

IJODKOR
O'QITUVCHI

ТВОРЧЕСКИЙ
УЧИТЕЛЬ

CREATIVE
TEACHER

«BEST PUBLICATION»

Ilm-ma'rifat markazi ©

IJODKOR O'QITUVCHI
ILMIY-USLUBIY JURNAL

MATERIALLARI TO'PLAMI

5-DEKABR, 2021-YIL

13-SON

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
eLIBRARY.RU

doi® digital object
identifier

Google
Scholar

 CYBERLENINKA

Ushbu to'plamda "Ijodkor o'qituvchi" ilmiy-uslubiy jurnaliga kelib tushgan tezis va maqolalar o'rin olgan.

Mazkur jurnalda zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta'limni rivojlantirishda yo'nalishlar bo'yicha kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Mazkur jurnal materiallaridan OTM professor-o'qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktab o'qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalaishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir

Maqsudov Ulug'bek Qurbonovich

Mas'ul muharrir:

Yusufjonov Quyoshbek Komiljon o'g'li

Mas'ul kotib

Xasanov Tursunali Xaydarali o'g'li

Marg'ilon shahar 11-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor

o'rinbosari

Nashrga tayyorlovchi

Sobirov Otabek Foziljon o'g'li

Qobilova Saidaxon Muhammadjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

Mo'minov Qobiljon Qodirovich

Fizika-matematika fanlari doktori professor

Sultonali Mannopov

O'zbekiston xalq artisti, professor

Mamatova Nodira Muxtarovna

Tibbiyot fanlari Doktori (Ds)

Tuychiyeva Inoyat Ibragimovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Rasulova Vasila Batirovna

Toshkent farmatsevtika instituti, Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Nikadambayeva Hilola Batirovna

Uzbekiston jurnalistika va ommaviy

kommunikatsiyalar universiteti, Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Pirimov Akram Pirimovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, dotsent

Shodiyev Furqat Davranovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, Texnika fanlari nomzodi, Dotsent

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Otaqulov Fozil Sobirovich

FarDU, bo'lim boshlig'i

Aslanov Xakimjon Ro'ziboyevich

FarDU, Harbiy ta'lim fakulteti Umumqo'shin tayyorgarligi sikli boshlig'i, podpolkovnik

Karimov O'Imasbek Umaraliyevich

FarDU o'qituvchisi

Mamatqulov Muzaffar Odiljon o'g'li

O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasi bo'lim boshlig'i

MUNDARIJA	
Uzaqboyeva Shahnoza <i>FRAZEOLOGIZMLAR VA MAQOLLAR HAQIDA O'ZBEK,RUS VA XITOY TILSHUNOSLARINING NAZARIY QARASHLARI</i>	12
Onarkulov Karimbardi Эгамбердиевич Юлдашев Аброр Абдувоситович Юлдашев Шохжахон Аброрович Юлдашева Шахризода Абророжон қизи <i>АНИЗАТРОП БУҒЛАТИШ ЙЎЛИ БИЛАН ЮҒҚА ПАРДАЛАР ОЛИШ</i>	15
Abduraxmanov Bexruz Muxammadovich <i>XORAZMSHOH – ANUSHTEGINLAR DAVLATI JANG USULLARI VA SAN'ATI TARAQQIYOTI</i>	18
Baratova Odina Mirsalimovna <i>MATEMATIK MANTIQ ELEMENTLARI</i>	22
Barno Qalandarova Qadamboyevna <i>ONA TILI DARSLARIDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH</i>	25
Отажонов Умиджон Умарович <i>ФРАЗЕОЛОГИЗМ</i>	27
Dadaqo'ziyeva Munosibxon Yo'ldoshevna Mirtojyeva Yulduzxon <i>PSIXOLOGIK MA'RIFAT VA TASHVIQOT</i>	30
Dilafruz Karimova Baxodirovna <i>WRITING IN PRIMARY CLASSES</i>	32
Dilnoza Madaminova Xoldoralievna <i>NEMIS TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR TADBIQI</i>	34
Gulnoz Bo'tayeva Olimovna Dilso'z Bo'tayeva Olimovna <i>BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ISH OLIB BORILMOQDA</i>	36
Hamidova Laylo Olim qizi <i>CREATIVE WAYS OF LEARNING</i>	38
Уткир Рустамович Исमत <i>ҲАЁТНИ СУҒУРТАЛАШ ЖАРАЁНИДА СОҒ ЯШАШ МУДДАТИ УЧУН СУҒУРТА</i>	40
Ismaylova Shirin Amanjolvna <i>NUTQNING MANTIQLILIGI</i>	43
Tojiboyev Muhridin Shokirjon o'g'li Imomatov Izzatjon Nomonjon o'g'li <i>ROSSIYA FANLAR AKADEMIYASI SHARQ QO'LYOZMALARI INSTUTI TO'PLAMLARIDA "QU'RONI KARIMNING "KATTA LANGAR" NUSXASINING SAQLANISHI(SANKT-PETURBURG)</i>	45
Mexmonaliyev Shodibek Daliyeva Nargiza <i>BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING IJODKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.</i>	48
Qarshiboyeva Maloxat Parmonqulovna <i>O'ZBEKISTONNING MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN HAMKORLIGINI KUCHAYTIRISH</i>	54
Ro'zimuhammad To'xtasinov Nurmuhammad o'g'li, <i>MOVAROUNNAHR HANAFIY FIQH MANBALARIDA AYOLLAR ZIYNATI BAYONI</i>	56
Raimbekova Aygul Serikbayevna <i>O'QISH SAVODXONLIGI</i>	62
Rajabova Mohira Sharipovna <i>TOVUSHLAR VA HARFLAR</i>	64
Rasuljonova Nigoraxon Abduvohidjon qizi <i>CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI</i>	66
Shomurodov Mahkam Nizom o'g'li <i>TOTUM (RHUS) NING MORFOBIOLOGIK XUSUSIYATLARI</i>	68
Toshnazarova (Jorayeva) Mohinur Osarali qizi <i>DIZAYN FANLARI</i>	71
Xolmatova Gulchiroy Qodirovna <i>TIRIK ORGANIZMLAR KLASSIFIKATSIYASI</i>	73
Биксалиева Римма Рафиковна <i>СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В РОМАНЕ ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ «КЫСЬ»</i>	76
Дубровец Людмила Владимировна Исамов Раим Насимович <i>ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСА РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ИНСТРУМЕНТА</i>	79
Саидова Мухаббат Хамроевна Сайлиев Исмаи Исмаилович	82

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ СТАНКОВ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ	
Рўзиева Зилола Файзулла кизи <i>ЎСМИРЛАРДА ҲАВОТИРЛАНИШНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ</i>	86
Beknazarova Dildor Shermatovna <i>SO'Z BIRIKMALARI ZANJIRI</i>	88
Do'sboyeva Saida Xujamovna <i>MUMTOZ MUSIQA</i>	92
Shomirzayeva Charos Nuraliyevna <i>FE'L NISBATLARI</i>	95
Собиров Дилшод Солаевич <i>АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ВА УЛАРНИ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИГА ТАДБИҚ ЭТИШ</i>	98
Normurodova Sadoqat Xoliqulovna <i>O'YINLAR YARATISH ASOSIDA O'QUVCHILARGA DASTURLASH KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH.</i>	101
Ablamitova Zilixa Abdualitovna <i>BOSHLANG'ICH SINFLARGA INGLIZ TILINI O'QITISH</i>	105
Adambayeva Nargiza Odilbekovna <i>ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA INNOVATSION G'OYALARIDAN FOYDALANISH</i>	108
Allamurotova Jumagul Tojiyevna <i>BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA FOYDALANILADIGAN DIDAKTIK O'YINLARINING MAZMUNI VA ULARDAN FOYDALANISH.</i>	111
Dusbayeva Nargiza Pardayevna <i>ROLE-PLAYS AND DIDACTIC GAMES</i>	113
Azizbek Ungboev Alisher o'g'li <i>KO'TARISH-TRANSPORT MEKANIZMLARI</i>	116
Azizbek Ungboev Alisher o'g'li <i>KONVEYER MEKANIZMLARINI TADQIQ ETISH</i>	119
To'xtasinova Umida <i>BOLA TARBIYASIDA SINFLAR RAHBARINING ROLI</i>	122
Davranova Iroda Ubaydullayevna <i>BOSHLANG'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI</i>	126
Mullayeva Ra'no <i>RUHIYATNI YORITGAN SHE'RIYAT</i>	128
Aripova Elena Azizovna <i>FACTORS IMPACTING STUDENTS' PERFORMANCE IN TERMS OF ONLINE LEARNING</i>	132
Yuldosheva Feruza Mamasaxatovna <i>MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR AQLIY RIVOJLANISHIDA MENTAL ARIFMETIKANING O'RNI</i>	137
G'uncha Tazabayeva Baxtibay qizi <i>ONA TILI DARSLARIDA INTERAKTIV VA NOAN'ANAVIY USULLARDAN FOYDALANISH</i>	143
Inobat Ibodullayeva <i>MAKTAB O'QUVCHILARI HAMDA TALABALARINING YOZMA NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH</i>	145
Ismoilova Gulchehra Salimovna <i>TABIATNI MUHOFAZA QILISH VA "QIZIL KITOB" HAQIDA</i>	149
Nurmatov Botirjon Xusanovich <i>KICHIK MUTAXASSISLAR TAYYORLASH MARKAZIDA TAXSIL OLUVCHILARNING MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH</i>	154
Jabborova Muborak <i>ONA TILI FANINING MUHIMLIGI, MAKTABLARDA ONA TILI FANINI O'QITISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI</i>	157
Кадирова Гульноза Гафурова Умида <i>ДИСКУРС КАК ЕДИНСТВО ТЕКСТА И КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ</i>	160
Bekbayeva Dilbar Abduraxmonovna <i>KIMYO FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI</i>	164
Bahromxo'jayeva Nozimaxon <i>KORRUPSIYA-KELAJAK VA TARAQQIYOT KUSHANDASI</i>	166
Salimov Otabek Ihomjon o'g'li Abdurazzoqov Farrux Farhodjon o'g'li <i>MAMLAKATIMIZNING TURIZM SIYOSATIDAGI EKOTURIZMNING ROLI VA UNING ARXITEKTURAVIY-BADIIY YECHIMLARI</i>	168
Urinova Nargiza Kuranboyevna	172

MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA IMLO SAVODXONLIGINI VA XATOSIZ O'QISH KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISH	
Imomova Dilbarxon Ikromovna <i>ORZULAR OSMONIGA SAYOHAT</i>	175
Abdurahmon Kayumjanovich Latipov Xolmuhammad Xayrulloyevich Fattohov <i>ISMNING NASB (TUSHUM KELISHIGIDAGI) O'RINLARI</i>	178
Tursunboyeva Barnoxon Ravshanbek qizi Tursunboyev Jaloliddin Ravshanbek o'g'li <i>MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TARBIYA FANINI O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH</i>	183
Maxsud Raxmatov Surayyo Elmurodova Azimjon qizi Mardonkulova Gulruksor Ulug'bekovna <i>TEXNOLOGIYA FANIDAN TA'LIM BERISH SIFATINI OSHIRISHDA MAVZU BO'YICHA DARS ISHLANMALARINING AHAMIYATI</i>	185
Cho'liyev Hayotjon Xayrullo o'g'li <i>XAROBAGA AYLANGAN QADIMIY QADAMJOY</i>	191
Mirpayazova S.Z <i>USE OF INTERACTIVE METHODS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF TEACHING ENGLISH</i>	195
Bozorova Mohidil Bahodirovna <i>KONSTITUTSIYA—FAROVON HAYOTIMIZ KAFOLATI.</i>	198
Hikmatova Niginabonu Siddiq qizi <i>INGLIZ TILINI O'QITISH JARAYONIDAGI FAOL O'YINLAR</i>	201
Naimova Durdona Sohibovna <i>ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH</i>	204
Bozorova Sevara <i>O'ZBEK VA INGLIZ TILIDA MAQOLLARNI TARJIMA QILISH</i>	207
Toshqobilov Umid Sharofiddinovich Hayitova Nilufar Husanovna <i>TURKISTON O'LKASIDA AYOLLAR SAVODSIZLIGINI TUGATISH MASALASIDA MILLIY TA'LIM TIZIMIGA ROSSIYA HUKUMATINING MUNOSABATI</i>	210
Payzimuxamedova Saodat Rasulovna <i>KASRLAR USTIDA AMALLAR BAJARISHDA SODDA METODLARDAN FOYDALANISH</i>	215
Qahhorova Shohida Oltinovna <i>O'QUVCHILARDA FIZIKA DARSLARIDA YANGI FORMULALARNI HOSIL QILISH KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI</i>	218
Кадиров Камол Намазович Турсунова Садокат Ортик кизи <i>ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАЛАМБУРА В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ XIX – XX ВВ</i>	221
Саксонов У.С Шарифов Ф.К <i>ВАЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ</i>	225
Turdiyev Temur Taxirovich Ibragimov Muhiddin Fahriddan o'g'li Abdulxamidov Sardor Abdujabbor o'g'li <i>BO'LAKLI-BIR JINSLI BO'LMAGAN G'OVAK MUHITLI QATLAMDA SUYUQLIKLAR STATSIONAR FILTRATSIYA MASALASI MATEMATIK MODEL VA UNI YECHISHNING YAQINLASHUVCHI-ANALITIK USULI</i>	229
Sharipova Dilfuza Tulkunovna <i>ONA TILI DARSLARIDA SIFATLARNING OTLASHUVI MAVZUSINI O'QITISHGA DOIR METODIK TAVSIYALAR</i>	235
Yakubova Manzura Bekberganovna <i>O'QITISHNING ZAMONAVIY SHAKLLARIDAN FOYDALANISH VA IJODIY MUHITINI YARATISH ORQALI TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH</i>	241
Tangirova Shahnoza Abduvaliyevna Ismoilova Zuxra Uralovna <i>BUGUNGI KUNDA BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PIRLS XALQARO TA'LIM DASTURINING AHAMIYATI</i>	245
Shonazarov O'tkir <i>ISSUES OF HUMAN SPIRITUALITY AND ENLIGHTENMENT IN THE KORAN</i>	249
Narzullayeva Madina Axrorovna Maxsudovich Bahodir Raxmatov <i>TASVIRIY SAN'AT BO'YICHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI</i>	252
A'zamjon Toshboyev Yusubjonovich	255

<i>TOMATUL KUBRO</i>	
Toshev J.T Imamov S.S <i>BUXORO ME'MORIY OBIDALARINI YANGI QURILAYOTGAN "BUKHARA CITY" BILAN UYG'UNLIGI</i>	259
Tursunova Aziza Abdimurodovna <i>PISANI O'RGANISHNI SAMARALI USULLARI</i>	264
Xudayberganova Nilufar Qalandarovna <i>RUS MAKTABLARDA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.</i>	267
Yakubova Yulduz <i>MUSTAQILLIK DAVRI O'ZBEK NASRINI O'RGANISHDA O'QUVCHILARDA KREATIV YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH</i>	269
SHoxliyeva Dildora Qo'ziyevna Ahmedova Nasiba Ro'zmatovna <i>BOSHLANG'ICH SINFLARDA PEDAGOGIK TA'SIRNING TA'LIM TARBIYADAGI O'RNII</i>	275
Yo'ldosheva Umida <i>O'QUVCHILARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISHDA ADABIY TA'LIMNING O'RNII</i>	279
Yuldasheva Oydin Xakimovna <i>ZO'RAVONLIKKA QARSHI KURASH, ZO'RAVONLIKSIZ MAKTAB</i>	282
Yusupova Muqaddam Allaberganovna <i>CHET TILINI O'QITISHDA AKTNING ROLI</i>	285
Zebo Biyturayeva Azimkulovna <i>ONA TILI DARSLARIDA MATN VA LUG'AT BILAN ISHLASH</i>	287
Jalilova Xilola <i>BIZ ZO'RAVONLIKKA QARSHIMIZ</i>	290
Majitova Zulfizar Amurullayevna <i>KONSTITUTSIYA-MUSTAQIL O'ZBEKISTON POYDEVORI</i>	293
Абдурахмонова Дильшодахон Одилжон кызы <i>ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ</i>	296
Бахриддинова Насиба Мурадовна <i>ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ</i>	299
Дилбархон Абдуллахамидовна Абдурахманова <i>ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПОДРОСТКОВУЮ ПСИХОЛОГИЮ</i>	303
Дубровец Людмила Владимировна Исамов Раим Насимович <i>СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ ЧЕРВЯЧНЫХ КОЛЁС, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ</i>	309
Уринов Насилло Файзиллоевич Амонов Махмуд Идрис угли <i>ПАРАМЕТРЫ ПЛАСТИНЧАТЫХ НОЖЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ</i>	313
Исамов Раим Насимович Жураев Журабек Маликович <i>ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ</i>	317
Саидова Мухаббат Хамроевна Сайлиев Исмат Исматович <i>РАЗРАБОТКА ОБОБЩЕННОЙ БЛОК-СХЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СБОРНЫХ ФАСОННЫХ ФРЕЗ</i>	320
Уринова Азиза Зиядуллоевна <i>ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА НОВОГО ИЗДЕЛИЯ – КАК СУМКА</i>	323
Уринов Насилло Файзиллоевич Сохибов Ибодулло Адизмуродович <i>ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УСИЛИЙ НА ПРОЦЕСС РЕЗАНИИ ПИЩЕВОГО ПОЛУФАБРИКА</i>	329
Жураев Журабек Маликович Йулдошев Мирзобек Нуриллоевич <i>АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЧПУ</i>	333
Йулдошев Мирзобек Нуриллоевич Зайниев Худойберди Мухиддинович <i>ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ФРЕЗЕРНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ</i>	336
Сайлиев Исмат Исматович Зайниев Худойберди Мухиддинович <i>АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ФРЕЗОЙ</i>	341
Йулдошев Мирзобек Нуриллоевич Зайниев Худойберди Мухиддинович <i>МЕТОДИКА ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИСКОВОГО ДОЛБЯКА</i>	345
Сайлиев Исмат Исматович Йулдошев Мирзобек Нуриллоевич	349

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ С ВОЗМОЖНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ	
Исамов Раим Насимович Зайниев Худойберди Мухиддинович ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА	353
Уринов Насилло Файзиллоевич Абдуллаева Дилнавоз Хусниддиновна ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ	360
Баротов Муслимбой Усмонович Худайбердиев Юнус ФИЗИК ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎРНИ	365
Уринов Насилло Файзиллоевич Мухамедов Мехриддин Бешимович АНАЛИЗ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК ЧУГУНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ	372
Пазылов Торе Арзиевич БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ-ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА	377
Турдиева Дилфуза Эркиновна Алиева Нигора Рустамовна Акрамова Хурсаной Абдумаликовна ЦИТОКИНЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ	382
Atamurodov Azamat Nizamkulovich Elmurodov Shuxrat Aktamovich TINGLOVCHILAR BILAN O'TKAZILADIGAN BIRINCHI TIBBIY YORDAM KO'RSATISH MASHG'ULOTLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	390
Хамракулов Абдужоббор Абдулхамидович ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РОМАНЕ В.НАБОКОВА «ОТЧАЯНИЕ» (НА ФОНЕ КОНКРЕТНОГО МИКРОКОНТЕКСТА)	394
Хасанова Вазира Хамиджановна АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ	398
Jalolova Yulduzxon Abdullayevna 100 ICHIDA SONLARNI XONADAN O'TIB QO'SHISH USULLARI	402
Salixova Matluba Naimovna M TOVUSHI VA HARFI	409
Jumayeva Hafiza Ashrapovna MAKTABIM IKKINCHI UYIM	413
Mahkamova Latofat Kobil kizi Oytura Siddikovna Maksumova Mutalov Shukhrat Akhmadjonovich NEW ACRYLONITRILE-BASED COPOLYMERS	419
Bo'riboeva Xurmatoy KELASI ZAMON SHAKLLARINING TADQIQI	423
Ibodullayeva Shoira DUNYODAGI MUSULMONLAR SHAKLLANTIRGAN DASTLABKI PSIXIATRIK SHIFOXONALAR	427
Akram Pirimov Hosilova Sitara Zafar qizi BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA MATEMATIKANI YANGICHA YONDOSHUV ASOSIDA O'QITISH	432
Ikromova Dilnoza BOSHLANG'ICH SINFLARDA RUS TILINI O'QITILISHINING AHAMIYATI	435
Gazieva Zaynabxon Narimonova NEMIS TILIDAGI JONIVORLAR QATNASHGAN IDIOMALARNI O'ZBEK TILIGA BERISH MUAMMOLARI	437
Шарипова Нодира, Абдураимова Манзура “ҚОНУН УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА СУД ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРАКТИВ МЭТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	440
Mirzayeva Koldigiz Axilbekovna USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING COMMUNICATION SKILLS	444
Rashidova Nigora Faxriddin qizi ALISHER NAVOIY IJODIDA SO'ZNING SEHRI VA TILNING JOZIBASI	448
Nazarova Sojida DIFFICULTIES FACED BY STUDENTS IN LEARNING ENGLISH	451
Shamsiyeva Nasiba Fayzullayevna Alijonova Mohinur	454

Hazratov Ozodbek <i>LANDSHAFT ARXITERTURASINING INSONLARGA EMOTSIONAL TA'SIRI</i>	
Кочкаров Улуғбек Кабулжанович <i>ЛОК-БЎЁҚ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИ, ЛОК-БЎЁҚ МАТЕРИАЛЛАРИ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ</i>	458
Smaylova Zibagul Reymbaevna <i>FIZIKA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARASI</i>	460
Kuramboeva Saboxat Rumatovna Sabirova Khilola Vaxobjanovna <i>EASY WAYS HOW TO USE ADVERBS AND ADJECTIVES</i>	462
Kuramboeva Nasiba Ro'zmatovna Rajabova Surayyo Madaminovna <i>TARIX DARSLARIDA TAFAKKUR, KO'NIKMA VA MALAKALARNI HOSIL QILISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI</i>	465
Xudayberganova Barno Bozorovna Xayitboyeva Shahodat Azimboy qizi <i>BOSHLANG'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI</i>	467
Matchanov Temur Nuralliy o'g'li <i>ALGEBRAIK MASALALAR YECHISH USULLARI</i>	469
Umaraliyeva Malika Ikromaliyevna <i>ONA TILI DARSLARIDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH</i>	475
Mirzakarimova Fotimaxon Ravshanbekovna <i>O'QUVCHILARNING SO'Z BOYLIGINI OSHIRISHDA NOAN'ANAVIY USULLARNING AHAMIYATI</i>	479
Mirzayeva Shaxrinsa <i>MUSIQIY FOLKLORDA TA'LIM VA TARBIYA JARAYONI</i>	481
Lutfiyeva Marhabo Rahmonovna <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI DARSLARIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI</i>	484
Ermetova Zilola Ganiboyevna <i>4-SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA MURAKKAB MAVZULARDA METODIK TAVSIYA.</i>	486
Kenjayeva Dilnoz Iboydullayevna <i>XODIMNING MEHNAT MUHOFAZASIGA DOIR HUQUQLARI VA UNI RO'YOBGA CHIQRISHDAGI KAFOLATLARI</i>	489
Safarova Dilfuza <i>ONA TILI FANI O'QITILISHINING AHAMIYATI VA ZAMONAVIY PEDAGOGIK METODLARDAN FOYDALANISH</i>	492
Atajonova Shohista <i>ERKIN VOHIDOV IJODIDA SHE'RIYATGA MUNOSABAT</i>	496
Ro'zmetova Dilnoza <i>ALISHER NAVOIY HAYOTI VA IJODI</i>	500
G'aybullayeva Dilshoda Ismoilovna <i>BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INNOVASION TA'LIMDAN FOYDALANISH</i>	506
Ergasheva Gulrux Vohidovna <i>TASVIRIY SAN'AT TA'LIMINING MAQSAD VA VAZIFALARI VA TARBIYAVIY AHAMIYATI</i>	508
G'aybulloyeva Dilbar Ismoilovna <i>TARIX DARSLARIDA TAFAKKUR, KO'NIKMA VA MALAKALARNI HOSIL QILISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI</i>	511
Mo'minova Shahnoza Xaydarovna <i>IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNI O'QITISHDA AXBOROT TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI</i>	513
Matrasulova Durdona Hamid qizi <i>BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INNOVASION TA'LIMDAN FOYDALANISH</i>	516
Zaripova Zebiniso Zaripovna Normatova Hilola Rashidovna <i>GEOGRAFIYA DARSLARIDA GEOGRAFIYA AMALIY MASHG'ULOT DAFTARINING AHAMIYATI</i>	518
Karimova Gozal Jobbargan qizi <i>TASVIRIY SAN'AT NAZARIYASI, UNING TUR VA JANRI.</i>	520
Bektemirova Mavluda Kuronbayevna Hayitova Gulshoda Sharipovna <i>ONA TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY TA'LIMNING INTERFAOL USULLARIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI</i>	526
Мадаминов Шокиржон Абдулмиталибович <i>ҲАДИС ИЛМИДА ЁЗИЛГАН АСАРЛАРНИНГ ТУРЛАРИ</i>	528
Ikromova Sayyora Raxmonovna	534

<i>BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA FOYDALANILADIGAN DIDAKTIK O'YINLARNING MAZMUNI VA ULARDAN FOYDALANISH</i>	
Xoldorova Inobat Yergashevna <i>BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA ZAMONAVIY METODLARNI QO'LLASH</i>	536
Bekchanova Hilola Hasanboyevna <i>TARIX DARSLARIDA XARITA BILAN ISHLASH</i>	539
Madraximova Iqboloy <i>TARIX DARSLARIDA TAFAKKUR, KO'NIKMA VA MALAKALARNI HOSIL QILISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI</i>	541
Norova Oydin Ikromovna <i>BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH</i>	543
Самариддин Нурмухамедов <i>“ТАРИХИ ЯМИНИЙ” ВА “ТАРИХИ БАЙҲАҚИЙ” АСАРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ ВА БИРЛАМЧИ ТАҲЛИЛЛАРИ</i>	545
Janiyeva Shoxista Mingboyevna <i>FIZIKA FANINI O'QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH</i>	549
Болтабаева Нодира Сафаровна <i>АКТИВИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА</i>	551
A.Usmonov <i>“CHAQIRIQ YOSHDAGI YOSHLARGA YO'NALTIRILGAN AXBOROT-PSIXOLOGIK HURUJLAR VA MA'NAVIY TAHDIDLAR” VA “AKADEMIK LITSEY, KASB HUNAR KOLLEJ VA UMUMTA'LIM MUASSASALARIDA CHAQIRIQQACHA BOSHLANG'ICH HARBIY TAYYORLARLIGINI DOLZARB MUJOMMOLARI”</i>	556
Ubaydullaev Saidakbar Saydalievich Abdulhakimov Shahzodbek Abdurashidoglu <i>A MODERN POWERFUL ARMY IS A GUARANTEE OF OUR LIFE IN PEACE</i>	559
Niyazova Muqaddas Qurbonovna <i>O'QUVCHILARNING KASB TANLASHDA SINFLAR RAHBAR VA FAN O'QITUVCHILARINING O'RNI</i>	561
Bakiyeva Dilyara Enverovna <i>BOSHLANG'ICH SINFLAR DARS JARAYONLARINI INNOVATSION METODLAR ORQALI TASHKIL ETISH SAMARALARI</i>	563
Yunusova Nargiza Shokir qizi <i>THE IMPORTANT OF SELECTING LEXICAL MATERIALS IN VOCABULARY</i>	569
Abdulazizov Muhammadali Abdinazar o'g'li Husanboev Azizjon Rustamjon o'g'li Daminov Salim Erkinovich <i>YALANGTO'SH BAHODIR MOHIR SARKARDA</i>	572
Kuriyazova Dilfuza Aminovna <i>FIZIKA FANINI O'QITISHNING KO'RGAZMALILIGI</i>	575
Saparbayeva Nasiba Boltaboyevna <i>ADABIYOT DARSLARIDA O'QUVCHILARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH</i>	577
Eshchanova Hamida Xudayorovna <i>ONA TILI DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH</i>	584
Турсунов Абдулбоқий <i>АБУЛ ЮСР ПАЗДАВИЙНИНГ “УСУЛ АД-ДИН” АСАРИНИНГ ТАРКИБИЙ ТУЗУЛИШИ ВА ИМОМ МОТУРИДИЙНИНГ “КИТОБ АТ-ТАВХИД” АСАРИ БИЛАН ЎХШАШ ВА ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ</i>	588
Matnazarova Ne'lufar Ro'zimbayevna <i>BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI O'QITISHNING ZAMONAVIY SHAKLLARI</i>	592
Умаров Қобилхон <i>КАМОЛ ИБН ХУМАМ ҲАЁТИ ВА ФАОЛИЯТИ</i>	596
Данияров Куатбай Дауирханович <i>ТАДБИРКОРЛИК ИМКОНИЯТЛАРИНИ КЕНГАЙТИРИШДА МОЛИЯВИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ</i>	599
Bozorov Og'abek Umar o'g'li <i>ROBOTOTEXNIKA ASOSLARI.</i>	604
Ismoilov Abror Bahrom o'g'li <i>"INFORMATIKA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA"</i>	607
Jumayev Abdimo'min, Bozorov Quvonchbek <i>MANBALARDA XET PODSHOLIGINING TARIXI YORITILISHI</i>	612
Ro'zimurodova Muhabbat <i>FOREIGN DIRECT INVESTMENT, TRADE AND ECONOMIC GROWTH</i>	616

FRAZEOLOGIZMLAR VA MAQOLLAR HAQIDA O'ZBEK, RUS VA XITOIY
TILSHUNOSLARINING NAZARIY QARASHLARI

Uzaqboyeva Shahnoza

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti**Xitoy filologiyasi 3-kurs talabasi*

Anotatsiya: *O'zbek, Rus va Xitoy tillarining frazeologizmlarining xususiyatlarini tushuntirish, maqollarning kelib chiqish usullari va sabablari haqida atroflicha ma'lumot berish. O'zbek, Rus va Xitoy tillarida frazeologizmlarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish. Talabalarda tushuncha qilish.*

Kalit so'zlar: *Frazeologiya, frazeologizmlar, maqollar, xalqlarning madaniyati.*

Xalq durdonalari bo'lmish o'zbek xalq maqollarini to'plash va o'rganish tarixi uzoq davrlarga borib taqaladi. Jumladan, XI asarda yashab ijod qilgan tilshunos olim M. Koshg'ariy o'zining "Devoni lug'atit turk" asarida turk tili oilasiga kiruvchi xalqlarning maqollaridan samarali foydalangan. Bu asarda faqatgina o'sha davr tilidagi maqollar, so'zlar izohlanmagan, aksincha butun O'rta Osiyo doirasida, ya'ni Yuqori Chindan tortib to Movarounnahr, Xorazm, Farg'ona, Buhoroga qadar cho'zilgan hududlarga joylashgan urug', qabila, xalqlarning tillari, o'sha davr xalq og'zaki ijodi maqollari, madaniyati to'g'risidagi qimmatli ma'lumotlar keltirilgan nodir filologik asar hisoblanadi. Yozuvchining o'zi ham bu asar to'g'risida shunday degan: "Men bu kitobni maxsus alifbo tartibida yozdim, uni hikmatli so'zlar, maqollar, qo'shiqlar, rajaz va nasr deb atalgan adabiy parchalar bilan bezadim"

Maqol va iboralar borasida nafaqat o'zbek tilshunos olimlari, balki, xitoy va rus olimlari ham talaygina tadqiqotlar olib borishgan va o'z fikrlarini bildirishgan. Turli olimlar maqollarga turlicha ta'rif berganlar, bunda ayrim tilshunoslarning (paremiologlarning) fikriga qo'shilamiz, ayrimlariga esa qo'shilmaymiz. Maqol borasida V.I. Dal, A. Dandis, A. Teylor, B.J. Uayt, G.L. Permyakov, A.A. Potebnya, V.L. Anikin, Sh. Shomaqsudov, P.U. Bakirov va E.D. Sulaymonovalar salmoqli ishlar qilganlar. Masalan, hozirgi zamon paremiologiyasining asoschilaridan biri G.L. Permyakovning fikricha, maqolning obrazlilik va tashqi tuzilishi, maqol orqali aks ettirilgan etnografik xususiyatlari asosiy jihatlar emas. Uning fikricha, asosiysi, maqolning asosiy mazmuni uning mantiqiy konstruksiyasi (tuzilishi)ni belgilashidir. "Maqol va iboralar vaziyat yoki narsalar orasidagi muayyan munosabatlarning belgilari hisoblanadi".

A. Teylorning fikricha: "Maqollarga ta'rif berilishi juda mushkul ish. Bir gapning maqolmi yoki maqol emasligini aniqlash ham oson emas. Shu bois hech qanday ta'rif maqolning to'la va ishonch bilan tavsiflash, maqolning nima ekanligini aniq belgilashga ko'mak bera olmaydi". Yana bir olimimiz V. I. Dal "maqol" atamasini aniq va lo'nda tushunish kerakligini anglab yetgan va shunday degan edi: "Maqol, matal va shunga o'xshash iboralarga nom berib, men shunday boshi berk ko'chaga kirib qoldimki, bu nomlar ostida nimalarni tushunishim va ularni xalq qanday tushunayotganligini izoh etmasdan bu boshi berk ko'chadan chiqishning iloji yo'q". U maqolda ritorikaning barcha jilolari namunalarini, istiora, majoz, giperbola, metonimiya, sinekdoxa, ironiya, qarama-qarshilik, o'zgarish, ikki fikrlilik, jonlantrish, shartlilik, chala (yarim) fikr, shuningdek, xalq og'zaki ijodining qo'shiq va

ertak janrlarga xos o'lvchovli va ixcham ko'rinishni topadi. N. Barli esa maqollarni quyidagicha belgilaydi: "Fundamental mantiqiy munosabatlarni tahlil qiluvchi qoliplashgan paradigmatic shakldagi axloqiy yoki kategorial imperativlarga nisbatan umumqabul qilingan gap". So'nggi yillarda maqol va iboralar yurtimizdagi bir qancha olimlarimiz tomonidan ham o'rganila boshlandi. Masalan, bu borada N.B. Saparova qozoq talabalarga rus tilidagi maqol va iboralarni o'rgatish metodikasini ishlab chiqdi.

Xitoylik tilshunos, olim Go Sin Inning yozishicha, xitoy tilshunosligida frazeologiya hozirga qadar alohida tadqiqot ob'yekti sifatida ajratilmagan hamda leksikologiyaning bu bo'limi hali mahsus nomga ham ega emas.

Yana bir parmeolog olim Sun Vey Chan frazemalarni quyidagicha tasniflaydi: 1) 成语 chengyu- idioma;

2) 惯用语 guanyongyu- idiomatik so'z birikmasi;

3) 歇后语 xiehou yu- ma'nosi ikki so'z birikmasida mujassamlashgan;

4) 言语 yanyu- maqol;

5) 格言 geyan- aforizmlar.

Maqollar va iboralarning boshqa til birliklaridan farqli jihatlari

Maqol - jamiyat "parchasi" ning modelidir. Shu bois uni o'rganmasdan birorta dunyo jamiyatini tushunishning ma'nosi yo'q. Maqollar grammatik nuqtai nazardan muayyan sintaktik birlik hisoblangan gaplardir. Shu bois maqolning sintaktik birlik sifatida shakliy tuzilishi grammatikada o'rganilishi lozim. Har bir maqol ham ma`no, ham shakl, ham stilistik funktsiya jihatidan o'ziga xos xususiyatga ega.

Maqollarning, ayniqsa, mazmun nuqtai nazaridan kompleks tadqiq etilishi madaniyatshunoslik, etnolingvistika va etnografiya singari fan sohalari bilan bevosita bog'liqdir. Madaniyat, odatda, til vositasida bir avloddan boshqasiga o'tadi. Ijtimoiy taraqqiyotning ilk bosqichlarida bu og'zaki shaklda, jumladan xalq og'zaki ijodi, xususan, bunday ijodning eng ko'zga ko'ringan janrlaridan biri bo'lgan maqollar vositasida amalga oshirilgan. Maqolning gap bilan grammatik jihatdan to'la mos keluvchi paremiya ekanligi haqidagi tasavvur umumqabul qilingan tasavvur hisoblanadi. Maqol gapdan kichik bo'lmasligi va ayni paytda hajm jihatdan undan oshmasligi lozim. Bu yerda gap ham sodda, ham qo'shma gaplar haqida bormoqda. Shu bilan birga, maqol o'zining tashqi tuzilish jihatdan soddaligiga qaramay, shunchalik murakkab hodisa hisoblanadiki, hanuzgacha fanda bunday turdagi paremiyalarga berilgan, umumqabul qilingan yagona ta'rif mavjud emas. Undan tashqari, ko'pchilik tadqiqotchilar bunday ta'rif berilishi mumkin emas deb hisoblaydilar.

Maqollar chuqur ijtimoiy, axloqiy, falsafiy-hikmatona mazmunga bo'lib, uning boshqa til birliklaridan asosiy farqi shuki, boshqa birliklar gap tarkibiga kirib, uning bir bo'lagini tashkil etsa, maqolning o'zi butun gapni tashkil qiladi.

Maqol obrazli mazmunga ega bo'lgan gapdir. Uni sintaktik bo'laklarga ajratish mumkin. Biroq masalan, idoma barqaror leksik butunlik bo'lib, uni semantik bo'laklarga ajratish mumkin emas. Masalan,

"Tig' yarasi tuzalar, til yarasi tuzalmas" maqolini tahlil qilaylik. Bunda ega va kesim mavjud bo'lgan ikkita gap bor.

Birinchi gap: tig' yarasi tuzalar- til yarasi bu ega, tuzalar esa kesim.

Ikkinchi gap: til yarasi tuzalmas- til yarasi bu ega, tuzalmas esa kesim.

Frazeologizmlarni nutqda qo'llanishiga, ularni maqollardan, nutqda hosil qilinadigan so'z birikmalaridan farqlab, ajratib olinishiga, ularni boshqa til birliklaridan farqlay olishga ko'ra olimlarimiz ularni ikki xil tor va keng ma'noda tushunadilar. U keng ma'noda tushunilganda uning tarkibiga maqol va matallar, ba'zi muloqot shakllari (salomlashish, xayrlashish jumalari) kiritiladi. Xitoy tilshunoslari tomonidan xitoy tili frazeologik birliklarini o'rganish boshlangandan so'ng, 60-yillarning boshlaridan boshlab "shuyu" atamasini tilning frazeologik birgili sifatida qo'llanila boshlaganini ko'rishimiz mumkin. Ammo, bu ham biroz munozarali masala bo'lib, bu atamaga turli olimlarimiz turlicha o'z fikrlarini bildirganlar. Masalan, "现代汉语词典" xian dai han yu ci dian ("Zamonaviy xitoy tili lug'ati") kitobida quyidagicha ta'rif berilgan:

"Turg'un so'z birikmalari bir butunlikda qo'llaniladi, ularning tarkibiy komponentlarini o'zgartirish mumkin emas, bundan tashqari, ularni so'z tuzilishi nuqtai nazaridan tahlil qilish mumkin emas". "现代汉语词汇" xian dai han yu ci hui ("Hozirgi zamonaviy xitoy tili leksikasi") lug'atida esa bu atamaga quyidagicha ta'rif berilgan: "Turg'un so'z birikmalari yoki jumlar gapda qo'llanilganda, odatda ularning tarkibi o'zgartirilmaydi. Ularga chengyu, yanyu, guanyongyu va boshqalar ham kiradi" Shuningdek, yana bir qancha olimlar o'rtasida frazeologik birliklarni ma'lum bir guruhlariga ajratish borasida ham biroz kelishmovchiliklar yuzaga kelgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam O'zbek va Xitoy maqollari xususida o'zbek, xitoy va rus olimlarining nazariy qarashlari bilan tanishdim. Ayniqsa, Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'atit turk" asari o'zbek tilshunosligi rivojiga ulkan hissa qo'shgani, G.I.Permyakov, A.Teylor, V.I.Dal, N.Barli, N.B.Saparova, Go.Sin va Sun Vey Chen kabi olimlarning bir-birini takrorlamaydigan nazariy fikrlari bilan tanishib chiqdim. Maqol va iboralarning boshqa til birliklaridan farqlari, maqollarning ma'no, shakl va stilistik funktsiya jihatidan o'ziga xos birlik ekanligi, xitoy tilida ham o'zbek tilidagi kabi ko'chma ma'nodagi maqollarning mavjudligini maqollar asosida ko'rib chiqdim. So'z ko'rki bo'lmish maqollarning o'zbek, rus va xitoy tillaridagi izholi lug'atlar, maqollar to'plamlari yordamida qiyosiy tahlili bilan tanishdim. Xitoy va o'zbek tilidagi maqollarning semantik xususiyatlari, bir qancha xitoy tilidagi maqollarning tarjimai, majoziy ma'nosi va o'zbekcha muqobillari bilan ham tanishdim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbek xalq maqollari. -Toshkent: Sharq nashriyoti, 2005-yil
2. M.Koshg'ariy. Devoni lug'atit turk. Toshkent, 1960
3. 李雅梅, Ochilov O.M. 乌汉-汉乌熟语词条对照辑录. -北京: 人民出版社.
4. Горелов В.И. Лексикология китайского языка. -Москва: Просвещение, 1984.

АНИЗОТРОП БУҒЛАТИШ ЙЎЛИ БИЛАН ЮПҚА ПАРДАЛАР ОЛИШ

Онаркулов Каримберди Эгамбердиевич
профессор, Фаргона давлат университети

Юлдашев Аброр Абдувоситович
ўқитувчи, Фаргона давлат университети

Юлдашев Шохжахон Аброрович
докторант, Фаргона давлат университети

Юлдашева Шахризода Абророжон қизи
талаба, Фаргона давлат университети

Аннотация: Халькогенид юпқа пардаларидаги электрон жараёнлар. Супер кўп қатламликларда физик жараёнлар буйлама ва кўндаланг, кўшни соҳалар орасидаги кескин бир жинсли эмасликлар келтириб чиқарган заряд ташувчилар алмашинувини йўққа чиқарилиши, қандай эришилиши ҳақида маълумот берилади.

Калит сўзлар: Халкогенид ва халкогенид бирикмалар, юпқа пардали фотоэлемент, электрон тешик жуфти, ионлашиш, рекомбинация.

Супер кўп қатламликлардаги физик жараёнлар буйлама ва кўндаланг, кўшни соҳалар орасидаги кескин бир жинсли эмасликлар келтириб чиқарган заряд ташувчилар алмашинувини йўққа чиқаради.[1] Бунга эришиш учун вакуум шароитида, термик буғлатиш, физик жараёнида молекуляр окимининг анизотропик училишига эришилади. Юпқа пардаларни диэлектрикка ўтказиш, изовалент ёки аралашма атомларини ва асосий элемент атомлари(молекула) ни анизотропик буғлатиш билан эришилади. Кристаллчаларининг буйлама занжирининг шаклланишидаги кетма-кет қатордаги кристаллчаларо соҳалар кўпаяди ва парданинг буйлама йўналишидаги қаршилиги кескин орттиради. Кўндаланг йўналишидаги занжирдаги бир жинсли эмасликларни, халькогенид яримўтказгич моддасидаги ҳар хил учувчанликка эга бўлган атомлар (молекулалар) ҳосил қилади. Бирок кўндаланг бир жинсли эмасликлар занжиридаги соҳалар гетероўтишлар табиатида бўлиб, уларнинг сони санокли бўлади. Шу сабабли бу йўналишнинг қаршилиги унча (буйлама қаршилиқ йўналиши билан қиёслаганда) катта эмас ($R_G \gg R_K$).

Юпқа пардалар тузилиши бир жинсли эмасликларнинг шаклланиши асосан бирикма ва ёт аралашмалар атом (молекула)ларнинг учувчанлигининг хилма-хиллиги билан боғлиқ экан. [2]

Ҳар хил учувчанлик ва эрувчанликка эга бўлган элементлардан ташкил топган яримўтказгич халькогенид бирикмаларини. Термик анизотроп (асинхрон) буғлатиш туфайли вужудга келган молекуляр оқимга боғлиқ физик жараёнларни (атомлар ҳам) магнит ва электр майдонлари орқали бошқариб, юпқа пардада вужудга келадиган бир жинсли эмасликларни миқдоран ва сифат жиҳатларидан ўзгартириш мумкин. Масалан, кластерларнинг ўлчами ва табиати таъсир этиш мумкин. Бу эса ўз навбатида юпқа пардаларда кузагиладиган аномал фотоэлектрик, фотомагнит

ходисалар билан боғлиқлиги табиийдир. Маълумки, учувчанлик юпқа пардалар олишдаш анизотропик буғлатиш туфайли вужудга келган кўндаланг бир жинсли эмасликлар билан боғлиқ бўлса, эрувчанлик юпқа парда билан тагликни боғловчи сиртларнинг мустаҳкам боғланишини (адгезия) таъминловчи физик жараёнлар билан боғлиқ. Электр ва магнит майдонлари (ташқи) таъсирида буйлама сирт, бир жинсли эмасликларига таъсир этиб, бир жинсли эмаслик соҳаларининг ўта кўп сондаги кетма-кет занжирининг шаклланишидаги физик жараёнларга таъсир этиши мумкин. Катта учиш тезликларида, кристаллитлар занжирларидаги алохида элементар кристаллчалар ўлчами кичиклашади. Учиш тезлиги ва таглик ҳароратининг аниқ бир қийматлари учун кристаллитлар ўлчами, парда қалинлигининг ўртача қийматлари билан боғлиқ. Кристаллчалар ўлчамининг таглик ҳарорати билан боғлиқлигининг, таглик (халькогенид бинар бирикмалар A^mB^n типлари учун) қонунияти расмда ифодаланган.

1-Расмдаги кристаллчаларнинг чизиқли ўлчами A^0 да, таглик ҳарорати $^{\circ}C$ да, берилган.

Кристаллчаларнинг чизиқли ўлчамларининг ўртача қиймати, халькогенид парданинг температуравий ишлов бериш шароитига ҳам боғлиқ (вакуум, қиздириш давомийлиги, ҳарорат ва бошқалар). Шу билан бирга (асинхрон) анизотропик буғлатиш билан диэлектрик тагликка, молекуляр оқимни анизотропик ўтказишни таъминлаб, керакли бир жинсли эмас халькогенид пардани шакллангира оладиган ва уларда керакли физик жараён ҳосил қилиб бера оладиган технологияни ишлаб чиқилган. Бир жинсли эмас юпқа пардалар олишда ишлатилган вакуум қурилма расмда тасвирланган.

2-Расм. Анизотроп буглатиш вакуум камераси

1-кварц баллон; 2-тагликни киздириш печи; 3-диэлектрик таглик; 4-электр (ёки магнит) майдон ҳосил қилиш қурилмаси; 5-молекуляр оқим ҳосил қилиш манбаси; 6-вакуум насосларга боғловчи мослама; 7-буғлантиргични (5) электр таъминотига улаш учлари; 8-диэлектрик таглик ҳароратни ўлчаш учун. Хромель-алюмель термораси; 9-дастлабки термик тозалашдан (5-га солинган материални киздириш) сўнг магнит мослама ёрдамида очиладиган “парда” 10-тагликка йўналган молекуляр оқим (анизотроп оқим).

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ю.М. Юабов, Р.Найманбаев, ФТП, Vol.12, № 10, 1942 ст (1978г)
2. Р.Найманбаев. International scientific online conference “Innovation in the modern Education” system” part 2, January 2021 Washington, USA, 25th February 2021

XORAZMSHOH – ANUSHTEGINLAR DAVLATI JANG USULLARI VA SAN'ATI TARAQQIYOTI.

Abduraxmanov Bexruz Muxammadovich

O'R QK KMTM sikl

katta o'qituvchisi, podpolkovnik

Annotasiya: *Xorazmshoh – anushteginlar davlati tarixi umumiy holatda yetarlicha o'rganilgani holda, bu davlatning harbiy salohiyati, qurollanishi darajasi va harbiy jang usullari va shakllari, harbiy san'ati taraqqiyoti masalasi nihoyatda sust o'rganilgan masalalardan biri hisoblanadi. Bu davlat haqidagi turli davrlarda va turli tillarda yozilgan manbalarda mazkur mavzu yuzasidan juda qisqa ma'lumotlar berib o'tilgan xolos. Yozma manbalarda Xorazm harbiy san'ati haqida uzuq-yuluq ma'lumotlar mavjud bo'lib, Xorazm harbiy san'atini to'la-to'kis ilmiy jihatdan o'rganish va tahlil qilish imkonini bermaydi.*

Kalit so'zlar: *Anushteginlar, jang usullari, o'rta asrlarlar, kurashlar, kamonchilar, qadimgi davrlar, Boburnoma, muqobil to'qnashuv, askarlar, mo'g'ullar, gurjilar, qamal, g'alaba, fathnoma, kamonchilar.*

Arman va arab muarrixlari asarlarida Xorazm aholisi sifatli va zarbasi dahshatli kamon ishlab chiqarish sohasida butun Sharqda mashhur bo'lganlar. Al- Muqqadasiy ma'lumotiga ko'ra, Xorazmda tayyorlangan kamon o'qini faqat kuchli kishilar ishlata olganlar xolos¹.

O'rta asrlarlarda Xorazm davlati qo'shni dasht qabilalari bilan urush holatlarida bo'ldi. Al Makdisiyning (985-1000) «Axsan at takasim fi ma'rifat...», al Istaxriyning (930-933) «Kitab masolik al mamolik» asarlarida xorazmliklarni «qo'rqmas va botir jangchilar, qo'shni o'g'iz qabilalari bilan muvaffaqiyatli urush olib boradilar», deb ta'rifaydilar². Buning oqibatida turli tarixiy davrlarda xorazmliklarning qurol-aslaha va harbiy texnika sohasidagi bilimlari shakllandi va siyosiy vaziyatlarda takomillashib borgan. Buni yozma manbalar ta'kidlaydi.

Voha harbiy sohasining kuchaygan davri Xorazmshohlar-Anushteginiylar sulolasi vaqtiga to'g'ri keladi (1097-1231). Mustaqillik uchun kurashlar, davlat chegaralarini kengaytirish, bosqinchilarga qarshi kurash Xorazm davlatining jangovorlik ruhiyati va holatini oshirib, harbiy qurol, texnik vositalarining yanada takomillashishiga olib kelgan. Muhammad an Nasaviyning (vafoti 1249 yil) «Sirat us-sulton Jaloliddin Mankburni», Alovuddin Otamalik al Juvayniyning (1226-1283) «Tarixi jahongushoy» asarlarida qilich, xanjar, nayza, kamon va kamon o'qi kabi oddiy qurollardan tashqari, Xorazmda mudofaa va hujumlarda manjaniq (katapult), dabbabat (taran vositasi), tir-charx (arbalet), mataris, salalim kabi harbiy texnik vositalardan foydalanilganligi aytiladi³. Bu vositalarning ko'pchiligi temir, yog'och va charmdan hunarmandlar tarafidan tarixiy taraqqiyot talablariga mos holda takomillashtirilib ishlanib

¹ Материалы по истории туркмен и Туркмении (далее МИТТ). Т.1. – М., 1939. – С.202.

² МИТТ, т. 1, – С.180,202.

³ МИТТ. Т.1. – М., 1939. – С. 473, 475.

borildi. Qadimgi davrlardagidek, o'рта asrlarlarda ham o'q-yoylar (kamon), nayza, xanjar, qilich, qalqon va sovut qurol-aslahaning asosini tashkil qildi.⁴

Ilk o'рта asrlarlarga kelib Xorazm kamoni Yevroosiyoda, jumladan, Sharq elatlarida ma'lum bo'ldi.

O'рта asrlar manbalari ma'lumotlarida (Movses Xorenasi -VIII asr, al Makdisiy, «Hudud al-olam» - X asr) Xorazmdan tashqi savdoga ajoyib kamonalari chiqarilgani ko'rsatiladi. Al Makdisiy yozishicha, Xorazm «kamonalari faqat eng kuchli kishilargina torta olishi mumkin». «Hudud al- Olam» muallifi «Urganch aholisi botir jangchilar va mohir kamonalari sifatida ulug'lanadi», - deb ta'kidlagan⁵. Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) o'z «Boburnoma»sida: «Ular (xorazmlilar) mohir kamonalari, o'qlari biror marta ham qalqon va sovutni teshib o'tmay qolmaydi, hattoki ikkita sovutni ham», - deb yozgan⁶. Savdogar Antonio Jenkinson (1558 yil) ham Xorazm kamonalari yuqori ta'rifi qilgan⁷.

Xorazm o'рта asrlar qurolsoz hunarmandlari tayyorlagan mahsulotlarning yana biri otliq askarlarga mos ishlangan, yaqin masofadan zarba berish quroli nayzalar bo'lgan. U ham juda qadim zamonlardan ma'lum.

Al Makdisiy Xorazmga Volga bo'yi Bulg'oriyasidan «kamon o'qi, xanjar, sovutlar «olib kelganini» yozadi. Lekin, Xorazmda mahalliy hunarmandlari tomonidan ham mudofaa qurollari tayyorlanishi mumkin edi. Bu o'sha muallifning «kuchli odamlar foydalanishi mumkin bo'lgan o'q-yoylar (kamon)» Xorazmdan chiqarilib sotilganligi bunga yana bir isbotdir⁸.

Xorazmda o'рта asrlarlar jarayonida qurollar hujum va mudofaa harakterida bo'lib, uning funksiyasi va ishlatilishi harbiy ishlar, urushlar harakteri va yo'nalishlariga qarab o'zgarib borgan. Xorazmshohlarning qo'shni hududlarga harbiy yurishlari davomida qo'shin yangi zamonoviy takomillashgan qurollarga ega bo'ldi. Zakariyo al Qazviniy (XIII asr) ta'kidlagandek, «Gurganj aholisi mohir hunarmandlari, ayniqsa, temirchilar va duradgorlar» bo'lgan. Ya'ni hunarmandlarning bir guruhi qurol-aslahalar bo'yicha ixtisoslashgan. Rashiddin Vatvot (1114-1191) «Majma-ar-rasoyil» asarida Xazoraspd «yashovchilar mudofaa burji ostida tug'ilgan, bolaligidan nayza va qilich bilan oziqlangan»⁹, - degan ma'lumoti ham bizning fikrimizni tasdiqlaydi. Xorazm elatlari aholisi qurol-aslahalarni tayyorlashda bir qancha bosqichlardan o'tgan. Qurol aslahalarning qadimgi va o'рта asrlarlarda takomillashuvi davlatchilik siyosati bilan bog'liq bo'ldi. Xorazmshohlar-Anushteginiylar davlati zamoni harbiy salohiyati va qurol aslahalariga muhtojligi hunarmandchilikning temirchilik yo'nalishi rivojlanishining bir omili bulib, uni yuqori cho'qqiga ko'tardi.

Xorazmshoh - anushteginlar davlatida harbiy jang usullari va shakllari, harbiy san'ati taraqqiyoti masalasi ham sust o'rganilgan masalalardan biri hisoblanadi.

⁴ Алламбергенов М. История военного дела в низовьях Окса и Яксарта. – Ташкент: Изд-во Национальной библиотеки им. А.Навои, 2008. – С. 188.

⁵ МИТТ. Т.1. – С. 202; Толстов С.П. Древний Хоразм. – М., 1948. – С. 244.

⁶ Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнаме / Пер. М.Салье. Общая ред. С.А.Азимджановой. – Ташкент: Главная редакция энциклопедий. 1993. – С. 171.

⁷ Антонио Дженкинсон. Путешествие в Среднюю Азию 1958-1959 гг. // Английские путешественники в Средней Азии. – М.: Наука, 1937.-С. 178.

⁸ МИТТ, т. 1, – С.202.

⁹ Бунятов З.М. Государство Хорезмшахов-ануштегинидов (1097-1231). – М.: Наука, 1986. – С. 88, 227.

Xorazmshoh – anushteginlar davriga kelib ham jang shakllari ilgari an'anaviy tarzda: maydon jangi, qurshovga olish va muqobil to'qnashuv tarzida uch xil bo'lgan.

Muqobil to'qnashuv kichikroq miqyosdagi maydon jangidir.

Xorazm shohlarining hujum qiluvchi va mudofaa qiluvchi qo'shinlarini jang vaqtidagi harakat tartibi quyidagicha bo'lgan: oldingi qism – o'ng qanot – markaz – chap qanot – ortki qism (aryergard) va o'rab oluvchi qism (muqaddama yoki yozoq) – maymana – qalb – maysara – (muaxxara va xafiya). Har 10 ming kishilik guruh ketidan askarlarning oilalari yurar edi, chunki ko'p janglarda ayollar (xotin) qurol-aslaha taqib qatnashar edilar.

Alouddin Tekesh, uning o'g'li va Jaloliddin maydon va muqobil janglarda o'z qo'shinlarini an'anaviy bir shaklda, ya'ni o'ng, markaz va so'l qanotga saflagan. Markazga sultonning o'zi qo'mondonlik qilgan. Markaz odatda gvardiya qo'shinlaridan iborat edi. O'ng va so'l qanotlarga xon, malik va amirlar qo'mondonlik qilishardi. O'ng va so'l qanotlar har holda viloyat qo'shinlaridan tashkil topar edi.

Aksariyat hollarda markazda suvoriylar, o'ng qanotda kamonchilar, so'l qanot piyodalar joylashar edi. Jang vaqtida sulton atrofidagi xos g'ulomon bilan oldingi safda urishardi. Bir jangda sulton dushman kiyimlarida bo'lgan, qo'shinidan ayrilgach, dushman qarorgohida bir necha kun turib, keyin qochib qutulgani ma'lum¹⁰.

Bir-biri bilan dushman bo'lgan xorazmliklar va mo'g'ullar bir-birining jang tarzini qabul qilmaganlar. Xorazmshoh qo'shinlari klassik tartib va taktika asosida jang qilgan. Mo'g'ullar esa qismlarini o'zlarining maxsus jang uslubida ikki qator tizgan holda urushganlar.

Xorazmliklar maydon janglarida ham, muqobil janglarda ham pistirma qo'ygan. Masalan, Qushtemur qo'mondonligi ostidagi xalifa qo'shinlari bilan bo'lgan jangda Jaloliddin bir qancha hujumdan keyin go'yo qochgan, dushman esa quvlagan. Natijada dushman pistirmaga tushgan. Jaloliddin mo'g'ullar bilan bo'lgan janglarda ham pistirma qo'ygan.

Jaloliddin jangning bosqin shaklini ko'proq Hindistonda qo'llagan. Bunda har holda askarlarning soni kam bo'lganligi, keskin harakat qilish va to'satdan hujum o'z rolini o'ynagan bo'lishi mumkin.

Dushman qo'shini bilan ro'para kelgan sulton dushmanning kuch-quvvati, uning armiyasi qanday tashkil topganini yaxshi o'rganar va quvvatini diplomatik yo'llar bilan parchalashga harakat qilar edi. Masalan, gurjilar bilan bo'lgan janglardan birida dushman safida qipchoqlar borligini bilgach, sulton ularga non-tuz yubordi. Natijada qipchoqlar jang maydonini tashlab ketdilar.

Xorazmliklar qamal paytlari manjanaq, devor teshar qurollar va neft moyi ishlatgan. Qamal uzoq davom etgudek bo'lsa, sulton o'z qo'shinlarini qal'a atrofiga doira shaklida joylashtirar, shahar atrofida uylar qurdirardi.

G'alabadan so'ng sultonning «fathnoma»si yozilib, barcha hududlarga tarqatilardi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlashimiz lozimki, Xorazmshoh – anushteginlar davlatining harbiy salohiyati, qurollanishi darajasi va harbiy jang usullari va shakllari, harbiy san'ati taraqqiyoti o'z davri uchun eng ilg'or tizimlardan biri hisoblanib, aynan shu jihat uning jahon imperiyasi darajasidagi davlat bo'lib shakllanishida eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

¹⁰ Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Соч. Т. 1. – М.: Вост.лит., 1963. – С. 421.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR:

1. Allamberganov M. Istoriya voyennogo dela v nizovyax Oksa i Yaksarta. – Tashkent: Izd-vo Nasionalnoy biblioteki im. A.Navoi, 2008. – 188 s.
2. Antonio Djenkinson. Puteshestviye v Srednyuyu Aziyu 1958-1959 gg. // Angliyskiye puteshestvenniki v Sredney Azii. – M.: Nauka, 1937. – 308 s.
3. Bartold V.V. Turkestan v epoxu mongolskogo nashestviya // Soch. T. 1. – M.: Vost.lit., 1963. – S. 197-425.
4. Buniyatov Z. M. Gosudarstvo Xorezmshaxov-Anushteginidov (1097-1231). – M.: Nauka, 1986. – 248 s.
5. Zaxiriddin Muhammad Bobur. Boburname / Per. M. Salye. Obщaya red. S. A. Azimdjanovoy. – Tashkent: Glavnaya redaktsiya ensiklopediy. 1993. – 463 s.

MATEMATIK MANTIQ ELEMENTLARI

Baratova Odina Mirsalimovna

*Andijon viloyati Baliqchi tumani 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchisi*

Annontatsiya: *Mantiq jarayonini turli matematik belgilar bilan ifodalashga intilish Arastu asarlaridayoq ko`zga tashlanadi. XVI - XVII asrlarga kelib, mexanika va matematika fani rivojlanishi bilan matematik metodni mantiqqa tatbiq etish imkoniyati kengaya bordi. Nemis faylasufi Leybnits har xil masalalarni yechishga imkon beruvchi mantiqiy matematik metod yaratishga intilib, mantiqni matematiklashtirishga asos soldi. Mantiqiy jarayonni matematik usullar yordamida ifodalash asosan XIX asrlarga kelib rivojlana boshladi.*

Kalit so'z: *matematik mantiq, mulohaza tushunchasi, uning qiymati, mantiqiy amallar va formulalar, mulohazalar hisobi, inkor, kon'yunksiya, diz'yunksiya, implikasiya, ekvivalensiya, De Morgan qonuniyatlari, Klini misoli.*

Mulohaza va uning qiymati. Matematik mantiqning boshlang`ich tushunchalaridan biri mulohaza tushunchasidir. "Mulohaza" deganda biz rost yoki yolg`onligi haqida fikr yuritishi mumkin bo`lgan darak gapni tushunamiz. Har qanday mulohaza yo rost yoki yolg`on bo`ladi. Hech bir mulohaza bir vaqtning o`zida ham rost ham yolg`on bo`la olmaydi. Masalan, "5 son tub son", "1 son tub son", "o`g`lining yoshi otasining yoshidan katta" mulohazalarining birinchisi - rost, ikkinchisi yolg`on, uchinchisi - rost, 4 chi va 5 chilari esa yolg`on mulohazalardir.

So`roq va undov gaplar mulohaza bo`la olmaydi. Ta`riflar ham mulohaza bo`la olmaydi. Masalan, "2 songa bo`linuvchi son juft son deyiladi" degan ta`rif mulohaza bo`la olmaydi. Ammo "agar butun son 2 ga bo`linsa, u holda bu son juft son bo`ladi" degan darak gap mulohaza bo`ladi. Bu mulohaza - rost.

Mulohazaning qiymati deganda biz uning rost yoki yolg`onligini tushunamiz. Mulohazalar odatda lotin alifbosining bosh harflari (A, B, C, X, Y, Z) bilan, ularning qiymatlari ("rost", "yolg`on")ni R va Yo harflari bilan belgilaymiz. Bu yerda R - rost, Yo - yolg`on. Shuningdek, ularni raqamlar bilan ham belgilash kiritilgan bo`lib, rost mulohaza 1, yolg`on mulohaza esa 0 bilan belgilanadi.

Qismlarga ajratilmaydigan mulohazalar elementar mulohazalar deb aytiladi. Elementar mulohazalar yordamida undan murakkabroq mulohazalarni tuzish mumkin.

Agar mulohazalar o`rtasiga mantiq amallaridan qo`ysak, yangi mulohaza hosil bo`lib, bunday mulohazaga qo`shma mulohaza deyiladi. Mulohazalar algebrasida rost yoki yolg`on tushunchalari asosiy tushunchalardan hisoblanadi. Qo`hma mulohazaning rost yoki yolg`on ekanligini ta`rifdan kelib chiqqan holda jadval asosida ko`rish birmuncha qulaylik tug`diradi. Bunday jadvalga rostlik jadvali ham deyiladi.

Quyida biz berilgan mulohazalardan mantiq amallari deb ataladigan amallar yordamida boshqa mulohazalar hosil qilish usullarini ko`rib chiqamiz.

Mantiqiy amallar va formulalar

Mulohazalar ustida quyidagi mantiqiy amallar - inkor, kon'yunksiya, diz'yunksiya, implikasiya va ekvivalensiya amallari mavjud bo'lib, ularning ta'rifi hamda rostlik jadvali quyidagicha bo'ladi:[1]

Implikasiya.

Ta'rif. A mulohaza rost, B mulohaza yolg'on bo'lgandagina – yolg'on, qolgan hollarda rost bo'ladigan mulohazaga A hamda B mulohazalarning implikasiyasi deyiladi va ko'rinishda belgilanadi.

Implikasiya so'zi mahkam bog'layapman degan ma'noni anglatadi.

Masalan, 1) “Agar 72 soni 9 ga karrali bo'lsa, u holda bu son 3 ga ham karrali bo'ladi”.

Bu rost implikasiya.

2) “Agar bo'lsa, u holda bo'ladi”, implikasiyasi yolg'on, chunki shart - rost, yolg'on.

Ekvivalensiya.

Ta'rif. A va B mulohazalar bir vaqtda rost yoki bir vaqtda yolg'on bo'lganda rost bo'ladigan mulohaza A va B mulohazalarning ekvivalensiyasi deyiladi, ko'rinishda belgilanadi.

Bu yerdagi yozuv “A faqat va faqat, qachonki B”, yoki “A ekvivalent B”, yoki “B uchun A zarur va yetarli” deb o'qiladi. Ekvivalensiyaning rostlik jadvali quyidagicha bo'ladi:

Masalan, A: “972 soni 9 ga karrali”, B: “972 soni raqamlarining yig'indisi 9 ga karrali” mulohazalari berilgan bo'lsin. U holda A va B mulohazalarning ekvivalensiyasi quyidagicha bo'ladi. “972 soni 9 ga karrali bo'ladi, faqat va faqat shu holda, qachonki bu son raqamlarining yig'indisi 9 ga karrali bo'lsa. Bu ekvivalensiya rost.

Matematik mulohazalarni yuqoridagi belgilar yordamida ifoda etishga doir misollar keltiramiz:

1-misol. Agar va bo'lsa, bo'ladi..

2-misol. bo'lsa, bo'ladi. .

3-misol. yoki bo'lsa, bo'ladi va aksincha, bo'lsa, yoki bo'ladi. .

4-misol. va bo'lsa, bo'ladi. .

5-misol. Ixtiyoriy x haqiqiy son uchun .: .

6-misol. Ixtiyoriy son uchun, shunday son mavjudki, bo'ladi, ya'ni ,: .

Mantiqiy qonunlarga amal qilish to'g'ri, tushunarli, aniq, izchil, ziddiyatsiz, asoslangan fikr yuritishga imkon beradi. Aniqlik, izchillik, ziddiyatlardan xoli bo'lish va isbotlilik (asoslanganlik) to'g'ri tafakkurlashning asosiy belgilaridir. Bular mantiqiy qonunlarning asosini tashkil etuvchi belgilar bo'lganligi uchun, ularning har birini alohida-alohida ko'rib chiqamiz.

Mulohazalar hisobi

“Mulohaza” va “isbot” so'zlarining turmushdagi mazmuni anchayin noaniq. Shu sababli, birinchi bo'lib shu tushunchalarni aniqlash uchun maxsus formal (ya'ni formulalarga tayangan) til ishlatiladi.

Formal tilda mantiqiy bog'lovchilar deb ataluvchi maxsus belgilardan foydalaniladi: \dot{U} - mantiqiy ko'paytirish, \dot{U} - mantiqiy qo'shish amallari deb yuritiladi. $A\dot{U}B$ mulohazani A va B; $A\dot{U}B$ mulohazani A yoki B; mulohazani A mulohazadan B mulohaza kelib chiqadi yoki agar A bo'lsa, u holda B bo'ladi; mulohazani A mulohazadan B mulohaza va B

mulohazadan A mulohaza kelib chiqadi yoki A bo`ladi, faqat va faqat shu holdaki, agar B bo`lsa, deb o`qiymiz. Mulohazalar to`plamini M harfi bilan belgilaylik. U holda M to`plam, unda bajariladigan barcha \cup , \cap , \setminus , amallar bilan birgalikda mulohazalar algebrasi deb yuritiladi. Mulohazalar algebrasini qisqacha MA orqali belgilaymiz. M to`plamda bajariladigan amallarni bajarilish tartibi quyidagicha: avval inkor amali bajariladi, agar inkor amali qavslardan tashqarida bo`lsa, u holda qavs ichidagi amallar bajariladi. Keyin kon'yunksiya, undan so`ng diz'yunksiya, implikasiya va nihoyat ekvivalensiya amallari bajariladi.

Ta'rif. A, B, C,... mulohazalarni inkor, diz'yunksiya, kon'yunksiya, implikasiya va ekvivalensiya kabi mantiqiy bog`lovchilar vositasi bilan ma'lum tartibda birlashtirib hosil etilgan murakkab mulohaza mantiqiy formula deyiladi.

Mantiqiy formulalar tabiiy tildagi mulohazalarning matematik modeli bo`ladi. Mulohazalar hisobida mantiqiy formulalar rostlik jadvallari yordamida izohlanadi. Bunday jadvallar mantiqiy bog`lovchi orqali tuzilgan murakkab mulohazaning rost (1) yoki yolg`on (0) ligini tashkil etuvchi mulohazalar rostligiga qarab aniqlanadi. Yuqoridagi amallarning rostlik jadvalaridan foydalanib, yanada murakkabroq mulohazalar uchun rostlik jadvalini tuzish mumkin.

Jadvalni yakunlab, qaralayotgan A va B mulohazalar rostligidan qat'iy nazar mulohaza doim rost bo`lishini ko`ramiz.

Asosiy mantiqiy qonunlar

1. - uchinchisini inkor qilish qonuni.

Bu qonun quyidagicha ifodalanadi: bir-biriga zid bo`lgan ikki fikrdan biri hamisha to`g`ri (rost) bo`lib, ikkinchisi xatodir, uchinchisi bo`lishi mumkin emas.

Masalan, bir vaqtning o`zida, bir xil sharoitda inson yo axloqli, yo axloqsiz bo`ladi. Yuqorida keltirilgan ikkita qonun fikrlash jarayonida ziddiyatga yo`l qo`ymaslikni talab qiladi va tafakkurning ziddiyatsiz hamda izchil bo`lishini ta'minlaydi.

2. 0 - ziddiyatsizlik qonuni.

Bu qonun quyidagicha ifodalanadi: obyektiv voqelikdagi buyum va hodisalar bir vaqtda, bir xil sharoitda biror xususiyatga ham ega bo`lishi, ham ega bo`lmasligi mumkin emas.

Masalan, bir vaqtning o`zida, bir xil sharoitda inson ham axloqli, ham axloqsiz bo`lishi mumkin emas.

3.() - qo`sh inkor qonuni.

«Bu kishi ilg`or emas degan gap to`g`ri emas» degan fikr «bu kishi ilg`or» degan fikrga teng kuchli.

4.- kontrapozitsiya qonuni.

Bu qonun inkor amali yordamida tezis (isbotlanishi kerak bo`lgan fikr) va asosni (tezisni isboti uchun keltirilgan dalillar) o`rnilarini almashtirishga imkon yaratadi.

Masalan, «Agar shaxs chuqur bilimga ega bo`lsa, u holda u komil inson bo`ladi» degan mulohaza «Komil inson bo`lmagan shaxs chuqur bilimga ega bo`lmaydi» degan mulohazaga teng kuchli.

ONA TILI DARSLARIDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH.

Barno Qalandarova Qadamboyevna*Xorazm viloyati Yangiariq tumani 39-sonli ixtisoslashtirilgan maktab**Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.*

Annatsiya: *Ushbu maqola O'quvchilarga ona tilini o'rgatish, ularni tarbiyalash va har tomonlama rivojlantirish vazifasidan kelib chiqib, bilish nazariyasiga asoslanib, barcha yaqin, o'zaro bog'liq fanlar tavsiyalariga asoslanib, ona tili o'qitish metodikasi haqida.*

Kalit so'zlar: *Metodika tamoyillari, fonetik ko'nikmalar, imloviy savodxonlik, didaktika tamoyillar.*

Kirish: Ona tili o'qitish metodikasining metodologik asosi borliqni bilish nazariyasidir. Bu fanning bosh vazifasi o'quvchilarning o'zbek tili lug'at boyligini to'liq o'zlashtirib olishlarini ta'minlashdir. Ma'lumki, jam'iyatda til kishilar o'rtasidagi aloqaning zaruriy vositasidir. Tilning aloqa vositasi sifatidagi ahamiyati uzluksiz ortib boradi. Til borliqni oqilona, mantiqiy bilish vositasidir. Til birliklari yordamidagina bilish jarayonida umumlashtirish, tushunchani muhokama va xulosa bilan bog'lash amalga oshadi.

Asosiy qism: O'quvchilarga ona tilini o'rgatish, ularni tarbiyalash va har tomonlama rivojlantirish vazifasidan kelib chiqib, bilish nazariyasiga asoslanib, barcha yaqin, o'zaro bog'liq fanlar tavsiyalariga asoslanib, ona tili o'qitish metodikasi o'z tamoyillarini ishlab chiqadi. Bu tamoyillar umumdidaktik tamoyillardan o'zgacha bo'lib, o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi o'quv mehnatining yo'nalishlarini belgilab beradi.

Ona tili o'qitish tamoyillari quyidagilar.

1. Til materialiga, nutq organlarining o'sishiga, nutq malakalarining to'g'ri rivojlanishiga e'tibor berish tamoyili. Nutq, til qonuniyatlariga, o'z bo'lsa-da,

e'tibor bermaslik amaliy nutq faoliyatini egallashga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, fonetik ko'nikmalarga yetarli e'tibor berilmasa, imloviy savodxonlikka putur yetadi. Bu ta'lim tamoyili tildan olib boriladigan mashg'ulotlarda eshituv va ko'ruv ko'rsatmaliligini

ta'minlashni va nutq organlarini mashq qildirishni (gapirib berish, ifodali o'qishni, ichida gapirishni) talab etadi.

2. Til ma'nolarini (leksik, grammatik, morfemik, sintaktik ma'nolarini tushunish tamoyili. So'zni, morfemani, so'z birikmasini, gapni tushunish borliqidagi ma'lum voqea-hodisalar o'rtasidagi bog'lanishni aniqlash demakdir. Til ma'nolarini tushunish tamoyiliga amal qilishning sharti tilning ham ma'tom onlarini, tilga oid barcha fanlar (grammatika, leksika, fonetika, orfografiya, uslubiyat)ni o'zaro bog'langan holda o'rganish hisoblanadi. Masalan, morfologiyani sintaksisga tayangan holdagina o'rganish, o'zlashtirish mumkin. Sintaksisni o'rganishda esa morfologiyaga suyaniladi, orfografiya fonetika, grammatika, so'z yasashiga suyanadi va hokazo. So'zni morfemik tahlil qilish uning ma'nosini tushunishga yordam beradi. Tilning ham ma'tomonlari bir-biri bilan o'zaro bog'langan bo'lib, o'qitishda buni albatta hisobga olish kerak.

3. Tilga sezgirlikni o'stirish tamoyili. Til — juda murakkab hodisa, uning tuzilishini, izchil tizimini fahmlab olmay turib, sal bo'lsa-da, uning qonuniyatlarini, o'xshashliklarini o'zlashtirm

ay turib, uni yodda saqlab bo'lmaydi. Bola gaplashish, o'qish, eshitish bilan til materiallarini yig'adi, uning qonunlarini o'zlashtiradi. Natijada kishida tilga sezgirlik (til hodisalarini tushunish) xususiyati shakllanadi.

4. Nutqning ifodaliligiga baho berish tamoyili. Bu tamoyil til hodisalarini tushunm ay turib savodli yozish, nutq madaniyati vositalarining xabar berish vazifasini tushunish bilan bir qatorda, uning ifodaliligini (uslubga oid) tushunishni, m azm uninigina emas, balki so'z va nutq birliklarining, tilning boshqa badiiy-tasviriy vositalarining hissiy bo'yoqdorligini ham tushunishni ko'zda tutadi. Bu tamoyilga amal qilish uchun, birinchi navbatda, badiiy adabiyotlardan, shuningdek, tilning uslubiy xususiyatlari aniq ifodalangan boshqa matnlardan foydalanish talab etiladi. Bu esa m atn m azm uni va uning o'ziga xos „noziklik“larini ham anglab yetishga yordam beradi.

5. Og'zaki nutqni yozma nutqdan oldin o'zlashtirish tamoyili. Bu tamoyil ham kishi nutqining rivojlanishiga ta'sir etadi va til o'qitish metodikasini tuzishda xizmat qiladi.

Xulosa: Metodika tamoyillari, didaktika tamoyillari kabi, o'qituvchi bilan o'quvchining maqsadga muvofiq faoliyatini belgilashga, ularning birgalikdagi ishlarida qulay yo'nalishni tanlashga yordam beradi, metodikaning fan sifatida nazariy asoslash elementlaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.A. G'ulomov. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. - T.: „O'qituvchi“, 1992.
2. B. Ma'qulova, T. Adashboyev. Kitobim - oftobim (1 -sinf uchunchi sinfdan tashqari o'qish kitobi). – T.: „O'qituvchi“, 1999.
3. B. Ma'qulova, S. Sa'diyeva. Sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlari— T.: „O'qituvchi“, 1997.
4. B. Ma'qulova, S. Matchon. Kitobim-oftobim – T.: „O'qituvchi“, 2000.

ФРАЗЕОЛОГИЗМ

Отажонов Умиджон Умарович

Ферганской область Узбекистанский район

65-ИДУМ Учитель русского языка и литературы

Аннотация: **Фразеологизм** (идиома^[1]) – *свойственное определённому языку устойчивое словосочетание, смысл которого не определяется значением отдельно взятых слов, входящих в его состав.*

Ключевые слова: *ничтоже сумняшеся», «собственный, свойственный»*

Часто грамматическое значение идиом не отвечает нормам современного языка, а является грамматическими архаизмами. Примерами таких выражений в русском языке будут: «остаться с носом», «бить баклуши», «дать сдачи», «валять дурака», «точка зрения», «без царя в голове», «душа в душу», «шито белыми нитками» и тому подобное.

Фразеологизм употребляется как некоторое целое, не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри себя перестановки своих частей. Семантическая слитность фразеологизмов может варьировать в довольно широких пределах: от невыводимости значения фразеологизма из составляющих его слов во фразеологических сращениях (идиомах) до фразеологических сочетаний со смыслом, вытекающим из значений, составляющих сочетания. Превращение словосочетания в устойчивую фразеологическую единицу называется лексикализацией.

Различные учёные по-разному интерпретируют понятие фразеологизма и его свойств, однако наиболее последовательно выделяемыми различными учёными свойствами фразеологизма являются:

1. Воспроизводимость.
2. Устойчивость.
3. Сверхсловность.
4. Принадлежность к номинативному инвентарю языка.

Концепция фразеологических единиц (фр. *unité phraséologique*) как устойчивого словосочетания, смысл которого невыводим из значений составляющих его слов, впервые была сформулирована швейцарским лингвистом Шарлем Балли в работе «*Précis de stylistique*», где он противопоставил их другому типу словосочетаний – фразеологическим группам (фр. *séries phraséologiques*) с вариативным сочетанием компонентов. В дальнейшем В. В. Виноградов выделил четыре^[1] основных вида фразеологизмов^[2]:

- I. Фразеологические сращения (идиомы^[1]).
- II. Фразеологические единства.
- III. Фразеологические сочетания (*коллокации*^[1]).

IV. Фразеологические выражения.

Альтернативная классификация кроме *идиом* и *коллокаций* включает во фразеологизмы *половицы, поговорки* и *крылатые выражения*¹¹.

Сращения (идиомы) Фразеологическое сращение или идиома (от греч. ἴδιος – «собственный, свойственный») – это семантически неделимый оборот, значение которого совершенно не выводимо из суммы значений составляющих его компонентов, их семантическая самостоятельность утрачена полностью. Например, «*содом и гоморра*» – «суматоха, шум». При дословном переводе фразеологических сращений иностранец обычно не может понять их общее значение: в англ. *to show the white feather* – «обвинить в трусости» (дословно – «показать белое перо», в Англии белое перо вручали во время войны уклонистам) ни одно из слов не намекает на значение всей фразы.

Зачастую грамматические формы и значения идиом не обусловлены нормами и реалиями современного языка, то есть такие сращения являются лексическими и грамматическими архаизмами. Так, например, идиомы «*бить баклуши*» – «бездельничать» (в исходном значении – «раскалывать полено на заготовки для выделки бытовых деревянных предметов») и «*спустя рукава*» – «небрежно» отражают реалии прошлого, отсутствующие в настоящем (в прошлом им была присуща метафоричность). В сращениях «*от мала до велика*», «*ничтоже сумняшеся*» сохранены архаичные грамматические формы.

Единства Фразеологическое единство – это устойчивый оборот, в котором, тем не менее, отчётливо сохраняются признаки семантической раздельности компонентов. Как правило, его общее значение мотивировано и выводится из значения отдельных компонентов.

Для фразеологического единства характерна образность; каждое слово такой фразы имеет своё значение, но в совокупности они приобретают переносный смысл. Обычно фразеологизмы такого типа являются тропами с метафорическим значением (например, «*грызть гранит науки*», «*плыть по течению*», «*закинуть удочку*»). Отдельные слова, входящие в его состав, семантически несамостоятельны, и значение каждого из компонентов подчинено единству общего образного значения всего фразеологического выражения в целом. Однако при дословном переводе иностранец может догадаться о смысле словосочетания.

Подобно идиомам, фразеологические единства семантически неделимы, их грамматические формы и синтаксический строй строго определены. Замена слова в составе фразеологического единства, в том числе и подстановка синонима, ведёт к разрушению метафоры (например, «*гранит науки*» «*базальт науки*») или изменению экспрессивного смысла: «*попасться на удочку*» и «*попасть в сети*» являются фразеологическими синонимами, но выражают различные оттенки экспрессии.

Однако, в отличие от идиом, единства подчиняются реалиям современного языка и могут допускать в речи вставку других слов между своими частями: например,

«довести (себя, его, кого-либо) до белого каления», «лить воду на мельницу (чего-либо или кого-либо)» и «лить воду на (свою, чужую и т. п.) мельницу».

Примеры: «зайти в тупик», «бить ключом», «держат камень за пазухой», «водить за нос»; англ. *to know the way the cat is jumping* – «знать, куда ветер дует» (дословно – «знать, куда прыгнет кошка»).

Сочетания Основная статья: *Коллокация (лингвистика)*

Фразеологическое сочетание – это устойчивый оборот, в состав которого входят слова, как со свободным значением, так и с фразеологически связанным, несвободным (употребляемым лишь в данном сочетании). Фразеологические сочетания являются устойчивыми оборотами, однако их целостное значение следует из значений составляющих их отдельных слов.

В отличие от фразеологических сращений и единств, сочетания семантически делимы – их состав допускает ограниченную синонимическую подстановку (замену отдельных слов), при этом один из членов фразеологического сочетания оказывается постоянным, другие же – переменными: так, например, в словосочетаниях «сгорать от любви, ненависти, стыда, нетерпения» слово «сгорать» является постоянным членом с фразеологически связанным значением.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- a. ru.wikipedia.org
- b. <https://skysmart.ru/>
- c. ru.wiktionary.org
- d. <https://interneturok.ru/>
- e. <https://bingoschool.ru/>

PSIXOLOGIK MA'RIFAT VA TASHVIQOT**Dadaqo'ziyeva Munosibxon Yo'ldoshevna***O'zbekiston tumani 49-maktab amaliyotchi psixologi***Mirtojyeva Yulduzxon***4-maktab amaliyotchi psixologi*

Annotatsiya: *Bilamizki, inson psixologiyasini tushunish, uni teran tahlil qilish va rivojlantirishga e'tibor berish, hamisha har bir davlatning ham ijtimoiy ham iqtisodiy hayotida ustuvor vazifa bo'lib keladi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz lozimki, psixologiya fani va uning ilg'or vakillari tomonidan, XX asr boshlarida asoslab berilgan psixologik xizmat ko'rsatish tizimining muqarraligi, butun insoniyat uchun jahonshumul voqea bo'ldi. Shuningdek, ta'limda psixologik xizmatning rivojlanib borishi har bir mamlakatda turli yillarda sodir bo'lgan. Misol tariqasida, AQShda 1800-yillardan, Fransiyada esa undan 1 asr keyin, Chexoslovakiyada 1980-yilda, Estoniyada 1975-yilda, Rossiyada 1982-yilda, O'zbekistonda esa o'tgan asrning 70-80- yillaridan ta'limda psixologik xizmatning rivojlanishi boshlangan.*

Har bir sohaning o'z ustasi bo'lganidek inson qalbining ham mahoratli ustasi bor, shubhasiz, biz ularni psixologlar deymiz! Pedagoglarning yordamchisi, bolalar qalbi va ruhiyatiga yo'l topa oladigan kishilar - psixologlarga bo'lgan ehtiyoj hozirgi kunda ta'lim-tarbiya sohasida ortib bormoqda. Shuning uchun ham, ta'lim tizimida amaliyotchi psixologlarning faoliyat ko'rsatishlari ta'lim mazmuni va uning sifatini oshirishda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Ta'lim sohasida psixologik xizmatning asosiy maqsadi-o'quvchi yoshlarning ma'naviy va aqliy rivojlanishi, barkamol shaxs sifatida shakllanishi, ularning har tomonlama mukammal psixologik taraqqiyotini ta'minlovchi oqilona zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iboratdir. Ta'limda tizimida psixologik xizmat uchun maktabgacha ta'limdagi bolalar, umumiy o'rta ta'lim o'quvchilari, maxsus o'quv yurti va oliy o'quv maskani talabalari hamda o'qituvchilarni, tadqiqot va ta'sir o'tkazishning obyekt sifatida ko'rishimiz mumkin (2, b152).

Odatda, har bir maqsadning vazifa va yo'nalishlari bo'ladi. Psixologik xizmat faoliyatining ham bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan 6 muhim vazifa va yo'nalishlari mavjud. Bular:

1. Psixologik ma'rifat va tashviqot yo'nalishi - pedagoglar, ota-onalar hamda, jamiyatning barcha tashkilotlari o'rtasida hamkorlikni yuzaga keltirish;

2. Psixologik-pedagogik tashxis yo'nalishi - iste'dodli o'quvchilarni aniqlash, ularning individual-psixologik xususiyatlarini va qiziqishlarini o'rganish, ularning qobiliyatlarini namoyon qilish va yanada rivojlantirishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;

3. Psixologik profilaktika yo'nalishi - o'quvchilarning tengdoshlari va kattalar bilan o'zaro munosabatlarida psixologik shikast yetkazuvchi omillarni bartaraf etishda yordam ko'rsatish hamda, ular o'rtasidagi huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha profilaktika ishlari olib borish; (3)

4. Psixologik korreksiya yo'nalishi - pedagogik jamoalarda sog'lom psixologik muhitni yaratish va qo'llab quvvatlash, shaxslararo munosabatlar va ziddiyatlarni korreksiyalash, psixologik madaniyatni yuksaltirish;

5. Psixologik maslahat yo'nalishi - turlicha yoshdagi o'quvchilarning shaxsiy, aqliy va ijtimoiy rivojlanishi I psixologik jihatdan kuzatib borish, ta'lim-tarbiyadagi psixologik nuqsonlarni aniqlash, ularning rivojlanishida sodir bo'lishi ehtimoli bo'lgan har qanday salbiy og'ishlarning oldini olish va ularga maslahatlar berish;

6. Kasb-hunarga yo'naltirish yo'nalishi - ta'lim muassasalarida o'quvchilarning qobiliyati, layoqati, qiziqishlari hamda kasb-hunarga moyilliklari asosida ularning kasb-hunarni to'g'ri tanlashlariga ko'maklashish.

Ta'lim va tarbiya xuddiki, ota-ona kabi bir birlariga chambarchas bog'liq bo'lgan 2 tushunchadir. Ta'lim insonlarga bilim, ko'nikma bersa, tarbiyaning umumiy vazifasi - yosh avlodda bilim, ko'nikma ahloq normalarini to'g'ri shakllantirishdan iborat. O'quvchilar xulq-atvoridagi salbiy og'ishlar, nuqsonlar borasida turli olimlar turlicha tipologiyalarni yaratishgan. Masalan, V.Klayn bunday holatlarni 6 ta alohida guruhlariga bo'lgan: "esipast", "ota-onaning dushmani", "axloqsiz Bola", "organik", "psixotiklar", va "nasliy buzuqlik" (4, b 11-12). Bundan ko'rinib turibdiki, har bir holatdagi salbiy og'ishga moyillikning sabablari turlicha.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yurt kelajagi - yoshlar qo'lida, yoshlarning barkamol, teran fikrli, sog'lom aql-idrokli bo'lib ulg'ayishi esa ta'lim sohasidagi psixologik xizmatga bog'liq. Chunonchi, har qanday vaziyatda, o'quvchiga to'g'ri yo'l ko'rsatish, o'zligini anglab yetishishiga ko'maklashish, uning muammolarini teran tushunish va yechim topib berish biz o'ylaganimizdek oson emas, anchagina kuch, matonat, sabr-toqat talab qiladi bu, ayniqsa, uni ta'lim sohasi bilan bog'laganimizda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Z.T.Nishanova, SH.T.Alimbayeva, M.V.Sulaymonov Psixologik xizmat (darslik) Toshkent: - 4, 5 betlar

2. Dot. F.A.Akramov, N.X.Lutfullayeva, X.R.Xaydarova «Pedagogik psixologiya» fani (maruzalar matni). - T.: TDIU, 2005 - 152 bet.

3. <https://lex.uz/docs/-4417140>

4.G'. Shoumarov, B. Umarov, F. Akramova Yoshlarda xulq og'ishi va tarbiya buzilishining oldini olish bo'yicha psixologik maslahatlar. - T.: 2015 - 11,12 betlar.

5.G'. Shoumarov, B. Umarov, F. Akramova Yoshlarda xulq og'ishi va tarbiya buzilishining oldini olish bo'yicha psixologik maslahatlar. - T.: 2015 - 44 bet.

WRITING IN PRIMARY CLASSES**Dilafuz Karimova Baxodirovna***Toshkent shahar Bektemir tumani Suvsoz dahasi 291- sonli IDUM
ingliz tili fani o'qituvchisi*

Announcement: *In this case study, Cassey Williams, Assistant Headteacher at New Wave Federation, shares how collaboration, with the help of technology, has supported her pupils' writing skills.*

Keywords: *Additionally, Education Endowment Fund Toolkit.*

As an English coordinator, I wanted to drive an improvement in how our children collaborate and map out their ideas for writing. We found that children would plan pieces of writing, but when it came to writing they wouldn't use these plans. We also found that teachers spent a lot of time listening to children's ideas and that this was eating into time that children could spend on independent writing. Additionally, many children had struggled to decide what to write. We needed a way to collect each child's ideas, to assess their understanding and to share writing stems that would aid all learners.

The approach

It was clear that some of the barriers our children faced could be overcome by implementing teaching strategies that promote collaboration and create opportunity for increased engagement with the different stages of the writing process.

In order to make the planning stages more engaging, we investigated ways to improve collaboration and purpose in planning. We used evidence from the Education Endowment Fund Toolkit and endeavoured to create structured approaches with well-designed tasks, as these have been found to lead to the most effective collaborative learning.

As part of our improvement strategy, we also looked at research into the pedagogical approaches that have proven effective in improving pupils' performance in writing. In 2012, The Department for Education published: 'What is the research evidence on writing?' This was a paper reporting on the statistics and research evidence around writing. It was clear that technology could be utilised within some approaches. For example, engaging children in pre-writing activities wherein they collect knowledge relating to a specific topic, encouraging collaborative writing, and teaching a variety of strategies for the various components of the writing process.

We decided to use Padlet to design collaborative planning documents, which could be shared between groups and individuals. Padlet is an application that enables users to create an online 'bulletin board'. Multiple users can be invited to add to the board by scanning a QR code or through link sharing. Information can be added in a number of ways. Users can draw, type, and add audio, photo and video. The range of media options means it is accessible to every learner. The application is web-based, so it can be used both on mobile devices and on desktops.

Creativity is often part of the learning process. As our young learners are competent users of technology, we knew they would be able to use Padlet, and we hoped they would be motivated by the thought of being able to share their ideas with other classes.

Teachers were able to design Padlet ‘boards’ to which the children added during the planning stages of writing. When it came to drafting their own pieces of writing they could view the Padlet board, select ideas, and combine sentences from it.

The opportunities for how the boards can be used are plentiful. I read and tried out ideas from a range of blog posts detailing how Padlet had been used successfully in primary classrooms. I then collected evidence of how I had used it with writing classes so that I could share examples with teachers.

As I wanted all teachers across the schools to use Padlet, it was important that they had time to familiarise themselves with the application. Teachers began by adding to Padlet boards created by others, which provided ideas for how to put it to use in their own classrooms. The use of Padlet became integrated into our staff meetings as a way to share ideas, so that teachers saw the benefits and became confident in using it. Once teachers were confident, they began introducing Padlet into a range of lessons with children. Experience has taught us that it is important to teach children the technological skills needed before embedding this into lessons. By taking the time to teach the children how to use Padlet, and exploring how to upload a range of media types, we were able to ensure that the children had the skills needed to use it as a tool for learning across a range of subjects.

As an English coordinator, I had to ensure that the staff had the pedagogical knowledge and content required to plan well-structured, collaborative tasks for English lessons. Through planning meetings and INSET, staff learned about effective strategies for teaching different stages of the writing process and then were able to combine this with their technological knowledge of how to use Padlet.

One way to plan productively is to teach pupils techniques for writing effectively for different purposes. This can be as simple as teaching children how to use their senses to describe. Giving children a photo or video stimulus or an immersive experience as a starting point often evokes the senses. Time to articulate this is then given to the children.

REFERENCES:

1. primary classes book

NEMIS TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR
TADBIQI.

Dilnoza Madaminova Xoldoraliyevna

*Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar 30-umumiy o'rta ta'lim maktabi
1-toifali nemis tili fani o'qituvchisi.*

Annatsiya: *Ushbu maqola nemis tili darslarida zamonaviy ped texnologiyalarning o'ziga xos muhim xususiyatlarini o'rganish, ta'limni tashkil etishga inavatsion yondashuvda bo'lish, ped texnologiyalarni nemis tili darslarida eng samarali interfaol usullar yordamida tadbiq etish yo'llari, ularni qo'llanishi haqida.*

Kalit so'zlar: *Konstitutsiyasida e'tirof, ta'limiy-tarbiyaviy, pedagogik texnologiya, tadqiqot obyekti*

Kirish: Mustaqil O'zbekiston Respublikasida shakllanayotgan milliy istiqbol g'oyasi Respublika Konstitutsiyasida e'tirof etilgan insonparvar, demokratik, huquqiy davlat va jamiyatni barpo etish, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy hamda madaniy rivojlanishning yuqori bosqichlariga ko'tarish, jahon hamjamiyati safidan munosib o'rin egallashga yo'naltirilgan ezgu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqsadlarning ijobiy natijaga ega bo'lishi, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilimlar asoslarini puxta o'rgatish, ularda keng dunyoqarash hamda tafakkur ko'lamini hosil qilish, ma'naviy-ahloqiy sifatlarni shakllantirish borasidagi ta'limiy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishga bog'liqdir. Zero, yurtning porloq istiqbolini yaratish, uning nomini jahonga keng yoyish, ulug' ajdodlar tomonidan yaratilgan milliy-madaniy merosni jamiyatga namoyish etish, ularni boyitish, mustaqil O'zbekiston Respublikasining rivojlangan mamakatlar qatoridan joy egallashni ta'minlash yosh avlodni komil inson hamda malakali mutaxassis qilib tarbiyalashga bog'liqdir.

Asosiy qism: Nemis tili darslarida ta'lim jarayonining borishi o'quvchilarning belgilangan maqsad yo'lida harakat qilishlarini uzluksiz nazorat qilishni ko'zda tutadi. Mazkur jarayon texnologik ta'lim tizimining yuqori darajali imkoniyatlarini ochib beradi. Pedagogik texnologiya ta'lim maqsadiga tashkiliy-uslubiy vositalar yordamida erishish mumkinligini ifodalaydi.

Nemis tili darslarida agar texnologik tizimlarda asosiy e'tibor bilimlarni uzatish va o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlar darajasini aniqlash maqsadida nazorat yo'lga qo'yish borasidagi harakatlar tizimini ishlab chiqishga yo'naltirilgan bo'lsa, uslublar majmuasini tanlash asosan empirik asosda amalga oshiriladi. Texnologik yondashuvning yana bir xususiyati bo'lgan davriy ketma-ketlik pedagogik texnologiyaning nazariy asoslarini yoritishga xizmat qiladi va rejalashtirilgan standart natijalarga erishish imkoniyatini beradi. Ta'limning to'laligicha standartlashtirishga yo'naltirilganligi texnologik yondashuvga xos bo'lib, u didaktikada ta'limning asosiy jihatlaridan biri sifatida e'tirof etiluvchi va keyingi tillarda butun jahon pedagogikasining tadqiqot obyektiga aylangan o'qituvchi hamda o'quvchi o'rtasida yuzaga keluvchi munosabatlar mazmunini ifodalaydi.

Nemis tili darslarida yoshlarga bunday yondashuv ta'lim samaradorligiga erishish, ta'lim jarayonining mazmunini, o'quvchiga ilmiy bilimlarni turli jarayonining mazmunini, o'quvchiga ilmiy bilimlarni turli vositalar yordamida yetkazib berishni nazarda tutadi. Umumpedagogik

tamoyil nuqtai nazaridan ta‘lim natijasi samarali ravishda o‘zlashtiriladigan bilim, o‘qituvchi va o‘quvchilarning birgalikdagi tadqiqotchilik faoliyati, bu orada orttirilgan tajriba hamda o‘quvchilarda axloqiy-hissiy sifatlarning shakllanganligi bilan belgilanadi.

Xulosa: Hozirgi kunda ta‘lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion

texnologiyalar, pedagogik texnologiyalarni qo‘llashga bo‘lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda, bunday bo‘lishiga sabablardan biri shu kungacha ta‘limda o‘quvchi talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalarni o‘rgatish esa, ularni mustaqil tanqidiy fikrlashga, kerakli narsalarni izlab topishga, tahlil va xulosa qilishga o‘rgatadi. O‘quvchi bu jarayonda boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik funksiyasini bajaradi, ta‘lim o‘quvchi-talabalarga yo‘naltiriladi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Pedagogik fanlari o‘qitishning mazmuni va metodi”. Ilmiy tekshirish Instituti.
2. “O‘rta maktablarda chet tili o‘qitish kursi” Professor Setlin V.S. tahriri ostida. Toshkent “O‘qituvchi” 1978 y.
3. Jabborov V. “Talabalarning chet tilidan mustaqil ishlari”, Toshkent “O‘qituvchi” 1984 y.
4. Rahmatova D. “Istiqlol va til ilmiy amaliy anjuman materiallari” Toshkent 2007 y. 3-qism 209-211 betlar.
10. G‘afforova T. “Qarshi Davlat Universiteti nemis tili axborotnomasi” 2-son 2009 y.

**BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA YANGI PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ISH OLIB BORILMOQDA**

Gulnoz Bo'tayeva Olimovna

Navoiy viloyat Nurota tuman

22-maktab boshlang'ich ta'lim oliy toifali o'qituvchi

Dilso'z Bo'tayeva Olimovna

boshlang'ich ta'lim birinchi toifali o'qituvchi

Annontatsiya: *“Yangi tamoyillar asosida rivojlanayotgan ta'lim tizimi yosh avlodni barkamol, ma'naviy yetuk inson sifatida shakllantirishga qaratilgandir”, - deyiladi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida.*

Kait so'z: *Texnologiya-tuzilma, didaktik maqsad.*

Umumiy ta'lim, jumladan, boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarni o'rta ta'lim bosqichiga tayyorlash bilan birga ularda o'qish, mehnat qilish, tashabbus ko'rsatish, mustaqil faoliyatni egallash kabi sifatarni taraqqiy ettirish kabilar ham amalga oshirildi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalar asosida ish olib borilmoqda. Texnologiya-tuzilma, didaktik maqsad, ya'ni vazifalarni belgilab olishdan boshlanib, ta'lim jarayonini bir butun yaxlitlikka yo'nalishni nazarda tutadi. Bu jarayon 1-4 sinflar orasidagi uzviylikni ta'minlash bilan bog'liq. U shunday kechadiki, 1 o'qituvchi to'rt yil mobaynida o'quvchilarni ta'lim tizimining o'rta bo'g'inida olib chiqadi.

1-4 sinflarda joriy etilgan yangi texnologiya, avvalo fanlar orasidagi bog'liqlikni ta'minlash, ortiqcha qiyinchiliklarni bartaraf etish, fanlarni integratsiyalash, o'quvchi faoliyatini to'g'ri izga solish, vaqtdan unumli foydalanish, tashabbuskorlik muhitini yuzaga keltirish, ijodiy ishlash tizimini yaratish kabi qator maqsadlarni amalga oshirish kabi zarur ishlarni bajaradi.

Boshlang'ich ta'lim oldiga qo'yiladigan vazifalarning to'laqonli bajarilishini nazorat qilish, ta'lim bo'yicha DTS talablari asosida amalga oshiriladi, ya'ni integratsiya asosidagi takomillashtirilgan boshlang'ich ta'limga o'tildi.

Ta'lim tizimi shaxsni shakllantirish uchun, Davlat Standarti Talablari asosida hamda jahon ta'lim darajasida kadrlar yetishtirish uchun avvalo o'qituvchilar, murabbiylar shaxsini har tamonlama mukammal bo'lishini talab qiladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchisining mas'uliyati katta, u umumiy ta'lim tizimining asosini, poydevorini yaratuvchi shaxsdir.

Barcha yaxshi ishlar bolani ezgulikka yetaklash, o'qituvchining pedagogik mahoratiga ko'p jihatdan bog'liq. Buyuk alloma, inson ruhhiyatining muhandisi Ibn Sino o'zining “Tib qonunlari” asarida shunday fikr bayon qiladi: “O'qituvchining barcha hatti harakatlari ezgulikdan iborat bo'lmog'i kerak”.

Bugungi kunda ta'lim tizimini to'g'ri yo'naltirish dolzarb muammodir. Bu jarayon bola ruhiyati bilan uzviy bog'liqdir. Bu borada ruhshunos olimlarning fikri qanday?

Ular bolani ortiqcha yukdan ozod qilish, saboqlarni me'yorlash, nazariy bilimlarni hammasini amaliy mashg'ulotlar zamiriga singdirishga e'tibor berish, o'yin-mashg'ulot turlarini ko'paytirish orqali samaradorlikka erishish mumkinligini takidlaydilar.

Darhaqiqat, o'yin bolaga orom, qoniqish baxsh etadi. Masalan, kompyuter hozirgi kunda ta'lim tizimida keng o'rin egallaganini bilamiz. Bu bola faoliyatida o'z aksini topmoqda. Qolaversa bolalar sayr-sayohatlar tashkil etish orqali allomalarimiz, xalq qahramonlari hayoti-faoliyati bilan yaqindan tanishib, o'zbek xalqining jahon xalqlari qatoridagi o'rni va nufuzini anglamoqdalar.

Bola tafakkurini har tamonlama rivojlantirish, dunyoqarashini kengaytirishda sayr-sayohat darslari keng ko'lamda olib borish kerak. Chunki bolaning bilish, yangiliklarni qabul qilish doirasi keng, undan to'g'ri samarali foydalanish esa o'qituvchining vazifasidir.

Bolaning hissiy bilish, ma'lumot va ko'nikmalarni qabul qilishga keng imkoniyat yaratish uchun erkinlik berish, uni ijodiy ishlar qilishga, bajargan ishi samarasini ko'rib quvonishiga, yangi-yangi yutuqlarga yo'llash zarur.

Yangi pedagogik texnologiya bola faoliyatini to'g'ri yo'naltirishga qaratilgan bo'lib, avvalo uning sog'ligini muhofaza qilishni, unda turfa fazilatlarini shakllantirish uchun amaliy yondashuv rejalarini tuzishni, bu rejalarda bolani quvnoqlikka, topqirlikka undovchi vositalar jamlanishini, hozirjavoblikka, sermulohazalikka, to'g'ri raqobat qila olishga yoki faraz qila olishi qobilyatini rivojlantirishga, ijodiy tafakkur, qilish, tadbirkor bo'lishga undovchi qator nazariy va amaliy ishlar majmuasini barqaror etishni nazarda tutadi.

Yangicha ta'lim jarayonida o'quv dasturlaridan keyin, o'rin olayotgan iqtisodiy ta'lim berish, insonning moddiy va ma'naviy ehtiyojlari hamda jamiyat talablarini qondirishga doir bilimlarni ko'proq amaliy ishlar bilan bog'lash, oila bilan maktab hamkorligini mustahkamlash bolada burch hissini paydo qilish, halollik, irodali bo'lish, iltifot ko'rsata bilish, o'z mulkini saqlash, odod-ahloq qoidalariga to'la rioya qilish, milliy g'urur hissini tarbiyalash kabilar uchun bolalarda intilish, ishtiyoq uyg'otish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Boshlang'ich ta'lim metodikasi
2. Pedagogic ta'lim
3. Bola o'qitish metodikasi

Hamidova Laylo Olim qizi

Buxoro viloyati Shofirkon tumani 11-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Ingliz tili fani o'qituvchisi

Annontation: *Creativity is the most difficult thinking skill to acquire, and also the most sought-after. We value it in our music, entertainment, technology, and other aspects of our existence. We appreciate and yearn for it because it enriches our understanding and can make life easier.*

Creativity always starts with imagination, and history shows that many things we imagine are later actually created. Gene Roddenberry imagined the *Star Trek* flip communicators in 1966, and Motorola produced them in 1996. In the mid 1800s, Augusta Ada King envisioned a language for computing machines that didn't even exist; today she is honored as the founder of modern programming languages.

When Benjamin Bloom identified what he called the taxonomy of the cognitive domain, he ranked synthesis (creativity) as one of the most difficult skills to master because a person has to use all of the other cognitive skills in the creative process. Since, according to Bloom, creating is the highest order of thinking, it should be in the forefront of all learning environments and an end goal. When students create what they imagine, they're in the driver's seat.

CREATIVITY IN THE CLASSROOM

When designing learning experiences, teachers can plan and frame curriculum and provide tools that give students options, voice, and choice in order to enable them to be creative. In my work in schools, I've found four things that successful teachers do to develop creativity in their students.

1. Set up learning activities that allow students to explore their creativity in relevant, interesting, and worthwhile ways. Classroom example: Fourth-grade students are presented with a sample of rocks. They are to devise tests to determine what kind of rocks they have based on the definitions they've studied. Students find their own ways to determine differences in hardness, color, and shapes.

Another classroom example: A kindergarten class creates a new illustrated book each week that celebrates a different member of the class or an adult at the school. Each book is full of pages drawn by each student. They have the full liberty of depicting what the person likes and how they perceive him or her.

2. Value creativity and celebrate and reward it. Classroom example: Third-grade students are learning about polygons and to see if they know the concept, the teacher takes them outside and gives each student a sidewalk chalk. Each student is given the task of drawing several examples of polygons on the driveway.

Once the students have accomplished this, the teacher tells the students to transform those shapes into something they love. The students want to show

everyone their geometric-based kittens, robots, and dragons and then have an opportunity to explain to the whole class why they liked them.

3. Teach students the other skills they need to be creative. Classroom example: A second-grade class is learning about the concept of freezing. The teacher asks one question to get them started, “Does only water freeze?” The students then design an experiment to determine what other things freeze. The limit is that they can only use what they have in the classroom at the time.

The students come up with a list of things that they will leave outside to see if they freeze: water, juice, vinegar, glue, glass cleaner, toothpaste, and paper. Some suggestions they decide are already solids and shouldn't go outside: pencils, erasers, and books (but somehow paper stays on the test list). The next day, they discuss their findings and have engaging conversations about why the paper is stiff and the vinegar has not frozen.

The initial discussion among students about what might freeze fosters skills such as advocating for one's ideas and compromising. The follow-up discussion encourages deductive reasoning and active listening.

4. Remove constraints for creativity and give the students space and a framework in which they can be creative. Classroom example: A sixth-grade class produces Halloween costume plays. In order to wear costumes to school, the students have to write a play that incorporates each of their characters into a plot and then present the play. For instance, they have to come up with how a giant soda can and the superhero Wonder Woman will interact. The students love the challenge.

ҲАЁТНИ СУҒУРТАЛАШ ЖАРАЁНИДА СОҒ ЯШАШ МУДДАТИ УЧУН СУҒУРТА

Уткир Рустамович Исмаилов

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Аннотация: Ушбу мақолада инсон ҳаётини суғурталаш масалалари қаралган бўлиб, суғурталанувчининг соғ яшаши муддати учун суғурта жараёнида фойдаланиладиган катталиклар ўрганилган.

Калит сўзлар: Ҳаёт суғуртаси, соғ яшаши муддати, суғурта жамғармаси, техник фоиз, актуар дисконтлаш, суғурта шартномаси, суғурта тўловлари, суғурта муддати.

Ҳаёт суғуртаси одатда икки шаклда амалга оширилади: маблағ (капитал) суғуртаси ва рента (аннуитетлар) суғуртаси. Биринчи ҳолда суғурта ҳодисаси (оламда ўтиш ёки яшаб қолиш) рўй берганда бир вақтнинг ўзида маълум пул маблағи тўланади, иккинчи ҳолда – суғуртачи маълум давр мобайнида ёки умрбод мунтазам тўловлар тўлаб боради. Классик суғурталашда фақат иккита суғурта ҳодисаси ўринли: маълум вақтгача яшаши ва шартнома амал қилиш даврида оламдан ўтиш.

Кутилаётган жорий тўловлар қиймати.

Ҳаёт суғуртасининг энг оддий варианты соғ яшаши муддати суғуртаси бўлиб, маълум муддатга маълум маблағни суғурта қилишдан иборат. Шартнома амал қилиш даврида оламдан ўтиш ҳолати учун суғурта маблағи тўланмайди ва бадаллар қайтарилмайди.

Суғурта шартномаси тузилган пайтга келиб суғурта тўловлари жорий қийматини аниқлаймиз. Бунинг учун x ёшдаги l_x сондаги суғуртачилар гуруҳи суғуртачи билан n йилгача яшаб қолиши учун шартнома тузган бўлсин. Суғурта муддати охиригача яшаганлар S суғурта маблағини оладилар. Равшанки шартнома охиригача суғуртачи тўлайдиган тўлов $x+n$ ёшгача етганлар сонини суғурта маблағига кўпайтмасига:

$v^n l_{x+n} S$ тенг бўлади, бу ерда $v = \frac{1}{1+i}$ – дисконтлаш коэффициенти, i – йиллик фоиз ставкаси ёки фойда кўриши йиллик меъёри. Шартнома тузган ҳар бир суғуртачи учун бу

$$P = \frac{v^n l_{x+n} S}{l_x} \quad (1)$$

миқдорни ташкил этади. Шундай қилиб, шартнома тузишда ҳар бир суғуртачи бир вақтнинг ўзида тўлайдиган бадалини олади.

Бу натижани бошқача ҳам олиши мумкин, яъни шартнома тузиш пайтида суғуртачилар тўплаган бадаллардан жамғарма қийматини ҳисоблаб ҳам топиши мумкин. Агар x ёшдаги ҳар бир суғуртачи P бадал киритган бўлса, u ҳолда жамғарманинг дастлабки қиймати Pl_x га тенг. n йил давомида ортиши кўпайтувчиси

$(1+i)^n$ га тенг. Шартнома тузиш пайтига жамғарилган қиймат $Pl_x(1+i)^n$ га тенг бўлади. Бу миқдорни Sl_{x+n} суғурта тўловлари йиғиндисига тенглаштириб, (1) формулани оламиз.

Агар (1) формула

$$S = P(1+i)^n$$

формула билан (фоизларнинг узлуксиз капиталлаштиришда бошланғич маблағнинг ортирмаси) ёзилса, у ҳолда кўринадик, ${}_n p_x$ кўпайтманинг борлиги билан фарқ қилади, у x ёшда суғурта қилинган шахснинг $x+n$ ёшгача яшаб қолиш эҳтимоли. Бу миқдор бирдан кичик, шунинг учун ҳар бир суғурта қилинган суғурталанувчининг нетто-бадали бирлик суғурта маблағ қийматидан кичик бўлади. Бунинг сабаби, бадалларни тўлаганларнинг бир қисми суғурта муддатигача яшамайди ва уларнинг бадаллари қолган тирик қолганлар орасида тақсимланади. Буни ҳисобга олиб, уларнинг ҳар бирининг бадали мос миқдорга камаяди. (1) формуланинг ўнг тарафидаги миқдор S суғурта маблағнинг актуар жорий қиймати ёки кутилаётган жорий қиймати деб аталади.

Оламдан ўтишдан фойда

Вафот этганлар бадалларнинг яшаб қолганлар орасида қайта тақсимланиши оламдан ўтишдан қўшимча фойдани беради. Оламдан ўтишдан қўшимча фойда ҳисобга олинган даромад йиллик нормасини аниқлаймиз. Агар йил бошида суғурта жамғармаси F_x ни, суғурта қилинганлар сони $-l_x$ ни, индивидуал суғурта жамғармас

(битта суғуртачи ҳисобидан) $-f_x = \frac{F_x}{l_x}$ ни ташкил этса, у ҳолда йил охирида суғурта

жамғармаси миқдори фоизнинг $F_x(1+i)$ қийматгача ўсиши ҳисобига ошади, суғурта қилинганлар сони d_x га камаяди, индивидуал суғурта жамғармаси

$f_{x+1} = \frac{F_x(1+i)}{l_x - d_x} = \frac{f_x(1+i)}{1 - q_x}$ га тенг бўлади. x ёш учун йиллик даромад нормаси

$$i_x = \frac{f_{x+1} - f_x}{f_x} = \frac{i + q_x}{1 - q_x} \approx i + q_x \quad (2)$$

га тенг бўлади. Бу даромад нормаси актуар йиллик даромад нормаси деб аталади. (2) формуладан кўринадик i фоиз ставкасида актуар йиллик даромад нормаси ундан анча юқори бўлиши мумкин. Иқтисодий ривожланган мамлакатларда ҳаётни суғурта қилишда фоиз ставкаси 4-5% ни ташкил этади, у ҳолда йил давомида оламдан ўтиш эҳтимоли оламдан ўтиш жадвалига мувофиқ эркалар учун 50 ёшда 2,2% ни, 60 ёшда - 4,3% ни ташкил этади. Даромаднинг актуар нормаси учун яна актуар йиллик кўпайиш кўпайтувчисини ва актуар йиллик дисконт кўпайтувчини киритиш мумкин:

$$s_x = 1 + i_x = \frac{1+i}{1 - q_x} = s \frac{l_x}{l_{x+1}}; \quad v_x = \frac{1}{s_x} = v \frac{l_{x+1}}{l_x} \quad (3)$$

(1) формулани актуар кўпайтувчи билан дисконтирлашни бажариб ҳосил қилиш мумкин (бу ўзгарувчи фоизли ставкани дисконтирлашга тенг кучли):

$$P = v_x v_{x+1} \times \dots \times v_{x+n-1} S = v^n \frac{l_{x+1} l_{x+2} \times \dots \times l_{x+n-1} l_{x+n}}{l_x l_{x+1} \times \dots \times l_{x+n-2} l_{x+n-1}} S = v^n \frac{l_{x+n}}{l_x} S. \quad (4)$$

Ҳаётни суғурталаш бўйича ҳисобларда фойдаланиладиган йиллик фоиз ставка техник фоиз ставкаси ёки *техник фоиз* деб аталади. Техник фоиз суғуртачи томонидан шундай ҳажмда танланадиги энг ноқулай ҳолатларда танланган инвестицияларнинг даромадлилиги таъминлансин. Одатда техник фоиз миқдори суғуртачи оладиган ҳақиқий даромад нормасидан паст бўлади.

Капитал орттирмаси динамикаси ва демографик жараёнлар суғурта жамғармасига боғлиқ эмаслигидан актуар математикада барча ҳисоблашларни бир бирлик суғурта жағармаси учун олиб бориш қабул қилинган. Бир бирлик суғурта жамғармасидан суғурта бадали миқдори тариф ставкаси ёки тариф деб аталади. Ихтиёрий конкрет суғурта жамғармаси учун суғурта бадали миқдорини бу жамғармани тариф ставкасига кўпайтириб осон ҳосил қилиш мумкин.

Ҳаётни суғурта қилишнинг актуар масалаларни ечишга ягона ёндашувни таъминлаш учун 1898-йилда Лондонда актуарларнинг Халқаро конгрессида ягона актуар белгилашлар қабул қилинган. Турли хил бир вақтли тўловларни белгилаш учун *A* бош ҳарфи, регулар даврий тўловлар учун - *a* кичик ҳарфи ишлатилади. Соф яшашга суғурта қилишда бирлик суғурта жамғармасига эга битта суғуртачи ҳисобидан суғурта тўловларининг кутилаётган жорий қиймати куйидаги тарзда белгиланади:

$$A_{x:\overline{n}|} = v^n \frac{l_{x+n}}{l_x} = v^n {}_n p_x \quad (5)$$

(5) формула бирлик жамғарманинг кутилаётган жорий қийматини, яъни (4) формулага асосан *n* ёш учун актуар дисконт кўпайтувчи ҳисобланади. Бу миқдор

$$A_{x:\overline{n+m}|} = A_{x:\overline{n}|} \cdot A_{x+n:\overline{m}|}$$

хоссага эга - *x + n + m* ёшдан *x* ёшгача *n + m* йил муддатга актуар дисконтлаш *x + n + m* ёшдан *x + n* ёшгача *m* йилга, сўнгра эса яна *x* ёшгача *n* йил актуар дисконтлашга тенг кучли.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж.. Актуарная математика, М: Янус-К, 2001.
2. Бланд Д. Страхование: принципы и практика (пер. с англ.) - М., Финансы и статистика, 1998.
3. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. - М.: КНОРУС, 2010.
4. Воронина Н.Л. Англо-русский словарь страховых терминов / Н.Л.Воронина, Л.А.Воронин. - М.: ИРТИСС, 2001
5. Гербер Х. Математика страхования жизни - М.: Мир, 1995.

Ismaylova Shirin Amanjolvna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'iroq tumani XTBga qarashli

57-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annontatsiya: *Aniqlik sifati badiiy nutqda o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi, chunki badiiy asar, ma'lumki, badiiy tafakkur mahsulidir.*

Badiiy nutqda obrazlilik asosiy boiganligi uchun so'z ma'nosidagi siljishlar, ko'chishlar ko'p kuzatiladi. So'z va u ifodalagan predmet o'rtasidagi mutanosiblik badiiy nutqda ko'pincha ochiq va to'g'ridan to'g'ri bo'lmaydi. Badiiy nutqning asosiy vazifasi estetik ta'sir etishdan iboratligi uchun so'zning turlicha qo'llanishi, tovlanishi, turlanishi, xilma-xil ma'nolarni ustiga olishiga keng imkoniyat yaratadi. Badiiy nutqda so'zlar o'z va hatto ko'chma ma'nolaridan tashqari ham o'ziga xos yangidan yangi ma'no qirralarini kasb etishi va. shu tarzda badiiy tasvirning yanada aniqligini ta'minlashi mumkin. Masalan, *Miryoqub g'ururining kaltaklanishidan kelgan bir zaharxanda bilan kuldi, injener esa burungi kular yuzini ham no'qtalab oldi* (Choipon, «Kecha va kunduz») gapidagi *g'ururning kaltaklanishi* va *kular yuzini no'qtalamoq* birikmalarida *kaltaklanishi* va *no'qtalamoq* so'zlari kasb etgan ma'no nozikliklari («g'ururni azobli darajada poymol qilish»), «keskin va tamoman to'xtatmoq») bilan matnga ham aniqlik, ham ta'sirchanlik baxsh etgan. Oddiy nutqda *Qor yonadi* deyilsa, nutqning aniqligi buzilgan bo'ladi. Chunki qor – yonmaydigan narsa. Ammo *Qalovini topsang, qor yonar* degan maqolda, ya'ni badiiy nutqda fikr go'zal, obrazli va mubolag'ali ifodalangan. Bunday holatda nutq aniqligining buzilishi haqida gap ham bo'lishi mumkin emas.

Fikr tarkibi va qurilishining to'g'ri ifodalanishi nutq mantiqiyligining asosidir. Nutqda til vositalarining mantiq va to'g'ri tafakkur qonuniyatlariga mos tarzda mazmuniy birikishi nutq mantiqiyligini yuzaga keltiradi. Ana shunga ko'ra mantiqiylik sifati nutqda so'zlar, gaplar o'rtasidagi mazmuniy va grammatik aloqalarning fikr mohiyati hamda uning rivojlanib borishiga qat'iy mosligi tarzida ta'riflanadi.

Mantiq va grammatika har qanday nutqning tayanchi, har qanday nutq sog'lomligining zaminidir. Ulug' donishmand bobomiz Forobiy grammatika va mantiq ilmining favqulodda ahamiyati haqida quyidagilarni qayd etgan: «Grammatika odamlar nutqini to'g'rilagani kabi – u shuning uchun ham vujudga kelgandir – mantiq ilmi ham xato kelib chiqishi mumkin bo'lgan joyda tafakkurni to'g'ri yo'ldan olib borish uchun aqlni to'g'rilab turadi. Grammatikaning tilga va til ifodalariga bo'lgan munosabati mantiq ilmining aql va aqliy tushunchalarga bo'lgan munosabati kabidir. Grammatika har doim til ifodalarida xatolar kelib chiqishi mumkin bo'lganda, tilning o'lchovi bo'lganidek mantiq ham har doim aqliy tushunchalarda xato kelib chiqishi mumkin bo'lganda, aql o'lchovidir». Mantiqiy nutq tuzish uchun so'zlovchi fikr predmetini atroflicha bilishi, mantiqiy tafakkur qoidalaridan boxabar bo'lishi kerak, ayni paytda til birliklarining leksik-semantik va grammatik mohiyati, ularning bog'lanish xususiyatlarini ham nazardan qochirmasligi zarur. Aytaylik, so'zlarning jumla tarkibida mantiqiy-mazmuniy ziddiyatsiz birika olishi, mantiqqa uyg'un qo'llanishi

uchun ularning leksik-semantik mohiyatini yetarli darajada bilish lozim. Masalan, *Traktor va mashinalar yelday uchadi* gapini mantiqiy deb bo‘lmaydi, chunki unda mantiqiy-mazmuniy ziddiyat bor. Mashina mantiqan juda tez, ya’ni yelday uchishi mumkin, ammo traktor bu xususiyatga ega emas. Demak, jumlada mantiqiylik sifati buzilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Darsliklar
2. Ijtimoiy tarmoq

ROSSIYA FANLAR AKADEMYASI SHARQ QO'LYOZMALARI INSTUTI
TO'PLAMLARIDA "QU'RONI KARIMNING "KATTA LANGAR" NUSXASINING
SAQLANISHI(SANKT-PETURBURG)

Tojiboyev Muhridin Shokirjon o'g'li,

*tarix fani o'qituvchisi, Farg'ona viloyati Quvasoy shahar XTB tasarrufidagi
5-umumiy o'rta ta'lim maktabi*

Imomatov Izzatjon Nomonjon o'g'li,

*tarix fani o'qituvchisi, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani XTB tasarrufidagi
7-umumiy o'rta ta'lim maktabi*

Annotatsiya: *Yozma manbalar bizning boy o'tmishimizdan xabar beruvchi muhim tarixiy yodgorliklar hisoblanadi. Ularni ilmiy jihatdan o'rganib keng kitobxonlar doirasiga taqdim etish va ular ustida yanada kengroq tadqiqot o'tkazish bizning burchimiz hisoblanadi. Ushbu maqolada Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharq qo'lyozmalari instituti hamda unda saqlanayotgan O'zbekiston xalqlariga tegishli qo'lyozma asarlar to'plamlari va Qu'roni Karimning "Katta Langar" nusxasining saqlanishi hamda o'rganilishi haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Katta Langar, Qu'ron, ziyoratgoh, qo'lyozma, kosmografiya, geneologiya .*

Abstract: *Written sources are important historical monuments that tell of our rich past. It is our duty to study them scientifically and present them to a wide range of readers and conduct more extensive research on them. This article provides information on the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences and the collections of manuscripts of the peoples of Uzbekistan preserved in it, as well as the preservation and study of the "Great Anchor" copy of the Qu'ran.*

Keywords: *Great Anchor, Qu'ran shrine, manuscript, cosmography, genealogy.*

Xaqimizning ma'daniy qadiryatlari, ma'naviy merosi ming yillar davomida Sharq xalqlari uchun qudratli ma'naviyat manbayi bo'lib xizmat qilgan. Uzoq vaqt davom etgan qattiq mafkuraviy tazyiqqa qaramay, O'zbekiston xalqi avloddan-avlodga o'tib kelgan o'z tarixiy va madaniy qadiryatlarini hamda o'ziga xos an'analarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi.[1] Albatta, keyingi yillarda qadimiy qo'lyozma asarlarimizni o'rganish va tadqiq qilish uchun keng imkoniyatlar yaratib berildi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan 2017-yil, 24-mayda "Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorni imzolaganlaridan keyin yurtimizda bu borada bir qancha ilmiy anjumanlar va amaliy tadbirlar bo'lib o'tdi. 2017-yilda "O'zbekiston madaniy merosi dunyo to'plamlarida" loyihasi doirasida Yevropa texnologiyalari asosida "Katta Langar Qu'roni"ning faksmile nusxalari yaratildi.

Bugungi kunda O'zbekiston xalqlari qo'lyozmalaridan Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharq qo'lyozmalari institutida yozma manbalarimizning ko'plab namunalari saqlanmoqda. O'zbekiston hududiga islom dini kirib kelishi bilan bog'liq xujjatlar diniy manbalar, Qu'ron matnlari, tarix, kosmografiya, geografiya hamda biografiya va geneologiya janrlaridagi asarlar, arxiv hujjatlari, diplomatik yozishmalar, badiiy adabiyot namunalari o'z ichiga oladi. Bu

asarlar uch tilda, O'zbekiston hududida milodning 1-ming yilligi oxiridan XX asr birinchi choragigacha amalda bo'lgan arab, fors, turkiy tillarda yozilgan.

Qu'ron sahifasi Katta Langar qishlog'i (Qashqadaryo viloyati). Teri. VIII asrning birinchi yarmi. Kufiy xatida. Ushbu surat Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharq qo'lyozmalari instituti to'plami. "Qu'roni Karimning "Katta Langar "nusxasi (Sankt-Peturburg) O'zbekistonning madaniy merosi. VII "Silk Road media" 134-bet. kitobidan olindi. Toshkent 2020

Albatta, ushbu "Katta Langar" Qu'roni kitobi musulmon olami uchun noyob kitoblardan hisoblanadi. Bugungi kunda Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharq qo'lyozmalar to'plamida Qu'ronni karimning VIII asrga mansub deb topilgan eng qadimgi qo'lyozmalaridan birining 81 varag'i saqlanadi. Ushbu qo'yozma noma'lum xattot tomonidan ko'chirilgan, matning ayrim joylarida xarakat belgilari va nuqtalar ishlatilgan. Qo'lyozma 1936-yilda Sharqshunoslik instituti tomonidan qo'lga kiritilgan.

Bu nodir qo'lyozma professor E.A.Rezvan tomonidan atroflicha tadqiq etilgan. Natijada, Rossiya Sharq qo'lyozmalar institutidagi Qu'ron sahifalari "Katta Langar" qishlog'i Ishqiya tariqatining shayxlari qabrisonida saqlanayotgan 12 varaq qo'lyozma bilan bir xil ekanligi aniqlangan qo'lyozma bilan bir xil ekanligi aniqlangan. Katta Langardagi sahifalarning bitik uslubi Peturburg qo'lyozmasiniki bilan aynan mos tushadi.[5]

Katta Langar Qu'ronining saqlanishi haqida gapiradigan bo'lsak sahifalar uzoq vaqt davomida "Katta Langar shayxlari" deb nom olgan Ishqiya tariqati vakillari tomonidan asrab kelingan. Mahalliy aholining hikoya qilishicha Katta Langar Qu'roni 1917-yillarda Asrorxo'ja ota ismli kishining qo'lida bo'lgan, 30-yillargacha uning o'g'li Usta Abdullo ota, undan keyin Yoqub boboning qo'lida saqlangan. Undan Qulfi momoning qo'lga o'tib, 1957-yilgacha u kishining qo'lida saqlangan 1957 yildan To'xta Bobo Rajabovning qo'lida saqlangan.

O'tgan asrning 80-yillari boshida O'zbekistonda diniy va milliy qadiryatlarga qarshi kurash avj olgach, ushbu qo'lyozmaning ham katta qismi atayin yo'q qilingan yoki yashirilgan.

Qishloq oqsoqollaridan To‘xta bobo Rajabov qo‘lyozmaning 12 sahifasini asrab qolishga muvaffaq bo‘lgan. Oradan o‘n yil o‘tib, mustaqillik yillarida ushbu muborak sahifalar yana Katta Langar ziyoratgohiga qaytariladi.

2004-yilda xattot Xabibulloh Solih tomonidan Katta Langar Qu‘ronining 12 sahifasi qayta ko‘chirilib yozilgan. Hozirda ushbu qo‘lyozma nusxasi O‘zbekiston Islom Akademiyasining manbalar xazinasida saqlanmoqda.[6] Ushbu madaniy boyligimiz bizning ajdodlarimizdan qolgan xech narsaga almashib bo‘lmas merosimiz hisoblanadi. Ajdodlarimizdan qolgan qo‘lyozma asarlarni asrab-avaylash bizning burchimizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Islom Karimov. “Ma’naviy yuksalish yo‘lida” asari. Toshkent “O‘zbekiston” 1998-yil. 5-bet
2. Langar Qu‘roni haqida qiziqarli va noyob ma’lumotlar. Saviya.uz sayti. Homidjon Ishmatbekov Diniy idora fatvo bo‘limi mudiri. 16.02.2019
3. Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharq qo‘lyozmalari instituti to‘plami. O‘zbekiston xalqlari qo‘lyozma merosi. I.F.Popova, O.A.Vodneva, E.V.Tannova, A.A.Xismatulin. (Sankt-Peturburg) O‘zbekistonning madaniy merosi. VII “Silk Road media” 45-bet. Toshkent 2020.
4. Qashqadaryo viloyati, Qamashi tumanida Langar nomli qishloq va shu nomdagi ziyoratgoh bor. “Muallif ta’kidi”
5. Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharq qo‘lyozmalari instituti to‘plami. “Qu‘roni Karimning “Katta Langar “nusxasi (Sankt-Peturburg) O‘zbekistonning madaniy merosi. VII “Silk Road media” 130-b et. Toshkent 2020.
6. Xomidjon Ishamatbekov, Diniy idora fatvo bo‘limi mudiri Aniq.uz sayti 30.08.2020.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING IJODKORLIK FAOLIYATINI
RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.

Mexmonaliyev Shodibek

Daliyeva Nargiza

Farg'ona davlat universiteti magistrantlari

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ.

Мехмоналиев Шодибек

Далиева Наргиза

Выпускники Ферганского государственного университета

WAYS TO DEVELOP THE CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS.

Mexmonaliyev Shodibek

Daliyeva Nargiza

Graduates of Fergana State University

Annotatsiya: *Maqolada bugungi kunda eng kerakli va dolzarb bo'lib turgan masala, o'qituvchilarning ijodkorlik faoliyati, ularning ijodiy fikrlashi, pedagogik faoliyatda ijodkorlikning o'rni haqida so'z yuritiladi. O'qituvchidan pedagogik faoliyat olib borishda o'z ishiga ijodiy yondoshish talab etiladi. O'qituvchining kreativligi o'z tajribasini qayta ko'rib chiqishi va yaxshilashi hammaga ma'lum narsalarni o'zgartira olishi va ijodiy foydalana olishi, sifat jihatdan yangiliklarni yaratishi maqolanizning asosini tashkil etadi.*

Kalit so'zlar: *Ijod, Ijodkorlik faoliyati, pedagogik ijodiy fikrlash, kreativlik.*

Аннотация: *В статье рассматривается наиболее важная и актуальная проблема сегодняшнего дня - творческая деятельность учителей, их творческое мышление, роль творчества в педагогической деятельности. Учителя должны проявлять творческий подход в обучении. В основе нашей статьи - умение учителя пересматривать и улучшать собственный опыт, изменять и использовать то, что всем известно, и создавать качественные инновации.*

Ключевые слова: *творчество, творческая деятельность, педагогическое творческое мышление, творчество. Ways to develop the creative activity of future teachers.*

Abstract: *The article deals with the most important and topical issue today, the creative activity of teachers, their creative thinking, the role of creativity in pedagogical activity. Teachers need to be creative in their teaching. The basis of our article is the ability of a teacher to revise and improve his or her own experience, to change and use things that are known to everyone, and to create qualitative innovations.*

Keywords: *Creativity, Creative activity, pedagogical creative thinking, creativity.*

Bugungi kunda rivojlanib borayotgan O'zbekistonda jamiyatning maktab oldiga qo'yayotgan talablari kun sayin ortib bormoqda va bu talablarga to'g'ri yondashgan holda ularni amalda bajarish o'qituvchining vazifasidir.

Pedagogik faoliyat inson mehnatining eng murakkab sohalaridan biridir. Hozirgi jamiyatimizda o'qituvchi eng faol pozitsiyadagi shaxs sifatida zamonaviy bilimlarini egallab borishi, tinimsiz izlanuvchan va fidoiy bo'lishi lozim chunki, u kechiktirib bo'lmas jarayon shaxsni intellektual hamda ma'naviy qashshoqlikdan qutqarib qoladi. Hozirgi paytdagi ta'lim standartlarini amalga tadbiq etish o'qituvchidan nafaqat yuqori malakani va doimiy kasbiy rivojlanishni, balki o'z ishiga ijodiy yondashishni talab etadi.[1]

O'qituvchining kreativligi o'z tajribasini qayta ko'rib chiqishi va yaxshilashi hammaga ma'lum narsalarni o'zgartira olishi va ijodiy foydalana olishi, sifat jihatdan yangiliklarni yaratishi juda katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

O'qituvchidan pedagogik faoliyat olib borishda o'z ishiga ijodiy yondoshish talab etiladi. Har bir o'qituvchi o'z o'rnida ijodkor, dars esa uning ijod mahsuli hisoblanadi.

Pedagog o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi, bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatga ega bo'lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda pedagogning o'zini o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Ijodkorlik - yangi moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratishga yo'naltirilgan faoliyat turi.

Ijod - ijtimoiy sub'ektning yangiligi, ahamiyati va foydaliligi jamiyat yoki muayyan guruh tomonidan tan olingan faoliyati yoki faoliyati natijasi.

Pedagogik ijodiy fikrlash yangi dars loyihalarini yaratilishi bilan xarakterlanib, uni hosil qilish uchun bilish faoliyatining o'zida yangi motivatsiya va maqsadlarni yuzaga keltiradi.

Ijodkorlik faoliyati jarayonida insondagi ijodiy fikrlash qobiliyati shakllanadi va rivojlanadi. Shaxs quyidagi mantiqiy operatsiyalar: tizimlar va ularning elementlarini kombinatsiyalash, sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash, tadqiqot operatsiyalarini bajarishga qodir bo'lsa, ijodiy fikrlay olishi psixologiyada isbotlangan. O'qituvchilarda ijodiy fikrlashning rivojlanishi ular yordamida har bir guruhda mantiqiy layoqatlar shakllanadigan va rivojlanadigan ijodkorlik masalalarini yechish metodlariga o'qitish jarayonida amalga oshiriladi.

Ijodkorlik masalalari - bu bajarish uchun o'rganilgan qoidalarni o'zgartirish yoki mustaqil ravishda yangi qoidalar tuzish talab etiladigan va natijada subyektiv yoki obyektiv yangi tizimlar - ma'lumot, konstruksiyalar, moddalar, hodisalar, san'at asarlari yaratiladigan masala.[2]

Ijodkorlik masalalari tizimi har bir mavzu, har bir maktab darsligida o'quv faoliyatining asosi bo'lishi zarur. Ijodkorlik masalalalari tizimini quyidagi mantiqiy operatsiya turlari va guruhlari tashkil etadi.

Tizimlarni va ularning elementlarini kombinatsiyalash masalalari. Tizimdan bir yoki bir necha elementni ajratish; elementlar va tizimlarni tenglashtirish; elementlarni tizimlashtirish; elementlarni o'zgartirish; elementlarni tizimga kiritish; konstruksiyalash; loyihalash; elementlar va tizimlar klassifikatsiyasi; tizimning strukturali-funksional resurslari tahlili.

Sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash masalalari. Sabablarni aniqlash; oqibatlarini aniqlash; isbot; rad etish; qonuniyatlarni aniqlash; yangi funksiyani aniqlash; tizim elementlari o'rtasidagi aloqalarni aniqlash; bashoratlash.

Tadqiqotchilik operatsiyalarini bajarish uchun masalalar. Muammolarni shakllantirish; tadqiqot rejasini, muammoni yechish rejasini tuzish; kuzatishlar, o'lchashlar va sinovlarni rejalashtirish va o'tkazish; faoliyat natijalarini tahlil qilish va baholash.[4]

Ko'pgina o'qituvchilar bolalarni ijodkorlikka o'qitishlarini, ular bilan ko'p sonli ijodkorlik masalalarini yechishlarini ta'kidlashadi, biroq unda nega bitiruvchilar ijodkorlik faoliyati metodlarini egallashmagan?

Har qanday fan bo'yicha har qanday mavzuni o'rganish bilish faoliyatining umumiy strukturasi muvofiq 4 bosqichda amalga oshirilishi lozim:

1. Tasavvurlarning shakllanishi – bu bosqichda o'quvchilar yangi tizimning umumiy belgilari bilan tanishadilar, uning umumiy funksiyalarini o'rganadilar.

2. Bilimlar va reproduktiv ko'nikmalarning shakllanishi – bu bosqichda o'quvchilar, asosan, reproduktiv nazariy va amaliy topshiriqlarni bajaradilar. Bu ish jarayonida, ulardagi bilim va reproduktiv ko'nikmalar – ilgari o'rganilgan bilimlarni takrorlash ko'nikmalari shakllanadi.

3. Ilmiy va ijodkorlik ko'nikmalarining shakllanishi – bu bosqichda o'quvchilar, asosan, turli ko'rinishdagi ijodkorlik topshiriqlarini bajaradilar. Bu ish jarayonida ilmiy va ijodkorlik ko'nikmalari shakllanadi.

4. Ilmiy rivojlanishi va tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllanishi – bu bosqichda o'quvchilar ijodkorlik va tadqiqotchilik topshiriqlarini bajaradilar. Bu ish jarayonida ilmiy va tadqiqotchilik ko'nikmalari shakllanishi amalga oshiriladi.

Alohida ta'kidlash kerakki, yuqorida ko'rsatilgan bilish jarayoni strukturasi o'quvchilarni o'qitish metodlari va shakllarini har bir bosqichda aniqlamaydi. Bu har qanday mavzuni o'rganishning dastlabki ikki bosqichida ijodkorlik topshiriqlarini qo'llash mumkin va zarurligini bildiradi.[3]

Pedagogik kreativlik (ijodkorlik) - pedagogning an'anaviy pedagogik fikrlashidan farqli ravishda ta'lim va tarbiya jarayonini samaradorligi ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi g'oyalarni yaratish, shuningdek, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bo'lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyati.

“Pedagogik ijodkorlik” quyidagi ikki holatni kafolatlay olishi zarur:

1) o'qituvchilar tomonidan o'quv fanlarini past o'zlashtirayotgan va ularni o'rganishni zerikarli deb hisoblayotgan o'quvchilar e'tiborlarini fan asoslarini o'zlashtirishga jalb etish;

2) o'qituvchilarda va o'quvchilarda kreativ fikrlash va ijodiy faoliyat natijalarini rag'batlantirishga xizmat qiladigan strategiya va vositalarni tavsiya etish orqali auditoriyada ulardan samarali foydalanishlari uchun imkoniyat yaratish.[5]

Kasbiy faoliyatda pedagogning kreativligi turli shakllarda namoyon bo'ladi.

Ular quyidagilardir:

1. Me'yoriy hujjatlar (o'quv fanlari bo'yicha DTS, o'quv dasturi va rejalarini)ni tayyorlash;
 2. O'quv manbalari (darslik, o'quv-metodik va metodik qo'llanma, tavsiyanoma, lug'at, ensiklopediya, atlas, ish daftari va b.)ni yaratish ;
 3. Ta'lim jarayoni va ma'naviy-ma'rifiy ishlar loyihalarini tayyorlash;
 4. O'quv axborotlari, nazorat hamda sinov topshiriqlarini shakllantirish;
 5. Ta'lim jarayonini qiziqarli, jonli, jo'shqin tashkil etish;
 6. Ilmiy-tadqiqotlarni muvaffaqiyatli olib borish;
 7. Ilmiy va metodik anjumanlarda faol ishtirok etish, chiqishlar qilish;
 8. Ilmiy, ilmiy-metodik va metodik ishlarni chop ettirish;
 9. Davriy hisobotlarni topshirish, attestatsiyadan o'tish;
- Pedagoglarda kreativ faoliyatni tashkil etishga imkon beradigan malakalar guruhlari:
- 1) bilishga oid (gnostik) malakalar;
 - 2) loyihalash malakalari;
 - 3) ijodiy-amaliy (konstruktiv) malakalar;
 - 4) tadqiqotchilik malakalari;
 - 5) muloqotga kiruvchanlik (kommunikativ) malakalari;
 - 6) tashkilotchilik malakalari;
 - 7) izchillikni ta'minlovchi (protsessual) malakalar;
 - 8) texnik-texnologik malakalar

Kreativ shaxsni shakllantirish bosqichlari quyidagi jadvalda berilgan.[8]

1- jadval

KREATIV SHAXSNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI	
Ijodkorlik	-muayyan yangilikning ahamiyati va foydali ekanligini belgilovchi shaxs faoliyati va uning natijasi.
Ijodkor shaxs	- ijodiy jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshira oladigan hamda aniq ijodiy natija (mahsulot)larga ega shaxs
Kreativ shaxs	- jarayon yoki natija sifatida ijodkorlikni namoyon etuvchi, masalalarni yechishga nostandart usullar bilan yondasha olishga moyil, o'ziga xos harakatlarni tashkil etish, yangiliklarni ilgari surishga, ijodiy mahsulotlarni yaratishga layoqatli va tayyor shaxs .
Bunyodkor shaxs	- ham jarayon, ham natija sifatida ob'ektiv ijodkorlikni amalga oshiradigan va talablar darajasida ijodiy mahsulotlarini yarata oladigan shaxs.
Kreativ shaxsni tayyorlash	- ijodkorlikka o'rgatish va o'zini o'zi ijodiy namoyon etish jarayonida shaxsda barqaror kreativ sifatlarni shakllantirish va rivojlantirish mazmuni.
Ijod	- ijtimoiy sub'ektning yangiligi, ahamiyati va foydaliligi jamiyat yoki muayyan guruh tomonidan tan olingan faoliyati yoki faoliyati natijasi.
Ijodkor shaxsni tarbiyalash	- kasbiy-ijodiy faoliyat tajribalarini qaror toptirish va boyitish asosida ijodiy g'oya, ularni amalga oshirish ko'nikma va malakalariga ega shaxsni shakllantirish va rivojlantirish.
Kasbiy-ijodiy faoliyat	- mutaxassisning kasbiy masalalarni ijodiy hal qilish muvaffaqiyatini tavsiflovchi faoliyati, innovatsion xatti-harakati.
Ijodiy topshiriqlar	- muammoli vaziyatlarni tizimli tahlil asosida hal qilishga yo'naltirilgan masalalar tizimi
Kasbiy-ijodiy imkoniyat	- 1) kasbiy kompetensiya, malakaga egalik; 2) kasbiy ijod metodologiyasi asoslarini o'zlashtirganlik; 3) ijodiy tafakkurning shakllanganlik darajasi; 4) kasbiy-ijodiy layoqat va shaxsiy sifatlarning rivojlanganligi.

Kasbiy ijodkorlik metodologiyasi	- ijodkorlikning jarayon va natija sifatida ob'ektlar hamda muayyan kasbiy faoliyat turlariga munosabat ko'rinishidagi tuzilishi, mantiqiy tashkil etilishi, metod va vositalari haqidagi ta'limot.
Ijodiy tafakkur	- tafakkurning ijod jarayonini tashkil etish va ijod natijalari (mahsullari)ni bashoratlashni ifodalovchi turi.
Kreativ qobiliyat	- shaxsning ijodiy faoliyatni tashkil etish va uning natijalanganligiga erishishni ta'minlash imkoniyatini belgilovchi individual xususiyati.
Ijodiy qobiliyat	- ijodiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish va uning natijalanganligini baholashda namoyon bo'ladigan individual xususiyati O'zini o'zi ijodiy faollashtirish - shaxsning ijodiy faoliyatda o'z imkoniyatlarini to'laqonli namoyon qilishi va rivojlantirishi.

Bo'lajak o'qituvchilar o'zlarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini qulay muhitda to'la namoyon qilishlari mumkin. Agar ularda muvaffaqiyatsizlikka uchrash qo'rquv hissi mavjud bo'lsa, fikrni noto'g'ri ifodalashdan hadiksirasalar, tanqidga uchrash bunday vaziyatda ularda kreativ fikrlash ko'nikmalarini samarali shakllantirish yoki rivojlantirish imkoni bo'lmaydi.[9]

Bo'lajak o'qituvchilarda kreativlikni odatga aylantirish orqaligina kreativ fikrlash ko'nikmasini muvaffaqiyatli shakllantirish mumkin.

Bu jarayonda ular tomonidan mavzu mazmunining puxta anglanishi va kreativ fikrlash ko'nikmalarini baholashda qo'llaniladigan metod va vositalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Kreativlik bo'lajak o'qituvchilarda mavjud ma'lumotlarni qayta ishlab chiqarish va ularni cheksiz yangi modelini yaratishga javob beradi. "Kreativlik otasi" nomi bilan mashhur Pol Torrans to'rtta kreativlik ko'nikmasini aniqlagan. Uning olib borgan tadqiqotlari shundan dalolat beradiki, mazkur kreativ ko'nikmalarni shakllantirish va ularni baholash mumkin:

1. Ravonlik. Ko'plab g'oyalarni o'ylab topish ko'nikmasi ko'p degan so'zga asoslanadi.
2. Moslashuvchanlik. Turli g'oyalarni o'ylab topish ko'nikmasi o'zgartirish degan so'zga asoslanadi.
3. O'ziga xoslik. Boshqalarga o'xshamagan, ajralib turuvchi g'oyani o'ylab topish ko'nikmasi noyob degan so'zga asoslanadi.
4. Yaratuvchanlik. G'oyalarni kengaytirish ko'nikmasi qo'shish degan so'zga asoslanadi.[6]

Kreativlik darslarida pedagoglardan ajoyib g'oyalarni o'ylab topish (o'ziga xoslik); ularni kengaytirish (ishlab chiqish); yoki boshqa g'oyalar bilan solishtirish va ulardagi bog'liqlikni topish (moslashuvchanlik) talab etilganda, mazkur ko'nikmalar bir-biri bilan kesishadi. Patti Drepeau tomonidan ham shaxsda kreativlik sifatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning to'rtta yo'li ko'rsatilgan.

- Kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish;
- Amaliy kreativ harakat ko'nikmalarini rivojlantirish;
- Kreativ faoliyat jarayonlarni tashkil etish;
- Kreativ mahsulot (ishlanma) lardan foydalanish.

Xorijiy pedagoglar, xususan, Patti Drapeauning fikricha, bir shaxsning ayniqsa, o'qituvchining kreativligi boshqalarni ijodiy jarayonini tashkil etishga ruhlantiradi.[7]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bo'lajak o'qituvchilarni ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish bugungi kunda maktabdagi ta'lim jarayonining eng asosiy ehtiyoji bo'lib qolmoqda. Shu sababli, oliy o'quv yurti talabalarida ijodiy fikr, kreativlik va mantiqiy tafakkur kabi qobiliyatlarni . shakllantirib borilsa, bu muammo o'z yechimini topadi deb aytilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Башина Т.Ф., Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб.: Питер, 2009.[6]
2. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria - Virginia, USA: ASCD, 2014.[7]
3. Gonobolin D.N «O'qituvchi haqida qissa» T- O'qituvchi 1975 yil.[1]
4. Karimova M., Tuychieva R. THE PEDAGOGICAL BASICS OF TRAINING STUDENTS FOR PROFESSIONAL, MORAL AND EDUCATIONAL FUNCTION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 10. – С. 311-317[8]
5. Karimova M. O., Saidullaeva A. R. PEDAGOGICAL BASIS OF THE USE OF UNIVERSAL AND NATIONAL VALUES IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF CHILDREN IN THE FAMILY //PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. – 2020. – T. 17. – №. 7. – С. 8547-8555.[9]
6. «Ijodkor o'qituvchilar izidan» T-1989 yil.[2]
7. Tursunov I. «Yangi pedagogik texnologiya istiqboli», «Xalq so'zi 25. 05. 1999» yil. [3]
8. Yunusov «Yosh o'qituvchilarni kreativ fikrlashini takomillashtirish yo'llari» T. 1990 yil O'qituvchi.[5]
9. O'qituvchi ixtisosiga kirish kursiga metodik ko'rsatmalar . T- u 1989 yil [4]

**O'ZBEKISTONNING MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN HAMKORLIGINI
KUCHAYTIRISH****Qarshiboyeva Maloxat Parmonqulovna***Boyovut tuman XTB ga qarashli**54- maktab tarix fani o'qituvchisi*

Annontatsiya: *O'zbekistonning jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvini kengaytirish iqtisodiyotda davom etayotgan tarkibiy o'zgarishlarning muhim elementi bo'lib, barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun muhim zamin bo'lib xizmat qiladi.*

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish strategiyasida mamlakat va uning mintaqalarini eksportga yo'naltirilgan rivojlanish modeliga o'tish, jumladan, hududlarning eksport salohiyatini oshirish va qo'llab-quvvatlash, ichki bozordagi tovar va xizmatlarni jahon bozorlariga kiritish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarurligi bayon etilgan^[1].

Shu tufayli davlatimiz rahbari BMT bosh Assambleyasining 72-sessiyasida Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida mintaqalararo hamkorlikni kuchaytirish muhimligini ta'kidlab, Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo'lida qator konstruktiv g'oya va tashabbuslarni ilgari surganligi bejiz emas.

Demak, O'zbekiston va xorijiy davlatlar o'rtasidagi mintaqalararo hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish bugungi kunda dolzarb vazifa hisoblanadi. Shularni inobatga olgan holda, mualliflar, O'zbekiston bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi mintaqalararo hamkorlikni mustahkamlash masalalarini mamlakat va uning mintaqalari iqtisodiy o'sishining muhim manbai, deb hisoblashadi.

Tadqiqotning maqsadi O'zbekiston bilan Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida mintaqalararo hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berishdan iborat. Ishning asosiy vazifalari: tashqi savdo aylanmasini baholash, mamlakatning raqobat ustunliklari va salohiyati, O'zbekiston mintaqalararo hamkorligining tamoyillari va asosiy yo'nalishlarini belgilash hisoblanadi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, mintaqalararo iqtisodiy hamkorlik faoliyat turlarini diversifikatsiya qilish, ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishning zamonaviy shakllarini joriy etish hamda mahalliy mahsulot va xizmatlarni sotish, xomashyo sotib olish, mamlakatlar mintaqalari o'rtasida investitsiya va mehnat resurslari harakatida kuzatiladigan to'siqlarni bartaraf etishga ko'maklashadi^[2].

2017-2019 yillar bo'yicha "Tovar va xizmatlar eksport, import" O'zbekiston Respublikasi Statistika davlat qo'mitasining statistik byulletenlari axborot bazasi bo'lib xizmat qildi^[3]. Tadqiqotda qiyosiy baholash, guruhlash, tizim va tizimli tahlil usullaridan foydalanildi.

2016 yilda boshlangan yangi iqtisodiy siyosatda iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlarning eng muhim elementlaridan biri O'zbekistonning jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvining sezilarli darajada faollashuvi bo'ldi. Mamlakat va uning mintaqalaridagi mavjud tabiiy-iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan tashqi savdo hajmini bosqichma-bosqich oshirish imkonini berdi.

2017-2019 yillarda O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyatini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari eksport salohiyatini oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ko'lamini kengaytirish va import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarish jarayonlarini chuqurlashtirish bo'ldi. Tahlil qilingan davrda O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi 2,9 barobar oshdi, bu mamlakat savdo aylanmasining umumiy qiymati o'sishidan yuqori (O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmi shu davr mobaynida 1,5 barobar oshdi) bo'ldi. Natijada Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi savdodagi hissasi 2017 yilda 10,2% dan 2019 yilda 19,1% gacha oshgan bo'lib, bu mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashdan dalolat beradi.

Shuni ta'kidlash joizki, ayrim iqtisodiy faoliyat turlarida o'ziga xos xususiyatlar va raqobat ustunliklariga ega bo'lgan O'zbekiston tovar va xizmatlarni eksport qilishda munosib o'rin egallaydi (2019 yilda mamlakat tovar va xizmatlarini eksport qilishda Markaziy Osiyo mamlakatlarining ulushi 14,5% ni tashkil etdi, bu esa 2017 yilga nisbatan yuqoridir).

Shu bilan birga, mintaqa mamlakatlari orasida asosiy importchilar Qozog'iston (umumiy eksportning 8,0%) va Qirg'iziston (3,8%) hisoblanadi, Tojikiston va Turkmaniston esa o'rtacha ko'rsatkichlarga ega (1,9% va 0,8%, mos ravishda).

Tovarlar va xizmatlar eksport tarkibining tahlili shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston kimyo mahsulotlari va undan olinadigan mahsulotlar, mashina va uskunalar, oziq-ovqat mahsulotlari (Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonga), shuningdek, qora metallar (Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga eksport) ishlab chiqarish va eksport qilishda raqobat ustunligiga ega.

Umuman olganda, bugungi kunga kelib, Markaziy Osiyo hukumatlari tomonidan sanoat va ilmiy-texnikaviy hamkorlik, mintaqalararo hamkorlik, sarmoyalarni o'zaro rag'batlantirish va himoya qilish, ta'lim-tarbiya hujjatlarini o'zaro tan olish to'g'risida shartnomalar imzolandi. O'zbekiston mashinasozlik, elektr, to'qimachilik va oziq-ovqat sanoati sohalarida ishlab chiqarishni mahalliyashtirish hamkorlik uchun yaxshi istiqbollarni ko'rmoqda.

MOVAROUNNAHR HANAFIY FIQH MANBALARIDA AYOLLAR ZIYNATI
BAYONI

Ro'zimuhammad To'xtasinov Nurmuhammad o'g'li,

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi "Islom tarixi va manbashunosligi IRCICA"
kafedrasi tayanch doktoranti. Mir Arab oliy madrasasi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada klassik Movarounnahr hanafiy fiqhi manbalari asosida ayollarning ziynatlanish me'yorlari bayon qilingan. Qanday, nimalar bilan kimlar uchun ziynatlanadi savollariga javob berilgan.*

Kalit so'zlar: *Ayollar ziynati, taqinchoq taqish; tillo va kumushdan foydalanish; zohir ziynatlar.*

Yurtimiz mustaqillikka erishgach har bir jabhada erkinlik, rivojlanish bo'lgani kabi, ayollar ham jamiyatning bir bo'g'ini sifatida mustaqil, erkin faoliyatini olib bora boshladi. Jamiyatda o'z o'rnini topish uchun ayollarga keng imkoniyatlar yaratildi. Bu ijobiy holat albatta. Islom shariati ham ayollarni jamiyat bilan hamnafas, o'z huquqlaridan foydalangan holda hayot kechirish tarafdoridir.

Ammo mustaqillikning bu erkinliklari ayrim ayol-qizlarning to'qlikka sho'xlik qabilida ish qilishlariga sabab bo'lmoqda. Ayollarning jamiyatda barcha bilan teng huquqli bo'lib yashashlari yaxshi narsa. Lekin hozirda ularning yurtimizga turizm, televediniya, internet, ommaviy axborot vositalari orqali kirib kelayotgan o'zbekchilik, milliylik, din-diyonatga zid bo'lgan qarashlar, yurish turishlarni qabul qilishlari yaxshi ish emas. Chunki ayollarga berilgan erkinlik, hurriyat oilaning mustahkamligiga xizmat qilishi kerak. Yo'qsa, islomda oilaning mustahkamligi uchun ayrim erkinliklarga chek qo'yiladi. Biz bu gaplar bilan ayollarga odatga aylanib borayotgan kalta-kulta kiyimlar, qaragan odamni hijolat qiladigan tor kiyimlar, isrofdan uyog'iga o'tmaydigan pardoz andozlarni nazarda tutmoqdamiz. Shuningdek faqat dugonalari oldida maqtanish, o'zini ko'z-ko'z qilish uchungina taqiladigan, qimmatbaho taqinchoqlar ham o'zbek ayollari odatlanayotgan ishlardan biri bo'lib qolmoqda. Bu bilan ayollarni taqinchoq taqishlari mumkin emas, degan maqsad yo'q. Balki, bu borada ularning chegaradan chiqqanliklarini aytmoqchimiz. Ayollarning bunday ishlarga odatlanishi esa ko'plab oilalarni buzilib ketishiga sabab bo'layotgani ham hech kimga sir emas.

Shunday ekan, islom shariati hukmlariga binoan ayol-qizlarning jamiyatga qo'shilib, o'z erkinliklaridan foydalanishlari uchun qanday huquq va majburiyatlarni qo'rganini bilish muhim ishdir. Quyida islom shariatidagi muhim manbalarga suyangan holda ana shu masalaga to'xtalib o'tiladi.

Yer yuzidagi barcha maxluqotni yaratgan hamda har bir maxluqotning nima narsalarga muhtoj ekanligini biluvchi Alloh taolo ularning ehtiyojiga kerakli narsalarni ham yaratib qo'ygandir.

Alloh yaratgan narsalarning ichida eng mukarrami inson bo'lib, u ikki jinsdan iborat: erkak va ayol. Ikkisi bir biriga muhtoj, bir-birisiz hayot kechirishi qiyin. Ayol kishi erkaklardan farqli o'laroq nozik xilqat, go'zal va go'zallikni sevadigan qilib yaratilgan. Alloh taolo ayollarning tabiati, didini inobatga olgan holda ularning bezanishi, tashqi ko'rinishiga oro

berishi uchun kerakli imkoniyatlarni yaratib qo'ygani. Shuning uchun ham ayol kishi Alloh taolo tomonidan yaratilgan narsa-buyumlar bilan bezanish, yasanishga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradi.

Ushbu omillarni e'tiborga olib islom shariatida ham ayollarning bezanishiga ruxsat berilgan.

Alloh taolo o'z bandalariga ularning tashqi ko'rinishlarini chiroyli qilib turadigan ne'matlarni berib qo'ygani haqida bunday marhamat qiladi:

“Ey odam bolalari, batahqiq sizlarga avratingizni to'sadigan libos va ziynat libosini nozil qildik. Taqvo libosi, ana o'sha yaxshidir. Ana o'shalar Allohning oyat belgilaridandir”. [Qur'on: 7\26. Tafsiri Hilol. - B. 153]

Yana boshqa bir oyatda esa, Alloh o'zi halol qilib qo'ygani ziynatlarni harom deb aytganlarni inkor qilib bunday deydi:

“Sen: “Alloh o'z bandalariga chiqargan ziynatlarni va pokiza ziynatlarni kim harom qildi?!” deb ayt. Ular hayoti dunyoda iymon keltirganlarga, qiyomat kunida esa, faqat o'zlariga xosdir” deb ayt. Biladigan qavmlar uchun oyatlarni mana shunday mufassal bayon qilamiz”. [Qur'on: 7\32. Tafsiri Hilol. - B. 154.]

Bu yerda ham ziynat buyumlari va pokiza narsalar mo'minlar foydalanishi uchun berilgan ne'mat ekanini eslatib o'tilmoqda. Oyatda mo'minlar so'zi zikr qilingan bo'lsada, uning tarkibiga mo'minalar ham kiradi. Chunki qaysiki oyatda mo'minlar so'zi zikr qilingan bo'lsa, undan mo'minlar ham, mo'minalar ham e'tiborga olingani mufassirlar tomonidan bayon qilingan. [Tafsiri jalolayn. - B. 422. Nurul anvor. 1\209]

Zero, Payg'ambarimiz (s.a.v)ning sunnatlari ham musulmonlarni xoh u erkak bo'lsin, xoh u ayol bo'lsin tashqi ko'rinishlarini go'zal, hushsurat qilib yurishlariga targ'ib qilganlar. Ana shu targ'ibotlaridan biri u zotning quyidagi so'zlarida o'z ifodasini topadi:

“Kimning sochi bo'lsa, uni ikrom qilsin (parvarish qilsin). [Sunani Abu Dovud. 4\76]

Ushbu hadisda Nabiy (s.a.v) sochni parvarish qilishga buyurmoqdalar. Zero soch insonning tashqi ko'rinishini go'zallashtirib yuradigan a'zodir. Bu so'z ham erkaku ayolga tegishlidir. Chunki hadisning arab tilidagi matnida kelgan “من” [man] so'zi muzakkar va muannasni ya'ni erkak va ayolni o'z ichiga oladigan umum so'zlardandir. [Nurul anvor.1\209]

“Albatta Alloh go'zaldir go'zallikni yaxshi ko'radi”. [Sahihi Muslim. 2\89]

Bu hadisda ham u zot (s.a.v) Alloh taolo go'zallikni yaxshi ko'rishini ta'kidlamog'dalar. Bu esa, muslim va muslimalarni tashqi ko'rinishlarini chiroyli qilishga e'tibor qaratishlariga bo'lgan undovdir.

Demak, shariatda ayollarni, bezanishi, ziynatlanishi joiz va marg'ub ish ekan. Shu o'rinda “Ular qanday bezanadi va kimlar uchun bezanadi va bezanishlari kerak?”, degan o'rinli savol tug'iladi. Quyida shu savollarning javoblariga birma-bir to'xtalib o'tiladi.

Ayollar kimlar uchun ziynatlanishi mumkin?

Alloh taolo inson zoti uchun bu dunyoda yaratib qo'ygani baxt-saodat sabablaridan biri uning tashqi ko'rinishini ko'rkam qiladigan pokiza zeb-ziynat buyumlaridir. Ayol kishi chiroyli bo'lishni yaxshi ko'radi. Eri jufti halolini o'ziga jalb qilishni xoxlaydi. Shuning uchun har doim unga go'zal qiyofada ko'rinishga harakat qiladi. Ana sabablarni inobatga olgan holda islom shariatida ayollar o'z erlari uchun ziynatlanishi va yasanishiga ruxsat berilgandir. Kerak bo'lsa er-xotinning o'rtalarida muhabbat, ulfat paydo bo'lishi yoki uning yanada ziyoda bo'lishi

uchun ayollar o'z erlari uchun ziynatlanishini mustahab ish deya hukm qilgan. Shuningdek ayollar o'z erlaridan tashqari quyidagi oyatda zikri kelgan shaxslarga ziynatlarini ko'rsatishi mumkindir:

“Ular zeb-ziynatlarini erlari yo otalari, yo erlarining otalari, yo o'g'illari, yo erlarining o'g'illari, yo o'zlarining og'a-inilari, yo og'a-inilarining o'g'illari, yo opa-singillarining o'g'illari, yo o'zlari (kabi) ayollar, yo qo'l ostilaridagi (cho'ri)lar, yo (ayollardan) behojat bo'lgan (ya'ni, juda keksayib qolgan yoki aqlsiz-devona) erkak xizmatkor qullar, ayollarning avratlaridan xabardor bo'lmagan go'daklardan boshqalarga ko'rsatmasinlar!”. [Qur'on. 24\31. Tafsiri hilol. - B. 353]

Burhoniddin Marg'noniy (r.a.) o'zining “Hidoya” asarida erlardan boshqalarga ziynatlarini ko'rsatish ruxsat va muboh amallardan ekanini aytib o'tadi. Ammo bu ruxsatning sababi sifatida mahramlarning oralarida o'zaro shahvoniy maqsadda qarash yo'qligi, ular odatda bir-birlari bilan bir uyda jam bo'lishlari, ayollar esa uyda yengilroq kiyinib yurishlarini keltirgan. [Hidoya. 4\104] Shuning uchun ham ularning bir-birlariga bo'lgan munosabatlarda nomahramlarning bir-birlariga bo'lgan munosabatiga qaraganda yengilroq yechim qilib berish kerak bo'ladi. Bu yengillik esa nomahramlardan farqli o'laroq taqinchoq taqish mumkin bo'lgan a'zolar - quloq, bo'yin, bilaklarni va o'sha a'zoga taqiladigan taqinchoqlarni ko'rsatish mumkinligi bilan belgilanadi. Chunki ayollar o'z mahramlariga ham xuddi nomahramlar kabi yuz va kaftlaridan boshqa joylarini ko'rsatmasinlar deyilsa, ularni mashaqqatli ishga buyurilgan bo'ladi. Demak bu ruxsat mashaqqatni bartaraf qilish, yengillik yaratish maqsadida ekan. Shuning uchun ayollar erlari uchun ziynatlanishi bilan mahramlari uchun bezanishining farqi bor. Erlari uchun ziynatlanish mustahab amal bo'lsa, mahramlarga ziynatlarini ko'rsatish esa joiz, muboh amaldir.

Ayollar nomahramlarga qanday ziynatlarini ko'rsatishi mumkin?

Bu haqida yuqoridagi oyatning avvaliga nazar solish kerak bo'ladi:

“...Va ular o'z ziynatlarini oshkor qilmasinlar. Magar zohir bo'lganlari bo'lsa, mayli...”. [Qur'on. 24\31. Tafsiri hilol. - B. 353]

Ushbu oyatdan ma'lum bo'lyaptiki ayollar begona erkaklarga o'z ziynatlarini ko'rsatmasliklari kerak. Biroq bu birorta joylarini ko'rsatishlari mumkin emas degani emas ekan. Zero oyatda uning mustasno holati bor ekani eslatib o'tildi. U ham bo'lsa zohir bo'lgan ziynatlar ekan. Ya'ni ayollar begona erkaklarga zohir bo'lgan ziynatlarini ko'rsatishlari mumkindir.

Tobeinlardan Ato ibn Abu Raboh (27, 647 - 114, 732), Makhul (vaf. 112 h) (roziyallohu anhum) lar bo'lib, mufasssirlardan Ibn Kasir (701-774 h), Qurtubiy (vaf. 671), Jassos Roziy (vaf. 370 h) (r.a.)lar, hanafiy va shofeiy mazhabi sohiblari zohir ziynat bu yuz va ikki kaft deganlar. [Tafsiri Qurtubiy. 12\228. Al-Mabsut. 10\152-153. Badoe. 5\121. Navaviy. Majmu. 3\167]

Ular bu so'zlariga dalil sifatida Ibn Abbos (r.a.)ning: “Oyatdagi “zohir bo'lganlari” so'zidan yuz va ikki kaft iroda qilingan”, degan gaplarini keltirishadi.

Shunga ko'ra uzuk, bilaguzuk, sirg'a va boshqa taqinchoqlar ko'rsatish mumkin bo'lmagan ziynatlardir. Chunki faqihlar zohir ziynat ayol kishining taqinchoq'I emas, balki, yuzi va ikki kafti ekani aytmoqdalar. Aslida ayolning yuzi yoki kafti ham ziynatdir. Shuning uchun ham bu a'zolar ko'zi tushgan odamni o'ziga jalb qiladi, diqqatni tortadi. Ammo bu

a'zolari berkitish, ko'rsatmaslikda ayollarga mashaqqat bor. Ayni shu mashaqqatni oldini olish uchun yuz va kaftlarini ochib yurishga ruxsat berilgan. Ammo fitna bo'ladigan, qaragan erkaklarni shahvoniy xirsini uyg'otib yuborishi mumkin bo'lgan o'rinlarda kerak bo'lsa yuz va kaftlarini ham ko'rsatmagani, o'zini ehtiyot qilgani ma'qul bo'ladi. Bularga ko'zi tushganda fitnalani qolishdan xavf qilgan erkak ham ularga qaramasligi lozim ekani "Hidoya" kitobida zikr qilib o'tilgan. [Hidoya. 4\100] Lekin yuqorida zikri kelgan taqinchoqlar zohir ziynat ichiga kirmagani uchun ular bilan ziynatlangan holda begonalarga ko'rinishlari mumkin emas. Ya'ni yuz va kaftlarini ko'rsatishlari mumkin degani, ana shu a'zolaridagi taqinchoqlarini ham ko'rsatishlari mumkin degani emas. Bu kabi ta'qiqlarni ayollar o'z huquqlarini cheklanishi deb tushunmasliklari kerak. Zero, bu cheklovlar yaxshilab o'ylab ko'rilsa, ularning huquqlarini himoya qiladi.

Ayollar ziynatlanishi mumkin bo'lgan taqinchoqlar qaysi?

Yuqoridagilardan ayollarning ziynatlanishi mumkin ekani xulosa qilindi. Ayollar ziynatlanishi mumkin bo'lgan yo'llar, uslublar, ziynatlanish vositalari ham juda ko'p va xilma-xildir. Quyida ziynat vositalaridan biri ayollar foydalanishi mumkin bo'lgan taqinchoqlarga to'xtalib o'tiladi. Alloh taolo ham qimmatbaho toshlarni ziynat deya nomlagan va ulardan foydalanish muboh ekanini aytgan:

“Sen: “Alloh o'z bandalariga (yer ostidan) chiqargan ziynatlarni kim harom qildi?!” deb ayt. [Qur'on: 7\32. Tafsiri Hilol. – B. 154]

Yana bir oyatda esa: **“Daryo, dengiz ikkisi teng bo'la olmas. Bunisi totli chanqoq bosar, ichish osondir. Bunisi esa, sho'r taxirdir. Siz har biridan toza go'sht yeysiz. Va taqinchoq chiqarib taqursiz...”**, deya marhamat qilgan. [Qur'on: 35\12. Tafsiri Hilol. – B. 436]

Qurtubiyning tafsir kitobida dengizdan chiqariladigan qimmatbaho toshlar marvarid va marjon ekani aytilgan. [Tafsiri Qurtubiy. 10\86]

Ayol kishi taqinchoq bilan bezanishi quyidagi tartibda amalga oshirilishi kerak:

1. Taqinchoqlardan foydalanishdagi eng asosiy qoida va ko'rsatmalardan bittasi isrofgarchilikka, ortiqcha dabdabaga yo'l qo'ymaslikdir. Zero musulmon kishi har bir ishda isrofgarchilikka yo'l qo'ymasligi lozimdir. Bu borada Nabiy (s.a.v) bunday ta'kidlaganlar:

“Yenglar, ichinglar, sadaqa qilinglar va kiyinglar. Isrof qilmasdan va kibr qilmasdan”. [Durrul Mansur fit Tafsiri bilma'sur. 3\80]

2. Hanafiy mazhabi aksar fuqaholarning nazdida ayollar tillo, kumush, yoqut, zabarjad, javohir kabi qimmatbaho toshlardan tayyorlangan taqinchoqlardan foydalanishlari mumkindir. [Muxtasarul viqoya fi masailil hidoya. – B. 130] Nabiy (s.a.v)dan rivoyat qilingan hadisda bu borada bunday deyilgan:

“Abu Muso roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: “Rosululloh sollallohu alayhu vassallam.: **“Ummatimning ayollariga tillo va ipak halol qilindi. Erkaklariga esa, haromdir”**, dedilar”. [Sunani Termiziy (Tuhfatul Ahvaziy sharhi). 3\132]

Bu hadisning ko'p turuq (yo'l)lari bo'lib, ayrim ulamolar bu hadisni mutavotir ham deyishgan. [Nazmul mutanosir min hadisil mutavotir. – B. 298]

Zumrad, zabarjad, yoqut, javohir kabi qimmatbaho toshlar ham tillo va kumushning maqomida bo'lib, ayol kishi ulardan ham ziynat maqsadida foydalanishi mumkin bo'ladi.

3. Manbalarda ayol kishi temir, mis, alyumin, qo'rg'oshin, plastmassa kabi arzon metallardan yasalgan taqinchoqlardan foydalanish mumkin emasligi ta'kidlangan. Bunga dalil sifatida Nabiy (s.a.v)ning quyidagi hadislarini keltiriladi:

Burayda ibn Hasib roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: **Bir kishi Nabiy (s.a.v)ning huzurlariga keldi. Uning qo'lida misdan yasalgan uzuk bor edi. U zot: “Men sendan sanamlarning hidini sezyapmanmi?”, dedilar. Shunda haligi kishi uzugini tashlab yubordi va keyingi safar tillo uzuk taqib keldi. Nabiy (s.a.v): “Men senda do'zax ahlining taqinchog'ini ko'ryapmanmi?”, dedilar. U kishi bu uzugini ham tashlab yuborib: “Yo Rosullloh, unda nimadan yasalgan uzukni taqay”, deb so'radi. “Kumushdan, vazni bir misqolga yetmasin”, deb javob berdilar. [Sunani Termiziy. 3/90]**

Hanafiy mazhabida ushbu hadisda xitob erkaklarga qilingan bo'lsada keltirilgan sabab umumiyliги e'tiborga olinib, bunday turdagi taqinchoqlarni taqish ayollarga ham mumkin emas deyiladi. [Badoe. 5\133. Fatavoyi hindiyi. 5\335]

4. Kitoblarda taqinchoqning qaysi metallardan yasalgani e'tiborigina bo'lib qolmay, uning qanday shaklda yasalganiga qarab ham hukm chiqariladi. Fiqh kitoblarida taqiladigan taqinchoqlarga jonli narsalarning surati tushirilgan bo'lmasligi yoki taqinchoqlar jonli narsalarning suratida yasalgan bo'lmasligi aytilgan. [Hoshiyat ibn Obidin. 1\647] Masalan qushlar, yirtqich hayvonlarning shaklida yasalgan yoki ularning surati naqsh qilib solingan taqinchoqlar ham bor bo'lib, ular foydalanish mumkin bo'lgan metallardan yasalgan bo'lsa ham, taqish halol bo'lmaydi deyiladi. Buning sababi hadislarda jonli narsalarning suratini chizish, ularning haykalini yasashdan qaytarilganligidir.

Ibn Abbos (r.a.)dan rivoyat qilinadi: **“Muhammad (s.a.v)dan: “Kim bu dunyoda bir surat chizsa, oxiratda unga jon kirgizishga buyuriladi. Vaholanki o'sha vaqtda u jon kiritishga qodir bo'lmaydi”, deganlarini eshitdim”. [Fathul boriy. 10\93]**

Shunga ko'ra ayol kishi jonli narsalarning surati tushirilgan yoki uning shaklida yasalgan taqinchoqlarni ham taqmagani ma'qul bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytilish mumkinki, ayollarga ziynatlanishlari uchun keng imkoniyatlar berilgan bo'lib, bunday imkoniyatlar erkaklarda yo'qdir. Chunki erkaklarning tabiati, xilqati bezanish, yasanishga moyil emas. Undan tashqari erkaklarning ayollar kabi yasanib, taqinchoqlar taqib olishida ularning salobati, viqorlari yo'qolishi bordir. Ayollar bezanishga bo'lgan ehtiyojlarini halol qilingan yo'llar bilan, me'yordan oshmagan holda qondirishlari lozim va ziynatlarini kerakli shaxslargagina ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Ana shu ko'rsatmalarga erkaklar ham ayollar ham birdek rioya qilishlari jamiyat tinchligi, oilalar mustahkamligiga sabab bo'ladi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR:

1. Abdulaziz Mansurov. Qur'oni karim ma'nolar tarjimai va tafsiri – T.: “O'zbekiston islom universiteti”, 2018.
2. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. Qur'oni karim va o'zbek tilidagi ma'nolari tarjimai. – T.: “Hilol”, 2017. – B. 153
3. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf va tarjimonlar guruhi. Oltin silsila. – Toshkent: “Hilol”, 2019.

4. Burxoniddin Margʻinoniy. Hidoya sharhi bidoyatul Muftadiy. – Pokiston, Karachi: “Maktabatul bushro”, 2020. 4\104
5. Alouddin Abu Bakr ibn Masʻud Kosoniy. Badoeus sanoeʻ fi tartibish sharoeʻ. – Bayrut: “Dorul kutubul ilmiy”, 2003. 5\121.
6. Ubaydulloh ibn Masʻud. Muxtasarul viqoya. – Qozon: “V. Z. Yeremeva”, 1911. – B. 130
7. Muhammad Amin ibn Obidin. Roddul muxtor alad durrril muxtor hoshiyatun ibn Obidin. – Ar-Riyod: “Doru olamil kutub”, 2003. 1\647
8. Quvayt vaqf va islomiy xayriya ishlar vazirligi. Mavsuatul fiqhiyya. – Quvayt: “Maktabatul Ol”, 1983.
9. Kamoliddin ibn Muhammad ibn Abdulloh ibn Humom. Fathul qodir. – Bayrut: “Dorul kutubul ilmiy”, 2009.
10. Shayx Nizom va Hind ulamolar jamoasi. Fatvoi hindiyya. – Bayrut: “Dorul fikr”, 2009. 1\179.
11. Mulla Jiyvon Siddiqiy. Nurul anvor. Toshkent: “Movarounnahr”, 2017. 1\209.

Raimbekova Aygul Serikbayevna

*Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani 11- umumiy o‘rta ta’lim maktabi
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi*

Insonning matn shaklida berilgan ma‘lumotlarni tushina olish va ularga reaksiya bera olish ko‘nikmasi, jamiyat hayotida faol qatnashish jarayonida o‘qigan ma‘lumotlaridan o‘z maqsadlari yo‘lida foydalana olish, bilim va imkoniyatlarini oshira olish layoqati.

Bu yerda, o‘qish savodxonligi tushunchasi keng ma‘no kasb etadi. Bu yo‘nalish maqsadi o‘quvchining berilgan badiiy asardan parcha, biografiya, xat, hujjat, gazeta va jurnallardan olingan maqolalar, turli qo‘llanmalar, geografik kartalar kabi rangba-rang tematikadagi, tarkibida matni ochib berishga mo‘ljallangan diagrammalar, rasmlar, kartalar, grafik va jadvallar berilgan matni tushinishi, mazmuni haqida fikr yurita olish, matn mazmuniga baho berish va o‘qiganlari haqida o‘z fikrini bera olishi kabi kompetensiyalarini aniqlash hisoblanadi.

Matematik savodxonlik: Insonning matematikaning o‘zi yashayotgan olamdagi o‘rnini bilishi, matematik jarayonlarni to‘g‘ri va to‘liq asoslay olishini tekshiradi. Shaxsning matematikadan yaratuvchan, qiziquvchan va fikrlovchi insonning hozirgi va kelajakdagi matematik bilimlarga bo‘lgan ehtiyojini qondira oladigan darajada foydalana olishini ta‘minlash bu bo‘limning asosiy maqsadidir.

Bu bo‘limdagi **savodxonlik** terminidan bu bo‘lim maqsadi odatda maktab dasturida beriladigan bilimlarni qay darajada o‘zlashtirganini aniqlash emasligini ko‘rsatish uchun foydalanilgan. Asosiy e‘tibor matematik bilimlardan turli xil hayotiy vaziyatlarda fikrlash va intiutiv qaror qabul qilish talab qilinadigan turli uslublaridan qo‘llagan holda foydalana olish nazarda tutiladi. Lekin bu turdagi savollarga javob berishda maktab dasturida beriladigan bilim va ko‘nikmalar zarur bo‘lishi mumkin.

Bu yo‘nalish sinovlarida odatda hayotning turli sohalarida (tibbiyot, turar joy, sport va hk) duch kelinishi mumkin bo‘lgan matematikaga oid vaziyatlar taklif qilinadi.

Tabiiy-ilmiy fanlar savodxonligi: Hayotiy hodisalarda ilmiy usulda hal qilinishi mumkin bo‘lgan muammolarni aniqlash, kuzatuv va tajribalar asosida xulosalar chiqarish kompetensiyasi. Bu xulosalar atrofimizdagi olamni tushinish va inson faoliyati natijasida unda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni anglab yetish, shunga ko‘ra kerakli qarorlar qabul qila olish ko‘nikmasini rivojlantirish bu bo‘limning asosiy maqsadidir.

Bu savodxonlik asosi bizning maktablarimizda fizika (astronomiya elementlari bilan birga), biologiya, kimyo va geografiya fanlari o‘qitilish jarayonida berilishi ko‘zda tutilgan.

O‘qish fani, asosan, badiiy uslubdagi, mavhum tushunchalarni tashiydigan matnlardan iborat edi. Yangi darslik uchun tanlangan matnlar va she‘rlar esa bolaning ijtimoiy hayotga kirishib keta olishida ko‘maklashadigan, ham badiiy, ham informativ, ham ilmiy-ommabop uslubdagi matnlardan iborat.

Amaldagi darsliklarda tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun topshiriqlar ajratilmagan bo‘lsa, yangisida bu kompetensiyasini rivojlantirish uchun har bir mavzuga alohida topshiriqlar ishlab chiqilgan.

O‘qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun ajratilgan topshiriqlar esa, asosan, matnda ochiq ifodalangan ma’lumotlarga, yoki didaktik elementlarga qaratilar edi. Endi esa darslikda o‘qib tushunish kompetensiyasining barcha qismlarini qamrab oladigan savol va topshiriqlar bo‘ladi.

Shu paytgacha ona tilini o‘qitishdan maqsad tilning grammatikasini o‘rgatish, til strukturasi qoidalarni yod oldirish edi. Yangi darslikda eng muhim qoidalargina qoldirilgan. Rang-barang tasvirlar va qiziqarli topshiriqlarga ko‘proq urg‘u berilgan.

Ahamiyatli tomoni endi o‘qituvchilar uchun “O‘qituvchi kitobi”, o‘quvchilar uchun esa “Mashq daftari” ham bo‘ladi.

Eski darsliklar til strukturasi o‘rgatishga qaratilgan. Yangi darsliklarda esa til strukturasi ko‘ra, tilning leksikologik, semantik tomonlariga urg‘u berilgan. Ya’ni asosiy e’tibor so‘z, uning ma’nolari, o‘rindoshlari, qo‘llanish o‘rinlari, lug‘at boyligi kabi tomonlarga qaratilgan.

Amaldagi darslikdan o‘rin olgan matnlarda bola yoshiga mos bo‘lishidan ko‘ra, didaktik ahamiyatiga urg‘u berilgan. Taqdim etilayotgan didaktika esa yoshga mos, qiziqarli mavzulardagi matnlar hamda she’rlarga singdirilgan. Yozuvchilar bilan birgalikda matnlar qayta ishlab chiqilgan.

Darsliklardagi tushunarsiz bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘zlar izohsiz qoldirilar edi. Yangi darsliklarda bolaning tushunishi uchun qiyin bo‘lgan so‘zlar darslikning orqa qismida maxsus lug‘atga joylashtirilgan. Bundan tashqari ular ustida alohida mashqlar ishlab chiqilgan.

Tayyorlanayotgan darslikda gapdan to yaxlit matn yaratishgacha bo‘lgan jarayon tizimli ravishda ishlab chiqilgan. Avval gaplardagi bo‘sh o‘rinlarni to‘ldirishni boshlagan bola ma’lum mavzu doirasida kichik matn yaratish olish darajasiga olib chiqiladi.

Shuningdek, darslikda o‘quvchilarning eng og‘riqli muammosi bo‘lgan og‘zaki javob beriladigan, og‘zaki tarzda bajariladigan alohida topshiriqlar ham ishlab chiqilgan. Yodlash uchun berilgan she’rni aytib berishlari uchun alohida vaqt ajratilgan.

Yangi darslikda uyga vazifalar mavjud emas. Nutqiy mavzular asosida izchillikda bir-birini to‘ldiradigan, o‘zi izlanib topishga qaratilgan nostandart mashq va topshiriqlar ishlab chiqilgan.

Rajabova Mohira Sharipovna

*Surxondaryo viloyati Uzun tumani 18- umumiy òrta ta'lim maktabi
boshlang'ich ta'lim òqituvchisi*

Annontatsiya: *Tovush murakkab tushuncha bo'lgani uchun boshlang'ich sinflarda unga ta'rif berilmaydi. Shunga qaramay, bolalarda tovush haqida to'g'ri ilmiy tasavvur amaliy mashqlar yordamida hosil qilinadi. Bunda yetakchi usul so'zdagi tovushlarning talaffuzi hamda so'zning leksik ma'nosi so'zdagi tovushlarning tarkibiga bog'liqligi ustida kuzatish hisoblanadi. Masalan, aka, uka, opa, ona, ola, kul, gul, qora, qara kabi bir unli yoki bir undosh bilan farqlanadigan so'zlar har xil lug'aviy ma'noni ifodalaydi.*

Kalit so'z: *tonna, bolalar, murakkab*

So'zning tovush tarkibi ustida ishlash savod o'rgatish davridanoq boshlanadi. Bolalar bu davrda talaffuz qilingan yoki eshitilgan so'z tovushlardan tuzilishini bilib oladilar. Ular so'zni tovush tomonidan tahlil qilishga o'rganadilar, ya'ni so'zni bo'g'inlarga bo'ladilar, so'zdagi tovushlarni tartibi bilan aytadilar. Bunda tovush tomondan tahlilni harf tomondan tahlil bilan aralashmaslikka alohida ahamiyat beriladi. So'zning tovush tarkibini to'g'ri tasavvur etish undagi harflarni tushirib qol-dirmay yoki o'rnini almashtirmay yozish malakasini shakllantirish uchun ham , so'zni to'g'ri talaffuz qilish uchun ham katta ahamiyatga ega. Shuning uchun savod o'rgatishdan so'ng ham so'zni tovush tomondan tahlil qilish mashqlari yordamida so'zdagi tovushlar tarkibini aniqlash ko'nikmasini takomillashtirish ustida ishlab borish zarur. O'qituvchi ona tili darslarida o'quvchilarni tovush va harflar bilan tanishtirishda, ularni sintezlab o'qishga o'rgatishda o'zbek tilining fonetik xususiyatlarini hisobga olishi zarur.

So'z bo'g'inga bo'linadi, bo'g'indan kerakli – o'rganilayotgan tovush ajratilib olinadi, tahlil qilinadi, o'rganiladigan harf bilan sintezlanadi, shu asosda harf va butun o'qish jarayoni o'zlash-tiriladi. Bunda o'zbek tili grafik tizimi, tovushlarni yozuvda belgilash xususiyatlari hisobga olinadi. Ona tili grafik tizimining quyidagi xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega:

1. Savod o'rgatishda tovush-harf bilan tanishtirish unilardan boshlanadi. Hozirgi o'zbek tilida 6 ta unli fonema mavjud: a, o, i, e, u, o'.

E harfi so'z va bo'g'in boshida qo'llanadi (*ekin, echki*,) undoshdan keyin o' rta keng lablanmagan unli tarzida o'qiladi (*kel, tez*).

Savod o'rgatishda oldin so'z boshida keladigan e, so'ngra undoshdan keyin keladigan e tovush-harfi bilan tanishtiriladi. O harfi o'zbekcha, umumturkiy so'zlarda quyi keng, lablangan o tovushini ifodalaydi, ruscha-baynalmilal so'zlarda urg'usiz bo'g'inda a tarzida (*botanika*), o' tovushi kabi (*tonna*), qisqa i tarzida (*traktor*) talaffuz qilinadi. Shuning uchun bu unli qatnashgan ruscha-baynalmilal so'zlar savod o'rgatish davridan so'ng o'quv jarayoniga kiritiladi. A tovushi *bahor, savol* kabi so'zlarda o kabi, *muomala, munosabat* kabi so'zlarda i tovushiga yaqin talaffuz qilinadi, lekin a yoziladi. U tovushi *qovun, sovun* kabi so'zlarda i tovushiga yaqin talaffuz etilsa ham u yoziladi.

O'zbek tilida 24 ta undosh tovush bor. Yozuvda ular 23 ta harf bilan ifodalanadi: shulardan 3 tasi harf birikmasi, 21 tasi yakka harf bilan belgilanadi. U lar quyidagilar: b, d, f, g,

h, j (*jurnal*), j (*jo ja*), k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, y, z, g', sh, ch, ng. Undoshlarni o'rgatishda ham muayyan tartibga, talabga asoslaniladi.

FOYDALANIGAN ADABIYOTLAR:

1. A. G'ulomov. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. - T.: „O'qituvchi“, 1992.
2. G'afforova R, Nazarov Q, Yo'ldoshev Sh “1-sinf savod darslari” Toshkent 1997
- 3 Q. Abdullayeva, K. Nazarov, Sh. Yo'ldosheva. Savod o'rgatish darslari. – T.: „O'qituvchi“, 1996.
- Q. Abdullayeva. Birinchi sinfda nutq o'stirish.

CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI

Rasuljonova Nigoraxon Abduvohidjon qizi

*Qoqon davlat pedagogika institutining Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi
II bosqich magistrant*

Annontatsiya: *Ma'lumki matematikani aql gimnastikasi deyilsa, chizma geometriya va chizmachilik esa insonni fikrlash va fazoviy tasavvurlash qobiliyatini o'stiruvchi fan hisoblanadi.*

Har bir fanning paydo bo'lishi tarixi uni hayotda qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligida, qadimiyligidan, jamiyatning taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasidan dalolat beradi. Jamiyatning tez suratlar bilan o'sishi (rivojlanishi) ilm-fan va texnikaning rivojlanishiga bog'liq bo'lib, insonlarning og'irini yengil qilishi, madaniyatli yasashga chorlaydi. Texnika chizmalarsiz rivojlana olmaydi. Chizmachilik va chizma geometriyaga oid dastlabki ma'lumotlar eramizdan oldin 300 yil muqaddam paydo bo'lgan. Rim me'mori Marka Vitruviy (eramizdan oldingi I asr) binolarning tekislikda tasvirlarini yasash yo'llarini ishlab chiqqan. Bu bilan u to'g'ri burchakli (ortogonal) proyeksiyalarga asosiy hissa qo'shgan. Lekin plan va fasad bir- biri bilan bog'lanmagan edi. Ammo "Muhandislik grafikasi" (muhandis-injener, grafika-chizma degan)ga, ya'ni chizmachilikka Markaziy Osiyoda (hozirgi O'zbekiston hududida) eramizdan oldingi II-I ming yillilarda asos solingan. Buni yurtimizdagi Qo'ymazor va Oqtomda arxeologlar tomonidan olib borilgan qazilmalarda odamning olddan va yonidan ko'rinishi tasviri, VI-VII asrlarga oid kumush idishda binoning me'moriy fasadi tasvirlanganligi topilgan. O'rta asrlarda VII asrdan XV asrgacha hozirgi Markaziy Osiyoda fanning barcha sohalarida katta ilmiy kashfiyot (yutuq) larga erishilgan. O'sha davrda ko'p olimlarimiz turli fanlar sohasida chuqur ilmiy izlanishlar olib borishgan. Ularning sara asarlari qator Yevropa tillariga tarjima qilingan. Bu bilan butun dunyo fanining rivojlanishiga o'zlarining ulkan hissalarini qo'shishgan. Ular o'z asarlarida barcha kashfiyotlarning qonun-qoidalarini chizmalar yordamida isbotlashganlar. Shu boisdan ko'plab turli chizmalar chizish usullarini yaratishgan. Shuningdek, me'morchilikning turli ko'rinishdagi qurilishlari ham rivojlana boshlaydi. Me'mor-muhandislik sharaflari kasb egalari hisoblangan. Ularga podshohlar tomonidan istehkomlar, saroylar qurishni ishonib topshirilgan. Ma'lumki, hech bir 5 narsa uning chizmasiz barpo etilmaydi. Demak, o'sha davrlardayoq Markaziy Osiyoda me'morchilikning rivojlanishida chizmalarning o'ziga xos ahamiyati juda katta bo'lgan, ya'ni me'morchilik bilan bir qatorda chizmachilik ham bab-barobar rivojlangan deb hisoblash joiz bo'ladi. Buyuk olim Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al Xorazmiy (783-850) yunon olimi Ptolomey tomonidan bayon qilingan ba'zi masalalarni aniq emasligini chizmalart yordamida isbotlab bergan. U o'z asarlarida turli mamlakatlar, dengiz va tog'lar katta daryo hamda ko'llarning xaritalarini tuzgan. Ulkan olim Abu Rayhon Beruniy (973-1048) Markaziy Osiyoda chizmachilikning muqarrarligini "Jismlar ko'lami fazoda uch tomonga- birinchisi uzunlik, ikkinchisi kenglik, uchunchisi chuqurlik yoki balandlik bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Jismning mavhum cho'zilishi (proyeksiyasi) emas, balki mavjud cho'zilishi (haqiqiy kattaligi) shu uch chiziq bilan aniqlanadi. Bu uch tomonning chiziqlari vositasida jism olti yoqqa ega

bo‘lib, shuncha yoqlari bilan u fazoda chegaralanadi. Bu olti yoqlar markazida bir jonivor turgan bo‘lib (1.1.1-chizma), uning yuzi shu yoqlardan biriga qaragan deb hayol qilinsa, u yoqlar uning old, orqa, o‘ng, chap va ost tomonlari bo‘ladi.

XV asrga kelib feodalizm tugatilib, dunyo savdosi rivojlandi. Texnika taraqqiy etib kommuna shaharlar vujudga keladi. San‘at va me‘morchilik bilan bir qatorda chizmachilik ham rivojlandi. Tarixda bu davr Uyg‘onish (rivojlanish) davri deyildi. Uyg‘onish davri - bu G‘arbiy va Markaziy Yevropaning qator mamlakatlarida yuzaga keladi. Bu ijtimoiy-siyosiy va madaniy harakat Markaziy Osiyoda (hozirgi O‘zbekiston hududi) boshlanib Italiyada maydonga keladi. Fan va texnikaning rivojlanishi bilan chizmalar ham takomillashib bordi. Chizmalar o‘z tarixiga ega bo‘lishi bilan birga xalqlar madaniyatning taraqqiy etishiga oid tarixni ham saqlab qoladi. Rasmlar, haykallar va chizmalarga qarab, qadimgi zamonda yashagan xalqlar to‘g‘risida ko‘p ma‘lumotlar olish, shuningdek, katta ahamiyatga ega bo‘lgan yodgorliklarni qayta tiklash imkoniyatini beradi. Fransuz olimi va davlat arbobi Gaspar Monj (1746-1818) shu davrgacha geometriya (chizmachilik) ka oid bo‘lgan barcha bilimlarni umumlashtirib, 1799 yilda yangi fan “Chizma geometriya” kitobini nashr qildirdi. Shundan beri tasvirlash usuli, unga hurmat yuzasidan “Monj metodi” deb ham yuritiladi. Chizma geometriya kitobida chizmachilik grammatikasi atroflicha to‘liq bayon qilingan. O‘sha davrda chizma geometriyaning mohiyati juda katta bo‘lib, Monjning 7 o‘zi “... chizma dunyodagi barcha millatlar uchun tushunarli til, ya’ni texnika bilan shug‘ullanadiganlar tilidir” degan edi. Chizmalar dunyodagi barcha mamlakatlarning texnik rivojlanishiga asosiy hissasini qo‘shib kelgan va chizmalar chizish takomillashtirilib kelmoqda.

FOYDALANIGAN ADABIYOTLAR:

1. Xalimov adabiyotlari

TOTUM (RHUS) NING MORFOBIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Shomurodov Mahkam Nizom o'g'li

*Samarqand davlat universiteti**biologiya fakultetining 4- kurs talabasi*

Totim (*Rhus*) – pistadoshlar oilasiga mansub doim yashil o'simliklar turkumi. Bir yoki ikki uyli; daraxt, butalardan, ba'zan, daraxtsimon lianalardan iborat. Bo'yi 0,5–12 m (ba'zan 20 m gacha). Barglari ketma-ket joylashgan. Gullari mayda, to'pgullarga yig'ilgan. Mevasi kichik danakcha. 60 (ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, 250) turi ma'lum. Iyun–iyulda gullab, sent.okt.da meva tugadi. Asosan, Shimoliy Amerika, Sharqiy Osiyo, Afrika va Janubiy Yevropada tarqalgan. Oshlovchi T. Qrim, Kavkaz, Pomir, Olay va boshqa tog'larda o'sadi. Bargida 13–25% oshlovchi modda – tannid bor. T. bo'yoq va dorivor moddalarga boy. O'simlikning mum va lok beradigan, zaharli, manzarali va boshqa turlari bor. Barglari, ildizlari, po'stlog'i, yosh novdalari va mevalari bo'z, teri, jun va ipakni bo'yash uchun ishlatiladi. O'zbekistonda 1 yovvoyi va 3 ta madaniy turi bor.

Tabiat shunday sirli va mo'jizakor yaratilganki, uning sir-asrorlariga qoyil qolmay ilojingiz yo'q. o'simlik dunyosi ham, hayvonot dunyosi ham o'zgacha yaratilgan. Shunday o'simliklar borki, har tomonlama dorivorlik xususiyati bilan lol qoldiradi. Ayrimlari ham dorivor, ham zaharlilik xususiyati borligi bilan ajralib turadi. Dorivor o'simliklarni ayrimlari hozirgi kunda tabobatda keng miqyosda foydalanib kelinmoqda. Shunday o'simliklardan biri marmarak va ko'k bo'tako'zdir.

Marmarak dorivorlik xususiyati bilan tabobatda o'simliklar orasida oldingi o'rinda turadi. Marmarak ba'zan mavrak deb ham nomlanadi. Marmarak labguldoshlar oilasiga mansub. Hayotiy shakliga ko'ra ko'p yillik yoki yarim butalar turkumiga kiradi. Vatani O'rta yer dengizi sohillari hisoblanadi.

Tibbiyotda marmarakni uch turidan foydalaniladi. Dorivor marmarak -bo'yi 50-100 sm ga yetadigan yarim buta. Tibbiyotda barglari ishlatiladi. Tarkibida efir moyi, flavonoidlar, uvsol va oleanol kislota, oshlovchi moddalar va boshqa moddalar mavjud. Bundan tashqari tarkibida huddi piyoz va sarimsoqpiyoz tarkibidagi fitonsid moddalar kabi ko'plab mikroblarga qarshi ishlatiladigan moddalar bor. Bargining damlamasi burishtiruvchi dizenfetsiyalovchi va yallig'lanishga qarshi ta'sir etuvchi vosita sifatida yuqori nafas yo'llari yallig'lanishida, tomoq, og'iz va milk shilliq pardalari yallig'lanishida og'iz chayish uchun qo'llaniladi.

Efiopiya marmaragi. Uning bo'yi ham 50-100 sm ga yetadi. U ko'pincha Ukraina, Kavkazning tog'li hududlarida uchraydi. Uning tarkibida dorivorlik xususiyati borligi tufayli uni erta kuz vaqtida yig'ishtirib olinadi. Ko'pincha yer ustki qismi ishlatiladi.

Xushbo'y marmarak ko'p yillik o't hisoblanadi. O'rta Osiyoning tog'li hududlarida uchraydi. Ko'proq toshloq yerlarda o'sadi. Uning bargidan tayyorlangan qaynatmasi yurak tez urishi, darmonsizlik, bezgak, buyrak kasalliklarini davolashda hamda ovqat hazm bo'lishini yaxshilashda ishlatiladi. Ekstraktidan rayyorlangan surtma va ekstraktining konsentrati-salmus teri kasalliklarini davolashda yaxshi natija beradi. Efir moyidan dorishunoslik aamiliyotida suyuq dori shakllarining hidi va ta'mini yaxshilashda foydalaniladi.

Bundan tashqari olimlar oldida turgan dolzarb muammo bu kam uchraydigan va o'ta xavfli kasalliklarda qo'llash mumkin yoki mumkin emasligidir. Undan tayyorlangan ekstraktlar faqatgina yallig'lanish kasalliklaridagina emas, yuqumli kasalliklarda ham qo'llash mumkinmi?

Xalq tabobatida marmarakni yana ikki turi: tikanli marmarak va cho'l marmaragidan foydalaniladi. Bolgariyada marmarakni barglaridan tayyorlangan damlama gastrit va kolit, oshqozon yarasi, meteorizm, jigar va o't pufagi yallig'lanishida foydalaniladi. Bundan tashqari bodomcha bezlarini yallig'lanishida yer ustki qismidan foydalaniladi.

Yana tabobatimiz gavhari hisoblangan ko'k bo'tako'zning ham ajoyib mo'jizakor xususiyatlari bor. U murakkabguldoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'simlik hisoblanadi. Ko'k bo'tako'z bizga tarixdan ma'lum bo'lib, uning ajoyib sirlari haqida Misrliklarning yozma manbalarida keltiriladi. Misr firavni hisoblangan Tutanxamun davridagi yodgorliklarni topishganida uning sag'anasidan ko'k bo'tako'z gulchambari topiladi va u yaqin vaqtgacha chirigan bo'lsada ammo, rangi va shaklini yo'qotmagani aniqlandi. Misr kohinlari ham bo'tako'zni afsonaviy gul deb qarashgan va o'zlaricha unga turli xil ma'noda munosabatda muomala qilishgan.

Ko'k bo'tako'z 1968-yilda boshlab Estoniyaning milliy guli hisoblanadi. Dastlab tibbiyot tomonidan dorivorlik xususiyati aniqlanganda bo'tako'zni ko'z kasalliklari, o'rta quloq yallig'lanishi, tutqanoq, buyrak kasalliklarini davolashda ishlatilgan.

Abu Ali ibn Sino bo'tako'z haqida shunday deydi: "tutqanoqda ichirilsa va yuz falajida burundan yuborilsa, yaxshi foyda beradi. Burundan yuborilsa miyyani tozalaydi".

Zamonaviy tibbiyotda ko'k bo'tako'zni gullari ishlatiladi. Gullagan paytda (iyun-iyul) yig'ib olinib, soya joyda quritiladi. Guli tarkibida glikozidlar, flavonoidlar, polisaxaridlar, oshlovchi moddalar, kumarin va boshqa birikmalar bor.

Buyrak, siydik pufagi va istiqo kasalliklarida siydik haydovchi dori sifatida foydalaniladi. Shuningdek o't (safro) haydovchi ta'sirga ega bo'lganligi uchun jigar va o't pufagi kasalliklarida ham qo'llaniladi.

Ko'k bo'tako'zdan tayyorlangan damlama va qaynatmalar kuchsiz zaharli ta'sirga ega. Shuning uchun homilador ayollarga berib bo'lmaydi.

Ko'z charchaganida va qizarib qolganida ko'k bo'tako'zni quritilgan gulidan mahalliy sharoitda damlama tayyorlab foydalanish mumkin. Buning uchun 3 osh qoshiq gul bir stakan qaynoq suvga solinadi va ikki soat damlab qo'yiladi. Keyin suzib olinib, paxtaga shimdirilib ko'zga qo'yiladi.

Ko'k bo'tako'zning urug'i ning kukuni so'gal va uzoq vaqt tuzalmaydigan yaralarni davolashda foydalaniladi.

Xulosa

O'zbekistonda marmarak va ko'k bo'tako'z tog'li hududlarda ko'plab o'sadi. Hozirgi kunda ularni turlari soni kamayib ketmoqda. Ularni muhofazasini ta'minlash uchun mahsus o'simliklar qo'riqxonalar tashkil etish kerak. Chunki bu o'simliklar tabobatimizning mo'jizakor ajoyibotlari hisoblanadi. Turli tog'li zonalarda insonlarni beshavqat hizmatlari tufayli ko'plab dotivor o'simliklar yo'qolib bormoqda. O'simliklarni yer ostki qismlarini insonlar yulib olish oqibatida ularni soni kamaymoqda. Turli xil hududlar tashkil etilgan bo'lib, u yerda dorivr o'simliklar maxsus ko'paytiriladi.

Marmarak o‘simligini barglari tarkibida turli moddalar bo‘lib, ularda ko‘plab yallig‘lanish kasalliklarida davo sifatida foydalanilib kelinmoqda. Marmarak tarkibida uchraydigan turli miktoblarni o‘ldiradigan fitonsid moddalar mavjud bu moddadan faqat yallig‘lanish kasalliklarini davolashdagina emas, yuqumli kasalliklarni oldini olishda ham foydalanish mumkin. Masalan xavfli o‘asma kasalliklarini viruslar qo‘zg‘atadi. Mana shu kasallikni qo‘zg‘atuvchi viruslarko‘payib ketmasligi uchun va oldini olish uchun marmarak bargidan tayyorlangan damlamalardan foydalanish mumkin. Xavli o‘asma(rak) kasalligi dastlab yashirin bo‘lib, uni birinchi, ikkinchi bosqichini insonlar sezmay, o‘tkazib yuborishlari mumkin. Kasallik uchinchi va to‘rtinchi bosqichlarda aniq namoyon bo‘ladi va xavfli kasallik tug‘diraqdi. Shuning uchun bunkasallikni oldini olish uchun marmarakni bargidan tayyorlangan damlamadan vaqti- vaqti bilan oz-ozdan iste‘mol qilib turish muki. Damlama tarkibidagi moddalar viruslarni organism bo‘ylab tarqalib ketishiga to‘sqinlik qiladi.

Toshnazarova (Jorayeva) Mohinur O'sarali qizi
QDPI Muhandislik grafikasi va Dizayn nazariyasi magistranti

Annontsiya: *Tushunchasi dizayn fanlari tomonidan 1957 yilda kiritilgan R. Bakminster Fuller^{[1][2]} kim uni sistematik shakli sifatida belgilagan loyihalash.*

Kalit so'z: *DESRIST, sun'iy, dizayn.*

U o'zining ushbu kontsepsiyasini kengaytirdi *Jahon dizayni bo'yicha ilmiy o'n yillik* 1961 yilda Xalqaro me'morlar ittifoqiga taklif.^[4] Keyinchalik bu atama S. A. Gregori tomonidan 1965 yilda "Dizayn uslubi" konferentsiyasida ishlatilgan^[5] qaerda u o'rtasidagi farqni aniqladi ilmiy uslub va dizayn usuli. Gregori uning fikriga ko'ra dizayn fan emasligi va dizayn fanlari dizaynmi ilmiy o'rganishga murojaat qilganligi aniq edi. Gerbert Simon uning 1968 yilda Karl Teylor Kompton ma'ruzalar^[6] sun'iy (tabiiydan farqli o'laroq) ilmiy tadqiq qilish uchun argumentida ushbu atamalardan foydalangan va ommalashtirgan. Vaqt oralig'ida ushbu atamaning ikkita ishlatilishi (loyihalashtirishni tizimli ravishda loyihalashtirish va o'rganish) birlashib, dizayn fanlari ikkala ma'noga ega bo'lishi mumkin: dizayn va dizayn sifatida fan sifatida dizayn.

Simonning *Sun'iy fanlar*,^[7] birinchi bo'lib 1969 yilda nashr etilgan, avvalgi ishlanmalar asosida qurilgan va muntazam va rasmiylashtirilgan rivojlanishni rag'batlantirgan dizayn metodikasi arxitektura, muhandislik, shaharsozlik, kompyuter fanlari va menejmentni o'rganish kabi ko'plab dizayn intizomlariga tegishli.^{[8][9][10][11][12][13]} Simonning dizayn fani haqidagi g'oyalari ham rivojlanishiga turtki berdi dizayn tadqiqotlari va loyihalashni ilmiy o'rganish.^[14]

Dizaynmi ilmdan farqlash uchun takroriy tashvishlar mavjud edi.^{[5][15][16]} Nayjel Xoch ilmiy dizayn, dizaynshunoslik va dizayn fanlari o'rtasida farqlanadi.^[17] Dizayn fani (dizaynmi ilmiy o'rganish) loyihalashtirish hujjatlari o'zlari ilmiy ekanligini talab qilmaydi yoki taxmin qilmaydi va tadqiqot dasturlarining tobora ko'payib borishi shu nuqtai nazarga ega.^[18] Loyihalashni inson faoliyatining boshqa turlaridan ajratish uchun Xoch "bilishning dizaynerlik usullari" atamasidan foydalanadi.

Dizayn va fan o'rtasidagi munosabatlar muhokama qilinmoqda^{[20][21]} va dizaynmi ilm sifatida qayta shakllantirish yoki isloh qilish bo'yicha ko'plab harakatlar davom etmoqda. Masalan, dizaynning aksiomatik nazariyasi Suh tomonidan^[22] dizayn jarayonini tushuntirishi yoki tayinlashi mumkin bo'lgan domen mustaqil nazariyasini taqdim etadi. The Funktsiya-xulq-atvori (FBS) ontologiyasi Gero tomonidan,^{[23][24]} dizayn va loyihalashtirishning mustaqil ontologiyasini taqdim etish, yana bir misol. Loyihalash jarayonini rasmiylashtirish uchun matematikadan foydalanadigan dastlabki harakatlar orasida Brahaning rasmiy dizayn nazariyasi (FDT) mavjud bo'lib, u dizayn jarayonining domen mustaqil matematik va hisoblash nazariyasidir.

Axborot tizimlari ichida fan sifatida dizaynga alohida e'tibor berildi. Xevner va Chatterji Axborot tizimlarida dizayn bo'yicha ilmiy tadqiqotlar (DSR) bo'yicha ma'lumotnoma,^[26] DESRIST konferentsiyalaridan ma'ruzalar tanlovi, DSRning asosiy tamoyillari va integratsiyasi harakat tadqiqotlari dizayn tadqiqotlari bilan. Vaishnavi, Kuechler

va Petter dizaynerlik ilmiy tadqiqotlari uchun manbalarni taklif qilishadi, unda dizayn fanlarini tadqiq qilish uchun kelib chiqishi va falsafiy asoslari, dizayn fanlari metodologiyasini tushuntiradilar va dizayn fanlari uslublarini muhokama qiladigan yoki dizayn namunalarini taklif qiladigan maqolalar bibliografiyasini taklif etadilar. fan.^[27] 2010 yilda 122 nafar professor-o'qituvchilar memorandum imzolab, axborot tizimini tadqiq qilishda dizayn fanlarini targ'ib qildilar.

Xevner va boshq. axborot tizimlari tadqiqotchilariga ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, baholash va taqdim etishga yordam beradigan etita ko'rsatmalar to'plamini taqdim etish.^[29] Etti ko'rsatma loyihalashtirishni artefakt sifatida ko'rib chiqadi, muammoning dolzarbligi, dizaynni baholash, tadqiqotga qo'shgan hissi, tadqiqotning qat'iyligi, qidiruv jarayoni sifatida dizayn va tadqiqot aloqalari.

Keyinchalik dizaynshunoslik bo'yicha ilmiy tadqiqotlar yondashuvlari loyihalashtirish va tadqiqot muammolarini ichki muammolarni hal qilish orqali qanday qilib oqilona ajratish mumkinligini batafsil bayon qiladi.^[30] Shuningdek, tartibga soluvchi tsikl (muammolarni tekshirish, echimlarni loyihalash, loyihani tasdiqlash, echimlarni amalga oshirish va amalga oshirishni baholash) doiraga qanday mos kelishi tushuntiriladi. Peffers va boshq.^[31] o'zlari deb atagan axborot tizimlari tadqiqotlarini ishlab chiqarish va taqdim etish modelini ishlab chiqdilar *dizayn fanini o'rganish jarayoni*. Peffers va boshq. modeli keng qo'llanilgan va Adams raqamli sud-tibbiyot modelini yaratish uchun qo'llaniladigan jarayon modeliga misol keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Fuller, R. Bakminster (1957). "Keng qamrovli dizayn fanlari". Kanada Qirollik Arxitektura instituti. **34**. Olingan 2016-09-14 - Google Books orqali.
2. ^ Fuller, R. Bakminster (1957). "Keng qamrovli intizorli dizayn fanlari". Kanadaning Qirollik me'moriy instituti jurnali. J. F. Sullivan. **34** (9): 357-361. hdl:10222/74680.
3. ^ Fuller, R. Bakminster. "Dizayn ilmi bo'yicha to'liqroq". Bakminster Fuller instituti.
4. ^ Fuller, R. Bakminster; McHale, John (1964). "Jahon dizayn fanlari o'n yillik hujjatlari". Bakminster Fuller instituti. Janubiy Illinoys universiteti. Olingan 2016-09-14.

TIRIK ORGANIZMLAR KLASSIFIKATSIYASI

Xolmatova Gulchiroy Qodirovna
Surxandaryo viloyati Denov tumani
Biologiya fani o'qituvchisi

Annontatsiya: *Har qanday tirik organizm tabiatda muayyan yashash muhitiga ega va muhit ularga doimiy ravishda ta'sir etadi. Organizm, populatsiya yoki tur yashaydigan, ularga bevosita yoki bilvosita ta'sir etadigan, muhitning biotik va abiotik sharoitlarining majmuasi yashash muhiti deb ataladi. Yashash muhiti tirik organizm bilan uning butun hayoti davomida o'zaro munosabatda bo'ladigan tabiatning bir qismi hisoblanadi.*

Har bir tirik organizmning yashash muhiti tabiatning biotik va abiotik tarkibiy qismlari - komponentidan tarkib topadi. Ekologiyada tabiatning biotik va abiotik komponentlari omillar deyiladi. Tabiatning tirik organizmlarga ta'sir ko'rsatadigan va ularda moslanish reaksiyalari - adaptatsiyalarning hosil bo'lishiga sabab bo'ladigan har qanday tarkibiy qismi yoki komponenti *ekologik omillar* deb ataladi.

Shunday qilib, muhit - tirik organizmlarni o'rab turuvchi va ularga bevosita yoki bilvosita ta'sir etuvchi omillar yig'indisidir. Organizmlar muhitdan hayotiy jarayonlar uchun zarur bo'lgan barcha mahsulotlarni qabul qiladi hamda muhitga moddalar almashinuvi mahsulotlarini ajratadi.

Yashash muhiti organizmlarning nafaqat yashashiga, balki geografik jihatdan tarqalishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Tirik organizmlar uchun har bir ekologik omil turlicha ahamiyatga ega. Ayrim omillar organizmlar yashashi uchun juda muhim bo'lsa, ayrim omillar organizmlar uchun kamroq ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Evolutsiya jarayonida barcha tirik organizmlarda yashash muhitiga nisbatan o'ziga xos morfologik, fiziologik, etologik va boshqa moslanishlar - adaptatsiyalar paydo bo'lgan. Adaptatsiya (lotincha «adaptatio» - moslanish) - tirik organizmlarning muayyan yashash muhitida yashashi va ko'payishni ta'minlovchi belgi yoki belgilar yig'indisi hisoblanadi. Masalan, baliq tanasining suyri shakli ularning suv muhitida harakatlanishini yengillashtirsa, suvsiz muhitda o'suvchi o'simliklar barglarida (aloy) yoki poyasida (kaktus) suv to'plashga moslashgan.

Ekologik omillar uchta guruhga: abiotik, biotik va antropogen omil- larga bo'linadi. Muhit va tirik organizmlarning o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'sirlari «organizm - muhit» sistemasidagi asosiy qonuniyatlardan hisoblanadi. Tirik organizmlar muhitdan o'zlari uchun kerakli moddalarni oladi va muhitga turli darajada ta'sir ko'rsatadi. Natijada muhitning o'zi ham o'zgaradi.

«Organizm - muhit» tizimidagi asosiy qonuniyatlar V.I.Vernadskiy tomonidan kashf etilgan bo'lib, organizm va uning yashash muhiti birligi qonuni deb ataladi. Hayot tirik organizmlar va yashash muhitining bir butunligi asosida ular o'rtasidagi moddalar va energiya almashinuvi natijasida rivojlanib boradi. Bu qonundan kelib chiqadigan evolutsion-ekologik prinsipga binoan, har bir turning genetik imkoniyatlari o'zi yashayotgan muhitga muvofiqdir.

Tirik organizmlar ham o'z navbatida muhitga katta ta'sir ko'rsatadi, bu birinchi navbatda organizmning shu muhitda yashayotgani bilan belgilanadi. Tirik organizmlar oziqlanadi, nafas oladi, atrof-muhitga moddalar almashinuvi qoldiqlarini ajratadi, o'sadi, rivojlanadi, harakatlanadi. Organizmlarning bu hayotiy faoliyati tufayli yashash joyining havo tarkibi, tuproq strukturasi, suvning tozalik darajasi kabi ko'rsatkichlari o'zgaradi. Har bir organizmning muhitga alohida ta'siri sezilarli bo'lmasa-da, shu muhitda yashovchi barcha organizmlarning ta'sirlari yig'indisi juda ulkan. Tirik organizmlarning muhitga ta'siri ularning muhitni shakllantiruvchi faoliyati hisoblanadi.

Yer yuzida tirik organizmlar uchun to'rt xil yashash muhiti mavjud: suv muhiti, quruqlik-havo muhiti, tuproq muhiti va tirik organizm muhiti (parazit va simbiotlar uchun). Har bir muhit o'ziga xos shart-sharoitlarga ega

Tiriklikni ilmiy asosda o'rganish boshlanganidan beri turli olimlar tomonidan uni turli ko'rinishda tasniflashga harakat qilingan. Hozirda butun tiriklik olamini sistemaga solishda bir necha tamoyillarga amal qilinadi. Ayni damda tirik organizmlarning zamonaviy klassifikatsiyasi ierarxiya tamoyiliga asoslanadi. Ierarxiyaning turli darajalari turlicha nomlanadi. Ayni damda tirik organizmlar quyidagi asosiy birliklar bilan tasniflanadi: *dunyo, tip yoki bo'lim, sinf, turkum, oila, urug'* va *tur*.

Ushbu sistematik tamoyil binar nomenklatura va ilmiy sistematikaga asos solgan shved olimi Karl Linney sharafiga **Linney ierarxiyasi** deb nomlanadi. Hozirga kelib sistemataning dunyo birligidan ham katta birlik, ya'ni 1990 yilda *Karl Vyoze* tomonidan **domen** tushunchasi fanga kiritilgan.

Ushbu sistema bugungi kunda takomillashib 2 domen (*eukariotlar va prokariotlar*) va unga kiruvchi 7 **dunyodan** iborat. Quyidagi rasmda zamonaviy klassifikatsiya tizimining tadrijiy rivojlanish bosqichlarini ko'rishingiz mumkin.

Eukariotlar – hujayrasida shakllangan yadroga ega bo'lgan organizmlar.

Prokariotlar – hujayrasida shakllangan yadroga ega bo'lmagan organizmlar.

Hayvonlar – geterotrof oziqlanuvchi, aktiv harakatlanib hayot kechiruvchi organizmlar.

Zamburug'lar – geterotrof oziqlanuvchi, vegetativ tanasi mitselli deb ataluvchi organizmlar.

O'simliklar – fototrof oziqlanuvchi, passiv harakatga ega bo'lgan organizmlar.

Xromistlar – hujayrasida xloroplastga ega boshqa eukariot organizmlarni tutuvchi eukariot organizmlar. Aksariyat qismi avtotrof, ayrim turlari esa geterotrof va saprofit holda oziqlanadi. Bularga quyoshlilar, infuzoriyalar va oxrofit suvo'tlari kabilar kiradi.

Protozoalar – erkin yoki parazit holda yashovchi bir hujayrali parafiletik kelib chiqishga ega bo'lgan eukariot organizmlar. Ilgari ularni bir hujayrali sodda hayvonlar deb atalgan. Bularga evglenalar, amiyobalar, foraminiferalar, dinoflagellata kabilar kiradi.

Arxeylar – hujayrasida shakllangan yadro va membranali organoidlari yo'q organizmlar. Ilgari ular bakteriyalar dunyosining arxeobakteriyalar deb nomlanuvchi guruhini tashkil etar edi. Boshqa tirik organizmlardan o'zining mustaqil evolyutsion rivojlanishi va o'ziga xos biokimyoviy xususiyatlari bilan farqlanadi. 1977 yilda *K.Vyoze* tomonidan bakteriyalar dunyosidan ajratilgan. Arxeylar tuzilishiga ko'ra bakteriyalarga yaqin tursa-da, ayrim genlari va metabolitik jarayonlari bilan eukariotlarga yaqin turadi. Asosan xemotrof usulda oziqlanadi.

Bakteriyalar – hujayrasida shakllangan yadroga va membranali organoidga ega bo'lmagan bir hujayrali organizmlar.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В РОМАНЕ ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ «КЫСЬ»

Биксалиева Римма Рафиковна

Аннотация: *Объектом написания в данной статье являются словообразование окказионализмов в романе Т.Толстой «Кысь». Анализируются способы и специфика их образования.*

Ключевые слова: *авторские неологизмы, способы образования, просторечия, узуальные и неuzuальные способы словообразования.*

Татьяна Толстая - образец новой, индивидуальной лексики начала XX века. Язык произведений Толстой изобилует огромным количеством метафор, эпитетов, авторских слов, цитат, окказионализмов, реминисценций. Толстая создает авторский идиостиль, благодаря которому обычная жизнь героев становится красочной, но не из-за насыщенности событиями, а из-за языка, который создает этот мир. Толстая высокую литературную лексику смешивает с просторечиями, жаргонизмами, с живой разговорной речью. Такое смешение разных пластов лексики не только входит в текст органично, но и создает особый стиль Толстой. Мир Толстой строится на сцеплении слов.

Многое роднит слово Толстой с поэзией: образность, метафоричность, красочность, иногда даже избыточная.

Т. Толстая - мастер словесной игры. Для нее слово не просто оружие, а пласт для всевозможной трансформации и фантазии. Новое время, новые веяния тоже послужили причиной появления столько большого количества неологизмов. Литература стала отражением «яркого» хаоса жизни, разнообразия творческого воображения, а язык стал объектом перерождения, поэтому приковывал взгляды учёных и исследований к нему и до сих пор не ослабевает интерес к изучению неологизмов и окказионализмов.

Введение в роман окказионализмов и просторечных выражений было специально продуманным ходом со стороны писательницы. Это соседство должно было, по её замыслу, показать не только деградацию русского языка в речи жителей Фёдор-Кузмичска, но и отметить отход их от русской или какой-либо культуры вообще. И действительно, сложно не отметить мастерство писателя при создании неологизмов.

Рассмотрим типы и способы словообразования окказионализмов в романе, которые бы подтверждали высказанные предположения.

Автор в основе словообразования окказионализмов использует узуальные способы образования, нарушая семантический и структурный организованность, чтобы подчеркнуть стилистически жизнь и быт повседневной жизни героев. Образованные авторские неологизмы в романе «Кысь» при помощи префиксов -с, -ис,

-на придают словам дополнительную простоту, подчёркивая глубину народности и некой «глухой» народности: с+поверху>спверху, с+понизу>спнизу, ис+туга (арх. горе, печаль) >истуга, на+кудлатить>накудлатить. Окказионализмы, образованные префиксальным способом в романе, используются эпизодически и как правило не повторяются.

Слова же, образованные суффиксальным способом частотны в романе и составляют наибольшую группу окказионализмов. Используются в повседневной жизни героев, отличаются эмоциональностью и экспрессивностью. Суффиксы придают семантике слов уменьшительность, часто в сочетании с экспрессией ласкательности или уничижительности [1,274]: перерожденец - переродиться + -ец, грибыши - гриб+ -ыш, хвощевники - хвощ+ -ев + -ник, свеклец - свекла + -ец, огнецы - огонь+ -ец, червырь - червь+ -ырь, желтунчик - желтый + -ун + -чик, ложица - ложка+ -иц, вилица - вилка+ -иц, поскакалочка - поскакать+ -л + -очк, опадыши- опадать + -ыш, кохинорцы- кохинор + -ц, кочевряжка- кочевряжиться + -к, ужалище- ужалить + -ищ.

Суффиксально-префиксальным способом образовано всего одно слово - рассундучь (рассундучить) -рас+сундук+и, поэтому будем считать этот способ непродуктивным.

Образованные несуффиксальным способом в романе оказалось два окказионализма: кроманьон (от слова «кроманьонец»), неандертал (от слова «неандерталец»), по значению указывающими на лицо, принадлежащему к тому или иному этапу человеческой цивилизации.

Сложением образовано три окказионализма. К ним можно отнести следующие: пустолетный - пустой + летный, слеповран - слепой + вран, дергун - трава (дергун это птица коростель) Появление авторских окказионализмов данного типа связано с наименованием явлений героями произведения.

Также в романе «Кысь» активно встречаются смешанные способы образования авторских неологизмов-существительных, образованные сложением с суффиксацией. Такие как *квасовары* - *квас* + *варить* +*ø*, *вертизубка* - *вертеть* + *зуб* +*к*, *мордовасия* - *морда* + *Вася* +*ий*, *баботюкалки* - *баба* + *тюкать* +*к*. Первые два авторских окказионализма связаны с наименованием явлений искаженной реальности героев произведения, а два последних – с эмоциональной оценкой окружающих героями романа.

Переход из одной части речи в другую также не часто встречается в тексте, всего две единицы, которые образованы при помощи перехода из разряда междометий в разряд существительных (*Кысь*) и из разряда звукоподражаний в разряд существительных (*хрусь*).

В романе Толстой также обнаружены слияния, или наложения слов (основ): *дубельт* - *дуб* + *ель*, *кель* - *клен* + *ель*, *хлебеда*-*хлеб*+*лебеда*. В словах можно заметить некоторую авторскую инновацию не только в изменении семантики и создания неологизма, но и изменение в структурности способа, в котором автор убирает или

добавляет букву в данных слов. Или же меняет буквы в словах при наложении основ и вытесняет другие. Например, *жичинка* - *жук* + *личинка*, *курдалясина* - *курдюк* + *балясина*, *пуденциал* - *пуд* + *потенциал*, *кель* - *клен* + *ель*.

Исследовав роман Т. Толстой «Кысь», можно отметить, что он изобилует авторскими неологизмами. Нами было выделено 74 окказионализма, среди которых 90% существительные. По способу образования продуктивным оказался суффиксальный способ, непродуктивным - приставочно-суффиксальный.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Лопатин В.В., Улуханов И.С. Словарь словообразовательных аффиксов современного русского языка. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2016. - 812 с.
2. Лопатин В.В. Рождение слова: Неологизмы и окказионализмы. – М., 1973.
3. Намитокова Р.Ю. Авторские неологизмы: словообразовательный аспект. - Ростов-на Дону, 1986.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСА РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ИНСТРУМЕНТА

Дубровец Людмила Владимировна*старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения»***Исамов Раим Насимович***ассистент кафедры «Технология машиностроения»**Бухарский инженерно – технологический институт*

Аннотация: По результатам стойкостных испытаний получены зависимости величины фаски износа от времени работы инструмента, и на основании этих данных были построены кривые износа.

Ключевые слова: износ, фрезерование, режущие свойства, конструкция фрезы, стойкость, инструмент, работоспособность, режущая часть, обрабатываемый материал.

Annotatsiya: Turg`unlikka sinashi natijalariga ko'ra, faskalarning yeyilish o'lchamining asbobning ishlash vaqtiga bog'liqligi olingan va bu ma'lumotlar asosida yeyilish egri chiziqlari qurildi

Kalit so'zlar: yeyilish, frezalash, kesish xususiyatlari, kesgich konstruksiyasi, turg`unlik, asbob, ishlash qobiliyati, kesush qismi, ishlov beriladigan material.

Annotation: According to the results of resistance tests, the dependences of the wear chamfer size on the tool operation time were obtained, and wear curves were constructed based on these data.

Keywords: wear, milling, cutting properties, milling cutter design, durability, tool, operability, cutting part, processed material.

Стойкость – одна из основных характеристик режущего инструмента, которая определяет его работоспособность. Стойкость напрямую связана с износом и зависит от свойств обрабатываемого и инструментального материалов, режима резания, геометрии инструмента и др. факторов. Износ инструмента протекает неравномерно и делится по времени на три периода: начальный, установившийся и катастрофический (рис. 1).

В начальный период износ происходит интенсивно и быстро. В период установившегося износа истирание инструмента происходит значительно медленнее. Этот период занимает 90 - 95% от всего времени работы инструмента.

В период катастрофического износа величина его резко увеличивается, и если вовремя не прекратить работу, то в течение 2 - 3 минут износ возрастет в несколько раз и инструмент вскоре окончательно выйдет из строя.

Явление катастрофического износа объясняется тем, что при затупленной режущей кромки увеличиваются трение и сопротивление резанию, больше тепла поступает в инструмент и температура его режущей части резко повышается. Все это приводит к еще более интенсивному износу.

Рис. 1 - Типовой график износа инструмента.

Для оценки режущих свойств разработанной конструкции фрезы были проведены её стойкостные испытания с использованием пластин формы XDPT-ММ с износостойкими покрытиями WP40PM и WP35CM.

В качестве обрабатываемого материала был выбран прокат круглый горячекатаный из стали 40Х по ГОСТ 1050-88.

Рис 2 - Схема срезания припуска при стойкостных испытаниях.

Испытания проводили по схеме попутного фрезерования, без использования смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) на следующих режимах:

- скорость резания - $V = 90; 110; 130$ м/мин;
- подача - $S_m = 280; 350; 420$ мм/мин ($S_z = 0,05$ мм/об);
- глубина фрезерования - $t = 3$ мм;
- ширина фрезерования - $B = 3$ мм

Крепилась фреза в патроне Weldon SK50-SLA20-63 по DIN 1835-B и DIN6535-NB (рис. 3).

Рис 3 - Патрон Weldon SK50-SLA20-63

В качестве контролируемого параметра была выбрана фаска износа по задней поверхности СМП (рис. 4). Измеряли фаски износа СМП осуществляли на координатно-измерительной машине мод. Genius 3 фирмы Zoller (Германия) (рис. 4).

Рис.4 - Координатно-измерительная машина мод. Genius 3 фирмы Zoller (Германия).

Рис.5 - Пример измерения фаски износа при скорости резания $V=130$ м/мин.

По результатам стойкостных испытаний получены зависимости величины фаски износа от времени работы инструмента, и на основании этих данных были построены кривые износа.

Рис. 6 - Кривые износа СМП: - твердый сплав марки *WP40PM*; - твердый сплав марки *WP35CM*.

ЛИТЕРАТУРА:

1. ГОСТ 19042-80 - Пластины сменные многогранные твердосплавные. Классификация. Система обозначений. Формы.
2. Хае Г.Л., Гах В.М., Громаков К.Г. и др. Сборный твердосплавный инструмент. М., "Машиностроение", 1989, - 256с.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ СТАНКОВ ДЛЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ

Саидова Муҳаббат Хамроевна

старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения»

Сайлиев Исмат Исматович

*стажёр - преподаватель кафедры «Технология машиностроения»**Бухарский инженерно - технологический институт*

Аннотация: В статье представлен анализ конструкции станков, его систем и устройств, обеспечивающих высокоскоростную обработку.

Ключевые слова: высокоскоростная обработка, станок, жесткость, безлюфтовое движение, направляющая, фрезерный станок, система ЧПУ, инструмент.

Annotatsiya: Maqolada dastgohlarning yuqori tezlikda ishlov berishini ta'minlovchi konstruktsiyasi, tizimi va qurilmalarining tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: yuqori tezlikda ishlov berish, dastgoh, bikrlilik, lyuftsiz harakat, yo'naltiruvchi, frezalash dastgohi, RDB tizimi, asbob.

Annotation: The article presents an analysis of the design of machine tools, its systems and devices that provide high-speed processing.

Keywords: high-speed machining, machine tool, rigidity, luftless movement, guide, milling machine, CNC system, tool.

При высокоскоростной обработке (ВСО) предъявляют особые требования к конструкции станков, обеспечивающих этот вид обработки. Это касается не только всех элементов самого станка, но и систем и устройств, обеспечивающих его работу, а также целого ряда работ по обслуживанию станка и подготовки его к работе [1].

Конструкция станка в целом должна иметь высокую жесткость и хорошие виброгасящие и демпфирующие характеристики, что обычно обеспечивается большой массой базовых частей. Особые требования у высокоскоростного оборудования предъявляются к конструкции направляющих, которые должны обеспечить плавное безлюфтовое движение перемещающихся частей станка.

Конструкция станка в процессе работы должна обеспечить всем его элементам термическую стабильность при минимальных температурных деформациях, поскольку тепловое расширение частей и элементов станка напрямую влияет на качество обработки. В современных высокоскоростных станках применяется специальная система охлаждения его основных элементов, в которой охлаждающая жидкость от специальной холодильной установки циркулирует по специальным отверстиям в шпинделе, ходовых винтах, в элементах корпуса и т.п.

Также для уменьшения тепловых деформаций у станков для изготовления отдельных деталей можно использовать натуральный гранит и специальную минеральную керамику. От материала базовых элементов, особенно станин, стоек,

столов, зависит не только склонность к температурным деформациям, но и целый ряд других характеристик станков вибростойкость, прочность, электропроводность и др., многие из которых и определяют главную характеристику – точность оборудования.

У фрезерных станков для ВСО высокая частота вращения шпинделя обычно сопровождается и большими значениями подачи. При изготовлении пресс-форм и штампов станок должен иметь частоту вращения шпинделя не менее 20 000 об/мин и величину подачи как минимум 3000 мм/мин (лучше > 5000 мм/мин), обрабатывая при этом малые перемещения (от 1...2 до 20 мкм). Наряду с такими высокими значениями подачи необходимо, чтобы была возможность быстрого ускорения и замедления подачи. Для этого движущиеся части станка должны иметь малую массу и инерцию. Линейные двигатели – альтернативный вариант электродвигателям роторного типа – обеспечивают большую рабочую подачу, высокое ускорение, высокую точность, бесступенчатость регулирования и многое другое, что объясняет все увеличивающееся их использование в приводах подач станков для ВСО.

Высокоскоростной шпиндель – наиболее фундаментальный компонент станка для ВСО. Система ЧПУ, инструмент и все другие составляющие процесса служат единой задаче – использовать высокую частоту вращения шпинделя наиболее эффективно.

Высокоскоростной шпиндель – это компромисс между силами и скоростью резания. Но наиболее критичный фактор ограничения – подшипники, долговечность которых особенно важна. В любом высокоскоростном шпинделе подшипник – первый компонент, который выходит из строя. В настоящее время нашел свое применение комбинированный шпиндель, так называемый «дуплекс», в корпусе которого размещены два электродвигателя. Размещенные концентрично два вала (по одному на каждый двигатель) могут вращаться совместно или раздельно. Вращение каждого из валов независимо контролируется системой ЧПУ. Такая конструкция позволяет работать, например, с частотой вращения шпинделя до 10 000 об/мин и обеспечением большого крутящего момента. В то же время, например, для окончательной обработки, шпиндель может развивать частоту вращения 30 000 об/мин за счет второго высокоскоростного двигателя с валом меньшего диаметра.

Рис. 1. - Схема трохоидальной обработки паза

Следует отметить, что уже достаточно распространенными являются станки с частотой вращения шпинделя 40 000...60 000 об/мин, даже объявлена конструкция станка с частотой вращения шпинделя 500 000 об/мин.

Для высокоскоростных шпинделей используют подшипники разных типов - шариковые, гидростатические, аэростатические, электростатические и др. Выбор типа подшипников зависит, естественно, от принятой для станка максимальной частоты вращения шпинделя.

Системы ЧПУ у высокоскоростных станков должны обеспечить особо точное управление приводами подач и приводом главного движения (шпинделем) [2]. В общем случае УЧПУ для ВСО обеспечивает следующие функции управления:

- предварительный просмотр (функция Look-Ahead) кадров управляющей программы,
- преобразования, например, для 5-осевого преобразования,
- регулирование подачи для высокой точности траектории,
- функция HPCC (High Precision Contour Control), когда для обработки сигналов обратной связи используется дополнительный процессор,
- регулирование ускорения,
- коррекция инструмента (длина, радиус, износ фрезы),
- автоматизированные функции сглаживания траектории (интерполяция NURBS),
- высокая скорость передачи данных сети Ethernet (например, высокоскоростная связь RS422 обеспечивает пересылку файлов со скоростью до 2 Мегабод),
- компенсация ошибок, обусловленных механикой,
- безопасная эксплуатация в рабочем пространстве станка.

Но главным образом, при определении системы ЧПУ для ВСО должны учитываться три фактора, связанные с системой управления станком:

- высокие скорости обработки данных (около 200 блоков в минуту) для обеспечения непрерывного движения инструмента,
- возможность просматривать данные как минимум на 100 блоков вперед для того, чтобы вычислять изменения величины подачи при подходе инструмента к острым углам (или другим подобным препятствиям) и отходе от них,

При ВСО в ряде случаев УЧПУ не может управлять станком непосредственно, а требуется управление обработкой с использованием системы DNC.

Предпочтение должно отдаваться спиральным стратегиям, где инструмент, однажды врезавшись, сохраняет непрерывный и равномерный контакт с заготовкой или стратегиям эквидистантного смещения контура, которые длительное время сохраняют контакт инструмента с заготовкой, с одним заходом и выходом.

Таким образом, САМ система для ВСО должна обеспечить: широкий набор вариантов гладкого подвода-отвода и связей между проходами, набор стратегий спиральной и эквидистантной обработки зон как на чистовой, так и на черновой обработке и поиск оптимальной стратегии в различных зонах, автоматическое сглаживание траекторий в углах, исключение проходов полной шириной фрезы и автоматическое применение трохoidalного врезания в этих местах, оптимизацию подач для сглаживания нагрузки на инструмент.

Режущий инструмент для ВСО должен иметь повышенную стойкость. Ведущие инструментальные фирмы предлагают широкий набор фрез для ВСО с подробными рекомендациями по областям их применения и режимам резания. Разрабатываются новые мелкодисперсные сплавы, способные надежно работать на высоких скоростях. Режущая часть инструмента изготавливается из различных материалов, включая микроструктурированные карбиды, поликристаллические алмазы, поликристаллический нитрид бора с кубической решеткой, карбид титана и др. Часто применяются износостойкие покрытия, что позволяет повысить скорость обработки или стойкость инструмента.

Важно обратить внимание на системы вспомогательного инструмента, которые обеспечивают крепление фрез. В связи со снижением сил резания в процессе ВСО на первый план выходят другие факторы, такие как величины биения фрезы, вибрации.

Для высокоскоростных станков обычно используют вспомогательный инструмент с хвостовиками HSK (Hohlschaft Kegele). Хвостовики HSK внедрены ГОСТ Р 51547-2000, имеют укороченный полый конус, особую схему закрепления в гнезде шпинделя, повышенную точность изготовления. Статическая податливость хвостовиков HSK в 6...7 раз меньше, чем у хвостовиков с конусом.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Виттингтон К., Власов В. Высокоскоростная механообработка // САПР и графика, - 2002. - №11.
2. В.Ф.Безъязычный, Р.Н. Фоменко. Обзор условий проведения высокоскоростной обработки резанием // Инженерный журнал, - 2006. № 6.

ЎСМИРЛАРДА ҲАВОТИРЛАНИШНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ

Рўзиева Зилола Файзулла кизи*Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон**Миллий Университети магистранти*

Аннотация: *Ўсмирларда ҳавотирланишнинг келиб чиқиши бевосита мулоқотдаги қийинчиликларнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ.*

Калит сўзлар: *Жамият, ўсмир, ҳавотирланиш, идрок, шахслараро муносабат, ўсмир ҳавотири, реаксия, стресс.*

Мамлакатимиз келажаги бўлмиш ёшларимизни ҳар томонлама етук, билимли, салоҳиятли шахс, комил инсон сифатида тарбиялаш масаласига бугунги пандемия шароитида ҳам ўзига хос тарзда замонавий усуллар асосида ёндашилоқда, уларнинг барча ҳуқуқ ва эркинликлари, имконият ва манфаатларини ҳимоя қилишда ташкилий-ҳуқуқий асослар замон билан ҳамнафас такомиллашиб бормоқда.

Зеро, масофавий таълим, онлайн режимда узлуксиз ташкил этилган ҳолда ёшларнинг билим олиш ҳуқуқини таълимда таъминланганининг ўзи Ўзбекистоннинг бугунги ёшларга бераётган таълим-тарбия ва кўрсатилаётган ғамхўрлик эътиборнинг амалий ифодасидир. Шу билан бирга ўсиб келаётган ёш авлодни аждодларга муносиб тарбиялаш бугунги кунда нафақат оила балки, маҳалла ҳамда таълим масканларидан ҳам ўзига хос масъулиятни талаб этади. Маълумки шахс камолга етиб борар экан унга атрофдаги ташқи муҳит: шахслараро муносабатлар, таълим олаётган муассасаси ҳамда оилавий муҳит тизимли равишда таъсир кўрсатади. Шу боис шахс ҳаётида ижобий томонлар билан бир қаторда салбий жихатлар ҳам фарқланади. Бу эса ўз-ўзидан шахсда эмоционал ҳолатлардан зўриқиш ҳавотирланишни юзага келишига олиб келади ва шахснинг камол топишига олиб келади.

Ҳавотирланиш – бу одамнинг доимо ўзини ташвишли хис этиши, турли вазиятларни ҳатарли ҳолат сифатида идрок этишга мойиллигидир. Ўтиш даврида баъзи бир эмоционал реакциялар хусусиятларининг негизи гармонал ва физиологик жараёнларда эканлиги исботланган. Физиологлар ўсмирлик давридаги психик мувозанатсизлик ва уларга хос бўлган кайфиятнинг кескин ўзгаришини бир бири билан боғлайдилар. Бироқ ўсмирларнинг эмоционал реакциялари ҳамда ҳулқ-атвори фақатгина горманал хусусият билан тушунтирилиши мумкин эмас, шу билан бирга улар ижтимоий омиллар ва тарбия шароитларига ҳам боғлиқ. О.П.Элесиева, Я.Стерилёу, В.С.Мерлин тадқиқотига асосланган ҳолда шуни таъкидлайдики, шахс фаоллигини ўзгаришида боғлиқлик ўзгариши мумкин. Яъни шахсий ҳавотирланиш реактив ҳавотирланишнинг пасайиши билан баробар ривожланиб бориши мумкин. Шундай қилиб, жиддий ҳатар олдида фаоллик ва шахсий авотирланиш ортади. Бунинг натижасида вазиятли сустр реактив ҳавотирланиш пасаяди. Инсон ташқи томондан анчагина тинч, чидамли бўлади. Ч.Спелбергер яна бир ҳавотирни уч маъносини ажратади, ҳавотир мураккаб жараён сифатида ўзига стресс ва ҳатар

таркибий қисмларини олувчи ва ҳавотир ҳолатини ўзгаришини стресс даражаси функциясини вақт ва интенсивлигида тавсифлайди.

Ўсмирларда ҳавотирланишнинг келиб чиқиши борасида Г.Селье бу жараёни куйидагича тавсифлайди: биринчи босқичда стрессорни қабул қилади, у ҳавотирни келтириб чиқаради ва организмдаги темир моддасига маълумот жўнатади, гармонлар ишлаб чиқиладиган бошлайди, кейин адреналин ажраб чиқади, у организмга ҳавотир сигналларини юборади. Организм ўз навбатида бу сигналга ноодатий эмоциялар, фикрлар чалғиши ҳамда физиологик реакциялар билан жавоб қайтаради. Аммо бундай вазият вақтинчалик ва экстеримал вазиятлар учун мўлжалланган. Организм бундай вазиятда кўп қолмайди. Хатар йўқолганда ёки организм унга ўрганиб қолса, тескари механизм ишга тушади, тана ўзининг одатий ҳолатига қайтади.

Психолог В.Р.Кисловская проектив метод ёрдамида ҳавотирланишнинг ёш бўйича динамикасини ўрганиди ва ўсмирларда ота-оналари ва синфдошлари билан муносабатларида ҳавотирланишни кузатиш мумкин дея таъкидлайди. Ўсмирлик даврида эмоционал танловчанлик даражасининг ошиши билан бирга реактивлик кучи бўйича унинг дифференциацияси давом этади. Эмоционал реактивлик даражаси, шахснинг хис-туйғуларини бошдан кечириш қобилияти унинг конституционал хусусиятлари ҳамда тарбия шароитлари билан боғланган. Шуни таъкидлаш лозимки, эмоционал реактивликнинг паст даражаси нохуш психик омилдир. Паст эмоционал реакцияли ўсмир кучли реактивликка эга бўлган тенгдошларига нисбатан анча нотинч, кўзгалувчан, кам мулоқотчан ва ноқатъийдирлар. Жамиятимиз ҳар бир инсоннинг психик саломатлиги ҳақида қайғуради. Шу туфайли ўсмирларнинг эмоционал дунёси доимо ўқитувчилар ва ота-оналар марказида бўлмоғи лозим.

Хулоса қилиб айтганда, ўсмирлик даврида мулоқот жараёнидаги қийинчиликларнинг пайдо бўлиши унинг иштирокчилари турли ёш гуруҳларига мансублигига ҳам боғлиқдир. Натижада ҳаётининг тажрибанинг ўзаро мос келмаслиги улар ўртасидаги мулоқотга, унинг самарадорлигига ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Ўсмир ўз қизиқишига мос ўртоқлар даврасини кидиради. Агар ўсмир ўзини қониқтирган гуруҳни топа олмаса жуда қийналади, ўз имкониятларига нисбатан шубҳа пайдо бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. К.Изард “Эмоции человека” /Под ред.Л.Я.Гозмана, М., МГУ, 1980г.
2. М. Усманова “Психология. Изоҳли луғат”, Фарғона, 2009й.
3. www.ziyounet.uz

Beknazarova Dildor Shermatovna

Qashqadaryo viloyati Muborak tumani 1- umumiy o'рта ta'lim maktabi ona tili va adabiyot fan o'qituvchisi

Ushbu metodik tavsiyada so'z birikmalari, ularning tasnifi va so'z birikmalari zanjiri yuzasidan ma'lumotlar keltiriladi. Ushbu metodik tavsiya maktab o'qituvchilariga so'z birikmalari zanjiri mavzusining ahamiyatli tomonlari va muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

Tushunchalar orqasidagi turli munosabatlarni iroda qilish uchun grammatik jihatdan o'zaro birikkan ikki va undan ortiq so'z, so'z birikmasi deyiladi.

Masalan: Kitobni o'qimoq, ukamning do'sti, soy bo'ylab yurmoq, yangi bino, tiniq suv kabi.

So'z birikmasi bo'lish uchun:

- 1) kamida ikkita mustaqil so'z bo'lishi lozim;
- 2) bu so'zlar ma'no jihatdan mos bo'lishi kerak;
- 3) so'zlarning biri ikkinchisiga ergashishi, ya'ni tobelanishi zarur;
- 4) qo'shimcha va yordamchi so'zlar mustaqil so'zlarni bog'lashi kerak.

So'z birikmasida ayrim tushunchalarni ifoda qiluvchi so'zlar o'zaro sintktik munosabatga kirib murakkab tushunchani bildiradi va boshqa gap bo'lagi bo'lib keladi.

Masalan: Katta ariq, chiroyli bino, oltinning qiymati, beshinchi sinf kitobi kabi.

Bir mustaqil so'z boshqa mustaqil so'zni izohlaydigan bog'lanish tobe bog'lanish deyiladi.

Bir mustaqil so'z boshqasiga ergashmay, izohlamay bog'lansa, teng bog'lanish deyiladi.

So'zlarning teng bog'lanishi so'z qo'shilmalarini hosil qiladi: yoshlar va kelajak, otam bilan onam, oy hamda quyosh.

Teng bog'lanishda tobe va hokim so'z bo'lmaydi, ikkala so'z ham teng huquqli bo'ladi.

So'z birikmasi mustaqil so'zlarning o'zaro munosabatiga kirishuvidan hosil bo'ladi. Ko'makchi so'zlar esa o'zi bog'langan hisoblanadi.

Odatda, so'z birikmasida ergash so'z va bosh so'z mavjud. Oldingi so'z ergash so'z, keyingi so'z esa bosh so'z hisoblanadi.

Masalan: Kalxozning bog'i, chiroyli bino, dala tomon bormoq, ukam uchun oldim kabi.

So'z birikmasi moslashuv, boshqaruv, bitishuv usuli bilan hosil bo'ladi.

So'z birikmasi turg'un birikmalardan farq qiladi. Turg'un birikmalar til birligi bo'lib, bir butun holda leksik ma'no ifodalaydi. Uning komponentlari o'zaro jipslashgan holda quyma shaklda bo'ladi va boshqa so'z birikmalarni tuzishda ishtrok etmaydi.

So'z birikmasi esa nutq birligi bo'lib, uning komponentlari o'z ma'nolarini saqlagan holda leksik ma'no ifodalaydi va boshqa so'z birikmalarani hosil qilishda ishtrok etishi mumkin.

So'z birikmalari gapdan farq qilishi kerak. So'z birimasi tushuncha ifodalab, atash ohangi bilan aytiladi.

Gap esa fikr ifodalab, tugullangan ohang bilan aytiladi.

So'z birimasi ikki va undan ortiq mustaqil so'zdan hosil bo'ladi, gap esa birgina so'zdan hosil bo'lishi mumkin:

Masalan: Soy bo'ylab bormoq-so'z birikmasi.

Dala. Atrofda ish qizg'in.

Yoki: -Ertaga mashg'ulotga borasanmi?

-Ha.

Bu misollarda dala va xa so'zlari gapdir. Shuningdek, so'z birikmasi tobe-hokim modelida, gap esa hokim-tobe modelida hosil bo'ladi.

Qiyos qiling: Yangi bino-Bino yangi. So'z birikmalarini tashkil etgan bo'laklarning o'z aloqasi o'zgarishi, ulardan qo'shma so'zlar kelib chiqishi mumkin.

Masalan: Belning bog'i-bel-bog'

Oshning qozoni-osh qozoni kabi.

So'z birikmasi tarkibidagi sintaktik aloqalar tubandagi yo'llar bilan yo'qola boradi:

1). Ayrim so'z birikmalarida sintaktik aloqalarning yo'qolishi bilan unday birikmalar bir so'z (qo'shma so'z) shakliga keladi. So'z birikmasi ma'no va strukturasi ko'ra bir so'zga aylanadi, bitta umumiy urg'uga ega bo'ladi, yozilishda ham o'zgarish vujudga keladi.

Masalan: Otboqar, kungaboqar, Soykeldi, Yangiqo'rg'on, Beshariq, ko'zoynak, baqaterak, Oqtepa kabilar.

2). Ba'zi so'z birikmalarida komponentlar o'rtasidagi sintaktik aloqaning susayishi bilan bunday birikmalar predmet, hodisa, ma'lum proseslarning nomini bildiradi, ammo har bir komponent o'z mustaqil urg'usini saqlaydi. Toshkent *viloyati*, Yuqori Chirchiq, kuyi chirchiq, O'rta Osiyo kabilar.

Biroq tildagi bunday faktlar xali qo'shma so'zlar bo'lmaydi, shu bilan birga, ular to'liq ma'nodagi so'z birikmalari ham hisoblanmaydi.

Ba'zan gap tarkibidagi so'z bir so'zga nisbatan hokim, boshqa so'zga nisbatan esa tobe holatda bo'lishi yoki bir hokim so'z bir necha tobe So'zga, bir tobe so'z esa bir necha hokim so'zga bog'langan bo'lishi mumkin. So'z birikmalarining bu tarzidagi holati *so'z birikmalari zanjiri* deb ataladi.

Hozir hamrohining yuzidan hech qanday ma'no uqib bo'lmasdi.

Bu gapda quyidagi so'z birikmalari zanjiri mavjud:

1. Hozir uqib bo'lmasdi
2. hamrohining yuzidan
3. yuzidan uqib bo'lmasdi
4. hech qanday ma'no

5. ma'no uqib bo'lmasdi

So'z birikmalarining tasnifi.

So'z birikmalari quyidagi belgilari asosida tasnif qilinadi:

1. So'z birikmalari komponentlarining grammatik tabiatiga ko'ra.

2. So'z birikmalarining strukturalariga ko'ra tasnif qilinganda, hokim bo'lakning qaysi so'z turkumidan ekanligi, tobe bo'lakning sintaktik vazifasi asosga olinadi.

So'z birikmalari hokim so'zining qaysi so'z turkumidan ekanligiga ko'ra quyidagilarga bo'linadi:

1. O'tli birikma.

2. Fe'lli So'z birikma.

3. Ravishli So'z birikma.

4. Sifatli So'z birikma.

5. Modal so'zli So'z birikmasi.

1. O'tli So'z birikma. Bu til So'z birikmalarining hokim so'z vazifasida ot, otlashgan so'zlar keladi. Bu quyidagicha ko'rinishlariga ega:

-Hokim so'z vazifasida ot keladi: Uzoqdan kattabino ko'rindi.

-Hokim so'z vazifasida olmosh keladi: Zulfiyaning o'zi keldi.

-Hokim so'z vazifasida otlashgan son keladi: Talabalarning uchtasi musobaqada g'olib chiqdi.

-Hokim so'z vazifasida sifatdosh keladi: Musobaqada g'olib chiqqanlarga mukofot berildi.

-Hokim so'z vazifasida undov keladi: Uzoqdan jangchilarimizning urasi eshitildi.

-Hokim bo'lak vazifasida taqlid so'z keladi: Uzoqdan bombalarning gumbir-gumbiri eshitildi.

O'tli so'z birikmasining komponentlari moslashuv, boshqaruv usulida birikadi.

2. Fe'lli so'z birikmalari. Bu tip so'z birikmalarda hokim so'z vazifasida sof fe'l va ravishdosh keladi.

Hokim so'z vazifasida sof fe'l keladi: Odina har doim kulib gapiradi.

3. Ravishli so'z birikmasi: Buning xoyeim bo'lagi vazifasida ravish keladi. O'tloqda bedana ko'p, dangasada bahona ko'p.

Fe'l so'z brikmalari o'zaro boshqaruv va bitishuv, ravishli so'z birikmalari esa, o'zaro boshqaruv yo'li bilan birikadi.

4. Sifatli so'z birikmalari. Bu tip so'z birikmalarining hokim bo'lagi sifat bilan ifodalanadi. Komponentlari boshqaruv yo'li bilan birikadi.

Masalan: Odam temirdan qattiq, guldin nozik.

5. Modal so'zli so'z birikmalari. Bunda so'z birikmalarining hokim so'zi vazifasida modal so'z keladi. Komponentlari o'zaro boshqaruv yo'li bilan aloqaga kirishadi. O'zingda yo'q, olamda yo'q.

So'z birikmalari tobe so'zning sintaktik vazifasiga ko'ra quyidagilarga bo'linadi:

1. To'ldiruvchili so'z birikmasi. Buning tobe bo'lagi to'ldiruvchi vazifasida keladi va komponentlari o'zaro boshqaruv usuli bilan birikadi. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi.

2. Aniqlovchi so'z birikmasi. Bunda tobe bo'lak aniqlovchi vazifasida va komponentlari o'zaro moslashuv va bitishuv yo'li bilan birikadi. Aniqlovchi so'z birikmasiga izohlovchi so'z birikmasi ham kiradi: Shoir Usmo Nosir xotirasi hech qachon unutilmaydi.

3. Holli so'z birikmasi. Bu xil so'z birikmalarining tobe bo'lagi hol vazifasida keladi. Komponentlari boshqaruv va bitishuv yo'li bilan birikadi:

Zuhra fabrikada ishlaydi.

So'z birikmalari strukturalariga ko'ra ikki xil:

1) Oddiy so'z birikmalari.

2) Murakkab so'z birikmalari.

Oddiy so'z birikmalari ikkita mustaqil so'zdan iborat:

-Kitobni o'qish, maktab sari yurmoq, yangi kitob kabilar.

Murakkab so'z birikmalari ikkitadan ortiq leksik ma'noga ega bo'lgan so'zlardan tashkil topadi.

Masalan: Oq ko'ylakli qiz, uch kilogramm tosh, yangi ochilgan yer, yuz so'mlik mato kabi.

Xulosa qilib aytganda, so'z birikmalari tildagi gap qurilishini belgilab beradigan muhim qism bo'lib, ushbu mavzuni chuqur o'rganish asosida ona tili gap qurilishini osongina tushinish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.Nurmatov va boshqalar. O'zbek tilining nazariy sintaksisi T. 1994
2. R.Rasulov. So'z valentligi va sintaktik a'loqa "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali № 5-6 1992 y.

Do'sboyeva Saida Xujamovna

*Navoiy viloyati Nutota tumani XTBga qarashli 53-sonli maktabning
“Musiqqa madaniyati” fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada asl Mumtoz musiqamiz haqida batafsil ma'lumotlar bayon etilgan. Shuningdek, mumtoz musiqamiz tahlili, janrlari, tuzulish shakllari haqida ham bir qancha ma'lumotlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *Mumtoz musiqqa, madaniyat, san'at, Maqom, musiqiy janrlar, kuy va qo'shiqlar, folklor.*

Musiqqa san'ati asrlar davomida xalqimiz ma'naviy olamining ajralmas qismi sifatida e'zozlanib kelinadi. Donishmand xalqimizda “Musiqaga oshno kishidan yomonlik chiqmaydi”,- degan qarashlar mavjud. Shuning uchun bo'lsa kerak Markaziy Osiyo xalqlarida uyning to'riga musiqqa asbobini osib qo'yish yoki oila a'zolaridan biror kishi biror bir musiqqa asbobida kuy chalish yohud ashula aytishi zarurligi xalqimizning ziyoli oilalariga qo'yilgan minimal talablaridan biri bo'lgan. Tarixga murojaat qilaylik buyuk mutafakkir Alisher Navoiy, Zahridin Muhammad Bobur, H.H.Niyoziy, A.Qodiriy kabi alloma va ma'rifatparvarlarimizning ko'pchiligi dutor yoki tanbur chalishda alohida mahorat egalari bo'lishganlar. Mana shu misollarning o'ziyoq bizning qanday tafakkur sohibi, qay darajadagi dunyoqarash egasi ekanligimizni ko'rsatib turadi.

Estetik tarbiya - umumtarbiyaning tarkibiy qismi sifatida shaxsning estetik qarashlari va didlarini sobitqadamlik bilan shakllantirishda hayot hodisalari va san'at asarlarini estetik qabul qilish, shuningdek. San'at sohasida mustaqil ijod qilish qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Musiqqa kishilarning his tuyg'ulariga ta'sir etishdan tashqari nafas olish, qon aylanishi, yurak urushi, mushaklar harakatida va bosh miya biotoklarining o'zgarishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatishi ilmiy asosda isbotlab berilgan. Masalan, mohir sozanda respublikada xizmat ko'rsatgan artist Turg'un Alimatov tanbur va satoda ijro etgan “CHO'li Iroq”, “Munojot”, “Tanovor” kabi kuylar kishini chuqur o'yg'a toldiradi, uzoq o'tmishni, hayot kechinmalarini eslashga undaydi. Sozanda Tohir rajabovning qashqar rubobida ijro etgan sho'x va dilrabo kuylari esa tinglovchiga zavq-shavq baxsh etadi, uning chehrasini ochadi, kayfiyatini ko'taradi.

O'quvchilarni mumtoz musiqani o'qitishdan asosiy maqsad o'quvchilarni an'analarga boy va badiiy yetuk xalq musiqqa ijodi namunalaridan barhamand etish hamda shu asosda ularda o'tkir did, yuqori badiiy saviya va nafis tuyg'ularni shakllantirishdan iborat. Ayni vaqtda, ko'p asrlar davomida yashab kelgan avlod - ajdodlarimiz ma'naviyatining, barkamol rihiyatining sadolardagi in'ikosi bo'lgan milliy kuy, qo'shiqlarimiz yosh avlod qalbidan o'rin olarkan, ularni o'z vataniga, xalqiga sadoqatli va mehr - muruvvatli bo'lishiga, azaliy qadriyatlarimiz va o'ziga xos betakror an'alarimizni e'zozlashga, ona yurt merosining bugungi kundagi haqqoniy vorislari bo'lishga, demakki, istiqloliyat zaruratini teran his etishga da'vat etadi.

Mumtoz musiqqa - mohir sozanda , xonanda hamda bastakorlar ijodining eng nodir mahsuli bo'lgan maqomlar, yirik shakldagi murakkab kuy va ashulalarni o'z ichiga oladi.

Amaliyotda u “mumtoz musiqa” yoki “kasbiy musiqa” – deb ham yuritiladi. Demak , mumtoz musiqa xalq ijodiyotining professional yo‘nalishga xos bo‘lgan eng sara musiqiy namunalardir. Ushbu yunalishga xos bo‘lgan asarlar iste’dodli bastakorlar tomonidan yaratilgan, yuksak malakaga ega bo‘lgan xonanda va sozandalar tomonidan ijro etib kelingan. Ularning mazmuni murakkab va mukammaldir . Shu bois ularni ijro etish uchun katta sanátkorlik tajribasi mahorat malaka va musiqiy savod kerak bo‘ladi. Mumtoz musiqa qadimdan yoshlarga ustozlar tomonidan o‘rgatilib kelingan. Buni odatda , ustoz – shogird an'anasi deb yuritiladi va u hozirgacha davom etib kelmoqda . Mumtoz musiqa yirik shakldagi kuy va ashulalardan tarkib topgan . Ular mazmunan va shaklan jihatdan rang - barangdir . Ma'lumki , bizning diyorimiz sheva nuqtai nazaridan 4 ta katta vohaga bo‘linadi. Bular: 1. Buxoro – Samarqand 2. Xorazm 3. Surxondaryi – Qashqadaryo 4. Farg‘óna - Toshkent vohalaridir. Sheva nafaqat tilda , balki musiqiy ohanglarda ham o‘z aksini topadi. Musiqa madaniyati xalqlar orasidagi yaqinlikni , do‘stlikni mmstahkamlaydigan omil. Madaniyati buyuk bo‘lgan xalqning kelajagi ham buyukdir. Ma'naviy boy bo‘lgan xalqimizning mumtoz musiqa merosi beqiyos. Mumtoz musiqa xalqimizning ustoz, sozanda va bastakorlari tomonidan yaratilgan ma'naviy ozuqadir. Ular mukammalligi, serko‘lamliligi, salohiyatligi va salobatligi esa buyulik nishonasidir.

Shu bois har bir davr ijodkorlari o‘z xalqining o‘tmishi Mumtoz musiqasini ardoqlasa, unga tayansa va an‘analarini davom ettirsa, kelajak uchun munosib ish qilgan bo‘ladi. Har qanday zamonaviy ijod o‘tmish an‘analari bilan sug‘orilsa “Millat”ni davomchisi bo‘lishi tabiiydir. Mumtoz kuylar. Mumtoz musiqa tarkibi ikki xil shaklga ega bo‘ladi. Ulardan biri cholg‘u musiqasi bo‘lsa, ikkinchisi ashula yo‘lidir. Cholg‘u musiqasi tarkibi eng sodda xalq kuylaridan tarkib tortib to murakkab maqom namunalari gacha bo‘lgan asarlarni o‘z ichiga oladi . Shularning orasida maqom cholg‘u yo‘llari bilan birga juda ko‘p an‘anaviy mumtoz asarlar ham bor . Mumtoz kuylarni o‘zbek bastakorlari turli davrlarda yaratganlar.

Mumtoz kuylar azaldan o‘zbek xalq cholg‘ulari – tanbur, dutor, g‘ijjak, nay, chang va surnay kabi sozlarda ijro etilib kelingan. Eng ommabop cholg‘ularimizdan yana biri doiradir. Amaliyotda aksariyat mumtoz kuylar yakka cholg‘ularda hamda jo‘rnovozlikda ijro etilib kelinmoqda. Xalqimiz sevib tinglaydigan mumtoz kuylarimiz juda ko‘p . Ularga “Hojiniyoz - I - II ” , “Cho‘li iroq” , “Mirzadavlat ” , “Munojot” , “Ufori Munojot” , “Savti Munojot” , “Ilg‘or” , “Rohat” , “Rajabiy ” , “Sharof - I -II” , “Aliqambar” , “Qo‘shchinor ” , “Navro‘zi Ajam” kabi kuylarni misol qilish mumkin. Shularga bolalarga ham xoslari “Dilxiroj” , “Jonon” , “Lazgi” kabi kuylardir.

Mumtoz cholg‘u kuylari insonlarning ma'naviy ozuqasi sifatida barchaga huzur baxsh etadi . Xalqimiz orasida mumtoz cholg‘u kuylarini yaratgan va ijro etgan juda ko‘p mashhur kishilar yotishib chiqqan. Ulardan: Usta Olim Komilov , Yunus Rajabiy, To‘xtasin Jalilov, Saidjon Kalonov, G‘anijon Toshmatov, Faxriddin Sodiqov , Muhammadjon Mirzayev, Turg‘un Alimatov, Ahmad Odilov, Abduhoshim Ismoilov , O‘lmas Rasulov , Qahramon Dadaboyev va boshqalar.

Mumtoz ashula Ashula bu – qo‘shiqqa nisbatan rivojlangan, shakli jihatdan kattaroq bo‘lgan avjli asardir. Ashulaning so‘z matnlari ham asosan g‘azal janriga ko‘proq mansub bo‘ladi. Bunday xususiyatga ega bo‘lgan asarlar, odatda “Mumtoz ashula”, yoki xalq ashulasi deb yuritiladi. Mumtoz ashulalar ham xalq ichida chiqqan mohir sozanda va bastakorlar tomonidan yaratiladi. Mumtoz ashulalar o‘zining salobatligi, keng qamrovligi va pirma‘noligi

bilan ajralib turadi. Ularning turlari, janrlari ham juda ko'p. Mumtoz ashulalar xalq orasida keng ommalashgan. Ularga "Ushshoqlar", "Fero'zlar", "Bayotlar", "Suvoralar", "Chorgohlar" ni kiritish mumkin. Xalqimizga yoqqan ashulalar tezda yoqadi va uning namunasi ham ko'payadi. Xususan, "Ushshoq" larning bir qancha turi bor. "Samarqand ushsho'i", "Qo'qon ushshog'i", "Toshkent ushshog'i", "Sodirxon ushshog'i" va boshqalar. Bundan tashqari "Gulizorim", "Dilxiroj", "Ey sabo", "Ko'cha bog'i I - II", "Abdurahmonbegi", "Aylagach", "Fig'on", "Sensan sevarim", "Munojot", "Tanovar" kabi ashulalar esa xalq orasida mashhur bo'lib ketgan.

Mumtoz ashulalar mumtoz adabiyot namoyondalari Jomiy, Navoiy, Fuzuliy, Bobur, Mashrab, Xorazmiy, Ogahiy, Nodira, Muqumiy, Furqat, Charxiy kabi shoirlarning lirik yo'nalishda yaratgan g'azal va she'rlariga bastalangan. Mumtoz ashulalar yakka yoki jo'rnovozlikda ijro etiladi. Xonandalar esa sozandalar ansanbli jo'rligida yoki o'zlarining sozlari jo'rliklarida ham ashula aytadilar. Mumtoz ashula ijro etishda ko'proq tanbur, dutor, g'ijjak, doira, cholg'ularidan tuzilgan dastalardan foydalanadilar. Mumtoz ashula ijrochilarni biz "hofiz" deb ataymiz. Biz ustoz xonandalardan Halima Nosirova, Saodat Qobulova, Orif Xotamov, Ochilxon Otaxonov, Hasan Rajabiy, O'lmas Saidjonov, munojot Yo'lchiyeva, Mahmud Tojibiyev, Mashrab Ermatovlarni hurmat bilan tilga olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rajabov I .Maqomlar masalasiga doir. T., 1963
2. O.Matyaqubov Og`zaki an`anadagi professional muzikaga kirish T.1983.
3. O.Matyaqubov Maqomot T.2004. 21. B.Matyaqubov Xorazm doston ijrochiligining zarxal sahifalari X.1999.
4. T.Ye.Solomonova. O`zbek musiqasi tarixi T.1981. 23.O.Fayziyev, Ma'ruzalar matni Musiqqa tarixi,2010y,.

Shomirzayeva Charos Nuraliyevna

*Qashqadaryo viloyati Muborak tumani 1-umumiy o'rta ta'lim maktabi
ona tili va adabiyot fan o'qituvchisi*

OCHIQ DARS ISHLANMA

Darsning maqsadi:

- a) ta'limiy maqsad: O'quvchilarga fe'l nisbatlari haqida ma'lumot berish.
- b) tarbiyaviy maqsad: Do'st tutish odobi va amallarini o'rgatish.
5. rivojlantiruvchi maqsad: Mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Darsning jihozi: 6-sinf ona tili darsligi, kaledaskop, bor, doska

Darsning bosqichli jadvali:

No	Darsning bosqichlari	Vaqt
1	Tashkiliy qism	3 daqiqa
2	Guruhlarga topshiriqlar berish orqali o'tilgan mavzuni so'rash	10 daqiqa
3	Yangi mavzuni bayon etish	15 daqiqa
4	Xotira mashqlari va mashqlar bajarish orqali mavzuni mustahkamlash.	10 daqiqa
5	Dars yakuni va o'quvchilarni baholash	5 daqiqa
6	Uyga topshiriq berish	2 daqiqa

Dars uslubi: mustaqil ishlash

Darsning borishi

5. TASHKILIY QISM:

- V. salomlashish
- VI. davomatni aniqlash
- VII. sinf xonasi va o'quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish

II. O'TILGAN MAVZUNI SO'RASH:

O'tilgan mavzuni o'quvchilar bilan savol-topshiriqlar orqali yakka tartibda suhbat orqali so'rayman.

1. O'timli fe'llar deb nimaga aytiladi?
2. O'timsiz fe'llar qanday so'zlarga bog'lanib keladi?
3. O'timli fe'llarni o'timsiz fe'llarga aylantiruvchi vositalar qaysilar?
4. O'timsiz fe'llar qanday qo'shimchalar orqali o'timliga aylantiriladi?

III. YANGI MAVZU BAYONI.

O'quvchilarni yangi mavzuga kirish topshiriqlari orqali olib kiranman, shu bilan birga o'quvchilarga do'st tutish odobi va amallarini mavzuga bog'labo'rgatish.

FEL NISBATLARI

1- topshiriq. O'qidi-o'qitdi, keldi - keltirdi fe'llari o'rtasidagi ma'no farqlarini aniqlang.

2- topshiriq. Bajardi-bajarildi, bajarishadi-bajartirdi fe'llari o'rtasidagi ma'no farqlarini izohlang.

Kirish topshiriqlari bajarib bo'lingach, yangi mavzu yuzasidan ma'lumot beraman:

BILIB OLING. Bajaruvchining harakat va holat jarayoniga qay darajada ishtirok etishini bildiruvchi fe'l shakllari nisbat shakllari sanaladi. Masalan, supurdi fe'lida supurish harakatini bajaruvchi shaxs aniq, supurildi fe'lida noaniq, supurishdi fe'lida birdan ortiq, supurtirdi fe'lida esa harakat boshqa shaxs vositasida bajarilgani ifodalangan.

ESDA SAQLANG. Nisbat shakllari fe'lning asos qismi- dan keyin qo'shiladi. Fe'l 5 ta nisbat shakliga ega: 1) aniq nisbat; 2) o'zlik nisbati; 3) orttirma nisbat; 4) majhul nisbat; 5) birgalik nisbati.

Yangi mavzuni mustahkamlash

Berilgan ma'lumotlarni o'quvchilarga mashqlarni “Kim to'g'ri va tez bajaradi?” o'yini orqali bajartirish bilan mustahkamlayman:

95-mashq. *Matnni o'qing. Ajratilgan fe'llarni yozing. Harakat va bajaruvchi o'rtasidagi munosabatlarni tushuntiring.*

Bir yigit ko'zlari xiralashgan, ovqat yeganda qaltiraydigan qari otasining izzat-hurmatini bajo keltirmasdi.

Bir kuni chol bechora qo'li titrab, osh suzib berilgan kosasini tushirib sindirdi, buni ko'rgan kelini nordon so'zlar aytib, uning ko'nglini vayron qildi. Shundan keyin yigit otasini hovlining bir chekkasidagi zax uyga ko'chirdi. Kelin esa eri keltirib bergan yog'och kosada qaynotasiga ovqat bera boshladi. O'g'li va kelinining bu kabi yaramas muomalalaridan ko'ngli ozor topgan ota vafot etgan kam- pirini eslab, ba'zan o'ksib yigiardi. Besh-olti yoshli nevarasi bi- langina tasalli topar edi. Bola bobosining yoniga kelib o'tirardi, ma'sum so'zlari, yoqimli qiliqlari bilan bobosini kuldirib, uning qayg'u-alamlarini yengiliyashtirardi. (Ertakdan)

96-mashq. *Matnni yozing. Fe'llarni aniqlab, ularning nisbat shakllarini ayting.*

Yer yuzida qancha millat, xalq, elat bo'lsa, shuncha til bor. Tilsiz xalq yo'q. Xalqsiz til ham bo'lmaydi. Bular egizak tu- shunchalardir. Birini biridan ayirib bo'lmas. Ular ayirib qo'yilsa, ikkisi ham o'zligini yo'qotadi. Xalq boshqa bir xalqqa qo'shilib ketadi. (« Vatan tuyg'usi»)

Mashqlar bajarib bo'lingach, tekshirib g'olib o'quvchini e'lon qilaman.

Darsni yakunlash

O'tilgan mavzu yuzasidan savol-topshiriq asosida suhbat o'tkazaman.

V. O'quvchilarni baholash:

Ishtirokiga qarab

1.Fe'lning qanday shakllari nisbat shakllari deyiladi?

2.Fe'l necha nisbat shakliga ega?

3.Xohlagan ikkita fe'lni nisbat shakllari bilan o'zgartiring va ma'nosini tushuntiring.

Darsda eng ko'p ball to'plagan o'quvchini “Eng faol o'quvchi” naminatsiyasi g'olibi deb va boshqa o'quvchilarning ham baholarini e'lon qilaman.

VI. UYGA VAZIFA:

98-mashq. *Uyga vazifa. Matnni yozing. Fe'llarni ajrating. Ularning nisbatini aniqlab, ma'nosini tushuntiring.*

Nonning nomi ulug', nomidan ham o'zi ulug'. Bolaga ins-jins ziyon yetkazmasin deb, ona o'z go'dagi yostig'i ostiga non qo'ygan. Ota o'g'lini o'zga yurtga safarga otlantirib, oq fotiha berarkan, «balo- qazolardan saqlaydi» degan ma'noda farzandining qo'lga non tut- qazgan.

Yo'lga chiqqan bahodirga ota-onasi yoki suyuklisi non tishlat- gan. Toki non nasiba tortib, u uyga sog'-salomat, beshikast qaytsin.

Xastani, keksalarni ko'rish, ustozni ziyorat qilish, hol-ahvol so'rash uyiga non tugib borishdan boshlangan. («Oltin sandiq ochil- di» kitobidan)

**АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ВА
УЛАРНИ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИГА ТАДБИҚ ЭТИШ****Собиров Дилшод Солаевич***катта ўқитувчи, Хоразм вилояти ХТХҚТМОҲМ*

Замонавий ахборот технологияларини таълим тизимида тадбиқ этиш, иқтисодий самара бериши билан бир қаторда, ўқув жараёнида янги ўқитиш услубларини қўллашга кенг имкониятлар очади. Таълим тизимида ахборот технологияларини қўллаш асосан, ахборот технологияларининг педагогик-дастурий воситалари яратилиши билан боғлиқ.

Ўқув материалларини образлар кўринишида тақдим этиш методикаси ёрдамида тингловчилар билим олиш жараёнининг ҳамма таркибий қисмларига у ёки бу тарзда таъсир этиш мумкин. Айниқса, бу ўринда тингловчиларни ўқув материалларини қабул қилиш, маъносини англаш, эса қолдириш, уларни такрорлаш каби жиҳатларини кўрсатиши мумкин. Бундан ташқари, бу услуб тингловчиларнинг ўқишга нисбатан эмоционал ёндашишини ривожлантиради ва уларни кўп вақт сарф қилмасдан ўқув материалларини ўзлаштиришига эришишни таъминлайди. Бу сифатларни анаънавий ўқитиш ва янги методика билан таққослаб кўрамиз. Анаънавий ўқитиш методикасида ўқув материаллари асосан матн ва формулалар кўринишида берилиб, ўқув материалларини намоёни қилиш имконияти деярли мавжуд эмас. Бундай кўринишда берилаётган ўқув материалларини тингловчи томонидан ўзлаштириш асосан кетма-кет равишда амалга оширилади, шу сабабли уларни эса қолдириш ва ўзлаштириш жуда суст бўлади. Янги ўқитиш методикасида тингловчиларга берилаётган материалларни қайта кодлаштириш ва ўзларининг моделини яратиш масалалари юкланмайди. Бу ўқитиш методикасида ўқув материаллари матн ва формула кўриниши билан бир қаторда, образлар кўринишида ҳам тақдим этилади. Бу маънода ахборот технологиялари асосида ўқув материалларини образли кўринишда тақдим этишда уларга ҳар хил кўринишдаги ранглар, ҳаракат, овоз каби элементларни киритиш тингловчиларнинг ўқув материалларини қабул қилиш жараёни самарадорлигини ошириш билан бирга, берилаётган материалларни таҳлил қилиш, таққослаш ҳамда абстракциялаш каби муҳим сифатларни ривожлантиради. Ўқув материалларини образлар кўринишида тақдим этиш учун уларни ахборот технологияларидан фойдаланиб, электрон-дидактика асосида электрон қўлланма, дарслик, курс ва виртуал стенд кўринишида яратиш юқорида қўйилган масалаларни ижобий ҳал этишга олиб келади.

Хориж ва ватанимиздаги ахборот технологияларнинг педагогик асослари буйича олиб борилган илмий-тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, ахборот технологиялар электрон-дидактик (анимация) кўринишидаги функцияларга асосланиб улар:

- қулай кўринишда бўлган ўқув материалларини тушуниб етишга, берилган маълумотлар ҳақида тушунча ва тасаввур ҳосил қилади;

- кўп маълумотларни олиш, яъни маълумотларни тўғридан-тўғри олиш

имконияти яратади;

- ўқув жараёнини энгилаштиришга, яъни кам вақт сарф қилиб кўп маълумотларга эга бўлишга эришади;

- мослаштирувчанлигига, яъни ўқув жараёнини ташкил қилиш учун қулай бўлган анимацияларни кўрсатиш, мустақил ишлаш учун компьютер технологияларидан фойдаланиш ва гуруҳ-гуруҳ бўлиб билим олишни ташкиллаштириш масалаларининг ечимини топишга қаратилганлигини ва уларда икки турдаги, яъни информатсион ва педагогик ёндашишларни кўришдан иборатдир.

Таълим тизимида ахборот технологиядан фойдаланиш унинг янги соҳаси, яъни таълимнинг электрон дидактик шакли пайдо бўлишига асос солиб, унда ўқув фанларининг бобларини ажратиб, электрон кўринишда тасвирлаш, электрон таълим ресурсининг маъруза ва амалий дарслар қисмини уларнинг вазифаларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқиш, баҳолаш механизмини яратиш ва тадбиқ этиш, электрон қўлланмалар асосида виртуалликни яратиш ва ўқув жараёнига қўллаш, уларни қўллаш орқали ўқитишнинг умумий савиясини аниқлаш каби имкониятлар яратилиш.

Кейинги йилларда мультимедия ҳужжатларини яратишга оид жуда ҳам кўплаб дастурий таъминотлар ишлаб чиқилган. Улардан бири AutoPlay дастуридир.

Исталган файл ёки файллар тўпламини битта муҳитга бирлаштириш, қолаверса, CD ёки DVD дисклар учун Autorun-менюси ҳосил қилишда AutoPlay Media Studio энг кучли визуал пакет ҳисобланади.

Мультимедиа технологияларига асосланган амалий дастурларни яратиш учун AutoPlay Media Studio дастуридан фойдаланиш фойдаланувчилар учун жуда осон ва қулай интерфейсни тақдим этади.

AutoPlay Media Studio билан ишлашда деярли дастурлаш ишлари талаб қилинмайди. Фойдаланувчи фақат турли дизайнли дастурий муҳитни танлаш учун бир нечта тайёр шакллардаги лойиҳа шаблонларидан фойдаланиши мумкин.

Бунда амалий дастур муҳитини дизайнга бой ҳолатга ташкил этиш учун AutoPlay дастурий воситаси таркибида тайёр объектлар мавжуд бўлиб, улар таркибига буйрук тугмаси, товуш кучайтиргичи, файлларни принтердан босмага чиқаришни таъминловчи, Web-сайтларни очувчи ва уларга мурожаатни амалга ошириб берувчи қатор функционал объектларни киритиш мумкин.

Амалий дастур учун график қобикларни яратиш, уни автоматик ишга тушириш учун AutoPlay Media Studio барча керакли файлларни ўзи яратади. Фойдаланувчилар зиммасига эса фақат қаттиқ диск ва компакт дискларни ёзиш учун тайёр лойиҳаларни шакллантириш вазифаси қолади.

AutoPlay Media Studio дастури муҳитида Visual Basic, Visual C++, Java, Macromedia Flash каби қатор тизимларда яратилган ҳужжатларни ҳам бемалол қайта ишлаш мумкин.

Автоматик ишга тушувчи ойналарни ўзининг кутубхонасидаги “ниқоб”лардан фойдаланган ҳолда ихтиёрий шаклда (формада) яратиш мумкин. Бундай “ниқоб” сифатида .jpg, .bmp ва .png каби форматдаги файллардан фойдаланилса ҳам бўлади.

Тайёр лойиҳа бунда .exe кенгайтмали файл сифатида ўзи очилувчи архив кўринишда ёки қаттиқ дискдаги алоҳида папкада шакллантирилиши мумкин. Бундан ташқари, дастурга матнни орфографик текшириш имконияти ҳам киритилган. Дастурнинг бу хоссаси унинг Label, Paragraph ва Button каби объектлари билан бирга ишлайди. Агар дастур компьютерга тўлиқ версия билан ўрнатилган бўлса, матнни орфографик текшириш учун унинг кутубхонасида жуда катта ҳажмдаги луғатлар бўлиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, ахборот технологиялари тингловчиларнинг мустақиллик билим олишига ёрдам беради. Асосийси, у тингловчиларнинг коммуникатив кўникма ва малакаларини ривожлантиришга ва улар ўртасидаги мулоқотни ўрнатилишига ёрдам беради, компьютер билан ишлашга ўргатади. Хуллас дарс жараёнини ахборот технологиялари орқали ташкил этиш ўзига хос сифат ва самарадорликни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ходжиев М.Т., Олимов Қ.Т. Электрон дарсликни яратиш технологияси ва сифатини баҳолаш методикаси. -Т.: Фан, 2005.
2. Бегимкулов У.Ш., Джураев Р.Х., Педагогик таълимни ахборотлаштириш: назария ва амалиёт.- Тошкент: - 2017.

**O'YINLAR YARATISH ASOSIDA O'QUVCHILARGA DASTURLASH
KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.****Normurodova Sadoqat Xoliqulovna***Ta'limda axborot texnologiyalari 2-kurs magistranti*

Agar biror narsani qila olishingizni sezsangiz darhol ishni boshlang. Agar biror narsani orzu qilsangiz vaqtini yo'qotmasdan orzuingizni amalga oshiring. Jasurlik afsonaviy kuchdir. U insomni dono va qudratli qilur.

I.V.Gyote

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mustaqil fikrlaydigan, masalaga ijodiy yondasha oladigan yoshlarni tarbiyallash bugungi kun talabi ekanligi. Kompyuterlarda nafaqat tayyor mahsulotlardan foydalana olish balki dasturlash tillari yordamida kompyuterlar uchun yangi dasturlar tuzish imkoniyati borligini o'quvchilarga singdirish masalalari keltirilgan. Dasturlash ko'nikmasini shakllantirishda Scratch dasturlash tilining o'rni va unda o'yin dasturini tuzish ssenariysi keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Ijodiy fikrlovchi, fikrlash, Scratch, kod, sprite, script, vizuallik, aligoritmik fikrlash, background, dasturchi, o'yin ssenariysi.*

Fan va texnikaning jadal taraqqiyoti ishlab chiqarishning yangi yo'nalishlarini va bu yo'nalishlarda faoliyat olib boruvchi malakali mutaxassislarni tayyorlashni ham taqozo qiladi. Ularni tayyorlash va qayta tayyorlash ulkan mablag'lar sarflanishiga olib keladi. Ushbu vaziyatda, sarflanadigan mablag'larni kamaytirish, umuman olganda yangi sohalar ehtiyojlarini qondira oladigan mutaxassislarni tayyorlashning boshqa yo'li bormi? - degan savol tug'iladi.

Bor, agar mutaxassisning o'zi yangi texnologiyalarni yaratsa, bu muammoning eng maqbul yechimi bo'lardi. Buning uchun ular qanday bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak?

- Ulkan ma'lumotlar oqimidan eng dolzarblarini ajrata bilish va unga aloqador bilimlarni egallash;

- Egallagan bilimlariga tayanib eng muhim muammolarni ajrata bilish;

- Mavjud bilimlarini yangi vaziyatda qo'llay olish;

- Muammolarning yechimlarini topib, ularni ishlab chiqarishga tadbiriq eta olishlari kerak.

Bunday talablarga javob beradiganlarga «ijodiy fikrlovchi» mutaxassislar deyiladi. [1]

Ijodiy fikrlovchi mutaxassislar nafaqat ishlab chiqarish texnologiyalarining doimiy ravishda yangilanib turishiga tayyor turmasdan, balki vujudga keladigan muammolarni aniqlab ularni yechishdan ruhiy qoniqish ham oladilar.

Inson faoliyatining barcha sohalarida: xoh u ishlab chiqarish bo'lsin, xoh madaniyat va san'at, xoh ilmiy yoki pedagogik faoliyat bo'lsin "ijodiy faoliyat" yuqori baholanadi va rag'batlantiriladi. Chunki u har qanday faoliyat samaradorligining ortishiga olib keladi. Shuning uchun ham «ijodiy faoliyat» bilan shug'ullanuvchi, ya'ni «ijodiy fikrlash» ko'nikmalariga ega bo'lgan mutaxassislar doimo yuqori baholanib kelingan. Hozirgi paytda

esa ularning «bahosi» yanada ortmoqda. «Ijodiy fikrlash» ni o'rgatish esa ta'lim jarayonida amalga oshiriladi.

«Fikrlash»-biror muammo haqida muayyan bir xulosaga kelish maqsadida mulohaza yuritmoq yoki o'ylamoqdan iborat bo'lgan psixologik jarayondir.[3]

Boshlang'ich sinflarni bitirib yuqori sinflarning 5-sinfiga o'tgan o'quvchilar o'zlarini mustaqil fikr yuritadigan yoshga yetgandek tuta boshlaydilar. Kichk o'smirlilik davri 11dan 15 yoshgacha bo'gan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrda tengdoshlari bilan muloqotga intilish. Jamiyatda mavjud munosabatlarni o'zlashtirishga harakat. O'z individualligini, o'ziga xos inson ekanligini anglash qobiliyati shakllanadi.[4] Bunday vaziyatlarda o'qituvchi oldiga qo'yilgan asosiy maqsad o'quvchini to'g'ri yo'naltira olishdir. Bu esa o'qituvchidan o'quvchilarda ijodiy fikrlash va o'z imkoniyatlarini ko'rsata olish qobiliyatlarini rivojlantirishni talab etadi.

Informatika darslari 5-sinfdan boshlab o'qitilishi esa boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi kompyuterlar faqat o'yinlar o'ynash, multfilmlar ko'rish yoki musiqa tinglash, qisqa qilib aytganda tayyor mahsulotdan foydalanish vositasi fikrini tubdan o'zgartirishdan iborat. Informatika darslarida o'quvchilar kompyuterlarda nafaqat o'yinlar o'ynash mumkin balki, o'zlari ham o'yin yarata olishlari mumkinligini o'qtira olish va amalga oshirish zarur. 5-sinf Informatika darsligida kiritilgan Scratch dasturlash tili esa bunday vazifani amalga oshirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Scratch dasturlash tilida bolalar o'zlari yaratgan o'yinlarni ko'rishlari ularda kelajakda dasturlash ko'nikmalarini yanada rivojlantirishga harakat qilishlari uchun ilk qadam bo'lishi shubhasiz.

Scratch dasturlash tilida o'yinlar yaratishning boshqa dasturlash tillaridan farq qiluvchi eng asosiy quyidagi jihatlari mavjud:

- Vizuallik;
- Kod yozish va najjalarni ko'rishning parallel kechishi;
- Kodlarni tayyor skriptlarga birlashtirilganligi va rang-barangligi;
- Kodlarni yozish va yodlash shart emasligi;
- O'yin sahnalarini tayyor yoki o'zlari yaratgan holda qo'llanilishi;
- Qahramonlarni yaratishdagi qulayliklar;
- Animatsiyalarni sodda kodlar orqali amalga oshirilishi;
- Dasturchi o'z ona tilida kodlarni yozish imkoniyatlari mavjudligidir.

Scratch dasturlash tilida dastur tuzish (kodlar yozish yoki skriptlar tizimini hosil) ssenariysini quyidagicha tasvirlash mumkin.

Ssenariyni quyidagicha tavsiflashimiz mumkin:

- kim tomonidan ijro etiladi? - degan savolga javob bera oladigan Sprayt (qahramon)ni va unga munosib kostyumni tanlash;
- qayerda ijro etiladi? - ya'ni o'yin sahnasini tanlash;
- qanday amalga oshiriladi? - ya'ni skriptlarni tanlash;
- qanday buyruqlar berilishi kerak? - ya'ni skriptlar tizimini to'g'ri tashkil etish;
- boshlash va tugallash buyruqlarini berilish ketma ketliklarini to'g'ri shakllashtirish; - jarayoni.

O'yin ssenariysini esa quyidagicha tasvirlash mumkin:

O'yin ssenariysini quyidagicha tavsiflash mumkin:

- kim;
- kim bilan;
- qanday; - amalga oshiradi degan savollarga javob bera oladigan sahna foni, sprayt va skriptlar tizimini to'g'ri tashkil etish jarayoni deyish mumkin.

Bular esa o'quvchilarda quyidagilarni shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi.

- sprite xususiyatlarini qanday o'zgartirish mumkin;
- spraytni, fonni qanday qo'shish va olib tashlash;
- sprayt uchun kod ni belgilash;
- fon uchun KOD va BACKGROUNDS ni belgilash;
- bloklarni tashqi ko'rinish toifasiga ko'ra tanlash;
- fonni o'zgartirish;
- kutubxonadan spritlar va fon rasmlarini qo'shish yoki o'chirish;
- sprayt va fon nomini o'zgartirish;
- sahnada spraytni ko'rsatish yoki yashirish;

- harakatlar, ko‘rinishlar, boshqaruvchi, hodisalar va boshqa bo‘limlari yordamida sprayt harakatining animatsiyasini yaratish va fonni o‘zgartirish

- mantiqiy va algoritmik fikrlashni rivojlantirish;
- axborotni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish;
- amaliy vazifalarni bajarish, aks ettirish qobiliyatlari rivojlantirish;
- muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish;
- ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish;
- mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga ko‘maklashish;
- dars natijalarini umumlashtirish;
- xulosalar chiqarish.

Tajribalarni isboti bo‘yicha inson eshitgan ma’lumotlaridan ko‘ra ko‘rgan voqea-hodisalarni 63-90 foizi uzoq muddatli xotirasida saqlaydi. Scratch dasturidagi vizuallik va natijalarni qadamma-qadam kuzatib borish o‘quvchilar xotirasida uzoq muddatga saqlanib qolishini ta’minlaydi [5].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Scratch dasturlash tili o‘quvchilarda ijodiy fikrlash jarayonini rivojlantirish va o‘yinlar yaratish asosida dasturlash ko‘nikmalarini shakllantirishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Bu bilan kelajakda turli sohalarda faoliyat olib boruvchi dasturchilarni tayyorlashimiz va bu orqali esa yangi sohalar ehtiyojlarini qondira oladigan mutaxassislarini tayyorlashimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. М.И. Меерович, Л.И. Шрагина. Технология творческого мышления практическое пособие. Минск. Харвест. 2003 г.
2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: Основы педагогического творчества. - Казань: КГУ-1988 г.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Тўртинчи жилд. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 2008 йил 345 бет.
4. А. Г. G‘aniyev. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarda «ijodiy fikrlash» ko‘nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati. Фалсафа ва ҳуқуқ. №2 2020
5. А. Г. G‘aniyev “O‘quvchilarda ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish”. Kasb - hunar ta’limi. 2012 - yil №2.
6. <https://scratch.mit.edu/>

BOSHLANG'ICH SINFLARGA INGLIZ TILINI O'QITISH

Ablamitova Zilixa Abdualitovna
Qoraqalpogiston Shomanay tumani
18-maktab ingliz tili oqituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar usullarni qo'llash natijasida, o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanishi hamda tezkor savol javob paytida o'quvchi topag'onligi va tez va to'g'ri javob berishi haqida so'z yuritildi.

Annotation: This article discusses the development of students' logical thinking skills as a result of the use of modern approaches and innovations in the teaching of English in primary school, as well as the ability of students to find quick and accurate answers to quick questions.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinflar, o'qitish metodikasi, o'yin usulida, zamonaviy usulda, metodika

Keywords: primary school, teaching methods, game method, modern method, methodology.

Аннотация: В данной статье в результате использования современных подходов и нововведений в преподавании английского языка в начальной школе развивается у учащихся навыки логического мышления и способность учащихся находить быстрые и точные ответы на быстрые вопросы и ответы.

Ключевые слова: начальная школа, методика обучения, игровой метод, современная методика, методика.

Hozirgi kunda ingliz tilini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish muammosi alohida bir dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Umumta'lim maktablarining pedagogik jarayonining zamonaviy sharoitida bu tarixiy, etnik, madaniy va ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ega bo'lgan muhim ilmiy muammodir. Bugun O'zbekiston ham jahon hamjamiyatida o'ziga munosib o'rin egallashga intilayotgan mamlakatlardan biridir. Bunday qulayliklar yaratish uchun, chet elliklar bilan hamjihatlikda, hamkorlikda O'zbekiston buyuk kelajagini qurayotgan xalqimiz uchun tillarni mukammal bilishning ahamiyatini bilish juda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buning rivojlanishi nafaqat yosh avlod uchun balki, barcha uchun ham foydali yo'ldir.

O'zbekiston Respublikasiga sabab bo'lgan qarorlardan biri bu O'zbekiston Birinchi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarini o'rganish yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-1875-soni Qaroridir.[1] Uch qarorga nisbatan chet tillarini, asosan, ingliz tilini boshlang'ich sinfdan o'rgatish, ularning chet tillarini o'rgatishga bo'lganini yanada kuchaytirish uchun barcha umumta'lim maktablarda 1-sinfdan ingliz tilidagi darslarni turli o'yin-kulgilar tarzida o'qitish va shu bilan birga o'quvchilarning og'zaki nutqini ham o'stirish, 2-sinfdan rivojlanish esa, alifbo, o'qish va grammatikani o'qitishni zamonaviy, innovatsion, turli xil o'yin usullar orqali o'tish bosqichma-bosqich boshlandi.

So'nggi paytlarda ingliz tilini o'rganayotgan odamlar soni juda ko'paymoqda. Buning sababi, hayot jarayonida ingliz tilini bilmasdan turib, biror bir ish qilish qiyinlashib bormoqda. Ammo til o'rganish ham yosh davrlarga bog'liq. Hatto, yoshi katta olimlar bolalar, kattalarga nisbatan tilni tez va oson o'zlashtirishni isbotlashgan.[2] Bolalarda til o'rganishga bo'lgan tabiiy holat, ularda taqlid qilish kuchli, kattalarga nisbatan bolalarning ko'pligi va o'rgangan ma'lumotlarni tez xotirada saqlashi buning asosiy omillardandir. Ayniqsa, yosh bolalarni ya'ni boshlang'ich sinflarni ingliz tiliga o'qitish davomida ularga turli xil metodlar orqali o'rgatish juda ham foydali bo'ladi. Masalan, ularga biror bir lug'atning 10-15ta so'zlarini yodlashga berib, keyingi darsda o'sha so'zlarni an'anaviy so'rash emas, balki noodatiy usulda yodlagan so'zlarini ulardan o'yin tarzida so'rash ingliz tilining so'zlarini yodlashda juda ham katta foyda beradi.

Bundan tashqari esa ko'pchilikda muammo bo'ladigan narsa bu grammatikasiz ingliz tilida gapirish, bularga misol keltirishimiz mumkinki, hozirgi kunda judayam rivojlanib ketgan IELTS dasturi gapirishda, eshitishda hamda yozishda juda ham katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Qolaversa, hozirda maktabgacha ta'limda ham ingliz tilini o'rgatish kun sayin ortib bormoqda, hozirgi boshlang'ich sinfga borayotgan ayrim bolalar ingliz tilida bemalol, tutilmasdan gapirmoqdalar. Shuning uchun ham bizlar boshlang'ich sinflarga har doimgidan ham boshqacha usulda dars o'tishimiz kerak. Yana bir misol qilib aytadigan bo'lsak, dars davomida bizlar ularga turli xil usullarda tushuntirib berishimiz lozim. Masalan, qiziqarli kartochkalarga boshlang'ich sinflar biladigan so'zlardan foydalanib savollar tuzib ularni tarqatib, darhol javobini oladigan bo'lsak, bunday usul juda ham qo'l keladi. Yoki monitor orqali tushuntirish ham o'quvchilar miyyasida yaxshi qoladi. Bunday usullarni qo'llashning nomi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish deb ataladi. Bizlar ushbu usullarni tezroq maktab o'quvchilar orasida yoyishimiz kerak.

Hozirgi kunda hammanizga ma'lumki, nafaqat ingliz tilini o'qitishda balki, boshqa ko'plab soha va fanlarda o'ziga to'g'ri bo'lgan ya'ni har qanday vaziyatda ham chiqib keta oladigan yetuk mutaxassislar hozirgi kunda juda ham katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Buning sababi shundaki, metodikasi kuchli o'qituvchi har qanday vaziyatni to'g'ri baholay oladi hamda o'zining ham xulosasini bemalol yetkazib bera oladi. Shuningdek, eng avvalo har bir o'qituvchida metodika bo'lishi kerak. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarga dars berayotgan paytda. Xalqimizda azal-azaldan shunday gaplar bor. "niholni qaysi tomonga o'stirsang shu tomonga o'sadi" bu gaplarni ham bejizga aytishmagan. Har bir maktabga hozirda ham kuchli metodikasi bor o'qituvchi zarur va shartdir. O'qituvchilar metodikasi deyapmiz lekin metodika nimaligini hozirda kamdan-kam odamlar tushunishadi.

Metod (yun. "metodos" – bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot) – voqelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'lyo'riklar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usuli.

Metodikaning kelib chiqish tarixi kishilarning amaliy faoliyatiga borib taqaladi. biror ishni bajarish metodikani egallagan kishi shu ishni boshqalarga nisbatan oson, tez va soz bajara oladi. Metodikani egallamagan inson esa bu ishni bajarish uchun ko'p vaqt va kuch sarflaydi. Metodika o'z mazmuni jihatidan amaliy yoki nazariy shaklda bo'lishi mumkin. Insonning amaliy faoliyatiga oid metodlar ham voqelikka xos bo'lgan qonuniyatlarni anglab yetish, bilib

olishga borib taqaladi. M.lar haqidagi ta’limot fanda metodologiya deb ataladi. Inson dastlab atrofdagi narsa va hodisalarni kuzatish, ularni bir-biriga taqqoslash, o‘xshatish, farq qilish asosida voqelik haqida bilimlarini to‘plab borgan. Voqelik haqidagi fanlar rivojlanishi bilan fanlarda qo‘llaniladigan yo‘l-yo‘riqlar, metodlar ham takomillashib borgan. Fanning amaliy (empirik) va nazariy metodlari vujudga keldi.

Ko‘rinib turibdiki, bundan xulosa qilib oladigan bo‘lsak, boshlang‘ich sinflarga ya’ni o‘sib kelayotgan yosh avlodga yaxshi ta’lim tarbiya berish bilan bir qatorda ularning o‘qishiga ham ko‘proq e’tibor berishimiz kerak. Bundan tashqari ular o‘qishi davomida ularga ma’naviy va amaliy yordam berib borishimiz kerak. Yuqorida ta’kidlanganidek har qanday fanda yoki sohada yetuk mutaxassislarning yoki o‘qituvchilarning metodikasi hamda ishlari juda ham muhim ahamiyatga egadir.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, boshlang‘ich sinflarga dars berish har bir ustoz uchun juda ham qiyin ham mashaqqatli kasbdir. Chunki yosh bolalarning savodini chiqarish ularni o‘qitish, yozdirish hamda tilini ravon qilishda yordam berish bu bir necha muammolarni yuzaga keltiradi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinflarga ingliz tili fanidan o‘qitish bu juda ham qiyindir. Shuning uchun boshlang‘ich sinflarga ingliz tilini o‘qitishda ko‘proq turli xil usullardan foydalanilgan holda o‘rgatish bir muncha oson bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabrda «CHet tillarini o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-1875-sonli qarori.
2. Nodira Kurbanaliyeva - BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI - 438b
3. <https://kopilka.ru>
4. www.uz.m.wikipedia.org

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA INNOVATSION G'OYALARIDAN FOYDALANISH.

Adambayeva Nargiza Odilbekovna

*Xorazm viloyati Urganch shahar 26-sonli maktabning
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ta'lim uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, uning sifati darsda qo'llanilgan metodlarga bog'liq. Darsning mazmunli o'tishi, unda qanday innovatsion g'oyalardan foydalanilgani va natijaga erishilgani o'qituvchining mahorati, bilim darajasini belgilaydi. Mazkur maqolada ona tili va adabiyot darslarida foydalanishga tavsiya etiladigan innovatsion g'oyalardan foydalanish namunalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik mahorat, ta'lim tizimi, zamonaviy texnologiyalar, innovatsion g'oyalar va interfaol metodlar.*

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning jahon ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi zamonaviy pedagogik texnologiyalarda yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda. Bu yondashuvlar o'z navbatida o'quv jarayonining tashkiliy va metodik jihatlariga muayyan ijobiy o'zgarishlar olib kirmoqdaki, ularning ko'pchiligi pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat bilan uzviy bog'liq. Har bir darsni o'ziga xos usul asosida o'tish, o'quvchining fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, uning qalbida ilmga muhabbat uyg'otish o'qituvchining mahoratiga bog'liq. Muallimning mahoratini oshirishga xizmat qiluvchi vositalardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalardir. Zamonaviy pedagogik texnologiya - hozirgi zamon didaktikasi va pedagogikasi taraqqiyotining mahsuli. Har bir zamonaviy pedagog mavjud pedagogik texnologiyalarni o'z darslarida qo'llasa, albatta ijobiy natijaga erishadi. Bugungi kun o'qituvchisining maqsadi barkamol yoshlarni tarbiyalash, ularga puxta ta'lim-tarbiya berish, zarur axborotlar bilan ta'minlash, mustaqil fikrlashga o'rgatish, bilim va hayotiy ko'nikmalar hosil qilish, ular qalbida vatanparvarlik, xalqparvarlik tuyg'ularini qaror toptirishdan iborat. Bu ezgu maqsadlarni ilg'or pedagogik va innovatsion texnologiyalar asosida o'tilgan mashg'ulotlarda amalga oshirish mumkin.

Innovatsion texnologiya – ta'lim samaradorligini oshiruvchi omillardan foydalanish, turli pedagogik jarayonlarni loyihalash va amalda qo'llash orqali bilim egallashni takomillashtirish usullari. Uning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida o'qituvchi va bilim oluvchi faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg'ulotga aylanadi.

Ona tili va adabiyotni fan sifatida o'qitish borasida o'z yechimini kutayotgan bir qator dolzarb muammo va kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Jumladan:

ona tili va adabiyot fanlarini o'qitishda asosan nazariy ma'lumotlarga e'tibor qaratilgan bo'lib, o'quvchining nutqiy (tinglab tushunish, gapirish, o'qish, yozish) kompetensiyasini oshirishga yetarli e'tibor berilmagan;

ona tili fanida o'qitiladigan mavzular sinflar kesimida tahlil qilinganda, o'quvchi uchun murakkab bo'lgan ko'plab grammatik mavzularning mavjudligi;

adabiyot fanini hayot bilan bog'lab o'tishga, o'zbek tilimizning boy n unumli foydalangan holda, o'quvchilarga mazmunli, sodda, qiziqarli tarzda yetkazib berishga e'tibor qaratilmagan;

o'quvchilar darsliklardagi mavzularni o'zlashtirishida qiziqish, ishtiyoq, maylni hosil qiladigan, mantiqiy, kreativ, ijodiy fikrlashga undovchi mashqlar, topshiriqlar o'z aksini topmagan;

umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tili fanini o'qitishning yangi, samarali usullari, ilg'or pedagogik texnologiyalarini keng joriy etish talab darajasida emas;

ona tili fanining ilmiy metodik ta'minoti (darslik, o'qituvchi kitobi, mashq daftari, multimedia ilovalar, didaktik materiallar va boshqa) yetarli darajada ishlab chiqilmagan;

o'qituvchi va pedagoglarning metodik ta'minotini yaxshilash, ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari va metodistlari uchun masofadan o'qitish kurslari joriy etilmagan;

mavjud oliy ta'lim muassasalarida ona tili fani yo'nalishida o'qituvchi, pedagog, kadrlarni tayyorlash sifati bugungi kun talablariga mos kelmasligi ona tili fanini o'qitishni tubdan qayta ko'rib chiqish va zamon talabiga mos ravishda yangilashni taqazo etmoqda.

Pedagogik texnologiyalarning maqsadi o'qituvchi va o'quvchining belgilangan maqsadga hamkorlikda erishishlarini ta'minlashdir. O'quv jarayonida o'quvchilar mustaqil fikrlab, ijodiy ishlab, izlanib, tahlil etib, o'zlari xulosa qila olsa, ko'zlangan maqsad amalga oshadi. O'qituvchi o'quvchilarning faoliyati uchun imkoniyat va sharoit yarata olishi o'qitish jarayonining asosi sanaladi. Har bir dars, mavzu, o'quv fanining o'ziga xos texnologiyasi bor. Bugungi kunda bizga ma'lum va keng qo'llanadigan usullardan "Aqliy hujum", "Klaster", "VENN diogrammasi", "BBB", "FSMU" kabilar dars jarayonida o'zlarining samarali natijalarini ko'rsatib kelmoqda. "Qiyoslash metodi", "Davra metodi", "6x6x6" kabi metodlarning dars samaradorligini ta'minlashda o'ziga xos o'rni bor. Xususan, "Qiyoslash metodi"dan adabiyot fanida Odil Yoqubov hamda Pirimqul Qodirov hayoti va ijodi o'rganilgandan so'ng mavzuni mustahkamlash uchun foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning uchun o'quvchilar uch guruhga bo'linib oladilar. Birinchi guruhga Odil Yoqubov va Pirimqul Qodirovning hayot yo'li va bundagi o'zaro o'xshashliklar, ikkinchi guruhga ularning ijodiy merosi va yaratgan qahramonlari hamda ularning o'xshash zamonlari, uchinchi guruhga esa ularning asarlarida ilgari surilgan g'oyalar xususida fikrlarni umumlashtirish, jamoa bo'lib taqdim qilish so'raladi. Shuningdek, ona tili fanidan "Gapning ikkinchi darajali bo'laklari"

mavzusi o'rganilgandan so'ng o'quvchilarga "Guruhlarda ishlash metodi" asosida "Men to'ldiruvchiman!" mavzusida ijodiy matn tuzish topshiriladi. Bu topshiriq yakka tartibda, kichik yoki yakka tartibda, kichik yoki katta guruhlar tomonidan ham bajarilishi mumkin. Mavzu yuzasidan matn o'quvchilar tomonidan taqdim qilinadi. Bu metod orqali o'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalari rivojlantiriladi, xotirasi mustahkamlanadi, yozma yoki og'zaki savodxonligi o'stirilib, ijodiy matn yaratish malakasi mustahkamlanadi. Ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqi va imlosi savodxonligini mustahkamlash maqsadida matn yaratish yuzasidan bir qancha qiziqarli topshiriqlar berish mumkin. Jumladan, "Morfologiya" bo'limini o'tish jarayonida har bir so'z turkumi yuzasidan grammatik ertak yaratish vazifasi topshirilsa, o'quvchilarning grammatik savodxonligi o'sish bilan bir qatorda, mantiqiy mushohada qilish qobiliyati rivojlanadi, ijodkorligi oshadi. Innovasion texnologiyalar ta'lim sifati va samaradorligini oshirib, ta'lim jarayonining markaziga o'quvchitalabalarning o'quv-biluv faoliyatini qo'yadi, ta'lim jarayoni yaxlitligini ta'minlaydi. O'quvchi faoliyatining yuqori darajadagi ko'rsatkichi, o'quv-biluv faoliyatini tashkil etishi, iroda va faoliyatning o'quvchi ongining predmetiga aylanishdir. Bu maqsadni amalga oshirish uchun, avvalo, ta'lim beruvchi maqsadga eltuvchi usullarni tanlay bilishi, o'quv-tarbiyaviy jarayon yaxlitligini ta'minlashi lozim. Innovasion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylanmoqda. Yangi metodlarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish pedagoglar oldida turgan masalalardan biri hisoblanadi. O'qituvchi dars jarayonida boshqa ma'lumotni berish bilan bir qatorda internet ma'lumotlari, multimedia dasturlari, jadvallar va shunga o'xshash mavzuga oid qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rsatib o'tsa, bu nafaqat o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki o'quvchilarning mustaqil o'qishini talab darajasida shakllantirishiga, mavzuni imkon darajasida to'la o'zlashtirishiga ham yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, ta'lim mazmunini boyitishga oid ishlarni muntazam ravishda olib borish lozim. O'quvchilar ma'naviyatini shakllantirishda pedagogik omillarni ham ko'plab topsa bo'ladi. Ular ta'lim mazmunini yangi sifat bosqichiga ko'tarishga mustahkam didaktik asos bo'la oladi va ularni ta'lim mazmuniga ustalik bilan kiritish esa, o'ziga xos innovatsion jarayon bo'lib, bunda o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sayidaxmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qo'llash namunalari. – T.: RTM, 2000. – 46 b.
2. G'ulomova M. X., Sobirova N. K. Yangi innovatsion texnologiya yordamida ta'lim samaradorligini oshirish usullari // Innovatsiya o'quv jarayonida (tezislar to'plami). –T.: 2009.– 106 b.
3. Soliyeva, X. A. Ona tili darslarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ma'naviy tarbiyani shakllantirish omillari va imkoniyatlari / X. A. Солиева. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – № 4 (294). – С. 489-491.
4. Ijodkor o'qituvchi jurnali 2021-yil 9-son
5. Mahoratli pedagoglar jurnali 5-son 2021-yil

BOSHLANG'ICH SINFDA MATEMATIKA DARSLARIDA FOYDALANILADIGAN DIDAKTIK O'YINLARNING MAZMUNI VA ULARDAN FOYDALANISH.

Allamurotova Jumagul Tojiyevna

*Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi 21-umumta'lim maktabining
boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'qituvchilariga matematika darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishga yordam berish maqsadida yozildi.*

Kalit so'zlar: *Didaktik o'yin, ob'yektiv voqelik, geometrik shakllar, psixologik ahamiyati, kvadratlar.*

Didaktik o'yinlar boshlang'ich sinflarda ta'limning samarali bo'lishiga, o'quvchilarning uquv-bilish faoliyatini muvaffaqiyatli boshqarishga, matematikadan nazariy bilimlarni oson egallashlariga, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi.

O'yin – bolalarning ongi, qalbiga singib ketgan faoliyatdir, ularning bu faoliyati, o'yin turlariga qarab, ob'yektiv voqelikni, hayotni muayyan darajada o'zida aks ettiradi.

O'yin sinfdan o'tilgan o'quv faoliyatining ma'lum darajada davomi va mustahkamlanishidir.

Didaktik o'yin – ta'lim beruvchi usul bo'lib, bu usul muayyan ta'limiy maqsadlarga erishuvga, ya'ni o'tilgan o'quv materialini aniqlashga, mustahkamlashga va uni chuqurlashtirishga qaratilgan bo'ladi. Har bir didaktik o'yinni o'tkazishda muayyan bir vazifa maqsad qilib olinadi. Masalan, «Teatr» o'yiniga qo'yiladigan didaktik topshiriq bolalarning oldingi darslarda tanishgan soni haqidagi tushunchalarini mustahkamlashdan iborat. «Doiraviy misollar» o'yinida esa ikkinchi o'nlik ichida hisoblash malakalarini mustahkamlashdan iborat bo'lgan didaktik topshiriq qo'yiladi.

Didaktik topshiriq darsga qo'yiladigan umumiy maqsadning bir qismini tashkil qiladi.

Har bir didaktik o'yinning ham har qanday o'yindagi singari qoidalari bo'ladi. O'sha qoidalarga amal qilinmasa, o'yinning o'yin sifatidagi ahamiyati, binobarin, o'yinning ta'lim-tarbiyaviy va psixologik ahamiyati yo'qoladi. O'yin qoidalari o'yin topshirig'iga kiritiladi.

Didaktik o'yin: «Ko'rganni eslab qolish»

Didaktik topshiriq: qo'shib sanash yo'li bilan geometrik shakllar miqdori bilan bog'liq ravishda son qatorini tuzish.

O'yin topshirig'i: o'qituvchi tomonidan ko'rsatilgan namunaga 3 – 4 daqiqa davomida diqqat bilan qarab olib, geometrik shakllarning soni va qanday joylashganini aniqlash hamda ularni o'zining daftoriga to'g'ri yozish.

Foydalaniladigan buyumlar: 1) 6 ta qizil doiracha va 6 ta ko'k kvadrat solingan individual konvert; 2) o'rtasidan qizil chiziq tortilgan qalin oq qog'oz; 3) o'qituvchining qo'lida geometrik shakllar yopishtirilgan namunalari.

Bolalar tezlik bilan ko'k kvadratlarni yoyadilar. Oradan bir oz vaqt o'tgach, eng ziyrak o'quvchilar qo'llarini ko'taradilar. 15–18 nafar bola 30 – 50 sekund mobaynida topshiriqni bajaradi. Ba'zi bir bolalar beparvo va befarq bo'ladi. Masalan, bolalardan biri uyga o'xshash shaklni teradi. (Bu yerda shakllarning nomlari bolalarga oldindan o'rgatilganligi nazarda tutiladi.) O'yinning borishi: o'qituvchi o'quvchilarga geometrik shakllar rasmi solingan

konvertlarni tarqatadi. Bolalar konvertlarni ko'zdan kechiradilar. O'qituvchi konvertlar bilan birga oq qog'oz ham tarqatadi. – Bolalar, – deydi o'qituvchi, – hamma shakllarni bir yerga to'plab, partaning chetiga qo'yinglar. O'yinni mana bunday tartibda o'ynaymiz: men sizlarga kvadratlar yoki doiralar shakllari solingan qog'oz namunasini ko'rsataman (ko'rsatadi). Sizlar esa sanab, qog'ozda qancha shakllar borligi va ular qanday joylashganligini eslab qolinglar. Uchgacha sanayman, undan so'ng namunani olib qo'yaman, sizlar esa qo'lingizdagi qizil chiziqli oq qog'ozlarga shakllarni xuddi namunadagidek joylashtirishingiz lozim.

Dastlab o'qituvchi eng oddiy usulni (kamroq shakllar rasmi solingan bir xil shakllarni) tanlaydi. – Diqqat! – deydi o'qituvchi, – ko'rsata boshlayman bir, ikki, uch! To'rt nafar bola esa barcha kvadratlarni qatorasiga terib qo'ydi. Uch nafari doirachalarni bir chiziqqa tizishdi. O'qituvchi bolalarga o'z- o'zlarini tekshirish imkonini berish maqsadida namunani ikkinchi marta ko'rsatadi va topshiriqning to'g'ri yoki noto'g'ri bajarilganligini tekshirib chiqishni taklif qiladi. Oradan 5–10 sekund o'tgach, namunani olib qo'yadi. – Endi, bolalar, – deydi o'qituvchi, – aytinglar-chi, qancha kvadrat qo'ydingizlar? – Beshta. – Barakalla, hammangiz ham g'olib bo'ldingiz. Endi men sizlarga qiyin namunani ko'rsataman. Sizlar diqqat bilan qarab turing. Diqqat: bir, ikki, uch!

O'qituvchi ikkinchi namunani ko'rsatadi.

Ko'pchilik bolalar birdaniga kvadratlarni qo'llariga oladilar. O'qituvchi ularni ogohlantirib: «Sanab chiqishni unutmadingizlarmi?» – deydi. 3 – 4 nafar bola ko'zini kvadratlardan olib, namunaga diqqat bilan qaraydi va sanab boshlaydi. Shundan so'ng o'qituvchi namunani olib qo'yadi. Ikkinchi marta navbat kelganda bolalar shakllarni birinчисiga qaraganda tezroq joylashtiradilar. O'yin uchinchi marta jonliroq o'tadi.

Shunday qilib, o'yin paytida bolalar sanashni, shakllarni bir chiziqqa joylashtirishni ham bilib oladilar. Buning natijasida shakl nomlari mustahkamlanadi va o'yin yaxshi o'zlashtiriladi. O'qituvchi esa o'yin natijasida bolalar xotirasi qanchalik rivojlanganligini aniqlab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jumayev.M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Fan va texnologiya 2005.

2. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasida interfaol metodlardan foydalanish. Ismoilova Habibaxon G'aniyevna. "Science and Education" Scientific Journal August 2020 / Volume 1 Issue 5

ROLE-PLAYS AND DIDACTIC GAMES.

Dusbayeva Nargiza Pardayevna

*Teacher of English language in 11 secondary schools of
Nurabad district of Samarkand region*

Annotation: *This article deals with the important roles of role-plays and didactic games in the English classes. There are several reasons for using role-play and didactic games in the classroom and teachers can use for themselves.*

Incorporating role-play into the classroom adds variety, a change of pace and opportunities for a lot of language production and also a lot of fun. It can be an integral part of the class and not a one-off event. If the teacher believes that the activity will work and the necessary support is provided, it can be very successful. However, if the teacher isn't convinced about the validity of using role-play the activity "will fall flat on its face just as you expected it to". Therefore, if you think positive and have a go, you may be pleasantly surprised.

Role play is any speaking activity when you either put yourself into somebody else's shoes, or when you stay in your own shoes but put yourself into an imaginary situation.

Why is role-play?

It is widely agreed that learning takes place when activities are engaging and memorable. Jeremy Harmer advocates the use of role-play for the following reasons:

It's fun and motivating

Quieter students get the chance to express themselves in a more forthright way

The world of the classroom is broadened to include the outside world - thus offering a much wider range of language opportunities. In addition to these reasons, students who will at some point travel to an English speaking country are given a chance to rehearse their English in a safe environmental situations can be created and students can benefit from the practice. Mistakes can be made with no drastic consequences.

Role-play is possible at elementary levels providing the students have been thoroughly prepared. Try to think through the language the students will need and make sure this language has been presented. Students may need the extra support of having the language on the board. I recently did a "lost property office" role-play with elementary adults and we spent time beforehand drilling the structures the students would need to use. When the role play began the students felt armed with the appropriate language. At higher levels the students will not need so much support with the language but they will need time to get into the role.

The role of the teacher :

Facilitator-students may need new language to be fed in by the teacher. If rehearsal time is appropriate the feeding in of new language should take place at this stage.

Spectator-The teacher watches the role-play and offers comments and advice at the end.

Participant- It is sometimes appropriate to get involved and take part in the role-play yourself.

Bring situations to life

Realia and props can really bring a role-play to life. A group of my young learners recently played the roles of pizza chef and customer. A simple cone of white card with CHEF written on it took a minute to make and I believe it made the whole process more fun and memorable for the class. As soon as it was placed on their heads they became the pizza chef and acted accordingly. Rearranging the furniture can also help. If you are imagining you are at the tourist information office or at the doctor's surgery try to make it as real as you can. Students can even leave the room and make an entrance by knocking on the door. Keep it real and relevant.

Try to keep the roles you ask students to play as real to life as possible. It may be hard for students who have little opportunity to travel to imagine they are in "Ye Olde Tea Shop" in the heart of the English countryside. However, it may be within their schema to imagine they have been asked to help an English speaker who is visiting their own country. This may involve using some L1 to explain about the local culture or to translate local menus into English for the guest to their country. Students working in the business world may find it easy to role-play a business meeting with colleagues visiting from abroad. If you are working with young children, try to exploit their natural ability to play. They are used to acting out a visit to the shops or preparing food, as that is how they play with their friends.

Feed-in language

As students practice the role-play they might find that they are stuck for words and phrases. In the practice stage the teacher has a chance to 'feed-in' the appropriate language. This may need the teacher to act as a sort of 'walking dictionary', monitoring the class and offering assistance as and when necessary. If you are not happy doing this and you feel that the process of finding the new language should offer more student autonomy, you could have 'time-out' after the practice stage for students to use dictionaries to look up what they need.

As mentioned in the role of the teacher section, feeding-in the language students need is fundamental. By doing so, they will learn new vocabulary and structure in a natural and memorable environment. It is a chance to use real and natural language. Role-play can be a lot of fun. If you still feel reluctant to use it in the class I suggest you begin to integrate it slowly. Why not extend an appropriate reading or a listening from a course book and turn it into a role-play? You may be pleasantly surprised by the results! Although we don't have time to explore each of these in detail, it is important to note that all of them focus on group experiences rather than on unilateral behavior of the teacher. The group should share in the defining of the problem, carrying out the role playing situation, discussing the results, and evaluating the whole experience. The teacher must identify the situation clearly so that both the characters and the audience understand the problem at hand. In casting the characters, the wise teacher will try to accept volunteers rather than assign roles. Students must realize that acting ability is not at stake here but rather the spontaneous discharge of how one thinks the character of his role would react to the defined situation. Players may be instructed publicly so that the audience can interpret the meaning of their behaviour. Be sure to allow for creativity of the actors within their character roles and do not overstructure the situation.

The discussion and analysis of the role-playing situation depends upon how well we involve the audience. Key questions may be asked by the leader and/or buzz groups may be

formed. All members of the group should participate and the reactions of the actors may be profitable compared to those of the audience.

The audience is just as much involved in the learning situation as the actors are. In the analysis and discussion time, the audience should provide possible solutions to the realistic problem situations which surface. It is important to evaluate role playing in the light of the prescribed goals. Categorizing behaviour is often overdone and gets in the way of the learning process. Evaluation should proceed on both group and personal levels, raising questions concerning the validity of the original purpose.

Throughout the entire process it will be necessary to deal with certain problems which arise in role playing situations. The backward, silent member must be encouraged to contribute. Create an atmosphere in which he is unafraid to share ideas, confident that no one will laugh at his contributions or harshly criticize his conclusions.

At the end of the discussion time the group should collectively measure its effectiveness in reaching biblical solutions to the role problem posed at the beginning.

REFERENCE:

1. Role Play - Gillian Porte Ladousse (Oxford 1987)
2. The Practice of English Language Teaching - Jeremy Harmer (Longman 1989)

KO'TARISH-TRANSPORT MEXANIZMLARI

Azizbek Ungboev Alisher o'g'li
Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: *Maqolada ko'tarish-transport mexanizmlari, yuk ko'tarish qobiliyati, turlari va tarixiy rivojlanishi, hamda xususiyatlari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Korxonalar, yuk tashish, rivojlanish, inshoot, qurilish, chig'ir, piramida, g'ildirak.*

Hozirgi zamon sanoat korxonalarini, qurilish inshootlarini u yoki bu xildagi yuk ko'tarish, yuk tashish mashinalari yoki moslamalarisiz tasavvur qilish qiyin. Korxonalarining yuqori unum bilan ishlashida, shu korxonada qo'llanilayotgan yuk ko'tarish yoki yuk tashish mashinalarining to'g'ri tanlanganligi katta ahamiyatga ega.

Hozirgi zamon yuk ko'tarish va yuk tashish mashinalari katta tezliklarda ishlay oladi, yuk ko'tarish qobiliyati katta bo'lib, bu uzoq muddatli rivojlanishning mahsulidir [1].

Ota-bobolarimiz qadim zamonlarda og'ir yuklarni yuqoriga ko'tarish va biror masofaga siljitish bilan bog'liq bo'lgan katta-katta qurilish inshootlarini barpo etganlar. Masalan, Misrdagi Xeops piramidasi balandligi 147 m bo'lib, uni qurishda o'lchami 9x2x2 m, massasi 90 tonna bo'lgan g'ishtlardan foydalanilgan. Qurilish 20 yil davom etgan. Qurilishda bir vaqtning o'zida 100 minglab odamlar ishlagan. Og'ir yuklarni ko'tarish, tashishda eng avval katoklar, richaglar va qiya tekisliklardan foydalanilgan.

Sharqning buyuk allomasi Ibn Sino o'zining «Aql tarozusi» nomli risolasida chig'irlar va richaglarni hisoblash usullari to'g'risida ma'lumot keltirgan.

XIV va XV asrlardan boshlab tishli g'ildirakli va chervyakli uzatmali chig'irlardan foydalanila boshlangan [2].

Keyinchalik hozirgi zamon kranlariga o'xshash kranlar qurila boshlagan. Bu kranlar asosan yog'och materialdan tayyorlangan bo'lib, ilgak va bloklar po'lat materialdan tayyorlangan.

XIX asrning 20-yillarida bug' bilan ishlaydigan dvigatel yaratilgan. 1860-yilda bug' dvigateli bilan ishlaydigan kran qurilgan. XIX asrning 80-yillariga kelib elektr dvigatel bilan ishlaydigan kranlar qurila boshlagan.

Uzoq muddat yuk ko'tarish va yuk tashish mashinalarini qurish va ularni ishlatishdagi tajribalarni umumlashtirgan qo'llanmalar bo'lmagan [3].

Rossiyada 1870-yilda professor N.A. Vishnegradskiy tomonidan yuk ko'tarish mashinalari kursi, 1882-yilda professor M.N. Petrov tomonidan og'ir yuklarni ko'tarish tajribalari umumlashtirilgan darslik yaratilgan.

XX asr o'rtalariga kelib, ikkinchi jahon urushidan so'ng, yuk ko'tarish va yuk tashish mashinasozligini tezlik bilan rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratildi. Yuk ko'tarish, yuk tashish mashinalari ishlab chiqaradigan maxsus zavodlar qurildi. Yuk ko'tarish va yuk tashish mashinalarini loyihalash va ularni ishlatishdagi tajribalarni umumlashtirish bilan shug'ullanadigan ilmiy-tadqiqot institutlari tashkil qilindi.

Hozirgi davr injener-texnik xodimlari albatta yuk ko'tarish va yuk tashish mashinalarining tuzilishi, ishlash prinsipi, ularni hisoblash, loyihalash usullari bilan yaxshi tanish bo'mishlari ke- rak. Bunda ularga yuk ko'tarish va yuk tashish mashinalari kursi bo'yicha yaratilgan darsliklar katta yordam beradi.

Yuk ko'tarish mashinalari yukni vertikal yo'nalishda yuqoriga ko'tarish va pastga tushirish ishlarida qo'llaniladi.

Yuk ko'tarish mashinalari yuklarni korxonada saqlari va korxonadan tashqarida ko'tarib tushirish vazifasini bajaradi. Ishlab chiqarish korxonasidagi texnologik jarayon xarakteri, ko'tariladigan yukning fizikaviy, kimyoviy, mexanikaviy xossalari riga qarab ko'tarish mashinalarining turi va konstruksiyasi tanlanadi.

Yuk ko'tarish mashinalarining turi va konstruksiyasini tanlashda yuk ko'tarish, yuk ortish, yuk tushirish ishlarini mexanizmlar yordamida bajarish, yuk ko'tarish mashinalarining unumdorligi texnologik jarayonga mos kelishi, ko'tarish jarayonida ko'tarilayotgan yuklarga zarar yetkazmaslik, mashinalarga xizmat ko'rsatayotgan ishchilarga qulay sharoit yaratib berish masalalariga jiddiy e'tibor berish kerak [4].

Yuk ko'tarish mashinalari konstruktiv tuzilishi bo'yicha quyidagi guruhlariga bo'linadi:

6. oddiy yuk ko'tarish mashinalari (lebyodkalar, domkratlar, tallar);
7. murakkab yuk ko'tarish mashinalari (kranlar, ko'targichlar).

Yuk ko'tarish balandligi cheklangan – yukni uncha katta bo'lmagan balandlikka ko'tarish, pastga tushirishga mo'ljallangan mexanizmlar *domkratlar* deyiladi.

Domkratlar asosan ta'mirlash ishlarida qo'llaniladi. Domkratlar qo'l kuchi bilan, ayrim hollarda mexanizmlar yordamida ishga tushiriladi.

Konstruktiv tuzilishiga ko'ra domkratlar reyka richagli, tishli richagli, Vintli va gidravlik turlarga bo'linadi.

Murakkab yuk ko'tarish mashinalari (konstruksiyasi va bajaradigan vazifasi bir-biridan farq qiladigan, yetarli darajada murakkab tuzilgan, yuk ko'taruvchanlik qobiliyati katta bo'lgan, universal yuk ko'tarish mashinalari) *kranlar* deyiladi.

Har qanday kran: metallkonstruksiya; ko'tarish mexanizmi; siljitish mexanizmi; kranni aylantirish mexanizmi; kran qulochini o'zgartirish mexanizmi va boshqa mexanizmlardan tashkil topgan bo'ladi.

Kranlar donali yuklarni va sochiluvchan yuklarni ko'tarishda ishlatiladi. Konstruksiyasining tuzilishi bo'yicha kranlar strelasimon – strelali kranlar va ko'priksimon – ko'priqli kranlar deb ataluvchi guruhlariga bo'linadi.

Strelali kranlar. Strelali kranlarda yuk strela uchidagi yuk osish moslamasiga osiladi. Kraning qulochi o'zgaruvchan yoki o'zgarmas bo'lishi mumkin.

Strelali kranlar devorga o'rnatilgan yoki o'z o'qi atrofida aylanadigan, kolonnaga (ustunga) o'rnatilgan aylanma kranlarga bo'linadi.

Devorga o'rnatilgan kranlarning qulochi o'zgarmas yoki o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Qulochi o'zgarmas strelali kranlarda yuk kran strelasining uchiga o'rnatilgan blokdan o'tkazilgan arqonga osib qo'yiladi.

Devorga o'rnatilgan strelali kranlar o'z o'qi atrolida 180°ga burilishi mumkin.

Devorga o'rnatilgan strelali kranlarda qulochni o'zgartirish kerak bo'lsa, strela ustiga aravacha o'rnatiladi. Yuk ko'tarish mexanizmi esa aravachaga o'rnatiladi. Aravacha strela bo'ylab

harakatlanib, kran qulochini o'zgartiradi.

ADABIYOTLAR:

1. Александров М.П. *Подъемно-транспортные машины.* – М.: «Высшая школа», 1985, с. 519.
2. Богорад А.А. *Грузоподъемные и транспортные машины.* – М., «Металлургия», 1989, с. 416.
3. Davidboyev B.N. *Ko'tarish-tashish mashinalari.* – T.: «CVqituvchi», 1989, 307-b.
4. Davidboyev B.N. *Ko'tarish-tashish mashinalarini loyihalash.* – T.: «O'zbekiston», 2001, 382-b.

KONVEYER MEXANIZMLARINI TADQIQ ETISH

Azizbek Ungboev Alisher o'g'li
Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: *Maqolada konveyer mexanizmlari, tuzulishi, tashilladigan yuk turlari, ishlash samaradorligi tadqiq etildi.*

Kalit so'zlar: *Yuk, maxsus konveyerlar, kon, yerosti ishlari, plastinka, kurakchali konveyer, cho'michli, belanchakli va osma konveyerlar.*

Uzluksiz yuk tashish mashinalari ishlash prinsipi, konstruksiyasining turi, tashuvchi elementining turi, tashilayotgan yukning turi, mashinaning bajaradigan vazifasiga qarab quyidagi turlarga bo'linadi:

I. Ishlash prinsipi bo'yicha: yuklarni ko'tarib tashuvchi; yuklarni kurab tashuvchi konveyerlar.

Yuklarni ko'tarib tashuvchi konveyerlar: tasmali, plastinkali. aravachali. cho'michli, belanchakli va osma konveyerlardir.

Kurab tashuvchi konveyerlar: kurakchali konveyerlarda yuklar m'n'lum masofadan o'rnatilgan kurakchalar yordamida maxsus novlarda kurab tashiladi [1].

II. Qo'llanishi bo'yicha: umumiy vazifalarni bajaruvchi umumiy konveyerlar va maxsus konveyerlarga bo'linadi. Umumiy vazifalarni bajaruvchi konveyerlar xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida qo'llaniladi. Maxsus konveyerlar maxsus vazifalarni bajarishda, masalan, yerosti ishlarida, konlardan yuklarni tashishda ishlatiladi.

III. Konstruksiyasining tuzilishiga qarab:

- a) egiluvchan elementli konveyerlar;
- b) egiluvchan elementi bo'lmagan konveyerlar.

Egiluvchan elementli konveyerlarga tasmali. plastinali. aravachali, cho'michli, belanchakli, osma konveyerlar, kurakchali konveyerlar kiradi.

Egiluvchan elementi bo'lmagan konveyerlarga qiya tekislik — biror burchak bilan o'rnatilgan nov, rolikli konveyer, biror burchak bilan ketma-ket o'rnatilgan roliklar, ya'ni gravitatsion konveyerlar kiradi. Bu konveyerlarda yuk o'z og'irlik kuchi ta'sirida harakatga keladi. Bulardan tashqari aylanuvchi vint, aylanuvchi quvur, inersion konveyer va odimlovchi konveyerlar kiradi [2].

IV. Egiluvchan elementning xili bo'yicha: tasmali. zanjirli. osma arqonli konveyerlar.

- c) Bajaradigan vazifasiga qarab:
 - a) sochiluvchan yuklarni tashuvchi;
 - b) donali yuklarni tashuvchi;
 - d) yo'lovchilarni tashuvchi.

Konveyerlar yana yuk tashuvchi va texnologik tizimdagi ishlarni bajaruvchi turlarga bo'linadi.

Yuk tashuvchi konveyerlar yukni yuk uzatuvchi bo'limdan qabul qiluvchi bo'limgacha tashish uchun xizmat qiladi.

Texnologik tizimdagi konveyerlar yuklarni yoki mahsulotni texnologik tizmada harakatlantirish uchun xizmat qiladi.

Yuklarni ortish va tushirishda ham yuk ortuvchi konveyerlar ishlatiladi. Yuk ortuvchi konveyerlar o'ziyurar yoki ko'chiriladigan turlarga bo'linadi. O'ziyurar yuk ortuvchi mashinalar yuklarni yuk uyumidan o'zi olib, keyin boshqa mashinaga ortadi. Bunda yukni ortishda ishchi kuchi qo'llanilmaydi.

Ko'chiriladigan konveyerlar omborlardagi yuklarni avtomobillarga, temiryo'l vagonlariga yoki suvda suzar kemalarga ortishda ishlatiladi. Ko'chiriladigan konveyerlar bir butun yoki bir necha bo'laklardan iborat bo'lishi mumkin. Ularning ramasi bo'lak-bo'lak bo'lib, ko'chirilgandan keyin qaytadan yig'iladi yoki ko'chiriladigan konveyer bir necha bo'lak-bo'lak konveyerlardan tashkil topgan bo'lib, yuklarni biridan ikkinchisiga ketma-ket uzatadi [3].

Yuk ortuvchi konveyerlar tasmali, plastinali, kurakchali va cho'michli konveyerlarga bo'linadi.

Shunday qilib, uzluksiz tashish mashinalari juda xilma-xil bo'lib kata unumdorlik bilan ishlay olgani uchun xalq xo'jaligining hamma sohalida juda keng qo'llaniladi.

Keng tarqalgan tortuvchi elementli uzluksiz yuk tashish mashinalaridan biri tasmali konveyerlardir. Quyidagi rasmda tasmali konveyerning sxemasi ko'rsatilgan.

Bu konveyer quyidagi elementlardan tashkil topgan:

1. konveyer yuritmasi: elektrodvigatel 12, mufta 8, reduktor 9;
2. harakatga keltiruvchi – yetaklovchi baraban 6;
3. yetaklanuvchi baraban – taranglovchi baraban 2;
4. tortuvchi element – tasma 4;
5. konveyer ramasi (stanina) 13;
6. taranglovchi qurilma /;
7. rolikli tayanchlar 5, 11;
8. tasmaning yo'nalishini o'zgartiruvchi qurilma 14;
9. yuk ortuvchi qurilma 3;
10. yuk tushiruvchi qurilma 7;
11. yuk tashuvchi tasmani tozalovchi qurilma 10;
12. konveyerni to'xtatuvchi qurilma – to'xtatgich 16.

Yuk tashuvchi tasmali konveyerning uzunligi tortuvchi element – tasmaning mustahkamligiga bog'liq. Odatda bir dona yetaklovchi barabanli, ip gazlamadan tayyorlangan

tasmali konveyer uzunligi 25... 100 m ga yetadi. Tasmali konveyer unumdorligi tasma eni, tasmaning tezligi, tashilayotgan yuk tezligiga bog'liq bo'ladi.

Yetaklovchi barabani bir nechta bo'lgan tasmali konveyerning uzunligi 2 km bo'lib, unumdorligi 10000 t/soat bo'lishi mumkin. Ko'plab ishlab chiqariladigan konveyerlar tasma eni 2 m, tasma tezligi 1...5 m/s ga yetadi.

Ko'plab ishlab chiqariladigan konveyerlarning asosiy parametrlari tasma eni, tasmaning tezligi, yetaklovchi baraban diametri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR:

1. Davidboyev B.N. Ko'tarish-tashish mashinalarini loyihalash. — T.: «O'zbekiston», 2001, 382-b.

2. Додонов Б.П., Лифанов В.А. Грузоподъемные и транспортные устройства. — М., «Машиностроение», 1984, с. 135.

3. Кузьмин А.В., Марон Ф.Л. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин. — Минск: «Высшая школа», 1983, с. 349.

BOLA TARBIYASIDA SINIF RAHBARINING ROLI.

To‘xtasinova Umida

Mamirjonovna.Fargo‘ona viloyati, Oltiariq tumani 26- umumiy o‘rta talim maktabi Texnologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola bola tarbiyasida e‘tibor beriladigan jihatlar, muhitning ahamiyati, tarbiyada qadriyatlarning o‘rni, ota-onalarning tarbiyadagi ma‘suliyati, sharq mutaffakirlarining tarbiya haqidagi fikrlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, muhit, bola, axloq, jamiyat, faoliyat, rivoj, ma‘lumot, ta‘lim, farzand, shaxs, avlod, qadriyat, dunyoqarash.

“Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot,
yo najot- yo halokat, yo saodat yo-falokat
masalasidir”.

Abdulla Avloniy

Tarbiya – shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma‘naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon; insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo‘lgan xususiyatlarga ega bo‘lishini ta‘minlash yo‘lida ko‘riladigan chora tadbirlar yigindisi. Tarbiya insonning insonligini ta‘minlaydigan eng qad. va abadiy qadriyatdir. Tarbiyasiz alohida odam ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo‘la olmaydi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta‘minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqasiga o‘tadi.

Tor ma‘noda tarbiya shaxsning jismoniy rivoji, dunyoqarashi, ma‘naviy axloqiy qiyofasi, estetik didi o‘stirilishiga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyatni anglatadi. Buni oila va tarbiyaviy muassasalar hamda jamoat tashkilotlari amalga oshiradi. Ta‘lim va ma‘lumot olish tor ma‘nodagi tarbiya ichiga kirmaydi. Lekin har qanday tarbiya ta‘lim bilan chambarchas bog‘liq holdagina mavjud bo‘ladi. Chunki ta‘lim va ma‘lumot olish jarayonida shaxsning fakat bilimi ko‘payibgina qolmay, balki axloqiy ma‘naviy sifatlari qaror topishi ham tezlashadi.

Yomon bola yoki bolalar bo‘lmaydi. Lekin yomon o‘qituvchi yoki yomon ota va ona bo‘ladi. Farzand dunyoga kelar ekan undan beg‘ubor inson bo‘lmaydi. Xalq tilida "farishtadek beg‘ubor" iborasi bejiz aytilmagan. Ana shu beg‘ubor farishta umrini oxirigacha ana shunday qolsachi, yo‘q unda hayotning mazmuni bo‘lmaydi. Har bir ota -ona farzandini kamolini ko‘rishni hohlaydi. Avallo tezroq ko‘z qilishi, gapirishi, bog‘chaga borishini, so‘ngra maktabga bo‘rishini, besh baho olishini, ustozdan rag‘bat olishini xullas aytaversam adog‘i yo‘q. Har bir ota-ona farzandim hech kimdan kam bo‘lmasin deb harakat qiladi. Lekin ota onalar bir xil bo‘lmaganidek bolalar ham bir xil bo‘lmaydi. Chunki bolalar o‘sib ulg‘ayish chog‘ida ularni o‘zlari yashab turgan muhit tarbiya qiladi. Ularni qanday yoki kim bo‘lib voyaga yetishlarida ular yashagan muhit tarbiyachi vazifasini bajaradi. Tarbiyachilar yaxshi va yomon tarbiyachi bo‘lganidek, muhit ham yaxshi va yomon muhitga bo‘linadi. Yaxshi muhitda yaxshi insonlar yetishib chiqadi, yomon muhitda yomon insonlar yetishib chiqadi degan fikrga odatlanib qolganmiz. To‘g‘ri muhit bolaga o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi. Lekin bolani muhit tarbiya

qiladi degan fikrga har doim ham qo'shilib bo'lmaydi. Qanday inson bo'lib shakllanish har kimni o'zigagina bog'liq.

Mirzo Ulug'bekning oila muhiti sog'lom avlodni yetishtirish haqidagi fikrlari shundan iboratki, alloma uqtirishicha, bolaning bilim olishga bo'lgan qiziqish, havasni oshirishda u tarbiyalanayotgan muhit muhim o'rinni egallaydi. Oilada ota-onalar ayniqsa o'qimishli ota-onalar o'z farzandlarining haqiqiy inson bo'lib kamol topishlariga alohida e'tibor berishlari lozim.

Yaxshi oilada yetishib chiqqan yomon farzandlarni uchratganimizda hayron bo'lamiz. "Unga nima yetishmaydi?" degan savol berib qo'yamiz ichimizda. Hech bir inson borib undan, hattoki ota-onasi, yaqinlari ham "Senga nima yetishmaydi?" degan savolni bermaydi. So'raganlari ham savolni noto'g'ri berishadi "Senga nima kerak, sen uchun hamma narsani muhayo qilib qo'ygan bo'lsam." degan ta'nalarni qilishadi. Bu ta'nalarni eshitgan bolada norozilik uyg'onadi, hayotga bo'lgan qiziqishi so'nadi.

Ibn Sino bola tarbiyasi va tarbiya usullari haqida qimmatli fikrlarni bildirgan. Ibn sino bolaning axloqiy tarbiyasi haqida bildirgan fikrlarida bolaning kamchiliklarini tuzatishga qodir ota-onadir. Axloqiy tarbiyada eng muhim vositalar bolaning nafsoniyatiga, g'ururiga tegmagan holda, yakkama-yakka suhbatda bo'lish unga nasihat qilishdir.

Niholni parvarishlashda bog'bon unga qanchalik mehr va e'tibor ko'rsatsa, farzand tarbiyasida ham ana shunday ma'suliyat ta'lab etiladi. Yosh niholni parvarishlar ekansiz, uning vaqtida suvini, o'g'itini, yorug'ligini berish bilan birga zarur hollarda keraksiz shohlarini ham olib turishga to'g'ri keladi. Agar shunday qilmasangiz siz parvarishlayotgan niholdan siz kutgan natijani ololmaysiz.

Men ish faoliyatim davomida har hil muhitda tarbiyalangan bolalarni ko'rdim. Lekin ularni yaxshi va yomonga ajratib emas, aksincha bir xil tarbiyalashga harakat qildim. Hozirda men qo'llagan usuldan tarbiya topgan bolalarni hayotda o'z o'rniga egaliklarini ko'rib xursand bo'lib ketaman. To'g'ri ular biror korxonani rahbari yoki oliy ma'lumotli bo'lib yetishmasliklari mumkin, muhimi jamiyatga foydasi tegadigan yaxshi insonlar bo'lib yetishsalar kifoya.

Boshlang'ich sinfdan yuqori sinfga o'tganlaridan so'ng, ular orasida "a'lochi va ikkichi o'quvchi" degan tushuncha bo'ladi. Men birinchi o'rinda o'quvchilar ongidan ana shu tushunchani olib tashlashga harakat qilaman. Chunki a'lochi degani bu hamma narsani to'liq biladi hech qanday kamchiligi yo'q degani emas. Ikkichi degani hech narsani bilmaydi, umuman yaxshi tomoni yo'q desak adashamiz. Bizning vazifamiz har bir bolaga shaxs sifatida qaray olishimizda.

Ular orasida ko'p maqtov eshitgan, tinimsiz rag'bat olib turgan o'quvchilar, har doim dakki eshitgan, o'rtoqlari e'tiboridan chetda qolgan o'quvchilar bilan tenglashtirilsa boshida xafa bo'lganlarini ochiqdan ochiq ko'rsatishadi. Bunday hollarda tarbiyachidan cheksiz sabr talab etiladi. Ko'proq e'tibordan chetdagi o'quvchilarni arzimagan yutug'ini yuqorilarga ko'tarib tez tez maqtab turlsa, ularning hayotga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirgan bo'lamiz. Ular hech kimdan ko'rmagan e'tiborlarini sizdan ko'rganliklari bois siz ular uchun ideal insonga aylanasiz. Yaxshi o'quvchilar endi bunday "nohaqlikni" avval boshdan to'g'ri qabul qila olishmaydi. Lekin bunday vaziyatda siz mehr va e'tiboringizni to'g'ri taqsimlay olsangiz, siz

albatta maqsadga erishasiz. Ular endi faqat maqtovlar eshishga emas, balki o'z kamchiliklari xaqida ham bilishga ko'nikishlari zarur.

Har bir sinfda bo'lganidek to'polonchi bolalarga dakki berishga shoshilmang. Ularni o'z holiga qo'ying, biroq siz bu vaziyatdan to'g'ri foydalanishingiz kerak. Siz ularni koyimay, ularni hammadan ortiq yaxshi ko'rishingizni, agarda kim ularni yomon o'quvchi deyishsa albatta ularni himoya qilishigizni, "sen yaxshi insonsan va shunday bo'lishga harakat qilyapsan" deb tez-tez eslatib turishingiz kerak. Ba'zida "quloqsiz " bolalardan shikoyat qilamiz. Mayli ular sizni aytganlaringizni o'z vaqtida bajarmas, buning uchun asabiylashmaslikka harakat qiling. Chunki ularga siz aytayotgan nasihatlar u uchun keraksizdek tuyuladi. Lekin vaqti kelib siz aytgan gaplarni mag'zini chaqadi va ularga amal qila boshlaydi. Ular o'zlarini ichidagini tashqariga chiqargilari kelmaydi. Tarbiyachida ana shu ichki kechinmalarni o'qiy oladigan qobilyat bo'lish kerak. Bolalar yo'l qo'yadigan xatolarni jazolashga shoshilmaslik kerak. Aksincha ularning yechimini topishga, xatolarni qanday to'g'rilash kerakligi xaqida yo'l yo'riq ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Bu hayotda hech bir inson mukammal emasligini, kamchilik va xatolar barchada uchrab turishini, lekin hayotda tuzatib bo'lmas xatolar ham borligini, hech qachon bunday xatolarga yo'l qo'yish inson hayotini yaxshilik sari olib bormasligini tushuntirish lozim.

Ana endi har bir sinfda bo'lganidek "lider" o'quvchilar xaqida gaplashsak. Ular uchun hayotda har doim ularning aytgani bo'ladi, har bir inson unga so'zsiz bo'ysunadi deb o'ylashadi. Ular o'ylashmaydiki hayot har doim ham tekis rovon emas. Hayotda o'zidan ham zo'rrog'i ya'ni unga bo'ysunmaydiganlar chiqib qolganda zo'ravonlik qilishga harakat qiladi. Zo'ravonlik har doim ham masalani hal qilmasligini ular tushunishmaydi. Siz ularga birinchi o'rinda muomala madaniyatini, ya'ni yaxshi so'z, yaxshi muomala har doim insonni o'z o'rnini topishiga yordam berishini tushuntirish zarur. Har bir insonni hayotda yashashdan maqsadi har doim o'z o'rniga ega bo'lish kerakligini tushunishlari lozim. Ular uchun ko'proq real voqealarga asoslangan voqeyiy hikoyalar aytib berish yaxshi samara beradi. Ular ko'p kitob o'qimasliklari mumkin, ammo siz aytgan hikoyalarni sevib tinglashadi. Buning uchun siz ko'proq kitob o'qishingizga, ular beradigan savollarga tayyor turishingizga to'g'ri keladi.

Tarbiya har qanday jamiyat va har qanday mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Yosh avlodning, umuman, jamiyat a'zolarining Tarbiyasi bilan yetarlicha shug'ullanmagan mamlakat turg'unlik va inqirozga mahkumdur. Negaki, o'sishi va rivojlanishi uchun har qanday jamiyatda ham moddiy va ma'naviy boyliklar ishlab chiqarish. to'xtovsiz ravishda yuksalib borishi lozim. Buning uchun yosh avlod moddiy va ma'naviy boyliklar yetishtirishni ajdodlari darajasida, ulardan ham yaxshiroq ishlab chiqara bilishlari kerak. Yosh avlodda ana shunday moddiy va ma'naviy qobiliyatlarni shakllantira bilish uchun esa, jamiyat uzluksiz ravishda samarali faoliyat ko'rsatadigan tarbiyaviy intlar tizimiga ega bo'lishi kerak

Hayot insonga bir marta beriladi. Uni qanday yashash insonni o'ziga bog'liq. Hayot beshavqat. Uni yengib o'tish uchun temirdek mustahkam sabr, tog'dek bardosh va metin iroda kerak bo'ladi. Hayotda o'z o'rniga ega bo'lish esa har bir insonni o'ziga bog'liqdi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.N.Forobiy “Fozil odamlar shahri”
2. A.Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq”,
3. R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, N.Voxidova, K.Matnazarova “Pedagogika (Umumiy prdagogika nazariyasi va amaliyoti)

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING
O'RNI

Davranova Iroda Ubaydullayevna

*Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tuman 24- umumta'lim maktab
o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi haqida ilmiy qarashlar ilgari suriladi.*

Kalit so'zlar: *Ta'lim, tizim, boshlang'ich ta'lim, o'qituvchi, o'quvchi, taraqqiyot, ma'lumot, qobiliyat.*

Barchamizga ma'lumki, ta'lim tizimida, ayniqsa, boshlang'ich ta'limda aktning roli beqiyos- dir. Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyat- laridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, shar- qona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy ma- qsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy ma- qsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi. Ulug' donishmandlardan biri «... kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber, o'qit», degan ekan. Yurtimizda ta'lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqiqiy ma'noda bir-ikki yil- lik yoki qisqa davrda samaraga erishishga qaratilgan ish emas, balki chin ma'noda bir necha yuz yillarga tatiydigan o'zgarish bo'ldi, desak xato bo'lmaydi. bu prezidentimizning kelajagimiz, ke- lajak avlodimiz haqida qayg'urib, yurtimizning barcha farzandlari – mening farzandlarim, ular bizlardan ko'ra kuchli, bilimli va albatta baxtli bo'lishlari kerak, degan g'oyasi zahirida donish- mandlarcha siyosat yotganini ko'rsatadi.

Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda

qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayoni- da qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi,

«Sinkveyn», «bbb», «beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «bahs-munozara», «Rolli o'yin», fSMU,

«kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'zgarlar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi.

Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o'rganiladi.

Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlar- imizni bayon etamiz.

Xulosa qilib aytganda, AKTlari o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hammamizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda yaqindan yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xadjayeva A.T., G'ofurova T.h., Boshlang'ich ta'limni o'qitish metodikasi. Pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T.: Moliya-iqtisod, 2007.
2. M. Ochilov. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi: Nasaf, 2000.

RUHIYATNI YORITGAN SHE`RIYAT

Mullayeva Ra'no

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 1-son umumiy orta ta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Odatda, ulkan va iste`dodli san`atkorlarning butun bir ijodigina emas, balki har bir asari o`nlab, yuzlab olimlar tomonidan batafsil tadqiq qilinadi, sinchiklab o`rganiladi. Mabodo, ular bir joyga jamlangudek bo`lsa, ajoyib bir tafakkur chamanzori dunyoga keladi. Undagi bir-biriga mutlaqo o`xshamagan har bitta gul o`z rangi hamda tarovati bilan ko`ngillarga orom beradi va ijodkor gulzorining turfaligini ko`rsatuvchi fazilatga aylanadi. Masalan, ulug` Alisher Navoiy ijodi 500 yildan buyon tadqiq etilyapti, bundan keyin ham o`rganilaveradi. Bu bilan Navoiy ijodi haqida aytiladigan fikr qolmadi, degan muammo kelib chiqmaydi. Aksincha, fikr fikrni uyg`otadi deganlaridek, ijodkor uslubi va mahoratining yangi-yangi qirralari ochilaveradi. Chunki haqiqiy iste`dodli san`atkorning ijodiy merosi ummonga o`xshaydi. Unga sho`ng`igan g`avvos nasibasiga yarasha dur-u gavharlarni terib chiqaveradi, ular esa mutlaqo tugamaydi. Zamonamizning iste`dodli shoiri Erkin Vohidov ijodi ham ana shunday ummonlardan biridir. Agar shoir ijodi haqidagi ilk maqolalar matbuotda e`lon qilinganiga yarim asrdan oshganini inobatga olsak, hozirgacha bu ummondan yig`ib olingan javohirotni xazinasining hisobiga yetish mushkul ekanligi ayon bo`ladi-qoladi. Shundan buyon o`tgan davr mobaynida biron bir o`zbek adabiyotshunosi yo`qki, o`zining ilmiy tadqiqot ishlarida, hech qursa, bir marta Erkin Vohidov nomini tilga olmagan, shoir ijodiga xos yangi bir fazilatni kashf etmagan bo`lsin! Shunga qaramay, bu san`atkor ijodining ochilmagan qatlamlari juda serob. Men ham ana shu qatlamlar qa`riga kuchim va nafasim yetgancha sho`ng`ib, Erkin Vohidov she`riyatining o`zim ilg`agan ayrim fazilatlari haqida fikr yuritmoqchi bo`ldim.

Avvalo, Erkin Vohidov poetik tafakkuri g`oyat keng va tiniq shoir ekanligini ta`kidlash zarur. Hayotda ro`y berayotgan voqea-hodisalarga teran nigoh bilan qarash, ularning tub mohiyatini anglashga intilish, qaysi biri xayrli, qay biri soxtaligini aniqlay olish istagi shoirning ilk ijodiy qadamlaridan buyon yo`ldosh bo`lib kelayotir. Shoirning badiiy tafakkuri doimiy harakatda bo`lgani tufayli o`zining sarxil mevalarini tez va mo`l-ko`l bera boshladi. Natijada, E.Vohidov ijodi jadal sur`atlar bilan kamolot cho`qqisiga ko`tarildi va ustoz adabiyotshunos Umarali Normatov lutf qilganlaridek, shoir qalamiga mansub har bir so`z, har bir satr chindan ham —Ko`ngillarga ko`chgan she`riyatga aylandi. Juda yaxshi eslayman: 1961-yilda Erkin Vohidovning mo`jazgina "Tong nafasi" deb atalgan she`rlar to`plami bosilib chiqdi va tez orada qo`lma-qo`l bo`lib ketdi. Ayniqsa, biz kabi yoshlar (o`shanda 1-kurs talabasi edim) bu kitobchadagi barcha she`rlarni yodlab olib, davralarda, to`y-ma`rakalarda, qizlar bilan uchrashuvlarimizda o`zimizniki qilib o`qib yurardik. Albatta, ba`zan dakki ham eshitardik, negaki, o`sha paytda Erkin Vohidovni o`qimagan odam yo`q edi-da! Lekin biz bu tanbehlardan ranjimaskdik, sababi Erkin Vohidov degan shoir o`zimizning Oltiariqdan, demak, biz bitta odammiz degan yupanch bizga dalda bergan. Ha, Erkin aka birinchi she`rlar kitobi bilanoq o`zimizniki bo`lib qolgan, uning she`rlari bizning ko`nglimizga ko`chib kirgan, hecham chiqib ketgisi kelmasdi va hozirgacha ham bemalol yashayapti. Endi ayting-chi, shoir uchun bundan ortiqroq baxt, bundan buyukroq taxt bormi?!

Mana, shundan buyon 50 yildan ortiq vaqt o'tdi. Bu davrda Erkin Vohidov ijodi ham bo'yiga, ham eniga, ham aylanasiga beqiyos darajada o'sdi, vazni va salmog'i ortdi. Bugun Erkin Vohidov o'zbek adabiyotining yorug' yulduzi, katta ijodiy maktab yaratgan ulkan san'atkor bo'lib tanildi.

Ma'lumki, Erkin Vohidov tengdosh bo'lgan avlod adabiyotga o'tgan asrning 60-yillarida kirib keldi va o'zbek she'riyatini ham shaklan, ham mazmunan tubdan yangiladi. Aynan shu yillarda qo'lga qalam olgan shoiru yozuvchilar yuragi ozodlik, erk tuyg'usi bilan to'lib-toshgan edi. Hurriyatga, erkka intilgan bu ijod ahli o'z asarlari ruhiga, eng avvalo, millatning qadr-qimmatini ulug'lashni, milliy iftixor tuyg'usini singdirishni istadi va bunga dadil kirishdi. Natijada, bu avlodning ilk she'rlariyoq o'sha paytdagi jamiyatda chuqur tomir otgan yolg'onga, soxtalikka, balandparvozlikka qarshi isyon sifatida jarangladi. Ammo bu isyonni ochiq-oshkora bayon etish mumkin emasdi. Chunki yakkahokimlikni boy berib qo'yishni istamagan kommunistik mafkura zaharli tishlarini qayrab turardi. Xayriyatki, she'riyatda fikrni ramziy timsollar orqali ifodalash, tikonni gulga o'rab tortiq qilishning turli usullari va vositalari bor. 60-yillar ijodkorlari ana shu usul va vositalardan unumli foydalanib, odamlar yuragiga kirib bordilar. Mening ham o'sha yillarga mansub she'rlarimning har uchtadan bittasida jamiyatdagi yolg'on-u aldovlarga qarshi isyon tuyg'usi bor, - deydi bu haqda *E.Vohidov*.

Aslida, bu avlodning xizmati shu bilangina cheklanmaydi. Chunki ular o'z qutlug' qadami bilan she'riyat sohasidagina emas, balki ijtimoiy-siyosiy jabhalarda ham, ma'naviy-ma'rifiy maydonda ham tub o'zgarishlarni vujudga keltirdi. Har bir ijodkor qullikka mahkum etilgan xalq o'zining ayanchli turmushi mohiyatini chuqurroq anglasin, unga tanqidiy nuqtayi nazardan qarasin, degan qutlug' niyat bilan qo'lga qalam oldi, butun adabiyoti, ma'naviyati, ma'rifati tarixida tom ma'noda yangi sahifalar ochdi. Ular badiiy so'z vositasida odamlarning mudroq qalbini uyg'otdi, ongu shuurida isyon yasadi. Odamlarga faqat she'rigina emas, balki o'zi ham kerakligini chuqur his etib yashash istagi Erkin Vohidovni hamisha ana shu avlodning oldingi safida yurishga undadi. Shoir ijodining ilk qadamlaridan ijodkorlik va fuqarolik mas'uliyatini chuqur his etib, uning zalvorli yukini ongli ravishda zimmasiga ortgan holda yashab va ijod qilib kelmoqda. Agar sinchiklab qaralsa, Erkin Vohidov asarlarida millat sha'niga maqtov yog'dirishdan, unga hamdu sanolar o'qishdan ko'ra, ko'proq insonning hayot oldidagi burchini anglashi, zamon uning yelkasiga ortayotgan tahqirli yukdan qanday qilib ozod bo'lish yo'llarini izlashi lozimligi to'g'risida yozishni muhimroq deb bilganini anglash qiyin emas. Shu boisdan, u butun hayoti davomida ham ijodiy, ham ijtimoiy faoliyatini bir-biriga qo'shib olib bordi va bu uzviy bog'liqlik shoir she'rlariga o'ziga xos mazmun hamda rang bag'ishladi.

Erkin Vohidov har doim ijodining boshlanishida aytgan:

Xalq - ustozim, men esa - tolib,

So'z durlarin termoqdir ishim.

Odamlarning o'zidan olib,

Odamlarga bermoqdir ishim, degan printsiyaga qat'iy amal qilib yashadi va ijod qildi. Buning natijasi o'laroq, u chinakam xalq shoiri sifatida tan olindi. Shoir butun ijodi mobaynida o'zini erkalab bag'riga bosgan, mehnatkash, bag'ri keng, orzulariday ulug' xalqining beqiyos fazilatlarini, dardini kuylab kelmoqda. Shuning uchun ham shoirimiz asarlarida xalqona ruh, soddalik mudom ustuvor bo'lib kelayotir.

Dadil aytish mumkinki, Erkin Vohidovning nafaqat har bir she`ri, balki undagi har bir satri ham to`lqin urgan sirlar to`la ummonldir. Chunki chin manodagi shoir o`z xalqining yurak parchasi hisoblanadi. Bunday yurakda, shubhasiz, isyon tug`iladi. Isyonga dosh bermoq esa osonmas, binobarin, isyon bedor qalb inqilobidir. Bunday qalb xalq dardi bilangina nafas oladi. Shu boisdan shoir meni xalqning tili va dili, jigarbandi, farzandi sifatida namoyon bo`ladi. U yaxshimi, yomonmi, 30 millionlik xalqini o`z qalbiga jo qilgan, uning tashvishi va quvonchi bilan nafas olayotgan tirik jondir. Ana shu xalqining dardi, so`zini ifoda etmoqlik ijodkor o`zligining tub mohiyatini tashkil etadi. Shoir tomonidan mana bu misralar bejiz yozilmagan:

Seni sezdim hargiz o`zimda,
Menda fikring, o`ying, tilaging.
Har nafasda yoniq ko`ksimda
Urrib turar sening yuraging.

Aynan ana shu xalqning yuragi urib turganligi uchun ham Erkin Vohidov she`rlarida bahoriy iliqlik-u nahoriy tiniqlik barqaror.

Erkin Vohidovning har bir she`rida davrning yorqin manzarasi, xalqning o`lmas psixologiyasi, millatning monumental qiyofasi to`la aks etadi. Shoir she`rlarida ilgari surayotgan g`oyani o`quvchiga majbur qilib tushuntirmaydi, satrlar zimmasiga og`ir yuk ortmaydi. Iloji boricha, oddiygina so`zlar va lirik qahramonning xatti-harakati orqali yengilgina taqdim etadi. Quyidagi Hoji ota Marg`iloniy so`ziga quloq tuting-a:

Yetmish yillik unrim o`tdi xorijda,
Yuzdan oshgan Hoji otang bo`laman.
Tirik yurdim Istanbulda, Porijda,
Ona yurtidan ayru qandoq o`laman?
Qandoq ketay Vatanimni ko`rmay hur,
Ilxaqlikdan zo`r dunyoda hech dard yo`q.
Mana, etdim murodimga, ming shukur,
Endi, bolam, o`ladigan nomard yo`q!

Guvoh bo`lib turibsizki, bu she`rda ortiqcha balandparvoz so`zlar, vatanparvar shaxsning ehtirosli tuyg`ulari, tashbehtar-u metaforalar, ovozni ko`tarib chiranishlar yo`q. Oddiygina insonning odnigina suhbat. Biroq suhbat shu qadar samimiy, soddaki, unda yuz yoshdan oshgan Hoji otaning butun qalbi yarq etib ko`rinyapti. Hoji ota fikrini ifodalash uchun tanlangan so`zlar sodda va qahramonning yoshiga munosibligi bilan e`tiborni tortadi. Misralardagi bironta so`z o`rnini almashtirish ham mumkin emas. Har bir so`zda uning shu paytgacha tortgan azob-uqubatlari, Vatan sog`inchi, shukronaligi, yurtini ozod ko`rish tuyg`usidan qoniqish hissi yaqqol sezilib turibdi. Haqiqiy she`r shunaqa bo`ladi, undagi har bir so`z qalbni cho`g`day jizillatib ta`sir qiladi. Erkin Vohidov ijodiga xos bunday fazilat uning ilk ijodiy qadamlaridan boshlab hozirgacha hamroh bo`lib kelayotir.

Erkin Vohidov bundan ko`p yillar muqaddam:
Shoirlik – bu shirin jondan kechmakdir,
Limmo-lim fidolik jomin ichmakdir.
Shoirlik – jigarni ming pora etmak,
Bag`ir qoni bilan satrlar bitmak.

O'zni tomchi-tomchi, zarra va zarra
Elga qurbon qilib, eng so'nggi karra –
Armon bilan demak: —Ey, ona yurtim,
Kechir, xizmatini qilolmay o'tdim...

deb yozgan edi. Bugun shoirning ulkan adabiy merosidan bahramand bo'lish asnosida to'la huquq bilan aytilishimiz mumkin, Erkin Vohidov xalqiga xizmat qila olgani uchun haqli ravishda "O'zbekiston xalq shoiri" unvonini oldi. —Limmolim fidoyilik jomini ichgani va bu yo'lda namuna ko'rsatgani uchun muhtaram Prezidentimiz o'z qo'llari bilan ko'ksiga "Oltin yulduz" ni qadab "O'zbekiston qahramoni" deb e'lon qildilar. Xalqimiz va Vatanimiz oldidagi buyuk xizmatlari munosib taqdirlanib kelmoqda. Hozir Erkin Vohidov ijodi aynan shiraga to'lgan payti. Bu fikrimizni shoirning keyingi paytda e'lon qilgan she'rlari, publitsistik maqolalari, suhbatlari to'la isbotlab turibdi. Ona xalqiga, Vatanga chinakam mehr qo'ymagan ijodkor har qancha iste'dodga ega bo'lmasin bunday mavqega erisha olmaydi. Mehr-muhabbati kuchli, sadoqati beqiyos bo'lganligi tufayli Erkin Vohidov xalqimizning chindan ham nihoyatda suykli shoiri bo'lib qoldi. Shoir o'zbek she'riyatiga yangicha fikr, yangi shakllar, yangi obraz, yangicha ohang, yangicha usul va vositalar olib kirdi va uning tamoman yangilanishiga munosib hissa qo'shdi. Shoir she'rlari ko'ngillarga orom, ruhimizga ko'tarinkilik, vujudimizga madad bag'ishlaydi. Demak, shunday shoirni sevmalik, asarlarini chin dildan suyib mutolaa qilmaslik mumkin emas!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vohidov E. Saylanma. Ikki jildlik. Birinchi jild. Muhabbatnoma. - Toshkent: G'.G__ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashriyoti, 1986.
2. Vohidov E. Iztirob. -Toshkent: O'zbekiston, 1992.
3. Karimov N. Erkin Vohidov gulshani. To quyosh sochgayki nur. Erkin Vohidov hayoti va ijodi zamondoshlari nigohida. -Toshkent: O'zbekiston, 2016.

FACTORS IMPACTING STUDENTS' PERFORMANCE IN TERMS OF ONLINE LEARNING

Aripova Elena Azizovna

*Международный Вестминстерский Университет в Ташкенте глава курса
Доуниверситетской подготовки, преподаватель английского языка*

Annotation: *The article examines the factors influencing the progress of students in the context of online learning on the example of the WIUT Pre-university Course. This research is empirical and descriptive, the outcomes provide some practical solution, which might be applied to tackle to existing problems.*

Keywords: *Online learning, performance, factors, platforms.*

Even though online learning was introduced several decades ago, this all was beginning as distance education is defined as a type of instruction in which the learner and the teacher are not in the same physical location. It may make use of a variety of technologies, including as letters, audio, video, computers, and the Internet, among other things (Roffe, 2004). Online education, which is today's version of remote education, makes use of computers and the Internet as the delivery method, with at least 80 percent of the course content being given over the Internet (Allen & Seaman, 2011; Shelton & Saltsman, 2005). Over the last two decades, higher education institutions have offered complete courses online as an integral element of their curricula, in addition to encouraging course completion (Abuhassna et al., 2020).

Additionally, the percentage of students not enrolled in any online courses has continued to rise over the last few years. Similarly, one could easily assert that online education is unquestionably an instructional platform (Allen, Seaman, Poulin, & Straut, 2016). Online courses are attempting to link social networking components, and professional information since online resources continue to increase on a regular basis. These courses rely on the active engagement of a large number of learners who operate independently in accordance with their educational objectives, abilities, and prior background and experience (McAuley, Stewart, Siemens, & Cormier, 2010). Nonetheless, learners vary in their prior background and experience, as well as their educational methods, both of which have a significant impact on their online course results in addition to their achievement (Kauffman, 2015). As a result, despite the progress of online learning, online learning may not be ideal for every student (Bouhnik & Carmi, 2013). While online learning applications in the academic field have increased fast, little is known about learners' prior background and experience with online learning.

Yet, online learning has become rather actual within the last two years since the whole world faced the necessity of reconsidering the traditional face-to-face teaching in the classroom. Needless to say that educators have had to adjust to a new reality of teaching online in the conditions of the complete COVID 19 lockdown. Education technology was already seeing rapid expansion and acceptance prior to COVID-19. Global edtech investments reached US\$18.66 billion in 2019, with the whole market for online education

anticipated to reach \$350 billion by 2025, according to the World Economic Forum. Since COVID-19, there has been a considerable increase in the use of language applications, virtual tutoring, video conferencing technologies, and online learning software, to name a few examples (Li & Lalani, 2020). The lockdown required the following to be taken into account:

Firstly, which platform to choose, if any, was possible to be utilized. The main issue was related to the accessibility of the learning platforms. A number of universities in different countries had been implementing their own platforms successfully before the pandemic. The demand for online learning platforms has increased significantly, and many of them, such as BYJU'S, a Bangalore-based educational technology and online tutoring firm founded in 2011, which is now the world's most highly valued edtech company, are responding by providing free access to their services. Similarly, starting mid-February, Tencent Classroom had seen significant use when China's central government ordered a quarter of a billion full-time students to restart their studies on online platforms. Other businesses are expanding their capacities in order to offer a one-stop-shop for instructors and students alike. In certain cases, such as the cooperation between the Los Angeles Unified School District and PBS SoCal/KCET, innovative partnerships are being formed in order to provide local educational broadcasts, with various channels dedicated to different ages and a variety of digital possibilities for students. A number of media organizations, such as the BBC, are also facilitating virtual learning. Bitesize Daily, which launched on April 20th, is a 14-week curriculum-based learning program for children across the United Kingdom, with celebrities such as Manchester City footballer Sergio Aguero teaching some of the content (Li & Lalani, 2020).

In the case of Uzbekistan, most of the schools and educational establishments switched to the most popular messengers and free alternatives with the limited time for sessions such as Telegram, Imo, and Zoom. It is worth saying that most teachers were not technically and professionally prepared to conduct classes in such a way. The major problems that students faced were due to the poor internet connection, boring classes, and the absence of access to online sessions. Even staying online, some might switch off the cameras of the gadgets being busy with other routines. This resulted in the overwhelming amount of assignments given to students so that the latter could cover the necessary gap in knowledge on their own. Consequently, students' motivation levels dropped down.

Thus, the second crucial factor is connected to the lack of motivation and procrastination of students while studying online. Procrastination is unavoidable when students are unable to physically engage with their classmates because of the flexibility of deadlines offered by online courses hosted over the Internet (Lathrop, 2011). Lower levels of motivation may result in a student being disengaged from an activity, but greater levels of motivation may lead to the student persevering and wanting tougher tasks even when hurdles are encountered (Hartnett & Hartnett, 2016). In terms of motivation, two forms of motivation should be taken into account in online education: intrinsic motivation and extrinsic motivation.

To illustrate, the Course of Pre-Foundation Studies, where students are studying part-time in order to enter Westminster International University in Tashkent, began the 2020-2021 academic year in the online mode by applying the local electronic platform called

“WIUT White Board.” The staff was prepared to conduct interesting and interactive classes with a great abundance of activities for enhancing students’ comprehension levels. Yet, the performance after the first test of Basics of English for Academic Purposes Level 1 and Basics of Quantitative Skills level two showed frustrating results.

Figure 1

As can be seen from the chart, the lowest marks were given for the first assessment since the preparation and exam were held online. Conversely, the other assessment components were in the offline mode, and the figures recovered.

Figure 2

According to the chart, it is apparent that BaQS 2 module indicated almost the same statistics for those who failed and passed the first exam.

Having received such results, the management of the course investigated the causes, and the survey proved that students had problems with comprehension and connection during online sessions. In the interview, students were more inclined to work in the traditional way rather than online, and teachers found teaching offline easier as the motivation of students increases when they work in groups and physically attend classes. In a month, when the whole course returned to the offline mode, students were provided with the extra support for performance improvement by introducing student-support sessions held on a regular basis, and in this way, the performance rate was significantly changed.

As concerns another important factor of successful online learning, it is necessary to indicate the attention span. The overflow of content exhausts the student and causes them to divert their attention to other things. Additionally, because students are free to use their devices, some students seek out distractions online or through the use of social media applications in order to reduce the boredom or stress they are experiencing in the classroom (May, 2020). The effectiveness of online learning is dependent on students' active feedback; typically, in online sessions, students are called out at random to be assessed by the professor to determine whether or not they are paying attention to the lesson or whether or not they are distracted by external factors; or, if they have a live video feed, the professor observes the students' body language and facial direction to determine whether or not they are paying attention to the lesson (Deng & Wu, 2018b).

The attention span of a student is critical in online learning; if a student is constantly admonished by the teacher for failing to listen or pay attention, the session will be hampered, and the allowed time will be wasted (Cicekci & Sadik, 2019). When students participate in online courses, they are more likely to pay attention to the lecture and the content. Despite the fact that it is not required by the curriculum, teachers often allow the class to take a little break in order to acquire a better grasp of the material, despite the fact that some students' attention spans diminish when the lesson is restarted. Obviously, teachers have to be selective while choosing materials and ways to implement them prior to teaching online.

Summarizing all the above factors, it can be noted that online learning is developing and implemented widely, but it requires solid preparation of teachers in terms of using proper technologies and teaching methods.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Abuhassna, H., Al-Rahmi, W., Yahya, N., Zakaria, M., Kosnin, A. and Darwish, M., 2020. Development of a new model on utilizing online learning platforms to improve students' academic achievements and satisfaction. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(1).
2. Allen, I. E, & Seaman, J. (2011). *Going the distance: Online education in the United States*. The Online Learning Consortium. Retrieved from http://sloanconsortium.org/publications/survey/going_distance_2011

5. Allen, I. E., Seaman, J., Poulin, R., & Straut, T. T. (2016). Online report card: Tracking online education in the United States. Babson survey research group and the online learning consortium (OLC), Pearson, and WCET state authorization Network.
6. Bouhnik, D., & Carmi, G. (2013). Thinking styles in virtual learning courses, (p. 141e145). Toronto: Proceedings of the 2013 international conference on information society (i-society) [online] Available at: <<https://http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber%2F46619545>> [Accessed 21 November 2021].
7. Cicekci, M. A., & Sadik, F. (2019). Teachers' and Students' Opinions About Students' Attention Problems During the Lesson. *Journal of Education and Learning*, 8(6), 15. at:< <https://doi.org/10.5539/jel.v8n6p15>> [Accessed 21 November 2021].
8. Hartnett, M., & Hartnett, M. (2016). The Importance of Motivation in Online Learning. In
9. Motivation in Online Education (pp. 5-32). Massey Univeristy. Available at:< https://doi.org/10.1007/978-981-10-0700-2_2> [Accessed 21 November 2021].
10. Kauffman, H. (2015). A review of predictive factors of student success in and satisfaction with online learning. *Research in Learning Technology*, 23, 1e13. <https://doi.org/10.3402/rlt.v23.26507>. [online] Available at: <<https://icuddr.org/ResourceMaterials/Kauffman%202014.pdf>> [Accessed 21 November 2021].
11. Lathrop, A. (2011). Impact of Student Motivation in Online Learning Activities. Available at: <[https:// digitalcommons.unl.edu/agronhortdiss/24/](https://digitalcommons.unl.edu/agronhortdiss/24/)> [Accessed 21 November 2021].
12. Li, C. and Lalani, F., 2021. The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is how. [online] World Economic Forum. Available at: <<https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/>> [Accessed 21 November 2021].
13. May, S. G. (2020). The excess of content and the decreasing attention span in students Get our Weekly. 1-5.
14. McAuley, A., Stewart, B., Siemens, G., & Cormier, D. (2010). The MOOC model for digital practice (created through funding received by the University of Prince Edward Island through the social sciences and humanities research Council's "knowledge synthesis Grants on the digital economy").
15. Roffe, I. (2004). Innovation and e-learning: E-business for an educational enterprise. Cardiff,
16. UK: University of Wales Press.
17. Shelton, K., & Saltsman, G. (2005). An administrator's guide to online education. Greenwich,
18. CT: Information Age Publishing.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR AQLIY RIVOJLANISHIDA MENTAL ARIFMETIKANING O`RNI

Yuldosheva Feruza Mamasaxatovna

Termiz davlat universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishida matematik tushunchalarning o`rni, matematik tushunchalarning qanchalik aniq va mukammal bo`lishi, bolalar tafakkurining - analiz va sintez, mantiqiy fikrlash, xulosa chiqarish jarayonlarining kuchli bo`lishini ta`minlashi, nutqning takomillashuviga katta yordam berishi, bolaning turli fikrlashlari ularning oldida turgan yangi muammolarni mustaqil echishga, chuqur bilimlarni tez egallashga, qulay imkoniyatga engil o`tishga undashi berilgan. Shuningdek mental arifmetika bosh miyaning to`liq rivojlanishiga yordam berishu, bolaning o`ziga ishonchni mustahkamlab, hayotning barcha jabhalarida muvaffaqiyatga erishishga undovchi xotira, diqqatni jamlash va ijodkorlik kabi fundamental ko`nikmalarning rivojlanishiga ko`mak berishi aytib o`tilgan.*

Kalit so'zlar: *matematik tushuncha, tafakkur, analiz, sintez, mantiqiy fikrlash, aqliy rivojlanish, diqqat, xotira, idrok, tafakkur sifatlari, metod, texnologiya.*

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2016 yil Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqida "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz" degan so'zlari pedagoglar oldidagi mas'uliyatni yanada oshirdi. [1.]

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda PQ-2707-son "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 5 avgustdagi 372-son "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi qaroriga asosan bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalarida har tomonlama rivojlantirish, ularga ta'lim-tarbiya berish, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda maktab ta'limiga tayyorlash bo'yicha davlat talablari hamda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018 yil 4 iyuldagi Hay'at yig'ilishi qarori bilan tasdiqlanan "Ilk qadam" Maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi belgilandi. Mazkur Davlat talablari asosida bolalarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ularning har tomonlama rivojlanishi hamda maktab ta'limiga tayyorgarlik darajalarining aniqlanishi, ularni oila va maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalash uchun tashkiliy, pedagogik, psixologik va uslubiy manbalar yaratilishi zarurligi qayd etildi. [8.]

Agar biz maktabgacha yoshdan bolalarni turli qiziqarli usullar, ko'rgazma, tarqatma va multimedia materiallari mujassamlashtirilgan texnologiyalardan foydalangan holda matematika olamiga olib kira olsak, matematik bilimlar bilan yetarli darajada "qurollantirsak", ular ta'lim jarayonida yuqori natijalarga erishadilar, xalqimiz uchun foydali kasbni tanlash va chuqur egallashda qiynalmaydilar. Chunki, qaysi kasbni olmaylik uni mahorat bilan bajarishga,

albatta, matematik bilimlar kerak bo'ladi. Shu sababli maktabgacha yoshdan bolalarda matematik bilimlarning yetarli bo'lishiga katta ahamiyat berish muhimdir.

Ruhshunoslarning fikriga qaraganda, matematik tushunchalarni shakllantirish muammosi murakkab va serqirralidir. O'zining mohiyati bo'yicha har bir fikr ijodiy, past yoki yuqori darajaning mahsulidir. Har bir fikr - izlanish va yangilikni yaratish hamda uni ommalashtirishga qaratilgan mustaqil harakatdan iborat.

Adabiyotlar tahlillari shuni ko'rsatadiki, matematik tushunchalarni rivojlantirish mahsulining yuqori darajadagi yangiligi, unga erishish jarayonining o'ziga xosligi va aqliy rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatish bilan ifodalanadi. Ayrim mualliflar bolaning turli fikrlashlari ularning oldida turgan yangi muammolarni mustaqil echishga, chuqur bilimlarni tez egallashga, qulay imkoniyatga engil o'tishga undaydi, deb hisoblaydilar.

S.L.Rubinshteynning birinchilardan bo'lib umumiy aqliy rivojlanish borasida qilgan izlanishlari maqsadga muvofiqdir. U ruhshunoslikdagi faoliyat toifasini ruhiy izlanishning ob'ekti hamda maqsadi qilib kiritdi va asosladi. Faoliyat nazariyasi asosida S.L.Rubinshteyn faoliyat tushunchasini sub'ektdan ob'ektga o'tish deb kiritadi. [3.]

S.L.Rubinshteyn faoliyatning ikkinchi bosqichini ob'ektdan sub'ektga qarab borgan aloqadan iborat deb hisoblaydi. S.L.Rubinshteynning diqqat markazida, inson faoliyati jarayonida faqatgina o'ziga xos bo'lgan shaxs sifatida o'zining xususiyatlarinamoyon etib qolmay, balki undagi ruhiyatning shakllanishi ob'ekt bo'lib aniqlanadi, degan mazmun turadi. "Faoliyat", "harakat" tushunchalarining fundamental psixologik tushunchalari A. N. Leontev ishlarida yoritilgan. Faoliyat - sub'ektning bir-biriga bog'langan realligining o'zaro ta'sir ko'rsatishi deb bilgan A.N.Leontev, reallikning bola ongida aks ettirilishi - "ta'sir"ning natijasi bo'lmay, o'zaro ta'sir, ya'ni bir-biriga duch kelgan jarayonlarning natijasidir, deb hisoblaydi.

A. N. Leontev va S.L. Rubinshteynning o'qitish amaliyotidagi xulosalariga qaraganda, matematik tushunchalarni shakllantirishda faoliyat shakllarining ishlanmasi va ishlatilishi hamda ta'limdagi faoliyat tamoyillarining bir- biriga ketma-ket o'tkazilishi eng foydali va natijali yo'nalishdir. [7.]

L. S. Vigotskiy fikrlashning rivojlantirish muammosini o'rganib, dastlab matematik tushunchalarni shakllantirishni ilgari suradi. Bunda u bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirish uchun eng qulay sharoitlarni topish lozimligini ta'kidlaydi. L.S. Vigotskiyning fikri bo'yicha, bolaning tasavvuri rivojlanishi bilimlarni o'zlashtirish jarayonisiz o'tmaydi, faqatgina o'quv axborotlarining to'plami (bilim, bilish) fikrlashni harakatlantiradi, bolalarning fikrini rivojlantiradi. O'z navbatida matematik tasavvurning hosil bo'lishi bilim va bilishni o'zlashtirish yuqori darajada bo'lishiga dastlabki shart hisoblanadi.

Z.I.Kalmakovaning fikricha, bolada matematik tushunchalarni shakllantirishning eng ishonchli ko'rsatkichi – uning ta'limiyligi, ya'ni bolaning bilimlarni o'zlashtirishining umumiy qoidalarida, deb hisoblaydi. Ta'limiylikning asosi, uning asosiy tashkil etuvchisi— ta'limiylikning boshqa parametrlarini yuqori darajada aniqlab beradigan fikriy faoliyatning umumiyashtirilishidir. [4.]

Xorij olimlaridan nemis pedagogi F.Frebel (1782-1852) va italiyalik pedagog M.Montessori (1870-1952) maktabgacha yoshdagi bolalarni sensor rivojlantirish orqali son-sanoq, shakl, miqdor, kattalik va fazoviy munosabatlar to'g'risidagi tasavvurlarini shakllantirish g'oyalarini ilgari surishgan.

Rus pedagoglari 3.Mixaylova, YE.Nosova, A.Stolyar, M.Polyakova, R.Nepomnyashaya, A.Verbenets va b. ham o‘z asarlarida maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi, uning rivojlanishi va texnologiyalari borasida so‘z yuritganlar.

O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish mavzusida olimlar va metodistlar ilmiy izlanishlar olib borishgan hamda bir qator qo‘llanmalar chop etganlar. Jumladan, N.U.Bikbayeva va b. “Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish”, Z.A.Raxmonkulova “Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish”, va B.G.Altshuller ixtiroviy masalalarni yechish nazariyasida turli mantiqiy savollar, o‘yinlar orqali bolalarni matematik hamda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalalarini ilgari surgan.N.Begmatovanning “Maktabgacha ta’lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari” mavzusidagi ilmiy ishida matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg‘ulotlarida multimedia materiallaridan foydalanish borasida so‘z yuritilgan.

Bundan tashqari mental arifmetika ham butun boshli tizimlashtirilgan metodika bo‘lib, uni o‘rganish natijasida bola nafaqat kalkulyatordan tezroq hisoblashni o‘rganadi, balki unda ijodkorlik salohiyati, tahlil qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyati ham rivojlanadi.

Miya markaziy asab tizimining muhim va murakkab tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning yordamida fikrlash, atrof-muhitdan olingan ma’lumotlarni baholash bilan bog‘liq barcha jarayonlar amalga oshiriladi. Bosh miyaning har bir yarim shari alohida vazifalarni bajaradi. Chap yarim shar izchil fikrlash, eshitish xotirasi, hisoblash ko‘nikmalari, mantiqiy mushohada, o‘qish va yozish, o‘ng yarim shar esa ko‘rish xotirasi, vizuallashtirish, tasavvur qilish, ijodkorlik, konsentratsiya, makonni mo‘ljal olish kabi ko‘nikmalarga javobgar hisoblanadi.

Mental arifmetika bosh miyaning to‘liq rivojlanishiga yordam berib, o‘ziga ishonchni mustahkamlab, hayotning barcha jabhalarida muvaffaqiyatga erishishga undovchi xotira, diqqatni jamlash va ijodkorlik kabi fundamental ko‘nikmalarning rivojlanishiga ko‘mak beradi.

ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic) Mental Arithmetic 5 dan 13 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun mo‘ljallangan xalqaro mental arifmetika dasturi bo‘lib, bosh miyaning har ikki yarim sharini birdek rivojlanishiga xizmat qiladi va ko‘ngilochar o‘yin shaklida o‘tadi.

Bugungi kunimizda turli o‘quv markazlari tomonidan foydalanib kelinayotgan mental arifmetikaning asl konsepsiyasi 1993 yilda ALOHA Mental Arithmetic dasturiga asos solgan janob Lou Mun Sung tomonidan ishlab chiqilgan. O‘ziga xos dastur ham bolalar, ham ot-onalar va pedagoglar e’tirofiga sazovor bo‘ldi.

Bugungi kunda ALOHA Mental Arithmetic patentlangan dasturi bo‘yicha markazlar dunyoning 37 mamlakati, jumladan AQSH, Kanada, Meksika, Buyuk Britaniya, Germaniya, Irlandiya, Ispaniya, Hindiston, Xitoy, Malayziya va boshqa davlatlarda joylashgan 4000 dan ziyod markazlarda 4 milliondan ortiq bolalar muvaffaqiyatli tahsil olmoqda. O‘zbekistondagi xalqaro vakolatxonaning bosh idorasi 2016 yil kuzida Toshkentda ochilgan bo‘lib, MDH mamlakatlari orasida birinchi ALOHA Mental Arithmetic litsenziyalangan maktabi bo‘ldi.

O‘zbekistonda ilk bora Next Step Up School innovatsion maktabi sertifikatlangan trenerlar bilan birgalikda «Mental arifmetika» dasturini taqdim etmoqda. Ushbu dastur

yordamida bolalar nafaqat o'qishida muvaffaqiyatga erishadilar, balki hayot motivatsiyasi (ichki turtki)ga ega bo'lib, maqsadga iltinuvchan bo'ladi.

ALOHA Mental Arithmetic dasturi ta'lim olish va bosh miyaning rivojlanishi uchun eng maqbul davr 5 dan 13 yoshgacha oraliq ekani ilmiy jihatdan asoslangan chuqur tadqiqotlarga asosiy e'tibor qaratgan.

Mental arifmetika bu san'at va aql-idrokni rivojlantiruvchi dastur bo'lib, uni o'rgatishda "Abakus" asbobidan foydalaniladi hamda (maxsus yosh xususiyatlariga moslashtirilgan yozuv daftarlari mavjud). Abakusda o'rgangan bola keyinchalik hisoblashlarni vizual tarzda xotirada avtomatik tarzda hisoblay boshlaydi. Natijada bolalar kalkulyatordan tezroq hisoblash imkoniga ega bo'lishadi.

Ta'lim haftada bir marta olib boriladi, mashg'ulotlar esa to'liq ikki soatga cho'ziladi. Bolaning ma'naviy barkamolligi eng muhim omillardan hisoblangani sababli ta'lim stress tuyg'usini keltirib chiqarmaydigan interaktiv ko'ngilochar shaklda olib boriladi.

Dasturni tamomlagan bolalar qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish kabi amallarni osonlik bilan bajara oladi.

Mental arifmetika bu yuqori sifatli dastur bo'lib, matematik amalni miyada kalkulyatordan ham tezroq hisoblashni o'rgatadi. Mental arifmetika dasturi bolalarda quyidagi malakalarni rivojlantirishga yordam beradi:

- Diqqatni jamlash;
- Tasviriy xotira;
- Ijodiy fikrlash;
- Tinglash va kuzatuvchanlik;
- Tasavvur qilish;
- Mantiq;
- Analitik fikrlash.

Bolani tarbiyalash uchun eng yaxshi yoshi - 4 yoshdan 12 yoshgacha, aynan shu davrda miya shimgich singari hamma narsani o'zlashtiradi.

Aqliy matematikaning afzalliklari:

- matematik qobiliyatlarni rivojlantirish;
- xotira yaxshilanadi;
- diqqatni jamlash;
- muvaffaqiyat va diqqat markazidan tashqarida fikr yuritish va ko'p qirrali echimlarni topish qobiliyati mavjud;
- xayoliy fikrlash, mantiq rivojlanishi;

Yangi bilim va ko'nikmalarga bo'lgan qiziqish tobora ortib boradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tasavvurlarini shakllantirish mazmunini takomillashtirish, o'rgatish shakllari, metodlari, vositalari va texnologiyalaridan foydalanib, amaliyotda son-sanoq, geometrik shakllar, miqdor, kattalik, vaqt va fazo haqida boshlang'ich bilimlarni shakllantirish zarur. Bolalarda geometrik shakllar va buyumlarning shakli bo'yicha tasavvurlar shakllanadi, son-sanoq, birinchi va ikkinchi o'nlik ichida miqdoriy munosabatlar bo'yicha bilimlar berilib, 20 ichida qo'shish, ayirish amallari, sodda arifmetik masalalarni tuzish va yechishga o'rganadi, fazoviy munosabatlarni tushunish va fazoda mo'ljal olish ko'nikmasi hosil bo'ladi.

Shuningdek miqdor, kattalik haqida tasavvurlar shakllanib, shartli o'lchovlar bilan o'lchash, sochiluvchi va suyuq jismlarning hajmini aniqlash, narsalarni qismlarga bo'lish malakalari rivojlanadi, vaqt bo'yicha – soniya, daqiqa, soat, sutka va uning qismlari, hafta kunlari, oy, fasllar, yil taqvimini bo'yicha tasavvurlar hosil bo'ladi. Bu bilimlar yordamida bolalar idrok qilinadigan obyektlarning xususiyatlarini analiz va sintez qilish, taqqoslash va umumlashtirishning eng sodda bog'lanishlarini hamda ular orasidagi munosabatlarni tushunib oladilar. [5.]

Oddiy turdagi matematik mantiqiy o'yinlar - bolalarga mantiqiy masalalarni hal etish yo'llarini o'rgatish uchun zarur. Bu o'yinlar orqali diqqat, xotira, idrok, tafakkur sifatleri mustahkamlanadi. Sonlarni taqqoslashga doir misol va masalalar - bolalarda miqdor, kattalik tushunchalarini mustahkamlash uchun muhim bo'lgan usul hisoblanadi. Bu usulda asosan bolalarga yo'naltiruvchi savollar orqali murojaat etiladi. Muammo esa bolalar tomonidan hal etiladi.

Rasmi rebuslar - bu rebuslar rasmlar orqali bolalarni o'ziga jalb qiladi. Muammoning yechimini topish uchun bolalar bosqichma-bosqich harakat qiladilar va rebusni yechishga qiziqish bilan kirishadilar.

Ertaklar asosidagi boshqotirmalar-bunday boshqotirmalar bolalarni o'ylashga majbur etadi. Bolalar nafaqat misol yechadi, balki ertaklar asosida o'z tafakkur va dunyoqarashlarini kengaytiradi. Tarbiyachi ertakni o'qib beradi va ertakning oxirida bolalar bilan matematik tushunchalarni boyitish maqsadida savol-javoblar tashkil etadi. Tarbiyachi ertakni aytib berish jarayonida ishni shunday olib borishi kerakki, bolalar ertak qahramonlari bilan birgalikda muammoli vaziyatlarni hal etib, asosiy qahramonlar munosabatlarini tahlil qilsin. Xalq ertaklarida hayotiy munosabatlar, muammoli vaziyatlarni oqilona yechish usullari o'z aksini topadi.

Ilk matematik tushunchalarning qanchalik aniq va mukammal bo'lishi, bolalar tafakkurining - analiz va sintez, mantiqiy fikrlash, xulosa chiqarish jarayonlarining kuchli bo'lishini ta'minlaydi, shuningdek, nutqning takomillashuviga katta yordam beradi. Mashg'ulotlar integrallashgan rejalashtirish asosida tashkil etilishi hamda o'yin shaklida qiziqarli tarzda olib borilishi tavsiya etiladi. O'yin kichkintoyning tabiiy ehtiyojlari va istaklariga mos kelganligi sababli o'yin jarayonida o'rganayotgan mavzuni bola quvnoqlik bilan takrorlaydi, yengillik bilan o'zlashtiradi.

Bunday mashg'ulotlar natijasida bolalar umumiy bilimlarni o'rganish bilan birgalikda jamoa bilan kelishishni, birgalikda ishlashni, o'zaro bir-birini qo'llab-quvvatlashni, yordamlashishni, jamoada o'zini tutishni o'rganadilar va bolalarda o'ziga bo'lgan ishonch, mustaqil fikrlash, o'z fikrini chiroyli ifoda eta olish kabi fazilatlar ham shakllanadi.

Bundan tashqari maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishida mental arifmetikaning o'zini muhim bo'lib, mental arifmetika dasturi yangi bilim va ko'nikmalarga bo'lgan qiziqish tobora ortib boradi, bolalarning bilish jarayonini rivojlantiradi, faolligini oshiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mental arifmetikani o'rgatishni ham tavsiya etamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T., O‘zbekiston, 2016. -14 b.
2. “Ilk qadam” Maktabgacha ta’lim muassasasining davlat o‘quv dasturi. -Toshkent, 2018.
3. Bikbayeva N.U. va boshqalar. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda matematik tasavvurlarni rivojlantirish. -T., “O‘qituvchi”. 1996. 7-9 b.
4. Bikbayeva N.U. Maktabgacha ta’lim muassasasida matematika mashg‘ulotlarini rivojlantirish. -T., “O‘qituvchi”. 1998. -34 b.
5. M.Jumayev “Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi va nazariyasi” T., 2007 y. -28 b.
6. O.Xasanboyeva va boshqalar. “Oilada barkamol aqlod tarbiyasi”T., 2010 y- 43 b.
7. А. Михайлова, Э. Д. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенетс теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста. Издательство «детство-пресс». Санктпетербург , 2008г. - 4 6 с.
8. Raxmonqulova “Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish”. T., 2010 y - 4 b.
9. S.X.Jalilova, S.M.Aripova. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi, 2013y.
10. SH.A.Sodiqova “Maktabgacha pedagogikasi” “Tafakkur sarchashmalari” nashriyoti. T., 2013 y - 9 b.
11. “Pedagogik mahor”-jurnali 2019 yil 2-son. -94 b.

ONA TILI DARSLARIDA INTERAKTIV VA NOAN'ANAVIY USULLARDAN FOYDALANISH

G'uncha Tazabayeva Baxtibay qizi

*Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani 49-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ona tili darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatuvchi metodlarning qo'llanilishi haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik texnologiya, interaktiv, interfaol, metod.*

Ma'lumki, yangi pedagogik texnologiyalar umumta'lim maktablari o'quvchilarning aqlan rivojlanishi va kamol topishida muhim ahamiyat kasb etadi. pedagogik texnologiyalarni bugungi kunda eng ommaviylashgan turlaridan biri bu - interaktiv metodlardir.

Interaktiv metodlar o'quvchi va o'qituvchining birgalikdagi faoliyati bo'lib, o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, zarur xulosalarga kelishga, tahlil qilish va olingan bilimlarni amaliyotga qo'llashga o'rgatadi. O'qituvchining asosiy vazifasi esa, o'quvchilarga aniq yo'nalish berish, to'g'ri xulosalarni aytishdan iborat. Interaktiv metodlar yana shunisi bilan ahamiyatliki, o'qituvchi o'quvchining fikrini hech qachon keskin rad etmaydi, faqatgina to'g'ri xulosani aytadi, natijada o'quvchi o'z xatosini tushunib, fikrlashdan to'xtamaydi va ular o'rtasidagi doimiy faollik ta'minlanadi.

O'quvchilarga rasmi topshiriqlarni topshirtirib, ularni fikrlashga, topqirlikka, ijodkorlikka undaydi hamda yozma va og'zaki nutqni o'stirib, lug'at boyligini oshiradi. O'quvchilarning topqirligini, harflarni eslab qolish qobiliyatini o'stirishda quyidagi metodlar samarali natijalar beradi:

Kungoboqar metodi - kungoboqar rasmi o'rtasida unli harflar, uning atrofida esa, undosh harflar yozilgan bo'ladi. O'quvchilar undosh va bitta unli harflarni qo'shib, bir necha so'zlar tuzishadi. O'yin davomida o'rtadagi unlilarni almashtirish ham mumkin. Bu jarayonda hamma o'quvchilar baravar ishtirok etadilar. O'qituvchi esa mashg'ulot davomida eng faol qatnashganlarni rag'batlantirib, baholab boradi. Bu usul ona tili darslarini qiziqarli tashkil etish, darslarda o'quvchilarning toliqib qolishlarining oldini olish va qisqa vaqt davomida ko'proq o'quvchilarni baholashga xizmat qiladi.

Sinkveyn metodi - sinkveyn so'zining ma'nosi "beshlik" bo'lib, "Qofiyalanmagan besh qatorlik she'r" degan ma'noni anglatadi. O'quvchilar "Sinkveyn" metodidan foydalanib, qofiyalanmagan besh qatordan iborat she'r yozadilar. Bunga ko'ra birinchi qator bitta so'zdan iborat bo'lishi va bu ot so'z turkumiga oid so'z bo'lishi, ikkinchi qator ikkita so'zdan iborat bo'lishi va bu sifat so'z turkumiga oid so'z bo'lishi, uchinchi qator uchta so'zdan iborat bo'lishi va bu fe'l turkumiga oid so'zlar bo'lishi, to'rtinchi qatorda to'liq bir maqol keltirilishi va beshinchi qatorda birinchi qatordagi so'zga sinonim bo'lgan bir so'z qo'yilishi mumkin.

Ushbu metoddan o'quvchilar so'z turkumlari haqida tushunchalarga ega bo'lganlaridan so'ng foydalanishi mumkin. O'qituvchi o'quvchining fikrini tinglaydi va shu bilan birga, o'quvchilarni ham bir-birlarining so'zlariga e'tibor bilan qarashga o'rgatadi. E'tiroz yoki

qo‘shimchalar ham “hurmatli”, “Sizlarning fikringizga qo‘shilgan holda”, “bizning ham ayrim fikrlarimiz bor edi” kabi so‘zlar orqali bildiriladi. Bu tarzda tashkil etilgan darsda o‘quvchi hech qanday tazyiqsiz erkin fikrlay boshlaydi va o‘z fikrlarini ochiq bayon etadi, boshqalarni ham hurmat qilishga o‘rganadi.

Ma‘lumki, ona tili darsida ham lug‘at ishlarini o‘tkazish o‘quvchilarda o‘zi uchun notanish bo‘lgan so‘zni izohi haqida qiziqish paydo bo‘ladi. Bu so‘zlarning izohini topishda o‘quvchining o‘zi mustaqil izlanishi maqsadga muvofiqdir. Bunda yuqoridagi metod o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish bilan bir qatorda lug‘at bilan ishlashga ham o‘rgatadi.

Kundalik metodi – o‘quvchilar ikki guruhga bo‘linadilar. Birinchi guruh jadvalning birinchi qismiga tayanch so‘zlardan namunalar yozadi. Ikkinchi guruh esa shu so‘zlarning ma‘nosini izohlaydi. Masalan, sayyohlar - sayohat qiluvchilar.

Birinchi guruh tayanch so‘zlarni imlo va husnixat qoidalari asosida yozganiga qarab baholansa, ikkinchi guruh shu tayanch so‘zga bergan izohiga qarab baholanadi. Bu metod orqali o‘quvchilar to‘g‘ri va chiroyli yozishga, har bir so‘zga befarq bo‘lmaslikka, so‘zning ma‘nosi, imlosi, shuningdek, husnixat bilan yozish malakasining shakllanishiga olib keladi.

Darsda interaktiv usullar qo‘llashni shunday tashkil etish kerakki, ya‘ni dars o‘tish jarayonida o‘quv materiallarining ma‘lum bir qismi o‘quvchilar tomonidan mustaqil o‘rganiladi. O‘qituvchi o‘quv jarayoni tashkilotchisi, rahbari, nazoratchisi hisoblanadi. O‘quvchilarning sinfda o‘zini erkin his qilishi va o‘quv faoliyati uni emotsional jihatdan qoniqtirishi lozim, ana shundagina u o‘zining fikrlarini erkin bayon qila oladi.

xulosa qilib aytganda, o‘qituvchi bunday texnologiyani puxta bilishi hamda uni amaliyotda o‘rganiladigan til materiallarining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda uni to‘g‘ri qo‘llay olishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. M.Rahimova. “Xalq ta‘limi” ilmiy metodik jurnali rasmiy veb sayti. 2015
2. М.Ниёзова. Д.Рустамова Молодой ученый. 2020.
3. Uzedu.uz sayti

MAKTAB O'QUVCHILARI HAMDA TALABALARNING YOZMA NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Inobat Ibodullayeva
Nukus DPI O'qituvchisi

O'quvchining nutqini o'stirish ishi bola maktabga birinchi qadam qo'ygan kundan boshlanadi. Nutq ko'nikmalari izchil ravishda olib borilgan o'quv topshiriqlari ijrosining amaliy jihatiga alohida urg'u berilgan holda hosil qilinadi. Zero, «Har bir kishining madaniyatligi, savodxonligi uning so'zi, nutqi bilan ham o'lchanadi. Nutq orqali kishining ichki dunyosi-qobiliyat, odamgarchiligi, rastgo'yligi kabi fazilatli ham oydinlashadi».¹¹ SHuning uchun maktabda o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish uchun kurash barcha o'qituvchilarning, ayniqsa, ona tili o'qituvchilarining asosiy vazifasi sanaladi. Shuningdek, ona tili mashg'ulotlaridagi barcha o'quv topshiriqlarining ijrosi o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirishga qaratiladi. Maktab davridan o'quvchining og'zaki va yozma nutqi a'lo darajada rivojlangan bo'sa, bu o'quvchida ta'limning keying bosqichlari ya'ni talabalik davrida ham og'zaki va yozma nutqda hech qanday kamchilik va muammolarga duch kelmaydi. Lekin, aksincha, maktab davrida o'quvchining og'zaki va yozma nutqida qusur bo'lsa, talabalik davrida ham bu muammoni hal qilish biroz murakkablik tug'diradi. Shuning uchun har bir o'quvchining og'zaki va yozma nutqini to'liq nazorat qilish muhimdir. Ayniqsa yozma nutqni rivojlantirish murakkab jarayondir. Yozma nutqda imlo qoidalariga, gaplarning bir-biriga uslubiy, mantiqiy, mazmuniy jihatdan bog'liqligiga alohida e'tibor qaratiladi. Bundan tashqari, tinish belgilarining o'z o'rnida qo'llanilishi ham yozma nutqda o'z aksini topadi. Shunday ekan, nafaqat maktab davrida, balki talabalik davrida ham yozma nutqni o'stirish muhim sanaladi. Har bir o'zbek fuarosi o'zbekcha xatosiz va savodli yozishni bilishi lozim, albatta.

Ma'lumki, til ta'limida yozma ishlarning o'zni, ahamiyati va turlari haqida metodik adabiyotlarda ma'lumotlar mavjud. Ona tili o'qitish metodikasiga oid darslik va o'quv qo'llanmalarda yozma ishlarni tashkil etish bo'yicha uslubiy tavsiyalar berilgan. Ayniqsa, bu borada B.Turdiyevning "Yozma nutqni o'stirish yuzasidan praktikum"¹² o'quv qo'llanmasida atroflicha fikrlar bildirilgan. Ona tilimiz-avlodlarni avlodlarga, asrlarni asrlarga ulovchi vosita. Ona tilini mukammal o'rganish jarayonida o'quvchilar uning serviqor qudratini bilib oladilar.

Ta'kidlanganidek, ona tili o'qitishdan asosiy maqsad o'quvchilarda ona tilida fikrini to'g'ri, aniq, ravshan va go'zal ifodalay olish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishdan iboratdir. So'zlarni to'g'ri tanlash, nutqni tinglovchiga qulay tarzda tuza olish insoniy madaniyatning eng asosiy tarkibiy qismidir. Shuning uchun har bir so'z, birikma va gapni barcha qirralari bilan to'g'ri, o'rinli ishlata olishni o'rgatish, o'z nutqiga nisbatan ehtiyotkorlik, mas'uliyat tuyg'usini shakllantirish ona tili mashg'ulotlarining asosiy vazifasi sanaladi. Biz oliy

¹¹ A.G`ulomov., va b.. O'zbek tili o'qitish metodikasi, Darslik T., 2012 yil. 260-bet

¹² To'xliiev B., Shamsieva M., Ziyadova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamg'armasi, 2006.

ta'limda dars jarayonini kuzatar ekanmiz, ko'pchilik talabalarining og'zaki nutqi ravon va chiroyli ekanligining shohidi bo'lamiz. Ammo og'zaki nutqi qanchalik go'zal va ravon bo'lmasin, fikrlarini yozma nutqqa ko'chirish aytilganida biroz xatoliklarga yo'l qo'yishi, grammatik, imloviy yoki punktuatsion xatoliklarni talaba bilib-bilmay matnda qo'llashiga guvoh bo'lamiz. Bunday paytda har bir talaba o'z ustida ishlashi uchun o'qituvchi talabalarga to'g'ri yo'l ko'rsata olishi maqsadga muvofiqdir.

Yozma nutqni grammatik jihatdan to'g'ri qurish va so'zlarni o'rinli qo'llash uchun nazariy bilim bilan birga uzluksiz mashq olib borish muhim o'rin tutadi. Chunki uzluksiz mashq qilib borish natijasidagina yozma nutq sohasida muqim ko'nikma va malakalarga ega bo'lish mumkin. Grammatik qoidalarning yetarli o'zlashtirilmasligi, yozma nutqda ifodalash malakasining yetishmasligi yozma ishlarda xatolarga yo'l qo'yilishining asosiy sababidir. Shuning uchun nutqni o'stirish bevosita tilning grammatik qurilishini va lug'at tarkibini mukammal o'zlashtirish bilan bog'liq. Badiiy asarlarni muntazam o'qib borish, ulardan zarur joylarini ko'chirib olish, parchalar yodlash, matn yuzasidan turli yozma ishlar olib borish yozma nutqni o'stirishga yordam beradi.

O'quvchilarni to'g'ri yozishga o'rgatish lug'at ustida ishlash, ularning og'zaki nutqini o'stirish bilan uzviy bog'liqdir. Orfoepik me'yorlarni egallash savodxonlikni oshirishda muhim omillardan hisoblanadi. Shuning uchun ham maktabda orfografiya o'qitish o'quvchilarga to'g'ri talaffuz qilish normalarini o'rgatish bilan bog'lab olib boriladi, lekin ayrim so'z yoki shakllar bir xil talaffuz qilinadi-yu (*ketti*), boshqacha (*ketdi*) yoziladi. O'qitish jarayonida bu masalaga ham jiddiy e'tibor berish lozim. Yil davomida o'qituvchi o'quvchilarga so'zlarning qanday yozilishi haqida izchillik bilan bilim berib boradi. Natijada ularning lug'at boyligi o'tilgan qoidalarga oid so'zlar hisobiga kengaya boradi. Bunday leksik materialning hajmi qanchalik keng bo'lmasin, o'quvchilarni to'g'ri yozishga o'rgatishda ona tili darslarida olgan bilimlari albatta eslatiladi. Takrorlash davomida ba'zi so'zlar turli matnda bir necha marta qaytariladi. Ularni o'quvchi bir necha marta yozadi ham, u yoki bu so'zni to'g'ri yozish mashqi oxiri shu darajaga borib yetadiki, endi o'quvchi o'tilgan qoidani eslamasdan to'g'ri yozib keta oladi, demak, yozuv ko'nikmaga aylanadi. Yozuvda bunga birdaniga erishib bo'lmaydi, albatta. Bu uzoq vaqt davom etadigan ko'p va xilma-xil mashqlarning samarasidir.

Yozuvning ko'nikmaga aylanishi o'quvchining yetarli darajada savodxon bo'lganligidan dalolat beradi. Lekin shunda ham o'quvchi ba'zi so'zlarda xatolikka yo'l qo'yishi mumkin. Bu hol mazkur so'zlar bo'yicha muntazam mashq o'tkazmaslik oqibatida yuz beradi. Mashqsiz savodli bo'lish ham, savodda erishilgan ko'nikmani saqlab qolish ham mumkin emas. Bugungi kun talabiga ko'ra mashqlarni qiziqarli talabalar hamda o'quvchilarni tez o'ziga jalb qiladigan usullarda o'tkazish ta'lim jarayoni samarasini yanada oshirishga xizmat qiladi. Yozma nutqni rivojlantirish uchun tanlangan mavzuni yangi pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o'tkazilsa ta'lim maqsadiga erishish oson bo'ladi. Keyingi yillarda darslarni tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish xususidagi fikrlarga tez-tez uchramoqdamiz. An'anaviy ta'limdan ko'ra noan'anaviy ta'lim tizimida dars olib brogan jarayonda ta'lim samarasi yanada yuqoriroq va saviyaliroq bo'ladi. Chunki noan'anaviy darslarda asosan o'qituvchi emas, talabalar, o'quvchilar dars markazida bo'lishadi. O'zlarining fikrlarini erkin tarzda namoyon qila oladilar. O'qituvchi va talaba o'rtasida do'stona munosabatlar o'rnatiladi. Shunday ekan, bugungi kunda har qanday bilimni

noan'anaviy usulda, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan o'rinli foydalangan holda dars tashkil qilish talabalarga berilayotgan bilimni tez va oson o'zlashtirishi uchun imkon berdi.

Umumta'lim maktablarida ta'lim boshqa tillarda o'qitiladigan sinflarda o'zbek tili Davlat tili sifatida o'qitiladi. Oliy ta'lim muassasalarida qoraqalpoq, rus, qozoq, turkman guruhlarida ham Davlat tili darslari olib boriladi. Shu guruhlar bilan yoki sinflar bilan mashg'ulot olib borilganda, eng avvalo, darsning maqsadi o'quvchi va talabalarning yozma va og'zaki nutqini rivojlantirishdir. Biz o'qituvchilar davlat tili darslarida har bir soatida o'quvchi va talabalarning ijodiy yozma nutqini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Bugungi kun ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan o'rinli foydalanib dars tashkil qilinsa, dars samarasi yanada ortishi o'z isbotini topgan. Shunday ekan biz ham o'z darslarimizda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanib kelmoqdamiz.

Bilanizki, Davlat tili darslarida nutqiy va Grammatik mavzu beriladi. Nutqiy mavzularni talabalarga tushuntirish mobaynida ularning o'zbek tilida og'zaki nutqining qay daraja ravon ekanligini va albatta, ijodiy yozma nutqining savodlilik darajasini tekshirish imkonini beradi. Dars jarayonida yozma nutqni rivojlantirish va talabalar yozma nutqidagi grammatik xatoliklarni yo'qotish maqsadida har darsda kichik matnli diktant olish yaxshi samara beradi. Chunki, masalan, siz dars o'tayotgan auditoriya o'zbek sinfida o'qimagan, o'zbek tilida yozishga qiyinaladi. Har bir so'zning yozilishini eslab qolishi biroz qiyinroq kechadi. Har bir so'zning yozilishini eslab qolishi uchun talaba uni takror-takror yozishi, shu so'zlarga tez-tez murojaat qilishi muhim sanaladi. Shuning uchun har darsda nutqiy mavzuga aloqador bo'lgan bir abzatsli matn tanlanib diktant olinadi. Shu paytning o'zida tekshirib berilib, besh daqiqa xatolar ustida ishlanadi. Tushunarsiz va talabalar uchun yangi bo'lgan so'zlar lug'at daftarlariga yozib boriladi. Bu usulni darsimda qo'llab kelmoqdaman va talabalarning yozma nutqini rivojlantirishda ijobiy natija berayotganligining guvohi bo'lib kelyapman.

Bundan tashqari kichik guruhda ishlash, jamoa bo'lib ishlash va individual ishlash usullarining ham o'z o'rni va ahamiyati bor. Talabalar yozma nutqini rivojlantirishda kichik guruhlarda ishlash ham yaxshi samara beradi. Guruhni 6 talabadan ko'p bo'lmagan kichik guruhlariga ajratamiz va ularga tayyor matnlar tarqatiladi. Bu matnlarda grammatik, imloviy, punktuatsion xatoliklar yuboriladi. Talabalar shu xatoliklarni topishi topshirig'i beriladi. Topshiriqni tez va to'g'ri bajargan guruh baholanadi. Bu usulda, asosan, individual emas, guruhni baholash ko'zda tutiladi. Bunin h ahamiyati shundaki, kichik guruhda shu so'zlarning to'g'ri yozilishini bilmaydigan talabalar o'z tengdoshlaridan, kursdoshlaridan shu so'zning to'g'ri variantini bilib oladi va ko'rib eslab qolishi oson bo'ladi. Bu usul diktant yozdirishdan farqli ravishda, xatlar ustida talabalarning o'zlari ishlashini ta'minlaydi. Bunda ham talabalarning yozma nutqini rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi.

Hozirda 1-kurs talabalariga O'zbek tili (Davlat tili) fanidan dars berar ekanman, ko'pincha h va x undoshlarining yozilishida xatoliklarni ko'p uchratamiz. Bu muammoni hal qilishda ham jamoa bo'lib ishlash, ya'ni jamoalarga tarqatma materiallar tarqatish usuli yaxshi samamra beradi deb o'ylayman. Bunda kichik guruhlariga x va h undoshlari foydalanilgan so'zlar yozilgan tarqatma materiallar tarqatiladi. Shu so'zlarda x va h undoshlari tushirib qoldirilib, o'rniga ko'p nuqta (.....) qo'yiladi. Shu nuqtalar o'rniga mos undoshni to'g'ri qo'yish topshirig'i beriladi. Jumladan,ursand,turmo,osil, a...il, va hokazo.

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabalari uchun ham yozma nutqni rivojlantirish uchun Orfografiya va Orfoepiya fanlari kiritilgan. Shu fanlarda ham yozma nutqni rivojlantirish uchun turli xil zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanilsa o‘rinli va samarali bo‘ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, oliy ta‘lim muassasalarida fanlarni o‘qitishning eskicha usullari zamon talabiga to‘la javob berolmay qoldi. O‘qituvchilarning o‘qitish tizimidagi o‘rnini belgilash hozirgi kunning muhim masalasidir. Hozirgi zamon o‘qituvchisi mumkin qadar mustaqil, erkin faoliyat ko‘rsatish yo‘lidan bormog‘i lozim. Buning uchun unda chuqur bilim, tajriba, iqtidor va shu bilan birga, bolalarga bilimni yetkaza olish mahorati bo‘lishi zarur. Boshqacha aytganda, o‘qituvchi zamon bilan hamnafas faoliyatda bo‘lmog‘i muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh. M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. T., O‘zbekiston, 2017.
2. Bo‘ronova Sh.M. Ona tili darslarida yozma ishlarni tashkil etish
Toshkent «Tafakkur avlodi» 2020
3. Jalolova L. Yozma nutq o‘stirish metodikasi.(ma‘ruza matni), Andijon, 2009.
4. Ziyodova T. Matn yaratish texnologiyasi. T: Fan, 2010.
5. Ziyadova T. O‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish. Ona tili o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llanma, lotin yozuvida, -T., RTM, 2000.
6. Yusupova M. Diktantlar to‘plami. T: “O‘qituvchi”, 2004.
7. Yunusov Q.A. Ona tili darslarida ta‘limiy o‘yinlar. Andijon. 2005.
8. Nazarov K. O‘zbek tili va adabiyotidan baho me‘yori. T.: -O‘qituvchi, 1990.

TABIATNI MUHOFAZA QILISH VA “QIZIL KITOB” HAQIDA.

Ismoilova Gulchehra Salimovna

*Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 90- umumta'lim maktabining
Biologiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Maqolada tabiiy xilma-xillikni asrash haqida fikr yuritiladi. Shunday ekan, Respublikamizda uchraydigan va O'zbekiston Respublikasi «Qizil kitobi»ga kiritilgan o'simlik va hayvon turlari to'g'risidagi ma'lumotlar ko'pchilik tabiatni sevuvchi yurtdoshlarimizni albatta, qiziqtirishi, shubhasiz.*

Kalit so'zlar: *tur, fauna, flora, antropogen, areal, Qizil kitob, osimlik, qo'riqxon, buyurtmaxona, hayvonot dunyosi, kamyob, noyob, tabiiy zaxiralar.*

Yer kurrasida hozirgi vaqtda 670 ming (shundan 500 mingi gulli o'simliklar) o'simliklar va 1,5 million hayvon turlari mavjud bo'lib, ularning 93 foizi uchun quruqlik va 7 foizi uchun suv yashash muhiti hisoblanadi. Turlarning hosil bo'lishi va ularning yo'qolib ketishi sababi evolyutsion taraqqiyot jarayoni bo'lib, yerda geologik sharoitlarning o'zgarishiga ham bog'liqdir. Ammo odanning kelib chiqishi natijasida bu tabiiy jarayon buzila boshladi, hayvon va o'simliklarning antropogen (inson faoliyati) ta'sirlari natijasida yo'qolib borish jarayoni tezlasha boshladi. Odam tomonidan yangi yerlarning, orollarning va kontinentlarning o'zlashtirilishi natijasida butun sayyora masshtabida fauna va floraning xilma-xilligi tobora kamayib borish jarayoni kuzatilmoqda.

Turlarning qirilishi qadim zamonlardayoq boshlangan edi. O'n minglab yillar ilgari ovchilar tomonidan mamontlar, qalin junli karkidonlar, gigant bug'ular, qor arsloni va ayiqlari, o'rta asrlarda Yevropa turi, Stellerov sigiri qirilib ketdi. Hozirgi biz yashab turgan davrda turlarning yo'qolib ketish jarayoni juda jadallik bilan davom etmoqda. 1600-yildan 1875-yilgacha sut emizuvchilarning 63-turi, qushlarning 74 turi yo'qolib ketdi. Keyingi yillarda har yili 1 dan 10 gacha hayvon va ltadan o'simlik turlari yo'qolib ketmoqda. Hozirgi vaqtda umurtqali hayvonlarning 600 ga yaqin turi, juda ko'p o'simliklar turlari butunlay yo'qolib ketish xavfi ostida turibdi.

O'simlik va hayvon turlarining tobora yo'qolib borish xavfi mamakatlar va butun dunyo miqyosida zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish ehtiyojini tug'dirmoqda. 1948-yilda tabiatni va tabiiy resurslarni muhofaza qilish Xalqaro Ittifoqi tuzildi. Bu tashkilot flora va faunani muhofaza qilishga qaratilgan hamma ishlarni birlashtiradi. Mazkur xalqaro uyushma 1973 yilda «qora ro'yxat»ni chop etdi, unda batamom yo'qolib kotgan hayvonot turlari ro'yxati keltirilgan.

«Qizil kitob» xavf-xatar belgisi. Bu kitobga kam va yo'qolib ketayotgan o'simlik va hayvonlarning turlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan

O'zbekistonda o'simlik va hayvon turlari soni 27000 dan ortiq bo'lib, ulardan hayvon turlari 15000 dan ortiq, o'simliklar, zamburug'lar va suv o'tlari esa 11000 atrofida. O'zbekiston Respublikasi hududida hozirgi kunda 4500 ga yaqin gulli o'simlik turlari mavjud. Ular orasida jiddiy muhofazaga muhtoj ko'pgina kamyob, endemik turlar mavjud. Bunday turlarning soni 400 atrofida bo'lib, ular O'zbekiston florasining 10-12 foizini tashkil qiladi.

O'zbekiston florasining yo'qolib ketish xavfi ostida turgan 163 tur o'simlik «Qizil kitob»ning 1984-yilgi nashriga kiritilgan, yangi «Qizil kitob»da esa (1998) kiritilgan o'simlik turlarining soni 301 taga yetdi.

O'zbekiston faunasida umurtqasiz hayvonlarning 677 turi (sut emizuvchilar-108, qushlar-432, sudralib yuruvchilar-58, amfibiyalar-2 va baliqlar-77) mavjud, umurtqasiz hayvonlar turlari esa 15 mingdan ortiq. O'zbekistonning birinchi «Qizil kitob»i 1983-yilda nashr qilingan bo'lib, unga umurtqasiz hayvonlarning 63 turi kiritilgan edi. Yangi «Qizil kitob» (2003) birinchi bor davlat tilida yozilgan bo'lib, ikkinchi tomida sut emizuvchilarning 23 turi, qushlarning 48 turi, sudralib yuruvchilarning 16 turi, baliqlarning 17 turi, halqasimon chuvalchaglarning 3 turi, molluskalarning 14 turi va bo'g'imoyoqlilarning 61 turi kiritilgan.

Kitobga kiritilgan o'simlik turlari 4 kategoriyaga bo'lingan: «0» maqomi berilgan o'simlik turlari yo'gongan yoki yo'qolish arafasida turgan o'simliklardir.

«1» maqomidagi o'simliklar turlari esa yo'qolib borayotgan turlardir.

Bunga yo'qolib ketish xavfi ostida turgan, saqlab qolish uchun maxsus muhofaza qilishni talab etadigan o'simlik turlari kiritilgan.

«2» maqomidagi turlar esa noyob turlardir. Bu guruhga ma'lum kichik maydonlarda o'ziga xos sharoitlarda saqlanib qolgan, tez yo'qolib ketishi mumkin bo'lgan va ularning saqlanishini ta'minlash uchun jiddiy nazoratni talab etuvchi turlar kiradi.

«3» maqomidagi o'simlik turlari kamayib borayotgan o'simliklardir. Bu guruhga kiritilgan o'simlik turlari ma'lum vaqt ichida soni va tarqalish maydonlari tabiiy sabablarga yoki antropogen omillari ta'siri ostida qisqarib ketayotgan turlar kiradi.

Mazkur risolaga Samarqand viloyati hududida uchraydigan va O'zbekiston Respublikasi «Qizil kitob»iga kiritilgan noyob va yo'qolib borayotgan, inson muhofazasiga muhtoj o'simlik va hayvon turlari to'g'risidagi ma'lumotlar matnlari o'zgartirishsiz kiritildi. O'zbekistonning tabiiy sharoitlari rang-barang (har xil tipdagi cho'llar, adirlar, o'rmonlar, madaniy landshaftlar) bo'lganligi tufayli o'simlik va hayvonot olami ham xilma-xildir. Respublikamizda o'simliklar va hayvonot dunyosini asrab-avaylash borasida bir qancha ishlar amalgam oshirilmoqda. Jumladan 1997-yilning 26-dekabrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan «O'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan ratsional foydalanish» va «Hayvonlar dunyosini muhofaza qilish va undan ratsional foydalanish» qonunlari qabul qilindi.

Qizil kitob – yo'qolib borayotgan yoki yo'qolish xavfida bo'lgan noyob o'simlik va hayvon turlarini qayd qiluvchi davlat hujjati. Qizil kitobda o'simlik va hayvon turlari sonining kamayishi, areallarining qisqarib borishi sabablari yoritiladi; ularni saqlab qolish uchun tavsiyalar berib boriladi.

1948 yilda tashkil etilgan Tabiat va tabiiy resurslarni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi kamyob va yo'qolib ketish xavfida bo'lgan o'simlik va hayvon turlarining ro'yxatini tuzish g'oyasini amalga oshirishga kirishdi. Turlarni saqlab qolish bo'yicha maxsus xalqaro komissiya tuzilib, 1966 yildan boshlab boshqa tabiatni muhofaza qilish tashkilotlari bilan hamkorlikda xalqaro Qizil kitobning dunyo va alohida mintaqalar florasiga bag'ishlangan nashrlar chop etila boshlandi.

O'zbekistonning noyob va kamayib borayotgan o'simlik va hayvonlari to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar 1974 yil ta'sis etilgan Qizil kitobda o'z aksini topgan. O'zbekiston Qizil kitobi 1978 da ta'sis etildi. Birinchi marta O'zbekiston Qizil kitobining faunaga bag'ishlangan

qismi 1983 yil nashrdan chiqdi. Unga umurtqali hayvonlar (baliqlar, sudralib yuruvchilar, qushlar, sut emizuvchilar) ning 63 turi kiritilgan edi. O‘simliklar olamining kamyob, yo‘qolib ketish xavfida bo‘lgan 163 turi haqida ilk bor mukammal ma‘lumotlar 1984 yil bosmadan chiqqan Qizil kitobda keltirilgan. Qizil kitob – davriy nashr hisoblanadi. Unga kiritiladigan o‘simlik va hayvon turlari Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi taklif etgan tasnifga binoan 4 guruhga ajratiladi: 1) yo‘qolgan yoki yo‘qolish arafasida turgan (jiddiy muhofaza talab etuvchi) turlar; 2) yo‘qolib borayotgan (areali va soni kun sayin kamayib borayotgan, maxsus muhofazaga muhtoj) turlar; 3) kamyob, bevosita yo‘qolish xavfi bo‘lmasada, kichik maydonlarda kamdankam uchraydigan (muhofazaga muhtoj) turlar; 4) muayyan vaqt davomida soni va tarqalgan maydonlar tabiiy sabablarga qo‘ra yoki inson ta‘sirida qisqarib borayotgan (sonini nazorat qilib turish talab qilinadigan) turlar. Qizil kitobga, unga kirgan turlar maqomining o‘zgarishi, maxsus muhofaza choralari tufayli ba‘zi turlar sonining tiklanishi, aksincha, yashash sharoitining o‘zgarishi va boshqalar omillar ta‘sirida sonining kamayishi natijasida boshqa toifaga o‘tkazilishini yoritish maqsadida qayta nashr etiladi. O‘zbekiston florasining yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan 301 turining hozirgi holatini tavsiflaydigan Qizil kitob 1998 yil da qayta bosmadan chiqdi. Keyingi yillarda O‘zbekiston faunasi turlari maqomini baholashga imkon beruvchi ma‘lumotlar to‘planib, yangi Qizil kitob 2003 yilda chop etildi.

O‘zbekiston faunasi va florasining ba‘zi turlari Xalqaro Qizil kitobda ham o‘z aksini topgan. Unda har bir tur uchun alohida sahifa ajratilgan bo‘lib, unda mazkur o‘simlik yoki hayvon turining o‘zbekcha, ruscha, lotincha (ilmiy) nomlari, ularning sistematik o‘rni, qisqacha morfologik tavsifi, tarqalishi, yashash muhiti, tabiatdagi soni, ko‘payishi, areali va sonining o‘zgarishi sabablari, muhofaza qilish choralari va boshqalar bayon etilgan.

Qizil kitobga kiritiladigan hayvon va o‘simlik turlari bo‘yicha taklifni ilmiy tekshirish muassasalari, davlat va jamoat tashkilotlari, ayrim olimlar tavsiya qilishi mumkin. Muhofaza qilinishi natijasida o‘z arealini qaytadan tiklagan va yo‘qolib ketish xavfi tug‘ilmaydigan o‘simlik va hayvon turlari Qizil kitobdan chiqariladi. Qizil kitobga kiritilgan turlar davlat qonuni asosida muhofaza qilinadi; uni buzgan yuridik va jismoniy shaxslar qonunga muvofiq javobgarlikka tortiladi.

Tabiat insonlarning moddiy va ma‘naviy talablarini qondiruvchi manbadir. Tabiat - bu butun moddiy borliqdir. Tabiat va jamiyatning bir-biri bilan chambarchas bog‘langan yaxlit borliqning ikki bo‘lagini tashkil etadi . Tabiat va jamiyatning umumiy belgilari bilan bir qatorda o‘ziga xos tomonlari ham bor. Butun ijtimoiy hayot, ishlab chiqarish, inson va uning ongi tabiat qonunlariga bo‘ysunadilar. Bu borada jamiyat tabiatning bir qismi, uning sotsial mohiyatini aks ettiradi. Jamiyat va tabiat turli yo‘nalishlarda doim muloqatda bo‘ladi. Tabiiy muhimsiz jamiyat yashay olmaydi. Hayot insonni tabiat bilan bog‘laydi. Insonning yashashi uchun zarur bo‘lgan barcha narsalar -ozuqa , kiyim, qurilish materiallari va boshqalar tabiatdan olinadi. Jamiyatda foydalaniladigan barcha narsalar ikki element: tabiat mahsuloti va mehnat natijasida hosil bo‘ladi.

XVIII-XIX asrlarda sanoat taraqqiyoti tufayli ko‘plab tabiiy zaxiralar: Yer osti boyliklari, qishloq xo‘jalik yerlari baliq zaxiralari, suv va quruqlik hayvonlari, o‘simlik dunyosida kengroq foydalanila boshladi. Janubiy va Shimoliy Amerika hamda Afrika materiklari atrofidagi

orollarini mustamlaka qilish tezlashdi. Sharqiy slavyanlar Sibirga kelib joylashdilar va Tinch okeaniga qirg'oqlariga yetib bordilar. Aholi sonining o'sishi, yangi hududlarning egallanishi va ekspluatatsiya qilinishi kuchayadi. O'rmonlar kesildi landshaftlarning tubdan o'zgarishi va ko'plab ov qilish hayvon zaxiralari salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ko'plab qimmatbaho hayvonot va o'simlik turlari yo'q bo'lib ketdi yoki ular soni keskin kamaydi.

Sanoatning rivojlanishi tabiiy zaxiralarning kamayib borishidan tashqari, atrof-muhitning ifloslanishi muammosini ham keltirib chiqardi. Suv havzalari, atmosfera, tuproq sanoat chiqindilari bilan ifloslanib borayotganligi ma'lum bo'lib qoldi. Bular o'simliklar va hayvonot dunyosi, shuningdek odamlar sog'ligiga ham kuchli xavf bo'lib qoldi. Bu salbiy omil asta-sekin butun yer yuzuni o'z ta'siri ostiga olish XX asr boshlariga qadar sun'iy harakterga ega bo'lsa, endilikda bu sayyoraning global muammosiga aylanib ketdi. Jumladan, Antarktidaning tabiati ham radioaktiv changlar va DDT pestitsidining borligi, yoqilg'i mahsulotlari mavjudligi aniqlandi. XX asrning ikkinchi yarmiga kelib, turli tabiiy zaxiralarning hududlar bo'yicha tanqisligi atrof-muhitning dunyo miqyosida ifloslanishi va muvozanatning buzulishi ro'y berdi va tobora keskin tus olib, ekologik sharoitining buzilishi uchun real xavf paydo bo'ldi, bu esa quyidagi sabablarga bog'liq bo'lib, insoniyatning kelajakdagi hayoti va faoliyatini murakkablashtirib yubordi.

Hozirgi fan-texnika taraqqiyotining tabiatga ta'sir etish yo'llari va shakllari nihoyatda ko'p. Bu ta'sir natijasida tabiatdagi miqdor o'zgarishlargina emas, balki sifat o'zgarishlari ham sodir bo'lmoqda. Tabiiy zaxiralarni iste'mol qilish hajmi aholi sonining ortishiga qarab ortib bormoqda. Masalan, 1972-yil tabiiy boyliklarni jon boshiga iste'mol qilish 1940-yilga nisbatan 2,5 barobar ortdi. 2000-yilda esa kishi boshiga 35-40 tonnaga yetdi. Hozirgi vaqtda insoniyatning xo'jalik ehtiyojlari uchun yiliga daryolar suvning taxminan 13% idan foydalaniladi. Fan-texnika rivoji tabiiy zaxiralardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni yaxshilash bo'yicha insoniyat uchun katta imkoniyat tug'dirdi. Lekin bir vaqtning o'zida tabiiy muhitning ancha ifloslanishi va yomonlashuviga ham olib keladi. Tabiatga zararli moddalar va birikmalarning chiqarib tashlanishidan havo, tuproq va suvning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlari o'zgardi. Bu hol tabiiyki, kelajakda o'simliklar, hayvonlar va odam hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ekologik zarar inson yashaydigan muhit sifatining yomonlashishidir. Inson uzoq vaqtlargacha tabiatga bitmas-tuganmas manba sifatida qarab kelgan. Lekin o'zi tabiatga ta'sir etishining salbiy natijalariga duch kelib, u asta-sekin tabiatdan oqilona foydalanish va muhofaza qilishning zarurligi haqida ishonch hosil qila boshladi. XIX asrning oxiri XX asrning boshida inson faoliyatida tabiatni muhofaza qilish haqidagi tasavvur faqat ayrim hayvon va o'simlik turlarini, noyob obyektlarini muhofaza qilishnigina o'z ichiga olar edi. Tabiatni muhofaza qilish faqat biologik muammo deb qaralar edi.

Tabiatni muhofaza qilishning aniq vazifalaridan biri tabiatni o'zgartirish oqibatlarini va salbiy natijalarining oldini olish yo'llarini aniqlashdan iboratdir. Tabiiy majmualarini har taraflama va chuqur o'rganmasdan, ularning komponentlari o'rtasidagi aloqalarini aniqlamasdan va hisobga olmasdan tabiatni muhofaza qilishdek murakkab vazifani amalga oshirish mumkin emas. Demak, tabiatni muhofaza qilishning hozirgi asosiy vazifalari - tabiiy zaxiralarni muhofaza qilish, qayta ishlab chiqarishni tashkil etish, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish, atrof-muhitni ifloslanishdan saqlashdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. Jabborov N. Kimyo va atrof muhit. T., “O‘qituvchi”1992.
2. Barotov P. Tabiatni muhofaza qilish. T., “O‘qituvchi”1991.
3. Shodimetov Yu. Ijtimoiy ekologiyaga kirish. I, II qism, T., “O‘qituvchi”1994.
4. Otaboyev Sh. Nabiyev M. Inson va biosfera. T., “O‘qituvchi”1995.
5. Qodirov E.B. va boshqalar. Tabiiy muhitni muhofazalashning ekologik asoslari. T., “O‘zbekiston”, 1999.
6. www.ziyonet.uz

**KICHIK MUTAXASSISLAR TAYYORLASH MARKAZIDA TAXSIL
OLUVCHILARNING MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH****Nurmatov Botirjon Xusanovich***O'R QK KMTM sikli katta o'qituvchisi podpolkovnik,*

Annotasiya: *Tinglovchilar deganda moddiy va ma'naviy ishlab chiqarishda ijtimoiy hayotda va mutaxassislikka oid rollarni muayyan qoida va maxsus dastur asosida bajarishga tayyorlanayotgan ijtimoiy guruh tushuniladi.*

Kalit so'zlar: *Aqliy, axloqiy, estetik va g'oyaviy fikrlar, biologik, fizologik, pedagogik, psixologik, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy yetuklik, kasbiy yetuklik, kasbiy shakllanish, professionalizm, kompetentlik, motiv, o'smir va o'spirinlik.*

Kichik mutaxassislarni tayyorlash markazdagi ta'limning o'ziga xos xususiyatlari kursant (tinglovchi) ning boshqa ijtimoiy guruhlar bilan, ular rasmiy va norasmiy bo'lishidan qat'iy nazar muloqotga kirishishi uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. O'quv-tarbiyaviy jarayonini asosiy xususiyatlaridan biri ijtimoiy yetuklikning jadal sur'atlar bilan ro'yobga chiqishidir. Ma'lumki, ijtimoiy yetuklik shaxsdan zarur aqliy qobiliyatlarni hamda ijtimoiy turmushda bajariladigan turli rollarni egallashga ya'ni oila qurishga, farzandlarni tarbiyalashga, foydali mehnatda qatnashishga tayyorlanishni talab qiladi. Mazkur jarayonning bosh mezonlari va ko'rsatgichlari o'rta ma'lumotlilik, jamoatchilik topshiriqlari, mehnatda faollik ko'rsatish, qonunlar oldida javobgarlik, mutaxassis bo'lish imkoniyati, unga intilish tuyg'usi, irodaviy zo'r berish, yosh otalik burchi, jamoat arbobi vazifasini o'tash, ijtimoiy guruhga rahbarlik qilish, sport bilan shug'ullanish va hakoazolardan iborat.

Kursant (tinglovchi) Kichik mutaxassislarni tayyorlash markazda turli fanlarni o'rganish natijasida unda kasbiy yo'nalganlik shakllanadi, ya'ni o'z bilim, tajriba va qobiliyatini tanlagan kasbi sohasida qo'llash uchun shaxsiy intilish paydo bo'ladi. Shaxsning kasbiy yo'nalganligini takomillashtirish istagi, o'z kasbi sohasida mehnat qilib, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarni qondirish istagini o'z ichiga oladi. Kasbiy yo'nalganlik - kasbiy faoliyat maqsad va vazifalarini tushunishni va qabul qilishni o'z ichiga oladi.

Kasbiy yo'nalganlik mazmunidagi ijobiy o'zgarishlar bo'lg'usi kasb bilan bog'liq bo'lib, motivlar mustahkamlanishida ko'rinadi: ish bo'yicha o'z majburiyatlarini yaxshi bajarishga intilish, bilimdon mutaxassis sifatida o'zini ko'rsatish, murakkab o'quv vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishga intilish kuchayadi, ishda muvaffaqiyatga erishish istagi kuchayadi. Tinglovchilarada kasbiy yo'nalganlikni shakllantirish uchun kasbni egallash imkoniyatlariga ishonirish, bo'lg'usi ishning kelajagiga ishonch hosil qilish, mehnat an'alarini targ'ib qilish, kasbning ishlab chiqarish va estetik tomonlarini, uning ijodiy xarakterini ko'rsatish zarur.

O'quv-tarbiya ishlari jarayonida tinglovchilararni ijodiy fikrlashga, o'zgaruvchan vaziyatlarga o'rgatish, erkin raqobat asosida faoliyatni tashkil etish hamda ularning amaliy mashg'ulotlarda axborot texnologiyalari, elektron darsliklar, versiyalar va multimedialardan foydalana olishi muhimdir. Bu esa tinglovchilarada mustaqillik, erkin fikrlashni tarbiyalash, o'quv faoliyatini tahlil qilish, istiqbolda kasbiy mahorat va kompyuter savodxonligini orttirish ularning ichki ehtiyojiga aylantirilishini talab etadi.

Malakali kadrlar tayyorlash tizimini uzluksiz ravishda rivojlantirish ehtiyoji va turli ishlab chiqarish sohalarida katta ish staji bilan faoliyat yuritayotgan shaxsning o'z imkoniyatlarini to'liq amalga oshirmasligi shaxsni har tomonlama kasbiy faoliyatda o'zini namoyon qilish muammosini yuzaga keltirdi. Bu muammolarni hal qilmasdan turib kelgusi kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyatni sifatli ta'limni va rejalashtirishni amalga oshirish mumkin emas.

Shaxs va faoliyatning o'zaro aloqasi va o'zaro ta'siri jarayoni dinamik xarakterga ega bo'lib, bu jarayon psixologiyada mutaxassis shaxsini shakllanishi muammosi doirasida o'rganilgan. Bu muammoni o'rganishning muhim nuqtasi mutaxassis, kasbiy shakllanish, professionalizm, kompetentlik, malaka va kasbiy yetuklik tushunchalari hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, oxirgi tushuncha mehnat su'bektining muhim xususiyatlaridan biri hisoblanib, u mutaxassisning shakllanishi jarayoni va uning natijasi sifatida namoyon bo'ladi. "Kasbiy yetuklik" tushunchasining mohiyati qator jahon psixologlarining tadqiqotlarida o'rganilgan, lekin mehnat su'bektining bu xususiyatlarini shakllanish jarayoni, uning kasbiy faoliyatda namoyon bo'lishini o'ziga xos jihatlari va mutaxassis shaxsini shakllanishining boshqa komponentlar bilan o'zaro aloqasini harakterli tomonlari yetarlicha keng o'rganilmagan. Bizga ma'lumki, aynan tinglovchilarik davridan boshlab shaxsning kasbiy shakllanish, kasbga yo'nalganlik shakllana boshlaydi. Talabaning kasbiy shakllanishi va yo'nalganligi muammosi ko'pgina mualliflar tomonidan ko'rib chiqilgan.

Pedagogik - psixologiya fanidan ma'lumki, o'rta maktab o'quvchilarini har biologik, fiziologik, pedagogik va psixologik jihatdan oliy maktab ta'limiga tayyorlaydi va ularda umumlashtirish, mavhumlashtirish, dasturlashtirish kabi qobiliyatlarda ko'rinadigan fazilatlar namoyon bo'ladi. Shu bilan birga o'spirinda aqliy, axloqiy, yestetik va g'oyaviy - siyosiy jihatlar muayyan darajada o'sishi ro'y beradi, shunga qaramay, ular oldida oliy o'quv yurtida mutaxassislikni yegallashga bog'liq yangi vazifalar paydo bo'ladi. Hozirgi fan texnikaning rivoji bir tomondan axborotlarni, ma'lumotlarni ko'paytirsa, ikkinchi tomondan tinglovchilararda mutaxassislikka oid bilimlarga barqaror qiziqishning yo'qolishiga olib keladi. Chunki, qat'iylik, ijodiy izlanish, irodaviy zo'r berish o'rnini loqaydlik, faoliyasizlik egallaydi. Boshqacha aytganda, ular "tayyor axborotning quli"ga aylanadilar. Kursant (tinglovchi) ga mustaqil bilim olish, o'z faoliyatini o'zi tashkil qilishi, o'zini - o'zi boshqarishi, yangi g'oyalarni ishlab chiqarish va hakoazolarni o'rgatiladi. Bu vazifalarni amalga oshirishning asosiy omili - monologik ma'ruzadan diologik talaba va o'qituvchining muloqotiga asoslangan ma'ruzaga o'tishdir.

Xulosa qilib aytganda tinglovchilararda tafakkurning rivojlanishida, ilmiy dunyoqarashning shakllanishida umumta'limiy va ijtimoiy fanlar, jumladan tarix, falsafa, mantiq, iqtisodiy nazariya asoslari, madaniyatshunoslik, adabiyot, etika, estetika, pedagogik, psixologiya kabi o'quv predmetlari muhim rol o'ynaydi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ivanov I., Zufarova M. “Umumiy psixologiya”. O‘z.FMJ., 2008.
2. Davleshin M.G., Mavlonov M.M, To‘ychiyeva S.M. “Yosh va pedagogik psixologiya” T. TDPU, 2009.
3. Safayev N.S., Mirashirova N.A., Odilova N.G. “Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti”:- T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.
4. Xaydarov F.I., Xalilova N. “Umumiy psixologiya”. T.: “Fan va texnologiyalar” markazining bosmaxonasi : 2009.
5. Maxsudova M.A. Muloqot psixologiyasi. T., 2006.
6. G‘oziyev Ye.G‘. “Ontogenez psixologiyasi”.-T.: Noshir. 2010.

ONA TILI FANINING MUHIMLIGI, MAKTABLARDA ONA TILI FANINI O'QITISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI

Jabborova Muborak

*Xorazm viloyati Shovot tumani 29- maktabning
ona tili va adabiyot o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Davlatning ravnaqi, kelajagi, uning gullab-yashnashi o'z ona tilini bilishi orqali namoyon bo'ladi. Maqolada ona tili fanini o'qitishning muhim taraflari, ona tili fanining maqsad va vazifalari haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *ona tili, tarbiya, ta'lim, maqsad, vazifa, nutq, fikr.*

Ma'lumki, kishilar o'z faoliyatlarining barcha sohalarida bir-birlari bilan munosabatda bo'ladilar. O'zlarini o'rab olgan borliqdagi voqea-hodisalar to'g'risida fikr yuritadilar va o'z fikrlarini bir-birlariga ma'lum qiladilar. Demak, jamiyatda fikr almashishi qonuniy zaruriyatdir. Fikr esa faqat til yordamida yuzaga chiqadi. Har bir kishi o'z ona tilidan foydalana bilishi va avvalo uning o'zini to'la-to'kis o'rganib olishga harakat qilishi zarur.

Har bir fan o'z o'rganish ob'jektiga, maqsad va vazifalariga ega bo'lib, o'ziga xos alohida ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarga ona tili grammatikasi, leksika va fonetikasi haqida ma'lumot berish va bu jarayonda olingan bilimlarni amalda tadbiiq etishni o'rgatish ona tili o'qitishning muhim vazifalaridandir. O'quvchilar amalda xatosiz yoza olsalar, ifodali o'qiy olsalar, adabiy tilda so'zlay olsalargina ularning ona tilida olgan bilimlari haqiqiy va mustahkam hisoblanadi. O'quvchilarga shuningdek, tinish belgilarini to'g'ri qo'yish, o'z fikrlarini aniq va tushunarli bayon etishni o'rgatish ahamiyatlidir, aks holda o'quvchilar savodsiz bo'lib qoladi.

Eng avvalo, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan har bir inson o'z ona tilini bilishi kerak, chunki u o'zbek bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar kishilar bilan ijtimoiy munosabatlarga kirishadi va muloqotda bo'ladi. O'z ona tilini bilmagan kishi, "ona", "vatan" kabi tushunchalarning mohiyatiga tushunmaydi, bu kishi hech qachon "men o'zbekman" deb faxrlana olmaydi. O'z ona tilini bilmagan xalq nafaqat kelajagini barpo etadi, balki o'z tarixini ham bila olmaydi. O'tmishsiz esa kelajak bo'lmaydi. Allomalarimiz shunday degan ekan: "Agar xalqni yo'q qilmoqchi bo'lsang, uning tilini yo'qotgin". Demak, o'z tiliga ega bo'lmagan, ona tilini bilmagan xalq hech qachon xalq bo'la olmaydi.

O'quvchilar ona tilini qunt bilan o'rganish orqali fan asoslarini ongli o'zlashtirib, fikr doirasini kengaytirib umumtaraqqiyot darajasini uzluksiz oshira boradilar. Ular qayerda ishlamasin, qayerda o'qimasin, baribir o'z ona tiliga murojaat qiladilar. Ona tili barcha bilimlarni o'rganishda eng muhim vositadir, u insonning ijtimoiy hayotida uchraydigan barcha ishlar uchun zarurdir. Ona tili boshqa fanlarni o'qitish vositasi hamdir. Jamiyat tarixi, tarbiyaviy va boshqa gumanitar fanlar ham ona tili yordamida o'rganiladi. Ona tili bolaning umumiy taraqqiyotida ham, bilim va mehnatga havasini uyg'otishda ham ahamiyatlidir.

Ona tili ta'limining maqsad va vazifalari, avvalo, tilning jamiyatda bajaradigan vazifasi, inson hayotida tutgan o'rni bilan belgilanadi. Maktabda ona tili ta'limiga qo'yilgan muhim talablardan biri o'quvchilarni fikr bayon qilish faoliyatiga tayyorlashdir.

Maktablarda ona tili o'qitishning maqsadi quyidagilardan iborat:

6. Ona tili ta'limi oldiga qo'yilgan muhim talab - o'quvchilar tafakkurini rivojlantirish. Tafakkurni o'stirish ona tili mashg'ulotlarida maxsus aqliy faoliyat usullari, til hodisalarini kuzatish, taqqoslash, guruhlash, ajratish, umumlashtirish, o'xshash hodisalarni ichidan nutq sharoiti uchun eng qulayini to'g'ri tanlay olish ko'nikmalarini shakllantirishni o'z ichiga oladi.

7. Til ta'limi oldidagi muhim va murakkab yana bir maqsad-o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirish. Albatta, til madaniyati juda katta va keng soha bo'lib, u o'quvchilarning kundalik oddiy salomidan tortib kimga, nimani, qayerda, qachon, qanday, so'zlashishgacha bo'lgan barcha nutqiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ona tili mashg'ulotlari fikrni bayon qilishda nutqning badiiy qimmatini oshiradigan vositalar: maqollardan, frazeologik birikmalardan, badiiy asarlardan olingan o'tkir ko'chirma va yorqin obrazlardan, o'zbek xalqining qochiriq so'zlaridan, o'xshatish, sifatlash, jonlantirish, mubolag'a kabi badiiy tasvir vositalaridan, ritorik so'roq gaplaridan foydalanishga o'rgatmog'i lozim. O'quvchilar nutqining ifodaligi va ta'sirchanligiga erishish ham til ta'limi oldidagi muhim talablardan biridir.

8. Til ta'limi o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirish vositasi hamdir. Shaxsning bilim olishi, rivojlanishi, tarbiyalanishi bir butun jarayon bo'lib, biri ikkinchisidan ajratilmagan holda olib boriladi. Ona tilining barcha bo'limlari bu muhim maqsadni amalga oshirishda katta imkoniyatlarga ega: masalan, o'zbek tili fonetikasini o'rgatishda tovush tizimining xususiyatlarini ko'rsatish orqali o'quvchilarning talaffuzi yaxshilanadi. So'zdagi ma'lum bir tovushni o'zgartirish orqali qofiyali so'zlar hosil qilish, misralar oxiridagi tovushdoshlik, ohangdoshlik ustida ishlash orqali o'quvchilardagi she'riyatga havas uyg'onadi.

9. O'quvchilar so'zning o'z ma'nosi va ko'chma ma'nosi ustida ishlar ekanlar, shu til bilan bajariladigan o'quv topshiriqlari, foydalaniladigan rasmlar, diafilmlar, badiiy asarlarning namunalari muhim tarbiya vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Demak, ona tili ta'limining maqsadi - ona tili mashg'ulotlari bolalarda ijodiy, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr maxsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirishdir.

Maktablarda ona tili o'qitishning vazifalari quyidagilardan iborat:

d) Ona tili predmetining hajmi, mundariyasi, maqsadi, o'ziga xos xususiyatlari, kursning bo'limlari, ular orasidagi sinflararo bog'lanish, materiallarning sinflar bo'yicha taqsimotini aniqlash.

e) O'quvchi va o'qituvchining vaqtini hamda kuchini tejash, shuningdek, darsning samaradorligini oshirish maqsadida o'qitishning eng qulay, foydali metod va usullarini tavsiya etish.

f) O'quvchilarning ona tili dasturida belgilangan bilimlar sistemasini bir tartibda o'zlashtirib, shu asosida muayyan malaka va iqtidor hosil qila olishlari uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar bilan bog'langan masalalarni hal etish.

g) Nimani o'rgatish? Qancha o'qitish? Nima uchun o'qitish? Qanday usullar bilan o'qitish? Nima uchun u yoki bu bo'limni o'rganishda muayyan bir metoddan foydalanish kerak? kabi savollarga javob berish.

h) Ona tili talaffuzi, yozma nutqda tinish belgilarini ishlatishning asosan qoidalarini o'rgatish; turli xildagi lug'atlardan keng foydalana olishni ijtimoiy hayot uchun zarur bo'lgan ish qog'ozlarini yuritish ko'nikmalarini; badiiy, ilmiy, ijtimoiy asarlarni o'rganib, ular haqidagi fikr-mulohazani, shaxsiy munosabatini og'zaki bayon eta olish madaniyatini shakllantirish.

i) Maktabda o'qitiladigan barcha fanlarni puxta o'rganishga ko'maklashish, ona tili orqali boshqa xalqlarning tillariga ham muhabbat uyg'otish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.G'ulomov. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari.
2. A. G'ulomov, X. Ne'matov Ona tili ta'limi mazmuni.
3. O.Do'stmurodova. Ona tili ta'limining yangi texnologiyasida ta'lim maqsadi. "Til va adabiyot ta'limi" jurnali.
4. O'rta umumta'lim maktablarining 5-11 sinflari uchun ona tili darsliklari mezonlari.
5. B.To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyodova. O'zbek tili o'qitish metodikasi

ДИСКУРС КАК ЕДИНСТВО ТЕКСТА И КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ

Кадирова Гульноза и Гафурова Умида

Магистранты 2 курса ФерГУ

Аннотация: В статье рассматривается исследование эволюции определения «дискурс», являющийся ключевым понятием в современной терминологии ряда научных дисциплин. Многозначность этого понятия обусловлена, в первую очередь, междисциплинарным характером самого явления «дискурс». Дальнейший рост числа подходов и теорий к данному определению, а также объективные тенденции разных направлений и отраслей научного знания становятся предметом новой научной дисциплины – дискурсологии.

Ключевые слова: Дискурс, текст, речь, диалог, речевая деятельность, междисциплинарные исследования, теория дискурса, дискурсология.

На рубеже 20-века наука получила антропоцентрический характер развития. Все отрасли науки начали обращаться к анализу языка и речи, что привело, по мнению М. Макарова, к завершению этапа историко-научного цикла, начало которого было положено Ф. де Соссюром. Современное языкознание проделало значительный путь от изучения языка «в самом себя и для себя» и приступило к анализу функционирующего языка в широком социальном и культурном аспектах.

Исследование дискурса в лингвистике позволило проникнуть в языковые исследования без чисто формальной позиции, которая ориентируется лишь на одну плоскость, тем самым трактуя язык «от человека» и предполагает к его изучению многосторонний, «широкий» подход. Следует подчеркнуть, что эта «широкость» определяет актуальность не только самого понятия «дискурс», но и его многосторонность.

К определению понятия «дискурс» в рамках лингвистических дисциплин можно выделить ряд подходов. Первый подход характерен для структурно-ориентированной лингвистики, которая определяет дискурс как «язык выше уровня предложения или словосочетания» (Language above clause or sentence). «Под дискурсом, следовательно, будут пониматься два или несколько предложений, находящихся друг с другом в смысловой связи» [3; С. 170]. Главным недостатком такого подхода является сосредоточенность по отношению к элементам языка и дискурса. Следовательно, модели, полученные в рамках данного подхода, отличаются высокой степенью абстрактности, что, в свою очередь, затрудняет их использование при анализе естественного общения.

Функциональное определение дискурса как всякого «употребления языка» дает нам второй подход, которая предполагает обусловленность функции дискурса при помощи изучения функции языка в широком масштабе. В данном подходе объектом

изучения дискурса может стать любой фрагмент языкового общения.

Третий подход определяет дискурс как высказывание и выделяет взаимодействие формы и функции, отмечая, что дискурс является совокупностью функционально организованных единиц употребления языка. Данный подход был предложен Д. Шифрином и по сей день четкое определение термина «высказывание» остается спорным.

«В целом можно утверждать, что независимо от национальной лингвистической школы или теоретического направления, термин «дискурс» с момента своего появления всеми учеными применялся для исследования и описания явлений, относящихся к речи» [5; С. 5]. Для определения самой речи и обоснования термина «дискурс» можно выделить два ключевых понятия: «речевая деятельность» и «текст». Если в начале своего употребления дискурс в некоторых трактовках опирался на «речь» (по мнению Ф. де Соссюра), то сейчас содержание дискурса отталкивается, с одной стороны, от понятие текста, с другой – от речевой деятельности.

Многие современные теории дискурса (в основном, зарубежные) выходят за рамки понятия текста. П. Серио, представляя французскую школу анализа дискурса, рассуждает, что «...дискурс – это высказывание, рассматриваемое с точки зрения дискурсного механизма, который им управляет» [7; С. 558]. Исходя из этого, взгляд на текст с позиции его структуры определяет данный текст как «высказывание», лингвистическое же исследование определяет его как «дискурс».

Определение дискурса «от речевой деятельности» характерен лингвистическим исследованиям антропоцентрического направления. Они развиваются на основе противопоставления дискурса тексту как результату данной деятельности. Таким образом, дискурс и текст, прежде всего, разграничиваются на основе их динамики и статики, актуализируя при этом такие понятия, как речевое событие, речевая ситуация, речевое поведение и т.д. Эти понятия, тем самым, составляют концептуальную базу современной лингвистической науки – дискурсологии, которая изучает единицы и структуру дискурса. При этом речевой акт выступает в качестве минимальной единицы дискурса в его общепринятом понимании.

В настоящее время имеется множество теорий определения дискурса, выдвигающие свои методы обособления этой лингвистической дисциплины от остальных. Это осуществляется, чаще всего, путем противопоставления дискурса другим лингвистическим направлениям на основании ряда дихотомий: 1) устный дискурс или письменный текст (критерий – форма выражения); 2) дискурс = текст + ситуация или просто текст (= дискурс – ситуация) (критерий – включенность ситуации);

3) дискурс как диалог или текст как монолог (критерий: количество коммуникантов);

4) дискурс как процесс или текст как продукт (критерий процесс-результат) [3; С. 87-90].

Для решения данного противоречия многие исследователи предлагают формулу

дискурс = речь + текст. Например, В. В. Богданов предлагает рассматривать речь и текст как два аспекта дискурса. Вследствие этого дискурс понимается широко – как все, что говорится и пишется, другими словами, как речевая деятельность, являющаяся «в то же время и языковым материалом» [7; С. 29]. Таким образом, термины «речь» и «текст» будут видовыми по отношению к объединяющему их родовому термину «дискурс» [1; С. 5-6].

Обобщая все точки зрения на дискурс, можно сформулировать следующее определение: *дискурс – это общепринятый тип речевого поведения субъекта в какой-либо сфере человеческой деятельности, детерминированный социально-историческими условиями, а также утвердившимися стереотипами организации и интерпретации текстов как компонентов, составляющих и отображающих его специфику.* [2, С. 41]

Вопросы теории и методов дискурс-анализа при таком разнообразии определений и подходов к феномену дискурса остаются предметом исследования многих гуманитарных наук. В работах последних годов неоднократно принимались попытки систематизации и классификации имеющихся концепций дискурс-анализа и дискурса. Среди них наиболее интересными в плане предложенных методологических подходов являются классификации Тойна А. ван Дейка (Teun A. Van Dijk), Якоба Торфинга (Jacob Torfing), Марианны В. Йоргенсен и Луизы Филлипс (Marianne Jorgensen and Louise Phillips). Для Ван Дейка базовым принципом выступает дисциплинарно-генетический подход, позволяющий провести дифференциацию теорий дискурса, исходя из того, методологический инструментарий какой дисциплины оказал наибольшее влияние на развитие дискурс-анализа на определенном отрезке времени [11; С. 24]. Классификация теорий дискурса у Я. Торфинга осуществляется выделение исследовательских традиций в промежутке лингвистических и постструктуралистских подходов к дискурсу. По мнению О.Ф. Русаковой, существуют объективные и субъективные научно-когнитивные факторы, которые определяют процесс происхождения и траекторию развития той или иной теории дискурса.

Иной подход представляет собой классификацию теорий дискурса, учитывая, какие именно объекты оказываются в фокусе внимания определенной теории дискурс-анализа. В фокусе теорий дискурс-анализа наиболее часто оказываются следующие объекты:

- 1) дискурсы повседневного общения (бытовые разговоры, дружеские беседы, слухи, бытовые конфликты);
- 2) институциональные дискурсы (административный, банковский, офисный, медицинский, педагогический, армейский, церковный и др.);
- 3) публичный дискурс (дискурсы гражданских инициатив и выступлений, дипломатический дискурс, PR-дискурс и т.д.);
- 4) политический дискурс (дискурсы политических идеологий, институтов, акций и т.п.);

- 5) медиадискурсы (ТВ-дискурс, дискурс кино, рекламы и т.д.);
- 6) арт-дискурсы (литературный, музыкальный, модельный дискурсы, дискурс изобразительного искусства);
- 7) дискурс деловых коммуникаций;
- 8) маркетинговые дискурсы (дискурс рекламы, продаж, потребительский сервисный дискурс);
- 9) академические дискурсы (дискурсы научных сообществ, научных дисциплин);
- 10) культурно-мировоззренческие дискурсы (дискурсы культурных эпох, различных философских и религиозных течений). [2. С.43]

Рассмотренные в данной статье классификации теорий дискурса подтверждают, что ни дисциплинарных, ни объектных ограничений для теорий дискурса не существует. Методологическая база теорий дискурса носит комплексный, междисциплинарный характер, а предметная область данных теорий всегда открыта для дальнейшего расширения. Можно утверждать, что «дискурсивный переворот» в ближайшем будущем будет только набирать обороты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Богданов В.В. Текст и текстовое общение. – СПб., 1993. – С. 5-6.
2. Болсуновская Л. М., Диденко А. В. Дискурсология: Анализ теоретических подходов к изучению дискурса- УДК 81’27. С. – 43-47
3. Волошинов. Марксизм и философия языка // М.М. Бахтин (под маской). – М.: Лабиринт, 2000. – С. 429.
4. Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. – М., 1976. С. 306.
5. Макаров М. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003.- 277 с
6. Манаенко Г.Н. Текст, речевая деятельность, дискурс // Языковая система – текст – дискурс: категории и аспекты исследования: материалы Всероссийской научной конференции. – Самара: Самарский университет, 2003. – С. 5-14.
7. Русакова О.Ф. Современные теории дискурса: опыт классификаций / Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ (Серия «Дискурсология»). – Екатеринбург: Издаельский Дом «Дискурс-Пи», 2006. – С. 10-28.
8. Серио П. Анализ дискурса во Французской школе (дискурс и интердискурс) // Семиотика: Антология. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – С. 558.
9. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. – С. 29.

**KIMYO FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI**

Bekbayeva Dilbar Abduraxmonovna
Samarqand viloyati, Nurobod tumani
11-maktab kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida kimyo fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, ularning ahamiyati va samaradorligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari maqolada, pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarni qay darajada fanga qiziqtirishi, ularning bilim va ko'nikmalarini oshirib mustaqil fikrlashga xizmat qilishi ham yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *kimyo, fan, ta'lim, innavatsion, didaktika, "rezyume", interfaol usullar, "sirli sandiqcha" usuli, bilimlar uyi usuli, kundalik turmush.*

Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ning qabul qilinishi bilan uzluksiz ta'lim tizimi orqali zamonaviy kadrlar tayyorlashning asosi yaratildi.

Ta'limning barcha bosqichlariga oid umumiy pedagogik va didaktik talab o'quvchining dasturiy bilim, tasavvur va ko'nikmalari asosida mustaqil ishlash samaradorligini takomillashtirish, ilmiy fikrlashga, o'quv faniga qiziqishini kuchaytirish, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirish, nazariy va amaliy mashg'ulot mobaynida ularning faolligini oshirishdan iboratdir. Ta'limning bugungi vazifasi o'quvchilarni kun sayin oshib borayotgan axborot - ta'lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o'rgatishdan iboratdir. Buning uchun uzluksiz ravishda mustaqil ishlash imkoniyati va sharoitini yaratib berish zarur. **Didaktik o'yin texnologiyalari:** Didaktik o'yinlar texnologiyalari o'quvchi faoliyatining faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o'quvchiga ijobiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Didaktik o'yinlar o'quvchilarda tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tatqiq qilish hisoblash, o'lchash, yasash, sinash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida ishlash axloq - odob o'rgatish, nutq o'stirish til o'rgatish, yangi bilimlar o'rgatish va boshqa faoliyat turlarini rivojlantirishga yo'rdam beradi. Kimyo darslarini olib borishda quyidagi didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin: Rolli o'yin darsi, kim oshdi savdosi darsi, kompyuter darsi, integratsiyalangan dars, formulalar darsi va hakazo.

Kimyo darslarida foydalanish mumkin bo'lgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar:

"Rezyume" texnologiyasi. Bu texnologiya murakkab, ko'p tarmoqli, mumkin qadar muammoli mavzularni o'rganishga qaratilgan. Texnologiyaning mohiyati shundan iboratki, bunda bir yola mavzuning turli tarmoqlari bo'yicha axborot beriladi. Ayni paytda ularning har

biri alohida nuqtalardan muhokama qilinadi. Masalan, ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik va kamchiliklari, foyda va zararlari belgilanadi. Masalan, 10-sinf kimyo fanida “Neft va neftni qayta ishlash” mavzusida ushbu texnologiyani qo‘llash mumkin.

Neft	Toshko‘mir	Tabiiy gaz	Yangi energiya turlari
Afzalligi	Afzalligi	Afzalligi	Afzalligi
Kamchiligi	Kamchiligi	Kamchiligi	Kamchiligi

“Muammo” texnologiyasi. O‘quvchilarga o‘quv predmetining mavzusidan kelib chiqqan turli muammoli masala yoki vaziyatlarning yechimini to‘g‘ri topishlariga o‘rgatish, ularda muammoni yechishning ba‘zi usullari bilan tanishtirish va muammoni yechishda mos uslublarni to‘g‘ri tanlashga o‘rgatish, muammoni kelib chiqish sabablarini va muammoni yechishdagi xatti- harakatlarni to‘g‘ri aniqlashga o‘rgatish. Masalan, 7-sinf kimyo fanida “Suv havzalarini ifloslanishdan saqlash choralari” mavzusida qo‘llash mumkin.

Muammoning turi	Muammoning kelib chiqish sabablari	Muammoni yechish usullari va sizning harakatingiz
Toza ichimlik suvining kamligi	Suvni toza saqlashga e‘tiborning kamligi	Tabiat va suvni saqlashga oid tadbirlar o‘tkazish

“Sirli sandiqcha”. Bu usuldan amaliy mashg‘ulotlar va laboratoriya ishi darslarida foydalaniladi. Bu usul o‘quvchilarni kimyoviy asboblardan va idishlarni nomlarini eslab qolishlariga yordam beradi. O‘qituvchi bu usulni ochiq darslarda, kimyoviy kechalarda guruh sardorlari o‘rtasida o‘tkazsa, dars yanada qiziqarli o‘tadi.

“Bilimlar uyi”. Bu usuldan dars mavzusini mustahkamlashda va guruhlar nomini tez va shovqinsiz tanlashda foydalaniladi.

Xulosa qilib aytganda, yangi pedagogik texnologiyalar bilan o‘tkazilgan darslar o‘quvchini mustaqil fikrlashga, nutqi rivojlanishiga, o‘zaro bir-biri bilan muloqotga va xatto o‘zi xulosa chiqarishga o‘rgatadi. Shunday ekan, biz o‘quvchilarning fikrlash qobiliyati va fanning rivojlanishini ta‘minlashimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

10. Tolipov O‘., No‘monova N. Ta‘lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. G‘.G‘. Xalq ta‘limi.-Toshkent, 2002.

11. A.Mavlyanov va boshqalar “Dars jarayonida interfaol usullardan foydalanish” Toshkent, 2008.

KORRUPSIYA-KELAJAK VA TARAQQIYOT KUSHANDASI

Bahromxo'jayeva Nozimaxon

*Qo'qon davlat pedagogika instituti, Xorijiy tillar fakulteti,
305-guruh talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola bugungi kunda keng ildiz otishga ulgurgan, ko'plab mamlakatlarning taraqqiyotini bo'g'zidan tutayotgan, jamiyatni turli yo'llar bilan o'z iskanjasiga oladigan dahshatli illat hisoblangan KORRUPSIYA haqida.*

Kalit so'zlar: *KORRUPSIYA, huquq ustuvorligi, mansabdor shaxslar, bozorlar faoliyati, uyushgan jinoyatchilik.*

Hozirgi kunda ko'pgina davlatlarda chuqur ildiz otishga ulgurgan, mamlakat taraqqiyotining bo'g'zidan ushlab, davlatni tubsiz jarlikka hamda o'nglab bo'lmaydigan darajaga olib keladigan illat bu-KORRUPSIYA hisoblanadi. Jamiyatni har xil yo'llar bilan o'z domiga tortadigan qo'rqichli omildir. Korrupsiya balosi dunyoning istalgan joyida avj olgan eng katta muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur illat demokratiya va huquq ustuvorligi asoslariga putur yetkazadi, inson haq-huquqlarining buzilishiga olib keladi, bozorlar faoliyatiga to'sqinlik qiladi, hayotning sifatini yomonlashtiradi va insoniyat xavfsizligiga tahdid soladigan uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va boshqa ofatlarning ildiz otib, gullab ketishi uchun zamin yaratib beradi.

Ushbu illat kattami kichkinami, badavlat va kambag'al bo'lishidan qat'iy nazar hamma mamlakatlarda uchraydi. Ushbu iflos illatni bartaraf etish bo'yicha jahon hamjamiyati tomonidan bir qator samarali ishlar amalga oshirilayotgan bo'lishiga qaramasdan, hali hanuzgacha u batamom bartaraf etilmayapti. Korrupsiya-iqlim o'zgarishi, qashshoqlik, ochlik, ishsizlik va oziq-ovqat, yoqilg'i narxlarining ko'tarilishi kabi dolzarb hamda global muammolarini ortda qoldirib, hammaning dardiga aylangan.

Shu o'rinda Korrupsiya nima degan savolga javob berib ketmoqchiman. KORRUPSIYA NIMA? Korrupsiya bu- odatda mansabdor shaxslar tomonidan unga berilgan mansab vakolatlari va huquqlardan o'zlarining shaxsiy manfaatlarini ko'zlab qonunchilik va odob-axloq normalariga zid ravishda foydalanishini anglatadi. Hozirgi rivojlanish davrida, mintaqalar va davlatlararo hamkorlik tezlashib borayotgan murakkab bir sharoitda KORRUPSIYA dunyoning barcha mamlakatlarida ham talaygina muammolarni keltirib chiqarib, jamiyatni ich-ichidan yemirib, parokanda qilib tashlash xavfini solmoqda.

Mazkur illat qanday paydo bo'lgan? Korrupsiyaning tarixiy ildizlari juda qadiga borib taqalib, bu hol qabilada ma'lum mavqega ega bo'lish uchun qabila boshliqlariga sovg'alar berish odatidan kelib chiqqan. O'sha davrlarda bu normal holat sifatida qabul qilingan. Ammo davlat apparatining murakkablashuvi va markaziylishuvi korrupsiyaning davlat rivojlanishiga katta to'siq ekanini ko'rsatdi. Jahondagi yetakchi dinlarda ham birinchi o'rinda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning poraxo'rliги qattiq qoralangan. Jumladan, Islom dinining, musulmonlarning muqaddas kitobi hisoblangan Qur'oni Karimda ham "Boshqalarning mulkini nohaq yo'l bilan olmagiz

va boshqalarga tegishli bo‘lgan narsalari olish uchun o‘z milkingizdan hokimlaringizga pora qilib uzatmangizlar”-deb qayd etib o‘tilgan. Aholi huquqiy savodxonligining pastligi-aholi tomonidan qonun-qoidalarni bilmaslik yoki tushunmaslik mansabdor shaxsga nisbatan o‘zining manfaati yo‘lida qonunlardan foydalanishga qulay sharoit yaratadi. Shu o‘rinda bir achchiq haqiqatni yozib o‘tmoqchiman. Bugungi kunda kattami-kichikmi, boymi-kambag‘almi, birorta davlatni **KORRUPSIYA**dan xoli hudud deb ayta olmaymiz. **BMT** va Xalqaro valyuta jamg‘armasining ma‘lumotlariga ko‘ra, jahon iqtisodiyoti **KORRUPSIYA** tufayli yiliga 2-3 trillion dollargacha zarar ko‘rmoqda.

Korrupsiya, birinchidan, jamiyatda adolatsilik, tengsizlik va aholining keskin noroziligiga olib keladi, bu esa barcha jabhalardagi islohotlarning beradigan natijasiga ta‘sir etmasdan qolmaydi; Ikkinchidan, fuqarolarimizda huquqiy ong hamda huquqiy madaniyatning darajada emasligi, o‘z haq-huquqini himoya qila olmasligi jamiyatda adolat mezonining buzilishini ko‘paytiradi, Uchinchidan, siyosiy institutlar, jamoat tashkilotlari shaklan demokratik mezon, arab andozasiga o‘xshasada, mazmun-nohiyatiga ko‘ra, zamon talabidan orqada qolmoqda, bu kamchilik esa oldinga siljishimizga, taraqqiyotimizga xalaqit beradi. Shu bois bizning mustaqil O‘zbekistonimizda ham **KORRUPSIYA**ning har qanday ko‘rinishig qarshi keskin va murosasiz kurash olib borilmoqda. Xususan, “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida” gi Qonunning qabul qilinishi, shuningdek Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha Davlat dasturining tasdiqlanishi yurtimizda korrupsiya bilan bog‘liq huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlardan bo‘ldi. Shu o‘rinda bitta savol tug‘iladi. Korrupsiyaga qarshi qanday kurashish kerak? Korrupsiyaning har qanaqa ko‘rinishiga qarshi kurashishni biz, eng avvalo, o‘zimizdan boshlashimiz kerak. Buning uchun esa shaxsning huquqiy ong va huquqiy madaniyati yetarli darajada shakllangan bo‘lishi kerak. Bu borada o‘nglanish, siljish qilmasak, millatimiz obro‘sig **KORRUPSIYA** balosi o‘z soyasini solib turaveradi. Toki biz oilada, bog‘chada, maktabda o‘g‘il-qizlarimizning ongiga, ruhiyatiga tamagirlik, poraxo‘rlik yomon illatgina emas, balki u jamiyatimizning tanazzuli, mamlakatimiz iqtisodiyotining bug‘zidan ushlab turgani haqida ko‘proq tarbiyaviy va targ‘ibot ishlarini olib bormas ekanmiz, oldimizga qo‘ygan maqsadlarimizga, bajaradiga rejalarimizga erisha olishimiz qiyin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

Internet saytlari orqali

1. www.tuit.uz
2. www.anticorruption.uz
3. www.customs.uz
4. www.uz.m.wikipedia.org

UDK 711

MAMLAKATIMIZNING TURIZM SIYOSATIDAGI EKOTURIZMNING ROLI VA
UNING ARXITEKTURAVIY-BADIY YECHIMLARI

Salimov Otabek Ihomjon o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti M 1.20 magistranti

Abdurazzoqov Farrux Farhodjon o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti M 1.20 magistranti

Annotatsiya: *Maqolada mamlakatimizda turizm sohasida, xususan ekoturizm sohasida olib borilayotgan ishlar va ushbu sohada arxitekturaning o'rnini va ahamiyati haqida ma'lumotlar tavsif etilgan. O'zbekistonning ekoturistik salohiyatini arxitekturaviy-memoriy ansambllar bilan oshirish, ekoturizm hududlarida kichik me'moriy shakllar barpo etish usullari keltirilgan. Qulay eko muhitni shakllantirish uchun bartaraf etilishi kerak bo'lgan bir qator muammolar keltirilgan.*

Abstract: *The article describes the work being done in our country in the field of tourism, especially in the field of ecotourism, and information about the role and importance of architecture in this area. There are ways to increase the ecotourism potential of Uzbekistan with architectural and memorial ensembles, the creation of small architectural forms in ecotourism areas. A number of issues need to be addressed to create a comfortable eco-environment.*

Аннотация: *В статье описывается работа, проводимая в нашей стране в сфере туризма, особенно в сфере экотуризма, а также информация о роли и значении архитектуры в этой сфере. Есть способы увеличения потенциала экотуризма в Узбекистане за счет архитектурных и мемориальных ансамблей, создания малых архитектурных форм на территориях экотуризма. Для создания комфортной экологической среды необходимо решить ряд вопросов.*

Keywords: *Tourism, ecological tourism, landscape, garden, flora, architectural forms.*

Kalit so'zlar: *Turizm, ekologik turizm, landshaft, bog'-peyzaj, o'simliklar dunyosi, me'moriy shakllar.*

Ключевые слова: *Туризм, экологический туризм, ландшафт, сад-пейзаж, растительный мир, архитектурные формы.*

Kirish qismi. So'ngi yillarda mamlakatimizda turizm soxasini rivojlantirish bo'yicha ko'plab samarali ishlar olib borilmoqda. Xususan ichki turizmni rivojlantirish va yurtimizda dam olish joylari, pansionatlar, salomatlik markazlari sonini oshirish shular jumlasidandir. Mamlakatimizning ajoyib tabiati va go'zal go'shalari bunga albatta judayam katta imkon beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2020-yil 22-fevral kuni videosektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda xorijiy turistlar oqimini ko'paytirish va ichki turizmni yanada rivojlantirish, sayyohlik xizmatlarini yaxshilash va turlarini kengaytirish bo'yicha ko'rilayotgan choralar natijadorligi tanqidiy tahlil qilindi.

Mamlakatimiz turizm sohasida ulkan salohiyatga ega bo'la turib, uzoq yillar bu imkoniyatdan to'liq va samarali foydalanilmadi. Turizm rivoji uchun qulay iqtisodiy va tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlar yaratilmadi, hamma o'z bilganicha faoliyat yuritib keldi. Endlikda bu sohada ko'plab o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Xususan ekoturizm sohasida ham.

Ekologik turizm - o'tgan asrning oxirlaridan boshlab jahon turizmi industriyasiga asta-sekin kirib kela boshladi. Ekoturizm tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini to'la-to'kis amalga oshirishga katta hissa qo'shadi hamda sezilarli moliyaviy daromad keltiradi.

Ekologik turizm yoki ekoturizm - tabiiy muhitga nisbatan mas'uliyat bilan sayohat qilish, tabiiy hududlarni ularga ziyon yetkazmagan holda o'rganish hamda tabiatning betakror, o'ziga xos joylaridan zavq olish maqsadida tabiatni muhofaza qilishga, mahalliy aholining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitini yaxshilanishiga ko'maklashadi.

Asosiy qism. Ekoturizm quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

- inson foaliyati natijasida ziyon yetkazilmagan yovvoyi tabiat qo'yniga sayohat (piyoda, otda, tuyada, avtomobilda);
- noyob hayvonot va o'simlik dunyosi bilan tanishish;
- kino va foto tasvirlar olish;
- ekosafarlar uyushtirish;
- ilmiy sayohatlar tashkil etish (botanik, zoologik, geologik, etnografik, arxeologik, geomorfologik, ekologik-madaniy);
- sport bilan shug'ullanish (alpinizm);
- agroturizm (qishloq hududlari bo'ylab sayohat, mahalliy aholining turmush tarzi, urf-odatlar bilan tanishish, qishloq xo'jaligining hududga xos tarmoqlarini o'rganish).

O'zbekiston tabiatining o'ziga xosligi shundaki, ekologik, sarguzashtli, toqqa ko'tarilish, cho'qqilarni zabt etish, otda, tuyada, velosipedda sayr qilish, tog' chang'isi kabi sayyohlik turlarini uyushtirish hamda qushlarni, gullar ochilishini kuzatish mumkin.

Ilmiy tadqiqot muassasalari va mutaxassislarining ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda ekoturizmning rivojlanish yo'nalishlari va istiqbollari tabiat qonuniyatlari va geotizimlar barqarorligi bilan bog'liq holda shakllanmoqda. So'ngi yillarda O'zbekistonda ekoturizmning ilmiy va metodologik asoslarini ochib berishga qaratilgan bir qator ilmiy izlanishlar olib borildi, nomzodlik va magistrlik dissertatsiyalari himoya qilindi, ilmiy va o'quv adabiyotlar nashr qilindi. An'anaviy ustoz-shogird tizimida ekoturizm va o'lkashunoslikning nazariy jihatlarini o'rganildi. Ammo, bu boradagi tahlillar ekoturizm yo'nalishida tabiatni, geotizimlarni yaxshi biladigan, tabiatda va tabiatning ekstremal sharoitlarida guruhni boshqara oladigan, zurur bo'lganda birinchi tibbiy yordamni ko'rsatish malakasiga ega bo'lgan bakalavr kadrlar tayyorlash dolzarbligini ko'rsatmoqda. Sababi, tarixiy turizm, diniy turizm, tibbiyot turizmi, madaniy turizm kabi turizm turlari asosan shahar joylarda, turistik infrastruktura va servis obektlari yetarli joylarda o'tkazilsa, ekoturlar asosan tabiat qo'ynida va geotizimlarda olib boriladi, aksariyat ekoturlar ekstremalligi bilan xarakterlanadi.

Mamlakatimizning ekoturistik salohiyatini oshirish uchun quyidagi arxitekturaviy-memoriy yechimlarni qilishimiz kerak:

1. Respublikadagi mavjud turistik zonalarda va kelgusida loyihasi rejalashtirilayotgan eko turizm hududlarida arxitekturaviy-badiiy ansambllar tashkil etish, geotizimlarining ekoturistik

resurslari va imkoniyatlarinidan yanada samarali foydalanib kichik me'moriy shakllar barpo etish;

2. Jahon turistik xizmat bozorida O'zbekistonning ekoturistik salohiyati, tabiiy potentsiali va resurslarini namoyish qilish;

3. O'zbekistonda joriy etilgan turistik faoliyatda ekoturistik xizmatlar sifatini tubdan takomillashtirish. Turizm marshrutlarini tashkil etish.

4. Istiqbolda ekoturizmni rivojlantirish uchun zamonaviy arxitektura metodlaridan foydalanish.

Ekoturizm bir nechta diqqatga sazovor joylarga tashrif buyuradigan sayyohlar tomonidan tabiatni saqlashni o'z ichiga oladi. Uning maqsadi yo'qolib ketish xavfi ostida turgan o'simlik va hayvonlar turlarining yashashi uchun tabiatga bog'liq. Bu yerlarning go'zalligi va jozibadorligini saqlab qolish maqsadida asosan sayyohlar tomonidan amalga oshiriladi. Bu sarmoya kiritishga arziydigan sarmoyadir, chunki natija kelajak avlodlarga foyda keltiradi va davlat daromadlarining barqaror manbasini yaratadi.

Tashrif buyurgan sayyohlar ma'lum bir joyni o'rganib, atrof-muhitni saqlashga da'vat etilganda, bu ular uchun ilhom va zavq manbai bo'ladi. Boshqa tomondan, sayyohlar bu joyni jozibador qiladigan narsa haqida tasavvurga ega bo'lishadi va ular o'z ishlarining natijalarini ko'rish uchun kelajakda xuddi shu joyga tashrif buyurishni xohlashadi. Bu barcha tomonlarga jozibali saytlarni saqlashda ishtirok etish imkonini beruvchi hamkorlikdir.

Ekoturizmning atrof-muhitga va umuman tabiatga ko'p foydasi bor. Bu uzoq muddatli iqlimiy foyda keltiradi, bu esa o'z navbatida hududdagi qulay ob-havoni yaxshilaydi. Ekoturizmni barqaror model sifatida qabul qilish orqali o'rmon qoplami ko'payadi, soyabon yaratiladi va pirovardida iqlim yaxshilanadi.

Bu global isish ta'sirini kamaytiradi va suv tanasini yaxshilaydi. Ma'lumki, tabiatni muhofaza qilish tabiatni yo'q qilishning alanli oqibatlarini bilan solishtirganda osonroq va arzonroqdir. Shu sababli butun dunyo bo'ylab atrof-muhitni muhofaza qilish organlari ekoturizmni barqaror model sifatida qabul qildilar.

Ekoturizmga ta'rif berish juda qiyin ekanligi isbotlangan va ekoturizm aslida nima ekanligini ko'plab turli xil ta'riflar mavjud. Ekoturizmga ma'lum bir nuqtai nazar yoki mahsulot nuqtai nazaridan ta'rif berishga urinishdan ko'ra, ekoturizmga turli mahsulotlar majmuasi sifatida qarash mantiqiyroq.

Ekoturizm dastlab nisbatan buzilmagan yoki ifloslanmagan tabiiy hududlarga landshaftni, uning yovvoyi o'simliklari va hayvonlarini, shuningdek, ushbu hududlarda mavjud bo'lgan barcha madaniy ko'rinishlarni o'rganish, hayratga solish va zavqlanish uchun maxsus maqsadda sayohat deb ta'riflangan. Xalqaro ekoturizm jamiyati ekoturizmni "atrof-muhitni saqlaydigan va mahalliy aholi farovonligini yaxshilaydigan tabiiy hududlar bo'ylab mas'uliyatli sayohat" deb ta'riflaydi.

Bu atrof-muhit madaniyati va tabiiy tarixini tushunish uchun tabiiy hududlar bo'ylab maqsadli sayohat; ekoturizmning yaxlitligini buzmaslikka ehtiyot bo'lish; tabiiy resurslarni saqlashni mahalliy aholi uchun foydali qiladigan iqtisodiy imkoniyatlarni yaratish. Ommaviy turizm bilan solishtirganda ekoturizm nafaqat barcha resurslardan to'g'ri foydalanishga, balki jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan rivojlanishiga ham urg'u beradi.

Arxitektura ekoturizmida muhim rol o'ynaydi, chunki u fazo orqali tabiiy muhitning ifodasidir. Atrofdagi muhitga yaxshi integratsiyalangan ekologik turar joy va barqaror dam olish maskanlari mahalliy hayot, san'at va madaniyatni tushunadi.

Xulosa va tavsiyalar.

Ekologik turizm ham sayyohlar, ham mintaqa aholisi o'rtasida atrof-muhitga e'tibor va g'amxo'rlikni shakllantirish orqali hal qilishni ta'minlaydigan shunday tadbirlardan biridir.

Shuningdek, mahalliy ko'nikmalarni rivojlantirish va o'rganish mumkin. Ilmiy rivojlanish bilan birga an'anaviy va mahalliy bilimlarni o'rganish mumkin.

O'z-o'zidan ekologik turizm markazi, u kontekstning turizm jihatlari haqida gapiradi, qishloq aholisi uchun platforma va sayyohlar uchun xalq tilining mohiyatini taqdim etadigan madaniy markazni yaratadi.

Quyida mamlakatimizning ekoturizm salohiyatini oshirish va unga arxitekturaviy-badiiy yechimlar bilan tizim ustuvorligini rivojlantirish uchun xulosa va tavsiyalarni beraman:

1. Ekoturistik zonalarda kichik me'moriy shakllarni landshaft va bog'-peyzaj misolida zamonaviy arxitekturadan foydalanib, o'ziga xos dizayn va dekorativ ansambl orqali namoyon etish.

2. Turzonalarga loyihalananayotgan binolar, masalan mehmonxonalar, motellar, dam olish va ko'ngilochar markazlarni eksteryer va interyer qismida milliy va zamonaviy arxitekturani uyg'unlashtirib, sayohlarni jalb qiladigan badiiy me'moriy kompozitsiya hosil qilish.

3. Turli sport inshootlari - golf maydonlari, futbol, volleybol, basketbol maydonlarini loyihalashtirish.

4. Turistik marshrutkalarini hosil qilish. Mavjud marshrutkalarini modernizatsiya qilish.

5. Tog` va tog` - oldi hududlarda ekoturizm sanoatini rivojlantirish, hududning tabiati, iqlimi va geografik nuqtai-nazaridan kelib chiqib, sayyohlar uchun zarur bo'lgan mehmonxonalar, ko'ngilochar markazlar, motellar, atraksionlar, va boshqa bino inshootlarini loyihalash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 16-aprelda qabul qilingan. Senat tomonidan 2019-yil 21-iyunda ma'qullangan. <https://www.lex.uz/docs/-4428097>

2. "O'zbekiston Ekoturizmi." Internet materiallari. Wikipedia. <https://uz.wikipedia.org/>

3. "Экологически туризм: Тенденции развития". Лапоскина В.В. Косарева Н.В. 2016 год. Россия.

4. История. Развитие и проблемы экотуризма. Хечошвили Н.Р. 2016 год. Россия.

MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA IMLO SAVODXONLIGINI VA
XATOSIZ O'QISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Urinova Nargiza Kuranboyevna

*Xorazm viloyati Shovot tumani 51-son maktabi**Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktab o'quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish orqali imlo savodxonligini oshirish, bexato nutq ko'nikmalarini yuzaga chiqarish yuzasidan tavsiyalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Badiiy adabiyot, kitobxonlik madaniyati, imlo savodxonligi, chiroyli nutq, yozuv, globallashuv, axborot almashinuvi.*

Insoniyat bugungi kunda ulkan axborotlar almashinuvi davrida yashayapti. Shubhasiz bu barcha sohada bo'lgani kabi o'qituvchilar oldiga ham katta muammolarni qo'yimoqda. Shulardan biri maktab o'quvchilarida chiroyli va bexato yozish, tez va ravon nutqqa ega bo'lishga o'rgatishdir. Bu muammolar boshlang'ich sinf o'qituvchilarini qiynaydigan, oson yechim topishga undaydigan holatlardan biridir. Chunki vaqtida imlo savodxonligi va to'g'ri talaffuz me'yorlari yaxshi shakllantirilmagan o'quvchilar yuqori sinfga o'tkazilganda o'zining salbiy natijasini ko'rsatishi yillar davomida kuzatilgan. Bu esa umuman ona tili va adabiyot fani mutaxassislarining ham yechimini kutayotgan holatlardan biri desak yanglishmaymiz.

Yozuvning kashf etilishi insoniyat tarixidagi eng buyuk ixtirolardan biridir. I.Guttenberg tomonidan kitob bosish dastgohining yaratilishi esa bu borada kishilik jamiyatiga katta amaliy yordam berdi. Chunki yozuv va kitoblar orqali odamzod tarixning necha ming yillik voqealariga bevosita guvoh bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Psixologiya fanidan ma'lumki, shaxsning bilish jarayonlariga diqqat, xotira, tafakkur va xayol kiradi. Bularning barchasi mehnat va o'quv faoliyati samaradorligining muhim va zarur shartlaridandir. Ular orasida xotira insonga butun umr xizmat qiladigan bilimlar majmuasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Esda saqlangan ma'lumotni xotiradan chiqarib olib qayta tiklash ham muhim. Biz o'zimiz to'la anglagan, tushungan narsalarni oson eslaymiz. Demak, materiallarni xotirada saqlash uchun ularni tushunish va anglash kerak. Tushunish va anglash uchun esa ayni jarayonni o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz zarur. Chunki, insonda ko'z xotirasi boshqa a'zolar xotirasiga qaraganda kuchli rivojlangan bo'ladi.

Pedagogik faoliyatimizda esa biz ona tili va adabiyot o'qituvchilari aynan o'sha xotira turidan unumli foydalanishimiz maqsadga muvofiq. Buning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarida asta-sekinlik bilan kitobxonlik madaniyatini shakllantirib borishimiz lozim. Badiiy adabiyotlarda so'zlar imlo qoidalariga ko'ra yozilishini inobatga olgan holda, bu metod orqali kichik yoshdagi bolalarda imlo savodxonligi va xatosiz o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishni to'g'ri tashkil etish mumkin. Buning uchun turli badiiy adabiyotlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Bunda o'qituvchi bolalarning qiziqishlarini inobatga olishi, pedagogning o'zi ham kitobxon bo'lishi maqsadga muvofiq. Masalan, boshlang'ich sinflarda "O'zbek xalq ertaklari" dan foydalanish mumkin. Bunda sinfda birorta ertak tanlab olinib ifodali o'qitiladi va shu asosda kichik diktant olinadi. Diktant uchun h va x tovushi qatnashgan

so'zlar olinishi yoki talaffuzi qiyin bo'lgan ko'p bo'g'inli so'zlar tanlanishi maqsadga muvofiq. Yoki og'zaki nutqda so'zlarni to'g'ri talaffuz etishga o'rgatish uchun she'riy adabiyotlardan ham foydalanish mumkin. Bunda albatta auditoriyaning qiziqishlari va yosh xususiyatlari inobatga olinishi shart. Masalan, E.Vohidovning "Nido" to'plamiga kiritilgan "Matmusaning sarguzashtlari" bilan bog'liq she'riy parchalar shular jumlasidan. Chunki bu to'plam aynan kichik yoshdagi bolalarga mo'ljallangan bo'lib qiziqarli va kulguli sujetga egaligi bilan ajralib turadi.

Shunday qilib bolalarda kitobsevarlik xususiyatlarini rivojlantirish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- badiiy adabiyotga oshnolik
- so'zlarning to'g'ri yozilishini eslab qolish
- ayrim qiyin so'zlar imlosini yodda saqlash
- talaffuzi qiyin bo'lgan jummalarni tez va ravon o'qishga o'rgatish
- insho va bayon yozishda chiroyli jumlar tuzishga yo'naltirish
- chiroyli husnixatga o'rgatish

Umuman olganda bularni yana davom qildirish mumkin. Birgina kitobxonlik madaniyatini to'g'ri shakllantirish orqali esa insho va diktant yozishdagi bir qancha muammolarni bartaraf qilish mumkin. Imlo savodxonligi to'g'ri shakllangan o'quvchilar yuqori sinfga ko'chganda ona tili adabiyot fanidan insho va diktant yozganda kamroq xatoga yo'l qo'yishi yillar davomida sinalgan.

Shuningdek bu jarayonni yuqori sinflarda ham davom qildirish mumkin. Ya'ni har bir adabiyot darsida o'quvchilar uchun bitta asar tanlab beriladi va ma'lum muddatdan so'ng shu asar ichidan o'quvchilar talaffuzida qiynaladigan so'zlar asosida "Kim to'g'ri yozadi" o'yinlari tashkil qilinadi. (Bu albatta ona tili darslarida qo'llaniladi) Buning uchun har bir darsda atigi 5 daqiqa vaqt ajratiladi. Qo'shimcha sifatida asar yuzasidan fikr mulohazalarni bayon qilish yoki biror parchani chiroyli qilib ko'chirib chiqish kabi usullarni ham qo'llash mumkin. Bunda esa o'qituvchidan yuqori didga ega kitobxon bo'lish o'z ustida muntazam ishlash talab etiladi.

So'zlarni imlo qoidalariga ko'ra yozishni ona tili darslarida qanchalik ko'rsatib bermaylik, bu juda katta samara bermasligi mumkin. Chunki turli mashqlar va topshiriqlardagi so'zlar tilimizdagi so'zlarning ma'lum foizinigina tashkil qilishi hech kimga sir emas. Agar biz o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini ham shakllantirsak, nafaqat notanish so'zlarni to'g'ri yozishga o'rgatamiz, balki, dunyoqarashini shakllantiramiz, nutqini o'stiramiz, tez va ravon o'qishga yo'naltirib boramiz. Ba'zida eng a'lochi o'quvchilar ham biror matni o'qiyotganida yangi so'zga duch kelsa hijjalab o'qiganinini yoki o'qishga qiynalayotganini ish jarayonida ko'plab kuzatganmiz. Yoki tilimizdagi ba'zi imlo qoidalarga ko'ra yoziladigan so'zlar (Masalan tutuq belgisi qatnashgan so'zlar imlosi, h va x harfi ishtirokidagi so'zlarni olaylik)ni noto'g'ri yozish holatlarini olaylik. Bu muammolar faqat maktab yoshidagi o'quvchilarni qiynamasdan katta yoshdagi shaxslar orasida ham uchrab turishi hech kimga sir emas. To'g'ri, bu muammolarni maxsus adabiyotlar yoki lug'atlar orqali hal qilish mumkin. Ammo maxsus lug'atlar va adabiyotlardan so'zni izlash ko'p vaqtni olishi mumkin. Bu masalaning bir tomoni. Agar pedagog test jarayonida yoki hech qanday ma'lumot olish mumkin bo'lmagan vaziyatda bo'lsa-chi? Bunday holatlarda bizga xotira yordamga keladi. Agar o'sha insonda kitobxonlik

madaniyati yuqori darajada shakllangan bo‘lsa bu muammolarni osonlik bilan hal qilishi hayotiy tajribada isbotlangan.

Bugungi kunda axborot oqimi hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda. Bu birinchi navbatda, tilimizdagi so‘zlarda o‘z ifodasini topmoqda. Kundalik hayotda radio va televideniye, umuman ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab yangi so‘zlarga duch kelamiz. Yangi tushunchalarni ifodalovchi so‘zlar esa talaffuz va imloda har qanday odamni ham o‘ylantirishi tabiiy. Birgina kitob mutolaasi yoki yangiliklarni muntazam kuzatib borish orqali esa yuqoridagi muammolarni oson bartaraf qilish mumkin. Zero tilimiz, yozuvimizni asrab avaylash, uni kelgusi avlodga yetkazish har birmizning burchimizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. G‘oziyev E "Umumiy psixologiya" T.2010
2. Vohidov E "Nido" T.2019
3. www.uzedu.uz

Imomova Dilbarxon Ikromovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti 2-bosqich talabasi

Aziz hamyurtim, orzular - siz baxtli bo'lgan dunyoga tushishning bir yo'li ekanligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ba'zilar orzu qilish axmoqlik deb hisoblasa, boshqalar faqat shu bilan yashaydi. Olimlar orzu qilish qobiliyati muvaffaqiyatli va baxtli insonning asosiy xususiyatlaridan biri deb ta'kidlaganlari haqida hech qiziqib ko'rganmisiz?

Hayot tasavvur qilishdan boshlanadi. Albatta, nimanidir orzu qilsangiz birinchi galda uni tasavvur qilasiz. U uchun harakat qilasiz. Hamma narsaga orzu qilib erishasiz, avvalo, ko'pchilik o'zidagi yutuq va fazilatlardan kamchiligi, omadsizligini ko'radi. Nimagadir erishib bo'lgan xursandchiligimiz bir kun, yo bir haftaga cho'ziladi. Keyin yana yangi maqsad, orzu sari intilishga tushamiz. Qonish va shodlik uzoqqa bormaydi. Xullas, biz yutuqlarimizni tez esdan chiqaramiz. Hali o'zimizda yo'q narsani orzu qilar ekanmiz, ongimizda beixtiyor hali hech narsam yo'q degan fikrni muhrlab qo'yamiz. Inson erishgan yutuqlarining kuch-qudratidan takror va takror foydalanishi mumkin. Biz erishgan yutuqlarimizni butunlay esdan chiqarib yangi cho'qqiga intilishga tushamiz. O'zingda bor narsani unitib yo'qqa yopishib olishning nima keragi bor? Bugungi, oldingi qilgan ishlarimiz uchun o'zingizni rag'batlantirishni o'rganing. Hatto sizni xursand qilgan voqea arzimagan narsa bo'lsa ham. Ko'rinib turibdiki, orzu ketidan orzu keladi. Biri ikkinchisini boshlaydi.

Maqsad, orzu qanchalik buyuk bo'lsa natija ham shunchalik totli bo'ladi. Shu o'rinda, yana bir narsani aytishni joiz deb bildim. Biz avval yashab o'tgan ulug' kishilarning hayotini o'qib o'rganar ekanmiz ularning erishgan natijalarini ko'rib aqllarimiz lol qoladi. Qanday qilib shuncha narsaga ulgurgan ekan? Masalan, Imom Buxoriy hayotlariga nazar tashlasak, bu kishi o'qib-o'rganib bizga qoldirib ketgan bilimni ularning yashagan vaqtlariga qiyoslasak, natijaga qarab hayron qolamiz. Ya'ni 63 yil umr ko'rgan bo'lsa u kishi bizga qoldirgan bilimni bunday qisqa vaqtda qilmoqlikning iloji yo'qday. Qanday qilib ulgurdi bu narsaga degan savol bo'ladi barchamizda. O'rni kelganda biz 4 dona surasi ham yodlay olmay qiynalamiz. Nega bunday? Agar kishining maqsadi oliy bo'lsa mana shu maqsadlarga yetishish uchun qanday shart-sharoitlar joiz bo'lsa, Ollohim bandasiga ato qiladi. Niyatlar sof bo'lsa, barini Robbimiz biz uchun muxayyo qiladi. Balki, tushungandirsiz. Nima uchun Buxoriy barchasiga ulgurganligini. Har bir kishiga uning harakatiga yarasha yo'l ochib beriladi. Orzu qiling. Orzu qilganda ham eng ulug'ini qiling. Do'stim, siz hozir qayerda bo'lishingizdan va hayotning qanday sinovlarini o'tayotganingizdan qat'iy nazar shunchaki oddiy bir haqiqatni anglab yeting: siz barchasini uddalay olasiz, sizning yo'lingizga to'g'anoq bo'layotgan har qanday qiyinchiliklardan-da kuchlisiz. Qalbing tubida nima borligini yolg'iz o'zing bilasan, Hayoting og'irlashganda ham sira orqaga chekinma, davom et.

A.Mirzayev shunday jumalari yodimga keldi: "... Sen yosh bola kabi samimiy va chin dildan orzu qil. Go'yoki, orzular ro'yobga chiqmaydi, degan xunik jumlaning hech qachon eshitmaganday orzu qil. Orzularing shaksiz ushaladi. Agar ular chindan seniki bo'lsa, agar sen ularga ishonsang, agar sen ularga intila olsang, orzular seni yerdan ko'tarib, hatto qanot bog'lab senga shijoat beradi va seni har qachongidanda baxtliroq qila oladi. Orzu sening

matlabing bo'lsin", - deya aytgan edi. Dunyo yaralibdiki, inson borki, ko'ngil bor. Mana shu har bir ko'ngilda orzu bor. Shunday insonlar borki, dunyo taniydi. U ham orzulari sari harakat qilgan, senda ham orzularing bisyor-ku, do'stim, bir paytlar bolaligingda orzu qilarding-ku, mashhur inson bo'lishni, nega to'xtading? Nimalar bo'ldi? Qarasang ulg'ayding. Hech qisi yo'q. Orzu qilishda davom et. Yugurma. Agar orzung bo'lmasa, hammasi bekor, manzilni bilmaysan-ku. Vaqtni boy berma. Uni behuda sarflama, u sendagi engaziz narsa. Bir vaqtlar orzu qilganding, albatta, orasida muvaffaqiyat-da bor edi. Qayerda, kim bo'lishingdan qat'iy nazar go'zal orzu qil. Sening orzung qanchalar go'zal bo'lsa, hayoting yo'ling ham shu qadar totli bo'ladi. O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toirning shunday she'ri bor:

Go'zallikdan ko'zlar yashnagay
 Go'zal desang so'zlar yashnagay,
 Tinchlik tumor bo'lgan o'lkada
 Tabassumdan yuzlar yashnagay,
 Yaxshi kunning niyati yaxshi
 Davralarga yarashar baxshi
 So'zlaringda yonib kuylagan
 O'zbekiston jonimning naqshi
 Har fasling jamoli yaxshi
 Izlarida izzat topishgan
 Oqillarning omoni yaxshi
 Tillar dildan hikmat olsinlar.
 Dillar dildan ibrat olsinlar.
 Bizlar kelib ketguvchilarmiz,
 Go'zallikni mangu qilsinlar.

She'rda inson zoti borki, har daqiqada tug'ilgan yangi istaklarini qondirishni, amalga oshirishni istab yashaydi. Inson orzusini na etib, na yetib tugata olasan! U shunchalar ko'p narsani istaydiki, ammo hammasi ham ushalavermaydi-da, negaki xohishning o'zi kamlik qilar ekan buning uchun. Sizdan "Eng katta orzuningiz nima?" deb, hech so'rashganmi? Javob uchun, albatta, bir bahiya bo'lsa ham to'xtab qolasiz, xayolingizga kelgan birinchi fikrni aytib yubormoqchi bo'lasiz-u, ammo ayta olmaysiz... Qizig'-a, orzuning ham kata-kichigi bo'lar ekan-da. Orzu qilishlik siz uchun shunchalar muhimki, xatto o'zingiz ham bilmaysiz, uning hayotingizdagi o'rnini. Balki uning, ba'zilar uchun hech qanday ahamiyati yo'q, - deb hisoblarsiz. Xuddi shu fikrlilarga qarata deymanki, orzu bu - hoy-u, havas emas. U insoniyatning shu bugungi kunga yetib kelishiga sababchi bo'lgan eng mustahkam tirgakdir. Inson orzusi nimalarga xizmat qilmaydi deysiz, qabohatga ham, saodatga ham u yetaklaydi sizni. Bir vaqtlar bobomdan "Hamma narsa niyatlarga bog'liq" deganlarini eshigandim, ammo unda hech nimani tushunmagam edim. Sekin - asta inson ulg'aya boshlar ekan, bolalikdagi "katta bo'lish" orzusi o'rniga, "bolalikka qaytish" istagi mavj urar ekan. Aynan shu orzuni ko'nglinga tukkan holda aytamanki, bu hayot biz uchun eng katta muallimdir, yurtning bag'rida o'tgan har bir kunim esa olayotgan darsim ekan. Orzular esa muallim hayotning past-u, balandiga chidashni va bu sabrimiz orqali olajak mukofotimiz ekan. Mening orzunga kelsak, bilmadim uni nima deb atay? Ammo tilagim, istagim shuki, insoniyatga cheksiz sabr.

Vatan uchun, uni qadrlovchi va bu burchni qarz deb bilguvchi farzand. Qalb orzusi esa sir tutilmog‘i lozim, deb o‘ylayman, aks holda, sirli insoniyatning sirliligidan, asar ham qolmaydi...

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mahmud Toir. Qutlug‘ yillar saodati. O‘zbekiston, 2017-yil.
2. www.ziyo.uz internet sayti.

ISMNING NASB (TUSHUM KELISHIGIDAGI) O`RINLARI

Abdurahmon Kayumdjanovich Latipov

Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufidagi Marg'ilon shahar Erkin Vohidov nomidagi ona tili va adabiyot fanini chuqur o'qitishga hamda xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktab-internati o'qituvchisi

Xolmuhammad Xayrulloevich Fattohov

*Farg'ona davlat universiteti
Tilshunoslik kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya: Arab tilida ism o'n bir o'rinda nasb (tushum kelishigida) bo'ladi.

Kalit so'zlari: 1. Mafulun bihi (To'ldiruvchi) 2. Mafulun mutlaq (Ma'no kuchaytiruvchi to'ldiruvchi) 3. Mafulun lahu (Sababni ifodalovchi to'ldiruvchi) 4. Mafulun fiyhi (O'rin-payt holi) 5. Mafulun ma'ahu ("bilan, birga" ma'nosidagi to'ldiruvchi) 6. "Illa" (lekin) ning mustasnosi 7. Hol 8. Tamyiz (Aniqlashtiruvchi) 9. Munada (Undalma) 10. "Kana" ning xabari 11. "Inna" ning ismi.

Jahon sahnasida o'z o'rniga ega bo'lishga intilayotgan yurtimiz ta'lim tizimining xalqaro miqyosda integratsiyalashuvi va raqobatbardoshligini ta'minlash xorijiy tillarni mukammal o'rganishni talab qilmoqda. Qolaversa, ma'naviyatimiz tarixiga oid bo'lgan ilmiy va adabiy asarlarning aksariyati arab tilida bitilgan bo'lib, arab yozuvi va tilini o'rganish tarixiy manbalar bilan tanishish, ulardan ilmiy va amaliy maqsadlarda foydalanish, tarix, til va adabiyot singari fanlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda hozirgi avlodni ijobiy an'analar asosida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Arab tilini o'rganish uchun, avvalo, shu tilning nazariy asoslarini o'rganish kerak bo'ladi. Arab tili nahv ilmi - sintaksisni to'g'ri o'zlashtirish so'zning gapdagi vazifasini to'g'ri belgilashda muhim ahamiyatga ega. Nahv ilmini arablar "I'rob ilmi" deb ham ataydilar. I'rob jumladagi so'zning oxirgi harfi harakatining o'zgarishidir. Mu'rab so'zlar gapda uch holatdan birida keladi: raf- bosh kelishik, nasb - tushum kelishigi, jarr - qaratqich kelishigi holatlari.

Ismning nasb (tushum kelishigi) o'rinlari o'n bittadir. Ular:

1. Mafulun bihi (To'ldiruvchi)
2. Mafulun mutlaq (Ma'no kuchaytiruvchi to'ldiruvchi)
3. Mafulun lahu (Sababni ifodalovchi to'ldiruvchi)
4. Mafulun fiyhi (O'rin-payt holi)
5. Mafulun ma'ahu ("bilan, birga" ma'nosidagi to'ldiruvchi)
6. "Illa" (lekin) ning mustasnosi
7. Hol
8. Tamyiz (Aniqlashtiruvchi)
9. Munada (Undalma)
10. "Kana" ning xabari
11. "Inna"ning ismi

1. Mafulun bihi (To'ldiruvchi).

Misol : حَفِظَ مُحَمَّدٌ الْكِتَابَ

“Muhammad kitobni yodladi” jumlasidagi **كُتِبَ** kitobni so'zi “maf'ulun bihi” (to'ldiruvchi) deyiladi.

Olamda ro'y beradigan har bir ishning bajaruvchisi (fo'ili) bo'ladi. Ish-harakatni bajaruvchi kishi yoki narsaga dalolat qiluvchi so'z “fo'il” deb ataladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, uni rof holatida o'qish lozim. Ish-harakat sodir bo'lishiga dalolat qiluvchi so'z “maf'ulun bihi” deyiladi. Maf'ulun bihini nasb holatida o'qish lozim.

Agar sen **قَطَعَ مُحَمَّدٌ الْعُصْنَ**

“Muhammad shoxni kesdi”, deb aysang, Muhammad fo'il, “g'usna” (shox) so'zi unda kesish ish-harakati sodir bo'lgani uchun maf'ulun bihi bo'ldi.

Quyidagi jumalarda “g'usna” kabi maf'ulun bihilar keltirilgan, misol :

حَفِظَ مُحَمَّدٌ الْكِتَابَ “Muhammad kitobni yodladi”. Ushbu jumladagi “kitob” so'zi, “Oqil ilm talab qiladi” jumlasidagi “ilm” so'zi, “Alloh insonni yaratdi” jumlasidagi “inson” so'zi, “Bo'ri qo'yni yeyapti” jumlasidagi “qo'y” so'zi

“Payg'ambarlar insonlarni to'g'ri yo'lga boshlaydilar” jumlasidagi “insonlar” so'zi, “Odamlar xoinni yomon ko'radi” jumlasidagi “xoin” so'zi maf'ulun bihidir. Fo'ilning ish-harakati sodir bo'lgan, fe'ning shakli o'zgartirilmagan jumladagi har bir kalima maf'ulun bihi bo'ladi. Fe'ning shakli o'zgartirilganida esa u ism noib fo'il bo'lib, uni yuqorida zikr qilinganidek, rof holatida o'qish kerak.

To'ldiruvchi

Gapning biror bo'lagini to'ldirgan ikkinchi darajali bo'lak to'ldiruvchi deyiladi. To'ldiruvchi “kimni?”, “nimani?”, “qaterni?”, “kimga?”, “nimaga?”,

“qayerga?”, “kimdan?”, “nimadan?”, “qayerdan?”, “kim bilan?”, “nima bilan?” kabi so'roqlarning biriga javob bo'ladi va asosan kesimga bog'lanadi.

Misol: **الضيف أكرم من أبيك** (Mehmon otangdan ulug').

To'ldiruvchi ikki turli bo'ladi :

1. Vositasiz to'ldiruvchi

Vositasiz to'ldiruvchi tushum kelishigida o'timli fe'l bilan keladi.

Misol: **فَكَرَّتْ سَلِيمَةَ أُمَّهَا**

“Salima onasini o'yladi”.

2. Vositali to'ldiruvchi.

Vositali to'ldiruvchi jo'nalish, o'rin, chiqish kelishiklarida ifodalanib, ish-harakatni bajarishda vosita bo'lgan shaxs yoki narsani bildiradi.

Misol: **متي نذهب إلي المكتبة؟**

“Kutubxonaga qachon boramiz?”

Ismning nasb o`rinlari vositasiz to`ldiruvchiga taalluqlidir.

2. *Maf'ulun mutlaq (Ma'no kuchaytiruvchi to'ldiruvchi)*

Misol: **حفظ محمد الكتاب حفظا**

“Muhammad kitobni puxta (chinakamiga, yaxshilab) yodladi” jumlasidagi **حفظا** - puxta” so'zi maf'ulun mutlaq deb ataladi.

Agar **قتل الحارس اللص**

“Qorovul o'g'rini o'ldirdi,” deb aysang, tinglovchi o'ldirishni katta sanab, bundan maqsad urish bo'lsa kerak, o'ldirish emas, deb o'ylaydi, uning bu gumonini ketkazish uchun o'tgan

jumlaga “qotlan” kalimasini ziyoda qilasan-da, قتل الحارس اللصّ قتلا “Qorovul o'g'rini haqiqatda o'ldirdi”, deb aytasan. Bundan “qotlan” so'zi maf'ulun mutlaq deb nomlanadi. Maf'ulun mutlaqni nasb holatida o'qish lozim, “qotlan” so'zi kabi.

“Muhammad kitobni haqiqatda yodladi” jumlasidagi “hifzon” so'zi maf'ulun mutlaq bo'ladi. Fo'il bajargan ishni o'zida aks ettirgan har bir ism “maf'ulun mutlaq” deyiladi.

3. *Maf'ulun lahu yoki maf'ulun liajlihi (Sababni ifodalovchi to'ldiruvchi)*

Misol: حفظ محمد الكتاب رغبةً في التقدّم

“Muhammad kitobni peshqadam bo'lishni hohlagani uchun yodladi” jumlasidagi “رغبةً” (hohlagani uchun) so'zi maf'ulun liajlihi deb ataladi.

Har bir ish sodir bo'lishida biror sabab bo'ladi. Agar biz: وقف الجند “Askar to'xtadi”, desak, eshituvchi askar to'xtaganini tushunadi, lekin to'xtash sababini bilmaydi. Tinglovchiga sababini bildirish maqsadi ham bo'lsa: وقف الجند اجلاً للأمر “Askar amirni ulug'lash uchun to'xtadi” deymiz, shunda fe'lning sababi tushuniladi. Mazkur misoldagi “ijlalan” so'zi “maf'ulun liajlihi” deyiladi, u esa nasb holatida bo'ladi. “Ijlalan” so'zi kabi: “Muhammad kitobni peshqadam bo'lishga qiziqib yodladi” jumlasidagi “rag'batan” so'zi maf'ulun liajlihi bo'ladi.

Shu kabi fe'l sodir qilgan sababni bayon qilish uchun aytilgan har bir ism maf'ulun liajlihi deb ataladi.

4. *Maf'ulun fiyhi (O'rin-payt holi)*

Misol: حفظ محمد الكتاب صباحاً أمام المعلم

“Muhammad kitobni ertalab muallimning oldida yodladi” jumlasidagi صباحاً “ertalab” va أمام “oldida” so'zlari “maf'ulun fiyhi” yoki “zarf” deb ataladi.

Har bir ish-harakat biror bir zamon va makonda sodir bo'ladi. Agar sen:

“حفظ محمد الكتاب صباحاً” “Muhammad kitobni ertalab yodladi” deb aytsang, yodlash zamonini bayon qilgan bo'lasan, u esa “ertalab” so'zidir.

Agar sen : حفظ محمد الكتاب أمام المعلم

“Muhammad kitobni muallim oldida yodladi”, deb aytsang, yodlash joyini bayon qilgan bo'lasan, u esa muallim oldidagi joydir. “Sobahan” so'zi zarf zamon, “amama” so'zi esa zarf makon deyiladi. Bu ikkala so'z “maf'ulun fiyhi” deb ham nomlanadi. Maf'ul fiyhi esa nasb holatida bo'lishi lozim. “Ertalab” kabi so'zlar “kechqurun, kun, tun, erta tong, ertaga, tong yorishgan vaqtida, tongda, xech qachon, vaqtida, bir lahza, bir soatda, bir muddat, bir yil bir oyda”.

“Oldida” kabi so'zlar: “Oldida, orqasida, orqada, ustida, ostida, o'ngda, chapda, huzurida, bilan, birga, ro'parasida”.

5. *Maf'ulun ma'ahu (“bilan, birga” ma'nosidagi to'ldiruvchi)*

Misol: حفظ محمد والمصباح

“Muhammad chiroq bilan yodladi” jumlasidagi “المصباح” “chiroq” so'zi maf'ulun ma'ahu deb ataladi.

Agar senga bir odam : سرت و الجبل حتى وصلت آخر الصعيد

“Tog' bo'ylab yurdim, oxiri maqsadimga yetdim” desa, bu odamning tog' yonidagi yo'ldan yurib, maqsadiga yetganini anglatadi.

Shuningdek, agar sen bir joyga yetib borish istagini bildirib, bir kishidan so'rasang, u senga : “Yangi yo'ldan borgin” deb aytsa, gapining ma'nosi, borishing yangi yo'l bo'ylab, o'ngga ham chapga ham burilmasdan yursang, shunda ko'zlagan maqsadingga yetasan, deganidir.

Birinchi misolda “tog” so'zi, ikkinchi misoldagi “yo'l” so'zi “maf'ul ma'ahu” deb nomlanadi. “Maf'ul ma'ahu” nasb xolatida bo'ladi, uning oldida kelgan “vov” esa “Vov ma'ya” deyiladi. Shu kabi: (Muhammad chiroq bilan yodladi) jumlasidagi “chiroq” so'zi (Amir askar bilan yurdi) jumlasidagi “askar” so'zi maf'ulun ma'ahudir.

Fe'l vositasida sodir bo'lgan narsaga dalolat qilgan har bir ism “maf'ul ma'ahu” deyiladi.

Yuqorida o'tgan mavzulardan bizga maf'ullar beshta ekanligi ma'lum bo'ldi:

1. Maf'ulun bihi
2. Maf'ulun mutlaq
3. Maf'ulun liajlihi
4. Maf'ulun fiyhi
5. Maf'ulun ma'ahu
6. “Illa” (*lekin*) ning mustasnosi

Misol : حفظ محمد الكتاب إلا ورقة

“Muhammad kitobni bir varog'idan boshqa hammasini yodladi” jumlasidagi “ورقة varog'i” so'zi mustasno deb ataladi.

O'quvchilar maktabdan chiqishdi, deb jim turishing, ularning barchasi chiqqanidagina to'g'ri bo'ladi. Agar ulardan bittasi yoki ko'pi qolsa,

masalan, “o'quvchilar maktabdan chiqishdi, lekin Xolid chiqmadi”, “Xoliddan boshqa o'quvchilar maktabdan chiqishdi” deyishing lozim bo'ladi. “Illa”dan keyin kelgan so'z «mustasna» deyiladi. “Mustasna” nasb holatida bo'ladi.

“Xolid” mustasnasi kabi ushbu: “Muhammad kitobni yodladi, lekin bir varag'ini yodlamadi” jumlasidagi “varoq” so'zi mustasnadir.

Shuningdek, “illa” kalimasidan keyin kelgan har bir ism “illa” kalimasidan oldin “nafiy” (bo'lishsizlik) kelmagan bo'lsa, mustasna bo'ladi.

7: Hol

Misol : حفظ محمد الكتاب جالساً

“Muhammad kitobni o'tirgan holatda yodladi” (yoki حفظه صحيحاً uni to'g'ri yodladi) jumlasidagi “جالساً o'tirgan holda” yoki “صحيحاً to'g'ri” so'zlari hol deb ataladi.

Agar sen: “Amin suvni ichdi” deb aytsang, gaping to'g'ri bo'ladi, biroq bu gapda ichish vaqtida foilning yoki maf'ulun bihining holati ma'lum bo'lmaydi. “Amin suvni turgan holatda - turib ichdi” desang, Aminning ichish vaqtidagi holatini bayon qilgan bo'lasan. “Amin suvni toza holda ichdi” desang ichish vaqtida suvni holatini bayon qilgan bo'lasan. Shunga binoan “turgan holda” va “toza xolda” so'zlar “hol” deb nomlanadi. “Hol” nasb holatida bo'ladi. Shu kabi: «Muhammad kitobni o'tirgan holda yodladi, yoki to'g'ri holda yodladi” jumlasidagi “o'tirgan holda, to'g'ri holda” so'zlari holdir.

Ish-harakat sodir bo'lish vaqtida foil yoki maf'ulun bihining holatini bayon qilgan har bir ism hol bo'ladi.

8. Tamyiz (*Aniqlashtiruvchi*)

Misol: يباع الكتاب برطلٍ ذهباً

“Kitob bir ratl tillaga sotiladi” jumlasidagi “ذهباً tillaga” so'zi tamyiz deb nomlanadi.

Hajm, og'irlik, uzunlik o'lchovlari, sonlar kabi, barcha nomlar noaniq holatdagi so'zlardir.

Agar sen: “Men bir qintor sotib oldim” deb jim tursang tinglovchi qintordan istalgan maqsad nimaligini tushunmaydi. Sotib olingan narsa kofe donimi, shakarmi, sovunmi yoki boshqa narsami, u bilolmaydi. Agar sen: “Men bir qintor kofe donini sotib oldim” deb aysang, qintordan istalgan maqsad nima ekanini aniqlashtirgan bo'lasan. Mazkur jumladagi kofe so'zi “tamyiz” deyiladi, u esa nasb xolatida bo'ladi.

Jumladagi ko'zlangan maqsadni ifodalovchi so'zdan keyin kelib u so'zni anqilashtirib, ajratib bergan so'z “tamyiz” deyiladi.

9. *Munada (Undalma)*

Misol: يا رُؤُوفًا بالعباد و يا رسولَ الله

“Ey bandalarga mehribon, ey Allohning elchisi” jumlasidagi “رُؤُوفًا mehribon” va “رسولَ elchi” so'zlari munada deyiladi.

Agar biror insonni ismi yoki sifati bilan chaqiradigan bo'lsak: “Ey, Abdurrahmon! Ey, Zayniddin! Ey, qadri baland zot!” deb chaqiramiz. “Ey” nido harfidan keyin kelgan birinchi misoldagi “mehribon” va “elchi” so'zlari “munada” deyiladi.

“Munada” nasb holatida bo'ladi, masalan: “Ey, bandalarga mehribon! Ey g'ofil! Ey Allohning elchisi! Ey xalqning ulug'i!”.

Nido (chaqirish) harfidan keyin kelgan har bir ism “munada” deyiladi.

10. *"Kana" ning xabari*

Misol : كان البستان مثمرًا

“Bog' mevali bo'ldi” jumlasidagi “مثمرًا” so'zi “kana” ning xabari deyiladi.

“Kana” fe'lidan keyin ikki ism kelib avvalgisi rof qilinadi. U “kana” ning ismi deyiladi. Ikkinchisi esa nasb qilinadi. U “kana”ning xabari deyiladi. Shuning uchun “kana”ning xabari nasb ismlardan hisoblanadi.

11. *"Inna" ning ismi*

Misol : إِنَّ البستانَ مثمر

“Haqiqatda bog' mevalidir” jumlasidagi “البستانَ” so'zi “inna” ning ismi deyiladi. “inna” harfidan keyin ikki ism keladi. Avvalgisi nasb qilinib, “inna” ning ismi, ikkinchisi esa, rof qilinib, “inna” ning xabari deyiladi. Shu sababli birinchi ism nasb ismlardan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Durusun nahviya 1
2. library.ziyonet.uz
3. <https://arabic.uz/kitoblar/oson-nahv.pdf>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=6hpSvB2BiI0>
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/To'ldiruvchi>
6. <https://kun.uz/uz/news/2018/05/31/zamonavij-ukituvchiga-kerak-bulgan-8-ta-asosij-hislat>
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Undalma>

**MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TARBIYA FANINI O'QITISHNI
TAKOMILLASHTIRISH****Tursunboyeva Barnoxon Ravshanbek qizi****Tursunboyev Jaloliddin Ravshanbek o'g'li***Namangan davlat universiteti pedagogika fakulteti
pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi 1-bosqich magistranti**Norin tumani 1-maktab psixologi*

Annotatsiya: *ushbu maqolada axborot - kommunikatsiya texnologiyalarining izchil sur'atlarda rivojlanshi, boshlang'ich ta'lim jarayonida multimediyadan foydalanish va interfaol multimedia texnologiyalari to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *axborot-kommunikatsiya, boshlang'ich ta'lim, interfaol multimedia, matematik model.*

Keyingi davrlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining izchil sur'atlarda rivojlanib borishi axborot hajmining keskin oshishiga olib keldi. Shu bilan birga, axborot oqimining tezligi ham oshib, shuningdek, axborot resurslariga bo'lgan ehtiyoj ham ortib bormoqda.

Bunday holatlarda turli ko'rinishdagi va hajmdagi diskret-uzluksiz axborot resurslarini tizimlashtirish, saqlash, uzatish, qabul qilish, ishlov berish, taqdim etish oson va qulay murojaat interfeysini, vaqt va zamondagi oqimining muvofiqligini ta'minlovchi matematik model, usul va algoritmlarni yaratish orqali foydalanuvchiga tushunarli, ishonchli, to'liq, anglash va o'zlashtirish uchun qulay holda axborot taqdim etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturining asosiy talablaridan biri axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga keng tatbiq etib, o'quvchilarni mustaqil bilim olishga, erkin fikrlashga o'rgatishdan iboratdir.

Umumta'lim jarayonida tarbiya faninini o'qitishda multimediyadan foydalanish o'qituvchiga:

- darsni zamonaviy tarzda modellashtirish;
- bilimlarni chuqurlashtirish uchun qo'shimcha ma'lumot va axborotlarga ega bo'lish;
- nazariy va mustaqil ishlashni tayyorlash imkonini beradi.

Umumta'lim jarayonida tarbiya faninini o'qitishda multimediyadan foydalanish o'quvchilarga esa:

- fanga qiziqish uyg'otish, o'z bilimlarini nazorat qilish va mustahkamlash;
- ensiklopedik ko'rinishdagi axborotlarni tezkor olish;
- mavzuni o'rganishda o'zi uchun qulay bo'lgan tezlik va o'zlashtirish darajasini tanlash;
- zamonaviy axborot - kommunikatsion texnologiyalarga jalb qilish, uni egallash va unga doimiy ishlashga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish imkoniyatlarni beradi.

Multimedia - bu obyekt va jarayonlarni an'anaviy matn shaklida emas, balki fotorasm, video, chizma, animatsiya, ovoz yordamida namoyish qilishdir.

Bundan tashqari, multimediali darslar quyidagi didaktik masalalarni hal qilishga yordam beradi:

-fan bo'yicha asosiy bilimlarni o'zlashtirish;
-o'zlashtirilgan bilimlar izchilligini ta'minlash;
-o'z - o'zini nazorat ko'nikmasini shakllantirish;
-bilim olishga bo'lgan ehtiyojini rivojlantirish;
-o'quvchilarni o'quv materialini ustida mustaqil ish olib borishlarida o'quv - metodik yordam ko'rsatish.

Umumta'lim jarayonida tarbiya fanini multimedia texnologiyalari asosida o'qitish katta samara beradi. Buning uchun esa mashg'ulotlarning har bir mavzusi bo'yicha dars ishlanmalari yaratilishi lozim. Ana shu ishlanma asosida barcha mavzularga oid axborot texnologiyalari vositalari yordamida bayon etilishi lozim bo'lgan nazariy va amaliy materiallarning elektron taqdimoti shakli tayyorlanadi. Dars ishlanmalariga taqdimot slaydlar tayyorlanib, videoproyektorlar orqali o'quvchilarga tushuntirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Multimedia taqdimot nafaqat matnli va ko'rgazmali balki ovozi, animatsiyali bo'lishi o'quvchilar tomonidan mavzuni mukammal o'zlashtirishda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Umumta'lim jarayonida tarbiya fanini multimedia vositalari har xil ta'lim yo'nalishlari (stillari) uyg'unligida qo'llanilishi va ta'lim olish hamda bilimlarni qabul qilishning turli ruhiy va yoshga doir xususiyatlariga ega bo'lgan shaxslar tomonidan foydalanilishi mumkin: ayrim ta'lim oluvchilar bevosita o'qish orqali, ba'zilar esa eshitib idrok etish, boshqalari esa (videofilmlarni) ko'rish orqali ta'lim olishni va bilimlarni o'zlashtirishni xush ko'radilar.

Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, interfaol multimedia texnologiyalari akademik ehtiyojga ega bo'lgan ta'lim oluvchiga noan'anaviy qulaylik tug'diradi. Xususan, eshitish sezgisida defekti bor ta'lim oluvchilarda fonologik malakalar va o'qish malakalari o'sishiga, shuningdek, ularning axborotlarni vizual o'zlashtirishlarini ta'minlaydi. Nutqi va jismoniy imkoniyati cheklanganlarda esa vositalardan ularning individual ehtiyojlaridan kelib chiqib foydalanishga imkon beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, umumta'lim maktablarida tarbiya fanini o'qitishda multimedia vositalari ta'lim berishning samarali va istiqbolli quroli (instrumentlari) bo'lib, u o'qituvchiga an'anaviy ma'lumotlar manbaidan ko'ra keng ko'lamdagi ma'lumotlar massivini taqdim etish; ko'rgazmali va uyg'unlashgan holda nafaqat matn, grafiklar, sxemalar, balki ovoz, animatsiyalar, video va boshqalardan foydalanish; axborot turlarini ta'lim oluvchilarning qabul qilish (idrok etish) darajasi va mantiqiy o'rganishiga mos ravishda ketma-ketlikda tanlab olish imkoniyatini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.Sadullaeva, M.A.Tashpulatov, R.X.Xaliknazarov, Sh.A.Alishiev "Численные Методы" managrafiya
2. B. Toshpolatova E.Sh.Nazirova "Internet tarmog'ida ishlash" Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma
3. A. Karimova M.B.Zaynidinova E.Sh.Nazirova Sh.Sh.Sadikova "Tizimli tahlil asoslari" Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik

4. <https://tuit.uz/multime>

TEXNOLOGIYA FANIDAN TA'LIM BERISH SIFATINI OSHIRISHDA MAVZU
BO'YICHA DARS ISHLANMALARINING AHAMIYATI.

Maxsud Raxmatov

SamDU dotsenti,

Surayyo Elmurodova Azimjon qizi

4 bosqich talabasi

Mardonkulova Gulruksor Ulug'bekovna

Samarqand tuman XTBga qarashli 16-umumiy o'rta ta'lim maktab

Texnologiya ta'limi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada texnologiya fanidan ta'lim berish sifatini oshirishda mavzu bo'yicha dars ishlanmalarining ahamiyati umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfida Servis xizmati bo'yicha o'tiladigan "Milliy taomlar tayyorlash texnologiyasi" mavzu asosida ko'rsatib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Texnologiya ta'limi, servis xizmati, milliy taomlar, issiqlik ishlovi berishning asosiy usullari, yordamchi usullari, kombinatsion usullar, chuchvara tayyorlash texnologiyasi.*

Bizlarga ma'lumki, uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, malakali kadrlar tayyorlash siyosatini rivojlantirish hamda ta'lim moddiy - texnika bazasini mustahkamlash barkamol avlod kadrlarini tayyorlashda eng asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mamlakatimiz rahbari sifatida Respublikamiz Prezidenti Sh. Mirziyoyev ta'lim sifatini oshirish masalasiga juda katta e'tibor bermoqdalar. Masalan, 2017-yil 14-yanvarda bo'lib o'tgan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisida davlatimiz rahbari ta'lim-tarbiya tizimida o'quv reja dasturlarini tubdan qayta ko'rib chiqish zarurligini qayt etgan edi, chunki ta'lim muassasalarida darslarni samarali tashkil etishda, yetuk kadrlar bilan bir qatorda ta'limga doir me'yoriy hujjatlar, o'quv - uslubiy ta'minotning o'rni katta. Prezidentimiz tomonidan o'qitishning zamonaviy metodologiyasini yaratish va amalga joriy etish, o'quvchilarning ongli ravishda kasb-hunar tanlash ishtiyoqini kuchaytirish, darsliklarni yaratishga butunlay yangicha yondashish kabi dolzarb vazifalar aynan shu maqsaddan kelib chiqqan holda qo'yilmoqda. Xuddi shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 25-yanvardagi "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5313-sonli farmonini, 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limi tizimida boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida va boshqa hujjatlarda ta'lim sifatini oshirish masalasiga katta e'tibor berilgan.

Ma'lumki, umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Texnologiya ta'limi" fanida Servis xizmati yo'nalishi bo'yicha 5-6-7-sinflarga ma'lum bir bilimlar berish o'quv dasturlarida ko'rsatilgan.

Ushbu maqolada biz 5-sinflarda Servis xizmati yo'nalishi bo'yicha ta'lim berish sifatini oshirishda "Milliy taomlar tayyorlash texnologiyasi" mavzusi bo'yicha dars ishlanmalarining ahamiyati to'g'risida to'xtalib o'tamiz.

Ma'lumki, hozirgi vaqtda ta'lim sifatini oshirishning asosiy yo'llaridan biri yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishdir.

Hozirgi davrda ta'lim berish jarayonida interfaol usullarning quyidagi turlari ko'proq qo'llaniladi: Aqliy hujum, Rolli o'yinlar, Klaster, Tanqidiy tafakkur, Bumerang, Bingo, Debatlar, Taqqoslash, Muammoli o'qitish va boshqalar.

Biz interfaol usullardan "Klaster" usulini dars jarayonida qo'lladik, chunki bu usul boshqalarga nisbatan ancha yengil bo'lib, sxemalardan foydalaniladi. Bu esa kichik sinf o'quvchilarining mavzuni oson eslab qolishga imkon yaratadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining Texnologiya ta'lim fanida xizmat yo'nalishi bo'yicha 5-sinflarda "Milliy taomlar tayyorlash texnologiyasi" bo'yicha bilimlar berish dasturlarga kiritilgan. Shu mavzu bo'yicha o'quvchilarga avval mahsulotlarga issiqlik ishlovi berishning ahamiyati va usullari to'g'risida asosiy tushunchalarni berish maqsadga muvofiqdir.

Taom tayyorlashda mahsulotlarga pazandalik issiq ishlovlari beriladi. Natijada ular yumshoq holga keladi va kishi organizmida oson hazm bo'ladi. Bundan tashqari, mahsulotlar yoqimli hid, maza, ta'mga ega bo'ladilarki, bu iste'moldan avval va iste'moldan so'ng so'lak, oshqozon shirasi ajralishini uyg'otib, taom hazm bo'lish jarayonini tezlashtiradi. Issiq ishlov ta'sirida taom zararsizlantiriladi, mahsulotda uchraydigan kasal tarqatuvchi va tug'diruvchi mikroorganizmlar o'ladi.

Mahsulotga issiq ishlov ta'sir kuchining ahamiyati shundaki, ular iste'molga tayyor taom holiga keltiriladi. Lekin ba'zi o'zgarishlarning ro'y berishi (mahsulot vaznining, suyuqlik miqdorining, ozuqalik qiymatining kamayishi) ahamiyatsiz. Agar issiq ishlov berish qoidasiga rioya qilinmasa, tayyorlangan taom noxush hidli, maza va tashqi ko'rinishga ega bo'lib, yaxshi hazm bo'lmaydi. Taomning rangi yoqimsiz bo'lib, tarkibidagi darmondorilar, ziravorlarning sifati buzilib, eruvchi ozuqa moddalar yo'qoladi.

Mahsulotlarga issiq ishlov berishning asosiy, kombinatsiya va yordamchi usullari mavjud. Mahsulotlarga issiqlik ishlovi berishning kombinatsiyalangan usullari: bu dimlash, yopish, avval pishirib so'ng qovurish.

Mahsulotlarga issiqlik ishlovi berishning yordamchi usullari: tutunsiz olovda kuydirish, qaynoq suv quyib part qilish, jazlash, tayyor termostatik holatda ushlab turish.

Issiqlik ishlovi berishning asosiy usullari.

Qaynatish-bu qaynayotgan suyuqlikda (suvda, sutda, sharbatda, qaynatma quruq sho'rvada, sabzavot yoki yorma qaynatilgan suvda) mahsulotga issiqlik ishlovi berish yoki bug' yordamida issiqlik ishlovidan o'tish jarayonidan iborat. Issiqlikni uzatuvchi manba vazifasini suv va bug' bajaradi. Mahsulotning pishish vaqti issiqlik ta'sir kuchiga va mahsulot xususiyatiga bog'liq. Qaynash darajasi qancha yuqori bo'lsa, mahsulot shunchalik tez pishadi. Mahsulotni ko'p miqdorli suyuqlikda (asosiy usulda), yuqori bosim ostida, pasaytirilgan issiqlik darajasida, bug' yordamida, oz. miqdordagi suyuqlikda qaynatib pishirish mumkin.

Asosiy usulda qaynatish. Mahsulot idishga solinib, yuzasini qoplaguncha suyuqlik quyiladi. Bu usul qaynatma sho'rva, suyuq oshlarni tayyorlash va boshqalar uchun ishlatiladi. Qaynatib pishirishning ikki usuli bor. Birinchisida baland issiqlik ta'sirida suyuqlik qaynash darajasiga yetkazilgach, issiqlik past darajaga tushirilib, idish qopqoq bilan berkitilgan holda qaynatib tayyorlanadi. Ikkinchisida suyuqlik qaynash darajasiga yetkaziladi va issiqlik energiyasini berish to'xtatilib, mahsulot suyuqlik tarkibidagi to'plangan issiqlik hisobiga iste'molga tayyor holiga keltiriladi.

Mahsulotni pishirishda suyuqlikni qattiq qaynatish maqsadga muvofiq emas, chunki bunda suyuqlik bug'lanib, kamayadi. mahsulot tarkibidagi yog'ning qattiq emulsiyalanishi sodir bo'lib,

qaynatma sifatining buzilishiga olib keladi va pishirilayotgan mahsulot shaklini buzadi. Past darajada qaynatish natijasida mahsulot tarkibidagi suyuqlikda eruvchi moddalar ma'lum darajada mahsulotdan suyuqlikka o'tadi. Qopqog'i yopilib qaynatilganda issiqlik darajasi 101 – 102 ° C ga yetib, mahsulotning pishishi tezlashadi. Ba'zi bir taomlarni tayyorlashda issiqlik darajasi mahsulotlarga ishlov berish jarayonida 90 ° C dan oshmasligi kerak bo'ladi. Buning uchun suv hammomi usuli qo'llaniladi. Bunda maxsus apparat yoki isitguvchi ashyo ustiga idishda suv quyilib, zarur darajagacha isitiladi, boshqa idish ichiga mahsulot solinib, shu suvga qo'yiladi.

Issiqlik ishlovi berishning asosiy usullaridan qaynatish usuli uchun interfaol usullardan "Klaster" usulini qo'llash quyidagicha (1-sxemada keltirilgan) bo'ladi.

1-sxema. Mahsulotlarga qaynatib issiqlik berish usulining turlari.

Yuqori bosim (avtoklavda) yoki past bosim (vakuum-apparat) yordamida qaynatish.

Yuqori bosim ostida qaynatish natijasida qiyin pishuvchi mahsulotlarning tayyor bo'lish jarayoni tezlashadi (masalan, suyaklarni qaynatish). Lekin shuni unutmaslik kerakki, agar taom yuqori darajada (115–130°C da) qattiq qaynatilsa, mahsulot tez tayyor holga kelishi bilan birga uning sifati va ozuqalik qiymati ma'lum darajada pasayadi. Taom tayyorlanayotgan mahsulotni past bosimli vakuum apparatlarda qaynatish darajasi 100°C dan past bo'lishi uning sifati va ozuqalik qiymatini oshiradi.

Bug'da qaynatish. Mahsulot maxsus bug'da pishiruvchi shkaf idishiga yoki maxsus teshikli patnisga terilib, suvli idishga yoki bug' shkafiga shunday joylashtiriladiki, suv mahsulotga tegmasligi kerak. Idish qopqog'i yaxshilab berkitib mahsulot pishirila boshlanadi. Suv qaynashi natijasida hosil bo'lgan bug' mahsulotga tegishi natijasida suvga aylanib, o'z issiqligini mahsulotga beradi va suvga aylanadi. Bug'da pishirilgan mahsulot o'z shaklini saqlashi bilan birga ozuqalik qiymatini kamroq yo'qotadi. Shu sababli parhez taomlarda bu usul ko'proq ishlatiladi.

Oz suyuqlikda qaynatish deb taomni mahsulotga nisbatan kam bo'lgan suyuqlikda (suvda, sutda, qaynatma sho'rvada, mahsulot qaynatilgan suyuqlikda) yoki o'z selida qaynatib pishirishga aytiladi. Bu usul, asosan, suyuqlik miqdori ko'p bo'lgan mahsulotlarni pishirishda qo'llaniladi. Mahsulot miqdoriga nisbatan suyuqlik 1/3 miqdorda quyilib, idish qopqog'i yopiq holda pishiriladi. Mahsulotning pastki qismi suvda pishsa, qolgan yarmi idish ichidagi bug' ta'sirida maromiga yetadi. Ba'zi bir mahsulot issiqlik ta'sirida ajralgan o'z suyuqligida qaynatib pishirilishi mumkin.

Bunda mahsulot tarkibidagi suvda eruvchi moddalar ko'proq saqlanib qoladi. Mahsulotni 90–95 °C darajada qizigan yog'da ham tayyorlash mumkin. Bu usul, asosan, garnir va sovuq taom tayyorlashda qo'llaniladi. Oz suyuqlikda qaynatilgan mahsulotlar o'z ta'mi, tashqi ko'rinishiga ko'ra SVCH apparatlarida (yuqori chastotali tok) tayyorlangan taomlar sifatiga o'xshash bo'ladi. Bunda issiqlik uzatuvchi manba bo'lmaydi. Mahsulot ichida elektr energiyasini issiqlik energiyasiga aylanishi hisobiga tayyor holga keladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini qovurish usullari.

Qovurish jarayoni o'z ichiga yog' yordamida yoki yog'siz issiqlik ta'sirida mahsulot yuzida maxsus qobiq hosil bo'lishini oladi. Bunda yuqori darajadagi issiqlik ta'sirida mahsulot tarkibidagi organik moddalarda o'zgarishlar hosil qilib, yangi moddalar paydo bo'lishiga olib keladi. Mahsulotni qovurish jarayonida uning tarkibidagi suyuqlik ma'lum miqdorda bug' ko'rinishida yo'qolib, ozuqalik salmog'i pishirilgan mahsulotga nisbatan ko'proq saqlanadi.

Qovurishda yog' muhim rol o'ynaydi. Bu mahsulotga bir xil issiqlik ta'sir etish sharoitini yaratadi, kuyishdan asraydi, mazasini yaxshilash bilan birga uning kaloriyasini oshiradi.

Qovurish usullariga kam miqdordagi yog'da (asosiy usulda) qovurish shkaflarida, qizdirilgan ko'p miqdordagi yog'da (frityurda), ochiq olovda, infraqizil nur yordamida qovurishlar kiradi.

Misol sifatida asosiy usulda qovurish texnologiyasini ko'rib o'tamiz.

Mahsulot miqdoriga nisbatan 5:10 yog'da 140–150 °C issiq ishlov berilib, mahsulotda ikki yoqlama qovurilgan qobiq hosil qilinadi. Bu usulda plita ustidagi idishda yoki maxsus elektr tovaga yog' solinib. 150–190°C gacha qizdiriladi, so'ng tayyorlangan mahsulot solinadi. Mahsulotda bir xil qobiq hosil qilish uchun uni aylantirib yoki aralashtirib turilishi kerak. Xom mahsulotlarni qovurishdan tashqari qo'shimcha issiq ishlov berib pishirishga tayyor yoki iste'molga tayyor holga keltirish mumkin.

Bunda haroratni oshirish yoki pasaytirish mahsulot turiga qarab amalga oshiriladi. Usti ochiq idishlarda qovurish jarayonida isituvchi vositalardagi issiqlik yog'ga o'tib uzatilishi natijasida mahsulotga yetkaziladi. Qovurish uchun eng qulay va samarabop idish qalinligi 5 mmli cho'yandan ishlangan tova bo'lib, unda butun yuza bo'yicha bir xil issiqlik hosil qilinadi. Bunday tovalar va qozonlarda qovuriladigan mahsulotlar kuyishdan va isituvchi vosita yuziga yopishib qolishdan saqlanadi.

Suyuq xamirdan tayyor mahsulot tayyorlashda (blinchik xamirini qovurish jarayonida) aylanuvchi tova yuzasiga yog' surtilishi shart emas, chunki yog'lanish xamir tarkibidagi yog'ning ajralishi hisobiga bajariladi.

Issiqlik ishlovi berishning kombinatsiyalangan usuli.

Bu usulga dimlash, yopish va avval pishirib, so'ng qovurish jarayonlari kiradi.

Dimlash. Mahsulot avval yuzaki qovurilib, so'ng oz. miqdordagi suyuqlik yordamida ziravorlar qo'shilib, usti berkitilgan holda dimlanib, iste'molga tayyor holga keltiriladi. Suyuqlik o'rnida qaynatma yoki sardak ishlatiladi.

Yopish. Qovurish shkaflida issiq ishlov berish yo'li bilan mahsulot iste'molga tayyor holatga keltiriladi va yuzida qovurilgan qobiq hosil qilinadi. Yopish usuli bilan suzma, tuxum, baliq, go'sht kabi xom mahsulotlar va avval issiq ishlovdan o'tgan bo'tqa, makaron, go'sht ham iste'molga tayyorlanishi mumkin. Mahsulotlarni yopib taom tayyorlashda sardak, tuxum, sut

qo'shiladi. Yopish jarayonida mahsulot ag'darilmaydi. Yopilgan taom maxsus tayyorlangan idish - porsiyali tova, temir likobchada tarqatiladi.

Bizga malumki, O'zbek milliy taomlari suyuq va quyuq taomlarga bo'linadi. Quyuq taomlarni o'zi esa bir nechta turlarga bo'linadi. Shulardan misol sifatida, xamir mahsulotlaridan tayyorlanadigan taomlarni olib qarajak, ularni o'zi ham o'z navbatida bir nechta turlarga bo'linadi (3-sxema).

3-Sxema. Xamir mahsulotlaridan tayyorlanadigan taomlarning turlari.

O'quvchilarga xamir mahsulotlaridan tayyorlanadigan taomlardan chuchvara tayyorlash texnologiyasini o'rgatamiz, chunki bu taom xalqimizning sevimli taomlaridan biri hisoblanadi.

Chuchvara tayyorlash texnologiyasi. Birlashtiruvchi to'qimasi o'rtacha qo'y yoki mol go'shti qiymalagichdan o'tkazilib, mayda to'g'ralgan bosh piyoz, ta'bga ko'ra tuz, ziravor qo'shib aralashtirib chuchvara uchun go'sht qiymasi tayyorlanadi.

Birlashtiruvchi to'qimasi o'rtacha qo'y yoki mol go'shti qiymalagichdan o'tkazilib, mayda to'g'ralgan bosh piyoz, ta'bga ko'ra tuz, ziravor qo'shib aralashtirib chuchvara uchun go'sht qiymasi tayyorlanadi.

Elangan un, xom tuxum, tuzli suv yordamida biroz qattiq xamir qorilib, 30–40 daqiqa tindiriladi, qo'lda yoki mashina yordamida qalinligi 1,2–2,0 mm, kengligi,

eni 50x50 mm kvadrat qilib kesib chuchvara xamiri tayyorlanadi. Chuchvara xamiri o'rtasiga go'sht qiymasi 5-7 g hisobida solinib, ikki qarama-qarshi burchaklari birlashtirilib, qiyma atrofidagi xamir qayrilib, ikkita quloqcha hosil qilinadi, ikki ostki uchlari o'zaro halqa shaklida aylantirilib birlashtirilgan holda chuchvaraga shakl beriladi, pishirilguncha un sepilgan patnisga terib qo'yiladi.

Qaynab turgan tuzli suvga shakl berilgan chuchvara solinib aralashtiriladi, o'rtacha qaynash darajasiga yetkazib pishiriladi.

Pishgan chuchvara suyuqlikdan suzib olinib, taqsimchaga solinadi, ustiga qatiq solib, ta'bga ko'ra yanchilgan qora murch sepib, dasturxonga tortiladi. Yuqoridagi usulda tayyorlangan chuchvarani dasturxonga «chuchvarali sho'rva» sifatida ham tortish mumkin. Bu taomning ustiga mayda to'g'ralgan ko'kat ham sepib berilishi mumkin.

Chuchvara tayyorlash uchun kerakli masalliqlar va ularning miqdori.

Qiyma uchun: qo'y go'shti 90 g yoki mol go'shti 87 g, piyoz 29 g, suv 18 g. tuz 1 g, yanchilgan qora murch 0.1 g (chiqishi 107g).

Xamiriga: un 58g, tuxum 1/8 dona, tuz 1 g, suv 22 g, (chiqishi 83 g, tugilgan chuchvara 185 g. pishgan chuchvara 200 g), qatiq 32 g yoki nordonroq qaymoq (smetana) 15 g, murch 0,02 g. Sof og'irligi 230 g.

Darsning yakunida o'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun o'quvchilarga quyidagi savollarni berish mumkin.

Darsni mustahkamlash uchun savollar:

- 1). Mahsulotlarga pazandalik ishlovi berishning qanday usullari bor?
- 2). Issiqlik ishlovi berishning asosiy usularini ayting?
- 3). Mahsulotlarni qovurishning qanday usullari bor?
- 4). Issiqlik ishlovi berishning kombinatsiyalangan usullarini ayting?
- 5). Mahsulotlarga nima uchun issiqlik ishlovi beriladi?
- 6). Asosiy usulda qovurish jarayonini ayting.
- 7). Mahsulotlarni dimlab pishirishni mohiyatini ayting.
- 8). Milliy taomlar qanday guruhlariga bo'linadi?
- 9). Quyuc taomlarning inson organizmiga ahamiyati nimada?
- 10). Xamirdan qanday taomlar tayyorlanadi?
- 11). Chuchvara tayyorlash texnologiyasini ayting.

Tajribalar va kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarga mavzu bo'yicha materiallarni berishda dars mavzui bo'yicha ishlanmalardan foydalansak, o'quvchilar materialni oson o'zlashtirib, yaxshi eslab qolar ekan.

Demak, o'quvchilarga texnologiya fanidan servis xizmati yo'nalishi bo'yicha mavzularni dars ishlanmalari yordamida o'tilsa, ta'lim berish sifati oshar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. 2017-2021 -yillarda O'zbekiston Respublikasining rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili" da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o'rganish bo'yicha ilmiy - uslubiy risolasi. Toshkent "Ma'naviyat" 2017-yil.
2. Mirziyoyev SH. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent.: "O'zbekiston". 2017. - 488 b.
3. Axrorov U., Vakil M. Taom tayyorlash texnologiyasi. -T. «Sharq»2004.-384b
4. Elmurodova S.R., Amonova Z.M. A. Bozorov Pazandachilik texnologiyasi asoslari. Kasb hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. -Toshkent 2005. -240 b.
5. Mo'minova M. Ovqat tayyorlash jarayoni.-T. «Adabiyotlar jamg'armasi» 2006. -172 b.
6. "Taom tayyorlash texnologiyasi" fanidan amaliy mashg'ulotlar uchun uslubiy qo'llanma. M. Raxmatov, M. Rasulova. Samarqand 2020y.
7. "Taom tayyorlash texnologiyasi" o'quv qo'llanma. M. Raxmatov. Samarqand-2020y.

XAROBAGA AYLANGAN QADIMIY QADAMJOY

Cho'liyev Hayotjon Xayrullo o'g'li

TDSHU Sharq sivilizatsiyasi va tarixi fakulteti 2- bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali qadimgi davrlardan to o'tgan asrgacha hukmron tabaqa manzilgohi bo'lgan, lekin hozirgi kunda xarobaga aylanib nurab qolgan qadimiy qal'ani davlat muhofazasiga olish, qo'riqxonaga aylantirish va turistlarni bu yerga jalb qilishning ba'zi yechimlari keltirib o'tilgan.*

Tayanch so'zlar: *Vardonxudot, Buxorxudot, konservatsiya, Sosoniylar, ko'handiz, hisor, kalapo'sh, foytun, arxeologiya.*

Annotation: *This article discusses some of the solutions to protect the ancient fortress, which was the site of the ruling class from ancient times to the last century, but is now in ruins, to turn it into a nature reserve and attract tourists.*

Keywords: *Vardonxudot, Buxorxudot, conservation, Sassanids, ko'handiz, hisor, kalapo'sh, foytun, archeology.*

Аннотация: *В этой статье обсуждаются некоторые решения по защите древней крепости, которая была резиденцией правящего класса с древних времен до прошлого века, но которая сейчас находится в руинах, целью превратить ее в заповедник и привлечь туристов.*

Ключевые слова: *Вардонхудот, Бухорхудот, сонение, сасаниды, кохандиз, хисор, калапош, фойтун, археология.*

Qadimdan ilm-ma'rifat markazi bo'lib kelgan ko'hna Buxoroda ko'plab tarixiy inshootlar va obidalar saqlanib qolgan. Ulardan biri qadimgi davrdan to o'tgan asrgacha savdo va hunarmandchilik markazi bo'lib kelgan obod shahar Vardonzedir. Vardonze qo'rg'oni hozirda Buxoro viloyati Shofirkon tumanida joylashgan bo'lib, u qadimda hukmron tabaqa turarjoyi bo'lgan. Dastlab tarixiy obida joylashgan tuman haqida, uning tarixi, qanday tashkil topganligiga to'xtalib o'tsak. Sababi tumanning tashkil topish tarixi bevosita Vardonze qo'rg'oni tarixiga bog'liq. Shofirkon Buxoroning qadimiy shaharlaridan biri. Narshaxiyning "Buxoro tarixi" asarida yozilishicha shahar nomi Shopurkom ya'ni, Shopur qazdirgan ariq, kanal so'zidan kelib chiqqan. Keyinroq ariq yonida vujudga kelgan qal'a ham Shopurkom deb atalgan. Shaharda o'rta asrlarda savdo va hunarmandchilik rivoj topgan. Shofirkon haqida ayrim ma'lumotlar Mahmud ibn Valining "Bahr al-asror" (geografiya XVII asr) asarida ham keltirilgan. Sadridin Ayniyning yozishicha XIX asr oxirlari va XX asr boshlarida Shofirkon va uning atrofidagi qishloqlarni bir necha marta qum bosgan.

Shofirkon tumani 1926-yil 29-sentabrda O'zbekiston SSR ning Buxoro okrugi (hozirgi Buxoro viloyati) tarkibida tashkil etilgan. O'zbekiston SSR da o'tkazilgan ma'muriy-iqtisodiy rayonlashtirish natijasida Buxoro okrugi (markazi eski Buxoro shahri) da to'liq Buxoro va G'ijduvon uyezdlari asosida 7 ta tuman tashkil topgan. Qarorning birinchi qatorida tumanning nomi Lenin (Shofrikent- markazi Xo'ja Orif) deb atalgan. Keyinchalik XX asr 20-yillarining oxiri va 30-yillar boshida qisqa muddat davomida Buxoro okrugidagi Lenin (Shofrikent) tumani ikkiga bo'lindi: Shofirkon va Sultonobod tumanlari. Shofirkon tumani 1964-1968-

yillarda Vobkent tumaniga qo'shilib, tuman markazi ham Vobkent shahriga ko'chirilgan. Shofirkon tumani 1968-yil 23-dekabrda yana alohida tumanga aylantirildi. Bu paytda tumanda 8 ta qishloq sho'rosi (selsovet) bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach Buxoro viloyati tarkibidagi Shofirkon tumanida ham katta o'zgarishlar yuz berdi. Qishloq sovetlari qishloq fuqarolar yig'iniga aylantirildi. Nafaqat Shofirkon shahrida, balki tuman hududida ham yangi mahallalar tashkil topdi.

Shofirkon tumani Turon pasttekisligining Qizilqum cho'lining janubiy etaklarida, cho'l va chala-cho'l zonasini egallagan bo'lib, Buxoro viloyatining shimoliy qismida joylashgan. Tuman hududi asosan tekislik va qum barxanlaridan iborat. Shimoliy qismi Quljuqto'v etaklari (Gujumli tog'i) va Qizilqum (Jilvon va Toldi massivlari) ga tutashgan. Janubiy qismi Zarafshon vodiysidagi sug'oriladigan yerlarigacha cho'zilgan.

Hududiy maydoni 3,72 ming kv.km. Shofirkon tumani shimoldan Navoiy viloyati, sharqdan G'ijduvon tumani, janubdan Vobkent tumani, g'arbdan Peshku tumani bilan chegaradosh. Shofirkon tumani aholisi 174 ming kishidan ortiq. Aholining 94,1% ni o'zbeklar, 4,6% ni tojiklar, 0,3% ni qozoqlar, qolgan 0,8% ni boshqa millatlar tashkil etadi.

Shofirkon tumanida 50 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, hozirgi kunda 32290 ta xonadonlar mavjud. Bundan tashqari 56 ta umum ta'lim maktabi, 41 ta maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyat yuritmoqda.

Vardonze (*Varzonze, Vardona, Vardonzi*) – O'zbekistonning Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi qo'rg'on (VI-XIX asrlar). Qo'rg'onning uzunligi 110 metr, kengligi 60-70 metr, balandligi 45-50 metr. Vardonxudotlarning maxsus qarorgoh bo'lgan. Rivoyatlarga ko'ra, Shopurkom atamasi Sosoniylar shahzodasi Shopur ismidan olingan. Shopur Buxoroga kelib, Buxorxudotdan yer olib qasr va qishloq qurdirgan va ariq keltirgan. Narshaxiyning yozishicha, bu katta bir qishloq bo'lib, ko'handizga, katta va mustahkam hisorga ega bo'lgan. U Turkistonning chegarasida joylashgan. U joyda har haftada bir kuni bozor bo'lib, savdogarlar ko'p kelgan. Arablar hujumi arafasida (VIII asr boshi) Vardonze Buxorodan alohida mustaqil podsholik poytaxtiga aylangan. Vardonze hukmdori Vardonxudot arablar uchun Buxorxudotlardan xavfliroq bo'lgan. X asrda Vardonze obod shahar edi. Amir Temur Turonda hokimiyatni egallashdan avval opasi va boshqa yaqinlarini Vardonze va Zandanachida qoldirgan. Vardonzeda to'qilgan kalapo'sh Makkaga olib borilgan. Bundan ko'rinadiki Vardonze savdoda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan. XVIII-XX asr boshlarida Vardonze Buxoro amirligining Shofirkon tumani markazi bo'lgan XVII-XIX asrlarga kelib Buxoro amirligi va Xiva xonligi o'rtasidagi ichki nizolardan Vardonze ancha jabrlangan. Sadridin Ayniyning guvohlik berishicha, 1880-yillarda Vardonze va uning atroflari qattiq shamol natijasida kuchli qum bosadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, Vardonze XX asr boshida ham obod bo'lib, savdo va hunarmandchilik markazi sifatida o'z mavqeiini saqlab qolgan. Mulla Qurbonjon Fitrai Vardonzehiy Buxoriy (vafoti 1888) Vardonzeda tug'ilib o'sgan bo'lib, o'zbek va tojik tillarida she'rlar yozgan, Buxoroning mashhu qozilaridan bo'lgan. Vardonze va uning atroflari Buxoro amirligi qizil askarlar tomonidan tugatilgach, BXSr da boshlangan mujohidlar harakatining asosiy markazlaridan biriga aylandi (1920-1924-yillar). Aholi 1954-yilgacha Vardonze qo'rg'onida yashagan, so'nggi qum bosishidan keyin uni tark etishga majbur bo'lgan. Bugungi kunga kelib Vardonze o'rnida qo'rg'on tepalik mavjud. Qo'rg'onning ustida marmartosh saqlanib qolgan. Hozirgi paytda qo'rg'on atrofi

nurab ancha yemirilib, ayrim joylari o'pirilib ketgan. Bu hududda Qo'rg'on Vardonze, Ko'hna Vardonze qishloqlari mavjud. Vardonze davlat tabiat yodgorligi tashkil qilingan.

Xalq orasida boshqa bir rivoyatda keltirilishicha, sosoniylar sulolasidan bo'lgan Kisroning farzandlaridan biri o'z otasi bilan kelisha olmay, Buxoro viloyatiga kelgan. Uning ismi Shopur edi. «Pur» eron tilida o'g'il degan ma'noni anglatadi. U Buxoroga kelganida Buxorxudot uni yaxshi qabul qildi. Shopur ov qilishni yaxshi ko'rar edi. U bir kuni ovga chiqib Shofirkon tomonga borib qoladi. U vaqtlarda o'sha yerda hech bir qishloq va obod joy bo'lmay, yaylov va ov qilinadiga joy bo'lgan. Bu yer Shopurga yoqib qolib, uni obod qilish uchun ulush yo'sinida o'ziga berilishini Buxorxudotdan so'ragan. Buxorxudot bu mavzeni Shopurga berdi. Shopur u yerda katta anhor qazitib, uni o'z nomi bilan ya'ni Shopurkom (Shopur arig'i) deb atadi va bu anhor bo'ylab qishloqlar va qasr bino qildi. Bu tevarakni "Obaviya qishloqlari" deyishgan. Shopur yana Vardona qishlog'ini ham barpo qiladi. O'sha joyda qasr qurib, uni o'zi uchun turarjoy qilib oldi. Shunday qilib u yerda katta bir mulk paydo bo'ld va Shopurning vafotidan keyin qishloqlar uning avlodlariga meros bo'lib qoldi. Qutayba ibn Muslim Buxoroga kelgan vaqtda Shopur avlodidan bo'lgan Vardonxudot hukmron edi va u ulug' podshoh bo'lib, Vardona qishlog'ida turar edi hamda Tag'shoda (Tug'shoda-Buxoro hokimi) Buxorxudot bilan nizolashar edi. Qutaybaga Vardonxudot bilan ko'p janglar qilishga to'g'ri keldi va oxiri Vardonxudot o'lib, Qutayba Buxoro mulkini Tag'shodaga berdi. Vardona—bu qishloq "Qo'rg'oni Vardonze" nomi bilan hozir ham mavjud. Hozirgi shofirkon tumaning Xo'ja G'ulom tepa qishlog'I yaqinidagi ulkan tepalik.

Yov bostirib kelganda qo'rg'on aholisi qal'ani mardonavor himoya qilgan. Tashqi dushmanlardan himoyalaniq maqsadida qal'a atrofi suv bilan o'rab olingan. Qal'a mustahkam va baland devor bilan o'rab olingan bo'lib askarlar harakatlanishi qulay bo'lishi uchun qal'a yuqorisida maxsus yo'lak tashkil qilingan. Qal'aga kirishda ikkita darvoza mavjud bo'lgan. Bundan tashqari yashirin kirish yo'li ham bo'lgan. Arablar bostirib kelganda aholi darvozalarni qum bilan berkitib so'nggi daqiqalargacha qal'ani mardonavor himoya qilgan. Turkiston chegarasida joylashgani bois bu qal'a ham iqtisodiy ham strategik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Bu yerda hunarmandchilik va savdo-sotiq rivojlangan, tanga zarb qiladigan zarbxona mavjud bo'lgan. Savdo karvonlari Vardonzeni mo'ljal olib kelgan. Vardonzeda ishlab chiqarilgan mahsulotlar o'zining yuqori sifati va xilma-xilligi bilan alohida ajralib turgan. Keyinchalik, qum ko'chkilari, qurg'oqchilik tufayli gullab-yashnab turgan go'sha asrlar osha asta sekin tanazzulga yuz tutgan.

Qal'a hududi 1979-yil qo'riqxonaga aylantirildi, deya eslaydi uzoq yillar shu go'shani asrab-avaylash bilan mashg'ul bo'lgan 86 yoshli otaxon Ashur Oripov. "Yon-atrof saksavulzor-u yulg'unzor edi. Turli o'simliklar shu qadar tig'iz o'sardiki, ular orasidan hatto mushuk o'tolmasdi. Ba'zan o'zim ham adashib qolardim. Tustovuq, tulki, quyon ko'p bo'lar edi. Qushlarning ming bir turi uchrardi. Qish o'ta sovuq kelgan yillarda jonivorlar ochlikdan nobut bo'lmasin deb, beda va boshqa yeguliklar tashlab chiqqanimizni ham yaxshi eslayman"- deydi Ashur Oripov.

Qo'rg'onga chiqish qulay bo'lishi uchun hashar yo'li bilan zinapoya tiklangan. Viloyat madaniy meros boshqarmasining ma'lumotlariga ko'ra, "Vardonze qo'rg'oni" O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktabrdagi "Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk

obyektlari milliy ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 846-sonli qarori bilan davlat muhofazasiga olingan. Hududi Shofirkon tumani hokimining 2015-yil 29-yanvardagi 40-sonli qaroriga asosan 76 gektardan iborat. Lekin qo‘rg‘onda bo‘lganimizda biror joyda ushbu madaniy meros obyektining davlat muhofazasiga olingani to‘g‘risidagi yozuvni uchratmadik. Qal’ani asrab-avaylash, bu yerda ma’lum bir infratuzilma yaratish, turistlarni jalb qilish ishlari o‘lda-jo‘lda. Vaholanki, qishloq keksalarining eslashlaricha, yaqin o‘tmishda bu maskan xorijiy sayyohlar ko‘p tashrif buyuradigan joy bo‘lgan. “Tuya, ot, foytunlar bor edi, sayyohlar qadami uzilmasdi, qo‘rg‘on tepasiga chiqish qulay bo‘lsin deb, hashar yo‘li bilan 183 ta zinapoya ham qilganmiz” deydi Ashur Ota.

Yodgorlikni ilmiy o‘rganish maqsadida bir necha yillar mobaynida belgilangan tartibda O‘ZFA Milliy arxeologiya markazi hamda Italiyaning Rim Universiteti hamkorligida xalqaro qo‘shma arxeologik qazishma ishlari olib borildi. Madaniy meros boshqarmasi mutaxassislarining ta’kidlashlaricha, birlamchi konservatsiya qilinyapti. Shuningdek, obyektning YUNESKO ning Umumjahon merosi ro‘yxatiga kiritish maqsadida Xalqaro Markaziy Osiyo tadqiqotlar instituti (MITSAI) bilan hamkorlikda ilmiy ishlar olib borilmoqda.

Hozirgi kunga kelib qo‘rg‘on joylashgan hudud Hazrati Burqi Sarmast ziyoratgohi nomi olgan. Buxoro tarixidan ham qadimiyroq tarixga ega deb qaraladigan bu tarixiy qadamjoy hozirgi kunda qarovsizlikdan nurab yotibdi. Tabiiy ofatlar natijasida qo‘rg‘onning bir tomoni qulab tushay degan ahvolda. Qo‘rg‘on hududi davlat muhofazasiga olingan deyilsada amalda buni tasdig‘ini ko‘rmayapmiz. Bu haqida na biror yozuv bor na biror belgi. Qo‘rg‘on hududida bir nechta tarixiy tadqiqot guruhlaridan tomonidan arxeologik qazishma ishlari olib borilgan bo‘lsada biroq ularning birortasi nihoyasiga yetkazilmagan. Eng dahshatlisi esa qazishmalar davomida topilgan sopol buyumlarning parchalari qo‘rg‘on atrofida sochilib yotganligida. Qazishma ishlari natijasida ko‘plab xonadonlar qoldiqlari topilgan. Vardonze aholisi qadimdan beton qorishmalaridan foydalanganligi qazishmalar paytida uylarning burchaklaridan chiqqan beton qorishmalarida o‘z aksini topgan. Bugungi kunga kelib mana shunday ko‘hna tarixga ega bo‘lgan qal’a qarovsiz qoldirilgan. Bunday ko‘hna tarixga ega bo‘lgan qadamjoyni asrab-avaylash, uni kelajak avlodga tarix nishonasi sifatida bus-butunligicha yetkazib berish bizning burchimiz emasmi? Agarda qo‘rg‘ondagi qazishma ishlari nihoyasiga yetkazilsa tariximizga oid yangi ma’lumotlar, nodir buyumlar bilan fondimiz boyib qolardi. Qo‘rg‘on hududi faqatgina qog‘ozda emas balki amaldayam davlat muhofazasiga olinsa, rekonstruksiya ishlari amalga oshirilib turistlarni jalb qilish ishlari olib borilsa foydadan xoli bo‘lmas edi.

ADABIYOTLAR:

1. Mahmud ibn Vali “Geografiya”. Toshkent, 1997 (22-b).
2. Muxtorov S, Bobomurodov K “Shofirkon tarixi”. Buxoro, 1998 (184-185 b).
3. Narshaxiy “Buxoro tarixi”. Toshkent.: Sharq bayozi. 1993 (34-35)
4. Rahmon A “ Shofirkon yulduzlari”. Buxoro, 2004 (79-b)
5. www.Buxoro.uz. 12.03.2021.

USE OF INTERACTIVE METHODS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF TEACHING ENGLISH

Mirpayazova S.Z.

*Academy of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan,
Senior Lecturer, Department of Languages*

Annation: *Nowadays, there is a growing interest in the use of interactive methods, innovative technologies, pedagogical technologies in education, one of the reasons for which to date students are taught only ready-made knowledge, and the use of modern technologies requires them to think independently. teaches to search, analyze and draw conclusions. This paper covers the procedure, methods and techniques of teaching foreign language lessons. According to the new national education, in order to achieve its goals, it is necessary to improve the forms of organization of the educational process, to introduce new technologies and methods of teaching, to increase student's interest in learning. The formation of universal learning activities is fundamental task of education.*

Key words: *methodology, style, educational system, translation method, right method, mixed method, comparative method, training, collective activity, inductive and deductive materials.*

Active teaching methods not only help students to think actively and practically in the learning process, but also positive teaching helps to form motivation, reveal and develop creative abilities, help to master the learning material with high efficiency . Given that foreign language classes are not our mother tongue, it is a bit difficult to teach this subject to students, so the lessons should be conducted with quality skills. During the lesson, it is advisable for teachers to use methods that are effective for students at each stage of the lesson. New methods and techniques for teaching science are currently being developed and tested in practice. Initially, foreign language teaching was considered to be the study of this language system, but in the following years, the goal of teaching these students was to develop their foreign language skills. The new requirements for the results of educational activities serve to develop the basic form of the educational process.

In foreign language teaching methods, the term "method" has three meanings. The first is all the general directions in the history of methodology (translation method, correct method, comparative method, mixed method), the second is the teaching system, and the third is the method of activity in the classroom.

The following methods are common in foreign language teaching methods:

- Translation method - it is also known as a method by which information in a foreign language is translated into the native language. The most common of the translation methods are known as the Grammar-Translation Method and the Text Translation Method. Both are for educational purposes only, using translation methods. A foreign language is learned receptively.

- The main reason for the origin of the name of the correct method-method is that when teaching in the correct method, bypassing the native language, there is a direct

association between the word of the foreign language and the subject, that is, the link of ideas. Attempts have been made to establish a connection. This method is used to teach foreign language grammar. Two of the modern forms of the correct method are audiolingual and audiovisual.

- Mixed method - this method combines the scientific and practical aspects of the two methodological areas. A different version of the mixed method is a mixture of the principles of direct and comparative methods.

- Comparative method - the full name of this method is called "Conscious Comparative Method". In the first form of the cognitive-comparative method, the rule is basically an exercise. In a modern way, the rules of the practical spirit are generalized during the exercise. The student is not specifically involved in comparisons, memorization and narration of rules, or the acquisition of theoretical knowledge.

Another way to express the term method is the methods used in the process of teaching a foreign language: 1) acquaintance, 2) practice, 3) application. In the methodology of teaching a foreign language: There is also a method of receiving training - a time-based relationship between the teacher and the students, aimed at the transfer and acquisition of certain knowledge, skills and abilities. Collective action is the distribution among members of a team at the same time, aimed at achieving a free overall result. Such methods also serve to increase the effectiveness of science teaching. At the same time, in the process of using these methods, it is important to organize cognitive activities, such as working on the board, filling in the table, writing a report and working with the textbook.

Traditionally, teaching methods are divided into three groups:

1. Verbal, visual, practical.
2. Reproductive, explanatory, illustrative, exploratory, research, and problem-based negotiation.
3. Inductive and deductive materials.

The role of innovative technologies in the effective and high-quality teaching of foreign languages is also invaluable. The formation of lessons with the help of information technology is a powerful factor that enriches the intellectual, moral, aesthetic development of the child and, therefore, introduces him to the world of information culture. The formation of students' ICT competencies takes place within the framework of a system-based approach. The goal is to form and further develop the universal character of students.

Foreign language lessons are based on four areas - listening, speaking, reading and writing. 1) It is not only necessary to develop speaking skills during the lesson, and therefore teaching listening is one of the practical tasks of teaching a foreign language. 2) When reading is taught, information can be learned from texts, new words are learned, and it is necessary to teach using different techniques, such as visual search. There are similar types or reading skills in foreign methodology (skimming, scanning). 3) Speaking plays a key role in teaching a foreign language spoken. Exercises and assignments need to be done to shape it. 4) Teaching writing is also important. For example, writing helps to analyze and synthesize individual information.

Lessons are the main form of organization of educational work. Therefore, pedagogical skills are required from teachers in the teaching process.

REFERENCES:

1. J. Jalolov. Methods of teaching English, "Teacher" Publishing House. Tashkent.
2. Passov E.I Uslovna- recheviya uprajneniya. Xoshimov U.X. and I. Ya. Yakubov Methods of teaching English. 1983. Teacher's Publishing.
3. D. Shabanov. Methods and modern technologies of foreign language teaching. Tashkent-2009.
4. A.Xoliyov. Pedagogical skills. Tashkent "ECONOMY-FINANCE" 2011.
5. G. A. Kitaygorodskaya. Method of intensive training in foreign languages. Moscow, Vsshaya Shkola
6. Library. [www.Ziyonet. Uz](http://www.Ziyonet.Uz).

KONSTITUTSIYA–FAROVON HAYOTIMIZ KAFOLATI.

Bozorova Mohidil Bahodirovna

Namangan viloyati Pop tumani xalq ta’limi bo‘limiga qarashli 51-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabining Ijodiy madaniy masalalar bo‘yicha targ‘ibotchisi.

Annotatsiya: *Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi kuniga bag‘ishlangan bo‘lib, Konstitutsiyasini hayotimizda, davlatdagi o‘rni haqida bo‘ladi.*

Kalit so‘zlar: *siyosiy hujjat, konstitutsiyaviy normalar, qonun ustunligi, davlat fuqarosi, demokratika.*

Konstitutsiya – davlatni davlat, millatni millat qiladigan muhim siyosiy hujjat hisoblanadi. Boshqacha aytganda, jamiyat tayanchi va yurtimiz taraqqiyotining huquqiy kafolati, davlatimiz mustaqilligining yorqin ramzi, ko‘p millatli xalqimiz xohish-irodasining qonuniy ifodasidir. Asosiy qonunimiz yaratilishining murakkab va ayni chog‘da sharaflı solnomasiga nazar solar ekanmiz, hech shubhasiz, O‘zbekiston Konstitutsiyasi xalqimizning mustaqillik sari uzoq yo‘ldagi izlanishlari natijasi ekaniga ishonch hosil qilamiz. Shu boisdan, o‘tgan davr ichida mamlakatimizdagi tub islohot va o‘zgarishlarning barchasi Bosh qomusimiz asosida amalga oshirilmoqda.

“Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir” degan konstitutsiyaviy norma asosida mamlakatimizda xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qiladigan, Konstitutsiya va qonun ustun bo'lgan samarali va barqaror tizim shakllanmoqda. Asosiy qonunimizda ham buyuk ne'matlar orasida eng ulug'i – “inson uchun” degan g'oya ilgari surilib, uni ulug'lash, uning erkin kamol topishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish o'z aksini topgan.

Yurtimiz Konstitutsiyasida ham zamonaviy demokratik davlatlar konstitutsiyasi kabi barchaning qonun oldida tengligi, shaxsning davlatga nisbatan ustuvorligi, davlatning inson va jamiyat farovonligi uchun xizmat qilish majburiyati kabi insonparvarlik tamoyillariga katta ahamiyat berilgan. Xususan, Konstitutsiyaning 14-moddasida «davlat o'z faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko'zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshiradi» deb qayd etilgan. O'z o'rnida, ushbu mezonlarni jamoatchilik ongiga singdirish har bir fuqaroning qonunlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishini shakllantirishga ko'maklashadi, deyish mumkin. Yana bir muhim jihat shundan iboratki, konstitutsiyaviy huquqiy tartibga solish davlat-huquq me'yorlarini yaratish bilan cheklanib qolmaydi. Ushbu me'yorlarning yaratilishi yagona maqsad emas, balki ular jamoatchilik hamda tegishli davlat organlari faoliyatiga tatbiq etish uchun mo'ljallangan.

Mustaqil O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganidan buyon o'tgan 29 yil mobaynida uning qoidalari hayotga izchil joriy etilib kelinmoqda. Ulkan mehnatlar evaziga yaratilgan Bosh Qomusimiz abadul-abad nafaqat demokratik taraqqiyotimizning kafolati, balki ijtimoiy hayotimizda sodir bo'layotgan ulkan o'zgarishlarning huquqiy asosi bo'lib xizmat qiladi. Zero uning bosh g'oyasi insonparvarlik, fuqarolarning ozod mamlakatda erkin va farovon hayot kechirishlari uchun shart-sharoit yaratishdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'libgina qolmay, o'z hududida va uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoyasini ta'minlaydi. Konstitutsiya, shuningdek, O'zbekiston fuqarolarining o'z vatanlari ichida erkin harakatlanishlari, istagan joylariga ko'chib borib yashash huquqlarini ham kafolatlaydi. Konstitutsiyada, har kim erkinlik hamda shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega ekanligi ko'rsatilgan. Unga ko'ra, hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Jinoyatda ayblanayotgan har bir shaxsning ishi sudda ko'rib chiqilmaguncha qiynoqqa solinishi, unga nisbatan zo'ravonlik, shavqatsiz yoki qadr-qimmatini kamsituvchi harakatlar olib borish mumkin emasligi to'g'risida ko'rsatilgan.

O'tgan davr ichida Konstitutsiyamiz jiddiy hayot sinovlaridan o'tdi. Halqimiz xayotida bu muhim xujjat asosida asrlar mobaynida yuz berishi mumkin bo'lgan tengsiz o'zgarishlarni amalga oshirdi va o'tkazilayotgan keng ko'lamlı iqtisodiy islohatlar tufayli bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyot qaror topib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi xalqimiz manfaati yo'lida xizmat qiladi. Asosiy qomusimiz hatto insoniyatni qamrab olgan ona tabiat, er osti va er usti tabiiy boyliklarigacha qonun himoyasida, chunki u ham inson uchun xizmat qiladi. Binobarin, inson manfaatlari ustuvor bo'lgan yurtdagina yuksalish bo'ladi, bunday davlat fuqarosi har tomonlama barkamol bo'lib, vatan uchun, xalq uchun jonini fido qilishga tayyor bo'ladi. Eng muhimi, inson huquqlari ta'minlangan jamiyatda raqobat muhiti paydo bo'ladi, ijobiy

o‘zgarishlar va yangilanishlar sur‘atlari jaddalashadi. Bosh qomusimizning 13-moddasida O‘zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanishi, ularga ko‘ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha‘ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanishi, demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinishi belgilab qo‘yilgan. Shu jihatdan, inson huquq va manfaatlarini ta‘minlash bo‘yicha barcha sohalarda, ayniqsa, sud-huquq tizimida chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. So‘nggi to‘rt yilda 2 ming 600 nafar fuqaroga nisbatan oqlov hukmi chiqarilib, 2 ming 400 nafar shaxs sud zalidan ozod qilingani, 7 ta sud bosqichi 3 bosqichga keltirilib, sud tizimi “bir sud – bir instansiya” tamoyili asosida qayta tashkil etilayotgani fikrimizni isbotlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, har bir mamlakat erkin va farovon jamiyat qurishga intilar ekan, bu yo‘ldagi ulug‘vor maqsad va vazifalarini, avvalo, o‘z Konstitutsiyasida mustahkamlaydi. Zotan, unda mamlakatimizning o‘z oldiga qo‘ygan ulkan maqsad va vazifalari, xalqaro miqyosda qabul qilingan inson huquqlari va huquq ustuvorligi hamda demokratiya tamoyillari o‘z ifodasini topgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va qarorlari.
3. Respublika milliy taqdimot jurnali 2021-yil
4. https://constitution.uz/oz/pages/farovonligimiz_kafolati
5. https://www.norma.uz/oz/bizning_sharhlar/konstituciya_erkin_va_farovon_haetimiz_mamlakatimizni_yanada_taraqqiy_ettirishning_mustahkam_poy_devoridir.

INGLIZ TILINI O'QITISH JARAYONIDAGI FAOL O'YINLAR

Hikmatova Niginabonu Siddiq qizi*Qarshi Davlat Universitetining Pedagogika instituti
Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili) Yonalish talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ingliz tilini o'rgatishdagi eng faol metodlar bilan darsni qiziqarli o'tish haqida malumot berib o'tdim.*

Kalit so'zlar : *Ingliz tilini metodikalari, shior, inglizcha matn, topshiriq, o'yin metodikasi, inglizcha she'r, suhbat gramatikasi ananaviy metodika, guruh bilan ishlash.*

Òz òzidan ma'lumki ingliz tili dunyo tillari reytingida yuqori òrinda turibdi. Undan turli hil maqsadlarda ta'lim olish savdo sotiq va turli hil bizneslarda foydalanilyapti. (Carrier1980;* 1). Albatta u tijorat maqsadi bòlsin yoki òqish bòlsin bir chet tilini òrganish bolalar uchun zarar qilmaydi. Shuning uchundir balki bir necha yillar ilgari boshlang'ich sinf òquvchilariga ham ingliz tili òrgatilib kelinmoqda. Ayrim hududlarda bu jarayon Maktabgacha ta'lim muassalarida ham boshlangan. Ingliz tilini òrganishni turli hil metodlarini òrganish metodlari bor. Avvalombor darsni g'ayrioddiy tarzda boshlash lozim. Buning uchun darsni qandaydir she'r, shior yoki hikmatli so'z bilan boshlang. Misol uchun òqtuvchi darsni shu shior shior bn boshladi.

Hattoki eng kichik ishlaringa ham yuraging fikring va aqlingni joyla! Bu muvafaqqiyatning siridir! Bu shior òzbekcha bòlishi mumkin ammo qaysidir so'zlari bolalarga motivatsiya berishi mumkin va shundan sòng darsga bor vujudi bilan kirishishi mumkin. Sekinlik bilan bu sòzning inglizchasini doskaga yozing keyin òquvchilar bu motivatsiya beruvchi sòzning tarjimasini bilan albatta qiziqishadi.

Keyingi metodika bu matn metodikasi. Bu òquvchining fikrlashi tafakkuri òylashi ichki dunyosi uchun muhim. Matni kitobning kichik bir hikoyasi yoki biror bir jurnaldan tanlang. Matnda biror bir hodisa tasvirlanishi lozim. Albatta matn asosida ishlangan rasm ham bòlishi shart. (Carieer1980;* 2)

Matn asosida tasvirlangan rasmda turli hil muommo yoki vaziyat aks etishi lozim. Shundan so'ng turli topshiriqlarni berishingiz mumkin. Misol uchun quydagicha;

1. Sizningcha ushbu parcha yilning qaysi mavsumini tasvirlaydi, yoki matning sarlavhasini nima deb tushundingiz, biroz tahmin qilib ko'ringchi. Shundan so'ng ularning o'ylashi tasavvur qilishi kengayadi.

Badiiy matn tasvirini yaratishning lisoniy vositalarini tushunishda o'quvchilar sinfda o'rganilayotgan hodisalarning tasviriy va ekspressiv imkoniyatlarini anglab yetishlari kerak. Bunday ish jarayonida bolalarga chet tilining go'zalligi ochib beriladi. Ular òz òzidan tasviriy sifatlarni òrganib olishadi. Masalan quydagicha savollarni bersa bo'ladi. Ularga matndagi rasmda tasvirlangan ranglarni inglizchada eslab qolishadi yoki o'zalariga qiziq bo'lgan detallarning nomlarini yozib olishadi.

Yana bir metodikalardan biri bu darslarda inglizcha qo'shiq va she'rlardan foydalanishdir. O'quvning barcha bosqichlarida, sinfdan tashqari ishlarga tayyorgarlik ko'rishda qo'shiq va sherlarni o'rganishga katta etibor berilishi kerak, bunda qofiyalangan

matni notanish soʻzlarni oson va tez oʻzlashtirishga yordam beradi ,baʼzi Grammatik tuzilmalarni ishlab chiqish va fonetik qiyinchiliklarni olib tashlashga imkon beradi.Oʻquvchilar oddiy qofiyalar va qoʻshiqlarni tezda oʻrganadilar ,hatto koʻp yillar oʻtgach ,boshlangʻich maktabda nutq uslublari va leksik birliklarni mukammal eslashadi ,shuning uchun qoʻshiq va matnlardan foydalanish juda muhim.

Ingliz tilini oʻzlashtirish jarayonida suhbat grammatikasidan foydalanish;suhbat qurishning soddalashtirilgan usullari ni nafaqat ingliz tilida soʻzlashadigan bolalar nutqida balki ingliz tilini oʻrganayotgan rus talablarining nutqida ham koʻrishi mumkin .Ushbu hodisa ular oʻzlarini sinfida emas balki tabiiy vaziyatlarga tushuntirishga ham shu bilan birga che elliklar bilan muloqot qilishga yordam beradi(Webster Dictionary 450;6*3) Bunday vaziyatlarda ular soʻzlashuv grammatikasiga yaqinlashib ,bayonotni soddalashtirib kommunikativ strategiyalardan foydalanadila .Misol uchun oddiy misol.Selena Gomez.Uni koʻpchiligingiz bilasiz .U qoʻshiqchi .U mashhur .Ha .U chiroyli .Bilamiz .Ha yaxsh.Ajoyib ,ha.Shu kabi soʻzlar bilan suhbatni boshlash.Yana bir metodikadan biri-òyin metodikasi .Bir qarashda òyinlarni oddiy òyin kulgu vaqtini behuda ótkazish uchun deb òylashingiz mumkin ammo unaqa emas.Òyin sòzining kòp izohlari bor misol uchun.Kompyuter òyinlari, sport òyinlari,aqliy qobiliyatini namoyon qiladigan òyinlar,shaxmat shu kabilar jumlasidan .(Webstr Yangi Dunyo Luğati1991 554*3).Bevosita bu òyin turlari haqida kóp eshitgansiz ammo fanlarni òrgatuvchi interfaol òyinlar haqida bilasizni.Bu turdagi òyinlar òquvchilar uchun juda foyda .Chunki òyin sòzining sinonimi bu raqobat .Sinfda òquvchilar topshiriqlarni bir biridan òzib ketishga tezroq bajarib tekshittirishga oshiqishadi .Natijada dars yanada qiziqarli va boshqa darslarga qaraganda samaraliroq bòladi.Ammo òquvchilar orasidagi raqobatga ehtiyot bòling chunki singdagi raqobat tashqarigacha chiqib muommo yuzaga kelmasin.

Bundan tashqari hozirgi kunga kelib òyinlar ingliz tilini òrgatishning innovatsion yòli hisoblanadi .Chunki insonlarning kòpchiligi ijtimoiy tarmoqlardagi òyinlar orqali boshlangʻich poydevor qòyib olishadi.Keyinchalik esa professional òrganishga òtishadi.Shuni aytish mumkinki òyinlar qayta qayta òquvchini zeriktirmasdan uni miyasoga tasir qiluvchi interfaol metoddir.Keyingi metodimiz bu- ananaviy metod.Birinchi dan bu qanday metod va buning avzalliklari nimada degan savolga javob berishimiz kerak.Bunda innovatsion usullardan foydalanib òqitish ,òquvchining til òrganishidagi hatti-harakatlariga etibor qaratishadi.Òquvchilarning ananaviy usullardan bilim olishga,ananaviy yondashuvlar yani kontekstli alohida luğat resurslarga emas balki grammatik qoidalarga etibor qaratiladi.(KuZu2007*4).Yana bir usullardan biri tòğridan tòğri tabiiy yondashuv sifatida tavsiflanadi va gramatika usulidan butunlay farq qiladi.Sinfda faqat maqsadli til ishlatiladi ,shuningdek sinfda faqat maqsadli til ishlatiladi ,va u tarjimaga emas nutqqa etibor qaratadi .Misol uchun ,rasmlarni kòrsatish orqali òqituvchilar nutq rivojlantirishga yordam beradi.

Endi ushbu metodlar orqali bazi metodistlarning fikri bilan tanishamiz.

G.Ollendorf kabi baʼzi metodistlar matnlar haqida shunday fikr bildirgan :”Matnlar yosh bolalar uchun kulguli va ġayrioddiy bòlishi lozim”deydi.Buning sababi kulgila va qiziqarli matnlar nafaqat yoshlarga hatto kattalarga ham tasir qiladi.Chunki yosh bolalar hamma narsaga qiziqishadi òzlariga kerak bòlmagan narsalar haqida savollar berishadi.

Òz òzidan malumki tabiiy usulni tarġib qiluvchi metodistlar M.Valter ,M.Berlitz,F.Gyunev bu usul haqida kòplab tajriba olib borilagan.Ular shuni takidlashadiki

:”Hayotda chet tilini o‘rganishda huddi ona tilini o‘rganayotgandek tabiiy qarash lozimligini takidlashadi.

F Guen tajribasida til o‘rgatishda boshlang‘ich talimni berish uchun o‘yinchoqlardan foydalansihni takidlaydi .Qaysiki bolalar qiziqib o‘ynaydigan o‘yinchoqlar bilan mashg‘ulotni o‘rgatish oddiy so‘zlar bilan o‘yinchoqlarni tasvirlash.Misol uchun yumshoq ayiq bilanboshlash. Uni shu so‘zlar bilan tasvirlash mumkin.Jigarrang Ayiq ,u katta , u yumshoq ,u meniki shunaqa so‘zlar bilan .

M Valter shuni takidlaydi:”So‘z yodlashning eng oson yo‘li bu so‘zlarni sinonim va antonim bilan yodlashni “,ilgari suradi.Bu so‘z yodlash usulida bir so‘z o‘rganilsa uning sinonimi va antonimi bilan 3ta so‘z yodlangan bo‘ladi .Bu bilan o‘quvchining soz boyligi oshadi.

Xulosa qilib aytganda quyidagi keltirib o‘tilgan metodikalar harbirini o‘quv muassasalarida maktab maktabgacha ta’lim yo‘nlaishlarida foydalanish mumkin h.Har birining o‘ziga xos foydali tomonlari ko‘p .Faqatgina ularni darsga moslab foydalanilsa bo‘ldi.O‘ylaymanki bu maqolam barcha uchun foydali bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1:Carrier(1980)Michael &Britaniya o‘qituvchilar markazi
- 2:O‘yinlar va mashg‘ulotlar ingliz tilini o‘rganuvchilar uchun .London Nelson.(1998)
- 3:Velostning Yangi dunyo lug‘ati (1991:554).

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Naimova Durдона Sohibovna

*Jizzax viloyati Do'stlik tumani 20-maktab
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *ushbu maqolada ona tili va adabiyot darslarini samarali tashkil qilish usullari haqida bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *zamonaviy ta'lim, pedagogik texnologiya, ta'lim-tarbiya, bilim, ko'nikma, malaka, ona tili, qo'shma gaplar.*

Annotation: *This article describes how to effectively create native language and literature lessons.*

Keywords: *modern education, pedagogical technology, education, knowledge, skills, qualifications, native language, colloquialisms.*

Аннотация: *В этой статье рассказывается, как эффективно создавать уроки родного языка и литературы.*

Ключевые слова: *современное образование, педагогическая технология, образование, знания, умения, квалификации, родной язык, союзы.*

Yurtimizda zamonaviy ta'lim tizimida yosh avlodni yetuk inson bo'lib voyaga yetishi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Jumladan, amalga oshirilayotgan barcha ishlarimiz asosida ana shu maqsad-muddao mujassam. Ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotlarning izchil borayotganligini ko'rish mumkin. Farzandlarimizni sog'lom va baquvvat, barkamol inson etib tarbiyalay olgan yurtdagina taraqqiyot, buyuklik bo'ladi. Shu o'rinda biz pedagoglar oldiga bugungi kunda, ayniqsa, ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari zimmasiga juda katta ma'suliyat yuklandi. Ona tili fani darslariga yangi pedagogik texnologiyalarni olib kirish va uni ta'lim tizimi mazmuniga singdirish, tadbiiq etish, darsda yangi usullardan qo'llash, noan'anaviy darslarning ahamiyati, DTS talablarini bajarishga zamin yaratadi.

Barchamizga ma'lumki, ona tili va adabiyot fani ta'lim tizimining poydevori bo'lib, o'quvchilarning boshqa fanlarni o'zlashtirishi unga bog'liq bo'ladi va ona tili o'qituvchisi zimmasiga katta ma'suliyat yuklaydi. Bugungi tezkor rivojlanayotgan zamonda ilm - fan, texnika ham shiddat bilan o'sib bormoqda. Har bir sohada taraqqiyot ilgari qadam tashlamoqda. Xususan, ilm - fanda ham katta o'zgarishlar, sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Har bir fanni yangi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanib o'quvchilarga yetkazib berish bugungi kundagi ta'limning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Boshqa xorijiy tilni yaxshi o'rganmoqchi bo'lgan kishi avvalo, o'z ona tilini mukammal bilishi, e'zozlashi, qadrlashi lozim. Maktabda ona tili fanini o'qitishning ijtimoiy ahamiyati shundaki, bu fanni chuqur o'zlashtirgan o'quvchining nutqi rivojlanib, milliy madaniyati yuksaladi. Qalbida vatanparvarlik hissi jo'sh uradi. Bu yo'lda esa o'quvchilarga faqat ilm o'rgatish emas, balki ularning til malakasini oshirish ham dolzarb vazifadir. Ona tili fani darslarida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib, elektron darsliklar asosida olib borish o'qituvchi uchun yaqin

ko'makdosh vazifasini o'tashi mumkin. Chunki ona tili fanidagi ayrim mavzularni o'quvchilarga tushuntirish qiyinchilik tug'dirayotganini inobatga olish kerak. O'quvchilarning murakkab mavzularni o'zlashtirishida o'qituvchidan eshitgandan ko'ra AKT orqali ko'rib tushungani o'qituvchining o'ziga ham yordam beradi. O'quvchining yozma nutqiy ko'nikmalarini hosil qilishda nafaqat grammatik bilimlar, balki sara bilimlarni egallashi zarur. Chunki o'quvchilar grammatik bilimlar yordamida to'g'ri jumlar tuzishni o'rgansa, nutqiy bilimlar orqali so'zlarni tanlash, so'zlarni o'z joyida ma'lum ifoda vositalari sifatida qo'llab, mazmunini maqsadga muvofiq ifodalashga o'rganadilar. Ona tili va adabiyot darslarida har bir mavzuni axborot kommunikatsiya va ilg'or pedagogik texnologiya usullaridan foydalanib o'tish katta ahamiyatga ega. Davlat ta'lim standartlarida o'quvchilarning kommunikativ savodxonligini oshirish bosh maqsad qilib belgilangan. Buning uchun dars jarayonida elektron darslik, qo'llanma, dars ishlanma, o'quv film, videodarslar, slaydlar va ko'rgazmali materiallar bo'lishi lozim. Dars jarayonida faqat o'tilayotgan mavzuga oid materiallardan - elektron dars ishlanmasi, multimediali vositalar yoki videofilm, o'quv filmlari, didaktik materiallardan foydalanish ta'lim sifati hamda samaradorligini ta'minlaydi. O'quvchi darsni ma'ruza shaklida eshitishdan ko'ra, slaydlar orqali ko'rib, ba'zi mashqlarni bevosita kompyuterda bajarsa, o'zlashtirishi osonlashadi. Hozirgi kun ta'limining asosiy maqsadlaridan biri dars jarayonida o'quvchilarni faollashtirish orqali ularga bilim olish yo'llarini o'rgatish, ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiya usullarini samarali qo'llashdan iborat. Ona tili darslarida ta'limning interfaol usullaridan foydalanish o'quvchilarda mantiqiy, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirib, guruhlarda va hamkorlikda ishlashga o'rgatadi. Dars jarayonida ta'limiy o'yinlarni samarali qo'llash orqali o'quvchilarda tezkorlik, topqirlik, sezgirlik, bilim olishga va fanga bo'lgan qiziqishlari yanada oshadi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, bolalar ko'proq eshitganidan ko'ra, ko'rganiga ishonishadi. Demak, biz o'qituvchilarning vazifamiz faqat aytib o'tish yoki ta'kidlash emas, balki aytganlarimizni ko'rsatib ham berishimiz lozim. O'z tajribamdan kelib chiqib, ona tili va adabiyot darslarida quyidagi interfaol usullardan foydalanishni tavsiya etaman:

“Taqdimot” usuli. Ushbu usulda ma'lum bir mavzu yoki bo'limlar yakunida o'tkaziladigan takrorlash darslarini tashkil qilish mumkin. Bunda o'quvchilar yakka tartibda, juftlikda yoki guruhlarda ishlab, berilgan mavzu bo'yicha mustaqil izlanib, materiallar to'playdi, ularni saralaydi, asosiylarini tanlab olib taqdimot qiladi. Masalan “Alisher Navoiy hayoti va ijodi” mavzusida taqdimot darsi o'tkazilganda o'quvchilarni avvaldan guruhlarga bo'lib, quyidagi yo'nalishlar bo'yicha taqdimot qilish topshiriladi:

1-guruh. Alisher Navoiy hayoti va faoliyatini xronologik jadval asosida tushuntiring.

2-guruh. Alisher Navoiy ijodini “Klaster” usuli asosida tushuntiring.

3-guruh. Alisher Navoiy lirikasini “Kungaboqar” usuli asosida tushuntiring.

4-guruh. Alisher Navoiyning “Xamsa” asarini konseptual jadval asosida tushuntiring.

Har bir guruh berilgan yo'nalishlar bo'yicha darslik va qo'shimcha adabiyotlardan foydalanib ma'lumot to'playdilar va slayd yoki chizmalar orqali taqdimot qiladilar.

Ona tili va adabiyot darslarida “Ha... yo'q”, “Ta'rif egasini top”, “Men kimman?”, “Domino” kabi didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin. O'yin vaqtida o'quvchilar o'zini erkin tutadi, bilimini namoyon etgisi keladi. Natijada o'quvchida ishonch, qat'iyat paydo

bo‘ladi. Munozaraga kirishishni o‘rganadi. Fikrini asoslashga odatlanadi. Bunda o‘quvchilarning yoshi, bilim darajasi inobatga olinishi lozim.

Mohiyat bosqichida har bir guruh o‘z rejasini izohlab beradi. Bu usulni qo‘llash uchun oldindan o‘quvchilarga yangi mavzu yuzasidan tayyorlanib kelish topshirig‘i beriladi. Bu usul orqali o‘quvchilarda izlanuvchanlik, yangi mavzuni o‘rganish uchun qiziquvchanlik sifatleri shakllantiriladi. “Mazmun va mohiyat” usulini qo‘llashdan kutiladigan natija:

- O‘quvchilarning tashabbuskorligi ortadi;
- O‘quvchilar mavzu yuzasidan keng ko‘lamli tushuncha va ma‘lumotlarga ega bo‘ladi;
- Darsda har bir o‘quvchining ishtiroki ta‘minlanadi;
- Yangi mavzuga o‘quvchilar oldindan tayyorlanib, ma‘lumotlar yig‘ishga intiladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan dars o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini orttiradi, ularni mustaqil bilim olishga undaydi va dars samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. A. G‘afurov. Ona tili o‘qitish prinsplari va metodlari. T. O‘qituvchi. 1992
2. Mengliyev B. Xoliyorov O‘. O‘zbek tilidan universal qo‘llanma. T- 2013

O'ZBEK VA INGLIZ TILIDA MAQOLLARNI TARJIMA QILISH

Bozorova Sevara

Qashqadaryo viloyati yuridik texnikum o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada xorijiy tillarga qiziqishning o'sishi natijasida o'zbek va ingliz tilidagi maqollarni qiyosiy o'rganish, ularning o'xshash va farqli tomonlarini umumlashtirish orqali paremiologiya sohasida maqollarning tildagi ekvivalentlaridan foydalangan holda tarjima qilinishi tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *qiyosiy tilshunoslik, paremiologiya, lingvokulturologiya, ekvivalent, semantik xususiyat.*

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I. A. Karimovning xalq og'zaki ijodining yoshlar tarbiyasidagi beqiyos roliga to'xtalib, "Biz bu bebaho merosdan xalqimizni, ayniqsa, yoshlarimizni bahramand etsak, ma'naviyatimizni yuksaltirishda, jamiyatda qudratli ma'rifiy qurolga ega bo'lamiz"¹³, degan so'zlari bugungi kunda ma'naviy tarbiyaning dolzarb ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Maqollar bugungi kunga qadar asrlar davomida til va din osha yetib kelgan hikmatlar, xalq tafakkurining, hayotiy tajribasidan kelib chiqadigan xulosaviy fikrlarining ixcham va badiiy ifodasidir. Maqolda ibratli fikr aytiladi, biroq har qanday ibratli fikr maqol deb hisoblanmaydi. Buning uchun muayyan shartlar talab etiladi. Shunday shartlardan biri maqolga aylanuvchi ibratli fikrning uzoq yillar mobaynida xalqning hayotiy tajribasida sinalganbo'lishligidir. Ikkinchi shart shuki, maqolda ifodalangan fikr alohida shaxslarga emas, balki umumga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Uchinchi shart esa badiiy shaklga ega bo'lishi bilan belgilanadi.

Maqollar xalq og'zaki ijodining asosiy janrlaridan biri bo'lib, bugungi kunda maqollarni qiyosiy tilshunoslikda chuqur o'rganish orqali tilshunoslikning yangi qirralari ochib berilmoqda. Natijada paremiologiya, ya'ni maqollarni o'rganish tilshunoslikda alohida soha sifatida paydo bo'ldi.¹⁴

V. Teliya tilshunos va folklorshunos olim sifatida madaniyatning til bilan bog'liqligida paremiologiya sohasining rolini alohida ta'kidlab o'tadi. Uning aytishicha, til butun bir madaniyatni o'zida ifodalay ekan, shubhasiz, paremiologiya sohasi ham til egasi bo'lmish xalqning o'ziga xos jihatlarini namoyon eta oladi. Bunday holatni esa til va madaniyatning o'zaro qorishib ketgan sohasi, ya'ni lingvokulturologiya asoslay oladi.¹⁵

Rus yozuvchisi L. N. Tolstoy quyidagi fikrlarni bildiradi: "Har bir maqolda men shu maqolni yaratgan xalq siymosini ko'raman"¹⁶. Turli xalqlar hayoti va tarixida o'ziga xos o'xshashlik va umumiylik bo'lganligi bois ularda mazmun jihatidan bir-biriga yaqin va hamohang maqollar ko'p uchraydi. Ularni tarjima qilishda ayrim o'zgarishlar, ya'ni so'z

¹³Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008. – 30-bet.

¹⁴Yusupov O'. Q. Ma'no, tushuncha, konsept va lingvokulturrema atamallari xususida // Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlarida. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T., 2011. – 49-55-betlar.

¹⁵Teliya V., Bragina N., Oparina E., Sandomirskaya I. Phraseology as a language of culture: its role in the representation of a collective mentality in Cowie. 1998. – page 203.

¹⁶Yusupov O'. Q. Qiyosiy tilshunoslik muammolari. – M., 1983. – 35-bet.

orttirish, soʻz tushirib qoldirish, maʼlum bir soʻzni ikkinchi tilga xos shakli bilan almashtirish kabi hodisalar roʻy beradi, ammo ular bir maʼno-mazmunni ifodalaydi.

Oʻzbek tilidagi “Oson kelgan narsa oson ketadi” maqoli ingliz tilidagi “Easy come, easy go” maqoliga toʻgʻri keladi. Soʻzma-soʻz tarjima qilganda oʻzbek tilida soʻz orttirilishi hodisasi kuzatiladi. Yaʼni “Oson kelgan oson ketadi” emas, balki “Oson kelgan narsa oson ketadi” tarzida qoʻllaniladi. Ingliz tilidagi “Health is above wealth” maqolining aynan tarjimasi “Sogʻlik boylikdan yuqori”. Bu maqolning oʻzbek tilidagi varianti esa “Sogʻlik – tuman boylik”.

Ingliz tilidagi maqollarni oʻzbek tiliga yoki oʻzbek tilidagi maqollarni ingliz tiliga tarjima qilish va maqollarning muqobil variantlarini keltirish jarayonida aynan oʻsha maʼno-mazmunni saqlab qolish muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham maqollar bilan ishlash, avvalo, ularning semantik xususiyatlarini, har bir maqolning asl maʼnosini chuqur oʻrganib chiqishni talab qiladi.

Quyida nutqda koʻp qoʻllaniladigan ingliz tilidagi maqollar va ularning oʻzbek tilidagi ekvivalentlaridan baʼzi namunalar:

A friend in need is a friend indeed.
Doʻst kulfatda sinaladi.
As you make your bad, so must you lie on it.
Har kim ekkani oʻrar.
Head cook and bottle-washer.
Yigit kishiga yetmish hunar oz.
Look on the bright side.
Yaxshi niyat – yarim davlat.
Measure thrice before you cut once.
Yetti oʻlchab, bir kes.
Once bitten, twice shy.
Sutdan ogʻzi kuygan qatiqni ham puflab ichadi.

Maqollar tabiatiga koʻra xalqaro janr hisoblanadi. Chunki har bir xalq hayotiy tajribalarini maqol shaklida avlodlarga qoldiradi. Shuning uchun ham turli xalqlar ogʻzaki ijodida mazmun va shakl jihatidan bir-biriga yaqin maqollar koʻp uchraydi.¹⁷

Aynan bir mavzudagi maqollar ikkala tilda ham uchrashi mumkin, biroq ulardagi obrazlar takrorlanmasligi bilan ajralib turadi. Ijtimoiy hayotdagi oʻzgarishlar natijasida maqollar mazmunida turli darajadagi torayish va kengayishlar yuz beradi. Bu esa maqolning jamiyat hayoti, xalq turmushi bilan bevosita bogʻlanishda ekanligini koʻrsatadi.

Maqollarni oʻrganish esa xorijiy tildagi asarni oʻqish jarayonida kontekstda yuzaga keladigan ayrim tushunmovchiliklarni bartaraf etishga, yoritilgan mazmunni osonroq anglab olishga va ogʻzaki nutqni oʻstirishga yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tarjimaning paremiologiya sohasidagi oʻrni oʻzgacha boʻlib, bunda nafaqat struktura va bogʻlanishlar, balki lingvokulturologik va semantik jihatlar, mentalitet va milliy xarakter tushunchalari ham katta ahamiyatga ega.

¹⁷Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. Oʻzbek xalq ogʻzaki poetik ijodi. – T.: Oʻqituvchi, 1990. – 303-bet.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008. – 30-bet.
2. Yusupov O'. Q. Ma'no, tushuncha, konsept va lingvokulturema atamalari xususida // Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlarida. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T., 2011. – 49-55-betlar.
3. Teliya V., Bragina N., Oparina E., Sandomirskaya I. Phraseology as a language of culture: its role in the representation of a collective mentality in Cowie. 1998. – page 203.
4. Yusupov O'. Q. Qiyosiy tilshunoslik muammolari. – M., 1983. – 35-bet.
5. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. – T.: O'qituvchi, 1990. – 303-bet.

**TURKISTON O'LKASIDA AYOLLAR SAVODSIZLIGINI TUGATISH MASALASIDA
MILLIY TA'LIM TIZIMIGA ROSSIYA HUKUMATINING MUNOSABATI****Toshqobilov Umid Sharofiddinovich***Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Tarix va falsafa kafedrası 3-bosqich talabasi***Hayitova Nilufar Husanovna***Termiz davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim
va sport tarbiyaviy ishi yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ayollar savodsizligini tugatish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Yangi usul maktablari va rus-tuzem maktablari faoliyati to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Ayollar savodsizligini tugatish jarayonidagi turli xil holatlar haqida fikr va mulohazalar yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *milliy madaniyat, yangi usul maktablari, ayollar savodsizligi, savodsizlik kurslari, otinoyilar, teng huquqlilik targ'iboti, qatag'on siyosati, jadidchilik.*

Zamonaviy qarashlarning milliy va ilmiy asoslari doim ham bir xil jarayonda birlashtirilmaydi. Zero, har bir jamiyatning asosi urf-odati bilan yangidan kirib kelgan madaniyati o'rtasidagi tafovutni yengish masalasi mavjud bo'ladi. Tarximizning har bir zarvarag'i bizga ishonchli saboq va g'urur, iftihar beraoladi. Yurtboshimiz ta'kidlaganidek "Biz ajdodlarimizning yorqin xotirasini asrab - avaylab, qalbimizda yuragimizda abadiy saqlaymiz. Bukilmas iroda, fidoiylik vajasorat namunasini amalda namoyon etib, o'z hayotini aziz Vatanimizning har tomonlama ravnaq topishigabag'ishlagan ustoz va murabbiylarimiz zamondoshlarimiz bilan cheksiz faxrlanamiz" [1].

Yurtimizning Rossiya mustamlakachilik davr muhitini keng yoritgan olim

R. Shamsutdinovasarlari Rossiyaning ta'lim jarayoniga qilgan ta'sirini turli qarashlarda isbotlanishini ko'ramiz. Ilk qatag'on davrlarida ziyolilar sinfining faol qurboni bo'lganini va ular doimiy tazyiq ostida ekanligini ko'rishimiz mumkin [2]. Dastlab kirib kelgan mustamlakachi ruslar O'zbekiston hududidagi milliy mentalitetning shakllanishiga bir necha asr vaqt sarf etgan bo'lsa, uni mustamlakachi bo'lib kirib kelgan Rossiya hukumati tomonidan yemirish jarayoni uchun bir necha o'n yil yetarli bo'ldi xolos. Bu jarayon avj olibbutun jamiyatni qamrab olishi uchun barcha qatlamiga birdek munosabatni talab etgan va qonun qoidalarida "teng huquqlilik" ni targ'ib etgan. "Bir millatni yo'q qilmoqchi bo'lsang uni qirib tashlash shart emas uning madaniyatini tugat uni o'zi yo'q bo'lib ketadi" degan firqni aytgan rus daholaridan biri uchun O'zbekiston hududi ham bir tajriba maydoniga aylandi. Ayollarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini oshirish masalasi aslida ulardan ishchi kuchi sifatida foydalanish masalasini ko'ndalang qo'yardi. Shu sababli ayollarni dastlab jamiyatga qo'shish uchun ularni ta'lim olish jarayoni tashkil etildi. Barcha mavjud madrasalar eskilik sarqiti, eski maktablar deb nomlandi, madaniyatni singitishning bir usuli sifatida rus tilini o'rgatish targ'iboti avj oldi. 1914-yilda Eshonquli va Beglarbegi madrasalarida rus tilida ta'lim berish boshlangani e'lon qilingan. Bu haqida "Turkiston viloyatining gazetasi" batafsil ma'lumot bergan [3]. Bu 1917-yil oktabr to'ntarilishidan keyingi holatda tubdan o'zgargan islohotlarni olib keldi. Xotin-qizlar

madaniyatini oshirish masalasi ko'tarilganda 1919-yildan butun o'lkada savodsizlikni tugatish masalasi avj oldi. Ayni ta'lim sohasining yangilanishi yuzasidan ham bir tomonlama qarashlarning yuzaga kelishi Turkiston o'lkasida asrlar davomida shakllanib kelgan milliy ta'lim va tarbiyani inkor etish masalasi o'sha davr tili bilan aytilganda "madaniy inqolob", ya'ni aholining savodsizligini tugatish masalasi yuzaga keldi. Bu masala xotin-qizlar savodsizligini tugatish jarayoni bilan turli qiyinchiliklarga duch keldi. Shariat qoidalari bilan ayollar masalasini savodliligi bu otinbibilardan uyda olingan arab tili va hadis savodxonligi hisoblangan edi. Islom arkonlari bilan tarbiyalangan musulmon olamida hali ayollarni tashqi muhitdagi faoliyati to'liq o'qlanmagan bir paytda yana hali o'zi duch kelmagan rus tilidagi savodni chiqarish birmuncha tafovutlarni ham paydo qilib, O'zbekiston xalqi uchun ba'zan bu reaktiv harakatlarni ham yuzaga keltira boshladi. Eski maktab, madrasalar o'rnida yangi rus-tuzem maktablarini ochish masalasi aholi o'rtasida yaxshi munosabatda kutib olinmadi. Zero, 1919-yildan hududda keng avj olgan masala bu "rus-tuzem", "yangi usul" maktablarini ochish va ulardagi o'quvchilarni xotin-qizlar faoliyati bilan boyitish hisoblanardi. Erkaklar bilan bir qatorda ayollarni maktab yoshidagilarini majburiy ta'limga jalb etilgan bo'lsa, qolgan qismini to'garaklar faoliyatini tashkil etish bilan savod o'rgatishga kirishildi. Sovet hokimiyati xotin-qizlar o'rtasida olib borgan siyosatni mustamlakachilik asosini va mohiyatini niqoblashga, sayqallab faqat ijobiy tarafdin ilg'orlikka chaqirish deb ko'rsatdi. Bu negiz bilan ular bir qancha maqsadlarni ko'zlab, ularni asta-sekin namoyon etdilar:

✓ O'zbek ayollarining milliy mentalitetiga xos xususiyatni yemirib ulardagi "zamonaviylik" prinsipini targ'ib etdi;

✓ Ayollar ruhiyatida erkaklar bilan teng huquqlilik jarayonini tarbiyalab, isyonkorlik qarashlarini yaratdi;

Ular ongida siyosiy qarashlarni rivojlantirish asnosida milliy o'zlikni anglash masalasidagi tug'ma ehtiyojlarni yemirib ularni mustamlakachilikning kollektivlashish jarayoniga oid qarashlarini yaratish masalasini keng targ'ib qildi [4]. Bu madaniy va ong qarashlarini singdirish uchun dastlabki faoliyat ta'limga urg'u berish bilab boshlandi. Mavjud qarashlar va madaniyat omillaridan mutloqo farq qiluvchi jamiyatni yaratish uchun ilk qadamlar qo'yildi.

O'zbekistonda xotin-qizlar savodsizligini tugatish masalasi bilan ularni madaniy jihatdan rivojlantirish, shu asos bilan ularni "ozodlikka" chiqarish masalasida o'lkaning barcha yuqori tashkilot raxbarlari o'z nutqida alohida takidlar edi. Shu o'rinda

Y. Oxunboboyev, A. Ikromov, F. Xojayevlarning siyosiy nutqlari asosiga aylangan masala edi [5]. 1921-yil 15-aprelda Toshkentda bo'lib o'tgan kommunistik yoshlar ittifoqi Markaziy Qo'mitasi majlisida yoshlar qo'mitalari qoshida qizlar bilan ishlash maxsus bo'limini tashkil etish haqida qaror qabul qilinadi. Bu qaror 1920-yilning oxirigacha tashkil etilgan O'zbekistonning 45 ta viloyat, shahar, volostlaridagi xotin-qizlar bo'limlarida to'liq amaliyotga joriy etildi [6]. Ushbu bo'limlarning asosiy maqsad va yo'nalishlari Turkiston o'lkasi xotin - qizlarini milliy ruhiyatdan voz kechtirish, ulardagi ongini madaniy sohalar asosida mutlaqo sovet tuzumi siyosatiga moslash, ichki oilaviy itoatkorlik hayotigan chiqarib jamiyatning faollikdagi ishchilar sinfiga qo'shish hisoblandi. Bu jarayon Sovet hokimiyatini ayollar ozodligi masalasi deb ko'tarilgan masalasini butkul o'zini oqlashi uchun, doimiy uy yumushlari, bola tarbiyasi, bilan mashg'ul bo'ladigan ayollarni kunu-tun jamiyat, davlat bilan uzviy bog'lash bilan oqlash jarayonini yuzaga keltirdi. Milliy tarbiya usullaridan voz kechish va

atrofdagilar, oila a'zolari orasidagi demokratik tarbiya omili davrlar hukumatiga nisbatan itoatkorlikni talab etardi.

1921-yildan isloh etilib 1924-yildan davlat dasturi asosida o'qitilgan rus-tuzem maktablarida asosiy e'tibor aynan xotin-qizlarni ta'limga jalb etish bilan ham alohida xususiyatli hisoblandi. Turkiston Respublikasi Bosh vaqf boshqarmasining maktab shohobchalari 1924-yil 1-sentabrdan boshlab barcha hududda o'z faoliyatini boshladi [7]. Barcha diniy, madaniy va maorif masalalarni hal etish jarayoni Vaqf boshqarmasidan endilikda Turkiston Respublikasi Maorif xalq komissaryati qoshida tashkil etildi.

Xalq Maorif komissaryatiga asosiy vazifa etib mavjud eski tartibdagi maktab- xonalarni islohot jarayoni bilan zamonaviy ko'rinishga moslash va ulardagi o'quv faoliyatini rus-tuzem maktablariga almashtirish masalasini hal etish hisoblangan. Aynan ushbu masala yuzasidan xalq "Maorif komissiyasining Akademik bo'limi faolilayati yo'lga qo'yilib, ushbu akademik bo'lim 1923-1924-o'quv yili uchun madrasalarni yangi usuldagi rus-tuzem maktablariga moslashtirish uchun maxsus o'quv dastur ishlab chiqib butun o'lka hududida amaliyotga joriy etdi. O'quv dasturni Bosh vaqf boshqarmasi kollegiyasi raisi o'rinbosari Aliyev, Akademik bo'lim boshlig'i M. Abdurashidxonovlar imzosi bilan tasdiqlangan [8]. Ushbu dastur asosida tashkilot Turkiston o'lkasidagi barcha tashkil etilgan uyezdlarning madrasa, maktablarini hisobga olib ularni yangi usul maktablariga moslash jarayonini taftish etish, shuningdek hududdagi kommunistik g'oyalarga sodiq kishilarni tanlab pedagog kadr sifatida maxsus kurslarda o'qishlarini ta'minlash bilan shug'ullandi. Yuklatilgan vazifaga binoan "Bosh vaqf boshqarmasi 1923-yil yanvar oyidan 1-sentabriga qadar Fargona, Sirdaryo, Samarqand viloyatlarida 198 ta madrasa, 224 ta eski maktabni hisobga oldi. Ularning 21 ta madrasa va 29 ta eski maktabi shu o'quv yilida rus-tuzem maktablariga qayta isloh qilindi [9]. Dastlab ushbu ish qilingan maktablarda 40 % ta'lim jarayoni dunyoviy fanlar o'qitilishiga o'tkazilgan bo'lsa keyingi o'quv yili uchun har kungi darslar savodsizlikni tugatish bilan bog'liq hisoblanib, alfavitni o'qish, yozish, bo'g'inlab o'qish, oddiy arifmetik matematik hisoblarni o'rgatish bilan jami 3 soatdan dars tashkil etilgan. Maktablar o'quvchi soni, savodsizlikni tugatishdagi jarayon yuzasidan turli bosqichlarni amalga oshirish bilan 1 va 2 darajali maktablar sirasiga bo'lindi [10].

Dastlab ochilgan maktablarning barchasida alohida qizlar uchun sinflar tashkil etilishi ko'zda tutilgan bo'lsada, islom shariat qoidalari asosida tarbiyalangan qizlarning dastlab ko'chada yurishi, keyingi o'rinda o'g'il bolalar bilan o'qishi juda ta'sirli tuyuldi. Shuningdek, o'rganilgan tadqiqotlar tahlilida bu davr uchun chop etilgan umumlash- tirilgan asarlarda maktab va madrasalar diniy g'oyalarni targ'ib qiluvchi hurofot o'choqlari sifatida tavsiflanib, islom dinining jamiyat hayotidagi tutgan o'rnini sovet hokimiyati mafkurasi nuqtai nazaridan turib izohlardi [11]. Shu sababli islom madaniyatiga ko'r - ko'rona hurmat - e'tibor ko'rsatgan Sovet hokimiyati 1924-yildan qizlar uchun alohida binoda maktablar va ayol o'qituvchilar dars berish jarayoni shakllantirildi. Mahalliy aholining alohida qarshilik jarayonlarini yengib turli madaniy tadbirlar, savod o'rgatish to'garaklarining tashkil etilishi, ayollarni ijtimoiy faolligini oshirib, siyosiy hayotga tortish jarayonini avj oldirdi. O'zbekistonda ayollarni ta'lim jarayoni 1926-yil avj olgan holdagi ommaviy paronji tashlash marosimlari va "hujum" harakatlarining natijasida o'zining amaliy natijalarini ko'rsata oldi deyish mubolag'a emas. Toshkent xalq ta'limi bo'limi 1925-1926-o'quv yili yakuni va 1926-1927-o'quv yili 1 - choragi uchun bergan

yillik hisobotida quyidagi ma'lumotni keltiradi.” Toshkent viloyati xalq ta'limida maxsus ayollar ta'limi uchun alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, 9 ta ayollar maxsus maktablari mavjud. Ushbu maktabda hududning 925 ta o'quvchi qizlar sinf sistemasi asosida yosh kategoriyasiga bo'lib o'qitilmoqda, bundan tashqari turli yoshdagi ayollar savodsizligini tugatish yuzasidan 20 ta savodsizlikni tugatish maktablari 481 nafar ayollar o'z savodlarini chiqargani haqida ma'lumot beriladi. Shu o'rinda 1926–1927-o'quv yilining 1 - choragi uchun ayollarning savodsizlikni tugatish maktablarini Toshkentning chekka hududlarida 8 tashkil etib ularga hududning jami 293 nafar xotin - qizlari jalb etilgan bo'lsa, Mirzacho'l rayonida 8 ta shunday maktablarda 297 nafar ayollar savod chiqarishi tashkillandi” [12]. Bu jarayonda maktablar bilan birgalikda barcha hududlarda tashkil etilgan xotin-qizlar savodsizligini tugatish kurslari ham salmog'li faoliyatga ega edi. Zero, 1923–1924-o'quv yilida aynan vodiy hududlarida 23 ta kursda 500 nafar ayollar savod o'rgangan bo'lsa, bu salmoq yildan yilga o'sganini guvohi bo'lamiz. 1924–1925-o'quv yilida 51 kurs va 1023 ta kurs bitiruvchilar, 1925–1926-o'quv yili yakunida esa 82 ta kursda 2700 nafar bitiruvchi ayollar savod o'rganib jamiyatning ishchilar sinfiga qo'shilganini guvohi bo'lamiz [13]. Bu kurslarni muvofaqqiyatli bitirgan ayollarga “savodlilik” sertifikatini taqdim etilib ular jamiyatning barcha sohalarida erkin faoliyat yuritishi uchun alohida bir katta maqomga ega hujjat hisoblanardi. Ba'zan bunday savodsizlikni bitirish kurslari zavod, fabrikalar qoshida tashkil etilib, unda ishtirok etgan ayollarga kunlik ish soatidan chegirmalar, yoki, sertifikatga ega ayollar uchun qo'shimcha haq ham to'langanligini guvohi bo'lamiz. Mavjud arab tili grammatikasi asosidagi ta'limni eskilik deb siqib chiqarish borasida 1929-yil lotin alifbosiga o'tish ta'sis etilgan bo'lsa, bu ko'p o'tmay Rossiya ta'limi asosi krill alifbosiga o'tishga yo'l ochib berdi.

Zo'r berib olib borilgan faoliyatning negizini milliy raxbarlarimiz ham to'liq oqlar bu esa jiddiy oqibatlagga sabab bo'lardi. 1926-yil O'zbekiston Xalq maorifi Kommissari etib tayinlangan milliy kadrimiz Davlat Rizo o'g'li “O'zbekiston maorifi va madaniy masalalari” to'plamida e'lon qilingan maqolasida shunday yozadi, “Nasllarimizning tarbiyasi ko'p joylarda o'sha xurofotchilarning markazi bo'lgan eski maktabga bog'liqdir. Eski maktab quchog'ida minglab ishchi va dehqon bolalari qurbon bo'ladilar” [14]. Shu qarashlarni singdirish asosida “qurbon” deb tariflangan bolalar ayni qizlar bo'lib ulardagi jamiyat hayotiga daxldorlik va siyosiy faollik munosabatlarini rivojlantirish yuzaga keltirildi. Sovet hukumati uchun o'sha davrning eng ehtiyojli sohalarida ayollar salmog'ini oshirishga urinishlar avj oldi.

Xulosa qilib aytganda, yurtimiz tarixining eng og'riqli nuqtasi bo'lgan mustamlakachilik davri siyosiy jarayoni hech bir sohani chetlab o'tmadi. Ta'limsohasining tubdan isloh qilinishi uchun ham qat'iy tartib qoidalar rus hukumatining qarashlariga moslandi. Xatto shu tuzum ta'limini milliy usulda davom ettirish masalasidagi “Turkiston jadidlari” faoliyatining qat'iy nazorat ostidagi tazyiq bilan oxir oqibat qatag'on siyosatining eng birinchilardan jabrlangan kishilariga aylantirilishini ko'rishimiz mumkin. Demak, mustamlakachi Rossiya uchun Turkiston o'lkasining rivojlanishi emas balki, ishlab chiqarish va ishchi kuchidagi salmog'igina muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda, XX-asrning 20–30-yillaridagi tubdan mustamlakachilik siyosatining ta'sirli negizi ta'lim sohasiga bo'lgan ta'sirda yaqqol namoyon bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh, “Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” - Toshkent “O‘zbekiston” 2016. - B. 5.
2. R. Shamsutdinov, B. Rasulov “Turkiston maktab va madarasalari tarixi” Andijon. 1995. - B. 12.
3. Sanobar Shodmonova. “Turkiston tarixi-matbuot ko‘zgasida” (1980-1917-yillar) T.: 2011. - B. 200. Ijtimoiy ahvoli. Ilmiy xabarnoma (Andijon Davlat Universiteti). 2010. - 3-son.
4. D. Sobirova. “Sovetlar davrida O‘zbekiston xotin - qizlarining ijtimoiy ahvoli” Ilmiy xabarnoma (Andijon Davlat Universiteti). 2010. - 3-son. - B. 65.
5. R. Shamsutdinov., B. Rasulov “Turkiston maktab va madarasalari tarixi” Andijon 1995. 16-sahifa.
6. A. Xamidova. “Ocherki istori komsomola Sredniy Aziya” Toshkent 1966. - B. 166.
7. Markaziy Davlat arxivi fond - 34, opis - 1, ish - 2727. - B. 57.
8. Markaziy Davlat arxivi fond - 34, opis - 1, ish - 1758. - B. 89.
9. Markaziy Davlat arxivi fond - 34, opis - 1, ish - 1758. - B. 158.
10. A. Xamidova. “Ocherki istori komsomola Sredniy Aziya” Toshkent 1966. - B. 126.
11. M.O. Alihodjayev “Rossiya imperiyasi va sovet davrida qo‘qon xonligi ta’lim tizimining o‘rganilishi”. Ilmiy xabarnoma (Andijon Davlat Universiteti). 2014. - 3-son. - B. 68.
12. Markaziy Davlat arxivi fond - 94, opis - 5, ish - 23. - B. 27.
13. M. Ergasheva “O‘zbekiston tarixida ayollarning ijrimoiy hayotini tubdan o‘zgarish masalalari” Toshkent. O‘zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar ilmiy konfirensiya. 2020. - 19-son. - B. 40.
14. A. Xamidova. “Ocherki istori komsomola Sredniy Aziya” Toshkent 1966. - B. 166.

KASRLAR USTIDA AMALLAR BAJARISHDA SODDA METODLARDAN FOYDALANISH

Payzimuxamedova Saodat Rasulovna
Toshkent shahar Uchtepa tumani
116-maktabning matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada oddiy kasrlar hamda ular ustida bajariladigan ba'zi bir amallar to'g'risida ma'lumotlar berib o'tilgan. Sodda misollar yordamida ayrim usullar tushuntirib berilgan.*

Kalit so'zlar: *dars, usul, kasr, maxraj, surat, oddiy kasr, kasr chizig'i, aralash son.*

Ta'lim jarayonida islohotlar boshlanishi barobarida dars jarayonlarida turli xil metod va usullardan foydalanish, bugungi kun talabiga mos kadrlarni yetishtirish, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish ustuvor vazifa etib belgilandi. Ta'lim tizimi oldiga yangi maqsadlarning qo'yilishi barcha fanlar qatori matematikada ham tub o'zgarishlar qilish ehtiyojini keltirib chiqardi. Bugungi kunda bu sohada bir qancha qonun hujjatlari "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Ta'lim to'g'risida"gi qonun talablari matematika fanining yetuk mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojini yanada oshirmoqda. Axborot texnologiyalari rivojlangan davrda har bir darsga innovatsion hamda yangicha metodlar qo'llashni maktab ta'limi o'z oldiga maqsad qilib qo'ymoqda.

Matematikada birning bitta yoki bir nechta qismidan iborat songa **kasr** deyiladi. Kasr ikkita butun sonning nisbati bilan ifodalanadi: $\frac{aa}{bb}$ yoki a/b . Bu

yerda b kasrning **maxraji**, a bo'lsa **surati** deyiladi. Maxraj chiziqning ostiga (yoki ketiga), surat bo'lsa chiziqning ustiga (yoki oldiga) yoziladi.

Maxraj bir sonni necha bo'lakka bo'linganini ko'rsatadi, surat bo'lsa shu kasrda shunday ulushlardan nechta borligini ko'rsatadi.

Butunning "Teng bo'lagi" odatda "ulush" deb yuritiladi. Biz birning ulushlari, ya'ni $1/2$, $1/3$, $1/4$ yoki $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ va hokazo ulushlarga oid tasavvurlarni hosil qilishdan iborat.

Masalan:

yuqoridagi rasm orqali ham tushunib olishimiz mumkin. Bundan tashqari meva, qovun, tarvuz, geometrik shakl, cho'p, qog'oz va boshqa atrofdagi narsalarni olish mumkin.

Olmani teng ikkiga bo'lish, yordamida kasr hosil qilinadi. Shunga mos olmani teng bo'lmagan 2 bo'lakka bo'lib, u yarim olma emasligini, demak, kasrni hosil qilmaslikni tushintirish kerak.

Faqat teng bo'lakka bo'lgandagina kasr son yoki butunning ulushi hosil bo'ladi. Turli xil geometrik shakllar bilan ishlayotganda bu shakl yordamida ulushlarni hosil qiladilar, hamda uning ba'zi xossalarni keltirib chiqaradilar.

Masalan, kvadratni teng 4 bo'lakka bo'lishda, uni ikkita yo'l bilan bo'lib, burchaklarining o'zaro tengligiga, hamda tomonlarining ham o'zaro engligiga asoslanib, shuningdek, kvadrat simmetriyasi haqida tasavvurlarga ega bo'ladilar.

Surati maxrajidan kichik kasr to'g'ri kasr deyiladi.

Surati maxrajiga teng yoki maxrajidan katta bo'lgan kasr noto'g'ri kasr deyiladi. Kasr chizig'ining tagiga butun nechta teng qismlarga bo'linganini (bitta olma teng ikkiga bo'lindi) ko'rsatuvchi son yoziladi va kasr maxraji deyiladi. Kasr chizig'ining ustiga bo'lingan teng qismlardan nechtasi (bo'lingan teng qismlardan bittasi) olingani yoziladi va kasr surati deyiladi.

$a > b$ bo'lsa, $\frac{a}{b}$ kasr to'g'ri kasr deyiladi Masalan: $\frac{3}{5}$

$a \geq b$ bo'lsa, $\frac{a}{b}$ kasr noto'g'ri kasr deyiladi. Masalan: $\frac{16}{5}$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori (1999 yil 16 avgust) //Xalq ta’limi j. 1999.
2. M.A.Mirzaaxmedov, A.A.Raximkoriyev, Sh.N.Ismailov, M.A.Toxtaxodjayeva “Matematika” fanidan 6-sinf darsligi Toshkent-2017.
3. www.wikipedia.org
4. www.kitob.uz

O'QUVCHILARDA FIZIKA DARSLARIDA YANGI FORMULALARNI HOSIL QILISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI**Qahhorova Shohida Oltinovna***Buxoro viloyati, Buxoro tuman**19-umumta'lim maktabi fizika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o'quvchilarning fizika qiziqtirish yo'llari, dars o'tish jarayoni, fizika fanining hayotga qo'llanilishi, o'quvchilarning fikrlash, mulohaza yuritish qobiliyatlarini oshirish, fizika fanining kuchli mulohaza yuritish bilan ishlanadigan masalalar yechish uchun mustaqil qo'shimcha darslarning ahamiyati haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *fizika, masala, qiziqish, namoyish, dars, qiyinlik darajasi.*

Bugungi kunda global rivojlanish zamonida albatta fizika fanining hissasi juda katta hisoblanadi. Shunday ekan hozirgi kunda fizika faniga o'quvchilarni qiziqtirish va fanni chuqur o'rgatish muhim masala hisoblanadi. Dars jarayonlarida fan va texnika yutuqlari negizida fizika fani yotishini o'quvchi qalbiga yetkazish muhimdir. O'quvchilar fizika faniga qiziqmasligiga eng asosiy sabablardan biri bu fanning qiyinligi bo'lsa, ikkinchidan matematika fanini yaxshi bilmaganliklarni aytilish mumkin. Fizika fani darsliklarida ham matematika fani kabi oddiy masalalardan boshlanib ko'proq masalalar qo'yilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Fizika darslarida har xil namoyishlar bilan dars o'tish o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lar edi. Misol uchun suvni past temperaturalarda ham qaynashini namoyish etish mumkin: buning uchun probirkaga biroz isitilgan suv quyib uni tiqin qismiga havoni so'rib oluvchi asbob bilan probirka havosi asta-sekin so'rib olinadi. Probirka ichidagi bosim kamayganligi sababdan suv ma'lum bir bosimda suvda qaynash yuz beradi, buni bo'shliqdagi fontan deyish mumkin. Yana bir oddiygina vorankaning uchuni og'izga olib, sham alangasiga puflansa, sham alangasi voronka tomonga siljiydi bunga sabab shuki, voronkaning keng og'zi qarshisida havo uyurmaları past bosimli sohani hosil qiladi. Alanga shu sohaga tortiladi. Shunga o'xshash namoyishlarni ko'rsatish orqali fizika faniga qiziqtirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yuqori sinf o'quvchilariga fan bo'yicha chuqur mulohaza yuritib ishlanadigan masalalar bilan shug'ullantirilsa o'quvchilarda fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Asosan masalalar hayotiy misollarga tayanib yani mexanikaga oid masalalar berilsa o'quvchida boshqa sohalarda ham fikrlash, mulohaza yuritish qobiliyati oshadi. Hozirgi kunga kelib o'quvchilar fizika faniga umuman qiziqmay qo'yishgan. Ayniqsa oxirgi yillarda abituriyentlar ham fizika fani desa qo'rqib o'rgangisi kelmay qolgan bunga sabab esa, masalalar qiyinligi, abuturiyentlar tayyorlangan masalalar emas balki, umuman boshqa masalalar imtihonga tushayotgani deyish mumkin. Ayrim masalalar oliy fizika kursiga tegishli bo'lib chiqyapti. Og'zaki ya'ni nazariy savollar ham ancha qismi oliy fizika kursiga tegishli ekanligi abuturiyentlarda fizika faniga qo'rquv hissini uyg'otib qo'ydi. Undan ko'ra fanga oid oddiy formulalarga tayangan mulohaza yuritib ishlanadigan masalalar bo'lsa o'quvchilar fizika faniga qiziqqa boshlagan bo'larmidi. Shunga o'xshash masalalardan keltirib o'tamiz.

1. Rasmdan foydalanib 2-nuqtadagi haroratni toping. 2- va 4-nuqtalar bir izotermada yotishi ma'lum va $T_1=150$, $T_3=600$.

Yechilishi: chizmadan 2-3 oraliq izobarik jarayonga va 4-1 oraliq ham izobarik jarayonga to'g'ri keladi. Bu oraliqlar uchun quyidagicha munosabatlarni yozamiz. 2 va 3 nuqtalardagi hajmni mos ravishda V_1 va V_2 deb olamiz.

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_2}{T_3} \text{ xuddi shunday 1-4 nuqtalar uchun ham } \frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_4}$$

bu ikki tenglamani tenglashtiramiz, u holda: $\frac{T_1}{T_4} = \frac{T_2}{T_3}$ bu

yerda T_4 va T_2 lar tengligidan T_4 ni T_2 deb olishimiz mumkin u holda tenglamamiz quyidagi ko'rinishga keladi:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_2}{T_3} \Rightarrow T_2 = \sqrt{T_1 \cdot T_3} = 300$$

bu tenglamadan $T_2 = \sqrt{T_1 \cdot T_3}$. Hisoblaymiz:

2. Rasmda ko'rsatilgan R radiusli sharik qo'zg'almaydi.

Agar $R+2r$ radiusli sharik 12 rad/s burchak tezlik bilan aylanayotgan bo'lsa, ular orasida joylashgan sharikchalarning tezligini (m/s) toping? ($R=40$ sm, $r=8$ sm)

Yechilishi: $R+2r$ radiusli aylananing chiziqli tezligini topamiz:

(R) radiusli sharcha qo'zg'almay bo'lganligi tufayli (r) radiusli sharchaning yuqori qismining chiziqli tezligi $(R+2r)$ radiusli sharchaning tezligi bilan bir xil bo'ladi. Aylanma harakat dinamikasidan jismning tezligi v bo'lsa uning yuqori qismidagi tezligi $2v$ ga teng bo'ladi. Shuning uchun (r) radiusli sharchaning o'zining tezligi yuqoridagi tezligidan ikki marta kichik bo'ladi, ya'ni:

$$v_r = \frac{v}{2} = \frac{\omega \cdot (R + 2r)}{2} = \frac{12(0.4 + 2 \cdot 0.08)}{2} = 3,36.$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. B.F. Bilimovich “O'rta maktabda fizikadan viktorinalar”.
2. Abdalova S. Mustaqil ta'limni boshqarish va o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda kreativ texnologiyalarning o'рни //Ta'lim menejmenti.-Toshkent, 2011.
3. Abdullayev G.A. Fizika. "O'qituvchi"-1989.
4. www.tadqiqot.uz
5. www.ziyounet.uz

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАЛАМБУРА В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ XIX – XX ВВ.

Кадилов Камол Намазович*доцент кафедры русского языка и литературы Навоийского государственного педагогического института (Ўзбекистан)***Турсунова Садокат Ортик кизи***магистр 2 курса Навоийского государственного педагогического института (Ўзбекистан)*

Аннотация: В данной статье рассматриваются разнообразные приемы создания комического эффекта каламбура. Изучение каламбура как фигуры речи и потребностью индивида в максимально адекватно выразиться бесконечного разнообразия своих ощущений, чувств и мыслей.

Ключевые слова и понятия: сокровенная тайна смеха, комический эффект каламбура, мысль, облаченная в каламбурную форму, расцвет каламбура, серебряный век русской литературы, каламбур - остроумная шутка.

Среди множества разнообразных приемов создания комического эффекта каламбур занимает одно из значимых мест. Более двух тысячелетий над проблемой комического работали философы, филологи, психологи, социологи, искусствоведы. Создано множество концепций комического, а «сокровенная тайна смеха пока так и остается тайной..., она лежит за горизонтом современной науки» (Лук).

Изучение каламбура как фигуры речи привлекает к себе внимание ученых, так как помогает вскрыть противоречие между устоявшейся системой языка и потребностью индивида в максимально адекватном выражении бесконечного разнообразия своих ощущений, чувств и мыслей. Мысль, облаченная в каламбурную форму, становится ярче, острее, чем при обычной номинации, поэтому в современном языке каламбурное словоупотребление применяется как одно из выразительных средств в художественной литературе и в газетно-журнальных жанрах.

В России расцвет каламбура падает на XIX век, особенно, на вторую его половину. Одни лишь анекдоты и каламбуры о носе столь многочисленны, что В.В. Виноградов говорит о «пестром букете носологической литературы первой половины XIX века», где «мелькали перед глазами читателя носы отрезанные, запеченные, неожиданно исчезающие и вновь появляющиеся»; «по разным жанрам блуждают «носологические» мотивы, утопая в каламбурах».

Казалось бы, после бурного расцвета «носология» должна была пережить период упадка. Ничего подобного! Вешают за нос, водят за нос, оставляют с носом не только на протяжении XIX века, но и в XX, и в XXI вв.: «Несносный снос уже на носу» («Вечерняя Москва»), «11 щелчков по носу чемпиона оставили его с носом» («Советский спорт»). Разумеется,

история русского каламбура к носологии не сводится, для него характерно тематическое богатство и разнообразие. Признанный король каламбура –

Д.Минаев, который, как мы знаем, «даже к финским скалам бурым обращался с каламбуром». Важное место каламбур занимает в творчестве русских писателей XIX века: А.Пушкина, Н.Лескова, В.Буренина, М.Салтыкова-Щедрина, поэтов «Искры», А.Чехова. XX век – «серебряный век русской литературы» – выводит целую плеяду талантливых юмористов, таких как А.Аверченко, Н.Тэффи, О.Оршера, О.Дымова и других. После октябрьского переворота, в «эпоху героических свершений», каламбур оказывается как бы не у дел. Тем не менее, он занимает заметное место у советских и современных писателей: В.Маяковского, В.Шкваркина, И.Ильфа и Е.Петрова, Н.Глазкова, Э.Кроткого, Ф.Кривина, В.Высоцкого, Б.Заходера, А.Кнышева, М.Жванецкого, В.Вишневского.

Теорию и историю смеха, отечественную специфику изучения комического излагают А.В.Дмитриев и А.А.Сычев в книге «Смех: Социо-философский анализ». Интерес к смеху как объекту исследования впервые отмечен в Петровскую эпоху с ее «реформой веселья».

Первым теоретиком смеха можно считать Феофана Прокоповича, которого называли «устаи Петра». Некоторые разрозненные высказывания, посвященные роли и значению смеха, встречаются и у А.П.Сумарокова, и у Н.В.Карамзина.

В XIX веке появились теории комического В.Г.Белинского, Н.Г.Чернышевского, А.И.Герцена, которые продолжали традиции немецкой классической школы, прежде всего Гегеля. Широко известны также теоретические обоснования смеха, предложенные некоторыми практиками комического, прежде всего Гоголем и Салтыковым-Щедриным. Вторая половина XIX века – возникновение психологического направления в русском языкознании. Александр Афанасьевич Потебня был языковедом-мыслителем, во многом предвосхитившим развитие мирового языкознания. По сути, именно исследования отечественных теоретиков комического и труды А.А.Потебни явились предпосылками изучения каламбура в XX веке.

Известно, что в XX веке в различных областях науки и искусства многие ценные идеи и начинания российских ученых заглохли в душной атмосфере советского тоталитаризма, но получили признание и развитие на Западе и через десятилетия снова вернулись в Россию.

Каламбур – остроумная шутка, основанная на использовании слов, сходных по звучанию, но различных по значению или на использовании разных значений одного и того же слова; игра слов». Само выражение «игра слов» стало идиомой, что подтверждается «Фразеологическим словарем русского языка» под ред. А.И.Молоткова (1994, с. 176), который относит словосочетание «игра слов» к фразеологическим единицам и дает следующее ее толкование: «остроумное каламбурное выражение». Другими словами, толковые и литературные словари рассматривают обозначенные стилистические приемы как синонимичные, не

вскрывают сути изучаемых явлений и образуют своего рода «замкнутый круг»: каламбур – это игра слов, а игра слов – это каламбурное выражение, или каламбур. В.З. Санников выделяет 2 вида возможных отношений между частями стилистического приема:

1. «Обманутое ожидание». Явление, кажущееся естественным, потом демаскируется как абсурд или ошибка и тем самым дискредитируется. Например, «Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка». (И. Ильф, Е. Петров, 1987, с.287).

2. «Комический шок». Здесь отношения между частями – прямо противоположны описанным выше. Явление, сначала внешне удивительное, оказывается естественным и понятным. В комических построениях подобного типа процесс восприятия проходит три фазы:

а) растерянность, дезориентированность в связи с новизной, необычностью комического объекта («фаза шока»);

б) «фаза озарения»;

в) «фаза комической радости», вызванная освобождением от нервного напряжения.

По мнению Л.А.Сазоновой, при наличии очень многих сходных свойств эти явления полностью самостоятельны и не являются одной частью другого. Суть их различия не в семантической основе, а в плане восприятия и синтаксической форме выражения. Обе данные речевые фигуры являются разновидностями языковой игры.

Неоднозначность понимания каламбура позволяет сформулировать вопросы для дальнейших изысканий. Целесообразно дать теоретическое обоснование и проследить дихотомическую систему психологии и логики в категории экспрессивности, языковой игры, каламбура. Комплексное рассмотрение речепорождающей природы каламбура, «процесса создания» каламбура и «процесса восприятия» его реципиентом, механизма разрешения неоднозначности в шутке – вопросы, которые позволят углубить лингвистическое понимание термина, а также ответить на многие другие вопросы в результате интеграции достижений наук в области лингвистики, психолингвистики, психологии, психофизиологии и логики.

Изучение каламбура сегодня представляется важным и значительным. Современная тенденция в развитии языка – это жаргонизация, молодежный и компьютерный сленг, язык «сетевых» людей, изобилие заимствованной лексики, язык рекламы, а главное – повсеместное пренебрежение литературно-языковыми нормами. Деструктивная языковая игра в СМИ беспокоит уже не только специалистов-филологов. Изучение феномена каламбура, определение его роли, описание технологии построения позволит противопоставить массовому производству заголовков сниженной окраски эффективный прием, обладающий огромным потенциалом эмоционально-экспрессивного воздействия.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Виноградов В.В. О теории художественной речи. -М.: Высшая школа, 1971.
2. Виноградов В.С. Формально обусловленный перевод каламбуров-созвучий. Тетради переводчика. -М.: Международные отношения, 1972.
3. Гридина Т.А. Языковая игра и творчество. -Екатеринбург, 1996.
4. Дмитриев А.В., Сычев А.А. Смех: Социофилософский анализ. -М.: Альфа -М, 2005.
5. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь. - М.: Наука.1981.
6. Ильясова С.В. Словообразовательная игра как феномен языка современных СМИ. -Ростов н./Д, 2002.
7. Приходько В.К. Каламбур о приемы его создания в произведениях Н.А.Тэффи. Дисс. -М.,1998.
8. Сазонова Л.А. Закономерности передачи каламбура при переводе художественной литературы. Дисс. -М., 2003.
9. Санников В.З. Каламбур как семантический феномен. Вопросы языкознания, №3, 1995.
10. Санников В.З. Русская языковая шутка: От Пушкина до наших дней. -М.: Аграф, 2003.

ВАЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ**Саксонов У.С***Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства***Шарифов Ф.К***Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства*

Аннотация: В данной статье дана краткая информация о климате, природных условиях, использовании водных ресурсов, мелиоративном состоянии орошаемых земель Бухарской области. В то же время представлена информация о водосберегающих технологиях и их значении на сегодняшний день.

Ключевые слова: орошение, мелиорация, технология, капельное орошение, засоление, субсидия, удобрение, минерал, погода, водосбережение, традиционное.

В Бухарской области также популярны традиционные методы полива. Основная причина этого заключается в том, что 86,5% орошаемых земель в той или иной степени засолены и пользуются популярностью среди потребителей воды (фермеров, землевладельцев и др). Хотя традиционные методы орошения популярны в регионе, продолжающиеся реформы и в связи с масштабной работой по внедрению современных ирригационных технологий, в регионе набирает популярность использование водосберегающих ирригационных технологий. Сегодня осуществляется подбор и внедрение водосберегающих ирригационных технологий, подходящих для климатических условий региона.

Почвы преимущественно лугово-аллювиальные, коричневатые-серые и пустынно-песчаные. Климат континентально засушливый, с осадками 114-125 мм в год, без заморозков 246-272 дня, а эффективный диапазон эффективных температур составляет 2430-2690 градусов по Цельсию. Осадки в основном наблюдаются зимой и весной.

Областной центр - город Бухара. Основным источником воды для Бухарской области является бассейн Амударьи, а основными водными путями, которые отвечают потребностям орошаемых земель в воде, являются I-II очереди Аму-Бухарского машинного канала и Аму-Каракульского канала.[2]

Если я говорю о традиционном (поверхностном поливе почва) методе полива при поверхностном поливе почва увлажняется путём поглощения воды, подаваемой на поверхность орошаемого поля сплошным слоем или в виде отдельных струй. Этот способ орошения имеет четыре разновидности: по бороздам, по полосам, сплошным затоплением, выборочным затоплением.

Регион использует этот метод орошения уже несколько лет, а основными культурами, выращиваемыми в регионе, являются хлопок и пшеница. Эти культуры

требуют в среднем 6200-6500 м³/га для хлопка и 3400-3600 м³/га для пшеницы для полива в течение вегетационного периода с использованием традиционных методов полива.

Если вместо традиционных методов орошения использовать предложенные сегодня технологии водосберегающего полива, водные ресурсы будут экономичными, поскольку традиционные методы полива будут орошать посевные площади, а не посевы. Следует отметить, что сегодня, например, государство уделяет большое внимание следующим методам полива:

– капельное орошение - основано на поступлении воды в прикорневую зону растений, причём количество и периодичность подачи воды регулируются в соответствии с потребностями растений в воде;

Картинка-1. Капельное орошение

– дождевальное орошение — это способ полива, при котором вода распределяется над поверхностью поля специальными машинами, установками или агрегатами в виде дождя. особенности дождевания: увлажняется почва, растения и приземный слой воздуха; глубина увлажнения почвы, как правило, меньше, чем при поверхностном поливе; возможны частые поливы малыми нормами, что создаёт более равномерное увлажнение почвы;

Картинка-2. Дождевальное орошение

– внутрпочвенное орошение - осуществляется путём введения воды в пахотный слой почвы. оно позволяет уменьшить испарение с поверхности почвы;

сохранить структуру почвы; поддерживать оптимальную глубину увлажнения почвы; обеспечить непрерывное водоснабжение растений;

Картинка-3. Внутрипочвенное орошение

– мелкодисперсное (аэрозольное) увлажнение – новый способ орошения, сущность которого состоит в распылении поливной воды в виде мельчайших капелек (аэрозолей), покрывающих растения. его особенности: снижение транспирации влаги растениями; создание оптимального микроклимата вокруг растений; устранение влияния атмосферной засухи; сохранение структуры почвы;

Картинка-4. Мелкодисперсное (аэрозольное) увлажнение

– дискретный способ орошения с лазерной планировкой земель – способ орошения сельскохозяйственных культур, при котором вода подается по гибким поливным трубопроводам сериями импульсов, перемежающихся паузами, с предварительным выравниванием земли автоматизированными планировочными агрегатами с лазерной установкой.

Это самые популярные методы орошения в мире сегодня. Наиболее эффективным из этих методов полива является капельное орошение. Если сравнить его с традиционным методом полива, например, если традиционный метод полива для хлопка требует 6200-6300 м³ / га воды, если используется метод капельного орошения 35-45 % водных ресурсов будет сохранен, а производительность завода увеличится, а также будут сэкономлены рабочая сила, топливо, удобрения и другие ресурсы. Это показывает эффективность капельного орошения. Преимущества и недостатки капельного орошения заключаются в следующем: Преимущества капельного орошения:

- высокий уровень механизации и автоматизации;
- более высокая урожайность при относительно меньшей затрате воды на единицу продукции;
- структура почвы хорошо сохранится не будет эрозия;
- удобрение может быть снабжено водой;
- ветер не влияет на распределение влаги или испарение;
- ветер не влияет на распределение влаги или испарение;
- медленное просачивание воды в почву и её распределение из точечного источника предотвращает отток даже в сложных топографических условиях и др.

Минусы капельного орошения:

- Высокие затраты на строительство;
- Нужны профессионалы мастера для устоновки системы;
- высокие требования в качестве воды, необходимость очистки воды нужна фильтры;
- Быстрый отказ полимерных труб;
- Не применимо ко всем сельскохозяйственным культурам;
- Спрос давления и др.

Итак суть в том, что нам нужно использовать водосберегающие технологии орошения, чтобы предотвратить дефицит воды сегодня и в будущем. Кроме того, государственные субсидии на использование водосберегающих технологий на орошаемых территориях открывают большие возможности для фермеров, землевладельцев и других лиц.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мелиоративная экспедиция при Аму-Бухарском управлении ирригационного бассейна;
2. Х.Шукурлаев, А.Бараев и др - Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации Ташкент - 2007 ;
3. www.lex.uz;
4. www.google.ru;
5. www.ziyonet.uz;
6. www.yandex.ru.

**МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ СТАЦИОНАРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
ЖИДКОСТЕЙ В НЕОДНОРОДНОМ ПОРИСТОМ СЛОЕ СРЕДЫ И
ПРИБЛИЖЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЕЕ РЕШЕНИЯ.**

**Турдиев Темур Тахирович* , Ибрагимов Мухиддин Фахриддин угли,
Абдулхамидов Сардор Абдужаббор угли**

*Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных
технических квалификаций в городе Ташкенте*

Аннотация: В статье рассмотрены проблема создания двумерной математической модели процесса фильтрации жидкостей в фрагментированной неоднородной пористой среде, приближенно-аналитический метод ее решения, идея схемы дифференциального разделения и Постановка цифрового (йоки конечного) моделирования и алгоритм решения на основе метода дифференциального прогонка.

Ключевые слова: аппроксимация, матрица, зона, стационарная задача.

**MATHEMATICAL MODEL OF THE PROBLEM OF STATIONARY FILTRATION
OF LIQUIDS IN A NON-HOMOGENEOUS POROUS MEDIUM LAYER, AND THE
APPROXIMATE-ANALYTICAL METHOD OF ITS SOLUTION**

**Turdiyev Temur Takhirovich* , Ibragimov Muhiddin Fakhriddin ogli,
Adbulkhamidov Sardor Abdujabbor ogli**

*Joint Belarusian-Uzbek Interdisciplinary Institute of Applied Technical Qualifications in
Tashkent*

Abstract: The paper focuses on the problem of creating a two-dimensional mathematic model of the filtration process of liquids in a fragmented non-homogeneous porous environment, the approximate-analytical method of its solution, the idea of a differential-separation scheme and the formulation of digital(yoki finite) modeling and solution algorithm based on the method of differential progonka.

Keywords: approximation, matrix, zone, stationary problem.

**BO'LAQLI-BIR JINSLI BO'LMAGAN G'OVAK MUHITLI QATLAMDA
SUYUQLIKLAR STATSIONAR FILTRATSIYA MASALASI MATEMATIK MODELI
VA UNI YECHISHNING YAQINLASHUVCHI-ANALITIK USULI**

**Turdiyev Temur Taxirovich* , Ibragimov Muhiddin Fahriddan o'g'li,
Abdulxamidov Sardor Abdujabbor o'g'li**

*Toshkent shahridagi Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik
kvalifikatsiyalar instituti*

Annotatsiya: *Bo'lakli bir jinsli bo'lmagan g'ovak muhitda suyuqliklar filtratsiya jarayonining ikki o'lchamli matematik modeli, masalani echishning yaqinlashuvchi analitik echimni qurush, differensial-ayirmali sxema g'oyasi va differensial progonka usuliga asoslangan holda uni sonli modellashtirish va yechish algoritmini tuzish masalasi qaralgan.*

Kalit so'zlar: *approximatsiya, matritsa, zona, statsionar masala.*

I Kirish

Tabiiy sharoitlarda o`z tarixida neft yoki suvga ega maxsuldor qatlamlar kamdan-kam holatlarda bir jinsli bo`ladi. G`ovakli muhit asosiy ko`rsatkichlar qiymatlari bo`yicha qatlamning har xil qismlarida har xil bo`lsa, u bir jinsli bo`lmaydi.

Umuman olganda bo`lakli bir jinsli bo`lmagan g'ovakli qatlamda suyuqliklar harakatlanishi quyidagi yer osti qatlami parametrlariga nisbatan bo`ladi:

- $k(x,y)$ - qatlam o`tkazuvchanlik koeffitsienti;
- $m(x,y)$ - qatlam g`ovaklik koeffitsienti;
- $h(x,y)$ - qatlam quvvati (qalinlik) koeffitsienti.

Bir xil qatlamdagi tog` jinslarining o`zgarishlarida uning asosiy qismlarini o`tkazuvchanlik bo`yicha o`rtacha bir xil deb hisoblasa bo`ladi.

Agar qatlamda bir xil jinsli zonalar (bo`laklar) katta o`lchami bo`yicha ajratilsa, mazkur bir xil bo`lmagan qatlamning parametrlari filtratsion oqimning xususiyatiga sezilarli ta'sir ko`rsatishi mumkin. Shu sabab, barcha makro bir xilmaslikni qo`yidagi turlarga ajratish mumkin:

- qatlamli bir jinslimaslik, unda qatlam qalinligi bo`yicha bir necha qavatlarga bo`linadi va bu qavatlarda boshqa qo`shni qavatlarga nisbatan o`tkazuvchanlik koeffitsienti o`rtacha bir xil bo`ladi;

- bo`lakli (zonali) bir jinsmaslik, unda qatlam maydon bo`yicha bir nechta qar xil o`tkazuvchanlikdagi (maydon bo`yicha bir xilmaslik) zonalardan (qismlardan) iborat bo`ladi. Bir xil zonadagi o`tkazuvchanlik deyarli teng, ammo qo`shni zonalarnikidan farq qiladi.

II Asosiy qism

Bo`lakli bir jinsli bo`lmagan g'ovak muhitli qatlamda suyuqliklar filtratsiyasi statsionar masalasining ikki o'lchamli matematik modeli quyidagicha yozish mumkin [1]

$$\frac{\partial}{\partial x}(k(x, y)) \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}(k(x, y)) \frac{\partial P}{\partial y} = f(x, y)$$

Chegeraviy shartlar quyidagicha:

$$\left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{x=0} = \varphi_1(y), \quad \left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{x=1} = \varphi_2(y),$$

$$\left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{y=0} = \psi_1(x), \quad \left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{y=1} = \psi_2(x).$$

Agar quyidagi masalani faqat vertikal yo'nalish, ya'ni x yo'li bo'yicha bo'lakli bir jinsli deb qaraydigan bo'lsak, u holda masalaning matematik madelini quyidagicha yozish mumkin.

$$\frac{\partial}{\partial x}(k(x)) \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}(k(x)) \frac{\partial P}{\partial y} = f(x)$$

Soddalik uchun qo'yilgan chegaraviy masalada qaralayotgan sohani kvadrat, ya'ni $G=\{0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ deb, uning chegarasini $G=\{x=0, x=1, 0 \leq y \leq 1, y=0, y=1, 0 \leq x \leq 1\}$ deb olamiz. U holda tenglamaga qo'yilgan chegaraviy masalani quyidagicha yozish mumkin

$$\frac{\partial}{\partial x}(k(x)) \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}(k(x)) \frac{\partial P}{\partial y} = f(x, y) \quad (1)$$

chegaraviy shartlar quyidagicha:

$$\begin{aligned} P(0, x) &= \Psi_1(x), \\ P(1, x) &= \Psi_2(x), \\ P(x, 0) &= \varphi_1(y), \\ P(x, 1) &= \varphi_2(y). \end{aligned} \quad (2)$$

Bu qo'yilgan (1)-(2) masalasining yaqinlashuvchi-analitik yechimini qurish uchun uzluksiz G sohaning $0 \leq y \leq 1$ oralig'ida teng - h qadamda to'r tuzamiz.

$$\omega_h = \{jh, j = 0, 1, 2, \dots, n+1, h = 1/(n+1)\}$$

To'r funksiyasi uchun quyidagi belgilashni kiritamiz

$$P(x, y_j) = P_j(x)$$

va differensial tenglamaning ikkinchi differensialini chekli ayirmali ko'rinishda approksimatsiya qilamiz [2,3]

$$\frac{d}{dx}(k(x)) \frac{dP_j}{dx} + \frac{k(x)}{h^2}(P_{j-1} - 2P_j + P_{j+1}) = f(x, y_j)$$

U holda (1) va (2) qo'yilgan masalaning matematik modelini quyidagicha yozamiz

$$\frac{d}{dx}(k(x)) \frac{dP_j}{dx} + \frac{k(x)}{h^2}(P_{j-1} - 2P_j + P_{j+1}) = f(x, y_j) \quad (3)$$

$$P_0(x) = \Psi_1(x), \quad (4)$$

$$P_n(x) = \Psi_2(x), \quad (4)$$

$$P_j(0) = \varphi_1(y_j) = \varphi_{1j}, \quad (5)$$

$$P_j(1) = \varphi_2(y_j) = \varphi_{2j}. \quad (5)$$

Oxirgi (3) va (4) chegaraviy shartlardan ko'rinib turibdiki, biz chiziqli differensial chekli ayirmali tenglamalar tizimiga ega bo'ldik. Bu tenglamani vektor formada yozamiz [2]

$$\frac{d^2 U}{dx^2} + \frac{k(x)}{h^2} AU = F \quad (6)$$

bu erda

$$U = (P_1, P_2, \dots, P_n)'$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$F = \left(-\frac{\psi_1(x)}{h^2}, 0, \dots, 0, -\frac{\psi_2(x)}{h^2} \right)$$

$$\phi_1 = (\varphi_{11}, \varphi_{12}, \dots, \varphi_{1n})$$

$$\phi_2 = (\varphi_{21}, \varphi_{22}, \dots, \varphi_{2n})$$

U holda (5) chegaraviy shart quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi

$$U(0) = \phi_1,$$

$$U(1) = \phi_2 \tag{7}$$

Yangi vektor kiritamiz

$$v = BU$$

Bu erda matritsa B kvadrat matritsa bo‘lib u quyidagicha [1]

$$B = \{b_{ij}\}, \quad b_{ij} = \sqrt{\frac{2}{n+1}} \text{Sin} \frac{ij\pi}{n+1}; \quad B \cdot B = E$$

Matritsa B ni (5) tenglamaga ko‘paytirib quyidagiga ega bo‘lamiz

$$B \frac{d^2U}{dx^2} + \frac{k(x)}{h^2} BA(B \cdot B)U = BF$$

Bu tenglamada $F^* = B \cdot F$ belgilashni kiritib quyidagiga ega bo‘lamiz

$$\frac{d^2v}{dx^2} + \frac{1}{h^2} BABv = F^*$$

Bundan

$$\frac{d^2v}{dx^2} + \frac{1}{h^2} \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}v = F^* \tag{8}$$

Bu erda λ_k - A - matritsaning maxsus qiymati [1]

$$\lambda_k = 2\left(\cos \frac{k\pi}{n+1} - 1\right)$$

BAB - diagonal matritsa.

U holda (8) tenglamani va chegaraviy shartni vektor formada quyidagicha yozish mumkin

$$\frac{d^2v_k}{dx^2} + \frac{1}{h^2} \lambda_k v_k = f_k^* \tag{9}$$

$$v_k(0) = \varphi_{1k}^* = \sum_{r=1}^n b_{kr} u_r(0), \quad (10)$$

$$v_k(1) = \varphi_{2k}^* = \sum_{r=1}^n b_{kr} u_r(1)$$

Bu (9) va (10) tenglamalarga belgilashlar kiritib quyidagicha yozamiz

$$\frac{d^2 v_k}{dx^2} - \alpha_k^2 v_k = F_k^* \quad (11)$$

$$v_k(0) = \varphi_{1k}^* \quad (12)$$

$$v_k(1) = \varphi_{2k}^*$$

Bu erda

$$-\alpha_k^2 = \frac{1}{h^2} \lambda_k$$

Ma'lumki, bir jinsli bo'lmagan (11) tenglamaning umumiy yechimi bir jinsli

$$\frac{d^2 v_k}{dx^2} - \alpha_k^2 v_k = 0$$

tenglamaning yechimi va bir jinsli bo'lmagan tenglamaning xususiy yechimi yig'indisiga tengdir. U holda (11) va (12) chegaraviy masala yechimi quyidagicha aniqlanadi

$$v_k = C_{1k} e^{\alpha_k x} + C_{2k} e^{-\alpha_k x} + \frac{1}{\alpha_k} \int_0^x f_k^*(\xi) Sh(\alpha_k(x-\xi)) d\xi \quad (13)$$

Bu umumiy yechimdan C_{1k}, C_{2k} noma'lumlar chegaraviy shartlar orqali aniqlanadi.

Chegaraviy shart (9) dan quyidagilarni yozish mumkin

$$\varphi_{1k}^* = C_{1k} + C_{2k}$$

$$\varphi_{2k}^* = C_{1k} e^{\alpha_k} + C_{2k} e^{-\alpha_k} + \frac{1}{\alpha_k} \int_0^1 f_k^*(\xi) Sh(\alpha_k(1-\xi)) d\xi$$

Bu ikki tenglamadan C_{1k}, C_{2k} noma'lumlarni topamiz

$$C_{1k} = \varphi_{1k}^* + C_{2k}$$

$$C_{2k} = \frac{\varphi_{1k}^* e^{\alpha_k} - \varphi_{2k}^* e^{-\alpha_k} + \frac{1}{\alpha_k} \int_0^1 f_k^*(\xi) Sh(\alpha_k(1-\xi)) d\xi}{2Sh\alpha_k} \quad (14)$$

Bulardan foydalanib (1) va (2) qo'yilgan masala yechimini quyidagicha aniqlash mumkin

$$u_k = \sum_r^n b_{kr} v_r, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (15)$$

Kompyuterda bu olingan sonli-analitik yechim dasturini yaratishning algoritmi quyidagicha bo'ladi:

1. Boshlang'ich qiymatlarni berish: h -qadam, n -nuqtalar soni;
2. $\varphi_{1k}, \varphi_{2k}$ qiymatlari (10) chegaraviy shartdan hisoblanadi.
3. C_{1k}, C_{2k} noma'lumlar qiymatlari (14) formula yordamida hisoblanadi.

4. v_k vektor qiymatlari (13) formula bo'yicha hisoblanadi.
5. u_k vektor qiymatlari (15) formula bo'yicha hisoblanadi.
6. Natijani chiqarish.

III Xulosa

Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, bu yaqinlashuvchi-analitik usul va olingan yechim, hamda hisoblash algoritmi qo'yilgan (1)-(2) masalasini yechish dasturini tuzishda uncha katta qiyinchilik tug'dirmaydi.

Ko'rinishi elliptic tildagi differensial tenglamalarga keluvchi ko'plab ikki o'lchamdagi statsionar masalalar borki, ularga qo'yilgan chegaraviy masalalarni yechishda ham ushbu yaqinlashuvchi-analitik usulni qo'llash mumkin, jumladan ikki o'lchovli sohada $f(x,y)$ zaryad zanjiridagi $u(x,y)$ elektrostatik maydonning tarqalishi yoki tekislik sohasida $f(x,y)$ kuchli issiqlik beruvchi manbaga ega $u(x,y)$ issiqlikning statsionar tarqalishi Puasson tenglamasiga keladi. Puasson tenglamasi uchun aniq qo'yilgan chegaraviy masala chegaraviy shartlarni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абуталиев Ф.Б. ва бошкалар. Динамики подземных вод аналитическими и численными методами. Изд Фан, Ташкент-1975.
2. Абуталиев Ф.Б. ва бошкалар. Эффективные приближенно-аналитические методы для решения задач теории фильтрации. Изд Фан, Ташкент-1978.
3. Неъматов А., Назирова Э.Ш. Дирихле масаласини ечишнинг дифференциал айирмали усули // Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида ахборот-коммуникация технологияларини қo'ллашнинг ҳозирги замон масалалари: Республика илмий-техник анжуманининг маърузалар то'плами. 3-қисм. – Нукус, 2015. – Б. 400-404.
4. Ne'matov A., Nazirova E.SH., Sodiqov R. G'ovak muhitda neftning filtrlanish jarayonining chegaraviy masalasini sonli modellashtirish // Radiotexnika, telekommunikatsiya va axborot texnologiyalari: muammolari va kelajak rivoji: Xalqaro ilmiy-texnik konferensiya maqolalar to'plami. I-tom. 2015-yil, 21-22 may. – Toshkent, 2015. – B. 8-11.
5. Nazirova E.SH., Sodiqov R.T., Ismailov SH. Hidrodinamik aloqadagi ikki qatlamli g'ovak muhitda neftning filtrlanish jarayonining bir o'lchamli masalasini oshkor chekli ayirmali sxemada sonli modellashtirish // Matematik modellashtirish, algoritmlash va dasturlashning dolzarb muammolari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. 17-18 sentyabr, 2018. – Toshkent, 2018. – B. 182-186.

ONA TILI DARSLARIDA SIFATLARNING OTLASHUVI MAVZUSINI
O'QITISHGA DOIR METODIK TAVSIYALAR

Sharipova Dilfuza Tulkunovna

*Surxondaryo viloyati Uzun tumani 11-umumiy o'rta ta'lim maktabining
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Kirish. Maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi to'g'risidagi Farmonning uchinchi yo'nalishida o'quv standartlari, o'quv dastur va darsliklarini takomillashtirish bo'yicha DTS, dastur, darsliklarning takomillashtirilgan variantlari tayyorlandi hamda shular asosida ish olib borilmoqda. Chunonchi, ona tili ta'limining takomillashtirilgan standarti tayyorlandi. Unga ko'ra:

grammatikaga oid o'zlashtiriladigan bilimlar; - *fonetika, morfologiya, sintaksis, leksikologiya, so'z tarkibi, so'z yasalishi, yozuv va imlo, nutq uslublari, uslubiyatga oid tushunchalar.*

nutqni o'stirish: - *birinchi yo'nalish* - o'quvchilarning so'z boyligini rivojlantirish; - *ikkinchi yo'nalish* - o'zbek adabiy tili me'yorlarini o'rgatish, adabiy talaffuz me'yorlari, shuningdek, lug'aviy sinonimika, qo'shimchalar sinonimikasi, umuman, grammatik sinonimika bilan tanishtirish; - *uchinchi yo'nalish* - o'quvchilarda fikrni og'zaki va yozma bog'lanishli bayon qilish malaka hamda ko'nikmalarini hosil qilish shart qilib belgilangan. Ana shundan kelib chiqib, ona tili ta'limining asosiy maqsadi: ona tili mashg'ulotlari o'quvchilarda ijodiylik, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirishga qaratilmog'i darkor. Ayni fursatda, mazkur murakkab, mas'uliyatli vazifani bajarishda ona tili darsliklarining ahamiyati muhim.

O'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladigan o'quv topshiriqlari o'rta maktabning o'zbek tili darsliklarida berilgan. Mazkur topshiriqlar turli usullar bilan o'qituvchi hamkorligida o'quvchilar tomonidan mustaqil bajarishi lozim. Ijobiy natija beradigan topshiriqlarning asosiy turlaridan biri *grammatik o'yin-topshiriqlardir*. Bu turdagi topshiriqlar o'quvchilardan zukkolikni, bilimdonlikni, izlanishni, topqirlikni va tezkorlikni talab qiladi. Ona tili darslarining qiziqarli o'tishida o'yin-topshiriqlarning ahamiyati juda katta. Biroq "*O'zbek tili o'qitish metodikasi*"da grammatik o'yin-topshiriqlar va ulardan foydalanish metodikasi yetarli darajada ishlanmagan. O'yin-topshiriqlarga hos bo'lgan jihat shundan iboratki, uko'pincha musobaqa tarzida tashkil etiladi. Natija yakunida, o'quvchi va guruhlarga rag'bat yoki ballar berilishi, shubhasiz, o'quvchilarda topshiriqni bajarishga ishtiyoqni oshirishga sabab bo'ladi. Natijada, o'quvchilarning grammatik savodxonligi, ijodiy fikrlash qobiliyati, topqirligi, nutqi va shu fanga muhabbati ancha oshadi. Shu bilan birga, qo'shimcha adabiyotlardan foydalanish, boshqa fanlar bilan ham jiddiy shug'ullanish ehtiyojini tug'diradi. Shunini inobatga olgan holda, o'qituvchi darslarining samarali bo'lishi uchun turli o'yin-topshiriqlardan va boshqotirmalardan umumli foydalanishi maqsadga muvofiqdir. Bugungi davr talabi ham, fan o'qituvchisidan mahorat, ijodkorlik, eng asosiysi, tinimsiz mehnat talab qiladi. Shularni hisobga olgan, holda ona tili darslarini o'tishda ishlatish mumkin bo'lgan ayrim grammatik o'yinlar, boshqotirmalar va ulardan foydalanish

metodlarini ko'rib chiqamiz. Bunday grammatik o'yinlarni yanada ko'plab o'ylab topish va ulardan dars jarayonida foydalanish mumkin. Bu esa, yuqorida ta'kidlanganidek, o'qituvchining ijodkorligiga, izlanuvchanligiga, mahorati va tinimsiz qiladigan mehnatiga bog'liq. Ma'lumki, o'yin-topshiriqlar o'quvchilar malaka va ko'nikmalariga ko'ra, murakkablik darajasiga ko'ra guruhlanib, soddadan murakkablik dinamikasiga qarab boradi.

Sifatlarning otlashuvi

Sifat bog'langan otning tushib qolishi natijasida shu otning ma'nosi hamda vazifalari sifatga yuklansa, bu sifatlarning otlashuvi deb yuritiladi. Otlashgan sifatlar kim? nima? So'roqlarga javob bo'ladi, Egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalari qo'llaniladi. Otlashgan sifatlar gap ichida ega, to'ldiruvchi, qaratqich aniqlovchi va undalma bo'lib keladi.

Masalan: 1) *qozonga yaqin yursang, qorasi yuqar, yomonga yaqin yursang, yarasi yuqar.*

2) *Bilimning kuchi mingga yetar, bilimsizning kuchi birga yetar.*

3) *Yaxshilar, uni eslang*

Quyida ona tili darslari jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan ta'limiy o'yinlarning bir nechtasini keltirib o'tamiz.

Limerik

Sinf doskasiga limerik osib qo'yiladi. Har bir ijodiy guruhdan bittadan vakil limerikning 2-3 satrini tanlab oladi. Vazifa: tanlab olingan satrlar mazmunigamoslab, she'riy matn tuzishni davom ettirish.

Vazifani bajarish uchun 10 minut vaqt beriladi. So'ngra har bir guruhdan 1 kishi taqdimotga chiqadi. O'yin so'ngida o'qituvchi bajarilgan ishlarni sharhlaydi.

5-sinf ona tili darslarida "Til va jamiyat" mavzusini o'rganish uchun quyidagi topshiriqlarni berish mumkin:

Darslikning 6-sahifasidagi 2-mashqda berilgan til haqidagi maqol va hikmatli so'zlarni o'qing. O'zingiz va o'rtoqlaringiz bilgan ana shunday maqol va hikmatli so'zlarni eslab, qog'ozga yozing.

Nutq odobi haqidagi maqollar, matallar va hadislarni eslang, qog'ozga yozing.

Har bir ijodiy guruh vakillari taqdimotida faol qatnashing.

Taqdimot davomida yangi topilgan eng ma'qul maqol, matal, hikmatli so'z va hadislarni doskaga yozib bering va sharhlang.

Taqdimot davomida tilning ijtimoiy va ma'rifiy ahamiyati haqidagi o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.

O'yin o'qituvchining sharhi bilan yakunlanadi.

Til xazinasiga sayohat

Darsda o`rganilayotgan mavzu xazina yashiringan boylik deb e`lon qilinadi. Kichik ijodiy guruhlar a`zolari yangi mavzuga doir o`zlari va o`rtoqlarida mavjud bo`lgan tasavvurlar bilan o`rtoqlashadilar. Har bir qatnashchi o`z oldidagi qog`ozga o`rtoqlaridan bilib olgan yangi ma`lumotlarni yozib boradi. Eng muhim ma`lumotlar doskaga yozib boriladi va natijada xazina sirlari oydinlasha boradi.

O`zligingni angla

Bu o`yin o`quvchilarni o`zligini anglashga, o`zi haqida o`zgalarga so`zlab berishga, sinf o`quvchilarini noverbal muloqotga o`rgatadi. Chorak oxirida takrorlash darslarida o`tkazish mumkin. O`yin uchun 20 minut vaqt ajratiladi. O`yinni o`tkazish uchun tavsiyalar:

O`yin ishtirokchilari bir varaqdan qog`oz, markerlar va to`g`nog`ich oladilar. 10 minut davomida quyidagilarni bajaradilar:

qatnashchilar o`zlarining avtoportretlarini o`rtoqlik hazili tarzida chizadilar;

o`zlarining eng xarakterli sifatlarini yozadilar, masalan: “Men tirishqoqman”, “Men sabrsizman” kabi;

v) zodiak kalendari bo`yicha o`zlarining qaysi burjga mansubliklarini chizadilar;

O`yin ishtirokchilari o`zlari tayyorlagan qog`ozni o`z ko`kraklariga to`g`nab oladilar.

Qolgan vaqtda ishtirokchilar gapirmasdan (noverbal muloqot) bir-birlarini o`rganadilar. Tanishuv tugagach, o`z o`rinlariga qaytib bir-birlariga savol beradilar.

O`qituvchi o`quvchilar bilan o`zlikni anglash jarayonini muhokama qiladi. O`yinning ikkinchi variantida “Men qanday bo`lmoqchiman?” savolini qo`yish mumkin. O`yin qatnashchilari o`zlari haqidagi ma`lumotlarni to`ldirib beradilar. “Noverbal aloqa” ichki nutqni o`stiradi, o`quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, o`zligini tanqidiy va ob`ektiv mulohaza qilishga, o`rtoqlarining xarakter-xususiyatlarini o`rganishga da`vat etadi.

“So`z turkumlari muzeyi”ga sayohat uyushtiriladi. Bunda tushunchalar tahlili metodidan foydalaniladi. Jadval to`ldiriladi.

Tushunchalar	Mazmuni
So`z turkumlari	So`zlar ma`lum bir xususiyatga ko`ra guruhlariga ajratiladi. Shu guruhlar turkum deb ataladi.
So`z turkumlarining turlari	So`z turkumlari mustaqil va yordamchi so`z turkumlariga bo`linadi .
Ot- so`z turkumi	Predmetning nomini bildirgan so`zlar ot so`z turkumi deyiladi. Kim? Nima ? so`roqlariga javob bo`ladi.
Mustaqil so`z turkumlari	Ot, sifat, son, olmosh, fe`l, ravish.
Yordamchi so`z turkumlari	Ko`makchi, bog`lovchi, yuklama.

O`tilgan mavzu og`zaki savol-javob yordamida takrorlanadi.

II. Mustaqil ish . O'quvchilar qatra yozishga jalb qilinadi. Bunda mazmunan bir-biriga yaqin bo'lmagan 3-4 so'z berilib, ular ishtirokida bog'lanishli matn tuzish topshirig'i beriladi.

Masalan: *Quyosh, buloq, bolalar.*

Yozning issiq kunlari. Quyosh nuri havoni tandirdek qizdirmoqda. Yozgi oromgohda dam olayotgan bolalar tog' yonbag'ridagi buloq suvidan to'yib-to'yib ichdilar. O'quvchilar "Fe'l" so'z turkumini o'rganish jarayonida ham maskur so'z turkumining otlashuvi hodisa bilan tanishgan edilar. Ushbu tushunchalar takrorlangan holda sifatlarning otlashuvi hodisasi bilan bog'lanadi.

Induktiv ta'lim usuli asosida amaliyotdan nazariyaga borilar ekan, mavzu bo'yicha berilgan 1- va 2- topshiriqni bajarish davomida sifat turkumiga oid so'zlarning ba'zilari nutqda otlar kabi qo'llanilib shaxs yoki narsani bildirib kelishini, sifatlarning otlashuvi hodisasi aksariyat hollarda maqollarda uchrashini bilib oladilar.

Mavzu bo'yicha berilgan har ikkala topshiriq bajarilgandan so'ng (og'zaki) "Bilib oling" da berilgan nazariy ma'lumot bilan tanishib xulosa chiqaradilar.

5. Darslik bilan ishlash.

385-mashq og'zaki bajariladi. Unda berilgan matnlarda sifatlarni aniqlab, ularni ma'no guruhlarga ajratiladi.

Sinf o'quvchilari uch guruhga bo'linib, "Bilimdonlar", "Zukkolar", "Topqirlar" 386-mashq berilgan tayanch so'zlar ishtirokida gap tuzish musobaqasi o'tkaziladi. Sifatlar gapda otlashib kelishi takitlanadi.

N A M U N A: 1-guruh: *Kattaga hurmatda, kichikka izzatda bo'l.* 2-guruh: *Donolarning har bir so'zi ibrat.* 3-guruh: *To'g'ri o'sadi, egri tuzadi.*

387-mashq. Maqollarda otlashgan sifatlarni aniqlanadi va huddi shunday maqollarga misollar aytishni guruhlardan so'raladi.

6. Mustahkamlash. Kartochkalar bilan ishlash. Namuna:

SAVOLLAR

Bebaho, cheksiz, kattalar, g'oliblar sifatlarni qatnashtirib gap tuzing. Sifatlarning yasalishi va ma'nosini izohlang.

SAVOLLAR

Orttirma darajadagi sifatlarga 4 ta misol tanlang va ularni qatnashtirib gap tuzing.

SAVOLLAR

*Nuqtalar o'rniga mos keladigan sifatlarni tanlab qo'ying.
...kuz osmonida ...ipakdan ham ...mezonlar uchadi. Samarqand
bog'laridadona anorlar yetilgan, ...uzumlar va ...olmalarning
...lari qolgan payt (tiniq, oq, nafis, katta, sohibi, naqsh, eng shirin).*

SAVOLLAR

*Quyidagi sifatlarni yasalishi va daraja shakliga ko'ra tahlil
qiling.*

Zehinli, chaqqon, ko'm-ko'k, zim-ziyo, bebaho, foydali, kichiklar.

Giramatik o'yin.

“Tarkibini o'rganamiz” o'yini.

Bu o'yinda sifatlarni majmuasi doskaga yoziladi va o'quvchilardan ularni morfemalarga ajratish talab etiladi:

Sifatlarning yasalishini, sifatlarning tarkibini ongli o'zlashtirgan o'quvchilar to'g'ri aniqlashda va to'g'ri yozish malakalarini mustahkamlay oladi. Bu topshiriq musobaqa tarzida o'tkazilsa o'yin xarakteriga ega bo'ladi.

O'quvchilarning mavzuni o'zlashtirganlik darajasi test asosida aniqlanadi.

Qaysi qatordagi gapda otlashgan sifati qo'llangan?

Har birimiz bittadan kitob oldik.

Qushlar kuylaydi, ariqlarda suvlar kuylaydi.

Botir, qani olg'a.

O'zbekiston -Vatanim manim.

Faqat otlashgan sifatlarni berilgan qatorni aniqlang.

Gavdali, yoqimli, pastroq.

Alichilar, bilimdonlar, keksalar.

Yassi, aylana, dumaloq.

Devoriy, tong, shaxsiy.

Quyidagi otlashgan sifatlarni qatnashtirib so'z birikmalarini tuzing.

A'llochi, g'oliblar, bilimdonlar, zukkolar, keksalar.

Mashqlar o'quvchilarning anglash va bora-bora o'quv faoliyatlarini yaxshilaydi: ayrim dalillarni yodlab olish yo'li bilan ham puxta o'zlashtira boshlaydilar. Shunday ham bo'ladiki, ko'p yozish yo'li bilan ko'p yozish tufayli o'quvchida ayrim so'z shakllarini yoki tinish belgilarini to'g'ri qo'llab ketaverish ko'nikmasi shakllanib qoladi. Mashqlar qat'iy bir tizim asosida o'tkaziladi. Dastlab, o'quvchilar matn ustida ishlaydilar, so'z va gaplarni guruhlaydilar. Bular grammatik shakllarni anglash mashqlari hisoblanadi. Maktablarda

bunday mashqlarning misollar tanlash, chizmalar ustida ishlash, matnni shaklan o'zgartirish kabi turlari o'tkaziladi. **“Sayohat” metodi.** Sayohat metodi ko'proq tarix, geografiya, biologiya, adabiyot fanlarida ko'proq qo'llanib, ona tili o'qitishda nisbatan oz qo'llansa ham mohiyat e'tibori bilan ona tili o'qitishda o'zigaxos o'rin tutadi. Sayohat ko'proq insho yozish uchun material beradi, shuning uchun o'quvchi, masalan, muzeyda insho mazmuniga mos bo'lgan predmet va uning belgilariga alohida e'tibor beradilar, ana shu tushunchalarni ifodalovchi so'zlarni yozib olish lozim. 5-sinf o'quvchilari bilan “Shevaga xos so'zlar” mavzusini o'rganishda sayohat metodidan foydalanish mumkin. Har biro'quvchi bilan alohida ishlash natijasida o'rganilganlarni ko'proq takrorlash va mustahkamlash mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Tolipov M., xudoyberganov Sh., Abduqodirov R. Hozirgi zamon darsining didaktik-uslubiy masalalari. Toshkent, “Tafakkur”, 1998 yil.
2. Yangi pedagogik texnologiyalarning yo'nalishlari, muammolari va yechimlari. Toshkent, 1999 yil.
3. B.To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyodova. O'zbek tili o'qitish metodikasi. Toshkent, 2006 yil
4. I.Holmurodov. Ona tili fani bo'yicha o'quvchilarda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish. «Til va adabiyot ta'limi» jurnali, 2006 yil, 2-son,

O'QITISHNING ZAMONAVIY SHAKLLARIDAN FOYDALANISH VA IJODIY MUHITINI YARATISH ORQALI TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH**Yakubova Manzura Bekberganovna***Xorazm viloyati Urganch tumani 15-sonli umumta'lim maktabining
boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim tizimida zamonaviy usul-shakllardan kech foydalanish, dars davomida ijodiy muhitni yaratish, dars samaradorligini oshirish uchun pedagogik texnologiyalardan foydalanish bo'yicha ko'nikmalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Ishontirish, pedagogik ta'sir usullari, talab, istiqbol, rag'batlantirish va jazolash, jamoatchilik fikri.*

Bugungi kun o'qituvchisiga barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdek mas'uliyatli vazifa yuklangan bo'lib, ta'lim mazmunini takomillashtirishga qaratilgan vazifalarni belgilab olish, zamon bilan hamnafas bo'lib, ta'limning zamonaviy texnologiyalarini joriy etgan holda o'quvchilarda o'z faniga qiziqish uyg'otishlari, hurmat-ehtirom tuyg'ularini shakllantirib borishlari talab etiladi. Ta'limda ijobiy natijalarga erishish, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilim asoslarini puxta o'rgatish, ularda dunyoqarash hamda tafakkur ko'lamini kengaytirish, ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish borasidagi ta'limiy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish bilan belgilanadi. Bu borada ta'lim-tarbiya jarayoniga ko'plab o'zgartirishlar kiritilmoqda, yangicha yondashuvlar tatbiq etilmoqda. Shulardan biri axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib dars o'tishda mashg'ulotlar samaradorligini oshirishga erishish hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yaratilgan elektron darslik, qo'llanma va taqdimotlardan o'quv jarayonida keng foydalanilmoqda. O'qish, ona tili, matematika va tabiatshunoslik fanlarini o'qitishda axborot texnologiyalari yordamida turli xil ko'rgazmali slaydlardan dars jarayonlarida foydalanish mumkin. Masalan: o'qish va ona tili fanlarida katta ekranda harflarni, so'zlarni bir-biriga qo'shib o'qish, so'ngra kichik ertak va hikoyalarni o'qish, harflarni to'g'ri va chiroyli yozish; matematika fanida oddiy amallardan foydalanib, slaydlar yordamida masalalar yechish, turli xil hisob-kitobli o'yinlar tashkil qilish; tabiatshunoslik fanidan tabiatdagi hodisalar haqidagi sodda slaydlar yordamida tushunchalar berish mumkin. Ushbu usullardan foydalanish yosh va bilimga chanqoq o'quvchining og'zaki nutqini rivojlanishiga, og'zaki hisoblash malakasini oshishiga, ijodkorlik, izlanish va fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga turtki bo'ladi.

Elektron taqdimotlardan darsda namoyish va ko'rgazmali material sifatida foydalanish o'qituvchiga katta yordam beradi. O'quv materialining elektron taqdimotda animatsiyalar shaklida berilishi o'tilayotgan mavzuni tushunishni yengillashtiradi va ko'rgazmalilikni oshiradi. Namoyish slaydlarini o'quvchilarga tarqatma material sifatida ham berish mumkin. Bunga misol qilib, 4-sinf ona tili darslarida foydalanish uchun yaratilgan "Kelishiklar" mavzusidagi elektron taqdimotni aytish mumkin. Elektron darslikdan mustaqil ta'lim olishda va o'quv materiallarini har tomonlama samarali o'zlashtirishda foydalanish mumkin. Elektron darslikda fanning o'quv materiallari o'quvchiga interfaol usullar bilan, psixologik va pedagogik

jihatlari, zamonaviy axborot texnologiyalari, audio va video animatsiyalar imkoniyatlaridan o'rinli foydalaniladi. Kitob. uz saytida 1-4 sinf o'quvchilari uchun deyarli barcha fanlarning elektron darsliklari mavjud. Ammo ular matn va ovoz shaklida taqdim etilmagan. Elektron darsliklarni matn va ovoz shaklida, slayd-shou ko'rinishda berish maqsadga muvofiq. Audio va video axborotlarning o'zaro birgalikda qo'llanishi o'qitish samaradorligini keskin yuksaltiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun RTM tomonidan yaratilgan "Sanashni o'rganamiz", "Alifbo saboqlari", "Aljabr", "5x5", kabi elektron dasturlar o'zining qiziqarliligi, o'quvchilar yoshiga mosligi, foydalanish uchun soddaligi, intellektual salohiyatni rivojlantirish, mantiqiy mushohada yuritishga chorlashi bilan ahamiyatlidir. "Sanashni o'rganamiz" - boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matematika fanidan elektron o'quv vositasi. Mazkur elektron dars ishlanma orqali boshlang'ich sinf o'quvchilari 4 amalni bajarish ko'nikmasini hosil qilish bilan birgalikda kompyuterning "sichqoncha" qurilmasidan foydalanish ko'nikmasi shakllantiriladi.

Bugungi kun o'qituvchisiga qo'yilayotgan talab, dars jarayonida axborot texnologiyalarni qo'llay olishi, o'quvchilarni kompyuterdan erkin foydalanishga, zamonaviy bilimlarni puxta egallashga, ma'nan yetuk shaxs bo'lib yetishga o'rgatishdan iborat.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni keng va oson o'zlashtirish maqsadida pedagogik texnologiyalarning usul, vosita va shakllarini to'g'ri tanlab, ulardan foydalanish muhim sanaladi. O'qish darslarini tashkil etishda pedagogik texnologiyalarning ko'pgina metodlaridan foydalaniladi. Bola hayotida bog'chadan so'ng maktabning dastlabki davrlari muhim o'rin tutadi. Shu bois boshlang'ich ta'lim davri ta'lim jarayonidagi eng mas'uliyatli davrdir. Bu paytda bolaning savodi chiqishi bilan birga, uning dunyoqarashi shakllanadi, tafakkur qilish malakasi rivojlanadi. Bu davrda bolaning zehmini o'stirishga qaratilgan har bir mashg'ulot bola aqlining tarkib topishi va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham bu davrda, avvalo, ta'lim jarayonini qiziqarli, ta'sirli qilib tashkil etishga, motiv hosil qilish va uni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Chunki bu muddat bolaning o'yin faoliyatidan aqliy faoliyatga, ya'ni o'quv faoliyatiga o'tganligi bilan xarakterlanadi.

Bolaning o'quv faoliyatini rivojlantirishda turli o'yinlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar o'yin orqali o'z bilimlarini mukammallashtiradilar va uni chuqur o'zlashtiradilar. Shu jihatdan qaraganda, ta'lim jarayonida qo'llanadigan didaktik o'yinlarning roli beqiyosdir. Didaktik o'yinlar ta'lim jarayoni samaradorligini oshiradi, ta'lim jarayonida o'quvchilar faolligini, o'qish motivlarini rivojlantiradi. O'qish motivlari ta'lim jarayonini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishda ham muhim o'rin tutadi.

Didaktik o'yinlar boshlang'ich sinflarda ta'limning samarali borishiga o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini muvaffaqiyatli boshqarishga ham katta yordam beradi, ya'ni didaktik o'yinlar vositasida nazariy bilimlar oson egallanadi, o'quvchilarning bilim olishga qiziqishlari ortadi. Didaktik o'yinlar nafaqat boshlang'ich sinflarda, balki ta'limning keyingi bosqichlarida ham o'quvchilarning bilimga bo'lgan ishtiyoqlari rivojiga katta turtki bo'lishi mumkin. Ayniqsa qiyin o'zlashtiruvchi o'quvchilarning bilish imkoniyatlarini oshirishga bunday o'yinlar samarali ta'sir ko'rsatadi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, boshlang'ich sinflar uchun yaratilayotgan o'quv qo'llanmalarida shu sohaga oid materiallar tanqisligi ko'zga tashlanib turadi. Hozirgi davrda pedagogik texnologiyalar asosida ta'limni tashkil etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Pedagogik

texnologiya o'quvchilar qobiliyati, imkoniyati va ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ta'lim shakllarini amalga oshirish uchun ko'zlangan natijaga erishishda eng qulay yo'l va usullarni tanlash va ishlab chiqish mahorati ekan, u haqiqatdan ham ta'lim jarayoni unumdorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. Shuning uchun ham ta'lim ishiga texnologik yondashuv katta ahamiyatga ega.

Ta'lim ishiga texnologik yondashuv:

- ta'lim jarayoni maqsadini aniq belgilashni;
- o'qish-o'qitish jarayonini uzviy bog'liq bosqichlar, fazalar, amallarga ajratish, bo'lishni;
- ta'lim jarayonida mo'ljallangan natijaga erishish uchun bajariladigan harakatlarni muvofiqlashtirish, ketma-ket, bosqichma-bosqich amalga oshirishni;
- loyihalashtirilgan ishlar, amallarning barchasini bir xil bajarishni nazarda tutadi.

Pedagogik texnologiyada ta'lim jarayonining maqsadini belgilash muhim bo'lib, u rejalashtirilgan natijalarni kafolatlashi lozim. Shuning uchun ham o'qituvchilar maqsadni aniq belgilashga alohida e'tibor qaratishlari zarur. Har bir o'qituvchi avvalo o'zi o'qitadigan o'quv predmeti va har bir o'tiladigan darsi maqsadini aniq belgilashi kerak. Shuni ta'kidlash lozimki, belgilangan maqsad asosida o'tkaziladigan didaktik jarayonning aniq loyihasi ishlab chiqilsa, uni amalga oshirish osonlashadi. Didaktik jarayonning samarali o'tishida motivlar muhim o'rin tutadi. Chunki qiziqib, aniq maqsad asosida egallangan bilimlarga samarali bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining har bir darsni tashkil etish uchun turli didaktik o'yinlardan foydalanishlari yaxshi samara beradi. Chunki 6-7 yoshli bolalar hayotida maktab davri ancha murakkab davr bo'lib, bolalar oldida jiddiy sinov turadi. Bola yangi hayot - maktab hayotiga kirib boradi. Endi u yangi jamoaning a'zosi ekanligini his etishga, intizomga bo'ysunishga, yangi rejimga moslashishga majbur bo'ladi. Bola yosh bo'lishiga qaramay, endi uning maktabda o'qish, uy vazifalarini bajarish, murakkab materiallarni o'rganish kabi zarur yumushlari ko'p. Muhimi, o'yindan maktabga, kundalik majburiy va davomli mehnatga o'tish bola hayotida tub burilishdir. Hatto maktabgacha tarbiya muassasalaridan kelgan bolalar uchun ham bu oson kechmaydi. Uydan maktabga kelgan bolalarga esa yana ham qiyin. Ayniqsa, sinfda 40–45 daqiqalik darsda o'tirish, tinglash va topshiriqlarni bajarish, uzoq aqliy mehnat bolani tez toliqtiradi. Bola maktabdan, o'qishdan sovib ketishi mumkin. Shuning uchun ham o'qituvchilar bolalarning maktabdagi hayotini qiziqarli tashkil etishga intilishlari, motiv hosil qilish va uni rivojlantirishga harakat qilishlari lozim. Motiv o'z- o'zidan hosil bolmaydi. Uni bolalar yoshiga va psixologik xususiyatlariga mos didaktik o'yinlar va mustaqil ishlar vositasida hosil qilish mumkin. Ayniqsa boshlang'ich ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda darslarni qiziqarli olib borish natijasida o'quvchilarni darsga jalb etish samarali bo'ladi. Shunday darslarda bolalar diqqati to'liq jalb etiladi, xotirasi yaxshi ishlaydi. Motivlar o'quvchilarning bilimlarini chuqur egallashlariga yordam beradi. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'qituvchilari ta'lim jarayonini qiziqarli motivlar asosida tashkil etishga e'tibor qaratishlari zarur.

Pedagogik ta'sir ko'rsatish Pedagogika o'z metodlarini yaratmaydi. U hayotdan kishilar xulqatvorining real omillarini, bolalar hayotini pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq tarzda tashkil etish vazifalariga javob beradiganlarini tanlab oladi, ulardan tarbiyaviy

ishda pedagogik ta'sir ko'rsatish usullari sifatida foydalanadi. Pedagogik ta'sir ko'rsatish metodikasi bolalarning ijtimoiy-foydali faoliyatini pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq tarzda tashkil etishga xizmat qiladigan vositalar tizimidan iboratdir. Bu vazifalar tarbiyalanuvchi shaxsiga qaratilgan bo'lib, bolalarning xulq-atvorini rag'batlantiradi, qiyin va murakkab vazifalarni quvonch, ijodiy zavq-shavq manbaiga, har bir o'quvchining shaxsiy muddaosiga aylantiradi.

Pedagogik ta'sir ko'rsatishning asosiy usullari Pedagogik ta'sir ko'rsatishning asosiy usullari - ishontirish, talab, istiqbol, rag'batlantirish va jazolash, jamoatchilik fikridir. O'zaro hamkorlikda ta'sir ko'rsatishning natijasi ishontirishdir. U haqiqiy va soxta turlarga bo'linadi. **M.: Kommunizmga ishonish.** Ishonch 3 tarkibiy qismdan iborat: 1. Bilim; 2. Hissiyot; 3. Xulq-atvor. U tushunish - kechinma - qabul qilish orqali amalga oshadi. Ishontirish shakllari quyidagilar: ma'ruza, bahs, munozara, suhbat, hikoya qilish, dalillash, ko'rsatish (namoyish qilish), shaxsiy namuna. Pedagogik talab - ta'lim-tarbiya jarayonida ko'p qo'llaniladigan usullardan biri bo'lib, u tarbiyachi va tarbiyalanuvchi orasidagi shaxsiy munosabatlarda namoyon bo'ladi. Pedagogik ta'sir ko'rsatish usuli bo'lgan talab bilan jamoani tashkil etish metodi sifatidagi yagona pedagogik talablarni farqlay bilish lozim. Agar yagona pedagogik talablar bolalarning ijtimoiy foydali faoliyatini rag'batlantirish mazmunini, jamoani jipslashtirishda pedagoglar bilan bolalarning harakatlari birligiga erishish yo'llarini ta'minlasa, talab esa xulq-atvor va faoliyat normalarini, bolalarning xatti-harakatlari hamda ishlarida amalga oshirish usullaridan iboratdir. Istiqbol - ta'sir ko'rsatishning juda ta'sirchan usuli bo'lib, u bolalarning xatti-harakatlarini ular oldiga maroqli, qiziqarli maqsadlar qoyish yo'li bilan ta'minlaydi, bu maqsadlar ularning shaxsiy intilishlari, qiziqish va muddaolariga aylanadi. Bu usul maktab o'quvchilarida shaxsning eng muhim fazilatlaridan biri bo'lgan maqsadga intiluvchanlikni shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tolipov U.K., Sharipov Sh.S. O'quvchi shaxsi ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari. - T., Fan, 2012
2. Yo'ldashev J. G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. - T: Fan va texnologiya, 2008.

BUGUNGI KUNDA BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA
PIRLS XALQARO TA'LIM DASTURINING AHAMIYATI

Tangirova Shahnoza Abduvaliyevna

Ismoilova Zuxra Uralovna

*Guliston shahar 2- sonli matematika faniga
ixtisoslashtirilgan Davlat umumta'lim
maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchilari*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda PISA, TIMSS va PIRLS xalqaro ta'lim dasturining ahamiyati xususida so'z yuritilgan. Baholash tizimlari haqida batafsil ma'lumot beilgan.*

Kalit so'zlar: *Xalqaro dastur, PISA, PIRLS, TIMSS, matn tahlili, savodxonlik, samaradorlik.*

Bugungi kunda barcha sohalarida bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham ulkan islootlar olib borilmoqda. Shu jumladan, Boshlang'ich ta'limda xalqaro baholash tizimlari fanida bugungi kunda jamiyatimizga kirib kelgan xalqaro baholash tizimlari va ularning talablari, maqsad va vazifalari o'rganiladi. O'zgarishlar davrida ta'lim tizimi ijtimoiy jarayonlardan kelib chiqqan holda shiddat bilan rivojlanishni taqozo etadi. Ta'lim orqali jamiyatda kelajakdagi vazifalarni bajarishga qodir bo'lgan yangi avlod shakllantiriladi.

Shuni inobatga olgan holda umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yosh avlodning har tomonlama puxta bilim olishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Bunday talabning qondirilishi o'z navbatida yoshlar o'rtasida kitobxonlik va darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o'qituvchilarning har tomonlama ta'lim- tarbiyaga e'tiborini kuchaytirishning zamonaviy ijtimoiy innovatsiyalar orqali amalga oshirish ehtiyojini vujudga keltirmoqda.

Ayni davrga kelib globallashuv jarayoni jamiyatning barcha sohalarida avj olmoqda va o'z navbatida, fan va texnikaning rivojlanishiga, iqtisodiyotning yuqori darajada o'sishiga hamda ta'lim sohasidagi integrasiya jarayoning yanada chuqurlashishiga olib kelmoqda. Shuningdek, globallashuv jarayoni kelajak egalari sifatida yosh avlodni tayyorlashda dunyo mamlakatlarining maqsadlarini umumiy lashishiga olib keldi. Dunyo davlatlari ta'limning jamiyat taraqqiyoti va inson rivojlanishidagi muhim o'rnini e'tiborga olib, ta'lim sifatiga e'tibor qaratdi. Ayni davrda ta'lim sohasida sifat tushunchasi global fenomen sifatida ko'rilmogda. Yosh avlodning intellektual faolligini shakllantirish nafaqat muayyan bir mamlakat balki xalqaro hamjamiyat uchun ham muhim masalaga aylandi. Shuning uchun ta'lim sifati, ta'lim sifatini baholash kabi masalalar bilan ko'pgina xalqaro tashkilotlar davlatlarida ta'lim sohasida baholashning PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, PIAAC, ICCS, SITES, IALS, ALL kabi xalqaro baholash dars turlari amaliyotga tatbiq etilgan. Zamonaviy globallashuv va o'sib borayotgan xalqaro raqobat sharoitida "Xar tamonlama rivojlanish konsepsiyasi" yosh avlodning bilim darajasiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasida yosh avlodni XXI asr bilim va ko'nikmalarini egallashlari uchun zarur shart-

sharoit yaratish maqsadida ta'lim sohasida tizimli islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro taqdiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi tashkil etildi. Bunday markazning tashkil etilishi o'quvchilarning ta'limdagi yutuqlarni baholash va nazorat qilish imkonini beradi. Bundan ko'rinadiki, mamlakatimizda ta'lim sifatini baholashning yangicha tizimi shakllanmoqda. Hozirda zamon talablariga javob beradigan munosib milliy baholash tizimini takomillashtirish maqsadida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlantirilmogda. Jumladan, 2018-yil 12-noyabrda Xalqaro hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti o'rtasida Xalqaro talabalar bilimni baholash dasturi (programme for international student assessment (PISA) da ishtirok etish to'g'risida kelishuv imzolandi. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida bunday xalqaro baholash tendensiyalariga amal qilish yosh avlodni intellektual faolligini oshirish, ularning ta'limdagi kompetentligini va kreativligini rivojlanishiga hissa qo'shadi. Yuqorida keltirilgan xalqaro baholash dasturlari tahsil oluvchilarning shu kabi qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Bugungi kunda bu baholash dasturlarini ta'lim jaraoyoniga integratsiya etsih zarur hisoblanadi. Quyida bu baholash dasturlari haqida bilib olamiz

Bugungi kun ta'lim tizimi uchun juda muhim ekanligini inobatga olgan holda aksariyat xorijiy davlatlarda ta'lim va fan sohalari rivojlanishini baholash va monitoring qilish orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ayrim ilg'or tajribalarni o'rganib chiqdik. Xususan, dunyoda ta'lim sifati, saviyasi va darajasini aniqlab beruvchi PISA (O'quvchilarni ta'limdagi yutuqlarini baholash xalqaro dasturi), PIRLS (Matnni o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot), TIMSS (Maktabda matematika va aniq fanlar sifatini tadqiq qiluvchi xalqaro monitoring) kabi bir qator xalqaro dasturlar mavjud bo'lib, ular rivojlangan davlatlardagi ta'lim sifatini yanada oshirishdagi mezon sifatida keng qo'llanilib kelinmoqda.

PIRLS - tadqiqotida 50 dan ortiq davlatlar ishtirok etib kelmoqda. Mazkur xalqaro tadqiqotning maqsadi turli xil ta'lim tizimidan iborat bo'lgan davlatlardagi boshlang'ich maktab o'quvchilarining matnni o'qish va qabul qilish bo'yicha tayyorgarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta bunday tadqiqot xalq ta'limi sohasidagi ishchilar, olimlar, metodistlar, o'qituvchilar, ota-onalar va jamoat vakillari uchun katta ahamiyatga egadir.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study-Xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi taraqqiyot) -bu 4-sinf o'quvchilarning matnni o'qish va tushunish darajalarini baholab beruvchi xalqaro qiyosiy baholash mezonidir. **PIRLS-** (inglizcha - Progress in International Reading Literacy Study - matnni o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot) mazkur xalqaro tadqiqotning maqsadi turli xil ta'lim tizimidan iborat bo'lgan davlatlarda boshlang'ich maktab o'quvchilarining matnni o'qish va qabul qilish bo'yicha tayyorgarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta, bunday tadqiqot xalq ta'limi sohasidagi ishchilar, olimlar, metodistlar, o'qituvchilar, ota-onalar va jamoat vakillari uchun katta ahamiyatga egadir. **PIRLS** tadqiqotlari Xalqaro ta'lim institutlari assosiatsiyasi (IEA) tomonidan muvofiqlashtiriladi. Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro

assosiyasi (IEA- International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tomonidan tashkil etilgan. Xalqaro tadqiqotni tashkil etish uchun barcha mas'uliyat Chestnut Hill (Maccachusetts, AQSH) Boston kollejiga yuklatilgan. Tadqiqot uchun topshiriqlarni tayyorlash Germaniya (Gamburg) ma'lumotlar markazida amalga oshiriladi. Ilk bora tadqiqot 2001-yilda o'tkazilgan. Tadqiqot har 5 yilda bir marotaba o'tkaziladi. PIRLS tadqiqotida ishtirok etuvchi turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfga maktab o'quvchilarini qabul qilish yoshi turlicha. Ko'plab mamlakatlarda maktabga olti yoshdan qabul qilishadi va to'rtinchi sinfni 10.5 yoshda tugatishadi. Biroq, Angliya, Yangi Zelandiya, Trinidad Tobagoda- maktabga 5 yoshdan qabul qilishadi va ahamiyatli jihati PIRLS xalqaro tadqiqotida ushbu mamlakatlarning 5-sinf o'quvchilari xalqaro tadqiqotda ishtirok etishadi. Shvesiya, Daniya va ko'plab Sharqiy davlatlarda- maktabga 7 yoshdan qabul boshlanadi va ushbu mamlakatlarning o'quvchilari qolgan tengdoshlariga nisbatan eng katta (10,7-10,9) yoshni tashkil etadi.

Bu dastur asosida olib borilyotgan ushbu jarayonlar bevosita fanlar bilan va fanlararo bog'liqlik tarzda olib borilishi lozim bo'ladi. Quyida integratsiya va baholash dasturlari asosida olib boriladigan qisqacha fikrlarga e'tibor qaratamiz. Integratsiyaning asosini fanlararo aloqadorlik tashkil etadi va o'zining rivojini Integratsiya g'oyasida topadi. Integrativ mazmunga ega bo'lgan predmetlarni o'rganish bo'lajak mutaxassislar bilimi, ish uslublari, shaxsiy fazilatlarini yaxlit, bir butunligini ta'minlovchi omil sifatida qaraladi.

Shuningdek, boshqa o'z samarasini berib kelayotgan xalqaro baholash dasturlariga ham to'xtalish mumkin:

PISA-o'quvchilarning o'qish (matnni tushunish), matematika va tabiiy fanlardan bilim darajalarini baholashga qaratilgan xalqaro baholash dasturi bo'lib, o'quvchilarning maktab davrida orttirgan bilim va ko'nikmalarini aniqlashga mo'ljallangan. PISA Xalqaro dasturi shuningdek, o'quvchilar munosabati va hal qila olish kabi ko'nikmalarni ham baholaydi. Masalan, global ahamiyatda ega masalalarni hal etishda o'quvchi-yoshlarning fikr-mulohazalari, ular bergan taklif va yechimlarni baholaydi.

PISA- xalqaro baholash dasturlarining natijalari asosida dunyo mamlakatlari o'quv dasturlarida mavjud bo'lgan talablar doirasida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini qo'llash, fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlariga baho beriladi. PISA hech qanday o'quv dasturini belgilamaydi yoki tartib qilmaydi yoki umumiy e'tirof etishni taqazo etmaydi. Ishtirokchi mamlakatlar ekspertlari va iqtisodchilarining fikricha, o'quvchilarda tabiiy fanlardan o'zlashtirilgan bilim va ko'nikma darajalari shakllanishi, mustahkamlanishi, davlatlarning kelajakdagi muvaffaqiyati uchun muhim dastlabki qadamlar deb hisoblanishini e'tirof etadi. PISA tadqiqoti- Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti IHTt (OECD- Organisation for Economic Co-operation and Development) tomonidan amalga oshiriladigan dastur hisoblanadi. Tadqiqot ilk bora 2000-yilda o'tkazilgan bo'lib, har uch yilda bir marotaba o'tkazib boriladi. Navbatdagi tadqiqotlar 2021-yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan. PISA tadqiqoti o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Shuni ta'kidlash joizki, mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo'lgan yoshlarning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo'lida xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har

tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, ilmiy tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. PIRLS, yosh o'quvchilar tomonidan maktabda va maktabdan tashqarida ta'lim olishning katta qismini tashkil etuvchi, ya'ni badiiy tajriba orttirish, ma'lumot olish va undan foydalanish ko'nikmalarini baholash kabi ikkita keng qamrovli maqsadlarni ifodalaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmon.T. 2016 yil 7 fevral
2. «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. T. 2019 yil 29 aprel
3. OECD. Measuring student knowledge and skills. A new Framework for Assessment. OECD, 1999.
4. Пентин П.А., Ковалева Г.С "Состояние естественно-научного образования в российской школе по результатам международных исследований TIMSS и PISA", – М.: 2018.
5. "Maktab va hayot" Ilmiy-metodik jurnal. № 6 (146), 2019 ,
6. www.ziyonet.uz
7. www.kitob.uz
8. www.google.uz

ISSUES OF HUMAN SPIRITUALITY AND ENLIGHTENMENT IN THE
KORAN**Shonazarov O'tkir***Teacher of, Navoi State Pedagogical Institute*

Annotation: *the Islamic sacred book, believed to be the word of God as dictated to Muhammad by the archangel Gabriel and written down in Arabic. The Koran consists of 114 units of varying lengths, known as suras ; the first sura is said as part of the ritual prayer. These touch upon all aspects of human existence, including matters of doctrine, social organization, and legislation.*

Key words: *Islam, Koran, the Prophet, hadis, Sunnah.*

Islam, its main sources: Awareness of the history of the Koran and hadis helps to gain a deeper understanding of the subject. Given this situation, we first found it necessary to give a brief account of Islam and its sources. After all, we think that this is not without its benefits for readers. Islam is one of the most widespread world religions among many nations. There are about 1 billion 315 million Muslims in the world.

The word "Islam" in Arabic means "submission to God," "obedience," "submission." That is why believers are called Muslims. Most of its forms are "Muslim" and are called "Muslim" in Uzbek, "Muslim" in Kyrgyz and Kazakh.

Islam originated in the Arabian Peninsula in the late sixth and early seventh centuries. Its founder, the Prophet Muhammad (570-632), was born in Mecca in the Hashemite dynasty of the Quraysh tribe. He began preaching the belief in a single god in Mecca in 609-610. However, after opposition from the nobility, in 622 he moved with his followers to Madinah (Yasrib) (emigrated in Arabic). From this year, the Hijri year of the Muslims begins.

By 630, Mecca would also fall to the Muslims and a Muslim state would be formed. After Muhammad's death, the state was ruled by his deputies, the caliphs. In this regard, the Muslim state has historically been called the "Arab Caliphate".

To the lands of Central Asia - Moarounnakh (lands between the rivers) in 674 the Arab army first crossed the Amu Darya and entered the city of Bukhara. Kutayba ibn Muslim mainly occupied the lands of Movarounnakh in 705-717. Along with the Arab armies, Islam entered the lands of Central Asia. It was from this period that the culture, spirituality and enlightenment of the Islamic region in Central Asia took a unique form and underwent a stage of development.

The foundations of Islamic religious teaching are reflected in the collections of the Koran and Hadis, as well as in the theological literature of the VIII-XII centuries.

The Koran means to read, recite, and compile in Arabic. This holy book is the source of programmatic, religious precepts, the main holy book of the Muslims of the world. Koranic scholars describe the Koran as follows:

"The Koran is the word of God revealed to Muhammad (peace be upon him) by revelation, transmitted by tawatur, recited in prayer, and astonishing everyone." It is said that it was narrated by the Tawatur, and that the word was narrated by a large number of people in

an unbelievable manner. They were all trustworthy people, did not lie, and did not have the opportunity to lie in numbers.

The Koran is a divine book that was revealed by the angel Gabriel in Mecca in 610-622 and in Medina in 622-632 for a total of 23 years.

Muhammad used to memorize the verses of the Koran when he heard them from the angel Gabriel. Then other Muslims would hear and remember him. At the same time, the Companions who knew how to write, including Abu Bakr, 'Umar,' Usman, 'Ali, Zayd ibn Thabit, Ubayy ibn Ka'b (r.a.), memorized the verses and applied them to the bark of a palm tree, flat stones, large bones, skin, who wrote verses of the Koran on paper and the like.

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) showed them which surah the new verse came from and where it should stand. During the lifetime of Muhammad, the Koran was not compiled into a book for the purpose of revelation. After his death, the Koran remained in the hearts, memories and writings of the people. Many of the reciters who memorized the Koran were martyred in one of the uprisings that took place after the death of the Prophet. advised to summarize.

Abu Bakr (r.a.) summoned a Companion named Zayd ibn Thabit (r.a.) and instructed him to do so.

Although Zayd ibn Thabit, 'Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) and others memorized the Koran, they tried to make it strong and reliable. come on! It was the caliph's order to compile the Koran. ”

They sat in the mosque, examined the witnesses, and compiled the Koran with great precision for more than a year. Then they showed it to the crowd, and everyone agreed. So Zayd and 'Umar, after hard work, finished writing the Koran on deer skin pages, tied it around their waists and left it at Abu Bakr's house. After his death, the pages remained in the houses of 'Umar (may Allah be pleased with him), and after him, the daughters and wives of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) remained with Hafsa bint' Umar (may Allah be pleased with him).

In 651, the caliph 'Uthman ibn Affan asked Hafsa (r.a.) for the pages from the time of Abu Bakr (r.a.) and ordered him to copy six copies. He entrusted the management of this great work to Zayd ibn Thabit.

When the copied copies were ready, he sent one copy, one qori, to the central cities in the lands inhabited by the Muslims, and ordered them to learn to recite from that qori. He gave the copied copies to Mughaira ibn Sa'ib in Makkah, Mughaira ibn Shahab in Damascus, Abu Abdurahman al-Silmi in Kufa, 'Amir ibn' Abd al-Qays in Basra, and Zayd ibn Thabit in Madinah to teach the recitation of the Koran. Usman (r.a.) took a mushab for himself.

Later, in the process of copying, relying only on copies written during the Ottoman period was introduced. Eventually, in order to confirm the authenticity of each copy, it was written that the copy was in accordance with Mushabi Usman.

Thus, the textual and methodological uniformity of the Koranic text was preserved.

A copy of the Koran, which remained in the hands of Hazrat Usman, is now kept in the library of the Muslim Board of Uzbekistan. The presence of such a unique copy of the Koran in our country should be considered as a blessing of Allah to our country. The Koran consists of 114 suras and 6666 verses.

Thanks to the freedom given to religion by independence, our various ceremonies begin with the recitation of the Koran. It was just a dream in the past.

The Koran is the primary and primary source of all rulings concerning Islam. If Muslim jurists want to know the ruling of something in the Shari'ah, they must first refer to the Koran. If there is a judgment about that judgment they seek, they will accept it immediately. They resort to sunnah, ijma ', and qiyas only when there is no clear answer in the Koran.

In theology, Islam is recognized as consisting of three elements - faith, Islam, and charity. The requirements of faith include the belief in 7 beliefs - Allah, angels, holy books, prophets, the Day of Judgment, the divinity of destiny, and the resurrection after death. The requirements of Islam, i.e. the fundamentals of the religion, include 5 practical ceremonial requirements called arkon ad-din. These are the requirements for quoting, praying, fasting, paying zakat, and performing Hajj if possible. Charity is the sincere belief in beliefs and the performance of rituals.

The influence of Islam on people's minds and lifestyles, the religious rites that ensure that they take a firm place in their lives - circumcision, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Eid al-Adha, Mawlid, Ashura, etc. - have also been formed. In addition, pre-Islamic customs, such as kinna, fortune-telling, rest, and the worship of holy places and saints, have been adapted to Islamic rituals.

REFERENCES:

1. Mirziyov Sh.M Milliy taraqqiyot yo`lmizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko`taramiz. - Toshkent: "O`zbekiston" NMIU, 2017.
2. Mirziyov Sh.M Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oily bahodir. - Toshkent: "O`zbekiston" NMIU, 2018
3. Ислом маърифати. "Тошкент ислом университети". Тошкент, 2005, 6-7 бетлар.
4. Замахшарий ҳақидаги маълумотлар Зоҳиджон Исломовнинг «Ислом маданияти ривожланишида аждодларимиз меросининг аҳамияти» номли мақоласидан олинди.

**TASVIRIY SAN'AT BO'YICHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA YANGI
PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI.****Narzullayeva Madina Axrorovna***Samarqand viloyati Samarqand tuman XTBga qarashli 16-umumiy o'rta ta'lim maktab
"Tasviriy san'at va chizmachilik" fani o'qituvchisi***Maxsudovich Bahodir Raxmatov***Samarqand tuman XTBga qarashli 45-umumiy o'rta ta'lim maktab "Tasviriy san'at va
chizmachilik" fan o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tasviriy san'at bo'yicha ta'lim sifatini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalarning ahamiyati 7-sinflarda o'tiladigan tasviriy san'atda akvarel bo'yog'laridan foydalanish mavzusini o'rgatishda klasster usuli misolida ko'rsatib berilgan.*

Kalit so'zlar: *tasviriy san'at, akvarel bo'yog'i, yangi pedagogik texnologiya, klasster usuli, ranglar xususiyati, rang toni, yorug'langanlik, rang tozaligi, ranglar shkalasi, ranglar turi.*

Ma'lumki, Respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin xalqaro andazolar talabiga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarish va milliy kadrlarni tayyorlash masalasi eng dolzarb bo'lib, xalq xo'jaligining barcha sohalarida, jumladan ta'lim sohasida ham bir qator islohotlar o'tkazilmoqda. Ta'lim berish sifatini oshirish masalasi uzluksiz ta'limning barcha bosqichlarida asosiy vazifa qilib qo'yilmoqda.

Ana shu maqsadda hukumatimiz tomonidan alohida farmonlar, qonunlar, qarorlar va boshqa hujjatlar ishlab chiqilib amalga oshirilmoqda. Ana shu hujjatlardan misol sifatida ayrimlari quyidagilardan iborat: 2020-yil sentabr oyida qabul qilingan yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, bu qonun 20 dan ortiq rivojlangan mamlakatlarni ta'lim to'g'risidagi qonunchiligidan foydalanilgan holda yaratilib, 75 ta moddadan iboratdir. 2020 - yil 6-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm - fan sohalarini rivojlantirish chora - tadbirlari to'g'risida"gi PF - 6108 - sonli farmoni; 2020 - yil 6-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim - tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora - tadbirlar to'g'risida"gi PQ - 4884-sonli qarori, bu hujjatlarda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlari uchun vazifalar berilib, ularning ijrosi uchun mas'ul tashkilotlar va vazifalarni bajarish muddatlari ko'rsatilgan, hamda ta'lim - tarbiya tizimini yanada rivojlantirish uchun uzluksiz ta'lim bosqichlarining o'zaro hamkorligiga alohida e'tibor berilib, tizimda innovatsion texnologiyalardan foydalanishga alohida urg'u berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatida ham ta'lim - tarbiyaga "2021 yilda 22 ta bog'cha, 31 ta maktab, 16 ta Oliy ta'lim muassasalari qurish, 10 ta Prezident maktabi, kimyo, matematika va axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan 197 ta maktab ish boshladi. Oliy ta'limga grantlar soni 25 % ga, extiyojman oilalarni qizlariga grantlar soni 2 marta oshirilib 2000 taga yetkazish, doktorantlar sonini 4500 taga yetkazish rejalashtirilganligi ko'rsatilgan". Toshkentda 8000 talabaga mo'ljallangan Prezident Universitetini ochish mo'ljallanmoqda. Shunday qilib, yoshlarga bilim berish sifatini oshirish dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda.

Malumki tasviriy san'at yoki boshqacha aytganda rasm chizish va chizmachilik bo'yicha asosiy tushunchalar o'quvchilarga kichik sinfdan boshlab o'rgatishadi. Shuning uchun biz maktab o'quvchilariga tasviriy san'atda asosiy ahamiyatga ega bo'lgan ranglar, bo'yoqlar va akvarel bo'yoqlari bo'yicha asosiy tushunchalarni o'rgatishda yangi pedagogik texnologiyalarning inter faol usullaridan foydalanib ta'lim sifatini oshirishga to'xtalib o'tamiz.

O'quvchilarga tasviriy san'at bo'yicha ranglarning ahamiyatini akvarel bo'yoqlari misolida o'rgatish maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarga akvarel bo'yoqlaridan foydalanish to'g'risidagi bilimlarni berishda oxirgi vaqtlarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishga katta e'tibor berilmoqda, shuning uchun yangi pedagogik texnologiyalarning inter faol usullariga bag'ishlangan adabiyotlar hozirgi vaqtda yetarli darajada bo'lib, ulardan juda keng foydalanilmoqda. Yangi pedagogik texnologiyaning interfaol - innovatsion usullariga quyidagilar kiradi: "Aqli hujum", "Rolli o'yinlar", "Klasster", "Tanqidiy tafakkur", "Bumerang", "Bingo", "Debatlar", Taqqoslash", "Muammoli" o'qitish" va rivojlangan mamlakatlardagi yana boshqa tasviriy san'atda akvarel bo'yog'idan foydalanish mavzusini o'quvchilarga o'rgatishda 7 - sinf o'quvchilari 2 ta kichik guruhlariga bo'linib, ulardan bittasi tajriba sinov guruhchasi, ikkinchisi esa an'anaviy dars o'tishadigan guruhchasi deb olinadi.

Tajriba sinov guruhchasiga yangi mavzuni o'rgatishda yangi pedagogik texnologiyaning interfaol - innovatsion usullaridan eng osoni "Klasster" usuli tanlab olindi va mavzu bo'yicha material quyidagi tartibda o'rgatildi.

Tasviriy san'atda akvarel bo'yog'laridan foydalanishda akvarel bo'yog'lari uchun foydalanilgan klaster usuli quyidagi 1-sxemada keltirilgan:

1-sxema: Akvarel bo'yoqlarining turlari.

Akvarel bo'yog'larining o'rgatishda albatta ranglarni xususiyatlari tog'risida ham tushunchalar berish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Malumki, har qanday rang uchta xususiyatga ega: rang toni, yorug'langanligi va tozaligi. O'quvchilar akvarel bo'yog'laridan foydalanilganlarida albatta ranglar shkalasini yoki quyosh nurida qanday ranglar borligini bilishi kerak. O'quvchilarga quyosh nuriga ranglar turi yoki ranglar shkalasini o'rgatishda klasster usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Quyidagi sxemada tabiatdagi quyosh tarkibidagi ranglar turi yoki ranglar shkalasini o'rgatishda foydalaniladigan.

2-sxema: Ranglar turi yoki ranglar shkalasi.

O'qtkazilgan tajriba va kuzatishlar darslar taxlili shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarga quyosh nurining tarkibida 2-sxemada keltirilgan ranglar ham fizika darsida ham o'tishi to'g'risida aytish kerak, an'anaviy usulda o'tilgan mavzu materiallari o'quvchilar tomonidan to'liq o'zlashtirilishi qiyinroq ekan. Tajriba sinov orqali yangi pedagogik texnologiyaning interfaol-innovatsion usullari, masalan klasster usulida o'tkazilgan darslarda talabalarning yangi mavzu materiallarini o'zlashtirishi 30-40 % gacha samarali bo'lar ekan. Chunki o'quvchi sxemalarni oson va yaxshi eslab qoladi. Demak, ta'lim sifatini oshirishda yangi pedagogik texnologiyaning interfaol-innovatsion usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. Toshkent shahri 2020 yil 23-sentabr. URQ - 637.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirishni chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-sonli farmoni Toshkent. 6-noyabr 2020 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim - tarbiya" tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-4884-sonli qarori. Toshkent. 2020 yil 6-noyabr.
4. Rahim Hasanov "Tasviriy san'at asoslari" Toshkent. 2009 yil.
5. N. Saidaxmedov "Yangi pedagogik texnologiyalar". Toshkent "Moliya" 2003 yil.
6. Muslimov N. A. va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. Toshkent. "Sano-standart" nashriyoti. 2015 yil 81 b.

A'zamjon Toshboyev Yusubjonovich

*O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi "Islom tarixi
va manbashunosligi IRCICA" kafedrasida 1-bosqich tayanch doktoranti,
Mir Arab oliy madrasasi o'qituvchisi*

Islom olamida Movarounnahrlik olimlar va mutasavvif pirlar safini to'ldirgan, biz avlodlarga manfaatli kitoblar yozib qoldirgan vatandoshlarimizdan biri Najmiddin Kubrodir.

U kishi "Abul-Jannob" va "Tomatul Kubro" laqablariga sazovor bo'lgan hamda tasavvufning Kubraviya silsilasiga asos solgandir. [1, 22\111]

Najmiddin Kubroning to'liq ismlari Ahmad ibn Umar ibn Muhammad Xivaqiy al-Xorazmiydir. Najmiddin Kubro 1145-1221 melodiy, 540-618 hijriy yillarda yashagan bo'lib, Najmiddin Roziy, Majiddin Bag'dodiy, Sa'diddin Hamaviy, Sayfiddin Bahorziy va Bahovuddin Valad kabi siymolar u kishining murid va shogirdlari bo'lgan.

Abul-Jannob Najmuddin Kubro Xorazmning Xivaq shahrida dunyoga keladi. Abdurahmon Jomiy o'zining "Nafahot ul-uns" asarida u haqida quyidagi gaplarni keltiradi: "Najmiddin bolalik paytidayoq ilm istab Misrga ravona bo'ladi. Misrda Ruzbehon Vazzon al-Misriy (vafoti 584/1188) degan olim dargohida ta'lim oladi. Ruzbehon esa, o'z navbatida, mashhur mutasavvuf donishmand Abu Najib as-Suxravardiydan ta'lim olgan edi. Ruzbehon Najmiddinni o'z o'g'lidek yaxshi ko'rib, alohida mehr bilan tarbiya qiladi, hatto qizini nikohlab berib, o'ziga kuyov qilib oladi.

Ammo ilmga chanqoq Najmiddin Kubro ko'p o'tmay Tabrizga borib, u yerdagi Imom Abu Mansur Hafda degan donishmanddan islomiy ilmlarni o'rganadi va Tabrizda shayx Bobo Faraj, Ammor Yasir, Ismoil Kasriy kabi ulkan mutasavvuf donishmandlardan tasavvufga oid ilmlarni ham egallaydi. U kishi shayx Ismoil Kasriy qo'lida tasavvufiy xirqapush darajasiga yetib, ul hazratning oq fotahasini oladi. So'ngra Misrdagi ustoz va qaynatasi Ruzbehon maslahati bilan o'z vatani - Xorazmga qaytib kelib, xonaqoh quradi va shogirdlar tarbiyasiga katta e'tibor beradi, "Kubraviya" yoki "Zahobiya" tariqatiga asos soladi. Bu tariqat ta'limoti hadis va shariatga asoslangan bo'lib, o'z davrida Xuroson, Movarounnahr, Hindiston va boshqa musulmon mamlakatlari xalqlari orasida keng tarqaladi. Mazkur tariqat soliklari orasida zikrni ovoz chiqarmasdan (xufiya) ijro qilish usuli joriy bo'lgan. [2, 2\574]

"Rashahot ayn ul-hayot" asarining muallifi Faxruddin as-Safiy o'z asarida mulla Jomiyga quyidagi qo'shimchani qiladi: "Hazrat Maxdumi Nuriddin Abdurahmon al-Jomiy aytishlaricha, shayx Abul Jannob Najm al-Kubro quddisa sirruhu o'zining "Favotih al-jamol" risolasida yozganlaridek, hayvonlarning nafas olishi bir tabiiy zaruriyat tufayli yuz beradi. Insonlar ham aslida ayni o'sha zaruriyat yuzasidan nafas oladilar, lekin o'shanday nafas olish jarayonida inson g'oyibona Alloh haq subhonahuning muborak nomini zikr qiladi. [3, 570]

Ali Akbar Dehxudoning mashhur "Lug'atnoma" sidda keltirilishicha, "U kishining Kubro deb atalishlariga sabab shuki, behad ziyrakliklari va tunganmas zakovatlari tufayli har kanday muammoli masalani so'ralganda hal qilib berar edilar va har kim u kishi bilan bahs-munozara qilsa, g'olib chiqar edilar". [4, 365]

Shuningdek, u kishini Tomatul Kubro, ya'ni buyuk balo va qazolarning oldini oluvchi, xaloskor deb ham atashgan bo'lsa, dunyo ishlaridan saqlangan va uzoqda bo'lgani uchun Abul-Jannob deb atalganlar. Undan tashqari u kishini "Valitarosh" (valiylarni parvarishlab yetishtiruvchi) deb ham atashgan. Chunki umrlari davomida o'n ikki kishini o'z muridliklariga qabul qilib, ularning barchasini shayx darajasiga yetkazganlar. Ular qatorida mashhur shayxlardan Fariddin Attorning otasi Majiddin Bag'dodiy (vafoti 1219) va Jaloliddin Rumiyning otasi Bahovuddin Valad, Najmiddin Doya Roziy, Sa'diddin Hamaviy, Sayfiddin Bahorziy va boshqalar bor.

Najmiddin Kubroning Xorazmdagi so'ngga hayoti o'ta og'ir, shiddatli va murakkab sharoitda kechadi. Bu davrda Turon o'lkasidagi Xorazm, Shosh, Buxoro va Samarqand hukmdorlarining noahilligi, past nazarligi tufayli mo'g'ullarning Turkistonga qilayottan hamlalari kuchayib, Chingizxon lashkarboshilari Movarounnahrdagi yirik shaharlarni birin-ketin beayov bosib olishga muvaffaq bo'lgan. 1221 yilning jumodul avval (iyul) oyida Chingizxon lashkarboshilaridan biri Xulaguxon o'zining yosh o'g'li, tumonat lashkari bilan Urganch qal'asini o'rab oladi. Urganch shahri qamal ichida qolib, aholi nihoyatda og'ir sharoitda azob chekayotgan bir asnoda munkillab qolgan, yetmishdan oshgan Najmiddin Kubro xalq orasidan lashkar to'plab, qo'lida qurol bilan qal'ani bir necha kun davomida dushman hamlalaridan saqlab turadi.

Najmiddin Kubro yuksak obro'ga ega bo'lsa ham, kamtarona hayot kechirgan. Ammo u kishining ba'zi muridlari mamlakat miqyosida shunchalik nufuzga ega bo'lganlarki, hatto Faxriddin Roziy kabi faylasuf va sulton Muhammad Xorazmshoh ham ularning raqobatidan xavotirlanganlar. Masalan, "Sultonul ulamo" laqabiga ega bo'lgan Jaloliddin Rumiyning otasi Bahovuddin Valad Balx shahrining uch yuzga yaqin faylasuf olimlari bilan bahs yurgizgan va ularni yunon falsafasi bilan ortiqcha shug'ullanishda ayblagan. Najmiddin Kubroning boshqa bir shogirdi, o'z navbatida shayx Fariddin Attorning murshidi bo'lgan xorazmlik Majiddin Bag'dodiy hokimiyatdagi ishlarni tanqid qilgani uchun qatl qilingan. Lekin uning minglab shogirdlari bo'lgan. Ba'zida sulton Muhammad Xorazmshohning o'zi ham shayxlarning huzuriga kelib, ularni ziyorat qilib turgan.

Najmiddin Kubro mo'g'ul bosqinchilariga qarshi o'z muridlari bilan shiddatli jangga kirib, shahid bo'lgan. Jangdan keyin, u kishining jasadini darhol topisha olmagan. Chunki ul zot qiyma-qiyma qilib tashlangan edi. Shahid bo'lganliklari haqidagi ma'lumotni hijriy 710 (1311) yilda yozilgan Rashiddiddin Fazlillohning "Jomeat ul-tavorix" ("Tarixlar to'plami") asarida uchratamiz.

Chingizxon shayx Najmiddin Kubroning mashhurliklarini eshitgan bo'lganligidan Xorazmga hujum qilish oldidan, u kishiga chopar yuborib, "Men Xorazmni qatliom qilmoqchiman, shuning uchun Sizdek ulug'vor shaxsni u yerdan ketib, bizga qo'shilishingizni so'rayman", degan. Ammo shayx unga javoban: "Men yetmish yil umrim davomida xorazmliklar bilan turmushning achchiq-chuchugini birga tortganman. Endi ular boshiga balo-qazolar yog'ilayotgan paytda qochsam muruvvatdan bo'lmaydi", degan. [5, 8]

Bu voqea hijriy 618 (1221) yilda ro'y bergan. Bu haqdagi ma'lumot "Tarixi guzida" ("Tanlangan tarix"), Abdurahmon Jomiyning "Nafahot ul-uns", keyinchalik esa, "Ravzat ul-

safo”, “Habib us-siyar” va boshqa mashhur tarixiy kitob va tazkiralarda ham uchraydi. [2, 2\574]

Hijriy 733 (1334) yilda Xorazmga safar qilgan mashhur arab sayyohi ibn Battuga Urganch shahridan chiqa berishdagi zoviyada Najmiddin Kubroning maqbarasi va boshqa ulug‘larning mozorini ko‘rganligini yozadi. [6, 74]

Najmiddin Kubro shahid bo‘lgandan so‘ng, uning ta‘limotini shogirdlari davom ettirib, Markaziy Osiyo Kubraviya maktabini vujudga keltirdilar. Bu birodarlik firqasi a‘zolarini birlash-tirgan narsa rasmiy tashkilot emas, balki ta‘limotning ruhi va maqsadi edi.

Tashkiliy jihatdan Kubraviya xonaqohlarida o‘z-o‘zini boshqaradigan ozod anjuman bo‘lib, uning boshida xalifa turar edi. 1221 yilda vafot etgan Najmiddin Kubroning shogirdi Sayfiddin Bahorziy tomonidan Buxoro yaqinidagi Suktariy qishlog‘ida tashkil etilgan ana shunday xonaqoh Najmiddin Kubro nomi bilan atalar edi. Bu yerdagi Kubraviya jamiyati XVIII asrning oxirlarigacha faol ish ko‘rib, uning a‘zolari Kubro g‘oyalarini Xitoyning g‘arbiy chegaralarigacha yoydilar. Kubroning boshqa bir shogirdi, 1252 yilda vafot etgan Sa‘diddin Hamaviy Xurosonning Bahrabod deb atalgan maskanida xonaqoh barpo qilib, uning atrofida to‘garak tashkil etdi.

Kubraviya maktabi bir qator mustaqil shoxobchalar vujudga kelishiga sabab bo‘ldiki, ular musulmon dunyosi Sharqida keng tarmoq otdi.

Shunday qilib, Najmiddin Kubro tasavvuf ta‘limotining rivoji va butun musulmon Sharqida keng tarqalishida katta rol o‘ynadi. Uning nomi islom olamida mashhur bo‘ldi.

Kubroviya tariqati Quroni karim va Hadisi sharifdagi ta‘limot asosida shakllangandir. Komil insonni tarbiyalash bu tariqatning asosiy vazifasi bo‘lib, Shayx Najmiddin Kubroning hayoti katta saboq, ulkan maktabdir. Kubroviya tariqatida talab, sadoqat, ishq, muhabbat, oshiqlikning inson uchun naqadar zarur ekanligi ta‘kidlanadi. U shoirona til bilan shunday deydi:

Ishq dardi g‘arib tanimdagi jon bo‘lg‘ay.
Dard cheksa kishi ahiyri inson bo‘lg‘ay.
Oshiq manu do‘zax men uchun otashgoh,
Boshqa uchun u bir zimiston bo‘lg‘ay. [7, 19]

Najmiddin Kubro o‘z ta‘limotida inson omilini birinchi o‘ringa qo‘yadi. U inson tafakkuri kuchiga yuksak baho berib shunday deydi: - “Valiylik inson bolasiga azaldan nasibadir, chunki odam Ollohning suygan mahluqi, parvardigor odamga ong-aql bergan, botiniy nur bergan, uni barcha mavjudotdan afzal qilib yaratgan.

Yurmoq uchun Haq yo‘liga yetmoq shart,
Boshqasidan ko‘zni yumib ketmoq shart,
Elga shifo baxsh etu, och ko‘zlarni
Olam hama-ul, unga nazar etmoq shart. [7, 19]

Kubroviya tariqatidan keyinchalik bir qancha shahobchalar ajralib chiqib, butun dunyoda tasavvufning eng ko‘p tarqalgan yo‘llaridan biriga aylanadi. Bular Najmiddin Kubroning shogirdlari tomonidan tarqatilgan bo‘lib, shu kunimizgacha ayrim mamlakatlarda turli xil ko‘rinishlarda faoliyat ko‘rsatmoqda.

Hindistonda Firdavsiya, Bog‘dodda Nuriya, Xurosonda Rukniya, Kashmirda Hamodoniya Eron va ayrim g‘arb mamlakatlarida Amerika, Angliyada “Ne‘matullohiya” va boshqalarni misol qilib ko‘rsatish mumkin.

Mustaqilligimiz sharofati tufayli 1995-yilda Respublikamizda buyuk alloma Najmiddin Kubroning 850-yilligi keng nishonlandi va bir qancha risolalari chop qilindi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR:

1. Muhammad ibn Ahmad Zahabiy. Siyari a‘lamin nubalo. – Bayrut: “Muassasatur risala”, 1990. 22\111.
2. Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad al-Jomiy. Nafahotul uns. – Bayrut, “Dorul kutubil ilmiyya”, 2010. 2\574
3. Voiz Haraviy Husayn ibn Ali Koshifiy. Rashahotu aynil hayot fi manaqibi mashayixit toriyqotin naqshbandiyya va adabuhum an-nabaviyyatu va asroruhum ar-robbaniyya. – Bayrut, “Dorul kutubil ilmiyya”, 2008. – B. 570.
4. Ali Akbar Dehhudo. Lug‘atnoma. 104-jild. – Tehron, “Tehron universiteti” nashri, 1965. – B. 365.
5. Mavloni Jaloliddin Rumiy. Masnaviy ma‘naviy, muqaddima. – Qobul. 1982. – B. 8.
6. N.Ibragimov. Ibn Battuta I yego puteshestviya po Sredney Azii. – Moskva, “Nauka”, 1988. – B. 74.
7. Ruboiynoma. Guzidan ruboiyot az Rudakiy Samarqandiy. Tehron, 1372. – B. 19.

BUXORO ME‘MORIY OBIDALARINI YANGI QURILAYOTGAN “BUKHARA CITY” BILAN UYG‘UNLIGI

Toshev J.T

stajyor-o‘qituvchi Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Imamov S.S

Magistr Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya: *Buxoro me‘moriy obidalarini elementlariga mos yangi qurilayotgan shahar “Bukhara city” bilan uyg‘unligi haqida. Buxoroni mavqecini ko‘klarga ko‘tarish, turizmni rivojlantirishga, binolar tarixiga arxitektura-qurilish nuqtai-nazardan baho berilgan. Buxoro tarixiy majmualarida qo‘llanilishi, ularni tahlili, arxitektura-qurilish bilan bog‘liq bo‘lgan bionik tadqiqotlar va tajribalar sohalari, me‘moriy ansambllarda bionik yechimlar turlari bo‘yicha umumiy xulosalarga to‘xtalib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *bionika, Bukhara city, sizot suvlari, landshaft, gidrogeologik.*

Arxitekturaviy bionik tadqiqotlar va tajribalar sohalari yangi qurilishlar «Bukhara city» da Buxoro me‘moriy ansambllari bilan uyg‘unlashgan holda qo‘llanilayotgani maqsadga muvofiq.

Hofiz Tanish Buxoriy, Zulfiya, Qayum Murtazoev, Ibrohim Mo‘minov va Sanoatchilar ko‘chalarini qamrab oluvchi 83 gektarli "Buxoro Siti" markazi xududida zamonaviy arxitektura talablariga javob beradigan zamonaviy mexmonxonalar, restoranlar, teatrlar, kinoteatrlar, idoralar, banklar, biznes markazlari, savdo va ijtimoiy ob‘yektlar, maishiy xizmat ko‘rsatish shaxobchalari, 50 dan ortiq ko‘p qavatli turarjoylar, yuzga yaqin bino va inshootlar quriladi.

1-rasm «Bukhara city» da Buxoro me‘moriy ansambllari bilan uyg‘unlashgan holda ko‘rinishi

Muayyan landshaft-iqlim va gidrogeologik sharoitlarda yashil daraxtzorlarni barpo etish shart-sharoitining maqbulligi darajasiga muvofiq, shuningdek yashil daraxtzorlarni muhofaza qilish vositalarining sifati hamda tuproqning sho'rligi, suv bilan ta'minlanishi, sizot suvlari darajasi haqidagi ma'lumotlar hisobga olingan holda belgilanishi lozim.

Buxoro mintaqasidagi me'moriy ansambllar va majmualar hududlarining, shahar va aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishini rejalashtirish qonuniy va me'yoriy xujjatlarda belgilangan hudud maydonlarining rekonstruksiyasi bo'yicha asosiy holatlarni rivojlantirish asnosida ishlab chiqilgan.

Me'moriy ansambllar va majmualar hududlarini modernizatsiyalashtirishda asosan mazkur ko'rsatmalarda tavsiya etilgan quyidagi asosiy ishlanmalar qo'llanilishi tavsiya etiladi:

I-madaniy me'ros ob'yektlari - tarixiy, ilmiy, badiiy yoki boshqa madaniy qiymatga ega bo'lgan yodgorlik, ansambl va diqqatga sazovor ob'yektlari.

II- yodgorliklar - alohida inshoot va binolar, ushbu ob'yektlarga bevosita bog'liq bo'lgan rassomchilik, haykaltaroshlik, amaliy-dekorativ san'at asarlari va tarixiy hududlar, memorial uylar, xonadonlar, nekropollar, maqbaralar va ayrim qabrlar, monumental san'at asarlari, ilm-fan ob'yektlari, etnografiya, epigrafika, kartografiya, antikvar va noyob naqshlar, shuningdek tarixiy, ilmiy, badiiy va boshqa madaniy qiymatga ega arxeologiya yodgorliklari.

III - ansambllar - tarixiy shakllangan xududda fortifikatsiya, diniy, saroy va qasr xususiyatiga ega, turar-joy, jamoat, ma'muriy, ishlab chiqarish, ilmiy, o'quv va boshqa maqsadlarda barpo etilgan va bir-biriga yaqin bo'lgan yoki bir joyda jamlangan obida, bino va inshootlarning aniq chegaralangan hududlari.

IV - diqqatga sazovor ob'yektlar - tarixiy, arxeologik, shaharsozlik, estetik, etnologik yoki antropologik qiymatga ega, shu jumladan xalq hunarmandchiligi shakllangan va mavjud bo'lgan tarixiy manzilgohlarning markazlari, yodgorliklar, buyuk tarixiy shaxslarning hayoti va faoliyati bilan bog'liq bo'lgan shaharsozlik obektlari va tabiiy landshaftlar, shuningdek madaniy qatlamlar, qadimgi shaharlar, qo'rg'onlar, manzilgohlar, marosimlar o'tkaziladigan joylar; tarixiy manzilgohlar - xududida o'tmishda yaratilgan, tarixiy, estetik, ijtimoiy-madaniy, arxeologik, me'moriy yoki shaharsozlik nuqtai nazarida qiymatga ega va xalqning o'ziga xosligi, uning jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini saqlashda muhim ahamiyatga ega madaniy me'ros ob'yektlari joylashgan manzilgohlarni inobatga olish kerak.

Buxoro mintaqasidagi me'moriy ansambllar va majmualar hududlarining shaharsozlik faoliyati davomida aholi punktlari va hududlarda qurilishni amalga oshirishda aholi punktlari va punktlararo hududlardagi yer maydonlaridan foydalanish turlari va parametrlarining kursatmalarda belgilangan majmui; shaharsozlik faoliyati - fuqarolar, jamoatchilik va davlat manfaatlarini, shuningdek, qayd qilingan xududlar va aholi punktlarining milliy, tarixiy-madaniy, ekologik va tabiiy xususiyatlarini hisobga olish kerak.

Me'moriy ansambllar va majmualar hududlaridagi aholi punktlarining tarixiy hududlari, madaniy me'ros ob'ektlarining muhofaza qilinuvchi zonalarining hududlari shaharsozlik jihatlari alohida muvofiqlashtiriluvchi ob'ektlar xisoblanadi.[1]

Buxoroga yiliga dunyoning turli nuqtalaridan minglab sayyohlar keladi. Ular bu sharif zaminda tarix bilan yuzlashadilar. Insoniyatning asrlar osha yashab kelayotgan ezgu udumlari, madaniyati va qadriyatlariga guvoh bo'lib, ularning mohiyatida yotgan umumbashariylik, boqiylik sirlarini anglashga urinadilar. Islom dini peshvolari, allomalari, aziz-avliyolari bosgan tuproqni, qo'llarining qaynoq tafti qolgan masjidu minoralarni, ruhlari kezib yurgan manzillarni ziyorat qilishga oshiqadilar.

Shunday ekan, Buxoro zaminida mavjud qadimiy me'morchilik an'alarini zamonaviy andozalar uyg'unligida yanada rivojlantirish uchun qulay imkoniyat yaratildi (1-rasm). Buning yaqqol isboti sifatida Buxoro shahrida 2010 yilning avgust oyida yaratilgan, 107 gektar maydonni egallagan, "Buxoro madaniy markazi" majmuini ko'rsatish mumkin. Ushbu majmua bir qator yirik inshootlar - 700 o'rinli Viloyat musiqali drama teatri, 2000 tomoshabinga mo'ljallangan Amfiteatr va "Ko'hna va boqiy Buxoro" monumentini o'z ichiga oladi. Majmua markazidagi 18 metrli monument ushbu zaminning ilmiy-madaniy va tarixiy-falsafiy me'rosini o'zida aks ettirgan. Unda Buxoro viloyati hududida yashab o'tgan buyuk mutafakkirlar, ko'plab adabiyot va san'at namoyandalarining nomlari zarhal harflar bilan bitilgan.

2-rasm. "Ko'hna va boqiy Buxoro" monumenti

Shuningdek monumentda ilm olish har bir musulmon erkak va ayol uchun farz ekanligi hamda Xoja Bahouddin Naqshband hazratlari tomonidan asos solingan tariqatning hozirgi kunda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy shiori - "Dil Allohda, qo'l mehnatda bo'lishi lozim" ligi o'zbek, arab va ingliz tillarida zikr etilgan (2-rasm).

"Ko'hna va boqiy Buxoro" monumentining markaziy qismida uch avlod - baxtiyor yosh oila: ota-ona va bola, barhayotlik timsoli - nihol o'tqazayotgan bobo va nevara hamda uy qurayotgan ota va farzandning barel'yefli haykallari ifodalangan.

Madaniy markaz hududidagi barcha yo'llar salobatli "Ko'hna va boqiy Buxoro" monumenti yonida tutashadi. Obidaning baland tepasida ulkan yer shari o'rnatilgan. Unda mustaqil O'zbekiston xaritasi tilla rangda naqshlangan.

O'rganishlar natijasida, Buxoro me'moriy ansambllar va majmualar xududida arxitekturaviy bionika yechimlari taxhlili hududlarini zamonaviy turistik talablar asosida me'moriy tashkillashtirish orqali quyidagi xulosalarni qilish imkonini berdi:

1. Mustaqillik yillarida Buxoroning har bir tarixiy qadamjolari, madaniy me'ros ob'yektlari, qadimiy san'at asarlari va albatta ziyoratgohlar qayta tiklanib, ularni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilib, ularning bugungi madaniy-ma'rifiy ahamiyati chuqur o'rganilib kelinmoqda.

2. Buxoro me'moriy ansambllar va majmualar hududlarini zamonaviy shaharsozlik tamoyillari asosida arxitekturaviy bionikasini shakllantirish rejalari tuzilmagan. Shunday ekan maskur tadqiqotning asosiy maqsadi shahar atrofidagi va viloyatdagi tarixiy shakllangan ziyoratgohlar hududlarini turistik ehtiyojlar va zamonaviy talablarni hisobga olgan holda me'moriy landshaftni tashkillashtirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish va uni rivojlantirishga qaratilgan.

3. Bugungi kundagi Buxoro shahri atrofidagi ziyoratgohlarning arxitekturaviy bionikasi, moddiy-me'moriy holatlari, me'moriy landshaft yechimlari talab darajasida emas. Bunday tarixiy ob'yektlarni chuqur o'rganish va ilmiy izlanishlar natijasida ko'plab ma'lumotlar yig'iladi va ularning bugungi kundagi holatlari o'rganiladi, ular uchun yangidan yangi loyihalar takliflari ishlab chiqiladi.

Bugungi kunda arxitekturadagi bionika atrof-muhitni yaxshilashni istagan turli xil uylarning dizayni va yaratilishiga ta'sir ko'rsatdi.

Eng mashhur beshta tuzilma.

1) Energiya tejankor uy - ananaviy manbalardan kam yoki nol energiya sarfi bilan tavsiflanadigan energiya tejankor uy.

2) Passiv bino-passiv termoregulyasiya mavjudligi bilan tavsiflangan passiv uy. Bunday uylarda energiya tejaydigan qurilish materiallari va inshootlaridan foydalanish ta'minlanadi va ananaviy isitish tizimi deyarli mavjud emas.

3) Bioklimatik me'morchilik- yuqori texnologiyali uslubning tarmoqlaridan biri sifatida bioklimatik binolar.

Bunday binolarda me'morchilikning asosiy prinsipi tabiat bilan uyg'unlikdir. Ko'plab bioklimatik osmono'par binolarda himoya tizimlaridan tashqari, shamollatish bilan birga shovqin va mikroiklim izolatsiyasini ta'minlash uchun qo'sh shisha ikki qavatli teri texnologiyasi faol ishlatiladi.

4) Aqlli uy (aqlli bino) -unda yorug'lik va issiqlik oqimi avtomatlashtirish va kompyuter texnologiyalari yordamida optimallashtirilgan.

5) Sog'lom uy, shu jumladan havoni tozalash tizimlari, alternativ energiya manbalari va energiya tejaydigan texnologiyalar va muqobil energiya manbalaridan tabiiy qurilish materiallari foydalangan holda ustuvor texnologiyalar bo'lgan bino [2].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Сухарева О.А. Бухара конца XIX -начала XX в. Издательство «наука» (Позднефеодальный город и его население) Главная редакция восточной литературы. Москва 1966.

2. H.R.Ro‘ziyev, J.T.Toshev “Buxoro me‘morchiligida arxitekturaviy bionika”.
Monografiya. Buxoro-2021 “DURDONA” nashriyoti
Internet saytlari

3. <https://t.me/bukharacitymbc>

PISANI O'RGANISHNI SAMARALI USULLARI.

Tursunova Aziza Abdimurodovna

*Buxoro viloyat Kogon tuman 7- umumiy o'rta ta'lim maktabi**Matematika fani o'qituvchisi.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada PISA xalqaro baholash dasturi tadqiqotlari xulosasi va o'quvchilarni PISA-2021 tadqiqotiga tayyorlashda matematik savodxonlikni shakllantirishga oid uslubiy tavsiyalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *PISA, savodxonlik, zamonaviy jamiyat, kompetentlik, baholash, PISA topshiriqlari va tadqiqotlari.*

Globallashuv sharoitida shiddat bilan riojlanib borayotgan davr davlat va jamiyat oldiga dolzarbligi va qamrovi kun sayin ortib borayotgan zamonaviy talablarni qo'yimoqda. Olamshumul strategik maqsadlarga erishish, yangi marralarni zabt etish, rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin olish uchun mamlakatda bilimli, tajribali va zamonaviy fikrlaydigan yuksak salohiyatli kadrlar, mutaxassislarning o'rni beqiyos. Bunday raqobatbardosh kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish zahirida inson kapitali, sodda qilib aytganda, inson, uning salohiyatini kashf etish hamda uni buyuk maqsadlarga erishishga safarbar qilish kabi ulug'vor vazifalar turadi.

PISA (inglizcha – Programme for International Student Assessment) – turli davlatlarda 15 yoshli o'quvchilarning savodxonligini (o'qish, matematika, tabiiy fanlar) hamda bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholovchi dastur. Bu dastur 3 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Dastlab 1997-yilda ishlab chiqilgan va 2000-yilda birinchi marta qo'llanilgan. Bu dastur bo'yicha har uch yilda o'quvchilarning bilimini baholash maqsadida sinovlar o'tkaziladi. Hozirgi kungacha jami 7 marta (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 va 2018 yillar) PISA dasturi bo'yicha testlar o'tkazilgan bo'lib, oxirgi sinovlar shu yili bo'lib o'tdi.

PISA tadqiqotlarida qatnashgan davlatlar soni dinamikasi.

PISA tadqiqotlarining ochiq topshiriqlarini atroflicha o‘rganish, shu topshiriqlarga o‘xshash yoki ularni yechishga yordam beradigan topshiriqlarni ishlab chiqishga qiziqqan mutaxassislar uchun mazkur qo‘llanma munosib manba bo‘lib xizmat qiladi. Lekin shuni ta’kidlash lozimki, PISA topshiriqlari yetuk tajribaga ega bo‘lgan xalqaro ekspertlar tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, bunga o‘xshash topshiriqlarni ishlab chiqish uchun tizimli va maxsus bilim talab etiladi. PISA topshiriqlariga qo‘yiladigan talablarga ri-ya qilmasdan tuzilgan topshiriqlar o‘quvchilarga yordam berish o‘rniga, ularni chalg‘itib qo‘yishi ham mumkin. Shuning uchun PISA sinovlariga o‘quvchilarni tayyorlash jarayonida asosiy e‘tiborni alohida olingan PISA topshiriqlarini yechishga emas, balki ularni va ularga o‘xshagan topshiriqlarni yechish uchun kerak bo‘ladigan o‘quvchilarning umumiy matematik tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

PISA sinovlarida to‘rt xil sinov usulidan foydalaniladi:

- a) Bir javobli testlar;
- b) Bir nechta javobli testlar;
- c) Qisqa yoki batafsil javob yoziladigan savollar;

d) Biror muammoning yechimi bo‘yicha o‘quvchi fikri (odatda bunday savollarda tekshiruvchida umumiy javoblar bo‘ladi, o‘quvchi javobi test tuzivchi javobiga aynan mos kelishi talab qilinmaydi, o‘quvchi ijodkorligi qo‘llab quvvatlanadi). Bundan tashqari testlar bilan bir vaqtda o‘quvchilardan anketalar ham olish nazarda tutilgan.

Matematik savodxonlik – bir tomondan matematikani qo‘llab masala yechishni, ikkinchi tomondan esa, matematik mulohaza yuritishni nazarda tutadi. PISA-2021 tadqiqotlarida matematik mulohaza yuritishga muammoni yechish siklining muhim ahamiyatli jihati sifatida katta urg‘u beriladi.

Matematik savodxonlik talqini va uni tashkil qiluvchi aqliy faoliyat turlari.

PISA tadqiqotlarida o‘quvchilarning matematik tayyorgarligini baholashda quyidagi uch jihatga alohida e‘tibor qaratiladi:

- topshiriqlar o‘quvchilarning kundalik hayotdagi qiziqishlari va ehtiyojlariga mosligi;

- muammo mazmuni (kontekst)ning hayotiyligi;
- matematikani qo'llash bosqichlarining faqat ayrimlarini emas, balki barchasining to'liq qamrab olinganligi, ya'ni bu jaray-nning bir qisminigina bajarish (masalan, tenglamani yechish, algebraik ifodani soddalashtirish) emas, balki masalani tushunish bosqichidan boshlab, uni matematik tilda ifodalash, yechish va yechimni talqin qilishgacha bo'lgan barcha bosqichlarida hammasi qamrab olingan.

Xulosa qilib aytganda, PISA topshiriqlarini yechish uchun matematikada chuqur bilim va ko'nikmalarni talab qilinmaydi. Lekin, o'zlashtirilgan muayyan bilim va ko'nikmalarni hayotiy vaziyatlarga qo'llashga juda katta e'tibor beriladi. Ularni fakultativ kurs (to'garak) mashg'ulotlarida ham muhokama qilish tavsiya etiladi. Shuningdek, matematika fanidan loyiha ishlariga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Bu loyiha ishlariga mavzu sifatida PISA topshiriqlari yoki ularga o'xshash kichik ilmiy ishlanishlarni talab qiladigan topshiriqlarni berish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. PISA 2021 Mathematics Framework (first draft), 45th meeting of the PISA Governing Board, 23-25 April 2018 Stockholm, Sweden.
2. Implementing the Proposed Mathematics Framework: Recommendations for PISA 2021, Peggy G. Carr, Ph.D., Vice Chair, PISA Governing Board Associate Commissioner, National Center for Education Statistics (NCES) May 25, 2018.
3. A.A.Ismailov, N, Karimov, B.Q.Xaydarov, Sh. Ismailov, Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning matematik savodxonligini baholash, uslubiy qo'llanma, Toshkent, "Sharq" nashriyoti, 2019-yil, 120 bet.
4. Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснокутская Л.П., Краснянская К.А. Оценка знаний и умений. Международная программа PISA. Педагогическая диагностика. -М.: ЦОКО ИОСО РАО, 2002, №1.
5. PISA. Matematik savodxonlik uslubiy qo'llanma. 2021-yil.

**RUS MAKTABLARDA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR.****Xudayberganova Nilufar Qalandarovna***Xorazm viloyati Bog'ot tumani 36-son umumiy o'rta ta'lim maktabi
o'zbek tili fani o'qituvchisi.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada rus maktablarida o'zbek tilini o'qitishda interfaol usullar va yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish haqida ma'lumotlar beriladi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim muassasalari, pedagogik texnologiyalari, ta'lim tizimi, o'qitish metodikasi va zamonaviy axborot vositalari.*

Bugungi kunda ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor berilayotganining asosiy sabablari quyidagilardir. Birinchidan, pedagogik texnologiyalarda shaxsni rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish imkoniyatining kengligida. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ikkinchidan, pedagogik texnologiyalar o'quv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi. Uchinchidan, pedagogik texnologiya o'qituvchini ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo'lgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi. O'quv - tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning to'g'ri joriy etilishi o'qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa o'quvchidan ko'proq mustaqillikni, ijodni va irodaviy sifatlarni talab etadi. Har qanday pedagogik texnologiyaning o'quv-tarbiya jarayonida qo'llanishi shaxsiy xarakterdan kelib chiqqan holda, o'quvchini kim o'qitayotganligi va o'qituvchi kimni o'qitayotganiga bog'liq. O'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya - bu aniq ketma-ketlikdagi yaxlit jarayon bo'lib, u o'quvchining ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan puxta loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir. Pedagogik maqsadning amalga oshishi va kafolatlangan natijaga erishish o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyati, ular qo'ygan maqsad, tanlagan mazmun, uslub, shakl, vositaga, ya'ni texnologiyaga bog'liq. O'qituvchi va o'quvchining maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan bo'lib, bunda o'quvchilarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, sharoitga qarab, ishlatiladigan texnologiya tanlanadi.

Rus maktablarda o'zbek tili fanini o'qitishdan maqsad - maktab o'quvchilarini dars jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga oid bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirishdir. Fanning vazifasi o'quvchilarga o'quv mashg'ulotlari jarayonida qo'llaniladigan pedagogik dasturiy vositalar haqida, aynan o'zbek tili darslari uchun tayyorlanadigan resurslarga qo'yiladigan talablar to'g'risida, bu boradagi chet el tajribasi haqida ma'lumot berish hamda o'quvchilarda axborot asri sharoitida pedagogik jarayonni samarali tashkil etish uchun zarur ko'nikmalarni, ijodiy va texnologik madaniyatni shakllantirishdan iborat.

Shu bilan birga o‘zbek tili o‘qituvchisiga quyidagi talablarga qat’iy rioya qilishi lozim:

- o‘quvchilar bilan muloqot qilish jarayonida muomala va kiyinish madaniyatiga ega bo‘lishi;

- mavzuning o‘quvchilar tomonidan qanday o‘zlashtirilayot-ganligiga alohida e’tibor berishi hamda ularni turli usullar yordamida o‘qishga qiziqtirishi;

- dars jarayonida turli metod, usullardan o‘rinli va unumli foydalanishi;

- dars mavzusining mohiyatini chuqur tushunishi, o‘z fikrlarini qisqa va aniq ifodalashi kabilar.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda istalgan fan o‘qituvchisining pedagogik dasturiy vositalarni yarata olishi va ularni mashg‘ulotlarda unumli qo‘llay olishi davr talabidir. Rus maktablarda o‘zbek tili darslarida foydalaniladigan elektron materiallarning sifati, samaradorligini oshirish yo‘llarini o‘rgatadigan yuqoridagi fan o‘zbek tili darslarining yanada yuqori saviyada tashkil etilishini ta’minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ijodkor o‘qituvchi jurnali 2021-yil 10-son.

2. Shayxislamov, N. (2020). Ona tili darslarida interfaol usullardan foydalanish. Prospects of Development of Science and Education, 1(2), 24-249.

3. Shayxislamov, N. (2020). Ona tili fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish. O‘zbekistonda ilm-fan va ta’lim masalalari: muammo va yechimlar, (3), 71-73.

4. Shofqorov, A. M., Baykabilov, U. A., Bayzakov, J. A., & Shayxislamov, N. Z. O. G. L. (2020). O‘ZBEK TILINI O‘QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI. Science and Education, 1(Special Issue 3).

MUSTAQILLIK DAVRI O'ZBEK NASRINI O'RGANISHDA O'QUVCHILARDA KREATIV YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH

Yakubova Yulduz

*Xorazm viloyati Shovot tumani 29-umumiy o'rta ta'lim maktabining
ona tili va adabiyot o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Mustaqillik davri o'zbek nasriy asarlarini o'rganishda o'quvchilarda kreativ yondashuvni shakllantirish borasida bir qator namunalar va tavsiyalar yoritib berilgan bo'lib, darslarda bunday usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning nafaqat ijodiy qobiliyatlari balki zukkolik va bilimdonlik sifatleri ham o'sishi ko'rsatiladi.*

Kalit so'zlar: *Mustaqillik davri adabiyoti, nasr, "Zigzak", "Qarorlar shajarasi",*

Zamonaviy o'zbek adabiyotida nasriy asarlar o'z ko'lami va g'oyaviy-badiiy ta'limdan tasvir imkoniyatlarining kengligi bilan ajralib turadi. Nasriy asar uchun u har qanday hodisani - u katta yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar badiiy tasvir vositalari, obrazli tafakkur, insonning barcha ruhiy kechinmalari e'tiboriga ko'ra aks ettirish muhim sanaladi. Shunday ekan, 11-sinf adabiyot darsligida aynan mustaqillik davri o'zbek nasrini o'rganish uchun ajratilgan soatdan oqilona foydalanib o'quvchilardagi kreativ yondashuvni yuzaga keltira olish fan o'qituvchisidan katta mahorat talab etadi. Bu jarayon nafaqat o'qituvchi, balki o'quvchidan ham ma'lum bir davrning ijtimoiy-tarixiy hayoti, insonlarning turmush tarsi, o'y-kechinmalari va bebaho his-tuyg'ularini tasavvur qilish imkonini beradi. Ayni damda badiiy asar o'z muallifining dunyoqarashi, iste'dodi va shaxsiyatining kimligidan darak beradi. Abdulla Qodiriy: "Yozuvchini, garchi shaxsan tanilmasa ham, asarlarini o'qib, qanday tabiatli shaxs ekanini g'oyibona bilish, tasavvur qilish mumkin. Chunki u asarlarida asosan, o'z tabiatini, ruhini tasvirlaydi" deb juda o'rinni fikrni yozgan edi. Modomiki, yozuvchi o'z ruhini asarga singdirar ekan, biz o'quvchilarga ruhiyat nuqtayi nazaridan yondashishni, asari orqali muallifni, u talqin etayotgan mavzu va g'oyani chuqurroq anglashni o'rgatishimiz, to'g'rirog'i, fikrning qaymog'ini anglashga o'rgatishimiz lozim. Xo'sh, bu jarayon qanday yo'llar bilan amalga oshirilsa, natijaviylik biz kutgandan ham a'lo bo'ladi?

Mustaqillik davri o'zbek nasri tarkibidagi ayrim namunalar bilan 11-sinf o'quvchilari quyi sinflarda quyi sinflarda ham tanishishgan, ammo bugunga qadar davom etayotgan adabiy jarayondan boxabar bo'lmasliklari mumkin.

Istiqloq yillarida tarixiy va zamonaviy mavzuda romanlar, dunyo adabiyoti tajribalari asosida qator qissa va romanlar yozildi. Bu davrning o'ziga xos tomonlarini quyida ko'rib chiqamiz:

- a. Mustaqillik davri o'zbek adabiyoti:
 - a. Ilmiy estetik qarashlarning xilma-xilligi,
 - b. ijod erkinligi,
 - c. inson sifatida badiiy tadqiq etish,
 - d. ko'chirmachilikdan xolilik,
 - e. istedodlarning kopayishiga imkon
 - f. Hukmron mafkura tazyiqidan qutilish

g. davlat adabiyoti emas balki unda demokratik yondashuvlar mavjudligi

Bizga ma'lumki, ijod – murakkab ruhiy-ijtimoiy hodisa. Adiblar o'z shuurida pishib yurgan asarlarni qog'ozga tushirishga ba'zida ijtimoiy-siyosiy muhitdagi erksizlik tufayli imkon topa olmasliklari ham mumkin. Sho'ro davridagi ijod erkinligining cheklab qo'yilganligi bunga misol bo'ladi. Istiqlol tufayli iste'dodli yozuvchilarning qalbida uzoq vaqt saqlanib kelgan mavzularning badiiy talqini uchun imkoniyatlar eshigi ochildi. Said Ahmad, Odil Yoqubov, Shukur Xolmirzayev kabi otaxon adiblarimiz istiqolol yillarida mustabid tuzum davrida o'zlarining yaralangan qalblarida qolib ketgan voqealarni "Sarob", "Qorako'z majnun", "Oftob oyim", "Muzqaymoq", "Bandi burgut" kabi asrlarida bayon qildi. Bu asarlarni kitobxon his-tuyg'usiz, ichki kechinmalarsiz, diqqatsiz o'qiy olmaydi. Asarni oqiy boshlagandanoq qahramonlar taqdiri kitobxonni tabiiy ravishda o'ziga ipsiz bo'g'lab oladi. Negaki, muhit, tasvir, qahramonlarning ichki kechinmalari, insoniy qadriyatlarining e'zozlanishi, milliy urf-odatlarining qadrlanishi, tarixiy shaxslar hayotining badiiy talqin qilinishi, zamon qahramonining o'ziga xos tarzda tasvirlanishi kabi tamoyillar mustaqillik davri o'zbek nasri uchun yetakchilik qiladi. Shu o'rinda mazkur tamoyillarning o'quvchi tabiatidagi bir qator bo'shliqlarni bir vaqtning o'zida to'ldirishiga zamin yaratishiga yana bir bor amin bo'lamiz. O'qituvchi mustaqillik davri nasrini o'tishda mazkur davr adabiyoti durdonalaridan ayrimlarini yuqoridagi tamoyillarga asoslangan holda badiiy tahlil qilishni yo'lga qo'yishi kerak. Asar har xil sohalar nuqtayi nazaridan, jumladan, tarix, adabiyot, ma'naviyat, etika, estetika, mantiq, psixologiya, qolaversa, etnografiya, etimologiya va dizayn nuqtayi nazaridan ham talqin qilish ya'ni integratsiyalashuv jarayonini yuzaga keltirish lozim. Integratsiyalashuv asosida o'quvchida kreativlikni yuzaga keltirish bilan birga o'quvchida mustaqil fikrlash, teran dunyoqarash, o'z fikriga va go'zal nutq madaniyatiga ega bo'lish takomillashadi.

Badiiy asar qayta-qayta murojaat qilinadigan adabiy manba bo'lishi uchun serqatlam ma'no va o'ziga xos tilga ega bo'ladi. Badiiy asar ma'lum bir zamonda muayyan ijodkor tomonidan yaratilsa-da, hamma davrlarda yashayotgan insonlarning tabiati va o'y kechinmalariga mos kelishi lozim. Keyingi yillarda o'zbek adabiyotining nasr yo'lida ana shunday badiiy puxta asarlarning yozilayotganligi quvonarlidir. Tasvirlarning suvratdan siyratga, oddiy ma'lumotlarning inson kechinmalariga aylanishi kitobxonda xuddi irmoqdan ummonga ulanayotgandek tasavvur uyg'otadi. O'z asarlarida ezgulik va qabohatning mangu kurashini, inson qalbidagi cho'ng iztirob va surur chizgilarini yonma-yon taqdim etayotgan iste'dod egalari mustaqillik davri o'zbek nasrini dunyoga olib chiqish, jahon adabiyotining durdonalari qatoriga qo'shish niyatida ijod qildilar. Mazkur holatni o'quvchilarga yetkazish uchun bir xil janrdagi nasr namunalarni "Qo'shxalqa" usulida tahlil qilinadi.

Istiqlol davri nasrida o'tgan asrdagi ijtimoiy-siyosiy muhitning, mash'um sho'rolar siyosati davridagi ziddiyatlarni, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurashning o'ziga xos talqinlari ham maydonga keldi.

O'tgan asrdagi insoniyatni larzaga solgan mudhish hodisalardan biri – Ikkinchi ahon urushi, bundan tashqari afg'on xunrezliklari, to'g'risidagi mavzu ham adiblar nazaridan chetda qolgani yo'q. Inson va tabiat masalasi adiblar tomonidan keng qalamga olindi. Zero, tabiat og'ushidagi minglab, millionlab xilqatlarning o'z fazilati, fitrati, xususiyati bor. Inson esa ularning ichida eng go'zal, eng mukarram, barchasi ichida gultoj sanaladi. Inson tabiatiga

xos qandaydir fazilat yoki qusurlarni yozuvchilar o'z asarlarida hayvonot olami tili bilan ham bayon qiladi. Ot va inson munosabatlari to'g'risida maxsus asarlar bitildi. Hayvonlarning insoniy fazilatlarini ko'rsatilgan asarlarda odamlarning hayvondek tubanlashgan vaziyatlari namoyon bo'ladi.

Istiqlol yillarida turli ovozga mansub adiblarning o'nlab kitoblari nashrdan chiqdi. Ularning ayrimlari roman, boshqalari qissa va hikoyalardan tarkib topgan. Bular haqida tugal tasavvur hosil qilish uchun iste'dodli yozuvchilarning asarlaridan namunalar topib o'qimoq lozim ekanligi o'quvchilarga uqtirilishi zarur. Bu asarlar o'quvchilarga nafaqat ma'naviy ozuqa beradi, balki jamiyatda o'z ornini topishga imkon yaratadi.

Mustaqillik davri o'zbek nasrini o'rganishda o'quvchilarda kreativ yondashuvni shakllantirish, darslarni qulay, jonli bo'lishini ta'minlash maqsadida turli ko'rgazmali qurollar ishlab chiqish va ulardan o'z vaqtida va o'rnida foydalanish ham katta natijalarni ko'rsatadi. Murakkab mavzuni o'quvchilar ongiga osongina yetkazish uchun «Aqliy hujum», «Zakovat», «Modul dars», «Zigzak», «O'yin dars», «Munozarali-bahsli dars», «Sayohat dars», «Musobaqa dars» kabi usullardan foydalanish ham maqsadga muvofiqdir. Masalan, "Zigzak" metodini qo'llaydigan bo'lsak, bu juda katta natija ko'rsatadi. O'quvchilar darsda faol ishtirok etib, o'z chaqqonlik va ijodiy va badiiy yondoshuvchanlik qobiliyatlarini namoyon etadilar. Buning uchun sinf o'quvchilari 4 tadan bo'linib guruhlar ajratiladi. Guruhlar nomlanadi. Guruhlarda yangi mavzu mohiyatini yorituvchi matn qismlarga ajratiladi va ajratilgan qismlar mazmuni bilan tanishib chiqish vazifasi guruhlariga topshiriladi. O'quvchilar matnlarni diqqat bilan o'rganadilar va gapirib beradilar. Vaqtni tejash maqsadida guruh a'zolari orasidan liderlar belgilanadi va qayd etilgan vazifa ular tomonidan bajariladi. Liderlarning fikrlari guruh a'zolari tomonidan to'ldirilishi mumkin. Barcha guruhlarning o'quvchilari o'zlariga topshirilgan matn mazmuni xususida so'zlab berganlaridan so'ng, matnlar guruhlararo almashtirilib, avvalgi faoliyat takrorlanadi. Guruhlarga bir necha matnlar taqdim etiladi. SHu tarzda barcha matnlar mazmuni guruhlar tomonidan o'rganib chiqilgach o'quvchilar o'qilgan mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ajratadilar, ularning o'zaro mantiqiy bog'liqligini aniqlaydilar, yuzaga kelgan g'oyalar asosida mavzuga oid sxema ishlab chiqiladi. So'ngra o'zlashtirilgan bilimlar asosida o'quvchilarning o'zlariga shunday sxemalarni ishlab chiqish vazifasi topshiriladi. Masalan Odil Yoqubovning "Muzqaymoq" hikoyasi

Muzqaymoq (hikoya)

Mana, bu voqealarning sodir bo'lganiga yarim asrdan ko'proq vaqt o'tdi. Shaxsga sig'inish davrining ne-ne jinoyatlari fosh etildi. Bu jinoyatlar qanday dahshatli bo'lmasin, nazarimda, ularning eng yomoni - kattalar yetmagandek, menday go'daklarni ham hamma narsaga shubha bilan qarash, ham- mayoqdan yovuz kirdikorlar qidirishga qaratilgan urinishlar deb bilaman.

Nihoyat, dadamlar bilan vidolashadigan kun ham keldi. Vidolashishga uch kishiga ruxsat berishgandi: oyimlar, katta opamlar va menga! Shu boisdan bo'lsa kerak, qarindosh-urug'lardan hech kim, na dadamlarning ukalari, na yor-do'stlari - hech kim kelmadi.

Nihoyat, bu odam qarshisidagi devorga osilgan almisoqdan qolgan devor soatiga ko'z tashlab:

- Fursat tugadi, Yoqubov. Endi xayrlashinglar! - deb buyurdi.

Opamlarning nidosi battar avjiga chiqdi. Oyimlar ozgina pul olib kelgan ekanlar, dir-dir titragan qo'llari bilan dadamlarga tutdi, dadamlar esa:

- Bolalaringga yarat, Gulshan! - deb yolvorar edilar. Lekin oyim ko'nmadilar, axiri pulni olishga majbur qildilar.

Oyimlar keltirgan pul bor-yo'g'i ellik so'm bo'lib, o'nta besh so'mlikdan iborat edi.

Dadamlar pulni qiynala-qiynala olarkanlar, besh so'mliklardan birini menga uzatdilar. Oyimlar pulni mendan olib, dadamlarga qaytarib bermoqchi bo'lgandilar, dadamlar ko'nmadilar, kaftlarini boshimga qo'yib:

- Sen endi bu uydagi eng katta erkaksan, bolam, - dedilar va yana ko'ziga yosh oldilar. - Oyingga yordamlashib, ukalaringga qarab turgin, bolam! Dadamlar shunday deb besh so'mlikni cho'ntagimga soldilar.

Bu safar chorak soat davom etgan vidolashuv davomida dadamlar biror marta Stalinning nomini tilga olmadilar, qamalgan kunlaridagidek: «Men partiya oldida gunohkor emasman! O'rtoq Stalin barhayot ekan, meni oyoqosti qilib qo'ymaydi!» demadilar. Bil'aks, bir necha marta ko'zlariga yosh olib:

Meni kechir, Gulshan. Ayol boshing bilan besh bolani qanday boqasan - aqlim bovar qilmaydi. Endi yuz ko'rishishimizga ham ko'zim yetmaydi, kechir meni! – dedilar

Har safar dadam shunday deganlarida stolga mukka tushib, allanimalarni yozayotgan kishi:

- Hoy, Yoqubov! - derdi qog'ozdan bosh ko'tarmay. - Senga nima bo'ldi? Yosh bolamisan, Yoqubov?

Dadamlar burchakda kursida o'tirgan ekanlar (men avval u kishini tanimay qolibman!), biz kirishimiz bilan dik etib o'rnidan turdilar. Azaldan barvasta, to'ladan kelgan, novcha odam bir-ikki oy ichida cho'pday ozib, lunjlari ichiga botgan, ko'zlari kirtayib, qiyg'ir burni so'rrayib qolgandi.

Yana qamalgan kechasidagidek yig'i-sig'i boshlandi. Oyimlar-ku, yuzini ro'moliga yashirib, jimgina titrab yig'lar, lekin opamlar... dadamlarning bo'ynilariga osilib olgan opamlarning faryodi tor xonani zir titratardi.

Keyinchalik marhum oyimlar ko'p aytguvchi edilar:

- Noinsoflar jilla qursa yarim soat ham fursat bermadilar. Dadang sho'rlikning diydoriga ham to'ymadik. Bergan chorak soatlari ko'z ochib-yumguncha o'tib ketdi...

Oyimlar bilan opamlar kechasi uxlashmay, dadamlar uchun bug'doy tolqon, so'k tolqon va yana allaqanday narsalar tayyorlashdi. Chunki bu payt dadamlar ozod bo'ladi degan umid ojiz miltirab turgan shamday so'ngan, u kishini uzoqlarga olib ketishlari chamasi oyimlarga ayon edi.

Ertalab to'rva-xaltalarni ko'tarib qamoqxonaga qarab yo'l oldik. Bu safar bizni ko'p kuttirishmadi. Beliga choynakday to'pponcha taqib olgan harbiy bizni uzun, tor, nimqorong'i yo'lakdan ichkariga boshladi.

Yo'lakning yarmiga borganda o'ng qo'ldagi eshikni ochib, bizga yo'l berdi. Chog'roqqina to'rtburchak xonaning to'ridagi stol oldida gimnastyorka kiygan, sochlari oppoq bir odam allanimalarni yozib o'tirardi.

Umrimda bir marta senga muzqaymoq olib bermoqchi bo'lgan edim, bu ham nasib etmadi. Bu pulga daftar-kitob ol! Qolganiga muzqaymoq olib ye, o'g'lim!..

Boyadan beri oyim va opamlarga qo'shilib yig'lashni o'zinga ep ko'rmay serrayib turgan bola, to'satdan, xuddi dadamlarni olib chiqib ketayotgan paytlaridagidek yuragimda nimadir darz ketganday tuyuldi-yu, NKVD xodimining maqtovlari ham, aksilinqilobchilar kirdikorlarini fosh etgan hushyor o'quvchi ekanligim ham - bari yodimdan chiqib, «Dadajon!», deganicha otamning tizzasini quchoqlab oldim.

Bu mash'um voqealardan keyin ko'p yillar o'tdi, ko'p suvlar oqib ketdi.

Yoki bo'lmasa “QARORLAR SHAJARASI” metodini darsda qo'llash ham o'quvchilarda kreativ yondashuvni shakllantirishda juda katta yordam beradi. “Qarorlar shalarasi” metodi muayyan fan asoslari borasidagi bir qadar murakkab mavzularni o'zlashtirib, ma'lum masalalarni har tomonlama, puxta tahlil etish asosida ular yuzasidan muayyan xulosalarga kelish, bir muammo xususida bildirilayotgan bir necha xulosalar orasidan eng maqbul hamda to'g'risini topishga yo'naltirilgan texnik yondashuvdir. Ushbu metod, shuningdek, avvalgi vaziyatlarda qabul qilingan qaror (xulosa)lar mohiyatini yana bir bora tahlil etish va uni mukammal tushunishga xizmat qiladi.

Guruh yoki sinf o'quvchilari ishtirokida qo'llaniladigan “Qarorlar shalarasi” bir necha o'n nafar o'quvchilarning bilimlari darajasini aniqlash, ularning fikrlarini jamlash va baholash imkonini beradi. Ta'lim jarayonida mazkur metodning qo'llanilishi muayyan muammo yuzasidan oqilona qaror qabul qilish (xulosaga kelish)da o'quvchilar tomonidan bildirilayotgan

har bir variant, ularning maqbul hamda no maqbul jihatlari mufassal tahlil etish imkoniyatini yaratadi. Mashg'ulot jarayonida o'quvchilar MUAMMO 1-G'OYA+2- G'OYA+3- G'OYA QAROR tizimi faoliyat olib borishadi. "Qarorlar shalarasi" metodi quyidagi shartlar asosida qo'llaniladi:

O'qituvchi mashg'ulot boshlanishidan oldin munozara, tahlil uchunmazvuga oid biror muammoni belgilaydi. Guruhlar tomonidan qabul qilingan xulosalarni yozish uchun plakatlar tayyorlaydi. O'qituvchi o'quvchilarni 4 yoki 6 nafar kishilardan iborat guruhlariga ajratadi. Muammoning hal etilishi, u borada eng maqbul qarorning qabul qilinishi uchun muayyan vaqt belgilanadi. Qarorni qabul qilinish jarayonida guruhlarining har a'zosi tomonidan bildirilayotgan variantlarning maqbullik hamda nomaqbullik darajalari batafsil muhokama qilinadi. Har bir variantning afzallik va noafzallik jihatlari yozib boriladi. Bildirilgan variantlar asosida muammoni ijobiy hal etishga xizmat qiluvchi usul xususida guruh a'zolari bir to'xtamga kelib oladilar.

Munozara uchun ajratilgan vaqt nihoyasiga yetgach, har bir guruh a'zolari o'z guruhi qarori borasida axborot beradilar. Zarur hollarda o'qituvchi rahbarligida barcha o'quvchilar bildirilgan xulosa (qaror)larni bir-biri bilan qiyoslaydilar.

Muammo yuzasidan bildirilgan xulosa (qaror)lar borasida savollar tug'ulgudek bo'lsa, ularga javoblar qaytarilib beriladi, noaniqliklarga aniqlik kiritiladi. Agarda barcha guruhlar tomonidan muammo yuzasidan bir xil qarorga kelingan bo'lsa, o'qituvchi buning sababini izohlaydi.

"Qarorlar shajarasi" metodining o'ziga xos jihati shundan iboratki, bu bevosita ma'lum loyiha asosida qo'llaniladi. Mazkur loyiha quyidagi ko'rinishga ega:

"Qarorlar shalarasi" metodi

Umumiy muammo

1-qaror varianti

2-qaror varianti

3-qaror varianti

Afzalligi Kamchiligi

Afzalligi

Kamchiligi

Afzalligi

Kamchiligi

Qaror:

"O'tkir Hoshimov ijodi va adabiy tanqid", "Shukur Xolmirzayevning hikoyachilik mahorati" kabi mavzularda ushbu metodni qo'llash samaralidir.

Ta'lim har doim yangilanishga mushtoqdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta'limning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki o'quvchilarga ham bir xil qolipdagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Natijada o'quvchi darsni yaxshi o'zlashtira olmaydi. Har bir usuldagi darslar ikki-uch marta o'tilganda o'zini oqlaydi. Me'yoridan oshmasligi, o'quvchilarni zeriktirmasligi uchun usullarning turlicha bo'lishi darsning samaradorligini yanada oshiradi. Dars jarayonlarida notiqlik, suhbat, hikoya, mustaqil ish, yozma ish, zamon bilan bog'lash, mustaqil fikrga tayanish shakllariga katta e'tibor berishimiz lozim. Har bir o'tilayotgan darsga o'quvchilar tomonidan berilayotgan baho biz uchun qadrlidir.

Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iborat. Interfaol usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi .

BOSHLANG'ICH SINFLARDA PEDAGOGIK TA'SIRNING TA'LIM TARBIYADAGI O'RNI**SHoxliyeva Dildora Qo'ziyevna****Ahmedova Nasiba Ro'zmatovna***Bektemir tumani 293-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchilari*

Annotasiya: *Pedagogika o'z metodlarinilarini yo'q joydan yaratmaydi. U hayotdan kishilar xulqatvorining real omillarini, bolalar hayotini pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq tarzda tashkil etish vazifalariga javob beradiganlarini tanlab oladi, ulardan tarbiyaviy ishda pedagogik ta'sir ko'rsatish usullari sifatida foydalanadi. Pedagogik ta'sir ko'rsatish metodikasi bolalarning ijtimoiy-foydali faoliyatini pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq tarzda tashkil etishga xizmat qiladigan vositalar tizimidan iboratdir. Bu vazifalar tarbiyalanuvchi shaxsiga qaratilgan bo'lib, bolalarning xulq-atvorini rag'batlantiradi, qiyin va murakkab vazifalarni quvonch, ijodiy zavq-shavq manbaiga, har bir o'quvchining shaxsiy muddaosiga aylantiradi.*

Kalit so'zlar: *Ishonch, talab, istiqbol, rag'batlantirish, jazolash, bilim, hissiyot.*

Pedagogik ta'sir ko'rsatishning asosiy usullari - ishontirish, talab, istiqbol, rag'batlantirish va jazolash, jamoatchilik fikridir. O'zaro hamkorlikda ta'sir ko'rsatishning natijasi ishontirishdir. U haqiqiy va soxta turlarga bo'linadi. M.: Kommunizmga ishonish.

Ishonch 3 tarkibiy qismdan iborat:

1. Bilim;
2. Hissiyot;
3. Xulq-atvor.

U tushunish - kechinma - qabul qilish orqali amalga oshadi. Ishontirish shakllari quyidagilar: ma'ruza, bahs, munozara, suhbat, hikoya qilish, dalillash, ko'rsatish (namoyish qilish), shaxsiy namuna.

Pedagogik talab - ta'lim-tarbiya jarayonida ko'p qo'llaniladigan usullardan biri bo'lib, u tarbiyachi va tarbiyalanuvchi orasidagi shaxsiy munosabatlarda namoyon bo'ladi. Pedagogik ta'sir ko'rsatish usuli bo'lgan talab bilan jamoani tashkil etish metodi sifatidagi yagona pedagogik talablarni farqlay bilish lozim. Agar yagona pedagogik talablar bolalarning ijtimoiy foydali faoliyatini rag'batlantirish mazmunini, jamoani jipslashtirishda pedagoglar bilan bolalarning harakatlari birligiga erishish yo'llarini ta'minlasa, talab esa xulqatvor va faoliyat normalarini, bolalarning xatti-harakatlari hamda ishlarida amalga oshirish usullaridan iboratdir. Istiqbol - ta'sir ko'rsatishning juda ta'sirchan usuli bo'lib, u bolalarning xatti harakatlarini ular oldiga maroqli, qiziqarli maqsadlar qoyish yo'li bilan ta'minlaydi, bu maqsadlar ularning shaxsiy intilishlari, qiziqish va muddaolariga aylanadi. Bu usul maktab o'quvchilarida shaxsning eng muhim fazilatlaridan biri bo'lgan maqsadga intiluvchanlikni shakllantirishga yordam beradi. Rag'batlantirish va jazolash - tarbiyaning eng an'anaviy usuli bo'lib, tarbiyalanuvchilar xulq-atvoriga tuzatish kiritishni, ya'ni foydali xatti-harakatlarni qo'shimcha rag'batlantirishni va tarbiyalanuvchilarning nomaqbul xatti-harakatlarini to'xtatishni ta'minlaydi, bunda ularning huquq, burchlarini kengaytirish yoki cheklash, ularga

axloqiy ta'sir ko'rsatish yo'lidan foydalaniladi. Rag'batlantirish va jazolash metodi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lganligi sababli uni qo'llashda juda ehtiyot bo'lish lozim. Jamoatchilik fikri - ta'sir ko'rsatishning qudratli usuli bo'lib, tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy foydali faoliyatini har tomonlama va muntazam rag'batlantirib borishni ta'minlaydi, jamoaning tarbiyaviy vazifalarini ancha to'liq amalga oshiradi. Pedagogik ta'sir ko'rsatish usullaridan samarali foydalanishning zarur sharti pedagogikaning tarbiyalanuvchilarga bo'lgan munosabatlarining chinakkam insonparvarligidir.

Pedagogik ta'sirning ta'lim-tarbiyadagi o'rni Respublikamiz istiqbolga erishgan hozirgi davrda shaxsga chuqur, asosli va umumiy talablar qo'yiladi, lekin ikkinchi tomondan, shaxsga katta hurmat ko'rsatiladi. Bu shaxsga bo'lgan talablarni va unga bo'lgan izzat-hurmatni birga qo'shish - ikki xil zarur shart bo'lib, pedagogning bolalarga bo'lgan munosabatlarining chinakkam insonparvarligidir. Pedagogik ta'sir ko'rsatish usullari o'z tarbiyalanuvchilari taqdiriga beparvo bo'lgan kishilar qo'lida sof kasb-korlik vositalari emas, balki insonlar orasidagi jonli munosabatlar majmuidir. Umuman, pedagogik ta'sir ko'rsatish usullarini mukammal egallamasdan va undan mohirona foydalanmasdan turib ta'lim-tarbiya sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishib bo'lmaydi. Ijtimoiy ruhiyat nazariyasida va pedagogik amaliyotda o'zaro fikr almashishda ta'sir ko'rsatish ikki usulda olib boriladi: ishontirish va ta'sir etish.

Pedagogik ta'sir ko'rsatishda ishontirish metodi bilan bir qatorda ta'sir ko'rsatish metodi ham qo'llaniladi. Uzoq yillar pedagogik jarayonda ta'sir etish tan olinmas edi. Biz xohlasak, xohlamasak ta'sir ko'rsatish elementlari hayotda o'zaro hamkorlikda muhim rol o'ynaydi. So'z yordamida biz o'quvchilarda ziyraklik yoki qo'rquvni, o'ziga ishonch yoki ishonchsizlikni, zerikish, ishonch yoki shubha singarilarni hosil qilamiz.

O'quvchilarga ta'sir qilish so'zning fandagi ma'nosiga qarab emas, so'z va nutq intonasiyasi, aniqligini ifodalovchi hamda bularni mustahkamlovchi imo-ishoralar - yuz, qo'l harakatlari bilan bevosita hissiyotga ta'sir etadi. Bu haqda Makarenko: "... Yuz harakatlarini yaxshi egallamagan, o'z yuzida zarur ma'nolarni bera bilmaydigan yoki o'z kayfiyatini ushlab turolmaydigan kishi yaxshi tarbiyachi bo'lishi mumkin emas", - deb o'rinli ta'kidlangan. Suxomlinskiy so'zning ta'siri haqida: O'qituvchining so'zi - tarbiyalanuvchining qalbiga ta'sir o'tkazadigan yagona so'z.

Tarbiyachilik san'ati - avvalo, gapirish, inson yuragiga murojaat qila olish san'atidir. Men shunga astoydil ishonamanki, ko'pincha katta janjal bilan tugaydigan, maktabda tez-tez sodir bo'lib turadigan mojarolar - o'qituvchilarning o'quvchilar bilan gaplashishni bilmasliklari oqibatidir", - degan fikrlari qimmatlidir. Pedagogik ta'sirning samarali bo'lish shartlaridan biri quyidagilardir: o'quv materialining mazmuni: ta'sir ko'rsatishda o'qituvchining ta'sir ko'rsatishga bo'lgan munosabati; ta'sirning o'quvchi yosh va individual sifatlariga va ta'sir ko'rsatishdagi holatiga bog'liqligi; o'qituvchining ta'sir ko'rsatish texnikasiga; ta'sir ko'rsatishning asoslangan sifatiga va amalda qo'llash uchun yaratilgan sharoitga va boshqalarga bog'liq.

Ta'sir ko'rsatish ko'pincha quyidagi asosga ko'ra klassifikasiya qilinadi, ular 5 ta turda olib boriladi:

1. Harakat manbaiga asoslanib ta'sir ko'rsatish:
 - a) boshqa kishi orqali ta'sir ko'rsatish;

b) o'ziga-o'zi ta'sir qilish - ta'sir etish obyekti bilan subyekti mos tushadi.

2. Subektning holatiga asoslanib ta'sir ko'rsatish:

a) uyg'oq holda ta'sir ko'rsatish;

b) uxlagan holda ta'sir ko'rsatish;

c) gipoteza holida ta'sir ko'rsatish (faraziy, taxminiy).

3. Ta'sir ko'rsatuvchining bor yoki yo'qligi, ta'sir ko'rsatish maqsadiga qarab, ongli ravishda, zo'r berish orqali amalga oshiriladi:

a) oldindan mo'ljallab ta'sir ko'rsatish;

b) mo'ljallamasdan ta'sir ko'rsatish.

Mo'ljallangan ta'sir ko'rsatishda o'qituvchi oldiga qo'yilgan maqsad asosida ruhiy ta'sir ko'rsatishni ongli tashkil etib, o'z oldiga qo'ygan natijaga erishadi. Masalan, o'qituvchi yaxshi o'qigan o'quvchining o'qishdagi ijobiy tomonlarini o'quvchilar oldida maqtaydi va unga kuchli ta'sir etadi. Mo'ljallanmaganda ta'sir ko'rsatuvchi o'z oldiga maqsad qo'ymaydi. Ba'zan o'qituvchi o'zi tushunib yetmay, odatdagidan murakkab bog'lanishda bir o'quvchiga murojaat qilib unga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik ta'sir ko'rsatishning shakllari Maktabda pedagogik ta'sir etishning quyidagi shakllari qo'llaniladi.

I. Bevosita oldindan mo'ljallab ta'sir etish (bu to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etish deyiladi) qaysiki komanda, buyruq va murabbiy ta'sir etish qo'llaniladi. Buyruq va komanda o'quv-tarbiyaviy jarayonda tubandagi turlarda qo'llaniladi:

1. Ogohlantiruvchi yoki yo'naltiruvchi shaklda. Bunda vazifa qisqa vaqtda bajarishga da'vat qilinadi. Masalan, Diqqat! Tayyorlaning!

2. Bajaruvchi shaklda. Masalan, to'g'irlaning! Smirno! Stop!

3. Ta'qiqlovchi shaklda. Masalan, To'xta! Tugat! Bas!

4. Namuna asosida bajariladi.

Masalan, men shunday bajarsam, sen han shunday bajar. Anvardek bajar. Murabbiy ta'sir ko'rsatish shakli. Masalan, "Sen yaxshi o'qiy olishing mumkin. Bugun sen uch soat dars tayyorlaysan" kabi.

II. Bilvosita ta'sir ko'rsatish o'quvchiga ta'sir ko'rsatishning asosiy vositasi hisoblanadi. Bilvosita ta'sir ko'rsatishning tubandagi shakllari mavjud shama shaklida (o'qituvchiga jamoat ismlaridagi faolligi uchun uni qo'llab-quvvatlaydi). "Mabodo, sen charchamadingmi?" ta'sir ko'rsatishning bilvosita ma'qullashi). Ta'sir ko'rsatishning pedagogik ta'sir texnikasi Ta'sirning samarasi, ta'sir ko'rsatuvchining ovoz tuzilishi, qarashlari (aft-bashara holati), harakatlarning uzviyligiga bog'liq murabbiyning ta'sir ko'rsatuvchiga ko'rsatgan ta'siri qaysini so'z bilan ta'sir ko'rsatish mazmuni uning intonasiyasini, imo-ishorani, yuz, aft harakatlarini qo'llab-quvvatlaganda kuchli bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.A.Karimov. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. T., O'zbekiston. 1999-y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29- apreldagi “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni.
3. Tolipov U.K., Sharipov Sh.S. O'quvchi shaxsi ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari. – T., Fan, 2012.
4. Yo'ldashev J. G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – T: Fan va texnologiya, 2008.
5. Л. Н.Алексеева. Инновационные технологии как ресурс эксперимента/ Л. Н. Алексеева// Учитель. - 2004. - № 3. - с. 28.
6. С.М.Вохмянина. По системе Марии Монтессори/ С. Н. Вохмянина// Педагогический вестник. - 2002. - № 8 (299). - с.7.

O'QUVCHILARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISHDA ADABIY
TA'LIMNING O'RNI

Yo'ldosheva Umida

*Yangiyo'l shahar, 9-umumiy o'rta
ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishda adabiy ta'limning o'rnini haqida yozilgan. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari, oliy ta'limda mazkur yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar, mustaqil izlanuvchiular uchun tavsiya etiladi.*

Kalit so'zlar: *fikr, mustaqil ta'lim, psixologiya, boshlang'ich sinf.*

Insonning tafakkuri qanchalik mustaqil bo'lsa, u shunchalik tashabbuskor bo'ladi. Odamning fikrlashi qancha erkin bo'lsa, u shuncha izlanuvchan, ijodkor bo'ladi. Shakllanib kelayotgan shaxs oilada kattalar, maktabda o'qituvchilar hokimligidan qutulsa, uning ruhiy, aqliy, jismoniy imkoniyatlariga qarab ish tutilsa, bolada o'z xatti-harakati uchun javobgarlik hissi paydo bo'ladi¹⁸. U o'z fikri, qarashiga ega bo'ladi. Fikr kishisi hamisha o'z qarashlarini asoslaydi, kerak bo'lganda himoya qiladi. Shuning uchun yurtimizda mustaqil fikrlovchi shaxslardan iborat barkamol avlod tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Umumiy o'rta ta'lim tizimi o'quvchilarida mustaqil fikrni shakllantirishda adabiyot o'quv fanlari orasida o'ziga xos o'rin tutadi.

Gap shundaki, maktabdagi boshqa barcha o'quv fanlari bo'yicha o'quvchilar turli yo'llar bilan avvaldan ma'lum bo'lgan bitta yechimga, yagona haqiqatga keladi. Adabiy ta'limda esa o'quvchilar oldiga qo'yilgan masala yuzasidan mustaqil mulohaza yuritib, har biri o'z yo'li bilan o'zining haqiqatini kashf etadi¹⁹. Boshqa barcha o'quv fanlari bo'yicha haqiqat yagona, adabiy ta'limda esa haqiqatlar turfa bo'ladi. Shunisi bilan adabiy ta'limdagi mustaqil fikrlash boshqa o'quv fanlaridagi mustaqil fikrlashdan farq qiladi. Shuning uchun adabiyot darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishning metodik asoslarini belgilash, uni tashkil etish yo'llarini ishlab chiqish alohida dolzarblik kasb etadi. Har bir hodisa yuzasidan o'z fikr va qarashiga ega bo'lgan, o'z xulosalarini chiqarib, ularni asoslay bilgan odam hech qachon o'zgalarga tobe bo'lmaydi. Jiddiy masalalar hal etilayotganda beparvolik, loqaydlik qilmaydi, taqdirini o'zgalalar hal qilib yuborishiga yo'l qo'ymaydi. Fikr kishisi biror faoliyatni boshlashdan oldin o'ylab ko'radi, tahlil qiladi.

Odam ruhiyati bilan shug'ullanadigan mutaxassislarining dalolat berishicha, inson fikrlash jarayonini yuzaga keltirishning asosiy sharti undagi borliq sirlarini bilishga bo'lgan intilish, ichki ehtiyoj, ya'ni motivdir. Usiz insonda fikrlash paydo bo'lmaydi. Fikrlovchi shaxs atrofdagilarning birgalikdagi mehnati, o'zaro muloqoti va hamkorligida shakllanadi, rivojlanadi²⁰. Agar inson tomonidan muayyan vaqt ichida ma'lum soha uchun qimmatli va yangi fikrlar, g'oyalar, tavsiyalar yaratilgan, nazariy hamda amaliy vazifalar hal qilingan bo'lsa, bunday tafakkur sermahsul, samarali tafakkur hisoblanadi. Demak, ma'lum vaqt oralig'ida

¹⁸ Baratov Sh. R. O'quvchi shaxsini o'rganish usullari. – T.: O'qituvchi, 1995

¹⁹ Ibragimov R. Muammoli dars bosqichlari. // Xalq ta'limi. -1998.

²⁰ Nishonova Z. Mustaqil fikr rivojlanganligining psixologik mezonlari. // Xalq ta'limi. -2001.

bajarilgan aqliy ish ko'lamini va sifatini (pishiqligi, kengligi, chuqurligi va tanqidiyligi) – tafakkur mustaqilligi darajasini o'lchash mezonini bo'lib xizmat qiladi. Katta maktab yoshidagi o'quvchilarda (16-17 yosh) o'rta maktab yoshida shakllana boshlagan inson tuyg'ularini, uning dunyoqarashini tushunishga bo'lgan qiziqish ortib boradi. Psixologik taraqqiyotning bu bosqichiga o'tgan o'quvchilarga o'qituvchining shaxsi katta ahamiyat kasb etadi. To'qqizinchi sinf o'quvchilarini kichik o'smirlar bilan taqqoslab ularda nazariy fikrlarning rivojlanganligini payqash qiyin emas. Bu yoshdagi o'quvchilarda har xil muammolarni o'zlaricha mustaqil hal qilishga ehtiyoj yanada kuchayadi²¹. O'zaro tortishuvlar, darslardagi munozaralar, har xil muhokamalarda qatnashish bolaning bu yoshdagi tabiiy ichki ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Sinflar yuqorilab borgan sari bolalar tanqidiy mulohaza yurita boshlaydilar, tortishadilar, muammo mazmuni yuzasidan salmoqli savollar bera boshlaydilar. Bolalar shu yoshga yetgunlaricha boshlang'ich maktabda, ta'limning o'rta bosqichida ularni bu davrga tayyorlash, har bosqichning o'ziga xos vazifalarini aniq belgilab olish kerak bo'ladi. O'qituvchidan boshlang'ich sinfda o'tiladigan har bir darsda bolalarning ruhiy, jismoniy imkoniyatlarini inobatga olgan holda ularni mustaqil mulohaza yuritib, munosabat bildirishga undaydigan amaliy ishlarni bajarishga yo'naltirish talab qilinadi. 5-6-sinflarda o'quvchining shu bosqichdagi intellektual imkoniyatlarini inobatga olgan holda ish yuritish lozim bo'ladi. Toki, bola psixologik jihatdan ma'lum yoshga yetganda uning birorta imkoniyati bekorga ketmasligi, ishtiyoqi so'nib qolmasligi kerak, deb o'ylaymiz. Bu borada o'qituvchining dars jarayonini qanday tashkil qilishi, o'quv materialini qay yo'sinda taqdim etishi bilan birga bilim va ma'naviy sifatlar darajasini aniqlash yo'llarining nechog'li turfaligi ham juda katta ahamiyat kasb etadi. Har qanday holatda ham inson shaxsi va uning fikri mustaqilligi birinchi o'rinda turishi maqsadga muvofiq. Bola ayrim hollarda hatto mustaqil ravishda mulohaza yuritishni unutib qo'yishi ham mumkin. Chunki uning o'rniga o'qituvchi o'ylaydi. O'qituvchi bolalar o'zlashtirishlari lozim bo'lgan bilimlarni tayyor holda beradi, savollar qo'yadi, berilishi lozim bo'lgan javoblar variantlarini taklif etadi. Beriladigan savol va topshiriqlarning yechilish yo'llarini tavsiya etadi. O'quvchi o'rganilayotgan o'quv materialini eslab qolishi, uni uyda takrorlashi va mustahkamlash mashqlarini bajarishi lozim bo'ladi xolos. Ma'lumki, bunday ta'lim o'quvchidan ijodiy fikrlashni talab qilmaydi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi imkon qadar kengroq, chuqurroq bilim berishga harakat qilgani tufayli o'quvchida unga savol berish ehtiyoji ham yo'qola boradi. Chunki o'qituvchi tomonidan berilgan bilim, avvalo, bola uchun yangi, qolaversa, o'qituvchi bu yangilikni qator ilmiy asoslar va isbotlar bilan tushuntirib berdi. Bolalarga bu tarzda singdirilgan bilim, ko'nikma, malaka va ma'naviy sifatlar ularni doimiy xizmat ko'rsatilishi lozim bo'lgan iste'molchiga aylantirib qo'yadi. O'quvchining maktabda olayotgan bilimi ba'zan go'dakka chaynab berilgan ovqatga o'xshab ketadi. Bunday ta'lim boladan bilimlarni mustaqil ravishda ijodiy o'rganishni talab qilmaydi. Bir necha yillik shunday o'qitish natijasida bola mustaqil ravishda biror qadam ham bosolmaydigan faoliyatsiz kimsaga aylanadi. U har qanday aqliy zo'riqishdan o'zini torta boshlaydi, bunday zo'riqishni yaqinlari bo'lmish o'qituvchi, ota-ona, o'rtoqlarining zimmasiga orta boshlaydi. Bunday bolalar, tabiiyki, biror ishni bajarishdan zavq, lazzat yoki qoniqish ham tuymaydilar.

²¹ Karimova V., Nishonova Z. Mustaqil ijodiy fikrlash va shaxsning hissiy, irodaviy va intellektual hislatlari orasidagi bog'lanish. //Xalq ta'limi. 2001.

Bolalik bosqichlaridagi fikrlashning mustaqilligi darajasi unga yaratilgan sharoit tufayli kuchayadi yoki susayadi. Ularning ruhiy taraqqiyoti har xil sharoit va bosqichlarda turlicha amalga oshadi. Shuning uchun bolaning rivojlanishidagi yoshi bilan bog'liq xususiyatlar, tafakkurining mustaqilligi chegarasi va darajasi har bir bolada o'ziga xos individual tarzda bo'lishi ta'lim jarayonining har bosqichida, har bir darsda qat'iy hisobga olinishi lozim. Bu sog'lom ma'naviyatli shaxsni shakllantirish shartlaridan biridir. Mustaqil fikrlashga o'rgatish, umuman, pedagogika, xususan, adabiy ta'limning bosh maqsadi bo'lmish ma'naviy barkamol insonni tarbiyalashga asos bo'ladi. O'z fikri, o'z qarashiga ega bo'lish komil shaxslikning muhim belgisi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotdan o'zlashtirish kerak bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va insoniy sifatlarning o'quvchi tomonidan fikrini zo'riqtirib, mehnat bilan o'rganilishini tashkil etish, har bir adabiy qahramonga ijobiy yoki salbiy obraz yoxud jonsiz badiiy qahramon deb emas, inson deb qarashga yo'naltirish unda fikr mustaqilligi bilan birga ma'naviy sifatlarning yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Baratov Sh. R. O'quvchi shaxsini o'rganish usullari. - T.: O'qituvchi, 1995
2. Ibragimov R. Muammoli dars bosqichlari. // Xalq ta'limi. -1998.
3. Karimova V., Nishonova Z. Mustaqil ijodiy fikrlash va shaxsning hissiy, irodaviy va intellektual hislatlari orasidagi bog'lanish. //Xalq ta'limi. 2001.
4. Nishonova Z. Mustaqil fikr rivojlanganligining psixologik mezonlari. // Xalq ta'limi. - 2001

ZO'RAVONLIKKA QARSHI KURASH, ZO'RAVONLIKSIZ MAKTAB.

Yuldasheva Oydin Xakimovna
*Qashqadaryo ixtisoslashtirilgan san'at
 maktab-internati amaliyotchi psixologi.*

Annotatsiya: Ushbu maqola maktab o'quvchilari orasida zo'rvonlikni oldini olish, unga qarshi kurash va zo'rvonliksiz maktab haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: huquqbuzarlik, zo'rvonlik, jismoniy yoki ruhiy zo'rvonlik, inson qadr-qimmati va psixologik zo'rvonlik.

Mamlakatimizda huquqbuzarliklarni oldini bo'yicha chora-tadbirlar, xususan, aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, bu borada davlat organlari va maktablardagi psixologlarni hamkorligini takomillashtirish maqsadida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktabda zo'rvonlikning oldini olish bolalarning ma'naviy va axloqiy tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Ushbu mavzu bo'yicha darslar muntazam ravishda ixtisoslashtirilgan maktablarda o'tkaziladi. O'qituvchilar mashg'ulotlarga qatnashib, malakalarini oshiradilar. Psixolog maktabdagi zo'rvonliklarning oldini olishda faol ishtirok etadi. Lekin asosiysi oila. Faqat ota-onalar bolaning o'z qadr-qimmatiga ishonishlariga va har qanday jamoa bilan umumiy tilni topishga o'rganishlari mumkin.

Zo'rvonlik- bir kishining boshqasiga jismoniy yoki ruhiy ta'siri, fuqarolarning shaxsiy yaxlitlik huquqini buzishi (jismoniy va ma'naviy ma'noda). Jismoniy zo'rvonlik inson tanasiga to'g'ridan -to'g'ri ta'sir qilish bilan ifodalanadi: kaltaklash, tan jarohati, turli yo'llar bilan

qiynoqqa solish (shu jumladan har qanday narsa va moddalarni ishlatish) va boshqalar. Jismoniy zo'ravonlik natijasida jabrlanuvchiga qiynoq va zarar etkazilishi mumkin. Ruhiiy zo'ravonlik qurbonning qarshilik ko'rsatish irodasini sindirish, uning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish uchun qo'rqitish, jismoniy zo'ravonlik tahdidi orqali inson ruhiyatiga ta'sir qilishdan iborat. Aqli Zo'ravonlik asabiy yoki hatto ruhiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Zo'ravonlik og'irlashtiruvchi holat bo'lishi mumkin (ayniqsa, shafqatsizlik yoki jabrlanuvchini masxara qilish bilan jinoyat sodir etishda), jinoyatni sodir etish usuli yoki jinoyat tarkibining tarkibiy belgisi. Zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyatlar jamoat xavfini oshiradi va qattiq jinoiy javobgarlikka olib keladi.

Psixologik zo'ravonlik - bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirishi mumkin bo'lgan turli xil usullar, masalan, masxara qilish, haqorat qilish, qo'pollik, jismoniy zo'ravonlik yoki izolyatsiya bilan tahdid qilish. Eng samarali usullardan biri bu psixologik zo'ravonlik usulidir, agar o'quvchilar bir-birini kamsitsa jabrlanuvchining oxirgi yo'li o'z joniga qasd qilish yoki shunga o'xshash fikrlar bo'lishi mumkin.

Zo'ravonlikning oqibatlari: Zo'ravonlik holatida bo'lgan barcha odamlar (qurbonlar, huquqbuzarlar, guvohlar,) ularning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zo'ravonlik uning ishtirokchilariga psixologik, ijtimoiy, jismoniy zarar yetkazadi, bu ishtirokchining roliga qarab har xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ta'lim muassasalarida zo'ravonlikning namoyon bo'lishi unda mavjud bo'lgan muamolarni aks ettiradi. Zo'ravonlik tez-tez sodir bo'ladigan maktablarda nosog'lom ijtimoiy psixologik muhit mavjud bo'lib, bu o'z navbatida zo'ravonlikning tarqalishi va davom etishiga yordam beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, har qanday harakatni mayda zo'ravonlik deb qabul qilish katta bezorilikka aylanishiga yo'l qo'yish mumkin.

Shu ishlarni oldini olish maqsadida maktablarda har xil seminar va tadbirlar orqali o'quvchilarga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Har bir psixolog o'zi ishlayotgan maktabda o'quvchilar bilan aloqa o'rnatishi lozim, Shunda zo'ravonlik yuz berishini oldini olish mumkin. Zo'ravonlikni oldinni olish yana bir yo'li xavfsiz maktab yaratishimiz lozim. Maktab siyosati, o'quv dasturlari va harakatlar rejaları faollik va mehr-oqibat madaniyatini yaratishi mumkin. Afsuski, bugungi haqiqatlar bolalar orasida maktabdagi zo'ravonlik nafaqat mavjud, balki faol ravishda kengaymoqda. Bu maktab o'quvchilarining bir-biriga bo'lgan jismoniy ta'siri emas, balki axloqiy bosim. Yaqinda qabul qilingan qonunga binoan, o'quvchi psixologik va axloqiy jihatdan yaramaydigan o'qituvchi ishdan bo'shatilishi mumkin. Albatta, dalillar bilan tasdiqlangan bo'lsa. Ota-onalarning vazirlikdagi shikoyati, odatda, hech kim qimmatli mutahassisni ishdan bo'shatmaydi, chunki u boshqa maktabga o'tishni taklif qilish haqiqati bilan tugaydi. Ba'zi hollarda, tarjima, aslida, bir yechim.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 26-moddasida: "Hech kimning qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzda tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas", deb qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida" Qonunining maqsadi xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Xulosa qilib aytganda, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, tazyiq va zo‘ravonlikka doir murossasizlik muhitini yaratish bo‘yicha sa‘y-harakatlarni doimiy ravishda izchil amalga oshirish sodir etilayotgan zo‘ravonlikning kamayishiga olib kelishi aniq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. Ijodkor o‘qituvchi jurnali 2021-yil 12-son
3. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/zuravonlikka-qarshi-kurash-barchamizning-vazifamiz>
4. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/zuravonlikka-qarshi-kurash-barchamizning-vazifamiz>

CHET TILINI O'QITISHDA AKTNING ROLI

Yusupova Muqaddam Allaberganovna

fransuz tili o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada chet tilini o'qitishda AKT dan foydalanish haqida fikr-mulohazalar bildirildi.*

Kalit so'zlar: *chet tili, muloqot, sharoit, ta'lim, AKT, intensiv, ekstensiv, amaliy.*

Ta'lim tizimidagi boshqa fanlardan chet tilining farqi bir paytning o'zida, uning, ham ta'lim maqsadi, ham ta'lim vositasi ekanligida namoyon bo'ladi. Chet tilida nutqiy malakalar (tinglab tushunish, gapirish, o'qish, yozuv)ni egallash ta'limdan ko'zlanadigan maqsad bo'lishi bilan birga, o'rganilayotgan til yangi va foydali axborot (informatsiya) olish, yetkazish vositasi maqomini ham oladi.

Ta'lim sifatini, samaradorligini oshirish, o'quvchilarni qiziqtiradigan o'yin shaklidagi darslarni maqsadli tashkil etishda zamonaviy pedagogic texnologiyalar hamda axborot-kommunikatsiya vositalarining roli juda katta. Ularni qo'llash imkoniyatlari ko'lami kundankunga kengayib, texnik vositalar o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Yoshlarga chet tilini kompyuter orqali o'rgatish uchun birinchi navbatda o'qituvchining o'zi kompyuter texnologiyalaridan professional darajada foydalana oladigan bo'lishi kerak. Bu darajadagi foydalanishga nafaqat kompyuterning mavjud imkoniyatlaridan to'liq foydalana olish, balki u asosida yangi o'quv dasturlarini tashkil eta olish ham kiradi. Bunday darajadagi pedagog bo'lish uchun har bir chet tili o'qituvchisi zamonaviy texnologiyalar sohasi bo'yicha o'z ustida ko'proq ishlashi zarur. Chet tilini kompyuter yordamida o'rgatishning an'anaviy o'rgatish usullariga nisbatan bir necha ustunlik jihatlari bor. Hozirgi vaqtda rivojlangan dasturlar yordamida buning imkoni bor. Faqat bu usuldagi ta'limga o'quvchini to'g'ri yo'naltira olish kerak. Bundan tashqari kompyuter yordamida chet tillarini o'qitishda o'rgatilayotgan harbir qoida, harbir so'z, har bir tushuncha birligi o'quvchi xotirasida yaxshiroq saqlanishi isbotlangan. Tabiiyki, kompyuterning boy grafik imkoniyatlari, holatlarga oid ma'lumotlarni ovozli, matnli, tasvirli va video ko'rinishda yetkazib bera olishi kompyuter orqali chet tillarini o'qitishni eng samarali usullardan biriga aylantiradi. Chet tilini o'rganish hozirgi davr talabi ekan, o'sib kelayotgan yosh avlodga til o'rganishning yangi uslublarini, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ga asoslangan holda ishlab chiqib, o'qish jarayoniga tavsiya etish olimlar, mutaxassislar oldida turgan dolzarb masalalardan hisoblanadi. Iste'dodli yoshlarimizning o'z qiziqqan sohalarida yetuk mutaxassislar bo'lishlari uchun, avvalam bor chet tilini mukammal bilishlari zarur. Demak, texnologiyalarni joriy qilish, o'qitish uslublarini davr talabiga javob berishini ta'minlash pedagog-olimlarning kechiktirib bo'lmas asosiy vazifalaridir. Mutaxassislar tayyorlash va malakasini oshirish ham dolzarb hisoblanadi. Davlatimizning jahon mamlakatlari bilan olib borayotgan iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma'rifiy aloqalari kuchayib borayotgan bir paytda yoshlarimizning xorijiy mamlakatlar hayoti, madaniyati, urf-odatlarini, tiliga bo'lgan qiziqishlari ortib bormoqda.

Ta'lim sharoiti tushunchasi chet tili ta'limida samaradorlikni ta'minlashda tabiiy sharoit, o'rganilayotgan chet tili sohibi bilan kamida 1000 soat muloqotda bo'lish,

o'qituvchining pedagogik mahorati, o'quvchining yoshga oid fiziologik, psixologik va bilish faolligi xususiyatlari, o'quv predmetiga ajratilgan vaqt hamda o'quvchilarning o'quv predmetiga nisbatan munosabati va o'rganish layoqati kabi omillarni o'z ichiga oladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jamol Jalolov „Chet til o'qitish metodikasi“.
2. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun ingliz tili o'quv dasturi.
3. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik
4. www.teacherspayteachers.com
5. www.uzedu.uz

ONA TILI DARSLARIDA MATN VA LUG'AT BILAN ISHLASH.

Zebo Biyturayeva Azimkulovna

*Sirdaryo viloyat Guliston shahar 15-umumta'lim maktabning
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o'quvchilarga ta'lim berishda matn va lug'at bilan ishlashning ahamiyati borasida so'z yuritiladi. Xususan, mantiqiy, kreativ fikrlashga undovchi, tanqidiy-tahliliy hamda motivatsiya beruvchi matnlar ustida o'quvchilar bilan tizimli ish olib borish, o'quvchilarga zamonaviy metodlar yordamida lug'atlarni oson o'rgatish yo'llari haqida.*

Kalit so'zlar: *nutq o'stirish, axloqiy tarbiya, lug'at boyligi, tasviriy ifoda, nofaol so'zlar, ko'nikma va ona tili dasturi.*

Ona tili darslari o'quvchilar fikrini va nutqini o'stirish, ahloqiy tarbiyani amalga oshirish hamda o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantiruvchi xususiyatlari bilan boshka o'quv predmetlari orasida aloxida o'rin tutadi. Ona tili darslari jarayonida o'quvchilarning Ona tili malakalari takomillashib, to'g'ri, ongli va ifodali Ona tili, badiiy asar g'oyasini tushunish qobiliyatlari o'sib boradi. «Ona tili kitobi»dagi turli janrlarga xos bo'lgan badiiy asarlarni Ona tili va ular ustida ishlash orqali o'quvchilarning borliq, voqelik xaqidagi tasavvur-tushunchalari kengayadi. O'quvchi lug'atining boyishiga, Yuqori navbatda, uni o'rab olgan muhit, tabiat, kishilarning hayoti, Ona tili faoliyati, kattalar va tengdoshlari bilan bo'lgan muloqatlari asosiy manba vazifasini bajaradi. Bola tabiat va insonlar bilan munosabatda bo'lishi natijasida so'z, ibora tasviriy ifoda, maqol, hikmatli so'zlarni o'rganadi, ularni o'z so'zlariga aylantiradi.

Badiiy asarlar o'quvchilar lug'atini va nutqini boyitishda eng ishonarli manba hisoblanadi. Ona tili darslarida badiiy asarlar bilan tanishish, tahlil qilish jarayonida o'quvchilar lug'ati ma'lum mavzular bo'yicha ham boyib boradi. Masalan, yil fasllariga oid mavzular bilan tanishish jarayonida tabiatdagi o'zgarishlar, qushlar, jonivorlar, hayvonot olami, dov-daraxtlar, maysa-giyohlar bilan bog'liq tushunchalari shakllantiril-sa, ma'naviyat, yaxshilik va yomonlik, do'stlik mavzularidagi asar-larni o'rganish orqali insoniy munosabatlar, ahloq-odob yuzasidan muayyan xulosalarga keladi.

Maktabda lug'at ustida ishlash metodikasi to'rt asosiy yo'nalishni ko'zda tutadi:

1. O'quvchilar lug'atini boyitish, ya'ni yangi so'zlarni, shuningdek, bolalar lug'atida bo'lgan ayrim so'zlarning yangi ma'nolarini o'zlash-tirish. Ona tilning lug'at boyligini bilib olish uchun o'quvchi o'z lug'atiga har kuni 8–10 ta yangi so'zni, shu jumladan, ona tili darslarida 4–6 so'zni qo'shishi, ya'ni shu so'zlar ma'nosini o'zlashtirishi lozim.

2. O'quvchilar lug'atiga aniqlik kiritish. Bu o'z ichiga quyidagi-larni oladi: 1) o'quvchi puxta o'zlashtirmagan so'zlarning ma'nosini to'liq o'zlashtirish, ya'ni shu so'zlarni matnga kiritish, ma'nosi yaqin so'zlarga qiyoslash, antonim tanlash yo'llari bilan ularning ma'nosiga aniqlik kiritish; 2) so'zning kinoyali ma'nosini, ko'p ma'noli so'zlarni o'zlashtirish; 3) so'zlarning sinonimlarini, sinonim so'zlarning ma'no qirralarini o'zlashtirish; 4) ayrim frazeologik birliklarning ma'nosini o'zlashtirish.

3. Lug'atni faollashtirish, ya'ni o'quvchilar ma'nosini tushunadi-gan, ammo o'z nutq faolyatida ishlatmaydigan nafaol lug'atidagi so'zlarni faol lug'atiga o'tkazish. Buning uchun shu so'zlar ishtirokida so'z birikmasi va gaplar tuziladi, ular o'qiganlarni qayta hikoyalash, suhbat, bayon va inshoda ishlatiladi.

4. Adabiy tilda ishlatilmaydigan so'zlarni o'quvchilar faol lug'atidan nafaol lug'atiga o'tkazish. Bunday so'zlarga bolalarning nutq muhiti ta'sirida o'zlashib qolgan adabiy til me'yoriga kirmaydigan, ayrim adabiy asar va so'zlashuv tilida qo'llanadigan sodda so'z va iboralar, sheva va ijtimoiy guruhga oid so'zlar kiradi. Adabiy til me'yori degan tushunchani o'zlashtirgach, o'quvchilar yuqorida izohlangan so'zlar o'rniga adabiy tildagi so'zlardan foydalana boshlaydilar. Adabiy tilga oid malakalari mustahkamlangan sayin shevaga, jargonga oid so'zlar, so'zlashuv tilida ishlatiladigan sodda so'z va iboralar o'quvchilarning faol lug'atidan chiqib keta boshlaydi.

Har bir o'quvchining mustaqil matn tuzish ko'nikmalarining shakllanganlik darajasini aniqlash, matn yaratish va matn ustida ishlash bo'yicha birlamchi (ta'lim muassasalarida mustaqil matn yaratish ko'nikmalarini shakllantirishning mavjud holati, anketa savollariga javoblar) pedagogik ilmiy tadqiqot eksperimenti natijalarini umumlashtirish, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, mustaqil matn yaratish masalasining umumta'lim maktablari ona tili dasturi talablariga javob berish - bermasligi, mazkur ko'nikmaning bolalar tomonidan egallanganlik darajasi va uning amaliy tadbiqu yuzasidan o'rganilgan ma'lumotlarga asoslangan holda quyidagi xulosaga kelindi:

1. Umumiy o'rta ta'lim maktablari 5–9–sinflar o'quvchilarining ona tili fanidan egallagan bilim, ko'nikma va malakalari, kommunikativ - uslubiy savodxonligi mustaqil, ilmiy - ijodiy va ixtisosiy matn yaratish uchun yetarli emas.

2. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida mavjud bo'lgan ijodiy matn yaratish, matn qurilishini to'g'ri, ixcham, shakllantirish, fikrni badiiy bo'yoqdor so'zlar orqali ifodalash ko'nikmalari DTS talablariga to'liq javob bermaydi.

3. O'quvchilarda badiiy bo'yoqdor gaplar qurish uchun zarur bo'lgan turg'un iboralar, maqol va hikmatli so'zlar, tasviriy vositalar zaxirasi o'ta nochor.

4. O'quvchilarning yozma ishlarida uchraydigan imloviy nuqsonlar izchil bartaraf etilgani holda gap qurilishidagi g'alizliklar, mazmuniy, mantiqiy - uslubiy nuqsonlar ustida ishlash ona tili o'qituvchilarining (natijada o'quvchilarining ham) e'tiboridan chetda qolmoqda.

5. O'quvchilar ongida yaratilayotgan matn mazmunini, alohida ajratilgan tushunchalarni analiz va sintez qilish, jumlar tuzish uchun zarur bo'lgan so'z va so'z birikmalarini hosil

qilish, ularni qiyoslash va tanlash, usluban ravon, shaklan ixcham va mantiqan to‘g‘ri fikr ifodalash, ko‘nikmalari yetarli darajada rivojlantirilmagan.

Xulosa qilib aytganda, maktabda matn bilan ishlashni o‘stirishning muhim vazifalaridan biri lug‘at ustida ishlashni yaxshilash, tartibga solish, uning asosiy yo‘nalishlarini ajratish va asoslash, o‘quvchilarning lug‘atini boyitish jarayonini boshqarish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sapayev Q. “Hozirgi o‘zbek tili”. Toshkent, 2009 yil.
2. To‘xliyev B, Shamsiyeva M. Ziyotova G. “O‘zbek tili o‘qitish metodikasi” Toshkent 2010 yil.
3. Mahmudov N va boshqalar. “Ona tili” 6-sinflar uchun darslik. Toshkent “Tasvir” nashriyoti. 2019 yil.
4. Mahmudov N. “Ona tili” 5-sinflar uchun darslik. Toshkent, “Ma’naviyat”, 2017 yil.
5. Mirqosimova M. O‘quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish asoslari. T., “Fan”, 2016 yil.
6. Nematov H. Bozorov O., Til va nutq, T., “O‘qituvchi” 2019, 3,3-bet

Jalilova Xilola*Farg'ona shahar 4-o'rtta ta'lim maktabi psixologi*

Annotatsiya: *ushbu maqolada insonlar o'rtasidagi zo'rvonlikning turi, toifalari, zo'rvonlikka qarshi kurashda huquqiy mexanizmlar, zo'rvonlikning asosiy sabablarini ko'rib chiqish strategiyasi va zo'rvonlikning oldini olish to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *bolalar, yoshlar, zo'rvonlik, sheriklik, maqsad, strategiya, huquqiy mexanizmlar, kundalik.*

Zo'rvonlik - bu "shikast yetkazish, suiste'mol qilish, zarar yetkazish yoki yo'q qilish uchun jismoniy kuch ishlatish" kabi boshqa ta'riflardan ham foydalaniladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti zo'rvonlikni shunday ta'riflaydi: "Qasddan jismoniy kuch ishlatish yoki kuch, tahdid qilish, o'ziga, boshqa shaxsga yoki guruhga, jamoaga qarshi jarohat, o'lim, psixologik zarar, rivojlanmaslik, mahrumlikka olib keladigan yoki olib kelishi ehtimoli yuqori bo'lgan jarayon".

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti zo'rvonlikni uchta keng toifaga ajratadi:

- o'zboshimchalik bilan zo'rvonlik;
- shaxslararo zo'rvonlik;
- jamoaviy zo'rvonlik.

Zo'rvonlikni turlari ko'p bo'lib, u yoshlar va kattalar tomonidan, umuman insonlar tomonidan quyidagi tarzda amalga oshiriladi:

- Shaxslararo zo'rvonlik;
- Bolaga yomon munosabatda bo'lish;
- Yoshlar zo'rvonligi;
- Shaxsiy sheriklarning zo'rvonligi;
- Jinsiy zo'rvonlik;
- Keksalarning yomon munosabati;
- Maqsadli zo'rvonlik;
- Kundalik zo'rvonlik.

Yurtimizda zo'rvonlikni har qanday turi va toifasini oldini olish siyosiy darajaga ko'tarilgan bo'lib, noyabr oyida "Zo'rvonlikka qarshi birgalikda kurashamiz" shiori ostida tadbir bo'lib o'tdi. Unda Tanzila Norboyeva, Saida Mirziyoyeva, senator va deputatlar, vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirok etishdi. Qayd etilishicha, oilaviy zo'rvonlikni oldini olish va bundan jabr ko'rganlarga amaliy ko'mak berish bo'yicha Bosh prokuror o'rinbosari rahbarligida vakolatli davlat idoralari rahbarlari darajasidagi Ishchi guruh faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ta'kidlanishicha, bugungi kunda Parlament tomonidan vakolatli davlat idoralari bilan hamkorlikda milliy qonunchilikni yanada takomillashtirish bo'yicha qator takliflar ishlab chiqilmoqda.

Senat Raisi Tanzila Norboyeva 25-noyabrdan boshlab mamlakatimizda “Zo`ravonlikka qarshi birgalikda kurashamiz” shiori ostida “Gender zo`ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar” boshlanishini e`lon qildi.

Zo`ravonlikka qarshi kurashda huquqiy mexanizmlar ta'siri bo`lsa, yaxshi, albatta. Biroq zo`ravonlik qurbonlari asosan "indamaslar" ekanini ham unutmaslik kerak. Shunday ekan, ularni zo`ravonlik faktini tan olish, zo`ravonlikdan normal hayotgacha bo`lgan qadamlarga o`rgatish kerak. Bunda eng asosiy e`tibor odamlar va atrof-muhit bo`ladi.

Biz zo`ravonlikka qarshi kurashni hozirdan va aynan o`zimizdan, o`sib kelayotgan yosh avlod bolalarni ongiga singdirishdan boshlashimiz kerak. Yoshlikdagi kichik zo`ravonliklarga chek qo`yishda o`qituvchi va ota-onalarning o`rni katta.

Ota - onalar farzandga mustaqil bo`lishdan, o`z fikrini bildirishdan va rost so`zlashdan qo`rqmaslikni uqtirish lozim. Uni oldida hamisha otasi-onasi va boshqa yaqinlari borligini, farzandni yaxshi ko`rishni va qo`llab - quvvatlashni eslatib turish zarur. Birov haqqidan qo`rqish, o`zidan zaiflarga va kattalarga mehr-muruvvatli, rahm-shafqatli bo`lishni o`rgatish eng oliyjanob ishdir.

O`qituvchilar xavfsiz maktab yaratishga yordam berishi kerak. Maktab siyosati, o`quv dasturlari va harakatlar rejalari faollik va mehr-oqibat madaniyatini yaratishi mumkin. Maktabdagi zo`ravonliklarni oldini olish darkor. Misol uchun, sinfni boshqarishda ijobiy intizom usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

O`quvchilarning zo`ravonlik haqidagi tushunchalarini yaxshilash darkor. Ular bilan zo`ravonlikning mohiyatini va undan qanday himoyalaniish mumkinligini muhokama qilish, shuningdek , bunga duch kelgan tengdoshga yordam berish usullarini o`rgatish oldimizda turgan muhim vazifalardan biridir.

Muhokamani boshlash va bolalarga zo`ravonlikka qarshi kurashish uchun o`z g`oyalarini ishlab chiqish maqsadida o`qituvchi o`z ijodkorligi va multimediyavi vositalaridan foydalanishi zarur.

Insonlarda zo`ravonlikni rad etadigan va zo`ravonliksiz nizolarni hal qilishga yordam beradigan munosabatlarni tarbiyalash lozim. O`quvchilarning yordami bilan sinfda xatti-harakatlar, xulq uchun me`yorlarni belgilash darkor. Nizolarni hal qilish va g`azabni boshqarish ko`nikmalarini o`rganish va o`rgatish yaxshi samara beradi. O`quvchilarga ushbu ko`nikmalarni kundalik hayotda qo`llashda yordam berish zarur.

Bolalar orasida xabardorlikni oshirish, ya`ni o`qituvchi bolalar maktab siyosatidan xabardor ekanliklariga va zo`ravonlikka duch kelganda nima qilish kerakligini bilishi uchun ishonch hosil qilishi kerak. Agar mavjud bo`lsa, ishonch telefonlari yoki ijtimoiy himoya markazlarining kontakt ma`lumotlaridan foydalanishi zarur.

2021-yil 25-noyabrdan 10-dekabrgacha xalq ta`limi muassasalarida “Zo`ravonlikka qarshi 16 kun” aksiyasi doirasida “Biz zo`ravonlikka qarshimiz” shiori ostida mashg`ulotlar, tadbirlar, tanlovlar bo`lib o`tmoqda. Farg`ona shahar 4-o`rta talim maktabida ham shu kabi tadbirlar o`tkazildi. Maktabimiz foyesi “Biz zo`ravonlikka qarshimiz”, “Bizning maktabimizda zo`ravonlikka yo`l qo`ymaymiz” kabi shiorlar bilan bezatildi. Maktab foyisiga “Men sendan uzur so`rayman” va “Eng yaxshi tilaklar” doskalari tashkil etilib, o`quvchilar o`z fikr-mulohazalarini yozib qoldirdilar.

Zo‘ravonlikka qarshi 16 kun orasida ota-onalar o‘rtasida ham keng targ‘ib qilinib, sinflardagi ota-onalar yig‘ilishlarida “Oilada bolalarga nisbatan zo‘ravonlik” mavzusida videorolik va “Farzand tarbiyasiga mas‘ulmiz” mavzusidagi bukletlar taqdim etildi. Maktab psixologi tomonidan o‘qituvchilar jamoasida psixologik muhitni shakllashtirish, o‘quvchi-o‘qituvchi munosabatlarini yaxshilash maqsadida mahorat darslari olib borildi.

Maktabda 1-4-sinflar o‘rtasida ”Hech kimga nisbatan zo‘ravonlikka yo‘l qo‘ymang ”, “Hayvonlarga va tabiatga nisbatan shafqatsizlik qilmang” mavzusida rasmlar tanlovi o‘tkazilib, eng mazmunli va sifatli rasm egalari taqdirlanadilar.

5-7-sinflarda sinf soatlarida “Ertak terapiya” trening mashg‘ulotlari o‘tkazilib, o‘quvchilarda zo‘ravonlik va uning oqibatlari haqidagi fikrlar yanada boyitildi. Yuqori sinflarda “Biz zo‘ravonlikka qarshimiz” mavzusida insholar tanlovi o‘tkazilib, eng yaxshi ijod namunalari aniqlanib, munosib taqdirlandi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ko‘p shakllarda zo‘ravonlikning oldini olish mumkin. Mamlakatda zo‘ravonlik darajasi va o‘zgarishi mumkin bo‘lgan omillar o‘rtasida kuchli bog‘liqlik mavjud. Konsentratsiyalangan (mintaqaviy) qashshoqlik, daromad va gender tengsizligi, spirtli ichimliklarni zararli ishlatish va bolalar hamda ota-onalar o‘rtasida xavfsiz, barqaror va tarbiyaviy munosabatlarning yo‘qligi zo‘ravonlikning asosiy sabablarini ko‘rib chiqish strategiyasi zo‘ravonlikning oldini olishda nisbatan samarali bo‘lishi mumkin,

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. "Zo‘ravonlikning oldini olish: dalil" 2012
2. Jahon Sog‘liqni saqlash tashkiloti. 2004.
3. Oliy Majlis Senati axborot xizmati.
4. <http://darakchi.uz/oz/132682>
5. <https://kun.uz/uz/03452739>
6. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz>

KONSTITUTSIYA-MUSTAQIL O'ZBEKISTON POYDEVORI.

Majitova Zulfizar Amurullayevna

Surxondaryo viloyati Denov tuman

4-umumiy o'rta ta'lim maktabi Tarix fani o'qituvchisi .

Annotatsiya: *Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasining davlat siyosatini belgilab beradigan va bizning qomusimiz, g'ururimiz Konstitutsiyamiz haqida bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *qomusimiz, siyosiy-huquqiy hodisalar, qonun ustuvorligi, fuqarolar huquqlari, ta'lim sohasi.*

Konstitutsiya-baxtnoma kitobim, bosh qomusim, orzu-istaklarim, kelajak rejalarim, farovon hayotim kafolati. 1992-yil Mustaqil O'zbekistonda buyuk tarixiy hodisa sodir bo'ldi. Bu sanada huquqimizning bosh manbayi Konstitutsiyamiz qabul qilindi. Mana 29 yildirki bosh qomusimiz xalqimiz farovonligi yo'lida qo'llanilib kelinmoqda. Bugungi kunda yurtboshimiz tomonidan barcha sohalar isloh qilinmoqda. Jumladan "Yangi O'zbekiston" tushunchasi ham. Yangi O'zbekistonni barpo etish-bu shunchaki hohish istak emas, balki tub tarixiy hodisalarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy orzu-intilishlariga mos uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan ob'yektiv zaruratdir. Biz bu yo'lda islohotlarimizning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan jamiyatimiz a'zolarining bor bilim va salohiyati, kuch va imkoniyatlarini, butun azmu shijoatimizni ishga solishimiz zarur. Shundagina Yangi O'zbekiston jahon maydonida kuchli salohiyat, munosib obro'-e'tiborga ega bo'lgan, har tomonlama obod va farovon, qonun ustun bo'lgan mamlakatga aylanadi. Qadimgi Rimning mashhur shoiri Publiliy Sir: "Qonunlar kuchli bo'lgan joyda xalq ham kuchlidir"-deb yozgan edi. Darhaqiqat, har bir qonunning, ta'bir joiz bo'lsa, ko'zi, oyog'i, ijrosi bo'lishi lozim. Qonun qabul qilindimi, albatta, hayotda ulkan o'zgarishlarni amalga oshirishi lozim. Yangi O'zbekistonda ham jamiyatimizning barqaror rivojlanishining asosiy garovi bu Konstitutsiya ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz.

Konstitutsiya – davlatning asosiy qonuni. U davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolati hamda shakllantirilish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, shuningdek, sud tizimini belgilab beradi. Konstitutsiya barcha joriy qonunlarning asosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi negizida ishlab chiqilgan barcha qonunlar o'tgan qisqa davrda davlat va jamiyatni rivojlantirishning mutlaqo yangi bosqichiga asos soldi. Bu muhim hujjat tom ma'noda yangi O'zbekistonni bunyod etishning mustahkam huquqiy poydevori ekanini amalda namoyon etib ulgurdi. Konstitutsiyamizning bosh qomus ekanligining isboti kelajagi buyuk O'zbekistonni qurish yo'lidagi barcha sohalarini o'zida mujassamlashtirgan. Bugungi kunda Prezidentimiz tomonidan "Yangi O'zbekiston-maktab ostonasidan boshlanadi" degan ibora tez-tez ta'kidlanmoqda. Sababi maktab ta'lim-tarbiya o'chog'i, u yerda Yangi O'zbekiston kelajagi bo'lgan bo'lajak Ibn Sinolar, Beruniylar, Xorazmiylar tarbiyalanmoqda. Konstitutsiyamizning **41-moddasida:** "Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir" deya ta'kidlangan. Ta'lim-

tarbiyaga e'tibor qaratgan davlatning kelajagi buyuk bo'ladi. Xalqimizda "ta'lim va tarbiya-beshikdan boshlanadi" degan hikmatli so'z bor. Faqat ilm, ma'rifangina insonni kamolotga jamiyatni esa taraqqiyotga yetaklaydi. Buyuk yunon olimi, Sharqda "Birinch muallim" deb ulug'langan Aristotel "Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi", degan so'zlari miloddan 350 yil avval aytilgan. Shuning uchun ham keying yillardayurtimizni har tomonlama taraqqiy ettirish, yangi O'zbekistonni yaratish maqsadida barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham tub islohotlar olib borilmoqda. "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi" degan ulug' g'oya asosida maktablarimiz shart-sharoitlariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan Surxandaryo viloyati Denov tumanidagi 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi ham ana shunday o'quvchilar tarbiyasiga kata e'tibor berilayotgan maktablardan biri sanaladi. Bu maktabda o'quvchilarni ta'lim tarbiyasiga maktab direktori D.Murodova, o'quv ishlari bo'yicha R.Mustafaqulova, G.Qurbonova, M.M.I.B.D.O'- O.Karimova, N.Mustafoevalarni xizmatlarini alohida ta'kidlash joizdir. Maktab- faqatgina ta'lim beradigan maskan emas, barchamiz uchun yuksak ma'naviyat beshigiga, farzandlarimizni bolalikdan boshlab kasbga o'rgatuvchi dargohga aylanishi zarur. Malakali kadrlar O'zbekiston kelajagi ekan bosh qomusimizdan munosib o'rin olgan.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, "1992 yil 8 dekabrda mustaqil O'zbekistonimiz Konstitutsiyasining qabul qilinishi mamlakatimiz hayotida muhim tarixiy voqea bo'ldi". Konstitutsiya va milliy tiklanish, ma'naviyat va ma'rifat, huquqiy ong va huquqiy madaniyat, milliy o'zlik va azaliy qadriyatlar, bu ko'hna zamin odamlari ko'nglida ustuvor bo'lgan adolat va odillik, imon va olijanoblik, bag'rikenglik va mardlik, insonparvarlik va tantilik kabi ulug' xislatlar Konstitutsiyadan munosib o'rin olgan. O'tgan qisqa davrda

jamiyatimizning siyosiy-huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy qiyofasi, odamlarimizning dunyoqarashi butunlay o'zgargani, har bir yurtdoshimiz mamlakatimizning taraqqiyotiga munosib hissa qo'shayotgani Bosh qomusimizning hayotbaxsh qudrati va ulkan salohiyatidan dalolat beradi. Konstitutsiya dinamik, ya'ni doimiy harakatdagi, o'sish va rivojlanish jarayonidagi hujjatdir. U hayot jo'shqinligi va o'zgarishlarini o'zida aks ettiradi. Shu ma'noda, Harakatlar strategiyasi yangi O'zbekistonning yangi konstitutsiyaviy qiyofasiga asos bo'lib xizmat qildi va qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR:

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari.
3. Zamonaviy pedagog gazetasi 2020-yil.

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ

Абдурахмонова Дильшодахон Одилжон кызы*Багдадский район Ферганской области**специализируется на химии и биологии общественная школа-интернат**Учитель русского языка*

Аннотация: В статье рассмотрена проблема мотивации как один из основных аспектов повышения качества обучения русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: традиционные учебные мотивации, система мотивационного обеспечения, аспекты речи, приоритет индивидуального планирования.

Коренные изменения последних десятилетий в политической и социально-экономической сферах жизни Узбекистан, ее стремление к активному и плодотворному сотрудничеству с СНГ странами существенно повлияли на расширение функций русского языка как иностранного. Это привело к переосмыслению целей, задач и содержания обучения русскому языку как иностранному. Новая политическая обстановка, расширение международного сотрудничества и международных контактов требует сегодня более глубокого овладения русским языком. Современная социокультурная ситуация в мире отразилась на российском обществе. Это привело к диалогу культур, взаимодействию и пониманию иных культур.

Процесс глобализации в сфере высшего образования наряду с другими обострил проблему мотивации в изучении иностранных языков, в частности русского языка как иностранного. Она становится актуальной, поскольку термин «глобализация» означает более возрастающую роль личностных контактов людей, а значит, вербальные коммуникации, в том числе многонациональные. Они требуют знания русского языка как иностранного. Все вышеперечисленные факторы существенно повышают престиж дисциплины «Русский язык как иностранный» в качестве дисциплин факультета международных образовательных программ.

Конечно, проблемы мотивации возникают в обучении каждой дисциплине, но особенно она проявляется в изучении русского как иностранного. Все дело в особенной специфике предмета, требующий от студента наличия определенной базы коммуникативных способностей. Нередко это вызывает сложность, и мотивированность изучения языка подчас ослабевает или вовсе исчезает. Поэтому, рассматривая мотивацию как основную движущую силу в изучении иностранного языка, отметим, что мотивы относятся к субъективному миру человека, характеризующиеся его внутренним побуждением. Отсюда все трудности вызова мотивации со стороны. Человек может выучить русский язык, если только сам почувствует необходимость в этом, то есть будет замотивирован.

Поэтому к понятию надо подходить комплексно, учитывая все возможные аспекты, и для поддержания мотивации в целом необходима специальная система

мотивационного обеспечения каждого занятия в зависимости от темы и с учетом вышеперечисленных факторов.

Каковы же традиционные учебные мотивации?

К ним относят следующее:

- особенность обучающегося (пол, самооценка, уровень интеллектуального развития)
- особенности преподавания и отношение преподавателя к своей педагогической деятельности (индивидуальность)
- организация педагогического процесса
- специфика учебного процесса)
- разнообразие (коллективные и индивидуальные формы работы)
- оценка и самооценка учебной деятельности
- опора на метакогнитивные, учебные и коммуникативные стратегии каждого обучающегося и развитие его стратегической компетенции с целью повышения автономности в процессе изучения языка).

Особая роль в процессе обучения отводится социокультурной компетенции, которая является средством воспитания вторичной языковой личности, способствует эффективному осуществлению межкультурного общения как в повседневной жизни, так и в учебно-профессиональной сфере [6].

Толерантность и позитивное отношение к носителям иноязычной культуры, аналитический подход к социокультурным явлениям могут быть привиты в ходе педагогического общения и могут стать мощной мотивацией в процессе изучения языка. Это способствует проявлению уважения, открытости, пониманию межличностных различий и принятию партнеров.

Мотивацию обучения также усиливает анализ и сравнение фактов и явлений русской и родной культуры иностранных студентов, благодаря которым студенты осознают уникальность русской культуры, и она приобретает значение в характерной для нее системе норм и ценностей.

Хорошее отношение в коллективе, удовлетворение своим статусом в коллективе положительное восприятие преподавателя -это тоже мощный мотивационный фактор. Игровая соревновательная организация тренировочного процесса вызывает познавательный интерес и поэтому является результативной.

Принимая это во внимание, студентам подготовительного факультета по окончании семестровой или годовой программы предлагается защита индивидуальные проекты научного, социокультурного, исторического и т.д. характера. Подготовка к ним требует применения комплекса речевых навыков, который, в том числе, включает в себя личностный, творческий, эмоциональный, психологический, соревновательный и другие аспекты мотивации.

Высокая мотивация на занятиях свидетельствует о стремлении иностранных учащихся не только овладеть необходимыми знаниями, навыками и умениями в

области русского языка для получения образования, но и к расширению своих знаний, связанных с культурно-историческим прошлым, особенностями его ментальности и накопленным за многие века опытом социальной жизни, традициями, обычаями и другими социокультурными сведениями. Это, как правило, приводит к следующим результатам:

- расширению лексического запаса слов и круга лексических значений, что формирует речевую компетенцию, которая является структурным компонентом коммуникативной компетенции;

- повышению уровня когнитивно-страноведческой мотивации, укреплению внутренних мотивов овладения русским языком, расширение

- потребностей в общении с носителями языка;

- сопоставлению речевых явлений родного и русского языка, что укрепляет уровень знания неродного языка, тем самым расширяет познавательный интерес и усиливает мотивацию в обучении.

- отработке навыка поиска необходимых знаний в справочной литературе профессионального характера; - применению полученных навыков в аудировании, диалогической и монологической разговорной речи;

- использованию шаблонных синтаксических конструкций при устном анализе текстов научного и научно-популярного стилей;

- совершенствованию исследовательского анализа при рассмотрении современных речевых единиц, что ведет к обогащению лексического круга и усилению познавательного интереса.

Таким образом, повышение мотивации, как одного из результативных принципов обучения, должно стать ведущим направлением в подготовке и проведении комплекса заданий обучения русскому языку как иностранному.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Л.С. Крючкова Практическая методика обучения русскому языку как иностранному: учебное пособие / Крючкова Л.С.//М.Флинта: Наука, 2009.

2. Исаева Л.Б. Обучение иностранных студентов в технических российских вузах: актуальность, проблемы/ Исаева Л.Б. // Вестник Каз. технолог. ун-та. - 2010. - № 11.

3. Исаева Л.Б. Некоторые аспекты процесса формирования профессиональной компетентности иностранных студентов российских технических вузов/ Исаева Л.Б. // Вестник Каз. технолог. ун-та. - 2011. - №8

УДК 504.75.05

**ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ****Бахриддинова Насиба Мурадовна***к.т.н, доцент кафедры «Промышленная экология»
Бухарский инженерно-технологический институт,*

Аннотация: В работе изучены причины возникновения профессиональных заболеваний. Проанализированы основные пути предупреждения воздействия вредных факторов и снижения профессиональных заболеваний.

Ключевые слова: профессиональные заболевания, производственный фактор, вредные факторы, вибрационная болезнь, шумовая болезнь.

Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию, называется вредным производственным фактором. Частным случаем профессионального заболевания является ухудшение состояния здоровья и появление болезненного состояния вследствие многократного воздействия на организм в течение длительного периода вредного производственного фактора [1].

Профессиональное заболевание устанавливается медицинским учреждением. В случае профессионального заболевания заболевший имеет право на назначение пенсии, получение пособия в порядке возмещения вреда, нанесенного его здоровью, а также за причиненные ему в связи с этим физические и нравственные страдания (моральный вред) [2].

Профессиональные заболевания, характерные для работников пищевых предприятий, вызваны следующими причинами:

- вдыхание органической (зерновой, мучной, табачной) или минеральной (известняковой) пыли — пневмокониозы, пылевые бронхиты;
- воздействие сернистого газа, оксида азота, аммиака и др. — хронические отравления, токсические бронхиты, пневмосклерозы, бронхиальные астмы;
- воздействие кислот, щелочей, масел, растворителей, спиртов, дезинфицирующих и моющих растворов, холодной и горячей воды, табачной пыли — дерматиты, экзема, аллергия, опухоль кожи, конъюнктивит;
- микроклиматические условия (переохлаждения) — заболевания периферической нервной системы (радикулит, неврит, облитерирующий эндартериит);
- физические перегрузки (напряжение отдельных мышц, неудобная рабочая поза) — тромбофлебит, бурсит, тендовагинит, язвы;
- интенсивный шум, общая и местная вибрация — вибрационная болезнь, снижение остроты слуха (шумовая болезнь);
- инфракрасное и электромагнитное излучение, напряжение зрения — катаракта, прогрессирующая близорукость;

• длительный контакт с сырьем растительного и животного происхождения — инфекционные, паразитарные и грибковые заболевания [3].

Пневмокониозы (склеротические изменения в легких) и пылевые бронхиты (воспаление верхних дыхательных путей) могут возникать у работающих на хлебопекарных, макаронных, кондитерских и пивобезалкогольных предприятиях, в зернохранилищах при работе на зерноочистном оборудовании в результате длительного вдыхания пыли [4].

Пневмосклерозы (хронические воспаления легких), бронхиальная астма (приступы удушья с затруднением выдоха), хронические отравления и токсические бронхиты характерны и для других предприятий, на которых возможны длительные контакты с веществами, обладающими аллергическими свойствами, а также витаминами, растворителями, хлорной известью, каустической содой и другими раздражающими дыхательные пути веществами [5].

Дерматиты, экземы (воспаления кожи), аллергии (изменение реактивности организма), конъюнктивиты (воспаление слезных желез) и опухоли кожи могут возникать у мойщиков сырья, исходных продуктов, производственных емкостей, посуды.

Радикулиты (поражение корешков спинномозговых нервов), неврит (воспаление нерва), облитерирующий эндартериит (заболевание артерий нижних конечностей из-за сужения сосудов) характерны для работающих в холодильниках, солодовнях, на открытом воздухе в холодный период года на разных пищевых предприятиях.

Тромбофлебит (расширение вен ног), бурсит (воспаление слизистых сумок суставов), тендовагинит (воспаление сухожилий), язвы чаще всего возникают у персонала, работа которого связана с длительным стоянием, а также при погрузочно-разгрузочных работах на открытом воздухе, в холодильниках и на других аналогичных работах.

Вредные факторы (расстройства центральной и периферической нервной системы) характерны для персонала, обслуживающего дробилки, компрессоры, бутылкомоечные, фасовочные и другие машины разных пищевых производств.

Катаракта (помутнение хрусталика глаза) и прогрессирующая близорукость (ухудшение видимости удаленных предметов) развиваются у рабочих печных отделений, контролеров стеклотары, операторов видеодисплеев и других аналогичных профессий.

Вредные производственные факторы могут не только привести к профессиональным заболеваниям, но и при постоянном или периодическом многократном воздействии влиять на трудоспособность человека, снижать общую сопротивляемость организма к возникновению болезней дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и др., ухудшать их течение и усложнять лечение. Вследствие этого, среди работающих на производстве увеличивается число заболевших обычными болезнями, возрастает длительность лечения по сравнению с такими же болезнями населения, проживающего в той же местности. Совокупность

этих показателей характеризует производственно-обусловленную заболеваемость. Наносимый ею социальный и материальный вред существенно превышает потери, связанные с профессиональной заболеваемостью и травматизмом [6].

При рассмотрении конкретной ситуации в целях выявления профессионального заболевания необходимо проанализировать ряд характеристик, а именно: воздействовавший на человека внешний фактор; количество и продолжительность его воздействия; вызванные неблагоприятные последствия. При ориентировочном равенстве указанных характеристик оценивающими являются существенно отличающиеся и принадлежащие одному из определяющих факторов (опасному или вредному).

Впервые выявленные профессиональные заболевания при периодическом медицинском осмотре или при обращении заболевшего в медицинское учреждение расследуют и учитывают в соответствии с Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением Правительства РУЗ от 15.12.2000 г. № 967. Медицинское учреждение, установившее диагноз профессионального заболевания, обязано в течение трех дней сообщить об этом в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН). На основании медицинского заключения ЦГСЭН совместно с представителями работодателя, профсоюзного или иного уполномоченного работниками представительного органа расследует причины возникновения заболевания [7].

Пострадавшего ставят на учет, он проходит соответствующий курс лечения, трудовой реабилитации, а при необходимости направляется на медицинскую экспертную комиссию. На основании акта расследования пострадавшему устанавливается размер оплаты по листку временной нетрудоспособности или в виде выплаты единовременного пособия за нанесенный вред здоровью и моральный вред, а при необходимости определяют размер пенсии по инвалидности.

Основные пути предупреждения и снижения профессиональных заболеваний — предупреждение воздействия на работающих вредных производственных факторов и систематический контроль состояния здоровья работающих в целях своевременного выявления начальных признаков профессиональных заболеваний или тенденций роста показателей общей заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

Предупреждение воздействия вредных производственных факторов осуществляется с помощью комплекса технологических и технических мер, снижающих воздействие вредных факторов до уровня гигиенических норм, а также оздоровительных мер, повышающих сопротивляемость организма неблагоприятному воздействию этих факторов (лечебно-профилактическое питание, массажные и другие лечебные процедуры, производственная гимнастика и др.).

Комплекс технологических и технических мер включает коллективные и индивидуальные средства защиты. Вышеупомянутые меры используются по двум направлениям: устранение вредного фактора или снижение его интенсивности в источнике образования; снижение уровня вредного фактора в рабочей зоне до гигиенической нормы. При действии вредных факторов физической, химической и

биологической природы устранение вредного фактора осуществляется путем совершенствования или замены технологии, а психофизиологической природы – за счет механизации, автоматизации и роботизации трудовых операций для ликвидации или уменьшения физических нагрузок и за счет автоматизации и компьютеризации управленческих операций для снижения нервно-психических нагрузок.

Снижение уровня вредных факторов (газы, пары, пыли, температура и влажность воздуха и др.) в рабочей зоне достигается с помощью различных технических средств коллективной защиты: системы вентиляции, кондиционирования, отопления, освещения, шумопоглощения и вибропоглощения и т.п. При отсутствии таких средств или экономической нецелесообразности их применения используются соответствующие средства индивидуальной защиты.

Контроль состояния здоровья работающих обеспечивается, во-первых, с помощью обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских обследований, а, во-вторых, – при обычном лечении заболевших в поликлиниках или больницах.

В соответствии с законодательством освидетельствования рабочих должны проводить с периодичностью один раз в шесть месяцев или один раз в три года. Периодичность установлена в зависимости от вредности условий труда и указана в списке производств и профессий, для которых обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские освидетельствования в целях профилактики профессиональных заболеваний. Если при освидетельствовании выявлены начальные признаки развития заболевания, то работающий ставится на диспансерное обслуживание, предусматривающее более частый и всесторонний медицинский контроль состояния его здоровья, проводится курс необходимого лечения, в том числе предусматривающий санаторно-курортное лечение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «Об охране труда».
2. Трудовой Кодекс Республики Узбекистан.
3. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. Бахриддинова Н.М, Сулаймонов С.С.-Бухара-2021г.
4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В.Белов, А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. Под общ. Ред. С.В.Белова. 4-е изд. - М.: Высшая школа. 2004.
5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э. А. Арустамова –М.: - 2006.
6. Бахриддинова Н.М .Psychology and Economic Aspects of Life Safety. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAAR), Vol. 4, Issue 7, July - 2020, Pages: 32-37

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПОДРОСТКОВУЮ ПСИХОЛОГИЮ

Дилбархон Абдуллахамидовна Абдурахманова

Преподаватель русского языка и литературы

Наманганского инженерно-технологического института

Узбекистан, город Наманган

Аннотация: *В современном обществе все заметнее проявляется кризис семьи. Он вызван легкомысленным отношением к институту семьи и его значению в формировании подрастающего поколения. Данная статья призвана подчеркнуть значение семьи и доказать, что семейное воспитание невозможно ничем заменить.*

Ключевые слова: *воспитание, семья, институт воспитания, формирование личности подростка, содержание воспитания, особенности института воспитания, повышение педагогической культуры родителей, враждебная агрессия, жестокость в общении с подростком, непонимание родителями возрастных особенностей подростка.*

Связь между родителями и ребенком относится к наиболее сильным и значительным человеческим связям. Чем более сложен живой организм, тем дольше должен он оставаться в тесной зависимости от материнского организма. Без этой связи невозможно развитие, а слишком раннее прерывание этой связи представляет угрозу для жизни. Человек принадлежит к наиболее сложным биологическим организмам, поэтому никогда не станет полностью независимым.

Человек не может черпать жизненные силы только из самого себя. Человеческая жизнь — это разъятое, разделенное существование, главным признаком которого является потребность сближения с другим человеческим существом. Вместе с тем связь ребенка с его родителями внутренне конфликтна. Если дети, взрослея, все более приобретают желание отдаления от этой связи, родители стараются как можно дольше ее удержать. Родители хотят уберечь молодежь перед жизненными опасностями, поделиться своим опытом, предостеречь, а молодые хотят приобрести свой собственный опыт, даже ценой потерь, хотят сами узнать мир. Этот внутренний конфликт способен породить множество проблем, причем проблемы независимости начинают проявляться довольно рано, фактически с самого рождения ребенка. Буквально каждый день в семейном воспитании родители должны определять границы дистанции.

Решение этой задачи, иными словами, предоставление ребенку той или иной меры самостоятельности регулируется прежде всего возрастом ребенка, приобретаемыми им в ходе развития новыми навыками, способностями и возможностями взаимодействия с окружающим миром. Вместе с тем многое зависит и от личности родителей, от стиля их отношения к ребенку. Известно, что семьи

весьма сильно различаются по той или иной степени свободы и самостоятельности, предоставляемой детям. Воспитание по типу повышенной моральной ответственности. Когда родительские надежды и чаяния оказались неосуществленными, они стараются заставить детей реализовать все, что не осуществилось в них самих.

Опираясь на практический опыт педагогов, психологов и психотерапевтов, можно утверждать, что гармоничные родительские отношения устанавливаются, если:

- родители тепло и нежно относятся к своему ребенку, эмоционально принимают его;
- родители понимают возрастные особенности подростка и знают, как поддержать его в трудной ситуации;
- родители авторитетны для подростка, серьезно воспринимают его интересы и живут с ним в атмосфере сотрудничества.

Приведенные описания представляют собой как бы идеальные ответы на вопросы, которые родитель может задать себе об отношениях со своим ребенком: «Что я чувствую?», «Что я думаю?», «Что я делаю?». Конечно, при условии, что ответы будут даны искренне.

Отношения родителей с подростком не всегда гармоничны. Чем больше степень их дисгармонии, тем выше риск приобщения подростка к пагубным пристрастиям. Можно выделить три формы нарушения родительских отношений в семьях, где подростки имели первый опыт употребления наркотиков:

Первая форма – жестокость в общении с подростком. Семьи данной категории неоднородны, деструктивная агрессия проявляется через физическое насилие, словесные оскорбления и унижения, через воспитание подростка «в ежовых рукавицах». При эмоциональном напряжении и жестоком обращении подросток прячется за иллюзиями, появляющимися от потребления наркотиков, так как оказывается вытолкнутым из семьи в асоциальную среду поисках недостающего уважения, понимания и тепла.

Вторая форма – непонимание родителями возрастных особенностей ребенка. Самосознание подростка нередко формируется драматично и противоречиво. Поэтому подросток обращается к наркотику, чтобы снять тревожность, возникающую вследствие ускоренного полового и интеллектуального развития. Родители же не способны психологически правильно реагировать и ограничиваются наказаниями, обвинениями и морализацией. В этой ситуации подросток вынужден самостоятельно, часто через цепь ошибок, вырабатывать свое отношение к наркотикам.

Третья форма – низкий авторитет родителей у подростка. Материальное благополучие и бесконфликтные взаимоотношения в семье не гарантируют защиту от утраты значимости отношения подростка к родителям. Если в сознании подростка не сформировано взаимопонимание с родителями, их опыт и жизненная позиция, в том числе и по отношению к наркотикам, не принимаются во внимание. Такой ребенок менее защищен от давления социальной микросреды, где употребляются наркотики. Таким образом, первая форма семейного неблагополучия может быть прямой

причиной приобщения подростка к наркотикам, вторая — может «способствовать» этому косвенно как дезорганизирующий фактор, а при третьей форме из-за попустительской позиции родителей подросток не имеет понятия о пагубности наркотиков.

Жестокость в общении с подростком

Жестокое обращение родителей выражается в физическом подавлении ребенка, а также в грубом психологическом унижении личности через авторитарный стиль воспитания. В результате такого воспитательного подхода личность ребенка деформируется — он сам становится агрессивным или, наоборот, тревожным и заискивающим перед окружающими. Но самое печальное, что атмосфера агрессии и отвержения своеобразным способом выталкивает ребенка из семьи. При всех различиях между физической и психологической жестокостью у них есть общий знаменатель — воздействие на ребенка с позиции силы, отсутствие теплых, доверительных и равноправных отношений в семье. Примечателен такой факт. По данным социологов, большинство родителей — около 85% опрошенных — отрицательно относятся к жестоким методам воспитания. Но даже те родители, которые отвергают агрессивные методы, могут применять их, причем довольно регулярно. Родители, проявляющие жестокость в отношении детей, составляют около 40%. Жестокость родителей можно разграничить на враждебную агрессию, инструментальную агрессию и невротическую конфликтность.

Враждебная агрессия. Взрослый проявляет жестокость в самой грубой и неприкрытой форме: непрерывное рукоприкладство (наказание ремнем и всем, что попадет под руку, подзатыльники, дерганье за ухо), словесные оскорбления и унижения, наполненные злобой и ненавистью. Все это обрушивается на подростка по малейшему поводу и без повода. В этом случае агрессия — своего рода самоцель. Ребенок вызывает у родителей лишь раздражение, воспринимается только как обуза. Примеры враждебной агрессии нередки среди нравственно деградировавших родителей-алкоголиков. Во время запоев дети для них не существуют, а во время похмелья дети досаждают тем, что о них нужно заботиться. В агрессивных действиях по отношению к ребенку проявляются ненависть и злоба.

Инструментальная агрессия. Агрессивное родительское воспитание может принимать и более завуалированную форму, представляя собой социальную норму поведения в отдельных общественных группах. Примером могут быть семьи, в которых имеет особое значение культ «мужской строгости» в воспитании детей. Жестокость рассматривается как средство достижения «благой» цели; с точки зрения родителей, они не жестокие, а строгие, открывающие своим детям «правду жизни». В таких семьях, как правило, родители живут без любви, «по привычке», дети не были желанными, их воспитание основано на жестких запретах и наказаниях. Родители имеют низкий уровень образования, что проявляется не столько в отсутствии диплома об окончании вуза, сколько в неспособности интересно и с пользой для детей и себя проводить досуг. Работа у родителей тяжелая и низкооплачиваемая, чаще неквалифицированная.

Родителей отличает «потребительская любовь» по отношению к своему ребенку и лишь постольку, поскольку он соответствует их представлениям о «хорошем» сыне или дочери, а отклонение от созданного эталона вызывает агрессию.

Невротическая конфликтность. Эта форма агрессивности вызвана, как говорят психиатры, «раздражительной слабостью» родителей. Личность находится в плену постоянных страхов, не отступных из-за ее чувствительности, тревожности и мнительности. Таким людям свойствен внутриличностный конфликт, проявляющийся в противоречиях между «Я» реальным и «Я» желаемым. Человек пытается преодолеть свои проблемы, но из-за неадекватной самооценки вырабатываемые им способы разрешения жизненных трудностей не только не преодолевают их, а еще больше усугубляют. Возникает своего рода порочный круг. Родитель переутомляется на работе, срывает раздражение на ребенке, после чего мучается угрызениями совести, извиняется перед ребенком и снова проявляет грубость в общении с ним.

Непонимание родителями возрастных особенностей подростка

Личность подростка претерпевает бурное половое и интеллектуальное развитие, динамично развиваются эмоциональность, сфера общения и самосознание. Подросток расстается с детством и начинает готовиться к взрослой жизни. Этот процесс может протекать довольно драматично, сопровождаться повышением тревожности или, наоборот, агрессивности. Тогда подросток может сам или в компании обратиться к наркотику, принимая его за своего рода транквилизатор, снижающий тревожность в общении с действительностью, или воспринимая его как символ «взрослости», повышающий его авторитет.

Половое развитие. Интенсивное половое развитие не может пройти незамеченным для сознания подростка. Возникает повышенный интерес к своему телу. Не всегда наблюдения подростка приводят к положительным выводам. Случается, что недостаточно красивые пропорции тела (как считает подросток), пробивающийся пушок на лице или под мышками, ломающийся голос, угреватость кожи, повышенная потливость вызывают беспокойство, а то и пугают его. Иногда возникает повышенная, даже болезненная, неприязнь к собственному телу.

Интеллектуальное развитие. В подростковом возрасте активно развиваются логические мыслительные операции. Интеллектуальные задачи решаются с опорой на словесно формулируемые гипотезы и логические связи между понятиями. Однако наряду с тем, что развитие интеллекта создает основу для более осмысленной жизнедеятельности, этот процесс имеет и еще один, уже негативный, аспект. Нередко наблюдается склонность к чрезмерному философствованию и умозрительным выводам в ущерб «живому наблюдению» поступков и эмоций окружающих людей. Возникает рассогласование между формально-логическим интеллектом и умением общаться, интеллектом социально-психологическим. Это может затруднить отношения подростка с родителями, вызвать взаимные претензии и непонимание.

Способности подростков могут проявляться в учебной, художественной и других видах деятельности. Психологический портрет юной творческой личности

состоит из довольно противоречивых качеств. Особенности темперамента и интеллектуальные качества могут быть рассогласованные с социально-психологическими качествами.

Сфера общения. От подросткового возраста к юношескому и далее происходит развитие самосознания личности, причем благополучие этого процесса тесно связано с успешностью общения личности. Нарушение общения между родителями и подростками может иметь самые различные причины. Так называемые трудные подростки отличаются психопатическими и невротическими чертами. Общение с ними требует от родителей дополнительных психологических знаний, особого терпения, такта и продуманных приемов в воспитании. Без помощи взрослых такие подростки со своими трудностями не справляются и вполне могут обратиться за «психологической помощью» к наркотикам.

Авторитет родителей в глазах подростка

Очень важно, чтобы родители представляли собой авторитет для подростка. Ведь во многом взаимное уважение между родителями и подростком зависит не столько от социального статуса взрослых и их профессиональных достижений, сколько от того, стали ли родители значимой личностью для сына или дочери и возникли ли между ними сотрудничество и духовный контакт. На вопрос родителей, как надо воспитывать ребенка, чтобы он не стал наркоманом, ответить весьма непросто. Главное, воспитать его закаленным, решительным, мужественным, честным, трудолюбивым, ответственным, образованным, человечным. В этом случае вряд ли он станет наркоманом.

Советы родителям:

во-первых, не употребляйте алкоголь и наркотики сами, во-вторых, постарайтесь объяснить ребенку, что не все его желания будут немедленно удовлетворяться. Он обязан понимать, что осуществление его прихотей происходит не сразу и не всегда, что для этого необходимо приложить труд, что в обмен на выполнение желания он должен нести какую-то ответственность в семье или перед друзьями».

Заключение.

Подросток часто хочет испытывать какие-то эмоции. Но ведь дети не всегда понимают, что эмоции могут быть не только положительными, но и отрицательными. Поэтому в случае отрицательных ощущений или негативной ситуации подросток не сможет правильно поступить. Родителям нужно знать, что есть способы воспитывающего воздействия на подростков. Среди них можно выделить - убеждение, упражнения и приучения, взаимопонимание в процессе обучения, метод стимулирования, обязательно контроль и оценка поведения.

Каждый из этих способов должен проявляться от воспитывающего человека, поскольку он различными методами будет влиять на ребенка. В педагогике существует несколько важных позиций. Первоначально с помощью правильной речи преподносятся объяснения той или иной ситуации. После чего происходит контроль

того, как подросток понял слова и какой вывод он делает. И в конце обязательно нужно дать оценку его поведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гарбузов, В.И. От младенца до подростка/В.И. Гарбузов.- СПб., 1999.
2. Захарова, Л. Дитя в очереди за лаской/ Л. Захарова.- М., 1999.
3. Майдилов, И.М. Основы социологии/И.М.Майдилов.-М., 1999.
4. Маленкова, Л.И. Педагоги, родители и дети/ Л.И. Маленкова.-М., 1999.
5. Махов, Ф.С. Кого мы растим/ Ф.С.Махов.- М., 1999.
6. Нечаева, А. М. Брак. Семья. Закон/ А.М.Нечаев.- М., 1999.
7. Спок, Б. Ребенок и уход за ним/ Б.Спок.- Л.: "Машиностро-ение",1998.
8. Фромм, А. Азбука для родителей/ А.Фромм.-Л.: Лениздат, 1999.
9. О.Л.Романова - «Советы для родителей - как уберечь детей от наркотиков»
10. Е. Токаренко - «Чтобы подросток не вырос подранком».

**СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ ЧЕРВЯЧНЫХ КОЛЁС,
ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ****Дубровец Людмила Владимировна***старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения»***Исамов Раим Насимович***ассистент кафедры «Технология машиностроения»**Бухарский инженерно-технологический институт*

Аннотация: В статье приведен анализ моделей червячного колеса для проверки геометрической точности профилей колёс по центральному и торцевому сечению каждого профиля.

Ключевые слова: червячное колесо, Solidworks, эвольвентное зацепление, профиль зуба, КОМПАС-3D, метод обката, делительная окружность, имитация.

Аннотация: Maqolada har bir profilning markaziy va tores qismi bo'ylab g'ildirak profillarining geometrik aniqligini tekshirish uchun kirmak g'ildiragining modellari tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: kirmak g'ildiragi, Solidworks, evolvent ilashuv, tish profili, KOMPAS-3D, aylanib o'tish usuli, bo'luvchi aylana, imitatsiya.

Annotation: The article presents a detailed analysis of worm wheel models to check the geometric accuracy of the profiles of the columns along the central and end sections of each profile.

Keywords: worm wheel, Solidworks, involute gearing, tooth profile, COMPASS-3D, rolling method, dividing circle, imitation.

Проектирование червячного колеса осуществляется следующими методами: с помощью встроенной библиотеки КОМПАС-3D, с помощью базовых формул эвольвентного зацепления, имитацией метода обката вычитанием сечений и вычитанием тела червяка в результате получены четыре модели.

Модели червячного колеса, полученные с помощью встроенной библиотеки КОМПАС-3D [1], теоретическим расчётом эвольвенты, построением в Solidworks [2], имитацией метода обката вычитанием сечений в КОМПАС-3D и имитацией метода обката вычитанием тела червяка в Solidworks.

Для проверки геометрической точности профилей колёс рассмотрим центральное и торцевые сечения каждого профиля. Профили боковой стороны зуба в центральной секущей плоскости показаны на рисунке 1. Кривая 1 показывает профиль, полученный библиотекой КОМПАС-3D, кривая 2 – профиль, полученный с помощью теоретически рассчитанной эвольвенты, 3 – профиль, полученный имитацией метода обката вычитанием сечений, 4 – профиль, полученный имитацией обкатателом в Solidworks.

Отличие профиля, сгенерированного встроенной библиотекой КОМПАС-3D, от полученного имитацией обката телом составляет 0,057мм. Отличие профиля,

полученного с помощью теоретически рассчитанной эвольвенты, от профиля четыре составляет 0,014мм. Отличие профиля, полученного с имитацией метода обката вычитанием сечений в КОМПАС-3D, от профиля, полученного имитацией обката телом, составляет 0,002мм. Измерения проводились по окружности вершин.

При измерении по делительной окружности отличие профиля, сгенерированного встроенной библиотекой КОМПАС-3D, от полученного имитацией обката телом составляет 0,05мм. Отличие профиля, полученного с помощью теоретически рассчитанной эвольвенты, от профиля четыре составляет 0,005мм. Отличие профиля, полученного с имитацией метода обката вычитанием сечений в КОМПАС-3D, от профиля, полученного имитацией обката телом, составляет 0,003мм.

Профиль зуба колеса, сгенерированный библиотекой КОМПАС-3D, практически совпал с другими тремя профилями. Однако для других начальных данных возможны

ошибки построения, особенно в ранних версиях программы.

Рис. 1. Проверка профиля зуба червячного колеса в центральной секущей плоскости.

Так как на машиностроительных предприятиях не всегда используется новейшее программное обеспечение полагаться на построение в КОМПАС-3D нельзя. Колесо, построенное с помощью формул эвольвентного зацепления, обеспечивает правильный профиль. Однако для построения колеса таким способом необходимо провести достаточно трудоёмкие расчёты и построения. Так же затруднён расчёт переходной кривой – при нарезании червячной фрезой она получается в процессе резания. Таким образом, процесс расчёта и построения колеса с помощью формул эвольвентного зацепления не является оптимальным.

Колесо, построенное в Solidworks имитацией метода обката, имеет правильную геометрию зуба, так как оно сцепляется с виртуальным червяком, имеющим параметры реального червяка, который будет использоваться в передаче. Также возможности Solidworks позволяют параметризовать построения, таким образом, построенную модель колеса можно будет использовать при других параметрах зацепления. Минусом данного метода является большое количество повторяющихся

операций, что сказывается на размере рабочего файла и скорости построения. Будем считать, что наиболее близкая к реальному, нарезанному червячной фрезой колесу является модель, полученная способом, при котором воспроизводились движения червячной фрезы с бесконечным числом зубьев и колеса.

Так как геометрия червячного колеса достаточно сложная, нельзя сделать вывод о правильности построения, опираясь только на сравнение одного центрального сечения. Далее рассматриваются торцевые сечения полученных моделей червячного колеса.

Совместим модели червячных колёс в сборке Solidworks. Модель колеса, полученную имитацией метода обката в Solidworks будем называть базовой. На рисунке 2 показано сравнение базового червячного колеса (4, синее) с колесом, сгенерированном библиотекой КОМПАС-3D (1, красное). Видно, что по мере приближения к торцовым поверхностям колеса 3D-модели не совпадают. Отклонение на торцевой поверхности составляет около 0.23 мм.

Рисунок 2. Сравнение сгенерированного библиотекой КОМПАС-3D колеса с базовым.

Аналогичная картина наблюдается и при сравнении колеса, впадина которого создавалась вырезом профиля по спирали (рис.3 желтое). В центральном сечении поверхности моделей совпадают, по мере отдаления от центрального сечения появляется погрешность. Отклонение на торцевой поверхности составляет около 0.32мм.

Рисунок 3. Сравнение полученного с помощью формул эвольвентного зацепления колеса с базовым.

Рисунок 4. Сравнение полученного вычитанием эскизов рейки по спирали колеса с базовым.

На рисунке 4 показано сравнение колеса, полученного вычитанием множества плоских эскизов рейки по витку червяка (3, зелёное) с базовым (4, синее). То есть реализовали метод обката, однако использовались не два объёмных тела, а одно объёмное – колесо, и плоские – сечения червячной фрезы. Визуально в Solidworks не удалось обнаружить отклонения между двумя моделями червячного колеса

ЛИТЕРАТУРА:

1. 3-D mathematical modeling of geared mechanical systems [Электронный ресурс]: Copyright Spiral Bevel Corporation. – Режим доступа: <http://spiralbevel.com/>
2. Software [Электронный ресурс]: Плущевский А.М., г. Москва. Режим доступа: <http://ampsoftware.narod.ru/Index.htm>

ПАРАМЕТРЫ ПЛАСТИНЧАТЫХ НОЖЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ**Уринов Насилло Файзиллоевич***к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Технология машиностроения»***Амонов Махмуд Идрис угли***докторант кафедры «Технология машиностроения»**Бухарский инженерно - технологический институт*

Аннотация: В статье рассмотрены основные эксплуатационные свойства тонких пластинчатых ножей - режущая способность и стойкость - формируемые на этапах заточки и доводки режущего инструмента.

Ключевые слова: резание, пищевой полуфабрикат, скользящее резание, микрогеометрия, пластинчатый нож, рабочая зона, нож, микрорезец.

Annotatsiya. Maqolada kesish asbobini charxlash va yetiltirish bosqichlarida shakllangan yupqa plastinkasimon pichoqlarning asosiy ekspluatatsion xususiyatlari - kesish qobiliyati va chidamliligi ko`rib chiqilgan.

Kalit so`zlar: kesish, yarimtayyor oziq-ovqat mahsuloti, sirpanib kesish, mikrogeometriya, plastinkasimon pichoq, ish joyi, pichoq, mikrotish

Annotation: The article covers the main operational properties of thin lamellar knives, i.e. cutting ability and durability, which are formed at the stages of sharpening and fine-tuning of cutting tool.

Keywords: cutting, half-finished food product, sliding cutting, microgeometry, lamellar knife, working zone, knife, microcog.

Резание определяется как технологический процесс обработки материала путем разделения его на части под давлением режущего инструмента. Резание пищевых полуфабрикатов представляет собой разновидность разрушения материалов вообще и отличается особенностями выполнения технологического процесса, заключающегося в разделении продукта режущим инструментом на части с определенными, заранее заданными размерами и качеством поверхности среза.

Для разделения пищевых продуктов и полуфабрикатов, отличающихся, как правило, невысокой прочностью, выраженными упругостью, пластичностью, липкостью, чувствительностью к нагреву, наиболее эффективным является скользящее резание, которое характеризуется сложным движением режущих органов - одновременным перемещением ножей по нормали и по касательной к лезвию. Это, в частности, объясняется тем, что концентрация сил взаимодействия в узкой области проникающего в материал тонкого ножа приводит к меньшему нагреву разрезаемого материала и снижению температурного градиента к поверхности среза, способствующего термодиффузионному подводу капиллярной влаги к контактной зоне и соответственно уменьшению проявления свойств адгезии и аутогезии.

Ножи скользящего резания могут быть классифицированы по следующим признакам: вид режущего инструмента, форма лезвия, характеристики макро- и микрогеометрии.

Пластинчатые ножи широко используются практически для всех видов пищевого сырья и полуфабрикатов. Режим скользящего резания обеспечивается, как правило, за счет их возвратно-поступательного перемещения при подаче заготовок с постоянной скоростью в направлении, нормальном к лезвию. Конструкция рабочего органа резальной машины или устройства может содержать один или несколько одновременно работающих пластинчатых ножей. В последнем случае за счет значительного сжатия материала в межножевом пространстве могут возникать повышенные деформации заготовок и трение сторон среза о боковые поверхности ножей. Указанное обстоятельство заметно снижает качественные показатели технологического процесса. Поэтому весьма перспективно использование тонких пластинчатых ножей при соблюдении условий их устойчивой и стабильной работы.

Качество рабочей зоны ножей скользящего резания может характеризоваться двумя группами параметров:

1. Геометрическими (угол заострения, прямолинейность лезвия и т.д.) и микрогеометрическими параметрами (толщина лезвия, высота и шаг микрозубцов).
2. Параметрами, характеризующими физико - механические свойства поверхностных слоев.

Рассмотрим процесс формирования режущей кромки при шлифовании фасок в несколько проходов при сбегающем направлении абразивного круга (рис.1). В начальной стадии заточки лезвие 1 инструмента подводится к шлифовальному кругу 2, при этом фаска 3 лезвия 1 шлифуется периферией круга 2. При шлифовании фаски 3 образуется деформированный поверхностный слой 4, а при сходе кромки 5 лезвия 1 с периферии круга 2 образуется микрозубец 6 высотой l_1 , являющиеся выходом поверхностного слоя 4 на кромку 5. В результате первоначальная ширина t_1 кромки 5 в сечении С - С уменьшается до значения t_2 (рис.1.а). Таким же образом шлифуется противоположная фаска 7. В результате образуется деформированный поверхностный слой 8, микрозубец 9 высотой l_2 , зазор 10 между микрозубцами 6 и 9. Ширина кромки 5 в сечении С - С уменьшается от t_2 до t_3 (рис. 1.б). При дальнейшей обработке противоположной фаски 4 образуется деформированный слой 11, микрозубец 12 высотой l_3 .

Ширина кромки 5 в сечении С - С уменьшается от t_3 до t_4 , снижается также величина зазора 10 (рис.1.в). При шлифовании фаски 8 образуется деформированный поверхностный слой 13 и микрозубец 14 высотой l_4 . Микрозубец 14 является совмещенным, т.е. состоящим из слоев 11 и 13, а зазор 10 исчезает. Толщина сечения С-С уменьшается от t_4 до t_5 .

Схождение деформированных поверхностных слоев 8 и 11 сопровождается образованием граничной разделительной линии в сечении С - С.

Микрозубец 14 несколько изогнут в сторону фаски 11, противоположную от круга 2, в положении последнего заточного прохода. Толщина S стыковой граничной разделительной линии находится в прямой зависимости от толщины микрозубца и ширины режущей кромки a . На рис.1.а – г показаны параметры ширины кромки a_1, a_2, a_3 . При последнем заточном проходе микрозубец 14 под действием радиальной составляющей усилия шлифования отделяется от лезвия 1, и образуется режущая кромка шириной D .

Рассмотренные микрозубцы являются технологическими неровностями заточки (заусенцами). После обламывания технологического микрозубца (заусенца) при последнем проходе на лезвии остаются основания микрозубцов, как правило, меньшей высоты и расположенные с определенным продольным шагом. Из этой схемы, в частности, видно, что поперечный шаг микрозубцов, наличие которого отмечалось в ранее проведенных исследованиях [1,2] характерен для недостаточно тщательной заточки лезвия (рис.1.в).

Операция заточки тонкого пластинчатого ножа характеризуется своеобразием во взаимодействии абразивного круга и инструмента. Тепловыделение здесь является наиболее интенсивным, существенно влияющим на структурное состояние материала режущей кромки, т.к. клиновидная форма представляет собой часть теплопроводящего пространства, ограниченного двумя близко расположенными поверхностями.

Существующие сейчас на практике методы формирования режущей кромки тонких пластинчатых ножей создают начальные параметры микрогеометрии далекие от оптимальных. Это приводит к тому, что весь период стойкости или значительную его часть инструмент работает в режиме приработочного изнашивания, характеризуемого интенсивным выкрашиванием отдельных участков режущей кромки и истиранием рабочих поверхностей

Рис.1. Формирование режущей кромки при многопроходном шлифовании фасок пластинчатого ножа

Снижение хрупкого и усталостного выкрашивания, а также интенсивности истирания можно добиться, в первую очередь, повышая качества заточки и доводки, позволяющее уменьшить шероховатость активного контура лезвия и, как следствие, снизить коэффициент влияния концентрации напряжений и обеспечить шероховатость, близкую к равновесной.

Основные эксплуатационные свойства тонких пластинчатых ножей - режущая способность и стойкость - формируются на этапах заточки и доводки режущего инструмента, отличающихся от других способов обработки лезвий сравнительной простотой и экономичностью.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Афанасьев О.П., Зотов Г.А., Разуваев С.П. Тепловые явления в режущем элементе дереворежущего инструмента. "Известия ВУЗов. Лесной журнал", N1, 1993. с. 57 - 60.
2. Блинов А.В. Совершенствование процесса заточки режущих инструментов колбасного производства. Автореферат канд. дис. М.: МГАПБ, 1995. 24 с.

**ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ ОБРАБОТКИ
РЕЗАНИЕМ****Исамов Раим Насимович***ассистент кафедры «Технология машиностроения»***Жураев Журабек Маликович***ассистент кафедры «Технология машиностроения»**Бухарский инженерно – технологический институт*

Аннотация: В статье рассмотрены различные методы измерения температур в зоне резания с целью изучения изменения параметров износа инструмента.

Ключевые слова: высокая точность, станок с ЧПУ, термические изменения, температура, резание, резец, инструмент, инфракрасная термометрия, пирометр.

Annotatsiya: Maqolada asboblarning yeyilish parametrlarining o'zgarishini o'rganish maqsadida kesish zonasida haroratni o'lchashning turli usullari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: yuqori aniqlik, RDB dastgohlar, termik o'zgarishlar, harorat, kesish, keskich, asbob, infraqizil termometriya, pirometr.

Annotation: The article discusses various methods of measuring temperatures in the cutting zone in order to study changes in tool wear parameters.

Keywords: high precision, CNC machines, thermal changes, temperature, cutting, cutter, tool, infrared thermometry, pyrometer.

Производство деталей высокой точности и при этом с наименьшими затратами по времени главная задача любого производителя. В большей степени проблема решается использованием сверхточного оборудования, но зачастую пользователи не знают всех возможностей, или же намеренно занижают производительность, стараясь снизить риск внештатных ситуаций или же добиться их предсказуемого развития. Особенно это актуально для металлообработки на станках с ЧПУ. При производстве дорогих и очень требовательных к качеству деталей, чаще всего серьезно занижают производительность станков, для создания благоприятной среды прогнозирования результата на выходе. При этом узнать о возможном дефекте продукта, прошедшего обработку в интерактивном режиме не представляется возможным, так как обмеры и сравнение их значений с эталоном возможно лишь после прохождения цикла обработки. В итоге мы можем получить как деталь, полностью удовлетворяющую требованиям, так и деталь, которая может даже и не иметь шанс на доработку для прохождения отбора качества.

Термические изменения состояния режущей поверхности инструмента можно использовать в качестве диагностического параметра о состоянии инструмента [1]. Метод косвенного измерения параметров износа инструмента с помощью непрерывного измерения температуры резания в процессе обработки основан на зависимости между температурой резания и параметрами износа инструмента для

данных материалов заготовки и инструмента и доля данных условий и режимов обработки. Существует множество методов измерения температуры:

- 1) измерение температуры резания по методу двух резцов;
- 2) измерение температуры методом термопары, резец-изделие;
- 3) метод инфракрасной термометрии; 4) метод термоэлектрического эффекта.

Измерение температур резания по методу двух резцов заключается в следующем. Происходит обработка с помощью двух геометрически одинаковых резцов при одинаковых режимах, но материал этих резцов должен быть различным. Именно из-за различия термоэлектрических свойств различных материалов из которых выполнен инструмент при подключении гальванометра между двумя резцами мы получим термоэлектродвижущую силу, пропорциональную температуре резания. Однако такой способ может быть использован только имея два одновременно обрабатывающих инструмента с соблюдением идентичных параметров и режимах, что очень тяжело осуществить, если оба инструмента расположены не на одном станке.

Термопара резец-изделие дает самую полную картину происходящего, так как можно получить максимально точное значение температуры и ее отклонений в зоне обработки. Однако трудности с расположением датчиков термопары влекут большие ухудшения на показания значений.

С помощью инфракрасной термометрии возможны бесконтактные измерения температуры. Так же используя такой способ измерения, мы получаем возможность бесконтактного измерения, т.к. обычно измерения проводятся с помощью воздушных пирометров. На рисунке 1. показана схема работы воздушного пирометра, где: D – расстояние до поверхности объекта; S – диаметр пятна измерения температуры.

Исходя из свойств аппаратов, с помощью которых можно производить измерения будут меняться и значения расстояние до измеряемой поверхности и диаметр измеряемой поверхности. Исходя из этих свойств измерительных приборов, мы получаем жесткую привязку к расположению, годному для измерений.

Рис 1.Схема работы воздушного пирометра.

Из-за привязки к месту расположения необходимо решать вопрос о защите прибора измерения от действий окружающей рабочей среды. Так же отрицательно сказывается возникновение стружки и наростов, так как они могут осложнить и изменить условия измерений. При измерениях термоэлектрическим методом осуществляется измерение электрической проводимости контакта “инструмент-

деталь”. Метод основан на электрических явлениях в контакте “инструмент-деталь” при пропускании переменного тока. Экспериментально доказаны зависимости измеряемых значений от ширины фаски и износа режущего инструмента. Но метод так же связан с определенными рисками, так как ток пропускается по тем элементам, в которых его быть не должно. Отсюда возникают трудности, связанные с тем, как огородить измеряемые элементы от всех остальных элементов станка. Для полной гальванической развязки инструмента с обрабатываемой заготовкой необходимо проводить сложные работы по станку, что в ряде случаев просто невозможно, т.к. это может привести к появлению проблем в работе станка или полного снятия с обслуживания дорогостоящего оборудования, но, если же не проводить полную гальваническую развязку, возможен частичный или же полный выход из строя обрабатывающего станка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ивченко Т.Г Анализ закономерностей изменения температурного поля режущего инструмента в процессе его эксплуатации; Прогрессивные технологии и системы машиностроения:- Донецк: ДонНТУ, 2009. Вып. 37. – С.84 - 89.

РАЗРАБОТКА ОБОБЩЕННОЙ БЛОК-СХЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СБОРНЫХ ФАСОННЫХ ФРЕЗ

Саидова Муhabбат Хамроевна

старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения»

Сайлиев Исмаи Исмаилович

*стажёр - преподаватель кафедры «Технология машиностроения»**Бухарский инженерно-технологический институт*

Аннотация: В статье представлен разработанный обобщенный алгоритм проектирования сборных фасонных фрез, оснащенных сменными многогранными пластинами и применяемых в условиях высокоэффективной обработки изделий из современных конструкционных материалов.

Ключевые слова: торцовая фреза, периферийный тип, алгоритм, режущая кромка, сборная фреза, сменная многогранная пластинка.

Annotatsiya: Maqolada almashtiriladigan ko'pqirrali plastinkalar bilan jihozlangan va zamonaviy konstruktiv materiallardan tayyorlangan mahsulotlarni yuqori samarali ishlov berish sharoitida ishlatiladigan yig'ma shakldor frezalarni loyihalashning ishlab chiqilgan umumlashtirilgan algoritmi keltirilgan.

Kalit so'zlar: freza, periferik tip, algoritm, kesuvchi qirra, yig'ma freza, almashtiriladigan ko'p qirrali plastinka.

Annotation: The article presents the developed generalized algorithm for designing prefabricated shaped cutters equipped with replaceable polyhedral plates and used in conditions of highly efficient processing of products made of modern structural materials.

Keywords: end mill, peripheral type, algorithm, cutting edge, prefabricated milling cutter, replaceable polyhedral plate.

Форма исходной инструментальной поверхности (ИИП) сборной фрезы с сменными многогранными пластинками (СМП), составляющими наборную режущую кромку, может быть различной. Возможны четыре основных варианта:

- 1) ИИП в форме плоскости, типичная для торцовых фрез;
- 2) ИИП в форме тела вращения. Такую ИИП имеет большинство фрез периферийного и торцово-периферийного типа;
- 3) ИИП в форме винтовой поверхности, типичная для некоторых зуборезных и резьбовых фрез;
- 4) ИИП переменного радиуса. Такую ИИП имеют инструменты фрезерного типа, проектируемые для специальных задач: обработка поверхностей двойной кривизны, обработка валов переменного сечения (например, РК-профильных) и т. п. [1,2].

Сборные фрезы с наборной режущей кромкой могут иметь различные варианты расположения режущих пластин в корпусе. В общем случае, все многообразие вариантов размещения СМП сводится к следующим принципиальным схемам:

- 1) вдоль прямой линии, параллельной оси ИИП фрезы;
- 2) вдоль прямой линии, наклоненной под некоторым углом к оси ИИП фрезы;
- 3) вдоль винтовой линии (в общем случае имеющей иррегулярный характер), лежащей на ИИП фрезы;
- 4) вдоль комбинированной линии, совмещающей в себе участки линий, указанных в п. 1-3.

Рис. 1. Обобщенная блок-схема проектирования сборных фасонных фрез с СМП

Кроме того, ориентация пластин в корпусе может быть реализована по трем схемам: радиальная, тангенциальная, комбинированная.

Ключевая задача при проектировании сборных фрез с наборной режущей кромкой, как и любого сборного режущего инструмента, заключается в определении однозначного положения баз крепления СМП в корпусе, обеспечивающего дискретное представление производящей поверхности массивом формообразующих точек режущих кромок СМП, при котором достигаются оптимальные условия формообразования.

Во всех случаях может понадобиться дополнительная проверка оптимальности решения в различных координатных плоскостях. Как правило, для этого рассматривается плоскость осевого сечения ИИП, радиальная плоскость и нормальная плоскость к главной режущей кромке СМП.

С учетом изложенного была разработана обобщенная блок-схема проектирования сборных фасонных фрез с СМП (рис.1). Разработан обобщенный алгоритм проектирования сборных фасонных фрез, оснащенных сменными многогранными пластинами и применяемых в условиях высокоэффективной обработки изделий из современных конструкционных материалов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Исаев А.В., Куц В.В., Разумов М.С. и др. Определение положения зубьев охватывающей фрезы с радиальной конструктивной подачей для обработки РК-профильных валов // Вестник МГТУ «СТАНКИН». – 2018. – № 3(46). – С.4-7.
2. Urinov N.F. Isaev A.V, Amonov M.I. Structure of Design Model of Interlocking Side Mill for High-Efficient Treatment of Heat-Resistant Alloys // International Journal of Advanced Research in Science, pp.13113-13116.

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА НОВОГО ИЗДЕЛИЯ – КАК СУМКА

Уринова Азиза Зиядуллоевна

ассистент кафедры «Дизайн и технология кожаных изделий»

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация: В статье представлен анализ наиболее характерных конструктивных признаков для сумок такие как: способ закрывания, детали конструкции корпуса, способ соединения деталей, внешнее оформление.

Ключевые слова: сумка, фальды, кокетка, силуэт, дно, клинчик, карман, ручкодержатель, застежка-молния, рамочный замок.

Аннотация: Мақолада сумкаларнинг ёпиши усули, корпус тузилишининг деталлари, деталларни бирлаштириши усули, ташқи дизайн каби энг характерли дизайн хусусиятларининг таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар: сумка, фалда, кўкракбурма, силует, таглик, клинка, чўнтак, даста, рамкали қулф.

The article: covers analysis of the most typical constructional features of the bags as closure method, parts of case construction, the method of part joining, outward design.

Keywords: bag, tails, yoke, silhouette, bottom, gore, pocket, handle-holder, clasp-zipper, frame lock.

Для сумок наиболее характерны следующие конструктивные признаки: способ закрывания, детали конструкции корпуса и их назначение, размеры и форма, материалы и фурнитура, способ соединения деталей, внешнее оформление [1].

Детали сумок разнообразны по форме и размерам. Детали подразделяют на наружные, внутренние и промежуточные.

К основным наружным относят детали, образующие корпус изделия с передней, задней, нижней и боковыми сторонами. Они определяют размеры и форму корпуса изделия. Это стенки, дно, клинчики или ботан, клапаны

Стенки-детали, образующие корпус изделия с передней и задней сторон - отсюда названия «передняя» и «задняя» стенки. Стенки могут иметь разнообразное оформление. Различают простую стенку, состоящую из одной детали (рис.1, а), и составную, в которую входит несколько частей. На простую стенку можно настрачивать наружный карман или декоративные накладки (рис.1, б). В составную стенку могут входить наружный карман (рис.1, в), кокетка (рис. 1, г), а также детали, которые образуют складки (рис. 1, д), сборки (рис. 1 е) и другие декоративные эффекты (рис. 1 ж) [1].

Дополнением к стенкам могут быть фальды. К ней прикрепляют застежку-молнию или рамочный замок (рис. 1, з). Кокетка является частью стенки и служит дополнительным декоративным элементом (рис. 1, г).

Рис. 1. Оформление передней части корпуса сумок **Рис. 2. Конструкции нижней стенки сумок**

Силуэты и размеры стенок определяются формой и размером всего изделия [2]. Они могут быть прямоугольного, трапециевидного, овального или фигурного силуэта. Дно - основная деталь, находящаяся между стенками и образующая нижнюю часть корпуса изделия (рис. 2, а). Нижняя часть сумки может состоять из задней и передней стенок, соединенных по средней линии дна (рис. 2, б). В некоторых сумках задняя, передняя, нижняя части сумок могут быть образованы одной деталью (рис. 2, в) или целым полотном (рис. 2, г).

Клинчик - деталь, образующая боковую часть корпуса сумки. Высота клинчика в основном соответствует высоте сумки, ширина в верхней части определяет величину ее раскраивания, ширина нижней части соответствует ширине изделия. Клинчик придает боковой части сумки форму прямоугольника (рис. 3, а), трапеции (рис. 3, б) или овала (рис. 3, в). Боковая часть может быть образована также стенками или целым полотном [1].

Рис.3. Формы клинчиков

Клинчик может иметь одну или несколько складок. Конструкция клинчиков влияет на технологию изготовления изделия. Деталь, которая образует боковые и нижнюю части изделия, - нижний ботан (рис. 4, а), боковые и верхнюю части, - верхний ботан (рис. 4, б), а также боковые, верхнюю и нижние части-круговой ботан (рис. 4, в). Ботан, соединяясь со стенками, составляет корпус сумки. Нижний ботан может иметь одну или несколько складок (рис. 4, г), по внешнему виду напоминая многоскладочный клинчик. Клинчики и ботаны могут иметь и другие конструкции [1].

Рис. 4. Конструкции ботанов.

Клапан-деталь для закрывания верхней части корпуса. Клапан может быть овальной (рис.5, а), прямоугольной (рис.5, б) или фигурной (рис. 5, в) формы. Клапан можно выкраивать как самостоятельную деталь, вместе с задней стенкой или полотном сумки.

Рис. 5. Формы клапанов сумок.

Способ закрывания сумки - важный конструктивный признак, влияющий на моделирование и технологию изготовления изделия. Разрабатывая конструкцию изделия и технологический процесс, в первую очередь определяют способ закрывания. Имеются следующие способы закрывания сумок: на рамочный замок (рис. 6, а); на клапан с магнитной или кнопочной застежкой (рис. 6, б); на застежку-молнию (рис. 6, в, д). Кроме того, изготавливают сумки открытые (рис. 6 е, ж).

Рис. 6. Способы закрывания сумок

Рамочный замок наиболее распространен в женских и молодежных сумках. Рамочные замки различают по конструкции, размерам, форме, профилю, способам крепления, запирающему устройству

Рамочный замок прикрепляют к верхнему краю корпуса сумки, причем в одних случаях в желоб замка заправляют верхние края передней, задней и боковой частей сумки (рис. 7, а), в других - только верхние края передней и задней частей сумки (рис. 7, б).

По расположению желоба в рамке различают следующие рамочные замки: с нижней заправкой материала, желоб расположен в нижней части рамки (рис.8 а). (замок на сумке виден полностью); с боковой заправкой материала, желоб находится в боковой части рамки (рис. 8 б); с верхней заправкой материала, желоб расположен в верхней части рамки (рис.8 в).

Рис. 7. Рамочный замок с

Рис. 8 Схемы заправки

**материала в желоб
рамочного замка**

**заправкой (а) и без заправки
(б) боковых частей сумки**

Сумки с клапаном имеют разнообразные запирающие устройства. Клапанные замки, замки-вертушки. Также сумки закрываются на замки магнитные и кнопки.

Крепление застежки-молнии зависит от конструкции корпуса и основных деталей. Ее можно прикреплять к верхней части корпуса непосредственно или с помощью дополнительных деталей - фальд. Наиболее распространена конструкция сумок, закрывающихся на застежку-молнию, состоящая из корпуса, в который входят две стенки и ботан, полотно и два клинчика и др.

Основные детали сумок определяют конструкцию корпуса, т. е. показывают, какие детали обеспечивают объемность изделия. От конструкции корпуса зависит моделирование изделия и технология его изготовления.

Корпус сумки может состоять из различных сочетаний основных деталей: стенок и ботана (рис. 9, а); стенок и дна (рис. 9, б); полотна и клинчиков (рис. 9 в); стенок (рис. 9, г); стенок, клинчиков и дна (рис. 9, д); стенок, ботанов и дна (рис. 9, е); целого полотна (рис. 9, ж) [1].

Наружные основные детали могут быть целыми или составными (например, ботан нередко состоит из двух деталей, сшиваемых посередине нижней части, или стенка может состоять из разрезных деталей). Это способствует лучшему использованию материалов или созданию цветовых и фактурных контрастов при сочетании различных материалов.

К дополнительным наружным относят детали, предназначенные для вспомогательных целей: элементы скрепления деталей, украшения и др. К дополнительным наружным деталям сумок предъявляют повышенные эстетические требования, так как они украшают изделие. Те или иные дополнительные детали, их вид, форма, размеры характеризуют стиль оформления изделия и направление моды [3].

Рис 9. Конструкции корпусов сумок.

Дополнительные детали не всегда имеют названия. В связи с этим их разделяют в зависимости от назначения следующим образом: детали для закрывания карманов - это клапаны карманов и перегородок, цупферы, горты, запряжники, ремни; детали для ношения сумки-ручки. Они могут быть простыми, фигурными, съемными, раздвижными, мягкими и жесткими, объемными и плоскими, а также в виде ремня, петли, шнура. В качестве ручек часто применяют текстильную ленту; детали для

прикрепления ручек к сумкам - ручкодержатели различных видов (петли, накладки, шлевки и т. д.). Их конструкции и размеры, форма и способы крепления в основном зависят от необходимой прочности крепления, вида ручек, их конструкции и оформления изделия в целом; детали (или сочетание нескольких деталей - узлы) для размещения в изделии различных мелких предметов-наружные прорезные, накладные, открытые и закрытые карманы, расположенные на стенках, а иногда и на клинчиках сумки. Для такой же цели используют также подвесные кошельки; детали для скрепления основных деталей и отделки изделия-кедер, оплетка, окантовка, обтяжка рамочного замка; детали для украшения изделия - накладки, банты, углы и т. д.

Подкладка должна соответствовать размеру, материалу и цвету наружных деталей изделия. Подкладка корпуса может быть цельнокроеной.

Внутренние карманы (рис. 10) предназначены для размещения и хранения предметов. Карманы могут быть накладными, прорезными, с клапаном, на резинке, на застежке-молнии, открытыми и т. д.

Средники, перегородки и перегородки-карманы разделяют внутреннюю часть сумки на отделения. Перегородки-карманы могут быть открытыми или закрытыми на клапан, застежку-молнию, цупфер, кнопку и т.д.

Рис. 10. Внутренние карманы сумок.

Промежуточные детали расположены между наружными и внутренними

детальями и предназначены для упрочнения конструкции, придания ей формоустойчивости. Различают жесткие и мягкие промежуточные детали.

Жесткие промежуточные детали служат для упрочнения конструкции и придания ей жесткости. Эти детали могут быть выполнены из картона, плотной бумаги, винилпласта и различных видов пластмассы. В зависимости от степени упрочнения конструкция изделия бывает мягкой, полужесткой и жесткой. В сумках мягкой конструкции жесткие промежуточные детали корпуса не применяют. В сумках полужесткой конструкции жесткие промежуточные детали применяют для укрепления дна, стенок или клинчиков.

В сумках жесткой конструкции все основные детали укрепляют жесткими промежуточными деталями, исключение может составлять одна или две детали (например, многоскладочные клинчики). Жесткие прокладки используют и для дополнительных деталей (цупферов, накладок и др.). Мягкие промежуточные детали служат для уплотнения конструкции и создания выпуклой поверхности изделия или отдельных основных и дополнительных деталей. Детали могут быть изготовлены из пенополиуретана, синтепона, ваты, ватина, нетканых материалов, байки, фланели. Их

применяют вместе с жесткими промежуточными деталями или без них. Промежуточные детали (в виде полосок, накладок под замки и др.) из тесьмы, ткани, картона, бумаги и шнура, текстильной ленты применяют для затяжки основных деталей на картон, пристрачивания застежки-молнии, прикрепления рамочных замков и других технологических целей. Наружные, внутренние и промежуточные детали выкраивают соответственно из материала для верха, подкладки и прокладки изделий. Из материала верха изготавливают не только наружные, но и частично внутренние детали для оформления их изнаночной стороны, для отдельных деталей [1].

Изделия кожгалантереи, сумки, неотъемлемая деталь ансамбля одежды. Как и многое в быту человека, это изделие помимо чисто утилитарной выполняет также и эстетическую функцию, являясь дополнением к костюму. Оно, как и обувь, головные уборы и ювелирные изделия, является подчиненной деталью, выбор которой зависит прежде всего от костюма. Всестороннее изучение моды, конструктивных характеристик изделий из кожи не только повысит эффективность предпроектной подготовки нового ассортимента предприятий, но и позволит сформировать концептуальные базы данных, которые будут служить творческим источником поиска художественно-конструкторских решений

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Технология кожгалантерейных и шорно-седельных изделий/ Л.Н.Резванова и др.; под общ. Ред. В.Т.Прохорова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 478 с.
2. Николаева Ж. Б. Моделирование кожгалантерейных изделий [Текст] / Ж. Б. Николаева. – М.: Легкая индустрия, 1975. – 240 с.
- 3.Конструирование изделий из кожи: Учебник для студентов вузов / Под ред. Ю.П.Зыбина, В.М. Ключниковой, Т.С. Кочетковой, В.А. Фукина. - М. : Лег. и пищ. промышленность, 1982. - 264с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УСИЛИЙ НА ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ
ПИЩЕВОГО ПОЛУФАБРИКА

Уринов Насилло Файзиллоевич

к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Технология машиностроения»

Сохибов Ибодулло Адизмуродович

*докторант кафедры «Технология машиностроения»**Бухарский инженерно - технологический институт*

Аннотация: В статье представлено исследование процесса работы пластинчатые ножей и их динамическая устойчивость, которая определяется условиями возникновения под действием переменных нагрузок в процессе.

Ключевые слова: точность размера, жесткость, статическая устойчивость, резание, пищевой полуфабрикат, пластинчатый нож, режущая кромка.

Annotatsiya: Maqolada jarayonda o'zgaruvchan yuklamalarning ta'siri ostida paydo bo'lish sharoitlari bilan aniqlanadigan plastinkasimon pichoqlarning ishlash jarayoni va ularning dinamik barqarorligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: o'lchov aniqligi, bikrlilik, statik barqarorlik, kesish, oziq-ovqat yarim tayyor mahsulot, plastinkasimon pichoq, kesuvchi qirra.

Annotation: The article presents a study of the process of operation of plate knives and their dynamic stability, which is determined by the conditions of occurrence under the influence of variable loads in the process.

Keywords: size accuracy, rigidity, static stability, cutting, food semi-finished product, plate knife, cutting edge.

Точность размеров, получаемых при резании заготовок, определяется способностью режущего органа сопротивляться действующим на него в процессе работы нагрузкам, которая оценивается его жесткостью и устойчивостью. Жесткость характеризуется прогибом ножа под действием боковой силы, устойчивость – способностью ножа сохранять плоскую форму изгиба полотна под действием усилий резания и подачи.

Статическая устойчивость оценивается величиной критической силы, при которой полотно теряет плоскую форму и выпучивается в сторону. Динамическая устойчивость определяется условиями возникновения под действием переменных нагрузок в процессе резания резонансных параметрических колебаний пластинчатого ножа, при котором он теряет способность сопротивляться силам резания и подачи, и сохранение прямолинейности среза становится невозможным.

На рис. 1. показана диаграмма технологических усилий, возникающих при резании пищевого полуфабриката пластинчатым ножом, расположенным под углом γ к вертикали и движущимся со скоростью U_1 . Подача обрабатываемого материала производится по горизонтали со скоростью U_2 . Общее усилие резания $R=R_1+R_2$

отклонено от нормали к лезвию mn на угол трения при резании $\mu = \text{arctg} R_1/R_2$. Вектор усилия подачи R_2 разложен на составляющие R_2' и R_2'' . Тогда из рис.1. получаем:

$$R_2' = R_2 \cos \gamma; R_2'' = R_2 \sin \mu; \quad (1)$$

Приравнивая эти выражения, имеем:

$$R_2 = R \frac{\cos \mu}{\cos \tau} \quad (2)$$

Из треугольника ORR по теореме синусов:

$$\frac{R_1}{\sin(\gamma + \mu)} = \frac{R}{\sin(90^\circ - \gamma)}; \quad (3)$$

Отсюда касательная составляющая полного усилия резания равна:

$$R_1 = R \frac{\sin(\gamma - \mu)}{\cos \gamma}; \quad (4)$$

В противоположном направлении действует вектор:

$$R_2'' = R_2 \sin \gamma = R \text{tg} \gamma \cos \mu \quad (5)$$

При вертикальном расположении ножа, приняв $\gamma = 0$.

$$\text{Тогда: } R_1 = R \sin \mu; R_2 = R \cos \mu; \quad (6)$$

Тонкий пластинчатый нож может работать только в случае приложения к его полотну растягивающих усилий N (рис.2), придающих необходимую устойчивость (жесткость) режущей кромке. Опыт показывает, что касательная составляющая R практически не влияет на напряженное состояние ножевого полотна, т.к. $R \ll N$. Возможная потеря устойчивости и отклонение режущей кромки от плоскости резания происходят под действием усилий R_2 и R_3 . Нормальная составляющая полного усилия резания действует в плоскости наибольшей жесткости пластинчатого ножа и производит его изгиб в этой плоскости. Полотно ножа находится в устойчивом состоянии под действием этого усилия пока его величина не достигает критического значения, при котором полотно теряет устойчивость плоской формы изгиба и выпучивается в сторону. При потере устойчивости жесткость пластинчатого ножа становится равной нулю.

Рис.1. Диаграмма технологических усилий.

Рис.2. Схема приложения усилий к тонкому пластинчатому ножу.

Если $R_2 > P_{кр}$, то происходит блуждание режущей кромки в виде колебательного перемещения его полотна в плоскости наименьшей жесткости. Для определения критической силы $P_{кр}$, при достижении которой происходит потеря устойчивости предварительно растянутой полосы, как показали исследования Хроменкова В.М., Терентьева О.М.[2,3] можно использовать формулу:

$$P_{кр} = \frac{\pi^2 N}{1} \left(\frac{R}{12} + \frac{G\delta^3}{3N} \right); \quad (7)$$

где кроме ранее принятых обозначений, G -модуль упругости материала ножа при кручении.

При использовании этой расчетной схемы примем, как допущение, что нормальная составляющая R_2 , действующая в обычных условиях резания как равномерно распределенная нагрузка, является сосредоточенной и приложена в центре пролета l . Другим допущением будет отсутствие стабилизирующего воздействия на боковые стороны пластинчатого ножа со стороны разрезаемого материала. Указанные допущения могут быть включены в величину коэффициента запаса устойчивости. И, наконец, будем считать, что при деформации концы ножа, находящиеся в шарнирных опорах крепления, могут свободно поворачиваться относительно главных осей инерции, параллельно осям y и z , вращению относительно оси x препятствует специальное устройство, что соответствует условиям крепления тонких пластинчатых ножей в резальных машинах и устройствах [1,2,3].

Боковое усилие R_2 имеет причиной отличающиеся условия резания по фаскам лезвия ввиду нестабильного угла заострения, возможного искривления режущей кромки, разной шероховатости поверхностей фасок. Это связано с погрешностями формирования режущих кромок - выкрошены и завороты лезвий, засинение и другие дефекты шлифования. Кроме указанного, здесь возможно проявление неточностей сборки основных узлов резальной машины и неравномерность структурно-механических и прочностных характеристик обрабатываемого материала. Суммарно все эти причины дают весьма низкие значения боковой составляющей R_2 , в частности, значительно уступающей величине R_2 , но нужно учитывать, что направление действия R_2 совпадает с плоскостью наименьшей жесткости тонкого пластинчатого

ножа. Это приводит к высокой чувствительности режущего инструмента к действию данной составляющей силы резания.

В процессе работы пластинчатые ножи кроме воздействия усилий резания и подачи, статических нагрузок от натяжения режущих элементов испытывают также значительные инерционные нагрузки, обусловленные возвратно-поступательным движением рабочих органов и зависящие от параметров привода механизма резания и массы ножевых рам. Инерционные нагрузки вызывают колебания корпуса и узлов машины, снижают ее долговечность и точность обработки исходных материалов. Эти нагрузки в значительной степени зависят от режимов резания.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Прокофьев Г.Ф. Интенсификация пиления древесины рамными и ленточными пилами. М.: Лесная промышленность, 1990. 240 с.
2. Терентьев О.М. и др. Жесткость и устойчивость пластинчатых ножей. –М.: Информ.сб. "Хлебпродинформ" Вып. 5-6,1996. –с 14-16.
3. Уринов Н.Ф., Равшанов Э.М., Хромеенков В.М. Особенности резания пищевых материалов пластинчатыми ножами и струнами. Сб. трудов VIII конф. молодых ученых и специалистов. – МГАПП, М.: 1991. – с.123-125.

АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЧПУ

Жураев Журабек Маликович

ассистент кафедры «Технология машиностроения»

Йулдошев Мирзобек Нуриллович

стажёр - преподаватель кафедры «Технология машиностроения»

Бухарский инженерно - технологический институт

Аннотация: *В статье представлен анализ существующих проблем автоматизации технологических процессов, позволяющий обрабатывать детали сложной геометрии с высоким уровнем производительности.*

Ключевые слова: *станок с цифровым управлением, система ЧПУ, автоматизация станочного оборудования, система управления, программное обеспечение.*

Annotatsiya: *Maqolada murakkab geometriyali detallarga yuqori unumdorlikda ishlov berishga imkon beruvchi texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishning mavjud muammolari tahlili keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *raqamli boshqariladigan dastgoh, RDB tizimi, dastgoh qurilmalarini avtomatlashtirish, boshqaruv tizimi, dasturiy ta'minot.*

Annotation: *The article presents an analysis of the existing problems of automation of technological processes, which allows processing parts of complex geometry with a high level of productivity.*

Keywords: *digitally controlled machine tool, CNC system, automation of machine equipment, control system, software.*

Использование самых современных и широко используемых станков с цифровым управлением - это идеальный способ автоматизации технологических процессов, позволяющий обрабатывать детали сложной геометрии с высоким уровнем производительности. Вывод отрасли на высший уровень и обеспечение ее современным оборудованием для различных видов обработки является серьезной и сложной задачей.

Учитывая, что отечественное машиностроение не может полностью удовлетворить промышленный спрос на металлорежущие станки, большая часть необходимого оборудования импортируется. Ведущие отечественные предприятия практически полностью зависят от зарубежных технологий, так как большинство механических, гидравлических, пневматических, электронных систем и компонентов, используемых при изготовлении и производстве оборудования, принадлежат иностранцам. Это должно быть полностью применимо к системам управления. Системы ЧПУ определяют и формируют направление развития технических средств управления процессом формования с момента его зарождения до наших дней: расширение функциональных возможностей станков с ЧПУ, миниатюризация с одновременным увеличением надежности элементной базы, улучшение

эксплуатационных характеристик. В результате сегодня существует множество различных систем управления, которые отличаются друг от друга с точки зрения функционального богатства и архитектуры, конфигурации, технических характеристик. Поэтому в дополнение к преодолению прошлых и текущих проблем в области разработки программного обеспечения и программного обеспечения на местах требуется поддержка предприятий мастерских и предоставление квалифицированных инженерных кадров, импортозамещение и технологическая независимость. является одной из важных инициатив государства в области добычи полезных ископаемых [1].

Фирмы, осуществляющие разработку систем ЧПУ, можно разделить на три группы: крупные, средние и небольшие. К числу крупных следует отнести разработчиков, чьи системы ЧПУ находят массовое применение у станкостроителей по всему миру, в первую очередь, Siemens и Fanuc. Это признанные лидеры в области промышленной автоматизации. Но для них характерен принцип комплектной поставки оборудования. Таким образом, работоспособность системы управления, соответствие заявленным характеристикам и высокая эффективность применения обеспечиваются только при использовании полного комплекта программно-аппаратного обеспечения данного производителя (ядро системы ЧПУ, панели 20 оператора, сервоприводы и двигатели, контроллеры электроавтоматики, пульта управления). Это позволяет им самостоятельно устанавливать цены на комплектующие, в том числе и мелкие (силовые и интерфейсные кабели, разъемы, модули преобразований сигналов и т.д.), поэтому следствием принципа является высокая стоимость системы ЧПУ. Например, компания-производитель станочного оборудования Haas Automation Inc. (США) позиционирует свою собственную систему ЧПУ как закрытую, независимую от сторонних производителей средств автоматизации. Система управления специально оптимизирована для применения только на станках собственного производства. Таким образом, компания берет на себя всю ответственность за заявленные характеристики своего оборудования только при условии использования полностью оригинальной системы ЧПУ. Исключением из политики комплектной поставки являются случаи сотрудничества фирм-разработчиков ЧПУ и крупнейших станкостроительных предприятий. Например, партнерами завода Gildemeister AG (Германия) являются фирмы Siemens AG и Heidenhain (все – Германия), а завода Mori Seiki (Япония) – фирма Fanuc (Япония). При этом станкостроители получили возможность разработки своего собственного пользовательского интерфейса для станков, независимо от типа применяемой системы ЧПУ. В результате заказчики получают унифицированный интерфейс оператора, позволяющий сократить расходы на переобучение персонала при работе с различными системами ЧПУ [2].

Программное обеспечение и аппаратура разрабатываются фирмами самостоятельно и характеризуются узкой номенклатурой и базовым функционалом. В рамках исследования проведен анализ программно-аппаратных комплексов для

реализации управления цикловой электроавтоматикой, используемых в системах ЧПУ вышеперечисленных групп, а также решение, разрабатываемое в «МГТУ «СТАНКИН»

Список литературы

1. Мартинов Г.М., Григорьев А.С., Ковалев И.А. Подход к построению кроссплатформенного автономного контроллера автоматизации на базе синтеза его отдельных модулей // Автоматизация в промышленности, №5. 2018. с.61-64.
2. Григорьев С.Н., Мартинов Г.М. Система ЧПУ: современные вызовы, информационная и технологическая безопасность // Автоматизация в промышленности, №5. 2016. с.3-5.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ФРЕЗЕРНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

Йулдошев Мирзобек Нуриллович

стажёр - преподаватель кафедры «Технология машиностроения»

Зайниев Худойберди Мухиддинович

стажёр - преподаватель кафедры «Технология машиностроения»

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация: Система числового программного управления является одним из наиболее высокотехнологичных узлов, отвечающих за управление станком в целом и ее адаптация к требованиям оборудования и технологического процесса очень сложна. Предложенный подход авторами в статье позволяет сократить время выпуска на рынке новых модификаций станков с ЧПУ.

Ключевые слова: система ЧПУ, аппаратно-независимое управление, управляющая программа, электроавтоматика, Soft PLC контроллер, функциональная модель, ядро системы, функциональный блок.

Annotatsiya: Raqamli boshqaruv tizimi dastgohni boshqaruvchi yuqori texnologik birliklardan biri bo'lib, uni jihozlar va texnologik jarayon talablariga moslashtirish juda murakkab. Maqolada mualliflar tomonidan taklif qilingan yondashuv RDB dastgohlarining yangi modifikatsiyalarini bozorga chiqarish vaqtini qisqartirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: RDB tizimi, apparatli mustaqil boshqaruv, boshqaruv dasturi, elektroavtomatika, Soft PLC kontrolleri, funktsional model, tizim yadrosi, funktsional blok.

Annotation: The numerical control system is one of the most high-tech nodes responsible for controlling the machine as a whole and its adaptation to the requirements of equipment and technological process is very difficult. The approach proposed by the authors in the article allows to reduce the time of release on the market of new modifications of CNC machines.

Keywords: CNC system, hardware-independent control, control program, electroautomatics, Soft PLC controller, functional model, system core, functional unit.

На сегодняшний день в Республике Узбекистан приняты и действуют программы направленные на перевооружение промышленности (государственные программы по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах в «год развития науки, просвещения и цифровой экономики». При выполнении мероприятий этих программ предприятия сталкиваются с рядом проблем, в частности отечественные образцы технологического оборудования не всегда отвечает требованиям заказчиков. Особенно остро эти проблемы заметны в станкостроительной промышленности, это связано с тем, что продолжающих работать конкурентоспособных предприятий мало и выпускаемая ими номенклатура оборудования ограничена.

До недавнего времени острая нехватка отечественного станочного оборудования вынуждала предприятия закупать станки и обрабатывающие центры у западных производителей.

Некоторые отечественные предприятия обратили внимание на азиатский рынок промышленного оборудования и осуществляют закупку лицензий на сборочное производство, хорошо зарекомендовавшего себя в технологическом процессе оборудования. Однако данный подход также имеет большое количество нюансов, в частности лицензия предполагает только узловую «отверточную» сборку станка без передачи технологий производства и «ноу-хау» на высокотехнологические узлы и оборудование.

В то же время в республике активно продвигается политика импортозамещения, в связи с этим возникает потребность локализации наиболее сложных и наукоемких с технологической точки зрения узлов. Система числового программного управления является одним из наиболее высокотехнологичных узлов, отвечающих за управление станком в целом и ее адаптация к требованиям оборудования и технологического процесса наиболее сложна.

Составной частью системы ЧПУ является контроллер электроавтоматики. Аппаратно-независимое управление электроавтоматикой станков с ЧПУ предполагает переход от ПЛК автономного исполнения к интегрированному в ядро системы ЧПУ Soft PLC контроллеру [1]. Перенос позволяет разделить уровень реализации управляющей программы электроавтоматики и аппаратное обеспечение. В этом случае управляющая программа может быть адаптирована для работы с различными наборами модулей ввода/вывода посредством изменения настроек конфигурирования непосредственно в среде программирования.

В случае временных, финансовых, кадровых и других ограничений допускается построение комбинированной системы управления электроавтоматикой с использованием автономного ПЛК на котором выполняются уже имеющейся и отлаженных программ электроавтоматики, а Soft PLC контроллер реализует новые функции управление, отсутствующие в существующем решении [2]. Предложенный подход позволяет сократить время выпуска на рынке новых модификации станков с ЧПУ. Функциональная модель аппаратно-независимого управления представлена на Рис. 1.

В качестве входных данных при проектировании системы управления электроавтоматикой выступает техническое задание на разработку системы. Функции разрабатываемой системы распределяется между автономным ПЛК и программно-реализованным контроллером с учетом полного перехода в будущем на SoftPLC. Команды управления (S-, M-, T-функции кадра УП или команды с органов управления станка) через интерфейс ЧПУ – ПЛК записываются в разделяемую память (т.е. передаются из ядра системы ЧПУ в контроллер электроавтоматики). Программно-реализованный контроллер осуществляет как функции диспетчирования между ядром системы числового управления и автономным ПЛК, так и функции самостоятельного управления вновь добавляемым оборудованием [3].

Рис. 1 Функциональная модель аппаратно независимого управления электроавтоматикой.

В терминальном клиенте формируется управляющая программа ПЛК, использующая готовые функциональные блоки и конфигурацию устройств, подключенных к системе в качестве модулей ввода/вывода. Сформированная программа и конфигурация устройств передаются в модуль программно-реализованного контроллера, находящийся в ядре системы управления. При запуске технологического оборудования в цикле контроллера периодически опрашиваются входы удаленных устройств, выполняется алгоритм управления и устанавливаются соответствующие состояние выходов. Синхронизация данных с входов и выходов удаленных устройств производит механизм разделяемой памяти [4].

В качестве примера, рассмотрим реализацию функционального блока управления системой смены инструмента. Широкая номенклатура изделий каждого производителя обусловлена конструктивными особенностями, зависящими от типа станка: количество инструментов, расположение инструментов (осевое/радиальное), способ крепления инструмента и др. На основе анализа параметров оборудование разделено на подгруппы. При этом каждый из параметров, не влияет на алгоритм управления в целом, а определяет только количественные характеристики технологического оборудования [5].

В качестве параметров функционального блока выделены:

- Тип применяемого датчика поиска инструмента - определяет алгоритм поиска (параметр 1).
- Наличие механического тормоза двигателя барабана инструментов (определяет необходимость выполнения - параметр 2).
- Возможность вращения барабана по/против часовой стрелке в обе стороны (параметр 3).
- Максимальное число позиций инструментов в магазине - N (параметр 4).

• При повороте от позиции активного инструмента (А) в позицию требуемого инструмента (Т) двигатель должен совершить вращение в выбранном направлении, получив при этом с датчика обратной связи число сигналов (Cnt), равное:

$$Cnt = (T - A) * \frac{n * \Delta}{N}$$

где N - число инструментов в магазине, Δ - дискретность датчика двигателя (параметр 5), n - передаточное отношение (параметр 6).

• Наличие руки автооператора (параметр 7).

В среде программирования Soft PLC контроллера, был реализован унифицированный функциональный блок для автоматической смены инструмента. Выделенные параметры составили набор входов блока, значения которых определяют последовательность действий алгоритма при операции смены инструмента (Рис. 2).

Рис. 2. Внешний вид параметризованного функционального блока.

Настройка функционального блока предполагает определение в программе электроавтоматики значений для каждого из входных параметров, в соответствии с техническими характеристиками конкретной модели устройств смены инструмента.

Программная реализация осуществлена на языке функциональных блоков (в стандарт МЭК 61131-3 язык FB (functional blocs), Рис. 3) и содержит стандартные блоки (логические, математические функции) и специализированные пользовательские блоки (реализация механизма поиска кратчайшего пути и управления автооператором).

Рис. 3. Реализация ФБ управления РГ.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Повышение качества архитектурных решений систем ЧПУ на основе программно реализованного контроллера типа Soft PLC, Нежметдинов Р.А., Шемелин В.К., Автоматизация. Современные технологии. 2008. № 6. С. 33-36.
2. Применение технологии «клиент-сервер» при проектировании контроллера типа Soft PLC для решения логической задачи в рамках систем ЧПУ, Шемелин В.К., Нежметдинов Р.А., Автоматизация. Современные технологии. 2010. № 3. С. 20-24.
3. Управление электроавтоматикой токарных и токарно-фрезерных станков на базе Soft PLC, Нежметдинов Р.А., Кулиев А.У., Николушкин А.Ю., Червоннова Н.Ю., Автоматизация в промышленности. 2014. № 4. С. 49-51.
4. Принципы построения кроссплатформенного программно реализованного контроллера электроавтоматики систем ЧПУ высокотехнологичными производственными комплексами, Мартинов Г.М., Нежметдинов Р.А., Емельянов А.С., Вестник МГТУ Станкин. 2013. № 1 (24). С. 42-51.
5. Способ построения инструментария систем мониторинга и настройки параметров мехатронного технологического оборудования на основе специализированных программных средств, Мартинов Г.М., Нежметдинов Р.А., Соколов С.В, Мехатроника, автоматизация, управление. 2012. № 7. С. 45-50.

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ФРЕЗОЙ

Сайлиев Исмат Исматович

стажёр - преподаватель кафедры «Технология машиностроения»

Зайниев Худойберди Мухиддинович

*стажёр - преподаватель кафедры «Технология машиностроения»**Бухарский инженерно-технологический институт*

Аннотация: В статье представлен пример получения огибающей при обработке однолезвийным инструментом и выявлена зависимость радиуса обработанной поверхности от угла поворота.

Ключевые слова: машиностроительное производство, фрезерование, заготовка, станок с ЧПУ, погрешность, концевая фреза, инструмент.

Annotatsiya: Maqolada bir tig`li asbob bilan ishlov berishda eguvchi olish misoli keltirilgan va ishlov berilgan sirt radiusining aylanish burchagiga bog`liqligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: mashinasozlik ishlab chiqarish, frezalash, tayyorlanma, RDB dastgohi, xatolik, freza, asbob.

Annotation: The article presents an example of obtaining an envelope when processing with a single-blade tool and reveals the dependence of the radius of the treated surface on the angle of rotation.

Keywords: machine-building production, milling, workpiece, CNC machine, error, end mill, tool.

В настоящее время, в связи с повышением требований к производительности механической обработки, с одной стороны, и с широким внедрением в промышленность персональных компьютеров (ПК) с другой, встал вопрос о пересмотре методов поиска наиболее эффективных схем формирования поверхностей детали.

Анализируя современное машиностроительное производство, можно отметить, что при проектировании современных технологических процессов все шире используется принцип концентрации операций. Там, где раньше применяли операционные станки с максимальной дифференциацией процесса обработки на отдельные операции, сейчас концентрируют большее количество операций на одном станке с тем, чтобы сократить производственные площади и количество используемого оборудования. Особенно это проявляется при использовании станков с ЧПУ типа обрабатывающий центр (ОЦ).

В современном машиностроительном производстве среди процессов механической обработки недостаточное внимание уделяется процессам фрезерования заготовок. Необходимо признать, что интерес в совершенствовании систем управления процессами обработки на станках сосредоточен на токарной обработке или на некоторых специфических технологических процессах, таких как сверление

глубоких отверстий малого диаметра, резьбонарезные, сверление глухих отверстий малого диаметра в труднообрабатываемых материалах и пр. Тем не менее, до 48% всего станочного парка в мире составляют фрезерные станки.

В целом, эффективность процесса фрезерования определяется комплексом составляющих, в частности состоянием станочного оборудования, качеством инструмента, размерами и свойствами материала заготовки, режимами резания и т.п. Все погрешности, возникающие при обработке на станках с ЧПУ и влияющие на точность обработки, можно разделить на три группы по основным источникам их возникновения: погрешности, возникающие на этапах подготовки и преобразования исходной информации; погрешности, вносимые приводами подач рабочих органов станка; погрешности технологической системы.

Погрешности, возникающие в результате упругих деформаций технологической системы при контурном фрезеровании, обуславливаются нестабильностью силы резания и жесткости технологической системы в ее различных сечениях. Опыт эксплуатации фрезерных станков с ЧПУ показывает, что погрешности обработки из-за упругих деформаций ТС составляют 0,15-0,4 мм на участках с плавно меняющимся припуском и достигают 0,5-1,2 мм и более на у метках, имеющих резкое изменение припуска.

В технологической системе контурного фрезерования концевыми фрезами наименее жёстким звеном является инструмент.

Сила резания, возникающая при фрезеровании концевыми фрезами, создаёт упругие деформации технологической системы, влияющие на точность получаемых размеров и ветроустойчивость системы [1,2]. Наиболее существенно (по сравнению с остальными элементами) деформируется инструмент концевая фреза ввиду её наименьшей жёсткости. Так как закрепление фрезы консольное и сила резания действует на фрезу не на всей её длине, а на участке, соответствующем ширине фрезерования, то упругая деформация оси фрезы существенно неравномерна по её длине.

Проблема компенсации упругих деформаций достаточно актуальной, особенно при обработке концевыми фрезами для деталей достаточно сложной геометрии, характеризующейся сложными законами распределения срезаемых припусков, и высоким требованиям к качеству изготовления деталей, в том числе к их поверхностному слою.

Знание величины упругой деформации фрезы позволит предсказать теоретическую траекторию её перемещения и повысить точность обработки.

Формирование профиля поверхности при обработке фрезой с одним режущим зубом. Пространственную форму детали определяет сочетание различных поверхностей. Для обеспечения обработки конструктор стремится использовать простые геометрические поверхности: плоские, круговые цилиндрические и конические, шаровые, торцовые, гипоидные. Например, для образования, круговой цилиндрической поверхности прямую линию (образующую) перемещают по

окружности (направляющей). Линии образующая и направляющая вполне могут быть заменены одна на другую. Также любая поверхность может быть задана и другой линией (например, архимедовой спиралью), определяющей существования выше указанных двух.

Центр фрезы движется по окружности:

$$\begin{cases} x_c = R \sin \omega_1 \tau \\ y_c = R \cos \omega_1 \tau \end{cases} \quad (1)$$

Зубья вокруг центра движутся также по окружности. Совместное уравнение движения:

$$\begin{cases} x_c = R \sin \omega_1 \tau + r \sin \omega_2 \tau \\ y_c = R \cos \omega_1 \tau + r \cos \omega_2 \tau \end{cases} \quad (2)$$

R - радиус траектории движения центра фрезы; r - радиус фрезы; ω_1 - угловая скорость движения фрезы по контуру; ω_2 - угловая скорость вращения фрезы.

На рисунке 1 показан пример построенной траектории. При этом радиус получаемого отверстия составляет $R + r$.

Рис.1 Пример построения траектории движения зуба фрезы.

Для нахождения огибающей - профиля отверстия - найдем значение времени τ , соответствующее заданному углу положения зуба φ . При этом координаты вершины зуба совпадают с координатами обработанной поверхности:

$$\begin{cases} R_d \sin \varphi = R \sin \omega_1 \tau + r \sin \omega_2 \tau \\ R_d \cos \varphi = R \cos \omega_1 \tau + r \cos \omega_2 \tau \end{cases} \quad (3)$$

Для заданного φ это уравнение имеет несколько решений - значений R_d . Необходимо выбрать из них максимальное. Исключая из уравнения R_d получим уравнение для определения τ .

$$\begin{cases} R_d = \frac{R \sin \omega_1 \tau + r \sin \omega_2 \tau}{\sin \varphi} \\ R_d = \frac{R \cos \omega_1 \tau + r \cos \omega_2 \tau}{\cos \varphi} \end{cases} \quad (4)$$

$$(R \sin \omega_1 \tau + r \sin \omega_2 \tau) \cos \varphi = (R \cos \omega_1 \tau + r \cos \omega_2 \tau) \sin \varphi \quad (5)$$

На рисунке 2 точками показан пример решения уравнения (5) для конкретного значения φ , а в таблице 1 - значения найденных корней.

Для примера расчета взяты значения $R = 80$ mm; $r = 10$ mm; $\omega_1 = 0.1$ рад/с;

$\omega_2 = 10$ рад/с; $\varphi = 1$ радиан = $57,3^\circ$. Из уравнения (4) находится значение τ , а затем

рассчитывается R_d по формуле $R_d = \frac{R \sin \omega_1 \tau + r \sin \omega_2 \tau}{\sin \varphi}$

Из всех решений выбирается решение с максимальным значением R_d . В данном случае выбирается $R_d = 64,121$ мм. Выполняя данные расчеты в цикле по φ , получим огибающую контура.

На рисунке 2 приведен пример получения огибающей (выделена жирным цветом). Для наглядности частота вращения фрезы увеличена: $\omega_1 = 0,2$ рад/с.

На рисунке 3 показана зависимость радиуса обработанной поверхности от угла поворота в декартовых координатах. Хорошо видно наличие волнистости обработанной поверхности, которая зависит от режимов и геометрических параметров при выполнении операции.

а)

б)

Рис.3. а. Получение огибающей контура б) формирование геометрических параметров обработанной поверхности.

Рис.4.Формирование геометрических параметров обработанной поверхности при высокоскоростном фрезеровании.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Солтус Н.В. Высокоскоростная обработка hsc (highspeedcutting): современное состояние вопроса (электронный ресурс)
2. Васин С.А. Прогнозирование ветроустойчивости инструмента при точении и фрезеровании –М: Машиностроение, 2006.-387 с.

МЕТОДИКА ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИСКОВОГО ДОЛБЯКА

Йулдошев Мирзобек Нуриллович*стажёр - преподаватель кафедры «Технология машиностроения»***Зайниев Худойберди Мухиддинович***стажёр - преподаватель кафедры «Технология машиностроения»**Бухарский инженерно-технологический институт*

Аннотация. В статье представлена одна из методик решения задачи автоматизированного проектирования долбяка для нарезания зубчатых колес.

Ключевые слова: долбяк, интерференция, проектирование, шестерня, межосевое расстояние, осевое сечение, передний торец.

Annotatsiya. Maqolada tishli g'ildiraklarni kesish uchun dolbyakni avtomatlashtirilgan loyihalash vazifalarini hal qilish usullaridan biri keltirilgan.

Kalit so'zlar: dolbyak, interferensiya, loyihalash, tishli uzatma, o`qlar orasidagi masofa, o`qli kesim, oldingi tores.

Annotation. The article presents one of the methods for solving the problem of computer-aided design of a chisel for cutting gears.

Keywords: chisel, interference, overflow, designing, axial distance, axial section, front end.

Долбяк представляет собой коррегированное зубчатое колесо, имеющее в общем случае как положительную, так отрицательную коррекцию, снабжённое соответствующими углами резания. Для создания заднего угла на вершине зуба α_a (значение угла α_a назначается в зависимости от значения угла профиля исходного контура α) и на его боковых сторонах зубья долбяка образуются путём смещения исходного контура рейки и имеют в каждом сечении, перпендикулярном к оси, свою особую величину смещения контура x_0m . Торцевое сечение *II-II* долбяка (рисунок 1) называется исходным (расчетным) сечением, при зацеплении с зубчатыми колесами оно образует нулевую передачу. Расстояние A от переднего *I-I* нового долбяка до исходного сечения называется смещением исходного сечения (контура) и в общем случае считается положительным смещением. Переменный сдвиг исходного контура рейки, постепенно уменьшающийся от передней поверхности к опорной, и создаёт задний угол на вершине зуба α_a и на боковых сторонах [1]. Таким образом, долбяк можно рассматривать как совокупность бесконечно большого количество элементарных зубчатых колёс с бесконечно малой шириной обода, имеющих соответственно положительное, нулевое и отрицательное смещение контура и закрепленных на одной оси в порядке убывания величин смещения x_0m .

В исходном сечении долбяка начальная окружность совпадает с делительной окружностью, а толщина зуба s_0 по дуге делительной окружности, размеры

делительной высоты головки головки зуба h_{a0} и ножки зуба h_{f0} будут равны размерам исходного контура рейки долбяка [2].

Делительная высота головки зуба h_{a0} определяется по формуле:

$$h_{a0} = (h_{a0}^* + c^*)m \quad (1)$$

где: h_{a0}^* - коэффициент высоты головки зуба; c^* - коэффициент радиального зазора; m - модуль нарезаемой пары зубчатых колес.

Делительная высота ножки зуба: $h_{f0} = h_{a0}$. Долбяк снабжается и передним углом γ_a . Переточка долбяка производится по передней поверхности, что будет приводить к уменьшению размера A с каждой переточкой. В связи с этим, для повышения срока службы долбяка стремятся выбрать значение размера A как можно большим.

Рис.1. Разрез дискового долбяка.

Расстояние A_s от исходного сечения до сечения III-III является границей допустимых переточек долбяка (рисунок 1).

Поскольку с каждой переточкой диаметральные размеры долбяка уменьшаются, то возрастает опасность срезания боковых сторон у вершины зубьев и опасность подрезания ножек зубьев нарезаемых шестерни и колеса. Характерной особенностью задачи проектирования долбяка является необходимость выполнения проверок: проверка на заострение зубьев долбяка, интерференцию и подрезание ножек шестерни и колеса, срезание вершин зубьев шестерни и колеса. Первой основной задачей при проектировании долбяка является выбор приемлемого смещения A . Второй задачей является выбор расстояния A_s от исходного сечения до сечения III-III, являющегося границей допустимых переточек долбяка (рисунок 1). Поскольку с каждой переточкой диаметральные размеры долбяка уменьшаются, то возрастает опасность срезания боковых сторон у вершины зубьев и опасность подрезания ножек зубьев нарезаемых шестерни и колеса, т. е. требуется проверка условий.

В большинстве методик решение этих задач выполняется следующим образом: назначается (или вычисляется по эмпирическим формулам) смещение A исходного сечения и выполняется проверка соблюдения первых трех условий на заострение зубьев долбяка и на отсутствие интерференции зубьев шестерни и колеса. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то значение A корректируется и вновь выполняются проверки всех трех условий и так до тех пор, пока все они не будут соблюдены. Программа автоматически выберет из ГОСТа значение высоты долбяка B , которое потребуется в дальнейших расчетах, в зависимости от введенного номинального диаметра делительной окружности $D_{ном}$ и введенного модуля m .

Строится в масштабе осевое сечение зуба долбяка с уже известными задним α_a и передним γ_a углами и высотой B (рисунок 2). Слева от долбяка на расстоянии, например $0,5 \cdot B$, поместим координатную систему, по оси ординат которой будем откладывать смещение A исходного сечения от переднего торца (сечение $I-I$) долбяка (рисунок 1), т. е. нуль отсчета по оси A будет совпадать с передним торцом долбяка. По оси абсцисс будем откладывать значения проверяемых признаков, которые, как это будет показано позднее, должны быть больше нуля и не заходить в область отрицательных значений, которая заштрихована и отмечена надписью «Запретная область» (рисунок 2). В этой координатной системе построим для исходных данных сначала три графика для проверки на заострение зубьев долбяка и отсутствие интерференции шестерни и

колеса, нарезанных этим долбяком, поскольку все эти три показателя зависят от величины смещения исходного сечения A .

Рис. 2. Осевое сечение зуба долбяка.

Далее выполняется проверка на отсутствие интерференции зубчатых колес, которая также зависит от смещения A . Для этого сначала надо вычислить постоянные

для данной зубчатой передачи величины:гол a_{12} зацепления зубчатой передачи: межосевое расстояние при сцеплении колес Z_1 и Z_2 ; диаметр основной окружности шестерни: диаметр основной окружности колеса; диаметры окружности выступов шестерни; диаметры окружности выступов колеса. Разработаны разные способы проверки на интерференцию, но чаще проверку нового долбяка на отсутствие интерференции нарезанных долбяком зубчатых колес выполняют с помощью проверки соблюдения следующих двух неравенств:

-для шестерни $p_{12} \geq p_{10}$; для колеса $p_{21} \geq p_{20}$; где p_{12} - радиус кривизны граничной точки профиля зуба шестерни Z_1 , необходимый для нормального зацепления с колесом Z_2 ; p_{21} - радиус кривизны граничной точки профиля зуба колеса Z_2 , необходимый для нормального зацепления с шестерней Z_1 , если на нем поменять все индексы «2» колеса на индексы «1» для шестерни, а все индексы «1» шестерни - на индексы «2» колеса); p_{10} - радиус кривизны граничной точки профиля зуба шестерни Z_1 при нарезании долбяком; p_{20} - радиус кривизны граничной точки профиля зуба колеса Z_2 при нарезании долбяком (рисунок 4, если на нем поменять все индексы «1» шестерни на индексы «2» для колеса). Тогда признаки отсутствия интерференции можно записать как:-для шестерни: $P_{u1} = p_{12} - p_{10} \geq 0$; для колеса: $P_{u2} = p_{21} - p_{20} \geq 0$;

Анализируя данные расчета для зубчатых колес различных размеров, можно сделать вывод, что такие параметры нарезаемых зубчатых колёс, как количество зубьев шестерни и колеса, угол профиля, оказывают серьёзное влияние на ресурс работы дисковых долбяков.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Дерябин И.П., Миронова И.Н. Проектирование зуборезных долбяков: Учебное пособие. – Изд.центр ЮУрГУ, 2014.-44 с.
- 2.Панкратов Ю.М.САПР режущих инструментов: Учебное пособие.-СПб.:Изд-во «Лань», 2013.-336с.

**РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ С ВОЗМОЖНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ****Сайлиев Исмаи Исмаилович***стажёр - преподаватель кафедры «Технология машиностроения»***Йулдошев Мирзобек Нуриллович***стажёр - преподаватель кафедры «Технология машиностроения»**Бухарский инженерно-технологический институт*

Аннотация: В статье представлена возможность автоматизации производственного и технологического процессов рассматриваемых как с точки зрения совершенствования оборудования, технологического оснащения и качества процесса, так и с точки зрения обеспечения технико - экономической эффективности.

Ключевые слова: оборудование, групповая технология, механизация, автоматизация, металлургическая промышленность, модернизация, высокотехнологичная промышленность.

Annotatsiya: Maqolada ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish imkoniyatini asbob-uskunalar, texnologik jihozlar va jarayon sifatini yaxshilash, texnik-iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: uskunalar, guruhli texnologiya, mexanizatsiyalash, avtomatlashtirish, metallurgiya sanoati, modernizatsiya, yuqori texnologiyali sanoat.

Annotation: The article presents the possibility of automation of production and technological processes considered both from the point of view of improving equipment, technological equipment and process quality, and from the point of view of ensuring technical and economic efficiency.

Keywords: equipment, group technology, mechanization, automation, metallurgical industry, modernization, high-tech industr.

В целях устойчивого, динамичного и сбалансированного развития промышленности республики Узбекистан, необходима дальнейшая модернизация и диверсификация промышленности путем перевода ее на качественно новый уровень, направленный на опережающее развитие высокотехнологичных обрабатывающих отраслей, прежде всего по производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью на базе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов.

Освоение выпуска принципиально новых видов продукции и технологий, обеспечение на этой основе конкурентоспособности отечественных товаров на внешних и внутренних ресурсов

С целью повышения эффективности и конкурентоспособности отраслей, комплексов и предприятий промышленности на основе их модернизации, технического и технологического обновления производства были определены основные задачи и приоритетные направления развития промышленности Республики

Узбекистан в 2017 - 2021 годах (Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах).

Одно из таких направлений – осуществление широкомасштабной модернизации, технического и технологического обновления промышленных производств, оснащение их самым современным высокотехнологичным оборудованием, ускоренное внедрение в отраслях промышленности современных научных достижений и прогрессивных инновационных технологий, расширение подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности.

Узбекистан имеет высокоразвитую металлургическую промышленность, которая основывается на богатейших природных ресурсах. Достаточно сказать, что Узбекистан находится на четвертом месте в мире по разведанным запасам золота и на седьмом месте по его добыче, на седьмом месте по запасам урана и на одиннадцатом – двенадцатом месте в мире по запасам меди. Также республика обладает значительными запасами и других металлов, в том числе драгоценных и редкоземельных, таких как серебро, молибден, висмут, вольфрам, литий и другие.

Механизация и автоматизация производственных и технологических процессов должны рассматриваться как с точки зрения совершенствования оборудования, технологического оснащения и качества процесса, так и с точки зрения обеспечения технико – экономической эффективности.

Бухарская область не является центром, где расположены заводы по изготовлению деталей машин массового производства. В ней в основном располагаются заводы с единичным изготовлением деталей или малыми партиями. Но и на этом производстве на современном этапе необходим ввод гибкой автоматизированной технологии.

Для разработки технологии характерен комплексный подход - детальная проработка не только основных, но и вспомогательных операций и переходов, включая транспортировку изделий, их контроль, складирование, испытания, упаковку.

В силу необходимости и возможности быстрой переналадки при серийном и мелкосерийном производстве для каждой возможной детали (изделия) или типоразмера должна быть разработана подробная технология изготовления с возможными отклонениями, разработаны специальные или универсальные приспособления, в том числе спутниковые. Условия транспортировки, контроля, испытания, упаковки должны быть соответствующим образом определены и запрограммированы. Это необходимо для обеспечения быстрого перехода с одного изделия на другое буквально в течение суток или смены.

Для стабилизации и повышения надежности обработки применяют два основных метода построения технологического процесса:

1) использование оборудования, обеспечивающего надежную обработку почти без участия оператора;

2) регулирование параметров технологического процесса на основе контроля изделий в ходе самого процесса.

Для повышения гибкости и эффективности предпочтительно использовать принцип групповой технологии, позволяющий обрабатывать на одном и том же оборудовании большую группу разнотипных деталей с минимальными затратами на переналадку.

Указанные принципы могут быть реализованы при создании технологии обработки основных типовых деталей: валов, втулок, зубчатых колес.

При разработке технологии учитывают ряд предложений:

- технологические переходы обработки элементарной поверхности детали выбирают по технологическим схемам-комплексам последовательных технологических переходов, необходимых для обеспечения требуемого качества обработки;

- назначают последовательность переходов: точение внешних и внутренних поверхностей;

- обработка вспомогательных поверхностей пазов, контуров, резьб;

- обеспечивают минимальное число смен инструментов и поворотов стола с деталью, особенно при обработке точных отверстий с жесткими допусками по расположению. Стремятся к минимальным изменениям относительного положения детали и инструмента;

- обеспечивают обработку базовых поверхностей за одну установку;

- последовательность черновых переходов определяют исходя из условия уменьшения $t_{всп}$; последовательность получистовых и чистовых переходов – исходя из уменьшения количества изменений положения инструмента и детали в плоскости, перпендикулярной оси обработки. Последовательность переходов обработки точных поверхностей устанавливают с целью уменьшения суммарной погрешности.

Типовые технологические процессы обычно строятся на основе концентрированных операций, выполняемых на автоматизированном оборудовании. Групповые процессы в значительной степени дифференцированы по операциям при совмещении переходов. Такое построение дает возможность создать производительные автоматизированные операции для большого числа деталей, входящих в группу, даже при разной последовательности операций для каждой из деталей или узлов.

Концентрация обработки требует, как правило, значительных затрат на технологическое оборудование и оснащение, что является экономически оправданным при крупносерийном и массовом производствах, а также при мелкосерийном, основанном на групповом принципе.

При не поточном производстве технологическими границами расчленения процесса являются:

- 1) получение законченного сборочного элемента;

- 2) возможность использования простого (универсального) или перенастраиваемого технологического оснащения (оборудования);
- 3) удобство планировки рабочего места и контроля;
- 4) обеспечение возможно меньшего удельного веса вспомогательного времени в операции;
- 5) установившиеся в данном производстве типовые и групповые операции как по объектам, так и по содержанию группового процесса.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах. Указ президента Рес.Уз 2017 г.
2. Н.М.Капустин. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: М.: Высш. шк., 2004. - 415 с.

**ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА****Исамов Раим Насимович***ассистент кафедры «Технология машиностроения»***Зайниев Худойберди Мухиддинович***стажёр - преподаватель кафедры «Технология машиностроения»**Бухарский инженерно-технологический институт*

Аннотация: *Востребованность редких металлов в высокотехнологичных промышленных производствах обуславливают их высокую стоимость на мировом рынке. В статье приведен пример возможности использования редкоземельных металлов для нанесения покрытий на пластинки режущих инструментов с целью повышения производительности.*

Ключевые слова: *режущий инструмент, редкий металл, инструмент, станок с ЧПУ, пластина, покрытия PVD, покрытие CVD.*

Annotatsiya: *Yuqori texnologiyali sanoat ishlab chiqarishida nodir metallarga bo'lgan talab ularning jahon bozoridagi yuqori narxini belgilaydi. Maqolada mahsuldorlikni oshirish uchun kesish asboblari plastinkalarida qoplama qo'llash uchun noyob yer metallaridan foydalanish imkoniyati misoli keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *kesish asbobi, nodir metall, asbob, RDB dastgohi, plastinka, PVD qoplamasi, CVD qoplamasi.*

Annotation: *The demand for rare metals in high-tech industrial productions determines their high cost on the world market. The article provides an example of the possibility of using rare earth metals for coating the plates of cutting tools in order to increase productivity.*

Keywords: *cutting tool, rare metal, tool, CNC machine, plate, PVD coatings, CVD coating.*

Освоение выпуска принципиально новых видов продукции и технологий, обеспечение на этой основе конкурентоспособности отечественных товаров на внешних и внутренних ресурсах.

Узбекистан имеет высокоразвитую металлургическую промышленность, которая основывается на богатейших природных ресурсах. Достаточно сказать, что Узбекистан находится на четвертом месте в мире по разведанным запасам золота и на седьмом месте по его добыче, на седьмом месте по запасам урана и на одиннадцатом – двенадцатом месте в мире по запасам меди. Также республика обладает значительными запасами и других металлов, в том числе драгоценных и редкоземельных, таких как серебро, молибден, висмут, вольфрам, литий и другие.

Механизация и автоматизация производственного и технологического процессов должны рассматриваться как с точки зрения совершенствования оборудования, технологического оснащения и качества процесса, так и с точки зрения обеспечения технико – экономической эффективности применения редкоземельных металлов.

Специфика редких металлов и одновременно их востребованность в высокотехнологичных промышленных производствах обуславливают их высокую стоимость на мировом рынке, несоизмеримо большую, чем стоимость наиболее привычных для нас металлов, их сплавов или химических соединений.

Можно только резюмировать, что в настоящее время редкие металлы должны рассматриваться не только как «витамины промышленности», но и как полноценные факторы инновационного промышленного развития нашей страны. Поэтому возникла стратегически важная государственная задача рождения всей нашей структуры производства.

Редкие металлы - исторически сложившееся название большой группы элементов этот термин в определенной степени отражает ряд их особенностей:

- сравнительно небольшие масштабы производства и потребления, один из наиболее известных редких металлов, например, рубидий, производится в количествах, примерно в 130 раз меньших по сравнению с 2 алюминием;

- малая распространенность в природе, их кларки не превышают 10-9 %; наиболее распространенный редкий металл рубидий содержится в земной коре в количестве 0,015%;

- большинство редких металлов не образует в природе самостоятельных минералов и находятся в рассеянном состоянии в кристаллических решетках других минералов; многие из них являются природными спутниками тяжелых и легких цветных металлов;

- очень низкое содержание в рудах и крайне сложный состав такого сырья; ни один редкий металл не получают непосредственным восстановлением из сырья, первоначально сырье обогащают и полученные черновые концентраты и промпродукты перерабатывают в химические соединения;

- помимо рудного сырья источником получения редких цветных металлов являются промышленные отходы цветной и черной металлургии, химических производств.

Использование редких металлов началось в конце XIX в. Первым из их числа получил признание вольфрам, за ним - молибден, ниобий, тантал, а затем постепенно и остальные. В недрах Узбекистана есть их преобладание.

Одним из условий эффективной эксплуатации автоматических линий, станков с ЧПУ и автоматизированных комплексов из этих станков, управляемых от ЭВМ, а также гибких автоматизированных систем является применение быстросменных бесподналадочных конструкций инструментов и инструментальных блоков (режущий и вспомогательный инструмент в сборе). Быстрая сменность инструмента обеспечивается совершенствованием методов его крепления и базирования, а также унификацией присоединительных поверхностей режущего и вспомогательного (зажимного) инструмента с целью сокращения его номенклатуры. Режущий инструмент является составной частью комплексной автоматизированной системы станка с ЧПУ. Тщательному выбору и подготовке инструмента для станков с ЧПУ и

ГПС должно уделяться особое внимание. Это связано с высокой стоимостью этого оборудования и необходимостью достижения максимальной производительности и более высокой точности обработки. Для обеспечения автоматического цикла работы этих станков требуется более высокая степень надежности работы инструмента.

Режущий инструмент для станков с ЧПУ должен удовлетворять следующим требованиям: обеспечению высоких и стабильных режущих характеристик; удовлетворительному формированию и отводу стружки; обеспечению заданных условий по точности обработки; универсальности применения для типовых обрабатываемых поверхностей различных деталей на разных моделях станков; быстро сменности при переналадке на другую обрабатываемую деталь или замене затупившегося инструмента.

При обработке резанием заготовок посредством точения, фрезерования, сверления и подобных операций используются режущие инструменты. Чтобы гарантировать эффективное удаление стружки с заготовки и достаточную стойкость инструмента, режущая пластина режущего инструмента должна быть твердой и вязкой.

Твердость, однако, может быть взаимосвязана с хрупкостью. Весьма популярным выбором для пластин являются обладающие как твердостью, так и вязкостью композиционные материалы, содержащие твердые керамические частицы в металлической матрице. Разработан ряд таких металлокерамических композитов или керметов. Так называемые твердые металлы или твердые сплавы, в частности WC-Co, состоящие из зерен карбида вольфрама в кобальтовой матрице, являются материалами, выбранными для выполнения пластин режущих инструментов для многих применений.

Пластины снимают стружку и придают форму заготовке, но при этом сами изнашиваются в процессе обработки. Износ пластин режущего инструмента происходит на их контактных поверхностях с заготовкой и может быть в основном вызван механическим, химическим и термическим взаимодействием с заготовкой.

Простой станков во время смены пластин стоит очень дорого. Многие исследования направлены на улучшение износостойкости пластин посредством использования твердых покрытий. Твердость является мерой сопротивления пластической деформации и существует взаимосвязь между твердостью и износостойкостью. Хотя покрытия увеличивают износостойкость, они часто подвержены катастрофическим видам разрушения, таким как отслаивание и им подобным.

Покрытия могут быть образованы на пластинах посредством ряда технологий, которые в основном классифицируются как PVD (физическое осаждение из паровой фазы) или CVD (химическое осаждение из паровой фазы).

Процесс PVD придает покрытию очень хорошие свойства. Покрытие наносится на доступную облучению поверхность. PVD покрытия характеризуются сжимающими остаточными напряжениями, возникающими в процессе нанесения.

Вследствие риска разрушения покрытия в результате отслаивания с увеличением толщины покрытия PVD в основном ограничено тонкими покрытиями.

CVD покрытия не являются покрытиями, наносимыми на доступную облучению поверхность. Более того, температура осаждения, как правило, значительно выше, чем при PVD технологиях, что облегчает развитие диффузионного слоя между покрытием и основой, который позволяет достичь хорошей адгезии между ними. Хорошая адгезия является одним из важнейших требований к покрытиям пластин.

Кроме того, существует ряд материалов и комбинаций материал-основа, которые могут быть нанесены только с использованием одной или другой технологии нанесения покрытия.

Применение сборного инструмента со сменными многогранными пластинами (СМП) позволяет повысить эксплуатационные качества инструмента, обеспечивает значительную экономию дефицитных режущих материалов. Вместе с тем создаются благоприятные условия для широкого применения более износо- и теплостойких режущих материалов.

Сборный инструмент с СМП нашел широкое применение, выпуск его постоянно увеличивается, как по объему, так по номенклатуре. Удельный вес такого инструмента сегодня составляет 35 - 40 % общего объема выпуска режущего инструмента.

Рис.1.Фреза сборная с применением пластинок с покрытием

Выбор материала режущего инструмента – важный фактор при планировании операции металлообработки, а применение покрытий на режущие пластинки увеличивает и производительность.

Инструментальные материалы представляют собой разнообразные сплавы, обладающие специфическими свойствами, и могут иметь различные сочетания твёрдости, прочности и износостойкости. Как правило, инструментальный материал, демонстрирующий хорошие результаты обработки, должен обладать следующими характеристиками:

- Твёрдость для обеспечения стойкости к деформации и износу по задней поверхности;
- Прочность во избежание поломки режущей кромки;
- Способность не вступать в реакцию с обрабатываемым материалом;
- Химическая стабильность для противодействия окислению и диффузии;
- Стойкость к резкому изменению температуры.

А твёрдый сплав с покрытием сочетает в себе преимущества твёрдого сплава и специального покрытия. Вместе они образуют материал, идеально адаптированный для той или иной операции

Таблица

1

Преимущества использования сменных многогранных пластин с покрытием

<i>Особенности использования сменных многогранных пластин</i>	<i>Технико-экономический эффект</i>
Многократное использование державки	Уменьшение стоимости инструмента. Повышение качества и надежности инструмента
Устранение переточек	Повышение качества пластин. Сокращение заточного оборудования, площадей, числа рабочих-заточников. Сокращение стоимости эксплуатации инструмента. Уменьшение расхода абразивных материалов.
Устранение пайки	Повышение качества пластин. Уменьшение стоимости и трудоемкости изготовления инструмента. Сокращение расхода припоя.
Сокращение времени смены инструмента	Снижение периода экономической стойкости. Интенсификация режимов резания и повышение производительности труда.
Формирование передней грани на стадии изготовления пластины	Обеспечение устойчивого дробления стружки. Повышение качества инструмента. Сокращение стоимости эксплуатации.
Возможность упрочнения пластин	Повышение качества пластин. Интенсификация режимов резания и повышение производительности труда.

Если рассмотреть содержание покрытий, то видно большой процент занимают редкие металлы которые добываются в Узбекистане, такие как титан, алюминий, вольфрам.

Например: твёрдым сплавом с покрытием CVD стал сплав с однослойным покрытием из карбида титана (TiC). Позже появились покрытия из оксида алюминия (Al_2O_3) и нитрида титана (TiN). Совсем недавно были разработаны современные покрытия на основе карбонитрида титана (MT-Ti (C,N) или MT-TiCN, также обозначаемые как MT-CVD), улучшающие свойства материала за счёт своей способности сохранять целостность поверхности раздела с твёрдым сплавом.

а.

б.

Рис.2 Режущие пластинки из а) из кермета, б) с покрытием богатого вольфрамом кобальтового связующего вещества.

Далее прочно занимает свои позиции Кермет – это твёрдый сплав, содержащий частицы высокой твёрдости на основе титана. Название «кермет» складывается из двух слов – керамика и металл. Первоначально керметы состояли из карбидов титана (TiC) и никелевого связующего вещества. Современные керметы уже не содержат никеля, а имеют сложную структуру, включающую частицы карбонитрида титана Ti (C, N), второй твёрдой фазы (Ti,Nb,W) (C,N) и.

Ti (C, N) добавляет сплаву износостойкости, вторая твёрдая фаза увеличивает стойкость к пластической деформации, а количество кобальта определяют прочность.

По сравнению с обычными твёрдыми сплавами кермет обладает более высокой износостойкостью и низкой склонностью к налипанию. С другой стороны, он имеет более низкий предел прочности при сжатии и низкую стойкость к термическим ударам. Керметы могут также выступать в сочетании с покрытием PVD для улучшения износостойкости.

Сменная же пластина из твердого сплава представляет собой инструмент определенной формы (геометрии), бывает с отверстиями и без, иногда для еще лучшей стойкости к высокой температуре и механическому воздействию, пластины покрывают специальными составами. Чем больше кромок у пластины, тем дольше ее можно использовать, каждый раз переворачивая острой стороной.

Если несколько режущих кромок – это экономит средства! А использование покрытий нанесенных на режущие поверхности размером в несколько мм не только улучшает режущие свойства, но и приводит к экономии редких металлов.

Внедрение в промышленность Узбекистана использование редких металлов для собственных потребностей ведет к увеличению конкурентоспособности и росту экономики.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аверьянов.О.И.Режущий инструмент-М., МГИТ, 2007.-144с.

2.Нуштаев А.С., Гапонов И.А. Эффективность применения инструмента со сменными пластинами (смп) при производстве деталей автомобиля // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. III междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3.

3. ЭЛКОУБИ Марсел, ГРИНМЭН Гади С23С28/00 Способы получения по крайней мере двух совмещенных покрытий либо способами, не предусмотренными в одной из основных групп 2/00.Патентообладатель ИСКАР ЛДТ, публикация патента:20.07.2012.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ**Уринов Насилло Файзиллоевич***к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Технология машиностроения»***Абдуллаева Дилнавоз Хусниддиновна***докторант кафедры «Технология машиностроения»**Бухарский инженерно - технологический институт*

Аннотация: В статье представлена возможность решения логической задачи программно реализованный логический контроллер (SoftPLC), в рамках общего программного обеспечения систем ЧПУ без привлечения дополнительной аппаратуры и системного программного обеспечения программируемых контроллеров, которые являются неотъемлемой частью практически любой современной системы ЧПУ.

Ключевые слова: программа, терминал, компьютер, объект, управление, аппаратная платформа, система ЧПУ, промышленная автоматика, программируемый логический контроллер.

Annotatsiya: Maqolada mantiqiy muammoni RDB tizimlarining umumiy dasturiy ta'minoti doirasida dasturiy ta'minot bilan ta'minlangan mantiqiy kontroller (SoftPLC) tomonidan ajralmas bo'lgan dasturlashtiriladigan kontrollerlarning qo'shimcha apparat va tizimli dasturiy ta'minotini jalb qilmasdan hal qilish imkoniyati taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: dastur, terminal, kompyuter, ob'ekt, boshqaruv, apparat platformasi, RDB tizimi, sanoat avtomatizatsiyasi, dasturlashtiriladigan mantiqiy kontroller.

Annotation: The article presents the possibility of solving the logical problem of a software-implemented logic controller (SoftPLC), within the framework of the general software of CNC systems without involving additional hardware and system software of programmable controllers, which are an integral part of almost any modern CNC system.

Keywords: program, terminal, computer, object, control, hardware platform, CNC system, industrial automation, programmable logic controller.

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) на сегодняшний день являются базовыми элементами систем промышленной автоматике. На их основе построены все АСУ ТП. Также, огромное значение современные ПЛК занимают в системах ЧПУ. Современный уровень развития систем числового программного управления позволяет применять для решения логической задачи программно реализованный логический контроллер (SoftPLC), в рамках общего программного обеспечения систем ЧПУ без привлечения дополнительной аппаратуры и системного программного обеспечения программируемых контроллеров, которые являются неотъемлемой частью практически любой современной системы ЧПУ [1]. Такой подход позволяет снизить стоимость системы управления и получить ряд преимуществ. В ходе экспериментальных исследованиях, которые были выполнены с

целью получения практического опыта применения систем логического управления на основе Soft PLC контроллеров, усовершенствованы и уточнены структуры компонентов систем управления, а также получен опыт в настройке и отладке систем управления нового класса. Установлена возможность и целесообразность промышленной эксплуатации систем.

Для решения задачи выбора аппаратной платформы и совместимости аппаратного и программного обеспечения разработан комплексный стенд, который можно переориентировать на работу с различными аппаратными платформами [2]. В качестве базовых вычислительных модулей, на которых может устанавливаться ядро системы управления были выбраны следующие: а) одноплатный компьютер; б) персональный компьютер; в) компьютер промышленного исполнения (рис. 1). Эти же платформы были заложены в качестве аппаратной базы при проектировании экспериментального стенда.

Рис. 1 Сетевая модель экспериментального стенда для проверки работоспособности систем логического управления.

В качестве объектов управления были выбраны: группа восьми сегментных индикаторов с элементами управления (кнопки) – «Объект управления 1» (позволяет проверить работу системы логического управления с дискретными сигналами ввода и вывода; сервопривод на основе протокола EtherCAT – «Объект управления 2» (позволяет проверить функциональные блоки и алгоритмы управления движением системы логического управления).

Описываемый стенд представляет собой быстроперенастраиваемый объект, в котором есть постоянно подключенные и подключаемые элементы. Основной задачей систем логического управления является контроль систем электроавтоматики, в который более 70% сигналов являются дискретными, поэтому аппаратные «входы/выходы» и «Объект управления 1» - это постоянно подключенные элементы, к которым также относится и терминальный компьютер с установленной средой программирования [5]. В зависимости от проводимых тестов к стенду подключаемыми являются одна из трех аппаратных платформ с установленным ядром управления: а) одноплатный компьютер; б) персональный компьютер; в) промышленный компьютер. Все оборудование объединено в единую сеть посредством сетевого концентратора (Hub). Для проверки работоспособности

системы логического управления в задачах управления движением используется «Объект управления 2».

Терминальный компьютер (см. рис. 1) содержит среду разработки программ логического управления, в которой до начала работы разрабатывается программа на языке функциональных блоков. Терминальный компьютер связан посредством сети Ethernet с базовым вычислительным модулем на котором установлено ядро системы логического управления. Разработанная программа логического управления передается в ядро системы, производится отладка программы и последующий запуск отлаженной версии программы логического управления. В дальнейшем связь с терминальным компьютером необходима только для визуального отображения работы программы логического управления в процессе работы стенда. В соответствии с методикой тестирования для экспериментальных исследований выбирался один из вариантов разработанной распределенной модели стенда. В ходе стендовых испытаний был выбран вариант экспериментального стенда с вычислителем на базе одноплатного компьютера и объектом управления в виде группы 8-сегментных индикаторов. Стенд дополнительно снабжен элементами питания: а) для аппаратных «входов/выходов» блок питания имеет характеристики +24В, 10 А; б) для одноплатного компьютера - +5В, 5 А. [3]

На этой модификации стенда проверялись: возможность работы системы логического управления на базе одноплатного компьютера с дискретными «входами/выходами»; быстрдействие выбранной конфигурации системы.

Были проведены стендовые испытания в соответствии с методикой тестирования, в ходе которых были получены следующие результаты:

- достигнута согласованность и стабильность при совместной работе среды разработки программ логического управления и ядра логического управления, что позволяет загружать и отлаживать программы даже большого размера (свыше 20 тысяч функциональных блоков);

- подтверждена корректная работа системы логического управления с аппаратными входами/выходами при обработке дискретных и аналоговых внешних сигналов;

- время наработки на отказ ядра логического управления более 1000 часов, что соответствует требованиям, предъявляемые к промышленным системам;

- время выполнения цикла логического управления при работе в операционной системе реального времени составляет менее 10 мс.

Эти результаты находятся в рамках требований, предъявляемым к промышленным системам, работающим в режиме жесткого реального времени. Один из возможных вариантов применения системы логического управления – это программно реализованный логический контроллер, интегрированный в состав системы ЧПУ. При этом ядро системы логического управления интегрируется в программно-математическое обеспечение ядра системы ЧПУ. Разработанная среда программирования систем логического управления может быть, как интегрирована в

состав терминала системы ЧПУ, так и работать автономно. Система логического управления интегрируется в состав системы ЧПУ в виде программно реализованного контроллера. В этом случае архитектура системы ЧПУ приобретает вид, представленный на рис. 2.

Представленная на рис. 2 система имеет следующие особенности: редактор программ логического управления может быть, как встроен в состав терминала системы ЧПУ, так и работать автономно; терминал системы ЧПУ и редактор программ логического управления используют для связи с ядром системы ЧПУ единую библиотеку коммуникации; в ядро системы ЧПУ встроен модуль системы логического управления, который выполняет основные функции по решению логической задачи управления.

Экспериментальный стенд проверки работоспособности системы логического управления интегрированной в состав системы ЧПУ с описанной архитектурой состоит из двух частей: а) металлическая стойка с установленными на ней терминальным компьютером; б) промышленная клавиатура и объекты управления, объединенные в одном корпусе.

Рис. 2. Архитектура системы ЧПУ с встроенным программно реализованным контроллером.

Выводы

1. Система логического управления, встроенная в состав программно-математического обеспечения ЧПУ, работоспособна, обладает высокой надежностью, отказоустойчива, легко встраивается в современные системы ЧПУ. Это позволяет считать, что разработанную систему логического управления можно применять на технологическом оборудовании в промышленных условиях.

2. Выполнение цикла логического управления в отдельном потоке не приводит к увеличению времени выполнения цикла решения геометрической задачи ЧПУ.

3. Интеграция среды разработки программ логического управления в терминал системы ЧПУ не привела к возникновению внештатных ситуаций при работе терминала. Терминал имеет устойчивую связь с ядром ЧПУ.

4. Среда реализации программ логического управления, встроенная в терминал ЧПУ позволяет сократить время отладки программ за счет оперативного поиска и исправления незначительных ошибок и опечаток в реализованных функциональных блоках, «не отходя» от технологического оборудования.

5. Время наработки на отказ системы ЧПУ с интегрированным в неё ядром логического управления составляет более 1000 часов, что соответствует требованиям, предъявляемым к промышленным системам.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Nezhmetdinov R.A., Sokolov S.V., Obukhov A.I., Grigoriev A.S. Extending the functional capabilities of NC systems for control over mechano-laser processing // Automation and Remote Control. 2014. Vol. 5. T. 75. P. 945-952.

2. Нежметдинов Р.А., Пушков Р.Л., Евстафиева С.В., Мартинова Л.И. Построение специализированной системы ЧПУ для многокоординатных токарно-фрезерных обрабатывающих центров // Автоматизация в промышленности. 2014. № 6. С. 25-28.

3. Мартинов Г.М., Нежметдинов Р.А., Кулиев А.У. Подход к реализации аппаратно-независимого управления электроавтоматикой токарных и токарно-фрезерных станков с ЧПУ // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2016. № 2. С. 128-131.

ФИЗИК ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН
Фойдаланишнинг ўрни

Баротов Муслимбой Усмонович

*п.ф.н., доцент**Тошкент давлат педагогика университети*

Худайбердиев Юнус

*ТДПУ “Физика ва астрономия” йўналиши**2-курс талабаси.*

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан “Физика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (ПҚ-5032-сон, 19.03.2021 йил) қарор қабул қилинди.

Бундан келиб чиқиб, физика фани бўйича таълим сифатини ошириш ва физика соҳасидаги илмий тадқиқотларнинг натижадорлигини таъминлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилган ва тасдиқланган.

Аннотация: *Умумий ўрта таълим мактабларида Молекуляр физика бўлимини ўқитишда бир қанча усуллардан фойдаланишишимиз мумкин. Масалан: Фикрлаш, сабабларни аниқлаш, мисол ва масалалар, умумлаштириш, такрорлаш методларидан дарсни мустаҳкамлаш мақсадида фойдаланиши мумкин.*

Таянч сўзлар: *молекула, параметр, босим, ҳажм, температура, модда миқдори, модда массаси, тенглама.*

Молекулярной физики в общеобразовательных школах можно преподавать, используя следующие методы. Например: мышление, рассуждение, обобщение примеров и задач, техники повторения могут быть использованы для закрепления урока.

Ключевые слова: *молекула, параметр, давление, объём, температура, количество вещества, масса вещества, уравнение.*

The concepts of the Department of Molecular Physics in general secondary schools can be taught using the following methods. For example: Thinking, reasoning generalizing examples and problems, repetition reinforce a lesson.

Key words: *molecule, parameter, pressure, volume, temperature, amount of substance, mass of substance, equation.*

Дарс ўтиш жараёнида куйидагиларга методлардан фойдаланишга аҳамият бериш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Фойдаланиш йўли куйидагича: Молекуляр кинетик назариянинг асосий қонун ва қоидалари, Молекуляр кинетик назариянинг асосий тенгламасини келиб чиқиш сабабига доир тушунчалар берилди. Унга мисол келтирилади. Масалан: Мавзу: Идеал газ. Газ босими. Температура. Ҳолат параметрларини ўлчаш. Идеал газ ҳолат тенгламаси.

Умумлаштириш: Жисмнинг ҳолати учта физик параметрлар билан аниқланади. Буларнинг барчасини Менделеев Клапейрон тенгламаси ёрдамида физик параметрларни аниқлаш имконни беради.

Ақлий ҳужум.

1. Босим нима?
2. Ҳажм нима?
3. Масса нима?
4. Малёр масса нима?
5. Идеал газ деб нимага айтилади?
6. Реал газ деб нимага айтилади?
7. Модда миқдори деб нимага айтилади?
8. Сигим нима?

Баҳолаш: Берилган саволларга аниқ, тўғри ва тезлик билан жавоб берган ўқувчи ўқитувчи томонидан баҳоланади. Агар хато жавоб берса яна фикрлашни ва тўғри жавоб беришга уриниб кўриши мумкин.

Молекуляр кинетик назариянинг асосий қонун ва қоидалари, Молекуляр кинетик назариянинг асосий тенгламаси мавзуси бўйича бир соатлик дарс ишланмаси.

Дарснинг мавзуси: Молекуляр кинетик назариянинг асосий қонун ва қоидалари, Молекуляр кинетик назариянинг асосий тенгламаси.

Дарснинг мақсади: Ўқувчиларга Молекуляр кинетик назариянинг асосий тушунчалари мавзуси мазмунини тушунтириш.

Дарснинг таълимий мақсади: Ўқувчиларга Молекуляр кинетик назариянинг асосий қонун ва қоидалари ҳақида тасаввур ҳосил қилиш.

Дарснинг тарбиявий мақсади Ўқувчиларга Молекуляр кинетик назариянинг асосий қонун ва қоидалари ҳақидаги тушунчаларни етказиб бериш.

Дарснинг ривожлантирувчи мақсади: Ўқувчиларда Молекуляр кинетик назариянинг асосий тушунчалари ҳақида билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш.

Дарснинг жиҳозлари: Молекуляр кинетик назариянинг асосий қонун ва қоидаларига доир кўргазмалар, қуроллар, тарқатма дидактик материаллар, компьютер ва намоёниш этувчи қурилмалар.

Дарсда фойдаланиладиган технология: Кластер ва ақлий ҳужум методлари.

Дарснинг режаси

И. Ташкилий қисм -2 минут

ИИ. Уй вазифасини текшириш-10 минут

ИИИ. Янги мавзунини баёни -20 минут

ИВ. Янги мавзунини мустаҳкамлаш -10 минут

В. Уйга вазифа бериш - 3 минут.

Дарснинг баёни: Модданинг тузилиши ва ҳолатини ўрганиш – молекуляр физиканинг асосий вазифасидир. Механика бўлими ўрганаётганда модданинг тузилишига эътибор берилмайди, чунки жисмларнинг ҳаракатини ўрганишда бу муҳим эмас. Молекуляр физика бўлими модданинг тузилиши ва ҳолатига асосланиб, физик ҳодисалар ва жараёнларни ўрганади.

Атрофимиздаги жисмлар ўзининг шаклини сақлаш қобилияти, ҳарорати, иссиқлик сиғими, сиқилувчанлиги, ранги ва бошқа кўплаб хоссалари билан бири-бирдан фарқланади. Физика курсининг молекуляр физика бўлимида модданинг жуда

кичик зарралардан иборатлиги яъни атомлардан, молекулалардан бу зарралар доим тартибсиз иссиқлик ҳаракатида бўлиши ва ўзаро таъсирлашуви билан боғлиқ масалалар кўрилади.

Модда ҳақида молекулар тасаввурлар. Модданинг жуда майда зарралардан иборатлигини тасдиқловчи кўплаб маълумотлар, далиллар мавжуд. Газни чегаралаб турувчи девор узоклаштирилса – газ зарралари ҳаракатини давом эттириб, ихтиёрий катта ҳажми тўлдириши мумкин. Газларни бир-бирига яхши аралашини, ҳавода ҳидларни яхши тарқалиши (диффузия ҳодисаси) газ зарралари тинимсиз ва тартибсиз ҳаракатда деган хулосага келтиради. Моддаларнинг бир-бирига аралашини ҳодисаси суюқлик, ҳаттоки қаттиқ жисмларда ҳам аниқланган, лекин газларда диффузия айниқса интенсив рўй беради, қаттиқ жисмлардагидан $\approx 10^{10}$ мартаба тезроқ рўй беради.

Моддаларнинг кичик зарралари атомлар деб аталади. Уларнинг 110 га яқин турлари Менделеев жадвалига киритилган. Табиатда кўпинча атомлар бир-бири билан кимёвий боғланиб, молекулаларни ташкил этади. Моддани атом ва молекулалардан тузилиши ҳақидаги тасаввурларни илмий асосланишида бутун сонлар қонунини очилиши муҳим қадам бўлган.

1-расмда электролиз бўйича тажрибаларни амалга ошириш қурилмаси келтирилган. Эритмаларни электролизи пайтида газсимон моддалар ажралиб чиқадиган ҳолларда бу қурилма айниқса

кулайдир. Унда, масалан, 1 куб сантиметр газ ҳажмини етарлича аниқ ўлчаш мумкин, воҳолангки бундай миқдор бир моль модданинг 0.005% ни ташкил этади. Муҳими, тажрибада икки ҳил газ ажралиб чиқса, уларни ҳажмлари бутун сонлардек нисбатда бўлади. Масалан тоза сувни электролиз қилинса, водород ва кислород газлари ажралиб чиққанини аниқлаш мумкин, ва ажралиб чиқадиган водород ҳажми кислород ҳажмидан икки марта ортиқ бўлади. Демак битта тажриба сувнинг кимёвий таркибини аниқлаш имконини берар экан.

Фан ривожланиши натижасида атомларнинг ҳам мураккаб тузилиши аниқланган, лекин бу физикани бошқа бўлимларида ўрганилади.

Броун ҳаракати. Модда тузилиши ҳақидаги атомистик (бўлинмас майда зарралар) тасаввурлар қадимги юнон файласуфлари Аристотель (Афлатун) ва Демокрит асарларида ҳам учрайди. Лекин модданинг молекулар тузилиши ҳақидаги илмий асосланган тасаввурлар Броун ҳаракатини очилиши ва тушунтирилиши билан боғлиқ. Модданинг энг кичик зарралари-молекула ва атомлар бениҳоя кичиклиги туфайли кузатиш қийин.

1827 йилда инглиз ботаниги Р.Броун сувдаги гул чанглари микрокоп ёрдамида кузатган. Бу зарраларнинг ўлчами 10^{-6} метрга яқин бўлиб, молекулалардан деярли 10 минг мартаба каттадир. Бу кузатувларда зарраларнинг бетиним ва тартибсиз ҳаракати аниқланди. Броун ҳаракати ҳаводаги тутун зарраларида ҳам кузатилади

2-расмда сувдаги учта заррани Броун ҳаракати тасвирланган (Перрон тажрибаси). Нуқталар ҳар 30 секундда чизилган. Зарралар ўлчами $0.52 \cdot 10^{-6}$ м, катакларни ўлчами $-3.4 \cdot 10^{-6}$ м.

2-rasm

Тажрибада бутунлай тартибсиз синик чизиклардан иборат тасвир пайдо бўлди. Бундай мураккаб ва бетартиб чизикларда бирон маълумот топиш қийиндек туюлади. Лекин олимни изланувчанлиги, кўплаб кузатувлари куйидаги ҳулосаларга олиб келди: бир заррача учун бу ҳаракат интенсивлиги вақт ўтиши билан ўзгармас экан (1); температуранинг ошиши (2), зарра ўлчамларининг кичикроқ бўлиши (3), қовушқоқлиги кичикроқ суюқликдаги ҳаракатни кузатилиши (4) ҳаракат интенсивлигини ошишига олиб келар экан.

Броун ҳаракатини тушунтиришда дастлаб бу ҳаракат биологик характерда эмаслиги аниқланди, чунки ҳаводаги тутун (чанг) зарралари ҳам худди шундай ҳаракатланар экан. Броун ҳаракатини суюқлик ёки газдаги конвектив оқимлар билан ҳам тушунтириб бўлмайди.

Юқорида айтилганидек, кузатилаётган зарра ўлчамларининг ошиши, Броун ҳаракатининг секинлашишига олиб келади, ва макроскопик жисмлар учун Броун ҳаракати кузатилмайди.

3-rasm

Электрон ва ион микрокоплар, ядро- магнит резонанс усули ва бошқа имкониятлар ёрдамида олимлар нафақат айрим молекулалар, ҳаттоки миллионлаб атомлардан тузилган улкан ДНК молекулалардаги айрим атомларни аниқлаб, инсон геномини ўрганмоқда.

“Иссиқ”, “совуқ” деган тушунчалар жуда қадимги тушунчалардир. Суюқлик ва газларни кенгайиш қонунларини ўрганилиши биринчи термометрларни яратилишига, температуранинг сонли таснифлашга асос бўлди, бу эса фаннинг ривожланишида муҳим ўрин тутган. У пайтларда температуранинг физик маъноси маълум бўлмагани учун, температуранинг ўлчов бирлиги бошқа физик birlikлар билан етарли боғланмаган эди. Шунинг учун бири-кетин Reomyc, Ferengeyt, Selsiy шкалалари пайдо бўлди.

Жумлада Selsiy шкаласида нормал босимда сувни музлаш температураси 0° , қайнаш температураси 100° деб қабул қилинган. Натижада айрим совуқ ҳолатларда температура манфий сон билан ифодаланган.

Ваҳоланки бу температуранинг ишорасини ўзгариши фақат сув учун муҳим ўзгариш рўй берадиган шароит бўлиб, бошқа борлиқ учун бирон муҳим ўзгаришга олиб келмайди.

Иссиқлик миқдори дастлабки пайтларда механик энергия бирлиги билан боғланмаган калория бирлиги билан ўлчанган. Механик энергия ва иссиқликни эквивалентлиги аниқланиши уларни бир хил birlikларда ўлчанишига илмий асос бўлди, яна муҳим томони, иссиқлик-моддадаги ички (иссиқлик) ҳаракатнинг ўлчови эканлигини кўрсатди. Шунга мос равишда температуранинг ўлчашда ҳам ўзгариш бўлиши керак эди. Газ қонунларини ўрганилиши, Гей-Люссак ва Шарл қонунлари абсолют температура тушунчаси ва температуранинг Кельвин шкаласини киритилишига олиб келди.

Температуранинг Кельвин бирлиги Цельсий бирлиги билан боғлиқ равишда киритилган: $1K = 1^{\circ}C$, лекин ўлчов шкаласи силжиган бўлиб, Цельсий шкаласининг 0° Кельвин шкаласида $273,15K$ га тенгдир. Классик тасаввурларга биноан $0K$ - энг паст температура бўлиб, манфий температуралар табиатда умуман кузатилиши мумкин эмас.

Температура тушунчаси ҳозирги даврда ҳам мураккаблигича қолмоқда. Табиатдаги турли жараёнларни температуравий диапазони ниҳоятда кенгдир, физикада $10^{-4}K$ дан 10^7K ва ундан юқори ҳароратларни ўрганиш масалалари кўйилади. Температура модданинг турли хоссаларига кўра ўлчанади ва уларни бири-бири билан солиштириш ҳар доим илмий муҳокамани талаб қиладиган мураккаб масала бўлиб қолаверади. Физиканинг барча бўлимлари билан ўзаро боғлиқ, ҳамда олий математиканинг дифференциал ва интеграл ҳисоби, аналитик геометрия, тензорлар, комплекс ўзгарувчанларнинг функционал назарияси, эҳтимоллар назарияси, математик статистика, ахборот технологиялари асослари ва информатика каби фанлардан етарли билим ва кўникмаларга эга бўлишини талаб этилади.

Дарсни мустаҳкамласх: Дарс давомида ўқувчилар билимини кучайтириш мақсадида мавзуга оид масалалар ечиш.

1. 6,4кг кислород сиғадиган баллон девоир $20^{\circ}C$ температурада $160 \text{ kГ}/\text{sm}^2$ босимга чидаса, унинг энг кичик ҳажми қандай бўлади?

Берилган: $m=6.4\text{кг}$ $T=20^{\circ}C$ $p=15,7\text{мПа}$ $\mu=0,032\text{кг/мол}$ $V=?$	Ечиш: $V=\frac{m}{\mu}RT$ $V=\frac{mRT}{\mu p}$ $V=\frac{6.4\text{кг}\cdot 8,31\cdot 10^3\text{J/кмол}\cdot\text{град}\cdot 293}{0,032\text{кг/мол}\cdot 15.7\text{мПа}} = 3,1\cdot 10^{-2}\text{m}^3;$
	Жавоб: $3,1\cdot 10^{-2}\text{m}^3$

2. Газ солинган 10 m^3 ҳажмли балонда $17^{\circ}C$ температура ва 720 сим. уст. Босимда қанча миқдорда киломол газ бўлади?

Берилган: $V=10m^3$ $P=96kPa$ $T=17^{\circ}C$ $v=?$	Ечиш: $v = \frac{m}{\mu}; \quad PV = \frac{m}{\mu}RT = vRT$ $v = \frac{pV}{RT}, \quad v = \frac{96kPa \cdot 10m^3}{8,31 \cdot 10^3 J/kmol \cdot grad \cdot 290};$
Жавоб: $v = 0,4kmol$	

3. $P= 0.2$ МПа босимда $V = 320sm^3$ ҳажм эгаллаб турган 2 г азотнинг ҳарорати қанчага тенг?

Берилган $P = 0.2 \cdot 10^6 Pa$ $V = 320 \cdot 10^{-6} m^3$ $m = 2 \cdot 10^{-3} kg$ $\mu = 28 \cdot 10^{-3} \frac{kg}{mol}$ $R = 8.31 \cdot \frac{J}{mol \cdot K}$	Ечиш: $v = \frac{m}{\mu}; \quad PV = \frac{m}{\mu}RT = vRT$ $T = \frac{PV\mu}{mR}$ $T = \frac{0.2 \cdot 10^6 Pa \cdot 320 \cdot 10^{-6} m^3 \cdot 28 \cdot 10^{-3} \frac{kg}{mol}}{2 \cdot 10^{-3} kg \cdot 8.31 \cdot \frac{J}{mol \cdot K}}$
$T=?$	Жавоб: $T = 107.821K$

4. $m=10g$ кислород $P=100$ кПа босимда ва $T=20^{\circ}C$ ҳароратда қандай ҳажм эгаллайди?

Берилган $P = 10^5 Pa$ $T = 293K$ $m = 10 \cdot 10^{-3} кг$ $\mu = 32 \cdot 10^{-3} \frac{кг}{мол}$ $R = 8.31 \cdot \frac{Ж}{мол \cdot К}$	Ечиш: $v = \frac{M}{\mu}; \quad PV = \frac{M}{\mu}RT = vRT$ $V = \frac{mRT}{P\mu}$ $V = \frac{10 \cdot 10^{-3} кг \cdot 8.31 \cdot \frac{Ж}{мол \cdot К} \cdot 293K}{10^5 Pa \cdot 32 \cdot 10^{-3} \frac{кг}{мол}}$
$V=?$	Жавоб: $V = 7.6 Л$

5. $T=7^{\circ} C$ ҳароратда оғзи маҳкам беркитилган шишадаги ҳавонинг босими $P = 100$ кРа. Шиша қиздирилганда, унинг оғзидаги тикин учиб чикди. Агар тикин шишадаги ҳавонинг босими $P=130$ кРа га тенг бўлганда учиб чиққан бўлса, шиша қандай ҳароратгача қиздирилган?

Берилган $T_1 = 280\text{K}$ $P_1 = 100\text{kPa}$ $P_2 = 130\text{kPa}$	Ўечисҳ $\frac{PV}{T} = \text{const}$ $T_2 = \frac{P_2 T_1}{P_1}$ $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$ $V_2 = V_1$ $T_2 = \frac{130\text{kPa} \cdot 280\text{K}}{100\text{kPa}}$
$T_2 = ?$	Жавоб: $T_2 = 364\text{K}$

ХУЛОСА

Илмий тадқиқотчилар ва амалиётчиларнинг фикрича педагогик технология- бу фақат ахборот технологияси билан боғлиқ, ҳамда ўқитиш жараёнида қўлланиши зарур бўлган компьютер, масофали ўқиш ёки турли хил техникалардан фойдаланиш деб белгиланади.

Педагогик технологиянинг энг асосий негизи- бу ўқитувчи ва ўқитувчининг дарс жараёнида белгиланган мақсадга, яхши натижага ҳамкорликда эришишлари учун танлаган технологиялардан фойдаланишларига боғлиқдир.

Яъни ўқитиш жараёнида мақсад бўйича кафолатланган натижага эришишида қўлланиладиган ҳар бир таълим технологияси ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида ҳамкорлик фаолиятини тўғри ташкил этишга замин яратади.

Физика фанининг ўқитилишида педагогик технологиянинг ўрнини аниқлаш, илғор педагогик технологияларни лойиҳалаш, физика курсида оламнинг замонавий илмий манзарасини шакллантиришида муҳим аҳамият касб этишини дарс жараёнида замонавий педагогик технологиялар ёрдамида ўргатишни кўзда тутади.

Юқоридагилардан хулоса қилиб, умумий ўрта таълим мактаблар ва академик лицейларда Молекуляр физика бўлими ўқитишда инновацион педагогик технологиялардан фойдаланиш ўқув жараёнини яхшилашга ўқувчиларда фанга бўлган қизиқишини ошириш, уларнинг ижодий фаолиятини ривожлантириш, олган билимларини такрорлаш, мустаҳкамлаш ва назорат қилишни енгиллаштириш каби масалаларни ҳал этишга қаратилган бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан “Физика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-5032-сон, 19.03.2021й.

2. К.Жалилова. “Таълим жараёнида янги педагогик технологиялар”-Т.:“ Фан”. 2003 й.

3. Х.Маҳмудова, Б.Нуруллаев, Р.Исанов, О.Ражабова “Физика” фанини касбий соҳаларга юналтириб ўқитиш (ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасалари ўқитувчилари учун методик қўлланма) - Т.: 2012 й.

АНАЛИЗ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК ЧУГУНА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Ўринов Насилло Файзиллоевич

к.т.н., доцент зав.кафедрой «Технология машиностроения»

Мухамедов Мехриддин Бешимович

*магистрант кафедры «Технология машиностроения»**Бухарского инженерно-технологического института*

Аннотация: В статье проанализированы возможности обрабатываемости чугуна, который характеризуется большим различием в поведении при срезании в плоскости сдвига и на поверхности раздела инструмента и заготовки.

Ключевые слова: чугун, износ, инструмент, сила резания, графит, феррит, карбид, нарост, резание.

Аннотация: Мақолада асбоб ва тайёрланманинг кесилган юзага ва силжиши текислигига кесиб киришидаги катта фарқи билан характерланадиган чўяннинг ишов берилувчанлик имкониятлари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: чўян, ейлиши, асбоб, кесиш кучи, графит, феррит, карбид, ўсимта, кесиш.

Annotation: The article analyzes the possibilities of workability of cast iron, which is characterized by a large difference in behavior when cutting in the shear plane and on separation surface of tool and blank.

Keywords: cast iron, tear and wear, tool, cutting force, graphite, ferrite, carbide, outgrowth, cutting.

Основной причиной продолжающегося в большом масштабе применения чугуна в машиностроении является не только низкая стоимость материала и процесса отливки, но так же и низкая стоимость окончательно обработанного изделия. Почти по всем критериям он имеет хорошую обрабатываемость - низкую скорость износа инструмента, высокую скорость съема металла, относительно низкие силы резания и затрачиваемую на резание мощность. Поверхность обработанного чугуна, скорее матовая по внешнему виду, является, однако, идеальной для многих поверхностей скольжения. Получаемая при обработке стружка сходит в виде очень мелких частиц, удаление которых из зоны резания может быть легко осуществлено даже при обработке с высокими скоростями резания. Обработка чугуна - в некоторой степени грязная и пыльная операция, связанная с присутствием в воздухе мелкой графитовой пыли, что требует применения определенных мер по защите оператора.

Подобно обработке других материалов, обработка чугуна характеризуется большим различием в поведении чугуна при срезании в плоскости сдвига и на поверхности раздела инструмента и заготовки. Наиболее важной особенностью является то, что разрушение в плоскости сдвига происходит с очень высокой

частотой, вызванной присутствием пластинчатого графита [1]. Это приводит к образованию стружки, состоящей из очень небольших частиц длиной всего несколько миллиметров. Вследствие того, что стружка не сливная, длина контакта на передней поверхности очень небольшая, стружка тонкая и силы резания и затрачиваемая мощность низкие.

Небольшая сила резания объясняется также тем, что пластины графита имеют низкую прочность и сравнительно большой размер, так что одна пластинка может перекрывать почти всю плоскость сдвига. В табл. 1 приведены значения сил резания $F_c (P_z)$ и подачи $F_f (P_x)$ для типичного перлитного чугуна по сравнению со сталью при одних и тех же режимах резания. На этот аспект обрабатываемости влияют марка и состав чугуна. Чугуны с низкой прочностью, структура которых состоит в основном из феррита и графита, являются наиболее хорошо обрабатываемыми, допускающими наибольшие скорости съема металла.

Допустимые скорости резания и подачи несколько ниже для перлитного чугуна и уменьшаются с повышением прочности и твердости. Высоколегированные и отбеленные чугуны с очень низким содержанием графита и большим содержанием карбида железа Fe_3C и карбидов других металлов очень трудно поддаются механической обработке.

Таблица 1 – Силы резания $F_c (P_z)$ и подачи $F_f (P_x)$ (Н) при обработке перлитного чугуна с пластинчатым графитом (подача 0,16 мм/об, глубина резания 1,25 мм)

Скорость резания м/мин	Чугун		Углеродистая сталь	
	F_c	F_f	F_c	F_f
30	222	232	520	356
61	245	285	490	364
91	245	320	445	325
122	267	338	422	313

Валки из отбеленного чугуна могут быть обработаны инструментами из твердого сплава со скоростью 3-10 м/мин.

Характер деформирования большинства конструкционных чугунов (ферритного или перлитного типа) при их обработке резанием может быть с достаточной точностью определен заранее на основании данных о их прочности и пластичности, полученных при стандартных механических испытаниях в лаборатории. Однако их поведение на поверхности раздела инструмент - заготовка является менее «стандартным». Можно было бы ожидать, что графит будет действовать как смазка и препятствовать схватыванию на поверхности раздела инструмент-заготовка, однако не имеется данных, подтверждающих, что он действует подобным образом. При

обработке инструментами из твердого сплава или быстрорежущей стали образуется нарост, сохраняющийся при более высокой скорости резания, чем при обработке стали. На картах обрабатываемости перлитного чугуна твердосплавным инструментом на основе WC-Co (группа BK) показана область, в которой сохраняется

нарост. По мере увеличения скоростей резания и подачи форма нароста изменяется, и, в конце концов, нарост исчезает, когда на инструменте появляется лунка износа. На рис. 1 приведено сечение по наросту, сцепленному с передней поверхностью и изношенной задней поверхностью.

Он состоит из дисперсных частиц металлической основы чугуна, чрезвычайно сильно пластически деформированных и сваренных совместно; цементит и другие структурные составляющие обычно столь сильно диспергированы, что их нельзя увидеть в оптический микроскоп. В наросте графит не обнаруживается - в верхней части рис. 1 видна структура нароста в полированном, но непротравленном шлифе. По-видимому, графит присутствует в виде отдельных очень тонких слоев, поскольку при растворении нароста в кислоте образуется черный осадок.

Рисунок 1 – Сечение по наросту на твердосплавном инструменте после обработки резанием серого чугуна с пластинчатым графитом

Таким образом, под действием напряжений сжатия в условиях пластических деформаций на поверхности инструмента ферритные и перлитные серые чугуны с пластинчатым графитом ведут себя как **пластичные** материалы. Поэтому сила подачи F_f часто выше силы резания F_c (как это видно из табл. 1) и ближе к значению F_c при обработке стали. Обычно обработка чугуна инструментами из быстрорежущей стали или из твердого сплава проводится на режимах, при которых образуется нарост и может быть обеспечена достаточно высокая стойкость инструмента. При образовании стружки надлома нарост более устойчив и реже отделяется от инструмента даже в условиях прерывистого резания. Износ инструмента в основном определяется адгезионными процессами, и наибольшая стойкость инструмента может быть достигнута при применении инструментов из вольфрамокобальтового сплава с высокодисперсными частицами карбидов. При более высокой скорости съема металла нарост исчезает, и для уменьшения скорости образования лунки износа и диффузионного износа задней поверхности применяются инструменты из твердого сплава, имеющие дисперсные зерна карбидов и содержащего небольшое количество TiC и TaC . Для уменьшения скорости износа могут применяться также инструменты с покрытием TiC .

В проводимых до сих пор исследованиях предполагалось, что распределение температуры в инструментах при обработке чугуна отличается от распределения

температуры при обработке стали. Когда образуется стружка, отличная от сливной, наиболее высокая температура наблюдается вблизи режущей кромки. При наличии в этой зоне как высоких напряжений сжатия, так и температуры верхний предел скорости съема металла ограничивается деформацией режущей кромки.

Рисунок 2 – Схема стружкообразования хрупких материалов. 1 и 2 – поверхности трещин при отделении элементов стружки; 3 – теоретическая поверхность среза.

Минералокерамические инструменты, обладающие очень высокой износостойкостью в условиях диффузионного износа и высокой жаропрочностью, могут применяться для обработки перлитного чугуна с пластинчатым графитом при скорости резания свыше 700 м/мин по сравнению с максимальной скоростью около 180 м/мин, допускаемой твердосплавными металллокерамическими инструментами.

Чугуны с шаровидным графитом, имеющие лучшие механические свойства, чем чугуны с пластинчатым графитом, в последнее время заменяют во многих случаях. В чугунах с шаровидным графитом последний присутствует в виде небольших сфер, а не пластинок, однако при обработке чугуна с шаровидным графитом ведет себя подобно чугуну с пластинчатым графитом и может быть в большинстве случаев обработан по той же технологии [2].

Шаровидный графит снижает прочность материала в плоскости сдвига и способствует его разрушению, однако в этом отношении он гораздо менее эффективен, чем пластинчатый графит. Образующаяся стружка представляет собой весьма длинные сегменты, которые, однако, непрочны и легко разрушаются, напоминая больше стружку пластинчатого графита, чем стальную.

Одной из проблем, возникающих иногда при обработке ферритного чугуна с шаровидным графитом, является то, что материал в зоне пластического течения чрезвычайно пластичный и может налипнуть на заднюю поверхность инструмента при обработке с высокими скоростями резания, вызывая очень большие силы резания, высокую температуру и приводя к низкому качеству обработки. Эта проблема может в значительной степени быть решена за счет обеспечения большого заднего угла на инструментах.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Кузнецов Б.Л. Введение в литейное металловедение чугуна. М: Машиностроение, 1995. - 168 с.: ил. /ISBN 5-217-02742-8
2. Получение и свойства чугуна с шаровидным графитом. Под редакцией Гиршовича Н.Г. - М.,Л.: Ленинградское отделение Машгиза, 1962, - 351 с.

**БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА
ТАРБИЯЛАШДА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ-
ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА.****Пазылов.Торе. Арзиевич***таянч докторант**Ажсиниёз номидаги Нукус Давлат педагогика институти*

Аннотация: Ушбу илмий мақолада бошланғич синф ўқувчиларини ватанпарварлик руҳида тарбиялашда, халқ оғзаки асарларидан кенгроқ фойдаланишининг самарадорлиги, шунингдек ёш авлод тарбиясига миллий урф-одат дастурларимизнинг тасири хусусида сўз боради.

Калит сўзлар: Халқ оғзаки асарлари, Қорақалпоқ фольклори, оғзаки адабиёт, этнопедагогика, урф-одат, тарбия, хулқ-атвор, ватанпарварлик, достон, эртак, нақл-мақоллар.

Мамлакатимизда Мустақилликнинг дастлабки йиллариданок, соғлом ва баркамол авлодни тарбиялаш, ёшларнинг ўз ижодий ва интеллектуал салоҳиятини рўёбга чиқариш, замон талабларига жавоб берадиган меҳнат бозорида рақобатбардош кадрлар тайёрлаш учун зарур шарт-шароитлар ва имкониятларни яратиш бўйича мақсадли йўналтирилган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жамият тараққиётини илм-фан ривожисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Чунки илм-фан ишлаб чиқариш, унинг моддий асосини яратиш, технологик ривожлантириш ва энг асосийси-кадрлар билан таъминлаш вазифаларини ўз зиммасига олади.

Мухтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 23 февралда эълон қилинган “Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш концепцияси”да “Ёшларни миллий ғоя ва Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш, уларнинг қалби ва онгига Ватан ҳимояси шарафли ва муқаддас бурч эканини чуқур сингдириш, қадимий тарихимиз ва маданиятимиз, жонажон Ватанимизнинг мустақиллиги ва равнақи йўлида фидокорона курашган миллий қаҳрамонларимиз билан фахрланиш, уларга муносиб бўлиш туйғусини шакллантириш” асосий вазифалар этиб белгиланган.

Хозирги кунда бошланғич синф ўқувчиларини ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларнинг қобилиятларини ривожлантириш педагогика фанида тадқиқ қилинаётган долзарб муаммолардан бири бўлиб хисобланади. Ушбу масалага ўтмиш мутафаккирлари ҳам катта эътибор берганлар, Қадим Шарқда Аҳмад Яссавий, Алишер Навоий, Абдулла Авлоний, Қорақалпоғистонда Бердақ, Садиқ шоир каби мутафаккир олимларимиз томонидан ёшларни инсонпарварлик, ватанпарварлик руҳида тарбиялаш масаласига аълоҳида эътибор қаратилганлигини англаймиз.

Шарқнинг машхур мутафаккири, файласуф олим. Аҳмад Яссавий ижодиётида “Қуръон”дан ўтган ғоя ва образлар сезиларли мавқега эга. Яссавий наздида тупроқ Аллоҳнинг мунаввар нури. Тупроқ-Ватан. Тупроқ неча асрлардан бери буюк

фарзандларини ўз кучоғига босиб келаётган мушфиқ замин. Шунинг учун биз уни эъзозлаб Она Ватан деймиз. Шу сабали Аҳмад Яссавий:

Бошим туфроқ, ўзим туфроқ, жисмим туфроқ,
Ҳақ васлига етарман деб руҳим муштоқ, [1:33]

деб инсонларни Ватан билан ўйғунлашишга чорлайди. Инсон Ватан билан ўйғунлашса, у нафақат ўз элининг, балки олам эҳтиромига сазовор бўлади. Бундай кишини эл тушунади, дунё танийди, улуғлайди деб тушунтиради.

Буюк шоир ва мутафаккир, давлат арбоби, ўзбек адабиётининг энг йирик намоёндаси, Алишер Навоий ватанпарварлик ғояларига эътибор берадиган бўлсак, Навоийнинг инсонга мухаббати ватанга мухаббати билан боғланган. Навоий одамларни ватанни севишга даъват этади.

Ватан ичра сафар биравки демиш,
Анга таъвил гуиё бу эмиш. [2:332]
Ватан таркин бир нафас айлама,
Яна ранжи ғурбат ҳавас айлама. [2:389]

Навоий эл-юртнинг обод, фаровон, мустақил бўлишини ва унда инсонларнинг дўст-ёр, аҳил, ҳур яшашини истайди.

Машҳур ўзбек маърифатпарвари, шоири ва жамоат арбоби Абдулла Авлониинг фикрича Ватан туйғуси энг инсоний, энг мўътабар туйғудир. Ватан дарди билан яшамок, унинг бахтидан қувонмоқ, у билан фахрланмоқ керак. “Хар бир кишининг туғилиб ўскан шаҳри ва мамлакатини шул кишининг ватани дейилур”[3:55]

Авлоний дейдики:
Ватан, ватан дея жоним танимдан ўлса равон,
Банга на ғам, қолур ватанима ўю ватаним.
Ғубора дўнса ғамим йуқ вужуд зери ваҳм,
Чароки, ўз ватаним хокидур ғўру кафаним.
Туғиб ўсан ерим ушбу ватан вужудим хок,
Ўлурса аслина рожеъ бўлурму ман ғамнок. [3:56]

Ватан Онадек муқаддас. Уни қадрлаш, эъзозлаш, унинг шодлик ва қувончига шерик булиш, ғам-хасратини бахам куриш хар бир фарзанднинг муқаддас бурчи деб уқтиради.

Қорақалпоқ адабиётининг буюк арбоби, халқ шоири Бердах Қарғабай ўғли ўзининг “Халқ учун” шеърида

Жигит болса арысландай туўылған,
Ҳизмет еткил удайына халық ушын,
Жигит болса арысландай туўылған,
Ҳеш қашан да жумыс етпес өзи ушын.

деб хар бир ёш-авлод ўз халқи ватани учун сидқидилдан хизмат қилмоғи ва ватанпарвар бўлмоғи лозим дея насихат қилади. [4:33]

Қорақалпоғистон халқ шоири Садық Нурымбетов 1941-1945 йиллардаги улуғ ватан урушига ўзи бора олмаган бўлсада фронтга отланаётган азиз халқи

фарзандларининг, ватанпарварлик хисларини уйғотадиган шеърлар ёзарди, жумладан:

“Фарзандим” шеърда

Туўған елдиң ар намысын алып кел,

Душпанның басына саўда салып кел,

Женистиң намасын тезде шалып кел,

Мениң саған тапсырмам сол перзентим. [5:431]

Унинг шеърларининг хар бир қаторида ватанпарварлик ғоялари акс этган бўлиб, фронтга отланаётган хар бир ёшнинг қалбида ватанпарварлик хиссини уйғотиб турарди.

Бошланғич синф укучиларини ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ишлари уларнинг психологик ривожланиш даражасига ҳам боғлиқ холда ўрганилади. Масалан барча олимлар ўз илмий-тадқиқод ишларида болалардаги ватанпарварлик фикрларининг яқкаллиги асосан ўнинг аниқ фаолият босқичида ватанпарварлик ҳақидаги маълумотларни қиёслаш хулосалаш ўзгалар фикрини тан олиш, ватанпарварлик қадриятлар ва эътиқодларини баҳолаш ўзаро муносабатлар ҳамда қизиқишлар соҳасига аълоҳида эътибор қаратади.

Тадқиқодимиз давомида мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатлари олимларнинг ҳам илмий тадқиқод ишларини урганиш борасида:

С.М.Қурбонов (Тожикистон) ўзининг Давлат мустақиллигини олишда Ватанпарварлик ва унинг ўзига хос хусуиятлари мавзусидаги илмий ишида; “Ватанпарварлик халқнинг тарихий мавжудлигини аниқлаш билан боғлиқдир. Бу севги унинг утмиши ва ҳозирги ҳолатига ҳурмат қилиш демақдир”. [6]

В.В.Путиловская (Волгаград) Ўспиринларнинг бадий қизиқишларини, психологик ва педагогик методологик асосларини ақлий синовдан ўтказиш ва шакллантиришда мусиқий фольклор воситаси орқали таълим бериш. [7]

Ш.Е.Викторовна (Чебоксары) Халқ педагогикаси воситасида бошланғич синф ўқувчиларида ватанпарварликни самарали шакллантиришни тامينлайдиган педагогик шарт шароитлар мажмуасини аниқлаш ва илмий асослаш. [8]

Т.Х.Ахмадова (Махачкала-2011) Чечен халқи фольклори воситаси асосида мактаб ўқувчиларининг бадий маданиятини шакллантиришда ўқув жараёнининг самарали тизимини аниқлаш, илмий асослаш ва ривожлантиришни мақсад қилиб олганликларини куриш мумкин. [9]

Ушбу муаммо буйича Ўзбекистонлик олимларининг илмий изланишларини ўрганиб чиқиш борасида:

Н.Махмудова [10] Энг қадимий “Авесто” ёдгорлигидаги таълимий-ахлоқий қарашларни ёш авлодга сингдиришга ойд илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқиш.

С.Б.Бекчанова [11] Ўзбек ва Қорақалпоқ фольклоридаги нақлларнинг ўзига хос жанр белгиларини аниқлаш ҳамда уларнинг бадий-композицион хусусиятларини ойдинлаштириш асосида халқ насри жанрлар тизимидаги ўрнини белгилаш, нақл жанри типологияси, генезиси ва поэтикасини комплекс тадқиқ этиш.

Б.С.Бекниязов[12]ларнинг тадқиқот ишларида, Тарихий-маданий мерослар воситасида ўқувчиларнинг маънавий маданиятини ривожлантиришнинг педагогик имкониятларини такомиллаштиришга доир масалаларни мақсад қилиб қуйганлигига гувоҳ бўлдик.

Бошланғич синф ўқувчиларини ватанпарварлик руҳида тарбиялашда фольклор асарларидан фойдаланишни долзарб муаммо деб қарар эканмиз, ватан ҳақида ватанга садоқат ҳақида Қорақалпоқ фольклорининг нақл-мақоллар бобида ота-боболаримиздан бизгача етиб келган қуйдаги нақллар курсатилади,

Қус қанаты менен, Адам елаты менен. [13:183]

Ўатан кўннен сулуў, Алтыннан қымбат.

Ўатансыз адам, бахытсыз бўлбил. [13:186]

Қорақалпоғистонлик фольклоршунос олим Қ.Мақсетов халқимизнинг ҳақиқий ватанпарвар шахси сифатида, ўз умри давомида келажак авлодга жуда бой маънавий мерос қолдиришга муяссар бўлган. У ўз илмий изланишларида “Бизгача етиб келган дostonларнинг кўлами беш мингдан йигирма минг қаторгача етади. Буларнинг хаммаси ватанпарварлик мавзуси билан чел эл босиб олувчиларига, эзувчиларига қарши кураш мавзуси билан шунингдек ботирларнинг ўз мухаббати учун кураш мотивлари билан қандай булса шундайлигича боғланиб келади” деб курсатади. [14:137]

Қорақалпоқ халқ шойри Н.Жапақов.

“Ватан” шеърида

Ўатанды сүйемиз берилип шыннан,

Ўатан керек десе жанымыз қурбан,

Жаўдың жүзи тўе, шаңы көринсе,

Ат қойып қылышты аламыз қыннан. [15:27] каби шеърларининг ҳар бир қаторида келажак авлодни ватанпарварликга чорловчи ғоялар мавжуд бўлиб, ҳар бир ёш авлоднинг қалбида ватанпарварлик хиссини уйғотиб туради.

Хулоса қилиб айтиш жоизки, таълим жараёнининг барча жабхаларида бошланғич синф ўқувчиларига фольклор асарлари намуналарини ўргатишни татбиқ этиш орқали, уларда миллий ватанпарварлик хиссини ривожлантиришга тарбиялаш мумкин. Шу орқали ёш авлодга ўзимизнинг миллий урф-одат ва анъаналаримизни, қадриятларимизни ўргатишга ва эъзозлашга муяссар буламиз.

Ишонамизки, миллий фольклор асарлари бошланғич синф ўқувчиларининг одоб-ахлоқи, маънавий дунёқараши юксалишида, хулқи гўзал бўлишида, ўзлигини англашда, инсонпарварлик, ватанпарварлик ҳисси кучайишида таъсирчан педагогик тарбия воситаси бўлиб хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Р.Абдушукуров. Аҳмад Яссавий “Девони ҳикмат” Тошкент-1992й 208-б.
2. С.Ҳасанов.Алишер Навоий «Саъбаи Сайёр» Тошкент Гофур Ғулом номидаги нашриёт матбаа бирлашмаси 1991й 544-б.
3. Б.Қосимов. Абдулла Авлоний танланган асарлар 2-жилд 2-нашри Тошкент “Маънавият” 2006 й 304-б.
4. И.Сағитов. А.Каримов. А.Муртазаев. “Бердақ” таңламалы шығармаларының жыйнағы “Қарақалпақстан баспасы” 1977ж 273-бет.
5. Э.Пахраддинов, К.Алламбергенов, М.Бекбергенова. XX-эсир Қарақалпақ әдебияты тарийхы Нөкис “Қарақалпақстан” 2011ж. 608-б.
6. С.М.Қурбонов. Автореферат. Ватандусти ва хусусиятҳои хосси он дар раванди ба даст овардани истиқлолияти давлати (дар мисоли жумҳурии Тоҷикистон) Душанбе - 2020.
7. В.В.Путиловская. Автореферат.Формирование художественного интереса подростков средствами музыкального фольклора Волгоград-2007.
8. Ш.Е.Викторовна. Автореферат. Формирование патриотизма у младших школьников средствами народной педагогики Чебоксары 2010.
9. Т.Х.Ахмадова. Автореферат. Формирование художественной культуры школьников средствами фольклора Махачкала-2011.
10. Н.Махмудова. Автореферат.“Авесто”да таълимий-ахлоқий қарашлар. Ташкент- 2005.
11. С.Б.Бекчанова. Автореферат. Ўзбек ва Қорақалпоқ фольклорида нақл жанри Нукус 2019.
12. Б.С.Бекниязов. Автореферат. Тарихий-маданий мерос воситасида ўқувчиларнинг маънавий маданиятини ривожлантириш (Қорақалпоғистон мисолида) Нукус-2020.
13. Қарақалпақ халық нақыл-мақаллары IV-том Қарақалпақстан баспасы Нөкис 1978ж.
14. Қ.Мақсетов. Дәстанлар, жыраўлар, бақсылар. Нөкис Қарақалпақстан 1992ж 348-бет.
15. Н.Жапақов қосықлары, поэмалары, киносценариясы 1-том “Қарақалпақстан” баспасы Нөкис 1978ж 387-бет.

ЦИТОКИНЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Турдиева Дилфуза Эркиновна

к.м.н., доцент кафедры

Госпитальной педиатрии №1, с народной медицины

*Ташкентского педиатрического медицинского института, Ташкент,
Узбекистан*

Алиева Нигора Рустамовна

д.м.н., заведующая

*кафедрой Госпитальной педиатрии №1, с народной медицины Ташкентского
педиатрического медицинского института, Ташкент, Узбекистан*

Акрамова Хурсаной Абдумаликовна

PhD., доцент кафедры

Госпитальной педиатрии №1, с народной медицины

*Ташкентского педиатрического медицинского института, Ташкент,
Узбекистан*

Аннотация: Исследования были направлены на изучение показателей цитокиновой системы ИЛ-6 и ИЛ-8 у новорожденных для подтверждения внебольничной пневмонии у новорожденных. Внебольничные пневмонии у новорожденных протекают на фоне изменений показателей цитокиновой системы, которые зависят, очевидно, от состояния здоровья матерей, характера течения беременности и родов. Результаты исследования выявили высокую активность провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и низкие показатели ИЛ-8 у новорожденных, которые зависели от состояния здоровья матерей, характера течения беременности и родов и отражали их адаптационные возможности в постнатальном периоде. Отсутствие гиперпродукции цитокина ИЛ-8, возможно, было связано с особенностями незрелости иммунокомпетентных клеток новорожденных.

Ключевые слова: цитокин, показатель, воспаления, новорожденный, пневмония, заболевания, инфекция.

Цель исследования – изучить показатели цитокиновой системы ИЛ-6 и ИЛ-8 у новорожденных для подтверждения наличия инфекции при внебольничной пневмонии.

Материалы и методы

Работа выполнена на базе городской клинической детской больницы №1 г. Ташкента. Обследовано 46 новорожденных и их матерей. В зависимости от клинико-anamnestических данных дети были разделены на две группы: 20 новорожденных составили группу сравнения – новорожденные без клинических проявлений инфекций, у матерей которых диагностирована инфекционная патология;

у 26 новорожденных (основная группа) диагностировались клинические проявления инфекционного процесса – пневмония, омфалит, конъюнктивит, неспецифический энтероколит, сепсис.

Особое внимание уделялось сбору акушерского анамнеза, характеру течения беременности и родов, экстра - и интра генитальной патологии матерей обследуемых детей. При обследовании новорожденных ежедневно оценивались соматический, клинический и неврологический статус, еженедельно проводились клинические анализы крови, мочи, кала, бактериологические исследования, рентгенологическая диагностика патологических процессов.

Выводы: Внебольничные пневмонии у новорожденных протекают на фоне изменений показателей цитокиновой системы, которые зависят, от состояния здоровья матерей, характера течения беременности и родов. Использование показателей цитокинового статуса IL-6, IL-8 позволяет прогнозировать течение постнатального периода.

CYTOKINES IN NEWBORNS WITH OUTSTANDING PNEUMONIA

Turdieva Dilfuza Erkinovna

Candidate of Medical Sciences,

Associate Professor of the Department

Hospital Pediatrics No. 1, with traditional medicine

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Alieva Nigora Rustamovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the department of Hospital Pediatrics No. 1 with the traditional medicine

Tashkent Pediatric medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Akramova Khursanoy Abdumalikovna

Candidate of Medical Sciences,

Associate Professor of the Department

Hospital Pediatrics No. 1, with traditional medicine

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation: *The studies were aimed at studying the indicators of the cytokine system IL-6 and IL-8 in newborns to confirm community-acquired pneumonia in newborns. Community-acquired pneumonia in newborns occurs against the background of changes in the cytokine system indicators, which obviously depend on the state of health of the mothers, the nature of the course of pregnancy and childbirth. The results of the study revealed a high activity of the proinflammatory cytokines IL-6 and low levels of IL-8 in newborns, which depended on the state of health of mothers, the nature of the course of pregnancy and childbirth, and reflected their adaptive capabilities in the postnatal period. The lack of overproduction of the cytokine IL-8 may have been associated with the features of the immaturity of immunocompetent cells in newborns.*

Key words: *cytokine, indicator, inflammation, newborn, pneumonia, diseases, infection.*

Objective: The aim of the study was to study the parameters of the cytokine system IL-6 and IL-8 in newborns to confirm the presence of infection in community-acquired pneumonia.

Materials and methods

The work was carried out on the basis of the City Clinical Children's Hospital No. 1 in Tashkent. 46 newborns and their mothers were examined. Depending on the clinical and anamnestic data, the children were divided into two groups: 20 newborns made up a comparison group - newborns without clinical manifestations of infections, whose mothers were diagnosed with infectious pathology; 26 newborns (main group) were diagnosed with clinical manifestations of the infectious process - pneumonia, omphalitis, conjunctivitis, nonspecific enterocolitis, sepsis.

Special attention was paid to the collection of obstetric anamnesis, the nature of the course of pregnancy and childbirth, extra - and intragenital pathology of the mothers of the examined children. When examining newborns, the somatic, clinical and neurological status was assessed daily, clinical analyzes of blood, urine, feces, bacteriological studies, and X-ray diagnostics of pathological processes were carried out weekly.

Conclusions: Community-acquired pneumonia in newborns occurs against the background of changes in the cytokine system indicators, which depend on the state of health of the mothers, the nature of the course of pregnancy and childbirth. The use of indicators of the cytokine status of IL-6, IL-8 makes it possible to predict the course of the postnatal period.

SHIFOHONADAN TASHQARI PNVONONIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA SITOKIN KORSATKICHLARI

Turdieva Dilfuza Erkinovna

Tibbiyot fanlari nomzodi,

*1-sonli gospital pediatriy, halq tabobatiti kafedra dotsenti
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti, Toshkent, O'zbekiston*

Alieva Nigora Rustamovna

*Tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli gospital pediatriy, halq tabobatiti kafedra mudiri
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti, Toshkent, O'zbekiston*

Akramova Xursanoy Abdumalikovna

*1-sonli gospital pediatriy, halq tabobatiti kafedra dotsenti
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti, Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya: *Tadqiqotlar chaqaloqlarda shifohonadan tashqari pnevmoniyani tasdiqlash uchun chaqaloqlarda IL-6 va IL-8 sitokin tizimining ko'rsatkichlarini o'rganishga qaratilgan edi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda pnevmoniya sitokin tizimining ko'rsatkichlari o'zgarishi fonida ro'y beradi, bu aniq onaning sog'lig'i, homiladorlik va tug'ish jarayonining xususiyatiga bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda yallig'lanishga qarshi IL-6 sitokinlarining faolligi va IL-8 darajasining pastligi aniqlandi, bu onalar salomatligi*

holatiga, homiladorlik va tug'ish jarayonining xususiyatiga bog'liq. Tug'ruqdan keyingi davrda ularning moslashish qobiliyati. IL-8 sitokinining ortiqcha ishlab chiqarilmasligi chaqaloqlarda immunitetga mos bo'lmagan hujayralarning etuk bo'lmaganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: sitokin, indikator, yallig'lanish, yangi tug'ilgan chaqaloq, pnevmoniya, kasalliklar, infeksiya.

Tadqiqotning maqsadi chaqaloqlarda IL-6 va IL-8 sitokin tizimining indikatorlarini o'rganish bo'lib, ular shifohonadan tashqari pnevmoniyada infeksiya borligini tasdiqlashdi.

Materiallar va uslublar

Ish Toshkent shahridagi 1 -sonli shahar bolalar klinik shifoxonasi bazasida olib borildi. 46 yangi tug'ilgan chaqaloq va ularning onalari ko'rikdan o'tkazildi. Klinik va anamnezik ma'lumotlarga qarab, bolalar ikki guruhga bo'lindi: 20 ta yangi tug'ilgan chaqaloqlar taqqoslash guruhini tashkil etdi - infeksiyasining klinik ko'rinishlari bo'lmagan yangi tug'ilgan chaqaloqlar, onalariga yuqumli patologiya tashxisi qo'yilgan; 26 yangi tug'ilgan chaqaloqqa (asosiy guruh) infeksiyon jarayonning klinik ko'rinishi - pnevmoniya, omfalit, kon'yunktivit, nonspesifik enterokolit, sepsis tashxisi qo'yilgan.

Akusherlik anamnezini yig'ish, homiladorlik va tug'ilishning tabiati, tekshirilgan bolalar onalarining qo'shimcha va intragenital patologiyalariga alohida e'tibor qaratildi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni tekshirganda, har kuni somatik, klinik va nevrologik holat baholandi, har hafta qon, siydik, najas, bakteriologik tadqiqotlar va patologik jarayonlarning rentgen diagnostikasi o'tkazildi.

Xulosa: Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda jamoaviy pnevmoniya sitokin tizimining ko'rsatkichlari o'zgarishi fonida sodir bo'ladi, bu onalar salomatligi holatiga, homiladorlik va tug'ilishning tabiatiga bog'liq. IL-6, IL-8 sitokin holati ko'rsatkichlaridan foydalanish tug'ruqdan keyingi davrni prognoz qilish imkonini beradi.

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) являются актуальной проблемой для педиатрической практики. В последние годы отмечается рост заболеваемости ВП у детей, относительно высокой остается смертность от этого заболевания. В реальной практике, особенно в амбулаторных условиях, серьезными проблемами являются ранняя диагностика и рациональная терапия пневмонии у детей.

Проблема внебольничной пневмонии является предметом внимания современной перинатологии. Внебольничные пневмонии лежат в основе широкого спектра различных патологических состояний плода и новорожденного: антенатальной гибели плода, пороков его развития, недонашивания, инфекционных заболеваний плода, возникновения фетоплацентарной недостаточности и внутриутробной задержки развития плода. Инфекционная патология часто скрывается под маской асфиксии, внутричерепной травмы, внутриутробной гипоксии плода. Результаты вскрытий новорожденных показывают, что в 37,5 % случаев инфекция была основной причиной смерти либо осложняла течение основного заболевания [1,2,5,8,9].

В связи с появлением более информативных методов диагностики и расширением спектра изучаемых возбудителей значимость перинатальных инфекций существенно возросла. Однако, выявление этиопатогенетических факторов в настоящее время представляет определенные сложности, так как используемые методы дорогостоящие, информативность их повышается лишь при комплексном повторном применении в динамике патологического процесса [4,6].

В последние годы получены новые данные, характеризующие особенности иммунных реакций плода и новорожденного против различных инфекционных агентов. Установлены особенности течения инфекционных процессов, возникающих в период внутриутробной жизни. Инфицирование плода, как правило, происходит через плацентарный барьер. В раннем внутриутробном периоде особую опасность представляют вирусные агенты, а на более поздних стадиях развития плода формируются болезни, вызываемые чаще всего бактериями [3,7,13].

Новорожденные наиболее восприимчивая группа в отношении возникновения инфекционно-воспалительных заболеваний. Эти заболевания могут развиваться на ранних стадиях онтогенеза. Большая роль в возникновении этих заболеваний у новорожденных принадлежит патологии иммунитета, влияния провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8. [7,9,15]. Совокупность свойств ИЛ-6 как фактора дифференцировки ставит его в единый ряд с наиболее важными эндогенными регуляторами иммунных и воспалительных процессов в организме. [10,11,12,14]. Внутриутробное инфицирование не всегда приводит к реализации инфекционного процесса у плода. В то же время иммунологическая толерантность к возбудителю может привести к длительной персистенции и развитию медленной инфекции.

Цель исследования – изучить показатели цитокиновой системы ИЛ-6 и ИЛ-8 у новорожденных для подтверждения наличия инфекции при внебольничной пневмонии.

Материалы и методы

Работа выполнена на базе городской клинической детской больницы № 1 г. Ташкента. Обследовано 46 новорожденных и их матерей. В зависимости от клиничко-anamnestических данных дети были разделены на две группы: 20 новорожденных составили группу сравнения – новорожденные без клинических проявлений инфекций, у матерей которых диагностирована инфекционная патология; у 26 новорожденных (основная группа) диагностировались клинические проявления инфекционного процесса – пневмония, омфалит, конъюнктивит, неспецифический энтероколит, сепсис.

Особое внимание уделялось сбору акушерского анамнеза, характеру течения беременности и родов, экстр- и интра генитальной патологии матерей обследуемых детей. При обследовании новорожденных ежедневно оценивались соматический, клинический и неврологический статус, еженедельно проводились клинические анализы крови, мочи, кала, бактериологические исследования, рентгенологическая диагностика патологических процессов.

Результаты исследования и обсуждение

В акушерском анамнезе всех обследованных женщин выявлены факты мертворождения (12 %), самопроизвольные выкидыши (23 %), неразвивающаяся беременность (в 11 % случаев). В родах у рожениц наблюдаемых детей в 43,2 % случаев отмечался длительный безводный промежуток (более 18 ч) и инфицирование околоплодных вод, у 19,4 % женщин родоразрешение произведено путем кесарева сечения, у 50,3 % новорожденных возникла хроническая внутриутробная гипоксия плода. Родились с внутриутробной задержкой развития 26 % доношенных детей.

При анализе клинической картины лиц основной группы выявлено множественное поражение различных органов и систем вследствие инфекционного процесса. Наиболее частыми симптомами были интенсивная желтуха (58,4 %), анемия (66,7 %), индекс нейтрофильного отношения 72,3 %. У новорожденных проявилось поражение ЦНС в виде синдрома угнетения в 24,3 % случаев, синдрома гипервозбудимости – у 55,2 % лиц. У значительной части детей наблюдались проявления внебольничной пневмонии и сепсиса.

Изучение механизмов цитокиновой регуляции способствует глубокому пониманию иммунопатогенеза заболеваний, позволяет получить информацию о функциональной активности различных типов иммунокомпетентных клеток, о тяжести воспалительного процесса, а также позволяет подойти к изучению состояния иммунной системы организма в клинической практике.

Проведенное исследование показало, что наличие инфекционно воспалительного заболевания у женщин во время беременности определяло своеобразие иммунного статуса их детей. Гиперпродукция IL-6 была характерна для новорожденных основной группы $88,4 \pm 22,8$ пг/мл, нежели для лиц группы сравнения, родившихся от матерей с инфекционно воспалительными заболеваниями $7,99 \pm 1,51$ пг/мл. Эти данные свидетельствуют об антигенной стимуляции плода во время беременности и стимуляции иммунорегуляторных механизмов, следовательно IL-6 участвует в развитии воспалительно-иммунных реакций и обладает провоспалительной активностью.

Концентрация IL-8 была сниженной в обеих группах. У детей группы сравнения содержание IL-8 составило $2,17 \pm 0,05$ пг/мл, в группе новорожденных основной группы показатель составил $31,04 \pm 5,70$ пг/мл.

Эти данные свидетельствуют о том, что формирование внебольничной пневмонии у новорожденных детей происходит на фоне низких показателей провоспалительных (IL-8) цитокинов и о несовершенстве процессов иммунорегуляции. Анализируя полученные данные, следует подчеркнуть, что локализация внебольничной пневмонии происходит при адекватной иммунной реакции новорожденного, которая проявляется в виде гиперпродукции IL-6 и снижения уровня IL-8. Отсутствие гиперпродукции провоспалительных цитокинов IL-8, скорее всего, связано с особенностями незрелости иммунокомпетентных клеток новорожденных.

Выводы. Таким образом, внебольничные пневмонии у новорожденных протекают на фоне изменений показателей цитокиновой системы, которые зависят, от состояния здоровья матерей, характера течения беременности и родов. Использование показателей цитокинового статуса IL-6, IL-8 позволяет прогнозировать течение постнатального периода.

REFERENCES / СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / IQRIBOSLAR:

1. Demyanov A.V. Diagnostic value of the study of levels cytokines in clinical practice // Cytokines and inflammation, 2003, Moscow, No. 3, C 20-33.
2. Leshkevich I. A., Proshin V. A., Rumyantsev A. G. The state of children's health and prospects for the development of child health care in Moscow // Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics, 2008, No. 2. Moscow, C 5-12.
3. Alyamovskaya G.A., Keshishyan E.S. The use of viferon gel in the treatment of acute respiratory and infectious inflammatory diseases in young children // Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics, 2009, No. 6. Moscow, C 99-102.
4. Zakharova I.N., Torshkhoeva L.B., Zaplatnikov A.L. Modified interferon therapy of acute respiratory infections in young children: pathogenetic rationale and effectiveness // Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics, 2011, No. 3. Moscow, C 49 -54.
5. Turdieva D.E., Akramova H.A., Rakhmatillaeva M.Sh., Ubaidullaeva O.Kh. Pro-inflammatory cytokines in newborns with community-acquired pneumonia // Pediatrics, 2019, Tashkent, No. 3, C 129-132.
6. Muhamedova H.T., Tashmuhamedova B.E., Turdieva D.E. Cytokine status in infants with an infectious and inflammatory risk // Bulletin of regenerative medicine, 2010, No. 5. Moscow, C 73-75.
7. Mukhamedova H.T., Turdiev D.E., Tursunova N.E., Tashmukhamedova B.E. Clinical and etiological feature of VP in newborns and infants // Pediatrics, 2013, No. 1-2. Tashkent, C 68-71.
8. Romanovskaya, A.V., Davydov, A.I., Maleev, V.V. (2014). Rol markerov ostroy vospalitel'noy reaktsii dlya ranney diagnostiki bakterialnih oslojneniy pri grippe u beremennih. [The role of markers of acute inflammatory response for the early diagnosis of bacterial complications of influenza in pregnant women]. Voprosi ginekologii, akusherstva i perinatologii, 3, 27-31.
9. Romanovskaya, A.V., Hvorostukhina, N.F., Stepanova, N.N., Bebashko, O.I., Plekhanov, A.A. (2017). Gripp I ostrie respiratornie virusnie infekcii u beremennih: klinika, gemoreologicheskie narusheniya. [Influenza and acute respiratory viral infections in pregnant women: clinic, hemorheological disorders]. Mejdunarodniy jurnal eksperimental'nogo obrazovaniya, 1. 108-109.
10. Haitov R. M. (2013). Immunologiya [Immunology]. (624p.). Moskva: GEOTAR Media.

11. Haitov R. M. (2014). Osnovnye principy immunomoduliruyushej terapii [Basic principles of immunomodulatory therapy]. *Allergiya, astma i klinicheskaya immunologiya*, (1), 9-16.
12. Belova O. V. (2016). Rol citokinov v immunologicheskoy funkcii kozhi [The role of cytokines in the immunological function of the skin]. *Immunopatologiya, allergologiya, infektologiya*, (1), 41-55.
13. Samsygina G. A. (2018). Ostryj bronhit u detej i ego lechenie [Acute bronchitis in children and its treatment]. *Pediatrics*, (2), 25-32.
14. Haitov R. M. (2015). *Immunologiya [Immunology]*. (2nd ed.). Moskva: GEOTAR Media.
15. Chuvyrov D. G., Markova T. P. Viral and bacterial respiratory infections. Prevention and treatment. *RMG* 2015; 839: 14: 839-843.

**TINGLOVCHILAR BILAN O'TKAZILADIGAN BIRINCHI TIBBIY YORDAM
KO'RSATISH MASHG'ULOTLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI**

Atamurodov Azamat Nizamkulovich
*O'R QK KMTM sikl boshlig'i, tibbiy xizmat
podpolkovnigi*

Elmurodov Shuxrat Aktamovich
*O'R QK KMTM sikl o'qituvchisi,
tibbiy xizmat podpolkovnigi*

Annotasiya: *Maqolada Kichik mutaxassislar tayyorlash markazi tinglovchilari bilan o'tkaziladigan birinchi tibbiy yordam ko'rsatish mashg'ulotlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, ta'limda interaktiv usullarining ahamiyati, ta'lim samaradorligini oshirish usullari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Ta'lim jarayoni, a'nanaviy, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish mashg'ulotlari, zamonaviy, pedagogik texnologiyalar, interaktiv usullar, interfaol.*

Ta'lim tizimining samaradorligi bevosita zamonaviy ta'lim texnologiyalarini professional darajada qo'llay olish ko'nikmasi bilan bevosita bog'liq.

Bugungi kunda tinglovchilarga ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarni yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda olib borish davr talabidir.

Interfaol o'qitish usullarining asosiy mohiyati - dars jarayoniga jalb qilingan barcha mashg'ulot qatnashchilarini o'zlarining bilim va fikrlarini tushunish va muhokama qilish orqali o'zlashtirish bo'lib hisoblanadi. Ushbu usullarning asosiy talablardan biri birdamlik, qo'shma fikrlash bo'lib hisoblanadi. O'quv dasturini o'rganish jarayoni tinglovchilar orasida qo'shma faoliyat o'tkazilib, har bir tinglovchi o'zining fikri, yangilik, bilim almashish va muammoning yechimini taklif qilish yo'li orqali amalga oshiriladi.

Mashg'ulot jarayoniga interfaol usullarni qo'llash tinglovchining mavzuga qiziqishini, kelgusida yetuk shaxs sifatida shaklanishga va raqobatbardosh mutaxassis bo'lishiga turtki bo'ladi.

A'nanaviy o'qitish usullardan interaktiv usullarning farqi mashg'ulot rahbari va tinglovchi orasidagi to'qnashish jarayonini o'zgartiradi: tinglovchi faolligi o'qituvchining faolligidan ustunlashadi, o'z navbatida o'qituvchining asosiy maqsadi bo'lib, tinglovchilarning initsiativ fikrlash jarayoniga yuqori darajali sharoit yaratib berish bo'ladi.

Pedagog mashg'ulot jarayonida shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida tinglovchi asosiy figuraga aylanadi. Shuningdek, ta'lim jarayonini mazmunli tashkil etish uchun texnologiya, multimedia, kompyuter, internet, masofali o'qitish, yagona axborot muhiti va shunga o'xshash axborot-kommunikatsion texnologiyalarning zamonaviy vositalaridan foydalanish o'zining samarasini beradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi o'qitishning barcha shakllarida (ma'ruza, amaliyot, mustaqil ta'lim va hokazo) tezlik bilan o'z samarasini beradi.

Ta'lim jarayonida interfaol usullarning samarali qo'llanilishi quyidagi omillar bilan kafolatlanadi:

mazkur usulni qo'llash uchun oldindan puxta tayyorgarlik ko'rish va rejalashtirish;
ushbu usulni qo'llash uchun tegishli vaziyat yaratilishi;

interfaol ta'lim jarayoni umumpedagogik talablar asosida, hissiyot-ehtirosarga berilmagan holda, do'stona, samimiyatli ravishda tashkil etilishi;

individual yondashuv jarayoni tinglovchining erkin fikr yuritish, o'zining ichki kechinmalarini ijodiy bayon qilishlari uchun tegishli sharoitning yaratilishi;

interfaol metodlar turli shakllarda amalga oshirilishi.

Ta'lim jarayonini induviduallashtirish shunday o'qitish usuliki, bunda:

har bir tinglovchi o'quv jarayonida faol ishtirok etib, o'quv-biluv jarayoniga shaxsiy hissa qo'shishi hisobga olinadi;

ta'lim jarayonini tashkil etishda pedagogning uslubiy yondashuvi, tezkorligi, tinglovchining shaxsiy hususiyatlari hisobga olinadi;

o'quv-metodik, psixologik, pedagogik, tashkiliy, boshqaruv ishlarini olib borishda tinglovchi shaxsi o'quv-biluv markazida bo'ladi.

Tinglovchi o'qitilmaydi, uni mustaqil o'qish, o'rganish, ishlashga o'rgatiladi. Bunda tinglovchilar mustaqil ravishda tahlil qilish orqali o'zlashtirishga, ijodiy mulohaza yuritishga, shaxsiy xulosalar asosida erkin fikr yuritishga o'rgatiladi. Tinglovchilarda yod fikrlarga qarshi fikr yurita olish, o'z pozitsiyasini himoya qila olish ko'nikmalari shakllantiriladi.

Tinglovchiga bilimlar tayyor holda berilmasdan, bilimlarni darsliklardan, internetdan, turli boshqa manbalardan izlash, topish, qayta ishlash orqali uning bilim olish malakasi shakllantiriladi va rivojlantiriladi. Olgan bilimlari orqali ijodiy mushohada yuritish imkoniyati yaratiladi. Tinglovchini darsliklar bilan ishlash, o'qish, o'rganish, konspekt yozish, qo'shimcha adabiyotlardan foydalanib mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalarini egallashga o'rgatiladi.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Kichik mutaxassislar tayyorlash markazida kursantlar va tinglovchilar bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlar mobaynida amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayonida rivojlangan xorijiy davlatlarning ta'lim muassasalarida keng ko'lamda qo'llaniladigan 4 pog'ona usuli tatbiq etilgan. Bu pog'onalarining nomi: «Tushuntirish», «Nima qilish kerakligini ko'rsatib berish», «Ko'rsatilgan tarzda qaytarish», «Mashq qilish». Ya'ni amaliyot o'qituvchisi tinglovchilarga avval kichikroq bir ish bosqichini tushuntirib beradi, keyin nima qilish kerakligini qilib ko'rsatadi. So'ng tinglovchilar shu ish bosqichini ko'rsatilgan tarzda navbatma-navbat qaytarishlari (imitatsiya qilishlari) kerak. Tinglovchilar qaytarib qilayotgan paytida mashg'ulot rahbari xatolarini to'g'rilab turadi (maqtaydi yoki tanqid qiladi). Undan keyin esa shu ish bosqichi mashq tarzida tinglovchilar uni mukammal o'zlashtirgunlaricha ko'p marotaba qaytariladi.

To'rt pog'ona usuli doirasidagi harakatlar ketma-ketligi quyidagilardan iborat:

1-pog'ona: Tushuntirish-qiziqtirish (motivatsiya). Mashg'ulot rahbari nima qilish kerakligini tushuntiradi. U tinglovchilarga ma'lum bir ish bosqichi yoki bir ko'nikmani qo'llash uchun kerakli barcha ma'lumotlarni beradi, ish bosqichlarini ularning ketma-ketligida tushuntiradi. Tinglovchilar esa tinglashadi va/yoki yozib olishadi.

2-pog'ona: Nima qilishni ko'rsatib berish - demonstratsiya (namoyish). Mashg'ulot rahbari tushuntirilgan ish bosqichi qanday qilinishi kerakligini qilib ko'rsatadi, tinglovchilar esa

qarab turishadi. Odatda mashg'ulot rahbari nima qilayotgani haqida tinglovchilarga izohlar berib boradi. Ya'ni bu yerda namoyish etish tushunchasi ham ishlatilishi mumkin. Biror ko'nikmani 3 marta namoyish qilinishi tavsiya etiladi. Mashg'ulot rahbari namoyish vaqtida amaliy ko'nikmani ikki xil tezlikda namoyish etishi maqsadga muvofiqdir:

1-namoyish: atayin sekin tezlikda o'tkaziladi. Har bir bosqichni alohida va xususiyatlarni yaxshiroq ko'rsatish hamda mehnat xavfsizligi qoidalarini tushuntirish uchun.

2-namoyish: oddiy tezlikda o'tkaziladi. Ko'nikmani yana bir marta to'la ravishda ko'rsatish va tinglovchilarda «ichki sur'at» (ya'ni aniq tasavvur) paydo bo'lishi uchun. Namoyish qilayotgan paytda mashg'ulot rahbari har bir qadamini izohlab boradi. So'ng bevosita instruktaj qismi tugaydi.

3-pog'ona: ko'rsatilgan tarzda qaytarish - taqlid (imitatsiya). Tinglovchilar mashg'ulot rahbari ko'rsatib bergan ish bosqichini ko'rsatilgan tarzda qaytaradilar. Tinglovchilar ishlayotgan paytda mashg'ulot rahbari o'z fikrini bildiradi, yaxshi ishni maqtab yomon ishni tanqid qiladi va nima qilishni yana bir marta ko'rsatadi.

4-pog'ona: mashq qilish. Har bir tinglovchi ish bosqichini ko'rsatilgan tarzda qaytarib, ko'rganidan va ish bosqichini to'g'ri bajarish bo'yicha mashg'ulot rahbarining izohlarini tushunganidan keyin, bu ish bosqichi ko'p marotaba mashq qilinadi va kerakligicha ya'ni maqbul natijaga erishilmaguncha takrorlanadi.

Agar ish natijalarining sifati maqbul natija standartiga (oldindan belgilangan sifat mezonlariga - aniq maqsadlarga) javob bersa ish tugatiladi. Mashg'ulot rahbari bu yerda nazoratchi vazifasini bajaradi va tinglovchilar ishini baholaydi.

Amaliy ko'nikmalarni o'rgatishda bu usul o'zini juda ham yaxshi oqladi. SHuning uchun bu amaliyotda kerakli bo'ladigan amaliy ko'nikmalarni o'rgatishda muhim o'rin tutadi.

O'quv jarayonlarida interfaol o'yinlarni qo'llash, bu tinglovchining jarayonga qiziqishini ortiradi, va bevosita shu muhokamaga qo'shilishiga turtki bo'ladi. Pedagogni xar qanday fikrlarni eshita olishi, bu jarayonni baholamasligi esa tinglovchi uchun mavzu bo'yicha aytmoqchi bo'lgan shaxsiy fikrini ayta olishiga sharoit yaratadi. Ushbu jarayonlar albatta tinglovchilarni kelajakda yetuk, raqobatbardosh mutaxassis bo'lishi uchun zamin yaratadi.

Xulosa tariqasida shuni ta'kidlash mumkinki, zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslangan ta'lim turlarini qo'llash va ushbu usullardan erkin foydalana oladigan mutaxassislarni tayyorlash dolzarb masalalardan hisoblanadi. Ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llash tinglovchilarga eshinish, ko'rish, ko'rganlari asosida mustaqil fikrlash imkoniyatini yaratadi va o'z sohasining malakali mutaxassisi bo'lib shakllanishiga zamin yaratadi.

QO'LLANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azimova Z.F. "Aqliy hujum" interfaol usulini mavzu muxokamasida qo'llash // Oliy ta'lim muassasalarida pedagog xodimlarning malakasini oshirish tizimi: tajriba, ustuvorliklar va rivojlanish istiqbollari. Halqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. Toshkent- 2018. - 15-16 b.

2. Вылегжанина Е.А., Мальцева Н.Н. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе // Актуальные задачи

педагогика: материалы VI Междунар. науч. конф. – Чита: Молодой ученый, 2015. С. 4-6.

3. Joniev S.SH., Xazratov SH. Tinglovchilarning malakali mutaxasis bo'lib yetilishida yangi pedagogik texnologiyalarning ahamiyati // Oliy ta'lim muassasalarida pedagog xodimlarning malakasini oshirish tizimi: tajriba, ustuvorliklar va rivojlanish istiqbollari. Halqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. Toshkent-2018. – 80 b.

4. Jumaeva Z.J., Jumaeva A.A., Ochilova D.O. Interaktiv o'qitish usullarining maqsad mohiyati // Oliy ta'lim muassasalarida pedagog xodimlarning malakasini oshirish tizimi: tajriba, ustuvorliklar va rivojlanish istiqbollari. Halqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. Toshkent-2018. – 81-82 b.

5. Raximov A.F., Abdusamatov D.M. Ta'lim jarayonida “Kichik guruhlarda ishlash” usuli // Harbiy aloqa tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari muammolari. Respublika ilmiy-texnik konferentsiyasi materiallari. Toshkent-2019. - 118-119 b.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ОТЧАЯНИЕ» (НА ФОНЕ КОНКРЕТНОГО МИКРОКОНТЕКСТА)

Хамракулов Абдузоббор Абдулхамидович

*Кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы
школы № 238 Учтепинского района
города Ташкента*

Аннотация: *Исследование показало, что вставки могут выражаться различными конструкциями и могут внести в основное предложение, помимо первичного добавочного сообщения, попутного замечания, и другие второстепенные функции: аппелятивную, фатическую, метаязыковую, поэтическую и живописно-изобразительную и становятся бифункциональными. Кроме того, выяснили, что сами ВК могут быть осложнены вводными словами, указать на развитие событий, не называя сообщение.*

Столь огромное употребление вставных конструкций в романе “Отчаяние” указывает на характер и поведение главного героя романа. Это даёт возможность читателю ближе узнать внутренние переживания героя.

Ключевые слова: *вставные конструкции, аппелятивная, фатическая, метаязыковая, поэтическая, микроконтекст, бифункциональность, полифункциональность*

FUNCTIONAL STATUS OF INSERTED STRUCTURES IN V. NABOKOV'S NOVEL "DESPAIR" (IN THE BACKGROUND OF A SPECIFIC MICROCONTEXT)

Khamrakulov Abduzhobbor Abdulkhamidovich

*Candidate of Philology, teacher of the Russian language and literature
at school No. 238 of the Uchtepa district of Tashkent*

Abstract: *The study has shown that insertions can be expressed in entry constructions and can introduce into the main sentence, in addition to the primary additional message, incidental remarks, and other secondary functions: appellative, phatic, metalanguage, poetic and pictorial-pictorial and become bi-functional. In addition, we found out that the VCs themselves can be complicated by introductory words, to indicate the development of events without naming a message.*

Such a huge use of inserted constructions in the novel "Despair" indicates the character and behavior of the main character of the novel. This enables the reader to learn more about the inner experiences of the hero.

Key words: *plug-in constructions, appellative, phatic, metalanguage, poetic, micro context, bi-functional, poly functional.*

**V. NABOKOVNING "UMIDSIZLIK" ROMANIDAGI KO'RILGAN KIRITMA
KONSTRUKSIYALARNING FUNKSIONAL STATUSI (MAXSUS
MIKROKONTEKTNING FONIDA)**

Xamrakulov Abdujobbor Abdulxamidovich
filologiya fanlari nomzodi,
Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi
238-sonli maktab rus tili va adabiyoti o'qituvchisi

Annotatsiya: *Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, qo'shimchalar turli xil konstruksiyalarda ifodalanishi va bosh gapga birlamchi qo'shimcha xabardan tashqari, tasodifiy izohlar va boshqa ikkinchi darajali funktsiyalarni kiritishi mumkin: apellyatsiya, fatik, metatil, she'riy va tasviriy va tasviriy va bifunksionalga aylanadi. Bundan tashqari, biz VC-larning o'zlari xabarni nomlamasdan voqealarning rivojlanishini ko'rsatish uchun kirish so'zlari bilan murakkablashishi mumkinligini aniqladik.*

"Umidsizlik" romanida kiritilgan konstruksiyalarning bunday ulkan ishlatilishi romanning bosh qahramonining xarakteri va xatti-harakatlaridan dalolat beradi. Bu o'quvchiga qahramonning ichki kechinmalari haqida ko'proq ma'lumot olish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: *plagin konstruksiyalari, apellativ, fatik, metatil, poetik, mikrokontekst, bifunksional, ko'p funktsiyali.*

В романе В.Набокова «Отчаяние» вставные конструкции (ВК) выполняют одну или несколько языковых функций, обнаруживающихся на фоне конкретного микроконтекста. Микроконтекст может быть фрагментом текста, ССП, но чаще отдельным предложением, включающим вставные конструкции. Вставки дополняют, уточняют, поясняют включающее предложение добавочными сведениями, попутными замечаниями, различного рода поправками. Эта функция типична для всех вставок, независимо от способа их выражения, типа формальной связи и характера смысловых отношений с основным предложением, а также от способа их включения в текст. Для вставок, выраженных словами, эта функция является основной и единственной.

Вставки, выраженные простым предложением, сложным предложением минимальной и усложненной конструкции, сложным синтаксическим целым, номинативным рядом, диалогическим единством и отдельными репликами диалога, кроме добавочного сообщения, могут нести еще одну второстепенную, но весьма существенную для смысловой организации конкретного текста функцию. Они могут выполнить эмотивную, конативную, фанатическую, поэтическую или метатекстовую функции и становиться бифункциональными.

Первичная функция может быть совмещена во вставках с несколькими вторичными функциями. Вследствие этого вставки оказываются полифункциональными. Рассмотрим такие случаи осложнения функциональной нагрузкой вставок в тексте романа «Отчаяние».

Наиболее простой случай осложнения функционального статуса ВК возникает благодаря включению во вставку вводной конструкции, например: “Помню, кстати, как однажды Лида, по моему требованию, все с себя сняла, и очень мило смеясь и краснея, позировала Ардалиона, который вдруг обиделся на что-то, - вероятно, на собственную бездарность, - и бросил рисовать, пошел на поиски боровиков”.

Основная функция данной вставки - добавочное сообщение с уточняющим, пояснительным характером. Но благодаря осложнению с помощью вводной конструкции, ВК приобретает функцию указания на степень достоверности добавочного сообщения.

Наиболее часто вставки выполняют, помимо первичной функции, апеллятивную (или конативную) функцию, ориентированную на адресата. Её разновидностью выступает фатичекая (контактоустанавливающая) функция, назначение которой - привлечь внимание читателя. При наличии конативной функции дополнительное сообщение, заключенное во вставке, может быть адресовано главным героем другому персонажу. Например: “Я давно не спал в постели, - проговорил он с улыбкой (не показывай десен, дурак), - в настоящей постели”.

В романе “Отчаяние” встречаются вставки, в которых герой апеллирует к самому себе. Чаще всего автоадресация осуществляется с помощью вопроса. Вопросительные предложения, представленные во вставках, можно разделить на две группы: безответные и вопросо-ответные структуры. Безответные - это такие вопросительные предложения, которые лишены прямого ответа по той причине, что он или известен, или не нужен. Например: “На предпоследней, спиной к стене, держа перед собой шляпу (кто был первый нищий, применивший шляпу к своей профессии?), нарочно сутулился пожилой оборванец”.

Здесь вставка представлена вопросительным предложением, осложненным причастным оборотом. Она относится к слову “шляпа” из основного предложения. Связь основного предложения и ВК осуществляется с помощью словесного повтора. Данная ВК - вопросительное предложение - не требует ответа. Этот вопрос - сообщение адресуется самому герою-рассказчику и включает не столько поиск информации, сколько эмоциональную реакцию героя-рассказчика на факт действительности.

Вопросо-ответные структуры возникают во внутренней речи или в автодиалоге героя тогда, когда он сам выступает адресатом.

Отдельную группу составляют вставки, выполняющие контактоустанавливающую функцию с читателем. Они содержат в своем составе речевые формы диалога, в частности прямое обращение к адресату-читателю. Например: “Ты в миллион раз умнее меня, - тихо сказала Лида, ломая руки (да читатель, дикси, ломая руки), но все это так страшно, так ново, мне казалось, что это только в книгах”.

В романе Набокова встретились и такие ВК, которые несут не дополнительную информацию, а как бы заключают все содержание предложения. Например:

“Предлагаю вашему вниманию третий вариант: Между тем... (пригласительный жест многоточия)”. В приведенном примере вставка представлена номинативным распространенным предложением, заключающим субъективную оценку содержания предшествующего пунктуационного знака. Она подключается не к самостоятельному предложению, а к служебному слову, символизирующему возможный и существующий в воображении субъекта речи прием парадоксального настроения начала главы романа.

Помимо таких структур, в романе можно встретить вставки, которые не несут добавочную информацию, а только дают обобщенное указание на неё. Например: “... Так нельзя. Спокойствие. Шоколад, как известно (представьте себе, что следует описание его производства)”.

Вставные конструкции, используемые в романе “Отчаяние”, могут совмещать функцию попутного замечания с метаязыковой функцией, т.е. функцией толкования. Во вставке могут истолковываться, оцениваться разные стороны включающего высказывания: его форма и его глубинный внутренний смысл.

Первичная функция вставок может осложняться поэтической функцией. Она проявляется особенно ярко в тех случаях, когда содержанием ВК оказываются индивидуальные ассоциации, поэтические образы, воплощенные с помощью необычных сравнений, метафор и других образных средств, когда во вставке представлена реализация метафорой, олицетворение или есть звуковые сближения, порождающие смысловые соответствия. Рассмотрим такой пример: “Немцам попадает запломбированный поезд (большевичный консерв, импорт Ленина)”.

Приведенное предложение осложнено вставкой, выраженной номинативным рядом. Кроме функции добавочной референции, она выполняет поэтическую функцию, так как заключает индивидуальную метафору.

Таким образом, мы выяснили наиболее характерные для романа “Отчаяние” языковые функции вставок на уровне конкретного микроконтекста и пришли к выводу, что ВК, помимо первичного добавочного сообщения, имеют и второстепенные функции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Владимир Набоков. Отчаяние. – Куйбышев: Самарское книжное издательство, 1991.
2. Современный русский литературный язык под редакцией Н.М.Шанского. -Л: Просвещение, Ленинградское отделение, 1988.

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Хасанова Вазира Хамиджановна*Преподаватель русского языка и литературы Ташкентского государственного транспортного университета*

Аннотация: В статье анализируются современные российские и зарубежные работы, посвящённые аксиологическому подходу, обозначаются методы, которые можно использовать в рамках этого подхода, а также объясняются особенности применения аксиологического подхода к эколитературе как одного из видов современной литературы о природе.

Ключевые слова: мировоззрение, ценности, экокритика, эколитература, экологическая этика, эстетическая ценность.

Экокритики пытаются понять, как литература влияет на наше взаимодействие с природным миром в реальной жизни: “ecocriticism has sought to investigate how particular templates of storytelling and image-making shape humans’ real-life interactions with the natural world in ways that are historically and culturally distinctive” [15, p. 419]. Для того чтобы достичь этой цели, критикам необходимо выявить какие моральные и культурные ценности вплетены в произведение.

Изучение эколитературы как одного из видов литературы о природе является актуальным, оно привлекает к себе всё большее количество исследователей из разных стран. За рубежом оформилась экокритика, область изучения литературных работ о природе с целью выявления особенностей репрезентации взаимоотношений между человеком и всем остальным природным миром. Американский исследователь Дж. Тиннелл отмечает, что экокритика является одним из самых институализированных областей гуманитарного знания, связанных с изучением окружающей среды в англоязычных странах [23]. Профессор П. Мёрфи считает, что экокритика может не только вносить свой вклад в защиту окружающей среды, но и в решение социальных и политических конфликтов [20, с. 2-4]. Экокритика этически-ориентирована, поскольку подразумевает обращение к мировоззрению, чувству личной ответственности и осмыслению воздействия общества на окружающую среду.

Поскольку эколитература, затрагивающая проблему современного экологического кризиса, транслирует определённые ценности и связана с выработкой экологической этики, то обоснованным, на наш взгляд, является опора на аксиологический подход к изучению этой литературы. Аксиологический подход предполагает выявления ценностей, так или иначе представленных в тексте. Профессор Е. В. Попова в рамках ценностного подхода предлагает выявлять эстетическую ценность произведения, а также ценности, которые лежат в основе литературного произведения [10]. Мы можем сочетать этический и эстетический анализ произведений.

Прежде чем приступить к более подробному рассмотрению аксиологического подхода, нужно сказать, что учение о ценностях выросло из этики, поэтому часто под ценностью понимают «предельные рациональные нормативные основания актов сознания и поведения людей» [12]. Кант, например, считал, что «всё имеет лишь ту ценность, которую определяет нравственный закон» [14, с. 322]. Возможно, согласно данной логике в зарубежном литературоведении принято говорить об этическом подходе, а не об аксиологическом. Ещё А. Белый отмечал, что понятие о ценности может приближаться к понятию о творчестве или к понятию об этической норме. Важно то, что и «в том и в другом случае понятие о ценном сближается с понятием о должном и истинном», поэтому мы должны рассматривать теоретическое познание «с точки зрения практического его смысла: оно должно осуществлять свои цели, быть нужным...и в этом смысле ценным» [3, с. 26].

В зависимости от того, что понимать под ценностью, аксиология может либо включать этику, либо ею поглощаться. Если взять за основу другое определение ценности, то речь уже будет идти о выявлении не только нравственных, моральных ценностей в произведении, но и эстетических и любых других. В оксфордском словаре даётся следующее определение ценностей: «Principles or standards of behaviour; one's judgment of what is important in life» [22]. Это определение соединяет понятие о нормах поведения и понятие о важности, значимости различных явлений в нашей жизни. Явления становятся значимы для нас на основе социологического опыта [5, с. 33]. Ценности определяют особенности сознания, мировоззрения и поведения субъекта [там же, с. 32]. Во многом структура нашего мировоззрения зависит от ценностей, которые в самом широком значении представляют собой идеальные модели явлений, где идеальность выступает как набор требований к этим явлениям [4, с. 20]. Мировоззренческие структуры и ценности в свою очередь лежат в фундаменте культуры и социума [9, с. 11]. При таком понимании ценностей мы можем говорить о выявлении широкого спектра ценностей в произведении: культурных, эстетических, моральных и проч. Ниже мы попытаемся привести к общему знаменателю достижения российских и зарубежных исследователей в разработке ценностного подхода к литературе.

В первую очередь разберём положения этического анализа, представленного в зарубежной критике. Среди приверженцев этического подхода выделяются М. Арнольд, В. Бут, М. В. Грегори, Я. Маршалл, М. Нуссбаум, Д. Р. Шварц. Профессор Дж. Г. Харфам справедливо заявляет, что изучение литературы с позиций этики исходит из утверждения, что литературное произведение связано с определёнными ценностями, принципами, нормами, законами. Задача литературоведа в этом случае состоит в описании способов выражения этих явлений в произведении таким образом, чтобы этическая значимость произведения стала явной для всех [17, с. 376]. Морально-философский подход к литературе берёт начало в произведениях древних греков и римлян. Отправной точкой такого рода изучения литературы является убеждение в том, что литература призвана научить морали и опробовать философские

мысли определённого исторического периода [19, с. 77]. Литературоведа, который применяет морально-философский, или этический, подход, интересуется в первую очередь не то, как что-то преподносится, но то, чему текст учит. Таким образом, эстетическая ценность произведения остаётся на втором плане.

Однако сама структура произведений не безразлична для исследователя. Профессор Д. Р. Шварц говорит, что для всех литературоведов, занимающихся изучением литературы с позиций этики, характерно убеждение, что стиль и структура произведения выражает ценностную систему. Для литературоведа важно рассмотреть, как внешний мир отражён в произведении, учитывая исторический контекст и биографические данные автора [18, р. 3]. По мнению Шварца, с целью выяснения того, что намеривался автор сказать предполагаемому читателю, нужно обратить внимание на поведение персонажей, их психологию, поскольку понимание других ведёт к пониманию себя. [там же, с. 13–15]. Профессор В. Бут говорит, что внимание должно быть сосредоточено на конфликте отстаиваемых морально-этических положений, как правило, лежащем в основе произведения. Читатель сталкивается с выбором и вынужден делать суждения [там же, с. 26]. Исследователь должен высказать своё согласие или несогласие с представленными конфликтующими точками зрения. Профессор М. Нуссбаум говорит о необходимости детального прочтения произведений, которое должно носить характер этического акта: «literary art can be ethical, and that responsible criticism of literary artworks can legitimately invoke ethical categories» [18, с. 59]. Конечно, литературоведы, работающие в таком ключе, обращаются к структуре произведения, к метафорам, к ритму и к любым другим сторонам произведения, но целью остаётся выявление идей, жизненных уроков, которые читатель может для себя извлечь.

Профессор М. В. Грегори считает необходимым пересмотреть этический подход, заменив понятие «уроки (lessons), которым нас учит произведение», которым оперируют литературоведы, на «стимулы, побуждение (invitations) к тому, чтобы почувствовать, поверить и сделать выводы» [16]. В этом случае можно будет избавиться от догматизма и предписательности этического подхода. Дж. Г. Харфам отмечает, что уже долгое время существует две полярные точки зрения на связь литературной критики с этикой. Одни исследователи считают литературу прекрасным средством привития моральных ценностей, а другие либо подчёркивают аморальность литературы, либо её этическую нейтральность [17, с. 372]. М. Нуссбаум и В. Бут доказывают несостоятельность нападок на этический подход, подчёркивая важность этического отклика на литературу. Бут пишет: «a great portion of what we call literary works are not only implicitly ethical <...>, but explicitly designed to elicit ethical responses» [18, с. 23]. Одним из произведений, созданных для этической оценки читателей, на наш взгляд, является роман «Whirligig» британского автора М. Макинтайра.

Итак, пользуясь словами М. Нуссбаум, целью этического подхода является «self-understanding and communal attunement» (самопознание и приспособление к

сообществу) [21, с. 261], что подразумевает внимательное прочтение произведения и пересмотр своего мировоззрения. Конечно, правы те, кто утверждает необходимость равноценного внимания к идейной и формальной сторонам произведений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Антипов Н. П. Измерение прекрасного // Лингвистика и аксиология. Этносемиотика ценностных смыслов. М.: Тезаурус, 2011. 352 с.
2. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Собрание сочинений в 7 т. Т. 1. М.: Русские словари: Языки славянской культуры, 2003. С. 69-263.
3. Белый А. Проблема культуры // Собрание сочинений в 5 т. Т. 5. Символизм. Книга статей. М.: Культурная революция: Республика, 2010. С. 26-32.
4. Докучаев И. И. Ценность и экзистенция. Основоположения исторической аксиологии культуры. СПб.: Наука, 2009. 595 с.
5. Дымина Е. В. Мир ценностей и проблема осмысления действительности // Журнал «Ценности и смыслы». № 2. Москва, 2009. С. 27-38.
6. Каган М. С. Философская теория ценности. СПб.: Петрополис, 1997. 205 с.
7. Казаков А. А. Ценностная архитектоника произведений Ф. М. Достоевского. Томск: Издательство Томского университета, 2012. 254 с.
8. Марьянчик В. А. Аксиологическая структура медиа-политического текста (лингвостилистический аспект). Автореф. дисс. на соискание учёной степени д.ф.н. Архангельск, 2013. 36 с.

100 ICHIDA SONLARNI XONADAN O'TIB QO'SHISH USULLARI

Jalolova Yulduzxon Abdullayevna

Buxoro viloyati Vobkent tumani 23-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Bir soatlik ochiq dars ishlanmasi

Darsning maqsadi:

Ta'limiy: O'quvchilarga yangi mavzu haqida yetarlicha tushuncha berish.

Tarbiyaviy: O'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, komil inson sifatida voyaga yetishiga hissa qo'shish. Ajdodlarimiz buyuk merosi bilan o'quvchilarni tanishtirish.

Rivojlantiruvchi: O'quvchilarning xotirasini shakllantirish, dunyoqarashini kengaytirish, kasbga yo'naltirishda matematika fanining o'rnini tushuntirib borish.

Tayanch kompetensiyalar:

o'rganilgan matematik tushunchalarni va qoidalarni tushuntirib bera oladi, tegishli misollar keltira oladi, o'nli kasrlarni o'qiy oladi, yoza oladi, taqqoslay oladi, tartibga sola oladi, turli ko'rinishlarda va modellarda (jumladan son o'qida) tasvirlay oladi, sodda (maxraji 10, 100, 1000, 10000 bo'lgan kasr son ko'rinishda ifodalanadigan) o'nli kasr songa o'tkaza oladi, bunday o'nlik kasrlarni so'zlar, kasrlar yoki modellar yordamida tasvirlay oladi, ular ustida arifmetik amallarni bajara oladi, sonlarni berilgan aniqlikda yaxlitlay oladi,

Fanga oid kompetensiyalar: o'rganilgan matematik tushunchalarni va qoidalarni tushuntirib bera oladi, tegishli misollar keltira oladi, o'nli kasrlar ustida ko'paytirish va bo'lish amallarni bajara oladi, sodda amaliy holatlarda sonli ma'lumotlarni to'play oladi, sonlar qatorning asosiy xarakteristikalarini (o'rta qiymat, moda, mediana) aniqlay oladi, hisoblay oladi, mohiyatini tushuntira oladi.

Dars turi: yangi bilim beruvchi, mustahkamlovchi, takrorlovchi

Dars jihozi: Kompyuter, ko'rgazmali qurollar, mavzuga mos tarqatmalar, testlar, turli xildagi rag'batlantiruvchi tarqatmalar kabilar.

Darsning texnik chizmasi:

<i>Dars bosqichlari</i>	<i>Vaqt</i>
Tashkiliy qism.	
Yangi mavzuni boshlashga hozirlik	

Yangi mavzuni yoritish	
Guruhlarda ishlash. Yangi mavzuni tahlil qilish	
Darsni yakunlash	
Uyga beriladigan topshiriqlar	

I.Darsning borishi (reja):

1. Tashkiliy qism: a) Salomlashish, b) tozalikni aniqlash, d) davomatni aniqlash c) darsga tayyorgarlik ko`rish va dars rejasi

Mana bugun ochiq dars,

Xush kelibsiz, azizlar.

Dars o'tib xushnud qilay,

Tahlil qiling ustozlar.

Agarda qilsam xato

Xulosaga shoshilmang.

Beayb Parvardigordir,

Bunga hech shubha qilmang.

Darslarga kirsangiz gar,

Haftasiga bir bora.

Shunda balkim bizlarni,

Bosmas hayajon sira.

Marhamat kiring do'stlar,

Doim darsga tayyormiz.

Ko'taramiz tanqidni,

Biz axir ustozlarmiz.

So`zlarning eng shirini,

Ochiq aytay sirini,

Odob bog`in sharbatin,

Qalb gavharin qimmatin,

Qo`l berib shu so`z bilan,

Dillar qulfin ochamiz.

Aql nurin sochamiz.

Qaysi shirin so`z ekan?

Assalomu alaykum!

____ Bolajonlar omonmisiz?

Bugun darsga tayyormisiz?

____ Ha, ustozjon, omonmiz,

Bugun darsga tayyormiz!

Ma'naviyat daqiqasi. O'quvchilar bilan kunning muhim ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, axloqiy-tarbiyaviy yangiliklari xususida suhbat tashkil etish, ularga nisbatan o'quvchilarning mustaqil yondashuvini tinglash, bahs-munozara uyushtirish.

5 ta muhim tashabbusga bag'ishlanadi.

1-tashabbus

Adabiyot ,musiqa san'at ,

Oshno etar ezguliklarga .

Teatr bu hayot maktabi,

Chek qo'yadi yovuzliklarga.

2-tashabbus.

Sport tinchlik elchisi,

Chiniqtirar bizlarni,

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyevning 2019 yil 19-martdagi videoselektorda ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha ilgari surgan 5 ta muhim tashabbus:

1

Yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

2

Yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan.

3

Aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan.

4

Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan.

5

Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalarini nazarda tutadi.

Dunyolarga tanitar ,

Kuchli o'g'il-qizlarni.

3-tashabbus.

Kompyuter bu manba ,

Foydalangin sen to'g'ri.

O'zinga bog'liq bari,

Keraklimi, noto'g'ri.

4-Tashabbus

Kitobga do'st bo'lganlar,

Olam sirini bilar.

Kelajakda el uni ,

Doimo hurmat qilar.

5-tashabbus.

Ayol qiz ishli bo'lsa

Oilada bo'lar baraka.

Kasb-kor kerak doim ,

Oshar bilim,malaka.

II. Uyga berilgan vazifani so'rash va o'tilgan mavzuni mustahkamlash

O'quvchilarga tarqatma materiallar tarqatish va shu asosida o'tgan mavzu yuzasidan olgan bilimlarini tekshirish, savol-javob o'tkazish, uyga vazifani tekshirish, namunalarni o'qitish. Uyga vazifani bajarishdagi kamchiliklarni tahlil qilish.

Aqliy hujum usulidan foydalanib o'quvchilarga "Tezkor savollar" beriladi.

"Uchburchak" guruhiga

1. 2021-yil qanday yil deb e'lon qilindi ?
2. 2-sentabr qanday kun ?
3. Hozir kuz faslining nechanchi oyi?
4. 2 sonini 6 marta orttirsak -?
- Inson ko'rki nimada ?
6. Tadbirkorlik omad -?
7. Matematika so'zida nechta harf bor?
8. Burchaklari to'g'ri bo'lgan to'rtburchak - to'g'ri to'rtburchak

"To'rtburchak" guruhiga savollar.

1. 1-sentabr qanday kun?
2. Biz uni eshitamiz, talaffuz qilamiz, aytamiz-?
3. Sentabr oyi necha kun?
4. 3 sonini 2 marta orttirsak-?
5. Oltin o'tda bilinar odam-?
6. Mehnat qilsang-?
7. Har qanday sonni 0 ga ko'paytirsak-?
8. Kamayuvchidan ayriluvchini ayirsak-?

"Aylana" guruhiga savollar.

1. 4 ichida nechta bir bor?
2. Yozamis, o'qiymiz, ko'ramiz.-?
3. Odobli, axloqli, qalbi toza insonlar-?
4. Kindik qonimiz to'kilgan joy?
5. Fevral oyi qanday fan oyligi deb e'lon qilindi?
6. Barcha tomoni teng bo'lgan to'rtburchak ?
7. Oltin olma-....
8. Aql yoshda emas -...

III. Yangi mavzu bayoni:

Yangi mavzu sinf doskasiga yoziladi. O'quvchilarga yangi mavzu aytiladi. Darslikdagi misol masalalar yordamida yangi mavzu tushuntiriladi..

1. O'rin almashtirish xossasidan foydalanib hisoblaymiz.

$\begin{array}{r} 3 \\ + 39 \\ \hline 42 \end{array}$	$\begin{array}{r} 39 \\ + 3 \\ \hline 42 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + 48 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + 49 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + 75 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 9 \\ + 82 \\ \hline \end{array}$
---	---	--	--	--	--

2. Kompyuterlar noutbuklardan nechta ko'p?

 - 27 ta

 - 69 ta

? ta ko'p

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

3. Tasmalarning qaysi biri eng qisqa? Qaysi biri uzunroq, qisqaroq?

Mavzuni mustahkamlashda quyidagi usul va texnologiyalardan ham foydalanish mumkin. 1. "Qora quti" metodi.

Bunda qutiga oldindan tayyorlangan mavzu yuzasidan savollar solinadi. Bunga asosan darsda yaxshi ishtirok etmagan o'quvchilarni qamrab olish mumkin. O'quvchilar qutidan savol Olib savollarga javob berishadi.

"Atamalar janggi" metodi

Bunda o'quvchilar 3 guruhga bo'linadi. Har bir guruhdan bittadan vakil chiqadi. Ular fanga oid atamalarni ketma-ketlikda aytishadi. Ayta olmay qolgan o'quvchi o'yinni tark etadi. O'yin shu tariqa davom etadi.

= ?				
	= 12			
	= 13			

O'nlik va birliklar nechta?

Sonlarni yozing.

o`nlik	birlik

o`nlik	birlik

o`nlik	birlik

o`nlik	birlik

o`nlik	birlik

o`nlik	birlik

O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASH VA RAG'BARLANTIRISH

OPARIY

BARAKALLO

BARAKAT OIL

V. Darsni yakunlash

Darsda faol ishtirok etgan o'quvchilar baholanadi va rag'batlantiriladi

O'tilgan dars umumlashtiriladi

VI. Uyga vazifa:

5. Hisoblaymiz.

$$\begin{array}{r} 8 \\ + 24 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 9 \\ + 42 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 21 \\ + 68 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 57 \\ - 36 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 59 \\ - 44 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 89 \\ - 54 \\ \hline \end{array}$$

Salixova Matluba Naimovna

*Buxoro viloyati Buxoro shahar 5-maktabning boshlang'ich
sinf o'qituvchisi*

Maqsad: DTS talablariga asosan M tovushi va harfining yozilishi haqida bilishi.

Ta'limiy maqsad: O'quvchilarga mavzu yuzasidan ma'lumot berish

Tarbiyaviy: O'quvchilarni tilimizga, milliy urf – odatlarimizga muhabbat ruhini singdirish.

O'quv jarayoniga oid kompetensiyalar: TK2 darsda kitob bilan ishlay olish, o'rganilayotgan mavzuni, kerakli qoidani, mashqni topish, mashq topshiriqlarini tartibi bilan bajarish, TK3 mustaqil ma'noga ega bo'lgan bir necha so'zdan tuzilgan so'zni topish va namuna asosida so'zlar tuzish; TK4 o'zining o'quvchilik burch va huquqlarini, vazifalarini bilish va ularga rioya qilish; FK 1: harflarni yozuvda imlo va husnixat qoidalariga amal qilgan holda harflarni bir-biriga ulab, ko'chirib, namunaga qarab yoza oladi. Bir mavzu doirasidagi savollarga javob yoza oladi, FK 2: mavzuga oid so'zlarni og'zaki va yozma nutqda qo'llay oladi, tinish belgilarini to'g'ri qo'llay oladi.

Rivojlantiruvchi: O'quvchilarni nutqini o'stirish, tafakkurini rivojlantirish.

Dars turi: Yangi bilim berish o'tgan mavzuni mustahkamlash..

Me'todi: Noan'anviy, mustaqil ish, aqliy hujum

Jihozi: darslik, ko'rgazma, tarqatma

Dars jarayoni va texnologik xaritasi

DARS REJASI

Darsning tarkibiy qismi (bosqichlari)	Ajratiladigan vaqt (reglament)
Tashkiliy qism	5 daqiqa
Ma'naviyat daqiqasi	
O'tilgan mavzuni takrorlash	5 daqiqa
Yangi mavzuni tushuntirish	25 daqiqa
Mustahkamlash	5 daqiqa
O'quvchilarni baholash	5 daqiqa
Uyga vazifa berish	

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism.

– navbatchi axboroti tinglanadi. So'ng o'qituvchi quyidagi savollar bilan o'quvchilarga

murojaat etadi:

- bolalar, hozir o'lkamizda qaysi fasl hukm surmoqda?
- Kuz faslida tabiatda qanday o'zgarishlar ro'y beradi?
- Kuzda qanday bayramlarni nishonlaymiz?
- qanday bolalarni sog'lom bola deymiz?
- Sog'lom va komil farzand bo'lsak vatanimizga qanday foydamiz tegadi?

Bizning shiorimiz:

*O'rgan - o'rgat shiori,
Boshlang'ichdir poydevori.
Sog' tanda - sog'lom aql,
Biz bunga doim kafil!*

II.O'tilgan mavzuni so'rash.

Tarqatmalar yordamida o'quvchilarni darsga jalb etish.Uyga berilgan vazifani tekshirish

III. Yangi mavzu bayoni:

ma
mi
mo

ma
ma-na

nom
ni-ma

O-mi-na
Na-i-ma

IV.Mustahkamlash.

□□□-□□□ □□-□□-□□

□□-□□□-□□

Mana min.

Naim. min.

m□na, nim□?

1/r 2/m mip. nom

"So'zdan so'z yasash" o'yini

O'quvchilar 3 guruhga bo'linadi.

O'quvchilar berilgan so'zlardan so'z hosil qilishlari lozim.Masalan:Alisher Navoiy:Sher,Navo,Ali,Yor,In,Ov

«Bilag'on topag'on» o'yini

O'qituvchi o'quvchilarni 5-6 kishilik guruhlariga ajratib, har bir guruhga A4 formatdagi qog'oz va hayvonlar nomlari bo'g'inlarga ajratilgan holda alohida qog'ozlarga yozib tarqatadi.

Guruhlarga topshiriq.

Guruh o'quvchilari ana shu bo'g'inlarni to'g'ri joylashtirib, so'zlarni topadilar va qog'ozga yelimlab chiqadilar.

Taqdimot

Har bir guruh o'ziga berilgan so'zni o'qib, hayvonning qaysi turga mansubligini izohlashga harakat qiladi. O'qituvchi o'quvchilar fikrini tinglab fikrlarni umumlashtiradi.

o-na
o-nam

O-mon
Man-non

Omon, mana Naima .

Ona, Naima non .

Mm

Mm

Mushukcham bir panada,
Kichik omborxonada.
Sichqonni poylab yotar,
Ushlasa, yamlab yutar.

Mu-shuk

Handwriting practice section on a grid background. It includes several rows of the letters 'm' and 'M' in different styles (print, cursive, and mixed). Below the letters are the words: mi, ma, nom, ni-ma, O-mi-na, and Omina.

V.Baholash. O'quvchilarga darsda va munozaralardagi ishtirokiga ko'ra “Ofarin”, “Barakallo”, “Harakat qil” so'zlari yozilgan shakllar berib boriladi.

VI.Uyga vazifa. M harfi va tovushini yozib kelish
O`TIBDO` _____

Jumayeva Hafiza Ashrapovna

*Buxoro viloyati Vobkent tumani 7-maktabning boshlang'ich
sinf o'qituvchisi*

Mavzu: Maktabim ikkinchi uyim

Ta'limiy maqsad: O'quvchilarga mavzu yuzasidan ma'lumot berish

Tarbiyaviy: O'quvchilarni tilimizga, milliy urf - odatlarimizga muhabbat ruhini singdirish.

Rivojlantiruvchi: og'zaki va yozma nutqini o'stirish

O'quv jarayoniga oid kompetensiyalar: TK2 darsda kitob bilan ishlay olish, o'rganilayotgan mavzuni, kerakli qoidani, mashqni topish, mashq topshiriqlarini tartibi bilan bajarish, TK3 mustaqil ma'noga ega bo'lgan bir necha so'zdan tuzilgan so'zni topish va namuna asosida so'zlar tuzish; TK4 o'zining o'quvchilik burch va huquqlarini, vazifalarini bilish va ularga rioya qilish; FK 1: harflarni yozuvda imlo va husnixat qoidalariga amal qilgan holda harflarni bir-biriga ulab, ko'chirib, namunaga qarab yoza oladi. Bir mavzu doirasidagi savollarga javob yoza oladi, FK 2: mavzuga oid so'zlarni og'zaki va yozma nutqda qo'llay oladi, tinish belgilarini to'g'ri qo'llay oladi.

Rivojlantiruvchi: O'quvchilarni nutqini o'stirish, tafakkurini rivojlantirish.

Dars turi: Yangi bilim berish o'tgan mavzuni mustahkamlash..

Me'todi: Noan'anviy, mustaqil ish, aqliy hujum

Jihozi: darslik, ko'rgazma, tarqatma

Dars jarayoni va texnologik xaritasi

DARS REJASI

Darsning tarkibiy qismi (bosqichlari)	Ajratiladigan vaqt (reglament)
Tashkiliy qism	5 daqiqa
Ma’naviyat daqiqasi	
O‘tilgan mavzuni takrorlash	5 daqiqa
Yangi mavzuni tushuntirish	25 daqiqa
Mustahkamlash	5 daqiqa
O‘quvchilarni baholash	5 daqiqa
Uyga vazifa berish	

Darsning borishi:

I.Tashkiliy qism.

– navbatchi axboroti tinglanadi. So‘ng o‘qituvchi quyidagi savollar bilan o‘quvchilarga murojaat etadi:

- bolalar, hozir o‘lkamizda qaysi fasl hukm surmoqda?
- Kuz faslida tabiatda qanday o‘zgarishlar ro‘y beradi?
- Kuzda qanday bayramlarni nishonlaymiz?
- qanday bolalarni sog‘lom bola deymiz?
- Sog‘lom va komil farzand bo‘lsak vatanimizga qanday foydamiz tegadi?

Bizning shiorimiz:

O‘rgan - o‘rgat shiori,

Boshlang‘ichdir poydevori.

Sog‘ tanda - sog‘lom aql,

Biz bunga doim kafil!

II.O‘tilgan mavzuni so‘rash.

Tarqatmalar yordamida o‘quvchilarni darsga jalb etish.Uyga berilgan vazifani tekshirish

III. Yangi mavzu bayoni:

 Rasmdagi narsalarni maktab bilan nima bog‘lab turadi? Aytib bering.

IV. Mustahkamlash.

Uch guruhga bo'ling. Quyidagi jadvalni xattaxtda to'ldiring.

O'quv qurollari	Maktab va sinfdagi jihozlar	Maktabda kimlar ishlashi va o'qishi

"So'zdan so'z yasash" o'yini. O'quvchilar 3 guruhga bo'linadi. O'quvchilar berilgan so'zlardan so'z hosil qilishlari lozim. Masalan: Alisher Navoiy: Sher, Navo, Ali, Yor, In, Ov

"Tezkor savollar"

- ① Maktabda qanday bilimlar o'rgatiladi?
- ② Maktabda olinadigan bilimlar nima uchun kerak?
- ③ Maktabda o'qish majburiy ekani qaysi hujjatda yozib qo'yilgan?
- ④ Qadimda maktablar qanday nomlangan?
- ⑤ Tarixda ta'limning maktabdan keyingi bosqichi nima deb atalgan?
- ⑥ Zamonaviy ko'rinishdagi ilk maktablarni kimlar ochgan?
- ⑦ Hozir yurtimizda qancha maktab bor?

"Noan'anaviy usullar"

Men o'zimni namoyon qilaman». Yangi adabiy tushunchalar bilan tanishishdan oldin, o'quvchilar o'zlarini eng yaxshi tomondan ko'rsatish taklif qilinadi. Ushbu uslub ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishdan tashqari, notiqlik mahoratini rivojlantirishga yordam beradi. Yaxshi rivojlangan monologga ega bo'lgan o'quvchi mantiqiy, izchil va oqilona ravishda o'z fikrlarini ifoda eta oladi, o'quv dasturidagi murakkab savollarga batafsil javob bera oladi, darsliklar, badiiyadabiyot va xalq og'zaki ijodi matni ustida mustaqil ishlay oladi.

"So'zlarni taqqoslash". Bunda o'quvchilarga har xil ma'noga ega bo'lgan ikkita so'zni (qazilma va ko'pyoq) taqqoslash taklif qilinadi. O'quvchilarning vazifasi ushbu so'zlarning o'zaro bog'liqligiga imkon qadar ko'proq misollar keltirishdir.

«Nostandart vaziyatlarni taklif qilish». Bu matn bilan ishlashda o'quvchilarni kutilmagansavollarga javob berish so'raladi:

Odamlar boshlarida yurishni boshlasalar nima bo'ladi?

Agar sut jo'mrakdan oqib chiqsa nima bo'ladi? va hakoza

"So'zdan so'z yasash" o'yini

O'quvchilar 3 guruhga bo'linadi.

O'quvchilar berilgan so'zlardan so'z hosil qilishlari lozim.

Masalan:

Alisher Navoiy

Sher

Navo

Ali

Your

In

Ov

Shunday so'zlardan har bir guruhga beriladi

1. Berilgan qaysi so'zlarga **partadosh** so'zidagi **-dosh** qo'shimchasini qo'shish mumkin? Aniqlab yozing.

sinf

qishloq

shahar

o'quvchi

do'st

Vatan

kitob

mahalla

2. Berilgan so'zlardan mosini qo'yib, matnni to'ldiring.

-dosh qo'shimchasi orqali yangi so'z yasash mumkin.

6-topshiriq. «Davom ettiring!» ta'limiy o'yini.

So'zlarning so'nggi bo'g'inidan boshlanadigan so'zlar hosil qiling.

Diktant yozishga tayyorlaning

Rasmlı diktant

13

V.Baholash. O'quvchilarga darsda va munozaralardagi ishtirokiga ko'ra "Ofarin", "Barakallo", "Harakat qil" so'zlari yozilgan shakllar berib boriladi.

VI.Uyga vazifa. Mavzuni o'qib, o'rganib kelish

O`TIBDO` _____

NEW ACRYLONITRILE-BASED COPOLYMERS

Mahkamova Latofat Kobil kizi*basic doctoral student, Tashkent Institute of Chemical Technology
Republic of Uzbekistan, Tashkent***Oytura Siddikovna Maksumova***Doctor of Chemical Sciences, Professor, Tashkent Institute of Chemical Technology
Republic of Uzbekistan, Tashkent***Mutalov Shukhrat Akhmadjonovich***Doctor of Chemical Sciences, Professor,
Shakhrisab branch Tashkent Institute of Chemical Technology Republic of Uzbekistan,
Tashkent*

Abstract: *Experimental studies have shown that copolymerization does not proceed in the absence of the initiator and this indicates a radical nature of the reaction. The structure of synthesized compounds was confirmed by IR, NMR spectral analyses. The participation of multiple bonds of both monomers during copolymerization was determined. The composition of copolymers has been determined which indicates that the copolymer formed at early stages is enriched with 1-chloro-3-piperidino-2-propylacrylate units. The values of relative activities of monomers were calculated by Feinemann-Ross method.*

Key words: *synthesis, water, dimethylformamide, 1-chloro-3-piperidino-2-propylacrylate, acrylonitrile, copolymerization.*

Among nitriles used in industry, acrylonitrile is an important monomer. Acrylonitrile derivatives and materials derived from it have a wide range of practically useful and unique properties, which are promising and interesting compounds in organic synthesis. They are used as antimicrobial agents, rare earth flocculants, corrosion inhibitors, fiber-forming polymers and copolymers with special properties etc. In this connection expansion of the arsenal of fiber-forming polymers based on acrylonitrile and study of their properties is of theoretical and practical importance. The authors studied a series of rigid poly[acrylonitrile-co-(N-vinylpyrrolidone)] model nanoparticles stably loaded with Nile Red or Rhodamin B, respectively [1]. The surface properties were varied by varying the molar content of hydrophilic NVP from 0 to 24.1% and the particle size was varied from 35 to 244 nm. Itaconic acid monoesters and monoamides such as 2-carbamoylmethacrylic acid, N-octyl-2-carbamoylmethacrylic acid and 2-methoxycarbonylmethacrylic acid were applied in thermal cyclization of acrylonitrile copolymers with commensurate efficiency [2]. Aminated polyacrylonitrile-transplant-chitosan (APANCS) copolymers were synthesized by polyacrylonitrile-transplant-chitosan (PANg-CS) copolymerization reaction with diethylene triamine in solution [3]. In particular, PAN-g-CS copolymers were prepared by graft polymerization using acrylonitrile, chitosan and free radical initiation process with cerium ammonium nitrate (CAN) as initiator in the presence of air. The paper presents the results of study of ternary copolymerization of acrylonitrile, methyl acrylate and isoconic acid in dimethyl sulfoxide solution in the temperature interval from 20 up to 80°C under the action

of symmetrical trithiocarbonates [4,5]. The influence of synthesis conditions, namely, temperature and presence of chain transfer agent on cyclization reaction kinetics was investigated. The authors synthesized copolymers of acrylonitrile and acrylic acid in DMSO at the content of co-monomers in the reaction mixture of 40% [6]. Different modes of introduction of acrylic acid into the reaction have been tested. It was shown that with the increase of acrylic acid share in copolymer, the contribution of ionic cyclization mechanism increases, which favorably affects the extension of cyclization temperature interval and decrease of heat flux intensity. Acrylonitrile and methacrylic acid copolymers were synthesized by copolymerization in aqueous solution [7]. Co-polymerization reaction of AN and MAC in general form can be described as follows:

The authors studied the effect of copolymerization conditions on the molecular weight and composition of the resulting copolymers. It has been established that copolymerization in aqueous dextran solution prevents agglomeration of formed copolymer particles and leads to an insignificant change in its composition. The synthesis of copolymers based on acrylonitrile, methyl acrylate and 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid in dimethylformamide medium at 70 °C has been performed [8]. It has been shown that the increase of water content in a reaction medium from 0.3 to 3.6% (wt.) has no negative effect on the synthesis dynamics of these copolymers, and on physical and mechanical properties of the fibers obtained from them.

Acrylonitrile (NA) was purified from inhibitor by 5% alkali solution followed by washing with distilled water to neutral reaction, dried over calcium chloride calcium and distilled at atmospheric pressure, $T_{\text{кип}}=77^{\circ}\text{C}$; $n_{20D}=1.3914$.

1-Chloro-3-piperidine-2-propylacrylate was synthesized, purified according to the known procedure and characterized by IR spectroscopy as described previously. Their physico-chemical parameters corresponded to the literature data. Ammonium persulfate (PA) of "Ch" grade (99%) was used without additional purification. Ammonium persulfate - $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ is monoclinic crystals, well soluble in water, density 1.982 g/cm³; decomposition temperature 120°C.

The structure of copolymers formed at different ratios of co-monomers was also analyzed by NMR spectroscopy on C nuclei (Fig. 3).

Figure 3. ¹H NMR spectrum of CPPAC copolymer with AH at 1:1 ratio.

In the ¹H NMR spectrum of the copolymer of AH with CPPAC (Fig.3) there are signals in the range of 1.6-1.8 p.p. corresponding to protons of methylene groups, at 7.8 p.p. the signals of carbon atoms with one attached proton (CH group) appear, the broadened signal at 12.4 p.p. corresponds to protons of CN, CH and CH₂ groups of acrylonitrile.

Thus, according to the data of elemental analysis and IR, NMR ¹H spectra the structure of copolymer based on AH with CPPAC can be represented as follows:

The data in Table 2 show that both the constants r_1 and r_2 are less than one. This indicates that both growing radicals preferentially react with "foreign" monomer than with their own. The value of the product of copolymerization constants less than unity: $r_1 \cdot r_2 = 0,17$ indicates a tendency of monomers to alternation in the process of copolymerization.

Table 2

Systems	r_1	r_2	$1/r_1$	$1/r_2$	$r_1 \cdot r_2$
AH- HPPAC	0,28	0,62	3,57	1,61	0,17

Chemical composition and structure of obtained copolymers were confirmed by elemental analysis, IR, NMR spectroscopy.

CONCLUSION:

1. Nan Zhang, André Said, Christian Wischke, Vivian Kral, Robert Brodewolf, Pierre Volz, Alexander Boreham, Christian Gerecke, Wenzhong Li, Axel T. Neffe, Burkhard Kleuser, Ulrike Alexiev, Andreas Lendlein, Monika Schäfer-Korting. Poly[acrylonitrile-co-(N-vinyl pyrrolidone)] nanoparticles-Composition-dependent skin penetration enhancement of a dye probe and biocompatibility //European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 116 (2017). -P. 66-75.
2. Shlyakhtin, A.V. Email Author, Lemenovskii, D.A. , Nifant'ev, I.E. , View Correspondence (jump link). Thermal behaviour of the copolymers of acrylonitrile with methyl acrylate and itaconic acid or its derivatives (Article) // Volume 91, Issue 6, June 2013, P. 414-419.
3. J.A. Dena-Aguilar, J. Jauregui-Rincon, A. Bonilla-Petriciolet, J. Romero- Garcia. Synthesis and characterization of aminated copolymers of polyacrylonitrile-graft-chitosan and their application for the removal of heavy metals from aqueous solution // J. Chil. Chem. Soc., 60, no. 2, 2015. -P. 2876-2880.
4. E.V.Chernikova, R.V.Toms, N.I.Prokopov et al. Thermooxidative stabilization of acrylonitrile terpolymers obtained under reversible chain- transfer conditions: Effects of synthesis temperature and initiation method //Polymer Science. Ser. B, 2017. -Vol.59. -№ 1. - P. 28-42.
5. P. V. Toms, N. I. Prokopov, A. Yu. Acrylonitrile, methyl acrylate and itaconic acid copolymers: synthesis at moderate temperatures and thermo-oxidative thermal stabilization //Polymers. Synthesis and Technology of Polymers, 2016. -№ 5-6.
6. R. V. Toms, M. S. Balashov, A. A. Shaova, A. Yu. Gerval'd, N. I. Prokopov, A. V. Plutalova, N. A. Grebenkina, and E. V. Chernikova. Copolymers of Acrylonitrile and Acrylic Acid: Effect of Composition and Distribution of Chain Units on the Thermal Behavior of Copolymers (in Russian)//Polymer Science, Series B, 2020, Vol. 62, No. 2, pp. 102- 115.
7. N.V. Timoshenko, S.N. Filatov. Copolymerization of acrylonitrile and methacrylic acid in aqueous medium // Advances in Chemistry and Chemical Technology, 2011. -T.25. -№ 3 (119). -C.45-49.
8. A.G. Kharitonovich, L.A. Shcherbina, O.N. Osipenko, K.Yu. Development of a resource-saving technology for the preparation of fiber-forming copolymers of acrylonitrile by dimethylformamide method //ISSN 1683-0377. Proceedings of BSTU. Chemistry and technology of organic substances, materials and products, 2015. -№4. -C.147-153.

KELASI ZAMON SHAKLLARINING TADQIQI

Bo'riboeva Xurmatoy

Yangiyo'l shahar, 9-umumiy o'rta

ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola kelasi zamon shakllarining tadqiqi haqida yozilgan. Ona tili fani o'qituvchilari, oliy ta'limda mazkur mutaxassislikda tahsil olayotgan talabalar, mustaqil izlanuvchilar uchun tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: til, fe'l, kelasi zamon, zamon kategoriyasi.

Jamiyat rivojlanishi xalqaro aloqalar o'zgarishi, o'z navbatida millat tiliga ham ta'sir etmay qolmaydi. Til ham o'zgarib rivojlanib boradi. Tarixiy jarayondagi til va uning sohalari bilan hozirgi davrdagi tilshunoslikni qiyosiy tadqiq etish esa bu bizning galdagi vazifalarimizdan biri hisoblanadi.

Shu jumladan zamon kategoriyasining o'rganilishi ham o'zbek tilshunosligida uzoq davrlarga borib taqaladi.

Fe'l turkumning asosiy kategoriyalaridan biri hisoblanuvchi zamon hozirgi tilshunosligimizda o'z o'rniga ega fan sohasidir. Zamon kategoriyasi fe'ldan anglashilgan ish-harakat tasdig'i yoki inkorini vaqt tushunchasiga bog'lab qayd etadi. Zamon yasovchi qo'shimchalar obyektini borliqda ro'y berayotgan yoki ro'y berishi kutilgan voqea - hodisalarining bajarilish vaqtini ifodalaydi.

Payt valentligiga ta'sir etish orqali kesimni shakllantirishda ishtirok etish va undan anglashilgan voqelikning nutq momentiga munosabatini ifodalash "zamon kategoriyasining umumiy grammatik ma'nosidir." [209,1]

O'zbek tilshunosligining asoschilaridan biri bo'lmish Abdurauf Fitratning ilmiy qarashlari hozirgi tilshunosligimizdagi ko'pkina qonuniyatlari uchun asos hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda, biz tilshunosligimizdagi o'tgan zamon fe'llari va A.Fitratning "Sarf" asaridagi o'tgan zamon fe'llarini qiyoslash orqali ular orasidagi umumiy va farqlovchi belgilarni qay darajada ekanini tadqiq etamiz.

Zamon kategoriyasi harakatning nutq o'rniga munosabatini ifodalaydi hamda harakat bajarilishi vaqtini nutq momentiga munosabatiga qarab 3 zamon farqlanadi:

1. Nutq momentigacha bo'lgan harakat -o'tgan zamon
2. Nutq momentida davom etayotgan harakat -hozirgi zamon
3. Nutq momentidan keyin bo'ladigan harakat -kelasi zamon

Hozirgi va kelasi zamonga qaraganda o'tgan zamon fe'llari o'z shakllarining ko'pligi va juda xilma-xil ma'no bo'yoqlarini ifodalashi bilan ajralib turadi. O'tgan zamon shakllari sintetik va analitik usullar bilan yasalishi jihatidan ham, bu shakllarda, o'tmishdagi harakatning hamda nutq jarayonidan oldingi paytning turli baholanishi tomonidan ham farqlanib turadi. [138,2]

Hozirgi o'zbek tilida o'tgan zamon fe'li bir necha shakl yordamida ifodalanadi:

-di (bordim, bording, bordi)

-gan (borganman, borgansan, borgan)

-(i) b (o'qibman, o'qibsan, o'qibdi);

Edi/ emish/ekan -to'liqsiz fe'llar

A.Fitratning "Sarf" asarida fe'l zamonlari quyidagicha talqin qilinadi: "Fe'lning ma'nosida bo'lgan zamon esa "O'tkan zamon, hozirgi zamon, so'nggi zamon" bo'lib uchka bo'linadir. Fe'llarni ham shu bo'linishga qaratib uch ko'maga ajratamizda: "so'nggi zamon, hozirgi zamon, o'tkan zamon fe'llari" deymiz.

Biz o'tgan zamon fe'llariga e'tibor qaratimiz. "O'tkan fe'llar ko'masinda uch turli fe'l bordir: ko'rilgan fe'l, eshitilgan fe'l, hikoya fe'li" [160,3]

-di eng faol qo'llanadigan o'tgan zamon qo'shimchasidir. Bu qo'shimcha so'zlovchi ko'rgan, bilgan harkatning nutq momentigacha bajarilganini aniq, qa'tiy tarzda ifodalash". Barno yo'q ekan, biroz kutdi, kelavermagach, o'tirishga sabri chidamay idoradan chiqdi. (O.Yoqubov), [210,1]

-di shakllar fe'llar nutq onidan ancha ilgari ro'y bergan, ya'ni uzoq o'tmishga oid voqea-hodisa haqida xabar berish imkoniga egaki, bu ma'no leksik vositalar orqali yoki mikromatnning, gapning umumiy ma'nosida reallashadi: *Bundan besh -olti oy muqaddas bahorda dadasi uni kechqurun o'z ishxonasiga chiqaradi.*

A.Fitratning "Sarf" asarida "di" affiksiga ko'rilgan fe'l yasovchi affiks sifatida qaraladi.Unda aytilishicha, "Bu fe'l bir ishning o'tkan zamonda bo'lib -bo'lmaganini bildiradi.Buyruqqa "di-di" qo'shilgach, "ko'rilgan fe'l ning birinchi shakli tuziladir." Shu birinchi shakliga birinchi turli ishlovchi belgilarni qo'shib bu fe'lning qolg'on besh shakli yasaladir.

Yoz

1. Yozdi
2. Yozdim
3. Yozding
4. Yozdilar
5. Yozding

Yozma

- Yozmadi
- Yozmadim
- Yozmading
- Yozmadilar
- Yozmading

Ko'rib turibmizki, bu fikrlar o'rtasida aytarli tafovut mavjud emas.

-gan: so'zlovchi va tinglovchi o'zaro suhbatlashib turgan paytda bo'lmagan harakatni ifodalash": *Kapalagini uchirib yuborgan. (H.Nazir)*; harakatning bajarilganligi va uning hozir ham mavjudligi" : *o'rnida ham gaplashaveramiz sen juda charchagansan. (I.Rahmatullayev)*

Eski o'zbek tilida ba'zan hozirgi badiiy asarlarda bu shakl bilan teng ravishda -mish affiksli sifatdoshdan yasalgan fe'l shakli ham ishlatiladi.

Masalan: Quyosh va yulduzdan yaralgan dam zehnim, hayolimni etmishdir maftun. (H.Olimjon)

-gan shaklidagi sifatdosh va emoq to'liqsiz fe'lidan tuzilgan analitik shaklni shaxs-son affiksi bilan tushlash orqali hosil qilinadi. Bunda tuslovchi to'liqsiz fe'lning shakliga qarab qo'shiladi, kelgan edim, kelgan eding kabi .[140,2]

Fitratda ham aynan shu fikrlarni ko'rishimiz mumkin, bu fe'lni u bir ishining uzoq vaqtdan buyon bo'lgan yoki bo'lmaganini bildiradi deb "Eshitilgan fe'l" deb nomlaydi. Eshitilgan fe'lning ikki turi bor:

1. “Buyruqqa” g‘an-gan qo‘shiladi. Bu bilan hosil bo‘lgan birinchi shaklga ishlovchi belgilaridan (shaxs-son shakllari nazarda tutilmoqda) ikkinchi tuzilishi qo‘shmoq bilan fe‘lning qolg‘on shakllari yasaladi: *yozg‘anman, yozg‘ansan, yozg‘anmiz* kabi.

2. Buyruqqa “mish-mish” qo‘shilib, bu fe‘lning birinchi shakli tuzilgandan keyin ishlovchi belgilar bilan qolg‘on shakllari yasaldi: *yozmish, yozmishman, yozmishlar* kabi [161,3]

Yuqoridagi fikrlarni aynan hozirgi tilshunosligimizdagi to‘liqsiz fe‘l shakllari bilan mos ekanini ko‘rishimiz mumkin.

Taniqli tilshunos olim SH.Rahmatillayev to‘liqsiz fe‘llarni quyidagicha talqin qiladi: *“... ikkilamchi tizim -asosan edi affiksoidi bilan hosil qilinadigan analitik grammatik shakllar tizimi”*.

Tarixan “er” fe‘li mavjud bo‘lib, keyinchalik bu fe‘l leksik ma‘no anglatish xususiyatini va shu bilan birga undan turli shakllar yasalishi xususiyatini yo‘qotgan. Bu ikki hodisani nazarda tutib ushbu fe‘l to‘liqsiz fe‘l deyiladigan bo‘lgan. Hozirgi o‘zbek tilida to‘liqsiz fe‘l degan fe‘l yo‘q, faqat

e-fe‘l asosidan hosil qilingan edi, ekan, emish affiksoidlari mavjud. [185,4] Bu affiksoidlar garchand asos(e) va affiks (-di, -kan, -mish) qismlaridan tashkil topgan aniq sezilib turadi ammo bunday ma‘noli qismlarga ajratilmaydi, yaxlitligicha affiksoid deyiladi. Bu affiksoidlarning ishlatilish doirasi ancha keng bo‘lib, shu jumladan fe‘lning uzoqroq o‘tgan zamon shakllarini yasashda qatnashadi, analitik shakl hisoblanadi. *Masalan: borgan edim, kelgan ekan, aytgan emish,*

U ko‘proq uzoq o‘tmishda bo‘lgan yoki gumon ma‘noli fe‘llar hosil qilishda ishtirok etish har ikkidavrda umumiy fikrlarni keltirib chiqaradi.

Keyingi o‘tgan zamon shakli -(i)b affiksi orqali yasalgan ravishdosh va to‘liqsiz fe‘ldan tuzilgan analitik shaklni tushlash bilan hosil qilinadi: *kelib edim, kelib edi* kabi yoki harakatni bevosita kuzatmaganlik undan keyin xabardor bo‘lganlik”: *o‘zim ko‘rdim, tosh chap yelkasiga tushibdi: u to‘siqsizlik*”: *“Ustidan oshirib o‘q otibman-u, kiprik qoqmaydi-ya”* [210,1]

Abdurauf Fitrat bu zamon shaklini “hikoya fe‘li” deb nomlaydi.

-pdir affiksini uning shakli sifatida keltirib, “bu fe‘l bir ishning yaqindag‘ina keltirib, “bu fe‘l bir ishning yaqindag‘ina bo‘lib -bo‘lmag‘ani dsu xabar bermak uchun ishlatiladi” deb tasniflaydi: *yozipdir, yozipsan, yozipsiz* kabi.

Ushbu tasnifni yuqoridagi fikrlar bilan ayni bir-biriga mosliginiko‘rishimiz mumkin.Hozirgi tilshunosligimizda mukammal o‘rganilgan sohalardan biri bu fe‘l zamonlari -dir. Zamon kategoriyasi A.G‘ulomov, A.Sulaymonov, A.Kaklyanova, A.Hojjiyeva kabi tilshunoslar tomonidan o‘rganilgan.

Va aytishimiz mumkinki, bu ilmiy izlanishlarga Abduruf Fitratning tilshunoslik sohasidagi qarashlari asos bo‘lgan desak yanglishmagan bo‘lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. T.: FTM, 2010
2. Sapayeva. G. Hozirgi o‘zbek tili . T., 2009
3. A.Fitratning “Sarf” asari
4. Rahmatullayev.Sh, Hozirgi adabiy o‘zbek tili- T, 2006
5. Xudoyberganova Z. O‘zbek va turk tillarida fe’lning o‘tgan zamon shakllari tizimi: filol. Fn.nomzodi. T.1999

DUNYODAGI MUSULMONLAR SHAKLLANTIRGAN DASTLABKI PSIXIATRIK SHIFOXONALAR**Ibodullayeva Shoira***O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti*

Ruhiy yoki nevrologik shifoxonalar va ularning kelib chiqish, paydo bo'lish tarixi haqida gapirganimizda, ko'pchilik bunday davolash maskanlari XV yoki XVII asrlarda paydo bo'lgan va Yevropada asos solingan deb o'ylashadi. Aslida, bunday psixiatrik shifoxonalarga VIII asrda, ba'zi tarixiy manbalarda esa VII asr boshlarida Bog'dodda musulmonlar tomonidan asos solingan. Yevropada qorong'u asrlar nomi bilan mashhur bo'lgan V-XV asrlar oralig'i O'rta Sharq va arab dunyosida buyuk sivilizatsiyalarning ko'tarilishi bilan ajralib turadi. Uni turli din va elatlarga mansub odamlar, musulmonlar va musulmon bo'lmaganlar Islom bayrog'ida ostida ilm-fanni rivojlantirishgan, asboblarni ixtiro qilishgan va hind va yunon kitoblari kabi boshqa tillardan kitoblarni tarjima qilishgan. Tibbiyot va tibbiyot ta'limi sohasida ham katta yutuqlarga erishilgan. Kasalxonalar keksa yoshdagi odamlarni, moxovlarni va surunkali kasalliklarga chalinganlarni parvarish qilish uchun ishlatiladigan oddiy binolardan zamonaviy ta'riflarimizga binoan yaxshi tashkil etilgan kasalxonalarga aylanadi. Yaxshi o'qitilgan shifokorlarga ehtiyoj esa hukmdorlar va badavlat oilalarni tibbiyot maktablarini tashkil etishga undadi.

Shifoxonalar o'z qurilish va tashkil etilish dizayni bilan ham ajralib turgan. G'arbdadagi kasalxonalarda esa to'liq yoki yarim bezatilgan xonalar odatda qozong'u va iqlim va arxitekturaviy tuzilish jihatiga qarab zax bo'lgan. Islom hukm surgan shaharlarda esa, iqlim quruq va iliq bo'lganligi sababli, kasalxonalar toza havo va yorug'lik almashinishiga juda yuqori e'tibor berilgan.

Shifokorlarni tayyorlash turli shakllarda amalga oshirildi. Ba'zilari tibbiyot maktablari sifatida xizmat qilgan mashhur kasalxonalarda o'qitilgan; boshqalari esa oila a'zolarining nazorati va murabbiyligi ostida o'qigan; va yana boshqalari hali ham kitob o'qish orqali o'rganganlar. Mashhur tibbiyot shifoxonalari o'qitish eng obro'li edi. Tarixdan bilamizki, eng dastlabki islomiy tibbiy markaz chodir shaklida Payg'ambarimiz (s.a.v) davrlaridayoq Rufaida Al-Aslamiyya tomonidan tashkil etilgan. Mashhur Xandaq g'azotida u jarohatlangan bemorlarni chodirlarda davolagan. Keyinchalik hukmdorlarlar o'zlari uchun ko'chib yuruvchi tibbiy xizmat tashkil etgan va ularda oziq-ovqat, dori-giyohlar, ichimliklar, kiyimlar, shifokor va farvasevtlar mavjud bo'lgan. Masalan, XII asr boshlarida Saljuqiy hukmdor Sulton Muhammadning o'zi bilan ko'chib yuruvchi shifoxonasi shunchalik katta hajmda bo'lganligi, unga 40 ta tuya jalb etilgani tarixiy manbalarda yozib qoldirilgan.

Birinchi musulmonlar tashkil etgan kasalxona faqat moxovlar uchungina bo'lgan va unga Umaviylar davrida xalifa Volid ibn Abdul Malik davrida asos solingan. Bu kasalxonada bemorlar soni va davolash faqat moxov va ko'zi ojizlar uchungina cheklangan bo'lsa ham, tabiblar uchun katta miqdorda maosh to'langan. Dastlabki muqim kasalxona IX asrda xalifa Horun al-Rashidning vaziri tomonidan Bag'dodda qurilgan va eng qadimgi kasalxonalardan biri edi. Islom kasalxonasi *bimaristan* deb nomlangan. Bu so'z forscha "bimar" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, *kasal* degan ma'noni anglatadi va "stan" *joy*ni anglatadi. Bimaristanlar kambag'al

va boylarga, musulmon va g'ayri musulmonlarga, ayollar, erkaklar, bolalar, qariyalar va aqldan ozganlarga xizmat ko'rsatadigan dunyoviy kasalxonalar edi. IX-X asrlar oralig'ida Bag'dodda yana beshta kasalxona qurilgan.

Qohirada gubernator Ahmad Ibn Tulun 872- yilda birinchi kasalxonani qurgan. XII asrda Misrda yana ikkita kasalxona - Nosiri kasalxonasi va Mansuriy kasalxonasi tashkil etilgan. Damashqda Nuri kasalxonasi XII asrda qurilgan va XV asrga qadar yirik kasalxona sifatida faoliyat yuritgan. Tunisda Al-Qayravan kasalxonasi IX asrda qurilgan. Keyinchalik bir qancha shahar va mamlakatlarda, Makka, Madina, Qohira, Turkiya va Ispaniyada ko'plab kasalxonalar qurildi. Ushbu shifoxonalarning ba'zilari, masalan, Bag'doddagi Adudi kasalxonasi, Damashqdagi Nuri va Qohiradagi Mansuriy tibbiyot maktablari bilan bog'liq edi. Ularda ma'ruza xonalari va boy tibbiy kutubxonalar mavjud edi. Ushbu maktablarda o'qiyotgan talabalar bir vaqtning o'zida klinik va nazariy tajribalarni to'plash sharafiga ega edilar. Ba'zi oilalar shifokor sifatida ishlash bilan mashhur edilar. Bog'doddagi Baxtishu oilasi o'zlarining oila a'zolariga malakali shifokor bo'lib yetishish uchun ustozlik va ta'lim berishar edi. Ispaniyada Ibn Zuhr oilasida besh avlod tabiblar bo'lgan. Ba'zi shifokorlar tibbiy kitoblarni o'rganish orqali o'z-o'zini tayyorlashgan. Ibn Radvon va Ibn Sino o'zleri tajribalari va ilm o'rganishlari bilan tabiblik darajasiga erishgan shifokorlarning namunalari edi. Ba'zi tibbiy kitoblar shu qadar muhim va ishonchli ediki, ular o'quv qo'llanmalari sifatida ishlatilgan. Ibn Radvon bir nechta muhim kitoblarning muallifi bo'lgan, ulardan biri "Kitob al-Kifayah fi al-Tibb" deb nomlangan. Ibn Sino (Avitsenna) kardiologiyaning eng mashhur kitoblaridan biri - "Al-Qanun Fil-Tibb" ning muallifi. Hunayn ibn Is'hoq tomonidan yozilgan "Ko'zdagi o'nta risola" oftalmologiya bilan shug'ullanadiganlar uchun muhim ahamiyatga ega edi. 1669 -yilda Muhammad Mo'min muallifi bo'lgan "Tufat al-Muminin" O'rta asr Islomidagi eng ishonchli kitoblardan biri bo'lgan.

Kasalxonalar vaqf deb nomlangan xayriya mablag'lari hisobidan mablag' bilan ta'minlangan; uning daromadi kasalxonalar, masjidlar, maktablar va boshqa muassasalarni qurish uchun jamiyat ehtiyojlariga xizmat qilish uchun ishlatilgan. Ehtimol, ushbu shifoxonalarda bemorlarga xizmat ko'rsatadigan shifokorlar va boshqa xodimlarning ish haqi ham vaqfda berilgan. Eng obro'li ishlar xalifa "gubernatori" va uning oilasiga xizmat qiluvchi sud shifokori bo'lib ishlaganlarga tegishli edi. Sud shifokorlariga yaxshigina maoshlar berilgan. Ba'zi shifokorlarning shaxsiy klinikalari ham bor edi va ularning to'lovlari sud vrachlari yoki kasalxonaga aloqador shifokorlar kabi katta bo'lmagan. Misrda Al Mansur Qalavun tomonidan yozib qoldirilgan quyidagi bitiklarni ba'zi manbalarda ko'rishimiz mumkin:

Kasalxona hamma, erkak va ayol, bemorlarni ular tuzalganiga qadar saqlaydi. Bemorlar yaqindan yoki uzoqdan keladimi, mahalliy aholi yoki chet ellikmi, kuchli yoki zaif, past yoki baland, boy yoki kambag'al, ishli yoki ishsiz, ko'r yoki sog', jismoniy yoki ruhiy kasal, savodli yoki savodsiz hammaga tekin, xarajatlar kasalxona tomonidan qoplanadi. To'lov uchun shartlar yo'q; hech kim to'lov qilmagani uchun davolashdan rad etilmaydi. Barchasi Rahmdil Olloh marhamati ila! ¹ . Bundan ko'rinadiki, vaqf yerlaridan kelgan daromad hisobiga kasalxonalar bemorlarga xizmat ko'rsatish imkoniga to'liq ega bo'la olgan. O'sha davrdagi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy vaziyatlarni hisobga olgan holda, bunday bag'rikenglik va xizmat qilish imkoniyati mavjud bo'lgan, va ajablanarli jihati yo'q. Lekin, shunisi hayratga sazovorki, biz aqlimizga ham sig'dira olmaydigan, texnika rivojlanmagan

davrda, ajdodlarimiz kasalliklardan butunlay sog`ayish yo`llari va usullarini qo`llash bilan birga, ularni bizgacha yetkazib qoldirganlar. Ular yaratgan kasalxonalar xizmat ko`rsatish va xizmatni tashkil etishda ham oldinda bo`lganlar. Buning dalilini X asrda Ispaniyadagi Kordova shifoxonalariidan birida davolangan yosh fransuz yigitining otasiga yozgan xatidan ko`rishimiz mumkin:

*Qadrli otajon, Oldingi xatingizda menga davolanish xarajatlarim uchun pul yuboqmochi bo`lganligingizni aytgan edingiz. Men aytamanki, menga pul kerak emas, Islomiy kasalxonada davolanish tekin ekan. Shuningdek, bu yerda hammasi boshqacha. Kasalxona tuzalgan bemorlarga yangi kiyim va 5 dinor beradi, ya`ni davolashdan keyin dam olishda zo`riqib ishga berilib ketmaslik uchun. Qadrli otajon, agar meni ko`rgani kelsangiz, meni jarrohlik bo`limidan topasiz. Darvozadan kirganda, janub tomon yursangiz birinchi tibbiy xizmat va diognoz qo`yish zali bor, undan keyin artirit kasalliklari bo`lini bor. Shundan keyin mening xonam joylashgan; meni kutubxonadan va tabiblar yig`ilib ma`rua beradigan zaldan topasiz; zal kitob o`qish uchun ham foydalaniladi. Ginekologiya bo`limi kasalxona hovlisining boshqa tomonida, unga erkaklarga kirish uchun ruxsat yo`q. Kasalxonaning o`ng tomonida tuzalgan bemorlar uchun katta zal bor. Bu yerda ular bir necha kun dam oladilar. Bu zalda maxsus kutubxona va ba`zi musiqa asboblari bor. Qadrli otajon, kasalxonada hamma joyi nihoyatda toza; yotoqlar va yostiqlar Damashq oq materiali bilan qoplangan. Yotoqlarni yumshoq toza yopinchiq bilan yopishadi. Barcha xonalar toza suv bilan ta`minlangan. Suv xonalarga katta favvoraga ulangan quvurlar orqali keladi; hatto har bitta xonada isitish pechlari ham mavjud. Ovqatga kelsak, jo`ja va sabzavotlar juda mo`l-ki, ba`zi bemorlar kasalxonani tark etgisi kelmay qoladi.*²

Shifokorlarni litsenziyalash va sertifikatlash borasida ozgina ma'lumot mavjud. Ba'zi bir qo'lyozmalar topildiki, ularda o'qituvchi shifokor shogirdi Ibn al-Nafis risolasi kabi ma'lum bir tibbiy kitobni o'zlashtirganligini tasdiqlaydi. Abbosiylar davrida hukmdorlar shifokorlarning tibbiyot bilan shug'ullanish uchun yetarli malakaga ega bo'lishlarini ta'minlashni xohlashadi. Litsenziyani olish uchun og'zaki va yozma imtihonlardan o'tish talab qilinadi. 931-yilda Bog'doddagi 860 ta shifokor tekshiruvdan o'tkazildi va faqat malakali kishilarga tibbiyot bilan shug'ullanishga ruxsat berildi. Garchi shifokorlar uchun yagona standartlashtirilgan tizim bo'lmasligi mumkin bo'lsa-da, O'rta asr islom tibbiyoti birinchi bo'lib keyinchalik Uyg'onish davrida ishlab chiqilgan qoidalar va litsenziyalash g'oyasini ilgari surdi.¹³

Ruhiy shifoxonalar ham mavjud paydo bo`lgan kasalxonalarning alohida bir qismida tashkil etilgan va bu ko`p jihatdan Muhammad Ibn Zakariya al Roziy nomi bilan bog`liq. IX asrning taniqli va obro`li shifokorlardan biri bo`lgan al Roziyning tibbiyot va psixikaga qo'shgan hissasi beqiyosdir. Al-Roziy tibbiyotning bir necha sohalari, shu jumladan, farmakologiya, pediatriya, nevrologiya, psixosomatika va tibbiy axloq qoidalariga ulkan hissa qo'shgan fiziolog olimdir. U spirtni tozalab meditsinada ishlatilishini boshlab bergan. U aqliy tushunchani rad etdi va ruhiy salomatlik va inson o`z-o`zini hurmat qilishi inson salomatligi uchun juda muhim faktor deb hisoblagan. "A sog'lom fikr-sog'lom tana », deb atagan prinsipi asosida bemorlarining to'liq sog'lig'iga erishishiga yordam berdi. U psixoterapiya g'oyasini tavsiflagan dastlabki olimlardan biri edi. U ibtidoiy psixoterapiya usullaridan fodalangan, ammo uning amaliyoti dinamik shaklda bo`lgan.

Al-Roziy hayoti davomida 237 ta kitob, ulardan 36 tasi bugun ham mavjud. U Bag'doddagi kasalxonada boshliq sifatida ishlayotganda psixiatriya bo'limlari tushunchasini kiritdi va ruhiy kasallarga yordam beradigan joy tashkil qildi. Uning fikriga ko'ra, ruhiy kasalliklari ko'rib chiqilishi kerak va tibbiy sharoit sifatida davolanashi zarur. U psixiatrik kasalligi bo'lgan bemorlarda juda batafsil klinik kuzatuvlarini o'tkazdi va parhez bilan davolashni ta'minladi; dorilar, kasbiy terapiya, aromaterapiya, vannalar va musiqa terapiyasalaridan foydalandi. Bundan tashqari, u vasvasa, travma va depressiya holatlarini tasvirladi. Al-Roziy depressiyani miyada qon oqimining o'zgarishi tifyayli sodir bo'ladigan 'melanxolik obsessive buzilish' deb atadi. U shifokorlar bemorlarining sog'ayish tezligi va samaradorligini oshirish uchun, ularda tuzalishga bo'lgan umidni oshirishi va motivatsiya berishlari kerakligini ta'kidladi. Al-Roziy shifokorlar kamtarin, yumshoq bo'lishlari kerak deb hisoblagan va bemorlar bilan muloqat paytida ularning xavotirlarini yumshatish uchun chiroyli va ruh bag'ishlaydigan so'zlardan foydalanishi kerak deb ta'kidlagan.. U qo'llagan uslub va terapiyalar bugungi kun psixiaterapiyasi uchun katta bir maktabdir.⁴

Ruhiy kasalxonalarda bemorlarni davolashda barcha jihatlarlar hisobga olingan. Kasalxona hovlilarida favvoralar qurilgan va daraxtlar ekilgan, bu esa bemorlarda kayfiyatini ko'tarish vazifasini o'tadigan. Davolashda anti-depressorlar, uyqu dorilardan ham foydalanishgan bo'lib, ularning organizmga zararlarini kamaytirish maqsadidida yaxlit davolash usullaridan ham foydalanishgan. Ularga qo'shimcha ravishda audioterapiyada Qur'on oyatlarni va tabiiy suv, qushlar sayrashi kabi musiqa terapiyasidan ham foydalanishgan. Bemorlarga doimiy vanna qabul qilish va sog'lom ovqatlanishni buyurishgan. Muqobil muolaja usullaridan bemorlarga hijoma, yog'lar bilan massaj qilish, shish qo'yish va hatto bo'g'da butun borliqni unutib sayr etish usullarini qo'llashgan.

Ruhiy kasallar kasalxonada davolanishgan o'z xohishlari bilan yoki oila a'zolarining roziligi bilan davolanishgan va hatto qattiq ruhiy kasalga chalinganlarga ham majburlov chorasi ko'rilmagan. Ottomon imperiyasining tarixiy qo'lyozmalaridagi qaydlarga ko'ra, kasallar hatto o'zlariga qo'yilgan diagnozga qarshilik qilishlari ham mumkin bo'lgan.

Ruhiy kasallari ijtimoiy va ma'naviy qo'llab quvvatlash uchun bunday kasalxonalar masjidlar kompleksi tarikida *kulliyah* sifatida tashkil qilingan. Bundan maqsad u yerga tashrif buyuruvchilar uchun qulaylik yaratish bo'lgan, bu esa aholi o'rtasida kasallarni borib ko'rish ijtimoiy vazifa ekanligi hissini uyg'otgan. Kasalxonalarining va undagi bemorlarning xavfsizligi uchun unga kirish cheklangan darvozalar orqali amalga oshirilgan va kirib-chiqish qattiq nazorat va ro'yhat asosida bo'lgan. Bemorlar yotgan xonalar va ularning derazalari ko'cha va kirish darvozalaridan uzoqroqda, asosiy hovliga yo'naltirilgan holda qurilgan. Bemorlarning shaxsiy buyumalarini saqlash uchun maxsus omborxon tashkil qilingan. Bunday kasalxonalariga ishga yollashdan, asosiy talablardan biri mehribonlik xarakteri yoki xususiyati asosiy shartlardan biri bo'lgan. Bundan faktlardan ko'rinadiki, davolash ishlari va uni tashkil etish nihoyatda ajoyib ravishda yo'lga qo'yilgan. Bunga dalillar ko'plab dunyo sayohatchilari tomonidan ham yozib qoldirilgan. Shulardan biri, Ravin Benjamening sayohat kundaliklarida Bog'doddagi ruhiy kasallarining davolanish joylari, ularga davolanishdan keyin iqtisodiy yordam ko'rsatilishi va qayta ko'rik tashkil etilganligi haqidagi ma'lumotlarni bilib olishimiz mumkin.⁵ Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ovqatlanish rejimi davolanishning eng muhim elementlaridan biri hisoblangan. Masalan, Ottomon imperiyasida oshpazlardan

ovqatlar mazali bo`lishi bilan birga ishtah ochadigan va chiroyli bezatilgan ko`rinishda tortilishi tekshirilgan. Xulosa qilib aytganda, biz tasavvur qilishimiz qiyin bo`lgan bir davrda ilm-fan rivojlanib, bugun ruhshunoslik ilmiga asos yaratilgan.

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA MATEMATIKANI YANGICHA
YONDOSHUV ASOSIDA O'QITISH

Akram Pirimov

Navoiy davlat pedagogika instituti "Boshlang'ich ta'lim" kafedrasida dotsenti

Hosilova Sitora Zafar qizi –

*Navoiy davlat pedagogika instituti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Matematikadan boshlang'ich ta'lim - tarbiyaviy vazifalari nazariy bilimlar tizimi asosidagina hal etishi mumkin ekanligi haqida fikrlar keltirilgan. O'qitishning ma'lum mazmuni va o'qituvchilarning aqliy faoliyati saviyasi bilan ta'sirlanadigan u yoki bu o'quv yo'nalishi uchun eng kerakli usullarini tanlash va qo'llanishini bilish darsga tayyorlanishda yoki darsning o'zida yuzaga keladigan aniq metodik vazifalarni hal etishni bilishi zarurdir.*

Kalit so'zlar: *matematika, aql, diqqat, iroda, tafakkur, kompetensiya, ta'lim standartlari, bilim, ko'nikma, malaka, matematik savodxonlik.*

Аннотация: *В статье представлена идея о том, что начальное образование по математике может быть решено только на основе системы теоретических знаний. Зная, как выбирать и применять наиболее подходящие методы для конкретной области обучения, на которые влияет конкретное содержание обучения и уровень умственной активности учителей, решать конкретные методические задачи, возникающие при подготовке к уроку или в Сам урок нужно знать, как добраться.*

Ключевые слова: *математика, интеллект, внимание, воля, мышление, компетентность, образовательные стандарты, знания, умения, компетенции, математическая грамотность.*

Annotation: *This article presents the idea that primary education in mathematics can be solved only on the basis of a system of theoretical knowledge. Knowing how to choose and apply the most appropriate methods for a particular area of study, which are affected by the specific content of teaching and the level of mental activity of teachers, solve specific methodological tasks that arise in preparation for the lesson or in the lesson itself it is necessary to know how to reach.*

Keywords: *mathematics, intelligence, attention, will, thinking, competence, educational standards, knowledge, skills, competencies, mathematical literacy.*

Bugungi kunda axborot texnologiyalar va fan-texnika sohasining jadal rivojlanishi matematikani o'qitishning yangicha yondashuvlarini ishlab chiqilishini talab qilmoqda. Yoshlarning bilim va iqtidorini chuqurlashtirish, ularning kelgusida malakali kadrlar bo'lib, O'zbekistonni yanada rivojlantirishdagi ishtirokini ta'minlash maqsadida ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlar joriy etilmoqda. Vatanimizning gullab-yashnashi, barqaror rivojlanishi ma'lum bir darajada yoshlarning chuqur bilimga, mustahkam ishonch-e'tiqodga va umuman, komil inson bo'lishlariga bog'liq. Jamiyatimiz oldida vujudga kelayotgan

muammolarni hal etishga faol kirisha oladigan, sharoitni yaxshi tushunadigan, keng qamrovli fikrlaydigan, hayotda uchraydigan kundalik va kasbiy muammolarni tushunadigan, tahlil qila oladigan, taqqoslay oladigan, amaliy hal eta oladigan insonlarga bo'lgan talab qo'yilmoqda.

Barchamizga ma'lumki, matematika fani insonning aqlini o'stiradi, uning diqqatini rivojlantiradi, ko'zlangan (rivojlantirilgan) maqsadga erishish uchun o'zida qat'iyat va irodani tarbiyalaydi va eng muhimi uning tafakkuri kengayadi. Demak, zamonaviy inson mustaqil qaror qabul qila oladigan, jamoada ishlay oladigan, tashabbuskor, yangiliklarga moslasha oladigan, mashaqqatli va asabiy xolatlarga chidamli, bu xolatlardan chiqa oladigan bo'lishi kerak. Hamma bunday sifatlarni matematika ta'limida kompetensiyaviy yondoshuvdan foydalanish asosida erishish mumkin. Bugungi kunda iqtisodiy rivojlangan davlatlarda kompetensiyaviy yondoshuv ta'lim mazmunini modernizatsiya qilib, yangicha o'qitish yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu davlatlardagi umumiy ta'limning yangicha mazmunining asosini o'quvchilarning tayanch kompetensiyalarini hosil qilish va rivojlantirish tashkil etadi. Ta'limga kompetensiyaviy yondoshuv eskirib qolgan "bilim, ko'nikma va malakani o'zlashtirish" konsepsiyasiga qarshi o'laroq, kasbiy, shaxsiy va jamiyatdagi kundalik hayotda uchraydigan holatlarda samarali harakat qilishga imkon beradigan turli ko'rinishdagi malakalarni o'quvchilar tomonidan egallashni nazarda tutadi. Shunday qilib, kompetensiyaviy yondashuvda matematik ta'limning asosini amaliy, tatbiqiy yo'nalishlarini kuchaytirishga qaratiladi. Bundan tashqari, tuzilayotgan ta'lim standartlari o'quvchilarning oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olishlari, turli kasb egalari bo'lishlari va har tomonlama faol fuqaro bo'lishlari uchun zarur bo'ladigan sifatlarni aks ettirishi kerak. Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o'zgaruvchan dunyoda raqobatbardosh bo'lishi fanlarni mukammal egallashni taqozo etadi, bu esa O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimiga matematikani o'rgatish bo'yicha xalqaro standartlarni joriy etish orqali ta'minlanadi.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim bu - o'quvchi o'quv jarayonida egallaydigan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatida qo'llay olish nuqtai nazaridan beriladigan ta'limdir. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'limdan maqsad o'quvchini keng qamrovli fikr-mulohaza yuritadigan va muloqotga kirisha oladigan, ta'lim jarayonida egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatida qo'llay oladigan barkamol shaxs qilib yetishtirishdir. Umumta'lim maktablari oldiga, bir tomondan, tevarak-atrofdan sodir bo'layotgan jarayonlarni to'g'ri tushunadigan, ikkinchi tomondan, jamiyat hayotida faol ishtirok etib, o'z ijobiy ta'sirini o'tkaza oladigan har tomonlama ziyoli shaxsni tarbiyalash vazifasi qo'yilmoqda. Ma'lumki, matematik savodxonlik barcha fanlarni, ayniqsa aniq fanlarni o'zlashtirishda muhim o'rin egallaydi. Bu jarayonda matematika fanining ahamiyati beqiyosdir.

Maktabda matematika o'qitishni uyushtirishning tarixiy, murakkab, ko'p yillik tajribada tekshirilgan va hozirgi zamonning asosiy talablariga javob beradigan formasi darsdir. O'quvchilarning matematik bilimlarni o'zlashtirishi faqat o'quv ishida to'g'ri metod tanlashga bog'liq bo'lmasdan, balki o'quv jarayonini tashkil qilish formasiga ham bog'liqdir. «Dars» deb dastur bo'yicha belgilangan, aniq jadval asosida, aniq vaqt mobaynida o'qituvchi rahbarligida o'quvchilarning o'zgarimas soni bilan tashkil etilgan o'quv ishiga aytiladi. Dars vaqtida o'quvchilar matematikadan nazariy ma'lumotga, hisoblash malakasiga, masala yechish, har xil

o'lchashlarni bajarishga o'rganadilar, ya'ni darsda hamma o'quv ishlari bajariladi. Matematika darsining o'ziga xos tomonlari, eng avvalo, bu o'quv predmetining xususiyatlaridan kelib chiqadi. Bu xususiyatdan biri shundan iboratki, unda arifmetik materialni o'rganish bilan bir vaqtda algebra va geometriya elementlari ham kiritiladi. Matematika boshlang'ich kursining boshqa o'ziga xos tomoni nazariy - amaliy masalalarning birgalikda qaralishidir. Shuning uchun har bir darsda yangi bilimlar berilishi bilan unga doir amaliy uquv va malakalar singdiriladi. Odatda darsda bir necha didaktik materiallar amalga oshiriladi: yangi materialni o'tish; o'tilgan mavzuni mustahkamlash; bilimlarni mustahkamlash; bilimlarni umumlashtirish, bir tizimga keltirish; mustahkam uquv va malakalar hosil qilish va hokazo. Matematika darslarining o'ziga xos yana bir tomoni shundaki, bu - o'quv materialining abstraktligidir. Shuning uchun ko'rgazmali vositalar, o'qitishning faol metodlarini sinchiklab tanlash, o'quvchilarning faolligi, sinf o'quvchilarining o'zlashtirish darajasi kabilarga ham bog'liq. Matematika darsida turli-tuman tarbiyaviy vazifalar ham hal qilinadi. O'quvchilarda kuzatuvchanlikni, ziyraklikni, atrofga tanqidiy qarashni, ishda tashabbuskorlikni, mas'uliyatni va sof vijdonlilikni, to'g'ri va aniq so'zlashni, hisoblash, o'lchash va yozuvlarda aniqlikni, mehnatsevarlik va qiyinchiliklarni yengish xislatlarini tarbiyalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi qonun" // Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.- Toshkent.: Sharq, 1997, 20-29 bet.
2. Abdullayeva B.S va b Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish-Toshkent.: OOO "Jahon print", 2011, 146- b.
3. Azixodjayeva N.H "Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat"- Toshkent.: TDPU, 2003, 174 bet.
4. Bikbayeva N.U va boshqalar "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi"- Toshkent.: O'qituvchi, 2007, 208 bet.
5. Boltayev J, Qodirov A "Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlar" Toshkent, 2002, 52 bet.
6. Bikbayeva N.U, Yangabayeva E, K.Girfanova "Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini boshlang'ich matematik ta'limning Davlat ta'lim standartlari asosida o'qitish" Toshkent.: - 2008, "Turon - Iqbol", 8 bet.
7. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi“ Toshkent.: Fan va texnologiya, 2005, 312 bet.
8. Jumayev M.E. "O'quvchining ijodiy shaxs sifatida rivojlanishida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik - matematik tayyorgarligi" - Toshkent: Fan, 2009, - 240 b.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA RUS TILINI O'QITILISHINING AHAMIYATI

Ikromova Dilnoza

*Buxoro viloyati jondor tumani 29-maktab rus tili fani
o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Bugun ushbu maqolada hamma uchun dolzarb muammo bo'lgan boshlang'ich sinflarda rus tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar usullarni qo'llash natijasida ,o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanishi ,nutqi rivojlanishi ,tez va to'g'ri javob berish malakasi shakllanishi ,bilimga bo'lgan ishtiyoqini oshirish ,darslarga puxta hozirlik ko'rishi haqida ma'lumot berib o'taman .*

Kalit so'zlar: *Til, nutq madaniyati ,global rivojlanish ,psixofiziologik xususiyatlar ,muomala qobiliyati.*

Til -jamiyatning asosiy tayanchi xisoblanadi.Til bizni fikrlashga,nutqimizni har hil yod unsurlardan saqlashga o'rgatadi.Ayniqsa, o'zga tillarni o'rganish bizga yangi tushunchalar va munosabatlarga yo'l ochadi.Millatlarni asosiy ajratib turuvchi asosiy belgilardan biri bu- til ekan, har bir yuqori rivojlangan davlatlar darajasiga erishish va raqobatdosh bo'lish uchun xalqaro tillarni bilishlari muhim albatta.Chunki ,biz global rivojlanish tendensiyalardan orqada qola olmaymiz so'ngi yillarda mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi rus tili va ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj ham yanada ortmoqda.

Rus tili- bu dunyo tilidir.Uchinchi mingyillikda ham o'z ahamiyatini yo'qotmaydi.U faqatgina MDH davlatlarida emas,balki butun dunyoda ham o'z mavqeyeni saqlab qoladi.

Maktabga kelish arafasida bolaning so'z boyligi o'z fikrini bayon eta oladigan darajada ortadi.Bu yoshdagi normal rivojlanayotgan bola o'z nutqiga 600-700 so'zni ishlatadi.

Boshlang'ich sinflarda ayniqsa rus tilini o'rganish bu til haqida ma'lumot olish uni o'zlashtirish emas, balki o'quvchini faol muloqotga kirishishini ta'minlash lozimdir.

Boshlang'ich sinflarda rus tilini o'rgatishdan ko'zlangan maqsad o'quvchilarni rus tilida muomalaga o'rgatishdir . Boshlang'ich sinfdan rus tilini o'rganish bola imkoniyati va qobiliyati qanday bo'lishidan qat'iy nazar foydalidir chunki, rus tili bolani til o'rganish qobiliyatligina emas,balki o'z ona tilini ham yaxshi o'zlashtirishiga ta'sir ko'rsatadi.Har bir til o'qituvchisi o'z faninigina emas, bolaning psixofiziologik xususiyatini ham yaxshi bilishi kerak. Zero ,tilni o'zlashtirish orqali bolada obyektiv olamning aks etishi o'zgarishi mumkin.Tilning lug'at tarkibini egallash o'quvchilarning dunyo qarashini kengaytiradi, ularning filologiya ,tarix, geografiyaga oid bilimdonliklarini oshiradi. Darxaqiqat xalqimizda ham shunday maqol borku: "TIL BILGAN -EL BILADI " , -deb.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi davlat ta'lim standartlari // Boshlang'ich ta'lim jurnali, 2006. 5-son.
2. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkiletishning nazariy asoslari. Ped. fan. doktori ... diss. -T.: 2003. 280 bet.

3. Adizov B.R. Ijodiy ta’lim jarayoniga tizimli yondashuv// Xalq ta’limi jurnali, 2001.4-son. -102-104-betlar.

4.www.ziyonet.uz

5.www.arxiv.uz

NEMIS TILIDAGI JONIVORLAR QATNASHGAN IDIOMALARNI O'ZBEK TILIGA BERISH MUAMMOLARI

Gazieva Zaynabxon Narimonova

O'zDJTU roman-german tillari tarjimashunosligi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: *Quyida ba'zi nemis tilidagi jonivorlar qatnashgan idiomalar va ularning o'zbek tiliga berilishi, ona tilidagi muqobil variantlari hamda tarjimaning muhokamasi berib o'tiladi.*

Kalit so'zlar: *idioma, tarjima, mutarjim, jonivorlar qatnashgan idiomalar.*

Idioma - [yun. idioma - o'ziga xoslik, xususyat] *tlsh.* Ma'nosi o'z tarkibidagi so'zlarning ma'nolariga bog'liq bo'lmagan, yaxlit holda bir ma'no beruvchi, ixcham ibora; frazeologizmlarning bir turi. Mas., *tomdan tarasha tushgandek, og'zingga qarab gapir.* [1.]

Mutarjimning tarjima davrida ko'p vaqti va kuchini oladigan jarayonlardan biri bu chet tilidagi idiomalarni ona tiliga va yoki aksincha ona tilidagi idiomalarning chet tiliga o'girish pallasidir. Boisi idioma bir millat, el, xalqning turmish tarzi, dunyo qarashi, fikr-mulohazasi, kechinmalari hamda o'tmish hayotiy tajribalaridan kelib chiqqan bo'lib, bir xalq idiomasi o'zga xalqning tabiatiga to'g'ri kelavermasligi mumkin. Shu boisdan ham mutarjim idiomalar tarjimasida ko'proq kitob varaqlashi va yoki tarjimonlik sohasida yillab to'plagan tajribasiga tayanishi kerak bo'ladi.

Mutarjimdan idioma tarjimasida o'ta ehtiyotkorlik talab qilinadi. Tarjima haddan ortiq ona tiliga moslashtirilishi va yoki so'zma-so'z berilishi mumkin emas. Aks holda matn o'quvchi nigohida tushunarsiz va yoki shubxaga sabab bo'ladi.

Idiomalar nafaqat turli tuman voqelik va mavzularga boy, balki ularda qo'llanadigan predmet, vosita so'zlarga ham egadir. Misol uchun idiomalarda inson, o'simlik, jonivorlar nomlari ko'p uchraydi. Quyida ba'zi nemis tilidagi jonivorlar qatnashgan idiomalar va ularning o'zbek tiliga berilishi, ona tilimizdagi muqobil variantlari hamda tarjima muhokamasi berib o'tiladi.

Idioma: *jmdm. einen **Bären** aufbinden (umg)* [2.]

So'zma-so'z tarjimasida: kimgadir **ayiqni** ilib (tirgab) qo'ymoq.

Mazmuni: *jmdm eine Lügengeschichte erzählen, jmdn. veralbern* [3.]

kimgadir hazil tariqasida yolg'on so'zlamoq

Muqobil variant: *devor ushlatib ketmoq, chuv tushurmoq*

Payqagan bo'lsangiz yuqoridagi misolda **Bären**, ya'ni **Bär** jonivor "ayiq" [4.] so'zi tarjimada tushib qoldi. Boisi idiomalar tarjimasida ko'pincha so'zlarga emas mazmunga sodiq qolinadi. Bu esa o'quvchini kontekstni to'laqonli tushunishiga zamin bo'ladi.

Navbatdagi misol: ***Eulen** nach Athen tragen* [5.]

So'zma-so'z tarjimasida: Afinaga boyo'g'lilar olib bormoq

Mazmuni: *etw. höchst Unnötiges tun* [6.]

besamar/foydasiz/befoyda ish/mashg'ulot/yumushni bajarmoq

Muqobil variant: o'rmonga o'tin ko'tarib bormoq, dengizga suv tashimoq

Bu yerda **Eule** [7.] boyqush, boyo'g'li so'zi o'zbek tiliga tarjima jarayonida tushib qoladi va uning o'rnini boshqa predmet, o'tin, suv egallaydi.

Yana bir misol: *das ist weder **Fisch** noch **Fleisch*** [8.]

So'zma-so'z tarjimasi: na baliq va na go'sht

Mazmuni: *das ist nichts Halbes und nichts Ganzes; das ist etw. ziemlich Unklares*
noaniq, aniq emas

Muqobil variant: na u yoqlik va na bu yoqlik

Yuqoridagi idiomada **Fisch** [9.] baliq jonivor tarjimada tushib qoladi.

Chet tilidagi va yoki ona tilidagi maqol, fraza, idiomalarni o'girish jarayonida o'sha millat qadriyatlarini, ananna, dunyo qarashiga hos tarzda tarjima qilish maqsadga muvofiqdir. Aks holda har ikki tilning o'quvchisi tarjima asarni mazmun-mohiyatini anglamasligi mumkin. Misol uchun, *jmdn. einen **Floh** ins Ohr setzen* [10.] (*umg*) iborasini olsak.

So'zma-so'z tarjimasi: kimnidir qulog'iga burgani o'tkazmoq

Mazmuni: *jmdn. für etw. kaum zu Erreichendes begeistern; in jmdm. einen kaum erfüllbaren Wunsch wachrufen* [11.]

erishish qiyin bo'lgan orzu/istakka umid uyg'otmoq

Muqobil variant: umidvor qilmoq, ichini qizdirmoq

Afsuskiy tarjimonlikka davogarlik qilayotgan ba'zi qo'shtirnoq ichidagi olimlar o'z lavozimi va ilmiy bo'lmagan kuchidan foydalangan holda ilm, adabiyot yaratuvchi shaxslar kelajak avlot ilmini yangilash yo'llarga boshlaydi. Quyida berilgan iborani Sh.Kuvanova tomonidan *alg'ov-dalg'ov qilmoq, oyoqqa turg'izmoq; jig'ibiyron qilmoq, faraz qilmoq* [12.] deya o'zbek tiliga berilishi yuqoridagi fikrimizga yaqqol misol bo'la oladi. Muallif tomonidan yaratilgan qo'llamadagi bunday qaltis xatoliklarga taqrizchilik qilgani X.Raximov kabi professor olimlar bee'tiboriligi esa kishini hayratga soladi.

Xulosa o'rnida, chet tili va yoki ona tilidagi so'z, ibora, maqol, gap, butun matn tarjimasi kishidan rostmana ilm, so'zni his etish, o'sha millat madaniyatini bilish kabi bilimlarni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent, 2005. 10-bob, 174-b.
2. Herbert Görner: *Redensarten*. In: *Kleine Idiomatik der deutschen Sprache*. Nr. 2, 1980. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, S. 27.
3. Prof. Dr. Gerhard Wahrig, Ursula Herman: *Wahrig*. In: *Deutsches Wörterbuch*. Nr. 6, 1997. Bertelsmann Lexikon Verlag, S. 250.
4. Bo'tayev Z., Ismoilov Y., Karimov Sh., Nemischa-o'zbekcha lug'at (Deutsch usbekisches Wörterbuch), O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti, Toshkent, 2007. 23-b.
5. Herbert Görner: *Redensarten*. In: *Kleine Idiomatik der deutschen Sprache*. Nr. 2, 1980. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, S. 48.
6. 3. Prof. Dr. Gerhard Wahrig, Ursula Herman: *Wahrig*. In: *Deutsches Wörterbuch*. Nr. 6, 1997. Bertelsmann Lexikon Verlag, S. 449.

7. Bo'tayev Z., Ismoilov Y., Karimov Sh., Nemischa-o'zbekcha lug'at (Deutsch usbekisches Wörterbuch), O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti, Toshkent, 2007. 49-b.

8. 2. Herbert Görner: *Redensarten*. In: *Kleine Idiomatik der deutschen Sprache*. Nr. 2, 1980. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, S. 61.

9. Bo'tayev Z., Ismoilov Y., Karimov Sh., Nemischa-o'zbekcha lug'at (Deutsch usbekisches Wörterbuch), O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti, Toshkent, 2007. 54-b.

10. Herbert Görner: *Redensarten*. In: *Kleine Idiomatik der deutschen Sprache*. Nr. 2, 1980. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, S. 63.

11. 6. 3. Prof. Dr. Gerhard Wahrig, Ursula Herman: *Wahrig*. In: *Deutsches Wörterbuch*. Nr. 6, 1997. Bertelsmann Lexikon Verlag, S. 489.

12. Kuvanova Sh.O. Nemis tili, Oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari hamda umumiy o'rta ta'lim maklatblari o'quvchilari uchun qisqacha ma'lumotnoma, Niso Poligraf, Toshkent, 2013. 422-b.

FOYDALANILGAN INTERNET SAYTLAR RO'YXATI:

1. <https://audiobook.uz/blogs/news/frazeologik-iboralar-va-ularga-mis>
2. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iboralar.lugati&hl=uz>
3. <http://sayyod.com/forum/31-187-1>
4. <https://yandex.ru/search/?text=iboralar+to%27plami+o%27zbekcha>

“ҚОНУН УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА СУД ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРАКТИВ МЭТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Шарипова Нодира, Абдураимова Манзура

*НавДПИ, “Миллий зоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими”
кафедраси ўқитувчилари*

Аннотация : *“Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини ислох этиш масалалари” мавзусини ўқитишда “Венн диаграммаси” технологиясидан фойдаланиш мавзусига бағишланган бўлиб, унда мавзунинг хусусиятлари, устувор йўналишлари, тамойиллари, таълим сифати ва самарадорлигини таъминлаш борасидаги замонавий дарс сифати ва самарадорлигини оширишнинг инновацион технологияларига оид масалалар ёритилган.*

Калит сўзлар: *Қонун устуворлиги, суд-ҳуқуқ тизими, “Венн диаграммаси”.*

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Ўтган даврда қабул қилинган 400 яқин яхлит қонунлар ҳаётимизнинг барча соҳаларини ҳуқуқий тартибга солиш билан бирга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга хизмат қилмоқда. Айни вақтда қонунларнинг тўлиқлиги ҳаётийлиги ва тўғридан тўғри амалга ошириш механизмларига эга экани ҳақида сўз юритганда бу борада ҳали кўп ишлашимиз кераклигини таъкидлаш зарур. Афсуски, ҳозирги кунда қонунларнинг ислохотлар самарасига таъсири етарлича сезилмаяпти. Уларнинг ижтимоий муносабатларни тартибга солишдаги роли пастлигича қолмоқда. Бу ҳолат мамлакатимиз қонунчилик тизимига фуқароларимиз, тадбиркорлар, қолаверса, чет эл инвесторларининг ишончсизлигини келтириб чиқариши мумкинлигини унитмаслигимиз керак²²”.

2003йилда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси икки палатадан – Қонунчилик палатаси (қуйи палата) ва Сенатдан (юқори палата) ташкил этилиши мамлакатимизда яна бир тарихий воқеа бўлди десак муболаға бўлмайди²³. Ўзбекистон Республикасининг бир палатадан икки палатага ўтиши ҳукумат қарорлари ва қонунларнинг пухта ҳамда янада мукамалроқ ишлаб чиқишда ўз самарасини бермоқда. Шуниси диққатга сазоворки, мамлакатда бозор муносабатларига ўтишнинг Ўзбекистон биринчи Президенти И. Каримов томонидан эълон қилинган беш принципи орасида қонуннинг ҳамма нарсадан устун бўлиши ва қонунга итоаткорлик принципи алоҳида ўрин тутди. “Чинакам демократик жамиятда Президент ҳам,

²² Ш.М.Мирзиёев Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. –Т., “Ўзбекистон” НМИУ. 2017. 8-бет.

²³ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. “Ўзбекистон”. - Т.: 2017. –Б.14.

оддий фуқаро ҳам қонунга риоя этади. Бошқа иложи йўқ²⁴”. Қонуннинг устуворлиги ҳар қандай давлат ва жамият ҳаётининг муқаддас тамойилларидан биридир. Қонунга оғишмай итоат этилган жамиятдагина демократия қарор топади ва янада мустаҳкамланади. Қолаверса, барча демократик институтлар, инсон ҳуқуқи ва эркинликлари қонун воситаси билан жорий этилади. Қонунда халқнинг иродаси, хоҳиш ва истаклари, манфаат ва интилишлари ўзининг ифодасини топади. Қонунга итоаткорлик – бу юксак маданиятлилиқ, маънавиятлиқ, маърифатлилиқ белгисидир. Қонунга итоаткорликни инсоннинг унга кўр-кўрона бўйсунуши маъносида тушунмаслик лозим.

Янги педагогик технологиялар ва ахборот технологиялари “Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд ҳуқуқ тизимини ислоҳ этиш масалалари” мавзусини ўқитиш жараёнида қонун ва жамият, қонун устуворлигини таъминлаш, суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этиш, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият кабимасалаларни қамраб олиши зарур. Масалан, Венн диаграммаси (Эйлер - Венн диаграммаси деб аталади) умумжаҳон сетининг бир неча (одатда учта) куйи қисмларининг барча мумкин бўлган муносабатларининг (бирлашиш, кесишма, фарқ, носимметрик фарқ) шамширона ифодасидир. Венн диаграммаларида универсал комплект ва маълум бир тўртбурчак нуқталарининг тўплами билан ифодаланади, унда барча бошқа кўрилган силсилалар доиралар ёки бошқа оддий рақамлар шаклида жойлаштирилган.

Схематик тасвирларни ифодалаш учун инглиз математик, техник Жон Венн (1834-1923) ўзининг "Симболиклогик" китобида илк бор тасвирланган. Ёпиқ рақамлардан фойдаланишни таклиф қилди. Кўпроқ олдин Эйлер (1707-1783) гуруҳлар ўртасидаги муносабатни тасвирлаш учун доиралардан фойдаланган. Кейинчалик бу тасвирлар Эйлер-Венн диаграммаси деб номланди. Диаграмманинг барчаси у универсал тўсиқни ифодаловчи катта тўртбурчак кўринишида ва унинг ичида универсал ёки тўсиқларни акс эттирувчи доирада ёки бошқа ёпиқ шаклларда тасвирланган. Бу рақамлар бир-бирига нисбатан муайян ҳолатда бўлиб, энг умумий ҳолатда улар кесишади. Диаграмманинг турли соҳаларида жойлашган баллар мос келадиган гуруҳларнинг элементларини билдиради.

Венн диаграммаси конструкцияси

²⁴ Каримов И.А. “Янги уй курмай туриб, эскисини бузманг”. –Т.: Ўзбекистон, 1993. – Б.22.

Мисол учун, социологияфанида сиз турли жамияттурларини –анъанавий, замонавий, индустриал, постиндустриални солиштиришингиз мумкин. Миллий ғоя дарсида –давр қахрамонларини. Фуқаролик жамиятифанидан “Фуқаролик жамияти: ғоя ва назариялар” мавзусида сиз турли мутафаккирларнинг ғояларини таққослаш, умумий ғояларни изоляция қилиш ва ҳар бирига хос бўлган қарашларни қайд қилишингиз мумкин.

1. Талабалар халқаларни чизиб, графларни тўлдиришади. Биз қонун ва давлат мисолларида кўриб чиқамиз.

1. Давлат	ва	ДАВЛАТ
ҳуқуқнинг		1. Аниқ белгиланган
абаллийлиги		ҳудудга эга
2. Қонун		2. Бутун аҳолини қамрам
иқдорлиги		олиниши
3. Давлат		3. Бошқарув органи
ҳокимиятини		мавжуд бўлган
		4. қонунлар, формон-

Дарс ўтишда тўғри метод танланмаса, назарий жиҳатдан ўқитувчининг билими юқори бўлишидан қатъи назар, кутилган натижани бермайди. Методика ўқув жараёнини ташкил қилиш шакллари, методлари, қонун-қоидаларини ўрганади. Бугунги кунда методлар 5 гуруҳга бўлинади ҳамда қатор усулларни ўз ичига олади:

1) Амалда синаш, тажриба методи: тажриба ўтказиш, амалиёт ўтказиш; машқ қилиш жараёнида қатнашиш, меҳнат, ишлаб чиқариш.

2) Кўргазмали намоиш қилиш методи: ўқувчи, талабалар томонидан кузатиш, амалиёт ўтказиш.

3) Оғзаки сўз орқали ифодаланадиган метод: тушунтириш, онгига етказиш; ҳикоя қилиш; ўзаро фикр алмашув; суҳбат ўтказиш; йўл-йўриқ, кўрсатма бериш; маъруза; мунозара, мубоҳаса, баҳс ва бошқалар.

4) Китоб билан ишлаш: ўқиш, ўрганиш, тезда кўриб чиқиш; цитата келтириш ва унинг устида ишлаш, баён ёзиш; реферат ёзиш, конспект тузиш.

5) Видео метод: компьютерда машқ, тест ечиш; назорат ўтказиш; интернетда ишлаш; ўқув фильмларини тайёрлаш ва намоиш этиш; мультимедиа асосида тақдимот тайёрлаш, намоиш этиш ва бошқа шу кабиларни қамраб олади.

“Қонун устуворлиги ва суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этиш” мавзусини талабаларга тушунтиришда юқорида келтирилган методлар яхши самара беради.

«Фуқаролик жамияти» фанидан қонун устуворлиги ва суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этиш билан боғлиқ қисмини «Мен – ҳуқуқшунос-экспертман» блиц-ўйини ёрдамида кўриб чиқиш мумкин. Бунда ўқитувчи қонун, қонун устуворлигини ташкил топишини кетма-кетликда жойлаштиришни топшириқ қилиб беради. Вазифани бажариш учун 5 дақиқа вақт айлантилади. Блиц-ўйинни ўтказишни юқорида кўрсатилганидек амалга

оширилади. Бу нисбатан оддий топшириқ, лекин кейинги дарсларда бу фандан анча мураккаб топшириқлар тайёрлашга имконият бор.

Гуруҳ баҳоси	Гуруҳ хатоси	Тўғри жавоб	Якка хато	Якка баҳо	Қонун устуворлиги тушунчасига доир тушунчалар
4	0	4	1	3	Ҳуқуқий давлат
9	0	9	1	8	Ҳокимият тармоқлари
1	0	1	1	2	Адолат
6	1	5	1	4	Суд-ҳуқуқ тизими
7	1	8	1	9	Конституция
3	1	2	1	1	Санкциялар
5	1	6	1	5	Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари
2	1	3	4	7	Ҳуқуқий онг ва маданият
8	1	7	1	6	Қонунга итоат этиш

Технологиянинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир йўла ахборот берилди. Айти пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида нуқтлардан муҳокама этилади. Масалан, ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва зарарлари белгиланади. Бу интерактив технология танқидий, таҳлилий, аниқ мантикий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўз ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда ихчам баён этиш, химоя қилишга имконият яратади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.М.Мирзиёев Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. -Т., “Ўзбекистон” НМИУ. 2017. 8-бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон.
3. Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. “Ўзбекистон”. - Т.: 2017. - Б.14.
4. Каримов И.А. “Янги уй қурмай туриб, эскисини бузманг”. -Т.: Ўзбекистон, 1993. - Б.22.

USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING COMMUNICATION SKILLS

Mirzayeva Koldigiz Axilbekovna
*senior teacher of Tashkent State
University of Uzbek Language and Literature*

Annotation: *This article discusses different modern technologies available for teachers of English in teaching the English language to the high school students.*

Key words: *technological age, effectively, interactive, motivating, multiple intelligence, video tapes, conferencing, library.*

Abstract: *Today technology is widely used in educational sectors and played an important role in enhancing and developing our learning system. Through internet it has been made possible to know all things. We attend classes from sitting at home through Video conferencing or live chat and clear all our doubts. The time of blackboards with chalk and notice boards has been changed with the remarkable entry of technology. Technology provides a lot of options, in order to make English teaching more interesting and productive in terms of improvements, besides this tool helps students to get involved and learn according to their interest. It has been tested effectively and is accepted in teaching English in the modern world.*

Though technology cannot play the vital role of a teacher, it can be used as a supplementary tool for enhancing teaching methods in classroom. As the conventional chalk and talk method seems to be monotonous and boring to the students, teachers emphasize on latest technologies for teaching the subjects. Various software and modern technologies are being introduced to make students to get access with their subjects easily.

Scientific proof has been made that learning from books and blackboard is comparatively less than the students understand a lot on pictures and videos. We all know a picture is equal to 1000 words and a video is equal to 1000 pictures. So, our modern education follows these techniques to educate children well and make them understand well. Modern teaching aids are used to make learning sessions interactive and motivating. All these modern aids help the students to learn and understand well. Nowadays, all classes are modified and equipped with modern teaching aids such as Speakers, Online Streaming Videos, Interactive Whiteboards, Visualizer, Response system, CD's, Projectors and Educational software etc. The teaching done with all these technology makes the students to have interest in learning than the same old black board and teachers. Teaching done Modern teaching aids is important and most preferred in the technological age. Many subject topics can be taught better and made the students to understand well than reading from books.

This article aims to discuss the availability of various technologies, their impact, their practical uses and the problems associated with the application of modern technological aids.

INTRODUCTION

In the fast developing 21st century various modern and innovative technologies are being introduced to teach English in the classrooms. Knowledge base is fast doubling and tripling in

so short a time. To cope up with this trend, we have to use modern technologies to teach English to the students. Students have to update their knowledge by using modern technologies.

Maggie Sokolik observes: “Machines are now used as tools for communication rather than simply as ways of delivering automated drills or exercises. Vast amount of reading on any topic and in many languages are now available on the web, and the chance to participate in discussions with people from all walks of life is motivating for many learners.”

The integration of technology was started in the early 1960s and 1970s. In the preliminary stage, people used tape recorders as a technological device to instruct the students, which later evolved as communication laboratory. Every day people are getting access to some new technologies, which join hand with English teaching. As the conventional teaching method such as the chalk and talk method seems to be outdated, these technologies can be used as a supplement to the classroom teaching method to have a lively atmosphere in the classroom. It is the need of the hour to integrate modern technologies to upgrade the level of English teaching.

The modern technologies relax the mind of the students to get into the subject with full involvement rather than a difficult task to do. Indumathi observes: “New technologies in language learning by multiple intelligence and mixed abilities replace with old methods of teaching. In the multi-cultured community, the four basic skills are imparted in the teaching with a variety and novelty. Hence, they are enthusiastic in learning the language. Language can be learned by imitation. So, one should hear more to develop his/her listening skills. Naturally, they try to speak in the same styles as we learnt our mother tongue. The usage of Internet has brought tremendous change in the field of teaching and enhancing English learning. It is believed that people tend to forget everything within three days after they hear.

Here, you can have some information about the modern technologies available for teachers of English:

1. Video tapes: Scenes from popular English films can be screened first without any running script on the scene. Then the students are asked to identify the words, script etc., Again the scene will be repeated with the scripts on the scene. This kind of telecasting videotape with and without script makes the students to get access with the pronunciation, accent and word usage of English with interest. This method will make the students to repeat it again in their homes voluntarily.

2. Communication Labs: Software's are available to develop LSWR (listening, speaking, writing and reading) skills. By incorporating suitable software through computers the students will play it again and again with their own interest and try to improve their LSRW skills, which are most essential in this modernized IT (information technology) world. Listening skills make one to understand what another person speaks. Speaking skills is essential to convey the desire and idea of a person in the right way to the other. Reading skills is important to interpret what is given in the text. Writing is used to express our thoughts. The usage of headphones in the lab makes the students to have interest over the subject and induces them to repeat again and again instead of feeling boredom.

3. Video Conferencing: Videoconferencing is the method in which one person can access to the speeches of other persons in some other parts of the world. It is the live relay of

a program, which is mostly used to view the lecture of a professor who resides in foreign country. In short, it is very helpful for the students to understand what is going in this world and to hear the speech of the top most personalities in a lively manner. The most notable point in video conferencing is that the students can post questions immediately and get their answers at once.

4. **Video Library:** Video Libraries are most essential in our fast and modernized world. This is helpful for the students to those who miss some interesting session. In this process, the teaching of the faculty will be recorded and made available to the students. The students can view the tapes in their leisure hours. The advantage in this method is that students can replay it when there is a necessity.

5. **Blogging:** Blogging can be used for instructing the candidates when the teacher is off campus. The teacher can post his article or the instruction to the students, where the students are allowed to post their comments and queries. The teacher can answer the question through his blog. Blogging seems to be widely in use.

6. **Messages through Mobile Phones:** Mobile phones can also be utilized to enrich vocabulary skills by receiving new words daily. There are certain websites and services to provide new words everyday. The only thing we have to do is that we should register our mobile number in the particular websites. This makes the students to get access with certain new words daily.

7. **CALL (Computer Assisted Language Learning):** The educational role of Computers in learning a second language and the role of CALL is significant. The teacher can use the latest technologies, which have the potential to transform the students from passive recipients of information into active participants. CALL is defined as the search for and study of applications of the Computer in language teaching and learning.

8. **TELL (Technology Enhanced Language Learning):** TELL is the use of computer technology including hardware, software and the Internet to enhance teaching and learning of languages. It allows the students to get access with all the technologies available for the enhancement of English learning. Students are allowed to use online dictionaries, chat, and to view the various happenings around the world.

9. **Programmes through educational satellites:** In the college, we can create Educational Satellite lab, whereby satellite programs of educational value like UGC's (user-generated contents) countrywide classrooms, Anna University programs and other worldwide programs are recorded and students are given access to the recording either through big screen or small monitor.

10. **Internet:** Internet is a commonly acknowledged term and widely used by people throughout the world. Students now use Internet in the class to learn English. Online teaching inside the classroom seems to be interesting and makes the students to find out the suitable materials for them. Students are taught to do the grammar exercises, which are available online. Through Internet, we can collect data from various sources for any instruction.

11. **The Web:** There are many "self exercises" in the Internet. English Exercises Online at www.smic.be has over 100 free exercises covering grammar and vocabulary. Another interactive site is www.eslgo.com. In this site, a student can learn English language with an ESL teacher. There are two examples out of thousands of websites, which combine ICT and

English teaching. Discussion forums, course management systems are also available in the Internet as advanced tools.

12. Pod casting: Pod casting is the integration of audio files where we can feed our own materials and ply it inside and outside of the classroom. Students use i-pods to hear their favorite music files. In the same way, they have their education in the form of entertainment. Vijayalakshmi observes: Podcasting allows students to use their tech-based entertainment systems for educational purposes. With it, we are able to move away from the traditional face-to-face training without losing the student-to-trainer relationship that is so effective in any learning process. Podcasts enables students and teachers to share information with anyone at any time. An absent student can download the podcast of recorded lesson and is able to access the missed lectures. They could also access lectures of experts, which may not otherwise be available because of geographical distance and other reasons.

13. Quick Link Pen: Quick Link Pen allows learners to copy and store printed text, Internet links. It helps to transfer the data to computers and enables the reader to get the meaning of the word from a built in dictionary. Accessing this type of machine seems to be a more convenient method. Recent developments in machine translations presents translation engines like GO Translator and Bablefish.

14. Quicktionary: It is a pen-like device. It allows the reader to easily scan the word and get its definition and translation on its own LCD (Liquid crystal display) screen. Technology such as Enounce and Sound-Editor enable learners to adjust the speech rate of listening materials to assist their comprehension, and present spectrum of speech waves and visual depictions of mouth and tongue movement to ease the learning and refine pronunciation.

CONCLUSION

The modern tools are in addition to the inputs given by the teachers in the classrooms. The magic is real in that it helps the students to enhance their language learning in a fruitful way.

USED LITERATURE:

1. Indumathi, M.R. “New Trends in Exploring the Unexplored in ELT-A Study”. *Proceedings of the fifth National Conference*, March 24-25, 2010. Enhancement and Excellence in English for Employability and Empowerment. Ed. Anbazhagan, K. SRM University: Department of English and Foreign Languages 2010. 102.

2. Krashen, S. (1989). “We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional evidence for the input hypothesis.” *The Modern Language Journal*, 73, 440-464.

3. Nation, P. (1993). Vocabulary size, growth and use. In R. Schreuder & B. Weltens (Eds.), *The Bilingual Lexicon* (pp. 115-134). Amsterdam: Benjamins

4. Sokolik, Maggie. “Computers in Language Learning”. *Teaching English as a Second or Foreign Language*. Ed. Murcia, Marianne Celce. United States: Heinle & Heinle, 2001. 477.

5. Vijayalakshmi S., “Podcasting: An Effective Tool for Language Learning”. *Teaching English as a Second Language*. Ed. Vyas, Manish & Patel Yogesh. New Delhi: PHI Publication, New Delhi, 2009.

ALISHER NAVOIY IJODIDA SO'ZNING SEHRI VA TILNING JOZIBASI

Rashidova Nigora Faxriddin qizi
Toshkent viloyati Toshkent tumani
9-IDUM ona tili va adabiyot o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada buyuk mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy ijodi haqida, uning ijodida so'zning naqadar ahamiyatli, jozibali sanalganining sabablari va ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, "Mahbub ul-qulub" asari orqali namunalari keltirib o'tildi.*

Kalit so'zlar: *she'riyat, adabiyot, nasr, janr, Mahbub ul-qulub, janr, til.*

"Til muncha sharaf bila nutqning olatidir va ham nutqdurki, agar nopisand zohir bo'lsa, boshning ofatidir..."

(A.Navoiy "Mahbub ul-qulub" dan)

Navoiy o'z asarlarida nutqning kishilar kundalik ehtiyojini qondiruvchi nodir vosita ekanligini qayd etdi. "Mahbub ul-qulub" asarida voizlar til odobi xususida fikr yuritisa, "Muhokamat ul lug'atayn" asarida o'zbek adabiy tilining boyligini e'tirof etdi. Nainki e'tirof etdi, balki tilning ijtimoiy hodisa ekanligini ta'kidladi. So'zning tarixiy-madaniy xizmati beqiyos, ammo til imkoniyatlari nutq jarayonidagina ochib beriladi. Agar nutq bo'lmas ekan, tilning, so'zning cheksiz imkoniyatlari ro'yobga chiqib chiqmay qolaveradi. "Majolis un-nafois" da so'zning voizlari hayotida tutgan o'rni haqida ham shaxsiy mulohazalar bayon qilinadi. "Nazm ul-javohir" asarida esa so'z qudratli vosita ekanligi, insonga hayotiy zarurat sanalishi aytib o'tiladi. Tarixdan ma'lumki, Navoiyning o'zi ham mohir notiq bo'lgan va shirin kaloni, o'tkir tafakkuri bilan xalq qalbidan joy olgan va o'z asarlarida ham xaloyiqqa nafi tegadigan, el yuragidan joy oladigan shirin-zabon so'zlar so'zlashni, chiroyli va ravon nutq tuzish yo'llarini o'rganish lozimligi haqida mukammal fikrlar bayon etgan.

Navoiy tilni o'sib, rivojlanib boruvchi, jamiyatning ehtiyojiga muvofiqlashuvchi zarurat ekanligini anglab, tillar o'zaro aloqada bo'ladi, bir-biriga chatishadi deb hisoblaydi. Navoiy kishining nutq qobiliyatini tug'ma ekanligini ta'kidlaydi. Alisher Navoiyning nutq madaniyati masalalariga bag'ishlangan fikrlari yanada mukammalroq ifodalangan asari "Mahbub ul-qulub" dir. Chunki shoir bu asarida tilning ahamiyati, undan foydalanish, nutq so'zlovchi dilidagi fikrni to'g'ri aks ettirish lozimligi haqida fikrlar bayon qiladi. "Saodatbaxsh ruh zuloliga matla' ham til. Tilga iqtidorlig'-hakimi xiradmand, so'zga ixtiyorsiz-layni najand. Tilki fasih va dilnazir bo'lgay, xubroq bo'lgay agar ko'ngil bila bir bo'lgay" deb yozadi Navoiy. Ma'nosi: "Saodatbaxsh ruhning tiniqligi manba ham til, baxtsizliklar yulduzining boshlanishiga sabab ham til. Tiliga kuchi yetadigan kishi aql podshosidir: so'zga ahamiyat bermaydigan kishi la'natlangan, pastdir. Til go'zal va dillarni olovlantiruvchi bo'lishi bilan birga, so'zlovchining dilidagini aks ettirsa, yanada yaxshiroq bo'ladi". Navoiy til deganda nutqni ko'zda tutgan. Til, ya'ni so'z o'zining ko'p yaxshi fazilatlari bilan nutq uchun material ekanligini, nutqning qo'polligi, maqsadga muvofiq bo'lmasligi so'zlovchiga zarur yetkazishini alohida ta'kidlab o'tadi.

Mayin, yoqimli, shirali ovoz bilan soʻzlash odobi haqida, oʻylamasdan soʻzlamalik lozimligi haqida: “Tildin azubat dilpisanddur va miynat sudmand. Chuchuk tilki achigʻliqqa evruldi, zarari oni boʻldi. Chuchuk soʻz sof koʻngullarga nushdir... Soʻzni koʻngulda pishqormaguncha tilga kelturma, harnakim koʻnglungda boʻlsa, tilga surma” deydi. Buning maʼnosi shundayki, tilning shirin, yoqimli va yumshoqligi foydadir. Chuchuk til achchiqqa aylansa tinglovchiga zarar yetkazadi. Qandni mast qiluvchi aroq qilsalar, harom boʻladi. Chuchuk soʻzni toza koʻngullar simiradi. Soʻzni koʻngulda pishitib olmaguncha soʻzlamagin, koʻnglingda boʻlgan har qanday fikrni ham ayta berma. Nutqdan maqsad fikr anglatishdir: “Ammo soʻzlar va saboqlardin murod maʼnodur”.

Nutq nazariyasi bilan jiddiy shugʻullangan shoir “Mahbub ul-qulub” asarining 24-bobini voizlik ilmiga bagʻishlaydi. Navoiyning oʻzi ham notiqlik sanʼatini oʻz davrida yuksak darajaga koʻtargan. “Tilga ixtiyorsiz-elga eʼtiborsiz” yoki “Maʼdani inson gavhari soʻz durur, gulshani odam samari soʻz durur” deb yozadi. Navoiy 24 bob “Nasihat ahli va voizlar zikriga” bagʻishlangan boʻlib, shoirning fikricha “voiz uldurki, majlisgʻa kirgan toʻlgʻay va toʻla kirgan holi boʻlgʻay”. “Mahbubul-qulub” da “Ogʻziga kelganni demoq-nodonning ishi”, “Aytar soʻzni ayt, aytmas soʻzdan qayt”, “Chin soʻz-moʻtabar yaxshi soʻz-muxtasar” kabi hikmatli soʻzlar, maqollar anchagina. Navoiy ham shu mazmundagi baytlar yaratadi. Shoir nazarida soʻz oʻlikni tiriltirish kuchiga ega:

Ham soʻz ila elga oʻlimdin najot,

Ham soʻz ila topub oʻluk tan hayot.

Baʼzan bir soʻz bilan tirik vujud, salomat inson ham jonsiz oʻlukkka aylanishi mumkin. Yolgʻon soʻz ham shunday qudratga ega:

Oʻluk gar andin erur joni pok,

Valekin tirikni ham aylar haloq

Navoiy taʼkidlashicha, shirin soʻz bilan koʻp ishlar amalga oshadi. Achchiq may, boda ham chuchuk til bilan uzatiladi. Hatto “chuchuk soʻz elga izhor” etish orqali u kim boʻlmasin, “har nechakim agʻyor zurur yor” ga aylanadi. Xalqimiz tili achchiq, inson koʻngliga ozor beruvchi kishilarga “tili zahar”, “tilidan zahar tomadi” kabi nisbatlarni beradi. Bunday kishilardan hamma oʻzini chetga tortadi. Dildan suhbatlashishni istamaydi, aksincha, zarurat yuzasidangina muomala qilishga majbur boʻladi. Navoiy bu taxlit “achchiq soʻz, anfos” lik kishilardan “istigʻno” zarurligini oʻrinli taʼkidlaydi:

Har kimki achchiq boʻldi soʻzi, anfosi,

Bor suhbatidin xalqning istigʻnosi.

Soʻzlashning ham meʼyorlari bor. “Boisi gʻaflat koʻp soʻz”- koʻp gapirish ham gʻaflat, gʻofillikka sabab. Har qancha suxandon boʻlsa ham, imkon boʻlguncha soʻzni qisqa gapirish zarur. Toʻgʻri va rost soʻz mavjud. Yolgʻon va yolgʻonchilik bor. Shoir oʻgitiga soʻzlayotgan kishilarning kimligi, qandayligi uning koʻrinishi bilan emas, soʻzlanayotgan gaplaridan ayon boʻladi. Koʻngilga kelgan har bir fikrni tilga chiqaraverish beburdlikka olib keladi. Behuda, beburd va masxaraomuz soʻzlash kishining oʻziga ozor yetkazadi. Tili kesilishiga olib keladi. Soʻzni koʻngilda pishitib, mulohaza qilib, soʻng “tilga surmoq” kerak. Har bir kishining soʻzi-uning koʻnglini aks ettiradi. Shoir aytmoqchi:

Senga bor esa soʻz bilurdin mazoq,

Oʻzim sari boqma, soʻzim sari boq.

“So`z” deganda Navoiy nimalarni nazarda tutadi? Professor A.Hayitmetov shunday yozadi: “Navoiy “so`z” ni o`z asarlarida ko`p ma`noda ishlatadi. U “so`z” termini ostida insoniyatning hamma ma`naviy boyligini-alohida ijtimoiy kategoriya bo`lgan tilni ham, ideologiya shakllaridan hisoblangan falsafa va badiiy adabiyotni ham tushuna beradi hamda ularni ko`p vaqt bir-biridan farq qilmaydi”.

Navoiy “so`z” haqida gapirganda qo`yidagilarni e`tiborga oladi:

1. So`z-til ma`nosida.
2. So`z-muomala, gapirish, nutq mohiyatida.
3. So`z-badiiy ijodda, mazmuni shakllantiruvchi vosita tarzida.

Navoiy talqinicha, so`zning (tilning) insoniyat hayotidagi o`rni beqiyos. U insonning insonligini, barcha jonzotlardan yuksak ekanligini anglatuvchi unsur. Ollohning bashariyatga in`om etgan ulug`ne`mati tildir:

Tengriki, insonni qilib ganji roz,

So`z bila hayvondin anga imtiyoz.

Tangri, insonni “ganji roz”-sirlar xazinasini qilib yaratdi. U bir mo`jiza. Odamning hayvondan “imtiyozi”-farqi “so`z bila”-til bilan bo`ldi. Agar bu baytda gap bevosita til haqida borayotgan bo`lsa, ba`zan til va so`z alohida-alohida hodisa sifatida talqin etiladi. Shoir tilni po`lat xanjarga qiyoslaydi. So`z esa, shu xanjarga bezavk beruvchi, unga qadalgan injulardir: Mana bu baytda ham shunga xos ifoda:

So`z bila kufr ahli musulmon bo`lib,

So`z bila hayvon degan inson bo`lib.

Birinci misrada “Shirin so`z”, “ta`sirli so`z”, “nasihatimiz so`z”, “yumshoq va muloyim so`z” va xokazo-gap bilan “kufr ahli” iymonsiz, e`tiqodsiz kishilar ham “musulmon” bo`lishi, to`g`ri, yo`lga kirishi ta`kidlanadi. Ikkinchi misrada esa, odamni hayvondan ajratuvchi vosita-til haqida gap boradi. Navoiy so`zni ajib, sehrli va qimmatbaho gavhar sifatida e`zozlaydi. Ko`pgina baytlarda, ayniqsa “Xamsa”, “Mahbub ul-qulub” singari asarlarida so`z, uning o`rni, inson hayotidagi ahamiyati, so`zlash madaniyati, so`zning badiiy ijoddagi mavqei, so`z odobi kabi tomonlar xususida mulohazalar bildirgandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to`plami. 11-tom. Xamsa. Saddi Iskandariy. T.:“Fan”, 2002.
2. Qosimov B. Maslakdoshlar. - T., Sharq, 1994. - 160 b.
3. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. T., «Xalq merosi» nashriyoti, 2004.

DIFFICULTIES FACED BY STUDENTS IN LEARNING ENGLISH

Nazarova Sojida

She is an English teacher at Karshi Secondary School No. 9

Annotation: *This article provides pedagogical and practical advice to general secondary school students on the organization of English lessons, the teaching process.*

Keywords: *foreign language, English, pedagogy, grammar, methodology, tenses, article.*

"Years and centuries have healed, we have seen a lot, today we breathe the air of freedom, we understand our dignity, human dignity, the heirs of great people, our identity, our national identity. No force can stop our people, who have regained their dignity and pride, who have a worthy place in the international arena, who believe in their own strength and future, who strive for the prosperity of their country and the future of their children. . . ». These thoughts of our President encourage young people to always be in search. In addition, the attention to young people in our country is high. Teaching a foreign language is a very responsible profession. Teachers need to be very knowledgeable and at the same time patient. Because it is natural that children face many difficulties during language learning.

It is known that English and Uzbek belong to different language families. This can cause phonetic, lexical, and grammatical difficulties for language learners. In high school, students face many challenges in learning pronunciation. Including:

Almost all students have difficulty learning the sounds [th] and [ð]. This is due to the lack of interdental sounds in Uzbek. The language of our children has not developed the ability to pronounce these sounds.

- Because the English pronunciation of the [r] sound is different from the Uzbek r, students also have difficulty pronouncing this sound.

- The pronunciation of the sounds [t, d] is also not the same in both languages. Therefore, their pronunciation is also difficult for some students.

- The sound [w] is also not available in Uzbek. Students also face some difficulties in pronouncing this sound correctly. It is confused with [v] in Uzbek in pronunciation.

In order to teach the correct pronunciation of the sounds mentioned above, the teacher should explain the location of the language as clearly as possible in practice, check it regularly through repetition exercises, and pay special attention to the students' pronunciation. difficulties in sounds are also eliminated. In addition, the following situations also create phonetic difficulties for students:

- not pronouncing the letter e at the end of the word - apple, Pete;
- non-reading of the letter gh in the middle of a word - eight, night;
- The fact that the letter k is not pronounced before n at the beginning of a word - knock, knee and a number of other difficulties can be observed.

Based on my experience, I can say that the difficulty for most Uzbek students is that they pronounce the [A] sound before the suffixes in the pronunciation of plural or tense suffixes: books [bukAs], happened [hæpƏ'nƏd]. Apparently, by adding such an unnecessary sound, they are also changing the position of the word stress. The inability of students to read

the transcription is also a separate issue. Teaching the correct pronunciation of words should also teach the characters that represent sounds.

When it comes to the grammatical difficulties encountered in teaching English in secondary schools, it is safe to say that students face many challenges. If a person knows all the words in a language, but does not know the sentences, the connections between the words, he will have difficulty understanding the content of the speech. That's why it's so important to teach grammar to students in high school. If a student is not well versed in grammar skills, he or she will not be able to articulate his or her point correctly. Has difficulty speaking, writing and translating. Language grammar is a uniquely complex system. That is why it is not easy to master. School children typically face the following challenges.

Article problem. This is arguably the biggest problem in grammar learning. When we spoke to many English learners, almost all of them said that it was mainly articles and tenses that made it difficult for them to master English grammar. In fact, in the Uzbek language, it is difficult to use and translate an article because it is not an exact phrase. It is necessary to memorize the rules of the article. However, many exceptions to the rules make it difficult for learners, especially school-age children, to master it. If the translation is taught more accurately, students will not have much difficulty in applying the article. For example, it is possible to teach that the indefinite article is translated as one, and the definite article is translated as the same. In other words, if the use of the article is explained to children over and over again with the help of examples, this difficulty in mastering this auxiliary word group in English can be reduced and eliminated. Another difficulty in mastering English grammar is prepositions. In Uzbek, prepositions are represented by suffixes. In English, adverbs are represented by prepositions. In particular, the Uzbek place-time conjugation can be expressed in English with the prepositions in, on, at. For example:

*in – in January, in 2015,
in a week on – on Monday, on January 15,
on birthday at – at the weekend,
at 10 o'clock*

In addition to the preposition of place, we also use the above prepositions in English when denoting place. For example:

*in – in Uzbekistan, in Madrid, in our week
on – on the sofa, on the table at – at the station, at school*

- Differences in word order in English and Uzbek. It is known that in English the word order is strict, and in most cases the word always has at the beginning of the sentence, followed by a cut. In Uzbek, the meaning does not change even if we replace parts of speech. In translation, however, students face difficulties.

According to Methodists, in teaching English grammar, first of all, it is necessary to choose the correct grammar minimum and take into account the peculiarities of English grammar. The specific difficulties and features of English grammar are: the presence of incorrect verbs in English, the rigidity of sentence construction in English, the abundance of English articles, prepositions and tenses. Similar features distinguish English grammar from Uzbek grammar. According to J. Jalolov, we can use two main methods of teaching grammar to students:

1. Inductive.**2. Deductive.**

In the inductive method, students are given a rule first and then an example. In the deductive method, the example is given first and then the rule. When teaching English to school-age children, we must first pay attention to diversity for children. We can also teach English grammar based on pictures or through songs and poems. Among the problems observed in schools, the student has passivity, boredom, inability to concentrate on the lesson. As for the lexical difficulties in teaching English, they are:

almost all words in English have different meanings. That is, a word means more than one. According to M. Norova, one word in English has a maximum of 23 meanings.

- The fact that a certain part of the English dictionary came from other languages;
- The richness of idioms in English and many others

In short, it is natural to face difficulties in learning a foreign language. Teachers need to keep track of where students are and what challenges they are facing, and find ways to overcome them to create relief for students. After all, difficulties in mastering language materials prevent them from developing skills in all types of speech activities.

REFERENCES:

1. A. Karimov. ona yurtimiz baxtu iqbol va buyk kelajagi yo'lida hizmat qilish — eng oliy saodatdir. T. O'zbekiston. 2015.
2. Mehri Norova. Tarjimada leksik birlik va leksik transformatsiyning qo'llanilishi. Maqola 2-bet.

LANDSHAFT ARXITERTURASINING INSONLARGA EMOTSIONAL TA'SIRI

Shamsiyeva Nasiba Fayzullayevna

TIQXMMI Buxoro filiali "Umumkasbiy fanlar" kafedrasini assistenti

Alijonova Mohinur

TIQXMMI Buxoro filiali 2-bosqich talabasi

Hazratov Ozodbek

TIQXMMI Buxoro filiali 2-bosqich talabasi

Annotatsiya : *Maqolada landshaf arxitekturasi va uning afzalliklari, shaharsozlikda tutgan o'рни haqida so'z boradi. Landshaft arxitekturasi maqsadi zamonaviy dizayn, stillni to'g'ri tanlash, atrof -muhitning ekologik va estetik sifatlarini uyg'unlashtirishdan iboratligi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar : *landshaft, yashil arxitektura, dizayn, still, peyzaj, rel'yef, favvora, chiziq va havoli perespektiva*

Шамсиева Насиба Файзуллаевна

*ассистент кафедры «Общепрофессиональные науки» Бухарского филиала
Ташкентского института инженеров ирригации и сельского хозяйства*

Алижоновна Мохинур

студент 2-курса Бухарского филиала ТИМИ

Хазратов Озodbek

студент 2-курса Бухарского филиала ТИМИ

Аннотация: *В статье рассматривается ландшафтная архитектура и ее преимущества, ее роль в градостроительстве. Целью ландшафтной архитектуры является современный дизайн, правильный выбор стиля, сочетание экологических и эстетических качеств окружающей среды.*

Ключевые слова: *пейзаж, зеленая архитектура, дизайн, недвижимый, пейзаж, рельеф, фонтан, линия, погодная перспектива.*

Shamsiyeva Nasiba Fayzullayevna

assistant of the Department of "General Professional Sciences"

Bukhara branch of TIAMEE

Annotation: *The article discusses landscape architecture and its advantages, its role in urban planning. The goal of landscape architecture is modern design, the right choice of style, the combination of ecological and aesthetic qualities of the environment.*

Keywords: *landscape, green architecture, design, still, landscape, relief, fountain, line and weather perspective.*

Aholining ko‘payishi va inson faoliyatining har tomonlama rivojlanishi yashash muxitining doimiy ravishda o‘zgarib turishi bilan o‘zaro bog‘liqdir. Va yashash muhitini yaxshilashning landshaft arxitektura vositalari bilan yaxshilashning asosiy tajribalari bevosita insonning atrofigagina taalluqli bo‘lmay, balki barcha hududlarga, shaharning mahalliy hududidan boshlab mamlakat va sayyora miqyosigacha taalluqlidir.

Bundan, landshaft arxitekturasining asosiy maqsadi atrof- muhitning ekologik, estetik va funksional sifatlarini uyg‘unlashtirish hisoblanadi. Biroq har qanday o‘zgarishlar tasodifan va birdan yuz bermaydi – bu evolyutsion jarayondir. Jamiyat rivojining mazkur bosqichida landshaft arxitekturasining asosiy vazifasi urbanizatsiyalashgan muhitni rejalash va «yashil arxitektura» dizayni hamda hududni obodonlashtirish elementlari vositasida uyg‘unlashtirishdir. Mazkur maqsad jamiyatning hayot faoliyatining moddiy fazoviy muxitini shakllantiruvchi shahar qurilishi maqsadlari bilan yaqin bog‘langandir.

Still- bu nafaqat bog‘-park san‘atini ishlab chiqishda estetik kategoriyadir, balki u hayot faoliyatidagi ko‘rsatkichdir. Zamonaviy bog‘-park san‘atida turli tendensiyalarning barcha yuksakligining ochilishi o‘tgan vaqtdan bizgacha etib kelgan oqimdir. Tarixda still asosiy ikkita yo‘nalishga ajraladi: arxitektura-ochiqlik hamda bog‘lar va parklarning tashkil etish tarxi ,ya‘ni doimiy yoki geometrik arxitektura va tabiiy landshaft, keyinchalik park va bog‘lar landshaftarxitekturasiga.

Still tanlash – doimiy-rasmiy yoki norasmiy manzara erkin bo‘lishi kerak emas. Bog‘-park kompozitsiyasi landshaftda stilni aqlan ishlatish shart-sharoitni funksional maqsadga bo‘ladi va tabiiy sharoitlar yoqimlidir, Joyni unday, yoki bunday stil deb atab bo‘lmaydi ,balki uning rivojlanishi tabiiy mavjud sharoitlardan, iqtisodiyotdan va dam olish ko‘rinishidagi ehtiyojlardan kelib chiqishi kerak. O‘zbekistonning tabiiy-iqlimiy sharoitining xilma-xilligini hamda madaniy va milliy urf-odatlarini e‘tiborga olib still deb nomlangan amaliyot hududlarda turli xil qabul qilingan.

Peyzajni estetik qabul qilishni tashrif etuvchilarda ta'sirini uyg'otish - parklarni tashkil etishdagi eng muhim va qiyin vazifadir. Peyzaj kompozitsiyasi badiiyligi bilan insonga emotsional ta'sir etuvchi katta kuch badiiy til va bezash hisoblanadi. Estetik masalalarni yechishda bog'-park landshaft bilimlarini bilish va ko'p qirrali shartlarni hisobga olishni shart: hududlarni funksional cheklash: funksiyalarni va ochiqlik shakli to'g'ri kelishi; ochiqlik modulyasiyasi; peyzaj xarakterini o'zgartirish; ochiqlikning ketma-ketlik bilan boshqa ochiqlikka o'tishini ta'minlash; ta'sirlanishning turli ko'rinishlari (fakturaning) almashuvi, yorug'lik, sifat, tomoshabin taassuroti); ochiqlik orasidagi harakatning bo'lishi; kompozitsion va emotsional dominantning shakllanishi. Estetik kompozitsiya tamoyillari yo'nalishidagi bog'-park peyzajiga quyidagilar kerak deb bo'ladi:

1. Arxitekturaviy shakllar- uchta kategoriyaga tayanadi: ochiqliq (hudud), tekislik (tuproq ustki qismi va suvlar) va hajmlar (yashil ko'chatlar, relief, qurilmalar). Ular o'zaro quyidagi tushunchalarga bog'lanadi - hajmiy-fazoviy kompozitsiya va ochiqlikni tashkil etishni shakllantirish.

2. Ochiq peyzaj rasmlar- tasviriy san'atning ishtiroki, aniq rangtasvir, tushuntirish ashyolari, kolorit, yorug'lik va soya, chiziqli va havoli perespektiva.

3. Yil fasllariga qarab landshaft ko'rinishini o'zgarishi- vaqt omilini hisobga olish, fasllarni o'zgarish ta'siri: fazoviy, egiluvchan, yorug'lik va park peyzajlaridagi ranglar tavsifi, plastik bog'liqlik, yorug'-rang tizimi, bog' va parklarning fazoviy uch o'lchamli shakllanishi, uni qabul qilish uchun bilish impulsini berish;

4. Ketma-ketlik tomoshabin "rasmlarni" tashkil etish ko'rinishini bilishi vaqt tizimining asosiy shartlaridan biridir. Statik shaklda ustun keladigan sabablardan biri ko'z bilan ilgashdir, Shu sababli dekorativ favvoralar, hovuzlar, kulchalar ishlatiladi. Hovuzlar suv ob'ektlarini tashkil etishdagi taniqli va mashhur formalardan hisoblanadi. Favvoralar landshaft kompozitsiyalarining old elementlari ko'rinishida - eng ko'rimlilik va ma'suliyatli joylarda joylashtiriladi.

Favvoralar parkning, bog'ning, maydonning, skverning, hiyobonlarning, piyoda ko'chalarining muntazam jihozidir. U haykaltaroshlik asari ko'rinishda fazoviy kompozitsiya yoki suv qurilmasi ko'rinishida ishlanishi mumkin.

Favvoranning g'oyalari kompozitsion-badiiy ishlanishi ijodiy masala bo'lib, bunda u turli xildagi shakllarga ega bo'lishi mumkin. O'zbekistonning tog'li hududlarida landshaft yechimidagi bog'-parklarni loyihalashda chet el landshaftini o'rganish va uni amaliyotga tadbiiq qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. O'zbekistonning tog'li hududlarida aynan tog' yon bag'irlarida Guel parki tajribasidagi turli xildagi dam olish saylgohlarini andoza sifatida olib qo'llash mumkin. Unda landshaft ko'rinishlarini amaliy ravishda qo'llasa bo'ladigan yechimlar mujassamlashgan. Undan tashqari kelgusida shaharlarni tog'li hududlarda ham tashkil qilib, uning yon atrofida bog'-pa rklar tashkil qilish borasida chet el tajribasidan oqilona foydalansa bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, kelgusida tog'li hududlarda ham shaharlar barpo etib, uning atrofida bog'-park tizimini shakllantirish va unda turli xildagi dam olish istirohat bog'larini barpo etsa bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Adilova L.A. Landshaft arxitekturasi. Toshkent, TASI, 2000.
2. Vergunov A.P. Landshaftnaya kompozitsiya sadov i parkov. Pod obshchey red. M., Stroyizdat, 1980.
3. Vergunov A.P. Arxitekturno-landshaftnaya organizatsiya krupnogo goroda. L., Stroyizdat, Leningradskoe otdelenie, 1982.
4. Vergunov A.P. i dr. Landshaftnoe proektirovanie. M.
5. Goroxov V.A., Luns L.V. Parki mira M., 1985.

ЛОК-БЎЁҚ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИ, ЛОК-БЎЁҚ МАТЕРИАЛЛАРИ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ.**Кочкаров Улуғбек Кабулжанович***“Hududgaz Farg’ona” газ таъминоти филиали директори,
мустақил изланувчи*

Аннотация: Лок-бўёқ материаллар — металлларни занглашдан, ёғочни чиршидан сақлаш ва буюмларни пардозлаш учун уларнинг сиртига суркаладиган суюқ ёки пастасимон материаллардир. Уларнинг таркибини парда ҳосил қилувчи моддалар (алкид, фенол-формальдегид, эпоксид, полиэфир смолалар, перхлорвинил смолалар, полиакрилатлар, целлюлоза нитратлари ва бошқалар) ташкил қилади.

Калит сўзлар: Лок-бўёқ маҳсулотлари, пигментлар, кўп компонентли қопламалар.

Дунёда қурилиш соҳасида олиб борилаётган ишлар ҳажми жадал суръатларда ўсиб бормоқда. Бу эса ўз навбатида лок-бўёқ маҳсулотларига бўлган талабни кескин ортишига сабаб бўлмоқда. Ҳозирги вақтда тўқимачилик материаллари, чарм мўйнали буюмлар, қоғоз, ёғоч ва бошқа буюмларни бўяш учун асосан “ранг берувчи ўсимликлар” дан, ҳайвон организмларидан оз миқдорда олинган органик, шунингдек, минерал пигментлардан фойдаланилмоқда. Аммо пигментларнинг нархи, айниқса органик пигментларнинг нархи жуда юқоридир. Сўнгги йилларда хомашё этишмаслиги, бир қатор корхоналарда лок-бўёқ материаллар ишлаб чиқариш ҳажмини қисқаришига олиб келган. Шу сабабли янги турдаги фталоцианин пигментларини яратиш муҳим илмий - техник вазифалардан ҳисобланади. Бугунги кунда жаҳонда, фталоцианин асосидаги пигментлар сифати ва фойдаланишнинг самарадорлигини оширишга қаратилган изланишларга эътибор қаратилмоқда. Шу жиҳатдан азот ва фосфор сақловчи гуруҳларини ўз ичига олган фталоцианинлар алоҳида илмий ва амалий қизиқиш уйғотади. Бунда фталоцианин пигментлари иштирокида олинган лок-бўёқ қопламаларини олиш мумкин. Ушбу азот ва фосфор сақлаган фталоцианинларни синтез жараёнини ўрганиш, уларнинг физик-кимёвий хусусиятларини, шунингдек, қўллаш соҳаси имкониятларини ва технологиясини ишлаб чиқиш зарур. Республикамизда фталоцианин пигментлари иштирокида лок-бўёқ материалларини, шунингдек, кўп компонентли ва функцияли лок-бўёқ қопламаларини яратиш бўйича маълум илмий ва амалий натижаларга эришилмоқда. Ушбу йўналишда амалга оширилган меъёрий тадбирлар асосида маълум натижаларга эришилди, айниқса кўп компонентли қопламалар олишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш ва маҳаллий бозорни импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар билан таъминлаш бўйича кенг қўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «мутлақо янги турдаги маҳсулотлар ва технологияларни ишлаб чиқаришни ўзлаштириш, шу асосда ташқи ва ички бозорларда рақобатбардош

маҳаллий маҳсулотларни ишлаб чиқаришни таъминлаш»га қаратилган муҳим вазифалар белгиланган. Бунда тақчил бўлган компонентларни маҳаллий хомашё ресурсларига - кимё саноатининг кўп тоннали иккиламчи маҳсулотларига алмаштириш муҳим рол ўйнайди.

Илмий изланишлари натижасида ушбу олимлар томонидан пигментларни, маҳаллий хомашёлар ва саноат маҳсулотлари асосида синтез қилишнинг турли усуллари таклиф қилинган, олиш жараёнларига турли хил технологик омилларнинг таъсири, шунингдек, синтез қилинган бирикмаларни қурилиш материаллари саноатида лок-бўёқ қопламалари сифатида ишлатишни тавсия этишган. Айтилган пайтда, маҳаллий хомашёлар ва саноат маҳсулотлари асосида фталоцианин пигментларининг янги турларини кенгайтириш мақсадида фаол гуруҳларни ўз ичига олган бирикмалар билан модификациялаш, ишлаб чиқаришнинг самарали технологияларини яратиш ва амалиётда қўллаш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Бугунги кунга қадар Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2013 йил 8 майда 2455-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирининг 2013 йил 24 апрелдаги 23-Б сон буйруғига асосан Лок-бўёқ материаллари билан ишлашда меҳнатни муҳофаза қилиш қоидалари тасдиқланган.

Мазкур Қоидалар "Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 5-сон, 223-модда) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 12 июлдаги 267-сон "Меҳнатни муҳофаза қилишга доир меъёрий ҳужжатларни қайта кўриб чиқиш ва ишлаб чиқиш тўғрисида"ги (Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорларининг тўплами, 2000 й., 7-сон, 39-модда) ва 2010 йил 20 июлдаги 153-сон "Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича норматив-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш тўғрисида"ги (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 28-29-сон, 234-модда) қарорларига мувофиқ лок-бўёқ материаллари билан ишлашда меҳнатни муҳофаза қилиш тартибини белгилайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси, "Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни.

**FIZIKA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARASI**

Smaylova Zibagul Reyimbaevna

*Qoraqalpog'iston Respublikasi Qonliqo'ltuman 13-son maktab
fizika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda bugungi kun zamonaviy axborot texnologiyalaridan hamda darslarni tashkil etishning interfaol metodlaridan foydalanishning afzalliklari xususida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: eksperimental, pedagogik texnologiyalar, loyihalash, didaktik masalalar.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach Respublika ta'lim sohasida tub o'zgarishlar sodir bo'ldi va bu sohada yangidan-yangi islohotlar olib borilmoqda. Umumiy o'rta ta'lim o'quv fanlari dasturlari, o'quv adabiyotlari butunlay yangidan qayta qarab chiqildi va kerakli o'zgartirishlar kiritildi. Jumladan fizikani o'qitish uslubida ham qator tajribalar to'plandi.

Fizika fani—eksperimental fan. Fizikani o'qish, o'rganish, o'zlashtirish jarayonida o'quvchilar birmuncha qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu vaqtda o'quvchilarda o'z bilimiga ishonchsizlik paydo bo'lib, oqibatda fandan zerikish kabi salbiy holat yuzaga kelishi mumkin.

O'qituvchi o'tgan har bir dars boshqa darsdan farq qilishi kerak. Darsni yangi pedagogik texnologiyalar, axborot vositalari, ko'rgazma qurollari asosida tashkil qilsak, bu dars qiziqarli, sifatli chiqadi va ta'lim samaradorligi kafolatlanadi.

Bugungi kun fizika o'qituvchisi oldida turgan dolzarb muammolardan biri ta'limning zamonaviy texnologiyalarini loyihalash va uni o'qitish amaliyotida qo'llashdir. Fizika o'qituvchisi o'quvchilarga fizika fanidan zaruriy bilimlarni beribgina qolmay, ularda fanga nisbatan qiziqish uyg'ota olishlari kerakki, natijada bu sohada yaxshi mutaxassis, yetuk kadrlar yetishib chiqishiga erishilsin.

O'qituvchi o'tgan har bir dars boshqa darsdan farq qilishi, bugungi o'tiladigan dars kechagisiga nisbatan mukammal bo'lishi kerak.

Darsni yangi pedagogik texnologiyalar :

- 3- axborot vositalaridan foydalanib;
- 4- ko'rgazmali qurollari yordamida;
- 5- interfaol metodlarni qo'llash orqali;

va h.k.lardan foydalanib tashkil etsak, bu dars o'quvchi ongiga yaxshi yetib boradi va xotirasidan joy oladi. O'quvchining ilmiy dunyoqarashi kengayib, bilim darajasi ortadi.

An'anaviy ta'limdan farqli zamonaviy ta'limni tashkil etishdan maqsad ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt ichida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek o'quvchilar faoliyati, bilimni nazorat qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini baholash fizika fani o'qituvchisidan katta pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga yangicha yondashishni talab etadi.

Hozirgi kunda dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida o'quvchilarning ilmiy faoliyatini, ijodkorligini oshiruvchi va shu bilan bir qatorda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan. Shu tajriba asosini tashkil qiluvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilib, bu metodlarni dars jarayoniga qo'llay bilish bugungi zamon fizika o'qituvchisi zimmasiga yuklatilgan yuksak vazifadir.

Pedagogik texnologiyaning muvaffaqiyatli loyihalanishi va yakuniy natija(samara)ning kafolatlanishi o'qituvchining didaktik masalalar mohiyatini anglab yetish darajasi va darsda ularni to'g'ri baholay olishiga bog'liqdir.

Har bir o'tiladigan darsda ta'limning aniq maqsadining belgilanishi o'qitish texnologiyasini loyihalashda muhim shartlardan biri sanaladi. Bunda fan mavzulari bo'yicha o'qitishning tashxislanuvchi maqsadi aniqlanadi.

Fizika fan sifatida o'tilgan vaqtdan boshlab fanning ma'lumotlar bazasi ko'payib katta hajmni tashkil etmoqda va u yuqori tezlikda yil sayin boyib boryapti.

Shu sababdan fizikani o'tish jarayonida faqat zaruriy axborotlarnigina tanlab olish va o'quvchining o'zlashtirish qobiliyatlariga mos holda ma'lumotlar hajmini miqdoriy o'lchamga keltirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sadriddinov N., Rahimov A., A.Mamadaliyev, Z.Jamolova.Fizika o'qitish uslubi asoslari. T.: O'zbekiston-2005.
2. Ta'limiy pedagogik texnologiyalar. Uslubiy qo'llanma.Samarqand-2013. A.G'.G'aniyev va boshqalar. Fizika I qism.Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun.t.:2010.
3. Shodiyev N.Sh. Yangi pedagogik texnologiyalar.(ma'ruzalar matni) Samarqand-2010.

EASY WAYS HOW TO USE ADVERBS AND ADJECTIVES

Kuramboeva Saboxat Rumatovna

Sabirova Khilola Vaxobjanovna,

English teachers of 48 school, Khorazm region Urganch district

Annotation: *This article outlines some easy ways of using adverbs and adjectives in the sentences. The role of the adjectives and adverbs will be highlighted. This study will help to teach adjectives and adverbs joyfully and easy ways.*

Adjectives and adverbs are the important parts of the sentences. They give different meanings to the sentences we use. They should be used correctly. Otherwise, the meanings of the sentences can be misunderstood. In our modern world, people use many adjectives and adverbs. The ones who can use adjectives and adverbs in English correctly are efficient in communication. Teaching these subjects in the classes where English is taught as a second or as a foreign language is important for the students who would like to learn English effectively and speak fluently

Adverbs are used to give us more information about a verb. They give us information on how something happens or how something is done. For example:

'She cried badly when her dog died'.

'He easily climbed the wall'.

Many English adverbs end in -ly. They are often made by adding -ly to the end of an adjective: quick + ly = quickly.

Sometimes adjectives end in -ly. For example: friendly, lonely and lovely.

Adverbs of manner tell us how something happens. They are usually placed either after the main verb or after the object. For example:

He swims well.

He ran quickly.

She spoke softly.

James coughed loudly to attract her attention.

He plays the flute beautifully. (after the direct object)

He ate the chocolate cake greedily. (after the direct object)

An adverb of manner cannot be put between a verb and its direct object. The adverb must be placed either before the verb or at the end of the clause. For instance :

He ate greedily the chocolate cake. [incorrect]

He ate the chocolate cake greedily. [correct]

He greedily ate the chocolate cake. [correct]

He gave us generously the money. [incorrect]

He gave us the money generously. [correct]

He generously gave us the money. [correct]

If there is a preposition before the verb's object, you can place the adverb of manner either before the preposition or after the object.

The child ran happily towards his mother.

The child ran towards his mother happily.

Adverbs of manner should always come immediately after verbs which have no object (intransitive verbs).

The town grew quickly after 1997.

He waited patiently for his mother to arrive.

These common adverbs of manner are almost always placed directly after the verb: well, badly, hard, & fast

He swam well despite being tired.

The rain fell hard during the storm.

Adjectives are used to tell us about nouns. They tell us about people and things.

'That was a bad film'.

'My exam was easy'.

Adverbs can be used with adjectives. Take a look at the following examples:

adverb+adjective

extremely expensive

incredibly surprised

reasonably good

Adjectives are words that describe the qualities or states of being of nouns: *enormous, doglike, silly, yellow, fun, fast*. They can also describe the quantity of nouns: many, few, millions, eleven.

Adjectives tell the reader how much—or how many—of something you're talking about, which thing you want passed to you, or which kind of something you want.

Please use three white flowers in the arrangement.

Three and white are modifying flowers.

Often, when adjectives are used together, you should separate them with a comma or conjunction. See "Coordinate Adjectives" below for more detail.

I'm looking for a small, good-tempered dog to keep as a pet.

My new dog is small and good-tempered.

There are two easy types of sentences we use with adjectives, which are detailed below.

Subject + To Be + Adjective

Example:

Tom is shy.

Alice is happy.

Subject + Verb + Adjective + Noun

Example:

That is a big building!

Peter has a fast car.

To emphasise or strengthen the meaning of an adjective, use the adverbs very or really in front of the adjective you want to strengthen.

This is a very hot potato

Those are some really hot potatoes.

Adjectives can also appear after being and sensing verbs like to be, to seem , to look & to taste.

Italy is beautiful.

I don't think she seems nice at all.

You look tired.

This meat tastes funny.

All above the rules and examples show the easy ways for using adjectives and adverbs in the sentences. It can be concluded that there are many grammar rules for using adjectives and adverbs in the easy way.

TARIX DARSLARIDA TAFAKKUR, KO'NIKMA VA MALAKALARNI HOSIL QILISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI**Kuramboeva Nasiba Ro'zmatovna****Rajabova Surayyo Madaminovna***Xorazm viloyati Urganch tumani 48- maktab Huquq- tarbiya fani o'qituvchilari*

Annotatsiya: *Maqolada turli pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda tarix darslarini tashkil etish va dars samaradorligini oshirish borasidagi ma'lumotlar o'z aksini topgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik texnologiyalar, ekran ko'rsatmaliligi, kinofilm, aktual, tarixiy faktlar.*

Tarix darsi qator ta'limiy va tarbiyaviy masalalarni hal etishga qaratilganligi bilan xarakterlanadi. Tarix darsida ta'lim-tarbiya vaifalarining ko'p qirraligi uni o'qitishda qo'llaniladigan ko'p xilli metodlar bilan tavsiflanadi.

Tarix o'qituvchisi o'zining pedagogik faoliyatida ilmiy bilimlarni tez suratlarda o'sib borayotganligini albatta hisobga olmog'i kerak. Ilmiy texnika inqilobi davrida o'quvchi yoshlar ham o'z bilimlarini mustaqil holda uzluksiz takomillashtirib borishlari, ilmiy va siyosiy axborotlar oqimida to'g'ri xulosa chiqarishga erishmoqlari lozim.

Tarix darslarida ta'limning texnika vositalaridan foydalanish darsning samorodorligini oshiradi. Texnika vositalari o'qitish va o'rganish sifatini ko'tarishga o'quvchilarning o'quv materialini qiziqib o'rganishga va puxta o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Ekran ko'rsatmaliligi o'qituvchi uchun eng qulayidir. Bu o'quvchilarning materialni nafaqat ko'rishlarini balki matnlardan kerakli joylarini daftarlariga yozib olishlariga ham imkon beradi. O'qituvchi ham o'quvchilar bilan kontakti yo'qotmaydi. Teleeshitirishlar, kinofilmlar qisqa vaqt ichida keng ma'lumot bera oladi. Ular orqali tarixiy voqealar qatnashchilarining (aktyorlar ijrosida) jonli ovozi eshita oladi. Telekursatuvlar filmlarga nisbatan (aktual) dolzarblikka ega. Ular orqali ayniqsa o'quvchilar yaqin vaqtlardagi voqealar bilan tanishib boradi.

Shuningdek, teleekran tarix o'qitishda ko'rsatmalilikning samaradorligini yanada oshiradi. Tarix o'qitish tajribasi teledars g'oyaviy-tarbiyaviy va didaktik jihatdan boshqa ko'rsatmali vositalardan ko'ra ancha qulay va afzal ekanligini isbotladi.

Shunday qilib o'quvchilar xotirasida saqlab qolishi kerak bo'lgan tarixiy materiallar tarixiy bilimning ikkinchi muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. O'qitish usuli deganda ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning ma'lum maqsadga erishishga qaratilgan birgalikdagi faoliyat usullari tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, o'qitish usullari har ikkala faoliyatning ya'ni o'qituvchi tomonidan o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish, g'oyaviy axloqiy jihatdan tarbiyalash, ularda ilmiy dunyoqarashning shakllantirish hamda o'quvchilar tomonidan o'sha nazarda tutilgan ilmiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish faoliyatida qo'llaniladigan usullarni o'z ichiga oladi.¹

Tarix o'qitishning ko'rsatmali bo'lishining ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati ham katta. Avvalo, ko'rsatmali qurol o'quvchilarning bilim olishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ko'rsatmali tasvirlar tarixiy fakt va hodisalarning tashqi ko'rinishinigina emas, balki ularning

ichki mohiyatini ham ochib beradi. Ko‘rsatmali qurollar o‘quvchilarning murakkab tarixiy hodisalarini, tarixiy tushunchalarning ma‘nosini osonroq tushunib olishlariga yordam beradi. Ko‘rsatmali qurollar tarixiy tushunchalarni shakllantirishga, ularning nazariy xulosalar va umumlashgan yakunlarni, ijtimoiy rivojlanishning ob‘yektiv qonuniyatlarini o‘zaro aloqalarni yaxshiroq tushunib olishlariga yordam beradi, shuningdek o‘quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalashning muhim vositasi bo‘lib ham xizmat qiladi.

Tarixni bilish jarayoni tarixiy faktlarni o‘zlashtirishdan boshlanadi. Tarixiy faktlarni o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular hech qachon aynan takrorlanmaydi. Shu bilan birga o‘quvchilar tomonidan alohida tarixiy faktlarni bilib olish-tarixni o‘zlashtirdi degan tushunchani ifoda etmaydi. Faktlar orasida mantiqiy aloqadorlik bo‘lmasa, u holda faktlarning oddiy majmuasi bilimlarni formallashtiradi va tarixiy materiallarni ongli ravishda o‘zlashtirilishiga halaqit beradi. Shunday qilib tarixni o‘rganish jarayonida faktlar shunchaki o‘rganilmasdan, balki ular orasidagi zarur aloqalarni taqqoslash, aniqlash va ma‘lum darajada sistemalashtirib o‘zlashtirishni ta‘min etmog‘i kerak.

Tarix ta‘limida konkretlikdan umumiylikka o‘tish va aksincha umumiylikdan konkretlikka o‘tish oddiy aylanishgina bo‘lib qolmasdan, balki o‘quvchilarni tarixiy bilimlarni hamda aqliy kamolotlarini oddiydan murakkabga qarab muttasil rivojlanib borish jarayonidir.

O‘quvchilarda tarixiy bilimlarni shakllantirishda o‘quvchilarning o‘quv faoliyatlariga o‘qituvchi tomonidan mohirlik bilan rahbarlik qilish alohida ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tarixiy fakt va bilimlarni aniq va o‘z o‘rnida zarur bo‘lgan formada va usullarda qo‘llay bilish nihoyatda dolzarb vazifasidir. O‘zbekistonning o‘z istiqloliga erishganligi, tarixchi, tarixchi-metodist olimlarimiz va tajribali maktab o‘qituvchilari oldida O‘zbekiston va Jahon tarixi fanlaridan davrimiz talabi darajasidagi darsliklarni eksperiment yo‘li bilan tajribasida sinab ko‘rgan, maktab yoshlarini ma‘naviy jihatdan kamolotga yetishini ta‘minlaydigan, ilmiy-uslubiy va didaktik jihatdan to‘laqonli darsliklar yaratishni taqazo etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- I. I.A.Karimov - “Yuksak ma‘naviyat - yengilmas kuch” Toshkent “Ma‘naviyat” 2008.
- II. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar.o‘quv qo‘llanma. Qarshi, «Nasaf», 2000.
- III. T. Toshpo‘latov, Y.G‘afforov - “Tarix o‘qitish metodikasi” Toshkent 2002

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING
AHAMIYATI**

Xudayberganova Barno Bozorovna
Xayitboyeva Shahodat Azimboy qizi
Xorazm viloyati Urganch tumani 48-maktab

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi haqida ilmiy qarashlar ilgari suriladi.*

Kalit so'zlar: *Ta'lim, tizim, boshlang'ich ta'lim, o'qituvchi, o'quvchi, taraqqiyot, ma'lumot, qobiliyat.*

Barchamizga ma'lumki, ta'lim tizimida, ayniqsa, boshlang'ich ta'limda aktning roli beqiyosdir. Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi. Ulug' donishmandlardan biri «... kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber, o'qit», degan ekan. Yurtimizda ta'lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqiqiy ma'noda bir-ikki yillik yoki qisqa davrda samaraga erishishga qaratilgan ish emas, balki chin ma'noda bir necha yuz yillarga tatiydigan o'zgarish bo'ldi, desak xato bo'lmaydi. Bu Prezidentimizning kelajagimiz, kelajak avlodimiz haqida qayg'urib, yurtimizning barcha farzandlari – mening farzandlarim, ular bizlardan ko'ra kuchli, bilimli va albatta baxtli bo'lishlari kerak, degan g'oyasi zahirida donishmandlarcha siyosat yotganini ko'rsatadi.

Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda

qo‘llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma‘naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ta‘lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. bunday bo‘lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an‘anaviy ta‘limda o‘quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o‘zlari qidirib topish, mustaqil o‘rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishga o‘rgatadi. O‘qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta‘limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o‘yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so‘zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo‘llanmoqda.

Ta‘limda o‘quvchi shaxsini fikrlashga, o‘zgarar fikrini anglash va shu fikrni og‘zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o‘rgatish masalasiga e‘tibor qaratilgan bo‘lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o‘rin egallaydi.

Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o‘rganiladi.

Bugungi kun o‘qituvchidan ilg‘or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o‘quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg‘ulotlarida interfaol metodlarni qo‘llash orqali ta‘lim-tarbiya berish yo‘llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz.

Xulosa qilib aytganda, akt o‘quv mashg‘ulotlari samaradorligini oshirishda hammamizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o‘quvchilarni o‘z yo‘nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko‘nikmalarini shakllantirishdek mas‘uliyatli vazifani bajarishda yaqindan yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Xadjayeva A.T., G‘ofurova T.h., Boshlang‘ich ta‘limni o‘qitish metodikasi. Pedagogika oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T.: Moliya-iqtisod, 2007.
2. M. Ochilov. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi: Nasaf, 2000.

ALGEBRAIK MASALALAR YECHISH USULLARI

Matchanov Temur Nuralliy o'g'li
Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumani
2-son maktabi matematika fan o'qituvchisi

Annotasiya: *Ushbu maqolada matnli algebraik masalalarning xususiyatlari, ularni yechish bo'yicha foydali ko'rsatmalar beriladi.*

Kalit so'zlar: *matnli, algebraik masala, nazariya, amaliyot.*

Matnli algebraik masalalar yechish o'qitishning tatbiqiy yo'nalganligini kuchaytirish vositalaridan biri sifatida qarash mumkin. Matnli algebraik masalalar yechilishi nazariyani amaliyot bilan bog'lashning, matematika o'qitishning amaliy va tatbiqiy yo'nalganligini ko'chaytirishning tabiiy bir yo'lidir. Matematik amalning mazmunini, amallar orasidagi bog'lanishlarni, amal komponentlari bilan natijalari orasidagi bog'lanishlarni ochib berishda, har xil miqdorlar orasidagi bog'lanishlar bilan tanishishda matnli masalalardan o'rinli va unimli foydalanish zarur. Har qanday tatbiqiy (matnli) masalalarni yechish uch bosqichni o'z ichiga oladi:

Formallashtirish. Bu bosqichda masalaning modeli tuziladi, ya'ni so'zlar yordamidagi ifodalarni simvollar yordamida yozildi va matndagi kattaliklar ma'lum va noma'lumlar orasidagi munosabat(lar) o'rnatiladi.

Tuzilgan matematik model ichida masalani yechish. Bu bosqichda tuzilgan tenglama (yoki tengsizliklar sistemasi), shuningdek, tengsizlik, (yoki yoki tengsizliklar sistemasi) yechilib, ularning ildizlari topiladi.

Talqin qilish (interpretatsiya). Topilgan yechim dastlabki holatga tatbiq etiladi.

Tatbiqiy, ya`ni matnli algebraik masalaning formal matematik modelini ko`rish jarayoni qanday bo`ladi, ya`ni model yaratishda nimalarga e`tibor berish kerak degan savol tug`iladi.

Shuni aytish kerakki, har qanday tabiiy, jumladan matnli algebraik masala nafaqat biror real jarayonni, ob`yektni, shu bilan birga qaralayotgan jarayon, ob`yektga tegishli bo`lgan muammoni, real vaziyatni ham tasvirlaydi. Shuning uchun matematik model qurish jarayoni, ob`yekti deb masala shartiga mos keluvchi real vaziyatlar qabul qilinadi. Matematik model formal matematik masala bo`lib, u ham o`sha real vaziyatni tasvirlaydi, lekin bu tasvir so`zlar vositasi emas balki simvolik tilda (tenglama, tengsizlik, tenglamalar yoki tengsizliklar sistemasi va ho kazo) bayon etilgan bo`ladi. Masalan; “ Matorli qayiq daryo oqimiga qarshi 16 km suzdi va orqasiga qaytib, qaytishdagi yo`lga oldingisiga qaraganda 40 minut kam vaqt sarfladi. Agar daryo oqimining tezligi 2 km/soat bo`lsa, qayiqning turg`un suvdagi tezligini toping “ - bu masala matni, uning matematik modeli esa $x = 16 + 40v$ kabi ko`rinishga ega bo`ladi. Modelni qurishdagi eng muhim tamonlardan biri, yuqori aytganimizdek, real vaziyatni hisobga olishdir. Keltirilgan masala mohiyatiga ko`ra qayiqning tezligi 2 km/soatdan, ya`ni daryo oqimi tezligidan katta bo`lishi kerak, aks holda masala real ma`noga bo`lmay qoladi.

Shundan qilib, matnli algebraik masala matematik modelini qurishdagi chegaralarni aniqlash kiradi. Shuni alohida takidlash kerakki, o`quvchilarni matnli masalalarni tenglama (yoki tenglamalar sistemasi) tuzish yordamida yechishga o`rgatish jarayonidagi muhim bosqich so`zlar orqali ifodalangan masala matnini simvollar orqali ifodalashdir. Boshqacha aytganda, bu bosqichda oddiy tildan (ona tilidan) simvolik tilga (algebra tiliga) o`tiladi. O`qitishning dastlabki davrlarlarida matnli masalalarning so`zlar va simvollar yordamidagi yozuvlarini yonma-yon keltirish maqsadga muvofiqdir. Misol tariqasida quyidagi masalani olaylik:

« Bir oila pudratida ikkinchisidan uch marta kam ishchi bor edi. Birinchi pudratga 4 kishi kelib, ikkinchisidan 2 kishi ketgandan keyin birinchi pudratdagi ishchilar soni ikkinchisidagidan 2 marta kamayib ketdi. Dastlab har bir qaysi pudratda qanchdan ishchi bo`lgan? »

MASALANING IFODALANISHI

N	So`zlar yordamida	Simvollar yodamida
1	Birinchi pila pudratdagi ishchilar soni	X
2	Ikkinchi pudratdagi ishchilar soni	3 X
3	Birinchi pudratga 4 kishi kelib qushilgandan keyingi ishchilar soni.	X +4
4	Ikkinchi pudratdagi 2 kishi ketgandan keyingi ishchilar soni.	3 X - 2
5	Birinchi pudratga ikkinchisidagidan 2 marta kam ishchilar soni	$2 (x +4) = 3 x - 2$

Demak, masala yechilishining modeli bunday: $2 (x +4) = 3 x$

Ma`lumki, tatbiqiy masalalarni yechishdagi samadorlik har tamonlama so`zlar bilan ifodalangan masala matnini simvollar yordamida belgilashga- masalaning fomal matematik (simvolik) modelini yaratishga bog`liq. Masala shartiga mos modelni qurish va turli usullar bilan amalga oshirish mumkin. Masalan, aytaylik, bizga quyidagi matnli masalani yechish kerak bo`lsin:

«Brigada a`zolari 600 ta detal tayyorlashi kerak edi. Lekin 5 nafar ishchini boshqa ishga o`tkazilishi sababli qolgan ishchilarning har biri 10 tadan ortiq detal tayyorlashlari kerak to`g`ri keldi. Dastlab brigadada nechta ishchi bo`lgan?»

YECHILISHI 1 - Usul

- 1) dastlabki ishchilar soni - x
- 2) aslida ishlagan ishchilar soni - $(x - 5)$
- 3) dastlab har bir ishchi tayyorlash kerak bo`lgan detallar soni - ; 600 kasr chizig`i x

4) aslida har bir ishchi tayyorlagan detallar soni -; 600 kasr chizig'i $x - 5$

Masala shartiga ko'ra: 600 kasr chizig'i $x - 5 - 600$ kasr chizig'i $x = 10$; bundan $x = 20$
2 - usul (sxema tuzib yechish).

Dastlabki ishchilar sonini bilan belgilaymiz. U holda:

	Detallar soni	Ishchilar soni	Bir ishchining normasi
Dastlab	600	X	600 kasr chizig'i x
Aslida	600	X - 5	600 kasr chizig'i x - 5

Shart bo'yicha bundan 600 kasr chizig'i $x - 5 - 600$ kasr chizig'i $x = 10$ $x = 20$

Agar bizdan brigadada aslida ishlagan ishchilar sonini topish talab qilinganida edi, u holda tenglamamiz quyidagi ko'rinishda bo'ladi;

600 kasr chizig'i $x - 600$ kasr chizig'i $x - 5 = 10$, bundan $x = 15$

Garchi bu usul biroz qo'shimcha amallarni bajarishga olib kelsa ham, uni ko'zdan kechirish foydadan holi emas.

Masala yechilishi jarayonida o'qituvchi yo'naltiruvchi savollar tizimidan foydalanishi kerak. Buning uchun o'quvchilarga mo'ljallangan quyidagiga o'xshash maxsus eslatmalar katta yordam berishi mumkin: Masalani o'qib chiqing. Masalada nima haqida so'z ketayotganligini aniqlang. Masalada nimalar ma'lum va nimalar noma'lum ekanligini aniqlang. Agar masala matnini tushinib olish qiyin bo'lsa, uning sharti va xulosasini qisqacha yozib chiqing, zarur bo'lsa chizma tayyorlang. Qisqacha yozuvga asoslanib har bir kattalik nimani aniqlashini tushintiring va masala savolini takrorlang.

Masala savoliga birdaniga javob berish mumkinmi, agar mumkin bo'lsa, nega ekanligini aniqlang. Avval nimani, so'ngra nimani bilish mumkinligini oydinlashtiring. : 1 Masalani yechish rejasini tuzing. 2 Yechishni bajarang. 3 Yechimning to'g'riligini tekshiring.

Tajribaning tasdiqlashicha, o'quvchilarga matnli masalalar yechishni o'rgatishda bu ishni bosqichma-bosqich bajarish maqsadga muvofiq:

I. Masala o'qituvchining yo'naltiruvchi savollari yordamida yechiladi va yechish jarayoni o'quvchilarning daftarlarida va sinf doskasida bir vaqtda yonma-yon ravishda rasmiylashtirib boriladi.

II. Masala sharti o'qituvchi rahbarligida tahlil qilinadi va uni yechish rejasini tuziladi. Yechish jarayoni sinf doskasiga qayd qilinmaydi, o'quvchilar uni mustaqil ravishda daftarlarida bajaradilar.

III. Masala o'qituvchi rahbarligida tahlil qilinadi. Yechish rejasini va yechish jarayoni o'quvchilar tamonidan mustaqil ravishda bajariladi.

IV. Masala matnini o'quvchilar mustaqil ravishda tahlil qilib yechish rejasini tuzib, yechishni bajarib, yechimni tekshiriladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Y.M.Kolyagin «metodika prepodavaniya » 1977
2. Ж.Икромов « язык обучение математики » Т. 1989.
3. Tulaganov T., Narmanov A. «Matematikadan masalalar yechish bo`yicha praktikum

»

**ONA TILI DARSLARIDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH****Umaraliyeva Malika Ikromaliyevna***Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani 15-umumiy o'rta ta'lim maktabi
ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi*

Har jabhada yangi marralarni zabt etib, rivojlanayotgan Yangi O'zbekistonimiz ta'lim sohasida ham bir qator islohotlar olib borib, katta e'tibor qaratmoqda. Aytish mumkinki, bunday e'tibor har bir o'qituvchini xursand qilib ruhlantiradi va juda katta ma'suliyat ham yuklaydi. Shunday ekan, har bir o'qituvchi bugungi zamon talabiga mos tarzda bilimga va mahorat ega bo'lishi va har bir yosh avlodga yuksak bilim va tarbiya bera olishi kerak bo'ladi. Shunday omillardan biri bu - pedagogik texnologiyalardir. Ushbu metodik tavsiyada ona tili va adabiyot darslarida qo'llanishi mumkin bo'lgan yangi pedagogik texnologiyalar haqida fikr yuritamiz.

Pedagogik texnologiya bu - butun o'qitish va bilimlarni samaradorlashtirish vazifasini qo'yuvchi texnik hamda shaxs resurslari va ularning o'zaro aloqasini hisobga olib yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli metodidir.

Texnologiya so'zi yunoncha bo'lib, texne - mahorat, san'at; logos - ta'limot ma'nolarini bildiradi. Bu so'z sanoatda yoki qishloq xo'jaligida tayyor mahsulot olish uchun ishlab chiqarish jarayonida qo'llanadigan usul va metodlar yig'indisini bildiradi. Ta'lim jarayoniga nisbatan esa bu tushuncha o'qish va o'qitishning o'zaro uzviyligini, aloqadorlik bosqichlarini ajratish, ta'lim-tarbiya jarayonida belgilangan maqsadga erishish uchun bajariladigan ishlarni muvofiqlashtirish, ularning ketma-ketligi va bosqichma-bosqichligini ta'minlash, rejalashtirilgan barcha ishlar va amallarni talab darajasida bajarishni anglatadi. Boshqacha aytganda, ta'lim texnologiyasi tushunchasi ta'lim berish san'ati, ta'lim berish mahorati ma'nolarini ifodalaydi. Yangi pedagogik texnologiya deyilganda ta'lim berish san'atini ishga solib, uni samarali tashkil etish, uni jahon andozalari darajasiga ko'tarish tushumiladi.

Pedagogik texnologiya atamasi ta'lim jarayoniga yangicha, o'ziga xos belgi va xususiyatlarga ega bo'lgan tizimli yondashuvga asoslanadi. Bu talim jarayoniga innovasion yondashuv demakdir.

Yangi pedagogik texnologiya o'quvchiga ta'lim jarayonining sub'ekti, ya'ni faol ishtirokchisi, o'qituvchiga esa shu jarayonning tashkilotchisi, boshqaruvchisi sifatida qarashni taqozo etadi.

Quyida amaliyotida foydalaniladigan interfaol metodlardan bir nechtasining mohiyati va ulardan foydalanish borasida so'z yuritamiz.

Akvarium

5-6 nafar ishtirokchilar rahbar bilan birga doira shakli bo'ylab o'tiradilar. Ular - «baliqlar». Ularning atrofiga guruhning qolgan ishtirokchilari o'tiradilar (yoki turadilar). Ular - «baliq ovchilari».

Ichki doira a'zolari («baliqlar») o'qituvchi taklif qilgan savolni faol muhokama qiladilar. «Baliq ovchilari» esa kuzatib turadilar va savolni muhokama qilayotgan biron o'quvchining fikri ularni qiziqtirib qolganda jarayonga kirishadilar: qo'shimcha qiladilar, savol beradilar,

aniqlashtiradilar. SHunda «baliq ovchisi» fikri uni qiziqtirib qolgan «baliq»ning yoniga turib olishi kerak.

Bir muammoning (masalaning) muhokamasi tugaganidan so'ng ishtirokchilar joylari bilan almashadilar (doiradan tashqarida turganlar endi doira bo'ylab o'tiradilar). Barcha ishtirokchilar doirada o'tirishlari maqsadga muvofiqdir.

Afzalliklari.

Ishtirokchilarga norasmiy sharoitda fikr almashishga, berilgan muammoni (masalani) hal qilish bo'yicha o'z nuqtai nazarlarini bayon etishga imkon yaratadi. Muhokama jarayoniga erkin qo'shilish va undan chiqib ketishga imkon beradi. Tahliliy fikrlash, e'tibor jamlash va kuzatuvchanlikni rivojlantiradi. Nutqni va teskari aloqa texnikasini rivojlantiradi.

Ushbu pedagogik texnologiyadan adabiyot darslarida ayrim qahramonlarning xarakterlarini ochib berishda shunday tahlil qilish orqali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

“Sizdan ugina, bizdan bugina” o'yini

Ushbu o'yin guruhlar o'rtasida o'tkazishga mo'ljallangan. O'yinini turli mavzularda, turli maqsadlarda o'tkazish mumkin. Masalan, iboralar haqida tushuncha berilgandan so'ng o'quvchilar ikki guruhga bo'linadi. 1-guruh ibora aytsa, ikkinchi guruh uning ma'nosini izohlaydi. O'yin aksincha bo'lishi ham mumkin, ya'ni birinchi guruh iboraga mos ma'noni aytadi, 2-guruh shu ma'noga mos keladigan ibora topadi.

1-shart bo'yicha o'tkazilishi:

1-guruh 2-guruh

Tepa sochi tikka bo'ldi jahli chiqdi

Tilning uchida turibdi eslay olmayapti

Yuragi tor injiq

Boshi ko'kka yetdi xursand bo'ldi

“Tasviriy ifoda” mavzusini o'rganishda ham bu o'yin shu tartibda bajariladi:

1-guruh 2-guruh

Dala malikasi makkajo'xori

Oq oltin paxta

Kumush tola pilla

“ZAKOVATLI ZUKKO” metodi

Mavjud bilimlarni puxta o'zlashtirishda o'quvchlarning fikrlash, tafakkur yuritish layoqatlariga egaliklari muhim ahamiyatga ega. “Zakovatli zukko” metodi o'quvchlarda tezkor fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, shuningdek, ularning tafakkur tezliklarini aniqlashga yordam beradi. Metod o'z xohishlariga ko'ra shaxsiy imkoniyatlarini sinab ko'rish istagida bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ular o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga qisqa muddatlarda to'g'ri va aniq javob qaytara olishlari zarur. Savollarning murakkablik darajasiga ko'ra har bir savolga qaytarilgan to'g'ri javob uchun ballar belgilanadi. Yakuniy ballarning o'rtacha arifmetik qiymatini topish asosida tezligi aniqlanadi.

Ballarning belgilanishi o'quvchlarning shaxsiy imkoniyatlari to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Metod o'quvchilar bilan yakka tartibda, guruhli va ommaviy ishlashda birdek qo'llanilishi mumkin.

“BESHINCHISI (OLTINCHISI, YETTINCHISI,...) ORTIQCHAMETODI

O'quvchilarning mantiqiy tafakkur yuritish ko'nikmalariga ega bo'lishlarida ushbu metod alohida ahamiyatga ega. Uni qo'llash quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

o'rganilayotgan mavzu mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi tushunchalar tizimini shakllantirish;

hosil bo'lgan tizimdan mavzuga taalluqli bo'lgan 4 ta (5 ta, 6 ta, ...) va taalluqli bo'lmagan bitta tushunchaning o'rin olishiga erishish;

o'quvchilarga mavzuga taalluqli bo'lmagan tushunchani aniqlash va uni tizimdan chiqarish vazifasini topshirish;

o'quvchilarni o'z harakatlari mohiyatini sharhlashga undash (mavzuni mustahkamlash maqsadida o'quvchilardan tizimda saqlanib qolgan tushunchalarga ham izoh berib o'tishlari hamda ular o'rtasidagi mantiqiy bog'likni asoslashlarini talab etish lozim).

Mavzu mohiyatini yorituvchi tushunchalar o'rtasidasigi mantiqiy bog'likni ko'rsata va asoslash olish o'quvchilarda mustaqil fikrlash, shaxsiy yondashuvlarini asoslay, shuningdek, tengdoshlarining fikrlari bilan shaxsiy mulohazalarini o'zaro taqqoslash ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Yoki bo'lmasa **“QARORLAR SHAJARASI”** metodini darsda qo'llash ham o'quvchilarda kreativ yondashuvni shakllantirishda juda katta yordam beradi. “Qarorlar shalarasi” metodi muayyan fan asoslari borasidagi bir qadar murakkab mavzularni o'zlashtirib, ma'lum masalalarni har tomonlama, puxta tahlil etish asosida ular yuzasidan muayyan xulosalarga kelish, bir muammo xususida bildirilayotgan bir necha xulosalar orasidan eng maqbul hamda to'g'risini topishga yo'naltirilgan texnik yondashuvdir. Ushbu metod, shuningdek, avvalgi vaziyatlarda qabul qilingan qaror (xulosa)lar mohiyatini yana bir bora tahlil etish va uni mukammal tushunishga xizmat qiladi.

Guruh yoki sinf o'quvchilari ishtirokida qo'llaniladigan “Qarorlar shalarasi” bir necha o'n nafar o'quvchilarning bilimlari darajasini aniqlash, ularning fikrlarini jamlash va baholash imkonini beradi. Ta'lim jarayonida mazkur metodning qo'llanilishi muayyan muammo yuzasidan oqilona qaror qabul qilish (xulosaga kelish)da o'quvchilar tomonidan bildirilayotgan har bir variant, ularning maqbul hamda no maqbul jihatlari mufassal tahlil etish imkoniyatini yaratadi. Mashg'ulot jarayonida o'quvchilar **MUAMMO 1-G'OYA+2- G'OYA+3- G'OYA QAROR** tizimi faoliyat olib borishadi. “Qarorlar shalarasi” metodi quyidagi shartlar asosida qo'llaniladi:

O'qituvchi mashg'ulot boshlanishidan oldin munozara, tahlil uchun mavzuga oid biror muammoni belgilaydi. Guruhlar tomonidan qabul qilingan xulosalarni yozish uchun plakatlar tayyorlaydi. O'qituvchi o'quvchilarni 4 yoki 6 nafar kishilardan iborat guruhlariga ajratadi. Muammoning hal etilishi, u borada eng maqbul qarorning qabul qilinishi uchun muayyan vaqt belgilanadi. Qarorni qabul qilinish jarayonida guruhlarining har a'zosi tomonidan bildirilayotgan variantlarning maqbullik hamda nomaqbullik darajalari batafsil muhokama qilinadi. Har bir variantning afzallik va noafzallik jihatlari yozib boriladi. Bildirilgan variantlar asosida muammoni ijobiy hal etishga xizmat qiluvchi usul xususida guruh a'zolari bir to'xtamga kelib oladilar.

Munozara uchun ajratilgan vaqt nihoyasiga yetgach, har bir guruh a'zolari o'z guruhi qarori borasida axborot beradilar. Zarur hollarda o'qituvchi rahbarligida barcha o'quvchilar

bildirilgan xulosa (qaror)larni bir-biri bilan qiyoslaydilar. Agarda barcha guruhlar tomonidan muammo yuzasidan bir xil qarorga kelingan bo‘lsa, o‘qituvchi buning sababini izohlaydi.

Ta'lim har doim yangilanishga mushtoqdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta'limning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki o‘quvchilarga ham bir xil qolipdagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Natijada o‘quvchi darsni yaxshi o‘zlashtira olmaydi. Har bir usuldagi darslar ikki-uch marta o‘tilganda o‘zini oqlaydi. Me’yoridan oshmasligi, o‘quvchilarni zeriktirmasligi uchun usullarning turlicha bo‘lishi darsning samaradorligini yanada oshiradi. Dars jarayonlarida notiqlik, suhbat, hikoya, mustaqil ish, yozma ish, zamon bilan bog‘lash, mustaqil fikrga tayanish shakllariga katta e’tibor berishimiz lozim. Pedagogik texnologiyalardan foydalanish natijasida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o‘z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog‘lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko‘nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi .

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi tavsiyalardan dars mashg‘ulotlarini olib borishda foydalansa kutilgan natijaga erishish samaradorligi oshadi, o‘qituvchi va o‘quvchi uchun murakkablik tug‘dirmaydi, yengillik yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tolipov O‘.Q., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Monografiya. Toshkent: “Fan”. 2006.
2. Olimov B. Ikki ilg‘or usul. “Ma’rifat” gazetasi, 17-oktabr 2012 yil. 83-son.
3. <http://www.elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/11982-yangi-pedagogik-texnologiya-tushunchasi>

**O'QUVCHILARNING SO'Z BOYLIGINI OSHIRISHDA NOAN'ANAVIY
USULLARNING AHAMIYATI****Mirzakarimova Fotimaxon Ravshanbekovna***Andijon viloyati Andijon tumani 29-IDUM**Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'qituvchilar bolalarning yosh xususiyatlaridan kelib chiquvchi darslarni tashkil qilib, bor imkoniyatdan samarali foydalana olishlari muhimligi haqida yozilgan. Shunda o'quvchi qiziqish bilan ongli ravishda darslarga qatnashadi, mashqlarni bajarishga faol ishtirok etadi, berilayotgan bilimni to'la o'zlashtirib olish imkoniyati kengayishi haqida ma'lumotlar kiritilgan.*

Kalit so'zlar: *didaktik o'yin, estetik tarbiya, tafakkur, ruhiy jarayon.*

Farzand deb atalmish ulug' ne'mat dunyoga kelishi bilan ota-ona va qarindosh-urug'lari kundan-kun o'sib borayotgan yosh inson faoliyatida odamlarga xos har xil harakatlarni ko'rgisi keladi va tez orada bu orzularining ro'yobga chiqayotganligining guvohi bo'ladi. Dastlabki davrlardan boshlab ona o'z bolasining qo'l-oyoq va gavda harakatlarini o'yin sifatida shakllantiradi. Keyinchalik bolaning butun faoliyati o'yin bilan bog'liq bo'ladi. Asta-sekin o'yin yosh bola hayotining asosiy mashg'ulotiga aylanadi. O'yin bolani aqliy, axloqiy, jismoniy va estetik tarbiyalash vositalaridan biridir. Bolalar o'yinlari yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. O'yin vaqtida bolaning sezgi va idroki, tafakkur va xayoli, xotira va diqqati, iroda va hissiyoti kabi ruhiy jarayonlari ishtirok etadi.

Didaktik o'yinlar bolalarda jamoatchilikni his etish, intizomli bo'lish, jasur, qat'iyatli bo'lish, qiyinchiliklarni yenga bilish kabi sifatarning tarkib topishida yordam beradi. Bola kattalarning kundalik hayotiy faoliyatidagi yumushlarni o'yin orqali bajarishga intiladi. Garchi bolalar o'yinlari mazmunan kattalar faoliyatining bir ko'rishini bo'lsa-da, uning o'ziga xos jihatlari bor. Birinchidan, bola o'yinni o'z xohishi bilan erkin va ijodiy bajaradi. Bu o'yinlar emotsional bo'lib, bolani o'ziga rom qilib oladi. Bola o'yinga qiziqib ketadi, zavqlanadi, o'rtoqlik hissi kuchayadi. Bolalar o'yinlari mazmuniga ko'ra o'yinchoqli, harakatli va didaktik turlarga bo'linadi. Bu o'yinlarning barchasi bolalarni faoliyat yuritishga chorlaydi. Didaktik o'yinlar esa bolaga ta'lim berishga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Didaktik o'yinlar tarbiyachilar va maktab o'qituvchilari tomonidan ijod qilingan. Bu o'yinlar bog'chalarning katta guruhlaridagi bolalarga va maktab o'quvchilariga mo'ljallanadi. O'yin orqali bola jamoani tushunadi. O'zi bajarayotgan mashg'ulotga nisbatan ongli munosabatda bo'ladi. Har bir mashg'ulot jarayonida ixtiyoriy diqqatini ishga soladi. O'yinda ilg'orlikka, g'alaba qozonishga intiladi. Maktab bola hayotida juda muhim o'rin turadi. Shu davrda u atrof-muhit, jamiyat va kishilar mehnati, maktab-maorif haqidagi bilimlarni egallaydi. Kecha o'yin bilan band bo'lib, erkin faoliyat ko'rsatib yurgan bolaning birdan maktabning ichki qonun-qoidalariga moslashishi, belgilangan tartib asosida mashg'ulotlarga o'z vaqtida qatnashishi oson kechmaydi. Shu tufayli

kichik maktab yoshidagi bolalar o'yin bilan bog'liq darslarda juda faol qatnashadi. Biz o'qituvchilar buni hisobga olib, darslarga o'yin elementlarini kiritishimiz va undan ta'lim-tarbiyaviy maqsadlarda samarali foydalanishimiz lozim.

Bugun maktabga ilk bor qadam qo'ygan o'quvchining kechagi mashg'uloti o'yin edi. Bolada boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan materiallarni o'zlashtirib olishga yordam beradigan epchillik, hozirjavoblik, voqealarni bir-biriga taqqoslash, sinchkovlik kabi ijobiy xislatlarning shakllanish davri bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga mo'ljallangan bilimlarning o'zlashtirib olinishiga erishish uchun ana shularga tayanish va uni parvarish qila borish lozim. Bu o'rinda Samarqandlik pedagog A. Umarovning quyidagi fikrlari diqqatga sazovordir. "Tasavvur qiling, o'quvchi ma'lum amaliy va ruhiy tayyorgarlikdan keyin maktab o'quvchisi bo'ladi. Uning vazifasi o'zgaradi. Bir kechakunduzda o'rtacha 4 soat ta'lim oladi. O'quv axborotini qabul qiladi va idrok etadi. Ana shu vaqtda o'qituvchi loqayd, mas'uliyatsizlik qilsa, uning bu holati ota-onalarning holati bilan hamohang bo'lib qolsa, ota-ona ham yordam berishdan o'jiz, nazorat qilishga "vaqti yo'q" bo'lsa, o'sha o'quvchilar bo'sh o'zlashtiruvchi, tartibsiz yomon o'quvchilarga aylanadilar. O'z kasbining mohir ustasi bo'lgan fidokor o'qituvchi ana shu paytda o'quvchilarni qo'lga oladi, ularning mehrini, ishonchini qozonadi: o'quv mashg'ulotlariga qiziqish uyg'otadi.

Ona tili o'qitishning asosiy vazifasi ushbu fanning bilimlar tizimini egallash, so'zlarning grammatik shakllarini ishlab chiqish, savodli yozuv ko'nikmasini hosil qilishdir. Bu vazifalarni ro'yobga chiqarish o'ta murakkab bo'lib, o'qituvchining xilma-xil o'qitish metodlarini egallashini, o'quvchilarni mumkin qadar ijodiy fikrlashga o'rgatishni va har bir mashg'ulotga qiziqitira bilishni taqozo qiladi.

Bolalarning yozuv savodxonligini oshirish uchun uning xotirasida so'zning yorqin tassavurini mustahkamlash, so'z tarkibi va gap bo'laklarini to'g'ri hamda tez farqlash qobiliyatini o'stirish kerak. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar asosan tasavvur qilish orqali fikr yuritadilar. Ona tili qonun-qoidalari, hodisalari mavhum fikr yuritishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.-T.: "Nihol nashryoti, 2013-yil.
2. Abduqudusov O. Kasb-hunar pedagogikasi. Darslik. - T.: O'MKHTTKMO va UQTI, 2014.
3. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. -T.: "O'qituvchi", 2004.
4. Xodjayev B.X. Innovatsion ta'lim texnologiyalari modulidan ma'ruza matnlari. -T.:2015.
5. Qo'ysinov O.A. va b. "Kasb ta'limi metodikasi" fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish. - T.: yangi nashr", 2012.

MUSIQIY FOLKLORDA TA'LIM VA TARBIYA JARAYONI

Mirzayeva Shaxrinsa

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining
Farg'ona mintaqaviy filiali 3–bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada musiqiy folklor va unda ta'lim -tarbiya jarayoni haqida fikr-mulohazalar bildirildi.*

Kalit so'zlar: *xalq og'zaki ijodi, folklor, doston, ijroz ertak, afsona, rivoyat, xonanda, raqqos, qo'shiq, ta'lim-tarbiya.*

Folklor barcha san'at turlari ko'rinishlarini o'ziga mujassamlashtirgan. Folklorning bir talay namunalari so'z va kuy uyg'unligida ijro etiladi. Doston va termalarni do'mbira jo'rligida kuylash an'anaviy bo'lsa, qo'shiqlar dutor va doira jo'rligida, cholg'uchilar ansambli jo'rligida kuylangan. Boshqa bir folklor asarlarida so'z yetakchi o'rinni egallaydi. Ertak, afsona, rivoyat, lof, naql, latifa, topishmoq va maqol janrlari shunday xarakterga ega. Xar bir xalq yoki elat, avvalo tarixi, madaniy birligi bilan ajralib turadi.

O'zbek xalqi ham uzoq tarixiy davr mobaynida shakllanib, juda ko'p ilmiy-madaniy xususiyatlarga ega bo'ldi. O'tmish ajdodlarimiz an'analari qadriyatlarini asrdan-asrga, avloddan-avlodga saqlanib, taraqqiy topib keldi. Xususan, milliy-madaniy xususiyatlarimizni saqlanib qolishida xalq og'zaki badiiy ijodining roli beqiyos bo'ldi. Jumladan, xalqimizni o'ziga xos urf-odat va marosimlari bola tarbiyasi, mehmonnavozlik tabiati, axloq-odob qoidalari, pazandachilik malakasi, mehnat va turmush tarzi tartiblari folklor asarlari orqali bizgacha yetib keldi. Uzoq o'tmishda guruh-guruh bo'lib xalq sayillarida, ommaviy bayramalarda turli tuman tomoshalar ko'rsatgan xalq qiziqchilari, qo'girchoqbozlar, dorbozlar, raqqos va xonandalarni ijodiy uyushmalarini folklor ansambilini o'ziga xos namunalari deyish mumkin. Chunki folklor asarlarini ommaviy ravishda ijro etuvchilarning aksariyati professional bo'lmay, balki havaskor ijrochilar bo'lib ularni repertuari ham sof xalq og'zaki ijodidandir. Xalq ijodiyotini asrash va rivojlantirishda folklor-etnografik ansambli rahbarlarining bu sohadagi ijodiy iqtidori muhim ahamiyatga ega.

Folklor urug', qabila, elat yoki xalqning milliy og'zaki badiiy ijodiyoti bo'lib, o'sha qabila, urug', elat, xalq yoki millatning mafkurasi va psixologiyasini aks ettiradi. Unda voqelikni ifodalashning doston, ertak, maqol, qo'shiq, topishmoq singari xilma-xil janrlari shakllangan. Xalq og'zaki ijodi namunalari uzoq muddatli ijodiy jarayonda, og'izdan-og'izga, avloddan-avlodga, ustozdan shogirdga o'tib yuzaga keladi va yashaydi, ularning aniq bir muallifi noma'lumdur. Shuni aytish o'rinliki folklor musiqa san'ati qadim zamonlarda jamoaning ommaviy ijodi sifatida yuzaga kelib, uning ilk namunalari jamoa ijrosiga mo'ljallangan. O'sha davrlarda yakka ijrochilar jamoa ijrochilaridan ajralib chiqmagan edi. Biroq, davr o'tishi bilan, ijrochilik mahoratlari oshishi bilan jamoalar orasidan yakka ijrochilar ajralib chiqib boshladilar. Birinchidan, xalq og'zaki ijodi xalq ma'naviyat madaniyati haqidagi bilimlarni uning o'tmishi va hozirgi zamonida chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Xalq og'zaki ijodi o'z va "qo'shni xalq"ning turmush tarzi, urf-odatlarini, urf-odatlarini bilan tanishtiradi. Ikkinchidan, folklor yordamida har qanday xalq madaniyatida mustahkamlangan axloqiy va xulq-atvor

madaniyati normalari va qadriyatlarini o'zlashtirish amalga oshiriladi. Axloqiy va xulq-atvor normalari va qadriyatlari tasvirlar tizimida ifodalanadi.

Folklorning ta'lim jarayonidagi tarbiyaviy ahamiyati shundaki qahramonlarning xarakterini ochib beriladi, ularning harakatlarining mohiyatiga chuqur kirib boriladi, o'quvchi nima yaxshi va nima yomon ekanligini tushunadi, bu orqali o'ziga yoqadigan va yoqtirmaydigan narsalarni osongina aniqlaydi, inson go'zalligi haqidagi mashhur fikrlarni tushunadi. Hikmatli maqol va matallarda xulq-atvor me'yorlari haqida so'z boradi.

Shuningdek folklor yordamida ham o'z millati madaniyatiga hurmat bilan munosabatda bo'lishni, ham boshqa etnik madaniyatga nisbatan bag'rikeng munosabatni tarbiyalash mumkin. O'quvchi musiqiy folklorni o'rganar ekan, xalqning ijodkor ekanligini anglab yetadi, undan hayratlanadi, faxrlanadi.

Musiqiy folklor ko'p asrlik xalq asari bo'lib, u estetik didni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bola xalq tafakkurining go'zalligini his qiladi, u xalq bilan muloqotga muhtoj. U odamlar o'z ishida qanday vositalardan foydalanishini tushunishga intiladi, ularni kelajakda qo'llashga harakat qiladi.

Musiqiy folklor insonlarning milliy madaniyatida alohida o'rin tutadi va quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- 1.estetik
2. tarbiyaviy
- 3.kognitiv

Musiqiy folklorning asosiy vazifalaridan bolalarda badiiy didni shakllantirish, go'zallikni qadrlash va anglash qobiliyatini rivojlantirish, barkamol shaxsni shakllantirishga xizmat qilishidadir.

Folklor asarlari dastlab qanday yaratilgan bo'lsa, o'sha holicha yangi ma'lumotlar bilan boyitilib, tarixiy sharoitga moslashib, shu bilan birga yozma adabiyotga ijobiy ta'sir etadi. Inson ongining musaffoligi, jamiyatning yetukligi, shaxs ma'naviyat dunyosining boyligini ta'minlashda folklor musiqasining ahamiyati juda kattadir. Shuning uchun ham folklor musiqa san'atini o'rganish o'quvchilarda ming yillik tarixga ega bo'lgan urf-odatlar, udumlar, marosimlarimizga nisbatan mehr-muhabbat va hurmat uyg'otadi. Tarbiyaviy mazmunga ega folklor, kundalik an'analar, bayramlar, belarus klassik adabiyoti - bu milliy xarakterning shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadigan tushunchalardir. Bu bolalar va yoshlarning doston, ertak, afsonalar olamida ijodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Maqol va matallar axloqiy amrlarga asos bo'lib, tafakkur, mantiq, xalq tarixi va madaniyatiga qiziqishni rivojlantirishga yordam beradi.

Demak, folklor turli xalqlar madaniyatida shakllangan tarbiya tamoyillari, uning axloqiy, diniy va afsonaviy asoslari haqidagi asosiy bilim manbai hisoblanadi. Badiiy ijodning majoziy va ramziy tabiati, uning shaxsning hissiy va hissiy sohasiga ta'siri uni beparvolikning eng munosib vositasi va ayni paytda samarali tarbiyaviy ta'sirga aylantiradi.

Musiqiy folklorning tarbiyaviy imkoniyatlari cheksizdir. Bugun jamiyatimiz xalq tajribasidan foydalangan holda, unutilgan antik an'analarni tiklamoqda, tarbiya nazariyasi va amaliyotining yangi modellarini yaratmoqda.

Musiqiy folklor xalq madaniyatning qadimiy qatlamlariga, bir butun sifatida an'anaga e'tibor inson tarbiyasi va kamolotining bitmas-tuganmas manbai sifatida keyingi yillarda

ijtimoiy-pedagogik muhitda ayniqsa faol bo'ldi. Bu xalq og'zaki ijodi janrlarining funksional xususiyatlari, xalq og'zaki ijodining chuqur ma'naviyati va hikmati, milliy madaniyatning avloddan-avlodga o'tish jarayonining uzluksizligi bilan bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. F. M. Karamatov, “O‘zbek xalq musiqa merosi”. Toshkent G‘. G‘ulom nomidagi nashriyot - 1978 y.
2. Yarashev, J. T. (2013). “Bukhorcha” and “Mavrigi” song classes—as a national and noetic spiritual values of the Uzbek nation. **ТРАДИЦИОННАЯ И СОВРЕМЕННАЯ 3.КУЛЬТУРА: ИСТОРИЯ, АКТУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ**, 114.
4. Yarashev, J. T. (2019). Research on Bukhara music heritage through axiologic features. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
5. Yoshiyevna, U. M. R., & O'G'Li, R. A. R. (2021). musiqa madaniyati darslarida “vena klassik maktabi” namoyondalari hayoti va ijodiyiy faoliyati bilan tanishtirish uslublari. *Scientific progress*, 1(3).
6. Yoshiyena, U. M. (2020). **THE IMPORTANCE OF USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN SPECIAL EDUCATIONAL SCHOOLS**. *Вестник науки и образования*, (22-2 (100)).
7. Yorievna, U. M. R., & Karimovna, N. N. (2020). Innovative approach to the development of musical abilities in children with disabilities health opportunities. *Проблемы педагогики*, (2 (47))

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI DARSLARIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI.**Lutfiyeva Marhabo Rahmonovna***Chirchiq shahar 3-umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya : *Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars o'tishda didaktik o'yinlardan foydalanish, bu o'yinlar o'quvchiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *didaktik, tasavvur, motivatsiya, aeroport.*

Dars jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish bolada erkin muloqotga kirishish, o'z fikrini erkin bayon etish hamda yangi bilimlarni, tasavvurni ishga solgan holda to'raligicha esda saqlab qolish imkonini beradi.

Ta'limiy o'yinlarning yana bir jihati shuki, u bolada ikki miya yarim sharlarining bir vaqtning o'zida ishlashini ta'minlaydi. Miyadagi bunday faollik berilgan axbarotni bir vaqtning o'zida qabul qiladi, esda saqlaydi uni qayta tahrirlab berilgan savolga tez va aniq javob berishni ta'minlaydi.

O'quv-bilim jarayonida yuqori samaradorlikka erishish bolada o'qishga bo'lgan motivatsiyani to'g'ri yo'naltirilganligiga bog'liq. Didaktik o'yinlar aynan shunday motivatsiyani bera oladi. Ta'lim jarayonini alohida jarayon sifatida ko'rib uni bolaning asosiy faoliyati bo'lmish o'yin faoliyatidan ajratib qo'yish esa bolani qafasga solib qo'yish bilan barobar.

O'yin faoliyati g'olib yoki mag'lub tushunchalardan iborat bo'lib dars jarayonida qo'llanilganda bola g'olib bolish uchun kurashadi va ana shu kurash natijasida berilgan axbarotni diqqat bilan tinglab bilimlarni osongina egallab oladi. Bir vaqtning o'zida bu bilimlarni hayotda qo'llab ko'radi.

Didaktik o'yinlar asosida tashkil qilingan darslarda integratsiya ya'ni fanlar aro bog'lanish yaqol ko'zga tashlanadi.

Matematika darsida **“Sayohat dars”** didaktik o'yinini misol qilib oladigan bo'lsak, matematika darsini bir vaqtning o'zida ona tili va tabiat fanlari bilan bog'lash mumkin

Didaktik topshiriq: berilgan misollarni to'g'ri va aniq yechish xatolar ustida ishlay olish

O'yin topshirig'i: O'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini oshirish. Ona Vatanimiz O'zbekistonning qadimiy shaharlari haqida bilim berib atoqli otlarning yozilishiga e'tibor qaratish orqali ona tili fani bilan bog'lash. Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash

O'yin sharti, magnit doskaga aeroport maketi chizilgan surat osib qo'yilgan. Suratda qadimiy shaharlarimiz nomlari yozib qo'yilgan bo'ladi. Sinf o'quvchilari soniga mos chiptalar tayyorlangan bo'lib chiptalarning orqa tomonida misollar berilgan bo'ladi, old tomonida yo'nalishlar yozilgan bo'ladi. Masalan, Buxoro-Toshkent, Buxoro-Xiva singari. O'quvchilar misollarni to'g'ri yechsa, berilgan yo'nalish bo'yicha sayohatga chiqadi. Ya'ni o'rinidan turib poyezdcha ko'rinishida saflanib sinf bo'ylab yuradi. Videoprojektor ekranida qadimiy shaharlarning video tasviri ko'rsatiladi. Samalyot aeroportga qo'ngach, o'quvchilardan chiptalarga diqqat bilan qarash talab etiladi. O'quvchilar chiptadagi xatolikni topishlari kerak

ya'ni bitta chiptada joy nomi kichik harf bilan yozilgan bo'lib ushbu xatoni topgan o'quvchidan atoqli otlar qoidasi so'raladi.

“Quvnoq vagonlar yoki poyezd” o'yini

Didaktik topshiriq: O'quvchilarning arifmetik amallarni bajarishlari jarayonida yo'l qo'yiladigan xatoliklarni bartaraf etishga o'rgatish.

O'yin topshirig'i: Topshiriqlarni doiraviy misollar yechish orqali o'quvchilarning bilimini mustahkamlash.

O'yin bayoni:

O'qituvchi o'quvchilarga quyidagicha savol beradi:

– Siz qanday transportlarni bilasiz?

– Javob: – avtobus, tramvay, trolleybus, poyezd, metro, yengil mashinalar.

– O'qituvchi: Juda to'g'ri javob qildingiz, endi biz sizlar bilan «Quvnoq vagonlar» o'yinini o'ynaymiz. Bu o'yinni turlicha o'tkazish mumkin.

1- topshiriq: Ko'rgazmali qurolida ko'rsatilgan misollarning javobini topish lozim.

$$17-2=15, 15+1 = 16, 16-8 = 8, 8 + 9=17 \quad 17 + 0=17$$

$$18 + 2 = 20, 20-5=15, 15 + 4=19, 19-11=8 \quad 8+10=18$$

Misollarning javobini topganlaridan so'ng uning qiziqarli tomonini topishga da'vatetiladi. Qiziqarliligi shundaki, o'quvchilar birinchisining javobi, ikkinchisining boshlanishi “zanjir”ga o'xshash ekanligiga iqrar boladi.

2- topshiriq: O'quvchilarning oldiga misol yozilgan kartochka yopishtirib qo'yiladi. U misollarning javobini tez va chaqqon topgach, o'quvchilar kim-kimdan keyin turishini bilib oladilar. Bir o'quvchi paravoz, qolganlari vagonchalar bo'lib ketma-ket turib olishlari kerak. Xato qilgan o'quvchilarga yordam beriladi. Shu tariqa o'yin bir necha marta takrorlanadi.

3-topshiriq: Yuk tashuvchi poyezdlar vagonlariga sabzavotlar, mevalar yuklab, ularnibir shahardan ikkinchi shaharga jo'natish mumkin.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish kerakki, didaktik o'yinlar o'quvchilarni fikrlashini oshiradi, har xil o'yinlar bilan dars o'tish o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan hissiyotni kuchaytiradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

- 1.”Pedagogik texnologiya asoslari”. J.G'.Yoldoshev,S.A .Usmonov. Toshkent-2004
- 2.”Практические пособие”. С.Б.Кульнеевич, Т.П.Локосенина
- 3.Варкамол avlod orzusi. I .A.Karimov.
4. “Учитель Узбекистана” газетаси

**4-SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA MURAKKAB MAVZULARDA
METODIK TAVSIYA.****Ermetova Zilola Ganiboyevna***Chirchiq shahar 3-umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Matematika fani, uni o'qitish umumiy metodikasi, qaysi so'zdan olinganligi, 4- sinflarni matematik metodlar yodamida o'qitish haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *obyekti, fazoviy formalari, oliy, arifmetika, metod.*

Matematika so'zi qadimgi grekcha – mathema so'zidan olingan bo'lib, uning ma'nosi «fanlarni bilish» demakdir. Matematika fanining o'rganadigan narsasi (obyekti) materiyadagi mavjud narsalarning fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iborat. Hozirgi davrda matematika fani shartli ravishda ikkiga ajraladi: 1) elementar matematika, 2) oliy matematika. Elementar matematika ham mustaqil mazmunga ega bo'lgan fan bo'lib, u oliy matematikaning turli tarmoqlaridan, ya'ni nazariy arifmetikadan, sonlar nazariyasidan, oliy algebradan, matematik analizdan va geometriyaning mantiqiy kursidan olingan elementar ma'lumotlar asosiga qurilganidir.

O'rta maktablarda matematika o'qitishning maqsadi quyidagi uch omil bilan belgilanadi: 1. Matematika o'qitishning umum ta'limiy maqsadi. 2. Matematika o'qitishning tarbiyaviy maqsadi. 3. Matematika o'qitishning amaliy maqsadi

Matematika fanining o'rganadigan narsasi (obyekti) fazoviy formalar va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iboratdir. Maktab matematika kursining maqsadi o'quvchilarga ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar tizimini shakllantirishdan iboratdir. Bu matematik bilimlar sistemasi ma'lum usullar (metodika) orqali o'quvchilarga yetkaziladi. “Metodika” grekcha so'z bo'lib, “metod” degani “yo'l” demakdir. Matematika metodikasi pedagogika fanlari sistemasiga kiruvchi pedagogika fanining tarmog'i bo'lib, jamiyat tomonidan qo'yilgan o'qitish maqsadlariga muvofiq, matematikani o'qitish qonuniyatlarini matematika rivojining ma'lum bosqichida tatbiq qiladi. Maktab oldiga hozirgi zamon talabalari va ta'lim maqsadlarning qo'yilishi matematika o'qitish mazmunining tubdan o'zgarishiga olib keldi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematikadan samarali ta'lim berilishi uchun o'qituvchi boshlang'ich sinflar uchun o'qitish metodlarini mukammal egallab, chuqur o'zlashtirib olmog'i zarur. Boshlang'ich ta'limi metodikasining matematika predmeti quyidagi- lardan iborat:

1. Matematikani o'qitishdan ko'zda tutilgan maqsadlarni asoslash (Nima uchun matematika o'qitiladi, o'rgatiladi?).

2. Matematika o'qitish mazmunini ilmiy ishlab chiqish (nimani o'rgatish) bir tizimga keltirilgan bilimlar darajasini o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos keladigan qilib qanday taqsimlansa, fan asoslarini o'rganishda izchillik ta'minlanadi, o'quv ishlariga o'quv mashg'ulotlari beradigan o'quv yuklama hal qilinadi, ta'limning mazmuni o'quvchilarning real bilish imkoniyatlariga mos keladi

Matematika o'qitish metodikasi boshqa fanlar, eng avvalo, matematika fani – o'zining bazaviy fani bilan uzviy bog'liq. Hozirgi zamon matematikasi natural son tushunchasini asoslashda to'plamlar nazariyasiga tayanadi. Boshlang'ich sinf uchun mo'ljallangan hozirgi zamon matematika darsligining birinchi sahifalarida biz o'quvchilar uchun berilgan topshiriqlarga duch kelamiz: “Rasmda nechta quyon bo'lsa, bir qatorda shuncha katakni bo'ya, rasmda nechta bo'ri bo'lsa, 2-qatorda shuncha katakni bo'ya”. Bunday topshiriqlarni bajarish bolalarni ko'rsatilgan to'plamlar elementlari orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatishga undaydi, bu esa natural son tushunchasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. MO'M umumiy metodika qay darjada o'qitilishiga bog'liq. Umumiy matematika metodikasi tomonidan belgilangan qonuniyatlar kichik yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda boshlang'ich matematika o'qitish metodikasi tomonidan ishlatiladi. Boshlang'ich sinf MO'M pedagogika va pedagogik texnologiya, AKT fani bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning qonuniyatlariga tayanadi.

4-sinf o'qituvchisining vazifasi o'quvchilarda mustaqil mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish bilan birga ularda matematikaning qonuniyatlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini tarbiyalashdan iboratdir.

O'quvchilarda matematik tafakkurni va matematik madaniyatni shakllantirish. Matematika darslarida o'rganiladigan ibora, amal belgilari, tushuncha va ular orasidagi qonuniyatlar o'quvchilarni atroflicha fikrlashga o'rgatadi.

4-sinflarda matematika o'qitishning amaliy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

a) o'quvchilar matematika darsida olgan bilimlarini kundalik hayotda uchraydigan elementar masalalarni yechishga tatbiq qila olishga o'rgatish, o'quvchilarda arifmetik amallar bajarish malakalarini shakllantirish va ularni mustahkamlash uchun maxsus tuzilgan amaliy masalalarni hal qilishga o'rgatish,

b) matematika o'qitishda texnik vosita va ko'rgazmali qurollardan foydalanish malakalarini shakllantirish. Bunda asosiy e'tibor o'quvchilarning jadvallar va hisoblash vositalaridan foydalana olish malakalarini tarkib toptirishga qaratilgan.

d) o'quvchilarni mustaqil ravishda matematik bilimlarni egallashga o'rgatish.

4-sinflarga matematika darslarida murakkab masalalar o'rgatishda interfaol metodlardan foydalanishimiz mumkin.

“Fikriy hujum” metodi

Mazkur metod o'quvchilarning mashg'ulotlar jarayonidagi faolliklarini ta'minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag'batlantirish hamda bir xil fikrlash inertsiyasidan ozod etish, muayyan mazvu yuzasidan rang-barang g'oyalarni to'plash, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo'lgan fikrlarni yengishga o'rganish uchun xizmat qiladi.

“Yalpiy fikriy hujum”

Ushbu metod J.Donald Filips tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, uni bir necha o'n (20-60) nafar o'quvchilardan iborat sinflarda qo'llash mumkin. Metod o'quvchilar tomonidan yangi g'oyalarning o'rtaga tashlanishi uchun sharoit yaratib berishga xizmat qiladi. Har bir 5 yoki 6 nafar o'quvchilarni o'z ichiga olgan guruhlariga 15 daqiqa ichida ijobiy hal etilishi lozim

bo‘lgan turli xil topshiriq yoki ijodiy vazifalar belgilangan vaqt ichida ijobiy hal etilgach, bu haqida guruh a‘zolaridan biri axborot beradi.

“6x6x6” metodi

“6x6x6” metodi yordamida bir vaqtning o‘zida 36 nafar o‘quvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali ma‘lum topshiriq yoki masalani hal etish, shuningdek, guruhlarning har bir a‘zosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. Bu metod asosida tashkil etilayotgan mashg‘ulotda har birida 6 nafardan ishtirokchi bo‘lgan 6 ta guruh o‘qituvchi tomonidan o‘rtaga tashlangan muammoni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach o‘qituvchi 6 ta guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarning har birida avvalgi 6 ta guruhdan bittadan vakil bo‘ladi. Yangidan shakllangan guruh a‘zolari o‘z jamoadoshlariga guruhi tomonidan muammo yechimi sifatida taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytilish kerakki, o‘quvchilar imkoni boricha mustaqil ravishda qonuniyat munosabatlarini ochishlari, kuchlari yetadigan darajada umumlashtirishlar qilishlari, shuningdek, og‘zaki va yozma xulosalar qilishga o‘rganishlari kerak

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” / Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. - Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa kontserni. 1997.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni (1997 yil 29 avgustda qabul qilingan) /Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. - Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa kontserni. 1997.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori (1999 yil 16 avgust)/Xalq ta’limi j. 1999. № 5 R.

XODIMNING MEHNAT MUHOFAZASIGA DOIR HUQUQLARI VA UNI
RO'YOBGA CHIQUARISHDAGI KAFOLATLARI

Kenjayeva Dilnoz Iboydullayevna
Jizzax viloyati yuridik texnikumi
Axborot-resurs markazi rahbari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada insonlarning mehnat jarayonidagi xavfsizligi, ishchi xodimlarning mehnat muhofazasiga doir huquqlari va ularni amalga oshirish bo'yicha amaliy ishlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *huquq, mehnat, qonun-qoida, axborot, xavfsizlik, xodim.*

Mehnat muhofazasi, eng avvalo, insonning mehnat jarayonidagi xavfsizligi, sihat-salomatligi va mehnat qobiliyati saqlanishini ta'minlashga qaratilganidir. Xodimlarning mehnat muhofazasi sohasidagi qator huquqlari mazkur qonunning 16-21-moddalarida, shuningdek Mehnat kodeksining tegishli normalarida aks ettirilgan bo'lib, mehnat muhofazasi talablari xodim ishga qabul qilingan vaqtdan boshlanadi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 16-moddasida ko'rsatilganidek, mehnat shartnomasining shartlari mehnat muhofazasiga oid qonunlar va boshqa normativ hujjatlarning talablariga muvofiq bo'lishi shart. Fuqarolarni ularning salomatligiga zid bo'lgan ishga qabul qilish man etiladi. Ish beruvchi xodim kasb kasalligining paydo bo'lish ehtimoli yuqori darajada ekanligi oldindan ayon bo'lgan ishga qabul qilayotganda uni bu haqda ogohlantirishi shart.

O'zbekiston Respublikasining Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunining 17-moddasiga binoan ish beruvchi sog'liqni saqlash idoralari tomonidan belgilangan tartibga muvofiq ravishda bir qator kasblar va ishlab chiqarishning xodimlarini mehnat shartnomasini imzolash paytida-dastlabki tarzda va mehnat shartnomasi amal qiladigan davrda vaqti-vaqti bilan tibbiy ko'rikdan o'tkazishni tashkil qilishi shart. Xodimlar tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortishga haqli emaslar.

Ish beruvchi quyidagi xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishni tashkil qilishi shart:

6. 18 yoshga to'lmaganlar;
7. 60 yoshga to'lgan erkaklar, 55 yoshga to'lgan ayollar; nogironlar;
8. mehnat sharoitini noqulay ishlarda, tungi ishlarda, shuningdek transport harakati bilan bog'liq ishlarda band bo'lganlar;
9. oziq-ovqat sanoatida, savdo va bevosita, aholiga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan boshqa tarmoqlardagi ishlarda band bo'lganlar;
10. umumta'lim maktablari, maktabgacha tarbiya va boshqa muassasalarning bevosita bolalarga ta'lim yoki tarbiya berish bilan mashg'ul bo'lgan pedagog va boshqa xodimlari.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Mehnat va holini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashi bilan kelishib, Xodimlarni ishga kirishdan oldin dastlabki va davriy ko'rikdan o'tkazish tizimini takomillashtirish to'g'risida 2000-yil 6-iyundagi 300-sonli buyrug'i chiqarilgan va ushbu

buyruq O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2000-yi 23-iyunda 937-son raqam bilan ro'yxatga olingan. Ta'kidlanishicha, 2005-yilga qadar aholini salomatligini muhofaza etishning asosiy yo'nalishlari va O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlashni isloh qilish, sog'liqni saqlashning asosiy yo'nalishi hisoblangan profilaktika samaradorligini oshirishdir, u aholi salomatligini muhofaza etishning asosiy negizi bo'lib qoladi.

Umumiy va kasb kasalligini muhofaza qilish va uni kamaytirishga qaratilgan sog'lomlashtiruvchi tadbirlarni ishlab chiqish va xastaliklarning ilk shakllarini aniqlash, ishlab chiqarishda baxtsiz xodisalarning oldini olish, yo'l-transport xodisalari sonini kamaytirish, yuqumli va parazitar kasalliklarga yo'l qo'ymaslik, xavfli zararli moddalar va noxush ishlab chiqarish omillarga aloqador ishga kirishdan oldin xodimlarni zarur dastlabki, shuningdek davriy tibbiy ko'riklardan o'tkazish ishlarini olib borish maqsadida quyidagi hujjatlar tasdiqlangan.

Ishlab chiqarishda xavfli, zararli moddalar va noxush ishlab chiqarish omillari ta'siriga duch kelish ehtimoli bo'lgan shaxslar ishga qabul qilinganida dastlabki va davriy tibbiy ko'riklardan o'tishlari zarur. Laboratoriya ishlarini olib borishda davriy tibbiy ko'riklardan o'tkazish zararliligi haqidagi masala bevosita mehnat sharoitlarini hisobga olgan holda sanitariya-epidemiologiya stantsiyalari tomonidan hal qilinadi. Tibbiy ko'riklar xavfli va zararli ishlab chiqarish omillari majmui mavjud bo'lganda, barcha omillar ta'siri xisobga olingan holda o'tkazilishi lozim.

Vaxta usulida ishlashga yuboriladigan shaxslarni ishga qabul qilishda dastlabki tibbiy ko'rikdan o'tkazish xodim turar joyidagi davolash-muhofaza muassasalarida amalga oshirilishi mumkin. Istisno tariqasida, davriy tibbiy ko'riklardan vaxta joylashgan yordam davolash-muhofaza muassasalari tomonidan mahalliy sog'liqni saqlash idoralari bilan kelishilgan holda o'tkazilishi mumkin. qoidaga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Kasaba uyushmalari Federatsiyatsiya Kengashi bilan kelishilgan holda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan ro'yxatda ko'zda tutilgan zararli moddalar va noxush ishlab chiqarish omillari bilan ishga yangidan kiradigan shaxslar, shu jumladan jamoat ovqatlanish korxonalarining xodimlari dastlabki tibbiy ko'rikdan o'tadilar. Xodimlar muayyan zararli moddalar va noxush ishlab chiqarish omillari mavjud bo'lgan ishlarga birinchi marotaba qabul qilinganlarida (o'tkazilganlarida) dastlabki tibbiy ko'riklardan o'tkaziladi.

Ish beruvchi dastlabgi va davriy ko'riklardan o'tmagan shaxslarning ishlashiga ruhsat bergani, shuningdek, tibbiy ko'rsatmalarga zid holda ishga qo'ygani uchun javob beradi. Davriy tibbiy ko'riklar o'tkazishda xodimning ishga yaroqliligi masalasi har bir alohida shaxsiy tarzda tananing funkional holati, patologik jarayon xarakteri va qanday ifodalangani, yoshi, kasb tayyorgarligi, ish staji va mehnat sharoitlari hisobga olingan holda hal qilinadi. Kasbga yaroqlilik, salomatligiga qarab vaqtincha yoki doimiy boshqa ishga o'tkazish haqidagi xulosa ish beruvchi tomonidan bajarilishi zarur. Kasb kasalligi klinikasida tekshiruv davri ichida tekshiriluvchiga kasallik varaqasi berilmasdan, amaldagi qonunchilikka binoan uning ish haqi saqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2000-yilning 6-iyundagi 300-sonli buyrug'i bilan kasb kasalliklarini xabar qilish, tekshirish, qayd qilish, va

hisobga olish tartibi haqida yo`riqnoma ham tasdiqlangan. Mazkur yo`riqnoma barcha davolash profilaktika muassasalari uchun zarur va asosiy hujjat bo`lib hisoblanadi.

O`zbekiston Respublikasida kasb kasalliklarini hisobga olish tizimi quyidagilar uchun mo`ljallangan:

- kasb kasalliklarini nazorat qiluvchi sanepidstantsiyalarga zudlik bilan xabar qilish;
- kasb kasalliklari xodisalarining maxsus tekshiruvini o`tkazish;
- zararli ishlab chiqarish omillarining odam salomatligiga ta`sirini bartaraf etish va ularning oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar o`tkazish;

- O`zbekiston Respublikasi kasb kasalligiga chalinish holatini tahlil etish va kasb kasalliklarini profilaktika qilishning mukammal dasturlarini va nazorat etish usullarini amaliyotga joriy etish;

- aholi salomatligi haqidagi ma`lumotlarning umumiy tizimida ayrim xastaliklar to`g`risida ma`lumotlar bilan ta`minlash.

Xulosa, Mazkur yo`riqnoma xodimlar va holini kontingentlari orasida kasb kasalliklarini tekshirish, qayd qilish va hisobga olishning umumiy tartiini belgilab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.Saidov va boshq. Davlat va huquq asoslari. (Darslik.) T., 2002.
2. Q.Yormatov, Y. Isamuhamedov. Mehnatni muhofaza qilish. Darslik. T. 2002.
3. Axborot-kutubxona va ARM markazlari ishini tashkil qilish. Hujjatlar to`plami. T „ 2007.
4. Inson huquqlari – oliy qadriyat. T „ A.Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxona nashriyoti, 2007.

ONA TILI FANI O'QITILISHINING AHAMIYATI VA ZAMONAVIY PEDAGOGIK METODLARDAN FOYDALANISH

Safarova Dilfuza

*Jizzax viloyati Do'stlik tumani 14-son umumiy o'rta ta'lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *mazkur maqolada ona tili darslarining ahamiyati va ona tili darslarida zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar bayon etilgan. Shuningdek, o'quvchilarning darslarni samarali o'zlashtirishlari uchun interfaol metodlardan foydalanish yo'llari, usublari haqida tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsiya, pedagogika, modul, tanqid, metod, ona tili, ta'lim tizimi.*

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimiga e'tibor kundan kunga ortib bormoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tili darslariga e'tibor juda katta bo'lmoqda, chunki davlatimiz tomonidan O'zbek tiliga bo'lgan e'tibor, islohatlar juda ko'p bo'lmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars beruvchi ona tili o'qituvchilaridan ona tili fanini o'qitishda yangicha usullar, ilg'or pedagogik hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanish kerakligi zamon talabiga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» pedagoglar, olimlar va ta'lim-tarbiya tizimi bilan bog'liq barcha mutaxassislar oldiga qo'ygan ulkan va ma'suliyatli vazifalardan biri ta'lim jarayonini ilg'or zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishdir. Shu maqsadda o'quvchilarning tillarni o'zlashtirishiga alohida e'tibor berilishi bejiz emas, albatta. Zero, bugungi kunda zamonaviy sharoitda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish uchun har bir yosh bir necha tilni yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi, o'zbek (davlat) tilidan tashqari kamida ikki emas, to'rtta jahon tillarini yaxshi bilishi talab etilmoqda. Bunga erishish uchun ta'lim mazmunini yangilash, amaldagi dastur va darsliklarni takomillashtirish va eng muhimi - barcha tarkibiy qismlari mohiyat va metodologik jihatdan mushtarak bo'lgan yangi o'quv majmualari yaratishga yo'naltirilgan tadbirlar dasturi ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi darkor. So'nggi yillarda jahon ta'lim tizimida tilni zamon talablari asosida mustaqil o'zlashtirish usullarini tatbiq etishga katta e'tibor berilmoqda. Jumladan, bizning respublikamizda ham har bir til va adabiyot fanini o'qituvchi mutaxassis ustoz o'z darslarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishga qaratmoqda.

Maktabda ona tili fanini o'qitishning ijtimoiy ahamiyati shundaki, bu fanni chuqur o'zlashtirgan o'quvchining nutqi rivojlanib, milliy madaniyati yuksaladi. Qalbida vatanparvarlik hissi jo'sh uradi. Bu yo'lda esa o'quvchilarga faqat ilm o'rgatish emas, balki ularning til malakasini oshirish ham dolzarb vazifadir.

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning

o'zlashtirish darajasi o'sishiga olib keladi. Shuningdek ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchini faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari izlab topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchilarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarga bag'ishlangan adabiyotlar va maqolalarda bir qator o'qitish usullari haqida so'z yuritilmoqda. Bu usullar innovatsion metodlar sifatida taqdim etilmoqda. Shulardan ona tili darslarida bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan qo'llanishi mumkin bo'lgan ayrim metodlar xususida so'z yuritimiz.

1. Modulli ta'lim texnologiyasi. Bu o'quvchilarda darslik, ilmiy-ommabop va qo'shimcha adabiyotlar bilan mustaqil ishlash ko'nikmalari, ijodiy va mustaqil fikrlashni rivojlantirish maqsadida o'tkaziladi. Modulli ta'lim texnologiyasining o'ziga xos jihati o'rganilayotgan mavzu bo'yicha o'quvchilarning mustaqil va ijodiy ishlariga imkon beradigan modulli dastur tuzishdir.

2. Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi, uning asosiy g'oyasi o'quv topshiriqlarini va faqat birgalikda bajarish emas, balki o'quvchilarni hamkorlikda o'qishga o'rgatadi, ular o'rtasida hamkorlik, o'zaro yordam va fikr almashinishi vujudga keltirish.

3. Muammoli ta'lim texnologiyasi. Muammoli vaziyat yaratish, savollar qo'yish, masalalar va topshiriqlarni taklif qilish, muammoli vaziyatni yechishga qaratilgan muhokamani uyushtirish va xulosalar to'g'riligini tasdiqlashdir.

4. Interfaol metod texnologiyasi. O'quvchilarning ijodkorligiga tayanish, darsda erkin bahs-munozara sharoitini tug'dirish. Buning uchun sinf kichik guruhlariga bo'linadi va dars davomida shu guruhlar bilan ishlanadi.

5. Didaktik o'yinlar texnologiyasi. Dars jarayonida turli didaktik o'yinlarni qo'llash va ular orqali darsda jonlanish, faol harakat va qiziqish uyg'otish.

6. Sinov darslari. Yangi pedagogik texnologiya asosida dars o'tish shakllari va usullarini o'zgartirib, ularni xilma-xil qilib, o'qituvchi o'quvchini o'quv jarayonining faol qatnashchisiga aylantiradi.

O'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyati bu darsni interfaol darsga aylantiradi. O'qitishning yangi interfaol shakllari – ta'lim-tarbiya masalalarini unumli yechishga, o'quvchilarning bilish faoliyatini kuchaytirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish yo'llaridan biri. Xorijiy davlatlar tajribasida sinovdan o'tgan bu metod ya'ni interfaol metodga ko'ra darslar bir necha bosqichga bo'linadi: Ular chaqiriq, aqliy hujum, anglash, fikrlash kabi bosqichlardir.

1. Chaqiriq bosqichi. Bu bosqichda o'quvchilarni faollashtirish, mavzuning mazmun – mohiyatiga kirib borish, uni his etish, anglab yetish jarayoniga tayyorlash kabi maqsadlar

ko'zda tutiladi. Bunda o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob berish jarayonida o'quvchilar o'zaro fikr almashadi.

2. Aqliy hujum bosqichi. Bu usul darsning boshlanishida yoki istalgan joyida qo'llanishi mumkin bo'lib, u muamoni o'z g'oyalari, fikrlarini aytish yo'li bilan hal qilishdan iborat. Masalan, o'qituvchi sinf taxtasiga til so'zini yozadi va o'quvchilardan “Ushbu so'z sizlarda qanday tassavvur hosil qildi yoki shu so'zni yana qaday talqin qilsa bo'ladi?” – deb so'raydi. O'qituvchi o'quvchilar tomonidan bildirilgan fikrlarni sinf taxtasiga quyidagi tartibda yozib borishi mumkin: O'qituvchilarning fikrlari noto'g'ri deb topilmasligi lozim aksincha, o'qituvchi iloji boricha o'quvchilarga yordam berishi noto'g'ri fikr aytib qo'yishdan cho'chimaslikka da'vat qilishi, oxirida esa bildirilgan fikrlarning har birini o'qituvchi tahlil qilib berishi kerak. Ushbu jarayonda o'quvchilar bu so'z haqida ko'plam ma'lumotga ega bo'ladilar, ya'ni bunda muammo o'quvchilarga aqliy hujum yo'li bilan berilib, ularning fikri bilan ochiladi va natijada mavzuni tushunish osonroq kechadi.

3. Anglash bosqichi. Bu bosqichda aqliy hujum bosqichidagi mavzuga oid bahs-munozara natijasida yuzaga kelgan xulosaviy fikrlar eshitilib, o'qituvchi tomonidan yangi fikrlar bilan to'ldiriladi. Savol-javoblar orqali mavzu mustahkamlanadi.

4. Fikrlash bosqichi. Bu bosqichda o'quvchilarga mavzu yuzasidan o'zlashtirgan bilim va tushunchalarni qisqa jummalarda yozma ravishda bayon qilish topshirig'i beriladi. Bu topshiriqni bajarishda o'qituvchi o'quvchilarni 3-7 kishidan iborat guruhlariga bo'ladi va ularga bir varoq qog'oz tarqatadi. Masalan, “So'z – gaplar” mavzusi yuzasidan o'qituvchi har bir guruhga so'z – gaplarning o'ziga xos 3 ta xususiyatini aniqlash vazifasini topshiradi va bu topshiriqqa ma'lum bir vaqt ajratadi. Guruhdagi o'quvchilarning har biri o'z fikrini aytadi. Bir o'quvchi esa fikrlarni yozib boradi. O'quvchilar guruhlarda topshiriq bilan band bo'lgan vaqtda o'qituvchi sinf bo'ylab yurib, barchani kuzatadi va topshiriqqa izohlar beradi, yordamga zaruriyat sezayotganlarga yordam ko'rsatadi. Vaqt tugagandan so'ng hammaning e'tibori sinf taxtasiga jalb qilinadi. Har bir guruhdan bittadan vakil (taqdimotchi) sinf taxtasi oldiga chiqib, guruh bajargan vazifani butun sinf oldida taqdim qiladi. Har bir taqdimot baholanib boriladi. Hamma guruhlar ishlarini yakunlagandan so'ng o'qituvchi ularga izoh beradi, xatolari bo'lsa to'g'irlaydi va xulosalaydi, guruhlar ishiga umumiy baho beradi.

Interfaol dars turlaridan har bir o'qituvchi unumli foydalanib, o'quv ta'lim faoliyatining kuchayishiga katta ta'sir o'tkazishi, o'quvchilarning bilimlarni mustaqil egallash qobiliyatlarini, tanqidiy fikrlash malakalarini o'stirishga va har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida kamol topishlariga ko'makdosh bo'lishlari kerak. Ta'limda interfaol metodlarni qo'llashdan asosiy maqsad – o'qituvchining o'z pedagogik xazinasini qayta ko'rib chiqishiga yordamlashish, yanada yuqori sifatli metodik yo'nalishga intilishini hosil qilish, kelgusi o'ylar, izlanishlar, tajribalarga undashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Khodjamkulov, U., Makhmudov, K., & Shofkorov, A. (2020). The Issue of Spiritual and Patriotic Education of Young Generation in the Scientific, Political and Literary Heritage of Central Asian Thinkers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(05), 6694-6701.
2. Makhmudov, K. (2020). Ways of Forming Intercultural Communication in Foreign Language Teaching. *Science and Education*, 1(4), 84-89.
3. Makhmudov, K. (2020). Current Problems of Teaching English and New Approaches to Resolve in Secondary Education Schools. *Modern Trends in Linguistics: Problems and Solutions*, 271-273.

ERKIN VOHIDOV IJODIDA SHE'RIYATGA MUNOSABAT

Atajonova Shohista

*Xorazm viloyati Yangiobod tumani 24-IDUM ning
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Erkin Vohidovning sermahsul ijodi, she'rlari, ijodiy faoliyati to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek shoirning ijodida she'riyatga bo'lgan munosabat batafsil bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *she'riyat, shoir, ijod, adabiyot, iste'dod, badiiy, O'zbekim.*

Adabiyot – taraqqiyotning sirli va mashaqqatli yo'lida turfa hollarga tushgan millatning (yoki alohida insonning) bir-biriga o'xshash va o'xshamas kayfiyatiga e'tibor qiladi. Binobarin, oradan ko'p vaqtlar o'tsa-da, o'tmish adabiyotiga sayr-u sayohat qilgan kelajak avlod vakili o'z salafining boshidan va ko'nglidan kechirganlarini nafaqat bilib oladi, balki yurak-yurakdan his ham qiladi. Demak, adabiyot o'tmish, bugun va kelajakaro qo'yilgan mustahkam ko'prikdir.

O'zbek adabiyoti chinakam iste'dodlar bo'stoni. Shoir Erkin Vohidov o'zining hikmatga teng bo'lgan gaplaridan birida iste'dod tushunchasi haqida quyidagi fikrlarini bildirib o'tadi: Iste'dod – bu avvalo did, yaxshi did egasi bo'lish qobiliyati, deguvchilar ham topiladi. Iste'dod – bepoyon tushuncha. U ta'rifga siqqanda edi, uni ma'lum xususiyatlar doirasida chegaralash mumkin bo'lganda edi, odamlar yo'q iste'dodni tarbiyalab bor qilgan bo'lar edilar. Darhaqiqat, iste'dod – ilohiy tuyg'u. Iste'dodli insonlarga Alloh shu narsani yuqtirgan bo'ladi. Ular bor iste'dodi ila go'zal asarlar bunyod etadi. Dunyo adabiyotida, qolaversa o'zbek adabiyotida ham iste'dodli ijodkorlarning o'tkir qalami ostida yaratilgan, adabiyotning uch turi bo'lgan ham nasr, ham dramaturgiya, ham she'riy janrlarning taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan asarlar juda ko'plab topiladi.

Ijodkor olamining ko'ngil qaridan sizib chiquvchi intim tuyg'ular qog'ozga o'ziga xos tarovat bag'ishlab, uning iforidan bahramand bo'lguvchilarning qalbidan muqim joy oladi. Ijodkorning ko'ngil kechinmalari beixtiyor o'qirmanni u bilan suhbatga chorlaydi. Mana shu chorlov oqibatida insonning ruhiy olami orom oladi, taskin topadi, qolaversa, qalbidagi tug'y onlari mavj urib, o'ziga xos to'liqinni yuzaga keltirishi mumkin. Ushbu o'ziga xoslik, albatta, ijodkorning tengsiz mahoratini qanchalik darajada ko'rsata olganligi bilan belgilanadi. Ayniqsa, adabiyotning she'riyat turida bu hodisa yaqqol namoyon bo'ladi. Sababi, nazm o'qirmanning she'rni o'qiyotgan paytidagi voqeaning bayonidir, hozirgi zamon voqesidir. Bu voqeaga munosabat esa o'quvchini shoirning ko'ngli bilan birlashtiradi. Hamma ham buni uddalay olmaydi. Chinakam adabiyot hamisha odamlar bilan birga bo'ladi, ularning quvonch-u tashvishini tarannum etadi va shu tarzda ularga yelkadosh, taqdirdosh, dildosh bo'ladi, bo'lishi kerak, - deydi yozuvchi Ulug'bek Hamdam. Darhaqiqat, chinakam yozilgan asarlar ijodkorning ko'ngil tug'yoni orqali yuzaga keladi. Bunday holatda ijodkor qalbi bilan tillashadi, qalbidagi iztirob uni o'rtantirib, azob chekishiga majbur qiladi, jismi bilan qorishadi. Jism bu yukni ko'tara olmaydi. Shoir bu yukdan xalos bo'lish uchun qalamini qo'lga oladi va qalb qo'rida nimadir sig'may ketayotgan bo'lsa hammasini qog'ozga to'kadi. Chinakam shoirlarning

yozgan she`rlari o'qirmanni she`riyatga oshno qiladi, shu bilan birga, ular bilan o'ziga xos bog'lamni hosil qiladi.

Adabiyot olamida shunday asarlar bunyod etilganki, ularni o'qigan har bir kitobxonning ko'nglida bevosita uning ijodkoriga nisbatan muhabbati paydo bo'ladi. San`atkorning tengsiz mahoratiga tahsinlar o'qiydi. Uning ijodi bilan yaqindan tanishishni ixtiyor aylaydi. Bunday yaqinlashish ijodkorning o'qirman bilan tillasha olish qobiliyati bilan, qolaversa, o'z asarida topilmalarga qo'l urganligi bilan izohlanadi. O'zbek adabiyoti bo'stonida she`riyat keng quloq yozgan bo'lib, sharqda adabiyotning asosiy janri bo'lib kelganligi uchun ham uning ildizlari bag'oyat teran joylashgan. Juda qadim zamonlar osha bizning davrimizgacha yetib kelgan. Shu asosida takomillik bosqichini o'tagan, tadrijiy taraqqiyotiga erishgan. Bu haqida juda ko'p tarixiy manbalardan bilib olishimiz mumkin.

O'tmishning nazmiy dovonlariga nazar tashlar ekanmiz, uning markazida din bilan bog'liq tushunchalar asosiy mazmunni egallaganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, bunday o'rinlar, asosan shoirning Alloh vasliga yetishishi uchun harakati, uning jamolini kuylashi bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, keyinchalik ijodkorlar asta-sekin o'z olamini qura boshladilar. She`riyatning mavzusi ham shu ondan boshlab o'zgarib boshladi. Bu esa ulkan she`riyatning paydo bo'lishiga zamin yaratdi. She`riy asarlarda inson ideali markazga ko'chdi. Uning kechinmalari, tuyg'ulari she`riy misralarga qolip misoli o'rnashdi. Yozuvchi Ulug'bek Hamdam o'zining, Ruhni uyg'otguvchi so'z.asarida yozuvchi ideali to'g'risida ma'lum bir xulosalarini bayon etadi: Har bir davr insonning o'z idealini shakllantiradi. ... jamiyat ham, inson ham o'z hayoti davomida ideallarga intilib yashaydi. Insoniyatning badiiy-estetik olamida buyuk rol o'ynagan barcha asar borki, barchasida hamma zamonlar uchun ham muhim sanalgan mavzular - hayotning ma'nisi, ezgulik, go'zallik, adolatparvarlik kabilar badiiy asarning bosh qahramoni ideal obrazlar zimmasiga yuklatilib kelingan. Birgina o'zbek she`riyatini oladigan bo'lsak, Navoiy, Bobur, Mashrab, Ogahiydan tortib, to 70- yillarning faol shoirlargacha barcha-barchasida asosiy badiiy g'oyalar shoirsan`atkorning ideallari orqali, ularga singdirilgan holda talqin etilgan. Haqiqatan ham, bu holat o'zbek she`riyati rivojlanishining ko'p asrlik tarixi bilan bog'liq bo'lib, ideallar asta-sekin shoirlarning ijodida yaqqolroq tusda namoyon bo'lgan. Ular inson va jamiyatni mukammal ko'rishni istadilar va butun iste`dodlari bilan o'z ideallari tomon intildilar. Bundan tashqari, ularning ko'ngil tug'yoni, qalb kechinmalari ham idealistik qahramonlarning yaratilishiga turtki bergan.

O'zbek adabiyotida shunday ijodkorlar borki, ularning yozgan nazmiy asarlari mavzu jihatdan turfa ranglarda mavjlansa-da, insoniyatning yuqorida sanalgan ideallari namoyishini olib boradi. She`rlarida ana shu holatlar to'la singdirilgan holatda talqin etiladi. Mana shunday ijodkorlardan biri E.Vohidovdir. E.Vohidov she`riyatning aruz va barmoq vaznida barakali ijod qilgan shoirlardan biridir. Uning o'ziga xosligi yozg'iriqlarida hech kim kutmagan, kutilmagan ohangni ifodalaganligi bilan belgilanadi. Yana bir jihati ijodkor g'azal janrining takomilida o'zining munosib hissasini qo'shdi. Navoiy, Fuzuliy, Jomiy g'azallariga muxammaslar bog'ladi. Ularning ijodidan ta`sirlanib yozgan g'azallari hozir ham o'qirmanlarni o'ziga jalb etadi. U yaratayotgan ramziy she`riyat esa yangilangan o'zbek she`riyatida alohida sahifalarni ochadi. Shoirning quyidagi she`rlari tahlili orqali mavjuda bo'lgan o'tkir san`atkorona nigohi, g'aroyib topilmalari, o'ziga xos qarashi xususida fikr olib boriladi.

San`atkorning o'ziga xos qarashi, idealining nazmiy asarida chop etilishi turli-tuman mavzularning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. She`riyatning asosiy mavzularidan biri bo'lgan ishq o'tgan zamonlardan hozirgacha shoirlar ijodini tark etmay kelmoqda. Bu mavzuga qo'lmagan ijodkorni topish juda qiyin. E.Vohidovning Oydin kecha deb nomlangan she`ri aynan shu mavzuda yozilgan bo'lsa-da, odamni o'ylantira oladigan satrlarning mavjudligi o'qirmanning e'tiboriga tushadi. Undagi o'ziga xos tashbehtar, qochirimlar ijodkorning topilmalaridan biridir.

Oydin kecha. Yog'ar ko'kdan zar,

O'yga cho'mib deding gul yuzim:

Osmon to'la sonsiz yulduzlar

Qaysi ekan mening yulduzim?

Inson tunda sayrga chiqsa, ayniqsa, sokin tunda, o'ning shu'lasida, beixtiyor o'yga cho'madi. Osmon bilan tillashgisi keladi. O'ning yorug'ida osmon shunchalik tovlanadiki, xuddi odamning ustiga zar sochganday misoli yulduzlar porlaydi. Shunda uning xayoliga yulduzlar haqidagi afsona keladi, o'ziga yulduz 200 tanlashga oshiqadi. Yoridan bu haqida javob kutadi. Yori esa tushkunlikka tushib bo'lgan, nimadir deyishga tili bormaydi. Javob bergisi kelmaydi. Yoriga: U bir kichik zarradir, xolos, Yiroqdadir, ilinmas ko'zga... Lirik qahramonni yulduzlar haqidagi afsona karaxt holatga solib qo'yadi. O'ziga o'zi: Ajab deyman, kim etmish qiyos, Odanzodni so'nik yulduzga?! Lirik qahramon so'nik yulduzlikdan ko'ra, yoniq sham bo'lishni afzal ko'radi. Uning shu'lasida bir dam bo'lsa-da odamlarning qalbiga nur olib kiradi. Xira yulduz esa bunday qilishdan mahrum. Shamning shu'lasida bo'lib, odamlarning qalbiga yo'l topish uning asosiy maqsadi. U chetda turib kuzatib turishni istamaydi, ishq olovini odamlarning qalbiga muhrlagisi kelaveradi.

Qalb ko'ksimda yonib o'rgangan,

e'tiqodim shu erur azal:

Ming yil xira yulduz bo'lgandan,

Bir dam yoniq sham bo'lgan afzal.

Shoir ifodalagan sham unsuri - uning aslida ijodi. U qalblarni larzaga keltira olmagan ijoddan nafratlanadi. Shamning shu'lasida kabi bir oniy lahzada yonsa-da, ijodini o'quvchining qalbiga umrbod muhrlagisi keladi. Buni uddalashga bor kuchini safarbar etadi. Ijodkor yoriga yulduz bo'lish kerak emasligini, agar qo'ldan kelsa quyosh bo'lishini ta'kidlaydi. Quyosh o'zining nurlari bilan butun olamni yoritadi. Uning nuridan bahramand olgan insonning ko'ngil torlari beixtiyor harakatga keladi, unga oshno tutinishiga intiltiraveradi. Shoirning ijod olamidagi quyoshi - bu uning she`riyatga qoldirgan ulkan merosi. Ushbu meros har bir o'quvchining qalbini charog'on etadi. E.Vohidov she`riyati mavzuiy jihatdan guruhlariga bo'linsa-da, ular bir maqsad uchun birlashgan. Shoirning ko'nglidagi aytolmay qolgan dardlari nazmi orqali yosh shoirlarga murojaati talqini bo'lib, bu holat ijodkorning she`riyatga, xususan o'zining she`riyatiga, ijodiga munosabati sifatida namoyon bo'ladi. Yuqoridagi tahlilga tortilgan she`riyati ishq mavzusida yozilgan bo'lishiga qaramay, shoirning ijod ahliga bergan aks sadosi sifatida jaranglagani aniq. Chunki unda aytilayotgan fikr, berilayotgan g'oya ijod ahlini o'ziga tortadi.

Adabiy ijod, umuman olganda, hamisha so'z olamiga sayohatdir. Ijodkor so'zni tirik jon deb biladi va so'z bilan so'zlashadi. Erkin Vohidovning yozg'iriqlari insonni so'zning betakror

olamiga sayohat qilishiga, san`atkorning jonli tili bilan o`qirman o`rtasida jonli suhbat bo`lishiga olib keladi. Shuning uchun ham ijodkorning yaratgan yaratqalari o`z davrida, qolaversa, hozirgi paytda ham o`z dolzarbligini yo`qotmay kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Erkin Vohidov. Saylanma. IV jildlik. IV jild. Ko`ngil nidosi. – T.: 2000.
2. Erkin Vohidov. Saylanma. IV jildlik. II jild. She`r dunyosi. – T.: 2001.
3. Hamdam Ulug`bek. Ruhni uyg`otguvchi so`z. – T.: Turon zamin ziyo, 2017.
4. Yo`ldosh Qozoqboy, Yo`ldosh Muhayyo. Badiiy tahlil asoslari.-T.: Kamalak nashriyoti, 2016.
5. Erkin Vohidov. So`z latofati. – T.: O`zbekiston, 2018.

Ro'zmetova Dilnoza*Xorazm viloyati Bog'ot tumani 7-umuniy o'rta ta'lim maktabining
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi***OCHIQ DARS ISHLANMASI**

Alisher Navoiy tengi yo'q kishi erdi. Turkiy til bila she'r
aytufturlar, hech kim oncha ko'p va xo'b aytqon emas.

(Bobur “Boburnoma” dan)**Darsning maqsadi:**

ta'limiy maqsad: o'quvchilar ongida buyuk bobokalonimizning hayoti va ijodi haqidagi fikrlarni kengaytirish, Navoiy lirikasi haqida keng ma'lumot berish, quyi sinflarda ushbu mavzu bo'yicha olingan bilimlarni mustahkamlash;

tarbiyaviy maqsad: o'quvchilar ongida umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish, Navoiyga bo'lgan hurmat-ehtiroمنى oshirish, ajdodlar xotirasi muqaddas tuyg'usi ekanini singdirish, yuksak ma'naviyatlilik tarbiyasini berish;

rivojlantiruvchi maqsad: millat oldidagi shaxsiy mas'ullik fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish.

Darsning uslubi: “Klaster”, “Aqliy hujum”, “Zinama-zina”, “Klaster”, “Blis -savol”, Klouz - test

Darsning turi: Yangi bilim beruvchi.

Darsning jihozi: A. Jomiy, Lutfiy va A. Navoiy surati, uning hayoti va ijodiga doir rasmlar to'plami, buklet, “Xamsa” asari, boshqa asarlaridan namunalar,

DTS talabi: Adabiy til normalariga rioya qilish, Navoiy asarlarining lug'atini o'rganish. Navoiy haqidagi ma'lumotlarni batafsil egallash

DARSNING BLOK-CHIZMASI

№	Dars bosqichlari	Vaqt
1.	Tashkiliy qism (salomlashish, davomat, guruhlariga bo'linish)	5 daqiqa
2.	Aqliy hujum	3 daqiqa
3.	O'tgan mavzuni so'rash	5 daqiqa

4.	Yangi mavzuni o`tish uchun guruhlarda ishlashni tashkil etish.	20 daqiqa
5.	Guruh ishlarining taqdimoti	5 daqiqa
6.	Guruhlarni baholash va rag`batlantirish	5 daqiqa
7.	Uyga topshiriqlar berish	2 daqiqa

Dars rejasi:

1. Salomlashish
2. Dars shiori.
3. Davomat.
4. Guruhlarning: “Nazm” va “Navo” taqdimoti
5. Navoiy “Klaster” to’ldirish
6. Blis - savol (5 tadan)
7. “Zinama-zina” o’yini (nasriy asarlarga izoh)
8. Dam olish daqiqasi Sahna ko’rinishi “Yosh Navoiy va Mavloni Lutfiy”
9. Klouz - test (Navoiy - zamondoshlar xotirasida)
10. Tushunchlar tahlili (badiiy san’at turlari)
11. G’azal ifodali o’qish (vazni, bayt)
12. Yakunlash (4 devon fasllar yordamida)

Tashkiliy qism.

Salomlashiladi.

Davomat darajasi aniqlanadi.

O’qituvchi savoli: *Insonning insonligi anglanar mehr bilan
Darsimizning madhiyasini kim aytadi she`r bilan?*

O’quvchilar:

Fanlar ichra sardori,

Adabiyot fanidir.

Xasta dillar sarkori

Adabiyot fanidir.

O’qituvchi: *O’quvchilar, mana sinf xonasining 4 tomonida yozuvlar ilib qo’yilgan.*

Marhamat qilib, shu so’zlardan qalbingizga yaqinini oldiga borib turing.

Lutfiy

Jomiy

Navoiy

«Xamsa» dostoni

Adabiyot

Majididdin

(O’quvchilar so’zlarni tanlab, shu so’zlarning oldiga boradilar va nima uchun shu so’zlarni tanlaganlarini izohlaydilar).

O’qituvchi: *Nima uchun Majididdin so’zining oldida hech kim yo’q?*

O’quvchilarning

taxminiy javobi: *Biz bunday manfur shaxslardan nafratlanamiz.*

U Alisher Navoiyga doimo hasad ko’zi bilan qaragan...

Guruhlar nomi quyidagicha: “Nazm” va “Navo”

Guruhlar taqdimoti tinglanadi

Savollardan namunalar:

“Nazm” guruhi:

11. Qaysi yozuvchi va shoirlar kuz faslida tavallud topganlar ?

O'quvchilarning

taxminiy javobi: *Abdulla Qahhor, Usmon Nosir, Rauf Parfi, Shavkat Rahmon kabi shoir va yozuvchilar kuz faslida tavallud topganlar.*

12. Lutfiyni lol qoldirgan Navoiyning mashhur bayti...

O'quvchilarning

taxminiy javobi: *“Orazin yopqoch” deb boshlanuvchi g'azali (bir bandini to'liq aytib beriladi.)*

Demak, bu guruhning javoblari to'g'ri

“Navo” guruhi:

a) *To'rt sadaf gavharining durji ul,*

Yetti falak axtarining burji ul

Ushbu misralarda Navoiy nima haqida fikr yuritmoqda?

O'quvchilarning

taxminiy javobi: *Navoiy ushbu misralarda so'z haqida fikr yuritmoqda.*

Oqituvchi: *Darsimizga shior tanlab olamiz. Inson muruvvatligi, saxovatligi bilan oliy maqomga erishadi. Shuning uchun bugungi darsimizda Alisher Navoiyning yaxshilik haqida aytgan quyidagi so'zlarni shior qilib olishni lozim deb topdim:*

(Ushbu so'zlar yozilgan ko'rgazma osib qo'yilgan bo'ladi; bir o'quvchi o'qib eshittiradi.)

Bu gulshan ichra yo'qtur baqo guliga sabot,

Ajab saodat erur chiqsa yaxshilik bila ot.

O`qituvchi: *Barchaga ma'qulmi?*

Endi bugungi darsimizga kutuvlar tuzamiz:

3. Yangilik
4. Fikr almashish
5. O'zaro hurmat
6. Hamkorlik

III. Yangi mavzuni bayoni:**ALISHER NAVOIY**

Ona tilimiz asoschisi o'zbek adabiyotining quyoshi, adabiy tilimizni kamolotga yetkazgan, ulug' mutafakkir, davlat arbobi, g'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiydir.

Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirot shahrida tug'ulgan. Uning otasi G'iyosiddin Kichkina "Kichkina Bahodir" laqabi bilan mashhur bo'lgan. Alisher Navoiyning yozishga ulgurmay qolgan asarlari: "Yusuf va Zulayxo", Navoiyning shaxsiy sevgisi, Husayn Boyqaroning davlat ishlarini yuritishdagi o'rni haqidagi asarlardir

Alisher Navoiy turkiy tilda 5 dostonidan iborat eng buyuk asari "Xamsa" dostonini yaratdi.

Turkiy tilda Nazari yo'q so'z lutfida yagonai davron undan ilgari turkiy tilda she'rniundan yaxshiroq she'r yoza olmaydigan o'z davrining Malik-ul kalomi Mavlono Lutfiydir.

Alisher Navoiy yoshligidan Fariddin Attorning "Mantiq-ut tayr"(Qush tili) asarini yod olgan. U Sa'diyning "Guliston va Bo'ston" asarioni o'qigan. Uning eng so'ngi yaratgan yirik asari "Mahbub-ul qulub"(KO'ngillarning sevgani) Alisher Navoiy buyuk gumanist, o'zbek tilining asoschisi, ensklopedist olim.

Alisher Navoiy juda oz muddat ichida 1483-1485-yillarorasida o'zining Xamsasini yaratdi. 1483-yilda "Hayratul - abror", 1484-yilda "Farxod va Shirin", "Layli va Majnun", "Sabbai- sayyor", 1485-yilda "Saddi Iskandariy"ni yaratdi.

1491-1498-yillar orasida to'rt devondan iborat mashhur lirik qulliyoti "Xazoyinul-maoniy" (Ma'nolar xazinasini) ni yaratdi. Navoiy yilning 4 fasliga qiyos qilib o'z umrini 4 bosqichga bo'ladi.

Mutafakkir Navoiy o'zining ishqqa falsafiy munosabatini quyidagicha bayon etadi:

Gar Navoiy yig'lasa, ishqing majoziydur dema,
Kim, nazar pok aylagach, ayni haqiqatdur majoz
Majozdin manga maqsud erur haqiqiy ishq,
Nedinki. ahli xaqiqatqa bu tariqat erur.
Majozdin chu haqiqatqa yo'l topar oshiq,
Qilur majozni nafy ulki behaqiqat erur

Navoiyning o'z e'tiroficha, majoziy ishqdan maqsad haqiqiy ishqni kuylamoqdir. Majoziy ishq orqali haqiqiy ishqni kuylash Navoiy singari haqiqat ahli uchun maxsus yo'l edi. Demak, Navoiy asarlarida tasvirlangan insonga muhabbat zamirida Ollohga muhabbat mujassamdir.

IV. Mustahkamlash:

O'qituvchi: *O'quvchilar, siz g'azal mulkining sultoni, buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiyning hayoti va ijodi bilan tanishdingiz. Siz bugungi darsda trening mashg'uloti asosida Navoiy haqida kengroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Har bir guruhda mavzuga oid topshiriqlar bo'lib, berilgan vaqt ichida ishlarni taqsimlab, hamkorlikda bajarishingiz kerak.*

O'quvchilarga "Klaster" usulida topshiriq bajartiriladi

Blis savollar

(Bu savollar “ha” yoki “yo‘q” tarzida to‘g‘ri ochiq, javoblarni berishni ko‘zda tutadi)

1- A. Navoiy bolaligida Taft shahrida buyuk tarixchi olim Sharafiddin Ali Yazdiy bilan uchrashadi.

2- Alisher Navoiy Mavlonο Lutfiyini “Ota masobasi” (darajasida) ko‘rgan. - (Said Hasan Ardasherni)

3- Alisher Navoiy o‘z ijodidagi janrlarini sinflar deb atagan.

4- Mumtoz she‘riyatimizdagi “begona bayt” tushunchasi maqta‘dan oldingi bayt hisoblanadi.

5- Navoiyning “Kelmadi” radifli g‘azali hazaji musammani solim vaznida yozilgan. - (ramali musammani mahfuz)

6- Navoiy “Munshaot” asarida hukmdorlarning biriga jo‘natilgan maktubda ikki narsani maslahat tariqasida qattiq shart qilib qo‘yadi:

1) Haq taolo amriga to‘la itoatda bo‘lib, buyurilgan ishlarini so‘zsiz bajarish 2). Tangri man etgan ishlarni qilmaslik)

7- Turkiy she‘riyat uchun eng an‘anviy bo‘lgan vazn - ramali musammani mahzuf .

8- A. Navoiyni Bobur “nizomi millati va din” (ya‘ni “din va millatning nizomi”) deb ta‘riflaydi. (nizom - tartib).

9- M. Shayxzoda Alisher Navoiy g‘azallarini uchga bo‘lib o‘rganish mumkinligini aytgan: oshiqona, orifona, (donolarcha, bilimdonlik bilan), (rindona).

10- “Deyin” g‘azalida radul matla (matla‘ni takrorlash) badiiy san‘atidan foydalanilgan.

“Zinama-zina” o‘yini (nasriy asarlarga izoh) Har bir guruh o‘zi tanlagan nasriy asarni tahlil qilib, izohlab beradi

Dam olish daqiqasida o‘quvchilar “Yosh Navoiy va Mavlonο Lutfiy” sahna ko‘rinishini ijro etib beradilar

Klouz-test

“Navoiy zamondoshlari xotirasida”

Davlatshoh Samarqandiy “Haft Paykar” asarida

Bu mashhur va ___ darajali amirning buyuk otasi zamonasining ___ kishilardan va ___ ulusining ulug'laridan va sulton ___ Bobur bahodir hukmronligi davrida sultonning yaqin kishisi erdi.

Klouz-test

“Navoiy zamondoshlari xotirasida”

Mirxond “Ravzat us-safo” asarida

Amir Alisherning hol surati quyidagicha bo'ladi: ul oftob dillik amirning ___ va ___ bobosi avval zamon taqozosiga ko'ra, ___ ___ ko'ragonning o'g'li _____ bahodirning joy olib, e'tibor qalami uning bisot lavhiga ko'kaltoshlik darajasini yozgan edi.

VI. Uyga vazifa: Bugungi mavzu asosida uy inshosi yozib kelish. Darslikning ushbu mavzu bo'yicha berilgan savol va topshiriqlarini bajarish.

BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INNOVASION TA'LIMDAN FOYDALANISH.

G'aybullayeva Dilshoda Ismoilovna

*Navoiy viloyati Navoiy shahar 12-sonli matematika fanini chuqurlashtirib
o'qitishga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi
biologiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Maqolada umumiy o'rta ta'lim tizimida dars samaradorligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish zaruriyati hamda interfaol darslar ta'lim sifatini ko'tarishdagi asosiy vazifalari xususida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *kommunikatsion, pedagogik jarayonlar, axborot texnologiyalari, makro va mikroolam, fotosintez, oqsillar biosintezi, biotexnologiya, animatsiyalar, virtuallashtirish.*

Ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan bir qatorda axborot kommunikatsion texnologiyalarini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish bugungi kun talabi bo'lib, bu orqali o'quvchilar ta'lim jarayonini yanada chuqurroq egallashlari ko'zda tutilgan.

Biologiya darslarida axborot kommunikatsion texnologiyalarini qo'llash orqali ba'zi bir cheklangan imkoniyatlar ochilib, o'quvchilarda fan to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishlarida yaqindan yordam beradi. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish, boshqarish, sifat va samaradorligini barqaror rivojlantirishda o'qituvchilarning faoliyati samaradorligi asosan ularning pedagogik jarayonlar va ularni tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi tushunchalari, bilimi, ko'nikma va malakalari darajasiga hamda ularning shaxsiy xususiyatlari va kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy sifatleri, shuningdek, qobiliyatlari, mahorati va kasbiy tajribasiga bog'liq bo'ladi.

Pedagogik jarayonlarni ilmiy asoslarda tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi zamonaviy talablar ta'lim muassasasi rahbarlari va professor-o'qituvchilarining o'z bilimlari, ko'nikma malakalarini uzluksiz rivojlantirib borishini taqozo etadi. Bu o'z navbatida uzluksiz malaka oshirish jarayonining samaradorligini ta'minlashda quyidagilarni inobatga olish zarur bo'ladi:

- zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish;
- ijodiy hamkorlikni ta'minlovchi refleksiv ta'limiy muhitni vujudga keltirish;
- axborotlarning yangiligi va ishonchliligini ta'minlash.
- barcha sohalar bo'yicha bilim berishda axborotlashtirishni rivojlantirishni loyihalash va yaratish;
- axborotlashtirish sohalarida meyoriy bazalarni yaratish (koordinatsiyalar, metodlar, ilmiy-metodik va h.k.);
- texnik ta'minotni-kompyuterlar, axborot texnologiyalarning boshqa qurilmalari, ularga xizmat ko'rsatish uchun kerakli materiallarni yaratish.

Axborot texnologiyalar o'qituvchilarning kasbiy o'sishi uchun ularga o'z fanlari bo'yicha o'qitishning yangi usullarini kiritishga, yangi yondashuvlarni qo'llashga, g'oyalarni ro'yobga chiqarish va yangi ko'nikmalarni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

Biologiya fanini o'qitishda axborot texnologiyalarining yuqorida qayd etilgan vazifalarini e'tiborga olgan holda, ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish yo'llarini belgilash va amaliyotga joriy etish bugungi kunda dolzarb vazifa sanaladi.

O'quvchilarning axborot dasturlari bilan ishlashi natijasida o'quv va aqliy mehnat ko'nikmalari rivojlantiriladi;

nazorat: biologiya ta'limining barcha shakllari: dars, darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari darslarda, shuningdek, darsning barcha bosqichlarida o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish va baholash, nazoratning haqqoniyligi, muntazamliligi, keng qamrovliligi, takrorlanuvchanligini amalga oshiradi;

rivojlantiruvchi: o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish dasturlaridagi o'quv topshiriqlarning qiyinlik darajasiga ko'ra: reproduktiv, produktiv, qisman-izlanishli va ijodiy xarakterda bo'lishi o'quvchilarning topshiriqlarini bilimi, ehtiyoji va qiziqishiga mos holda keyingi bosqich topshiriqlarini bajarishga bo'lgan intilishini orttiradi;

ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish: tabiat va undagi ob'ektlarni o'rganish ikkita olam (makro va mikroolam)ga ajratilib, biologiya fani o'zining mazmuniga ko'ra, aksar hollarda mikroolam: hujayrada boradigan jarayonlar, masalan, modda va energiya almashinuvi, fotosintez, oqsillar biosintezi, biotexnologiya va gen muhandisligiga doir o'quv materiallarini animatsiyalar orqali o'rgatib, o'quvchilarning abstrakt tafakkuri va ilmiy dunyoqarashini rivojlantiradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo'llanilishi o'quvchilarning hujayra, to'qima, kimyoviy elementlar, atom, molekulaning tuzilishi, modda va energiya almashinuvi, fotosintez, oqsillar biosintezi kabi jarayonlar haqida tasavvur qilishlari, abstraksiyalash va xotirada saqlash imkonini kengaytiradi; o'quvchilarning motivlari va o'zlashtirish darajasi ehtiborga olingan holda zarur hollarda takroran o'rganish va o'quvchilarning bilimidagi bo'shliqlarni to'ldirish imkonini beradi; biologik jarayonlarni animatsiyalar tarzida virtuallashtirish o'quvchilarning ko'rgazmali-obrazli fikr yuritish va o'quv materialini to'liq o'zlashtirishga zamin tayyorlaydi; biologiya darsida animatsiyalardan foydalanish darsning barcha bosqichlarida o'quvchilarning bilish-faoliyatini faollashtirishga olib keladi.

Demak, biologiya fanini o'qitishda innovasion texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning fan asoslarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlari va ehtiyojlarini rivojlantirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. J.O. Tolipova "Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar" Cho'lpon nom idagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2011
2. Yusupov N " Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogic texnologiyalarni qo'llash hususiyatlari.
3. Ziyonet.uz.

TASVIRIY SAN'AT TA'LIMINING MAQSAD VA VAZIFALARI VA TARBIYAVIY AHAMIYATI

Ergasheva Gulrux Vohidovna

Navoiy viloyat Zarafshon shahar 10-umumta'lim maktabning tasviriy san'at fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida tasviriy san'at fanini o'qitishning maqsad va vazifalari haqida bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *Tasviriy san'at, rasm, milliylik, badiiy fikr, iqtidor.*

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'at o'quv predmetining maqsadi barkamol, komil insonni ayniqsa, badiiy madaniyatini shakllantirishdir.

Tasviriy san'at o'quv predmeti har bir inson uchun zarur bo'lgan badiiy madaniyatga doir elementar bilim va malakalar beradi. Chunki, har bir o'quvchi kelajakda qaysi sohada ishlashidan qat'iy nazar u ishdan tashqari vaqtlarida dam olishi, hordiq chiqarishi, ish vaqtida sarflangan quvvatini tiklashi kerak bo'ladi. Bunga u yuksak badiiy saviyada ishlangan san'at asarlari bilan muzey, ko'rgazmalar va boshqa joylarda tanishish, ularni idrok etish, ulardan zavqlanish orqali erishadi. Shuningdek, ko'pchilik o'quvchilar o'zlarining kelajak hayotlarida ma'lum miqdorda rasm ishlashlariga to'g'ri keladi.

Rasm chizishni bilish, faqat rassomlar, dizaynerlar, me'morlar uchungina emas, u o'qituvchilar, injenerlar, mediklar, quruvchilar, agronomlar, harbiylar, olimlar uchun ham zarurdir. Ularning har biri o'z faoliyatlarida rasm, sxemalar, diagrammalar, eskizlar orqali so'z bilan tushuntirib bo'lmaydigan o'z g'oya va fikrlarini tasvirlab ko'rsatishga harakat qiladilar. Lekin bu maktablarda tasviriy, amaliy va me'morchilik san'atlaridan chuqur va keng bilim va malakalar berish kerak ekan, degan ma'noni bildirmaydi.

Maktablar o'z nomiga ko'ra umumiy o'rta ta'lim maktablari deb nomlanib, bolalarga boshqa fanlar qatori tasviriy, amaliy va me'morchilik san'atlaridan umumiy, elementar bilim va malakalar berishni vazifa qilib qo'yadi. Yana shuni ham qayd qilish lozimki, umumiy o'rta ta'lim maktablari rassomlarni tayyorlamaydi, iqtidorli bolalar bilan ishlash, ularni rivojlantirish bilan ham shug'ullanishni nazarda tutmaydi. Rassomlar tayyorlash, iqtidorli bolalar bilan ishlash maktab to'garaklarida, maxsus maktab va akademik litseylarda, kollej va oliy o'quv yurtlarida amalga oshiriladi. Shuning uchun umumiy o'rta ta'lim maktablarida haddan ziyod, bolalarni qiynab qo'yadigan, ortiqcha zo'riqishga olib keladigan topshiriqlar berishga harakat qilish to'g'ri emas. Maktablarda tasviriy san'atdan beriladigan elementar bilim va malakalarga yarasha o'qitish metodlarini qo'llash zarur bo'ladi. Biroq tasviriy san'atdan oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida qo'llanilayotgan o'qitish metodlarining ayrim jihatlaridan foydalanish inkor etilmaydi. Shuningdek, ulardan to'laligicha umumiy o'rta ta'lim maktablarida foydalanish ham pedagogik jihatdan to'g'ri emas.

Maktabda tasviriy san'at mashg'ulotlarining vazifalari. Tasviriy san'at darslarining o'ziga xos, maxsus vazifalari borliqdagi va san'atdagi go'zalliklarni ko'ra bilish, idrok etish, tushunish va qadrlashga o'rgatish, estetik va badiiy didni o'stirish, bolalar badiiy fikr doirasini kengaytirish, badiiy ijodiy qobiliyat va fantaziyani rivojlantirish, tasviriy san'atning nazariy asoslari (yorug'soya, rangshunoslik, perspektiva, kompozitsiya) bilan tanishtirish, rasm ishlash, haykal yasash, badiiy qurish-yasash, kuzatuvchanlik, ko'rish xotirasi, chamalash qobiliyati, fazoviy va obrazli tasavvurlarni, abstrakt va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish, tasviriy, amaliy me'morchilik san'at asarlarini tushungan holda o'qiy olishga o'rgatish, san'atga nisbatan qiziqish uyg'otish, uni qadrlashga, sevishga o'rgatish.

Tasviriy san'at darslarining qo'shimcha vazifalari borliqni, hayotni bilishga ko'maklashish, milliy g'urur va milliy istiqloq mafkurasini amalga oshirish, bolalarda axloqiy (vatanparvarlik), mehnat, jismoniy tarbiyani amalga oshirish, bolalarni turli kasb va hunarlarga yo'llash.

Tasviriy san'at o'quv predmetining maqsadi va vazifalari haqida to'xtalganda yana shuni qayd qilish lozimki, u maktabda o'qitiladigan deyarli barcha o'quv predmetlari bilan bog'lanadi va ular yuzasidan materiallarni o'zlashtirishga samarali ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, u o'qish, adabiyot, geografiya, tabiatshunoslik, biologiya, tarix, matematika, mehnat darslarida alohida ahamiyat kasb etadi. Tasviriy san'at hattoki fizika, jismoniy tarbiya, kimyo, musiqa darslari uchun ham foydalidir. Shuni ham qayd qilish lozimki, tasviriy san'at estetik tarbiyani amalga oshirishga qaratilgan bo'lsada, u axloqiy, mehnat, ekologik, jismoniy tarbiya darslari samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Har qanday o'quv predmeti ta'lim mazmunida, albatta, o'zbek halqi yaratgan beqiyos boy madaniy va ma'naviy merosni o'ziga asos qilib olishi lozim. Shunday ekan, o'zbek halqining dunyoga mashhur bo'lgan me'morchilik, amaliy va tasviriy san'at asarlarini maktablarda boshqa materiallarga qaraganda kengroq va chuqurroq o'rgatilishi talab etiladi. Shu bilan birga maktablarda ta'lim mazmunining viloyat va shaharlar bo'yicha tabaqalashtirilishi ham maqsadga muvofiqdir. Chunki, O'zbekistonning viloyat, shahar, hattoki qishloqlarida amaliy san'at va me'morchilikning rivojlanishida o'ziga xoslik bor. Buni Buxoro, Samarqand, Kattaqo'rg'on, Rishton, Shahrisabz, Nurota, Marg'ilon, G'ijduvon, Urgut, Xo'jayli va boshqa shaharlarning san'atida ham yaqqol ko'rish mumkin. Milliy san'atimiz bizning faxrimiz, uni biz keng o'rganishimiz tabiiy xoldir. Lekin, jahonda xalqlar tomonidan tan olingan umuminsoniy badiiy qadriyatlar ham mavjud. Ularni o'quvchilarga o'rgatmasdan turib, xalqimiz jahon madaniyatida o'z o'rnini topa olmaydi. Aks holda, o'quvchilarimiz milliy qobiqqa o'ralishib qolib, jahon durdonalaridan bahramand bo'la olmay qoladilar. Shuni alohida qayd qilish lozimki, ko'p asrlik milliy-badiiy madaniyatimiz (tasviriy san'at, dekorativ- amaliy san'at, me'morchilik san'ati) haqida tegishli bilimlar berish bilan bir qatorda o'quvchilarga tasviriy va amaliy san'atdan beriladigan malakalarni unutmasligimiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. S.Abdirasilov, B.Boymetov, N.Tolipov Tasviriy san'at.
2. B.Boymetov, N.Tolipov.Maktabdatasviriy san'at to'garagi.
3. Oripov.Tasviriy san'at va uni o'qitish metodikasi.
4. R. Hasanov. Maktabda tasviriy san'at o'qitish metodikasi.

TARIX DARSLARIDA TAFAKKUR, KO'NIKMA VA MALAKALARNI HOSIL QILISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

G'aybulloyeva Dilbar Ismoilovna

Navoiy viloyat Zarafshon shahar 10-umumta'lim maktabning tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada turli pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda tarix darslarini tashkil etish va dars samaradorligini oshirish borasidagi ma'lumotlar o'z aksini topgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik texnologiyalar, ekran ko'rsatmaliligi, kinofilm, aktual, tarixiy faktlar.*

Tarix darsi qator ta'limiy va tarbiyaviy masalalarni hal etishga qaratilganligi bilan xarakterlanadi. Tarix darsida ta'lim-tarbiya vaifalarining ko'p qirraligi uni o'qitishda qo'llaniladigan ko'p xilli metodlar bilan tavsiflanadi.

Tarix o'qituvchisi o'zining pedagogik faoliyatida ilmiy bilimlarni tez suratlarda o'sib borayotganligini albatta hisobga olmog'i kerak. Ilmiy texnika inqilobi davrida o'quvchi yoshlar ham o'z bilimlarini mustaqil holda uzluksiz takomillashtirib borishlari, ilmiy va siyosiy axborotlar oqimida to'g'ri xulosa chiqarishga erishmoqlari lozim.

Tarix darslarida ta'limning texnika vositalaridan foydalanish darsning samaradorligini oshiradi. Texnika vositalari o'qitish va o'rganish sifatini ko'tarishga o'quvchilarning o'quv materialini qiziqib o'rganishga va puxta o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Ekran ko'rsatmaliligi o'qituvchi uchun eng qulayidir. Bu o'quvchilarning materialni nafaqat ko'rishlarini balki matnlardan kerakli joylarini daftarlariga yozib olishlariga ham imkon beradi. O'qituvchi ham o'quvchilar bilan muloqotni yo'qotmaydi. Teleeshittirishlar, kinofilmlar qisqa vaqt ichida keng ma'lumot bera oladi. Ular orqali tarixiy voqealar qatnashchilarining (aktyorlar ijrosida) jonli ovozi eshita oladi. Teleko'rsatuvlar filmlarga nisbatan (aktual) dolzarblikka ega. Ular orqali ayniqsa o'quvchilar yaqin vaqtlardagi voqealar bilan tanishib boradi.

Shuningdek, teleekran tarix o'qitishda ko'rsatmalilikning samaradorligini yanada oshiradi. Tarix o'qitish tajribasi teledars g'oyaviy-tarbiyaviy va didaktik jihatdan boshqa ko'rsatmali vositalardan ko'ra ancha qulay va afzal ekanligini isbotladi.

Shunday qilib o'quvchilar xotirasida saqlab qolishi kerak bo'lgan tarixiy materiallar tarixiy bilimning ikkinchi muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. O'qitish usuli deganda ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning ma'lum maqsadga erishishga qaratilgan birgalikdagi faoliyat usullari tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, o'qitish usullari har ikkala faoliyatning ya'ni o'qituvchi tomonidan o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish, g'oyaviy axloqiy jihatdan tarbiyalash, ularda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish hamda o'quvchilar tomonidan o'sha nazarda tutilgan ilmiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish faoliyatida qo'llaniladigan usullarni o'z ichiga oladi.¹

Tarix o'qitishning ko'rsatmali bo'lishining ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati ham katta. Avvalo, ko'rsatmali qurol o'quvchilarning bilim olishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ko'rsatmali tasvirlar tarixiy fakt va hodisalarning tashqi ko'rinishinigina emas, balki ularning ichki mohiyatini ham ochib beradi. Ko'rsatmali qurollar o'quvchilarning murakkab tarixiy

hodisalarini, tarixiy tushunchalarning ma`nosini osonroq tushunib olishlariga yordam beradi. Ko`rsatmali qurollar tarixiy tushunchalarni shakllantirishga, ularning nazariy xulosalar va umumlashgan yakunlarni, ijtimoiy rivojlanishning ob`yektiv qonuniyatlarini o`zaro aloqalarni yaxshiroq tushunib olishlariga yordam beradi, shuningdek o`quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalashning muhim vositasi bo`lib ham xizmat qiladi.

Tarixni bilish jarayoni tarixiy faktlarni o`zlashtirishdan boshlanadi. Tarixiy faktlarni o`ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular hech qachon aynan takrorlanmaydi. Shu bilan birga o`quvchilar tomonidan alohida tarixiy faktlarni bilib olish, tarixni o`zlashtirdi degan tushunchani ifoda etmaydi. Faktlar orasida mantiqiy aloqadorlik bo`lmasa, u holda faktlarning oddiy majmuasi bilimlarni normallashtiradi va tarixiy materiallarni ongli ravishda o`zlashtirilishiga halaqit beradi. Shunday qilib tarixni o`rganish jarayonida faktlar shunchaki o`rganilmasdan, balki ular orasidagi zarur aloqalarni taqqoslash, aniqlash va ma`lum darajada sistemalashtirib o`zlashtirishni ta`min etmog`i kerak.

Tarix ta`limida aniqlikdan umumiylikka o`tish va aksincha umumiylikdan aniqlikka o`tish oddiy aylanishgina bo`lib qolmasdan, balki o`quvchilarni tarixiy bilimlarni hamda aqliy kamolotlarini oddiydan murakkabga qarab muttasil rivojlanib borish jarayonidir.

O`quvchilarda tarixiy bilimlarni shakllantirishda o`quvchilarning o`quv faoliyatlariga o`qituvchi tomonidan mohirlik bilan rahbarlik qilish alohida ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tarixiy fakt va bilimlarni aniq va o`z o`rnida zarur bo`lgan formada va usullarda qo`llay bilish nihoyatda dolzarb vazifasidir. O`zbekistonning o`z istiqloliga erishganligi, tarixchi, tarixchi-metodist olimlarimiz va tajribali maktab o`qituvchilari oldida O`zbekiston va Jahon tarixi fanlaridan davrimiz talabi darajasidagi darsliklarni eksperiment yo`li bilan tajribasida sinab ko`rgan, maktab yoshlarini ma`naviy jihatdan kamolotga yetishini ta`minlaydigan, ilmiy-uslubiy va didaktik jihatdan to`laqonli darsliklar yaratishni taqazo etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- I. I.A.Karimov - "Yuksak ma`naviyat - yengilmas kuch" Toshkent "Ma`naviyat"2008.
- II. OchilovM. Yangi pedagogik texnologiyalar.o`quv qo`llanma. Qarshi, «Nasaf», 2000.
- III. T. Toshpo`latov, Y.G`afforov - "Tarix o`qitish metodikasi" Toshkent2002

**IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNI O'QITISHDA AXBOROT TA'LIM
RESURSLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI**

Mo'minova Shahnoza Xaydarovna
Toshkent viloyati Piskent tumani
4-UOT maktabi tarix fani o'qituvchisi

Yurtimizda ta'limga berilayotgan yuksak e'tibor natijasi o'laroq umumta'lim maktablari zamon talablari darajasida axborot kommunikatsion texnologiyalar bilan ta'minlanib, fanlarni o'qitishda ulardan foydalanish unumli yo'lga qo'yildi. Barcha umumta'lim maktablariga optimallashtirilgan o'quv dasturiga mos elektron darslik, o'quv filmlari hamda turli nomdagi multimedia dasturiy vositalarning kirib borishi, ta'limning sifat va mazmun jihatidan yanada takomillashuviga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 7-iyundagi 110-sonli qarori asosida Xalq ta'limi Vazirligi huzurida Multimedia umumta'lim dasturlarini rivojlantirish markazi tashkil etildi. Bugungi kunda mazkur markaz tomonidan xalq ta'limi tizimida axborot kommunikatsion texnologiyalarni yanada rivojlantirish, ta'lim muassasalari uchun elektron axborot ta'lim resurslarini yaratish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur elektron axborot-ta'lim resurslari umumta'lim maktablarida ta'lim olib borilayotgan 7 ta (o'zbek, rus, qoraqalpoq, qirg'iz, qozoq, tojik, turkman) tilidagi darsliklarning 800 dan ortiq elektron nusxalari vazirlikning www.uzedu.uz rasmiy veb-saytiga foydalanish uchun qulay bo'lgan formatda joylashtirilgan bo'lib, ulardan o'qituvchilar va o'quvchilar dars jarayonlarida foydalanishlari mumkin. Hozirgi dunyoni mediasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Media- lotincha media, medium-vosita, o'rtada turuvchi, muhit degan ma'nolarni bildiradi va an'anaviy (bosma, radio, ovoqli, kinomatograf, televideniya) hamda zamonaviy (video, mobil telefonlar, SD, DVD, kompyuter, internet) ommaviy vositalarni o'z ichiga oladi. Media-ta'lim jarayonini vizual materiallar bilan boyitishga, darsning sifatli o'tilishiga va o'quvchilar tomonidan o'zlashtirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, muvaffaqiyatli ta'lim tizimi yuksak malakali va pedagogik mahoratga ega ilg'or o'qituvchilardan boshlanadi. Demak, mediadan foydalanish, media madaniyatni shakllantirish uchun ham ma'lum bilim, malaka va ko'nikma kerak.

Axborot asri deya e'tirof etilayotgan bugungi kunimizda axborot kommunikatsiya tizimi izchil rivojlanishda davom etmoqda. Bugun zamonaviy axborot texnologiyalarisiz hayotimizni tasavvur etib bo'lmaydi. Mamlakat darajasida soha rivoji muhim omillardan biriga aylangan. Shu bois ham mamlakatimizda telekommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Ayniqsa sohani xalqaro andozalarda mexanizasiyalashtirish va rivojlantirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilab olingan. Prezidentimizning "O'zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi telekommunikatsiya tarmoqlarini yanada rivojlantirish va modernizasiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori bu borada dasturilamal bo'lib xizmat qilmoqda. Amaliy harakatlar natijasida yurtimizning olis mintaqalarida axborot resurslarini yaratish va undan foydalanish samaradorligi oshirilmoqda.

Mediapedagog quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

-zamonaviy sharoitda o'quvchilarni turli xil axborotlarni qabul qilish immunitetini hosil qiluvchi;

-o'quvchilarga psixologik, ma'naviy hamda jismoniy zarar yetkazmaydigan ochiq va xavfsiz axborot makonini yaratuvchi;

-o'quvchilarda yangi bilimlarni mustaqil izlash, topish ko'nikmalarini shakllantiradi.

XXI asr "Global axborotlashtirish va kompyuterlashtirish asri"da insoniyat hayotiga olamshumul ixtirolar bilan birgalikda, axborot xavfsizligiga tahdid solayotgan ulkan muammolar ham kirib kelmoqda. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni bugungi kunda o'n milliondan oshdi. Bugungi texnik yangiliklarni o'z ichiga olmagan bilimlarsiz yurtimizda barkamol avlodni tarbiyalab bo'lmaydi. Bu yo'nalishda yoshlarimizning ayrimlari o'ta ilgarilab ketgan va ularning orasida kompyuter va televideniya dagi salbiy ma'lumot va ko'rsatuvlarga o'ralashib qolganlari ham bor. Bugun biz pedagoglarning oldidagi ulkan vazifa o'quvchilarning qiziqishlariga mos ravishda axborot-kommunikatsiya va internet texnologiyalaridan unumli foydalanib, farzandlarimizning ma'naviy olamini boyitish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash burchimizdir. Umumta'lim maktablarida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish yildan-yilga o'z samarasini berib bormoqda. Ma'lumki, ijtimoiy-gumanitar fanlar o'quvchilarni mustaqil fikrlash, xulosalar chiqarish, og'zaki bayon qilish, taqqoslash kabi qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Mediata'limdan foydalanish esa, voqelikka ochiq ko'z bilan qarab, jahonda va yon atrofimizda mavjud bo'lgan, tobora kuchayib borayotgan ma'naviy tahdid va xatarlarni, tarqatilayotgan turli ma'lumot va axborotlarni to'g'ri baholab ulardan tegishli xulosa va saboqlar chiqara ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda eng qulay va ishonchli tarmoq O'rta Osiyoda yagona hisoblangan Ziyonet ta'lim tarmog'idir. Portal 2005-yil O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti qaroriga muvofiq tashkil etilgan bo'lib, shu kungacha axborot olishning eng qulay vositasi sifatida ommalashdi. Ziyonet portali 3 xil tilda (o'zbek, rus, ingliz) so'nggi yangiliklar va xabarlardan muntazam ravishda xabardor etib bormoqda, pedagoglar, o'quvchilarga oid turli fanlar bo'yicha ma'lumotlar yoritilib, bilimlarni mustahkamlashda xolis yordamchiga aylangan. Xalq ta'limi Vazirligi huzuridagi Multimedia umumta'lim dasturlarini rivojlantirish markazi tomonidan xalq ta'limi tizimida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rivojlantirish hamda tashkil etish bo'yicha izlanishlar amalga oshirilmogda. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda quyidagi xalq ta'limi tasarrufidagi saytlardan foydalanish mumkin:

www.uzedu.uz-Xalq ta'limi Vazirligining rasmiy veb sayti

www.elearning.zn.uz-Ta'lim sohasidagi yangiliklar, masofali ta'lim tizimlarining tahlili, elektron nashrlar

www.darsuz.zn.uz-Dars ishlanmalari, senariylar

www.tanlov.uz- O'tkazilayotgan tanlovlar, grantlar, stipendiyalar, aksiyalar haqida ma'lumotlar portali

www.ziyo-tanlov.uz- "Ziyo-tanlov" sayti yurtimizda qator sohalarda faoliyat yuritayotgan iqtidor egalarini aniqlash, ularni yuqori natijalarni qo'lga kiritishi, yangi tashabbuslar bilan chiqishi, o'z salohiyatlarini namoyon qilish maqsadida o'tkazilayotgan tanlovlarni o'zida mujassam etgan

Matbuot saytlari:

www.marifat.uz-gazeta "Ma'rifat"

www.xs.uz-gazeta "Xalq so'zi"

Foydali saytlar:

www.press-service.uz-Internatdagi so'nggi yangiliklar

www.qadriyat.uz-Ma'naviyat, qadriyatga bag'ishlangan sayt

Bugun taraqqiyot,xususan axborot ta'lim resurslari imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish,ular kelajak avlod ongini zaharlashiga yo'l qo'ymaslik,dunyo jamoatchiligi oldida turgan eng dolzarb masalalaridan biriga aylangan.Yoshlarni rivojlangan texnologiyalardan ajratilgan holda tarbiyalab ham bo'lmaydi.

Tarqatilayotgan turli ma'lumotlar va axborotlarni to'g'ri baholab,ularni dars jarayoniga tatbiq eta oladigan mutaxassislar-mediapedagoglar ziddiyatli,tahlikali,murakkab,globalashgan olamning taqozosidir.Bugungi kun pedagoglar globalashuv, axborot,media bilan birga qadam tashlayotgan yoshlarimizni ko'zga ko'rinmas xatolardan munosib himoya qila oluvchi kuchga aylanishi kerak.Zamonaviy bilimlar sari keng yo'lning ochilishi tabiiyki ta'lim sifatini va samaradorligini yanada ortishiga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA ELEKTRON MANBALAR:

1. Maraximov A.R.. Raxmankulova SI. Internet va undan foydalanish,-Toshkent, 2001 y.

2. Abduqodirov A., Xaitov A., Rashidov R. Axborot texnologiyalari.- T.:«O‘qituvchi», 2002 y.

Elektron ta'lim resurslari:

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi rasmiy sayti - www.edu.uz.

2.O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi rasmiy sayti -www.uzedu.uz.

BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INNOVASION TA'LIMDAN FOYDALANISH.

Matrasulova Durdona Hamid qizi
Xorazm viloyati Urganch tumanidagi
48-sonli maktabning biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada umumiy o'rta ta'lim tizimida dars samaradorligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish zaruriyati hamda interfaol darslar ta'lim sifatini ko'tarishdagi asosiy vazifalari xususida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *kommunikatsion, pedagogik jarayonlar, axborot texnologiyalari, makro va mikroolam, fotosintez, oqsillar biosintezi, biotexnologiya, animatsiyalar, virtuallashtirish.*

Ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan bir qatorda axborot kommunikatsion texnologiyalarini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish bugungi kun talabi bo'lib, bu orqali o'quvchilar ta'lim jarayonini yanada chuqurroq egallashlari ko'zda tutilgan.

Biologiya darslarida axborot kommunikatsion texnologiyalarini qo'llash orqali ba'zi bir cheklangan imkoniyatlar ochilib, o'quvchilarda fan to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishlarida yaqindan yordam beradi. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish, boshqarish, sifat va samaradorligini barqaror rivojlantirishda o'qituvchilarning faoliyati samaradorligi asosan ularning pedagogik jarayonlar va ularni tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi tushunchalari, bilimi, ko'nikma va malakalari darajasiga hamda ularning shaxsiy xususiyatlari va kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy sifatleri, shuningdek, qobiliyatlari, mahorati va kasbiy tajribasiga bog'liq bo'ladi.

Pedagogik jarayonlarni ilmiy asoslarda tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi zamonaviy talablar ta'lim muassasasi rahbarlari va professor-o'qituvchilarining o'z bilimlari, ko'nikma malakalarini uzluksiz rivojlantirib borishini taqozo etadi. Bu o'z navbatida uzluksiz malaka oshirish jarayonining samaradorligini ta'minlashda quyidagilarni inobatga olish zarur bo'ladi:

- zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish;
- ijodiy hamkorlikni ta'minlovchi refleksiv ta'limiy muhitni vujudga keltirish;
- axborotlarning yangiligi va ishonchliligini ta'minlash.
- barcha sohalar bo'yicha bilim berishda axborotlashtirishni rivojlantirishni loyihalash va yaratish;
- axborotlashtirish sohalarida meyoriy bazalarni yaratish (koordinatsiyalar, metodlar, ilmiy-metodik va h.k.);
- texnik ta'minotni-kompyuterlar, axborot texnologiyalarning boshqa qurilmalari, ularga xizmat ko'rsatish uchun kerakli materiallarni yaratish.

Axborot texnologiyalar o'qituvchilarning kasbiy o'sishi uchun ularga o'z fanlari bo'yicha o'qitishning yangi usullarini kiritishga, yangi yondashuvlarni qo'llashga, g'oyalarni ro'yobga chiqarish va yangi ko'nikmalarni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

Biologiya fanini o'qitishda axborot texnologiyalarining yuqorida qayd etilgan vazifalarini e'tiborga olgan holda, ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish yo'llarini belgilash va amaliyotga joriy etish bugungi kunda dolzarb vazifa sanaladi.

O'quvchilarning axborot dasturlari bilan ishlashi natijasida o'quv va aqliy mehnat ko'nikmalari rivojlantiriladi;

nazorat: biologiya ta'limining barcha shakllari: dars, darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari darslarda, shuningdek, darsning barcha bosqichlarida o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish va baholash, nazoratning haqqoniyligi, muntazamliligi, keng qamrovliligi, takrorlanuvchanligini amalga oshiradi;

rivojlantiruvchi: o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish dasturlaridagi o'quv topshiriqlarning qiyinlik darajasiga ko'ra: reproduktiv, produktiv, qisman-izlanishli va ijodiy xarakterda bo'lishi o'quvchilarning topshiriqlarni bilimi, ehtiyoji va qiziqishiga mos holda keyingi bosqich topshiriqlarini bajarishga bo'lgan intilishini orttiradi;

ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish: tabiat va undagi ob'ektlarni o'rganish ikkita olam (makro va mikroolam)ga ajratilib, biologiya fani o'zining mazmuniga ko'ra, aksar hollarda mikroolam: hujayrada boradigan jarayonlar, masalan, modda va energiya almashinuvi, fotosintez, oqsillar biosintezi, biotexnologiya va gen muhandisligiga doir o'quv materiallarini animatsiyalar orqali o'rgatib, o'quvchilarning abstrakt tafakkuri va ilmiy dunyoqarashini rivojlantiradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo'llanilishi o'quvchilarning hujayra, to'qima, kimyoviy elementlar, atom, molekulaning tuzilishi, modda va energiya almashinuvi, fotosintez, oqsillar biosintezi kabi jarayonlar haqida tasavvur qilishlari, abstraksiyalash va xotirada saqlash imkonini kengaytiradi; o'quvchilarning motivlari va o'zlashtirish darajasi ehtiborga olingan holda zarur hollarda takroran o'rganish va o'quvchilarning bilimidagi bo'shliqlarni to'ldirish imkonini beradi; biologik jarayonlarni animatsiyalar tarzida virtuellashtirish o'quvchilarning ko'rgazmali-obrazli fikr yuritish va o'quv materialini to'liq o'zlashtirishga zamin tayyorlaydi; biologiya darsida animatsiyalardan foydalanish darsning barcha bosqichlarida o'quvchilarning bilish-faoliyatini faollashtirishga olib keladi.

Demak, biologiya fanini o'qitishda innovasion texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning fan asoslarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlari va ehtiyojlarini rivojlantirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. J.O. Tolipova "Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar" Cho'lpon nom idagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2011
2. Yusupov N " Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogic texnologiyalarni qo'llash hususiyatlari.
3. Ziyonet.uz.

**GEOGRAFIYA DARSLARIDA GEOGRAFIYA AMALIY MASHG'ULOT
DAFTARINING AHAMIYATI.****Zaripova Zebiniso Zaripovna***Xorazm viloyati Urganch tumani**48 maktab Geografiya fani o'qituvchisi***Normatova Hilola Rashidovna***Xorazm viloyati Urganch tumani**44 maktab Geografiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi fanini o'qitishda amaliy mashg'ulot daftarini yaratishdan maqsad va bunda o'quvchi geografik bilimlarini izchillikda o'rganishi, ta'lim samaradorligini oshirish va o'z milliyligimizga ega bo'lgan milliy geografiya daftarlarini yaratishda xizmat qilishi haqida fikr yuritildi.*

Kalit so'zlar: *geografik qobiq, geografik nom, kontur, taqqoslash, kartaxema va jadvallar, fakt va raqamlar.*

Ta'lim samaradorligini ta'minlovchi asosiy shart sharoitlardan biri o'quvchilarning o'qishga ijobiy munosabatni rag'batlantirish turli tuman ta'lim vositalaridan foydalanish hisoblanadi. Bu vositalar ichida ilg'or pedagogik texnologiyaning muhim tarkibiy qismi hisoblangan geografiyadan amaliy mashg'ulot daftari muhim o'rin tutadi. Yer haqidagi fanlardan eng qiziqarlisi materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi hisoblanadi. Bu daftarda kiritilgan hamma ma'lumotlar 6-sinf uchun maktab dasturi talablariga javob beradi. 6-sinf materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi kursini o'rganishda 6-sinf Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi darsligidan foydalanilgan. Bu daftarda turli vazifalar, savollar sxemalar, topishmoqlar, karta sxema va jadvallar taklif qilinadi. Ular shunday tuzilganki qiziqarli ma'lumotlarni o'quvchilarni qiziqtiruvchi hususiyatlar bo'lishi bilan ajralib turadi. Bunday vazifalar daftarimizda yulduzcha bilan berilgan

Maktab geografiya darslarida amaliy mashg'ulot daftaridan foydalanish ma'lum vazifalarni ko'zlaydi. Bu vazifalarni odatda 2qismga bo'lamiz. Ya'ni birinchidan, o'quvchilarni mustaqil ishga undaydi (Irodani, Xotirani, idrokni yuksaltirish). Ikkinchidan, tarbiya berish (O'quvchilarni to'g'ri dunyoqarashga o'rgatish) vazifalarni. Bu geografiyani amaliy mashg'ulot daftari geografik qobiq tuzilishini, materiklar va umuman yer sharining tabiiy hususiyatlari bilan materiklar tabiatini mustahkamlab o'rganishga undaydi. Bu geografiyadan amaliy mashg'ulot daftari yuqorida ko'rsatilgan ikkita vazifaga munosib bo'lishi uchun, geografik nom va terminlarni qup-quruq yodlab olishga aylantirib yubormasligi uchun geografiyadan amaliy mashg'ulot daftaridan foydalanish mumkin. Bu daftar orqali geografik nomlarni, ob'ektlarni daftardan konturga tushurish, hamda undagi savollarga javob yozish, mavzu bo'yicha geografik nomlarni, terminlarni ongli ravishda aniqlashga undaydi:

O'qituvchi va o'quvchilar geografiyadan amaliy mashg'ulot daftarining ahamiyati nimadan iborat ekanligini ochiq ravshan bilib olishlari zarur. Bu daftarning tarbiyaviy ahamiyati dastavval shundan iboratki o'quvchilarning materialistik dunyo qarashini bilib olishga yordam beradi. Undan tashqari o'quvchilarni tabiat hodisasiga har tarafflama va

muassal ravishda qarashga o'rgatadi. Bu amaliy mashg'ulot daftarida berilgan kartasxema va jadvallarni to'ldirilishi o'quvchilarning kuzatuvchanlik qobiliyatini yuksaltirishda yordam beradi. Geografiyadan amaliy mashg'ulot daftarida turli nom fakt va raqamlarning ko'pligi uchun bu dafarda taqqoslash metodidan ham foydalanilga. Masalan; Afrika va Avstraliya materiklarining o'xshash va farqli tomonlarini jadvalda aks ettirishi kerak. Taqqoslash orqali bir hududning ikkinchi bir hududdan farqini bilib oladi. Bu esa o'quvchilar xotirasini o'stiradi. Materiallarini qoida tarzida emas, boshqa har turli taqqoslash yo'li bilan esda saqlashga o'rgatadi. Bu daftardan foydalanish kundalik hayotda ahamiyati nihoyatda katta. Chunki o'quvchilar materiklar va ularning tabiatini mustaqil o'rganishi ularning aqliy saviyasini kengaytiradi, hamda ularga har qadamda zarur bo'lgan bilimlarni yanada mustahkamlaydi. O'quvchi keyinchalik qanday kasbni egallamasin unga geografik bilimlar hamisha kerak bo'ladi. Bu daftar geografik bilimlarni yanada kengaytirib chuqurlashtiradi. O'qituvchi geografiyadan amaliy mashg'ulot daftarini o'quvchilar uchun shunday katta ahamiyatini doimo tushuntirib borishi ammo umumiy gaplar bilan emas, balki aniq misollar bilan isbotlab berishi lozim. O'qituvchi hamisha shu narsani esda tutsin, shunda daftar orqali geografik bilimlarni mustahkamlaydi va egallagan bilimlarni turmushda kerak bo'ladigan predmeti deb qaraydilar. Agar ba'zan o'qituvchilarning umid qilganlari va kutilgan natijalari bo'lmay qolsa, unda bu predmetning aybi emas, balki o'qituvchining aybidir.

Geografiya ta'lim metodikasi nuqtai nazardan qaraganda geografiyadan amaliy mashg'ulot daftaridan foydalanish bu quyidagi vazifalarni bajaradi.

1. Biror mavzuni mustaqil o'zlashtirish uchun xizmat qiladi.
2. Geografik hodisalarni mukammal bilib olishga yordam beradi.
3. Amaliy mashg'ulot daftari ta'limda psixologik va pedagogik vazifalarni bajaradi. Ya'ni uning yordamida bilimlarning egallanishi, esda qolishi va ma'lum bir tizimga tushishni yengillashtiradi. Yuqoridagi vazifalar geografiyadan amaliy mashg'ulot daftarini o'rganishda bilimlar bir-birini to'ldiradi.

Shunday qilib geografiyadan amaliy mashg'ulot daftari bilan ishlash turli xil usullar yordamida o'qitish jarayonining barcha bosqichlarida materialni o'zlashtirishning, bilimlarini mustahkamlash, o'zlashtirish darajasini tekshirishda, mustaqil bilim egallash ko'nikmasini shakllantirishdagi ro'li kattadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qurbonniyozov R , Matsaidova S, Egamberdiyev Sh “Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasini o'rganish metodikasi” Urganch 2000-yil 28.

2. Элькин Г.М , Габочая тетрадь по географии материков и океанов. Санкт - Петербург «ПАРИТЕТ»2006 г

TASVIRIY SAN'AT NAZARIYASI, UNING TUR VA JANRI.

Karimova Gozal Jobbargan qizi*Xorazm viloyati Urganch tumani 48- son maktabi Tavsiriy sanat va muxandislik garfikasi o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Tasviriy san'at tushunchasi, nazaryasi uning tur va janrlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *San'at, san'at turlari, janrlari, grafika, rangtasvir,...*

San'atning turlari juda ko'p. Ular musiqa, kino, teatr, xoreografiya, tasviriy san'at va boshqalardir. Odatda borliqni tasviriy obrazlarda, shakllarda, fazoviy kenglikda yoki tekislikda (qog'oz yuzasida, devor yuzasida va hokazolarda) aks ettiradigan san'at tasviriy san'at deb ataladi. San'atkor real borliqni o'z asarlarida tasvirlar ekan, u hech vaqt uni mexanik ravishda ko'chirmaydi. Aks holda, u yaratgan san'at asarlarining fotograf yaratgan rasmlardan farqi bo'lmay qoladi. San'atkorning vazifasi oliyroqdir. U hayotda mavjud bo'lgan voqea va hodisalarni tasvirlar ekan, u tasvir orqali o'zini hayajonlantirgan biron bir fikrni ilgari suradi, ijtimoiy hayotda sodir bo'layotgan voqea va hodisalarning mohiyatini ochib berishga intiladi, ularga o'z munosabatini bildiradi, hukmini chiqaradi. Masalan, rassom biror shaxsning rasmini ishlar ekan, u hech vaqt uni faqat o'ziga o'xshatishga intilish bilan chegaralanmaydi.

Rassom shu ishlayotgan tasviri orqali, avvalo, o'zining fikr va tuyg'ularini tomoshabinga yetkazishga harakat qiladi. Tomoshabin rasmda tasvirlangan olijanob, mard kishilar obrazini ko'rib, undan g'ururlanadi (chunki rassom ham g'ururlanib shu rasmni ishlagan) unga taqlid qiladi, undan o'rnak oladi. Agar asarda pastkash, razil odarn tasvirlangan bo'lsa, tomoshabin undan nafratlanadi. Tomoshabin o'zida shunday xususiyatlarbo'lmasligiuchun harakat qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, tasviriy san'at asarlari san'atning boshqa turlari - adabiyot, kino, teatr va hokazolar kabi insondagi ajoyib fazilat borliqni bilish, uni o'rganish va sirlarini ochishga bo'lgan ehtiyojlarni qodirishga faol ta'sir ko'rsatadi. Tasviriy san'at asarlari ko'rish uchun mo'ljallan san'atdir. Uni ko'rish orqaligina zavq olish mumkin. Kuy va ashulaning go'zalligini so'z bilan ta'riflab bo'lmaganidek, rassomning asarlarini ham so'z bilan to'liq ta'riflash mumkin emas. Tasviriy san'at asarlarini to'g'ri tushunishga oid ba'zi misollarga murojaat qilaylik.

A.Plastovning «Peshin» deb nomlangan asarining sujeti juda sodda, hatto bir qarashda san'atga loyiq mavzu yo'qqa ham o'xshaydi. Shu asarni so'z bilan ta'riflansa, eshitgan odam, xo'sh, nima bo'пти, deyishi va unga beparvo bo'lishi ham mumkin. Lekin asarga qaragan tomoshabin hech qachon shunday demaydi. Ko'rinishdan sodda bo'lib tuyulgan bu asar uni o'ylashga majbur qiladi, tevarak-atrofining naqadar go'zal ekanligini his qilishga, shu go'zallikdan hayajonlanishga da'vat etadi. Haqiqatan ham beg'ubor, kuchga to'lgan sokin tabiat, zilol suv, kishi qalbiga orom beruvchi quyoshning mayin nurida qanchadan-qancha go'zallik, latofat bor. Rassom shulardan quvonadi, shu quvonchini boshqalar bilan o'rtoqlashishga intiladi. Bunga erishish uchun tasviriy san'atning ifoda vositalari kompozitsiya, kolorit, yorug', soya, chiziq, faktura imkoniyatlaridan foydalanadi. Rassom shunday kompozitsiya tanlaganki, bu voqeaning qachon va qayerda sodir bo'layotganini ochib, rasm ishlangan yuza (xolst) - ning

bir butun bo'lib ko'rinishini ta'minlagan. Shu rasmdan kompozitsiyadan biron-bir detalni, aytaylik, mototsiklni olib tashlaylik yoki obrazlarning birortasining o'rmini o'zgartirib ko'raylik-chi, u holda tasvirning ta'sir kuchi yo'qoladi. Kompozitsiya yaxlitligi buziladi. Rassom yorug' va soya imkoniyatlaridan foydalanib, voqea sodir bo'layotgan vaqtni ko'rsatishga erishgan. Suv ichayotganlarning tagiga tushayotgan soya voqeaning peshinda, quyoshning tikkaga kelgan paytida sodir bo'layotganligidan dalolat beradi. Asar uchun tanlangan rang gammasi - kolorit yozning issiq jaziramasini his etishga xizmat qilgan. Quyosh nuriga to'yingan sarg'ish-yashil ko'katlar hamda qizil mototsikl, quyosh nurida toblanib, qizargan odanlar gavdasi-ning ranglari birgalikda butun asarning rang gammasini tashkil etadi. Shuning uchun ham asarga qaraganimizda shu issiq rang gamma hisobiga biz yozning jazirama issig'ini his qilgandek bo'lamiz. Kompozitsiya markazidagi buloq suvining salqini shu jaziramani yorib atrofga salqin havo taratayotgandek va hayotning o'ziga xos kurashini tomoshabinga ko'z-ko'z qilayotgandek tuyuladi. Rassom asar yaratganda chiziqlarning emotsional imkoniyatlaridan ham foydalanadi. Ma'lumki, har xil chiziq kishida har xil taassurot qoldiradi. Silliq ehizqlar ko'p hollarda sokinlik, xotirjamlik baxsh etsa, aksincha pala-partish, har lomonga yo'nalgan ehizqlar notinchlik, hayajon tug'diradi.

Tasviriy san'at asarlarini kuzatganda undagi har bir obrazning psixologik kechinmalari qanday yechilganligini, ularning tevarak-atrofga bo'lgan munosabatini to'g'ri ko'rsatib bera olish ham muhim o'rinni egallaydi. Shuning uchun rassom ishlatgan ranglar jilosiga ham, bo'layotgan voqeaning kompozitsiyasiga ham, rassomning ishlash mahoratiga, tanlangan har bir shakl xarakteriga, umumiy rang gammasi - koloritiga, yuzaning xarakteriga (masalan, rassom ishlagan holat yuzasining silliqligi yoki g'adir-budurligiga) ham e'tibor berish, ular nima uchun shunday olinganiga javob topishga harakat qilish zarur. Slumdagina tasviriy san'at asarlarining asl mohiyatini tushunib yetish va ularni to'g'ri tahlil qila olishni o'rganish mumkin.

1. Tasviriy san'atning tur va janrlari

Tasviriy san'at tushunchasi keng ma'noga ega. Tasviriy san'at deyilganda, grafika, rangtasvir, haykaltaroshlik san'ati tushuniladi. Me'morchilik va dekorativ-amaliy san'at asarlari ham qisman tasviriy san'alga kiradi. Haqiqatda esa ularda mavjud borliq tasvirlanmaydi. Lekin bu san'at asarlarida ijodkorning maqsadi, fikri, his-tuyg'ulari, orzu-istaqlari o'z aksini topadi. Demak, ijodkorning dunyoqarashida ma'lum miqdorda davr ruhi va mazmuni o'z aksini topadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, me'morchilik va amaliy san'at buyumlari ham tasviriy san'at sifatida qaraladi. Tasviriy san'atning hamma turlari bir-biriga juda yaqin va ularning bir qator o'xshashliklari bor. Lekin shu bilan birga, ulardan har birining o'ziga xos tasviriy uslublari va texnikasi mavjud. Bundan tashqari, ularning har biri ishlatilish o'rni, aks ettiradigan mavzusi, ishlanish uslubiga qarab bir qator tur va janrlarga bo'linadi.

Grafika. Hozirgi zamon san'atining keng tarqalgan turlaridan biri grafika san'atidir. Tasviriy san'atning bu turiga oddiy qora qalamda chizilgan surat, mavzulik kompozitsiyalar, kitobning ichki va tashqi tomoniga ishlangan turli rasm, illustratsiya, plakat, karikatura, sharj, etiketka, marka, ekslibris va boshqalar kiradi. Grafika san'ati asarlari hajm jihatdan uncha katta bo'lmay, ko'p hollarda qog'ozga ishlanadi. Grafikaning xarakterli tomonlaridan biri, uning seriyali qilib ishlanishi, ya'ni voqeani bir necha qog'ozda tasvirlanishidir. Bunday seriyali rasmlar o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lib, ma'lum bir mazmuni ochib beradi. Grafika san'ati hozirjavob san'atidir. Masalan, rassomlik asarlari yaratilishi uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi (axir

ba'zi rassomchilik asarlarini yaratish uchun 15-20 yil kerak bo'lgan), grafika san'ati asarlarida esa shu bugun sodir bo'lgan voqea shu bugunoq o'z aksini topishi mumkin. Grafika san'atida rang ishlatilmaydi, ishlatilsa ham, uning xarakterli tomonini belgilamaydi. Masalan, D. Moorning «Sen ko'ngilli bo'lib yozildingmi?», Toidzening «Ona Vatan chaqiradi!» degan plakatlarida odam kiyimi ochiq qizil rangda ko'rsatilgan. Aslida hayotda bunday voqeani uchratish qiyin. Rassom rang orqali o'z asarining yanada ta'sirchan bo'lishiga erishgan. Kishi shu plakat oldidan o'tib borar ekan, qizil rang uning diqqatini o'ziga tortadi. Natijada u to'xtab plakat mazmunini chuqurroq bilib oladi. Rus san'atining atoqli vakillari Mayakovskiy, Cheremixlar qizil rangdan davlatning ramzi sifatida foydalanganlar, ular rus kishilarining rasmini qizil rang bilan, hokimiyatning dushmanlarini esa qora va ko'k ranglarda ishlab, o'z g'oyalarni tez va oson tushunarli bo'lishiga erishganlar. Grafika asarlari o'zining bajaradigan funksiyasi va mazmuniga qarab, dasttoh grafikasi, kitob va gazeta-jurnal grafikasi, plakat hamda amaliy grafika san'atiga bo'linadi. Dastgoh grafika san'atiga mustaqil xarakterga ega bo'lgan, o'zida tugal fikrni anglata oladigan, yangi g'oyalarni ilgari suradigan grafika asarlariga aytiladi. Dastgoh grafika san'ati asarlarining ko'rinishlaridan biri estampdir. Dastgoh grafikasi asarlarida biron-bir mazmun, odamlarning xatti-harakati, tabiat ko'rinishi yoritiladi. Kitob va gazeta-jurnal grafikasi turi dastgoh grafikasidan farq qilib, bevosita kitob va jurnal mazmuni bilan bog'liq bo'ladi hamda ularning maqsad va mazmunini to'laroq ochib berish uchun xizmat qiladi. Kitob va gazeta-jurnal grafikasiga rassom tomonidan kitob va gazetalarga chizilgan turli rasmlar, bezaklar, harf kompozitsiyalari kiradi. Kitob hamda gazeta-jurnal grafikasining ko'rinishlaridan biri bu illustratsiyalardir. Illustratsiya biron-bir badiiy asar bilan bog'liq bo'lib, shu asarda tasvirlangan biron-bir lavhaning tasvirini aks ettiradigan rasmga aytiladi. Rassom biror-bir hikoya yoki kitobga illustratsiya ishlashga o'tishdan oldin uni sinchiklab o'qiydi, matnda tasvirlangan har bir obrazning xarakterini, voqea sodir bo'layotgan joyning xususiyatlarini o'rganib chiqadi, shundan keyingina unga illustratsiya ishlashga kirishadi.

Illustratsiyaning maqsadi badiiy asar mazmunining chuqurroq ochilishiga va ta'sirliroq bo'lishiga yordam berishdir. Illustratsiyalar turli ko'rinishda bo'ladi. Illustratsiyalarda badiiy asarda ishtirok etuvchi shaxs portreti, shuningdek, muhim voqealar tasvirlanishi mumkin. Kitob va gazeta-jurnal grafikasining ko'rinishlaridan yana biri karikatura bo'lib, u tanqidiy xarakterga ega bo'ladi hamda o'zida satira va yumorni mujassamlashtiradi.

Karikaturachi rassom hayotda mavjud bo'lgan voqea va hodisalarni o'z asariga mavzu qilib oladi va uning ba'zi tomonlarini bo'rttirish orqali rasmlarning qiziq va kulgili bo'lishiga erishadi. Bu orqali rassom hayotdagi kamchiliklarni tanqid qiladi, jamiyat taraqqiyotiga xalaqit beradigan, zamonamiz, kislularimiz sha'niga dog' bo'lgan hodisa, illat va marazlarni qoralaydi, mavjud bo'lgan nodonlik, xurofot, tekinxo'rlik, poraxo'rlik, davlat mulkiga xiyohat qiluvchilarning basharalarini ochib tashlaydi. Grafika san'atining turlaridan yana biri plakatdir. Plakat lotincha so'zdan o'Ungan bo'lib, «e'lon», «guvohnoma» degan ma'noni anglatadi. Grafika san'atining nihoyatda keng tarqalgan turlaridan biri amaliy grafikadir. Turli xildagi etiketkalar, konvert yuzasiga ishlanadigan bezak rasmlar, tabriknoma, telegrammalar, markalar grafikaning shu turiga mansub.

Amaliy grafika shunchaki bezak uchun ishlatiladigan san'at emas, u ham san'atning boshqa turlari kabi ijtimoiy hayotda faol qatnashadi, jamiyatda bo'layotgan yangiliklar bilan ommani tanishtiradi. Hukumatning g'oyalarni xalq orasida targ'ib qiladi.

Grafika san'ati eng demokratik san'atdir. U goh plakat tarzida, goh gugurt qutichasining yuzasiga ishlangan tasvir tariqasida, goh gazeta sahifalaridagi surat tarzida o'lkaning uzoq chekkalariga kirib boradi, o'sha yerlarda ma'rifat tarqatadi, kishilarni bo'layotgan yangiliklar bilan tanishtiradi. Shuning uchun ham grafika san'ati katta g'oyaviy-siyosiy ahamiyatta egadir.

Rangtasvir. Tasviriy san'atning ikkinchi bir turi rangtasvir san'atidir. Devorlarga ishlangan turli rasmlar, polotnolarga chizilgan surat, kino va teatr dekoratsiyalari shu san'at turiga kiradi. Rangtasvirida rang muhim o'rinni egallaydi. Agar grafika san'atida rang shunchaki yordamchi vazifani o'tasa, rangtasvirni esa rangsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Rassom rang orqali borliqni ko'rinarli obrazlarda tasvirlaydi, makonning cheksizligini, undagi narsalarning rang-barangligini, moddiylikni, hajmini ko'rsatadi. Rangtasvir asarlari yana o'zining vazifasi va ishlanish uslubiga ko'ra monumental, dastgoh va dekorativ turlarga bo'linadi.

Monumental rangtasvir me'morlik bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu turdagi asarlar mustaqil mazmuniga ega hamda ularda jamiyat hayotidan olingan muhim voqealar aks ettiriladi. Bunday asarlar odatda uzoqdan ko'rishga mo'ljallanganligi tufayli obrazlarni iloji boricha umumlashtirilgan holda tasviriyga, mayda detallardan iloji boricha kamroq foydalanishga-harakat qilinadi. Ranglar ham birmuncha shartli olinadi, shunga qaramasdan u borliq to'g'risida real tasavvur berishi kerak. Monumental rangtasvir me'morchilikda ma'lum miqdorda bezash vazifasini ham o'taydi, shuning uchun ham uni ba'zan monumental - dekorativ rangtasvir deb ham yuritiladi. Monumental rangtasvir asarlari bajarilish usuliga qarab o'z navbatida bir necha turlarga bo'linadi. Bular: freska, mozaika va pannodir. Freska odatda devorga to'g'ridan to'g'ri suvoq ustiga ishlanadi. Bolonka rangli tosh, shisha, bo'yalgan oyna, sirli sopol parchalaridan ishlanadi. Devorga ishlangan surat yoki o'yma naqshlar ba'zan har xil shakldagi ramkalar (to'rtburchak, kvadrat, beshburchak va hokazolar) bilan chegaralangan bo'ladi - bu pannodir. Panno dastlab alohida yuzada (xolstda, ganchda, yog'ochda) ishlanib olinib bitgandan so'ng devorlarda qoldirilgan maxsus o'rinlarga o'rnatiladi. Lekin mazmun jihatdan mustaqil xarakterga ega bo'lishi ham mumkin. Ba'zi hollarda panno dastlab xolstga moy bo'yoq bilan ishlanib, keyin kerak bo'lgan o'ringa yopishtiriladi.

Dekorativ rangtasvir me'morchilik va amaliy san'at bilan bog'liq bo'lib, asosan bezash vazifasini o'taydi. Dekorativ rang tasvirga naqqoshlik san'ati, teatr, kino dekoratsiyalari va qisman monumental rassomchilik ham kiradi. Dekorativ rangtasvir monumental rangtasvir singari to'g'ridan to'g'ri devorga ishlanishi, panno, mozaika tarzida bo'lishi mumkin. Dastgoh rangtasvir hozirgi zamon tasviriy san'atida yetakchi o'rinni egallovchi san'at turlaridan biri hisoblanadi. Odatda u maxsus ramkaga tortilgan matolar ustiga ishlanadi. Bunday rasmlar molbert deb ataladigan alohida dastgohda ishlangani uchun ham ularni dastgohli rasmlar deyiladi.

Bunday rassomchilik asarlari jamiyatda bo'layotgan muhim voqea va hodisalarni aks ettirishidan tashqari, shaxsning individual xislatlarini intim kechinmalari, histuyg'ulariniloqlik ko'rsatish imkoniyatiga egadir. Shuningdek, ularda tabiatda bo'layotgan o'zgarishlar o'zining yorqin ifodasini topadi. Dastgoh rangtasvir monumental va dekorativ rang tasvirdan farqli o'laroq, mustaqil ahamiyatga ega, u boshqa biron san'atga bog'lanmaydi. Dastgoh rassomligi birmuncha kech paydo bo'lgan bo'lib, uning rivojlanish davri Uyg'onish davriga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda esa tasviriy san'at turlari ichida uning keng tarqalgan turlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda rassomchilikning bu turi asosan XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab paydo bo'lgan. Hozirgi kunda u o'zbek tasviriy san'atida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi.

Haykaltaroshlik. Tasviriy san'atning turlaridan biri bo'lgan haykaltaroshlik asarlarida borliq hajmga ega bo'lgan shakllar orqali makonda tasvirlanadi. Stol ustiga qo'yiladigan haykalchalar, park va xiyobonlarga o'rnatilgan turli haykal va yodgorliklar, binolarning devorlariga, tanga, belgi, medal kabibuyumlarning yuzasidagi bo'rtma tasvirlar haykaltaroshlik san'atining turli ko'rinishi hisoblanadi.

Haykaltaroshlik asarlari o'z ishlatilish o'rni, bajaradigan vazifasi va tayyorlanish usuliga qarab turlicha nomlanadi. Ular odatda dumaloq va qabariq ko'rinishda bo'ladi. Dumaloq haykallarni hamma tomondan aylanib ko'rish mumkin bo'lsa, qabariq haykallarni yuzaga bo'rttirib ishlanganligi sababli faqat bir tomondan ko'riladi. Qabariq haykallar relief deb ataladi. «Relief» fransuzcha so'z bo'lib, yuza degan ma'noni bildiradi. Relieflari haykallarda asosiy obrazlar bilan bir qatorda, kenglik, tabiat manzaralarining ko'rinishi ham aks etadi. Shuning uchun bunday relieflarni ba'zan perspektivali relief deb ham yuritiladi. Relief, o'z navbatida, ikki turga bo'linadi. Ulardan biri barelef, ikkinchi turi esa gorelefdir. «Barelef» ham fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, past relief degan ma'noni anglatadi. Barelefdan haykal tekis yuzaga nisbatan biroz qabargan (bo'rtgan) bo'lib, lekin uning qalinligi o'zining haqiqiy qalinligining yarmidan oshmasligi lozim. Masalan, tanga, znachok, medal yuzalaridagi bo'rtma tasvirlar bunga misol bo'la oladi. Bareleflar ayniqsa, amaliy san'at buyumlarini, me'morchilikbinolarinibezashda juda qo'l keladi. Qadimgi Gretsiyada hayotda ishlatiladigan turli xil buyumlar, masalan, ko'za, guidon, qurol-aslahalarning yuzalarini bareleflar bilan bezaganlar, binolarning devorlariga turli hayotiy voqealarni aks ettiruvchi bo'rtma tasvirlar ishlaganlar. «Gorelef» so'zi ham fransuzcha bo'lib, baland relief ma'nosini bildiradi. Haykaltaroshlikning bu turida tasvirlar yuzadan sezilarli darajada bo'rtib chiqqan bo'lib, uning qalinligi o'zining haqiqiy qalinligining yarmidan oshgan bo'lishi shart.

Reliefning yana bir turi bor. Bu o'yib ishlangan relieflardir. Bunday relieflar odatda tekis yuzaga o'yib ishlanadi. Yuzani o'yish natijasida hosil bo'ladigan yorug'-soya o'yini hisobiga tasvir ko'zga tashlanadi. Bunday relieflarning imkoniyati chegaralangan bo'lganidan ular amalda juda kam qo'llaniladi. Bunday relieflar qadimgi Misrda ishlatilgan. Haykaltaroshlik asarlari uchun turli xildagi materiallar ishlatiladi. Bu materiallar haykalga turli xarakter va mazmun berishda xizmat qiladi. Masalan, tosh-granitda ishlangan haykallar kishida ulug'vorlik, adabiylik baxsh etsa, aksincha, marmarda ishlangan haykallar nozik, ko'rkam ko'rinadi. Shuning uchun haykallar o'zining mazmuni va o'rnatiladigan joyiga qarab, har xil materiallardan ishlanadi. Haykaltaroshlik materiallari ko'p. Bu plastilin, loy, yog'och, metall, marmar, granit, suyak, sement, gips va hokazolardir. Qimmatli metallar-oltin, kumush, nikellar ham haykaltaroshlikda qo'llanadi. Haykaltaroshlikda deyarli rang ishlatilmaydi. Xalq haykaltaroshligida haykallarni bo'yash hollari uchraydi. Bunga O'zbekiston hududidan topilgan qator haykaltaroshlik asarlari misol bo'la oladi. Haykaltaroshlik asarlari ham tasviriy san'atning boshqa turlari kabi o'zining bajaradigan vazifasi, mazmuniga qarab qator tur va janrlarga bo'linadi. Haykaltaroshlik turlari deganda biz monumental, dekorativ va dastgoh haykaltaroshligini tushunamiz. Monumental haykaltaroshlikka muhim tarixiy voqealar, atoqli shaxslar xotirasini abadiylashtirish maqsadida o'rnatilgan yirik o'lchovdagi, turli xildagi yodgorliklar, haykaltaroshlik ansambllari kiradi. Odatda monumental haykaltaroshlik asarlari

o'zida katta mazmuni anglatib, mustaqil xarakterga ega bo'ladi. Lekin shu bilan birga, u bevosita muhit bilan bog'liq bo'lib, me'morchilik binolari hamda tabiat bilan uyg'unlikda bo'lishi lozim. Bu unga yanada ulug'vorlik va ta'sirchanlik baxsh etadi. Monumental haykaltaroshlik asarlariga xos bo'lgan xususiyatlardan biri bu tasvirlanayotgan qahramonlarning ko'tarinki ruhdagi tasviridir. Monumental haykaltaroshlik asarlari doim ochiq havoda turish uchun mo'ljallangan bo'lganligi sababli ular uzoq turadigan qattiq materialdan, masalan, tosh, bronza va hokazolardan ishlanadi. Bulardantashqari, monumental haykaltaroshlik asarlari uzoqdan ko'rishga mo'ljallanganligi sababli ularda katta-katta yaxlit shakllardan keng foydalaniladi. Odam yuzidagi mayda detallar, kiyimdagi buklanishlar, undagi mayda detallar ko'rsatilmaydi. Istirohat bog'lari, xiyobon va ko'chalar, shuningdek, me'morchilikbinolarining devorlarini bezash uchun ishlatiladigan haykallarning hamma turlari dekorativ haykaltaroshlik san'atiga kiradi. Haykaltaroshlik san'atining bu turi monumental haykaltaroshlikdan shu bilan farq qiladiki, agar monumental haykaltaroshlik asarlari o'zida mustaqil mazmuni anglatib, me'morchilikka ham, tevarak-atrofga ham tobe bo'lmagan holda, kishiga mustaqil fikrni bera olsa, dekorativ haykaltaroshlik asarlari esa bevosita me'morchilik bilan bog'liqbo'ladi. Bundantashqari agar monumental haykaltaroshlik asarlarini ishlashda obrazlarni ko'tarinki ruhda ishlansa, dekorativ haykaltaroshlik asarlarida esa obrazlar biroz yumoristik tarzda talqin etiladi, bo'rttiriladi. Haykaltaroshlikning bu turida turli hayvon va qushlar shakli keng ishlatiladi. Binolarning devorlariga ishlanadigan turli bo'rtma tasvirlar, amaliy san'at buyumlarining yuzasiga ishlangan tasvirlar ham dekorativ haykaltaroshlikka kiradi. Turli fontanlar, panjaralar, badiiy darvozalar ham dekorativ haykaltaroshlik namunalari sifatida qaraladi. Chinnidan yasalgan turli haykalchalar, loydan ishlangan o'yinchoqlar ham shu haykaltaroshlikning ko'rinishi hisoblanadi. Dastgoh haykaltaroshligiga o'zida mustaqil mazmuni anglatadigan, san'atning bosh turlariga tobe bo'lmagan asarlar kiradi. Bunday asarlar ko'rgazmalarga qo'yish, uylarga qo'yish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Haykaltaroshlikning bu turida voqelik o'zining butun borlig'i bilan aks etadi. Haykaltaroshlik san'atining bu turi inson, psixologiyasidagi nozik o'zgarishlar, uning ichki ruhiy kechinmalari, kayfiyatini ochib berish imkoniyatiga ega. Xuddi shu holda u tabiatdagi mavjud hayvon va jonivorlarni ishlashda ham ularning hayoti, kuchi, xarakterini ko'rsata oladi. Dastgoh haykaltaroshh'gining ko'rinishlaridan biri byust bo'lib, u odam gavdasini aks ettiruvchi dumaloq haykal hamda o'zida bir qator obrazlarni mujassamlashtirgan haykallar guruhi (kompozitsiya) tarzida bo'ladi. Haykaltaroshlik san'atining yana bir ko'rinishi - terrakota hisoblanadi («terrakota» italyancha so'z bo'lib, pishirilgan loy ma'nosini bildiradi). Terrakota keng ma'noda loydan yasilib, pechda pishirilgan haykaltaroshlik asarlaridir. Haykaltaroshlikda insonning faqat tashqi ko'rinishi tinch turganligi holati yoki harakatdagi paytini aks ettirish bilan uning imkoniyati tugamaydi. Undagi kechinmalar, uning hayajon va g'amg'inligi, kelajakka intilishi va o'tmishga qayg'urishi ham o'z ifodasini topadi. Haykaltarosh asarida insonning tevarak-atrofga bo'lgan munosabati ham, qalbidagi iztirob ham ishonarli talqin etilishi mumkin. Bunda, albatta, eng avvalo, haykaltaroshning o'ta ziyakligi, odam gavdasi va mimik o'zgarishlarini to'g'ri ifodalashi muhim o'rinni egallaydi. To'g'ri topilgan harakat yuzdagi mimik holat - bular uning ta'sirli bo'lishiga zamin tayyorlaydi.

ONA TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY TA'LIMNING INTERFAOL USULLARIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Bektemirova Mavluda Kuronbayevna
Hayitova Gulshoda Sharipovna
Xorazm viloyat Urganch tuman 48- maktab
Ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari

Annotatsiya: *Ushbu maqola ona tili darslarida interfaol usullar o'quvchilarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini tarkib toptirishi, ko'pchilik oldida o'z fikrini bayon etishi, o'z nuqtayi nazarini asoslash malakalarini hosil qila olishlari haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *dars, ona tili, interfaol, usul, ta'lim, foydalanmoq, o'qituvchi.*

Hozirgi kun ta'limining asosiy maqsadlaridan biri dars jarayonida o'quvchilarni faollashtirish orqali ularga bilim olish yo'llarini o'rgatishdan iboratdir. Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiya elementlari singib bormoqda. O'qitishning interfaol usullaridan foydalanish bo'yicha muayyan tajriba to'plandi. Ona tili darslarida ta'limning interfaol usullaridan foydalanish o'quvchilarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini tarkib toptiradi, guruhlarda ishlashga o'rgatadi, ko'pchilik oldida o'z fikrini bayon etish, o'z nuqtayi nazarini asoslash malakalarini hosil qiladi. Ona tili darslarini o'qituvchi katta mahorat bilan tashkil etishi kerak. Chunki har bir soat dars o'quvchiga yangi bilimlar beradi, mustaqil fikrlash, xulosalar chiqarishga, har bir o'quvchini o'zligini namoyon etishga, o'z nuqtai nazarini himoya qilishga keng imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari dars yakunida o'quvchilarning qanday bilimlar olganliklarini o'qituvchi tomonidan doimo nazorat qilib borilishi shart. Darsda qo'yiladigan asosiy talablardan biri ta'lim metodlari va usullarini bir-biri bilan mustahkam bog'lab olib borish samaradorligini oshirishdir. Darsga qo'yiladigan asosiy talablardan yana biri barcha didaktik vazifalar darsning o'zida hal etilishi, uyga beriladigan vazifalar o'quvchilarning darsda olgan bilimlarining mantiqiy davomi bo'lishi kerak, dars davomida o'qituvchi o'quvchilarning jismoniy holatini, ijodkorligini, tez fikrlashlarini hisobga olishi kerak, o'tilgan har bir darsning o'quvchilar bilan birga tahlil qilib borilishi ham yaxshi natija beradi. Biz texnika va texnologiyalar bilan hayotimiz osonlashgan bir davrda yashayapmiz. Barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim sohasida ham bir qator innovatsion g'oyalar ta'lim sifatini ko'tarishga safarbar etildi. Yangi darsliklar, ko'rgazma va ko'rsatmali vositalar, elektron kitoblar barchasi yangi davr kishisini shakllantirish va rivojlantirishga qaratildi. Ayniqsa ona tili fanini umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitilishiga e'tibor kuchaydi. Ona tilini o'qitishda darslikdagi ma'lumotlarin berish bilangina cheklanish ta'lim sifatini ta'minlab bermay qoldi. Shuning uchun bugungi zamon pedagogi turli xil o'qitish usullari orqali o'quvchini mavzuga jalb etishi va DTSdan ko'zlangan maqsadga yetishi lozim. Ayniqsa 5-sinfda ona tili fanidan Fonetika va Leksikologiya bo'limlarini o'qitishda biroz murakkabliklar yuzaga kelishi mumkin. Shunda pedagog an'anaviy ta'lim metodlaridan chiqib, noan'anaviy yo'sinda saboqlarni tashkil etishi samarali natija beradi.

Mustaqil tafakkur yuritish darsi. O'quvchilarga yangi materiallarning ayrim qismlari to'liq beriladi. Beriladigan voqea-hodisaning kelib chiqish sabablari izlashni o'quvchilarning o'zlari bajarishi kerak. Dars o'quvchilarni material tanlashda uning qiziqarli va maqsadga javob beradigan bo'lishiga erishishi kerak.

Muxbirlar darsi. Darslarni o'lkashunoklik materiallari asosida berilgan mashq va topshiriqlar bilan bog'lab o'tish yaxshi samara beradi. Bunda o'qituvchi muxbir o'quvchilarga uy ishlaridan, mavzuga mos savollar berib, javob oladi va muxbir sifatida ularning mehnatini sinfdoshlarga maqtov orqali ifodalaydi. Bu dars usuli muxbir bo'lishni orzu qilgan o'quvchiga topshirilsa, u o'z mahoraratini ishga soladi. Bunday darslarda bolalarda ijodkorlik, tashabbuskorlik hislari uyg'onadi.

"Svetafor" ta'limiy o'yini.

Bu o'yinda "Fonetika" bo'limi yuzasidan o'tilganlarni takrorlash darvarida keng foydalaniladi. O'yinga uch xil, ya'ni svetafor rangidagi kartochkalar hamda savollar uchun mashinalarning aplekatsiyasidan foydalanish mumkin. Buning uchun rangli kartochkalar o'quvchilarga tarqatiladi. O'qituvchi savollar yozilgan ko'rgazmani doskaga iladi. Sinf guruhlariga ajratiladi. Guruh a'zolari tartib bilan savollarga javob beradi. Javobni to'g'ri deb hisoblagan o'quvchilar yashil, noto'g'ri deb hisoblaganlar qizil, savolga javob topa olmagan o'quvchilar sariq kartochkani ko'taradilar. Har uchchala guruhga 3 tadan 5 tagacha savol berish mumkin. Har bir sariq kartochkaga bir ball ayirib olinadi. Qizil kartochkada noto'g'ri deb topilgan savolning aniq javobi uchun bir ball qo'yiladi, noto'g'ri javob uchun yarim ball ayirib qolinadi. Masalan 1-guruhda 30 ball, 2-guruhda 30 ball, 3-guruhda 30 ball bo'lib, birinchi guruh 5 ta sariq kartochka yig'sa, 25 ball qoladi. Qizil kartochka ko'targanlar javobning nima uchun noto'g'riligini izohlab beradilar. Izohlab bera olmasalar yarim ball kamayadi. O'yin oxirida eng faol qatnashgan guruh taqdirlanadi. O'qituvchi o'yin uchun savolni darslikdan kelib chiqqan va bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda tuzishi shart.

Xulosa qilib aytganda, o'zlashtirilayotgan tajribani to'g'ridan to'g'ri o'quvchilarga o'zaro ta'sir harakati orqali yo'naltirish, interfaol metodlarni qo'llab dars o'tishning asosi bo'lib, bunday yondashuvda o'qituvchi tayyor bilimlarni bermaydi, balki o'quvchilarni mustaqil ishlashga chorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bobomurodova A. Ona tili ta'limi jarayonida o'yin-topshiriqlardan foydalanish. T.: Musiqa. 2009
2. Mahmudov N., va boshqalar. Ona tili (5-sinf uchun darslik).-T.: 2007.
3. R.Ishmuhammedov, M.Yuldashev "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar" Toshkent 2013- y.

ХАДИС ИЛМИДА ЁЗИЛГАН АСАРЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Мадаминов Шокиржон Абдулмиталибович*Ўзбекистон халқаро ислом академияси 2-курс магистранти*

Ҳадисларни китоб қилиб ёзган биринчи киши Шом ва Ҳижоз олими, буюк уламолардан бири Муҳаммад ибн Убайдуллоҳ ибн Абдуллоҳ ибн Шихоб Аз-Зухрий, Ал-Маданийдир²⁵. Бу киши умавийлар халифаси Умар ибн Абдулазиз (60-101 ҳижрий сана) роҳматуллоҳи алайҳнинг буйруғига кўра бу ишга киришган.

Мўминлар амири Умар ибн Абдулазиз роҳматуллоҳи алайҳ ҳадис ёдлаган ва ҳадис илми соҳиблари дунёдан ўтиб кетаётганлиги ва улардан кейин уларга ўхшаш кишилар қолмаётгани ва секин асталик билан бидъат ва хурофотлар тарқалиб бораётганини кўргач, шаҳарлардаги ўз волийларига ва дунё уламоларига мактуб йўллади ва уларга Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳадисларини ёзишни амр қилди.

Имом Бухорий роҳматуллоҳи алайҳ ўз саҳиҳ китобининг “Илм қандай тортиб олинади”, бобида шундай деган: “Умар ибн Абдулазиз Абу Бакр ибн Ҳазмга мактуб ёзди: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳадисларидан бор нарсага қара, уни ёзгин. Зеро, мен илмнинг (йўқолиб кетиши) ва уламоларнинг вафот этиб кетишидан кўрқяпман. Фақатгина Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳадисларинигина қабул қилгин. Илмни кенг тарқатинглар. (Илм мажлислари) курунглари ҳатто билмайдиганларга ўргатилсин. Чунки, илм сир тутилмаса, йўқ бўлиб кетмайди”.²⁶

Абу Нуъайм роҳматуллоҳи алайҳ “Тариху Исбаҳон”²⁷ китобида қуйидагича келтирган: “Умар ибн Абдулазиз роҳматуллоҳи алайҳ: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳадисларига қаранглари, уни жамланглари”, деб дунё аҳлига мактуб ёзди”.²⁸

Халифанинг буйруғи билан чекка вилоятларда ёзилган ҳадислар марказда жамланди. Бу ерда кўпайтирилиб барча Ислом ўлкаларига юборилди. Буни Ибн Шихоб Зухрий қуйидагича баён қилади:

²⁵ Ҳижрий 124-йили вафот этган.

²⁶ “Шарҳул Манзуматил Байқуния”, Абдуллоҳ Сирожиддин. “Мақтабату Дорил фалаҳ” 2009-й. -Б.10.

²⁷ “Машриқ аҳли луғатида “Исбаҳон” бўлади, Мағриб аҳли луғатида эса, “Исбиҳон” ва “Исбаҳон” ҳам келади”. Лактуд Дурор китобида келган.

²⁸ “Шарҳул Манзуматил Байқуния”, Абдуллоҳ Сирожиддин. “Мақтабату Дорил фалаҳ” 2009-й. -Б.11. “Ат-Тадриб” да ҳам шундай келган.

“Умар Ибн Абдулазиз суннатларнинг жам қилинишини буюрди. Биз уни саҳифа-саҳифа ёздик. Сўнг Умар ибн Абдулазиз ўз ҳукми остида бўлган ҳар бир давлатга булардан биттадан юборди”.²⁹

Шундан кейин уламолардан бир табақаси етишиб чикди ва улардан ҳар бири ҳадис борасида китоблар ёзишди. Улар ўз китобларида саҳобалар сўзлари ва тобеинларнинг фатволарига аралаш бўлган ҳолда ҳадис бобларини жамлашди.

Ҳадисларнинг ёзилиши Зухрий бошчилигида фақат Шомда олиб борилган фаолият эмас. Бу фаолият Ислом оламининг ҳамма томонларида юритилган. Бу фаолиятнинг биринчилари қуйидаги кишилардир:

Маккада: Абу Муҳаммад Абдулмалик ибн Абдулазиз ибн Журайж (ваф. 150/767), Суфён ибн Уйайна (ваф. 198/813);

Мадинада: Муҳаммад ибн Исҳоқ ал-Мутталибий (ваф. 151/768), Имом Молик ибн Анас (ваф. 179/795), Муҳаммад ибн Абдурроҳман ибн Аби Зиъб (ваф. 158/773);

Басрада: Рабийъ ибн Сабийх ал-Басрий (ваф. 160/777), Шўъба ибн Ҳажжож (ваф. 160/777), Саид ибн Аби Аруба (ваф. 157/772), Абу Салама Ҳаммод ибн Салама ибн Дийнор (ваф. 176/793);

Куфада: Абу Абдурроҳман Суфён ибн Саъид ас-Саврий (ваф. 161/778), Вакиъ ибн ал-Жарроҳ ар-Руосий (ваф. 197/812);

Мисрда: Ал-Лайс ибн Саъд ал-Фаҳмий (ваф. 175/792), Абдуллоҳ ибн Ваҳб ал-Мисрий (ваф. 197/810), Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Идрис аш-Шофеъий (ваф. 204/819);

Шомда: Абу Амр Абдурраҳмон ибн Амр ал-Авзоъий (ваф. 156/773);

Воситда: Ҳушайм ибн Башир ас-Саламий (ваф. 183/799);

Яманда: Холид ибн Жамил, Маъмар ибн Рошид ал-Басрий ас-Санъоний (ваф. 153/770);

Райда: Жарир ибн Абдулҳамид аз-Зобий (ваф. 188/803);

Санъода: Абдурраззоқ ибн Ҳумом ас-Санъоний (211/826);

Хуросонда: Абдуллоҳ ибн ал-Муборак (ваф. 181/797).

Булардан ташқари Ҳишом ибн Ҳиббон (ваф. 147/764), Яхё ибн Закариё ибн Аби Зоид (ваф. 183/779), Абдурраҳмон ибн Маҳдий (ваф. 198/813)ларнинг ҳам номлари зикр қилинган.

Бу зотларнинг барчаси иккинчи асрнинг рижоллари бўлиб, тадвинлари саҳобаларнинг сўзлари ва тобеинларнинг фатволаридан таркиб топган.³⁰

Сўнгра уларнинг асида яшаган кўп уламолар ҳадис борасида китоб ёзишда уларнинг услубига амал қилиб, уларга тақлид қилишда давом этиб, уларнинг йўлларида юришди. То улардан баъзи уламолар Набий соллаллоҳу алайҳи

²⁹ Муҳаммад ибн Матар аз-Заҳроний, “Тадвин ас-сунна ан-набавийя: нашъатуҳу ва татоввурӯҳу мин ал-қорн ал-аввал ила ниҳайати ал-қорн ат-тасий ал-ҳижрий”, -Б. 76

³⁰ Доктор Муҳаммад Мустафо ал-Аъзамий, “Дирсот фий ал-ҳадис ан-набавий”, -Б. 204-210

васалламнинг ҳадисларининг ўзини алоҳида ажратиш керак деган фикрга боргунгача иш шундай давом этди.

Сўнгра Убайдуллоҳ ибн Мусо Абсий Куфий роҳматуллоҳи алайҳ ҳадисларни биринчилардан бўлиб, муснад ҳолида тасниф қилди. Шунингдек, Мусаддад ибн Мусарҳад Басрий, Асад ибн Мусо Умавий ва Нуъайм ибн Ҳаммод Ҳузобий роҳматуллоҳи алайҳлар ҳам ҳадисларни муснад ҳолида тасниф қилишди.

Шундан кейин бошқа ҳадис уламолари ҳам уларнинг изидан эргашишди. Қайси бир ҳадис олими бўлса ҳадисини муснадларга кўра тасниф қиладиган бўлди. Имом Аҳмад ибн Ҳанбал, Исҳоқ ибн Роҳувайҳ, Усмои ибн Абу Шайба роҳматуллоҳи алайҳлар ва улардан бошқаларини ҳам бунга мисол қилишимиз мумкин.

Сўнгра, бир оз муддатдан кейин ҳадис илмида “амирул мўъминин” бўлган Имом Бухорий роҳматуллоҳи алайҳ етишиб чикди. Бу киши бу тасниф этилган китобларни кўрди ва уни ривоят қилди. Лекин у бу ҳадис китобларида саҳиҳ ва ҳасан ҳадислар жам эканлиги, ҳаттоки, заъиф ҳадисларни ҳам ўзида қамраб олганлигини кўрди. Шу сабаб у кишининг барча ғайрати, ҳиммати фақатгина саҳиҳ ҳадисларнигина жамлашга қаратилди. Имом Бухорий роҳматуллоҳи алайҳ саҳиҳ ҳадисларни алоҳида хос тасниф қилиб жамлаган энг биринчи киши бўлди. Сўнгра у кишига Имом Муслим роҳматуллоҳи алайҳ эргашиди. Аллоҳ таоло бу икки муҳаддисни барча мусулмонлар номидан яхши мукофотлар билан мукофотласин³¹.

Юқорида келтирилган маълумотлардан кўриниб турибтики, ҳадис борасида турли хил йўналишларга кўра ҳадислар жамланиб китоб шаклида тасниф қилингандир. Ҳадис илми борасида ёзилган китобларни умумий қилиб қуйидагиларни келтиришиш мумкин:

1. Жавомеъ ва Жомеъ: Бу тасниф қилинган китобда ҳадиснинг барча қисмлари жамланган бўлади. Яъни, ҳадислар маълум бир мавзу асосида эмас балки, барча мавзу ва бобларга тегишли бўлган ҳадислар жамланади. Жумладан, ақоид, аҳкомлар, рақоик, ейиш-ичиш, сафар, туриш ва ўтириш, тафсир, тарих, сийрат, фитналар, манокйб (фазилат)лар каби ва бундан бошқа бобларга ҳам тегишли бўлган ҳадислар жамланган бўлади.

Жавомеъ китоблари кўп бўлиб, уларнинг энг машҳури учтадир:

А). “Ал-Жомеъ ал-Муснад ас-Саҳиҳ ал-Мухтасар мин умури Росулиллаҳи соллаллоҳу алайҳи васаллам ва сунаниҳи ва айямиҳи” (Саҳиҳул Бухорий номи билан танилган) Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий роҳматуллоҳи алайҳ (256-ҳижрий санада вафот этган).

Б). “Ал-Муснад ас-Саҳиҳ ал-Мухтасар минас сунани би нақлил ғадли ғанил ғадли ған Росулиллаҳи соллаллоҳу алайҳи васаллам” (Саҳиҳу Муслим номи билан машҳур бўлган) Муслим ибн Ҳажжож Қушайрий роҳматуллоҳи алайҳ (261-ҳижрий санада вафот этган).

³¹ Шарҳул Манзуматил Байқуния”, Абдуллоҳ Сирожиддин. “Мақтабату Дорил фалаҳ” 2009-й. - Б.12. “Фатҳул Борий” ва “Тадрийб” нинг муқаддимасига қаранг.

В). “Ал-Жомеъ ал Мухтасар минас сунани ʻан Росулиллаҳи соллаллоҳу алайҳи васаллам ва маърифатус саҳиҳи вал маълули ва ма ʻалайҳил ʻамалу” (Жомеъут Термизий номи билан танилган) Абу Ийсо Муҳаммад ибн Ийсо роҳматуллоҳи алайҳ (279-ҳижрий санада вафот этган) Бу китоб “Сунан” номи билан ҳам машҳур бўлган³².

2. Сунан. Бу номдаги китобларда таҳорат, намоз, рўза, закот каби фикҳий бобларга кўра тартибланган ҳолда ҳадислар жамланган бўлади. Сунан китоблари ҳам кўп бўлиб, бунга қуйидагиларни келтиришимиз мумкин.

А) “Сунани Термизий”. Имом Ҳофиз Абу Ийсо Муҳаммад ибн Ийсо ат-Термизий. (279-ҳижрий санада вафот этган).

Б). “Сунани Абу Довуд”. Абу Довуд Сулаймон ибн Ашъас Сижистоний роҳматуллоҳи алайҳ (275-ҳижрий санада вафот этган).

В). “Сунани Насоий”, у “Ал-Мужтабо минас сунани”, деб ҳам номланади. Абу Абдурроҳман Аҳмад ибн Шуъайб Насоий роҳматуллоҳи алайҳ (303-ҳижрий санада вафот этган).

Г). “Сунани Ибн Можа”. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Язийд роҳматуллоҳи алайҳ. (273-ҳижрий санада вафот этган). Бу киши Ибн Можа номи билан машҳур бўлган, бу асли отасининг лақабидир³³.

3. Масонийд. Бу “муснад” сўзининг жами бўлиб, бу жойда бундан ирода қилинган нарса алифбо ҳарфларига ёки исломга биринчи кирганлиги жиҳатидан ёки насабининг улуғлиги эътиборидан саҳобаларнинг тартибига кўра ҳадислар зикр қилинган китоблардир. Ёки фақатгина битта саҳобанинг ривоят қилган ҳадислари жамланган бўлиши ҳам мумкин. Бунга мисол қилиб Имом Аҳмаднинг “Муснад” ини келтиришимиз мумкин.

Шунингдек, муснад китоби бобларга ёки ҳарфлар ёки калималарга кўра тартибланган китобга ҳам айтилади. Чунки, унинг ҳадислари марфуъ ва муснад бўлганлиги боис ҳам шундай деб номланади. Бунга Имом Бухорийнинг “Ал-Жомеъ ал-Муснад ас-Саҳиҳ” (Саҳиҳи Бухорий) китобини мисол қилишимиз мумкин. Бу муснад китоб ва бобларга кўра тартиблангандир.

Муҳаммад ибн Исҳоқ Найсабурий роҳматуллоҳи алайҳнинг (313-ҳижрий санада вафот этган) “Муснадус Сарож” китоби эса, бобларга кўра тартиблангандир.

Муҳаммад Кузоъий роҳматуллоҳи алайҳнинг (454-ҳижрий санада вафот этган) “Муснадуш Шихоб” китоби калималар асосида тартиблангандир. Лекин бу калималар алифбо ҳарфлари тартибида эмас.

Имом Дайлабий роҳматуллоҳи алайҳнинг (557-ҳижрий санада вафот этган) “Муснадул Фирдавс” китоби ҳарфларга кўра тартиблангандир³⁴.

³² “Муъжамул мусталаҳотул ҳадийсийя”, Сайид Абдулмажид Ғоврий роҳматуллоҳи алайҳ. “Дору Ибн Касийр, Байрут. 2012-й. -Б.275.

³³ “Муъжамул мусталаҳотул ҳадийсийя”, Сайид Абдулмажид Ғоврий роҳматуллоҳи алайҳ. “Дор Ибн Касийр, Байрут. 2012-й. -Б.704.

4. **Маъожим.** Бу “муъжам” сўзининг жами бўлиб, бу китобда ҳадислар шайхларнинг тартибига кўра зикр қилинади. Шайхларнинг тартиби шайхнинг аввал вафот этиши эътиборидан ёки алифбо ҳарфлари эътиборидан ёки фазилат эътиборидан ёки илм ва тақвода биринчилик эътиборидан бўлиши мумкин. Лекин, кўпинча алифбо ҳарфлари эътиборидан тартибланади. Бу қисмга Имом Ҳофиз Сулаймон ибн Аҳмад Табароний роҳматуллоҳи алайҳнинг (360-ҳижрий санада вафот этган) “Муъжамул кабийр, муъжамул авсат ва муъжамус соғийр” номли ҳадис китоблари мисол бўлади.³⁵

5. **Ажзо.** Бу “жуз” сўзининг жами бўлиб, бу китобда биргина ровийнинг ривоятлари ёки биргина мавзуга тегишли тўпланган кичик китобчадир. Мана шу киши саҳоба розияллоҳу анҳумларнинг табақасида бўладими ёки улардан кейинги табақадан бўладими, бунинг фарқи йўқ. Бунга Абу Бакр Сиддиқ розияллоҳу анҳунинг ҳадислари жузи ва Имом Молик роҳматуллоҳи алайҳнинг ҳадислари жузини мисол қилишимиз мумкин. Гоҳида “Ажзо” лафзини битта мавзу атрофида жамланган ҳадис китобига ҳам ишлатилади. Бунга Имом Бухорийнинг “Жузъу рофъул ядаини фис солат” китоби мисол бўлади.³⁶

6. **Мустаҳражот.** Бу “Истихрож”, сўзидан иштиқоқ қилиб олинган. Бунинг истилоҳий маъноси, муҳаддис ҳадис китобларидан бир китобни олиб, (масалан, Бухорийнинг “Жомийус Саҳиҳ китобини олиб) унинг ҳадисларини китоб соҳибининг туруқидан бошқа бўлган ўзининг санади билан таҳриж қилади. У (истихрож қилаётган киши) китоб эгасининг шайхи ёки унинг юқорисидаги шайхида жам бўлади. Шайхул ислом Ибн Ҳажар роҳматуллоҳи шундай дейди: “Истихрож қилишнинг шарт, истихрож қилаётган киши китоб соҳибидан узоқроқ бўлган шайхга етиб бориб боғланмаслиги лозим, чунки ундай бўлса, китоб эгасига яқинроқ бўлган шайхга китоб эгасини боғлайдиган санадни йўқ қилиб юборган бўлади. Аммо узрли бўлса бўлади. Масалан, у (узоқроқ ровий) олий санадан бўлса ёки муҳим бирор ровийни зиёда қилса, булар узрга киради”. Шунингдек, истихрож қилаётган киши китоб эгаси ривоят қилган саҳобийдан ривоят қилиши шарт қилинади.

Бунга Аҳмад ибн Исмоил Исмоилий роҳматуллоҳи алайҳнинг (371-ҳижрий санада вафот этган) ва Барқоний роҳматуллоҳи алайҳларнинг Имом Бухорий роҳматуллоҳи алайҳнинг “Саҳиҳ” ларига ёзган мустаҳражот китоблари ва Абу Авона Исфаройийний (316-ҳижрий санада вафот этган) роҳматуллоҳи алайҳнинг ва Мусо ибн Муҳаммад Найсабурий роҳматуллоҳи алайҳнинг (323-ҳижрий санада вафот этган)

³⁴ “Муъжамул мусталаҳотул ҳадийсийя”, Саййид Абдулмажид Ғоврий роҳматуллоҳи алайҳ. “Дор Ибн Касийр, Байрут. 2012-й. –Б.704.

³⁵ “Тайсийру мустолаҳул ҳадийс”, Маҳмуд Тохҳан. “Мактабаул Маъариф”. Ар-Риёз. 2004 й. – Б.209.

³⁶ “Шарҳул Манзуматил Байқуния”, Абдуллоҳ Сирожиддин. “Мактабату Дорил фалаҳ” 2009-й. –Б.14.

Имом Муслим роҳматуллоҳи алайҳнинг “Саҳиҳ” ларига ёзган мустахрож китобларини мисол қилсак бўлади.³⁷

Мустахрож китобларидан бир неча фойдалар бордир:

1. Ҳадисдаги ҳазф бўлиб кетган лафзларнинг зиёда бўлиши, ҳадисдаги шарҳнинг зиёда бўлиши.

2. Санаднинг олий бўлиши.

3. Ҳадис санади туруқлари кўп бўлиши билан ҳадиснинг қувватли бўлиши. Бу ҳадислар қарама қарши бўлиб қолганда таржиҳ қилиш учун керак бўлади.

4. Истихрож қилинаётган китобдаги ҳадиснинг қиссасини зиёда қилиш. Шу ва бундан бошқа фойдалар ҳам бор³⁸.

7. Мустадракот. Бу китобда бошқа китобда тушириб қолдирилган ҳадислар тўлдирилади. Яъни шу китоб соҳиби бошқа китоб муаллифининг шартига мувофиқ келиб, лекин унинг китобига киритилмай қолган ҳадисларни жамлайди. Бунга Ҳоким Абу Абдуллоҳ Найсабурий роҳматуллоҳи алайҳнинг (405-ҳижрий санада вафот этган) “саҳиҳайн” га бўлган “Мустадроку Ҳоким” китобини мисол қилиш мумкин.

8. Атроф. Бу китобда ҳадиснинг қолган қисмига далолат қилувчи ҳадиснинг бир бўлагини зикр қилиш билан билан чекланилади. Масалан, “Иннамал аъмалу биннийяти”, ҳадиси ёки “Буният исламу ала хомсин”, ҳадисининг шу қисминигина келтирилади. Шу билан бирга бу китобда ҳадиснинг санадини умумийликка кўра, яъни барча санадлари зикр қилинади ёки бирор хос китобга қайдлаган ҳолда келтирилади. Бунга Абу Масъуд Иброҳим ибн Муҳаммад Димашқийнинг “Атрофус Саҳиҳайн” китоби ва Абул Қосим Али ибн Ҳасан Ибнул Асокир роҳматуллоҳи алайҳнинг “Ал-Ашрофу ала маърифатул атроф” китоби бунга мисол бўлади. Шунингдек, “Атрофул кутубил хомса” ва бундан бошқа китоблар ҳам бор³⁹.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ҳадис илми борасида турли йўналишларга кўра китоблар ёзилган. Ҳадис илми билан шуғулланмоқчи бўлган киши бу китоблар ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлиши, ҳамда уларни ўрганиб бошқаларга ҳам етказиб бериш мақсадида ҳаракат қилиши лозим бўлади.

³⁷ “Шарҳул Манзуматил Байқуния”, Абдуллоҳ Сирожиддин. “Мактабату Дорил фалаҳ” 2009-й.- Б.15.

³⁸ “Муъжамул мусталаҳотул ҳадийсийя”, Саййид Абдулмажид Ғоврий роҳматуллоҳи алайҳ. “Дор Ибн Касийр, Байрут. 2012-й. –Б.710.

³⁹ “Шарҳул Манзуматил Байқуния”, Абдуллоҳ Сирожиддин. “Мактабату Дорил фалаҳ” 2009-й.- Б.14. “Муқаддимату Тухфатул Аҳфазий”, “Ар-Рисалатул Мустатрофату” ва “Ат-Тадриб” га қаранг. Ким ҳадис илмига оид тасниф қилинган китобларни ўрганмоқчи бўлса, “Муқаддимату Тухфатул Аҳфазий”, “Ар-Рисалатул Мустатрофату” китобларига муурожаат қилсин.

BOSHLANG'ICH SINFDA MATEMATIKA DARSLARIDA FOYDALANILADIGAN DIDAKTIK O'YINLARNING MAZMUNI VA ULARDAN FOYDALANISH.

Ikromova Sayyora Raxmonovna
*Farg'ona shahar 17-sonli umumta'lim
maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'qituvchilariga matematika darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishga yordam berish maqsadida yozildi.*

Kalit so'zlar: *Didaktik o'yin, ob'yektiv voqelik, geometrik shakllar, psixologik ahamiyati, kvadratlar.*

Didaktik o'yinlar boshlang'ich sinflarda ta'limning samarali bo'lishiga, o'quvchilarning uquv-bilish faoliyatini muvaffaqiyatli boshqarishga, matematikadan nazariy bilimlarni oson egallashlariga, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi.

O'yin – bolalarning ongi, qalbiga singib ketgan faoliyatdir, ularning bu faoliyati, o'yin turlariga qarab, ob'yektiv voqelikni, hayotni muayyan darajada o'zida aks ettiradi.

O'yin sinfda o'tilgan o'quv faoliyatining ma'lum darajada davomi va mustahkamlanishidir.

Didaktik o'yin – ta'lim beruvchi usul bo'lib, bu usul muayyan ta'limiy maqsadlarga erishuvga, ya'ni o'tilgan o'quv materialini aniqlashga, mustahkamlashga va uni chuqurlashtirishga qaratilgan bo'ladi. Har bir didaktik o'yinni o'tkazishda muayyan bir vazifa maqsad qilib olinadi. Masalan, «Teatr» o'yiniga qo'yiladigan didaktik topshiriq bolalarning oldingi darslarda tanishgan soni haqidagi tushunchalarini mustahkamlashdan iborat. «Doiraviy misollar» o'yinida esa ikkinchi o'nlik ichida hisoblash malakalarini mustahkamlashdan iborat bo'lgan didaktik topshiriq qo'yiladi.

Didaktik topshiriq darsga qo'yiladigan umumiy maqsadning bir qismini tashkil qiladi.

Har bir didaktik o'yinning ham har qanday o'yindagi singari qoidalari bo'ladi. O'sha qoidalarga amal qilinmasa, o'yinning o'yin sifatidagi ahamiyati, binobarin, o'yinning ta'lim-tarbiyaviy va psixologik ahamiyati yo'qoladi. O'yin qoidalari o'yin topshirig'iga kiritiladi.

Didaktik o'yin: «Ko'rganni eslab qolish»

Didaktik topshiriq: qo'shib sanash yo'li bilan geometrik shakllar miqdori bilan bog'liq ravishda son qatorini tuzish.

O'yin topshirig'i: o'qituvchi tomonidan ko'rsatilgan namunaga 3 – 4 daqiqa davomida diqqat bilan qarab olib, geometrik shakllarning soni va qanday joylashganini aniqlash hamda ularni o'zining daftariga to'g'ri yozish.

Foydalaniladigan buyumlar: 1) 6 ta qizil doiracha va 6 ta ko'k kvadrat solingan individual konvert; 2) o'rtasidan qizil chiziq tortilgan qalin oq qog'oz; 3) o'qituvchining qo'lida geometrik shakllar yopishtirilgan namunalari.

Bolalar tezlik bilan ko'k kvadratlarni yoyadilar. Oradan bir oz vaqt o'tgach, eng ziyrak o'quvchilar qo'llarini ko'taradilar. 15–18 nafar bola 30 – 50 sekund mobaynida topshiriqni bajaradi. Ba'zi bir bolalar beparvo va befarq bo'ladi. Masalan, bolalardan biri uyga o'xshash shaklni teradi. (Bu yerda shakllarning nomlari bolalarga oldindan o'rgatilganligi nazarda tutiladi.) O'yinning borishi: o'qituvchi o'quvchilarga geometrik shakllar rasmi solingan

konvertlarni tarqatadi. Bolalar konvertlarni ko'zdan kechiradilar. O'qituvchi konvertlar bilan birga oq qog'oz ham tarqatadi. – Bolalar, – deydi o'qituvchi, – hamma shakllarni bir yerga to'plab, partaning chetiga qo'yinglar. O'yinni mana bunday tartibda o'ynaymiz: men sizlarga kvadratlar yoki doiralarni solingan qog'oz namunasini ko'rsataman (ko'rsatadi). Sizlar esa sanab, qog'ozda qancha shakllar borligi va ular qanday joylashganligini eslab qolinglar. Uchgacha sanayman, undan so'ng namunani olib qo'yaman, sizlar esa qo'lingizdagi qizil chiziqli oq qog'ozlarga shakllarni xuddi namunadagidek joylashtirishingiz lozim.

Dastlab o'qituvchi eng oddiy usulni (kamroq shakllar rasmi solingan bir xil shakllarni) tanlaydi. – Diqqat! – deydi o'qituvchi, – ko'rsata boshlayman bir, ikki, uch! To'rt nafar bola esa barcha kvadratlarni qatorasiga terib qo'ydi. Uch nafari doirachalarni bir chiziqqa tizishdi. O'qituvchi bolalarga o'z- o'zlarini tekshirish imkonini berish maqsadida namunani ikkinchi marta ko'rsatadi va topshiriqning to'g'ri yoki noto'g'ri bajarilganligini tekshirib chiqishni taklif qiladi. Oradan 5–10 sekund o'tgach, namunani olib qo'yadi. – Endi, bolalar, – deydi o'qituvchi, – aytinglar-chi, qancha kvadrat qo'ydingizlar? – Beshta. – Barakalla, hammangiz ham g'olib bo'ldingiz. Endi men sizlarga qiyin namunani ko'rsataman. Sizlar diqqat bilan qarab turing. Diqqat: bir, ikki, uch!

O'qituvchi ikkinchi namunani ko'rsatadi.

Ko'pchilik bolalar birdaniga kvadratlarni qo'llariga oladilar. O'qituvchi ularni ogohlantirib: «Sanab chiqishni unutmadingizlarmi?» – deydi. 3 – 4 nafar bola ko'zini kvadratlardan olib, namunaga diqqat bilan qaraydi va sanab boshlaydi. Shundan so'ng o'qituvchi namunani olib qo'yadi. Ikkinchi marta navbat kelganda bolalar shakllarni birinчисiga qaraganda tezroq joylashtiradilar. O'yin uchinchi marta jonliroq o'tadi.

Shunday qilib, o'yin paytida bolalar sanashni, shakllarni bir chiziqqa joylashtirishni ham bilib oladilar. Buning natijasida shakl nomlari mustahkamlanadi va o'yin yaxshi o'zlashtiriladi. O'qituvchi esa o'yin natijasida bolalar xotirasi qanchalik rivojlanganligini aniqlab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jumayev.M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Fan va texnologiya 2005.

2. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasida interfaol metodlardan foydalanish. Ismoilova Habibaxon G'aniyevna. "Science and Education" Scientific Journal August 2020 / Volume 1 Issue 5

**BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA ZAMONAVIY
METODLARNI QO'LLASH**

Xoldorova Inobat Yergashevna
Toshkent shahar Yashnobod tumani
170-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda matematika darslarida interfaol usullar va o'yinlarda foydalanish haqida fikr mulohazalar bildirildi.*

Kalit so'zlar: *talil, "Qarmoq" o'yini: "Sonlarni bo'yang" metodi.*

“Svetofor” metodi. «O'yinli masalalar»

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qiziquvchanligi va bilishga bo'lgan ehtiyojini hisobga olgan holda pedagogik va axborot texnologiyalaridan darslarda samarali foydalanish bugungikun pedagoglaridan zamon bilan hamnafas bo'lishni talab qiladi.

Quyida ba'zi interfaol usul va o'yinlarni keltirib o'tamiz.

“Qarmoq” o'yini: Bu o'yindan barcha darslarda qo'shimcha savollar berish yoki turli ertaklardan foydalanish mumkin. Baliqchalar shaklidagi qog'ozchalarga savollar yoziladi va bir chetiga temir qistirg'ichlar qistiriladi. Qarmoq shaklidagi tayoqchalarning uchiga ip va ipning uchiga magnit bo'lakchasi bog'lab qo'yiladi. Boshlang'ich sinf matematika darslari uchun juda ko'plab didaktik o'yinlar yaratilgan. Matematikadan sanoqqa doir ba'zi didaktik o'yinlarni quyidagi guruhlarga tasniflash mumkin.

1-guruh. Birinchi o'nlik doirasidagi son tarkibi malakalarini mustahkamlovchi o'yinlar: “Buyumlarni 10 gacha sanash”, «To'g'ri va teskari sanash», « Ikkinchi qo'shish va ayirish».

2-guruh. Son tarkibini mustahkamlovchi o'yinlar: «4 soni va raqami», “Teatr”, “ Nima o'zgardi?”. «Narvoncha», «Zanjircha».

3-guruh. O'nlikdan o'tib hisoblash malakalarini mustahkamlovchi o'yinlar: «Ketgan kim?» va x.k.

4-guruh. Bir necha birlikka kamaytirish va orttirish, masalasini yechish malakalarini mustahkamlovchi o'yinlar: «Topchi, qancha?» va x.k.

1-guruh bo'yicha “Buyumlarni 10 gacha sanash” ga doir didaktik o'yin: “Jimjitlik”. Didaktik topshiriq: bolalarning oddiy sanoq haqidagi tushunchalarni aniqlash va mustahkamlash. O'yin topshirig'i: aniq buyumlarni “xayolda” sanab, kerakli sonni barmoqlar bilan ko'rsatish. O'yinning borishi: o'quvchi boshlovchilik vazifasini bajaradi.

“Sonlarni bo'yang” metodi.

Madsad. O'quvchilarning mavzuga qiziqishi ortadi, mavzuni yaxshi o'zlashtiradi, estetik dunyoqarashi shakllanadi.

O'tkazilish tartibi. O'quvchilarga turli geometrik shakllar va sonlar yozilgan kartochkalar beriladi. Ular kartochkalarda berilgan sonlarni shakllarda tasvirlashi, ya'ni rangli qalamlar bilan bo'yashi kerak bo'ladi. Masalan, $\frac{3}{4}$ soni berilgan bo'lsin. Shu tarzda doirachani bo'yab berishi lozim.

“Svetofor” metodi.

Maqsad. O'quvchilarning olgan bilimlarini takrorlash, ularda tezkorlik sifatlarini rivojlantirish.

O'tkazilish tartibi. Bu metodni musobaqa darslarida qo'llash tavsiya qilinadi.

Sinf 3guruhga bo'linadi va har bir guruh uchun 5 tadan savol beriladi.

O'quvchilar berilgan ma'lumotga “qo'shilaman” desa **yashil**, “qo'shilmayman” desa **qizil**, agar bilmasa **sariq** rangli qog'ozlarni ko'taradilar.

Savollardan namunalar:

1. Kasr sonlarni qo'shish va ayirish uchun ularning maxrajlarini tenglashtirib olish kerak.
2. 60 sonining chorak qismi 20ga teng.
3. 10 ning 1/2 qismi 5ga teng.

“Blits-so'rov” metodi

Maqsad. O'quvchilarning hozirjavobligini sinovdan o'tkazish.

O'tkazilish tartibi. Tezkor savollar beriladi. Savollar rasmlar ko'rinishida bo'lib, ular berilgan rasmdagi sonni topishlari kerak. Masalan:

Matematika darslarida «O'yinli masalalar» dasturlarini tayyorlab, foydalanish mumkin. Boshlang'ich sinfda o'rganiladigan ko'plab mavzular bo'yicha turli materiallar berilgan. Turli murakkablik darajasidagi turli xildagi topshiriqlar har bir o'quvchining idrok etish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Masalalarni yechishda kompyuterli animatsion slaydlardan foydalanish darsning qiziqarliligini oshiradi. Ularning ustunlik tomonlari istagan paytda masalaning boshiga qaytish mumkin, uning alohida qismlarida to'xtalish, o'quvchilar bilan suhbatlashish, ularning fikrlarini tinglash mumkinligidan iborat. Boshlang'ich sinflarda harakatlanishga animatsiyali masalalar bilan slayd-filmlarni qo'llash mumkin. Shunday slaydlarni yaratish uchun Internetdan olingan animatsion kartinkalardan foydalanish mumkin.

Ushbu usullardan foydalanish yosh va bilimga chanqoq o'quvchining og'zaki nutqini rivojlanishiga, og'zaki hisoblash malakasini oshishiga, ijodkorlik, izlanish va fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga olib keladi. Elektron taqdimotlardan darsda namoyish va ko'rgazmali material sifatida foydalanish o'qituvchiga katta yordam beradi. O'quv materialining elektron taqdimotda animatsiyalar shaklida berilishi o'tilayotgan mavzuni tushunishni yengillashtiradi va ko'rgazmalilikni oshiradi. Namoyish slaydlarini o'quvchilarga tarqatma material sifatida ham berish mumkin. Elektron darslikdan mustaqil ta'lim olishda va o'quv materiallarini har tomonlama samarali o'zlashtirishda foydalanish mumkin. Elektron darslikda fanning o'quv materiallari o'quvchiga interfaol usullar bilan, psixologik va pedagogik jihatlar, zamonaviy axborot texnologiyalari, audio va video animatsiyalar imkoniyatlaridan o'rinli foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullaeva H. A., Bikbaeva N.U. va boshq. Boshlang'ich ta'lim konstepstiyasi. Boshlang'ich ta'lim. 1998. 6 -son, -12 - 24 betlar.
2. Abdurahmanova N., Jumaev M., O'rinboeva L. Boshlang'ich sinflar uchun matematikadan didaktik materiallar. -T.: «Istiqlol», 2004, - 65 bet.
3. Azizxo'jaeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. -T.: «O'qituvchi», 2003. - 23 - 48 bet.
4. Abdieva D. Soros bilan hamkorlik - yutuqlar kaliti. Boshlang'ich ta'lim. 2003. 2-son, 17- 22 bet.
5. Bo'ronova Sh. Ona tili darslarida interfaol metodlardan foydalanish. Uzluksiz ta'lim. 2004. 3-son. - 34-38 betlar.
6. Bikbaeva N., Yangiboeva E. 2-sinf matematika darsligi. -T.: «O'qituvchi», 2008. - 112 bet.

TARIX DARSLARIDA XARITA BILAN ISHLASH

Bekchanova Hilola Hasanboyevna*Xorazm viloyati Shovot tumani**29- umumiy o'rta ta'lim maktabining**tarix fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tarix darslarida xarita bilan ishlashning yangicha usullar, g'oya va metodlarning dars jarayonida qo'llanishi kabi ko'nikmalar yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *xarita, geografik, texnologiya, bosma, obzor, rivojlanish.*

Tarixiy voqea ma'lum bir vaqtda va ma'lum bir joyda sodir bo'ladi. O'quvchilarda voqea sodir bo'lgan joy haqida tasavvur yaratish ta'limda muhim o'rin tutadi. Tarixiy xarita bilan ishlash geografik muhitga xarakteristika berishning asosiy usulini tashkil etadi. Geografik muhit jamiyat rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchi bo'lmasada tarixiy rivojlanish tezlashishi va sekinlashishiga jiddiy ta'sir ko'rsatish mumkin. Geografik muhitning jamiyat rivojlanishidagi roliga, ayniqsa qadimgi dunyo tarixi darsligida katta o'rin berilgan. V-VI sinflarda o'quvchilarga geografik muhit bilan odamlarning mashg'uloti o'rtasidagi aloqani ochib berish, xalqlarning tarixiy rivojlanishiga geografik muhitning ta'sirini ko'rsatish uchun katta imkoniyat bor. Xarita yordamida biror mamlakatning tarixiy bosqichlaridagi ahvolni aniq tasvirlab berish o'quvchilarda birinchidan ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi haqida aniq tasavvur yaratishga ikkinchidan inson avlodlari mehnatining o'zgaruvchilik kuchini puxta tushunib anglab olishlariga yordam beradi. Binobarin, xarita bilan ishlash juda katta ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Darsda xaritadan foydalanib tarixiy voqea sodir bo'lgan joyni ko'rsatish, o'quvchilarda geografik muhitning roli haqida tasavvur yaratish balki tarixiy voqealarning mohiyatini ularning qonuniyatlarini, o'zaro aloqalari, sabab-natijalarini ochib berishda ham muhim rol o'ynaydi. Xaritadan tarixiy voqeani tushuntirib berishdagina, emas balki uni tahlil qilishda va umumlashtirishda ham foydalaniladi. Xarita yordamida tarixiy voqealarning sabab aloqalari ochib yuboriladi. Masalan,

—Amir Temir davlatining yuksalishill . Xarita darsning boshida o'rganilgan materialni tahlil qilish, umumlashtirish tarixiy rivojlantirishning qonuniyatlarini ochib berishga yordam ko'rsatadi. Xarita bir qator tarixiy voqealar va hodisalarning natijalarini ko'rsatib o'rganishga imkon beradi. Tarixiy xarita o'quv materialinmustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi voqea bo'lib o'tgan joyini devorga osilgan xaritadan ko'rsatgan vaqtda, o'quvchilarning o'sha joyni o'z xaritasi yoki atlasidan izlab topishi, o'qituvchi rahbarligida xaritaning tahlil qilinishi o'quvchilarning o'z daftarlaridagi eskizlar va darslikdagi xaritalar ustida uyda mustaqil ishlashi, navbatdagi darsda berilgan savollarga xaritadan foydalanib javob berishi, o'quv materialining puxta o'zlashtirilishiga va esda uzoq saqlanishiga yordam beradi. Tarix oqitish tajribasida tarixiy xaritalarning uch turidan foydalaniladi. 1. Umumiy xaritalar. Ular bir mamlakat yoki bir gruppamamlakatdagi tarixiy voqealarni, ularning mavqeini, tarixiy rivojlanishning ma'lum bosqichidagi ahvolini aks ettiradi. 2. Obzor xaritalar. O'rganiladigan voqealar rivojlanishning izchilligini uzoq davr mobaynida hududning o'zgarganini aks ettiradi. Masalan: —Rim davlatining yuksalishi. 3. Mavzuga oid xaritalar. Ma'lum tarixiy voqealarga

yoki tarixiy jarayonning ayrim tomonlariga bag'ishlanadi. Masalan, —Xonliklarning ijtimoiy - iqtisodiy ahvoli, —1525 yilda Germaniyada dehqonlar urushi. Mavzuiy xaritalarda ijtimoiy hayotga doir masalalar chunonchi, iqtisodiy masalaga, sotsial harakatlarga, sinfiy kurash yoki harbiy o'tmishga doir masalalar to'laroq yoritiladi. Darslik va atlaslardagi xaritalarning ko'pchiligi mavzuiy xaritalardir. O'qituvchi bosma yoki qo'lda tayyorlangan osma mavzuiy xaritalardan ham foydalanadi. T.O'. Salimov, M.Muydinova, F. Sul'tonov. Jahon tarixi. 7-sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalarida ham tarix darsining asosiy jihozi xaritaga alohida e'tibor qaratilgan. Tarix darslarida o'quvchilarni mamlakatimizning tabiiy sharoiti va iqtisodini rivojlanish tarixi bilan chuqurroq tanishtirish maqsadida tabiiy va iqtisodiy geografik xaritalardan ham foydalaniladi. Birorta ham darsni xaritasiz tasavvur etish qiyin. Xarita tarix darsining eng zaruriy qo'llanmasi bo'lib hisoblanadi. Xarita avvalo o'rganiladigan mavzuga mos bo'lishi lozim. O'qituvchi voqealar rivoji davomini bayoni jarayonida xaritadan ko'rsatib borishi ayni vaqtda o'quvchilar o'qituvchi ko'rsatadigan joyni qo'llaridagi xarita yoki atlasdagi xaritadan izlab topishlari lozim. Har bir yangi xarita o'rgana boshlanganda unga qisqacha obzor berish unga o'rganilgan eski xarita bilan solishtirib o'quvchilarni yangi xaritadan o'zgarishlar bilan tanishtirish, ularning tarixiy rivojlanishining izchilligini har bir bosqichning o'ziga xos muhim xususiyatlarini anglab olishlariga yordam beradi. O'quvchilar ikki xaritani solishtirib mamlakat hududi toraygan yoki kengayganini, shaharlarning o'sganligi va boshqa o'zgarishlar yuz berganligini tushunib oladilar. O'qituvchi xarita yuzasidan savollar va topshiriqlar berish yo'li bilan o'quvchilarni V-VI - sinfdan boshlab xarita ustida ishlashga o'rgatib boradi.

ADABIYOTLAR:

1. Xodiev B.Yu., Golish L.V., Rixsimboev O.K. Keys-stadi - iqtisodiy oliy o'quv yurtidagi zamonaviy ta'lim texnologiyasi: Ilmiy-uslubiy qo'llanma —Zamonaviy ta'lim texnologiyalari turkumi. - T.: TDIU, 2009
2. N.N.Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.-T.: TDPU. 2003.
3. Gaffarov YA, Gafforova M. O'zbekiston xalqlari tarixini o'qitish usullari.T., 1996

TARIX DARSLARIDA TAFAKKUR, KO'NIKMA VA MALAKALARNI HOSIL QILISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Madraximova Iqboloy

Xorazm viloyi Shovot tumani 29- umumiy o'rta ta'lim maktabining tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada turli pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda tarix darslarini tashkil etish va dars samaradorligini oshirish borasidagi ma'lumotlar o'z aksini topgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik texnologiyalar, ekran ko'rsatmaliligi, kinofilm, aktual, tarixiy faktlar.*

Tarix darsi qator ta'limiy va tarbiyaviy masalalarni hal etishga qaratilganligi bilan xarakterlanadi. Tarix darsida ta'lim-tarbiya vaifalarining ko'p qirraligi uni o'qitishda qo'llaniladigan ko'p xilli metodlar bilan tavsiflanadi.

Tarix o'qituvchisi o'zining pedagogik faoliyatida ilmiy bilimlarni tez suratlarda o'sib borayotganligini albatta hisobga olmog'i kerak. Ilmiy texnika inqilobi davrida o'quvchi yoshlar ham o'z bilimlarini mustaqil holda uzluksiz takomillashtirib borishlari, ilmiy va siyosiy axborotlar oqimida to'g'ri xulosa chiqarishga erishmoqlari lozim.

Tarix darslarida ta'limning texnika vositalaridan foydalanish darsning samorodorigini oshiradi. Texnika vositalari o'qitish va o'rganish sifatini ko'tarishga o'quvchilarning o'quv materialini qiziqib o'rganishga va puxta o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Ekran ko'rsatmaliligi o'qituvchi uchun eng qulayidir. Bu o'quvchilarning materialni nafaqat ko'rishlarini balki matnlardan kerakli joylarini daftarlariga yozib olishlariga ham imkon beradi. O'qituvchi ham o'quvchilar bilan kontakti yo'qotmaydi. Teleeshitirishlar, kinofilmlar qisqa vaqt ichida keng ma'lumot bera oladi. Ular orqali tarixiy voqealar qatnashchilarining (aktyorlar ijrosida) jonli ovozi eshita oladi. Telekursatuvlar filmlarga nisbatan (aktual) dolzarblikka ega. Ular orqali ayniqsa o'quvchilar yaqin vaqtlardagi voqealar bilan tanishib boradi.

Shuningdek, teleekran tarix o'qitishda ko'rsatmalilikning samaradorligini yanada oshiradi. Tarix o'qitish tajribasi teledars g'oyaviy-tarbiyaviy va didaktik jihatdan boshqa ko'rsatmali vositalardan ko'ra ancha qulay va afzal ekanligini isbotladi.

Shunday qilib o'quvchilar xotirasida saqlab qolishi kerak bo'lgan tarixiy materiallar tarixiy bilimning ikkinchi muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. O'qitish usuli deganda ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning ma'lum maqsadga erishishga qaratilgan birgalikdagi faoliyat usullari tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, o'qitish usullari har ikkala faoliyatning ya'ni o'qituvchi tomonidan o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish, g'oyaviy axloqiy jihatdan tarbiyalash, ularda ilmiy dunyoqarashning shakllantirish hamda o'quvchilar tomonidan o'sha nazarda tutilgan ilmiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish faoliyatida qo'llaniladigan usullarni o'z ichiga oladi.¹

Tarix o'qitishning ko'rsatmali bo'lishining ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati ham katta. Avvalo, ko'rsatmali qurol o'quvchilarning bilim olishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ko'rsatmali tasvirlar tarixiy fakt va hodisalarning tashqi ko'rinishinigina emas, balki ularning ichki mohiyatini ham ochib beradi. Ko'rsatmali qurollar o'quvchilarning murakkab tarixiy

hodisalarini, tarixiy tushunchalarning ma'nosini osonroq tushunib olishlariga yordam beradi. Ko'rsatmali qurollar tarixiy tushunchalarni shakllantirishga, ularning nazariy xulosalar va umumlashgan yakunlarni, ijtimoiy rivojlanishning ob'yektiv qonuniyatlarini o'zaro aloqalarni yaxshiroq tushunib olishlariga yordam beradi, shuningdek o'quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalashning muhim vositasi bo'lib ham xizmat qiladi.

Tarixni bilish jarayoni tarixiy faktlarni o'zlashtirishdan boshlanadi. Tarixiy faktlarni o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular hech qachon aynan takrorlanmaydi. Shu bilan birga o'quvchilar tomonidan alohida tarixiy faktlarni bilib olish-tarixni o'zlashtirdi degan tushunchani ifoda etmaydi. Faktlar orasida mantiqiy aloqadorlik bo'lmasa, u holda faktlarning oddiy majmuasi bilimlarni formallashtiradi va tarixiy materiallarni ongli ravishda o'zlashtirilishiga halaqit beradi. Shunday qilib tarixni o'rganish jarayonida faktlar shunchaki o'rganilmasdan, balki ular orasidagi zarur aloqalarni taqqoslash, aniqlash va ma'lum darajada sistemalashtirib o'zlashtirishni ta'min etmog'i kerak.

Tarix ta'limida konkretlikdan umumiylikka o'tish va aksincha umumiylikdan konkretlikka o'tish oddiy aylanishgina bo'lib qolmasdan, balki o'quvchilarni tarixiy bilimlarni hamda aqliy kamolotlarini oddiydan murakkabga qarab muttasil rivojlanib borish jarayonidir.

O'quvchilarda tarixiy bilimlarni shakllantirishda o'quvchilarning o'quv faoliyatlariga o'qituvchi tomonidan mohirlik bilan rahbarlik qilish alohida ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tarixiy fakt va bilimlarni aniq va o'z o'rnida zarur bo'lgan formada va usullarda qo'llay bilish nihoyatda dolzarb vazifasidir. O'zbekistonning o'z istiqboliga erishganligi, tarixchi, tarixchi-metodist olimlarimiz va tajribali maktab o'qituvchilari oldida O'zbekiston va Jahon tarixi fanlaridan davrimiz talabi darajasidagi darsliklarni eksperiment yo'li bilan tajribasida sinab ko'rgan, maktab yoshlarini ma'naviy jihatdan kamolotga yetishini ta'minlaydigan, ilmiy-uslubiy va didaktik jihatdan to'laqonli darsliklar yaratishni taqazo etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I.A.Karimov - "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" Toshkent "Ma'naviyat" 2008.
2. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar.o'quv qo'llanma. Qarshi, «Nasaf», 2000.
3. T. Toshpo'latov, Y.G'afforov - "Tarix o'qitish metodikasi" Toshkent 2002

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI OQITISHDA
INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH.****Norova Oydin Ikromovna***Buxoro viloyat Jondor tuman**44-umumiy o'rta maktabning Boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish jarayoniga ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish, maktabda matematika fanini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan . O'qituvchi dars jarayonida yangi ped texnologiyalarni qo'llashda berishda nimalarga e'tibor qaratishi haqida keng ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *didaktik masalalar , zaruriy axborot, etalon ,abstraktsiya pog'onalari, ekspert metodi, baholash uchun koeffitsient .*

Pedagogik texnologiyaning muvaffaqiyatli loyihalanishi va yakuniy natijaning kafolatlanishi o'qituvchining didaktik masalalar mohiyatini anglab yetish darajasi va darsda ularni to'g'ri baholay olishiga bog'liqdir.

Har bir darsda ta'limning aniq maqsadi belgilanishi o'qitish texnologiyasini loyihalashda muhim shartlardan biri sanaladi. Bunda fan mavzulari bo'yicha o'qitishning tashxislanuvchi maqsadi aniqlanadi. Darhaqiqat, har qanday fan o'zining paydo bo'lgan vaqtdan boshlab katta bilimlar hajmini to'plagan va u yuqori tezlikda boyitib bormoqda. O'qitish faqat zaruriy axborotlarnigina tanlab olish va o'quvchining o'zlashtirish qobiliyatlariga mos holda ular hajmini miqdoriy o'lchamga keltirish zarur.

Har qanday fan bosqichma-bosqich o'rganish asosida rivojlanib boradi. Rivojlanishning uzluksiz jarayoni turli fanlarda turlicha, hatto bir fan bo'limlari o'rtasida ham notekis kechadi.

Shu bois o'quv mavzulari bo'yicha maqsadni aniq belgilash uchun abstraktsiya pog'onalari va unga mos o'quv unsurini bayon qilish foydalanish maqsadga muvofiq.

Mavzular bo'yicha ta'lim maqsadini aniq belgilashning abstraktsiya pog'onalari:

1. Ob'ektning xususiyat va sifatleri qayd etilib, o'zlashtirish unsuri odatdagi tilda tushuntiriladi.
2. Fan uchun xususiy bo'lgan tushuncha, atama va qonuniyatlarni o'zlashtirish unsurining tarkibini tashkil qilib, ilmiy tilda bayon etiladi.
3. Fanga tegishli ma'lum hodisalar ularning sonli nazariyalari asosida tushuntiriladi.
4. Tavsiflashning yuqori darajali umumlashmasidan foydalangan holda amalga oshirish bilan belgilanadi.

O'quv predmetining ilmiylik darajasi va bu parametrlar yordamida o'quvchilar bilim sifatini baholash uchun koeffitsient kiritiladi. O'quvchilar tomonidan o'quv unsurini qay darajada o'zlashtirish ularning faoliyatiga bog'liq. Faoliyat ko'rsatma vositasida yoki ko'rsatmasiz mustaqil ravishda bajariladi. Mahsuldor faoliyat ma'lum pedagogik ko'rsatmalar asosida tashkil etiladi, biroq bu yerda harakatlar ketma-ketligi, tartib qoidalari ayni vaziyatda yangilangan yoki hech kimga ma'lum bo'lmagan usullar vositasida amalga oshadi.

Yuqorida tilga olingan o'zlashtirish darajasini aniqlash uchun munosib testlar ishlanishi kerak. Test – bu biror bir faoliyatni bajarish uchun ma'lum darajadagi bilimni egallashga qaratilgan topshiriqlardir. Testning to'g'ri bajarilganligini o'lchash va baholash maqsadida har bir testga ekspert metodi yordamida etalon ishlab chiqiladi.

Etalon yordamida test yechimiga olib keladigan jiddiy amallar sonini aniqlash qiyin emas. O'quvchining javobi etalon bilan solishtirgach, testning sifatli bajarilganligi to'g'risida tegishli xulosaga kelinadi va to'g'ri yechilgan amallar yordamida o'zlashtirish koeffitsienti aniqlanadi.

Shunday qilib, pedagogik aylanmaga o'quvchilarning tajribani o'zlashtirish darajasi sifatini o'zlashtirish koeffitsienti yordamida aniq hisoblash metodikasini kiritish pedagogik texnologiyaning muhim tamoyillaridan birini ifodalashga imkon beradi. Bu ta'limning tugallanganlik tamoyilidir. Mazkur tamoyil maktabda o'qitish jarayoni samarasiz kechishi muammolarning yechimi va yo'nalishlarini izlab topish imkonini beradi.

Ma'lumki, bilimlarning o'quvchilar tomonidan egallanishi ularning xususiy o'quv faoliyati natijasi tufayli ro'y beradi. Har qanday o'quv faoliyati umumiy loyiha bo'icha quriladi va tuzatuvchi harakatlarni mujassamlashtiradi. Bu harakatlarni o'quvchilar bevosita o'qituvchi va darslik yordamida bajarishlari mumkin. O'zlashtirish unsuri o'quv harakatlarining alohida, o'zlashtirishning ma'lum bosqichida namoyon bo'ladi. Chunonchi, mo'ljalli harakatning bajarilishi va o'quv topshiriqlarining o'zlashtirilishi quyidagicha ta'minlanadi:

-o'quvchilar o'qituvchi tomonidan berilgan tayyor topshiriqlarning mohiyatini tushunib yetishlari;

-ularning topshiriqlarni faol qabul qilishlari;

-o'quvchilarning mustaqil ravishda o'quv topshiriqlarini bajarishlari;

-ular tomonidan muayyan o'quv topshiriqlarining mustaqil ravishda bajarilishi.

Demak, yuqorida bayon etilgan fikrlardan anglanganidek, matematika fanini o'qitish jarayoniga pedagogik texnologiyalarni tadbiiq etishda o'quv fanining o'ziga xos xususiyatini inobatga olish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tolipov O'.Q., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Monografiya. Toshkent: "Fan". 2006
2. Ziyonet.uz

“ТАРИХИ ЯМИНИЙ” ВА “ТАРИХИ БАЙҲАҚИЙ” АСАРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ ВА БИРЛАМЧИ ТАҲЛИЛЛАРИ

Самариддин Нурмухамедов

Тарих институти таянч докторанти

Аннотация: Ушбу мақола ўрта асрлар даврига оид иккита асар яъни, Муҳаммад ал-Утбийнинг “Тарихи Яминий” ва Абулфазл Байҳақийнинг “Тарихи Байҳақий” асарлари ҳақида бўлиб, унда мазкур асарларнинг муаллифлари, мазмуни, қўлёзма нусхалари ва нашрлари хусусида умумий маълумотлар ва бирламчи таҳлиллари акс эттирилган.

Калит сўзлар: Утбий, котиб, соҳибу барид, ғазнавийлар, Тарихи Яминий, Байҳақий, расоили девон, Тарихи Байҳақий.

“Тарихи Яминий” - "تاريخ اليميني"⁴⁰. Абу Наср Муҳаммад ибн Абд ал-Жаббор ал-Утбий 350/961 йили Райда туғилган. Насаби Пайғамбар (с.а.в) саҳобаларидан Утба ибн Ғазвонга бориб тақалгани сабабли Утбий деб аталади. У сомонийлар вазири Абулхусайн ал-Утбийнинг набирасидир. Утбий дастлаб Хуросонга яъни, сомонийларга хизмат қилувчи тоғаси Абу Насрнинг ёнига боради ва Нишопурда “соҳибу барид” ловозимида иш бошлайди. Кейинчалик у Абу Али ибн Абулҳасан ас-Симжурий (997-1030) ва Қобус ибн Вашмгир аз-Зиёрийга котиблик қилди. Сўнгра ғазнавийлар сулоласи асосчиси Сабуктегин хизматида ўтди. Ўшанда у мунший ва адиб Абулфатҳ ал-Бустийнинг ёнида ишлаган. Сабуктегин вафот этгач (387/997) Султон Маҳмуд хизматида ўтди. Бир қанча муддат Наср ибн Сабуктегин қўл остида Хуросонда фаолият олиб борди ва унга атаб марсия ёзди. Султон Маҳмуд томонидан Боғдисдаги Ганжи Рустак “соҳиби барид” лигига тайинланди. Аммо мазкур ҳудуд волийси Абулҳасан Бағавий сабаб васифасидан озод этилди (413/1022). Бироз муддат Султон Масъуд ёнида ишлади. Кейин Нишопурга бориб, илм ва адабиёт билан машғул бўлди. Утбий 427/1035-36 йилда вафот этди, 430/1039 йилда вафот этганлиги тўғрисида ҳам ривоятлар мавжуд.

Утбийнинг “Тарихи Яминий” асари араб тилида ёзилган бўлиб, муаллиф уни 412/1021 йилда ёзиб тугатган ҳамда ўзининг ҳомийси ғазнавийлар вазири Аҳмад ибн Ҳасан ал-Маймандийга ҳадия қилган. Асар ғазнавийлар ҳукмдори Султон Маҳмудга аббосийлар халифаси томонидан берилган “Ямин ад-давла ва амин ал-милла” лақабига нисбатан “Тарихи Яминий” деб аталган. “Тарихи Яминий” асари яна бир нечта номлар, жумладан, “Китоб ал-Яминий”, “Сийрату-л-Яминий”, “Тарих ал-Утбий” номлари билан ҳам аталади. Асар тили нақшинкор ҳамда оғир бўлиб, бу мазкур асарга мурожаат қилганлар томонидан эътироф этилган. Муаллиф асарда ғазнавий ҳукмдорларнинг қаҳрамонликларини ифодалаш билан бир қаторда уларнинг даврида

⁴⁰ Абу Наср Муҳаммад ибн Абд ал-Жаббор ал-Утбий. Ал-Яминий фи шарҳ ахбор ас-султон ямин ад-давла ва амин ал-милла Маҳмуд ал-Ғазнавий. – Байрут, 2004. – 538 б.

мавжуд бўлган салбий хусусиятларни ҳам санаб ўтган. Асарда ғазнавийларнинг ғарбий ҳудудлари билан боғлиқ воқеа-ҳодисалар ҳақида кенгроқ ва кўпроқ маълумотлар келтирилган.

Асарда Сабуктегин ва султон Маҳмуд Ғазнавий ҳамда улар билан замондош бўлган ҳукмдорларнинг 411/1020 йилгача бўлган тарихи акс эттирилган. Асарда шунингдек, сомонийларнинг сўнги кунлари, аббосийлар, саффорийлар, симжурийлар, бувайҳийлар, зиёрийлар, қорахонийлар, ғурийлар, афғонлар, фаригунлар ва олтинтошлар билан боғлиқ қимматли маълумотлар ҳам келтирилган. Утбийнинг маълумотлари ичида султон Маҳмуд Ғазнавий ҳаёти ва ҳукмронлик йиллари, унинг Турон ҳудудида ўз давлатини кенгайтириш ва мустақамлаш йўлидаги ҳаракатлари, шунингдек қорахонийлар вакили Элакхон ва охирги Сомоний амир Мустансирнинг тўқнашувлари, бошқа муҳим воқеалар ва ғузларнинг сиёсий жараёнлардаги иштироки ҳақида қайдлари аҳамиятли ҳисобланади.

Асарнинг қўлёзма нусхалари ЎЗР ФА Шарқшунослик институтида № 3252/V; Туркия Асад Афанди кутубхонасида № 225; Туркия Шаҳид Али Пошо кутубхонасида № 1854; Туркия Аясофия кутубхонасида № 3147; Британия мкутубхонасида № 24.950; Эрон Деххуда кутубхонасида № 541; Эрон Униваситети Марказий кутубхонасида № 131; Табриз Тарбият Давлат кутубхонасида № 183 рақамлари остида сақланади.

Асар нашрлари 1847 йили А.Шпренгер томонидан Дехлида, 1870 йили Маниний изоҳи билан Қоҳирада, 1874 йили Булоқда, 1883 йили Лаҳорда, 2004 йили Эҳсон Зуннун Сомирий томонидан Байрутда амалга оширилган.

“Тарихи Байҳақий” - "تاريخ بيحقى". Абулфазл Муҳаммад ибн Ҳусайн Байҳақий 386/996 йили Хуросоннинг жанубий-шарқида жойлашган Байҳақ ноҳиясининг Ҳорисобод қишлоғида туғилган. Йигирма етти ёшга тўлгач, Султон Маҳмуд ва Масъуд саройида “Расоили девон” бошлиғи вазифасини бажарган Хожа Абу Наср Мушконнинг талабасига айланди. Устози Абу Наср вафот этгани ҳамда Байҳақийнинг ёши етарли даражада катта бўлмаганлиги унинг янада юқори даражаларга етишишига тўсик бўлди. Абу Саҳли Зузоний билан биргаликда бир хил мақомда ишлади. Байҳақий султон Маҳмуд, султон Муҳаммад, султон Масъуд, кейин султон Мавдуд ва султон Фаррухзодларнинг котиби бўлган ва султон Фаррухзод даврида саройдаги фаолиятини тўхтатган. Байҳақийнинг сарой хизматидан кетишига эса қуйидаги ҳодисалар сабаб бўлган: Ғазнавий султон Иззуддавла Султон Абдурашид ибн Маҳмуд Ғазнавий (440/1049-443/1052) даврида ҳарбий қўмондонлардан бири Туғрул амалдаги султонга қарши исён уюштирди. Исён натижасида ғазнавий шаҳзодаларнинг ўнтаси султон билан биргаликда ўлдирилди. Султоннинг қолган яқинлари ва тарафдорлари зиндонга ташланди. Уларнинг орасида Абулфазл Байҳақий ҳам бор эди. Лекин, бу асирлик қирқ кунда якунига етди. Султон Фаррухзод (443/1052-1059) Туғрулни ўлдириб, ҳокимиятни ўз қўлига олди ва зиндондагиларнинг барчасини озод этди. Байҳақий мана шу озодлик кунидан бошлаб, умрининг қолган қисмини уйда ижод билан ўтказди Байҳақий 470/1077 йил сафар (август-сентябр) ойида Ғазна шаҳрида вафот этган.

Асар тили форсча бўлиб, муаллиф уни 409/1018-19 йилдан бошлаб 50 йил давомида ёзган. Лекин, асарнинг бизга маълум бўлган V–X жилдлари фақат 421/1030-432/1040-1041 йиллар оралиғидаги воқеа-ҳодисаларнигина қабраб олади холос. Байҳақийнинг асари ўттиз жилддан иборат бўлиб, “Тарихи Носирий” ва “Жомеъи тарихи оли Сабуктегин номлари билан шунингдек, “Мужалладати Абулфазл Байҳақий” номи билан ҳам танилган⁴¹. Лекин муаллифнинг ўз асарини қандай номлаганлиги ҳақида аниқ бир тўхтам йўқ. Асарнинг султон Масъуд давридаги тарихий воқеа-ҳодисаларни ўз ичига олувчи қисмигина сақланиб қолганлиги сабабли “Тарихи Масъудий” номи билан ҳам аталади. Асарда муаллиф ўзи кўриб гувоҳ бўлган ҳодисаларнигина ёзиб қолдирган. У сарой мулозими бўлишига қарамасдан тарихий ҳодисаларни, уларнинг сабаб ва оқибатларини борича, кўшимча мактов ва бўрттиришларсиз баён этган. У тарихни кун, ой, йил шаклида келтиради. Агар бирор бир ҳодисани асословчи ҳужжат бўлса, ўшани беришга ҳаракат қилган.

Маҳмуд Ғазнавийнинг вафот этиши билан бошланган сиёсий тарқоқлик ва ворислар ўртасидаги тахт учун кураш масаласи, шунингдек, сулола асосчиси Сабуктегин билан боғлиқ баъзи воқеалар ҳақида маълумотлар келтирилган. Асарнинг аҳамиятини янада оширувчи жиҳатлардан бири, унда сомонийлар, қорахонийлар, хоразмшоҳлар ва салжуқийлар ҳақида қимматли маълумотларнинг мавжудлигидир. Масалан, Туркистон хони Қодирхонга жўнатилган мактуб ҳамда Хоразмшоҳга ёзилган фармон, Султон Масъуднинг ақд ва аҳдни янгилаш учун икки элчи орқали Туркистон хони Қодирхонга жўнатган мактуби, Султон Масъуднинг Хоразмшоҳ Олтинтошга мактуб ёзиши, Султон Масъуд элчиларининг Туркистондан қорахоний элчилар билан биргаликда келин олиб қайтиши, Амир Масъуд билан Буғрохон орасига совуқлик тушиши, Амирнинг Абу Содиқ Таббонийни элчи сифатида Қашғар ва Тарозга жўнатиши ҳамда Арслонхон воситасида ўртадаги совуқликка яқун ясалиши, ғазнавийлар ва салжуқийлар ўртасида содир бўлган бир нечта жанглар, ғазнавийлар томонидан Арслонхонга мактуб ёзилиши, Амир Мансур Нух Сомоний ҳақидаги қисса, Хоразм ва хоразмшоҳ Олтинтош ҳақидаги маълумотлар шулар жумласидандир⁴².

Асарнинг бир қанча кўлёма нусхалари, жумладан, Техрон, Пешавор, Санкт-Петербург нусхалари, шунингдек, 1040/1631 йилда Пирмуҳаммад ибн Шайх Жалол Қофужа Қурайший Содиқий томонидан настаълиқ хатида кўчирилган Ҳиндистон нусхаси, 1197/1783 йилнинг 25 рабиъус-соний/30 мартада хаттот Абдураззоқ томонидан кўчирилган, ҳозирда Оксфорд университетининг Бодлиан кутубхонасида сақланаётган нусхаси мавжуд.

⁴¹ Ч.А.Стори. Персидская литература, част II. – Москва: Главная редакция восточной литературы, 1972. – Б. 737-738.

⁴² Абулфазл Байҳақий. Тарихи Байҳақий, (ношир: Қосим Ғани, Али Акбар Файёз). – Техрон, 1324/1913. – Ж. I-II. – 1254 б.

Асарнинг нашрлари 1861-1862 йилларда В.Х. Морлей ва В.Н. Лис томонидан, 1887 йили Муҳаммад Адиб Пешаворий томонидан, 1907 йили Саид Нафисийнинг томонидан, 1913 йили Қосим Ғани ва Али Акбар Файёз томонидан чоп этилган⁴³.

Асар Яхё Ҳашшоб ва Содиқ Нашъат томонидан 1376/1956 йилда араб тилига, К.Э.Босфорт томонидан инглиз тилига, 1962 йили А.К.Арендс томонидан рус тилидаги⁴⁴, 2019 йили Нежати Лугал томонидан турк тилига таржима қилинган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, “Тарихи Яминий” ва “Тарихи Байҳақий” асарлари ғазнавийлар сулоласи

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Абу Наср Муҳаммад ибн Абд ал-Жаббор ал-Утбий. Ал-Яминий фи шарх ахбор ас-султон ямин ад-давла ва амин ал-милла Маҳмуд ал-Ғазнавий. – Байрут, 2004.
2. Ч.А.Стори. Персидская литература, част II. – Москва: Главная редакция восточной литературы, 1972.
3. Абулфазл Байҳақий. Тарихи Байҳақий, (ношир: Қосим Ғани, Али Акбар Файёз). – Техрон, 1324/1913. – Ж. I-II.
4. Абу-л-Фазл Бейхаки. История Мас’уда. (перевод: А.К.Арендс). – Ташкент, 1962.

⁴³ Абулфазл Байҳақий. Тарихи Байҳақий, (ношир: Қосим Ғани, Али Акбар Файёз). – Техрон, 1324/1913. – Ж. I-II. – 1254 б.

⁴⁴ Абу-л-Фазл Бейхаки. История Мас’уда. (перевод: А.К.Арендс). – Ташкент, 1962.

FIZIKA FANINI O'QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**Janiyeva Shoxista Mingboyeva***Samarqand viloyati, Nurobod tumani XTBga qarashli 2-sonli umumta'lim maktabining fizika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda bugungi kun zamonaviy axborot texnologiyalaridan hamda darslarni tashkil etishning interfaol metodlaridan foydalanishning afzalliklari xususida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *eksperimental, pedagogik texnologiyalar, loyihalash, didaktik masalalar.*

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach Respublika ta'lim sohasida tub o'zgarishlar sodir bo'ldi va bu sohada yangidan-yangi islohotlar olib borilmoqda. Umumiy o'rta ta'lim o'quv fanlari dasturlari, o'quv adabiyotlari butunlay yangidan qayta qarab chiqildi va kerakli o'zgartirishlar kiritildi. Jumladan fizikani o'qitish uslubida ham qator tajribalar to'plandi.

Fizika fani—eksperimental fan. Fizikani o'qish, o'rganish, o'zlashtirish jarayonida o'quvchilar birmuncha qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu vaqtda o'quvchilarda o'z bilimiga ishonchsizlik paydo bo'lib, oqibatda fandan zerikish kabi salbiy holat yuzaga kelishi mumkin.

O'qituvchi o'tgan har bir dars boshqa darsdan farq qilishi kerak. Darsni yangi pedagogik texnologiyalar, axborot vositalari, ko'rgazma qurollari asosida tashkil qilsak, bu dars qiziqarli, sifatli chiqadi va ta'lim samaradorligi kafolatlanadi.

Bugungi kun fizika o'qituvchisi oldida turgan dolzarb muammolardan biri ta'limning zamonaviy texnologiyalarini loyihalash va uni o'qitish amaliyotida qo'llashdir. Fizika o'qituvchisi o'quvchilarga fizika fanidan zaruriy bilimlarni beribgina qolmay, ularda fanga nisbatan qiziqish uyg'ota olishlari kerakki, natijada bu sohada yaxshi mutaxassis, yetuk kadrlar yetishib chiqishiga erishilsin.

O'qituvchi o'tgan har bir dars boshqa darsdan farq qilishi, bugungi o'tiladigan dars kechagisiga nisbatan mukammal bo'lishi kerak.

Darsni yangi pedagogik texnologiyalar :

11- axborot vositalaridan foydalanib;

12- ko'rgazmali qurollari yordamida;

13- interfaol metodlarni qo'llash orqali;

va h.k.lardan foydalanib tashkil etsak, bu dars o'quvchi ongiga yaxshi yetib boradi va xotirasidan joy oladi. O'quvchining ilmiy dunyoqarashi kengayib, bilim darajasi ortadi.

An'anaviy ta'limdan farqli zamonaviy ta'limni tashkil etishdan maqsad ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt ichida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek o'quvchilar faoliyati, bilimni nazorat qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini baholash fizika fani o'qituvchisidan katta pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga yangicha yondashishni talab etadi.

Hozirgi kunda dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida o'quvchilarning ilmiy faoliyatini, ijodkorligini oshiruvchi va shu bilan bir qatorda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan. Shu tajriba asosini tashkil qiluvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilib, bu metodlarni dars jarayoniga qo'llay bilish bugungi zamon fizika o'qituvchisi zimmasiga yuklatilgan yuksak vazifadir.

Pedagogik texnologiyaning muvaffaqiyatli loyihalanishi va yakuniy natija(samara)ning kafolatlanishi o'qituvchining didaktik masalalar mohiyatini anglab yetish darajasi va darsda ularni to'g'ri baholay olishiga bog'liqdir.

Har bir o'tiladigan darsda ta'limning aniq maqsadining belgilanishi o'qitish texnologiyasini loyihalashda muhim shartlardan biri sanaladi. Bunda fan mavzulari bo'yicha o'qitishning tashxislanuvchi maqsadi aniqlanadi.

Fizika fan sifatida o'tilgan vaqtdan boshlab fanning ma'lumotlar bazasi ko'payib katta hajmni tashkil etmoqda va u yuqori tezlikda yil sayin boyib boryapti.

Shu sababdan fizikani o'tish jarayonida faqat zaruriy axborotlarnigina tanlab olish va o'quvchining o'zlashtirish qobiliyatlariga mos holda ma'lumotlar hajmini miqdoriy o'lchamga keltirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sadriddinov N., Rahimov A., A.Mamadaliyev, Z.Jamolova.Fizika o'qitish uslubi asoslari. T.: O'zbekiston-2005.
2. Ta'limiy pedagogik texnologiyalar. Uslubiy qo'llanma.Samarqand-2013. A.G'.G'aniyev va boshqalar. Fizika I qism.Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun.t.:2010.
3. Shodiyev N.Sh. Yangi pedagogik texnologiyalar.(ma'ruzalar matni) Samarqand-2010.

**АКТИВИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА****Болтабаева Нодира Сафаровна***учительница русского языка школы 71
Паярикский район Самаркандской области*

Аннотация: В статье рассматривается влияние структуры урока и формы его организации на эффективность работы, как учителя, так и ученика; совершенствование учебного процесса и поиск наиболее эффективных методов и форм работы с учащимися.

Ключевые слова: *Беседа, учебный материал, учащийся, эффективность, метод, урок, учитель, условия, дедуктивный путь, правила, индукция, русский язык.*

Хорошее усвоение нового материала на уроке – это та основа, на которой будет создаваться прочная система знаний учащихся и умение пользоваться этими знаниями на практике. Качество усвоения учебного материала, прежде всего, зависит от выбора доминирующего метода изучения той или иной темы. Однако сам по себе правильный выбор метода еще не решает полностью этой проблемы. Очень важно и то, как будет применен метод (или прием) обучения, что он даст учащимся с точки зрения развития их познавательной активности и самостоятельности в учебном процессе.

Рассмотрим наиболее распространенный метод обучения – беседу.

Существует мнение, что это один из эффективнейших методов объяснения нового материала на уроке. Однако опыт показывает, что само по себе использование беседы не обеспечивает активного участия всего класса в изучении нового материала, если учителем не соблюдаются те дидактические требования, которые позволяют сделать этот метод предельно результативным.

Известно, что в школьной практике в настоящее время этот метод занимает довольно значительное место в структуре уроков разных типов. По степени активности учащихся в учебном процессе беседа, безусловно, занимает одно из ведущих мест. Основанная на индуктивном пути познания, она позволяет включать в активную работу всех учащихся класса на различных этапах урока. Однако на уроках русского языка приходится часто наблюдать серьезные ошибки, связанные с неправильным использованием этого метода. Они выражаются, прежде всего, в нарушении дидактических требований к постановке и формулированию вопросов. Последние нередко требуют не серьезного напряжения умственных сил учащихся, а лишь механического воспроизведения имеющихся у них знаний. В таких случаях приходится отмечать лишь внешнюю активность. Внешняя активность, не поддерживаемая внутренней мыслительной работой, только задерживает познавательный процесс.

Беседу целесообразно использовать при объяснении трудных случаев учебного материала и особенно там, где необходимы наблюдения учащихся. Для большей эффективности этого метода и рационального использования времени на уроке учитель должен соблюдать следующие условия:

1) *примеры для наблюдений по возможности записываются на доске заранее;*

2) *они должны быть достаточно лаконичными и насыщенными изучаемым материалом;*

3) *оформление записи должно быть предельно наглядным, ярким;*

4) *с целью экономии времени вопросы следует формулировать кратко и ясно, четко и конкретно.* Они должны направлять беседу в нужное русло, предупреждать отклонение от темы, вызывать активную мыслительную деятельность учащихся. Например, при объяснении слитного и раздельного написания частицы не с причастием в словосочетаниях незамеченная ошибка и не замеченная учеником ошибка можно так организовать беседу:

а) найдите определяемое слово в обоих случаях;

б) укажите, в каком из них имеется пояснительное слово;

в) сделайте вывод о правописании не с причастием в первом и втором случаях.

Подводя итог сказанному, отметим, что метод беседы при правильном его использовании имеет некоторые преимущества: он способствует развитию логического мышления учащихся, приучает их делать самостоятельные выводы. При объяснении с использованием метода беседы учитель путем хорошо подобранных вопросов и заданий руководит мышлением учащихся.

Однако активизировать работу учащихся можно и при дедуктивном способе усвоения материала, в случае использования учителем метода рассказа.

Преимущество рассказа состоит в том, что он позволяет до минимума сократить время на объяснение и высвободить его для тренировочных упражнений. Этим методом объясняют обычно более легкий учебный материал. Например, рассказ используется при изучении одновариантных правил, которые не требуют сложных наблюдений, но требуют достаточного количества упражнений. Это правила о правописании отрицательных и неопределенных местоимений, о правописании порядковых числительных, прилагательных на- ованный (-еванный), не с деепричастием, о, е в наречиях, ь в наречиях, не и ни с наречиями, некоторые частицы и др.

Как же активизировать процесс усвоения нового материала, когда

учитель сам ведет объяснение изучаемой темы? Прежде всего, необходимо научить школьников активно слушать, вникать в каждый вопрос, осмысливать его, устанавливать связи между отдельными языковыми явлениями и самостоятельно делать выводы и обобщения. Во многих случаях при объяснении нового материала полезно сочетать рассказ учителя с методом беседы. Например,

сообщая правило, учитель обращается к классу с вопросами при подборе примеров, иллюстрирующих

данное языковое явление. Это активизирует процесс усвоения нового материала.

Рассказ учителя, в котором он использует дедуктивный путь познания, обеспечит активное восприятие изучаемого материала лишь в том случае, если учитель сумел воспитать у школьников внимание на всех этапах урока. Пассивность учащихся на уроке, особенно при изложении учителем нового материала по русскому языку, не представляющего для большинства особого интереса, – типичное явление, которое можно наблюдать на многих уроках. Это ведет к тому, что материал лишь излагается учителем и не осознается подчас самими учащимися.

Дедуктивный путь окажется неэффективным и в том случае, если дети утомлены, взволнованы. Даже одновариантные правила в таком случае целесообразно изучать методом индукции. Теперь уже мало кто сомневается в том, что учебник русского языка, являясь, наряду со словом учителя, основным источником знаний, может служить не только средством закрепления, но и средством приобретения новых знаний. Практика доказала большую эффективность использования учебника и для самостоятельного изучения нового материала. Хорошо поставленная работа с учебником активизирует процесс усвоения учебного материала и, кроме того, способствует более прочному закреплению знаний непосредственно на уроке.

Однако само по себе чтение учебника отнюдь не является показателем степени познавательной активности и самостоятельности учащихся в процессе обучения. Важно научить школьника самостоятельно работать по учебнику. Если на уроке не вырабатываются эти навыки, а практикуется лишь сплошное заучивание очередного параграфа учебника, то и знания учащихся не будут иметь должной осознанности и прочности; даже правильно раскрывая содержание заданного параграфа, учащиеся при такой «системе» оказываются подчас не в состоянии выделить в нем главное, установить причинно-следственные связи между отдельными языковыми явлениями, проявляют беспомощность в применении этих знаний на практике. Для того чтобы активизировать работу с учебником, учитель должен учесть содержание и характер изучаемого материала, особенности возраста и развития детей, их предшествующую подготовку. Решающее значение для организации активной познавательной работы с учебником имеет предварительный инструктаж учителя и характер заданий, которые он ставит на том или ином этапе.

Важно заранее предусмотреть трудности в усвоении нового материала, установить, что по данной теме уже известно учащимся и что для них будет новым, какие слова и термины следует предварительно объяснить, чтобы работа обеспечила активное восприятие нового материала. Задания учителя должны носить творческий характер.

Практика показывает, что мыслительные процессы протекают особенно интенсивно, если дети знают, на какие вопросы должны ответить после чтения того или иного параграфа. Поэтому работа с учебником может быть активизирована следующими вопросами и заданиями:

- *составить план параграфа;*
- *подобрать примеры к каждому пункту правила;*
- *рассказать, что нового узнали из параграфа и что уже было известно;*
- *подготовить ответы на вопросы, записанные на доске;*
- *подготовить самостоятельный анализ таблицы, данной в учебнике, составить свою таблицу и др.*

Наиболее трудным моментом в самостоятельной работе по учебнику является выделение главной мысли в изучаемом материале и сопоставление нового с ранее изученным. Такие задания можно предлагать лишь тогда, когда школьники имеют опыт самостоятельной работы с книгой. Во время работы учащихся с учебником учитель не может выключаться из процесса обучения. Он обязан внимательно следить за работой всего класса, направлять ее, вовремя оказывать помощь слабым учащимся.

Объяснение нового материала нужно планировать так, чтобы в него входило как можно больше самостоятельных заданий и дети, наблюдая, сами делали сопоставления, чтобы они подводились к самостоятельным выводам, сознательно усваивали формулировки изучаемых правил и определений. С этой целью изучение нового материала можно практиковать на материале самостоятельной работы учащихся (как метода обучения), которую они выполняли дома или в классе. Например, приступая к изучению сложных слов, учитель даст самостоятельную работу такого характера: списать с доски следующие слова, выделив в них корни (ниже приводим вид записи в тетради ученика).

Выполнив такое задание, дети сами смогут установить способы образования сложных слов, а, следовательно, и их правописание. Окончательному выводу правила предшествует организованная учителем

беседа, в процессе которой выясняются следующие вопросы:

1. *Чем отличаются слова первого столбика от слов второго? (Способом образования.)*

2. *Как образованы сложные слова в обоих случаях? (При помощи соединительных гласных о, е – в первом случае, без соединительных гласных – во втором.)*

Далее учащимся предлагается сделать вывод и подтвердить его примерами.

Приведем еще пример использования самостоятельной работы учащихся для объяснения нового материала. Перед изучением темы «Правописание н и nn в прилагательных, образованных от существительных» была предложена такая самостоятельная работа: от данных слов образовать прилагательные при помощи суффиксов, записанных в скобках:

*туман (-н-), авиация (-онн-), хозяйство (-енн-),
камень (-н-), станция (-онн-), болезнь (-енн-).*

Выполняя самостоятельную работу, учащиеся, в сущности, уже проделали и осмыслили все действия, необходимые для определения правила

о правописании нн в прилагательных. После самостоятельной работы проводится беседа, в процессе которой выясняется способ образования

прилагательных, выделяются суффиксы, и формулируется правило. Затем

учащиеся читают и закрепляют соответствующий материал по учебнику. При объяснении орфографического правила может быть и такой вид самостоятельной работы: учитель предлагает учащимся вспомнить определенное правило и по его образцу, после выполнения самостоятельной работы, сформулировать по аналогии новое правило. Так, перед объяснением правописания не с именами прилагательными было предложено такое задание (после повторения аналогичной темы о существительных):

1. Списать с доски примеры на правописание существительных с не.

2. Образовать от них прилагательные с не, подобрать к ним имена существительные.

3. Сделать вывод о правописании не с прилагательными.

Указанные виды самостоятельных работ рассчитаны на то, чтобы дети при направляющей роли учителя, дающего им пищу для размышлений и помогающего использовать ранее полученные знания для приобретения новых, могли подойти к самостоятельным выводам и формулировкам правил и определений. Важно, чтобы их содержание вызывало активную познавательную деятельность учащихся, необходимость сопоставлять одни явления с другими, устанавливать их сходство и различие. Такая мыслительная работа делает понимание более глубоким, а усвоение – более сознательным.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Национальная программа по подготовке кадров (утверждена Законом Республики Узбекистан от 29.08.97 г.), стр. 1

2. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. М Просвещение, 1990. 141 с.

3. Актуальные вопросы обучения иностранным языкам Иностранные языки в школе. М., 1988. №2.

4. М.Т.Баранов Методика преподавания русского языка. М., Просвещение 1990г.

5. Бим И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранному языку // ИЯШ. – 2001. – № 4

**“CHAQIRIQ YOSHDAGI YOSHLARGA YO'NALTIRILGAN AXBOROT-
PSIXOLOGIK HURUJLAR VA MA'NAVY TAHDIDLAR” VA “AKADEMIK LITSEY,
KASB HUNAR KOLLEJ VA UMUMTA'LIM MUASSASALARIDA
CHAQIRIQQACHA BOSHLANG'ICH HARBIY TAYYORLARLIGINI DOLZARB
MUOMMOLARI”**

A.Usmonov

*Harbiy ta'lim fakulteti umumqo'shintayyorgarlik sikl o'qituvchisi
boshlig'i p/p-k*

Annotatsiya: *Chaqiriqqacha harbiy ta'lim” – akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun chaqiriqqacha harbiy ta'lim bo'yicha o'qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig'indisidan iborat bo'lgan ta'lim yo'nalishidir. Ta'lim yo'nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta'lim muassasalari, o'quvchilar, o'quv-tarbiya jarayoni, o'qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar.*

Kalit so'zlar : *Pedagog , vatanparvarlik, konstitutsion , mudofaa , axborot, ekstrimizm, medio texnika , konsepsiya .*

Ohirgi ikki yil ichida yoshlarni harbiy vatan parvarlik ruhida tarbiyalash chora tadbirlariga qaratilgan ishlar olib borilmoqda. Chunki o'sib turgan avlod harbiy vatanparvarlik ruhida kamol topsa bu nafaqat farzandlarimiz uchun balki yurtimiz, davlatimiz uchun keng miqyosda yutuq hisoblanadi. Bugungi ta'lim-tarbiya jarayoni o'zida innavatsion pedagogic texnologiyalarni mujassam etishi-davrimiz talabiga aylanib ulgurgan. Buningsababi, ilm-fan, texnika taraqqiyotining daqiqsa sayin rivojlanib, axborotlar keskin ko'payib borishi bilan belgilanadi. Ularning ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish uchun esa vaqtning o'zi ta'lim jarayoniga texnologik yondashish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Ona Vatanimizni ko'zqorachig'idek asrash, uning shuhratini dunyoga tarannum etish bilan bog'liq eng muhim tushunchalar, hayotiy va professional ko'nikmalarni ilmu ma'rifat asosida yoshlarning qalbi va ongida ilk bolalik davridan boshlab singdirib boorish va shu tariqa O'zbekistonning haqiqiy vatanparvar fuqorolarini tarbiyalash konsepsiyaning asosiy ma'no-mazmunini tashkil etadi.

Yoshlarning harbiy vatavparvarlik ruhida tarbiyalash millati, tili va dini, ijtimoiy kelib chiqishidan, kasbidan qat'I nazar, Vatanga sadoqat tuyg'usini shakllantirish, ularni o'z fuqorolik burchi va konstitutsion majburiyatlarini bajarishga jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishga qodir shaxslar etib tarbiyalashga yo'naltirilgan davlat organlarini, Mudofaa vazirligi, Vatan parvarlik tashkiloti, jamoat birlashmalari va tashkilotlarning ko'p bosqichli, tizimli, maqsadli va muvofiqlashtirilgan faoliyatdir.

O'zbekiston manfaatlarini nafaqat harbiy sohada, balki hayotning barcha jabhalarida, harbir qadamda himoya qilishga tayyorturish, yurt uchun fidoiy bo'lish-bu bugungi kun talabi ekanini hayotiy misollar va ta'sirchan vositalar bilan yoshlar ongiga singdirib borishdir.

Chaqiriq yoshdagi yoshlarni tarbiyalashda eng avvalo qalbida Vatanga bo'lgan sadoqat, Vatanga bo'lgan muhabbat va ishonchini kuchaytirish kerak deb deb o'ylayman. Hozirda maktab va kollej-litseylarda o'tib kelinayotgan Chaqiriqqacha qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani

juda ham kerakli ammo Chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanini o'tayotgan pedagog yetuk mutahasis bo'lishini ham o'zi kamlik qiladi. Nimagaki ushbu fanga tegishli bo'lgan haqiqiy ma'lumotlar, dars jarayonida ko'rgazma sifatida foydalaniladigan qurol-yarog'lar, tegishli anjomlar va texnik vositalar, nazariy dars jarayonida ko'rsatiladigan medio lavhalar bo'lsagina o'quvchilar ushbu fanga qiziqishadi. Joylardagi Mudofaa ishlari bo'limi bilan birgalikda chaqiriqqa qadar yoshlarni hududdagi yoki hududlardagi harbiy qismlarga sayohat marshrutlarini uyushtirish hamda harbiy qism askar va zobitlarini harbiy vatanparvarlik ruhida ko'rgazmali, amaliy chiqishlari o'quv muassasalari hududlarida namoyishini uyushtirish chaqiriqqa qadar yoshlarni yuragida, qalbida bo'lgan yoki bo'lmagan harbiy sohaga qiziqishini orttiradi va ularni haqiqiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda eng muhim omil bo'lib hizmat qiladi va yangi-innovatsion pedagogic harakat va faoliyatga asos bo'la oladi. Biroq harbiy vatan parvarlik tarbiyasi asosan chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorlov fanining nazariy va amaliy o'quv mashg'ulotlarida, yani o'quv muassasaning o'zida o'quvchi yoshlar qalbiga, ong-shuuriga singdirilishi eng muhim masalalardan biridir. Shunindek maktab, kollej-litseylarning avvalo o'zida ushbu sharoitlar bo'lishi lozim. Yoshlarni tarbiyalashda aynan chaqiriq yoshidayoq Vatanni himoya qilish nima ekanligi, do'st-dushmani ajrata olishi, hozirda yoshlarga qarshi har xil turli tuman ommaviy hurujlar, diniy va ekstrimizm oqimlar tomonidan deb o'ylayman.

Chunki chaqiriq qa qadar bo'lgan yoshlar o'ta qiziquvchan bo'ladi ularning tarbiyasiga jiddiy e'tibor berilmasa vatanparvarlik yoki Vatanga muhabbat tuyg'usini o'rnini boshqa salbiy hislatlar egallashi mumkun. Turli xil uchrashuvlar, jonli muloqotlar olib boorish muhim ahamiyat kasb etadi.

Men bu tizimdagi muommolar haqida so'z yuritganda avvalo o'zim misolimda ko'plab muommoli vaziyatlarni, to'liq sifatga ega bo'lmagan o'quv jarayonlarini keltirishim o'rinli deb bilaman. Jumladan, o'zim tahsil olgan kollejda ham chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanining o'tilish jarayonida bir qancha kamchiliklar ko'zga tashlanib turardi. Masalan: o'quv anjomlari, zaruriy medio texnikalar va to'laqonli o'quv mashg'uloti o'tkaziladigan maydonlar ushbu maydonlarda bo'lish kerak bo'lgan harbiy sport maydonchalar, masalan o'qotish tirlari yo'qligi, saf tayyorgarligi o'tiladigan mashg'ulot joyi shuningdek harbiy qismlarga sayohat amaliy sayohat mashg'ulotlarining tashkil etilmasligi yoki harbiy qism askar zobitlarini o'quv mashinalari yoshlar bilan kengaytirilgan davr da suhbatlari va ko'rgazmali chiqishlardan iborat harbiy vatanparvarlik targ'iboti ruhida tadbirlarni o'tkizilmaganligi yoshlarni chaqiriqqa qadar tayyorlashdek ta'lim tarbiya ishlarining sifat ko'rsatkichini past bo'lishiga sabab bo'lib kelmoqda. Yana bir eng muhim jihatlardan biri Chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanining rahbar va o'qituvchi pedagoglari o'quv muassasasida belgilangan harbiy formada yurushlari shart deb o'ylayman. Yuqorida men ko'rsatib o'tgan pedagoglarga tegishli kamchiliklar va muommoli vaziyatlar ayrim joylarda hozirga qadar davom etayotgani achinarli holder ayniqsa Chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanining pedagogi o'quv mashg'ulotlarining harbiy mavzusini mukammal tayyorgarlik ko'rgan holatda olib borishi kerak. Ana shundagina harbiy vatan parvarlik tarbiyasi va sifatli dars jarayoni haqida fikr yurutsak to'g'ri bo'ladi.

Chaqiriqqa qadar yoshlar ongini zararli axborot internet hurujlaridan himoya qilish axborot hurujlari va ma'naviy hurujlardan himoya qilish ushbu pedagogic tizimdagi birinchi va

asosiy vazifadir. Ayniqsa turli xil ekstrimistik oqimlar diniy aqida parastlar va boshqa mutaasib fikrlaydigan shaxslardan yosh avlod tafakkurini, dunyo qarashini muhofaza qilish uchun har bir pedagog o'zini burchli hisoblashi kerak. Chaqiriqqa qadar yoshlarimizda davlatga bo'lgan hurmat va g'urur bilan qarash, o'z xalqini sevish va unga xizmat qilishi sharaf deb bilish, otanani, farzandlarni hurmat qilish va e'zozlash, axloq-odob qoidalariga og'ishmay amal qilish, e'tiqodi va iymoni but bo'lishiga erishish eng muhim vazifalarimiz sirasiga kiradi. Axborot makonida har qancha dovul va to'fonlar bo'lmasin aynan ana shunday yoshomon chiqib keta oladi albatta. Axborot maydoni kengayib borishi axborotlarni filtrlash, yashirish, bo'g'ib qo'yish imkonini toraytirib boryapti. Shu bois "temirpardalar" tutib qo'yish qo'limizdan kelmayotgan ekan, yoshlar ongini zaharlanishdan asrash uchun boshqa zamonaviy va kerak bo'lsa sinalgan va tarixda foyda bergan usullardan foydalanishimiz kerak. Zero axborotlarni uzatuvchilarning ichida g'araz maqsadlarni ko'zlagan, ayrim guruh va to'dalarning manfaatlariga xizmat qiladigan noxolis kimsalar borligi barchamizga malum. Barcha fuqorolar erkin axbor otolish huquqiga egadirlar, biroq yoshlarimiz ma'naviyatini portlatib, kishilarni madaniyatsizlikka yo'llaydigan, pornografik va boshqa behayo axborotlarni ochiqdan ochiq hujum qilishiga ham beparvo qarab turish mumkin emas. Indamaslik ham o'z navbatida jinoyatdir.

Ma'rifat erkinlikni talab qilganidek erkinlik ma'rifatni talab qiladi. Ma'rifatli shaxs o'zini erkin his qilishi mumkin. Shunday ekan yoshlarimizni qanchalik ma'rifatli qilsak shunchalik erkin va axloqli bo'ladilar.

A MODERN POWERFUL ARMY IS A GUARANTEE OF OUR LIFE IN PEACE

Ubaydullaev Saidakbar Saydalievich

Fergana State University

Faculty of Military Education 1st year student

Abdulkhakov Shahzodbek Abdurashidoglu

Fergana State University

Faculty of Military Education 2nd year student

Annotation: *It reflects the reforms of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021.*

Keyword: *To increase the strength of our Armed Forces, to resolutely pursue the path of national development and raise it to a new level, to further improve the organizational system of the Armed Forces, to train its personnel, to set specific tasks for its further development, to train military personnel.*

Each State has its own administrative boundaries. Our brave soldiers are guarding the sacred frontier day and night, day and night, conscientiously, risking their lives if necessary, despite the bitter cold and heat. Many reforms have been implemented in 2017-2021 for these honorable professionals. President ShavkatMirziyoyevMiramonovich in his book "We will resolutely pursue the path of national development and raise it to a new level" ... requires the mobilization of all our migration and capabilities. That is why, like other spheres of social and political life of the country, the urgent tasks in this direction are clearly defined in the development strategy of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021, which is currently being developed.

According to this important document, measures will be taken to increase the effectiveness of the legislative framework in the field of defense, the combat composition, organizational structure, training and recruitment of military personnel. In addition, specific measures have been taken and will be taken to improve the armament of the armed forces with modern weapons and equipment and their comprehensive provision.

Dear and respected President!

On this auspicious occasion, I would like to express our sincere gratitude to our brave sons - soldiers and officers, all the guardians of the Motherland, and their parents, who are fulfilling their responsible and honorable duty in the military.

Congratulations from the President!

From the bottom of my heart, I once again congratulate you, dear people, in your person, on the 25th anniversary of the establishment of our Armed Forces.

Words of the President!

Modern, powerful

The army is a guarantee of our peaceful life.

President of the Republic of Uzbekistan, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces ShavkatMirziyoyev On January 26, 2017, a meeting was held with the leadership of the Ministry of Defense at the Tashkent Higher Military Command School.

Members of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan took part in the event.

The head of our state set specific tasks aimed at increasing the effectiveness of legislation in the field of security, further improving the organizational system of the Armed Forces, training its personnel.

Issues related to the comprehensive social protection of servicemen, including the construction of modern housing for servicemen and their families were discussed.

President ShavkatMirziyoyevMiramonovich pays special attention to such important tasks as educating young people in the spirit of patriotism, raising the sense of responsibility of our compatriots for the fate and future of the Motherland.

At the meeting, members of the government, heads of ministries and departments were instructed to further improve the work on strengthening the capacity of our Armed Forces. specific instructions were given to further strengthen the unity of our national army and people.

The head of state got acquainted with the conditions created for cadets at the university on January 26, 2017

This is what the book of our President ShavkatMirziyoyevMiramonovich, "The consent of our people is the highest value given to our activities," said. It was held on the eve of the 26th anniversary of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan and the Defender of the Fatherland Day. Exactly a year ago, at the Academy of the Armed Forces of Uzbekistan, ShavkatMirziyoyevMiramonovich discussed in detail the tasks ahead of us to further reform the Armed Forces of our country. At the meeting of ShavkatMirziyoevMiramonovich, the issue of improving the activities of the Academy was considered as one of the urgent tasks in the field of military training. ShavkatMirziyoyevMiramonovich analyzed the combat readiness and capabilities of the Armed Forces during the year.

REFERENCES:

1. Defense Doctrine of the Republic of Uzbekistan, T, 2018
2. Law of the Republic of Uzbekistan "On Defense", T, 2017
3. "About the general military duty and military service" of the Republic of Uzbekistan
4. The Concept of educating the youth in the spirit of patriotism of the Republic of Uzbekistan, T, 2018.
- 5 Regulations of the Republic of Uzbekistan on pre-prescription training, T, 2018,
6. Regulations of military-sports games "Shunkorlar". 1999y.
7. A.I.Ibragimov. X.X.Sultonov "Sense of homeland" T. 1996 y.
8. "Protection of the homeland is a sacred duty" Military Publishing House, 2000
9. "Vatanparvar" newspaper of the Ministry of Defense of the Republic of Uzbekistan
10. "Journal of the Armed Forces of Uzbekistan" of the Ministry of Defense of the Republic of Uzbekistan

**O`QUVCHILARNING KASB TANLASHDA SINIF RAHBAR VA FAN
O`QITUVCHILARINING O`RNI****Niyazova Muqaddas Qurbonovna***Buxoro shahar 30-umuniy**o`rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi*

Kasb tanlash katta hayot yo`lidagi eng muhim qadamdir. Inson hayotda o`zini baxtli his etishi uchun, albatta, atrofida mehribon, sevimli insonlar bo`lishidan tashqari, o`z qiziqishi bilan amalga oshiradigan kasb-hunarga ham ega bo`lishi zarur. Ba`zi yoshlar ko`p yillar orzu qilib yurgan mutaxassislik uchun oliy ta`lim muassasasiga hujjat topshirish damlari yaqinlashganda, «Men kelajakda shu sohaning mutaxassisi bo`la olamanmi, bunga mening bilimim va iqtidorim yetadimi?» – deb o`ylanib qoladilar. Ayrimlar o`zlarining ko`p yillik orzularidan ham voz kechib, hozirgi kunda dolzarb ahamiyatli o`rin tutayotgan sohaga qiziqib, kutilmaganda o`z fikrlarini o`zgar-tiradilar. Asosiysi, yoshlar to`g`ri yo`lni tanlash o`z hayotlari oldida juda katta mas`uliyatli vazifa ekanligini yaxshi bilishlari va faqatgina qiziqishlari yuqori bo`lgan kasb sirlarini egallashga intilishlari zarur.

Xalq ta`limi tizimida o`quvchilarning kasb-hunarga bo`lgan ishtiyoqlarini oshirish, ularning qobiliyat va qiziqishlarini aniqlash va to`g`ri yo`naltirish sinf rahbardan mas`uliyat talab qiladi. Bugungi kun sinf rahbari o`quvchilari bilan do`stona munosabat o`rnatib, sinf soati darslarida, sinfdan tashqari to`g`rak mashg`ulotlarida o`quvchi yoshlarni kasbga yo`naltirishda maktabning amaliyotchi psixologlari bilan hamkorlikda psixologik trenning mashg`ulotlar olib borish, “Men tanlagan kasb men uchun faxr!” mavzusida insholar tanlovlari o`tkazish, kasb-hunar maktablari, oliy ta`lim muassasalariga fakultetlararo ekskursiyalar tashkil qilish, eski shahardagi milliy hunarmandchilik namunalari bilan tanishish, jahon andozalari talablariga javob beradigan zavod va fabrikalarga tashrif buyurish orqali hamda bugungi kunda o`z kasbiga ega bo`lgan yoki talabalikning oltin nashidasini totayotgan maktabimiz bitiruvchi yoshlari hamda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan ilg`or kasb-hunar vakillari bilan uchrashuvlar tashkil qilish, “Kasbim - eng oily baxtim” mavzusida ochiq muloqot davra suhbatlarini tashkil qilish o`quvchilarning kasb tanlashlariga yaxshi samara beradi.

Bundan tashqari, oilaviy muhit ham bolaning kelajakda o`z yo`lini topishida muhim rol o`ynaydi. Qadimdan ota-bobolarimiz bola tarbiyasida mehnatga o`rgatish, kasb-hunarga qiziqtirishga alohida e`tibor berib kelishgan. Har chorakda o`tkaziladigan ota-onalar yig`ilishida sinf rahbari o`quvchilarining qiziqish va qobiliyatlari bilan ota-onalarni tanishtirib borishi, o`quvchi va ota-onalarni birgalikda ochiq muloqot usulida noan`anaviy ota-onalar yig`ilishi tashkil qilish, ota-onalardan so`rovnomalari olish orqali darslarda o`quvchilaridan olingan insho namunalari bilan taqqoslash hamda natijalarini ota-onalarga bildirish kelajakda yoshlarimizning o`z yo`lini to`g`ri tanlay olishiga muhim omil bo`lib xizmat qiladi.

Har bir o`quvchi shaxsidagi barcha individual xususiyatlarni nazarda tutgan holda, ular ruhiyatidagi tug`ma imkoniyatlar, hayoti davomida tarkib topgan layoqat, moyillik, iqtidorga qarab kasb-hunar tanlashga yo`naltirish pedagogning mahoratiga bog`liq. Yoshlarning

ma'naviy-axloqiy qiyofasidagi insoniy fazilatlar bilan ta'limiy xarakterdagi xislatlar majmuasi fan o'qituvchilari, sinf rahbarlari, ota-onalar va mahalla faollarining shaxsiy namunasi va hamkorlikda amalga oshiradigan tadbirlari orqali yuzaga chiqadi.

Insonning kasb-kori uning husni deyishadi. Inson umri mobaynida bir yoki ber necha kasb-hunarni egallashi mumkin. O'z sevgan kasbi bilan shug'ullanish kishiga zavq, xursandchilik, shijoat, rag'bat hamda ma'naviy ozuqa beradi. O'zi yoqtirgan ishni qilayotgan kishi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatlarga erishadi.

Bugun dunyo bo'ylab qanchadan-qancha kishi zavod-fabrikalarda, idoralarda, avtomobillarda, ish maydonlarida ish vaqtining tezroq tugashini intizorlik bilan kutib, tushlik vaqtining tezroq kelishi ilinjida soatga ma'yus termulib o'tirishadi. Bu toifadagi kishilar, o'z haddi-harakatlaridan ma'lumki, o'zlari yoqtirgan mashg'ulotni o'z kasblari sifatida tanlashmagan. Ya'ni, ular o'zlariga yoqmaydigan kasb bilan shug'ullanuvchi kishilardir.

Ba'zilar «Kishi bajarayotgan ishidan katta daromad olsa bo'ldi-da, kasb kishiga katta pul keltirsa bo'lgani, uning qilayotgan ishi o'ziga yoqishi ikkinchi darajali», deb hisoblashadi. Ammo hech bir kishi kasbidan zavqlana olmas ekan, o'z bajarayotgan faoliyati orqali katta daromadga erisha olmaydi. Balki biror kishi shug'ullanayotgan kasb katta foyda keltiradigan ishdir, balki kimlardir shu kasb ortidan katta daromadga erishayotgandir, ammo bu kasbning egasida o'z ishiga nisbatan qiziqish va zavqlanish bo'lmasa, u hech qachon o'z kasbidan barakat topa olmaydi.

Shundan kelib chiqqan holda bugun haqiqiy hayotda kasbidan zavqlana olganlarning muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotganini, o'z kasbini yomon ko'rganlarning esa kunni zerikarli bekorchilik bilan o'tkazishayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday sharoitda o'z kasbini sevgan, qilayotgan ishidan zavqlana olgan oddiy poyafzal ta'mirlovchisi bugungi kunda milliardlab foyda ko'rish mumkin bo'lgan ilg'or tashkilotda yetuk mutaxassis sifatida ishlovchi, ammo o'z kasbini yomon ko'radigan, qilayotgan ishidan zavq topa olmaydigan kishidan ancha ko'proq foyda ko'rish mumkin.

Ishoning, kasb - bu faqat pul topish usuli emas, balki hayotingizning katta qismini mazmunli o'tkazish vositasi sifatida ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Agar Siz hozirgi yoshingizda kelajakda shug'ullanishingiz uchun kasb tanlayotgan bo'lsangiz, faqatgina bu kasbdan Sizga keladigan moddiy daromadni emas, balki undan olishingiz kerak bo'lgan ma'naviy ozuqani ham hisobga oling. Bordi-yu Siz allaqachon biror kasbga ega bo'lsangiz, ammo bu kasb Sizning sevimli kasbingiz bo'lmasa, qilayotgan ishingizdan zavqlana olmasangiz, o'z bajarayotgan ishingizda xursandchilik, ma'no topishga intiling. Bajarayotgan ishingizdan zavqlanishni o'rganing. Agar buning iloji bo'lmasa, kasbingizni imkon qadar o'zingiz zavqlanib ishlaydigan faoliyat turiga o'zgartirishga harakat qiling.

Unutmang, siz kasbingizda jon saqlashingiz emas, balki yashashingiz kerak. Shundagina qilayotgan ishingiz sizning haqiqiy sevimli kasbingiz hisoblanadi!

BOSHLANG'ICH SINIF DARS JARAYONLARINI INNOVATSION METODLAR ORQALI TASHKIL ETISH SAMARALARI

Bakiyeva Dilyara Enverovna*Qarshi shahar Qashqadaryo viloyati 11- maktabning
boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchining dars mashg'ulotlarini pedagogik, psixologik yondashuvlarga asoslangan holda tashkil etish va o'quvchining har bir dars davomida egallashi lozim bo'lgan bilimlar hajmini, o'zida hosil qiladigan ko'nikma va malakalarni oldindan belgilab olish o'ta muhimligi haqida fikr-mulohazalar kiritilgan.*

Kalit so'zlar: *standart, pedagogik texnologiya, o'quv dasturi.*

O'quvchiga bilim berish, har bir dars mazmunini boyitish, qiziqarli mashg'ulotlarni dars jarayoniga singdirishni talab qiladi. Ruhshunoslarning aniqlashicha, boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'qituvchining oddiy tushuntirishi orqali egallab olgan ma'lumotlarga qaraganda turli xil ruhiy kechinmalar orqali o'zlari mulohaza yuritib, mustaqil bajargan ishlari vositasida o'zlashtirilgan bilimlarini uzoq esda saqlab qoladilar. Chunki o'quvchi mustaqil mashqlarni bajarishda faoliyat ko'rsatib, ilgari olgan bilimlariga tayangan holda ko'plab o'quv materiallarini hayolidan o'tkazadi. O'xshash hodisalarni taqqoslaydi. O'zicha mulohaza yuritib mustaqil hukm chiqaradi. O'qituvchilarning tayyor holda bergan ma'lumotida esa o'quvchi fikrlash faoliyati to'la ishga kirishmasdan to'g'ri javobni o'zlashtirib oladi. O'xshash hodisalarga duch kelishi bilan o'qituvchi bergan bilimni amaliyotga taqbiq qilishda qiynalib qoladi. Davlat ta'lim standarti va amaldagi maktab dasturlarida o'quvchi egallashi lozim bo'lgan materiallar ancha murakkab bo'lib, bolalarning bu bilimlarni bosqichma - bosqich egallab olishlarini, kengaytirib va rivojlantirib borishlarini taqozo etadi.

Bugungi Davlat ta'lim standarti va ta'lim tizimi biz boshlang'ich sinf o'qituvchilari oldiga o'ta mas'uliyatli vazifalar yuklamoqda. O'qituvchi har bir o'tilayotgan darsga ijodiy yondashishi, mashg'ulotlarni ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida qurishi, darsning har bir daqiqasidan unumli foydalanishi zarur. Mashg'ulotlarni shunday tashkil etish kerakki, o'quvchi har bir dars davomida egallashi lozim bo'lgan bilimlar hajmini, o'zida hosil qiladigan ko'nikma va malakalarni oldindan belgilab olishi lozim. Bu o'z navbatida o'quvchining mashg'ulotlarga aniq maqsad bilan qatnashishini taqozo qiladi. Chunki o'quvchi darsning oxirida belgilangan maqsadga erishganligini bilish imkoniyatiga ega bo'lishi zarur.

Albatta, boshlang'ich sinf o'quvchisiga bilim berish, har bir dars mazmunini boyitish, qiziqarli mashg'ulotlarni dars jarayoniga singdirishni talab qiladi. Bunda o'qituvchining dars uchun o'ldindan puxta tayyorgarlik korishi va darsda foydalanidigan usullari bolalarning mustaqil ishlashiga qaratilishi zarurdir.

Maktab bola hayotida juda muhim o'rin turadi. Shu davrda u atrof-muhit, jamiyat va kishilar mehnati, maktab-maorif haqidagi bilimlarni egallaydi. Kecha o'yin bilan band bo'lib, erkin faoliyat ko'rsatib yurgan bolaning birdan maktabning ichki

qonun-qoidalariga moslashishi, belgilangan tartib asosida mashg'ulotlarga o'z vaqtida qatnashishi oson kechmaydi. Shu tufayli kichik maktab yoshidagi bolalar o'yin bilan bog'liq darslarda juda faol qatnashadi. Biz o'qituvchilar buni hisobga olib, darslarga o'yin elementlarini kiritishimiz va undan ta'lim-tarbiyaviy maqsadlarda samarali foydalanishimiz lozim.

Bugun maktabga ilk bor qadam qo'ygan o'quvchining kechagi mashg'uloti o'yin edi. Bolada boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan materiallarni o'zlashtirib olishga yordam beradigan epcillik, hozirjavoblik, voqealarni bir-biriga taqqoslash, sinchkovlik kabi ijobiy xislatlarning shakllanish davri bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga mo'ljallangan bilimlarning o'zlashtirib olinishiga erishish uchun ana shularga tayanish va uni parvarish qila borish lozim. Bu o'rinda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni va

ahamiyati juda kattadir. "Tasavvur qiling, bola ma'lum amaliy va ruhiy tayyorgarlikdan keyin maktab o'quvchisi bo'ladi. Uning vazifasi o'zgaradi. Bir kecha - kunduzda o'rtacha 4 soat ta'lim oladi. Kechagi o'yinqaroq bola bugun 40-45 daqiqa davomida diqqatini bir joyga joylab, o'qituvchi bilan muloqatda bo'ladi. O'quv axborotini qabul qiladi va idrok etadi. Ana shu vaqtda o'qituvchi loqayd, mas'uliyatsizlik qilsa, uning bu holati ota-onalarning holati bilan hamohang bo'lib qolsa, ota-ona ham yordam berishdan o'jiz, nazorat qilishga "vaqti yo'q" bo'lsa, o'sha o'quvchilar bo'sh o'zlashtiruvchi, tartibsiz yomon o'quvchilarga aylanadilar. O'z kasbining mohir ustasi bo'lgan fidokor o'qituvchi ana shu paytda o'quvchilarni qo'lga oladi, ularning mehrini, ishonchini qozonadi: o'quv mashg'ulotlariga qiziqish uyg'otadi.

Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Dars mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O'yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga o'rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog'liq bo'lishi kerak.

Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'zgaralar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi. Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o'rganiladi.

Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki, u o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi. Quyida sinflar kesimida ayrim mavzular

asosida o'qitishning zamonaviy usullarini tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar beramiz. Siz undan ijodiy yondashgan holda foydalanasiz va birinchi prezidentimizning: «Har qarichi muqaddas bo'lgan ona yerimizga nisbatan farzandlarimizda g'urur va iftixor, sadoqat tuyg'ularini uyg'otish uchun biz bugun nima qilyapmiz, degan savolga javob izlab ko'raylik»[1], - degan fikrlariga javoban ta'lim va tarbiya berishning zamonaviy usullarini tatbiq etish orqali ko'zlangan maqsadga erishishga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.

«Beshinchisi (oltinchisi, yettinchisi ...) ortiqcha» metodi

O'quvchilar mantiqiy tafakkur yuritish ko'nikmalariga ega bo'lishlarida ushbu metod alohida ahamiyatga ega. Uni qo'llashda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

O'rganilayotgan mavzu mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi tushunchalar tizimini shakllantirish;

hosil bo'lgan tizimdan mavzuga taalluqli bo'lgan to'rtta (beshta, oltita, ...) va taalluqli bo'lmagan bitta tushunchaning o'rin olishiga erishish;

o'quvchilarga mavzuga taalluqli bo'lmagan tushunchani aniqlash va uni tizimdan chiqarish vazifasini topshirish;

o'quvchilarni o'z harakatlari mohiyatini sharhlashga undash (mavzuni mustahkamlash maqsadida o'quvchilardan tizimda saqlanib qolgan tushunchalarga ham izoh berib o'tishlari hamda ular o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni asoslashlarini talab etish lozim).

Mazkur metod o'quvchilardan o'rganilayotgan mavzu (yoki bo'lim, bob) yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olishni talab etadi.

Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

o'qituvchi o'zaro teng nisbatda mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;

o'quvchilar mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo'lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;

o'quvchilar o'z harakatlarining mohiyatini izohlaydilar.

Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

1-sinf darsligidagi «Oshxona jihozlari», «Qushlar», «Uy hayvonlari va parrandalar» kabi mavzularini o'rganishda yangi mavzuni mustahkamlash uchun mazkur metodni qo'llash ijobiy natija beradi. Bunda mavzuga oid to'rtta va taalluqli bo'lmagan (ortiqcha) bitta so'z (tushuncha, fikr) beriladi.

Davlatimiz tomonidan ta'lim tizimini takomillashtirishga bo'lgan e'tibor, bu ulug' xalqimiz, kelajagimiz va ertangi kunimizga bo'lgan e'tibordir. Kelajagimiz vorislari bo'lgan yosh avlodning mustahkam bilim olishlari, olgan bilimlarini kundalik faoliyatda qo'llay olishlariga, komil insonlar bo'lib voyaga yetishlariga imkoniyatlar yaratishimiz, ta'lim tizimiga bo'lgan e'tiborning yaqqol namunasidir. Bu esa buyuk kelajagimizga bo'lgan ishonch garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Azbarov Yu.T. Bolalarni sevisish san'ati. T.:O'qituvchi.1991. 138-b.
2. Azizxo'jayeva N.N. O'qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. -T.: TDPU. 2000. 52.b.
3. Jumaev M.E., Yuldasheva M.Yu., Mingbaeva B.U., Mamatova G.A., Levkina M.F. Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitish metodikasi O'UM. Nizomiy nomidagi TDPU huzuridagi XTXQTUMOHM., 2017.
4. G'ulomova X., Yo'ldosheva sh., Mamatova G., Boqiyeva H. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. -T.: TDPU, 2013. - 70 b.

THE IMPORTANT OF SELECTING LEXICAL MATERIALS IN VOCABULARY

Yunusova Nargiza Shokir qizi,

Teacher, Uzbek State World Languages University

Annotation: *The aim of this article is to show the issues to select important lexical materials to teach vocabulary. Selecting appropriate materials during the lesson gives several opportunities to achieve success on learning foreign language. And it will help to learner to improve their vocabulary skill.*

Key words: *Vocabulary, coverage, primary texts and textbooks, academic study, books, magazines, and newspapers.*

One of the problems of vocabulary teaching is how to select word to teach. Dictionaries for upper -intermediate students frequently have 55.000 words there may be many meanings for a word, they represent a small fraction of all the possible words in a language. Somehow teachers have to make sense of this huge list and reduce it to manageable proportions (parts) for their learners.

"A general principle in the past has been to teach more concrete words at lower levels and gradually become more abstract. Words like "table", " chair " were in the beginners' syllabuses because the things which the words represent are there in front of the students and thus easily explained. Words like "charity", "beauty" are not physically represented in the classroom and are more and more difficult to explain " said J. Harmer.

Nation points out words in vocabulary are divided into three groups high - frequency words, low frequency words, and specialized vocabulary.

Teachers need to decide which of these groups contains the words that their learners need.

There is an important decision because it will affect the amount of learning expected, it will affect type of learning, receptive or productive, needed. The goals that teacher or learners set for learning English will affect the way vocabulary is selected.

Harmer mentioned that there are many criteria for selecting vocabulary but two of the are more important. They are frequency and coverage. A general principle of vocabulary selection has been of frequency. Teachers can decide which words they should teach on the basis of how frequently they are used by speakers of the language. The words which are commonly used are the ones teachers should teach first.

Another principle that has been used in the selection of vocabulary is of coverage. A word is more useful if it covers more things than if it only has one specific meaning.

These two principles would suggest that a word like " book" would be an early vocabulary item. It is frequently used by native speakers and has greater coverage than "notebook", "exercise book", and so on.

In order to know which are the most frequent words we can read or listen to a lot of English and list the words that are used. Showing which ones are most often and which are used least often.

One of the effective ways of teaching vocabulary is through short stories and so it is **connected** with reading skills automatically.

Richard R. Day and Julian Bamford emphasized that the first task for teachers is to find materials that their students will find easy and interesting to read. If money is available, the task of assembling a wide selection of materials is relatively straight forward. When selecting reading materials for any age group and ability level, teachers must have the students' interests uppermost in it. High -intermediate and advanced students will probably enjoy reading carefully chosen English language books, newspapers and magazines. If reading materials are in the students' fields of interest the comprehension is made easier because the students have knowledge of the subject **matter**.

For less advanced adult and adolescent learners of English, a useful source of reading material is books and magazines produced for native -speaking children and teenagers. Children's books, with big print and colorful illustrations, are relatively easy for EFL learners to read and some have much to say to older learners. Best of all, they are short and can be read in a few minutes. Children's are also worth investigating, as is popular teen literature. Both are often enjoyed by high-intermediate learners of all ages. Comic books are beloved by all ages.

For beginning and intermediate students, however, the most suitable reading materials are books, magazines, and newspapers, especially those written for EFL learners. This literature is published in growing quantity, variety and sophistication by both local and global publishers. These are hundreds of attractive fiction and non-fiction books appropriate to students of various ages and interests, including folk tales and science fiction, thrillers adapted from best-selling writers, classics, travel guides and novels based on popular movies or TV shows.

No less than for older learners, reading material for children learning English must be chosen so that it will be both understood and enjoyed.

R. Williams makes a key point relating to principles for the reading lesson :

“In the absence of interesting texts, very little is possible Access to an abundance of interesting texts is an ideal which not all teachers will be able to meet. Some will be in the favourable position of being able to select texts which meet the specific needs of their learners.”

This will be true of many situations where students are reading in English for academic study, for professional purposes, or to function as visitors in an English-speaking society. Other teachers will be dealing with prescribed texts or those available in a prescribed course book. Yet others will have facilities for choosing and preparing texts for classroom use but will need to formulate criteria for making that choice as students will not necessarily have any clear needs for learning to read in English. With regard to the two questions " What kind of text do we use in the classroom?" and "How do we create reading purposes for those texts?" Teachers may have little flexibility in addressing the first, but every teacher will need to consider the second carefully, as this might be the key to motivating students to read texts which they would not normally find interesting. Purposes can be contrived to create interest.

Where there is some freedom of choice, interest will be a key criterion in selecting texts for learners. Many teachers in situations where there is English language material in the

learners' community, have experimented successfully in asking learners to find texts themselves which they think will interest the class. It is also possible to discover the reading interests of learners through a “Reading interest questionnaire” which ask learners about the genre they like to read in their first language.

Heinle and Heinle stated that the choice of primary texts and textbooks, supporting resources, and classroom library materials have a major impact on students' motivations to read and their engagement with texts. Text materials should complement students' intellectual levels and be at appropriate levels of difficulty potential sources of difficulty for L2 readers include assumed background knowledge, cultural assumptions, demanding topics, grammatical complexity, length of texts, new conceptual knowledge, organization, unusual formatting, and vocabulary. The text materials selected for EAP (English for Academic Purposes) settings should be interesting and coherently linked to simulate the demands of academic courses. Text materials and lessons should build in a degree of complexity through the introduction of new, through related, information and differing perspectives so that students feel some challenge and have the opportunity to develop some expertise and pride in what they are learning. Ideally, free-reading materials should be easily accessible, plentiful attractive, and available for learners use beyond class time.

So choosing the material to present in the classroom is one of the important factors in teaching. Materials should be easy to understand, interesting and so on.

First teachers should teach concrete words and later more abstract ones. It is very nice if teacher gives the information about word him/herself. But students should learn to work independently, and dictionaries are their best friends in this.

LITERATURE:

1. Harmer J. “Practice of English language Teaching”.New York: Longman Publishers House. 1991, p.25.
2. R.Williams page at The Literary Encyclopedia.
3. www.nosferatu.cas.usf.edu.

YALANGTO'SH BAHODIR MOHIR SARKARDA

Abdulazizov Muhammadali Abdinazar o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Husanboev Azizjon Rustamjon o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Daminov Salim Erkinovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Anatatsiya: *Yalangto'sh Bahodir bugungi kun tarixi uchun ijobiy xususiyatlarga ega bo'lgan oz sonli shaxslardan biri hisoblanadi. Uning harbiy iste'dodini biz Shoxjaxon va Rustam sultonlarga qarshi olib borgan zafarli yurishlaridan bilib olishimiz mumkin. Shuningdek Bahodir mohir diplomat sifatida ham ko'plab davlatlarda shuhrat qozonganligi ma'lum. Uning yer - mulki usha davr uchun nihoyatda katta bo'lib, qo'shni davlatlar va xonning unga yo'llagan sovg'a-salomlari hisobiga oshib borgan. Yalangto'sh Bahodirning ko'plab zafarli yurishlari natijasida uning qo'lida 3000 mingdan ortiq qullar to'plangan. O'z mablag'i va shu qullar mehnatidan foydalangan holda Bahodir ko'plab me'moriy inshootlar qo'rdiradi. Ulardan eng mashxurlari qatoriga Sherdor va Tillakori madrasalarini misol qilib keltirishimiz mumkin.*

Kalit so'zlar: *Sherdor, Tillakori, Dahbed, Samarqand, " Tarixi Qipchoqxon" , ashtarxoniy, Qozon, Qirim, Shimoliy Kavkaz, Karmana, otaliq, Toshkent, Kaxmerd, Molgan, Xuroson, " Bahr al-asror", Kattaqo'rg'on.*

XVII asrda yashagan Yalangto'sh Bahodirning (1576-1656) nafaqat O'zbekiston tarixida, balki butun O'rta Osiyo xalqlari tarixida, mintaqaning qo'shni davlatlari bilan bo'lgan siyosiy munosabatlari tarixida alohida o'rni mavjud. U tarixiy manbalarda harbiy bilimlarni puxta egallagan sarkarda, davlat boshqaruvida faol ishtirok etgan mohir siyosatchi, madrasa ilmini olgan ziyoli, hashamatli inshootlar qurdirgan homiy kabi sifatlarni o'zida namoyon qilgan murakkab tarixiy shaxs sifatida iz qoldirgan. [1] Yalangto'sh Bahodir Nurota hokimi oilasida tug'ilgan. U olchin (qozoqlar, boshqird, Qozon tatarlari, Qrim va Shimoliy Kavkaz no'g'aylari, qoraqalpoq va o'zbeklar tarkibiga kirgan qadimiy yirik turkiy urug'. O'zbekistonda 1926-yilda Buxoro vohasi (2525), Karmana atrofida (750 nafar), Qashqadaryo quyi oqimida (300 nafar) shu urug'ga mansub bo'lgan aholi ro'yxatga olingan) urug'iga mansub bo'lgan. 17-19 yoshlarida Buxoro xoni Dinmuhammadxon qo'lga harbiy xizmatga kirgan. Demak, uning faoliyati dastlab harbiy yurishlarda qatnashish, isyonlarni bostirish kabi ishlar bilan boshlangan. [2]

Buxoroda boshqarish ilmi va harbiy ishni juda erta o'rgandi. Ushbu tadbirda hokim Yalangto'shning yoshiga nisbatan yuksak aql - idrokini payqaydi. Yalangto'sh forsiy-tojik tilini juda yaxshi bilgan. Uning nomidan tuzilgan barcha huquqiy hujjatlar hamda Registon maydonidagi madrasalardan biridagi yozuv ham forsiy-tojik tilida yozilgan. U Abdullaxon II davrida uning huzurida 1590-1593 - yillarda maxsus harbiy mashg'ulotlardan dars olgan. 1593-1595- yillarda Bulung'ur, Loyish va Kattaqo'rg'onida tumanboshi lavozimida faoliyat yuritgan. 1595-1598-yillarda Bag'dodda ta'lim oladi. U o'zining shijoatliligi, iste'dodli harbiy

bo'lgani sababli Toshkent va Turkistonni 3 marta harbiy yurish natijasida buysundiradi. Shuningdek, XVII asrda Boburiylarga tegishli bo'lgan Qobul viloyatiga, yana Xuroson va boshqa viloyatlarga bir necha bor qilgan muvaffaqiyatli yurishlari natijasida uning qo'lida juda katta boylik to'planadi. [3]

Yalangto'sh Bahodir Ashtarxoniylar o'rtasidagi nizolardan foydalani goh bu xonni, goh esa boshqasini qullab- quvvatlagandan so'na 1612-yilda yangi xon Yalangto'shni Samarqand amiri etib tayinlasa, keying davrlarda Abdulazizxon Buxoro taxtiga chiqqach poytaxtdagi otaliq vazifasini ham unga topshiradilar. Otaliqning mavqei Subxonqulixon davrida ham baland bo'lib, eng muhim harbiy ishlar otaliqqa yuklatilgan [4] Bu barcha omilar Yalangto'sh Bahodir mavqeining nafaqat mamlakat ichkarisida, balki xalqaro doirada ham o'sishiga sabab bo'ldi. Unga hadya va sovg'a-salomlar jo'natish xuddi davlat xazinasiga mablag' jaratish bilan teng, deb qaralgan. Masalan, Hindiston, Qandahor, Xuroson viloyatlaridan, qirg'izlar, qalmiqlar va qozoq yulboshchilari tomonidan, qashg'ar xonlari va hatto Tibetdan har yili unga qimmatbaho sovg'alar jo'natib turilgan. U shu yo'l orqali to'plagan boyligini qo'shin xarajati, yer mulk sotib olish va binolar qurulishi kabi ishlarga sarflaydi. Yalangto'sh Bahodirning o'zi sotib olgan yer-mulkidan tashqari yana hukimdorlar tomonidan berilgan iqto yerlari ham mavjud. " Bahr al-asror" asarida qayd etilishicha, 1640-yilda Nodir Muhammadxon Balx viloyatiga qarashli Dariyi-suf hududini Kaxmerd, Molgan bilan birga va yana tulkichi, saykanchi zirengi, kilegi, hazora-nikudari kabi urug'lar yashaydigan yurtlarni Yalagto'sh Bahodirga iqto sifatida taqdim etadi. [2]

1646-yilda Buxoro xoni Abdulazizxon va Shoxjaxon o'rtasida mojaro yuzaga keladi. Muhim ahamiyatga ega bo'lgan Xuroson va Balx shaharlariga ham Buxoro xonligi, ham Buyuk Mug'ullar davlati talabgor bo'lib chiqdi. Natijada urush alanga oldi. Xajamqul Balxiyning " Tarixi Qipchoqxon" nomli tarixiy manbasi ma'lumotlariga ko'ra, Abdulazizxonning topshirig'iga ko'ra Yalangto'sh Bahodir buxoro jangchilari va qozoq kungilli askarlaridan tashkil topgan 100 ming kishilik qo'shin tuzib Shohjahonning qo'shinini tor-mor keltiradi. Bu safar ashtarxoniylar va Yalangto'shga qozoq dashtlaridan Jangirxon yordamga keladi. Keyinchalik Yalangto'sh juda ko'p muvaffaqiyatli yurishlarni amalga oshirdi, Mashhadni qo'lga oldi va talon-taloj qildi, u yerdan juda ko'p asir ustalarni olib keldi. [3] Yalangto'sh Bahodir obodonchilik, qurilish ishlariga katta e'tibor bergan, jumladan , Samarqandda Sherdor madrasasi, Tillakori madrasasi, Maxdumi A'zam masjidi, xonaqosi, Tilla-Qori madrasasi va shunga o'xshash inshootlar qurdiradi.

Yalangto'shbiy Dahbedning obodonchiligi borasida katta xizmat qilganligi ma'lum. Bahodir o'z pirining bobosi Maxdumi A'zamning qabri ustiga dahma qurdirdi va 1619-yilda yirik masjid barpo qildi. Bu masjid, olti ustunli va o'n ikki qubballi xonaqoh, tahoratxona hamda qo'shimcha xonalardan iborat yirik inshoot edi. Shuningdek, Yalangto'shbiy bu yerda hashamatli madrasa ham bino qildirdi. Topgan xazinasini xayrli maqsadlar va ilm - ma'rifatga sarflagan Yalangto'shbiy milodiy 1656-yili Samarqandda vafot etadi va o'z vasiyatiga ko'ra Dahbedda, piri-ustoz Hoja Hoshimning oyoq tomonlariga dafn etilgan. Shuningdek, bu yerda Yalanto'shbiyning qizi Oybibi xonimning ham qabri bor. Dahbeddagi Mahdumi A'zam ziyoratgohida hozirgi kunda jami 47 ta qabrtosh saqlangan bo'lib, ularni ko'pchiligining shaxsiyatlari aniqlangan. [4]

XVII-XVIII asrlarda me'morchilik sohasida ko'plab inshootlar bunyod etilgan. Ular avvalgilaridan o'lchamlari va bezaklari bilan farqlanadi. Samarqand shahrining bosh maydoni - Registonning shakllanishi shu davrga mansubdir. Bu yerda Yalangto'shbiyning mablag'i hisobiga madrasa qurilib, peshtoqini sherlarning koshinli tasviri bezab turadi, shu sababli madrasa Sherdor nomini olgan. Ushbu madrasa qarshisida, maydonning narigi betida Ulug'bek madrasasi joylashgan bo'lib, Sherdor madrasasi Ulug'bek madrasasining asosiy shakllarini takrorlaydi: balad peshtoq, qirrador gumbazlar, baland tik minoralar. Maydonning uchinchi tomonida Yalangto'shbiy tomonidan barpo etilgan Tillakori nomidagi ikki qavatli madrasa mavjud. Bu madrasa bezatilishida juda ko'p oltin ishlatilganligi uchun "Tillakori" (oltin qadalgan) deb nomlangan. U o'z vaqtida juma masjidini vazifasini ham bajargan. Yalangto'shbiy qurdirgan ushbu ikki inshoot Samarqanddagi Registon maydonining yaxlit me'moriy ansambli bo'lib shakllandi. [1]

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston xalqlari tarixi, Toshkent-1992;
2. Taniyeva. G - O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Tarix instituti katta ilmiy hodimi; Toshkent-2020
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)
4. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, O'zbekiston Tarixi, Toshkent-2020

FIZIKA FANINI O'QITISHNING KO'RGAZMALILIGI

Kuriyazova Dilfuza Aminovna

Xorazm viloyati bog'ot tumani 8-son maktab fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda ko'rgazmalilik va uning turlari hamda fizika didaktikasi haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Fizika, o'qituvchi, o'quvchi, ko'rgazmalilik, didaktik, ta'lim, fan, ijodkorlik, qobiliyat.*

Fizika o'quv fanidan ta'lim berishning umumiy o'rta ta'lim, akademik litsey, kasb-hunar kollejlari umumiy ta'lim predmeti sifatida o'qitiladigan fizika kursining maqsadi umumiy o'rta ta'lim negizida fizikadan fundamental bilim berish, fizik hodisalar va olamning fizik manzarasini ilmiy asosda tushuntirish orqali o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi va falsafiy mushohada yuritish qobiliyatini rivojlantirish, nazariya va amaliyotning dialektik bog'liqligini ochib berish, tabiatda va texnikadagi fizik jarayonlarni idrok etish salohiyatlarini oshirish, olgan bilimlarini kundalik hayotiy ehtiyojlarida va xalq xo'jaligidagi faoliyatlari uchun tayyorlash, ta'lim olishni davom ettirish uchun zamin yaratishni ta'minlashdan iborat.

O'qituvchi fizika darsini tashkil qilishda o'qitish usulining turli shakllaridan (ma'ruza, og'zaki bayon qilish, masalalar yechish, amaliy ish, ko'rgazmalilik va boshqa shakllardan) foydalanishi mumkin. Shuningdek, darslarni o'tishda dars berishning turli noan'anaviy usullaridan bahs-munozara, bayon, boshqotirmalar, elektron qo'llanmalar va multimediyalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Ana shularga tayangan holda o'qituvchi izlanuvchanlik bilan o'quvchilarga fanga bo'lgan ijodiylik hissini uyg'ota bilishi zarur. Darslarda o'quvchilarni mustaqil fikrlashlariga turli uslublaridan foydalanib erishishimiz zarur. O'qituvchi o'quvchida "Menga fizika zarur, uni bilish, hayotda qo'llashning uddasidan chiqishim kerak"- degan intilishni uyg'otsi zarur. Buning uchun dasrga pedagogik texnologiyalarni qo'llash yaxshi natija beradi.

Fizika fanining hozirgi yutuqlari, yosh avlodni tayyorlash sifatiga nisbatan xayotning o'zi qo'yayotgan talablar, ilg'or o'qituvchilar orttirgan katta ijodiy ish tajribasi ana shularning hammasi o'quv dasturlarini qayta ishlash va yangi darsliklar, ko'rgazmalar hamda uslubiy qo'llanmalar yaratish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Ilg'or fizika o'qituvchilari o'qitishning samarali usullarini zo'r berib izlamoqdalar. Bunday o'qituvchilar endilikda tayyor uslubiy andoza bilan qanoatlanib qolmaydilar. Ular o'qitish va tarbiya berish jarayonlarining ilmiy negizlarini kashf etilishiga, fizika darslarining didaktik asoslariga ehtiyoj sezmoqdalar.

Umumiy didaktikaning bir qismi bo'lgan fizika didaktikasi ham xuddi o'sha: o'qitishning ilmiyligi, o'qitishning tushunariligi, o'qitishning tarbiyalovchi tavsifi, o'qitishning ko'rgazmaliligi, o'qitishdagi sistemalilik (o'qitishning ketma-ketligi), nazariya bilan amaliyotning bog'liqligi, sinf bilan olib boriladigan jamoa o'quv sharoitida o'quvchilar bilan yakka-yakka xolda ishlash nuqtai nazarlarga asoslangan.

O'z ko'zi bilan kuzatish, sezgi orqali o'zlashtirish ta'limning ko'rgazmaliligi deyiladi. Kuzatish isbotlab berishning o'rmini bosa oladi va ushlab ko'rish orqali o'zlashtirilgan narsa xotirada ko'proq saqlanadi. Hammaga ma'lumki fizika fanining juda ko'p mavzulari ko'rgazmali qurollar, fizika asboblari va shu asboblarning yordamida tajribalar o'tkazishdir. Shunday mavzular borki, u mavzular uchun tajribalar qilib bo'lmaydi. Bu mavzu uchun ko'rgazmali qurollar tayyorlash kerak. Masalan, "Atomning tuzilishi, yadro kuchlar" mavzusiga, albatta ko'rgazmali qurollar shishadan diopozitiv va plyonkada rasm chizib ko'rgazmali qurollar yasaladi. Demak bilim olish kerak bo'lgan mavzular uchun narsalar, buyumlarning o'zi mavjud bo'lmasa, ularning tasviridan foydalanish kerak va shu maqsadda ko'rgazmali o'quv qurollarini tayyorlash lozim.

Ta'lim berishda ko'rgazmalilikdan foydalanish tufayli bilimlarning ko'proq ishonchli bo'lishiga va o'quvchilarga fikrning chuqurroq bo'lishiga erishiladi. Ko'rgazmalilik mavzudagi bilimlarni esda saqlashni engillashtiradi. Bolalar o'rganayotgan fizik asbob va xodisalarni yoki ularning tasvirini bevosita ko'rishga doimo qiziqqanliklari sababli ko'rgazmalilik hamda o'quvchilarda bilimlarni o'zlashtirishda ularning faolligini oshirishga yordam beradi, bilim olish jarayonida ularning e'tiborini darsga qaratadi.

Ko'p yillik tajribadan shular ma'lum bo'ldiki, o'rganilayotgan fizik asboblarning ko'rgazmali qurollarini mumkin qadar turli sezgi organlari bilan idrok etishlari maqsadga muvofiq ekanligi aniqlangan. Imkon bo'lgan hamma narsalarni his-tuyg'ular bilan idrok etish uchun, ya'ni: ko'rish mumkin bo'lgan narsani-ko'rish bilan, eshitiladigan narsani eshitish bilan, hidlarni hidlash bilan, ta'mi bo'lgan narsani, ta'mini bilish bilan sezish mumkin bo'lgan narsalarni, sezish yo'li bilan idrok etish uchun imkoniyat tug'dirishi kerak. Agar ba'zi bir fizik asboblarni va ko'rgazmali qurollarni bir yo'la bir necha sezgi bilan sezish mumkin bo'lsa, ularni bir yo'la bir necha sezgi bilan idrok etishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Fizika o'qitish tajribasida odatda ko'rgazma vositalardan o'qituvchi o'quv ma'lumotni bayon etayotganda yoki o'quvchilar bilan suhbat o'tkazish paytida foydalanadi. O'qituvchining so'zi bilan ko'rgazma vositalarni birgalikda qo'shib olib borish qonuniyatlarini borishi fizika darslarida ko'pgina murakkab masalalarni muvaffaqiyatli hal qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://hozir.org/mavzu-fizika-fanidan-namoyish-eksperimentlaridan-muammoli-foйда.html?page=5>
2. <https://favllar.org/mavzu-fizika-talim-samaradorligini-oshirishga-xizmat-qiladigan.html>
3. <http://afidum310.zn.uz/files/2015/05/Fizikadan-3-metodik-qollanma.pdf>
4. <https://uz.denemetr.com/docs/769/index-31520-1.html>
5. <http://ipb.uz/post/fghfghxdfgdzgvxdf>

ADABIYOT DARSLARIDA O'QUVCHILARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA
O'RGATISH

Saparbayeva Nasiba Boltaboyevna

*Xorazm viloyati Shovot tumani**15-maktabning ona tili va adabiyot o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Mazkur metodik tavsiyada ona tili va adabiyot darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish badiiy asarlar orqali ko'rsatib tahlil qilindi.*

Kirish. Badiiy asarning didaktik tahlili - o'quvchining badiiy madaniyatini yuksaltiradi, estetik hodisalarni ko'rish, undan mantiqiy-hissiy ta'sirlanish, ular ta'sirida esa umumlashma xulosalarga kelish qobiliyatini shakllantiradi, o'quvchilarni kreativ fikrlashga undaydi. Chunki badiiy asar tahlili qilinayotganda, o'quvchining tafakkuri va hissiyoti faol ishlashga majbur bo'ladi. Badiiy asarlarning didaktik tahlilida yangi go'yalar tugilishi, masalaga mantiqiy yondashib, muammoni hal etishga o'rganishi; qiyosiy tahlil konikmasi, axborot bilan ishlash madaniyati, mustaqil izlanuvchanlik, erkin muloqot, matematik savodxonlik kabi komponentlarning shakllanishi barcha fanlarga moslashuvchanlikni ham ta'minlaydi. O'quvchilarning ma'naviyatini shakllantirishda asarlarni tahlil etish hal qiluvchi o'rin tutar ekan, adabiyot darslarida hamkorlik ta'lim texnologiya va uslublaridan o'rinli foydalanish zarurati tug'iladi. Bu jarayonda o'quvchilarning ijodiy jamoa bo'lib ishlashi muhim ahamiyat kasb etadi.

Quyida samarali natija ko'rsata oladigan hamkorlik ta'lim texnologiyalari vositasida jamoada kreativlikni shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan didaktik tahlil namunalardan keltiramiz:

6-sinf adabiyot darsligida G'afur G'ulomning "Shum bola" qissasidan parcha berilgan. Asar qahramonlari xatti-harakatini belgilovchi va asar g'oyasini ochuvchi parchalarni qiyosiy tahlil qilamiz. Bunda ijobiy va salbiy tomonlari, afzalliklari va nuqsonlarini ta'riflashga yo'naltirilgan "Yelpig'ich" texnologiyasidan foydalanib, o'quvchilarga tanqidiy, tahliliy va aniq mantiqiy fikrlashlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o'z g'oyalari, fikrlarini ixcham bayon etish, uni himoya qilishga imkoniyat yaratamiz hamda uning tasavvurini va dunyoqarashini belgilaymiz.

"Yelpig'ich" texnologiyasi muammoli mavzularni o'rganishga, mavzuning turli tarmoqlari bo'yicha axborot berilishiga qaratilgan. Ayni paytda, ularning har bir alohida nuqtalardan muhokama etiladi. Masalan, ijobiy va salbiy tomonlari, afzalliklari va kamchiliklari, foyda va zararlari belgilanadi. Bu interfaol texnologiya tanqidiy, tahliliy va aniq mantiqiy fikrlashlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o'z g'oyalari, fikrlarini yozma va og'zaki shaklda ixcham bayon etish, shuningdek himoya qilishga imkon yaratadi.

"Yelpig'ich" texnologiyasi mavzuni o'rganishning turli bosqichlarida:

- boshida - o'z bilimlarini erkin faollashtirish;
- mavzuni o'rganish jarayonida - uning asoslarini chuqur anglab yetish;
- yakunlash bosqichida - olingan bilimlarni tartibga solishda qo'llaniladi.

Texnologiyada uchraydigan asosiy tushunchalar:

Aspekt (nuqtai nazar) bilan predmet, hodisa, tushuncha tekshiriladi.

Afzallik - biror narsa bilan qiyoslashda ustunlik; imtiyoz.

Fazilat- ijobiy sifat.

Nuqson- nomukammallik, qoidalarga, mezonlarga nomuvofiqlik

Eʼtiboringizni darslikda berilgan asardan parcha - mikromatnga qaratsak:

“...Bu qishloqda Sariboy boʻlis degan katta yer egasi bor ekan. Uning ming tanoblab hisoblangan olmazoriga epchil qoʻlli xizmatkor doim zarur boʻlib turar ekan. Ayniqsa, hozir olmalar pishgan vaqti boʻlgani uchun menga oʻxshash oshtomogʻiga yuradigan arzonqoʻl kishilarni eshigidan quvlamas ekan. Bu kecha uning xizmatkorlari yotadigan qoʻshxonada yotishga qaror berdim. Uzunchi menga yoʻlboshlovchi boʻlib koʻrsatib qoʻydi. Boyning qariqartang aralash yigirma choq xizmatkorlari kechki juvari goʻja ustida edilar.

- Assalomu alaykum, - deb kirib bordim. Juda mehribonlik bilan oʻz oʻrtalariga qabul qildilar. Arz-dodimni ularga aytdim. Ulardan bitta keksarogʻi:

- Asil umring Sariboyda bekorga oʻtib ketadi, uka, yosh ekansan. Bironta boshqa kasbning payidan boʻlganingda yaxshi boʻlar edi. Ha, mayli, sal oʻzingni tutib olguningcha oʻn-oʻn besh kun ishlab tur. Keyin yoʻlingni topib olarsan... - degan dudmal maslahat berdi. Bitta boʻsh sopol tovoqqa bir choʻmich goʻja quyib berdilar. Ikki burda jaydari non bilan shu oshni maza qilib ichib oldim”.

ASPEKT	AFZALLIK	FAZILAT	NUQSON	XULOSA
Qishloq, Sariboy boʻlisning bogʻi, ishchilarning norozi kayfiyati va hk	Bu yerga ga kelishning afzalligi ming tanoblab olmazori boʻlgani uchun doimiy ishchi kuchi kerak va hk.	Boy arzonqoʻl ishchilarni eshigidan quvlamaydi. Oʻzini tutib olguncha koʻchada qolmaydi. Bolalarini yaxshi koʻradi va hk	Xasis, mehnatga yarasha haq bermaydi. Suhbatdoshini eshitmaydi. Ocharchilik muhitidan foydalanadi. Oʻzini goʻyo himmati kishidek tutadi va hk	Boyning ming tanoblab olmazori boʻlgani uchun unga doimiy ish kuchi kerak. Yana qanday ishchi kuchi: faqat oshtomogʻiga yuradigan, arzonqoʻl ishchilarni oladi. Ayni pishiqchilik mavsumida ishchilar haqini ololmasdan qiynalishadi. Koʻrinib turibdiki, boshqa payti ahvol undan ham qiyin.

Jamoa matn yuzasidan topshiriqlarni bajargach (jadvaldagi fikrlar tayanch tushunchalardir, xolos, oʻquvchi oʻz dunyoqarashi bilan munosabatga kirishadi va fikrlar jamlanadi), asarning toʻliq mazmuniga oʻz nuqtai nazari bilan yondashadi. Shu yoʻsinda bosh qahramon va uning atrofidagi obrazlar ham oʻrganiladi.. Demak, bu hamkorlik texnologiyasining afzalligi ham shunda: muammolar, vaziyatlarni turli nuqtai nazarlari bilan tahlil qilish mahorati shakllanadi.

Bundan tashqari, oʻquvchining asar tlini oʻrganishi ham mohiyatni tugal ochishga xizmat qiladi. Masalan, matndagi tayanch soʻzlarni aniqlab, asar qahramonlari bilan “til topishadi”; voqea boʻlgan muhit va yozuvchining gʻoyasini oʻrganadi:

Tayanch soʻzlar: *yer egasi, tanob, xizmatkor, epchil qoʻlli, arzonqoʻl kishilar, qari-qartang aralash, qoʻshxona, arz-dod, kasbning payida, dudmal maslahat, sopol tovoq, goʻja, jaydari non.*

Yoki izohtalab soʻzlar lugʻat daftarga qayd etiladi, masalan:

Boʻlis - (r. volost – egalik qilmoq) oʻtmishda Rossiya va unga tobe hududlarda uyezd tarkibidagi bir qancha qishloqni oʻz ichiga olgan maʼmuriy boʻlinma.

Tanob - (a. – arqon; pay) Oʻrta osiyo xonliklarida – tomonlari 60 gazdan iborat boʻlgan maydonga teng yuza (yer) oʻlchov birligi.

Dudmal - nimaligi aniq boʻlmagan, har xil tushunsa boʻladigan. Maʼnodoshlari: mujmal, muhmal va hk.

Hali toʻliq asar ustida ishlamasdanoq kichik matnning oʻzida qoʻllanilgan soʻzlar orqali oʻquvchi ocharchilik yillarini, kun oʻtishi uchun keksa yoshdagilarning ham qora mehnatga jalb etilganligini tasavvur qila oladi. Boylarning mardikorlardan foydalanishi ham bejiz emas, mavsumiy ish boshlanganda mehnatiga faqat qorin toʻydirish bilan haq berib qutuladi. Gʻafur Gʻulomning mana shu nursiz, qabohat va jaholatga toʻla muhitni yosh bola nigohi orqali rang-barang mazmunga toʻla holdagi tasvirini “kosa tagidagi nimkosa” qabilidagi gaplardan anglab oladi.

“Kelishuv va ziddiyat” rolli-ishchan oʻyini texnologiyasining maqsadi oʻquvchilarda mantiqiy va tanqidiy fikrlash hamda murosaga kelish mahoratini shakllantirish va bolalar huquqlari muammolari bilan bogʻliq tushunchalarini aniqlash.

Quyida 8-sinf adabiyot darsligida(2019) berilgan Said Ahmadning “Ufq” trilogiyasidagi “Qochoq” mavzusidagi parcha mazmuni didaktik tahlil qilish misolida mashgʻulotning oʻtkazilish tartibi bilan tanishamiz:

Oʻquvchilarga birin-ketin tasdiqlovchi fikr yozilgan tasdiqlovchi fikr yozilgan tarqatma materiallar koʻrsatiladi. Ularga berilgan fikrlarni qabul qilish yoki qilmaslik taklif qilinadi. Qabul qilgan oʻquvchilar bir tomondan, qilmaganlar ikkinchi tomondan joy egallab, ikki guruhga ajraladi. Guruhlarning vazifasi – oʻz guruhlariga boshqa guruh aʼzolaridan koʻproq kishini jalb qilish, yaʼni ularni oʻz fikrlarini oʻzgartirishiga olib kelishdan iborat. Har bir tasdiqlangan fikr ustida besh daqiqa ishlanadi.

Tarqatma materiallardagi fikrlar:

- *Tursunboy hayotidagi ziddiyatlarga qarshi kurashida yakkalik qildi;*

- *Tursunboyning “qochoq” boʻlishiga ota-onasi ham sababchi;*

- *Jannat xola farzandi uchun muammoga duch kelsa ham chidaydi. Chunki u – ONA!*

- *“Bir bolaga yetti mahalla - ota-ona”. Tursunboyni Azizbek singari qahramon boʻlishi uchun mahalla-kuy ham taʼsirini oʻtkazsa boʻlardi va hakoza.*

Ushbu fikrlarni tasdiqlagan jamoa fikrini dalillar bilan isbotlashga harakat qiladi va taʼsir oʻtkazish natijasida qarshi guruhdan oʻzlariga aʼzo yigʻadi.

2. Tahlil:

Mazkur bosqichning vazifasi: oʻyinni oʻtkazish vaqtida oʻz holatini tahlil qila olish va quyidagi savollarga javob berish:

- Oʻyin shartlarini bajarish qiyin boʻlmadimi?

- Ishni bajarish vaqtida nimalarni his etdingiz?

- Bahs-munozara natijasidan qoniqdingizmi?
- Natijaga erishishingizda nima yordam berdi va nima xalaqit berdi?

Bu faoliyat hamkorlikda, ko‘tarinki ruhda o‘tishi ta‘minlanadi, ya‘ni sog‘lom fikr quvvatlanadi.

“Debat” uslubi:

Debatlar - bu qarama-qarshi nuqtai-nazarlarning o‘zaro bahsi bo‘lib, u o‘quvchilarni tanqidiy fikrlashga, turli masalalarni o‘rganish va o‘zlari haq ekanligiga boshqalarni ishontirishga o‘rgatadi. Debatlar bu jamoaning hamkorlikdagi faoliyati bo‘lib, bunda jamoaning har bir a‘zosi o‘zining burch va majburiyatlariga ega bo‘ladi, kim g‘alabaga erishganini esa debat yakunida jamoalarning argumentlari, faktlari, favqulodda savollar va ularga berilgan javoblar asosida hakamlar jamoasi yoki o‘qituvchi belgilab beradi. O‘quvchilar bilan debat o‘tkazganda 3 ta tamoyilga amal qilish kerak.

1. Debatlar ko‘p narsaga o‘rgatadi (chunki debat o‘tkazishdan maqsad faqat g‘alaba qozonish emas, balki asosiy maqsad debatlar yordamida yangi bilimlarni egallashdir).
2. Jarayonga faol ishtirok va vijdonlilik majburiyati.
3. O‘zaro hurmatni saqlash.

Debatda ikkita jamoa ishtirok etadi. 1-jamoa: Tasdiqlovchi tomon sifatida. 2-jamoa: Qarama-qarshi yoki inkor etuvchi tomon sifatida. O‘tkaziladigan debatning mavzusi aniq, tasdiqlovchi tugallagan fikr shaklida bo‘lishi kerak. Tasdiqlovchi tomon hakamlarni o‘z nuqtai-nazarlarning to‘g‘riligiga ishontirishga harakat qiladi. Inkor etuvchi tomon tasdiqlovchi tomon nuqtai nazarining noto‘g‘ri ekanligiga hakamlarni ishontirishga harakat qilishi kerak. Shuningdek, debat ishtirokchilari o‘z nutqai nazarlarini mustahkamlovchi dalillarni taqdim qilishlari lozim.

9-sinfda munozarali darslarni tashkil etishda “Debat”(yozma, og‘zaki)uslubi yaxshi natija ko‘rsatadi. Masalan, adabiyot darsligidan Sharof Boshbekovning “Temir xotin” dramasi o‘rganilganda bu texnologiyaning mantiqiy fikrlashning, kreativlikning namoyon bo‘lishini kuzatasiz.

<i>Mavzu: Yetti yillik mehnatiga, ya‘ni Temir xotinning kuyib ketishiga Olimjonning o‘zi ham sababchi bo‘la oladimi?</i>	
Ha. Olimjonning o‘zi sababchi	Javob: Dalil keltirmoq: Axir, u texnika, me‘yordan oshib ishlatsa kuyib ketadi-da. “Aytgan chizig‘ingizdan chiqmasa, hamma ishingizni qilsa – sigir sog‘ishmi, kir yuvishmi, ovqat-povqat deganday, fotihaga balo bormi! E, tavba... Xo‘p, erta yo indin terim boshlanadi” - Olimjonning o‘zi rozi bo‘lib o‘tiribdi, Qo‘chqor akaning hamma ishlariga.
Yo‘q.	Javob: Olimjonning shuncha mehnatini ko‘kka sovurgan Qo‘chqor aka bo‘ladi. Dalil keltirmoq: Belgilangan vaqtdan ko‘p ishlashga buyruq berdi. U buyurilgan ishni yo‘q demasdan qilaverdi, qilaverdi, oqibatda kuyib ketdi. Mana uning javobi: “E, Olimtoy, terim nima bo‘pti? Ayol zotining, vey, joni toshdan bo‘ladi – uyniyam eplaydi, dalaniyam. Ko‘rib yuribmiz-ku.”
Ha.	Javob: Olimjon qarindoshi Qo‘chqor akaga sinov uchun bermaslik kerak edi.

Dalil keltirmoq: Agar o'zi nazorat qilganda shu holga kelmasdi. Qo'chqor aka faqat dehqon bo'lgan, texnikani yuritishni qanday tushunsin?

Yo'q.

Javob: Xotini zimmasidagi hamma ishni Alomatdan(temir xotin) talab qiladi. *Dalil*

keltirmoq: Ertalabdan kechgacha ishlatadi. Olimjonning kuyinib gapirishiga e'tibor bering: "Ekspluatatsiya! Ertalabdan kechgacha tindirmadingiz-a! Bir minut dam olgani yo'q, bechora! Yuv, tozala, tik, yama-supur! Bir chaqirim naridan suv olib kelib, kir yuvadi! Manavi tezak yoqiladigan la'nati o'chog'ingizda ovqat qiladi! Yeb to'ymaydigan ochofat mollaringiz bor: ertalabdan kechgacha o't ber, suv ber, yem ber! Xamir qoradi, sigir sog'adi, kuvi pishadi! E, bu uyingizning ishi tugaydimi, o'zi! Bundan tashqari, dalaga chiqadi! Ming chanoqqa ming egilib, paxta teradi! Qirq-ellik kilo narsani ko'tarib, xirmonga olib boradi! Shunaqayam qiynaydimi, Qo'chqor aka?!"

Ha.

Javob:

Temir xotinni Qo'chqor akaning yashash tarzini bila turib shu yerga olib keldi. *Dalil keltirmoq:* Olimjonning gapiga e'tibor bering: "Xafa bo'lmang-u, Qo'chqor aka, lekin kennoyimga ham qiyn-da. Ahvolni qarang: haliyam o'choq, haliyam tezak yoqiladi. Progress yo'q". Qishloq ayollari uyim-joyim, turmush o'rtog'im, bola-chaqam, "oltin paxtam" deb ertalabdan kechgacha tinim bilmaslikka o'rgangan. Ularning oddiy hayot tarziga aylanib ulgurman muhitga texnika ham chidamaydi.

Yo'q.

Javob:

Olimjonga qarata javobiga e'tibor bering: "Progress bor. Ilgari tezak yoqilardi, hozir tezakni solyarka bilan yoqayapmiz. Yaxshi yonayapti. To'g'ri ovqatdan sal-pal hidi keladi-yu, lekin o'rganib ketar ekan odam. Hech kim mehnatdan o'lmaydi". Qo'chqor akaning mana bu tushunchasi

Temir

xotinni

nobud

qildi.

Dalil keltirmoq: "Axir u temir-ku, Qo'chqor aka, temir. Uni ehtiyot qilish kerak, avaylash kerak. U o'zini o'ylamaydi, „qiynalib ketdim“ deydi tili yo'q. Indamas ekan, deb eshakday ishlataveradimi axir! „Paq“ etib joni chiqib ketguncha ezaverish kerakmi?! Yo'q, yuragi tosh odamsiz, Qo'chqor aka!" Olimjonning xunob bo'lganicha bor: Qo'chqor aka xotining qiladigan yumushlarini odatiy hol deb biladi. U hech ham xatosini tushunmaydi. Chunki o'zi ham robotday buyruqni bajaruvchi bo'lgan.

Ha.

Javob: Olimjon yetti yillab ilmini, kuchini, vaqtini sarflab yaratgan kashfiyotini asray olmadi. Yakuniy fikr: Asrash kerak edi. U temir, matoh. Ko'p ishlasa qizib ketadi. Ishdan chiqqanda yaxshilab qaralmasa foydasiz buyumga aylanadi. Aslida inson ham shunday: me'yordan ortiq harakat, dam olmaslik oqibatida sog'ligini yo'qotadi. Shuning uchun borini qadrlash va asrash kerak.

Yo'q.

Javob:

Qo'chqorning: „Iye, unda chindan ham odamga o'xshar ekan. Mana, biz ham „paxta terimiga“ degan gapni eshitishimiz bilan hamma ishimizni yig'ishtirib qo'yib, dalaga chiqib ketamiz. Bolalarimiz o'qishini tashlaydi, xotinlarimiz emizikli bolasini...“so'zlari uning dunyoqarashini ko'rsatadi Yakuniy fikr: "Bu odam emas-ku, Qo'chqor aka, temir-ku, nega tushunmaysiz?! Ichi to'la sim, plastmassa, yarimo'tkazgichlar! Bu – mashina. Ertaga sinovdan o'tolmasa-yu, buzib tashlasam nima bo'ladi? Bir uyum temir qoladi." Haqiqatdan ham o'z

qarichi bilan ish tutgan Qo'chqor aka oldida bir uyum temir qoldi.

Yuqorida berilgan debat qisqartirilgan shakli, ya'ni faqat robotning kuyib ketishiga sabab biryoqlama izlandi. Bu yog'iga asarda yoritilgan har bir sahna ko'rinish va qahramonlar so'zi baholanadi: *Xotini to'g'risida Qo'chqorning: „Mastligimda urib, mayib-payib ham qilib qo'ymagan ekanman – jimgina uyda o'tirardi“, „Qumri bilan desangiz, jim o'tirib ham gaplashaverardik. Ichimizda“, „ Qumrining qo'llari qadoq bosib, yorilib ketgan bo'lsayam, bir nimasi bor edi-da... O'sha nima ekan-a? Bo'lmasam, barmoqlarini ko'sak tilib, g'adir-budur qilib tashlagan. Qo'ldan doim kir sovun aralash tappi hidi kelib turadi. Lekin nimasidir bor edi...“* kabi fikrlarini mag'zini chaqish orqali asar g'oyasini o'rganiladi. Bu uslub o'quvchilarga tengdoshlari bilan bigalikda shu oila jamoatchilik fikrini to'lqinlantirayotgan mavzularda mulohazalar rejalashtirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda didaktik tahlil o'quvchilarni nafaqat ijodkorligini, tasavvur dunyosini boyitadi, balki birdamlik, Vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantiradi.

Hamkorlik ta'lim texnologiya va uslublarining ahamiyati ham shundaki, badiiy asar tahlili orqali jamoalar fikri to'liq o'rganiladi, har bir a'zoning dunyoqarashi muhim hisoblanadi. Fikrini erkin isbotlashga, dalil keltirishga harakat qiladi. Fikrlar solishtiriladi. Mantiqqa tayanadi. Tasavvur dunyosi kengayadi. Ikkilanishdan voz kechadi. Qat'iylik bilan o'z g'oyasini himoya qiladi. Noodatiy fikrlar tizimi umumlashtiriladi. Yangi g'oyalar o'rganiladi. Zero, inson tafakkuri qanchalik mustaqil bo'lsa, u shunchalik tashshabuskor bo'ladi. Uning fikrlashi qancha erkin bo'lsa, u shuncha izlanuvchan, ijodkor bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Umumiy o'rta ta'limning ona tili fanidan davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Toshkent-2017
2. 11-sinf. Adabiyot. II qism Boqijon To'xliyev, Bahodir Karimov, Komila Usmonova Toshkent - 2018
3. 10-sinf. Adabiyot. I qism Boqijon To'xliyev, Bahodir Karimov, Komila Usmonova Toshkent - 2017
4. 9-sinf. Adabiyot. Qozoqboy Yo'ldoshev, Valijon Qodirov, Jalolbek Yo'ldoshbekov. "O'zbekiston" NMIU Toshkent – 2019
5. 8-sinf adabiyot darsligi Sul-tonmurod Olim, Sunnat Ahmedov, Rahmon Qo'chqorov Toshkent - 2019
6. 7-sinf. Adabiyot darsligi Qozoqboy Yo'ldoshev, Begali Qosimov, Valijon Qodirov, Jalolbek Yo'ldoshbekov. «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent - 2017
7. 6-sinf. Ona tili darsligi N. Mahmudov, A. Nurmonov A. Sobirov, D. Nabiyeva. «Tasvir» nashriyot uyi Toshkent – 2017
8. 6-sinf. Adabiyot darsligi. I qism (S. Ahmedov, R. Qo'chqorov, Sh. Rizayev, I qism. Toshkent «Ma'naviyat» 2017
9. K.Hoshimov, S. Nishonova, M. Inomova, R. Hasanov. Pedagogika tarixi. T., "O'qituvchi" 1996

10. M. Pardayeva. O'qituvchi kasbiy kompetentligi – ta'lim-tarbiya masalasining hal etuvchi omili sifatida. 2016
11. R. Ishmuhamedov, M. Yuldashev. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2016
12. Maktab bitiruvchilarining kreativ fikrlashini baholash, PISA-2021 ga tayyorgarlik ko'rish uchun taqdimot.
13. Safayev N.S., Mirashirova N.A. "Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti" TDPU, 2013 y, B.124-137.
14. 3.Saidahmedov N."Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya" T;2003
- A. Xo'jayev. "Didaktik tahlil" (internetdan olindi)
15. RTM. Uz. Aim.uz,

ONA TILI DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Eshchanova Hamida Xudayorovna

*Xorazm viloyati Shovot tumani 15-maktabning
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi metodik tavsiyasi*

Kirish. Har jabhada yangi marralarni zabt etib, rivojlanayotgan Yangi O'zbekistonimiz ta'lim sohasida ham bir qator islohotlar olib borib, katta e'tibor qaratmoqda. Aytish mumkinki, bunday e'tibor har bir o'qituvchini xursand qilib ruhlantiradi va juda katta mas'uliyat ham yuklaydi. Shunday ekan, har bir o'qituvchi bugungi zamon talabiga mos tarzda bilim va mahorat ega bo'lishi va har bir yosh avlodga yuksak bilim va tarbiya bera olishi kerak bo'ladi. Shunday omillardan biri bu - pedagogik texnologiyalardir. Ushbu metodik tavsiyada ona tili va adabiyot darslarida qo'llanishi mumkin bo'lgan yangi pedagogik texnologiyalar haqida fikr yuritimiz.

Pedagogik texnologiya bu - butun o'qitish va bilimlarni samaradorlashtirish vazifasini qo'yuvchi texnik hamda shaxs resurslari va ularning o'zaro aloqasini hisobga olib yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli metodidir.

Texnologiya so'zi yunoncha bo'lib, texne - mahorat, san'at; logos -ta'limot ma'nolarini bildiradi. Bu so'z sanoatda yoki qishloq xo'jaligida tayyor mahsulot olish uchun ishlab chiqarish jarayonida qo'llanadigan usul va metodlar yig'indisini bildiradi. Ta'lim jarayoniga nisbatan esa bu tushuncha o'qish va o'qitishning o'zaro uzviyligini, aloqadorlik bosqichlarini ajratish, ta'lim-tarbiya jarayonida belgilangan maqsadga erishish uchun bajariladigan ishlarni muvofiqlashtirish, ularning ketma-ketligi va bosqichma-bosqichligini ta'minlash, rejalashtirilgan barcha ishlar va amallarni talab darajasida bajarishni anglatadi. Boshqacha aytganda, ta'lim texnologiyasi tushunchasi ta'lim berish san'ati, ta'lim berish mahorati ma'nolarini ifodalaydi. Yangi pedagogik texnologiya deyilganda ta'lim berish san'atini ishga solib, uni samarali tashkil etish, uni jahon andozalari darajasiga ko'tarish tushuniladi.

Pedagogik texnologiya atamasi ta'lim jarayoniga yangicha, o'ziga xos belgi va xususiyatlarga ega bo'lgan tizimli yondashuvga asoslanadi. Bu talim jarayoniga innovasion yondashuv demakdir.

Yangi pedagogik texnologiya o'quvchiga ta'lim jarayonining sub'ekti, ya'ni faol ishtirokchisi, o'qituvchiga esa shu jarayonning tashkilotchisi, boshqaruvchisi sifatida qarashni taqozo etadi.

Quyida amaliyotida foydalaniladigan interfaol metodlardan bir nechtasining mohiyati va ulardan foydalanish borasida so'z yuritimiz.

Akvarium

5-6 nafar ishtirokchilar rahbar bilan birga doira shakli bo'ylab o'tiradilar. Ular - «baliqlar». Ularning atrofiga guruhning qolgan ishtirokchilari o'tiradilar (yoki turadilar). Ular - «baliq ovchilari».

Ichki doira a'zolari («baliqlar») o'qituvchi taklif qilgan savolni faol muhokama qiladilar. «Baliq ovchilari» esa kuzatib turadilar va savolni muhokama qilayotgan biron o'quvchining

fikri ularni qiziqtirib qolganda jarayonga kirishadilar: qo'shimcha qiladilar, savol beradilar, aniqlashtiradilar. SHunda «baliq ovchisi» fikri uni qiziqtirib qolgan «baliq»ning yoniga turib olishi kerak.

Bir muammoning (masalaning) muhokamasi tugaganidan so'ng ishtirokchilar joylari bilan almashadilar (doiradan tashqarida turganlar endi doira bo'ylab o'tiradilar). Barcha ishtirokchilar doirada o'tirishlari maqsadga muvofiqdir.

Afzalliklari.

Ishtirokchilarga norasmiy sharoitda fikr almashishga, berilgan muammoni (masalani) hal qilish bo'yicha o'z nuqtai nazarlarini bayon etishga imkon yaratadi. Muhokama jarayoniga erkin qo'shilish va undan chiqib ketishga imkon beradi. Tahliliy fikrlash, e'tibor jamlash va kuzatuvchanlikni rivojlantiradi. Nutqni va teskari aloqa texnikasini rivojlantiradi.

Ushbu pedagogik texnologiyadan adabiyot darslarida ayrim qahramonlarning xarakterlarini ochib berishda shunday tahlil qilish orqali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

“Sizdan ugina, bizdan bugina” o'yini

Ushbu o'yin guruhlar o'rtasida o'tkazishga mo'ljallangan. O'yinini turli mavzularda, turli maqsadlarda o'tkazish mumkin. Masalan, iboralar haqida tushuncha berilgandan so'ng o'quvchilar ikki guruhga bo'linadi. 1-guruh ibora aytsa, ikkinchi guruh uning ma'nosini izohlaydi. O'yin aksincha bo'lishi ham mumkin, ya'ni birinchi guruh iboraga mos ma'noni aytadi, 2-guruh shu ma'noga mos keladigan ibora topadi.

1-shart bo'yicha o'tkazilishi:

1-guruh	2-guruh
Tepa sochi tikka bo'ldi	jahli chiqdi
Tilning uchida turibdi	eslay olmayapti
Yuragi tor	injiq
Boshi ko'kka yetdi	xursand bo'ldi

“Tasviriy ifoda” mavzusini o'rganishda ham bu o'yin shu tartibda bajariladi:

1-guruh	2-guruh
Dala malikasi	makkajo'xori
Oq oltin	paxta
Kumush tola	pilla

“ZAKOVATLI ZUKKO” metodi

Mavjud bilimlarni puxta o'zlashtirishda o'quvchlarning fikrlash, tafakkur yuritish layoqatlariga egaliklari muhim ahamiyatga ega. “Zakovatli zukko” metodi o'quvchilarda tezkor fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, shuningdek, ularning tafakkur tezliklarini aniqlashga yordam beradi. Metod o'z xohishlariga ko'ra shaxsiy imkoniyatlarini sinab ko'rish istagida bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ular o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga qisqa muddatlarda to'g'ri va aniq javob qaytara olishlari zarur. Savollarning murakkablik darajasiga ko'ra har bir savolga qaytarilgan to'g'ri javob uchun ballar belgilanadi. Yakuniy ballarning o'rtacha arifmetik qiymatini topish asosida tezligi aniqlanadi.

Ballarning belgilanishi o'quvchlarning shaxsiy imkoniyatlari to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Metod o'quvchilar bilan yakka tartibda, guruhli va ommaviy ishlashda birdek qo'llanilishi mumkin.

“BESHINCHISI (OLTINCHISI, YETTINCHISI,...) ORTIQCHAMETODI

O'quvchilarning mantiqiy tafakkur yuritish ko'nikmalariga ega bo'lishlarida ushbu metod alohida ahamiyatga ega. Uni qo'llash quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

o'rganilayotgan mavzu mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi tushunchalar tizimini shakllantirish;

hosil bo'lgan tizimdan mavzuga taalluqli bo'lgan 4 ta (5 ta, 6 ta, ...) va taalluqli bo'lmagan bitta tushunchaning o'rin olishiga erishish;

o'quvchilarga mavzuga taalluqli bo'lmagan tushunchani aniqlash va uni tizimdan chiqarish vazifasini topshirish;

o'quvchilarni o'z harakatlari mohiyatini sharhlashga undash (mavzuni mustahkamlash maqsadida o'quvchilardan tizimda saqlanib qolgan tushunchalarga ham izoh berib o'tishlari hamda ular o'rtasidagi mantiqiy bog'likni asoslashlarini talab etish lozim).

Mavzu mohiyatini yorituvchi tushunchalar o'rtasidasigi mantiqiy bog'likni ko'rsata va asoslash olish o'quvchilarda mustaqil fikrlash, shaxsiy yondashuvlarini asoslay, shuningdek, tengdoshlarining fikrlari bilan shaxsiy mulohazalarini o'zaro taqqoslash ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Yoki bo'lmasa **“QARORLAR SHAJARASI”** metodini darsda qo'llash ham o'quvchilarda kreativ yondashuvni shakllantirishda juda katta yordam beradi. “Qarorlar shalarasi” metodi muayyan fan asoslari borasidagi bir qadar murakkab mavzularni o'zlashtirib, ma'lum masalalarni har tomonlama, puxta tahlil etish asosida ular yuzasidan muayyan xulosalarga kelish, bir muammo xususida bildirilayotgan bir necha xulosalar orasidan eng maqbul hamda to'g'risini topishga yo'naltirilgan texnik yondashuvdir. Ushbu metod, shuningdek, avvalgi vaziyatlarda qabul qilingan qaror (xulosa)lar mohiyatini yana bir bora tahlil etish va uni mukammal tushunishga xizmat qiladi.

Guruh yoki sinf o'quvchilari ishtirokida qo'llaniladigan “Qarorlar shalarasi” bir necha o'n nafar o'quvchilarning bilimlari darajasini aniqlash, ularning fikrlarini jamlash va baholash imkonini beradi. Ta'lim jarayonida mazkur metodning qo'llanilishi muayyan muammo yuzasidan oqilona qaror qabul qilish (xulosaga kelish)da o'quvchilar tomonidan bildirilayotgan har bir variant, ularning maqbul hamda no maqbul jihatlarini mufassal tahlil etish imkoniyatini yaratadi. Mashg'ulot jarayonida o'quvchilar **MUAMMO 1-G'OYA+2- G'OYA+3- G'OYA QAROR** tizimi faoliyat olib borishadi. “Qarorlar shalarasi” metodi quyidagi shartlar asosida qo'llaniladi:

O'qituvchi mashg'ulot boshlanishidan oldin munozara, tahlil uchun mazvuga oid biror muammoni belgilaydi. Guruhlar tomonidan qabul qilingan xulosalarni yozish uchun plakatlar tayyorlaydi. O'qituvchi o'quvchilarni 4 yoki 6 nafar kishilardan iborat guruhlariga ajratadi. Muammoning hal etilishi, u borada eng maqbul qarorning qabul qilinishi uchun muayyan vaqt belgilanadi. Qarorni qabul qilinish jarayonida guruhlarining har a'zosi tomonidan bildirilayotgan variantlarning maqbullik hamda nomaqbullik darajalari batafsil muhokama qilinadi. Har bir variantning afzallik va noafzallik jihatlari yozib boriladi. Bildirilgan variantlar asosida muammoni ijobiy hal etishga xizmat qiluvchi usul xususida guruh a'zolari bir to'xtamga kelib oladilar.

Munozara uchun ajratilgan vaqt nihoyasiga yetgach, har bir guruh a'zolari o'z guruhi qarori borasida axborot beradilar. Zarur hollarda o'qituvchi rahbarligida barcha o'quvchilar

bildirilgan xulosa (qaror)larni bir-biri bilan qiyoslaydilar. Agarda barcha guruhlar tomonidan muammo yuzasidan bir xil qarorga kelingan bo‘lsa, o‘qituvchi buning sababini izohlaydi.

Ta'lim har doim yangilanishga mushtoqdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta'limning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki o‘quvchilarga ham bir xil qolipdagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Natijada o‘quvchi darsni yaxshi o‘zlashtira olmaydi. Har bir usuldagi darslar ikki-uch marta o‘tilganda o‘zini oqlaydi. Me’yoridan oshmasligi, o‘quvchilarni zeriktirmasligi uchun usullarning turlicha bo‘lishi darsning samaradorligini yanada oshiradi. Dars jarayonlarida notiqlik, suhbat, hikoya, mustaqil ish, yozma ish, zamon bilan bog‘lash, mustaqil fikrga tayanish shakllariga katta e’tibor berishimiz lozim. Pedagogik texnologiyalardan foydalanish natijasida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o‘z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog‘lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko‘nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi .

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi tavsiyalardan dars mashg‘ulotlarini olib borishda foydalansa kutilgan natijaga erishish samaradorligi oshadi, o‘qituvchi va o‘quvchi uchun murakkablik tug‘dirmaydi, yengillik yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tolipov O‘.Q., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Monografiya. Toshkent: “Fan”. 2006.
2. Olimov B. Ikki ilg‘or usul. “Ma’rifat” gazetasi, 17-oktabr 2012 yil. 83-son.
3. <http://www.elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/11982-yangi-pedagogik-texnologiya-tushunchasi>

**АБУЛ ЮСР ПАЗДАВИЙНИНГ “УСУЛ АД-ДИН” АСАРИНИНГ ТАРКИБИЙ
ТУЗУЛИШИ ВА ИМОМ МОТУРИДИЙНИНГ “КИТОБ АТ-ТАВХИД” АСАРИ
БИЛАН ЎХШАШ ВА ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАРИ****Турсунов Абдулбоқий***Ўзбекистон Халқаро Ислом академия, исломшунослик ийналиши
2-курс магистранти*

Буюк ватандошимиз, Абул Юср Паздавийнинг асарлари орасида унинг “Усул ад-дин” асари муҳим аҳамиятга эга. Мазкур асар мазмун-моҳияти жиҳатидан аҳли сунна вал-жамоа ийналиши ва мотуридия мактаби фикрларининг бутун моҳиятини очиб бериш ва Мовароуннаҳрда тарқалган “Ахлуз-зайғ вал-бидаъ” (Адашганлар ва бидъатчилар)нинг таъсирини камайтириш учун ёзилган. Масалан Паздавий “Усул ад-дин” асарининг бошида мужассимийларни – хусусан Муҳаммад ибн Ҳайсамга ўхшаш кишиларни ҳеч нарсада ўрناق бўлиши мумкин бўлмаган ашаддий бидъатчилар деб атайди. Имом Киндий каби файласуфларнинг фалсафасини ва мўътазилийлар ёзган китобларни ҳатто уйда сақлаш ҳам зарарли деб билар эди. Зеро, уларни мутолаа қилиб кўриб, шундай хулоса ҳосил қилганди.⁴⁵

Имом Абу Мансур Мотуридийнинг “Китоб ат-тавҳид” асарида мақтовлар бағишлаган Абул-Юср Паздавийнинг изоҳларини ўқийдиган бўлсак, мана бундай жаранглайди: “...Шунга қарамай, “Китоб ат-тавҳид” тилида бироз ғализлик бор ҳамда унинг тузилиши мураккаб, шундай бўлмаганда эди унинг ўзи билан қаноатланиш мумкин бўлар эди”⁴⁶.

Абул-Юср Паздавийнинг “Усул ад-дин” асарида Мотуридий сўзларига ондасонда муружаат этилганини кўриш мумкин, боз устига булар ҳам аниқ иқтибослар эмас. Масалан, ўз асарининг бошида “Китоб ат-тавҳид”га урғу бериб, унинг услуб ва ўзига хос хусусиятлари ҳақида муҳим маълумотлар беради. Зеро Абул-Юср Паздавий “Усул ад-дин” китобининг ёзилишига ундаган сабаблар қаторида, Мотуридийнинг “Китоб ат-тавҳид” асарида бир оз ноаниқлик, ортиқчалик ва тартибда мураккаблик борлиги, бу борада самарқандлик илоҳиётчи уламолар ёзган китоблар кифоя қилмаслиги ва мана шу даврда турли адашган фирқаларнинг пайдо бўлганлиги учун уларга раддия бериш кераклигини таъкидлаган. Юқорида айтилганидек самарқандлик бир қанча олимлар ҳам шу мақсадда асарлар ёзган. Лекин Паздавийнинг ушбу асарлардан унчалик кўнгли тўлмаган. Натижада аллома ўзининг илоҳиёт илми борасидаги ноёб асарини таълиф қилади.

Алломанинг мазкур китобининг таркибий тузилишига тўхталадиган бўлсак, у тўқсон олтита масала ва мотуридийларга муҳолиф мазҳабларни баён қилиш кўринишида тасниф этилган. Паздавий масалаларни дастлаб, аҳли сунна вал-жамоанинг қарашларини баён қилиш билан бошлайди. Сўнгра муҳолиф

⁴⁵ Шайх Абдулазиз Мансур. Ақоид матнлари. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2006. – Б. 4.

⁴⁶ Абул-Юср Паздавий Усул ад-дин. – Қоҳира: Дактаба ал-Азҳария лит түрос, 2003. – Б. 14

мазҳабларнинг қарашларини келтиради. Кейинги босқичда аҳли сунна вал-жамоа тарафидан ўртага ташланган оят ва ҳадислар далил сифатида баён қилинади. Ҳатто ақлий далиллар мисоллар тариқасида содда ва равон услубда баён қилинади. Табиийки бу ўринда муҳолиф томоннинг ҳам далиллари ўртага ташланади. Шундан сўнг Паздавий ўртага ташланган масала бўйича ўз қарашлари ва хулосаларини баён қилади. Асардаги қарийиб барча масалалар шу услубда баён қилинган.

Паздавий мазкур асарини қайси манбаларга асосланиб таълиф қилганини маълум даражада билиб олиш мумкин. Аввало Паздавий ишни ўзигача бўлган олимларнинг калом илмига оид асарларини кунт билан ўрганишдан бошлайди. Ҳатто, у Мотуридия таълимотига муҳолиф олимларнинг асарлари билан ҳам обдон танишиб чиқади. Паздавий мазкур асарини ёзишда бир қанча манбаларга, жумладан, калом илмига оид илк асар бўлмиш “ал-Фикҳ ал-акбар” ва ўз ҳажми, фикр бойлиги ва услубига кўра, Мовароуннаҳрда ўзидан аввал илоҳиёт соҳасида яратилган жами асарлардан устун бўлган “Китоб ат-тавҳид” ва Имом Насафийнинг таъбири билан айтганда ўз соҳасида мисли йўқ, тафсиршуносликда аввалги муаллифлар қалами билан тасниф этилган биронта бошқа асар бунинг даражасига етолмаган “Китоб ат-таъвилот” ҳамда Абу Ҳанифанинг издоши Абу Муқотил Самарқандийнинг “Китоб ал-олим вал-мутааллим”⁴⁷ асарларига асосланади. Булардан ташқари, Муслим ибн Ҳажжож Қушайрийнинг “ал-Жомеъ ас-саҳиҳ” асари, “Сунан Абу Довуд”, “Ғайлон” асари, Жаъфар ибн Ҳарбнинг китоби⁴⁸, “Мухтасар Кархий”, Ҳокимул-жалилнинг “Мунтақо” китоби, Имом Муҳаммаднинг “Сияр ал-кабир” асари, Муҳаммад ибн Али Термизийнинг “Маъоний ал-ахбор”, Макҳул Насафийнинг “Луълуот”, Абул-Ҳасан Ашъарийнинг “Мақолот ал-исломийин” ва “Мужиз ал-кабир” каби асарларидан ҳам фойдаланган.

Кўйида “Усул ад-дин”нинг ёзилишига маълум бир даражада сабабчи бўлган “Китоб ат-тавҳид”нинг тузилиши кўриб чиқилади. Шундай қилиб “Китоб ат-тавҳид” ўз ҳажми, фикр бойлиги ва услубига кўра, Мовароуннаҳрда ўзидан аввал илоҳиёт соҳасида яратилган жами асарлардан устун туради. Бу асар иймоннинг асосий ақидаларини жамлаб, уларга қулай таърифлар бериш билан чекланмайди. Унинг мақсади – бутун ислом илоҳиётини тафтиш этиш ва уни инкор этиб бўлмас далиллардан ташкил топган яхлит тизим сифатида тан олиш лозимлигин кўрсатиб бериш.

Асарнинг мақсадлари баён қилинган муқаддима нисбатан қисқа кўринади. Бевосита муқаддимадан кейин келган ва каломнинг дастлабки катта муаммоси – дунёнинг фонийлиги ва онтологик тузилишига бағишланган бир неча варақдаги мулоҳазалар янада ихчамроқ кўринади. Шундан сўнг баён усули анча батафсиллик касб этади. Бу, масалан, Аллоҳ тавсифи ва ягоналигининг ҳимояси масаласи марказий ўринни эгаллаган кейинги парчада айниқса, яққол кўринади. Бундан кейинги фаслларда, жумладан, пайғамбарлар, Аллоҳнинг инсон амалларига таъсири, гуноҳ ва

⁴⁷ Паздавий мазкур асарни Абу Ҳанифага нисбат берган.

⁴⁸ Олимнинг мазкур асарининг номи аниқланмаган Паздавийнинг сўзига кўра у 21 жуддан иборат.

жазо, шунингдек, иймонни тўғри тушиниш ҳақида сўз борганда ҳам далиллар ғоят синчковлик билан ва аниқ ифода этилади.

Муаммоларнинг бундай изчил келиши айнан матнга хос хусусият бўлмай, у ёки бу даражада ислом рисолаларининг одатий тузилишига мувофиқдир. Мотуридий айрим парчалар ичида риоя қилган тартиб ҳам калом илмида қабул қилинган муайян низом нуқтаи назарга асосланади. Баъзи ўринларда Мотуридийнинг мулоҳазалари қайтариқлар эвазига чўзилиб кетган ва баъзи жойда депсиниб қолган. Бунинг иккита сабаби бор. Биринчиси ва энг кўп учрайдигани, у кўриб чиқилган муаммога яна қайтиб, бошқа рақибларининг исмларини номма-ном кўрсатиб, мунозарага киришади. Яъни, Мотуридий тўғри деб ҳисоблаган якуний ҳукм ўқувчига аллақачон маълум, аммо у билдирилиши мумкин бўлган эътирозлардан ҳимоя қилинади ҳамда қарама-қарши ҳукм қабул қилинган тақдирда юзага келадиган хато ва зиддиятларни кўрсатиш йўли билан янада тасдиқланади. Шу каби мулоҳазалар мисолида ислом илоҳиётининг диалектик тузилиши янада аниқ намоён бўлади ва унинг, ўз навбатида, муаллифнинг услубигина эмас, балки каломга хос умумий хусусият эканлиги келиб чиқади.

Иккинчи унсур, аксинча, фақат “Китоб ат-тавҳид”га хос. Бу ўринда бутун матн давомида тез-тез учраб турадиган баён ва далилларнинг маълум ўринларда қайтарилиши кўзда тутилмоқда. Мотуридий томонидан йўл қўйилган хато эмас, балки китобнинг ўзига хос услубда ёритилганини билдиради. Аммо, буни аниқлаш учун бундай қайтариқларни шунчаки кўриб чиқишнинг ўзи кифоя қилмайди. Бунинг учун кўпроқ “Китоб ат-тавҳид” асарининг умумий кўринишини тиклаш лозим бўлади, шунда унинг ички тузилиши Мотуридий томонидан қандай тасаввур этилгани ва ишлаб чиқилгани келиб чиқади. “Китоб ат-тавҳид” асосида яхлит битта режанинг ётиши шундан ҳам кўринадики, у Мотуридий шогирдларининг бири томонидан кейинчалик бирлаштирилган турли рисолалар тўплами эмас, балки яхлит бир асардир. Бу фикр ўз-ўзидан маълум-ку, чунки у бизга яхлит бир асар қўлёзмаси сифатида етиб келган, деган эътироз пайдо бўлиши мумкин. Чунки юқорида айтилган ғализликлар сабабли бу асар кейинги авлодга мансуб муаллиф томонидан ёзилган, деган фараз мавжуд эди.

Шундай қилиб, “Китоб ат-тавҳид”ни Мовароуннаҳрнинг диний анъаналари билан турлича боғлиқликда бўлган икки қисмга ажратиш мумкин. Биринчисида, Мотуридий янги йўллардан борган ва ўзининг ҳанафий ҳамюртлари орасида ягона бўлган, зеро, у ҳали деярли муҳокама доирасига кирмаган масалаларни кўриб чиққан эди. Иккинчи қисм эса, аллақачон ўзлаштириб бўлинган илоҳиёт заминига асосланган эди. Бу ерда эса энди Самарқанд мактаби доирасида тан олиншини хоҳлаган ҳар бир ҳанафий мўлжал олиши мумкин ва ҳатто лозим бўлган кўрсатмалар мавжуд эди.

Паздавийнинг мазкур китобини имом Мотуридийнинг “Китоб ат-тавҳид” асари билан қиёслаб кўрилганда шу нарса аниқ бўлдики, аллома ўз асарини “Китоб ат-тавҳид”дан фарқли ўлароқ боб ва фаслларга ажратмаган. Шунинг учун асарни ўрганиш жараёнида унда келган масалаларни шартли равишда бобларга ажратилди.

Натижада асар бир муқаддима ва саккиз боб кўринишига эга бўлди. Шу нарсани алоҳида таъкидлаш лозимки, асарни бобларга тақсимлаш асарнинг аслий таркиб тузилишини ўзгартирмади. Унга кўра:

Биринчи бобда илоҳиёт масалалари баён қилинган бўлиб, бунга ўн учта масала киритилди.

Иккинчи бобда нубувват масалалари ҳақида сўз бориб, унда учта масала ёритилади.

Учинчи боб қазо ва қадар масалаларига бағишланган бўлиб, бунга тўққизта масала киритилди.

Тўртинчи бобда катта гуноҳ ва осийлик масалаларига ўрин берилган бўлиб, бунда иккита масала бор.

Бешинчи бобда иймон ва ислом масалалари ёритилган бўлиб, бунга ўн олтита масала киритилди.

Олтинчи бобда халифалик масалалари баён қилинган бўлиб, бунда ҳам ўн олтита масала бор.

Еттинчи боб тарқоқ масалаларни ўз ичига олган бўлиб, бунда йигирма бешта масала баён қилинган. Саккизинчи бобда мазҳаблар баёнига ўрин берилиб, бунда ўнта масала ёритилди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бу икки буюк ватондошларимизнинг қаламига мансуб асарлари соф исломий таълимотни тарғиб қилишда шаклан буюридан маълум жиҳатларида фарқланса-да мазмун ва аҳамият борасида улар бир-бирини тўлдирди дейиш мумкин.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QITISHNING ZAMONAVIY SHAKLLARI**Matnazarova Ne'lufar Ro'zimbayevna***Xorazm viloyati Yangibozor tumani**24-IDUM Boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashgulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinni foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy goyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ogzaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, goyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi.

Ulug donishmandlardan biri «... kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber, o'qit», degan ekan. Yurtimizda ta'lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqiqiy ma'noda bir-ikki yillik yoki qisqa davrda samaraga erishishga qaratilgan ish emas, balki chin ma'noda bir necha yuz yillarga tatiydigan o'zgarish bo'ldi, desak xato bo'lmaydi. Bu prezidentimizning kelajagimiz, kelajak avlodimiz haqida qaygurib, yurtimizning barcha farzandlari – mening farzandlarim, ular bizlardan ko'ra kuchli, bilimli va albatta baxtli bo'lishlari kerak, degan goyasi zamirida donishmandlarcha siyosat yotganini ko'rsatadi.

Ma'lumki, ta'limda ilgor pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashgulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs

rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Dars mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O'yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga o'rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bogliq bo'lishi kerak.

Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'zgarlar fikrini anglash va shu fikrni ogzaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin

egallaydi. Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o'rganiladi.

Bugungi kun o'qituvchidan ilgor pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki, u o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi. Quyida sinflar kesimida ayrim mavzular asosida o'qitishning zamonaviy usullarini tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar beramiz. Siz undan ijodiy yondashgan holda foydalanasiz va birinchi prezidentimizning: «Har qarichi muqaddas bo'lgan ona yerimizga nisbatan farzandlarimizda gurur va iftixor, sadoqat tuygularini uygotish uchun biz bugun nima qilyapmiz, degan savolga javob izlab ko'raylik»[1], - degan fikrlariga javoban ta'lim va tarbiya berishning zamonaviy usullarini tatbiq etish orqali ko'zlangan maqsadga erishishga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.

«Beshinchisi (oltinchisi, yettinchisi ...) ortiqcha» metodi

O'quvchilar mantiqiy tafakkur yuritish ko'nikmalariga ega bo'lishlarida ushbu metod alohida ahamiyatga ega. Uni qo'llashda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

13. O'rganilayotgan mavzu mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi tushunchalar tizimini shakllantirish;

14. hosil bo'lgan tizimdan mavzuga taalluqli bo'lgan to'rtta (beshta, oltita, ...) va taalluqli bo'lmagan bitta tushunchaning o'rin olishiga erishish;

15. o'quvchilarga mavzuga taalluqli bo'lmagan tushunchani aniqlash va uni tizimdan chiqarish vazifasini topshirish;

16. o'quvchilarni o'z harakatlari mohiyatini sharhlashga undash (mavzuni mustahkamlash maqsadida o'quvchilardan tizimda saqlanib qolgan tushunchalarga ham izoh berib o'tishlari hamda ular o'rtasidagi mantiqiy bogliqlikni asoslashlarini talab etish lozim).

Mazkur metod o'quvchilardan o'rganilayotgan mavzu (yoki bo'lim, bob) yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olishni talab etadi.

Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

IV. o'qituvchi o'zaro teng nisbatda mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;

V. o'quvchilar mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo'lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;

VI. o'quvchilar o'z harakatlarining mohiyatini izohlaydilar.

Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

1-sinf darsligidagi «Oshxona jihozlari», «Qushlar», «Uy hayvonlari va parrandalar» kabi mavzularini o'rganishda yangi mavzuni mustahkamlash uchun mazkur metodni qo'llash ijobiy natija beradi. Bunda mavzuga oid to'rtta va taalluqli bo'lmagan (ortiqcha) bitta so'z (tushuncha, fikr) beriladi.

O'quvchilar ana shu so'zni (tushuncha, fikr) aniqlaydilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar.
2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar.
3. Nishonaliev U. Ta'lim standarti va pedagogik innovatsiyalar. – «Xalq ta'limi», 1999-yil
4. Nazarova T.S. Pedagogicheskaya texnologiya: noviy etap evolyusii.-T. 1999- yil,16 b
5. Nazarova T.S. Pedagogicheskaya texnologiya: noviy etap evolyusii.-T. 1999,16 b
6. Mallayev O. Yangi pedagogik texnologiyalar. T. 2000-yil
7. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Karshi «Nasaf», 2000-yil

КАМОЛ ИБН ХУМАМ ҲАЁТИ ВА ФАОЛИЯТИ

Умаров Қобилхон

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

исломуношунослик йўналиши 2-курс магистранти

Камол ибн Хумам ҳижрий 790 йили Мисрнинг Искандария шаҳрида қозилар оиласида таваллуд топдилар. У киши 10 ёш атрофида бўлганларида оталари вафот этди. Бу зотнинг тўлиқ исмлари Муҳаммад ибн Абдулвоҳид ибн Абдулҳамид ибн ал-Камол Масъуд ибн Хумам ад-Дийн ибн Ҳамид ад-Дийн ибн Саъд ад-Дийн ал-Севасий, ал-Қоҳирий, ал-Ҳанафий бўлиб, ибн Хумам номи ила танилганлар.

Шундан кейин ёш Камолиддин онасининг онси (бувиси)ни қарамоғига ўтди ва унинг қўлида ўсди. Бувуси уни илм олиши учун Қоҳирага олиб борди. Қоҳирада Қуръони каримни тўлиқ ёд олди, кейин Қудирийнинг “Китоби”ни, “ал-Манор”ни, Замаҳшарийнинг “ал-Муфассалли” ва Ибни Моликнинг “ал-Алфиялари”ни ёдлади. Кейин Искандарияга бувиснинг олдига қайтиб келди. Ўша вақтда Искандариянинг қозиси бўлган Юсуф Хумайдийдан нахв илмини ўрганди. Зайниддин Искандарийда “Ҳидоя”ни ўқиди. Кейинчалик яна Қоҳирага қайтиб Иззуддин ибн Абдуссалом, Шамний, Бисотий, Жалол Ҳиндий, Валий Ироқий каби кўплаб олимлардан таълим олди.⁴⁹

Шунингдек Камол ибн Хумам илм талабида Ҳалаб, Қуддус, Макка ва Мадина каби ислом марказларига сафар қилди ва кўп уламолардан ижоза олди.

Камол ибн Хумам ўта дақиқ зехнли, фикрлаши ва қарашлари кенг, илмий бахсларда масалаларни ўта нозик жойларигача очиб берадиган аллома бўлиб етишди. Ҳатто ўз тенгдошлари орасида, у зотга “Агар дин ҳужжатлари талаб қилинадиган бўлса, бизнинг шаҳарда Камол ибн Хумамдан бошқа уларни келтириб бера оладиган кимса йўқ” деб ишора қилинадиган даражага етди.

Яҳё ибн Аттор айтадилар: “Иффат билан гузал кўриниш, бойлик билан диёнат, одоб билан бахс- мунозара орасини жамлаш борасида Ибн Хумам доимо зарбулмасал қилинган”. Ҳатто Саҳовий Камол ибн Хумам ҳақида қуйидаги сўзларни айтади: “Албатта у зот ер аҳлининг олими ва асрнинг энг яхши муҳаққиқидир”⁵⁰.

Камол ибн Хумам усул, тафсир, фикҳ, фароиз, ҳисоб, тасаввуф, нахв, сарф, баён, бадиъ, мантик, жадал ва адаб каби илмларда пешқадам бўлган.

Бу олим аслида Мовароуннаҳрда ижод қилмаган бўлса-да, Мовароуннаҳр диёрларида кенг тарқалган мотуридия таълимотининг VIII/XIV – IX/V асрлардаги ривожига катта хизмат қилган. Шу боис аксарият олимлар уни мотуридия таълимотининг энг сўнги вакилларида бири сифатида эътироф этганлар. Камол ибн Хумамнинг ақида борасида ёзган машҳур асари “Мусаяро фи ақоиди мунжия фи охира” бўлиб, бундан ташқари ҳам ўта манфаатли ва тенги йўқ асарлар ёзиб

⁴⁹ Ал-Мусомара би шарҳил Мусояра. Комолиддин Муҳаммад ибн Муҳаммад Аби Шарийф. 7- бет.

⁵⁰ www.islom.uz. Сайти.

қолдирган. Бу асарларнинг ичида энг машҳури Ҳанафий фикҳи борасида ёзилган Бурҳониддин Марғинонийнинг “Ҳидоя” асарига ёзган шарҳи бўлиб, уни “Фатҳул Қадийр” деб номлаган.

Буюк бобомиз Бурҳониддин Марғинонийнинг “Ҳидоя” асари ҳанафий мазҳабида ўта юксак кадрланадиган асарлардан бири ҳисобланади. “Ҳидоя” асарига жуда кўплаб шарҳлар ёзилган бўлиб, бу шарҳлар орасида “Фатҳул Қодир” асарини энг мўътабар шарҳ деб айтсак, муболаға бўлмаса керак. Ушбу шарҳнинг муаллифи ҳам Камол ибн Ҳумом бўлди. Бу китобни “Ваколат боби”гача ёзди. Шунингдек усулул фикҳ борасида “ат-Таҳрир”, намоз масалаларига оид “Зодул фақир” каби асари ҳам бор.

Камол ибн Ҳумам илми калом борасида ёзган асари “Мусояра фи ақоиди мунжия фи охира” (Охиратда нажот топишга сабаб бўладиган ақидаларга мувофиқ бўлиш) бўлиб бу китоб муқаддима, қириқта мавзу ва хотимадан иборат бўлиб кўпгина ақидавий масалаларни ўз ичига олган бўлиб, бу масалаларда Аллоҳ таолони вожибул вужуд эканлиги, қадим эканлиги, барча исм ва сифатлари борасида баҳс юритилган. Шунингдек нубувватнинг шартлари пайғамбарларнинг маъсум эканлиги ва Аллоҳ таоло Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг бутун инсониятга юборилган расули эканлигига гувоҳлик бериш имоннинг асосий шартларидан ҳисобланиши тўғрисидаги Қуърон ва ҳадисдан қатъий келтирилган далилар билан исботланган.

Бу китобга Камолиддин Муҳаммад ибн Муҳаммад Аби Шарийф “ ал-Мусомара бий шарҳил Мусояра” номли шарҳ ёзган. Ундун олдин мусаннифнинг шогирди, ҳанафий олим Қосим ибн Қутлубғо ҳам қисқа шарҳ ёзган.⁵¹

Камол ибн Ҳумам ҳаёти давомида бир неча мадрасаларда мударрис ва муфтий сифатида фаолият юритди. Бу олимнинг кўл остида замонасининг пешқадам олимлари етишиб чиқди. Улардан қуйидагиларни эслаб ўтамыз:

- Шайх Зайниддин Абул Адл Қосим ибн Қутлубуғо ҳанафий (ваф.879/1474й);
- Шайх Қутбиддин Абул Хайр Муҳаммад Мисрий, ибн Фоқиҳоний Ҳанафий (816/1413й.да туғилган);
- Шайх Бурҳониддин Иброҳим ибн Али Мисрий шофий (ваф.898/1493й);
- Ибн Шамсиддин Муҳаммад ибн Амир ал-Ҳалабий;
- Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Шаҳна;
- Сайфиддин ибн Қутлубуғо ал-Ҳанафий;
- Бадриддин ал-Ироқий;
- Шарофиддин Абу Закариё.

Улуғ имом Камол ибн Ҳумам ҳижрий 861-йили Рамазон ойининг еттинчиси жума кунида Мисрда вафот этди. Жанозага Султон ва кўплаб мусулмонлар хозир бўлдилар.

⁵¹ Ал-Мусомара би шарҳил Мусояра. Комолиддин Муҳаммад ибн Муҳаммад Аби Шарийф. 5- бет.

ФЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ал-Мусомара би шархил Мусояра. Комолиддин Муҳаммад ибн Муҳаммад Аби Шарийф.
2. www.islom.uz. Сайти.

**ТАДБИРКОРЛИК ИМКОНИАТЛАРИНИ КЕНГАЙТИРИШДА МОЛИЯВИЙ
ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ****Данияров Куатбай Дауирханович**

*Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети «Молия» кафедраси
доценти, PhD.*

Аннотация: *Мақола кичик бизнесни ривожлантиришни рағбатлантириши механизмлари ҳақида ҳикоя қилишга бағишланган. Ушбу инфратузилмани таъминлаш ва такомиллаштириши бўйича тавсиялар таклиф этилади.*

Калит сўзлар: *тадбиркорлик, кичик бизнес, молиявий қўмак, солиқ имтиёзлари, бозор рақобати, инновация.*

**ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Аннотация: *Статья посвящена повествованию о механизмах стимулирования развития малого бизнеса. Предложены рекомендации по обеспечению и усовершенствованию инфраструктуры этой поддержки.*

Ключевые слова: *предпринимательства, малый бизнес, финансовая поддержка, налоговые льготы, рыночной конкуренции, инноваций.*

FINANCIAL SUPPORT TO EXPAND ENTREPRENEURSHIP OPPORTUNITIES

Abstract: *The article is devoted to the story of the mechanisms for stimulating the development of small business. Recommendations are proposed for providing and improving the infrastructure for this support.*

Key words: *entrepreneurship, small business, financial support, tax incentives, market competition, innovation.*

Жаҳондаги ривожланаётган мамлакатларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналарининг аҳоли бандлигидаги улуши 45% ини, ЯИМдаги ҳиссаси 33% ини ташкил этади. Ўзбекистонда сўнги расмий статистик маълумотларга қараганда, иш билан банд аҳолининг тўртдан уч қисми кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналарида меҳнат қилмоқда, мазкур сектор мамлакат ЯИМнинг ярмидан кўпроғини ишлаб чиқармоқда.

Тадбиркорлик субъектлари бозор рақобатини рағбатлантиришда, иш ўринлари сонини кўпайтиришда, аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилашда, инновацион янгиликларни ривожлантиришда, миллий иқтисодиётни ривожлантиришда ва давлатда ижтимоий барқарорликни сақлашда муҳим роль ўйнайди.

Замонавий тадбиркорликнинг инновацион табияти истеъмолчилар талабининг ортиши, билимлар иқтисодиётига ўтиш, бозор агентларининг ўзаро таъсирининг кенгайиши ва глобал тармоқ тузилмаларининг шаклланиши билан ҳам белгиланади.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг дастлабки дастурий ҳужжати «Тадбиркорлик фаолиятини жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилиш ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги Фармон бўлиши тасодифий эмас, у имзолаган, бу мамлакат раҳбарияти томонидан ушбу соҳани ривожлантиришга катта эътибор берилганидан далолат беради.

Қорақалпоғистон Республикасида иқтисодиёти тариқасида, 2020 йилда кичик бизнеснинг ЯҲМдаги улуши 70,2% ни ташкил этди. Кичик бизнес субъектлари сони (ҳар 1000 кишига 10,7 та. 2020 йилда 4406 та янги кичик корхона ва микрофирмалар (деҳқон ва фермер хўжаликлари бундан мустасно) ташкил этилди, бу 2019 йилнинг шу даврига нисбатан 2,8% га камдир.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, ҳозирги вақтда тузилган шунга ўхшаш тузилмаларнинг аксарияти ишлаб чиқариш, қурилиш, қишлоқ хўжалиги, транспорт, алоқа, маиший хизмат ва хизмат кўрсатиш каби истиқболли тармоқларни танлайди.

Бу ва бошқа кичик бизнес имкониятларини ҳисобга олган ҳолда ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш бўйича тизимли ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, тегишли давлат ҳужжатлари асосида реал вақт режимида кўрсатиладиган интерактив хизмат турларини ташкил этиш чора - тадбирлари амалга оширилмоқда.

Қорақалпоғистон Республикасида кичик бизнес субъектлари юқори натижаларга эришганига қарамай, ҳозирги пайтда корхоналар жиддий муаммога дуч келишмоқда. Минтақадаги кичик корхоналарнинг инновацион ривожланиши молиявий ресурслар тақчиллиги, бозорда ҳаддан ташқари рақобат ва ресурслардан фойдаланиш самарадорлигининг пастлиги шароитида рўй бермоқда. Юқорида айтилганларнинг натижаси ўлароқ, кичик бизнес кўпинча инқирозли вазиятларга дуч келади, бу эса кўпинча банкротликка олиб келади. Бундай шароитда инновацияларни қўллаш кичик корхоналарни рақобатбардош позицияларга олиб чиқишнинг энг самарали вариантларидан бирига айланади.

Бошқа томондан, кичик бизнеснинг инновацион хатти -ҳаракати жамият минтақасининг инновацион ривожланишининг асосини ташкил этади. Шундай қилиб, кичик корхоналарнинг инновацияларни яратиш ва улардан фойдаланиш жараёнидаги ролини ўрганишнинг долзарблиги шубҳасиздир.

Албатта, давлатимиз бугунги кунда аҳоли бандлигини таъминлаш ва ишбилармонлик муҳитини яратишга доир тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб - қувватлашга лойиқдир.

Тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантиришнинг кенг тарқалган ва ижобий исботланган механизмлари келтириб утамиз.

1. Тадбиркорлик субъектлари учун солиқ соҳасида қулай шарт -шароитлар яратиш. Қўлланиладиган солиқ режимининг хусусиятлари кўп ҳолларда қуйидаги имтиёзларга тўғри келади:

- соддалаштирилган ҳужжатлар тўплами ва бухгалтерия ҳисоби ва солиқ фаолиятини топшириш тартиблари;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик учун солиқ имтиёзлари.

Узоқ муддатли инвестицияларни жалб қилиш ва жорий этиш харажатларини солиқ базасидан чиқариб ташлаб рағбатлантириш. Ягона солиқ ставкаси кичик корхоналар учун тўлов 2021 йилда 5%ни ташкил этди, бу 2015-2016 йиллар даражасида қолди.

2. Тадбиркорларни мулкый қўллаб-қувватлаш доирасида, қоида тариқасида, корхоналарни хўжалик фаолиятини амалга ошириш учун бинолар ва ер участкалари билан таъминлаш муаммолари ҳал қилинади.

3. Тадбиркорлар учун маслаҳат бериш ва ўқитиш, бунда консалтинг ёрдамини кўрсатиш, тренинглар ўтказиш, маҳорат дарслари ва бизнесни юритишнинг турли жабҳаларида тадбиркорлар ва мутахассислар ўртасида мулоқот учун платформалар.

4. Тадбиркорларни ахборот билан таъминлаш, яъни ахборотни қўллаб - қувватлашга, жумладан, кичик бизнес учун энг долзарб масалалар бўйича ахборот тарқатишга, шунингдек, унинг ривожланишига кўмаклашишга қаратилган фаолиятни ахборот билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

5. Тадбиркорлик субъектларини молиявий қўллаб-қувватлаш соҳасида қўллаб-қувватлашнинг асосий механизми - хусусий кредит ташкилотлари ва давлат ўртасида таваккалчиликни бўлишишдир.

2015 йилда Ўзбекистон Миллий банки ҳузурида ташкил этилган Ташқи иқтисодий фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси фаолиятини такомиллаштиришга тобора ортиб бораётган ролини ошириш керак. Бу жамғарма кичик бизнеснинг экспорт фаолиятини рағбатлантиришга бўлган эътиборини кучайтириши керак.

2021 йилда Жамғарма 1000 дан ортиқ тадбиркорлик субъектларига ўз маҳсулотлари ва хизматларини ташқи бозорга чиқаришда кўмаклашиши керак. Жамғарма ёрдами билан тадбиркорлик субъектлари 4,6 миллиард долларлик янги даражадаги экспорт шартномаларини тузиши керак, шундан 2021 йилнинг биринчи чорагида муддати 210 миллион доллардан ортиқ бўлган маҳсулотлар экспорт қилинди.

2021 йилда кичик ва хусусий бизнес ялпи ички маҳсулотнинг 63% ини ишлаб чиқариши керак, бу 2020 йилга нисбатан 7,1% пунктга кўпдир. 2021 йилда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида 680 мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратилиши керак. Ҳозирги вақтда иқтисодиётнинг ушбу соҳасида жами аҳолининг 80,0% гача банд. Умуман олганда, истиқболли бизнес ғоялари ва ликвид гаровга эга бўлган тадбиркорлик субъектлари мамлакатнинг исталган банк муассасаларида керакли кредит ресурсларини олишади.

Умуман олганда, 2021 йил охиригача кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка умумий қиймати 16,8 трлн. сўмни ташкил этди, бу 2020 йилга нисбатан 22,6% га кўпдир.

Шундай қилиб, юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқадики, тадбиркорликни янада ривожлантириш учун қулай шарт -шароитлар яратиш ва рақобатбардошликни ошириш учун давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш муаммоларини ҳал қилиш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу ёрдам инфратузилмасини таъминлаш ва яхшилаш учун қуйидагилар зарур:

- қонунчилик базасини такомиллаштириш;
- тадбиркорларнинг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш;
- кераксиз маъмурий тўсиқларга қарши туриш;
- маъмурий тўсиқлар бўйича тадбиркорлар учун ишонч телефонлари ишини ташкил этиш;
- маҳаллий тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш чораларини амалга ошириш учун рағбатлантириш тизимини яратиш;
- тадбиркорлик субъектларининг давлат эҳтиёжлари учун товарлар етказиб бериш, ишларни бажариш ва хизматлар кўрсатиш бўйича буюртмаларни жойлаштириш бўйича тендерларда иштирокини яхшилаш;
- бизнесни инфратузилмавий қўллаб-қувватлашнинг барқарор, кўп босқичли ва ўзаро боғлиқ тизимини яратиш;
- кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини ривожлантиришни такомиллаштириш, тадбиркорларнинг саводхонлик даражасини ошириш;
- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг бошланғич корхоналарининг инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва қўллаб-қувватлаш;
- мулкий таъминотни такомиллаштириш ва лизингни ривожлантириш;
- минтақавий ва халқаро бозорларда кичик бизнес маҳсулотлари ва хизматларини илгари суришни рағбатлантириш.

Бинобарин, уларни жорий этиш ва ривожлантириш нафақат кичик ва хусусий корхоналарнинг миқдорий ўсишига, уларнинг ҳаётийлигини оширишга, балки умуман иқтисодийнинг инновацион ривожланишига ёрдам беради.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида» ги Қонуни. 25.05.2000 й. 69-II.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» Фармони. ПФ-4848-сон., 05.10.2016 й.

3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси /Халқ сўзи. 30 декабрь 2020 й., № 275-276 (7746-7747).
4. Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, проблемы развития.- М.: Финансы и статистика, 2011.- 123 с.
5. Колесникова Л.А. Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве: управление развитием.- М.: Новый Логос, 2010.
6. Попов А.И., Иванов С.А. Малое предпринимательство. Теории становления и система государственной поддержки: Учебное пособие.- СПб: СПбГУЭФ, 2004.- 84 с.

Bozorov Og'abek Umar o'g'li*Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali Energetika va transport tizimlari fakulteti 11-20 guruh talabasi*

Anotatsiya: *Bugungi kunda robototexnika darslari juda mashhur bo'lib bormoqda. Bunday darslar maktab o'quvchilariga tanqidiy fikrlashni shakllantirish va rivojlantirishga, turli darajadagi murakkablikdagi muammolarni hal qilish jarayoniga ijodiy yondashishni, shuningdek, jamoada ishlash ko'nikmalarini egallashga yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *robototexnika asoslari, yangi avlod ta'lim va robotlar, ta'lim.*

Yangi avlod

Zamonaviy ta'lim o'z rivojlanishining yangi bosqichiga qadam qo'ymoqda. Ko'pgina o'qituvchilar va ota-onalar bolalarni fanga qiziqtirish, bilim olishga bo'lgan muhabbatni uyg'otish va ularni g'ayrioddiy narsalarni yaratish va o'ylash istagini uyg'otish imkoniyatini qidirmoqdalar. Materialni taqdim etishning an'anaviy shakllari anchadan buyon o'z ahamiyatini yo'qotdi. Yangi avlod o'z ajdodlariga o'xshamaydi. Ular jonli, qiziqarli, interaktiv usulda o'rganishni xohlashadi. Bu avlod zamonaviy texnologiyalarni osongina boshqarishi mumkin. Bolalar shunday rivojlanishni xohlaydilarki, ular nafaqat tez rivojlanayotgan texnologiyalar bilan hamnafas, balki bu jarayonda bevosita ishtirok etadilar.

Ta'lim va robotlar

Ushbu ilmiy intizom dizayn, dasturlash, algoritmlar, matematika, fizika va muhandislik bilan bog'liq boshqa fanlarni o'z ichiga oladi. Butunjahon robototexnika olimpiadasi (World Robotics Olympiad - WRO) har yili o'tkaziladi. Ta'lim sohasida bu xuddi shunday mavzuni birinchi marta uchratganlar uchun robototexnika nima ekanligini yaxshiroq bilib olishga imkon beradigan katta musobaqa. Bu 50 dan ortiq mamlakatdan kelgan ishtirokchilarda o'z kuchini sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Musobaqaga 7 mingdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar kirgan 20 mingga yaqin jamoa qatnashadi.

WRO ning asosiy maqsadi: yoshlar va bolalarda NTT (ilmiy -texnik ijodkorlik) va robototexnikani rivojlantirish va ommalashtirish. Bunday olimpiadalar XXI asrning zamonaviy ta'lim vositasidir.

Yangi imkoniyatlar

Bolalar robototexnika nima ekanligini yaxshiroq tushunishlari uchun musobaqalarda klub ishi va tabiatshunoslik va aniq fanlarni o'rganish bo'yicha o'quv dasturi doirasida sinfda olingan nazariy va amaliy ko'nikmalar qo'llaniladi. Robototexnika faniga bo'lgan ishtiyoq asta-sekin matematika, fizika, informatika va texnologiya kabi fanlarni chuqurroq o'rganish istagiga aylanadi.

WRO - uning ishtirokchilari va kuzatuvchilari uchun nafaqat robototexnika ekanligini chuqurroq o'rganish, balki XXI asrda zarur bo'lgan ijodkorlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun noyob imkoniyat.

Ta'lim

Robototexnika yo'nalishining ta'lim intizomiga qiziqish kundan -kunga ortib bormoqda. Moddiy baza doimiy ravishda takomillashib, rivojlanib bormoqda, yaqinda orzu bo'lib qolgan ko'plab g'oyalar bugungi kunda haqiqatdir. "Robototexnika asoslari" fanini o'rganish ko'plab bolalar uchun mumkin bo'ldi. Sinfda bolalar cheklangan resurslar bilan muammolarni hal qilishni, ma'lumotlarni qayta ishlashni va o'zlashtirishni va undan to'g'ri foydalanishni o'rganadilar.

Bolalar oson o'rganishadi. Har xil gadjetlarda tarbiyalangan zamonaviy yosh avlod, qoida tariqasida, "robototexnika asoslari" fanini o'zlashtirishda hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmaydi, agar yangi bilimga intilish va intilish bo'lsa.

Hatto kattalarga ham sof, lekin chanqoq bolalar ongini o'rgatishdan ko'ra, qayta o'qitish qiyinroq bo'lishi kerak. Ijobiy tendentsiya - Rossiya hukumati tomonidan yoshlar orasida robototexnika vositalarini ommalashtirishga katta e'tibor. Bu tushunarli, chunki yosh mutaxassislarni modernizatsiya qilish va jalb qilish vazifasi davlatning xalqaro maydonda raqobatbardoshligi masalasidir.

Mavzuning ahamiyati

Bugungi kunda Ta'lim vazirligining dolzarb masalasi - ta'lim robototexnikasini maktab intizomlari qatoriga kiritish. Bu rivojlanishning muhim sohasi hisoblanadi. Texnologiya darslarida bolalar texnologiya va dizaynning zamonaviy rivojlanish sohasi haqida tasavvurga ega bo'lishlari kerak, bu ularga o'zlari ixtiro qilish va qurish imkoniyatini beradi. Hamma talabalarning muhandis bo'lishlari shart emas, lekin hamma imkoniyatga ega bo'lishi kerak.

Umuman olganda, bolalar uchun robototexnika darslari nihoyatda qiziq. Buni hamma uchun - o'qituvchilar uchun ham, ota -onalar uchun ham tushunish muhimdir. Bunday darslar boshqa fanlarni boshqa tomondan ko'rish, o'qishning ma'nosini tushunish imkoniyatini beradi. Yigitlarning ongini harakatga keltiradigan narsa - bu nima uchun kerakligini tushunish, tushunish. Uning yo'qligi o'qituvchilar va ota -onalarning barcha harakatlarini bekor qiladi.

Muhim omil shundaki, robototexnika o'rgatish stressli emas va bolalarni to'liq o'zlashtiradi. Bu nafaqat o'quvchining shaxsiyatini rivojlantirish, balki ko'chadan uzoqlashish imkoniyati, noqulay sharoitlar, bo'sh vaqt va uning oqibatlari.

Kelib chiqishi

Robototexnika nomi ingliz robototexnikasidan kelib chiqqan. Bu texnik avtomatlashtirilgan tizimlarni ishlab chiqadigan amaliy fan. Ishlab chiqarishda u intensivlashtirishning asosiy texnik bazalaridan biridir.

Robototexnika fanining barcha qonunlari, xuddi fanning o'zi kabi, elektronika, mexanika, telemexanika, mexatronika, informatika, radiotexnika va elektrotexnika bilan chambarchas bog'liq. Robototexnika sanoat, qurilish, tibbiyot, kosmik, harbiy, suv osti, aviatsiya va maishiy bo'linadi.

"Robototexnika" tushunchasi birinchi marta o'z hikoyalarida ilmiy fantast yozuvchi tomonidan ishlatilgan. Bu 1941 yilda ("Yolg'onchi" qissasi).

"Robot" so'zining o'zi 1920 yilda chex yozuvchilari va uning ukasi Yozef tomonidan ixtiro qilingan. U 1921 yilda sahnalashtirilgan va tomoshabinlarning katta muvaffaqiyatiga sazovor bo'lgan "Rossum universal robotlar" ilmiy -fantastik spektakliga kiritilgan. Bugun siz spektaklda tasvirlangan chiziq ilmiy-fantastik kinematografiya nuqtai nazaridan qanday qilib keng rivojlanganini ko'rishingiz mumkin. Syujetning mohiyati: zavod egasi dam olmasdan ishlashga

qodir bo'lgan ko'p sonli androidlarni ishlab chiqish va sozlash bilan shug'ullanadi. Lekin bu robotlar oxir -oqibat o'z yaratuvchilariga qarshi isyon ko'tarishadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. <http://zatochka-handmade.ru/uz/uchebnyi-plan-po-robototehnike-v-vuzah-roboty-obrazovanie.html>
2. https://arm.tdpushf.uz/kitoblar/fayl_1934_20210924.pdf
3. <https://zakazatkontrolnuy.ru/uz/nauchnye-zhurnaly/fundamentals-of-robotics-wheeled-and-caterpillar-robots.html>
4. <https://www.integer.uz/kurslar/robototexnika-kurslari?amp>
5. <http://library.ziyonet.uz/uz/book/download/75859>
6. <https://onlinedars.uz/course/detail/robototexnika-asoslari>

"INFORMATIKA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA"**Ismoilov Abror Baxrom o'g'li***Xorazm viloyati Bog'ot tumani 7-son Umumiy o'rta ta'lim maktabi*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Informatika darslarida pedagogic texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslaridan foydalanish bo'yicha nazariy va amaliy ko'nikmalar shakillantirilgan. Shuningdek, darslarda qanday interfaol metodlardan foydalanish mumkin ekanligi yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *informatika, axborot texnologiyalari, internet, online, kompyuter, pedagogika.*

Keyingi vaqtlarda pedogogik texnologiya masalasi mutaxassislar tomonidan alohida tadqiqot ob'yekti sifatida o'rganila boshlandi. Bunda pedogogik texnologiya ta'lim, o'qitish jarayoni maqsadiga va shaxs barkamolligiga erishtirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat samardorligini oshirishning tizimlashtirilgan, loyixalashtirilgan vosita va usullari sifatida talqin qilinadi. Fanlarni o'qitish o'qituvchidan mantiqiy usullar asosida pedagogik texnologiyalardan foydalanishni talab etadi. Chunki fan asoslarini o'zlashtirish uchun talaba abstrakt tushuncha, (kategoriya)larning mazmun, mohiyatini teran anglab yetishi kerakli, bunga esa o'qituvchi, eng avvalo, dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni mantiqiy usullardan mohirlik bilan foydalangani holda qo'llay bilishi orqali erishadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar asosida o'qituvchining yangi bilimlarning talabalar tomonidan muayyan o'quv topshiriq, masalalarni yechishi bo'yicha muammoviy vaziyatlarni tashkil qilishi va shu yo'nalishda o'quv jarayonini boshqarishi tamoyili yotadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullardan foydalanish talabalarda fanga bo'lgan qiziqishini xosil qilishning zaruriy sharti hisoblanadi. Chunki mazkur usullar talabalarning diqqatini qo'yilgan muammolarning mohiyat-ahamiyatini anglab olishga va ularning yechimi ustida mustaqil, tanqidiy muhokama yuritishga yunaltiradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish uchun bir qator interaktiv usullardan foydalanish mumkin. Bu usullar qo'yilgan muammoning yechimini topishga qaratilgan bo'lib, bunda mantiqiy usullar, xususan, tushunchani ta'riflash va bo'lish, umumlashtirish va chegaralash, savollar tuzish, baxs va boshqalar nazariy metodologik mavqeini egallaydi.

Pedagogik texnologiyalardan biror bir fanni o'qitish jarayonida foydalanish o'qituvchidan informatika va axborot texnologiyalari fani asoslarini yaxshi bilishni, uning qonun-qoidalari va usullarini amaliyotda qo'llay bilish malakasiga ega bo'lishini talab etadi. Informatika va axborot texnologiyalari fani didaktikasi va o'qitish metodikasida asosiy o'rinlardan yana birini o'qitish usullari egallaydi. O'qitish usuli (metodi) (grekcha metodos - biror narsaga yul so'zidan) - bu ta'lim va tarbiya vositasi sifatidagi o'qitish maqsadlariga erishishga yo'naltirilgan o'qituvchi va o'quvchining bir-biri bilan bog'langan faoliyatining tartiblangan usullaridir. O'qitish metodlarining muammosini qisqacha "qanday o'qitish kerak?" degan savol yordamida ifoda qilish mumkin. Lekin shuni e'tirof etish lozimki, ushbu savolga javob olish uchun "Nima uchun o'qitish kerak?", "Nimalarni o'qitish kerak?" va "Kimlarni o'qitish kerak?" kabi savollar bo'yicha yetarlicha axborotga ega bo'lish kerak. Ana

shundagina o'qitish maqsadi va mazmuniga, o'quvchilarning fikrlash faoliyati darajasiga to'liq javob bera oladigan o'qitish metodlarini tanlash masalasi xal etilishi mumkin.

O'qitishning maqsadi va vazifalari o'qitish metodini yagona ravishda aniqlamaydi. Ma'lum bir mazmun bir necha metod bilan urganilishi mumkin. Bunda albatta xar bir metod yordamida o'qitish maqsadlariga erishiladi.

O'qitish metodlari ko'p qirralidir. Shu sababli ham ularni ko'plab tasniflari mavjuddir. Bu tasniflarda metodlar bir yoki bir nechta belgilar bo'yicha jamlanadi. 1.An'anaviy tasnif. Umumiy belgi sifatida bilim manbai olinadi.

-Amaliy : Tajriba, Mashqlar qilish , Mustaqil ish , Laboratoriya ishi.

-Ko'rgazmali : Illyustratsiya , Kuzatish.

-Og'zaki : Tushuntirish, Hikoya qilish, Suhbat, Ma'ruza.

- Kitob bilan ishlash: O'qish, Tez ko'rib chiqish, Sitata olish , Bayon etish , qayta so'zlab berish , Konspekt.

-Video metod : Ko'rib chiqish, Mashk ishlash.

2. Hozirgi kunda o'qitish metodlarining uchta katta guruhi alohida ajratilgandir:

- o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish metodlari;

- o'quv-bilish faoliyatini nazorat va o'z-o'zini nazorat qilish metodlari;

- o'quv-bilish faoliyatini rag'batlantirish va motivatsiya metodlari;

O'quv-tarbiya jarayonida o'qitish metodlari quyidagi funksiyalarni bajarishi ma'lum:

- o'rgatuvchi (metod yordamida o'qitish maqsadiga erishiladi)

- rivojlantiruvchi (metod yordamida o'quvchilar rivojlanishining u yoki bu sur'ati (tempi) va darajalariga erishiladi).

- tarbiyaviy (metod yordamida tarbiya natijalari oldindan belgilanadi)

- istak tug'diruvchi yoki motivatsiya (o'qituvchi uchun metod o'quvchida o'qish uchun istak tug'diruvchi va bilish faoliyatini rag'batlantiruvchi vosita bo'lib kiladi)

- nazorat-korreksion (metod yordamida o'qituvchi o'quv jarayonining borishini va natijalarini tashxis kiladi).

Ma'lumki, "Informatika va axborot texnologiyalari" o'quv predmetining asosiy vazifasi o'quvchilarni zamonaviy axborot texnologiyalarining ba'zi bir umumiy g'oyalari bilan tanishtirish, axborot texnologiyalarining amaliyotdagi tatbiqini va kompyuterlarning zamonaviy hayotdagi ro'lini ochib berishdan iborat. Lekin, didaktik tamoyillarni xisobga olgan holda, o'quvchilarga nafaqat faktlarning qat'iy ilmiy bayonini berish, balki o'qitishning turli qiziqarli metodlarini ham qo'llash lozim. Masalan, ko'pchilikka ma'lum va ommabop bo'lgan krossvord o'yini bolalarda qiziqish uyg'otishi tabiiydir. Krossvord ko'rinishidagi so'rov shakli o'quvchilar uchun har doim qiziqarli va o'ziga tortadigan metoddir. "Kadrlar tayyorlash milliy dastri"da o'sib kelayotgan avlodni mustaqil fikrlaydigan kilib tarbiyalash vazifasi qo'yilgan. Ushbu masalani xal etilishi ko'p jihatdan o'qitishning interfaol metodlarini qo'llashga ham bog'liq. Avvalo "interfaol (interaktiv)" tushunchani aniqlashtirib olaylik. "Interaktiv" degan so'z inglizcha "interact" so'zidan kelib chiqqan. "Inter" - o'zaro, "act" - ish ko'rmoq, ishlamoq degan ma'nolarni anglatadi. Demak interaktiv deganda o'zaro ish ko'rish, faoliyat ko'rsatish yoki suxbat bilan yoki tartibda kim bilandir (inson bilan) diolog (mulokot) xolatida bo'lish tushiniladi. Shunday kilib, interfaol o'qitish - bu, avvalambor muloqotlili o'qitish bo'lib, jarayonning borishida o'qituvchi va o'quvchi orasida o'zaro ta'sir amalga oshiriladi. Interfaol

o'qitishning mohiyati o'quv jarayonini shunday tashkil etadiki unda barcha o'quvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo'lib, erkin fikrlash, tahlil qilish va mantiqiy fikr yuritish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Darslardagi interfaol faoliyat o'zaro tushunishga, hamkorlikda faoliyat yuritishga, umumiy, lekin xar bir ishtirokchi uchun ahamiyatli masalalarni birgalikda yechishga olib keladigan diologli aloqani tashkil etish va rivojlantirishni ko'zda tutadi. Interfaol usul bitta so'zga chiquvchining, shuningdek bitta fikrning boshqa fikrlar ustidan dominantlik qilishligini chikarib tashlaydi. Interfaol usullardan foydalanib o'qitishni tashkilotchilari uchun, sof o'quv maqsadlaridan tashkari quyidagi jihatlar ham muhimdir:

- *guruhdagi o'quvchilarning o'zaro muloqotlari jarayonida, boshqalarning qobilyatlarini tushinib yetish;*

- *boshqalar bilan o'zaro muloqotda bo'lish va ularning yordamigamuhtojlik zaruratining shakllanishi;*

- *o'quvchilarda musobaqa, raqobatchilik kayfiyatlarini rivojlantirish.*

Shuning uchun interfaol usullardan foydalanib o'qitish guruhlarida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan ikkita asosiy funksiyalar amalga oshirilishi lozim:

- *o'qitishning pragmatik jihati qo'yilgan o'quv masalasini yechishlikning shartligi;*

- *tarbiyaviy masalalarni yechish (hamkorlikdagi ish jarayonida guruh a'zolariga yordam ko'rsatish, xulq-atvor normalarini shakllantirish).*

Ushbu faktni alohida qayt etish lozimki, o'qitishning barcha interfaol usullarini verbal (og'zaki) va noverbal usullarga ajratish mumkin.

Verbal (og'zaki)larga quyidagilar kiradi:

- *vizual:U yuz ifodasi, gavdaning xolati, xarakatlar, ko'zlar orqali aloqa.*

- *akustik:U intonatsiya, ovoz balandligi, tembr, nutq tempi, tovush balandligi, nutqiy a'zolar va hakazo.*

Verbal usullar orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- *“oxiri ochiq” bo'lgan savollar, ya'ni yagona “to'g'ri” javobga emas, balki muammo (savol) bo'yicha turli nuqtai nazarlarni bayon qila olishga yo'naltirilgan savollarni bera olish qobilyati;*

- *o'quvchilar bilan muloqotlida o'qituvchi tomonidan o'zining nuqtai nazarini xal qiluvchi nuqtai nazar deb emas, balki neytral deb aniqlanish.*

Bu narsa mashg'ulot paytida o'quvchilarga qo'rqmasdan to'g'ri va noto'g'ri nuqtai nazarlarini bayon etish imkoniyatini beradi;

- *mashg'ulotning tahlil va o'z-o'zini tahlil qilishga tayyorgarlik. Ushbu xolat mashg'ulotlarda nima?, qanday? va nima uchun? sodir bo'lganini, o'zaro faoliyat qayerda “osilib” qolganini, u nima bilan bog'liq ekanligini, keyinchalik bunday xolatlarni ro'y bermaslik uchun nimalar qilish kerakligi va boshqalarni tushinib olishga yordam beradi;*

Ta'lim jarayonida interfaol usullarni qo'llash

“Aqiy hujum”

“Aqliy hujum” jamoa bo'lib muhokama qilishning samarali metodidir. Unda biror muammoning yechimini topish barcha ishtirokchilarning fikrini erkin ifodalash orqali amalga oshiriladi. “Aqliy hujum”ning tamoyili juda sodda. O'qituvchi sinf oldiga masalani qo'yadi va o'quvchilarda ushbu masalani yechish bo'yicha o'zlarining fikrlarini bayon qilishni

so‘raydi. Ushbu bosqichda xech kimning boshqa ishtirokchilarning g‘oyalari haqida o‘z fikrini bildirishga yoki unga baho berishga haqqi yo‘q. “Aqliy hujum” yordamida bir necha daqiqa ichida o‘nlab g‘oyalarni olish mumkin. g‘oyalar soni asosiy maqsad emas. g‘oyalar to‘g‘ri yechimini ishlab chiqish uchun asos bo‘ladi.

“Aqliy hujum” ning qoidalari quyidagilardir:

- taklif etilayotgan g‘oyalar baholanmaydi va tanqid qilinmaydi;
- ish g‘oyalar soni ko‘p bo‘lishi kerak;
- har qanday g‘oyani kengaytirishga, rivojlantirishga xarakat qilish mumkin;
- har bir g‘oya yozib boriladi;

Aqliy hujum o‘tkazish vaqti qat‘iy o‘rnatiladi va unga rioya qilinadi.

“Aqliy hujum” tugagandan so‘ng takliflar tahlil qilinadi va ulardan eng qimmatlilari, keyinchalik ular bilan ishlash uchun, tanlab olinadi. Tahlil qilinganda avvalo taklifning foydali jihatlariga e‘tiborni qaratish lozim.

“Insert texnologiyasi”

Ushbu texnologiya yangi matn bilan ishlashga mo‘ljallangan bo‘lib, quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Matnni qo‘lda qalam bilan o‘qib chiqish.

2. O‘qish davomida matnda maxsus belgilar qo‘yib borish:

+ buni bilaman;

- buni bilmas edim;

? buni mukammal bilmokchi edim;

3. Matn bilan to‘la tanishib chiqilgandan so‘ng quyidagi jadval tuldiriladi:

Insert tenologiyasining jadvali

Buni bilar edim // Buni bilmas edim // Mukammal bilishni hohlayman//

«Besh minutlik esse»

Yozma vazifaning ushbu turi dars oxirida qo‘llaniladi. Uning maqsadi o‘quvchilarga o‘rganilayotgan mavzu bo‘yicha bilimlariga xulosa yasash bo‘lsa, o‘qituvchi uchun o‘quvchilari ongida nimalar ro‘y berayotganligini bilishdan iborat. O‘quvchilardan quyidagi ikki vazifani bajarish so‘raladi:

- mazkur mavzu bo‘yicha nimalarni bilib olganliklarini va o‘zlari javob ololmagan biror savolni yozib berish.

O‘qituvchi yozma ishlarni darhol yozib oladi, keyinchalik esa, ularni tahlil etib, uning natijalaridan keyingi darsni rejalashtirishda foydalanishi mumkin.

Shuningdek interfaol metodlardan:

- ❖ *“B/B/B” metodi;*
- ❖ *“Muammoli o‘qitish” metodi*
- ❖ *“Sinkveyn” metodi*
- ❖ *“Ajurli arra”metodi*
- ❖ *“Kichik guruhlarda ishlash”*
- ❖ *“Venn diagrammasi” metodi*
- ❖ *“6x6x6”metodi*
- ❖ *“Baliq skleti” metodi*
- ❖ *“T”- jadvali*

❖ *“Nilufar guli” metodi*

❖ *“Klaster” metodi va boshqalar.*

Shu kabi metodlarni tavsiya etishimiz mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Saidaxmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qo'llash namunalari.- Toshkent : RTM 2000 yil.

2. Muradova N.K., Majidov R.R., Xayitmatov U.T., Maxmudova B.A. Kasbiy ta'lim uslubiyoti: O`quv qo`llanma. - T.: TDIU, 2006. - 360b.

3. Novosardova S.A., Gaynutdinova F.X., Otajonov U.A. Metodika prepodavaniyakursa “Informatika”: Uchebnoe posobi e. – T.: TGEU, 2003.

4. Farberman V.L., Musina R.G., Jumaboeva F.A. Oliy o`quv yurtlarida o`qiti shning zamonaviy usullari . – T., 2002. 118-157 b.

MANBALARDA XET PODSHOLIGINING TARIXI YORITILISHI

Jumayev Abdimo'min

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Bozorov Quvonchbek

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada qadimgi Kichik osiyodagi xet podshoigining vujudga kelishi, ularning davlatchilik asosi yaratilishi, eng katta ixtirosi dastlab temirdan foidalanishi manbalarda keltirilishi haqida kengroq yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *xetlar, ossuriyaliklar, Pankus, Tuliya, Ramzes II, B. Grozniy, A. Getse.*

Qadimgi xet podsholigi mill . avv II mingyillikda Kichik osiyoda vujudga kelgan .Ushbu davlat vujudga kelib o'z taraqqiyoi cho'qqisiga yetadi va bugungi kun uchun juda katta tadbirni amalga oshiradi .Ushbu davlat tarixini o'rganishda biz tarixning ham moddiy ham yozma manbalaridan foidalanamiz . Ushbu davlat haqida moddiy manbalar anchagina saqlangan bo'lib , yozma manbalar esa unchalik ko'p emas.

Xet podsholigining vujudga kelishi eramizdan avvalgi III mingyillikning oxirida Kichik osiyoning sharqidagi Gallis daryosining sharqida keyinchalik Kappakodiya deb atalgan Ashshur shaxri aholisi va yerli xet qabilalari o'rtasida kichik -kichik savdo koloniyalari vujudga kela boshladi . Bu shaharlarning ichida eng yirigi Ganish bo'lgan .[1]

Xetlar – Kichik Osiyoda qadimda yashagan xalq. Xett tilida so'zlashgan. Shuning uchun ham odatda Xetlar yoki ularning avlodlari Kichik Osiyoga Bolqon ("g'arbiy" nazariya) yoki Kavkaz orqali ("sharqiy" nazariya) kelib joylashgan deb hisoblanadi. Qad. Xett podsholigida shaharlarning sharqqa xos uslubda qurilishi Xetlarning Kavkaz orqali ko'chib kelganini ko'proq tasdikdaydi. Anatoliyaning savdo markazlaridan topilgan akkad tilida yozilgan hujjatlarda xett tiliga mansub so'zlar va shaxs nomlarining uchrashi, Xetlarning mil. av. 3–2ming yilliklardan boshlab Kichik Osiyoda yashay boshlaganligini ko'rsatadi. Mil. av. 14–12-asrning boshlarida Xett podsholigida xett tili asosiy davlat tili bo'lsada, Xet boshqa etnik guruhlar bilan qo'shib keta boshlagan .[4]

Qadim zamonlarda ossuriyaliklar Daila daryosi yuqori oqimidagi kichik hududni egallashgan. Avval Oshshur shahri, keyin esa Nineviya shahri poytaxt bolgan. Aholisining asosiy mashg'uloti dehqonchilik va savdosotiq edi. Ossuriyaliklar davlati miloddan avvalgi XX asr atroflarida vujudga kelgan.[2]

Dastlabki vaqtlarda xetlar va ossuriyaliklar o'zlari asos solgan savdo koloniyalarida tinch totuv istiqomat qilib kelganlar , va ushbu savdo koloniyalari orqali xalqaro savdo olib boriladi, eng avalo, rmetallar va yuqori sifatli gazlamalar savdosi amalga oshiriladi. Bu davrda sharqiy Kichik Osiyoda Xett qabilalari boshqa mahalliy tub joy aholini assimilatziya qiladilar. kichik osiyo va shimoliy suriya hududlarida savdo sotiqni hunrmandchilikni keng yoyishgan .

Ossuriya savdogarlari Xet mamlakatining tabiiy boyliklarini o'zlashtirganlar va xet aholisi anchayin qiyin ahvolga solib qo'ygan hattoki, ularning aholisini turli qiynoqlarga solib , mahalliy aholini qullikka ham mahkum etganlar bundan esa doim mahalliy aholi aziyat chekkanlar shundan keyin xet aholisi ossuriyaliklarga qarshi bir necha bor qo'zg'olon ham

ko'targan . Shunday bir qo'zg'olon haqida bir tarixiy afsonada keltiriladi :Ossuriyalik savdogarlar Akkad podshosi Sargonga murojat qilib xetlarga qarshikurashda ularga yordam berishini so'raydi .[1]

Bu davrga kelib kichik osiyoda xet davlatlari o'rtasida urug' qabila sharoitida yashab kelmoqda edi xetlar davlar vujudga kelgunigacha shu zaylda yashashni davom ettirganlar . Davlat vujudga kelganidan keyin esa ular sekinlik bilan hukmdorlarning goh, diplomatik yo'li goh , qurolli qarshiligi orqali kichik osiyoning sharqiy hududiga tobora siljib borar edi .Ular ushbu hududga borib joylashgandan keyin eng qadimgi Xet davlatining boshlang'ich shakli bo'lgan qabila ittifoqi vujudga keldi va bu ittifoqning eng yirik shaharlari markazi bo'lgan Kushshar, Nesa, Zalpuva ,Xatushsha shaharlarini vujudga keltirishgan . Bu o'z navbatida esa, sharqiy Kichik osiyoda hukmronlik uchun kurash namunasi edi .butun Kichik osiyoning sharqida urug'chilik tuzimi inqirozga yuz tutgandan keyin Kichik osiyoda qabilalar o'rtasida ushu hudud uchun ustunlik , hukmronlik uchun kurashlar bo'lib o'tgan . Buning natijasida esa eramizdan avvalgi XIX asrda dastlabki Xet davlati vujudga kelgan .dastlab ushu davlat ham yagona markazlashgan davlat emas edi .

Kichik Osiyoning bu siyosiy birlashmalarining ilk birlashuvi eramizdan avvalgi XVIII asrning birinchi yarmida yuz beradi. Viloyatlardan birining hokimi Anitta Nesa shahrini markaz qilib, Qora dengizdan Kichik Osiyodagi tuz ko'ligacha bo'lgan hududlarni egallab bepoyon davlatni barpo qiladi. Qadimgi Xett davlatida urug'-jamoqa qoldiqlari ham kuchli bo'lgan. .[3]

Qadimgi Xet davlati vujudga kelishini eramizdan avvalgi XVIII asrda deyildi endi. Ushbu davlatni yagona hukmdor tomonidan markazdan turib boshqarish kerak edi. Eramizdan avvalgi XVII asr oxiriga kelib xet davlatchilik asoslari bosqichini yakunlanadi . malumki davlat barpo etilish talablariga ko'ra u davlatning poytaxti ham bo'lishi kerak shu munosabat bilan xet davlatining poytaxti etib Xatussa shahri belgilanadi shundan keyin davlatning nomi Xati (Xet) deb ataladi .

Italiyalik ma'rifatparvar olimlar insoniyat tarixini «qadimgi tarix», «o'rta tarix» va «yangi tarix»larga bo'lib o'rganishni taklif etishganidek tarixchilar qadimgi dunyo davlatlari tarixini ham shu kabi davrlarga bo'lib o'rganishadi chunki o'zlariga o'rganishga qulay bo'lishi uchun . Xet tarixini olimlar 3 davrga bo'lishadi :

1. I davr – Qadimgi Xett podsholigi. (er. av. XVIII er. av. XVI asrlar)

2. II davr – o'rta Xett podsholigi davri (er.av. XV asr)

3. III davr – Yangi xett podsholigi davrida buyuk Xett davlati (er.av. XIV-XII asrlar)

Shundan Yangi xet podsholigining oqil, dono hukmdorlaridan biri bu Suppilium I dir . Xett podsholari ichida eng taniqli diplomat, uzoqni ko'ra oladigan siyosatchi, mohir sarkarda Suppilium I (Er. av. 1380-1335-yillar atrofida) davlatni harbiy qudratini oshiradi. U yengil, tez yuradigan jang aravalari bilan qo'shinni ta'minlaydi. Xett shaharlari, ayniqsa, poytaxt Xattusining mudofaa inshootlari mustahkamlanadi. Suppilium I Sharqiy O'rtayer dengizi qirg'og'I mayda davlatchalarini va Mitanni davlatini o'ziga bo'ysundiradi. Mitanniga tegishli Suriya viloyatlarini va shaharlarini bosib oladi. Suppilium I o'z kuyovini Mitanni taxtiga o'tkazadi. U Suriyada markazi Karxamish va Xalpa bo'lgan xetlarga qaram davlatlarga asos solib, bu davlatlarni hukmdori qilib o'z o'g'illarini tayinladi. [1]

Xet podsholigi davrida (er. av. XVIII er. av. XVI asrlar) ko'plab ishlar amalga oshirildi. Davlat boshqaruv tizimi isloh qilinadi va butun mamlakat uchun yagona boshqaruv tizimi ishlab chiladi. Xet davlatida urug'chilik tizimi barbod bo'lgan bo'lsa ham urug' qabila ananalari saqlanib qolgan edi. Shu ananaga asoslanib hukmdorlar davlatboshqaruvini amalga oshirgan ayrim hukmdorlar. Podsholar o'z hokimiyatlarini xalq kengashlariga tayanib amalga oshirganlar. Dastlab podsholar o'z hududini kengaytirish maqsadida shunday tadbir amalga oshiradi va ushbu tadbir barcha erkaklar uchun majburiy qilib qo'yiladi. Podsho chaqirig'iga binon barcha erkaklar Pankus deb atalgan yig'ilishga qatnashgan. Ushbu yig'ilish faqat uush vaqtidagina emas tinchlik vaqtida ham muntazam amalga oshirilgan. Etiborli jihati shundan iboratki o'sha vaqtlarda ham nogiron yoki kasalmandlar ushbu Pankusga chaqirilmagan, podsho qonunida faqat qurol ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan erkaklarga deyilgan.

Davlat boshqaruvida asosiy rol ni zodagonlar o'ynagan ular asosan yuqori lavozimlarga saylanganlar va podsho tomonidan ularga katta imkoniyatlar berilgan. Zodagonlar o'zlarining kengashini Tuliya deb ataganlar. Ular shu kengash orqali xalq yig'inini boshqarganlar. Davlat boshqaruvida asosan ularda faqat zodagonlar turmasdan podshoning yaqinlari ham turgan, muhimligi shundan iboratki aynan taxt vorislari ham shu yaqinlaridan tayinlangan.

Xet davlati savdo aloqalarniyaxshilash maqsadida o'rtayer dengizi uchun kurash maydoniga chiqadi. Shu davrda eng qudratli davlatlardan biri bu Misr edi. Misrda bu vaqtda sulolalar hukmronligiga asoslangan davlat bo'lib kelayotgan edi. Bu paytda Xet podshosi qudratli taniqli hukmdori Suppulum I ning vorisi Mursilli I edi. Uning hukmronligi yillari (er. av. 1335–1305-yillar atrofida) oxirida Misr bilan o'rtayer dengizi uchun kurash boshlaydi.

Misr XIX sulola davrida yanada kuchayadi va Sharqiy O'rtayer dengizi qirg'og'i uchun Xet davlati bilan yana raqobat boshlaydi. Eramizdan avvalgi 1286-yilda Kadesh shahri yonida har ikki tomon uchun hal qiluvchi janglardan biri bo'lib o'tadi. Jangda Misr qo'shinlari yengiladi. Shunga qaramasdan Misr fir'avni, iste'dodli sarkarda Ramzes II yana urushga tayyorlanib, xetlarni Falastin, Finikiya va Suriyani katta qismidan siqib chiqaradi. Oxiroqibatda Misr va Xet davlati eramizdan avvalgi 1280-yilda tinchlik shartnomasini imzolaydilar. Shartnoma bo'yicha Suriyaning bir qismi, Shimoliy Finikiya Xet davlati ta'siri ostida «oladi. Har ikki davlat o'rtasida savdo aloqalari kuchayadi. [1]

Trixchi olimlar tomonida Xet podsholigining tarixini 3 davrga bo'lib o'rganishini bildik. Endi bu 3 bosqichning ichida xet davlati eng qudratli davlatga aylangani bu 3 yangi xet podsholigining vujudga kelishi bilan bog'liq. Dunyoda birinchilardan bo'lib temir rudasidan foidalangan xalqlar aynan bu xet davlati hisoblanadi. Ular eramizdan avvalgi XIV -XIII asrlarda bu ulkan ishni amalga oshirdi, bundan keyin Kichik osiyo, Kavkazortining boshqa xalqlari foidalangan. Xet podsholigining dunyo tarixida tutgan o'rni beqiyos, beqiyosligi ham aynan temirni kashf etganligi va undan turl xildagi buyumlarni yasashni o'rganib, boshqa xalqlarga ham o'rgatganligida. Hozirgi kunda hayotni temirsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Eng kichik detaldan tortib, katta-katta mashinalar, poezdlar ham temirdan yasaladi. Shu vaqtda temirdan foidalanish juda mushkul ish bo'lgan negaki temir 1500 C da eriydi hozirgi kundagi zamonaviy uskunalar qilgan ishni xetlar eramizdan avvalgi II mingyillikda uddalashgan. Kichik osiyo tarixi bo'yicha malumotlar XX asr boshlarigacha deyarli yo'q edi. Keyinchalik arxeologik tadqiqotlar natijasida ushbu hudud tarixi keng ochildi

Chex tadqiqotchisi B. Grozniy 1915-yilda chuqur tadqiqotlar natijasida xett tili hind-yevropa tillar oilasiga mansub degan xulosani aytdi, natijada Xett davlati tarixini o'rganish kuchayib ketdi. Olim A. Getse 1933-yil Xett davlati tarixini umumiy ocherkini yaratdi. Bundan tashqari, A. Getse 1933-yilda Kichik Osiyo tarixi umumiy ocherkini chop etdi. Muallif Xett davlati harbiy va sulola tarixiga asosiy e'tiborini qaratdi. Ushbu olimlardan keyin Xet davlati tarixi batafsil kengroq o'rganish boshlangan .[3]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. Avdiyev V.I. Qadimgi Sharq tarixi T., 1964
2. A.S. Sagdullayev, V.A. Kostetskiy qadimgi dunyo tarixi «Yangiyo'l Poligraf Servis» Toshkent- 2013
3. I.Roger B.Beck, Linda Black, Larry S. Krieger, Philip C, Naylor, Dahia Ibo Shabaka “World history: patterns of interaction”. McDougle Little, USA, 2009. P. 179-181.
4. 4 .O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent . 2005

FOREIGN DIRECT INVESTMENT, TRADE AND ECONOMIC GROWTH.

Ro'zimurodova Muhabbat

Teacher of Termez State University

Annotation: *This article describes the impact of foreign direct investment on development of the country, in particular one of the most important in the context of macroeconomics -the contribution of foreign investment to economic growth.*

Keywords: *Foreign investment, Model of Optimal Economic Growth, Capital goods, Domestic investments, Households, permanent management, Micro-level.*

Introduction

The positive effect of FDI is not limited to the scope of the enterprise or industry, foreign investment once additional effects on the rest of the economy, therefore their impact economic growth is often more than domestic investment.

FDI is not only about inflows capital to the country, but also the corresponding influx of technology and know-how, as well as standards corporate governance, the question arises about the country's willingness to accept data innovation, which is associated with the level of its development.

Main part

Foreign direct investment (FDI) plays an important role in the country's well-being and economic development. First, FDI is not only a capital surge in country, but also the accompanying tide of technology, management, etc. Second, FDI increase competition and contribute to the development of small and medium-sized businesses. Thirdly FDI has a positive impact on employment in the country and increases the level of income of the population.

Fourth, they help reduce the trade deficit by reorientation of consumption from goods produced abroad to goods, manufactured in the country at enterprises with foreign capital. FDI affects economic development, welfare and growth in the host country. However, along with the overall positive impact of FDI on the economy, one cannot but take into account the fact that these investments are not neutral for many macro parameters, primarily for domestic investment and private consumption.

Foreign investment can crowd out domestic investment, thereby slowing down the pace economic growth, which requires a more careful analysis of the effects of FDI inflows especially in countries with a low level of development, where there is high competition for investment in profitable business. On the other hand, in most cases, the degree of influence of FDI on economic growth is higher than direct domestic investment (FDI) and due to this the negative crowding out effect can be compensated for. An additional, not yet fully explored aspect of the influence of foreign direct growth investment in developing countries is linked to a country's ability and speed adaptation of foreign investment. Due to the fact that FDI is not only an inflow capital to the country, but also the corresponding influx of technology and know-how, as well as standards corporate governance, the question arises about the country's willingness to accept data innovation, which is associated with the level of its development. In

addition, there are positive externalities (externalities) that are transferred from industries with FDI to the rest economies that enhance the impact of FDI on economic growth.

Now we are considering a Model of Optimal Economic Growth with Straight foreign investment in intermediate production. A three-sectoral economy produces two intermediate goods, which in subsequently used for the production of the final product. Capital goods produced by two firms: domestic and foreign.

Capital goods are fungible for the production of the final good and production function implicitly reflects the effect of crowding out domestic foreign production as a result of competition. The main competitive the advantage of foreign production is the advanced technology, which increases the return on investment in comparison with domestic technology (which is typical for developing countries). At the same time, the special structure of domestic investment guarantees the complementarity of domestic and foreign investments. Domestic investments are reduced if there is a decrease in capital inflows from abroad and vice versa.

The explanation for this phenomenon is quite simple. Decrease in activity of foreign investors leads to a drop in production in this sector and, accordingly, in the industry the ultimate good. The demand for labor from the end producer falls, accordingly, households receive lower wages, which in turn leads to a decrease in direct domestic investment if consumption does not decrease. We will consider foreign and domestic intermediate goods as absolutely identical from the point of view of their further processing into the final product. In that case, the elasticity of production for both types of capital will be the same. Then it is reasonable to assume that, in the absence of restrictions, the producer of the final good will choose the intermediate product that is cheaper (domestic or foreign). However, in our model, the volume of production of each of the goods is limited (domestic production - the volume of available domestic investment, foreign - FDI price-to-output ratio) thus the final producer you have to optimally allocate your resources for the purchase of both goods.

Households maximize their intertemporal utility by choosing the level of consumption and the level of employment in order to satisfy the demand of domestic producers for direct domestic investment, which in the future used for the production of intermediate goods. At the same time, the level of direct foreign investment is determined exogenously in this model, and the foreign firm decides at what marginal price it is willing to purchase this investment.

In a steady state, the rate of economic growth will be determined by the inflow foreign investments and their efficiency in comparison with domestic investments, as well as the degree of openness of the country, that is, the ratio of participation foreign capital in production.

The model is divided into four sectors: the producer of the final good, the domestic and foreign producers of intermediate goods and households. Foreign direct investment includes "merger and accession, construction of new facilities, reinvestment of foreign revenue and domestic company loans." In a narrow sense, foreign direct investment refers only to the share of permanent management in an enterprise working in the construction of new structures and an economy that is not owned by an investor. FDI is private equity, as stated, long-term equity and short-term balance of payments. Foreign investment usually includes participation in governance, joint venture, technology transfer and experience. Foreign investment shares are a type, a set of foreign investments for any period. Excluding direct investment.

FDI, a small part is characterized by international factor actions, the management of ownership of a business enterprise in one country by an entity located in another country. Foreign direct investment differs from investment in a foreign portfolio, passive investment in securities of another state, for example, on state shares and bonds, the element of "management." According to the Financial Times, "The Standard Control Descriptions use a 10 percent boundary of internationally agreed voting stocks, but also entrust control over technology, management, and even important information."

Foreign direct investment also plays an important role at the microeconomic level. Local companies expanding into foreign markets can make significant growth. In addition, the impact on several countries increases diversification. On the other hand, foreign companies operating in emerging markets can be a target for foreign direct investment and this will give investors an opportunity.

Foreign direct investment can be used by international investors at both the macroeconomic and microeconomic levels. Sustainable and growing countries of foreign direct investment are more preferable, companies investing abroad often benefit from high growth rates.

Foreign direct investment, despite its overall efficiency in stimulating growth, has many drawbacks. At a primitive level, this can create problems for the country's domestic labor markets and, in the long term, drain capital. Micro-level investments have several risks that need to be carefully considered.

FDI is the acquisition of a long-term interest in the country, thus, they are carried out in production capacity, new technologies, which distinguishes them from portfolio investments subject to short-term speculation. FDI is addressed in many areas of economics: international economics, theory of the firm, macroeconomics, marketing, etc. This work was devoted to the aspect of modeling the influence of direct foreign investment for economic growth in developing countries.

FDI has a positive impact on long-term growth in the host country and, therefore, to some extent contribute to the leveling of the economies of the investing country and host. However, differences in wealth levels may persist due to cutting consumption in order to service foreign debt.

Conclusion

When analyzing the impact of FDI on economic growth, it is necessary to take into account the level of development of the country. In general, economic growth in developing countries is higher than in developed thanks to savings on internal investments when imitating goods, as well as due to the fact that the contribution of FDI, proportional to their performance in production in economic growth is higher than the contribution of domestic investment.

After the domestic economy has reached a steady state, the degree the impact of foreign direct investment on economic growth decreases with an increase in their volume. In addition, this effect is enhanced by the negative influence the country's openness to economic growth. The contribution of FDI and PVI to economic growth has different dynamics and in many ways is determined by the country's ability to effectively adapt investments and transfer positive externalities. Positive externalities determine the gradual an increase in the

contribution of FDI to economic growth in the short term, achievements maximum level in the medium term and decrease in the long term to a constant level in contrast to the contribution of the PVI, which is monotonically increasing.

BIBLIOGRAPHY:

1. Aghion P., Howitt P., Endogenous Growth Theory II The MIT press: Cambridge \MA, 2001.
2. Aliber R., A Theory of Direct Foreign Investment II The International Corporation, Cambridge, 1970-pp. 14-34.
3. Balasubramanyam V., Salisu M., Sapsford D., Foreign Direct Investment and Growth in EP and ISCountries II The Economic Journal, November 1996, vol.106, no.434 - pp.92-105.
4. Balasubramanyam V., Salisu M., Sapsford D., Foreign Direct Investment and Growth: New Hypotheses and Evidence, II Discussion Paper EC7/96, Department of Economics, Lancaster University, 1996.
5. Barrell R., Pain N., Foreign Direct Investment, Technological Change, and Economic Growth within Europe II The Economic Journal, November 1997, vol. 107, no.445 - pp. 1770-1786.
6. Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth II The MIT press: Cambridge, Barry F., Bradley J., FDI and Trade: the Irish Host-Country Experience II The Economic Journal, Oxford November 1997, vol.107, no.445 - pp.1798-1811.
7. Bertschek I. Product and process Innovation as a Response to Increasing Imports and Foreign Direct Investments II Journal of Industrial Economics, Oxford 1995, vol.43, no.4 – pp.341-57.
8. Borensztein E., de Gregorio J., Lee J., How Does Foreign Direct Investment Affect Growth? IINBER Working Paper no. 5057, 1995.

Professor-o'qituvchilar, talaba-yoshlarni jamiyatda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi rolini kuchaytirish, innovatsion g'oyalarni amalga oshirish va takomillashtirish, shuningdek yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va rag'batlantirish kabi ustuvor vazifalarini amalga oshirish hamda mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqot ishlarini faollashtirish, yoshlarimizning ma'naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishda

5 ta muhim tashabbus muhim ahamiyat kasb etadi.

BOSH MUHARRIR:

Maqsudov Ulug'bek Qurbonovich

MAS'UL MUHARRIR:

Yusufjonov Quyoshbek Komiljon o'g'li

MAS'UL KOTIB:

Xasanov Tursunali Xaydarali o'g'li

*Marg'ilon shahar 11-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari*